

ISSN : 2582-3841 (O)

2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক *Ebong Prantik*

বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৩১, জানুয়ারি ২০২৬

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor: 8.51
Vol. 13th Issue 31st, January, 2026

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পো:- কেঞ্চপুৰ, কলকাতা - ৭০০ ১০২

Ebong Prantik

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor: 8.51
[ISSN: 2582-3841(O), 2348-487X(P)]
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700 102, and
Printed by Anuprintha printing House, Kolkata - 700 012,
Vol. 13th Issue 31st, 19th January, 2026, Rs. 900/-
E-mail: ebongprantik@gmail.com
Website: www.ebongprantik.in

প্রকাশ

১৩ তম বর্ষ ও ৩১ তম সংখ্যা
১৯ জানুয়ারি, ২০২৬

ISSN: 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট

সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক

এবং প্রান্তিক

আশিস রায়

রেজিষ্টার্ড অফিস

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ কেষ্টপুর, কলকাতা ৭০০ ১০২

সৌরভ বর্মন

ফোন- ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ

অনুপ্রিন্থ প্রিন্টিং হাউস, ৪১ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা- ৭০০ ০১২

ফোন- ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মূল্য : ৯০০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

- ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রতী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

- ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনিবার্ণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃগায় প্রামাণিক (সি.আই.এল., এস.এল.এল., সি.এস. জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

- ড. রুপকুমার পন্ডা (অধ্যক্ষ, মধ্যমগ্রাম বি.এড. কলেজ)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. চিরঞ্জিত সেতুয়া (বি.এড. বিভাগ, মধ্যমগ্রাম বি.এড. কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (বাংলা বিভাগ, এম.আর, মহিলা কলেজ, বিহার)
ড. রতন সরকার (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

১. সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক যেকোনো গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। শব্দ সংখ্যা হবে ২০০০-২৫০০ এর মধ্যে।
২. বাংলা হরফে লিখলে অত্র ১২ ফন্টে (কালপুরুষ) এম. এস. ওয়ার্ডে এবং ইংরেজিতে লিখলে টাইমস নিউ রোমানে ১০ ফন্টে টাইপ করে ডকুমেন্ট এবং পি.ডি.এফ দুটো ফাইল-ই মেইল করতে হবে।
৩. লেখা পাঠানোর মেইল আই.ডি. হল ebongprantik@gmail.com
৪. লেখা হবে মৌলিক, পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।
৫. লেখা পাঠানোর পর রিভিউ কমিটি দ্বারা যদি লেখা মনোনীত হয় তবে সেটি মেইল মারফত জানানো হবে।
৬. 'এবং প্রান্তিক' পত্রিকা বার্ষিক তিন বার প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ কেঁপুপুর, কলকাতা- ৭০০১০২

ফোন: ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur,

Kolkata - 700102

Ph. No.: 8250595647

E-mail: ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

গোবরডাঙ্গা, বাদে খাঁটুরা, বর্মন পাড়া, পিন - ৭৪৩২৭২

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০০ টাকা এবং

ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে।

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রিট / পাতিরাম বুকস্টল, কলকাতা / ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট /

এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন

Website: www.ebongprantik.in

সূ চি প ত্র

পরিবেশ আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পরিবেশ ভাবনা : সাম্প্রতিক প্রাসঙ্গিকতা সুবীর ঘোষ	১৩
কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের পত্রিকা সম্পাদনার পরিচয় ও বিশ্লেষণ মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ	২১
প্রাচীন প্রবন্ধ-সঙ্গীত-পদ্ধতি ও চর্যার সাংগীতিক-রূপবন্ধ নির্মাণ : প্রাতিসন্ধানিক সন্দর্ভ চন্দন বারিক	৩০
মহাকবির কলমে মহাকাব্যের বিনির্মাণ রচনা রায়	৩৯
খনার বচন : প্রাচীন ভারতের কৃষিবিদ্যা চর্চার এক অনন্য দলিল শান্তনু ভট্টাচার্য	৪৮
সৃজন-উল্লোরের মানসসম্মেগে বিদীপ্ত নজরুল অদিতি বেরা	৫৫
বাংলা কি অনার্যের ছাঁচে ঢালা আর্য ভাষা? : শহীদুল্লাহ্ ও সমসাময়িকগণের পর্যবেক্ষণ কুন্তল কুণ্ডু	৬২
গিরিশ ঘোষের নাটকে সঙ্গীতের সমাবেশ ; 'জন্য' এবং 'বলিদান' দুই ভিন্ন শৈলীর নাটক মৌসুমী পাল	৭০
আইন অমান্য আন্দোলনে কাঁথি মহকুমার মহিলাদের ভূমিকা শ্যামাপদ শীট	৮০
অস্তিত্বে ক্রমোন্নয়নের মাধ্যম : প্রসঙ্গ ফ্রিডরীশ নীৎসে এবং মার্টিন হাইডেগার অয়নিকা চ্যাটার্জী	৮৮
প্রসঙ্গ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সোহংবাদ' এমডি. বাবুল হোসেন	৯৬
লোকসংস্কৃতির বৈপ্লবিক রূপান্তর : টুসু সত্যগ্রহ পূজা কর্মকার	১০০
পাশ্চাত্যের প্রতীক আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ : একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুপম প্রামাণিক	১০৯
নির্বাচিত বাংলা নাটকে জরুরি অবস্থার প্রতিফলন (১৯৬৭-১৯৭৭) বন্দনা সাহা	১২০
মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা : বহুমাত্রিক মানবী কথা খোকন বর্মণ	১৩০

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে পশ্চিমবঙ্গের সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) পার্টির মতাদর্শগত অবস্থান : একটি পর্যালোচনা <i>সেখ আসরাফ আলি</i>	১৪৩
নানকার বিদ্রোহ (১৯২২-৪৯) : একটি আলোচনা <i>অজয় ঘোষ</i>	১৫৩
শাস্ত্রীয় সংগীতে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব <i>তনয় পাল</i>	১৫৮
ভগীরথ মিশ্রের গল্পে বর্গগত শ্রেণি বিভাজন <i>অনুময় মণ্ডল</i>	১৬৫
অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান : জ্ঞান, পার্থক্য ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা <i>অভিষেক মণ্ডল</i>	১৭১
মনন ও চিন্তনের 'চড়াই উৎরাই' <i>অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়</i>	১৭৮
শক্তিপদ রাজগুরুর 'মধুমাস' উপন্যাস : আদর্শভ্রষ্ট সমাজের দলিল <i>আজিমুদ্দিন মণ্ডল</i>	১৮৪
মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে মালদা জেলায় সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহসমূহ (১৮৫৮-১৯৪৭) <i>আব্দুল বাসির</i>	১৯০
মার্কসীয় চিন্তাধারার আলোকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ <i>উপাসনা দত্ত</i>	১৯৫
নবেন্দু ঘোষের উপন্যাস 'পৃথিবী সবার' : সাঁওতালদের জীবন সংগ্রাম <i>গৌরহরি বেরা</i>	২০০
ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা ও বাঙ্গলা ভাষার চর্চা <i>তনয় মালাকার</i>	২০৭
শচীন দাশের নদী তরঙ্গের আয়না উপন্যাস : বিষয় ও ভাবনা <i>তৌসিফ আহাম্মেদ</i>	২১৩
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে নারী চরিত্রে সময়ের অনুরণন : অতীতের অন্তর্লেক্ষা থেকে বর্তমানের পুনর্লিখন <i>ধুব মুঙ্গী</i>	২২৫
কীর্তন ও রবীন্দ্রসংগীত : একটি তুলনামূলক ও বিবর্তনমূলক বিশ্লেষণ এবং সমকালীন সাংস্কৃতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিত <i>নয়ন সরকার</i>	২৩৩

অগ্নিপুরাণে বাস্তুশাস্ত্র : একটি সমীক্ষামূলক অধ্যয়ন পারমিতা ঘোষ দীপঙ্কর সালুই অভিজিৎ মণ্ডল	২৪০
শিক্ষাগুরু চৈতন্যদেব : একটি আলোচনা পৌলোমী মালিক	২৪৯
কালাহাভির পরিবেশ এবং সমাজ : একটি পর্যালোচনা (১৮০০-১৯৫০) প্রভাস মাইতি	২৬১
বাংলায় বিহারী দলিত : এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা প্রান্তিক কুমার দাস	২৬৭
নুনবাড়ি : প্রেম- প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে নারী প্রিয়াংকা রায়	২৭৪
গান্ধীজির শিক্ষাদর্শন : একটি অন্বেষণ বরুণ কুমার ঘোষ	২৭৯
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জাতীয়তাবাদী ভাবনা ভূমিধর রায়	২৮৪
অষ্টবিধ বিবাহসংস্কার ও গান্ধর্ববিবাহ মধুমিতা জানা	২৯৪
সাঁওতালি ভাষা : একটি আলোচনা মনশ্রী মাহাত	৩০০
বাল্মীকি রামায়ণে চিত্রিত খাদ্যসংস্কৃতি : একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন মৃত্যুঞ্জয় গরাই	৩০৫
লোকসাহিত্য ও প্রান্তিক লোকচেতনার রূপায়ণ : প্রসঙ্গ অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'কান্তে' রিম্পা খাঁ	৩১৪
ক্ষমতা দখলের লড়াই : প্রসঙ্গ ব্রাত্য বসুর 'মীরজাফর' নাটক পীযুষ কান্তি মণ্ডল	৩২১
প্রমাণের সম্ভাবনা বিষয়ে শূন্যবাদীর আপত্তি : একটি দার্শনিক বিচার রুপম কামিল্যা	৩৩২
খেলাধুলার সংজ্ঞা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা এবং খেলা ও সমাজের মধ্যে সম্পৃক্ততা সন্ত হালদার	৩৩৮
মহাশ্বেতা দেবীর রাজা : কিশোর কাহিনির আড়ালে বিদ্রোহের বার্তা সম্পূর্ণা রায়	৩৪৮

হাসির আড়ালে বাস্তবতার প্রতিবিম্ব : বাদল সরকারের 'বল্লভপুরের রূপকথা' <i>শুভজিৎ রায়</i>	
<i>অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী</i>	৩৫৯
গ্রামীণ উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণনীতির কার্যকারিতা : পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের উপর মিশন অস্ত্রোদয় যোজনার প্রভাব (২০১৭-২০২২) <i>সূর্যকান্ত দত্ত</i>	৩৬৪
প্রান্তিক মানুষের দিনযাপনের কথা : মঙ্গলকাব্যের আলোকে <i>সৌমিত্র বাগ</i>	৩৭২
সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ বোধের প্রাসঙ্গিকতা <i>স্বপ্নদীপা গাঙ্গী</i>	৩৭৮
চিত্রকলায় বয়নবিন্যাস : একটি নান্দনিক পর্যালোচনা <i>অমিত ভট্টাচার্য</i>	৩৮৪
The Aesthetic Charms of Manipuri Raas Leela : An Analysis Through the Techniques of Eugenio Barba <i>Era Ahmed</i>	৪০৩
Education in Empowering Women <i>Anuradha Gupta</i>	৪১৩
Altered Demography, Reoriented History : Post Partition Immigration in Coochbehar and Jalpaiguri <i>Prajna Paromita Podder</i>	৪২১
Analyzing the Issues and Challenges Facing the Indian Handicraft Industry in the Era of Globalization <i>Chinmoy Mani</i>	৪৩৩
Brahmacharyaśramā in Scientific Perspective : A Review <i>Oishi Saha</i>	৪৫১
Artificial Intelligence in Education : Opportunities, Concerns and the Future of Learning <i>Baidyanath Sou</i>	৪৫৯
Effects of Specific Yogic Practices on Selected Physical Fitness Components of College Girls having Different Levels of Anxiety <i>Mamata Malik</i>	৪৭০
Nature, Subjectivity, and Ecological Consciousness in Romantic Poetry <i>Abusina Biswas</i>	৪৭৯

Integrating The Bhagavad Gita's Educational Philosophy in School Curriculum for Students' Holistic Development

Barun Mishra

896

Karmayoga : A brief Insight Based on Gītābhāṣyaṃ and Bhāratakaumudī

Bhaktilata Das

908

A Holistic Exploration of Yoga for Enhancing Well-Being in Modern Lifestyles

Sandip Das

Sanjay Singh Yadav

952

Empowering Digital Libraries with Knowledge Profiling – A Qualitative Exploration

Amit Roy

922

Lodha Tribes in West Bengal : Social, Economic and Cultural Aspects

Saikat Jana

975

A Comparative Analysis of India's Past and Present Roles in the Russia-Ukraine Conflict

Ranit Roy

976

Emotional Labor and Everyday Adjustments Made by Women : A Sociological Explanation

Upasna Mitra

989

সম্পাদকীয়

ভাবনা মানুষের চেতনার এক গভীরতম অনুশীলন। মানুষের সমস্ত জ্ঞানচর্চা, সৃষ্টিশীলতা এবং গবেষণার মূলেই লুকিয়ে থাকে ভাবনার বীজ। আমরা যখন কোনো বিষয়কে নিয়ে ভাবতে শুরু করি, তখন সেই ভাবনা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে ওঠে নানা প্রশ্ন, সন্দেহ, অনুসন্ধান এবং উপলব্ধির মাধ্যমে। একটি সরল চিন্তা কখনো কখনো দীর্ঘ অনুধাবনের পথে গিয়ে নতুন সত্যের দরজা খুলে দেয়। সেই কারণেই ভাবনা কেবল একটি মানসিক প্রক্রিয়া নয়, এক ধরনের বৌদ্ধিক যাত্রাও। যার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা, যুক্তি এবং জ্ঞানকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেয়। কোনো একটি বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা, তার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি খোঁজা, তথ্যের ভিতর দিয়ে তার সত্যতা অন্বেষণ করা, সমস্ত প্রক্রিয়ার সমন্বয়েই গড়ে ওঠে একটি সুসংহত গবেষণা। গবেষণা যখন সুসংবদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত হয়, তখন তা পরিণত হয় একটি প্রবন্ধে, যা কেবল ব্যক্তিগত ভাবনার প্রকাশ নয়, জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে সংলাপ স্থাপনের এক আন্তরিক প্রয়াস। ‘এবং প্রান্তিক’-এর এই সংখ্যায় বিভিন্ন গবেষণা ও প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সেই ভাবনার বহুমাত্রিক প্রতিফলনকে ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিবেশ আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পরিবেশ ভাবনা :

সাম্প্রতিক প্রাসঙ্গিকতা

সুবীর ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ

সারসংক্ষেপ: অবাধ শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট শোষণের পরিণতিস্বরূপ, পরিবেশগত অবক্ষয় আজ আধুনিক সভ্যতার সম্মুখে এক ঘোরতর সংকট রূপে দণ্ডায়মান। বিশ্বজুড়ে পরিবেশবাদী আন্দোলনের সূত্রপাতের বহু পূর্বেই, প্রকৃতি ও মানবজীবনের সেই অচ্ছেদ্য ও নিবিড় সম্পর্কের কথা নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ ও নাটকসমূহে এক সুগভীর বাস্তবাত্মিক চেতনার স্ফূরণ ঘটেছে, যা মূলত প্রকৃতি ও মানবের মধ্যকার চিরায়ত সম্প্রীতি, ভারসাম্য এবং টেকসই সহাবস্থানের ওপর আলোকপাত করে। 'দুই পাখি', 'বৃক্ষবন্দনা', 'সভ্যতার প্রতি', 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'-র ন্যায় কালজয়ী সৃষ্টিগুলির মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের আত্মসী লোভ, ভোগবাদ এবং পরিবেশ-বিধ্বংসী অন্ধ যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এক কঠোর ও তীক্ষ্ণ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। 'পঙ্খীপ্রকৃতি' এবং 'অরণ্যদেবতা'-র মতো প্রবন্ধগুলিতে তিনি পারিপার্শ্বিক ভারসাম্য সুরক্ষায় গ্রাম-পুনর্গঠন ও বনায়ন কর্মসূচিকে অপরিহার্য বলে অভিহিত করেছেন। শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব, ঋতু-উৎসব উদযাপন এবং প্রকৃতি-আশ্রিত শিক্ষাব্যবস্থার মতো তাঁর বাস্তবমুখী উদ্যোগগুলি মূলত বর্তমান যুগের পরিবেশগত নীতিবোধেরই এক সুস্পষ্ট ও অগ্রিম প্রতিচ্ছবি। বক্ষ্যমাণ গবেষণাপত্রটিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের দর্পণে তাঁর পরিবেশ-ভাবনার এক নিবিড় বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সমকালীন বিশ্ব-পরিবেশ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তার চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতাকে অন্বেষণ করা হয়েছে। রবীন্দ্র-দর্শন যে কেবল আধুনিক 'ইকো-ক্রিটিসিজম' বা পরিবেশ-সমালোচনারই অগ্রদূত, তা নয়; বরং তা মানব ও প্রকৃতির এক সুশোভন ও চিরস্থায়ী সহাবস্থানের এক সুদৃঢ় নৈতিক এবং নান্দনিক ভিত্তিমূলও স্থাপন করে।

সূচক শব্দ: পরিবেশ-সচেতনতা, ইকোলজি, স্থায়িত্ব (সাসটেইনেবিলিটি), প্রকৃতি, পরিবেশ আন্দোলন, অরণ্য দেবতা, নান্দনিক, ইকো-ক্রিটিসিজম।

মূল আলোচনা: মানুষসহ সমস্ত প্রাণীরই অস্তিত্ব পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। কারণ পরিবেশই প্রাণের ধারক ও বাহক। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পরিবেশের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা একান্ত জরুরি। মানুষ যেমন তার প্রয়োজনে পরিবেশকে নিজের উপযোগী করেছে, ঠিক তেমনি সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিতে মানুষ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে প্রাণের অস্তিত্ব আজ বিপন্নতার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অসচেতনতা এবং অপরিকল্পিতভাবে

বৃক্ষছেদন এবং শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রয়োজনে পরিকল্পিতভাবে দাবানল সৃষ্টি পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে মানুষ নিজেদের সুবিধার্থে তৈরি করছে নানারকম প্রযুক্তি, বাড়ছে ক্রমবর্ধমান হারে শক্তি উৎপাদনের চাহিদা, যার থেকে নির্গত পদার্থ মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণে অগ্রণি ভূমিকা পালন করে চলেছে। কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়ার কারণে বায়ু দূষণে প্রাণীর বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠছে। মানুষ শারীরিক অসুস্থতাসহ নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন, বনভূমি ধ্বংস, জীববৈচিত্র্য হ্রাস এবং পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগের সবচেয়ে জটিল সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম। সাম্প্রতিক পরিবেশ আন্দোলনগুলি এই সংকটগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং টেকসই উন্নয়নের পথ খুঁজছে। এই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবেশ ভাবনা নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর জীবদ্দশায় প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তাঁর কবিতা, গান, প্রবন্ধ এবং ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষাভাবনার সঙ্গে পরিবেশ ভাবনা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনা এবং তার ব্যবহারিক রূপায়ণ আজও যে সমান প্রাসঙ্গিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমকালীন পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ দর্শনের প্রাসঙ্গিকতার তুলনামূলক অধ্যয়নই উক্ত আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পরিবেশ আন্দোলন বৈশ্বিক রূপ নিতে শুরু করে। ১৯৬২ সালে রাচেল কারসনের 'সাইলেন্ট স্প্রিং' প্রকাশিত হওয়ার পর পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব ও পরিবেশ সচেতনতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। জাতিসংঘ মানব পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নতিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে এবং বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগ আর জনসচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ৫ জুন দিনটিকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘে বিশ্ব পরিবেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সুইডেনের স্টকহোমে ৫ থেকে ১৬ জুন প্রথম পরিবেশ বান্ধব সম্মেলন (United Nations Conference on the Human Environment) অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনকে 'স্টকহোম সম্মেলন' বলা হয়। একই বছর ১৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৫ জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঘোষণা করে এবং UNEP (United Nations Environment Programme) নামে একটি পরিবেশ সংরক্ষক সংস্থা তৈরি করে। ১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে জলবায়ু পরিবর্তন, ওজোন স্তরের ক্ষয়, বন উজাড় এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাসের মতো সমস্যাগুলি আন্তর্জাতিক এজেন্ডায় স্থান পায়। ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোতে পৃথিবী সম্মেলন এবং ২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি পরিবেশ আন্দোলনের মাইলফলক। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন UNEP (United Nations Environment Programme) ২০১৮ সালের প্রতিপাদ্য হিসেবে 'প্লাস্টিক দূষণ নিরোধ'- কে নির্ধারণ করেছে। প্রাকৃতিক স্থানকে বাঁচানো, বন্যপ্রাণী রক্ষা এবং নিজেদের স্বাস্থ্যের জন্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে দৈনন্দিন জীবনে সচেতনতা সৃষ্টি করাই এর মূল প্রতিপাদ্য। কিন্তু এত কিছুর পরও বিশ্ব পরিবেশ যে বিপন্নতার সামনে দাঁড়িয়ে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি আমাদের দেশ যে চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাও আমরা সকলেই জানি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, পৃথিবীর সবথেকে বেশি দূষিত ২০টি শহরের মধ্যে ১৪টিই আছে ভারতে। ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাস অনেক পুরনো। ১৯৭০-এর দশকে চিপকো আন্দোলন বন সংরক্ষণের জন্য একটি মহান

জনআন্দোলন ছিল। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, তেহরি বাঁধ বিরোধী আন্দোলন এবং সাইলেট ভ্যালি আন্দোলন ভারতে পরিবেশ সচেতনতার প্রমাণ। সুন্দরলাল বহুগুণা, মেধা পাটেকর, বন্দনা শিব এবং সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখরনের মতো পরিবেশবাদীরা ভারতীয় পরিবেশ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই আন্দোলনগুলি শুধু পরিবেশ সংরক্ষণ নয়, স্থানীয় সম্প্রদায়ের অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়ের জন্যও লড়াই করেছে। মানুষের সীমাহীন লোভ এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে পৃথিবীকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা সাম্প্রতিক গবেষণায় সর্বত্র উঠে আসছে। অবশ্য এই একই কথা রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন প্রায় একশো বছর আগেই। আর তখন পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষ একবারেই অবহিত ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র সাহিত্যিক ও দার্শনিক নন, তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী পরিবেশবিদও। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যখন পরিবেশ সংকট সম্পর্কে বিশ্ব সচেতন ছিল না, তখনই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম, শান্তিনিকেতনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং গ্রামীণ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা আধুনিক পরিবেশ আন্দোলনের পূর্বসূরি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ চিন্তাধারা এবং একুশ শতকের পরিবেশ আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ ও প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯১৬ সালে জাপান যাওয়ার সময় সমুদ্রপথে তেল নিঃসরণের বিষয়টি দেখে তিনি প্রথম পরিবেশের ওপর মানুষের প্রভাব নিয়ে চিন্তাশ্বিত হন। সেটা পশ্চিমা বিশ্বের পরিবেশ আন্দোলন দানা বাঁধার কয়েক দশক আগের কথা। আমরা দেখতে পাই, সর্বদাই তিনি প্রকৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন তাঁর কাব্যকবিতায়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষা না করা গেলে মাটি ও মানুষের যে চিরন্তন সম্পর্ক সেটা আর টিকবে না। দীর্ঘ জীবনপ্রবাহে আর লেখনীতে তাই তিনি প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধ আর দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেছেন। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে লেখা ‘পল্লীপ্রকৃতি’ প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত ‘অরণ্যদেবতা’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরিবেশ ধ্বংসের সেই অশনি সংকেত শুনিয়েছেন - “...মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ... বিধাতার যা-কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিষ্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে”^১ আধুনিক মানুষের এই উদাসীন মনোভাব প্রকৃতিপ্রেমী কবিকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। এর ফলে, রবীন্দ্রনাথের অজস্র লেখায় পরিবেশ সচেতনতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়াও তার প্রবন্ধ -‘পল্লী প্রকৃতি’, ‘শহর ও নগর’, ‘বিলাসের ফাঁস’, ‘অরণ্যদেবতা’, ‘ভূমিলক্ষ্মী’, ‘দেশের কাজ’, ‘হলকর্ষণ’, ‘উপেক্ষিতা পল্লি’, কবিতার মধ্যে ‘দুই পাখি’, ‘বসুন্ধরা’, ‘প্রহ্লাদ’ ‘সভ্যতার প্রতি’, ‘বৃক্ষবন্দনা’, ‘বধূ’ প্রভৃতি এবং নাটকের মধ্যে ‘রজ্জুকরবী’ ও ‘মুক্তধারা’য় ও তার চিঠিপত্র ‘ছিন্নপ্রত্নাবলী’তে তাঁর গভীর পরিবেশ সচেতনতা ও তাঁর পরিবেশ ভাবনাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার রসদ পাওয়া যায়। আজ আবহাওয়ার বিরূপ আচরণ ও বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বারবার রবীন্দ্রনাথের সেই সতর্কবার্তাই আমাদের কানে বাজে। রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনার মূল ভিত্তি ছিল প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে এক সামগ্রিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের উপলব্ধি। তিনি মনে করতেন না যে প্রকৃতি কেবলমাত্র মানুষের ভোগ্যবস্তু। তাঁর দৃষ্টিতে প্রকৃতি ছিল জীবন্ত, চেতনাময় এবং মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

প্রকৃতির শক্তিকে মানুষ যে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে পৃথিবীকে ভারসাম্যহীন করে তুলছে এবং এই ভারসাম্যের ব্যাঘাতের জন্যই আজ বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে বিশ্ব-সমস্যা। জলবায়ুর এই বিরূপ পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ন যদি ঠেকানো না যায় তবে হয়ত আর অল্প কিছু কালের মধ্যেই পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনাকে শুধু নান্দনিকভাবে এবং সৃজনশীল দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করলে তাঁর সচেতন চিন্তাকে অবহেলা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যকর্মে এবং সমাজকর্মে প্রকৃতি সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষার অগ্রগণ্য চিন্তার খোরাক পাই। তাঁর পরিবেশ ভাবনার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বর্তমান সময়ের আধুনিক লেখকরা আরও সোচ্চার হয়ে পরিবেশ বিষয়ক রচনার তাগিদ অনুভব করছেন। এরই ফলশ্রুতিতে রোমান্টিক কবিতার আধুনিক রূপ ‘ইকো-কবিতা’র উদ্ভব। মানুষ ও প্রকৃতি যে একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও নির্ভরশীল রবীন্দ্রনাথের সেই কথাই সাম্প্রতিক সময়ের ‘ইকো-পোগয়েট্রি’তেও শোনা যায়। সে দিক থেকে চিন্তা করলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে উত্তর-আধুনিক চিন্তাবিদও বলতে পারি। কেননা ‘ইকো-পোগয়েট্রি’ নামের নতুন যে পরিবেশ সচেতন কবিতার উদ্ভব হয়েছে তা একটি উত্তর-আধুনিক কাব্য ধারা।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এতদিন পরেও রবীন্দ্র সাহিত্য প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার বিভিন্ন কারণের অন্যতম কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিমুখীনতা এবং সৃজনশীল পরিবেশ ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ চাননি মানুষ প্রভু হয়ে পরিবেশকে দাস করে নিয়ন্ত্রণ করুক। রবীন্দ্রনাথ ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতি তথা মানুষের সঙ্গে পরিবেশ ও প্রকৃতির সামঞ্জস্যপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথা বলে গেছেন। প্রাণরূপী-প্রকৃতি কবির মন প্রাণকে এবং জীবনকে করেছিল অর্থবহ তার সাহিত্য চর্চাকে করেছিল পরিপূর্ণ। তাই কবিকে বলতে শুনি -

নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি। (দুই বিধা জমি, কাহিনী)

কিন্তু যে প্রকৃতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত তা আজ চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপন্ন। মাতৃসমা প্রকৃতির উপর মানুষের লোভী আক্রমণ যথেষ্টাচার রবীন্দ্রনাথকে বিষণ্ণ বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল বলেই তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন -

ইঁটের পরে ইঁট, মাঝে মানুষ-কীট-
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।
কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো।

উঠিলে নব শশী, ছাদের ‘পরে বসি’
আর কি রূপকথা বলিবি না গো! (বধু, মানসী)

এখানে প্রকৃতির রূপ বর্ণনার পাশাপাশি প্রকৃতিকে মায়ের সাথে তুলনা করেছেন কবি। যার মাধ্যমে আসলে তিনি প্রকৃতির মর্যাদা বা গুরুত্বকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর ‘বৃক্ষবন্দনা’ নামক কবিতায় মানুষকে নয় বরং বৃক্ষকেই ‘মুক্তিকার বীর সন্তান’ এবং ‘আদিপ্রাণের’ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

...মুক্তিকার হে বীর সন্তান,

সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান

মরুর দারুণ দুর্গ হতে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে;

সন্তরি সমুদ্র-উর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে... (বৃক্ষবন্দনা, বনবাণী)

বৃক্ষশূন্য প্রকৃতি উষর মরুতুল্য। অথচ নগরায়ন ও শিল্পায়নের নেশায় মানুষ সেই সেই শস্যশ্যামলা সবুজ প্রকৃতিকে ইট-কাঠের ইমারতের জঞ্জলে ঢেকে দিয়ে মরুভূমিই করে তুলছে। আর তার ফলশ্রুতিতে শহুরে মানুষ বিশুদ্ধ অক্সিজেন ও সামান্য ছায়ার জন্য হাহাকার করছে। এ প্রসঙ্গে ‘সভ্যতার প্রতি’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সেই প্রার্থনা আমাদের কানে বাজে-

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,

লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর

হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,

দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারশি, ... (সভ্যতার প্রতি, চৈতালি)

আসলে দূষণমুক্ত পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনায় তিনি যে তাঁর কাল থেকেও বিশ্বয়কর রকম ভাবে অগ্রগামী ছিলেন এই কবিতাই তার প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথ শত বছর আগেই পরিবেশের ক্ষয়মাণ রুগ্ন দশা দেখে তা রক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছিলেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। ‘পল্লী প্রকৃতি’ প্রবন্ধে তিনি বিষাদের সুরে হারিয়ে যাওয়া গ্রাম্য প্রকৃতির সৌন্দর্য আর শহর ও শিল্পের উত্থানে ব্যথিত হয়েছেন। কারণ তিনি তখন বুঝতে পেরেছেন যে এই নগরায়ন আর প্রকৃতির বিনাশ আমাদের সঙ্গে পরিবেশের যে ভারসাম্য তা একসময় আমাদেরকে হুমকির মুখে ফেলবে। আজ এই সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। আজ থেকে শতবর্ষ আগেই তিনি যন্ত্রের ব্যবহার যাতে মঙ্গলময় হয় তা বলে গেছেন। মানুষ যেমন একদিন হাল লাঙ্গলকে, চরকা তাঁতকে, তীর ধনুককে, চক্রবান যানবাহনকে গ্রহণ ক’রে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল, আধুনিক যন্ত্রকেও সেইরকম করতে হবে বলে তিনি নিদান দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে এসে আমরা যা দেখছি প্রাকৃতিক শক্তির প্রাধান্য নয় বরং যান্ত্রিক শক্তির প্রাবল্যে প্রকৃতি আজ সত্যিই অসহায়। ‘মুক্তধারা’ নাটকে আধুনিক যন্ত্রদানবের কথা পরিষ্কারভাবে এসেছে এবং মানুষ কীভাবে বাঁধ নির্মাণ করে প্রকৃতির জলধারাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে প্রকৃতির উপর অবিচার করছে এ নাটকে তার প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। নাটকটিতে প্রতীকীভাবে একচ্ছত্র শাসকদের অপশাসন আর প্রকৃতির বিরুদ্ধে চরম উদাসীনতা প্রকাশ পেয়েছে গভীরভাবে। মুক্তধারায় রবীন্দ্রনাথ গানের মাধ্যমে যন্ত্রের বিকটতা তুলে ধরে যন্ত্রকে বলেছেন, ‘ধ্বংসবিকট দন্ত’ -

নমো যন্ত্র, নমো-যন্ত্র, নমো-যন্ত্র, নমো-যন্ত্র!

তুমি চক্রমুখরমন্দির, তুমি বজ্রবহিবন্দির,

তব বস্ত্রবিশুবক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত ॥... (মুক্তধারা)

সেই যন্ত্রই আজ পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত, ভূ-গর্ভ থেকে নদী-নালা, খাল-বিল, বন-জঙ্গল ধ্বংস করে চলছে। আর পরিবেশ ও প্রকৃতিকে ঠেলে দিচ্ছে মৃত্যুর দিকে। কিন্তু এ থেকে রক্ষার উপায় কী? প্রকৃতির প্রতি এই অবিচারের বিরুদ্ধে কবি এ নাটকেই প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়ার ডাক দিয়েছেন -

ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে-

যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে ॥... (মুক্তধারা)

বা

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে, এসো করো স্নান নবধারাজলে ॥

দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ-

কাজলনয়নে, যুথীমালা গলে, এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥... (মুক্তধারা)

'রক্তকরবী' নাটকেও মানুষের অপরিসীম লোভ এবং পুঁজিবাদের ভয়াল আগ্রাসন শিল্পায়ন আর শহরায়নের নামে কীভাবে প্রকৃতিকে বিদীর্ণ করেছে তা প্রতীকী চণ্ডে তুলে ধরেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী' লেখার উৎসাহ পেয়েছিলেন একটি দৃশ্য দেখে। শিলংয়ের এক রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তিনি দেখেছিলেন, বাতিল লোহা দিয়ে একটি রক্তকরবীর গাছ পিষে দেওয়া হচ্ছিল। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিল এমন এক রাজা, যে নিষ্ঠুরভাবে প্রকৃতি ও মানুষের ওপর অত্যাচার করছিল একটি যান্ত্রিক আমলাতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য। মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কতটা অমানবিক আর দুর্বল হয়ে পড়ে 'রক্তকরবী' নাটকে মকররাজ তার উদাহরণ। মকররাজ তার 'যক্ষপুরী' কারাগারে মাটির তল খুঁড়ে একদল ক্রীতদাস দিয়ে সোনা আহরণে মগ্ন। রাজার এই সোনা আহরণের নেশায় প্রকৃতি হতে থাকে ক্ষতবিক্ষত। চলে প্রকৃতির প্রতি অন্যায্য অবিচার। তাই পুঁজিবাদের নির্লজ্জ আগ্রাসন ও প্রকৃতির প্রতি নির্মম আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রকৃতিপ্রেমিক আধ্যাত্মবাদী কবি সোচ্চার হয়েছেন তাঁর কবিতায় এবং এই নির্মমতার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করেছেন সেই সৃষ্টিকর্তার কাছেই -

...যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,

তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো, তুমি কি বেসেছ ভালো? (প্রশ্ন, পরিশেষ)

রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত 'দুই পাখি' কবিতায়, খাঁচার পাখি ও বনের পাখির কথোপকথনের মাধ্যমে সভ্যতা ও প্রকৃতির মাঝে যে চিরায়ত দ্বন্দ্ব, তা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। খাঁচার পাখি হচ্ছে সেই বদ্ধ সংস্কৃতি যাকে মানুষ বন্দী করে রাখে আর নিজের মতো চালনা করে; আর বনের পাখি হচ্ছে মুক্ত প্রকৃতির প্রতীক; দুই পাখি একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয় কিন্তু দুই দ্বন্দ্বিক জীবন তাদের মিলনের প্রতি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এখানে মানুষের দুটো বিচ্ছিন্ন রূপ কবি মনোবৈজ্ঞানিকভাবে রূপায়িত করেন। দুই পাখির দ্বন্দ্বভরা কথোপকথনে বেরিয়ে আসে খাঁচার পাখির চরম অসহায়ত্ব ও দুর্বলতা। যেমনভাবে বর্তমান বৈজ্ঞানিক জীবন প্রকৃতিকে বন্দী দাসে পরিণত করে আমাদের অস্তিত্বকে নিজীব আর দুর্বল করে দেয়, তেমনভাবে খাঁচার পাখি বনের পাখির আকৃতি ভরা আহ্বান গ্রহণ করতে পারে না। প্রকৃতি বিচ্ছিন্নতা যে মানুষকে কতটা কৃত্রিম করে তোলে তার প্রমাণ মেলে প্রতীকীভাবে খাঁচার পাখির বিষণ্ণ সংলাপে -

... বনের পাখি বলে, খাঁচার পাখি ভাই,

বনেতে যাই দৌঁহে মিলে।

খাঁচার পাখি বলে- বনের পাখি, আয়

খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।'

বনের পাখি বলে- "না,

আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।'

খাঁচার পাখি বলে- "হায়,

আমি কেমনে বনে বাহিরিব! ... (দুই পাখি, সোনার তরি)

শুধু কবিতা, নাটক বা প্রবন্ধে গ্রন্থেই নয়, রবীন্দ্রনাথ সক্রিয়ভাবে পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার বিরাত একটা অংশ জুড়ে ছিল পরিবেশ-সচেতনতা। ১৯২৫ সালের পঁচিশে বৈশাখ কবির জন্মোৎসব পালিত হয় শান্তিনিকেতনে। ঐ দিন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী এক উৎসবের শুরু করেন। বৃক্ষরোপণ উপলক্ষে সেদিন কবির সদ্য রচিত গান গাওয়া হয়। যা রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ সচেতনতা প্রকাশ করে দারুণভাবে।

মরণবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ।

ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ ॥

মৌনী মাটির মর্মের গান কবে উঠিবে ধনিনী মর্মর তব রবে,

মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে হে মোহন প্রাণ ॥... (আনুষ্ঠানিক-১২)

শান্তিনিকেতনে আনুষ্ঠানিক বৃক্ষরোপণ শুরু হয় আরো তিন বছর পরে ১৯২৮ সালের ১৪ জুলাই। উত্তরায়ণের উত্তর দিকে ‘পঞ্চবটী’ (অর্থাৎ অশথ, বিল্ব, বট, আমলকী ও অশোক) প্রতিষ্ঠা করা হয় জন্মোৎসবের অঙ্গ হিসেবে উত্তরায়ণের উত্তর-পশ্চিম সীমানায়। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটি হয়েছিল গৌড়প্রাঙ্গণে। এই উপলক্ষে কবি তাঁর সদ্যরচিত ‘বলাই’ গল্পটি পাঠ করেছিলেন। হাল কর্ষণের প্রবর্তন করা হয় ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে। সারা বিশ্বে এই উৎসব এক অনন্য উদ্যোগ হিসেবে স্বীকৃত। সম্ভবত সারা বিশ্বে পরিবেশগত গণসচেতনতায় এটাই প্রথম কোনো সচেতন আন্দোলন। শান্তিনিকেতনে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসগুলো হত গাছের ছায়ায়, যা ভাবতে আবেগতড়িত মনে হলেও আসলে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগটা আরো বাড়ানোর জন্য এটাই সবচেয়ে সুচিন্তিত কাজ, যা তাদের অবচেতনভাবেই পরিবেশকে ভালোবাসতে শেখায়। তিনি শুকনো মরসুমের শেষে বর্ষার আগমনকেও একটা উদ্যাপনের উপলক্ষ হিসেবে চালু করেন, আর তা হল ‘বর্ষামঙ্গল’। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত সেই বৃক্ষরোপণ উৎসবের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাশ্রম শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন এলাকার অনুসরণে বৃক্ষরোপণ-উৎসব যেন দেশময় প্রচলিত হয় এবং তাঁর প্রিয় স্বদেশের পরিবেশ যেন কখনো কলুষিত না হয়। সে দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে বর্তমান সময়ের পরিবেশ আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা চলে। কেননা যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান-লেখিকা র্যাচেল কারসন-এর ‘দি সাইলেন্ট স্প্রিং’ (১৯৬২) গ্রন্থের সূত্রধরেই সারা বিশ্বে আকস্মিকভাবে পরিবেশচর্চার সূচনা ও প্রসার ঘটে। আর তা বঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ-উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জোরদার করার চার দশক পরে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুদিন ২২শে শ্রাবণ দুনটিতে বৃক্ষরোপণের উৎসব হয়ে আসছে শান্তিনিকেতনে। ১৯৪২ সালের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী থেকে ২০১০ সালের ২২ শ্রাবণ পর্যন্ত বিগত ৬৯টি বৎসর যাবৎ। রবীন্দ্রপ্রয়াণ-দিবসটির স্মরণে কে, কোন জায়গায়, কী বৃক্ষ রোপণ করেছেন তার পঞ্চাশ বছরের একটা তালিকা পাওয়া যাবে বিশ্বভারতী প্রকাশিত ‘স্মরণ: বাইশে শ্রাবণ’ গ্রন্থে।

শান্তিনিকেতনের বনসৃজন কর্মসূচি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবেশ উদ্যোগ। যখন তিনি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এলাকাটি ছিল বৃক্ষহীন ও রুক্ষ। তিনি পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানোর কাজ শুরু করেন এবং কয়েক দশকে শান্তিনিকেতনকে একটি সবুজ আশ্রমে পরিণত করেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু বৃক্ষরোপণ নয়, বৈচিত্র্যময় বনসৃজনেও বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগিয়ে একটি সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম সৃষ্টি করেছিলেন। এই পদ্ধতি আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞানের

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ জৈব কৃষির পক্ষে ছিলেন, যদিও তখন এই শব্দটি প্রচলিত ছিল না। তিনি রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার, মাটির উর্বরতা রক্ষা এবং স্থানীয় ফসল চাষের উপর জোর দিয়েছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান জৈব কৃষি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। তিনি স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং আত্মনির্ভরশীলতার উপর জোর দিয়েছিলেন। কুটির শিল্পের উন্নয়ন, স্থানীয় কারিগরদের প্রশিক্ষণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির শক্তিশালীকরণ তাঁর কর্মসূচির অংশ ছিল। এই দর্শন আজকের স্থানীয়করণ (localization) আন্দোলনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক।

বিজ্ঞান লেখিকা র্যাচেল কারসনের বইটির ('দি সাইলেন্ট স্প্রিং') গুরুত্ব এইখানেই যে, মানুষের পরিবেশ দূষণমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বইটির ঐতিহাসিক প্রতিবাদসৃষ্ট আন্দোলনের ফলস্বরূপই বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭০ সালে 'আর্থ ডে', ১৯৭২ সালে স্টকহোমে মানব-পরিবেশ শীর্ষক কনফারেন্স, ১৯৮০-র দশকে লন্ডন, ব্রাজিল ও ভিয়েনায় কনভেনশন, ১৯৯২ সালে রিয়ো-তে বসুন্ধরা সম্মেলন, কিয়োটোতে পরিবেশ মহাসম্মেলন। তারই জের হিসেবে বিভিন্ন দেশের 'দি ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্ট', 'দি ওয়াটার অ্যাক্ট', 'দি এয়ার অ্যাক্ট', 'দি ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট' ইত্যাদি পদক্ষেপ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অবিলম্ব প্রয়োজন সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বকেই সচেতন করতে চেয়েছে। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিবেশ-সংকটকে এমনি প্রকট করে তুলবার বহুপূর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে প্রাণের প্রাচুর্য এবং প্রকৃতির মাধুর্য নিয়ে আমাদের পৃথিবীটি যেন একটি বড় সমাজ, যার পরিবেশকে সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর রাখতে না পারলে, প্রাণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই বাস্তুপ্রকৃতিকে মর্যাদা দিতে না পারলে আমাদেরই সমূহ বিপদ। আজ আমরা তাঁকে স্মরণের সময় গভীর বিস্ময়ে লক্ষ করি কতটা দূরদর্শী ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এতদিন পরেও রবীন্দ্র সাহিত্য যতখানি প্রাসঙ্গিক, পরিবেশ সংক্রান্ত তাঁর চিন্তাচেতনাও ততখানি প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আশ্বিন ১৩৮১, 'অরণ্যদেবতা', 'পল্লীপ্রকৃতি', রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা-১৬, বিশ্বভারতী প্রকাশন, পৃষ্ঠা-৫৪৭।

কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের পত্রিকা সম্পাদনার পরিচয় ও বিশ্লেষণ

মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম

সারসংক্ষেপ: কথাসাহিত্যিক হিসেবে সাধন চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যক্ষেত্রে সকলেই জানেন ও চেনেন। তবে তাঁর গল্প-উপন্যাসের বৈচিত্রময় জীবনের এবং তাঁর জীবনানিষ্ঠতার মতই তাঁর কর্মের ক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে বিস্তৃত পরিসরে। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে তেমনই এক অজানা পরিচয়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। সেটি হল—কথাকার সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা কর্মের পরিচয়। মূলত এই নিবন্ধে সাধন চট্টোপাধ্যায়কৃত পত্রিকা সম্পাদনার প্রসঙ্গে গবেষণার অনুসন্ধিৎসা ও পর্যালোচনা অগ্রসর হয়েছে। ‘গহীন গাও’, ‘জলাতিমির’, ‘মাটির অ্যান্টেনা’, ‘পানিহাটা’-র মতো বিখ্যাত ও সফল উপন্যাস ও ছ’শ-র অধিক শক্তিশালী গল্পের আলোচনার চেনা ছকের বাইরে এই গবেষণা আমাদের লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ভিন্নতর পরিচয়ের সঙ্গে যেমন পরিচয় করিয়েছে, তেমনই বৃহত্তর বাংলা সাহিত্য চর্চার অঙ্গনে এবং অবশ্যই বাংলা একাডেমিক চর্চার ক্ষেত্রে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের অধ্যাবসায়, আগ্রহ, সাংগঠনিক ভূমিকা ও নিরলস চর্চার মূল্যায়ন উঠে এসেছে। এখানে ‘দিবারাত্রির কাব্য’ পত্রিকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, ‘নীললোহিত’ পত্রিকার রবীন্দ্রনাথ সংখ্যা এবং ‘বৈশাখী’ পত্রিকার তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যার মূলত আলোচনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে এসেছে তাঁর গ্রন্থ সম্পাদনা ও সংকলনের কথাও। এসবের মধ্যে আমরা সৃষ্টিশীল লেখকের সৃজনশীল সম্পাদনার ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছি এবং বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণামূলক ভূমিকারও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: পত্রিকা সম্পাদনা, কথাসাহিত্যিক, সাধন চট্টোপাধ্যায়, বাংলা বিদ্যাচর্চা, গ্রন্থ সংস্কৃতি, লিটল ম্যাগাজিন, দিবারাত্রির কাব্য, নীললোহিত, বৈশাখী পত্রিকা।

মূল আলোচনা: সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস রচনার জনাই সমস্ত খ্যাতি ও পরিচিতি। তবে, বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গেও তিনি নানা সময়ে যুক্ত হয়েছেন এবং নানান কালজয়ী সম্পাদনাকর্ম আমাদের উপহার দিয়েছেন। সাধন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষক। সেই বিজ্ঞান-চেতনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সমরেশ বসুর মতো নিহিত রয়েছে তাঁর সাহিত্য-ভাবনায়। পঁচিশটি নভেলেট ও উপন্যাস এবং ছ’শোর বেশি ছোটগল্পের রচয়িতার সামগ্রিক জীবন ও সাহিত্য-ভাবনার ভরকেন্দ্রে বিজ্ঞানের সহজ জীবন-বোধ ও দার্শনিক-ভাবনা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছে। তিনি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক স্নাতক হয়ে সোদপুর হাইস্কুলে সহশিক্ষক পদে যোগদান করেন। চল্লিশ বছরের বেশি সময় শিক্ষকতা করার সময় এবিটিএ-র শিক্ষক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ছয়ের দশকে জেলেও যেতে হয়েছিল তাঁকে। সি.পি.আই. (এম)-এর কবি-লেখকদের মুখপত্র

‘নন্দন’ পত্রিকার প্রথম পর্যায়ের সংগঠকও ছিলেন তিনি। রাজনীতির উত্তাপের সংস্পর্শে এসে দ্রুত পরিবর্তনশীল ক্রান্তিকালের সরাসরি অভিজ্ঞতা তাঁর লেখনীকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার মতো রচনা, সৃষ্টিকর্ম ও সৃজনের বহু বিচিত্রের একটি দিক নিয়ে বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

উপন্যাস ও ছোটগল্প ছাড়াও গবেষণামূলক ও মননশীল প্রবন্ধ রচনার সংখ্যাও সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কম নয়। ‘কথাপট’ (২০০১), ‘অক্ষরে বন্ধ জীবন’ (২০০৬), ‘সময়ের সাতপাঁচ’ (২০১০), ‘ছকের বাইরে’ (২০১৮), ‘গদ্য সংগ্রহ—১, ২’ (২০১৭, ১৮), ‘হাল আমলের বাংলা উপন্যাস, ২০২৪’, ‘খণ্ড স্মৃতির রুদ্রাক্ষমালা’, ‘কথাসাহিত্যিকের চোখে পূর্বস্মৃতি’ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত এবং এয়াবৎ অগ্রস্থিত প্রবন্ধের সংখ্যাও তিনশ’-র বেশি। এছাড়া, সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাও নগণ্য নয়; ইতিমধ্যেই পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা চিহ্নিত হয়েছে এবং তা ঐতিহাসিক বলা-ই বাহুল্য।

। ১ ।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনাকর্মের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলি হল—‘দিবারাত্রির কাব্য’ পত্রিকার ‘দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা’; ‘নীললোহিত’ পত্রিকার ‘রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সংখ্যা’; ‘বৈশাখী’ পত্রিকার ‘তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা’; এবং ‘ম্যাক্সিম গোর্কির শ্রেষ্ঠগল্প’; ‘অসীমাস্তিক’ নামক গল্প সংকলন; ‘প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার গল্প ও গল্পকার’; ‘শূন্য দশকের ছোটগল্প’ এবং ‘দেশভাগের গল্পও: রক্ত বেদনার আলোখ্য’ প্রভৃতি গ্রন্থ। সম্প্রতি সম্পাদনার কাজ করছেন ‘বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিন্নধারার গল্প’ ও রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত ছোটগল্প’ নিয়ে।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ, আসাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের নিয়ে ‘অসীমাস্তিক’ গল্প সংকলন, ত্রিপুরার গল্প ও সংকলন, ম্যাক্সিম গোর্কির ছোটগল্প, তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শূন্য দশকের গল্প বা দেশভাগের গল্প—বিষয়ের দিকে নজর রাখলেই বোঝা যায়, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ও চর্চায় সাধন চট্টোপাধ্যায় সচেতন এবং সক্রিয়। উইলিয়ামস্ তাঁর ‘what is an Editor?’ নামক প্রবন্ধে একজন সচেতন সম্পাদকের প্রসঙ্গে যা বলেছেন, আমরা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের জন্য সেই কথা ধার করতে পারি—

“An editor is so many things to so many people that this rhetorically questioning heading is virtually impossible to answer in any concise form.”^২

আবার, বই সম্পাদনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন, যা এখানে স্মরণ করা যায়—

“আমার ইংরেজি sadhana ছাপবার সময় তার কাজ দেখেছি, এতে যে সতর্কতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তা যে-সে লোকের দ্বারা সম্ভব নয়, এইজন্যে এ কাজের গৌরব আছে। তাকে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয় জানি, কিন্তু এই পরিশ্রমের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় তা লেখক ও প্রকাশকের পক্ষে বহু মূল্যবান। আমার গ্রন্থ সম্পাদন কাজে আঙ্গিক ও ভাবের দিক থেকে এই রকম শ্রদ্ধাপূর্ণ সহায়তা পাব এই আমার আশা ছিল এবং আছে।”^২

রবীন্দ্রনাথ-কথিত আঙ্গিক ও ভাবের তাৎপর্য বর্তমান সময়ে গ্রন্থসংস্কৃতির বিবর্তনেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

“লেখক ও সম্পাদক উভয়পক্ষেই একটা সম্মত ও সম্পর্ক ছাড়া কোনো বই-ই যথার্থরূপে হয়ে উঠতে পারে না। এই সম্পর্কের বিন্যাসে উভয়েরই লক্ষবিন্দু কিন্তু পাঠকই, কারণ তার কাছে পৌছানোর তাগিদেই তো বই প্রকাশকের উদ্যোগ। অর্থাৎ পড়তে গিয়ে পাঠ্যবিষয়ের পাঠে যাতে পাঠক কোথাও কোনো বাধা বা অস্বস্তিবোধ না করেন তা দক্ষতার সঙ্গে নিশ্চিত করাই সম্পাদকের প্রধান কাজ।”^৩

আমরা দেখব, সম্পাদকের ‘দায়’ ও ‘দায়িত্ব’র বৌদ্ধিক দিকগুলির চর্চা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মতো কথাসাহিত্যিক নিপুণ দক্ষতায় আয়ত্ব করেছেন। বাংলা বই সম্পাদনা প্রসঙ্গে ঐতিহ্যের তাৎপর্য প্রসঙ্গে যা জানিয়েছেন সমালোচক সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়—

“পুলিনবিহারি সেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, যোগেশচন্দ্র বাগল, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, সুবিমল লাহিড়ী—এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা বইয়ের নিজস্ব একটা ধারা একসময় তৈরি হয়েছিল।...বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে সম্পাদনা ব্যাপারটি আধুনিক রূপ পেয়েছে প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, নির্মাল্য আচার্য, সিদ্ধার্থ ঘোষ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন চক্রবর্তী, অরুণ নাগ, তরুণ পাইন, সর্বানন্দ চৌধুরী প্রমুখ সম্পাদকের কল্যাণে। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা বইয়ের editorial excellence বা critical edition এমন একটা মাত্রা পেয়েছে যা পৃথিবীর যেকোনো ভাষার বিদগ্ধ পাঠকের কাছে সমাদর পেতে বাধ্য।”^৪

বই বা পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিষয়, ভাব ও আঙ্গিকের যুথবদ্ধতা নির্মাণ এবং পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার সামগ্রিক বিষয় মাথায় রেখেই একজন সম্পাদক সম্পাদনাকর্মে অগ্রসর হন। আর তাঁর এই প্রচেষ্টা হয়ে ওঠে, ঐতিহাসিক, মননধর্মী এবং একইসঙ্গে গবেষণামূলক।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা-কর্মের মন এবং প্রচেষ্টা তাঁর জীবন জুড়েই আছে। একইসঙ্গে বলা যায় তিনি সাহিত্যের একজন বিরল সংগঠকও। তাই, প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী ‘সাধনদা, আমাদের প্রতিনিধি’ নামক রচনায় বলেছেন—

“সত্তর-আশির লেখকদের কাছে তিনি অভিভাবকপ্রতিম। সাধনদার সঙ্গে বাংলাদেশে আমরা যে সমবেত ভ্রমণ করেছি, সেখানে সাধনদাকে প্রায়শই আমাদের মুখপাত্র বলে মেনে নিয়েছি। অন্যত্রও করে থাকি। সাধনদা এই দায়িত্বটা খুব ভালভাবেই পালন করেন। সাধনদা আর একটা বড় কাজ করেন, বা করতে চেষ্টা করেন—সেটা হ’ল—ত্রিপুরা, আসাম পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে মিলিত বাংলা সাহিত্যের সম্মেলন ঘটানো। কয়েকটি সংকলন সম্পাদনা ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই ব্যাপারে সোচ্চার হতে দেখেছি সাধনদাকে।”^৫

এখানে সমসাময়িক কথাকার স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বক্তব্যে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক গুণ, সংকলন ও সম্পাদনার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। আমরা জানি তিনি আদ্যন্তু লিটল ম্যাগাজিনের কর্মীও। এ প্রসঙ্গে সমসাময়িক কথাকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী বলেন—

“সাধন চট্টোপাধ্যায় সর্ব অর্থেই ছোট কাগজ—লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। লিটল ম্যাগাজিনের লেখক হিসেবে তাকে নিয়ে গর্ববোধ করতেই পারে বাংলা

সাহিত্যের সবচেয়ে স্বাধীন এই প্রকাশমাধ্যমগুলি। আর সাধন চট্টোপাধ্যায়ও লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে গর্ববোধ করেন যে তাঁর সঙ্গে নানা আলাপে বুঝেছি।...কথাসাহিত্য উৎসবের সময় দূর মফস্বলের শক্তিমান তরুণদের খোঁজ দেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষার লেখকদের নিয়ে তিনি সম্পাদনা করেছেন অসীমাস্তিক নামের একটি আশ্চর্য গল্পগ্রন্থ।...তাঁদের সকলকে একসূত্রে বেঁধে কলকাতা শহরের দাপট বোধহয় ভাঙতে চান সাধন।”^৬

সমকালীন আর একজন কথাকার কিম্বর রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন— ‘তাঁকে কখনও দৈনিক পত্রিকার অফিসে সম্পাদকীয় দপ্তরে গিয়ে বসে থাকতে দেখিনি। তিনি দৈনিক পত্রিকা বা প্রাতিষ্ঠানিক সাপ্তাহিকের ধারাবাহিক ‘কুপাধন্য’ লেখক নন’। কিম্বর রায়ের বক্তব্য থেকে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় আদর্শের দিকটা অনুধাবন করা যায় অবশ্য। অ-বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিনেই তাঁর বিশ্বাস ও শক্তির আস্থা দেখা যায়। প্রথমাধিকই তাঁর এই ব্যক্তিত্বের পরিচয় সম্পর্কে সচেতন পাঠকও অবগত। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা সত্তর দশক থেকে আজও কথাসাহিত্যের ধারাটিকে নানাভাবে পুষ্ট করেছে। কিম্বর রায় আরও বলেছেন—

“নব্বইয়ের দশকে ‘দিবারাত্রির কাব্য’ পত্রিকাকে ঘিরে যে সাহিত্যের পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে, সেই আড্ডাতেও কফিহাউসের টেবিলে তিনি নিয়মিত হাজির, প্রতি মঙ্গলবার।...আজকের ‘দিবারাত্রির কাব্য’ যেটুকু যা চিহ্ন রেখেছে বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায়, তার পেছনে সাধন চট্টোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকের অবদান যথেষ্ট। বিশেষ করে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যার প্রকাশ, যার অতিথি সম্পাদক ছিলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। ‘দিবারাত্রির কাব্য’-কে একটি সম্পূর্ণ অন্যতর জায়গায় নিয়ে যায়। এই সংখ্যা প্রকাশ করার জন্যই ‘দিবারাত্রির কাব্য’ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কার পায়।”^৭

আমরা এই নিবন্ধে কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা কর্মের সামগ্রিক বিচারে তাঁর সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে কর্মকুশলতার সার্থকতা বিচার করব। কারণ, ‘সাহিত্যের পথে’ গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সাহিত্যের তিনটি দিকের কথা—জ্ঞান মার্গ, কর্ম মার্গ এবং সৃষ্টি মার্গ। এই প্রসঙ্গে স্বপন চক্রবর্তী বলেছেন—

“অনেকে আছেন যারা সাহিত্য সম্পর্কে তত্ত্বায়ন করেন, অনেক কিছু জানেন, ভাবেন, অনেক সন্দর্ভ রচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন জ্ঞান মার্গ। অনেকে আছেন যারা পত্রিকা, বই প্রকাশ করেন, সম্পাদনা করেন, টীকা-ভাষ্য রচনা করেন, সাহিত্য-সম্মেলন, সাহিত্য-পরিষদ ইত্যাদি গঠন করেন— এটি একটি কর্মের দিক। সাহিত্যের জগতে এর একটি বিশেষ অবদান আছে, অন্তত রবীন্দ্রনাথের সময় তো বিশেষভাবেই ছিল। এবং তৃতীয় মার্গটি হল সৃষ্টির মার্গ।...সাহিত্যিকরাই যখন পত্রিকা-সম্পাদনার কাজে এগিয়ে আসছেন; সৃষ্টির পথ ঢুকে যাচ্ছে কর্মের পথে। সে পথের পাথেয় অবশ্যই সময়োপযোগী জ্ঞানের চর্চা।”^৮

সাহিত্যিক যখন সম্পাদনার কাজে অগ্রসর হন, তাঁর মধ্যে যে 'সময়োপযোগী জ্ঞানের চর্চা'র প্রবণতা থাকে এবং সামগ্রিকভাবে তা যখন 'বিশেষ অবদান' বলে গৃহীত হয় বলে সমালোচক পণ্ডিত স্বপন চক্রবর্তীর বক্তব্য; তখন সাধন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা-কর্মের দিকে অধিক সচেতন অভিনিবেশ দাবি করে।

। ২ ।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে তিনটি পত্রিকায় তিনটি বিশেষ সংখ্যার আলোচনা অপরিহার্য। সেগুলি যথাক্রমে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হব।

ক) 'দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা'

'দিবরাত্রির কাব্য' পত্রিকার 'দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা'র কথা সাহিত্যিক কিম্বর রায়ের বক্তব্যে আগেই জেনেছি। ৪০০ পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আফিফ ফুয়াদ, পত্রিকার জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পঞ্চম বর্ষের সংখ্যাটি সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথকে নিয়ে। এই সংখ্যার আমন্ত্রিত সম্পাদক ছিলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যার ভূমিকা 'দীপেন্দ্রনাথকেই নিয়ে কেন!'-তে সাধন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

“দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর (১৯৭৯) অবব্যাহিত পরেই দুটি পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি. লেখকের মানসভূমির একান্ত আত্মীয়—‘পরিচয়’, দ্বিতীয়টি. সম্পূর্ণ বাণিজ্যধারার—‘ঘরোয়া’। দুটিরই বিষয়বস্তু ব্যক্তি ও শিল্পী দীপেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে অগ্রজ এবং সমকালীন বিশিষ্ট লেখকদের স্মৃতিচারণা, শ্রদ্ধা এবং তাঁর অনতিবিপুল সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে আলোচনা।...তো ‘পরিচয়’ এবং ‘ঘরোয়া’র বিশেষ সংখ্যার পর প্রায় দু-দুটি দশক অতিক্রান্ত। গল্পকার ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দুটি প্রজন্ম এসেছেন যারা দীপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল নন। সময়ের জীর্ণতার ভাৱে, তাঁর এক নৌকার যাত্রী একদা বহু আত্মীয় বা ক্ষমতাবান কমরেডদের অকৃত্রিম আন্তরিকতা সত্ত্বেও কলেজস্ট্রিট পাড়ায় বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোনও প্রগতিশীল প্রকাশনাই দীপেন্দ্রনাথকে নিয়ে উৎসাহী নয়; অদ্ভুত অনীহায় লেখক ক্রমশ বিস্মরণের কুয়াশায় ঢাকা পড়ছিলেন।”^৬

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য নিয়ে সমকালীন পাঠকের পরিচয় করে দেওয়া এবং পাঠক-রুচি নির্মাণের জন্য সাধন চট্টোপাধ্যায় অগ্রসর ভূমিকা নেন এই সংখ্যাটিতে। এই সংখ্যার প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন—

“স্বস্তির কথা, সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। বুঝেছি দীপেন্দ্রনাথের প্রতি কি অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তাঁদের। ফের একবার প্রমাণ হয়ে গেল গোষ্ঠী প্রচার বা পুরস্কার নয়, প্রকৃত লেখক স্থায়ী হয়ে থাকেন আদর্শ নিষ্ঠা এবং পাঠকের ভালোবাসার মধ্যে। আমরা কি উত্তাল সমুদ্র-পারে মোজেজের মতো, ভোগ ও মুক্তবাজারের অকূল পাথারে ক্ষয়ের তরঙ্গকে আদর্শ ও বিশ্বাসের হাত তুলে বলতে পারব, Behold? এর উত্তর দেবে নতুন শতাব্দী।”^{১০}

এই সংখ্যায় গোপাল হালদার, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরণ সান্যাল, স্ত্রী চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক লাহিড়ী, দেবেশ রায়, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, মালবিকা চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, পার্শ্বপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, বীতশোক ভট্টাচার্য, সুমিতা চক্রবর্তী, অমর মিত্র, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, কিন্নর রায় প্রমুখ বিদগ্ধ অধ্যাপক, সমালোচক ও সাহিত্যিকরা কলম ধরেছিলেন। একইসঙ্গে দীপেন্দ্রনাথের গল্প—‘জটায়ু’, ‘অশ্বমেধের ঘোড়া’, ‘স্বয়ম্বর সভা’, ‘রিপোর্টার্জ’ এবং সাক্ষাৎকার, চিঠিপত্র ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাপঞ্জি ও কালপঞ্জি প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সংখ্যার সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি আশা রাখেন দীপেন্দ্রনাথচর্চার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। তিনি বলেন—“নির্দিষ্ট ক্রণটোপে এভাবেই হয়তো সাহিত্যের ইতিহাস এগিয়ে যায় এবং দীপেন্দ্রনাথের মতো শিল্পীরা হয়ে ওঠেন সেই ইতিহাসের নায়ক।”^{১১} দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ‘পরিচয়’ পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আমরা জানি। বর্তমানে সাধন চট্টোপাধ্যায়ও পরিচয়ের সম্পাদকমণ্ডলীর একজন গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় সদস্য। তাই একরকম বলা যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা সম্পাদনা যেন সাধন চট্টোপাধ্যায়ের উত্তসূরির পূর্বসূরির প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন।

খ) ‘রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সংখ্যা’

বাসব দাশগুপ্ত সম্পাদিত ‘নীললোহিত’ পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা—৭৭৫ পৃষ্ঠার ‘রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সংখ্যা’, যেটি প্রকাশিত হয়েছিল জানুয়ারি-জুন ২০১০ এ। এই সংখ্যাটির অতিথি সম্পাদক ছিলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। ‘রবীন্দ্র-সংখ্যায় ‘অতিথি সম্পাদকের দৃষ্টিকোণে’ নামক ভূমিকায় সাধন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

“এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সংস্কৃতির নানা শাখায় যারা বিচরণ করছেন, যাঁদের প্রজ্ঞা ও ধী-শক্তিতে আমি আস্থা রাখি, প্রায় সকলের কাছেই লেখা, আলোচনা কিংবা কিছু বলাতে চেয়ে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্রপত্রিকার সীমিত সাধ্যের মধ্য। পণ্ডিত, গবেষক, অধ্যাপক থেকে কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক—প্রায় চুরাশিজন ব্যক্তিত্ব আমাদের আস্থানে সাড়া দিয়েছেন। আমাদের কৃতিত্ব।”^{১২}

রবীন্দ্রনাথের সার্থ শতবর্ষে এই বৃহৎ সংখ্যাটির সম্পাদনায় সম্পাদক বাসব দাশগুপ্তের সঙ্গে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাও স্মরণীয়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পল্লীসেবা এবং অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আলাপচারিতায় আছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র এবং শঙ্খ ঘোষ। বিভাগগুলির দিকে তাকালেই সংখ্যাটি কতটা সমৃদ্ধ তা বোঝা যাবে—রবীন্দ্র উপন্যাস, রবীন্দ্রকাব্য, রবীন্দ্রনাথ: কর্মভূবনের বৈচিত্র, রবীন্দ্রনাথ: রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, চিত্রশিল্প: রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র ছোটগল্প, শিক্ষা ও রবীন্দ্রনাথ, নাটক ও চলচ্চিত্র, দর্শন ভাবনা: রবীন্দ্রনাথ, অর্থনীতি ও রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানচেতনা ও রবীন্দ্রনাথ, পত্রাবলী ও রবীন্দ্রনাথ, পরিবেশ ও ভূবিজ্ঞান—চেতনায় রবীন্দ্রনাথ, আন্তর্জাতিক ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। এছাড়াও আছে রবীন্দ্রনাথের অমুদ্রিত তিনটি চিঠি, রবীন্দ্রনাথের নিজের আঁকা ছবি। সুবৃহৎ এই সংখ্যাটিতে সম্পাদক সার্বিক রবীন্দ্রচর্চার ইতিবৃত্ত সংকলিত করেছেন। লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে রবীন্দ্র আদর্শ অনুপ্রেরণা হয়ে আছে। আমরা জানি, ইতিমধ্যে তাঁর নিজের বাসভূমি পানিহাটায় রবীন্দ্রনাথের গমণ নিয়ে রচনা করেছেন আঞ্চলিক

ইতিহাস চর্চার গ্রন্থ ‘রবীন্দ্রমানসে পেনেটি’, নামক পুস্তিকা, যার ভূমিকা লিখেছিলেন শ্রদ্ধের কবি শঙ্খ ঘোষ।

গ) ‘তারারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা’

‘বৈশাখী’ পত্রিকার ২০১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দের ‘তারারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা’র অতিথি সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকার সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল। ৪৯১ পৃষ্ঠার এই সংখ্যাটির মুখবন্ধ—‘অতিথি সম্পাদকের কলম: তারারশঙ্কর আজও কেন!’-তে এই সংখ্যার সম্পর্কে সাধন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

“বৈশাখী” নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকে তারারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নতুন ভাবে খুঁজবার জন্য পরিকল্পনা করেছে। সাড়া মিলেছে বিশিষ্ট লেখক-গবেষক ও বিদ্বৎজনদের কাছ থেকে। পুনর্মুদ্রণ, স্মৃতিচারণা, চলচ্চিত্রে লেখকের ভূমিকা, নাটক, বেতার কথিকা থেকে কবিতা—সব কিছুই নিয়েই আমরা ডালি সাজাবার প্রয়াস করেছি।”^{১০}

সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল সম্পাদকীয়তে বলেছেন—‘এই সংখ্যাটি প্রকাশে নানাভাবে সহায়তা করেছেন কথাশিল্পী সাধন চট্টোপাধ্যায়। বলতে গেলে তাঁরই অভিভাবকত্বে এবারের সংখ্যা।’ তারারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সম্পর্কে সাধন চট্টোপাধ্যায় বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলেও এখানে তাঁর বিশ্লেষণ বিশেষ ভাবে নজর কাড়ে। মুখবন্ধে তিনি তারারশঙ্কর সম্পর্কে সামগ্রিক মূল্যায়ন করেছেন সংক্ষিপ্ত পরিসরে, আলোকপাত করেছেন অজানা তারারশঙ্করের প্রতি। তিনি বলেছেন—

“তিনি (তারারশঙ্কর) ছিলেন পল্লী পুনর্গঠনের অন্যতম কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক। রবীন্দ্রনাথ যখন শ্রীনিকেতনের উন্নয়ন পরিকল্পনায় পল্লী সংগঠকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তারারশঙ্কর যোগ দিয়েছিলেন তাতে। পরবর্তীকালে তরুণ লেখককে সমাদর জানাতে কবি ভুল করেননি। তারারশঙ্কর জীবনদর্শে গান্ধীবাদী। সত্যগ্রহে যোগ দিয়ে জেল খেটেছেন। স্বাধীনতার পর জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। প্রগতি লেখক সংঘ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক সংঘেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসুস্থতা পর্বে তারারশঙ্কর বন্ধুকৃত্য হিসেবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিদেশে বেশ কয়েকবার লেখকদের নেতা হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

শাক্ত, বৈষ্ণব ও তন্ত্র—তিনধারার মিলনভূমি যেমন বীরভূম, তারারশঙ্করের মধ্যেও তিনধারার মিলিত প্রভাব ছিল। পশ্চিমী শিক্ষাপ্রসূত নাগরিক ভাবধারার প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন না। দেশজ ঐতিহ্য ও লোকজ ভাবধারার প্রতি মানসিক নৈকট্য বোধ করতেন। তাঁর সাহিত্য প্রকৃত অর্থেই রাঢ়ের প্রান্তীয় মানুষ ও অতুল ঐশ্বর্যের লোকধারায় মূর্ত হয়েছে।”^{১১}

এই সংখ্যায় অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস, তারারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র অধ্যাপক হিমাঙ্গি বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, তারারশঙ্করের জীবৎকালের গবেষক মুক্তি চৌধুরী প্রমুখদের লেখনী বিশেষ আকর্ষণের। এছাড়া বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, অত্র ঘোষ, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশে তারারশঙ্করচর্চা সম্পর্কে লিখেছেন তপন বাগচী ও

হাবিব রহমান। এছাড়া, সাক্ষাৎকার, পুনর্মুদ্রণ, কবিতা ও কথিকা, চলচ্চিত্রায়ন প্রসঙ্গ, 'রাইকমল'-এর চিত্রনাট্য, জীবনপঞ্জি, রচনাপঞ্জি প্রভৃতি বিষয়ের বৈচিত্রে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হয়েছে।

উপসংহার: উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, পত্রিকা সম্পাদনায় সাধন চট্টোপাধ্যায় তার স্বাধীন গল্প-উপন্যাস রচনা ব্যতীত দীর্ঘদিন পরিশ্রম করেছেন। পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, খ্যাত-অখ্যাত লেখক, শহর-প্রান্তিক, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এমনকি বাংলাদেশের সামগ্রিক গবেষক-লেখকদের সার্বিক অনুসন্ধান ও সর্বোপরি বিষয়ভিত্তিক সম্পাদনায় বঙ্গীয় পাঠক ও প্রকাশকের আগ্রহের সবদিক সাবলীল ও বিচক্ষণতায় বজায় রেখেছেন। বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ সম্পাদনা ছাড়াও তাঁর সমকালীন এবং নবীন কথাসাহিত্যিক এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কখনও সৃজনশীল কখনও গবেষণা-গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন অসংখ্য। যেমন উল্লেখ করা যায়, 'প্রজ্ঞা বিকাশ প্রকাশনী' থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর গ্রন্থিত এবং সম্পাদিত 'সোমেন চন্দ্রের গল্প: নিঃস্ব পাঠের আয়নায়' গ্রন্থে সাধন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠার ভূমিকা লিখেছেন যা, প্রথম বাংলা শহীদ লেখকের সাহিত্যিক মূল্যায়ন ও চর্চার মুখবন্ধ রচনা বলা যায়; এছাড়াও কথাকার সোহারাব হোসেনের প্রথম গ্রন্থ এবং প্রথম গল্পও গ্রন্থ, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত—'দোজখের ফেরেস্তা'-তে বা সুকান্তি দত্তের প্রথম উপন্যাস ২০০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'যুধান কথা'র ভূমিকাও লিখেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়।

তবে, সাধন চট্টোপাধ্যায় 'দেশ'-এর সম্পাদক সাগরময় ঘোষের মতো কুশলী এবং প্রফেশনাল সম্পাদক নন। তার পরিচয় মূলত কথাসাহিত্যিক হিসেবে। তবে হ'শ-র বেশি ছোটগল্প, পঁচিশটি উপন্যাস এবং শতিনেক প্রবন্ধ ও সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গেই আলোচ্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদনাগুলি তার সাহিত্যপ্রেম, সৃজনশীলতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা প্রমাণ করে। তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চর্চায় তাঁর অবদান প্রবাদপ্রতিম এবং ঐতিহাসিক তা বলাই বাহুল্য। পূর্বে উল্লিখিত স্বপন চক্রবর্তীর বক্তব্য—'সাহিত্যিকরাই যখন পত্রিকা-সম্পাদনার কাজে এগিয়ে আসছেন; সৃষ্টির পথ ঢুকে যাচ্ছে কর্মের পথে। সে পথের পাথেয় অবশ্যই সময়োপযোগী জ্ঞানের চর্চা'—একথা সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে যে সত্য তা স্বীকার করতেই হবে।

তথ্যসূত্র:

- 1। Alan D. Willimas, 1993, 'What is an Editor?', 'Editors on editing: what writers need to know about what editors do', ed. Gerald Gross, New York, Grove press, p-4.
- ২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ২০১৫, 'মন্তব্য', 'কোমল গান্ধার', তৃতীয় সংখ্যা, পৃ-১১।
- ৩। মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব, ২০১৯, 'বই-সম্পাদনা প্রসঙ্গে দু-চার কথা', পরিচয়, কলকাতা, সম্পাদক অত্র বসু, নভেম্বর' ১৮—ফেব্রুয়ারি' ১৯, ২য় সংখ্যা, ৮৭ বর্ষ, পৃ-৯৮।
- ৪। তদেব, পৃ-৯৯-১০০।
- ৫। চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, প্রকাশ ২০০২, 'সাধনদা, আমাদের প্রতিনিধি', নীললোহিত, 'সাধন চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা', কলকাতা, সম্পাদক বাসব দাশগুপ্ত, পৃ-৮২।

৬। তদেব, পৃ-৮৭-৮৮।

৭। তদেব, পৃ-১০১।

৮। চক্রবর্তী, স্বপন, প্রথম প্রকাশ ২২ জানুয়ারি ২০১৪, 'সাহিত্যসমালোচনা প্রসঙ্গে', চার্বাক বক্তৃতামালা ৪, 'সাহিত্য-সমালোচনা কোন পথে', কলকাতা, চার্বাক, পৃ-৭-৮।

৯। চট্টোপাধ্যায়, সাধন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, ভূমিকা—'দীপেন্দ্রনাথকেই নিয়ে কেন!', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা', সম্পাদক-আফিফ ফুয়াদ, কলকাতা, পঞ্চম বর্ষ, পৃ-২৮।

১০। তদেব, পৃ-২৮।

১১। তদেব, পৃ-২৮-২৯।

১২। চট্টোপাধ্যায়, সাধন, জানুয়ারি-জুন ২০১০, ভূমিকা—'অতিথি সম্পাদকের দৃষ্টীকোণে', 'নীললোহিত', 'রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সংখ্যা', কলকাতা, সম্পাদক বাসব দাশগুপ্ত, ষষ্ঠ বর্ষ, পৃ-১২।

১৩। চট্টোপাধ্যায়, সাধন, ২০১৪-১৫, ভূমিকা—'অতিথি সম্পাদকের কলম : তারাশঙ্কর—আজও কেন', 'বৈশাখী', 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা', সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল, পৃ-৫।

১৪। তদেব, পৃ-৫।

প্রাচীন প্রবন্ধ-সঙ্গীত-পদ্ধতি ও চর্যার সাংগীতিক-রূপবন্ধ নির্মাণ : প্রাতিসন্ধানিক সন্দর্ভ

চন্দন বারিক

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, বিহার

সারসংক্ষেপ: চর্যাগীতি-পদাবলী শুধু প্রাচীন বাংলার সাহিত্যিক নিদর্শন নয়, সাংগীতিক রূপবন্ধ হিসাবেও এর বিশেষ মূল্য রয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক বিভিন্ন সংগীত-বিষয়ক শাস্ত্রীয় গ্রন্থে চর্যাগীতির সাংগীতিক রূপবন্ধের বিবরণ বিস্তৃতভাবে থাকলেও বর্তমান বাংলার জনজীবন থেকে প্রায় হারিয়ে গেছে। অথচ বাংলার এই প্রাচীন-সঙ্গীত-পদ্ধতি এক সময়ে সারা ভারতে জনপ্রিয় ছিল। আজও নেপালে এই ধারা চাচাগান রূপে বহমান রয়েছে, যদিও তার রূপ-পদ্ধতি গেছে বদলে। বক্ষমাণ নিবন্ধে প্রাচীন বাংলার এই বিশেষ জনপ্রিয় সংগীত-পদ্ধতির রূপবন্ধের অন্বেষণের সাথে সাথে বর্তমান সময়ে নবরূপে জাগরণের তথ্যও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: প্রবন্ধ-সংগীত-পদ্ধতি, সাংগীতিক-রূপবন্ধ, পুনর্জাগরণ, গোংখুলি গীত, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, বজ্রগীতি, চাচাগান।

মূল আলোচনা:

এক

বাঙালী তার সাহিত্য শুরু করে সঙ্গীতের মাধ্যমে। এগুলি চর্যাপদ বা চর্যাগীতি নামে বিদ্বৎসমাজে সুবিদিত। আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থ, যা আবিষ্কৃত হয়েছিল দূরদেশ নেপালের রাজ-পুথিশালা থেকে। চর্যাসম্পদ বাংলার মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে সুদূর নেপালে পাড়ি জমালেও বাংলার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ও বৈচিত্র্য এই চর্যাগুলিতে একাত্ম হয়ে আছে। প্রাচীন কালে চর্যাগীতি যে আদতে সঙ্গীত রূপেই পরিবেশিত হত, সে বিষয়ে পণ্ডিত মহলে মতপার্থক্য নেই। চর্যাপদ যে কী রূপে গীত হতো তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে প্রতিটি চর্যাশীর্ষে রাগের নাম উল্লেখ আছে। পঁচিশ সংখ্যক পদ ব্যতীত বাকি পদগুলি রাগ-নির্দেশিত। সমগ্র চর্যায় সতেরোটি রাগ এবং অনাহত ডমরু, ঘণ্টা, নূপুর, ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের নাম দেখে গবেষকগণ চর্যার সাংগীতিক রূপটিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। চর্যা সংকলনে ব্যবহৃত রাগগুলি হলো—পটমঞ্জরী, গবড়া, অরু, গুজরী, দেবক্রি, দেশাখ, ভৈরব, কামোদ, ধানসী, রামক্ৰী, বরাড়ী, শীবরী, মল্লারী, মালসী-গবড়া, কাহু-গুজরী, শবরী ও বঙ্গাল। অবশ্য চর্যার অনেক বিকৃত রাগ-নামের উল্লেখ রয়েছে। এগুলির সংস্কৃত নাম সঙ্গীতশাস্ত্রে পাওয়া যায়। চর্যায় সবথেকে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে ‘পটমঞ্জরী’ রাগটি। এই রাগনির্দিষ্ট পদের সংখ্যা বারোটি। বাকি রাগ-রাগিণীতে গায় পদের সংখ্যা এক থেকে পাঁচের মধ্যে। চর্যায় নির্দেশিত রাগ-রাগিণীর মধ্যে কতকগুলি রাগ হিন্দুস্থানী মার্গ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত। আবার বেশকিছু লৌকিক রাগ-রাগিণীও ব্যবহৃত হয়েছে। চর্যার পদশীর্ষে উল্লেখিত ‘দেবক্রি’, ‘বঙ্গাল’, ‘অরু’-সহ বেশকিছু রাগ সম্পর্কে তেমনকিছু জানা যায় না। চর্যা-সংকলনে তাল নামের উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তীকালে সংকলিত নবচর্যাপদে এবং

শ্রীমতী ভক্তি দে সংকলিত ‘চর্যাসংগ্রহে’ রাগ-রাগিণীর সঙ্গে প্রত্যেকটি গানের শীর্ষে তালের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। এছাড়া প্রবোধচন্দ্র বাগচী অবিস্কৃত ও সংকলিত চর্যার তিব্বতী অনুবাদে ২৮ সংখ্যক গানের শীর্ষে ইন্দ্রতালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় পূর্বে রাগ-রাগিণী নামের সাথে তালেরও ব্যবহার ছিল। সংকলন প্রস্তুত করার সময় যে কোন কারণেই তালনাম বাদ পড়ে যায়। ফলত চর্যায় তালের ব্যবহার সংক্রান্ত কোন ধারণা পাওয়া যায় না। তবে তালগুলি বেশীরভাগই প্রাচীন, যা বর্তমান সঙ্গীতমালায় লক্ষিত হয়না। শুধুমাত্র রাগ-রাগিণী কিংবা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারই চর্যার সাংগীতিক পরিবেশন তথ্যটিকেই যে প্রমাণিত করে তা নয়, আরো বেশকিছু উপায়ে আমাদের এই ধারণা দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হয়।

চর্যাপদ যে সংগীতের আকারে পরিবেশিত হতো তার আর একটি প্রমাণ হলো বৌদ্ধ বিহারে চিত্রিত সিদ্ধাচার্যদের রেখচিত্রগুলি। পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে বীণা হাতে এবং নৃত্য ভঙ্গিমায় সিদ্ধাচার্যদের ছবি পাওয়া যায়। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যয়ন ও বিভিন্ন গবেষকদের আলোচনায় প্রাপ্ত চুরাশি সিদ্ধাচার্যের মধ্যে চর্যার আঠারোজন পদকর্তার পরিচয় ও রেখচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। রেখচিত্রে পদকর্তাদের গীত-বাদ্য-নৃত্যরত অবস্থায় দেখা যায়। এছাড়া তাঁদের জীবন থেকে জানা যায় প্রাচীন বাংলার বুদ্ধনাটক পরিবেশনার সঙ্গে সিদ্ধাচার্যরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

দুই

চর্চা-সংস্কৃতির প্রায়োগিক রূপটি এখনো জীবন্ত রূপে বহমান রয়েছে নেপালে। চর্যাগান নেপালে এখনো গীত-বাদ্য-নৃত্যসহ পরিবেশিত হয়ে থাকে। এগুলি সাধারণের কাছে ‘চাচাগান’ নামে পরিচিত। সম্প্রতি কালে বাংলাদেশের চর্যা-গবেষক ও চর্যা-সমালোচক সাইমন জাকারিয়া তাঁর ‘বোধিধ্রুম’ নাটকটি যথার্থ অভিনয়ের জন্য নেপালে যান এবং এই বিশেষ ধরনের গীত-বাদ্য-নৃত্য রীতিটি অনুধাবন করেন। সমালোচক বলেছেন—“নেপালের চর্যা-সংস্কৃতি মূলত সে দেশের জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ। নেপালের কাঠমাণ্ডু শহরে ঐতিহিক পরম্পরায় চর্যা পরিবেশনের তিনটি রীতি প্রত্যক্ষ করা যায়— এক: বৌদ্ধ মন্দির প্রাঙ্গণে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সমবেত কণ্ঠে চর্যা গানের পরিবেষণা, দুই: মন্দির প্রাঙ্গণে হাতে লেখা চর্যা-পুথি পাঠ এবং তিন: গীতসহ চর্যার ঐতিহিক নৃত্যাভিনয়”—এসমস্ত বিষয়গুলি থেকে প্রমাণিত হয় চর্যার একটি সাংগীতিক রূপ ছিল, এবং তা প্রাচীন বাংলায় জনপ্রিয়ও ছিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শুধুমাত্র চর্যার সাংগীতিক রূপ নয়, এর নৃত্য ও নাট্য-রূপও প্রচলন ছিল। এই অনুমান যে খুব কষ্টকল্পিত নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সিদ্ধাচার্য বীণাপা রচিত সতের সংখ্যক পদটি থেকে।

“নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।

বুদ্ধ নাটক বিসমা হই।।”^১

(একালের বাংলায়)

“সঙ্গীত ওঠে দেবীর কণ্ঠে নাচেন বজ্রধর।

অভিনীত হয় বুদ্ধ নাটক নির্বাণ এর পর।।”^২

পদটিতে বিপরীত ভাবে বুদ্ধনাটক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও পদের অন্তরে নটপেটিকা ও নাট্যসাজের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যাসংস্কৃতির একটা অংশ যে বুদ্ধ নাট্যাকারে অভিনীত হত তার একটি বড় প্রমাণ হিসাবে বাংলা দেশের চাকমা নৃগোষ্ঠীদের আজও বুদ্ধ নাটক পরিবেশনের কথা উল্লেখ করেছেন গবেষক সাইমন জাকারিয়া। বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ভারতের সীমান্ত ঘেঁষা পার্বত্য এলাকায় চাকমা

জনগোষ্ঠীর বাস। এরা মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ১৫৬১ সালে ইউরোপীয়দের অঙ্কিত বাংলার মানচিত্রে চাকমাদের অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা রয়েছে। ১৯৯১ সালের বাংলা দেশের আদমসুমারী অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের সংখ্যা দুই লাখ উনচল্লিশ হাজার চারশত সতেরো জন। বর্তমানে এই সংখ্যা পাঁচ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

চাকমা জনগোষ্ঠীর মৌখিক রীতির পরিবেশনার মধ্যে 'গোংখুলী গীত' অন্যতম। এই রীতিতে চাকমা ভাষায় একাধিক পালাও আছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'রাধারমণ', 'ধনপুদি', 'সান্দিবীর', 'বারমাসী' ইত্যাদি। মূলত একজন গায়ক কর্তৃক বর্ণনাত্মক সংগীত আকারে চাকমাদের গোংখুলী গীতের পালাগুলি বিভিন্ন উৎসবে আমোদে পরিবেশিত হয়। অপর পক্ষে চাকমাদের মধ্যে একাধিক নাট্যশিল্পী কর্তৃক আঙ্গিক-অভিনয়, নৃত্য, গীত ও সংলাপ আকারে 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' নামে 'বুদ্ধনাটক'-এর একধরনের নাট্যপালার পরিবেশনা প্রচলিত। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের প্রধান প্রবণতা হল, এটি মূলত এক ধরনের গীতিনাট্য। আসরের প্রারম্ভে বাদ্যযন্ত্রীদের সমবেত বাদ্যের মধ্যদিয়ে পালা শুরু হয়। পরে বিভিন্ন সাজে নট-নটীরা প্রার্থনামূলক গান পরিবেশন করেন। এই প্রার্থনাগানের ভেতর চাকমাদের বুদ্ধ নাটকের সামগ্রিক দর্শন প্রকাশিত হয়। পরে ধীরে ধীরে গীত-নাট্য-বাদ্য সহকারে বুদ্ধনাটক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে চর্যাগুলি নিয়ে আসার ফলে আমাদের সকলের অভিনিবেশ আকর্ষিত হয়। কিন্তু এগুলি মূলত গবেষণাগার, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলত বৃহৎ জনসাধারণের মানসভূমির বাইরেই থেকে যায়। এছাড়া পদগুলির অর্থের রহস্যময়তাও সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছানোর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রাচীনকালে সাধারণজনের ভাষায় এগুলি লেখা হয়েছিল তাঁদের বোধগম্যতার কথা মাথায় রেখে এবং তা গানের আকারে পরিবেশিত করে প্রচারের কথা ভেবেছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যেরা। অর্থাৎ বাংলা সংস্কৃতির এই বিশেষ রূপটি বাংলা থেকে প্রায় হাজার বছর ধরে হারিয়ে গিয়েছিল। সাংগীতিক রূপবন্ধ নির্মাণের এমন কোনো উদ্যোগ হয়নি, যাতে সাধারণের কাছে অনায়াসে পৌঁছাতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় পদগুলি বাংলায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেও এর ব্যবহারিক রূপ আমাদের কাছে অজানা থেকে যায়।

তিন

অষ্টম শতকের প্রথমপাদ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি চর্যা-রচনা ও গীতি-চর্চার পটভূমি হিসেবে চিহ্নিত। সেই সময়কার বঙ্গভূমির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা এক কথায় রাজানুকূল্য চর্যাগীতির মতো সঙ্গীত-রূপ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। যে কোনো দেশের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে তার সময় ও পারিবেশিক আনুকূল্যের উপর। পাল রাজাদের রাজনৈতিক সুশাসন, স্থিতিশীল সামাজিক অবস্থা চর্যা-সঙ্গীতের পালে যে বাতাস যুগিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সময়ে চর্যাগীতি রচিত হয় সে সময় চর্যা নামক এক বিশেষ সঙ্গীত-পদ্ধতি ব্যাপকভাবে সারা ভারতে প্রচলিত ছিল। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত দক্ষিণভারতীয় বেক্টমখীর 'চর্তুদগ্গীপ্রকাশিকা' গ্রন্থে সঙ্গীত প্রবন্ধগীতির নানা শাখার মধ্যে চর্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখান থেকে অনুমান করা যায় প্রাচীন বাংলার চর্যা-সঙ্গীত সারা ভারতে প্রচলিত ছিল। অনেকের ধারণা চর্যা-সংগীতের প্রচলন অঞ্চল বিশেষের মধ্যে

সীমাবদ্ধ ছিল। এই ধারণা একেবারেই সঠিক নয়। চর্যা-সংগীত যে আঞ্চলিক গীতি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু গান হিসেবে এর মূল্য ও স্বীকৃতি অবশ্যই ছিল। তা না হলে শুধুমাত্র প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র গ্রন্থগুলিতে নয় পরবর্তীকালে তাদের টীকাগুলিতেও চর্যাসংগীতের ব্যাখ্যা থাকত না; বিশেষ করে কল্লিনাথের টীকায় এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

প্রাচীন ভারতে শাস্ত্রীয়-রাগ ও তাল সম্পৃক্ত করে যে সকল গান গাওয়া হতো তা বেশিরভাগই ছিল নিবন্ধ-প্রবন্ধ শ্রেণির। চর্যাগীতিগুলি ছিল নিবন্ধ-সতাল-ধাতুবদ্ধ ও রাগযুক্ত। শার্ঙ্গদেব ও বেঙ্কটমথী চর্যা-প্রবন্ধ গানকে অঙ্গযুক্ত তারাবলি জাতির গান বলেছেন। চর্যাগীতির পরিচয় শার্ঙ্গদেবের গ্রন্থে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—

“পদ্ধতী প্রভৃতিছন্দাঃ পদান্ত প্রাসশোভিতাঃ।
আধ্যাত্মগোচরা চর্যা স্যাদ দ্বিতীয়াদিতালতঃ।।
সা দ্বিধা ছন্দসঃ পূর্ত্যা পূর্ণাপূর্ণাত্তপূর্তিতঃ।
সমঞ্জস্বা চ বিষমঞ্জস্ববেতোষা পুনর্দ্বিধা।।”^৩

প্রতিপাদের শেষে অনুপ্রাসযুক্ত পদ্ধতী প্রভৃতি ছন্দে রচিত আধ্যাত্মিক বিষয়ীকৃত দ্বিতীয় প্রভৃতি তালযুক্ত যে গীতি তাকে চর্যা বলা হয়। এই পদ্ধতী সংস্কৃত পঞ্জবাটিকা ছন্দ। পদ্ধতী ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল, এর প্রতি পদে ষোল মাত্রা এবং এতে মধ্যগুরু ‘গণ’ থাকবে না। টীকাকার কল্লিনাথ যাকে বলেছেন ‘জ গণেন বিমুক্তা’।

“ষোল মাত্রাঃ পাদে পাদে যত্র ভবন্তি নিরস্ত বিবাদে।

পদ্ধড়িকা জ গণেন বিমুক্তা চরমগুরুঃ সা সাদ্ভিরিহোক্তা।”^৪

পদ্ধতী ছন্দে জ গণ অর্থাৎ মধ্য গুরুবর্ণবিশিষ্ট কোন বর্ণ সমাবেশ নেই। এই ছন্দ এত লোকপ্রিয় ছিল যে এই ছন্দের রচনা এক লোকপ্রিয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল। চর্যা-সংগীত-পদ্ধতি যে বিশেষ জনপ্রিয় সঙ্গীত-পদ্ধতি সে সম্পর্কে সঙ্গীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেব ও বেঙ্কটমথীর সংগীতালোচনা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। সঙ্গত কারনেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, চর্যা একটি সর্বভারতীয় গীতিরূপ হিসেবে বিকাশ লাভ করেছিল। এই জনপ্রিয় সঙ্গীত রূপটিকে সামনে রেখেই আদি বাংলা গীতিকারেরা চর্যা রচনা করেছিলেন। পদগুলির যে সূঠাম পরিমিত বন্ধন তা সম্ভব হয়েছে চর্যা-প্রবন্ধ সংগীতের রূপ-বন্ধের জন্যই। চর্যাগীতির পরিমিত দৈর্ঘ্য ও ভাবনার যে কৌশলী প্রকাশ তা এই সংগীত রূপ-বন্ধের জন্যই। চর্যা-সংগীত-পদ্ধতি দুই প্রকার: পূর্ণা ও অপূর্ণা। যে গানে ছন্দ সমতা রক্ষিত হয়েছে তাকে পূর্ণা এবং যে গানে ছন্দ সমতা সঠিকভাবে সংরচিত হয়নি তাকে অপূর্ণা বলা হয়েছে। এই সংগীত-পদ্ধতি অনুসারে চর্যা-সংগীতগুলিকে বিচার করলে দেখা যাবে শার্ঙ্গদেব বর্ণিত সংস্কৃত ছন্দ-পদ্ধতি বাংলা চর্যায় সব সময় সঠিকভাবে রক্ষিত হয়নি। কিন্তু একথা অনায়াসে বলা যায় চর্যা-প্রবন্ধ-সংগীতের ষোল মাত্রার রূপটিকে চর্যাপদকারেরা যে মাথায় রেখে পদগুলি রচনা করেছেন তা স্পষ্ট। পটমঞ্জরী রাগে রচিত চর্যা সংকলনের প্রথম গানে ‘কা আ তরুরন পঞ্চবি ডাল’ চরণটিতে মূলত ষোল মাত্রাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। চরণটিতে হিসাব মতো পনেরো মাত্রা পাওয়া গেলেও ডাল এর ‘ল’ কে একটু টেনে দুই মাত্রা করে উচ্চারণ করলেই ষোল মাত্রা পূর্ণ হয়। এই পদটিতে সপ্তম চরণ বাদে ষোল মাত্রার ছক মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে। তবে গবড়া রাগে কুক্কুরীপাদ রচিত চর্যাসংকলনে ‘দুলি দুই পিটা ধরন ন জাই’— পদটিতে চর্যা-প্রবন্ধ-সংগীতের প্রমিত মাত্রা বিন্যাস বজায় থেকেছে।

এই অর্থে সপ্তম চরণের অসঙ্গতিজনিত কারণে লুইপাদের চর্যাটিকে অপূর্ণা ও কুক্কুরীপাদের পদটিকে পূর্ণা বলা যেতে পারে। চর্যাসঙ্গীত-পদ্ধতির উক্ত প্রভেদ ব্যতীত আরও দুটি প্রভেদ উল্লেখিত হয়েছে। প্রভেদ দুটি সমধ্রুবা ও বিষমধ্রুবা নামে চিহ্নিত। সিংভূপালের টীকা থেকে জানা যায়, যে গীতে পদ সকল আবৃত্তিযুক্ত হয়ে একাধিকবার গীত হত তাকে সমধ্রুবা এবং যেখানে শুধুমাত্র ধ্রুবপদ একাধিকবার আবৃত্তিযুক্ত হয়ে গীত হত তাকে বিষমধ্রুবা বলা হত।

সহজিয়া ও বজ্রযান এই দুই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নির্ধারিত গীতি ছিল চর্যা ও বজ্রগীতি। গীতি দুটি মূলত ছিল অধ্যাত্ম্যসংগীত। কথিত যে বজ্রগীতি গুহ্য যৌগিক ও তাস্ত্রিক অনুষ্ঠানে মন্ডলচক্রে গীত হত। এই মন্ডলচক্র ছিল অনেকটা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের যোগিনীচক্রের সমপর্যায়ভুক্ত। বৌদ্ধ যোগিনী চক্রের অনুষ্ঠানে বজ্রগীতি গান করে বজ্রধর হেরুককে জাগ্রত করা হতো। চর্যাগীতি বজ্রগীতি থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। এটি ছিল মূলত ত্রিধাতু তারাবলি জাতীয় প্রবন্ধগীত। প্রবন্ধগীতে চার ধাতু— উদগ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ থাকত। ধাতু আসলে ধ্রুপদী গানের কলির মতো। অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চরী ও আভোগ এই চারটে কলির মতো একালে চারটে ধাতুর ব্যবহার ছিল। একালে গীতারম্বকে বলা হতো উদগ্রাহ। মেলাপকের কাজ ছিল উদগ্রাহ ও ধ্রুবের মধ্যে মিল সংগঠন করা। ধ্রুব ছিল গানের আবশ্যিক অঙ্গ, আর আভোগ গানকে সম্পূর্ণতা প্রদান করত। গীতের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মেলাপক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মেলাপক ও আভোগ উভয়ই বর্জিত হতো। অর্থাৎ প্রবন্ধ গীতি সর্বত্র চার ধাতুযুক্ত সম্পূর্ণ না হয়ে দ্বিধাতু এবং ত্রিধাতুর হত। সংগীতশাস্ত্র মোতাবেক চর্যাগীতি ছিল মেলাপক বর্জিত ত্রিধাতু-প্রবন্ধ। আবার কখনো কখনো মেলাপক ও আভোগ বাদ দিয়ে মাত্র উদগ্রাহ ও ধ্রুব এই দুটি ধাতুতে চর্যাগীতি গান করা হতো।

পদ ও তালযুক্ত গানকে বলা হত তারাবলি জাতীয় গান। চর্যাগীতি তারাবলি জাতীয়। চর্যাপদের গানগুলিতে একালে যে তাল নির্দেশ ছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ধাতুভেদ ছাড়াও প্রবন্ধগীতি মূলত তিন প্রকার—সূড়, আলী এবং বিপ্রকীর্ণ। প্রথম দুটি শ্রেণি ছাড়া নানারকম আর যেসব সাধারণ গান প্রচলিত ছিল সেগুলিকে বলা হতো বিপ্রকীর্ণ। বিপ্রকীর্ণের মধ্যে ছত্রিশ রকমের গানের বর্ণনা পাওয়া যায়। চর্যা ছিল এগুলির একটি।

“বদনং চর্চরী চর্যা পদ্ধতী রাহতী তথা।

বীরশ্রীর্মঙ্গলাচারে ধবলো মঙ্গলস্তথা।।”^৫ (সঙ্গীরত্নাকর)

শার্ঙ্গদেব প্রবন্ধের ছয়টি অঙ্গের কথা বলেছেন— “প্রবন্ধোহঙ্গানি ষট্। এই ছয়টি অঙ্গ হল—স্বর, বিরুদ্ধ, পদ, তেনক, পাট ও তাল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমপর্বে নরহরি চক্রবর্তী তাঁর ‘ভক্তিরত্নাকর’ গ্রন্থের ‘সঙ্গীতাংশে’ এই অঙ্গগুলির পরিচয় বড় প্রাঞ্জল ভাষায় দিয়েছেন—

“দ্বর বিরুদ্ধ পদ তেনক পাঠতাল।

এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল।।

স্বর স রি গ ম প ধা দিক নিরূপয়।

গুণ-নাম-যুক্ত মতে বিরুদ্ধ কহয়।।

পদ শব্দ বাচক প্রকার বহু ইথে।

তেনা তেনাদিক শব্দ মঙ্গল নিমিত্তে।।

পাট বাদ্যোদ্ভবাক্ষর ধা ধা ধিলঙ্গাদি।

তাল চচ্চাৎপুট বত্যাাদিক যথাবিধি।।

এত'ষড়ঙ্গ প্রাচীন আচার্য নিরুপয়।

বাক্য স্বর তাল তেনা চারি কেহ কয়।।”^৬

এ তো গেল চর্যা-প্রবন্ধ গীতির গঠনশৈলীর কথা। এবারে চর্যায় রাগ-রাগিণী সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা জরুরি। চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীর নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি চর্যা শীর্ষে চর্যাটি কোন রাগে গীত হবে তার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এই রাগ মালব ভৈরবাদী ছয় পুরাণ নয়; তা ছত্রিশ (বত্রিশ) রাগিণীর অন্তর্গত স্ত্রী রাগিণী। রাগিণীগুলির নামে কিছুটা বানান বিভ্রাট থাকলেও নামগুলি শাস্ত্রসম্মত। কতগুলি রাগিণী কেবলমাত্র সেই সময়ে প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে তাদের ব্যবহার নেই। তাদের শাস্ত্রসম্মত কোন লক্ষণ বা প্রামাণিকতা প্রদান করা সম্ভব নয়। যেমন অরু, শীবরী বা শাবরী, গউড়া বা গবুড়া, মালসীস-গৌড়া, কাহু-গুজরী। অরু নামে কোন রাগের সন্ধান পাওয়া যায় না। শাবরী বা শীবরী তিব্বতি প্রতিলিপিতে “শা-বা-রী”তে বর্ণীকরণ করা হয়েছে। এই রাগটিও বর্তমান সংগীতশাস্ত্রে নেই। এমনকি প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় বাংলা ও সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে শাবরী বা শীবরী রাগের উল্লেখ নেই। চর্যাপদ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে রাগটির পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবত অনার্য শবর জাতির নামানুসারে রাগটির নামকরণ করা হয়েছে এমন অনুমান করেছেন রাজেশ্বর মিত্র— এ অনুমান অসঙ্গত নয়। শবর জাতির মধ্যে চতুঃস্বর বিশিষ্ট রাগের প্রচলন ছিল বলে সংগীতশাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মতে কাহুগুজরী বা কাহুগুজরী ভিন্ন ভিন্ন রাগের মিশ্রিত রূপ। এ বিষয়ে রাজেশ্বর মিত্রের অনুমান সঙ্গত— “চর্যাগানে গুজরী রাগটি সর্বত্রই গুজরী নামে পরিচিত। কাহু নামক কোন রাগ ছিল কিনা সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই। আমাদের মনে হয় এটি কানাড়ার একটি রূপ হবে এবং সুরটি বোধ হয় কর্ণাটি গুজরী।”^৭ গবুড়া বা গউড়া সম্ভবত গৌড়ীয় লোকসংগীতের অন্তর্গত বলে রাজেশ্বর মিত্র মনে করেন। শুধু তাই নয় সংগীতমালার গবুড়া বা গউড়া একই রাগ সন্দেহ নাই। খুব সম্ভব কাব্যে যেমন গৌড়ী রীতি রাগের মধ্যেও তেমনি একটি ছিল গৌড়া বা গৌড়ী রাগ। আবার প্রবোদচন্দ্র বাগচী মনে করেন গৌড়া শব্দটি গৌরব শব্দের বর্ণ বিপর্যাস। তিব্বতি ভাষায় শব্দটি অনুদিত অর্থ হল মহান (great)। এই গৌড়া বা গবুড়া রাগের সঙ্গে মালসী বা মালশ্রী মিশ্রিত হয়ে মিশ্র রাগ মালসী-গবুড়া নিষ্পন্ন হয়েছে। প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় কাব্য সাহিত্যে গবুড়া রাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সংগীত শাস্ত্রানুসারে রাগটি ত্রিযাঙ্গ জাতীয়। পরবর্তী সংগীতশাস্ত্রের বিভিন্ন ঘরানায় দেবক্রী রাগের কোন স্থান নেই। তিব্বতি ভাষায় দেবক্রী শব্দটির অর্থ দেবক্রীড়া। আসলে উক্ত রাগগুলি কালের প্রবহমানতায় সংগীতশাস্ত্রের পাতা থেকে হারিয়ে যাওয়ায় এগুলির প্রামাণিকতা অপ্রতুল। চর্যাপদে যে সমস্ত রাগ রাগিণীগুলির শাস্ত্রসম্মত সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলি হল— কামোদ, গুজরী, দেশাখ, ধানসী, পটমঞ্জরী, বঙ্গাল, বরাডি, বরাটি, ভৈরবী, মল্লার (মল্লারী), মালসী (মালশ্রী), রামক্রী (রামকেলি) প্রভৃতি।

চর

বিশ শতকের পাঁচের দশকে চর্যার সাংগীতিক পরিবেশনার সম্ভাবনা-দ্বার উন্মোচিত হতে থাকে। লণ্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড স্টাডিজের সংস্কৃতির অধ্যাপক আর্নল্ড অ্যাড্রিয়ান বাকে (১৮৯৯-১৯৬৩) ১৯৫৪-৫৫ সালে নেপালের এক বজ্রাচার্যের কণ্ঠ থেকে কিছু চাচা গান রেকর্ড করে আনেন এবং পরে তা শশিভূষণ দাশগুপ্তকে শোনান। গান শুনে শ্রীদাশগুপ্ত বুঝতে পারেন এই চাচা গান আসলে চর্যাগান। দেশে ফিরে তিনি নেপালে যান এবং ২০টি গান রেকর্ড

ও ২০০টির বেশি চর্যাগান সংগ্রহ করে আনেন। ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ একটি সভায় বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি অকর্ষণ করেন। তিনি বলেন তাঁর সংগৃহীত ও রেকর্ডেধৃত নতুন চর্যাগানগুলি নেপালে বজ্রাচার্য পুরোহিত গায়কেরা তালমান সহযোগে ধীরোদান্ত কণ্ঠে গান করে থাকেন। উক্ত আলোচনা সভায় তাঁর সংগৃহীত গানগুলি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে শোনান। এই প্রথম চর্যার সাংগীতিক রূপ-বন্ধের প্রতি বিদ্বৎসমাজের নজর পড়ে। পরে ১৯৭৬ সালে বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে প্রথম পুনর্মিলনী সভায় সুখময় মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ‘বাংলা সাহিত্য: কালে কালে’ নামে যে গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তাতে রাগ-তাল সমন্বিত সুর সহযোগে চর্যাগান পরিবেশিত হয়।

বাংলাদেশে চর্যার সাংগীতিক উপস্থাপনার প্রয়াস বিচ্ছিন্ন ভাবে লক্ষ করা যায়। ১৯৬০ এর দশক থেকে কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং কিছু প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে তা সম্পন্ন হতে থাকে। এক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসৃত হতে থাকে। কখনো শাস্ত্রীয়সংগীত অনুকরণে চর্যাগানগুলি গীত হতে থাকে, আবার কখনোবা নেপালে চর্চিত সুরের অনুকরণে গীত হয়। এদের মধ্যে বৃহৎ পরিসরে চর্যাগানের ডিভিডি প্রকাশ করেন আলীম মাহামুদ। এছাড়া ২০১৪ সালে ৫ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের নাট্য সংগঠন ‘স্বপ্নদল’ কর্তৃক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ৪৬টি চর্যাপদের সাংগীতিকরূপ পরিবেশিত হয়। পদগুলির সুরারোপে তাঁরা সিদ্ধকবি নির্দেশিত রাগ-রাগিণীকে অনুসরণ করেন।

বাংলাদেশে চর্যা-গবেষক সাইমন জাকারিয়া চর্যাপদের কাহিনিকে বোধিধ্রুম নামে যে নাট্যে রূপ দিয়েছিলেন সেকথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই নৃত্যনাট্যের সফল মঞ্চায়নের জন্য অভিনয় রীতির অনুসন্ধানে তিনি নেপালে যান ধারণা লাভের জন্য এবং পরবর্তী কালে বৌদ্ধ-নাটক ও নৃত্যের বিভিন্ন রূপ-রীতি সংমিশ্রণ করে বাংলাদেশে সাফল্য সহকারে বোধিধ্রুমের অভিনয় করেন। এই অভিনয় আমাদের চর্যা-চর্চার ধারাকে পূর্ণাঙ্গতার দিকে এক ধাপ এগিয়ে দেয়। শুধুমাত্র চর্যার অভিনয় রীতির বিভিন্ন দিক নয়, তিনি চর্যার পঞ্চাশটি পদের গীতানুবাদ করেন এবং তার সাংগীতিক রূপ প্রচলনের উদ্যোগী হন। এই উদ্যোগে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গীতপ্রেমী সাধুরা চর্যার সাংগীতিক রূপের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তোলে। এর ফলেই প্রতিষ্ঠা ঘটে বাংলাদেশের ভাবনগর সাধুসংঘের। বাংলাদেশে মানিকগঞ্জ জেলায় ভাবনগর সাধুসংঘের উদ্যোগে প্রায় দুই শতাধিক সাধু শিল্পীদের সমন্বয়ে একের পর এক চর্যার সাংগীতিক রূপ পরিবেশিত হতে থাকে। তাঁদের এই যাত্রার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর পাহাড়পুর বৌদ্ধ গুহায়। এই স্থানটিকে সংগীত পরিবেশনের সূচনাভূমি হিসেবে বেছে নেওয়ার পেছনে তাঁদের উদ্দেশ্যটিকে বুঝে নেওয়া কষ্টসাধ্য নয়। পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার হলো চর্যাপদের আদিভূমি। চর্যাপদের কবি কারুপা এখানেই বসবাস করতেন। কারুপাদের জন্মস্থান পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারসংলগ্ন এলাকায়— একথা অনেক পণ্ডিতেরা মনে করেন। এছাড়া চর্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি ভুসুকুপাদের বাসস্থানও পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার। এখানেই বসবাস কালে তিনি চর্যার গানগুলি রচনা করেছেন। এই গুহার গায়ে কারুপা ও বীণাহাতে সরহপার মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বের এই বৃহত্তম বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয়েছিল পাল রাজাদের সময়ে। কথিত আছে দ্বিতীয় পাল নৃপতি ধর্মপালের আমলে এই বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিক আবার মনে করেন ধর্মপাল নয়, তার পুত্র দেবপালের সময়ে এই বৌদ্ধবিহার নির্মিত। যাইহোক

ভাবনগর সাধুসঙ্ঘ এই পুণ্যভূমিকে সম্মান জানিয়ে তাঁদের যাত্রাপথ শুরু করেন। তাঁরা চর্যার প্রাচীন রূপের সাথে সাথে একালের ভাষায় সুর সহকারে গানের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। একালের ভাষায় চর্যার সাংগীতিক রূপ-বন্ধ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভাবনগর সাধু সঙ্ঘ সাইমন জাকারিয়াকৃত চর্যার ভাবানুবাদ ‘অবনাগবন’কে বেছে নিয়েছেন। তাঁদের উদ্যোগে নবনির্মিত চর্যা-সংগীত বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, যা বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের মন খুব সহজে জয় করে নেয়। পরবর্তী কালে একাডেমিক ছত্রছায়ায় নিজের আসনটি দৃঢ় করে নিতে খুব বেশি সময় নেয়নি। বাংলাদেশের শিল্পকলা একাডেমী, বাংলা একাডেমী ও জাতীয় যাদুঘরে সাফল্যের সঙ্গে চর্যাগান পরিবেশিত হয়। শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়, বহির্ভূতও চর্যাগানের সফল পরিবেশনা তাদের কাছে আশা উদ্দীপনার আলো বয়ে নিয়ে আশে। পরবর্তীকালে এদের সঙ্গে অন্যান্য সাধু-শিল্পীরা সামিল হন কাজটির গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে।

বাংলা দেশের সংগীত গবেষক অধ্যাপক করুণাময় গোস্বামী তাঁর ‘বাংলা গানের বিবর্তন’ নামক গ্রন্থে চর্যাগানকে ধ্রুপদী সংগীতরূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভাবনগর সাধু সঙ্ঘের এই উদ্যোগে প্রাথমিক ভাবে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করলেও জাতীয় যাদুঘরে পরিবেশিত চর্যাসংগীত আনুধাবন করার পরে তিনি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বলে রাখা ভালো, এই অনুষ্ঠানে ডঃ গোস্বামী প্রধান অতিথি ছিলেন। এছাড়া একক উদ্যোগে বাংলাদেশে চর্যাগীতির সাংগীতিক রূপ চর্চিত হতে থাকে। এ বিষয়ে সাধুবাদ জানাতে হয় ঢাকার আইডিয়াল কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মিরাজুল ইসলাম রাজনকে। রাজন মহাশয় ভাবনগর সাধুসঙ্ঘের অন্যতম সদস্যও বটে। সঙ্ঘের পাশাপাশি তিনি একক উদ্যোগে চর্যার পদগুলি কীর্তনের সুরে পরিবেশনের কথা ভেবেছেন। এই কাজে তিনি অনেকটা অগ্রসরও হয়েছেন। তাঁর কৃত চর্যার কীর্তনের রূপ মানুষের মনে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। এদিক থেকে রাজনের উদ্যোগকে সত্যিই সাধুবাদ জানাতে হয়।

চর্যাগানের সঙ্গীত রূপবন্ধের সংকেত আমরা বিভিন্ন পুস্তকে পেয়েছি। একাডেমিক চিন্তাকার্যামো এই সংকেত ভেদ করে প্রায়োগিক রূপের প্রতি আমাদের আগ্রহকে প্রশ্রয় দেয়নি। ফলত আমরা পদগুলিতে দ্ব্যর্থক কবিতা রূপে পাঠ করে এসেছি। চর্যার সঙ্গীত-রূপ যে আমাদের আরো গভীর ব্যঞ্জনায়ে নিয়ে যেতে পারে, সে কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। চর্যাপ্রিয় গবেষক-নাট্যকার-কবি সাইমন জাকারিয়া ও ভাবনগর সাধুসঙ্ঘ একাডেমিক কার্যামোর কক্ষপথে আবর্তিত চর্যার এই বহুচর্চিত দ্ব্যর্থক কবিতাধর্মী রূপটির পাশাপাশি সঙ্গীত রূপবন্ধটিকে আমাদের যাপিত জীবন-চর্যায় চোখের সামনে উন্মুক্ত করে দিলেন। বাংলা ভাষায় আদি গীতিকারের হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীত-রূপ ও বাংলা সংস্কৃতির প্রাচীন সঙ্গীত-রূপবন্ধ জাগরিত হল সুশোখিত রাজকন্যার মতো। আর আমাদের চর্যানুরাগ এতো দিনে হয়তো বা পূর্ণতার দিকে আরো এক ধাপ অগ্রসর হল। হয়তো এই সঙ্গীত-রূপবন্ধের প্রমিত রূপ-নির্মাণের ফলপরিণাম লুক্কায়িত আছে অতীতের সাহচর্যে ভবিষ্যতের গর্ভে।

উত্তরটীকা:

- ১। সাইমন জাকারিয়া, ‘বোধিধ্রুম’ (দ্র. ভূমিকা) প্রথম প্রকাশ ২০১৪, নয়া উদ্যোগ, কলিকাতা পৃ. ১৮
- ২। সাইমন জাকারিয়া, ‘অবনাগবন’, অবসর, ঢাকা, বাংলাদেশ

৩। শর্ঙ্গদেব, 'সঙ্গীত রত্নাকর'(প্রবন্ধ অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

৪। তদেব

৫। তদেব

৬। নরহরী চক্রবর্তী লিখিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এছাড়া 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' ও 'গীতচন্দ্রোদয়' গ্রন্থদুটিতে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

৭। রাজেশ্বর মিত্র, বাংলা সঙ্গীত (প্রাচীন যুগ), টি. কে. ব্যানার্জি এণ্ড কং, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০

গ্রন্থপঞ্জী:

- ১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, নবচর্যাপদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৮৯
- ২। করুণাময় গোস্বামী, বাংলা গানের বিবর্তন, প্রতিভাস, কলিকাতা, ২০১৪
- ৩। কল্লিকা মুখোপাধ্যায়, প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যসঙ্গীত, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ১৩৯৯
- ৪। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, চর্যাগীতির ভূমিকা, ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা, ২০১২
- ৫। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৩৫৬
- ৬। প্রভাতকুমার গোস্বামী, ভারতীয় সঙ্গীতের কথা, পূর্বাঞ্চল প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৫
- ৭। ভক্তি দে, মহারাগময়ী চর্যাগান, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ২০২০
- ৮। ভক্তি দে সম্পাদিত, চর্যাসংগ্রহ, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ টিবেটান স্টাডিজ, সারনাথ, বারাণসী, ২০১২
- ৯। রাজেশ্বর মিত্র, বাংলার সঙ্গীত (প্রাচীন যুগ), টি. কে. ব্যানার্জি এণ্ড কং, কলিকাতা, ১৯৫৩
- ১০। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা ২০০৩
- ১১। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতীয় সাধনার ঐক্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, শান্তিনিকেতন, ১৩৫২
- ১২। শর্ঙ্গদেব, সঙ্গীতরত্নাকর, আনন্দাশ্রম প্রেস, কলিকাতা, ২০১৮
- ১৩। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস (প্রথম ভাগ), রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কলিকাতা, ১৯৭০
- ১৪। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, রাগ ও রূপ, রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কলিকাতা, ১৩৫৫
- ১৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১৬।

মহাকবির কলমে মহাকাব্যের বিনির্মাণ

রচনা রায়

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ‘মহাকবি’ শব্দটি গুনলেই যে তিনজন কবির কথা আমাদের মানস পটে ভেসে আসে তাঁরা হলেন রামায়ণ রচয়িতা মহর্ষি वाल्मीकी, মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, ইলিয়াড ও ওডিসি রচয়িতা মহাকবি হোমার। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মহাকবি একজন। তিনি ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ রচয়িতা মহাকবি মধুসূদন দত্ত। ঊনবিংশ শতকের তথাকথিত রেনেসাঁসের যুগে যে কয়েকজন চিন্তাশীল, বুদ্ধিজীবী বাঙালি মনীষী বাঙালিকে নতুন ভাবনায় আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মধুসূদন ছিলেন প্রধানতম। সাহিত্যসাধক মধুসূদন যে কটি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন ভাবনায়, আঙ্গিকে, ছন্দে, অলংকারে তাতে নতুন যুগের, নতুন অঙ্গীকার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর সৃষ্টির ডালি সামান্য হলেও সাহিত্যগুণে তা মূল্যবান মনি মুক্তার সমান। ইংরেজি সাহিত্যে অবগাহন করে কবি বুঝেছিলেন চিরাচরিত পয়ার ছন্দের বন্ধন থেকে বাংলা কাব্যকে মুক্তি দিতে হবে। সেই অনুসারে তিনি নিজেই তৈরি করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ; যা দিয়ে তিনি সৃষ্টি করলেন তাঁর প্রথম আখ্যান কাব্য ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’। কিন্তু যে কাব্য তাঁকে অমরত্ব দান করে তাঁকে মহাকবির সম্মানে অধিষ্ঠিত করেছে সেটি ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ (১৮৬১)। কবির গভীর অনুধ্যান ও অধ্যবসায়ের কাব্যটি সৃষ্ট। রামায়ণ মহাকাব্যের একটি বিশেষ ঘটনাকে সংক্ষিপ্তকারে চয়ন করে কবি রচনা করেছেন নতুন এক রামায়ণ, যাকে মহাকাব্যের বিনির্মিত পাঠ বলা যায় সহজেই।

সূচক শব্দ: মহাকাব্য, বিনির্মিত পাঠ, রামায়ণ, স্বদেশপ্রেম, স্বজাত্যবোধ।

মূল আলোচনা: মধুসূদন ছিলেন ঊনবিংশ শতকের নবজাগৃত চেতনার অন্যতম প্রাণপুরুষ। ভাবনার অভিনবত্বে, কাব্যশৈলীর নতুনত্বে, সর্বোপরি রচনা রীতির নান্দনিকতায় তিনি বাঙালির চিরাচরিত ভাবনায় আঘাত হেনে বাঙালিকে যেন এক লহমায় আধুনিক যুগে এনে ফেলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন নিজে সাহিত্য রচনার পাশাপাশি লেখক ও পাঠক তৈরিতে অভিনিবিষ্ট হয়েছিলেন ঠিক তেমনি মধুসূদনও বাঙালি কাব্য পাঠককে আধুনিক করে তুলেছিলেন। চিরপরিচিত প্রচলিত পয়ার ছন্দের পরিবর্তে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারে বাংলা কাব্যকে যেমন আধুনিক পথে চালিত করেছিল তেমনি চিরচেনা কাহিনীতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালিকে আত্মসচেতন, স্বজাত্যপ্রিয় ও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রতি বরাবরই আকর্ষণ অনুভব করতেন মধুসূদন। সেই আগ্রহ থেকেই সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করেছিলেন। এমনকি গ্রিক ভাষা আয়ত্ত করে মূল ইলিয়াড ওডিসিও পড়েছিলেন গ্রিক ভাষাতেই। অবশ্যস্বামী রূপে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে মহাকাব্যের প্রভাব পড়েছিল সর্বাধিক। ঐতিহাসিক পরিসংখ্যান বলে ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যের দুটি পত্রিকা (দশরথের প্রতি কেকয়ী ও লক্ষ্মণের প্রতি সুপ্ননাখা), ‘চতুর্দশপদী কবিভাবলী’র বেশ

কয়েকটি কবিতায় রামায়ণ ও রামায়ণের কবির উল্লেখ আছে। তবে রামায়ণ ভিত্তিক তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নিঃসন্দেহে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’।

শেলী, কিটস, দান্তে, ভার্জিল, মিল্টন, বায়রন, হোমার পাঠে অভ্যস্ত কবি মধুসূদন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অসম্মান করেননি কখনো। কালিদাস, বাল্মিকী, কৃত্তিবাস প্রভৃতি মহাকাব্য রচয়িতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপারিসীম। আদি কবি বাল্মিকীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে চতুর্দশকবিতাবলীর ‘কবি কুলোপতি’ সনেটে। শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে বাঙালির আদি কবি ‘রাম পাঁচালী’-র শ্রষ্টা কৃত্তিবাসের প্রতিও। আসলে রাম কথার দুই কারিগরকে মধুকবি সসম্মানে নিজের হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন। ‘মেঘনাদবধকাব্যের’ সূচনাতেও তিনি স্মরণ করতেন ভোলেননি রামায়ণ শ্রষ্টা বাল্মিকী কবিকে —

“বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন),”

এমনকি চতুর্থ সর্গে সকল রামায়ণ কথাকারকে প্রণাম নিবেদন করেছেন কবি

“নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্তৃহরি; সূরী ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ: ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস— সুমধুর-ভাষী;
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি,
মনোহর; কৃত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার!—হে পিতঃ, কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি !
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
সে রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।”

পাঁচ হাজার বছরের পুরনো মহাকাব্যের অন্তরালে কবি যুগজীবনের আভাস লক্ষ্য করে বাল্মিকী ও কৃত্তিবাসের হাত ধরে বাঙালিকে নিয়ে গেছেন এমন এক রাম কথার জগতে যেখানে রাম-রাবণ নতুন তাৎপর্যে ও নতুন রূপে চিহ্নিত। মধুকবি অনায়াস স্বাচ্ছন্দে বাঙ্গালিকে চমকে দিয়েছেন। মধুসূদন সৃষ্ট রামকথায় কেবল বাল্মিকী বা কৃত্তিবাসের প্রভাব নেই, রয়েছে

তামিল কবি কন্ম্বনের পদচারণাও। সবমিলিয়ে মধু কবির প্রতিভার বিচ্ছুরণ সর্বাত্মকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'। রামায়ণ মহাকাব্যকে আশ্রয় করে যে কাহিনি তিনি রচনা করলেন তা ভাবে, ভাষায়, ভাবনায়, আদলে, অস্তিত্বে রামায়ণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়েছে তা রামায়ণেরই অংশ।

বাঙালির কাছে রাম বড় আপন। অন্তত কৃত্তিবাস সেভাবেই 'শ্রীরাম পাঁচালী'তে রামচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গবেষকেরা প্রমাণ করেছেন যে বাঙালির স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে কৃত্তিবাস রামকে কঠিন কঠোর আর্য মনোভাবে অঙ্কিত না করে তাকে মধুর কোমল পেলব ভাবে অঙ্কন করেছিলেন। কিন্তু এহেন রামকে মধুসূদন নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিলেন না বরং খলনায়ক হিসেবেই স্থাপন করলেন। অন্যদিকে অনার্য শক্তির প্রতিভূ রাক্ষসরাজ রাবণ হলেন কবির চোখে সর্বাধিনায়ক আর তার পুত্র মেঘনাদ কবির 'মানস পুত্র' সম। বায়িকী কিংবা কৃত্তিবাস মধুকবিকে রামকথা লিখতে উদ্বুদ্ধ করলেও মধুসূদন রাম কথাকে লিপিবদ্ধ করলেন ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন দর্শনে। মূল রামায়ণের কাহিনি অবলম্বন করলেও একশ ভাগ তিনি গ্রহণ করলেন না। বিভিন্ন পুরাণের প্রসঙ্গ যেমন কাব্যে ঠাঁই পেল তেমনি নবজাগ্রত চেতনার উপাদান সন্নিবেশিত হল 'মেঘনাদবধ কাব্যের' কাব্য শরীরে। গবেষক সুধীন্দ্রনাথ দেবনাথ তাঁর 'মধুসূদনের রামায়ণ-ভাবনা' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন –

“মেঘনাদবধকাব্য থেকে নির্বাচিত প্রতিটি প্রসঙ্গের উৎস হয় যুগ্মভাবে বায়িকী-কৃত্তিবাস, না-হয় এককভাবে কৃত্তিবাস। উৎস-সন্ধানের পাশাপাশি প্রসঙ্গগুলির সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটিও অনুধাবনযোগ্য। সেইসঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, উৎস প্রসঙ্গগুলি রামায়ণে যেভাবে বিন্যস্ত, মেঘনাদবধকাব্যের বিন্যাস অনেকক্ষেত্রেই তা থেকে ভিন্ন। এর অর্থ, কৃত্তিবাসী রামায়ণের ৩৭টি প্রসঙ্গ অথবা বায়িকী-রামায়ণের ৪২টি প্রসঙ্গ মধুসূদনের সংগ্রহে এসে নতুন আয়তন এবং নতুন বিন্যাসে মেঘনাদবধকাব্যের কাহিনির অবয়বটি গড়ে তুলেছে আরও কিছু অ-রামায়ণিক প্রসঙ্গের সহযোগে।”

— মনে রাখতে হবে মধুসূদন প্রচলিত রামায়ণ লিখতে বসেননি। রামায়ণের একটি খণ্ডাংশকে অবলম্বন করে নতুন চিন্তার আলোকে ঔপনিবেশিক এক কবির হৃদয়ে যন্ত্রণা রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিতের মাধ্যমে উজাড় করে দিতে চেয়েছেন। তাই কোনোভাবেই রামায়ণ মহাকাব্যের সঙ্গে 'মেঘনাদবধ কাব্যের' তুলনামূলক আলোচনায় 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে রামায়ণ পাঠ বলে চিহ্নিত করা যাবে না; বরং অনিকাংশেই এ যেন নতুন রামায়ণ — রামায়ণের বিনির্মিত পাঠ।

সাহিত্যে বিনির্মাণ পদ্ধতি এমন এক পদ্ধতি যা বহু বছর ধরে শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিকদের কলমে অনুসৃত হলেও তাকে তাত্ত্বিকভাবে প্রথম রূপদান করেছিলেন জাক দেরিদা। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'Of Grammatology' গ্রন্থে তিনি বিনির্মাণের বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব ও উদাহরণ আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস, ভবভূতি কিম্বা বাংলা সাহিত্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন বা মধুসূদন দত্ত মহাকাব্য থেকে অংশ বিশেষ চয়ন করে তাকে অভিনবত্বে পাঠক সমাজের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও মহাকাব্যের নানা ঘটনা অবলম্বনে কবিতায় বা প্রবন্ধে তাঁর নিজস্ব মৌলিক চিন্তা চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। এগুলি সবই হয়েছিল তাদের 'অপূর্বনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা' দ্বারা। এগুলিকে বিনির্মিত সাহিত্যের উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত না করলেও এগুলি আসলে ছিল মহাকাব্যেরই বিনির্মিত পাঠ।

সাহিত্যে বিনির্মাণ এক বিশেষ পদ্ধতি নাম। আধুনিক সমালোচনার জগতে বিনির্মাণ তত্ত্ব এক অভিনব আবেদনের দাবি রাখে। অধ্যাপক ড. বিপ্লব মাঝি “জ্যাক দেরিদার বিনির্মাণবাদ ও মুক্ত মার্কসবাদের” আলোচনায় বিনির্মাণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাবলীল ভাষায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মত অনুসরণ করে বলা যায়, বিনির্মাণ হল এমন এক বিশ্লেষণধর্মী অনুসন্ধানের পাঠ প্রক্রিয়া বা উপায় যা ভাষার সাহায্যে অর্থ বা জ্ঞান কিভাবে তৈরি হয় তা বুঝতে সাহায্য করে।^১ আসলেই এই মতবাদ পাঠককে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাবতে সাহায্য করে। তাই বিনির্মাণ কখনোই কোন কিছু ধ্বংস করে না, বরং ধ্বংসের মধ্য দিয়ে প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছু নির্মাণকে আহ্বান করে। অর্থাৎ বিনির্মাণ হল এমন এক প্রক্রিয়া যা নিরন্তর অন্তর্ঘাতের মধ্য দিয়ে পুরানোকে সর্বদা সজীব ও অভিনব করে তুলতে প্রয়াসী হয়। আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে ফেলে আসা কালকে নতুন ভাবে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে উদ্বুদ্ধ করে বিনির্মাণবাদী ভাবনা। এই ভাবনায় পাঠকের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে —

“আসলে দৃষ্টিও সেই স্বেচ্ছাকৃত বিপর্যাসের পরে পুরোপুরি নতুন হয়ে ওঠে।

যা এতদিন ছিল অন্ধকারে রুদ্ধ, সেখানে দেখা দেয় আলোর বলকানি, আলো কিন্তু চোখ ধাঁধায় না, দেখার দিগন্তকে বাড়িয়ে দেয়। পুরোনো পাঠ থেকে বলসে ওঠে আশ্চর্য নতুন, এমন কি অভাবনীয়, পাঠকৃতির রৌদ্রবলয়। বিনির্মাণ পাঠকৃতিকে নিষ্ক্রিয় নিরাসক্ত থাকতে দেয় না, তাকে করে তোলে সক্রিয়, প্রাণবান, জগৎ-জীবনের স্পন্দন সম্পর্কে চির-উৎসুক।”^২

অর্থাৎ একটি পাঠকৃতির মধ্য থেকে জেগে উঠে আর একটি পাঠকৃতির সম্ভাবনা, আবার সেখান থেকেও জেগে উঠতে পারে আরো নতুন কোন উদ্ভাবন — ‘প্রতিটি পাঠ বয়ে আনে যেন আগামী আরেক পাঠের বার্তা।’^৩ দেরিদা তার ‘অফ গ্রামাটোলজি’ গ্রন্থে এটাই জানালেন যে, যেকোনো পাঠকৃতি অনন্তবার বিনির্মাণ করা সম্ভব এবং যা থেকে প্রতিবারই নতুন নতুন অর্থ জন্ম নিতে পারে। বিষয়টি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য —

“বিনির্মাণবাদী পাঠে যথাপ্রাপ্ত সন্দর্ভকে এক ধরনের পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে আমূল রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়। এক মেরু অন্য মেরুর স্থান নেওয়াতে এবং নানা ধরনের সম্ভাব্য বিকল্প প্রকট হওয়াতে যথাপ্রাপ্ত পরিসর পুরোপুরি নতুন হয়ে ওঠে। বিপ্রতীপতা ও অন্তর্বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গ্রন্থনার পুরোনো যুক্তি-শৃঙ্খলা পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পাঠকৃতি তখন কার্যত টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। এ সম্পর্কে দুজন প্রাপ্ত সমালোচক মন্তব্য করেছেন ‘Deconstruction can begin when we locate the moment when a text transgresses the laws it appears to set up for itself’ (সেলডেন ও হিডোওসোন ১৯৯৩ ১৪৭)। নিজের জন্যে তৈরি-করা নিয়মকে যখন নিজেই ভেঙে ফেলতে চায় পাঠকৃতি, তখন প্রতিটি প্রতিবেদন কার্যত এক রণক্ষেত্রের দ্যোতনা নিয়ে আসে।”^৪

স্পষ্টত একটি শব্দের প্রকৃত অর্থে যে অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে, তার অন্বেষণ করাই বিনির্মাণের কাজ। সেইসঙ্গে বিনির্মাণবাদীরা বিশ্বাস করেন একটি টেক্সট বা পাঠের যেমন একাধিক অর্থ থাকতে পারে ঠিক তেমনি তার রূপরীতির ভিন্নতাও অবশ্যম্ভাবী। উদ্ভট প্রভাত কুমার ভট্টাচার্যের মতে —

“বিনির্মাণ পদ্ধতিতে Centre বা কেন্দ্র বিভাজিত হয় নানাভাবে। পেঁয়াজের খোসার মতো তা খুলে খুলে বিস্তৃত হয়। পাঠ থেকে পাঠান্তরে যাত্রাকালে তার রূপরীতির পরিবর্তন ঘটে। ফলে তা হয়ে ওঠে বহুস্বরের আকর। পুনর্নির্মাণের মধ্যে তার একটি নিজস্ব রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়।”^৬

বিনির্মাণের তত্ত্বের ভিত্তিতে ‘মেঘনাদবধ কাব্যের’ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে কাব্যের মধ্যে কবি অসচেতনভাবেই বিনির্মাণের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মধুসূদন এক বিশ্ময়কর প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব যার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকর্মের মধ্যে। তবে সেগুলির মধ্যে ‘মেঘনাথবধ কাব্য’ সর্বপ্রধান। প্রচলিত বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে রামকথাকে তিনি বাঙালির সামনে উপস্থিত করেছিলেন যেখানে রাম অনেকাংশেই রাবণ ও তার পুত্রের পাশে ম্রিয়মাণ। মধুকবির দৃষ্টিতে রামায়ণ মহাকাব্যের বহু চরিত্র নতুন চিন্তার আলোকে প্রতিভাত হয়েছে। বিভীষণ রাবণের আপন ভাই হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বহিঃশত্রু রামকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। তাই মধু কবির কাছে বিভীষণ হলেন ‘scoundrel’; অন্যদিকে আপন ভোগ বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক যে দেশের জন্য আত্মনিবেদন করছে সেই ইন্দ্রজিৎ হলেন ‘glorious son of Ravana’ এবং তিনিই কবির কাছে ‘favourite’। বাল্মিকী বা কুন্তিবাস রামকে বাঙালির সামনে দেবতা বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। কবি তা চাননি। বরং রামকে এক সুযোগসন্ধানী সাধারণ মানব চরিত্রে রূপে স্থাপন করেছেন। অন্যদিকে রাবণ ও তার পরিবারের লোকজন সকলেই রাক্ষস পরিচয়ের বাইরে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কবির দৃষ্টিতে দেবতা বা রাক্ষসের কোন ভেদাভেদ নেই। সকলেই ভালো-মন্দের সমাহারে মর্ত্য মানুষের সীমানায় সীমালগ্ন।

বলা ভালো, এ কাব্যে রাম গৌণ আর রাবণ ও তার রাক্ষসকুল প্রধান। রাবণ ও তার পুত্র ইন্দ্রজিৎ স্বাজাত্যভিমান ও স্বদেশপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠার উদাহরণ। অন্যদিকে রাম লঙ্কার বহিঃশত্রু হিসেবে পরিগণিত। ঔপনিবেশিক শাসনাধীন বাঙালি অনায়াসে রামকে ইংরেজ শক্তির সঙ্গে তুলনা করতে পারে। রাম যেমন সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন অনুরূপ ইংরেজশক্তিও সমুদ্র পার হয়ে ভারতভূমিকে পদানত করেছিল। আর তাতে সঙ্গ দিয়েছিল বিভীষণের মতো বিশ্বাসঘাতক কিছু ভারতীয়। অবিমুখকারীর মতো তারা দেশকে তুলে দিয়েছিল বিদেশী শক্তির হাতে। বিভীষণের মত বিশ্বাসঘাতকদের জন্য ইংরেজশক্তি ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখতে পেরেছিল প্রায় দুইশত বছর। আধুনিক শিক্ষিত মানুষকে মধুসূদন ইন্দ্রজিৎের মতো স্বদেশপ্রেমে ও স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। মধুকবির সমস্ত সহানুভূতি, সমবেদনা ও সাস্তুনা বর্ষিত হয়েছে রাক্ষরাজ রাবণ ও তার পুত্র ইন্দ্রজিৎের প্রতি। রাবণের প্রতি কবিদৃষ্টির অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে —

“People here grumble and say that the heart of the poet in Meghanad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble; but the idea of Ravana elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow.”^৭

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত অন্য একটি পত্রে জানতে পারা যায়, মহাকাব্যের অনুসরণে কাহিনি রচনা করতে গিয়ে নিকুম্বিলা যজ্ঞগারে অসম যুদ্ধে লক্ষ্মণের হাতে ইন্দ্রজিৎকে মারতে

হয়েছিল কবিকে। এমনকী ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে রাবণের মতো বিবাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন স্বয়ং কবি।

“I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghanad will finish me or I finish him. Thank Heaven, I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI Book in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him.”^৮

বিষন্ন কবি গভীর আবেগে, সহানুভূতিতে, সংযত বাক্য বিন্যাসে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনা করেছেন—

“..... বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃ পাদপদ্ম স্মরিলা অস্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আদ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ঝরণ পাবক যথা, কিম্বা ত্রিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।”

— এমন অসামান্য চিত্রকল্পের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। বস্তৃত প্রচলিত রামায়ণকে ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ ছবছ অনুসরণ করা হয়নি। বলা ভালো নতুন তথ্যে, নতুন তথ্যে, নতুন আবেগে, নতুন বিশ্লেষণে, ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ একটি স্বতন্ত্র মৌলিক কাব্যের সম্মানে সম্মানিত হয়েছে।

পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারী চরিত্র সৃষ্টিতেও মধুসূদন বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। বীরবাহু-চিত্রাঙ্গদা প্রসঙ্গ বাগ্নিকী রামায়ণে অনুপস্থিত থাকলেও কৃতিবাসী রামায়ণে উপস্থিত ছিল। কিন্তু মধুকবি যেভাবে নারী ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটিকে অঙ্কন করেছিলেন তা একেবারেই কবির স্বতন্ত্র চিন্তার ফসল। মাতৃ হৃদয়ে পুত্রশোকের গভীর ব্যাকুলতা প্রকাশ করার জন্য মধুসূদন সচেতনভাবে রাবণ-চিত্রাঙ্গদার সাক্ষাৎকার বর্ণনা করেছেন এবং মালা রূপক অলংকারে ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রাজসভা মাঝে শোকাবুলতা চিত্রাঙ্গদার আগমন উল্লেখ করেছেন—

“শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু: অশ্রু-বারি-ধারা
আসার; জীমূত-মন্ত্র হাহাকার-রব !
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।”

যেমনভাবে দীপ্ত প্রতিভায় চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটি চিত্রিত ঠিক তেমনিভাবে কবি বীরাঙ্গনা রূপে অংকন করেছেন মেঘনাদ ঘরণী প্রমীলাকে। আত্মশক্তির অধিকারী প্রমীলা স্বামী সোহাগিনী। বীরাঙ্গনা নারী হয়েও সে স্বামী ও শ্বশুরকে অতিক্রম করতে চাইনি কখনো। তাই তার দৃপ্ত উক্তি —

“রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী

আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে?”

বাঙালি চমকিত হল রাঘব শব্দের আগে ‘ভিখারি’ বিশেষণের প্রয়োগে। এযাবৎকাল রামকে এমন অভিধায় অভিহিত করতে সাহস করেননি কেউ। অথচ মধু কবি সৃষ্ট নায়িকা প্রমীলা অনায়াসে উচ্চারণ করে ‘ভিখারি রাঘব’! উনিশ শতকের নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক মধুকবি তাঁর নায়িকাকে এমনই দৃষ্ট প্রতিভাময়ী করে অংকন করেছেন যা করার সাহসিকতা এর আগে বাংলা সাহিত্যে কেউ কখনো দেখাতে পারেন নি।

মধুসূদন সংস্কৃত আলংকারিকদের নির্দেশিত মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যকে কোথাও কোথাও সজ্ঞানে লঙ্ঘন করেছেন। ফলে ধীরদণ্ড রাম নয়, অনার্য রাবণ হয়েছেন তার কাব্যের প্রধানতম চরিত্র। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান বক্তব্য স্মরণীয় —

“কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতিসূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ, দৈন্য, আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ডলীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। ...যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি অতি স্পর্ধাভারে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।”^{১৬}

‘মেঘনাদবধ কাব্য’ যেন দেশি-বিদেশি ফুলের সাজি অর্থাৎ এখানে যেমন রয়েছে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য, তেমনি রয়েছে ইংরেজি সহ পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রভাব। অধ্যাপক উজ্জ্বল কুমার মজুমদার তাঁর বিখ্যাত ‘বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব’ গ্রন্থে নানা দৃষ্টান্ত ও তথ্য সহযোগে কাব্য মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। বস্তুত মধুসূদনের কাব্য রচনার গতিপ্রকৃতি অনেকাংশেই জানা যায় তাঁর রচিত বিভিন্ন পদ্যে। যেগুলি তিনি প্রেরণ করেছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বা রাজনারায়ণ বসুকে। মনে রাখতে হবে প্রাচ্য কবিদের পাশাপাশি দান্তে, ভার্জিল, বায়রন, মিলটন প্রমুখ পাশ্চাত্য কবিদের প্রভাব মধুসূদনের কাব্য সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মধুসূদন গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠে আত্মমগ্ন ছিলেন। অধ্যাপক মজুমদার মন্তব্য করেছেন —

“মাইকেল গ্রীক জানতেন এবং গ্রীককাব্য-রসিক ছিলেন। ইলিয়াড ও ওডিসির কাহিনীর উত্তেজনায় তাঁর নেশা হতো। তাই রামায়ণ কাহিনীর ‘মহৎ ও স্নিগ্ধ কবিত্বের উপর ইলিয়াড কাহিনীর কঠিন ও দীপ্ত শৌর্যের রঙ’ মিশিয়ে ‘মেঘনাদবধে’ নতুন কাব্য-কল্পনার শক্তি দেখালেন মাইকেল। এর চেয়ে বেশী গ্রীকদের মতো করে লেখা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। হোমারের কোনো কোনো চরিত্র ও ঘটনা, গ্রীকদের দৃষ্টিভঙ্গি, গ্রীক মহাকাব্যের কোনো কোনো উপমা উৎপ্রেক্ষা ‘মেঘনাদবধ কাব্য’কে সমৃদ্ধ করেছে।”^{১৭}

বহু সমালোচক মধুসূদনের রচনায় গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছেন। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত বিভিন্ন পত্র থেকে জানা যায় ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ রচনাকালে তিনি গ্রিক সাহিত্যকে নানা ভাবে কবিতার মধ্যে সন্নিবেশিত করেছিলেন –

“It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not let this startle you. You shan't have to complain again of the Un-Hindu character of the poem. I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done.”^{১১}

যদিও পণ্ডিতেরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে ‘মেঘনাদবধ কাব্যের’ কোন কোন পংক্তি হুবহু বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণ। তবু ‘নিঃসন্দেহে এটা সজ্ঞান ঋণগ্রহণ নয়, আধুনিক ভারতীয় কবির উত্তরাধিকার।’^{১২}

কবি কাব্য শুরু করার আগে বলেছিলেন ‘গাইব, মা, বীররসে ভাসি, মহাগীত’। কিন্তু কাব্য যখন সমাপ্ত হলো, দেখা গেল বীররস নয়, করুণ রসই কাব্যের আধার। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু যেমন শোকাবহ ঘটনা, তেমনি ইন্দ্রজিৎ পত্নী প্রমীলার স্বামীর সঙ্গে সহমরণও কাব্যে কম করুণরসাত্মক নয়। কবির মরমী কলম যখন লেখে—

“করি স্নান সিঙ্ঘুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুণীরে
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।”

তখন লংকাবাসীর সঙ্গে গৌড়জনবাসীও অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে। আসলে মধুসূদন রামায়ণ কাহিনিকে এমন অভিনব ও নতুন তাৎপর্যে পরিবেশন করেছিলেন যে, সমকালে তা সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়েও কালের বিচারে তা বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের শিরোপা পেয়েছে। রামায়ণ মহাকাব্যের সবকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’ উপস্থিত। কিন্তু মহাকবি মধুসূদনের চিন্তা চৈতন্যের আলোকে প্রতিটি চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে উদ্ভাসিত। চিরচেনা হয়েও অপরিচয়ের মোড়কে চরিত্রগুলি স্বাধ। অর্থাৎ বিনির্মাণের সূত্র অনুসারে এখানে প্রতিটি চেনা ‘পাঠ’ হয়ে গেছে অচেনা। মধুসূদন সচেতনে মহাকাব্যের বিনির্মাণ না করলেও যে গভীর অভিনিবেশ, অধ্যাবসায় ও অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তিনি নতুন কালের নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তা তাঁর উত্তরসূরীরা সানন্দে বরণ করে নিলো। আর মধু কবিকে মহাকবির আসনে অধিষ্ঠিত করলেন। মধুসূদন সোচ্চার ঘোষণা করেছিলেন—

“কবির চিত্ত-ফলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।”

কবির এই প্রত্যাশা সম্পূর্ণ রূপে পূরণ হয়েছিল। এবং আজও গৌড়জনবাসী এই কাব্য পাঠে নির্মলানন্দ লাভ করে চলেছে। মধুসূদন বিনির্মাণ তত্ত্ব পড়েননি। কিন্তু সক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত মৌলিক প্রতিভায় তিনি একটি বিশেষ সাহিত্যিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে

গিয়েছিলেন নিজের অজান্তেই। আসলে প্রত্যেক প্রতিভাবান কবি হয়তো আপন দক্ষতা ও দূরদর্শিতায় এমনই সাহিত্যিক আন্দোলনের স্রষ্টা হয়ে যান। মহাকাব্যের বিনির্মাণে মধুসূদন দত্তের নাম তাই সর্বাগ্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

তথ্যসূত্র:

- ১। দেবনাথ, সুধীন্দ্র, জানুয়ারি, ২০১৪, মধুসূদনের রামায়ণ ভাবনা, রামায়ণ চর্চা ভারতে বহির্ভারতে, কোরক, সম্পাদনা তাপস ভৌমিক, কলকাতা ৬, পৃষ্ঠা-৪৭
- ২। মাজী, বিপ্লব, 'দে'রিদার বিনির্মাণতত্ত্ব ও মুক্ত মার্কসবাদ', ঋক প্রকাশনী, ১৫ জুলাই, ২০২০, সময় ১৬:৪০।
- ৩। <https://www.facebook.com/watch/?v=694804011069045>
- ৪। ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'প্রতীচ্যের সাহিত্য তত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৬, পৃষ্ঠা-১০২
- ৫। ঐ, পৃষ্ঠা-১০২
- ৬। ঐ, পৃষ্ঠা-১০১
- ৭। ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার, 'সাহিত্যে পুনর্নির্মাণ: প্রাগাধুনিক বনাম আধুনিক', বাকপ্রতিমা, ডিসেম্বর, ২০১৯, পৃষ্ঠা-১০৩।
- ৮। দত্ত, মধুসূদন, মধুসূদন রচনাবলী, সম্পাদনা ক্ষেত্রগুপ্ত, নভেম্বর, ১৯৯৭, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা-৩৩
- ৯। ঐ, পৃষ্ঠা-৩২
- ১০। চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ, 'মধুসূদনের সাহিত্যে প্রাচী ও প্রতীচী', কোরক, মধুসূদন সংখ্যা, বইমেলা, সম্পাদক তাপস ভৌমিক, কলকাতা ৫৯, পৃষ্ঠা-১২৭
- ১১। মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার, বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০০, কলকাতা ৯,
- ১২। দত্ত, মধুসূদন, মধুসূদন রচনাবলী, সম্পাদনা ক্ষেত্র গুপ্ত, নভেম্বর, ১৯৯৭, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা-৩৩
- ১৩। দেবনাথ, সুধীন্দ্র, জানুয়ারি, ২০১৪, মধুসূদনের রামায়ণ ভাবনা, রামায়ণ চর্চা ভারতে বহির্ভারতে, কোরক, সম্পাদনা তাপস ভৌমিক, কলকাতা ৬, পৃষ্ঠা-৫৬।

খনার বচন : প্রাচীন ভারতের কৃষিবিদ্যা চর্চার এক অনন্য দলিল

শান্তনু ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রাণী বিড়লা গার্লস কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: প্রাচীন ভারতে বিদুষী নারীদের মধ্যে খনা এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে খনা উপস্থিত ছিলেন বলে মনে করা হয়। খনাকে কেন্দ্র করে নানা কিংবদন্তি, জনশ্রুতি ও গল্পকাহিনি লোকসমাজে প্রচলিত। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের এক রত্ন বরাহ। তার পুত্র মিহিরের সঙ্গে খনার বিবাহ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। খনা জ্যোতিষ গণনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খনার বচন বলে আজও বহু বচন লোকমুখে লোকসমাজে প্রচলিত। এই বচনগুলিতে নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। যেমন— কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, বাস্তু নির্মাণ, পশুপালন, ঋতু, রন্ধন ইত্যাদি। কৃষি বিষয়ক খনার বচনগুলিতে কৃষিবিদ্যা বিষয়ক নানা তথ্য পাওয়া যায়। সঠিকভাবে কৃষিকাজ করতে হলে কৃষিবিদ্যার সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতবর্ষে নানা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এই কৃষিবিদ্যার শিক্ষা দেওয়ার জন্য। পূর্বে এই ব্যবস্থা ছিল না। খনার বচনগুলিই তখন কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ দিত লোকসমাজকে। এমনই কিছু কৃষিবিদ্যা বিষয়ক খনার বচনের অনুপুঙ্খ বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন আলোচ্য নিবন্ধের লক্ষ্য।

সূচক শব্দ: খনা, খনার বচন, কৃষিবিদ্যা, লোকসমাজ, শস্য, ফলন।

মূল আলোচনা: ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি ভারতবর্ষের প্রাচীন একটি পেশা। সঠিক কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজন হয় কৃষিবিদ্যায় সম্যক জ্ঞান। মূলত ফসলের উৎপাদন এবং মাটি-ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় কৃষিবিদ্যায়। কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও কৃষক সমাজের উন্নয়ন সাধনে কৃষিবিদ্যার চর্চা অপরিহার্য। ভারতবর্ষে এই কৃষিবিদ্যা চর্চার জন্য বহু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদ (Indian Council of Agricultural Research) অনুসারে রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩টি, কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩টি ও ডিমড কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪টি। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩টি। যথা— বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতবর্ষের মতো কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিবিদ্যার চর্চা কতটা প্রয়োজন তা পূর্বোল্লিখিত পরিসংখ্যানটি সহজেই স্পষ্ট করে। আজ নানা পুস্তকে, বিভিন্ন ওয়েবসাইট-এ কৃষিবিদ্যা সম্পর্কিত নানা তথ্য সহজলভ্য। কিন্তু পূর্বে এই সহলভ্যতা ছিল না। কৃষিবিদ্যা চর্চার প্রাথমিক পাঠ লোকসমাজ লাভ করত লোকমুখে প্রচলিত খনার বচন থেকে। প্রাচীন ভারতের কৃষিবিদ্যা চর্চার এক অনন্য দলিল এই খনার বচন।

প্রাচীন ভারতে মহীয়সী বিদুষী নারীদের মধ্যে খনা এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। খ্রিস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে খনা উপস্থিত ছিলেন বলে মনে করা হয়। খনার জীবন রহস্যে ঘেরা। সঠিক কোনো ঐতিহাসিক তথ্য খনার জীবন সম্পর্কে পাওয়া যায় না। খনাকে কেন্দ্র করে বহু কিংবদন্তি, জনশ্রুতি ও গল্পকাহিনি লোকসমাজে প্রচলিত। কারও মতে খনা

রাক্ষসরাজ ময়দানবের কন্যা। পরবর্তীকালে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের এক রত্ন বরাহের পুত্র মিহিরের সঙ্গে খনার বিবাহ হয়। খনার জ্যোতিষ-বিচার সম্পর্কিত জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তার জিভ কেটে দিয়েছিল তার স্বামী স্বয়ং মিহির। আবার কারও মতে খনার জন্ম ২৪ পরগনার দেউলি গ্রামে। উত্তর ২৪ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়ে খনা ও মিহিরের বসবাস ছিল বলে মনে করা হয়। ‘প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে সেখানকার যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা দেখে পণ্ডিতগণ মনে করেন সেগুলো রাজা চন্দ্রকেতু এবং খনা-মিহিরের কালে। সেখানে একটা পাকা টিবির মতো উঁচু অংশ পাওয়া গেছে। স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস সেটা হল খনা-মিহিরের টিবি। আবার কেউ কেউ তাকে খনা-মিহিরের মুড়া বলে অভিহিত করেন। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন এই পুরাকীর্তিগুলো অতিপ্রাচীন। গুপ্তরাজত্বের আমলে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার পুরোনো ইতিহাসকে তুলে ধরতে চন্দ্রকেতুগড়ে খনা-মিহিরের টিবিকে কেন্দ্র করে একটি সংগ্রহশালা ও পর্যটনকেন্দ্র খোলা হয়েছে।’^১ অন্য মতে সিংহলের রাজকন্যা খনা। তার পিতা-মাতাকে হত্যা করে রাক্ষসরা ছোটবেলায় তাকে নিয়ে পালায়। অন্যদিকে পুত্রের স্বপ্নায়ু দেখে বরাহ নিজ পুত্র মিহিরকে তাম্রপাত্রে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। সদ্যজাত মিহির জলে ভেসে ভেসে লক্ষা রাজ্যে পৌঁছায়। রাক্ষসরা মিহিরকে উদ্ধার করে এবং লালন-পালন করে বড়ো করে তোলে। রাক্ষসরা খনা ও মিহিরকে জ্যোতিষ শিক্ষা দেয়। পরবর্তীকালে খনা ও মিহিরের বিবাহ হয়। বিবাহের পরে খনা ও মিহির উজ্জয়িনীতে ফিরে আসে। বরাহ জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে নিজ পুত্রকে চিনতে পারে। এর পরের গল্প পূর্বের মতোই।

খনার বচন বলে যে সকল বচন প্রচলিত সে সবই যে কোনও একজন খনার রচনা তা মনে হয় না। যুগ যুগ ধরে লোকমুখে সৃষ্ট ও লোকমুখে প্রচলিত। লোকমুখে এর ভাষারও পরিবর্তন হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। খনার বচন লোকসমাজের নিজস্ব সম্পদ। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে, ‘ডাক ও খনার বচনগুলিতে কিছু কিছু ইতিহাসের উপাদান আছে। এই বচনগুলিতে সমাজের যে পরিচয় টুকরা-টুকরাভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহা নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টীয় দশম বা একাদশ শতকের; কিন্তু যে-ভাষায় বর্তমানে ইহার আমাদের হাতে আসিয়াছে, সে-রূপ ও সে-ভাষা এত প্রাচীন নয়।’^২ আবার শঙ্কর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, ‘খনা ও ডাকের নামে প্রচলিত বাংলায় কৃষি এবং নীতিমূলক ছড়াগুলি যে এদেশে বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা গেলেও প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইহাদের প্রয়োগে কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।... কিন্তু এই ছড়াগুলি যেভাবে একদিকে উড়িয়া এবং অপরদিকে আসাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং এখনও যেভাবে সাধারণ সমাজের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা দ্বারা ইহাই মনে হইতে পারে যে, ইহার দীর্ঘকাল পূর্বেই রচিত হইয়া কেবল মাত্র মুখে মুখে জনসমাজের মধ্য দিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কোন কোন ছড়ার মধ্যে ভাষাগত প্রাচীনত্বও কিছু কিছু রক্ষা পাইয়াছে। তাহা হইতে মনে হয়, মধ্য যুগে বিভিন্ন সময়েই ইহারাই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ ছড়ায় লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত ভাষা আধুনিকতায় রূপান্তরিত করিয়া লওয়া হইয়াছে; কারণ, এই বিষয়ে ইহাই রীতি; সেইজন্য ভাষা হইতে ইহাদের প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া কঠিন।’^৩

খনার বচনের বিষয়বস্তু হয়ে উঠে এসেছে কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, বাস্তব নির্মাণ, ঋতু, পশুপালন, রন্ধন ইত্যাদি। খনার বচনগুলিতে সর্বাধিক জায়গা জুড়ে আছে কৃষি। গ্রাম বাংলার কৃষক সমাজে ভালো কৃষিকাজ করার জন্য কী কী করণীয় তা এই বচনগুলির মধ্যে বর্ণনা

করা হয়েছে। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে, ‘ডাক ও খনার বচনগুলিও প্রাচীন বাংলার কৃষিপ্রধান সমাজের অন্যতম প্রমাণ। যে ভাষায় এখন আমরা এই বচনগুলি পাই তাহা অর্বাচীন, সন্দেহ নাই। তবু, এই বচনগুলি যে খুব প্রাচীন স্মৃতি বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ কোন্ ঋতুতে কী শস্য বুনিতে হইবে, কোন শস্যের জন্য কী প্রকার ভূমি, কী পরিমাণের বারিপাত প্রয়োজন, বারিপাত ও খরাতপ নির্দেশ, বিভিন্ন শস্যের নাম ও রূপ, আবহাওয়া-তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, কৃষিপ্রধান সমাজের বিচিত্র ছবি ইত্যাদি নানা খবর এই বচনগুলিতে পাওয়া যায়।’^৪ কৃষিবিদ্যা বিষয়ক যে সকল খনার বচন লোকমুখে প্রচলিত তারই অনুপুঞ্জ বিচার ও বিশ্লেষণ আলোচ্য নিবন্ধের লক্ষ্য।

আম কাঁঠাল চাষ প্রসঙ্গে খনার বচনে বলা হয়েছে—

হাত বিশেক করি ফাঁক, আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ।

ঘন ঘন বসে না, ফল তাতে হবে না।

কুড়ি হাত অন্তর আম বা কাঁঠাল গাছ রোপণ করা উচিত। ঘন ঘন বা পাশাপাশি আম-কাঁঠাল গাছ পুঁতলে ফলন ভালো হয় না।

অঘ্রাণে যদি না বৃষ্টি পড়ে, গাছে কাঁঠাল নাহি ধরে।

অঘ্রাণ মাসে বৃষ্টি না হলে গাছে কাঁঠাল ফলে না। কাঁঠালের ফলন ভালো হতে হলে তাই অঘ্রাণে বৃষ্টি আবশ্যিক।

তাল চাষ প্রসঙ্গে খনার বচনে বলা হয়েছে—

এক পুরুষে রোয়ে তাল, /পর পুরুষে করে পাল।

তাল পড়ে যে সে খায়, /তিন পুরুষে ফল পায়।।

এক প্রজন্ম তাল গাছ পুঁতলে পরের প্রজন্ম সেই তাল গাছের পালন করে। তার পরের প্রজন্ম সেই তাল খেতে পারে। অর্থাৎ তাল গাছে তাল ধরতে দীর্ঘ সময় লাগে।

আবার অন্য একটি খনার বচনে বারো বছর পরে তালের ফলন হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বারো বছরে ফলে তাল, যদি না লাগে গরুর লাল।

গরুর লালা তালগাছের পাতা নষ্ট করতে পারে। তাই ছোটো তালগাছকে গরুর থেকে দূরে রাখতে হয়। আর ঠিকঠাক বড়ো হলে বারো বছর পরে তালের ফলন হয়।

মাছের জলে লাউ বাড়ে, ধেনো জমিতে ঝাল বাড়ে।

মাছ ধোয়া জল লাউ গাছে দিলে লাউ গাছের ভালো সার হয়। আর ধান চাষের জমিতে লক্ষা গাছ পুঁতলে লক্ষার ফলন ভালো হয়।

ছাইয়ে লাউ, উঠানে ঝাল। / কর বাপু চাষের ছাওয়াল।

মাটিতে ছাই মিশিয়ে লাউ চাষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর বাড়ির উঠানে লক্ষা চাষ করার কথা বলা হয়েছে। এতে লাউ এবং লক্ষা উভয়ের ফলনই ভালো হবে।

খনা বলে চাষার পো/শরতের শেষে সরিষা রো।

শরৎকালের শেষে সরিষা রোপণ করলে ফলন ভালো হয়।

ভাদ্ররের চারি আশ্বিনের চারি কলাই বুনি যতো পারি।

ভাদ্র মাসের শেষ চার দিন এবং আশ্বিন মাসের প্রথম চার দিন কলাই বোনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরিষা বুনে কলাই মুগ। /বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক।

সরিষা বুনে সেই জমিতেই কলাই মুগ বুনে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে দুটো ফলন হলে চাষির লাভের হার বেশি হবে।

ডাক দিয়ে বলে রাবণ, কলা না লাগাব আষাঢ় শ্রাবণ।

তিনশত ষাট ঝাড় কলা রুয়ে, থাক গৃহস্থের ঘরে শুয়ে।

লাগিয়ে গাছ কেটো না পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কলা গাছ পুঁততে নেই। তিনশত ঝাড় কলাগাছ পুঁতে তার যদি পাতা না কাটা হয় তাহলে অনেক ফলন হয়। কৃষকের সারা বছরের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা হয়ে যায় এই ফলনের বিক্রি থেকে।

যদি পোঁত ফাল্গুনে কলা/কলা হবে মাস ফসলা

ফাল্গুন মাসে কলা গাছ পোঁতার যথার্থ সময়। ফাল্গুনে কলা গাছ রোপণ করলে প্রতি মাসে কলার ফলন হয়। একই প্রসঙ্গ আরও একটি খনার বচনে বলা হয়েছে—

কি কর শ্বশুর খেটে খুটে।/ফাল্গুনে এঁটে পোঁত কেটে।।

বেড়ে যাবে ঝাড়কে ঝাড়।/কলা আনতে ভাঙবে ঘাড়।।

ফাল্গুন মাসে কলার চারা পুঁতলে খুব দ্রুত গাছ বড়ো হবে এবং এত বেশি ফলন হবে যে কলার কাঁদি বয়ে আনতে ঘাড় ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হবে।

অন্যদিকে ভাদ্র মাসে কলা চারা পোঁতা ভালো নয়। এতে কলার ফলন হয় না।

ভাদ্র মাসে রুয়ে কলা।/সবংশে মলো রাবণ শালা।

সাত হাত অন্তর কলাগাছ পোঁতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এতে ফলন ভালো হয় এবং গাছ মরে না।

সাত হাতে তিন বিঘেতে, কলা লাগাবে মায়ে পোতে।

কুমড়া চাষ প্রসঙ্গে খনার বচনে বলা হয়েছে—

চাল ভরা কুমড়া পাতা লক্ষ্মী বলেন থাক তথা।

চালে ভর্তি কুমড়ার ফলন হলে লক্ষ্মী লাভ হয় এবং কৃষকের অভাব থাকে না।

নদীর ধারে পুঁতলে কচু, হয় তিন হাত উঁচু।

নদীর ধারে কচু গাছ পুঁতলে বড় বড় কচু উৎপাদন হয়। আবার—

কচু বনে যদি ছড়াস ছাই।/খনা বলে তার সংখ্যা নাই।

কচু গাছের পক্ষে ছাই খুব ভালো সার। তাই কচু বনে ছাই ছড়াবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ছাই ছড়ালে কচুর ফলন অনেক বেশি হয়।

বলে গেছে বরাহের পো।/দশটি মাসই বেগুন রো।

চৈত্র বৈশাখে দিবি বাদ।/নইলে হবে সব বরবাদ।।

খনার বচন অনুসারে চৈত্র ও বৈশাখ মাসকে বাদ দিয়ে বাকি দশ মাস বেগুন গাছ রোপণের উপযুক্ত সময়। চৈত্র ও বৈশাখে বেগুন রোপণ করলে ফলন ভালো হয় না এবং ফলে কৃষকের ক্ষতি হয়।

শোন ওরে চাষীর বেটা, মাটির মধ্যে বেলে যেটা।

তাতেই যদি বুনিস পটল, হবেই হবে আশা সফল।।

বেলে মাটিতে পটল বুনে বলা হয়েছে। অন্যান্য মাটির তুলনায় বেলে মাটিতে পটলের ফলন ভালো হয়।

ওল চাষ প্রসঙ্গে খনার বচনে বলা হয়েছে—

ছায়ায় ওলে চুলকায় মুখ।/কিন্তু তাতে নাহি দুখ।

ছায়ার মধ্যে ওলের ফলন হলে সেই ওল খেলে মুখ চুলকায়। কিন্তু ছায়াতেই ওলের ফলন অধিক হয়। খনার বচন অনুসারে ওল বসাবার শ্রেষ্ঠ সময় হল ফাল্গুন মাস।

ফাল্গুনে না রুইলে ওল, হয় শেষে গণ্ডগোল।

আলু চাষ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

বাঁশবনে বুনলে আলু, আলু হয় বেড়ালু।

বাঁশ বনের পাশে আলু গাছ পুঁতলে আলুর আকার বড়ো হয় এবং ফলনও ভালো হয়।

দাতায় নারকেল কৃপণের বাঁশ, কমে না বাড়ে বারোমাস।

নারকেল গাছ থেকে মাঝে মাঝে নারকেল কেটে নামিয়ে নিলে ফলন ভালো হয়।

আষাঢ়ে কাড়ান নামকে।/শ্রাবণে কাড়ান ধানকে।

ভাদরে কাড়ান শীষকে।/আশ্বিনে কাড়ান কিমকে।

আষাঢ় মাসে ধান লাগালে অল্প ফলন হয়। শ্রাবণ মাসে ধান লাগালে প্রচুর পরিমাণে ধানের ফলন হয়। আর ভাদ্র মাসে ধান লাগালে কেবলমাত্র ধানের শীষ পাওয়া যায়। আশ্বিন মাসে ধান লাগালে ফলন হয় না।

যদি হয় চৈতে বৃষ্টি।/তবে হয় ধানের সৃষ্টি।

চৈত্র মাসে ভালো বৃষ্টিপাত হলে ধানের ফলন ভালো হয়।

দিনে রোদ রাতে জল, তাতে বাড়ে ধানের বল।

বর্ষাকালে যদি দিনের বেলায় রোদ থাকে এবং রাতের বেলায় বৃষ্টি হয় তবে ধানের তেজ বাড়ে। ধানের উৎপাদন ভালো হয়।

কোন মাটিতে কোন ফসলের চাষ ভালো হয় তার নির্দেশ খনার বচনে আছে।

আউশের ভুঁই বেলে, পাটের ভুঁই এঁটলে।

বেলে মাটিতে আউশ ধানের চাষ ভালো হয়। পাটের চাষে এঁটেল মাটি প্রয়োজন।

আবার নারকেল গাছের জন্য নোনা মাটি প্রয়োজন।

নারকেল গাছে নুন মাটি, শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে আঁটি।

নোনা মাটিতে নারকেলের ফলন বেশি হয়।

গোবর সার গাছের পক্ষে ভালো এমন কথাও খনার বচনে উঠে এসেছে। গোবরের গন্ধে মানুষের সমস্যা হলেও গাছের ফলনে তা খুবই প্রয়োজনীয়।

মানুষ মরে যাতে গাছলা সারে তাতে।

পচলা সরায় গাছলা সারে, গোঁধলা দিয়ে মানুষ মরে।

শ্রাবণ মাসে গাছের কলম করার নির্দেশ দিয়েছে খনার বচন। শ্রাবণের বর্ষণে কলম গাছের চারা দ্রুত ধরে যায়। কলম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

শোন রে মালী বলি তোরে, কলম রো শাওনের ধারে।

মুলো চাষ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

খনা বলে শুন শুন, শরতের শেষে মূলা বুন।

মূলার ভুঁই তুলা, কুশরের ভুঁই ধূলা।।

শরৎকালের শেষ দিকে মুলো গাছ রোপণ করতে হয়। মুলো চাষের জন্য চাষের জমির মাটি তুলোর মতো হালকা হওয়া দরকার। আর কুশর বা আখ বসাবার মাটি ধুলোর মতো হওয়া দরকার।

শোনরে বাপু চাষার ব্যাটা, বাঁশ ঝাড়ে দিও ধানের চিটা।

চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে দুই কুড়া ভুঁই বাড়বে ঘাড়ে।।

বাঁশ ঝাড়ে ধানের কুটো সার হিসাবে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ধানের কুটোর সারে বাঁশের বৃদ্ধি দ্রুত করে।

গুয়াতে গোবরে বাঁশেতে মাটি।/অফলা নারকেলের শিকড় কাটি।।

ওলেতে কুটি মানেতে ছাই।/এইভাবে চাষ করোগে ভাই।।

গুয়া অর্থাৎ সুপারিতে গোবর সার ভালো। বাঁশ গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া প্রয়োজন। যে নারকেল গাছে ফল ধরে না তার শিকড় কেটে দেওয়া উচিত। ওলের গোড়ায় খরকুটো এবং মান গাছের গোড়ায় ছাই দিলে ভালো ফলন হবে।

তামাক বুনো গুড়িয়ে মাটি, বীজ পোঁত গুটি গুটি।

তামাক গাছ পুঁততে হলে মাটি গুড়িয়ে ধুলোর মতো করতে হবে।

তামাক ক্ষেতে গোবর সার।/তামাক বাড়ে বেজায় বাড়।

গোবর সার তামাক গাছের বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়তা করে।

সেচ দিয়ে করে চাষ।/আর সবজি বারো মাস।

ঠিক মতো জল সেচ করে তবেই চাষ করা উচিত। সঠিক সেচ করলে বারো মাস ফসল পাওয়া যায়।

কার্তিক মাসে বাঁশের চারা।/লাগিয়ে দিয়ে করবে যারা।

গোড়ায় পানি লাগবে না।/লাগলে চারা বাঁচবে না।।

কার্তিক মাসে বাঁশের চারা লাগাতে হবে। চারা লাগিয়ে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া যাবে না। জল দিলে চারা গাছ নষ্ট হয়ে যাবে।

আম আমড়া শিমুল। ফাল্লুনের জলে নির্মূল।

ফাল্লুন মাসে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আম, আমড়া ও শিমুল গাছের ফলনে খুব ক্ষতি হয়। এমনি বৃষ্টিপাতকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি খনার বচন পাওয়া যায়। কোন মাসে বৃষ্টি হলে কোন ফলন ভালো হয় বা কোন ফলনের ক্ষতি হয় সে বিষয়ে নানা তথ্য খনার বচনে আছে।

যদি ঝরে কান্দি।/সোনা রান্দি রান্দি।।

কার্তিক মাসে বৃষ্টি হলে সোনা অর্থাৎ ধানের ফলন ভালো হয়।

যদি ঝরে ফাণ্ড।/সোনা ফলে চৌণ্ড।।

ফাল্লুন মাসে বৃষ্টি হলে ধানের ফলন চারণ্ড হয়।

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।।/যদি বর্ষে মাঘের শেষ।।

মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হলে ফলন খুব ভালো হয়।

যদি বর্ষে পৌষ/ধান হয় তুষ।

পৌষ মাসে বৃষ্টি হলে ধান নষ্ট হয়ে যায়।

জ্যৈষ্ঠ মারে আষাঢ়ে ভরে।/কাটিয়া মারিয়া ঘর করে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে খরা এবং আষাঢ় মাসে খুব বৃষ্টি হলে ধানের ফলন অধিক হয়।

এমনইভাবে খনার বচনগুলি বিশ্লেষণ করলে কৃষিবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ লাভ করা যায়। কোন ঋতুতে কোন ফসলের ফলন ভালো হয়, কোন সার-এ কোন শস্যের চাষ ভালো হয়, কোন সময় বৃষ্টি হলে কোন ফলন ভালো হবে, কীভাবে কোন ফসলের চাষ করতে হবে—এসকল প্রশ্নের খুব সহজ ভাষায় উত্তর দিয়েছে খনার বচনগুলি। প্রাচীনকালে পৃথকভাবে

কৃষিবিদ্যা চর্চায় কোনও ক্ষেত্র ছিল না। কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনে লোকসমাজকে খনার বচনগুলির ওপর নির্ভর করতে হত। প্রাচীন ভারতের একজন বিদুষী নারী সেই সময়পর্বে কৃষিবিদ্যা চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং সে সম্পর্কিত অভিজ্ঞতালব্ধ নানা সূত্র জনসাধারণের জন্য রচনা করেছিলেন— এ সত্য সকল ভারতীয়র কাছেই অহংকারের বিষয় হওয়া উচিত।

তথ্যসূত্র:

- ১। ভাণ্ডারী, অজয়কুমার, কিংবদন্তি খনা ও খনার বচন, গিরিজা লাইব্রেরি, কলকাতা, নভেম্বর ২০২২ খ্রি., পৃ. ১৪
- ২। রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বৈশাখ ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩
- ৩। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোক-সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৬৩ খ্রি., পৃ. ৪
- ৪। রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৭।

সৃজন-উল্লোলের মানসসম্মেগে বিদীপ্ত নজরুল

অদिति বেরা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

দার্জিলিং গভঃ কলেজ, দার্জিলিং

সারসংক্ষেপ: স্রষ্টার বাসনা বা অভিপ্রায়ের বাস্তবায়িত রূপ হলো সৃষ্টি আর সৃষ্টির সার্থকতায় আনন্দোন্মেষ জাগরিত হয় স্রষ্টার অন্তরে, দৃষ্টিতে ও ভাষায়। কবি নজরুল সৃষ্টির অনাবিল আনন্দ আবেশে নিজেকে তন্ময় করে তুলেছেন। কবির গহন গভীর অন্তর্দেশে সৃষ্টির যে বিপুল উচ্ছ্বাস আবেগ আর্ভিত হচ্চে, তার ফলে কবির সর্বোচ্চিয়ে নবসৃষ্টির আনন্দজনিত দীপ্তির উদ্ভাসন, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে পরিপূর্ণ। “আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে/ মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্বগিয়ে খুন হাসে/ আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে”। জগৎ সৃষ্টির রূপকার বিশ্বপিতার মহাকারবারের মহামূলধন হল মানুষ। এই মানুষের অন্তঃরাজ্যে জাগরিত হয় সুখ, শান্তি, আনন্দ, ক্লেশ, বিরহ, বেদনা প্রভৃতির প্রভাব। সৃষ্টির প্লাবনে হৃদয়ে পুঞ্জীভূত গ্লানির অপসারণ হয়ে মুক্ত হয়ে ওঠে জীবনকুসুম। এক সঞ্জীবনী পরশ ধন্য করে তোলে জীবনকে। কবি এরূপ এক প্রাণময়তায় উজ্জীবিত হয়ে বিভোর হয়েছেন। সমস্ত প্রতিবন্ধকতার অবসান হয়ে উদ্ভূত হয়েছে কাঁদনের মধ্যে উল্লাস, বাঁধনের মধ্যে উন্মোচন। কান্না হাসির দোলনায়, মুক্তি আর বন্ধনের শাস্ত্র প্রকাশে, সীমা অসীমের দুর্গিবার আকর্ষণে দীপ্যমান কবি ব্যক্তিত্ব পুরাতন বেদনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে নবজীবনের আশ্বাদ লাভ করেছেন। কবির উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠ তাই ঘোষণা করেছে, “আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্ললে/ বাণ ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার ভাঙা কল্লোলে”। কবির জীবন দর্শনে প্রস্ফুটিত হয়েছে অস্তিত্ব ও বিকাশের প্রেরণা অদম্য রূপায়ন বৃত্তি।

সূচক শব্দ: সৃষ্টি, উল্লাস, মোর, সুখ, খুন, মানিনী, ভৈরবী।

মূল আলোচনা: সর্জন্যের মধ্যে থাকে আবেগ-রণন। জগতে যা কিছু সবেই মূলে আছে শক্তি ও তার তরঙ্গ (energy and its wave)।^১ তাই সৃষ্টির সম্ভাব্যতা চিরস্রোতা হয়েই বহমান। নিজেকে অনুভবের জন্যই সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। আত্মা হল জীবনসম্মেগ, গতিস্বরূপ যা সব পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলে। মনের সঙ্গে থাকে সম্মেগ। বোধির উপর যে impulse বা সাড়া পড়ে তা থেকে হয় ভাব। এই ভাবচেতনাই মন। ভিতরে ভাব জাগ্রত হওয়া মানেই ভাবান্বিত হওয়া। ভাব আনুপাতিক কর্মোদ্দীপনা (motor action) হয়। স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে প্রবহমান ভাবানুকম্পিতা (Emotional flow of the nerve) যেমন হয় সেইভাবেই তা কর্মপ্রবোধী হয়। মনে আনন্দ থাকলে তবেই কাজ করা যায়। আনন্দের তফিল বাড়াতে গেলে প্রকৃতি ও পরিবেশের থেকে তা আহরণ করতে হয়। যেমন আহরণ করতে হয় তেমনি তা বিতরণও করতে হয়, তবেই জীবন উচ্ছল হয়ে চলে উৎসাহ- উদ্দীপনার প্রাচুর্যে। আনন্দ মানে বর্দ্ধনা। সত্তা-সম্বর্দ্ধনী যা তাই আনন্দ। সত্তাকে সংক্ষোভিত করে যা তাই দুখ। বেঁচে ওঠা এবং বেড়ে ওঠার যা পরিপন্থী তাইই দুঃখ। সুখ হল প্রদীপনা।^২ সং মানে অস্তিত্ব, চিৎ মানে সাড়া আর আর আনন্দ হল বাড়া। প্রত্যেকের মধ্যেই এই tendency গুলি আছে। তাই

আনন্দের উপাসনা করতে হয়। থিয়েটারে যেমন প্রয়োজনমত mood (মনের ভাব) সৃষ্টি করে নেয় তেমনি করলে মন সর্বদা উদ্দীপ্ত রাখা যায়।

সন ১৯২২। ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ নামে একটি কবিতা রচনার জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুল কারারুদ্ধ হলেন। তিনি যখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে, তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বসন্ত’ নামক গীতি নাটিকাটি ‘শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু’-কে উৎসর্গ করেন। সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এই আনন্দ সংবাদ জেলের ভিতর নজরুলকে পৌঁছে দেন এবং কল্লোল পত্রিকার জন্য একটি কবিতা লিখতে কবিকে অনুরোধ করেন।^৩ রবীন্দ্রনাথের স্নেহল রাগ-প্রসন্ন নাটোগৎসর্গ নজরুলের কাছে ছিল এক অপ্রত্যাশিত আনন্দের প্লাবন। স্মিতশ্রদ্ধ নজরুল অবাক হয়ে যান বিস্ময়ী মুচ্ছনায়। কবিগুরুর কাছ থেকে প্রাপ্ত এই আশীর্বাদে নজরুল সত্তা সৌর্য্যসন্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কারাবদ্ধ জীবনক্রিয়ার মধ্যেই কিছুদিন পর এক শুভক্ষণে আত্মপ্রসাদপ্রদীপ্ত কবি লালিভঙ্গিমায় লেখেন ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে’ (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) কবিতাটি।

‘বসন্ত’ নাটিকায় রবীন্দ্রনাথের স্নেহানুকূল্য কবিকে গরীয়ান করে তোলে। উন্মুক্ত হয় তাঁর আবেগ-ব্যঞ্জনা “আজ সৃষ্টি- সুখের উল্লাসে-/ মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে/ আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।” সৃজনোল্লাসে বিসিক্ত কবিপ্রাণের অভিদ্যোতনা ও স্কুরিত দীপনার প্রকাশ ‘দোলনচাঁপা’ (১৯২৩) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এই কবিতা। এই স্নেহল সৌজন্য নজরুলের সৃজনী সত্তাকে স্পন্দিত করে তুলেছে। মহার্ঘ স্বীকৃতির আনন্দে, সেই স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে আত্মশক্তি আবিষ্কারের আনন্দে কবির আবেগ দ্যোতনা সৌকর্য্য- সাধনী হয়ে উঠেছে। এমন অন্তর উৎসারিত আনন্দপূর্ণ অভিপ্রায়ে নজরুলের প্রকাশভঙ্গি হয়ে উঠেছে বাঁধনহারা- যেনো আনন্দের বিপ্লাবন, “আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্ললে/ বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার ভাঙা কল্লোলে।” অন্ধকার পাষণ কারাগার থেকে মুক্ত প্রাণ যেন আজ সৃষ্টির পরম মস্ত্রে স্ফুট-সম্বোধী হয়েছে। ‘ওই পোহাইল তিমিররাতি / পূর্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা, জীবনে যৌবনে হৃদয়ে বাহিরে/ প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি।’ (প্রথম জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭)^৪ অবরোধাগারের যে তিক্ত অবমানী জীবন এতদিন অতিবাহিত হচ্ছিল কবি সেখান থেকে মুক্তির আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। ‘প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে/ ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে।/ দুঃখকে আজ কঠিন বলে জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে/ উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে।’ (৯ই ভাদ্র, ১৩২০)^৫।

পৃথিবীর রূপ- রস- বর্ণ- গন্ধ- স্পর্শ অবাধস্রোতা হয়ে কবিকে মানসবোধিতে সমাসীন করিয়েছে। কবির চিত্তী-সম্বোধ উত্তাল হয়ে উঠেছে যুগপৎ হাসি আর কান্নায়, মুক্তি-মলয় আর বাঁধনে, সীমা আর আসীমের জীবন-দোলায়। “নিশার স্বপন ছুটল রে, এই ছুটল রে, টুটল বাঁধন টুটল রে।/ রইল না আর আড়াল প্রাণে, বেরিয়ে এলেম জগৎ-পানে-/ হৃদয় শতদলের সকল দলগুলি এই ফুটল রে এই ফুটল রে.....আকাশ হতে প্রভাত- আলো আমার পানে হাত বাড়াল,/ ভাঙা কারার দ্বারে আমার জয়ধ্বনি উঠল রে এই উঠল রে।” (১৮ই ভাদ্র, ১৩১৬)^৬। সৃষ্টির স্বীকৃতি পেয়ে কবিচিন্তের স্ফীত-ফুল্ল ভাব ও সৃজনস্রোত তাঁর রুদ্ধ প্রাণের পল্ললকে বান-প্লাবনে পরিপ্লুত করে তুলেছে।

বেদনা যদি না থাকে, আনন্দ উপভোগ করা যায় না। আনন্দও তেমনি বেদনাকে উপভোগ্য করে তোলে। বেদনার পিছনে আনন্দ আছে, আনন্দের পিছনে বেদনা- তাই দুইই মধুর হয়ে ওঠে মিলন বিরহের মতো। “মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ

আসে। ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে”। ব্রহ্মের একতা স্বরূপ হল আনন্দ। তাই বলা হয় ‘আনন্দো ব্রহ্ম’। তবু যে আমাদের মনে দুঃখ আসে তার কারণ দুঃখগুলো আঘাত দেয়। আঘাত দিয়ে দিয়ে সুখের চেতনা আনে।^৭

কবির গভীর, গহন আন্তরে সৃষ্টির যে বিপুল উচ্ছ্বাস আবেগ শ্রোতাবেলিত হচ্ছে, তার ফলে কবির ইন্ড্রিয়গ্রাম আনন্দ-রণনে চিরপ্রাণন- উচ্ছলতায় অমোঘ হয়েছে। কবির যে প্রাণ এতদিন রুদ্ধ ছিল আজ যেনো তা সমস্ত বাধা বন্ধন মুক্ত করে শ্রোতল গতিতে সমুদ্র কল্লোলের সঙ্গে নিজের ঐক্যানুবন্ধ উপলব্ধি করেছে। তাঁর বুক লক্ষ বাগিচার ফুল যেন একযোগে হেসে ওঠে। পুলকে প্রকম্পিত কবি ব্যক্ত করেছেন, “ফুলল সাগর দুলালো আকাশ ছুটলো বাতাস/ গগন ফেটে চক্র ছোটো, পিনাক-পাণির শূল আসে /ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে/ চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,/ আজ তায় দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে/ আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।” সাগর ফুলে উঠেছে, আকাশ দোলায়িত আর অনিয়ন্ত্রিত আবেগে বাতাস প্রবাহিত। গগন বিদীর্ণ করে ছুটে যায় চক্র, নেমে আসে শূলপাণির ত্রিশূল। সাধারণভাবে নারায়ণের চক্র হল যুদ্ধাস্ত্রের প্রতীক, কিন্তু শব্দটির temperament বা ধাতুর দিকে তাকালে দেখা যায় চক্র শব্দটি এসেছে কৃ-ধাতু থেকে, অর্থাৎ কর্ম করা, যে কর্মে মঙ্গল সাধিত হয়। আবার চক্র ধাতু থেকেও চক্র শব্দ নিস্পন্ন হয় যার অর্থ তৃপ্তি। অর্থাৎ নারায়ণের চক্র অন্যায়কে অপসারিত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে সকলকে স্নাতত তৃপ্তি দান করে। জগতে বাঁচা বাড়ার অন্তরায় যা (দুষ্ট দানব) তাকে ত্রিশূল দিয়ে বিনাশ করেন মহাদেব। অর্থাৎ এই অস্ত্র অস্তিপালী, অসৎনিরোধী, মহাকল্যাণকৎ মহাশক্তির প্রতীক। ধূমকেতু আর উল্কা একত্রিত হয়ে যেন সৃষ্টিটাকে উল্টে দিতে চায়। ধ্বংশ বা লয় ঘোষণা করে পরবর্তী আগমন বার্তা, তাই কবির ভাষায় বলতে হয়, “এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি ধরার ধরে না হর্ষ/ ওরই মাঝে আছে কাল-পুরুষের সুগভীর পরামর্শ।” (কালবৈশাখী, মোহিতলাল মজুমদার)। কবি প্রকৃতির বুকের এই প্রলয়োল্লাসের মধ্যেই সৃষ্টির আশ্বাস ধ্বনি শুনতে পান, সৃষ্টি সুখের উল্লাস অনুভব করেন। ‘বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।/ বাজে অসীম নভোমাঝে অনাদি রব,/ জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা।/ একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে/ পরম-এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে।’ (ভাদ্র, ১৩০৪)^৮।

নানা রঙের বৈচিত্র্য ও পুষ্প মাধুর্যে পূর্ণ বাসন্তিকা ফাল্গুনের আবির্ভাবে আগুনের মুখে হাসির মুচ্ছর্না, তার ভয়ঙ্কর রূপ বিদূরিত। কামনার রঙে রাজান মন্থর বাণের আঘাতে পলাশ, শিমূল বিপর্যস্ত হয়ে ফুটিয়ে তুলেছে রক্তবর্ণের ফুল। দিগন্তে লাগে ফাগুনের জোয়ার। আর তারই রঙে রাজা হয়ে উঠেছে দিগন্তের বসন, রাজা হয়ে উঠেছে দিক-অঙ্গনার পীত বস্ত্র। রক্তাক্ত কবি প্রাণের অঙ্গন ঘিরে রঙ্গন ফুলের লালিভা নতুন মাত্রা যোগ করে নন্দিত-নন্দনায় কবি প্রাণকে ভরিয়ে তুলেছে। “আজ হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন/ মদন মারে খুন মাখা তূণ/ পলাশ অশোক শিমূল ঘায়েল/ ফাগ লাগে ঐ দিক -বাসে/ গো দিগ্বালিকার পীতবাসে,/ আজ রঙল এলো রক্তপ্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে/ আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।/

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কবি প্রাণে বিকিরিত চলনরাগ সহস্রদীপী হয়ে উঠেছে। কামনা, বাসনা, চরিতার্থতায়, প্রেমের প্রতিষ্ঠার মধ্যে কবি যথার্থভাবে লক্ষ করেছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টিধর্মীতা। মান, অভিমান, দ্বেষ, অনুরাগ প্রভৃতি তার মধ্যে বিধৃত। কপট রাগের ভান করে কত সুন্দরীর আবির্ভাব হয়েছে। ‘কারুর গায়ে বুক-ডলা খুন’, কেউ বা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, কেউ বা অভিমানিনী চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। কবির আবেগ-ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়েছে, “আজ

কপট কোপের তৃণ ধরি, ঐ আসল যত সুন্দরী/ কারুর গায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আঙুন,/ কেউ মানিনী চোখের জ্বলে বুক ভাসে/ তাদের প্রাণের 'বুক- ফাটে তবু মুখ- ফোটে না' বাণীর/ বাঁণা মোর পাশে,/'। যাদের প্রাণের বাঁণায় মৌন বেদনা কখনো স্বর-বাণীর আশ্রয়ে মুখর হয় না তাদের ব্যাথায় অনুধিক্ত হয় কবি হৃদয়। কবির সহানুভবতা সেই প্রীতিভিক্ষু প্রাণের মর্মবেদনায় বিশেষভাবে নাড়া দেয়। তাই কবি সহায়সুন্দর অনুপ্রানতা নিয়ে বাণীহারা সেই মানিনীদের দুঃখতপ্ত হৃদয়ের কথা উৎসারিত করতে প্রয়াসী কারণ অব্যক্ত বাণীকে ভাষায় প্রকাশ করার বাঁণা যন্ত্র কবির কাছেই রয়েছে, "ঐ তাদের কথা শোনাই তাদের /আমার চোখে জল আসে/ আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।' বিপুল পুলকে কবির চিন্তদেশে মহাপ্লাবনের কলরোল উঠেছে। এই নতুন সৃষ্টির মধ্যে কবি মনে যেমন রয়েছে সৃষ্টি সুখের উল্লাস, তেমনি মৌনীদের কথা বলতে গিয়ে সহমর্মিতায় কবির চোখে জলও আসে। "আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,/ দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে।' (১৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬)।^{১৭}

সৃষ্টির মহত্তর বেদনা ও আনন্দ এ কবিতায় যে উল্লাস সৃষ্টি করেছে, স্মৃতির সংস্পর্শে প্রকৃতির মানস- অঙ্কণায় তা আনন্দ মধুর। উষা, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন সর্বই কবির ফুল্লদীপনায়, বিধিনিঃসৃত প্রাকৃতিক নিয়মে প্রকট হয়েছে। শিবের গাজনোৎসবের উন্মত্ত-উচ্ছ্বাসের মত বাধা বন্ধন হারা ছন্দিত লাস্য কবিকে মত্ত-বিলোল করে তোলে। 'আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরশন পাই' (আরোগ্য, ৭ই পৌষ, ১৩৪৭)^{১৮}। কবি তাঁর হৃদয়ের উল্লাস ব্যক্ত করে বলেছেন, "আজ আসল উষা, সন্ধ্যা দুপুর,/ আসল নিকট, আসল সুদূর,/ আসল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন/ পাগলা-গাজন-উচ্ছ্বাসে! / ঐ আসল আশিন শিউলি শিথিল/ হাসল শিশির দুব্বাসে/ আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।' শিউলির মায়াভরা আশ্বিনের আবির্ভাব, দুর্বাঘাসে শিশিরের হাসি সমস্ত কবিকে উত্থল করে নবসৃষ্টির আনন্দ-রণনে। 'নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে/ শুভ্র সুন্দর প্রীতি -উজ্জ্বল নির্মল জীবনে।/ উৎসারিত নব জীবননির্বর উচ্ছ্বাসিত আশাগীতি,/ অমৃতপুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে।' (প্রথম জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭)^{১৯} মানুষের একটা স্বাভাবিক চাহিদাই হল সে সবসময় আনন্দে মগ্ন থাকতে চায়। আসলে আনন্দের মধ্যে আছে নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্মেগ। এই তিনটি যখন একমুখী হয়ে চলে সেতারের বাজনার মতন তখন মানুষ আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। আনন্দ শব্দটি এসেছে নন্দ-ধাতু থেকে। নন্দ-এর মধ্যে আছে কস্পন, (দোলায়মান গতি), একটা ঢেউয়ের মতন। (প্রসারণ, সঙ্কোচন আর বিরমণ)। এই ঢেউ না থাকলে মানুষ তখনই অজ্ঞান হয়ে যেতো।^{২০}

স্পন্দনবোধী কবি দর্শন করেছেন সিন্ধুর জাগ্রত ধ্বনি, তার অবারিত জলোচ্ছ্বাসের মাতন। কবির অনুভূতিতে রিক্ত, শূন্য মরুভূমিও হাসিতে উজ্জ্বল হয়েছে। গিরিপর্বতের বিকস্পন, কানন তরুর শিহরণ, বিশ্বগাসী ভয়ংকর তুফান সর্বই আজ কবি মানসে বৈপরীত্যের সীমা লঙ্ঘন করে পরম ঐক্যে বিধৃত হয়েছে। 'এমন সৌভাগ্যবান লোকও আছেন যাঁহাদের বিস্ময় প্রেম এবং কল্পনা সর্বত্র সজাগ, প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ; লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাঁহাদের চিন্তাবাণীকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে। বাহিরের বিশ্ব ইঁহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রঙে, নানা ছাঁদে নানা রকম করিয়া তৈরী হইয়া উঠিতেছে।' (সাহিত্যের তাৎপর্য)^{২১}।

ঈশ্বর যেখানে যার ভিতর যে ভাবেই উদ্ভিন্ন হয়ে উঠুন না কেনো সেখানে সেই বৈশিষ্ট্য তেমনতর করেই পূর্ণ। মানুষ, গাছ, পশু, পাখি, নদী, গিরি, সমুদ্র সবার ভিতরেই তিনি পূর্ণ। 'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণন্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।'^{২২} তাই

প্রত্যেকেই পোকা- মাকড়সা পর্যন্ত চিরচেতন। আসলে জড় ও চেতন বলে আলাদা কিছু নেই। একেরই দুটি রকম। আমরা যাকে চেতন দেখছি তার হিসেবে একদম নিনড় বলেই মনে হয় জড় অথবা এমনতর সাড়াপ্রবণ যার সাড়াপ্রবণতা আমরা ধরতেই পেরে উঠি না তাই জড় বলে থাকি। জাগতিক প্রতিটি বস্তু বা শক্তিতে আছে energetic life- urge (উদ্যমী জীবন-সম্বন্ধ)। এই urge বা সম্বন্ধের একটা thrill (স্পন্দন) আছে। সেই স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে পরিবেশের সবকিছু। এর ফলেই পারিবেশিক জগৎ সম্বন্ধে আমাদের বোধ জন্মায়। চিৎ বা চেতনার ক্রিয়াতেই এই বোধ গজিয়ে ওঠে। এই চেতনা যেখানে সংঘাতপ্রাপ্ত হয়, তাকেই আমরা জড় বলে থাকি।^{১৫} কবি, চিন্তের জাগরণ ও হৃদয়াবেগের প্রাবল্যকে প্রকাশ করার জন্য সাগরের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। চারিদিকে ভৈরবীদের সঙ্গীত শ্রুত হয়, যেন “ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে / কে ডাকে কাতর প্রাণে মধুর তানে/ আয় চলে আয়/ ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে” (দ্বিজেন্দ্রলাল গীতিকা)। কবির দক্ষিণে থাকে সদ্যোজাত শিশু আর বামে বিদ্যমান জরা মৃত্যুতে আক্রান্ত নশ্বর দেহ। এই পারস্পরিক বৈপরীত্যের বিরূপ সীমা পরম ঐক্যের বাঁধনে বিধৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়। কবি তাঁর অনুভব ব্যক্ত করে বলেছেন, “আজ জাগল সাগর, হাসল মরু/ কাঁপল ভূধর, কানন তরু/ বিশ্ব-ডুবানু আসল তুফান, উছলে উজান/ ভৈরবীদের গান ভাসে/ মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায় মরা বাম পাশে!” প্রাণের জাগরণের মধ্যে বিশ্বমাতৃকার সৃষ্টিবিধায়নার প্রকাশ হয়। শ্মশান ভূমিতে যে অন্তিম পরিণতি তার নির্দেশ আবার সূতিকাগহের অনুপ্রবেশের মধ্যে। সৃষ্টিধর্মীতার এই চিরন্তন আবহমানতা কবিচিত্তকে উদ্দীপ্ত করেছে। “মন ছুটছে গো আজ বন্বা-হারা অশ্ব যেন পাগলা সে! / আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।” শিল্পসৃষ্টির নিগূড় প্রবর্তনার আনন্দ কবি প্রাণকে পরিপ্লাবিত করেছে। কবির চিন্তদেশে আবেগের জোয়ারে বন্বাহীন গতিবান অশ্বের ন্যায় দিগ্বিদিকে প্রধাবিত হয়েছে। কবি নজরুলের রোমাণ্টিকতার মধ্যেও রুঢ় বাস্তবতা, গগন বিদারী প্রতিবাদধ্বনি এমন স্বকীয়তা নিয়ে আবির্ভূত হয় যে তা থেকে উদ্গায়িত হয় জীবনধর্মের সুর, প্রাণের আলোকমালা জগতে ছড়িয়ে দেয় সঞ্জীবনী সুধা। সৃষ্টি সুখের গরীমায় সম্মোহিত হয় প্রতিটি সত্তা।

উপসংহার: “সমস্ত রসের সমবায়ে / সন্দীপনার বোধ পরিবেশনী / সাত্বত সম্বন্ধনাই হচ্ছে সাহিত্যের প্রাণনদীপ্তি”।^{১৬} ভাষার মধ্যে থাকে ভাব, ভাব শব্দটি এসেছে ‘হওয়া’ (ভূ-ধাতু) থেকে। আবার ভাবই transmitted (সম্বারিত) হয় শব্দে। এই শব্দই হল ভাষা। সেইজন্য শব্দের মধ্যে তার ভাব দেখতে হয়।^{১৭} মানুষের conception (বোধ) যেমন ups and downs (উচ্চ বা নিম্নমানের) হয়, সাহিত্যও তেমনতর হয়ে ওঠে। ভাবের সঙ্গে আসে ভাবানুগ ভাষা ও ছন্দ...প্রতিটা ভাবের একটা আবহাওয়া আছে, ভাষার ছন্দ সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। ভাব জীবন্ত হলে ভাষা ও ছন্দও ফুটে ওঠে। তথাকথিত ছন্দ ঠিক থেকেও কবিতা না হতে পারে আবার চিরাচরিত ছন্দের ব্যতিক্রম হয়েছে কবিতা হতে পারে যদি ভাব উজ্জ্বল ও প্রাজ্ঞ ভাবে প্রকাশ পায়। তখন সেটাই নতুন ছন্দ বলে গৃহীত হয়। সাহিত্যের মধ্যে কলাকৌশল না থাকলে তা সাহিত্য হয় না। ধৃতিপোষণকে বাড়ালে তবেই সাহিত্য হয়। একটা কথার সৃষ্টি হয় মানুষের directly feeling ও sensation থেকে। তাই কথার ভিতর বীজাকারে statement of fact -ও নিহিত থাকে। আর তাই দেখেই বোঝা যায় শব্দ বা কথটি কী ব্যাপারে বিসৃষ্ট হয়েছে। কথা বা শব্দ যেনো সাধারণতঃ কোন affair -এর বা বস্তুর direct impulse -এর formulated অভিব্যক্তি।^{১৮} সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কবিতাটি আপন

ছন্দন গতিতে, ধ্বনন-বাক্ষারে, অন্তরের স্পন্দায়িত বন্দনায়, জীবন-দোলন দ্যুতিতে উচ্ছ্লা হয়েছে। যে কোন বিষয়েই লেখা হোক না কেন লেখককে তার বাস্তব স্বরূপটি যথাযথভাবে তুলে ধরতে হয়। ভিতরে ডুবুরী নামিয়ে ত্রুটিগুলি ধরতে হয় যাতে কোন বেতাল না হয় কারণ অজ্ঞতা কোন গুণ নয়। যিনি লিখবেন তাঁকে কলম ধরার আগে নিজেই এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে লেখার মধ্যে দিয়ে কোন অমঙ্গলের আবাহন না করা হয়। মনের ভাব ব্যক্ত করতে ভাববৃত্তি লাগে। Art for arts's sake অর্থাৎ শিল্পকলা শুধু শিল্পকলার জন্য নয়, এর সঙ্গে life- এর কোন contradiction নেই। বরং সত্তাকে সরস ও পরিপুষ্ট করে তুলতে প্রেরণা জোগায় বলেই আর্টের কদর। যে শিল্পসৃষ্টি জীবনরসকে উচ্ছল করে তুলতে পারে না, তা রসোত্তীর্ণ শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে ...না^{১১}। কল্পোলের কবি নজরুল পরিবর্তনকামী। তাই কবিভাটিতে জরা, মরণ, বেদনার কথা উক্ত হলেও, কবিচিহ্নের আনন্দ-বিচি-উচ্ছলায় নব সৃষ্টির প্রতুল সম্মেগে মরত্ব-অপসারী হয়ে তা হয়ে উঠেছে রসদীপ্ত।

তথ্যসূত্র:

- ১। মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সঙ্কলয়িতা), প্রথম সংস্করণ- এপ্রিল, ২০০২, দীপরক্ষী, ষষ্ঠ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০২
- ২। দাস, প্রফুল্লকুমার (সঙ্কলয়িতা), প্রথম সংস্করণ-অগ্রহায়ণ, ১৪০৬, আলোচনা-প্রসঙ্গে, একবিংশ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১
- ৩। মুখোপাধ্যায়, তরুণ, প্রথম প্রকাশ-১৪০৮, নজরুল ও সখিতা:ভাবে বিভাবে, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬২
- ৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ- আষাঢ় ১৩৯৪, রবীন্দ্র- রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড, গান), শিক্ষাসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা-১৭২
- ৫। তদেব, পৃষ্ঠা-৩৫৬
- ৬। তদেব, পৃষ্ঠা-৩০২
- ৭। মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সঙ্কলয়িতা), প্রথম সংস্করণ-এপ্রিল, ২০০২, দীপরক্ষী, ষষ্ঠ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২
- ৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ- আষাঢ় ১৩৯৪, রবীন্দ্র- রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড, গান), শিক্ষাসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ পৃষ্ঠা-২১২
- ৯। তদেব, পৃষ্ঠা-৫৫৭
- ১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ- অগ্রহায়ণ ১৩৯০, রবীন্দ্র- রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড, কবিতা), শিক্ষাসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা-৮৩৯
- ১১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ- আষাঢ় ১৩৯৪, রবীন্দ্র- রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড, গান), শিক্ষাসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা-১৭১
- ১২। মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সঙ্কলয়িতা), প্রথম সংস্করণ- এপ্রিল, ২০০২, দীপরক্ষী, ষষ্ঠ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৯৪
- ১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ- অগ্রহায়ণ ১৩৯০, রবীন্দ্র- রচনাবলী (দশম খণ্ড, প্রবন্ধ), শিক্ষাসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা-৩০৩
- ১৪। দাস, প্রফুল্লকুমার (সঙ্কলয়িতা), প্রথম সংস্করণ-অগ্রহায়ণ, ১৪০৬, আলোচনা-প্রসঙ্গে, একবিংশ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৪

- ১৫। মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সঙ্কলয়িতা), প্রথম সংস্করণ- এপ্রিল, ২০০২, দীপরক্ষী, ষষ্ঠ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৯
- ১৬। মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সঙ্কলয়িতা), প্রথম প্রকাশ-১লা আষাঢ়, ১৪০২, দীপরক্ষী, পঞ্চম খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, পৃষ্ঠা--২১৭-২১৮
- ১৭। মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সঙ্কলয়িতা), প্রথম সংস্করণ- এপ্রিল, ২০০২, দীপরক্ষী, ষষ্ঠ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১২
- ১৮। ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণপ্রসন্ন (প্রম্বকর্তা), প্রথম সংস্করণ জুন, ১৯৩৯, নানা-প্রসঙ্গে, দ্বিতীয় খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৩
- ১৯। দাস, প্রফুল্লকুমার (সঙ্কলয়িতা), প্রথম প্রকাশ- ১লা বৈশাখ, ১৩৭৯, আলোচনা-প্রসঙ্গে, একাদশ খণ্ড, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১২
- ২০। গুপ্ত, সুনীলকুমার, প্রথম প্রকাশ- আশ্বিন, ১৩৩৫, নজরুল চরিত মানস, নবযুগ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ- ভাদ্র, ১৩৬৭। ইসলাম, নজরুল, সধিতা, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৭-৮
- ২২। ঘোষ, দেবকুমার সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ-আগষ্ট ১৯৯৩, কবি নজরুল ও সধিতা, শিলালিপি, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬৭-৭১
- ২৩। সেন, গুপ্ত, বাঁধন, প্রথম প্রকাশ- ২০শে জুলাই, ১৯৭৬, নজরুল কাব্যগীতি বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ণ, নবজাতক প্রকাশন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-২৭-৩৭।

বাংলা কি অনার্যের ছাঁচে ঢালা আৰ্য ভাষা? : শহীদুল্লাহ ও সমসাময়িকগণের পর্যবেক্ষণ

কুন্তল কুণ্ডু

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
উদয়নারায়ণপুর মাধবীলতা মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা ভাষার উপর বিভিন্ন অনার্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ক্রিয়াশীল। প্রাচীন বঙ্গদেশে বসবাসকারী অনার্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ আৰ্যীকরণের পরে আৰ্যভাষা গ্রহণ করেন। ফলে অনার্যদের মুখে আৰ্যভাষার পরিবর্তনের প্রকৃতিটি আরও বিচিত্র রকমের হয়। বৈদিক ভাষা এভাবে ক্রমশ পরিণত হয় প্রাকৃত ভাষায় এবং এই পরিবর্তনের পথ ধরেই বাংলা ভাষার জন্ম হয়। বাংলা ভাষার ধ্বনির উচ্চারণ, রূপতাত্ত্বিক বিন্যাস, অস্বয়সজ্জা প্রভৃতি বহুমাত্রিক ক্ষেত্রেই অনার্য প্রভাব লক্ষ্য করেছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষাকে অনার্যের ছাঁচে ঢালা আৰ্যভাষা বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর মতে, বাংলা ভাষার উপর কোল তথা অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী ও ভোটচীনীয় ভাষাগোষ্ঠীর স্বল্প প্রভাব থাকলেও দ্রাবিড় প্রভাব সর্বাধিক। কিন্তু সুকুমার সেন মনে করেন, অস্ট্রিকদের প্রভাব বাংলা ভাষার উপর বেশি পড়েছে। অন্যদিকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশ করা বাংলা ভাষার উপর দ্রাবিড় প্রভাব-সম্পর্কিত যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করে এবং প্রতিযুক্তির অবতারণা করে বাংলা ভাষার উদ্ভব, বিকাশ ও বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ প্রভাবের জায়গাটিকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সূচক শব্দ: আৰ্য, অনার্য, বাংলা, কোল, ভাষাগোষ্ঠী।

মূল আলোচনা: বাংলা ভাষার উপর অনার্য প্রভাব সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেনের মতভিন্নতা দুনিরীক্ষ্য নয়। তবে একটা বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত যে, বাংলা ভাষার উপর অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ক্রিয়াশীল। আৰ্যদের আগমনের অনেক আগে থেকেই প্রাচীন বঙ্গদেশে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা বাস করতেন এবং তাঁদের ভাষা আৰ্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। পরে এসব অনার্য গোষ্ঠীর মানুষের আৰ্যীকরণ সম্পন্ন হয়। আৰ্যীকরণ-উত্তরকালে তাঁরা অনার্য ভাষা ত্যাগ করে আৰ্যভাষা গ্রহণ করলেও এই আৰ্যীকৃত-অনার্যদের ব্যবহৃত আৰ্যভাষার মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের পূর্ব-ব্যবহৃত অনার্য ভাষার বহুস্তরিক ও বহুমাত্রিক প্রভাব অনুভূত হতে শুরু করে। তাঁরা আৰ্যভাষাকে প্রয়োগ করতে থাকেন অনার্য চণ্ডে। ফলত অনার্য ভাষীদের মুখে আৰ্যভাষার পরিবর্তনের গতিটি আরও বহুবিচিত্র হয়। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘বাঙলা ভাষার কুলজী’ প্রবন্ধের মন্তব্যটি স্মর্তব্য—

“বাঙলা-ভাষাটা যে অনার্য ভাষার ছাঁচে ঢালা আৰ্য ভাষা, সেটাও ক্রমে ক্রমে লোকে মানবে; আৰ্য্যামি যতদিন বাধা দিতে থাকবে, ততদিন বাঙলার ঠিক স্বরূপটি আমাদের বের করা কঠিন হবে।

কথাটা একটু খুলে বলা যাক। বাঙালী জাতিটা যে একটা মিশ্র অনার্য জাতি— মোঙ্গোল কোল ম্যান-খোর দ্রাবিড় এই সব মিলে সৃষ্ট খিচুড়ি, যাতে আর্যদের গরম-মশলাটুকু উপরে প'ড়েছে মাত্র।^১

প্রাক-বৈদিক আর্যভাষার উদ্ভব ধ্বনি যে বৈদিক-আর্যে মেলে না, এটাকে সুনীতিকুমার দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবের ফল মনে করেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, আদি আর্যভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনি ছিল অনুপস্থিত, দ্রাবিড়ীয় প্রভাবে আর্য ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনি এসেছে। কিন্তু মূর্ধন্যের উচ্চারণ কেবল দ্রাবিড় ভাষাতেই নয়, কোল ভাষাতেও দেখা যায়— এই যুক্তিতে আর্যভাষার মূর্ধন্য ধ্বনিগুলির উৎস হিসাবে দ্রাবিড় ভাষার নিরঙ্কুশতাকে খারিজ করে দিয়েছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এ বিষয়ে সুকুমার সেনও সুনীতিকুমারের মতকে সমর্থন করেননি। সুকুমার সেনের মনে হয়েছে, আর্যভাষার মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি দ্রাবিড় প্রভাব-প্রসূত, এমন অনুমানের সপক্ষে শক্তপোক্ত যুক্তির অভাব আছে। সুনীতিকুমার জানিয়েছেন, আমরা আর্য ভাষা বলি, কিন্তু ভাবি দ্রাবিড়ীয়দের ধরনে এবং এটাও জানিয়েছেন যে, মধ্য ভারতীয় আর্য তথা প্রাকৃত ও নব্য ভারতীয় আর্য তথা বাংলা ভাষার বাক্যরীতি বা syntax বৈদিকের মতো নয়, দ্রাবিড়ীয়দের মতো। তিনি অন্যত্র লিখেছেন—

“ভারতের প্রাচীন আর্যভাষার পরিবর্তনে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু আদি-আর্যভাষার বিকার-জাত হইলেও, বাঙ্গালায় ও আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় এমন কতকগুলি বাকা বা পদসাধন-রীতি পাওয়া যায়, যাহা আর্যভাষায়, অর্থাৎ বৈদিকে বা সংস্কৃতে, মিলে না। এইরূপ রীতি অনার্যভাষার প্রভাবের ফল বলিয়া অনুমিত হয়— কারণ কোল (অস্ট্রিক) ও দ্রাবিড় শ্রেণীর অনার্যভাষায় এই-সব রীতি বিদ্যমান, এবং সংস্কৃতির স্বগোষ্ঠীয় ভারতের বাহিরের অন্য আর্যভাষায় এগুলি পাওয়া যায় না।”^২

বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে দ্রাবিড় প্রভাব প্রসঙ্গে সুকুমার সেন সুনীতিকুমারের মতো এতটা নিশ্চিত ও নিঃসংশয় নন। সুকুমার সেন লিখেছেন—

“সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব পড়িয়াছে গৃহীত শব্দাবলীর মধ্য দিয়া। অন্যথা, অর্থাৎ উচ্চারণ প্রয়ত্তে ও বাক্যবিন্যাসে, কতটা এবং কিভাবে পড়িয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।”^৩

এছাড়া সুকুমার সেন আরও জানিয়েছেন, তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রচুর দ্রাবিড়ীয় শব্দ সংস্কৃতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল এবং সেসব শব্দের অনেকগুলিই তদ্ভব হিসাবে বাংলার মতো নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় এসেছে। সুতরাং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন একমত যে, অনেক দ্রাবিড় ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই ব্যাপারে সংশয় মিশ্রিত পরিপ্রশ্ন উত্থাপন করে জানিয়েছেন, দ্রাবিড়দের উপর আর্য সংস্কৃতির প্রভাব এতটাই বেশি যে, যে-শব্দগুলিকে দ্রাবিড় ভাষা থেকে আর্য ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট বলা হচ্ছে, সেগুলিকে দ্রাবিড় ভাষা থেকে আর্যভাষার ঋণ না-বলে, বরং আর্যভাষা থেকে দ্রাবিড় ভাষার ঋণ বলাটাই যথার্থ হবে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বৈদিকের ‘তিঙুস্ত’ ক্রিয়ার পরিবর্তে সংস্কৃতে ‘ত-তবৎ’ প্রত্যয়ের ব্যবহার শুরু হয়েছিল দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাবে এবং বাংলার অতীত ও

ভবিষ্যতের প্রত্যয় বৈদিকের ‘তিঙ’ প্রত্যয় থেকে আসেনি, এসেছে সংস্কৃত ‘ত’ আর ‘তব্য’ থেকে। সুতরাং বাংলা ভাষার অতীত ও ভবিষ্যতের প্রত্যয় দ্রাবিড় প্রভাবের নিশান বহন করে। তিনি মনে করেন, বাংলা ভাষার অনেক ইডিয়াম দ্রাবিড় প্রভাবজাত। বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া ও সহায়ক ক্রিয়ার ব্যবহার-বিধির উপর (যেমন— বসিয়া পড়া, খাইয়া ফেলা) এবং কিছু কিছু চলিত বাক্যের গঠনরীতির উপর দ্রাবিড় প্রভাব ক্রিয়াশীল বলে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন। বাংলায় বহুবচনের বিভক্তি ‘গুল’-কে বিজয়চন্দ্র মজুমদার তামিল ‘গল’ থেকে উৎপন্ন বললেও শহীদুল্লাহ্ এবং সুকুমার সেন এই মত খণ্ডন করেছেন। সুকুমার সেনের মতে, ‘গুল’ বাংলা ভাষার একটি বিশিষ্ট শব্দ, বিভক্তি নয় এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের আগে বাংলা ভাষায় এটির বহুবচন অর্থে প্রয়োগ লক্ষিত হয়নি। যেহেতু উদ্ভবের আগে এবং পরে বাংলা ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না, তাই ‘গুল’ দ্রাবিড়ীয় সম্বন্ধ-বিরহিত। অন্যদিকে শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার ‘গুল’ বিভক্তি সংস্কৃত ‘কুল’ থেকে এসেছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার উপর অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভৃতি বিভিন্ন অনার্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাবের কথা স্বীকার করেও জানিয়েছেন, বাংলা ভাষার উপর দ্রাবিড় প্রভাব সর্বাধিক। তিনি লিখেছেন—

“একদিকে বেদের আর প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থের ভাষা— আর একদিকে বাঙলা প্রভৃতি; এদের যদি দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে তুলনা করা যায়, দেখা যায় যে, তামিল তেলুগুর যে ছাঁচ, বাঙলারও সেই ছাঁচ; যদিও বাঙলার ধাতুগুলি আর শব্দগুলি মুখ্যত তদ্ভব, অর্থাৎ বৈদিক থেকে উৎপন্ন।”^৪

সুকুমার সেন বাংলা ভাষার উপর কিছু ক্ষেত্রে দ্রাবিড় প্রভাবের কথা উল্লেখ করলেও দ্রাবিড় প্রভাবই যে সর্বাপেক্ষা ও সর্বাধিক তা বলেননি, বরং বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি গোষ্ঠীর উপর অস্ট্রিকদের দৃঢ় প্রভাব রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের সাথে সুকুমার সেনের মতভিন্নতা লক্ষণীয়। আবার শহীদুল্লাহর এতদ্বিষয়ক মতামত প্রথমোক্ত দুজনের থেকে কিছুটা ভিন্ন। শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার উপর দ্রাবিড় ও তিব্বতি-বর্মী ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব অত্যন্ত এবং কোল প্রভাব নিরঙ্কুশ। তিনি জানিয়েছেন—

“কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার গঠনে একমাত্র মুণ্ডা বা কোল ভাষা ভিন্ন অন্য অনার্য ভাষার প্রভাব নাই বলিলেই চলে।”^৫

বাংলা ভাষার উপর অনার্য প্রভাব সম্পর্কে শহীদুল্লাহ্ আলোচনা করেছেন। প্রাচীন বঙ্গদেশের অধিবাসী ছিল অনার্য জনগণ। আর্যরা পরবর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে এসে বঙ্গদেশে আর্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার বিস্তার ঘটায়। শহীদুল্লাহ্ মনে করেন আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দে, যখন মহাভারতের যুদ্ধ হয়, তখনও বঙ্গদেশে আর্যদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়নি। কারণ মহাভারতে পুণ্ড্র অধিপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব এবং প্রাগ্-জ্যোতিষপুর তথা গৌহাটির অধিপতি ভগদত্তের বীরত্বের কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে মহাভারতের সময় মিথিলা পর্যন্ত আর্য সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত মৌর্য অনুশাসন থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৌর্যযুগে উত্তরবঙ্গ আর্যদের অধিকারে এসেছিল। ‘দিব্যাবদান’ গ্রন্থেও রয়েছে পুণ্ড্রবর্ধনের জৈনরা বুদ্ধমূর্তির অমর্যাদা করায় সম্রাট অশোক তাদের মৃত্যুর আদেশ দিয়েছিলেন। আনুমানিক চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা তার কিছু সময় আগে বঙ্গদেশে আর্য সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে।

বঙ্গদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কোল জনগোষ্ঠীর মানুষ, যারা বঙ্গদেশের পশ্চিম প্রান্তে ছোটনাগপুর মালভূমিতে বাস করত। এখানে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ-ও বাস করত। এছাড়া বাংলার পূর্ব প্রান্তে ছিল তিব্বতি-বর্মী জনগোষ্ঠীর মানুষের বাস। এসব অনার্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী কারা ছিল তা ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে নির্ণয় করতে চেয়েছেন শহীদুল্লাহ। বঙ্গদেশের নিম্নশ্রেণির বিপুলসংখ্যক হিন্দুরা মূলে যদি অনার্য হয়ে থাকে, তবে তাদের ভাষার ছাপ আর্থ ভাষার উপরে পড়তে বাধ্য। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত বাংলা ভাষার উপর দ্রাবিড় প্রভাবের কথা বলেছেন। কিন্তু শহীদুল্লাহ ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি ও প্রমাণ-সহকারে প্রতিষ্ঠা করেছেন, বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর স্বল্প প্রভাব থাকলেও সবচেয়ে বেশি প্রভাব লক্ষ করা যায় কোল তথা মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষার, কেননা—

- বাংলা ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনির যে-উচ্চারণ, তা দ্রাবিড় ভাষাতে না-থাকলেও কোল ভাষাতে রয়েছে।
- দ্রাবিড় ভাষায় কোনও শব্দের আদিতে মূর্ধ্যনা বর্ণ না-বসলেও কোল ভাষাতে বসে।
- ভারতীয় আর্থভাষার মূর্ধ্যনা বর্ণগুলি দ্রাবিড় প্রভাবজাত বলে মনে করা হলেও এই মূর্ধ্যন্যের উচ্চারণ কিন্তু কোল ভাষাতেও দেখা যায়।
- দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবে বাংলা ভাষার শব্দের আদিতে কোনও যুক্তাক্ষর বসে না, এমন মনে করা হয়। কোল ভাষাতেও কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষিত হয়।
- বাংলা ভাষায় কর্ম ও সম্প্রদান কারকের 'কে' বিভক্তি, অসমিয়ার 'ক' বিভক্তি, ওড়িয়ার 'কু' বিভক্তি এবং হিন্দির 'কো' বিভক্তি তামিল ভাষার 'কু' বিভক্তি থেকে এসেছে। শহীদুল্লাহ বিভক্তিগত এই সাদৃশ্যকে আকস্মিক মনে করেন।

অনুমান করা হয়, কিছু শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। শব্দগুলি মূলত আর্থ ভাষার সূত্রে বাংলায় এসেছে। এসব শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে আর্থ ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট, নাকি আর্থ ভাষা থেকে দ্রাবিড় ভাষাতে গেছে, সে বিষয় নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। পরন্তু, দ্রাবিড় জাতির ওপর আর্থ ভাবধারার প্রভাব এত বেশি পড়েছে যে, দ্রাবিড়-ভাষীদের পক্ষেই আর্থভাষা থেকে ঋণ নেওয়াটা স্বাভাবিক। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর একাধিক ভাষার মধ্যে কেবল মালতো ভাষার ভাষীরাই বঙ্গদেশের অধিবাসী। তাই দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষার সঙ্গে নয়, কেবল মালতো ও তেলেগু ভাষার সঙ্গেই বাংলা ভাষার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য খোঁজা উচিত। সেন বংশের রাজারা এবং তাঁদের সৈন্য-সামন্তেরা সম্ভবত কর্ণাটকের অধিবাসী ছিলেন। তাই কন্নড় ভাষার সঙ্গেও বাংলা ভাষার কোনও সম্পর্ক রয়েছে কিনা, সে নিয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন বলে শহীদুল্লাহ মনে করেন। তবে বাংলাদেশে অনার্য জাতি বলতে মূলত কোলরাই বাস করত। এই কোলদের বেশিরভাগ অংশই আর্থ ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে এবং অবশিষ্ট কিছু অংশ, যারা আর্থ ভাষা-সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি, তারা বাংলার পশ্চিমে কোল জাতি-রূপে এবং পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে খাসিয়া জাতি-রূপে বিদ্যমান। বাংলা ভাষার উপর এই কোল তথা মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব খুবই বেশি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, বাংলা ভাষার গঠনে একমাত্র মুণ্ডা বা কোল ভাষা ছাড়া অন্য অনার্য ভাষার সেরকম প্রভাব নাই। এখানে তিনি ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, আঞ্চলিক বা পদক্রমগত এবং শব্দকোষগত— এই চারটি ক্ষেত্র থেকে বাংলা ভাষার উপর মুণ্ডা প্রভাব

নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। ধ্বনিতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার উপর মুণ্ডা ভাষার প্রভাবগুলি নিম্নরূপ—

- বাংলা ভাষার মতো দ্বিস্বরধ্বনির আধিক্য মুণ্ডা ভাষাতেও লক্ষ করা যায়। সংস্কৃতে কেবল ‘ঐ’ এবং ‘ঔ’ দুটি দ্বিস্বর। অন্যদিকে ‘ঐ’, ‘ঔ’, ‘অয়’, ‘অও’, ‘ইহ’, ‘ইউ’, ‘উহ’, ‘এই’, ‘এউ’, ‘এএ’, ‘এউ’, ‘এএ’, ‘এও’, ‘অ্যাএ’, ‘অ্যাও’, ‘ওএ’, ‘ওও’— বাংলা ভাষায় এই যে এত দ্বিস্বর, তা মুণ্ডা প্রভাবের ফল।
- মুণ্ডা ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও যে কোনও স্বরধ্বনি সানুনাসিক হতে পারে।
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার স্বরসঙ্গতির সঙ্গে সাঁওতালি ভাষা, কুরকু ভাষা, মুণ্ডা ভাষার পাশাপাশি দ্রাবিড় ভাষার স্বরসঙ্গতিরও সাদৃশ্য রয়েছে। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনের সঙ্গে শহীদুল্লাহ্ ও এ বিষয়ে একমত যে, দ্রাবিড় ভাষার স্বরসঙ্গতি মুণ্ডা ভাষার প্রভাবের ফল। অতএব বাংলা ভাষার স্বরসঙ্গতি মুণ্ডা প্রভাবজাত-ই।
- মুণ্ডা ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও কোনও শব্দ যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে আরম্ভ হয় না।
- বাংলা ভাষায় ‘য়’ এবং অন্তঃস্থ ‘ব’ দিয়ে যে কোনও শব্দ শুরু হয় না, তাও কিন্তু মুণ্ডা প্রভাবের ফল।
- সংস্কৃতির তিনটি উষ্মধ্বনির (শ, স, ষ) মধ্যে বাংলাতে কেবল ‘শ’ উচ্চারিত হয়। মুণ্ডা ভাষাতেও কেবল ‘শ’-কারের উচ্চারণ আছে।
- বাংলা ভাষায় শব্দের আদিতে অবস্থিত ‘ল’ ধ্বনি অনেক সময় ‘ন’-রূপে উচ্চারিত হয়, বিপরীতক্রমে ‘ন’ ধ্বনি কিছুক্ষেত্রে ‘ল’-রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— সংস্কৃত লবণ, লঙ্গর, লোষ্ট্র, লাল ইত্যাদি থেকে আগত বাংলা নুন, নোঙ্গর, নোড়া, নাল ইত্যাদি শব্দে ‘ল’ উচ্চারিত হয়েছে ‘ন’-রূপে। আবার সংস্কৃত নাচার, নুকসান ইত্যাদি শব্দজাত বাংলা লাচার, লোকসান ইত্যাদি শব্দে ‘ন’ ধ্বনি ‘ল’-রূপে উচ্চারিত। বাংলা ভাষায় ‘ল’ ও ‘ন’-এর এই পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন মুণ্ডা প্রভাবজাত।
- মুণ্ডা ভাষার প্রভাবে বাংলা ভাষাতে কোনও শব্দ ‘ণ’, ‘ড়’ বা ‘ঢ়’ দিয়ে শুরু হয় না।
- বাংলা এবং মুণ্ডা দুটি ভাষাতেই মহাপ্রাণ ঘোষ ধ্বনি এবং অঘোষ ধ্বনি উচ্চারিত হয়।
- স্বরধ্বনির পরিমাণের দিক থেকেও বাংলা ও মুণ্ডা ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন শহীদুল্লাহ্ এবং এ বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতামত তিনি সমর্থন করেছেন। যেমন— সাঁওতালির মতো বাংলা ভাষাতেও একাক্ষরিক মূল শব্দগুলি সব সময় দীর্ঘ হয় এবং তাতে বিভক্তি যুক্ত হলে তারা দীর্ঘতা হারিয়ে দুটি লঘু অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দে পরিণত হয়। সাঁওতালি এবং বাংলা দুটি ভাষাতেই দুইমাত্রার শব্দের প্রতি একটা ঝাঁক লক্ষ করা যায়।

রূপতত্ত্বের দিক থেকেও বাংলা ভাষার উপর মুণ্ডা ভাষার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এই প্রভাবগুলি নিম্নরূপ—

- তদ্ভব ও দেশি বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে বিশেষণের রূপ নির্ধারণে বিশেষ্য পদের বচন, লিঙ্গ ও কারকের ভূমিকা থাকে না। যেমন— ‘ছোট ছেলে’, ‘ছোট মেয়ে’, ‘ছোট ছেলেরা’, ‘ছোট ছেলেদের’ ইত্যাদি। বাংলার এই বৈশিষ্ট্যটি মুণ্ডা ভাষার অনুগ। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কখনও-কখনও বিশেষ্য পদের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণের রূপ নির্মাণ সংস্কৃতির প্রভাবজাত।

- উভয় লিঙ্গবাচক শব্দের আগে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক কোনও শব্দ প্রয়োগ করে বাংলা এবং মুগ্ধ এই দুই ভাষাতেই লিঙ্গ নির্দেশ করা হয়। যেমন— বাংলায় ‘পুত্র সন্তান’, ‘কন্যা সন্তান’। বাংলা ভাষায় মুগ্ধ প্রভাবজাত এই প্রবণতা এতটাই বেশি যে, সংস্কৃত বা ফার্সি থেকে আগত কৃতঞ্চ শব্দেও উভয় লিঙ্গবাচক শব্দের পূর্বে স্ত্রী বা পুরুষবাচক কোনও শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে লিঙ্গ নির্দেশ করা হয়। যেমন— ‘পুরুষ মানুষ’, ‘মেয়ে মানুষ’, ‘মাদী কবুতর’ ইত্যাদি। দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষাগুলিতে স্ত্রী বা পুরুষবাচক শব্দ প্রযুক্ত হয় উভয় লিঙ্গবাচক শব্দের পরে, যা বাংলা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।
- মুগ্ধ ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও মূল শব্দের সঙ্গেই কারক-বিভক্তি যুক্ত হয়, অকর্তৃকারকের-রূপে যুক্ত হয় না। কিন্তু দ্রাবিড় ভাষায় তা যুক্ত হয় অকর্তৃকারকের-রূপে।
- কিছু বাংলা বিভক্তির সঙ্গে মুগ্ধ ভাষার বিভক্তির স্পষ্ট মিল রয়েছে। বাংলা ভাষায় কর্তৃকারকে ও মুখ্য কর্মে বিভক্তিহীনতা মুগ্ধ প্রভাবের ফল। বাংলায় গৌণকর্মে ‘কে’ বিভক্তি, করণ কারকে ‘তে’ বিভক্তি, অধিকরণ কারকে ‘তে’ এবং ‘রে’ বিভক্তি মুগ্ধ গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষাতেও লক্ষ করা যায়। এছাড়া বাংলা অপাদান কারক এবং সম্বন্ধের বিভক্তির উপরেও মুগ্ধ প্রভাব রয়েছে। অনুমান করা হয়, বাংলা কারক প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে উৎপন্ন। কিন্তু কারকের প্রয়োগগত ক্ষেত্রে অনার্য প্রভাব নিশ্চিত-রূপেই রয়েছে। অনার্য ভাষার বিভক্তি যে ভারতীয় আর্যগোষ্ঠীর ভাষাকেও প্রভাবিত করতে পারে তার প্রমাণ অসমিয়ার বহুবচনের বিভক্তি ‘বিলাক’ গারো ভাষার ‘পিলাক’ থেকে গৃহীত।
- মুগ্ধ ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও কিছু ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তৃকারকের সর্বনাম যৌগিক আকার নেয়। যেমন— প্রাচীন বাংলায় ‘তো পুচ্ছতু’। এখানে কর্তার পুরুষ নির্দেশিত হয় সর্বনাম-ঘটিত অনুসর্গের দ্বারা।
- মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় এবং কোনও-কোনও বাংলা উপভাষায় ক্রিয়াপদের ‘ক’ বিভক্তি সাঁওতালি ভাষার ‘-ওক্’ থেকে এসেছে।
- বাংলা ভাষার বিশেষ্য এবং সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে নির্দেশক হিসাবে ‘-টা’, ‘-টি’ ইত্যাদির ব্যবহার মুগ্ধ ভাষার মতোই। বাংলা ভাষায় যেমন ‘একটা’, ‘একটি’, ‘ছেলেটা’, ‘ছেলেটি’ ইত্যাদি, সাঁওতালি ভাষাতেও তেমন ‘মিতটেন’, ‘মিতটেচ’, ‘মিতটন’, ‘হাপান-দা’, ‘হাপানতেত’ ইত্যাদি।
- মুগ্ধ ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও কিছু ক্ষেত্রে বিশেষণ বোঝাতে সম্বন্ধের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন— ‘সোনার কলম’।

আস্বয়িক ক্ষেত্রে বা পদক্রমের দিক থেকেও বাংলা ভাষার উপর মুগ্ধ প্রভাব ক্রিয়াশীল। যথা—

- বাংলা বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থানের সাধারণ ক্রমটি যথাক্রমে সম্বোধন পদ, সম্বন্ধ পদ, কর্তৃকারক, কর্মকারক ও ক্রিয়াপদ। এই ক্রমটি মুগ্ধ ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
- মুগ্ধ ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও পরোক্ষ উক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না। ‘বলিয়া’ বা ‘বলে’ শব্দের মাধ্যমে বাংলায় কখনও-কখনও যেভাবে পরোক্ষ উক্তি করা হয়, তাও মুগ্ধ ভাষার অনুরূপ। যেমন— সে ভালো ছেলে বলে সকলে তাকে ভালবাসে।

- বাংলা ভাষায় শব্দদ্বৈতের বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, তা সে প্রাচীন বাংলাতেই হোক আর আধুনিক বাংলাতেই হোক। আলজালা, উঞ্চল-পাঞ্চল, একুবাকু ইত্যাদি প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত। আধুনিক বাংলায় ব্যবহৃত কিছু শব্দদ্বৈত হল— অলিগলি, আবোলতাবোল, এবুড়েখুবুড়ো, আশেপাশে, গোলগাল, ধূমধাম, রকমসকম, হৈচৈ ইত্যাদি। সাঁওতালি এবং অন্যান্য মুণ্ডা ভাষাতেও শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ-বাহুল্য লক্ষিত হয়। যেমন— সাঁওতালি অচেল পচেল, অচির পচির, আড়ই বাড়ই, অধা পধা, অগর ডিগর, অহি বহি, অকা বকা, অম্প ওম্পা, অনধে মনধে ইত্যাদি।
- বাংলা ভাষায় ক্রিয়াবিভক্তি-যুক্ত শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন— চেনা লোক। প্রাচীন ও মধ্যবাংলাতেও এরকম ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন— চড়িলী মাতঙ্গী, ভুখিল কাক। সাঁওতালি ও অন্যান্য মুণ্ডারী ভাষাতেও ক্রিয়ারূপগুলিকে বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

শব্দকোষগত দিক থেকেও বাংলা ভাষার উপর মুণ্ডা ভাষার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষাগুলি থেকে অসংখ্য শব্দ, যাদের আমরা দেশি শব্দ বলি, বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, ‘কাঁড়া’ ও ‘মেনী’ শব্দদুটি যথাক্রমে মুণ্ডা শব্দ ‘হো কের’ এবং ‘কুরকু মীনি’ থেকে বাংলায় এসেছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, আকাল, আখড়া, বড়শী, বট, বয়ার, বেঁটে, বেঁড়ে, চাউল, চুলা, ডেলা, ঢাল, ডোঙ্গা, হাঁ, হুড়কা, কাল, খচ্চর, খুঁটি, মোট, মোটা, নেঙ্গা, রাঁড়, লড়াই, ঠোঙ্গা, তোতলা ইত্যাদি অসংখ্য বাংলা শব্দ মুণ্ডা গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে। এছাড়া ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক Przulyski-র মত উল্লেখ করে শহীদুল্লাহ দেখিয়েছেন যে, বাংলায় ‘কুড়ি’ শব্দটি মুণ্ডা ভাষা থেকে এসেছে এবং কুড়ি দিয়ে গণনা, যেমন এক কুড়ি, দু কুড়ি ইত্যাদি মুণ্ডা প্রভাবজাত।

উপরোক্ত আলোচনার সাপেক্ষে একথা বলা অভুক্তি হবে না যে, অনার্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের ব্যবহারের কারণেই বৈদিক যুগের আর্য ভাষার উচ্চারণের ভালোরকম সরণ ঘটেছে এবং তা ক্রমশ মধ্যভারতীয় আর্য তথা প্রাকৃত ভাষার রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রাচীন বঙ্গদেশে বসবাসকারী অনার্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ আর্ষীকরণের পরে আর্য ভাষার ব্যবহার শুরু করলেও তাদের পূর্ব-ব্যবহৃত ভাষা আর্য ভাষাকে এত বেশি প্রভাবিত করে যে, আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণে বাংলা একটি স্বতন্ত্র নব্য ভারতীয় আর্ষভাষা-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা ভাষার নির্মোকটা আর্য ভাষার হলেও তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে অনার্য ভাষার অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা। সেই ধারা ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, অস্বয়তাত্ত্বিক, শব্দভাণ্ডার-গত প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে পরিপুষ্ট ও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে বাংলা ভাষাকে। বাংলা ভাষার উপর অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব সর্বাধিক হলেও দ্রাবিড় ও ভোটচীনাীয় প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে স্মরণ করে আমরা প্রসঙ্গের ইতি টানব—

“জাতের পাঁতি নিয়ে আলোচনা ক’রে আপাতত ঝগড়া তোলবার ইচ্ছে নেই, তবে ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে এইটুকু বলা যায় যে, বেদের সময় থেকেই আর্ষভাষা অনার্যের ঘরে জাত দিয়েছে, তাকে আর কিছুতেই ঠেলে শুদ্ধ ক’রে জাতে তোলা যায় না।”^৬

তথ্যসূত্র:

১। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৬৪, বাঙ্গলা ভাষা-প্রসঙ্গে, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, পৃষ্ঠা ৩।

- ২। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৯৬, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা ৯০-৯১।
- ৩। সেন, সুকুমার, ১৯৯৩, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা ১৩৭।
- ৪। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৬৪, বাঙ্গলা ভাষা-প্রসঙ্গে, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, পৃষ্ঠা ৪।
- ৫। শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, ১৯৯৮, বাঙ্গলা ভাষার ইতিবৃত্ত, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, পৃষ্ঠা ৫১।
- ৬। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৬৪, বাঙ্গলা ভাষা-প্রসঙ্গে, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, পৃষ্ঠা ৪।

গিরিশ ঘোষের নাটকে সঙ্গীতের সমাবেশ ; ‘জনা’ এবং ‘বলিদান’ দুই ভিন্ন শৈলীর নাটক

মৌসুমী পাল

ফেকাল্টি মেম্বার, বাংলা বিভাগ

ভবনস্ ত্রিপুরা টিচার ট্রেনিং কলেজ

আনন্দনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

সারসংক্ষেপ: বর্তমান সময়ে বাংলা নাটকে সঙ্গীত ও সংলাপ দুই-ই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখন সঙ্গীত কেবল মনোরঞ্জনের জন্য নয়, বরং নাটকের ভাব, চরিত্র ও কাহিনিকে আরো বেশি গভীরতা দিতে, রূপক ও সাংকেতিকতাকে ফুটিয়ে তুলতে এবং দর্শকদের ভাবাবেগকে দারুণ ভাবে নাড়া দিতে ব্যবহৃত হয়। অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর মতো প্রাচীন গ্রীসের দুই প্রভাবশালী দার্শনিকগণও নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার ও গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে বিশেষত ট্রাজেডিতে দর্শকদের মধ্যে করুণা ও ভয় জাগিয়ে তোলে ক্যাথারসিস বা আবেগের শুদ্ধিকরণ ঘটানো ট্রাজেডির মূল উদ্দেশ্য। তিনি মনে করতেন, ‘আউলোস’ (aulos) নামক বাদ্যযন্ত্রের সাথে যুক্ত সঙ্গীত ট্রাজেডির আনন্দময় অভিজ্ঞতার জন্য অপরিহার্য, যা শুধুমাত্র গল্প বলার চেয়েও অনেক বেশি কিছু, যা অনুকরণের মাধ্যমে দর্শকের হৃদয়ে আবেগ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। বর্তমান সময়ে বাংলা নাটকে প্রচুর পরিমাণে সঙ্গীতের ব্যবহার আমরা দেখতে পেয়ে থাকি, যা শুধুমাত্র অনুষ্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, বরং সঙ্গীত নাটকে নাটকের আত্মা ও কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে, যা নাটকের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। বাংলা নাট্য জগতে নাট্যচর্চাকে সুশৃঙ্খল শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা গিরিশ ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২ খ্রী:)। তিনি পেশাদার থিয়েটারের প্রবর্তক, যিনি ন্যাশনাল থিয়েটারের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য রঙ্গমঞ্চ উন্মুক্ত করেন। তিনি প্রায় চল্লিশটি নাটক রচনা ও নির্দেশনা দেন, যেখানে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক ভাবধারা প্রতিফলিত হয়েছে, যা বাংলা নাটকের মান অনেক উন্নত করে বাংলা থিয়েটারের জগতে স্বর্ণযুগ সূচনা করেছে। তাঁর বিভিন্ন নাটকে গভীর জীবনবোধ, নৈতিকতা ও ধর্মীয় ভাব (রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে) ফুটে উঠেছে। তিনি নিজে অসাধারণ অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন। তাঁর নাটকে নাটকীয়তা, আবেগ এবং সামাজিক বাস্তবতার সংমিশ্রণ ঘটেছে, যা পরবর্তী নাট্যকারদের অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে এবং বাংলা থিয়েটারের স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর নাটকে গান ছিল অবিচ্ছেদ্য অংশ, যে গানগুলি নাটকের আবেগ সাংকেতিকতা, চরিত্রায়ন ও বিষয়-বস্তুকে অনেক বেশি গভীরতা দিতে ও সমৃদ্ধ করতো। তিনি গীতিনাট্য, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকে ভাস্পা অমৃতাক্ষর ছন্দ, যাত্রারীতি, ভারতীয় শাস্ত্রীয় ও লোকসংগীতের মেল বন্ধন ঘটিয়ে বাঙালি দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন বার বার। তাঁর রচিত এই সমস্ত সঙ্গীতগুলিতে বিনোদিনীর মতো শিল্পীরা প্রাণ ঢেলে গান গাইতেন, যা নাটকে এক অন্য মাত্রা এনে দিতে সক্ষম ছিল। নাটকে প্রাত্যহিক সংসার জীবনের অতিরিক্ত ভিন্ন

একটা আকৃতির রূপায়ন ঘটাতে গিয়ে সংগীতিক সুরধ্বনির মুর্ছনাতেই সেই আকৃতিকে ধরতে চেয়েছেন নাট্যকার গিরিশ ঘোষ।

সূচক শব্দ: বাংলা নাটক, নাটকে সঙ্গীত, গিরিশ ঘোষের বাংলা নাটক, পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটক, বাঙালি সমাজ, সামাজিক দায়বদ্ধতা, অভিনয়, নাটকর্ম, নারী চরিত্র।

মূল আলোচনা: সংলাপের দ্বারা সঙ্গীতের পরাভবের ইতিহাসই হল নাটকের ক্রমবিকাশ। এক কথায় বলতে গেলে আদি নাটক ছিল সঙ্গীতময় রচনা। ক্রমশ সঙ্গীতের সঙ্গে সংলাপ যুক্ত হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে সঙ্গীতকে সরিয়ে সংলাপ নাটকে প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করেছিল। আর বর্তমান সময়ে বাংলা নাটকে সঙ্গীত ও সংলাপ দুই-ই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখন সংগীত কেবল মনোরঞ্জনের জন্য নয়, বরং নাটকের ভাব, চরিত্র ও কাহিনিকে আরো বেশি গভীরতা দিতে, রূপক ও সাংকেতিকতাকে ফুটিয়ে তুলতে এবং দর্শকদের ভাবাবেগকে দারুণ ভাবে নাড়া দিতে ব্যবহৃত হয়। অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর মতো প্রাচীন গ্রীসের দুই প্রভাবশালী দার্শনিকগণও নাটকে সংগীতের ব্যবহার ও গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে বিশেষত ট্রাজেডিতে দর্শকদের মধ্যে করুণা ও ভয় জাগিয়ে তোলে ক্যাথারিসিস্ বা আবেগের শুদ্ধিকরণ ঘটানো ট্রাজেডির মূল উদ্দেশ্য। তিনি মনে করতেন, ‘আউলোস’ (aulos) নামক বাদ্যযন্ত্রের সাথে যুক্ত সঙ্গীত ট্রাজেডির আনন্দময় অভিজ্ঞতার জন্য অপরিহার্য, যা শুধুমাত্র গল্প বলার চেয়েও অনেক বেশি কিছু, যা অনুকরণের মাধ্যমে দর্শকের হৃদয়ে আবেগ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। তিনি আরো মনে করতেন সঙ্গীত কবিতার একটি অপরিহার্য অংশ, যা নৃত্যের বিভিন্ন মুদ্রা ও কবিতার বিভিন্ন শব্দের সাথে মিলিত হয়ে একটি অতি সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ তৈরি করে। তিনি বিভিন্ন ধরনের কবিতার পাশাপাশি ‘মহাকাব্য’, ট্রাজেডি, ‘কমেডি’ ও ‘ডিখাইরম্বিক’ কবিতার মতো সংগীতের প্রকার ভেদ করেছেন, যা যেকোনো নাটকের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে প্লেটোর সাথে অ্যারিস্টটলের নাটকের সঙ্গীতের ব্যবহার ও প্রভাব বিষয়ে কিছু মত পার্থক্য রয়েছে। প্লেটো যেখানে সঙ্গীতকে নৈতিক শিক্ষার মাধ্যম ও আত্মার উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তারকারী মনে করতেন এবং নাটকের সঙ্গীতের অতি ব্যবহার নিয়ে সন্দেহান ছিলেন, সেখানে অ্যারিস্টটল নাটকের গঠন ও দর্শকদের আবেগি প্রতিক্রিয়ার উপর সঙ্গীতের কার্যকারিতা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এককথায় বলতে গেলে অ্যারিস্টটলের মতে নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার হল একটি অতি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম যা ট্রাজিক অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে তুলে দর্শকদের আবেগকে পরিশুদ্ধি ঘটানোর পথ প্রশস্ত করে।

বর্তমান সময়ে বাংলা নাটকে প্রচুর পরিমাণে সঙ্গীতের ব্যবহার আমরা দেখতে পেয়ে থাকি, যা শুধুমাত্র অনুষ্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, বরং সঙ্গীত নাটকে নাটকের আত্মা ও কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে, যা নাটকের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে, তুলসী লাহিড়ীর নাটকে, গিরিশ ঘোষের নাটকে প্রভৃতি সমস্ত ঘরাণার নাটকেই আমরা চরিত্রের মানসিক অবস্থা ও নাটকের মূলভাবকে প্রকাশ করার জন্য নাট্যকারগণ সঙ্গীতকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে আমরা দেখছি। রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’, ‘রক্তকরবী’-র মতো নাটকগুলিতে আমরা গানগুলিকে শুধুমাত্র গান হিসেবে নয়, বরং রূপক ও সাংকেতিকতার অর্থে গভীর দার্শনিক বা সামাজিক ও মানবিক বার্তা বহন করতে দেখছি বিভিন্ন সঙ্গীত সমূহকে। তেমনি আবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে

দেশমাতৃকার বন্দনা সঙ্গীতের মাধ্যমেই করা হয়েছে। গিরিশ ঘোষের 'বুদ্ধদেব চরিত'-এর মতে নাটকে দেব- বালকদের গানেও সঙ্গীতের গভীর ব্যবহার দেখা যায়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন যাত্রাপালা বা লোকনাট্যে পালাগান, কীর্তন, বাউল গানের ব্যবহার বা বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতের ব্যবহার বর্তমানে নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার ও তার মূল ধারাকে উজ্জ্বল ভাবে তুলে ধরেছে।

বাংলা নাট্য জগতে নাট্যচর্চাকে সুশৃঙ্খল শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা গিরিশ ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২ খ্রী:)। তিনি পেশাদার থিয়েটারের প্রবর্তক, যিনি ন্যাশনাল থিয়েটারের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য রঙ্গমঞ্চ উন্মুক্ত করেন। তিনি প্রায় চল্লিশটি নাটক রচনা ও নির্দেশনা দেন, যেখানে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক ভাবধারা প্রতিফলিত হয়েছে, যা বাংলা নাটকের মান অনেক উন্নত করে বাংলা থিয়েটারের জগতে স্বর্ণযুগ সূচনা করেছে। তাঁর বিভিন্ন নাটকে গভীর জীবনবোধ, নৈতিকতা ও ধর্মীয় ভাব (রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে) ফুটে উঠেছে। তিনি নিজে অসাধারণ অভিনেতা ও পরিচালক ছিলেন। তাঁর নাটকে নাটকীয়তা, আবেগ এবং সামাজিক বাস্তবতার সংমিশ্রণ ঘটেছে, যা পরবর্তী নাট্যকারদের অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে এবং বাংলা থিয়েটারের স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। গিরিশ ঘোষের বহুমুখী প্রতিভার জন্য তাঁকে 'বাংলার গ্যারিক' (David Garrick) বলা হয়। এক কথায় বলতে গেলে গিরিশ ঘোষ বাংলা থিয়েটারকে একটি অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে সংগঠিত শিল্প ও বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, যা বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

গিরিশ ঘোষের বাংলা নাটকে গান ছিল অপরিহার্য অংশ, যা নাটকের আবেগ, সাংকেতিকতা, চরিত্রায়ন ও বিষয়-বস্তুকে অনেক বেশি গভীরতা দিতো ও সমৃদ্ধ করতো। তিনি গীতিনাট্য, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকে ভাঙ্গা অমৃতাক্ষর ছন্দ, যাত্রারীতি, ভারতীয় শাস্ত্রীয় ও লোকসংগীতের মেল বন্ধন ঘটিয়ে বাঙালি দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন বার বার। তাঁর রচিত এই সমস্ত সঙ্গীতগুলিতে বিনোদিনীর মতো শিল্পীরা প্রাণ ঢেলে গান গাইতেন, যা নাটকে এক অন্য মাত্রা এনে দিতে সক্ষম ছিল। আসলে বাংলা নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার ও প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে গিরিশ ঘোষের এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলা নাটকে গানের প্রয়োগ হয়েছে প্রধানত তৎকালীন যাত্রার ঐতিহ্যে অভিনয় গ্রাম-বাংলার দর্শকদের সঙ্গীত - প্রীতির কথা ভেবেই, এই সঙ্গে গিরিশ ঘোষের পৌরাণিক এবং ভক্তিমূলক নাটকে গীতি প্রয়োগের অন্যতম অনিবার্যতা ও দেখা দিয়েছিল। নাটকে প্রাত্যহিক সংসার জীবনের অতিরিক্ত ভিন্ন একটা আকৃতির রূপায়ন ঘটাতে গিয়ে সংগীতিক সুরধ্বনির মুচ্ছনাতেই সেই আকৃতিকে ধরতে চেয়েছেন নাট্যকার গিরিশ ঘোষ। আর এখানে সাফল্য পাওয়ার পরই তিনি সামাজিক নাটকেও গানের ব্যবহার বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। তবে এক্ষেত্রে তিনি নির্বিচারে যেকোনো চরিত্রের মুখে গানের ব্যবহারের পরিবর্তে বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। তাই আমার এই বর্তমান আলোচনায় আমি গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি পৌরাণিক নাটক 'জনা' (১৮৯৪ খ্রী:) ও একটি সামাজিক নাটক 'বলিদান' (১৯০৫ খ্রী:)-এ সঙ্গীতের প্রয়োগ ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস নিয়েছি।

গিরিশ ঘোষ তাঁর পৌরাণিক নাটক 'জনা'-তে নাট্যকার যাত্রারুচির গীত প্রবণতা এবং থিয়েটার রুচির সংলাপ প্রবণতা - এই দুইয়ের সমন্বয়ে সঙ্গীত পরিবেশনার প্রয়াস

নিয়েছেন। ফলত নাটকটিতে সঙ্গীতের আধিক্য বর্তমান। নাটকটিতে মোট ১৯টি সঙ্গীত গীত হয়েছে। যথা -

- ক) ১ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক - সখীরা -১ বসন্তকুমারী - ১ / মোট - ২
 খ) ১ম অঙ্ক ৫ম গর্ভাঙ্ক - যোগিনী ও প্রমথগন / মোট - ৩
 গ) ২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক - জনা / মোট - ১
 ঘ) ২য় অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক - মদনমঞ্জরী, স্বাহা ও বসন্ত / মোট - ১
 ঙ) ২য় অঙ্ক ৫ম গর্ভাঙ্ক - সখীরা / মোট - ১
 চ) ২য় অঙ্ক ৮ম গর্ভাঙ্ক - কাম ও রতি / মোট - ২
 ছ) ৩য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক - নায়িকা ও সখিগন / মোট - ৪
 জ) ৩য় অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক - ভৈরব ও ভৈরবী / মোট - ১
 ঝ) ৪র্থ অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক - বালকগন (কৃষ্ণলীলা গান) / মোট - ২
 ঞ) ৫ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক - গোপিনীগন / মোট - ১
 ট) ক্রোড় অঙ্ক - ভৈরব / মোট - ১

গিরিশ ঘোষ গৈরিশ ছন্দ নামে এক বিশেষ ছন্দের প্রয়োগ করতেন, জননীর হৃদয়ের বেদনা এবং বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক অবস্থা, সংকেত, মূল বার্তা সর্বোপরি নাটকের সামগ্রিক আবেদন (ভক্তি-শ্রদ্ধা - দেশপ্রেম) প্রকাশে সহায়তার জন্য। নাটকে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সখীরা এবং বসন্তকুমারী যে গান গেয়েছে, সেই গানে ব্যক্তিপ্রানের উদ্বেগ আকুলতা প্রকাশিত।

“প্রাণ কেমন কেমন করে সজনি

কেন এল না গুনমনি।

ভুলে তো থাকে না সই,

শুকালো কমল-মালা বল এলো কই,

কোমল প্রানে কত সই;

কেন এল না, বল না, আনি গে চল না,

কিসে রমনী বাঁচে, ধনি, বিহনে হৃদয়মণি।”^১ (১/২)

সঙ্গীতটি মিশ্র নটমল্লার রাগে খেমটা তালে গাওয়া হয়েছে। এখানে ‘প্রাণ কেমন করে’ - কলিটি ভাষার দিক থেকে যাত্রাধর্মী হলেও আবেদনের দিক থেকে ব্যাকুলতাধর্মী। আলোচ্য এই সঙ্গীতটিতে কোনো ধরনের উন্নত স্তরের সঙ্গীত কুশলতার প্রকাশ না ঘটলেও মদনমঞ্জরীর প্রবীরের জন্য প্রণয় ব্যাকুলতার অনুভব ও হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশের জন্য গানটির ভূমিকা এই নাটকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

“এলো তোর প্রাণবঁধু এলো!

টেনেছে প্রেমের ডুরি, লুকিয়ে কোথা থাকলে বল?

ওলো এত কি মানা, হাতে ধরে কাছে বসা না,

নইলে সই, বলবে বঁধু, সোহাগ জানে না -

ও লো গরব কিসের তোর,

যার গরবে গরবিনী কর্ তারে আদর;

থাক্ থাক্ মান তুলে রাখ মানে কি লো এল গেল!”^২ (১/২)

- আলোচ্য গর্ভাঙ্কের এই উল্লিখিত সঙ্গীতটি গেয়েছে বসন্তকুমারী। গানটি হাঙ্গীর মিশ্র রাগে ত্রিতালে গীত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর আত্ম-নিবেদন পর্বের আবেদন ও আবেগ উদ্ভূত এই

সঙ্গীতটিতে ধরা পড়েছে। গানটিতে প্রবীরের মদনমঞ্জরীর নিকট অবিলম্বে এসে উপস্থিত হবার ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কের তিনটি সঙ্গীতেই ভক্তি রসের প্রকাশ ঘটেছে। গিরিশ ঘোষ যে শ্রীচৈতন্যের জীবনাদর্শ ও নৃত্য চঞ্চল রূপের দ্বারা অভিভূত ও উদ্বেলিত হয়েছিলেন এই তিনটি সঙ্গীতে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে দেশকার রাগে লোফাতালে গাওয়া প্রথম গানটি তুলে ধরা হল -

“ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায়।

হরিনাম প্রেমভরা হরি বলি আয়।।

নাচ ভাই হরি ব'লে

নামে রস উথলে চলে,

কর নাম বদন ভ'রে নামে মন মাতায়।।”^৭ (১/৫)

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে প্রবীর রণক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এমনই এক মুহূর্তে জনা প্রথমে মা গঙ্গার স্তব গীতি গেয়ে রামপ্রসাদী চণ্ডে মাতৃবন্দনা সূচক একটি গান পরিবেশন করেছেন। এই গানটিতে জনা চরিত্রটিকে দর্শকগন আরো গভীর ভাবে অনুভব করতে পারে। জনা যে শুধুমাত্র রণনিপুণা বীর রমণীই নন, বরং তাঁর অন্তরেও যে একজন কল্যাণময়ী স্নেহশীলা সুন্দর জননী মূর্তি রয়েছে তার পরিচয় সঙ্গীতটিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

“মা হ'য়ে মা, মায়ের মনে ব্যথা দিও না, জননী

সমর-সাগর-ঘোরে সঁপি গো নয়নমণি।

স্মরি 'পদ - কোকনদে, ঝাঁপ দিছি এ বিপদে,

পতিত দুস্তর হ্রদে তার' পতিত পাবনি।

ভুমি মা প্রসন্ন হয়ে, কোলে দিয়েছ তনয়ে

অভয়ে, ডাকি মা ভয়ে চাহ প্রসন্ননয়নি!”^৮ (২/১) (রামকেলি - ৫৫)

দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শিবিরের পথে শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করবার জন্য মদনমঞ্জরী স্বাহা বসন্তের একটি মাত্র গীত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন হিসেবে উপভোগ্য। তবে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের গানগুলি আলোচ্য এই নাটকে অপরিহার্য। খেমটা এবং দাদরা তালে বেহাগমিশ্র, শ্যামসিন্ধু, কানাড়া, শামন্ত শারঙ রাগে গীত হয়েছে। এই অঙ্কে প্রবীর মায়ী-কাননে প্রবেশ করেছে এবং প্রবীরকে পার্থিব সংসারের আকর্ষণের চেষ্টা অপেক্ষা যেখানে তার জন্ম সেই স্থানেই ফিরে যাবার কথা বলা হয়েছে। এই অঙ্কে হাফ - আখড়াইয়ে গিরিশ ঘোষ সঙ্গীতগুলি পরিবেশনা করেছেন।

“প্রবীর। সুন্দরী, তোমায় মিনতি কচ্ছি, আর আমার সঙ্গে ছল ক'র না,

আমায় যাতনা দিও না। আমি আর আমার নই - আমি তোমার;

মুখ তুলে চাও, কথা কও। পায়ে প্রাণ রেখেছি,

তুলে নাও।”^৯ (৩/১)

- এই অঙ্কে নায়িকা দুর্গার সাথী। প্রবীর তার রূপে বিমোহিত। এই সূত্রেই নায়িকা একটি গান গাইতে শুরু করে, যেখানে প্রবীরের জীবনের পার্থিব আসক্তির পরিচয় প্রস্ফুটিত করা হয়েছে।

“ও লো সই, দেখ লো কত কান!

কথায় কথায় প্রাণ রাখে পায়, শুধু কথার প্রাণ।

হৃদয়ের হার তুমি লো আমার,

প্রেমে তব বাঁধা রব চিরদিন।”^৬ (৩/১)

- একটু পরেই যে চরিত্রটি মৃত্যুবরণ করবে, তার হৃদয়ে এই আকুলতা প্রকাশের মাধ্যমে গানটি সত্যি অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে দর্শক হৃদয়ে। এই গর্ভাক্ষের শেষের সঙ্গীতটি আরো বেশ অন্য রকম। এখানে সখীরা ডাকিনী বেশে পরিবর্তিত হয়ে তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবিত বীভৎস রসের গান গাইতে শুরু করায় এখানে বেশ পৌরাণিক পরিমণ্ডল বা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

পরের দৃশ্যগুলিতে রয়েছে রণপ্রান্তরের বর্ণনা। এখানে প্রবীর রণসজ্জায় সজ্জিত। অর্জুন ও প্রবীরের ভীষন সমরে প্রবীরের পতন ও মৃত্যুর পরিবেশের বর্ণনায় রয়েছে মাতা জনা ও মদনমঞ্জরীর আর্ত চিৎকারের বর্ণনা এবং জনার মর্মান্তিক বেদনায় শত্রুবিনাশের ভীষন প্রতিজ্ঞা। এমনই একটি পরিবেশে রয়েছে ভৈরব-ভৈরবীর আনন্দময় পরিবেশে ভৈরব রাগে ও ত্রিতালে একটি সঙ্গীত ‘ভূতনাথ ভব ভৈরব শংকর’ গানটিতে মমতাময়ী মাতা জনার রৌদ্র-রস অতি তীব্রভাবে সধগরিত হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাক্ষে রাজবাটীর সম্মুখে বালকদের মুখে গোষ্ঠলীলার দু’টি গান পরিবেশিত হয়েছে; যেখানে নাট্যকার গিরিশ ঘোষের হরিভক্তি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাক্ষে গোপিনীদের দ্বারা পরিবেশিত হয়েছে কৃষ্ণলীলার গান। তবে প্রবীরের মৃত্যুর পরপর এই গান কতটা যথাযথ হয়েছে, সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়, তারপর ক্রোড় অঙ্কে ভৈরব-গান্ধারী-টোরী রাগে ধামার তালে একটি সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে, যেখানে কৈলাস সদনে অবস্থিত শিব চরিত্রের মহিমা প্রকাশিত ও বিকশিত হয়েছে। নাট্যকার গিরিশ ঘোষের অনেকগুলি গান এই নাটকে ভক্তিভাবের সৃষ্টি করেছে। হরি গুণ গান, মহাদেব ও কালী বন্দনায় ভক্তি ভাবের সৃষ্টি হলে অনেক ক্ষেত্রেই বেশ কিছু গান অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা যেতে পারে। তবে নাটকের আবেদন বৃদ্ধিতে এবং পৌরাণিক প্রেক্ষাপট ও গভীর ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে, বিশেষত ভক্তিভাব ও প্রেমের বার্তা দিতে নাট্যকারের সুপরিকল্পিত ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পরিবেশিত সঙ্গীতগুলি একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।

সামাজিক নাটকগুলিতে নাট্যকার গিরিশ ঘোষ যে সমাজের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন, সেই সমাজে ব্যক্তি মানুষের বিচ্ছিন্নতা ছিল অনিবার্য ঘটনা। গিরিশ ঘোষের অনেক নাটকেই এই ধরনের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন উদাসীন, সংসার বিমুখ, খ্যাপা, ভিখারী কিংবা তত্ত্বগ্জনী জাতীয় চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের চরিত্রগুলির সংলাপ সবসময় যুক্তিগ্রাহ্য বা বিষয়বস্তু ও পরিবেশ পরিস্থিতি গ্রাহ্য হয়ে উঠেনি। তাই এই চরিত্রগুলির বলা কথা বা তাদের ভাবনাগুলি প্রকাশ করা সব সময় ভাষায় সম্ভব হয়নি; সেই পরিস্থিতিতে নাট্যকার সংগীতের আশ্রয় নিয়েছেন। গিরিশ ঘোষের বিখ্যাত সামাজিক নাটক ‘বলিদান’-এ ঠিক এইভাবেই সঙ্গীতের প্রয়োগ করা হয়েছে। নাটকটিতে সঙ্গীতের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী, যা মূলত রোগগ্রস্ত বাঙালি সমাজের পণপ্রথার বলি হওয়া বাঙালি বধুর করুণ কাহিনি এবং সামাজিক ট্রাজেডি ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষত জোবির মতো চরিত্রের মুখের গানগুলি সমাজের শোষণ ও যন্ত্রনার প্রতিচ্ছবি হয়ে দর্শকদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে। পণপ্রথার মতো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং নির্যাতিত

নারীর আত্ননাদ হিসেবে যশোমতী ও সরস্বতী চরিত্রগুলির যন্ত্রনার সাক্ষ্য হিসাবে নাটকের গানগুলি দর্শকের হৃদয় হরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

বলিদান নাটকে মোট গান রয়েছে ৮টি। এদের মধ্যে জোবির গলায় রয়েছে ৬টি গান, নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকদের গলায় ১টি গান এবং দুলালচাঁদের গলায় রয়েছে আরো একটি গান। যথা -

- ১) ১ম অঙ্কের ৪র্থ গর্ভাঙ্ক - 'বিলিয়ে দিচ্ছি পিটের মেয়ে' (জোবির গলায়)
- ২) ১ম অঙ্কের ৫ম গর্ভাঙ্ক - 'খা লো কনে আফিং কিনে' (জোবির গলায়)
- ৩) ২য় অঙ্কের ৪র্থ গর্ভাঙ্ক - 'উলু নয় রোদন ধ্বনি' (জোবির গলায়)
- ৪) ৩য় অঙ্কের ৪র্থ গর্ভাঙ্ক - 'কলঙ্ক যার মাথার মণি' (জোবির গলায়)
- ৫) ৩য় অঙ্কের ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক - 'তাড়ি খাইয়া ছুয়া বদন ভারি' (স্ত্রীগণের গলায়)
- ৬) ৪র্থ অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্ক - 'তুই ভিখারী কি রাজার নারী' (জোবির গলায়)
- ৭) ৫ম অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্ক - 'বাহ বা বারে আমি বাপের ব্যাটা বাহাদুর' (দুলালচাঁদের গলায়)
- ৮) ৫ম অঙ্কের ৭ম গর্ভাঙ্ক - 'কোথা হে মধুসূদন' (জোবির গলায়)

বলিদান নাটকের সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনার শুরুতে আমরা দেখলাম, নাটকটিতে মোট ৮টি গানের মধ্যে জোবির গলাতেই ৬টি গান পরিবেশিত হয়েছে। তাই সঙ্গীতগুলি বোঝার জন্য এবং নাটকের পরিবেশ পরিষ্কৃতি আনুষায়ী গানের ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতাকে বিশ্লেষণ করার জন্য আমাদের প্রথমেই জোবি চরিত্রটি সম্পর্কে একটু প্রাথমিক ধারণা রাখতে হবে। আলোচ্য এই নাটকে জোবি চরিত্রটি পাগলিনী, ভিখারি। সে তার চূড়ান্ত একাকিত্বকেও পরমানন্দে গ্রহণ করেছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেকি সম্মানের ভয় তার নেই, সে এইগুলোর অনেক উর্দে। তার বিয়েতে বাবার দেওয়া পণের সামগ্রী তার শাশুড়ির পছন্দ হয়নি বলে শ্বশুর বাড়িতে তার উপর অনেক ধরনের অন্যায অত্যাচার হয়েছে বলে সে পড়ে পড়ে মার না খেয়ে মিথ্যে সতীত্বের চং না দেখিয়ে প্রতিবাদ স্বরূপ সে সোজা বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেছে। 'বলিদান' নাটকে জোবি চরিত্রটি আসলে একটি প্রতিবাদী চরিত্র। তার এই প্রতিবাদী কঠ সংলাপের বদলে সঙ্গীতের মাধ্যমেই অধিক প্রকাশিত হয়েছে। তার কঠে বিভিন্ন অগ্নিসম শব্দ প্রয়োগের জ্বালাময়ী গান সমাজের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ।

নাটকের প্রথম গান জোবির কঠে আমরা শুনতে পাই প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে-

“বিলিয়ে দিচ্ছি পিটের মেয়ে

বাজ বুকে নিয়ে সাধে।

মরে যদি ঘোচে জ্বালা,

পাখী কাঁদে ব্যাধের ফাঁদে।।

রেতে দিগে খেটে খেটে,

অগ্ন জল পাবে না পেতে

নুনের ছিটে কেটে কেটে,

হাতনাড়া দেয় কত ছাঁদে।।

নিতি কথা উঠবে কাণে।

বাজে জেঁকে তোর ব'স্বে প্রাণে,

মায়ের ব্যাথা মা-ই জানে

ভাসিয়ে দিয়ে সোনার চাঁদে।”^৮ (১/৪)

এই গান সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ নয় তো কি। বিবাহিত নারীর নির্যাতনের অভিজ্ঞতা জোবির সমগ্র অস্তিত্বে পরিব্যপ্ত। করুণাময়ের বড় মেয়ের বিয়ে জেনে জোবি নিজের জীবনে তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলি গানের মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে। এই নাটকের মূল বিষয় সমাজের কন্যা বিবাহের সংকট, কন্যাদায় গ্রন্থ পিতার হতাশা, বিবাহিত মেয়েদের অপমান ও যন্ত্রণা প্রভৃতি সমস্ত সমস্যার নান্দীমুখ হয়ে উঠেছে জোবির কণ্ঠে গাওয়া এই গানটি।

প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে ফুলশয্যার তত্ত্ব নিয়ে ভারিরা কিরণের শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছালে, কিরণের শাশুড়ী তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে কারন বিয়ের তত্ত্ব তাঁর পছন্দ হয়নি এবং তখনই জোবি গান ধরে -

‘খা লো ক’নে আফিং কিনে, বাগিয়ে না হয় রাখ দাড়ি’।^১

দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যেও জোবি কিরণের বোন হিরণের বিয়ের সময় উলু ও শাঁখের আওয়াজ শুনে গান ধরেছে -

‘উলু নয় রোদন ধ্বনি /প্রান কাঁদে শাঁখের ডাকে’।^২

বিয়ের নামে যে সমাজে মেয়েদের জীবন নিয়ে ব্যবসা চলছে, মাতঙ্গিনীর মতো শাশুড়ীরা যথেষ্ট পরিমানে পণ পাওয়ার পরও তাদের অমানবিক নৃশংস ব্যবহারে যেভাবে বাড়ির বধুদের জীবন অতীষ্ট করে তুলতো এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হল জোবির গাওয়া বিভিন্ন সঙ্গীত; নাটকের পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে যা অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ।

পঞ্চম অঙ্কের সপ্তম গর্ভাঙ্কে জোবির কণ্ঠে শেষ গানটি হল -

“কোথা হে মধুসূদন,
ফুরালো আর কাজ কি আছে;
একলা নারী রইতে নারি,
থাকবো গিয়ে তোমার কাছে
থাকে না দিন, দিন গিয়েছে,
মনে গাঁথা সব র’য়েছে,
চরম দিন আজ উদয় হয়েছে,

আলো ক’রে আগে চল,পাগলিনী যাবে পাছে।” (৫/৭)

- জোবির স্বামী রমানাথের অসংশোধনীয় দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তিত্ব জেনেও বিপদের বার বার তার পাশে দাঁড়ানো, স্বামীকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচানো জোবির চরিত্রটিকে আরো অনেক বেশি উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ইহজীবনে এই শেষতম সম্বলটিও খুইয়ে সে হয়েছে নিঃস্ব - রিক্ত। তখনই জোবি মধুসূদনের কাছে চেয়েছে সম্পূর্ণ আশ্রয়, আলোচ্য গানটি তারই প্রকাশমাত্র।

জোবির ছয়টি গান ছাড়া আমরা এই নাটকে আরো দুটি গান পাই। একটি তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকেরা মাতাল অবস্থায় গান করতে করতে পথে চলছে। আসলে মধ্যবিত্ত ঘরের সতী সাজা ক্রীতদাসীদের দাসত্বকে বিক্রয় করার জন্যই মনে হয় গিরিশ ঘোষ নাটকটিতে এই গানটিকে উপস্থাপন করেছেন -

“তাড়ি পিয়ে হয় বদন ভারি।
আঁচোরা কেইসে সাম্হারি।।
দোলে হিলে, পায়ের টলে,

চললে चाहিয়ে হুঁসিয়ারী।।
 ধীরে চল না, কুছ না বোলনা -
 না হেলনা, না খেল না,
 একা সেইয়া রয়ে, কহো কেথনি সহে,
 ঘরমে ও রোয়ে ফুকরি।”^{১২} (৩/৬)

গানটিতে নিম্নশ্রেণির মেয়েরা নেশা করার জন্য অস্বস্তি বাস। পা টলছে বলে তারা যেন নিজেরাই নিজেদের সাবধান করছে। এই সাবধানবাণী আসলে নাট্যকার মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা কিরন্ময়ী তথা সমগ্র বিপদ ও নেশাগ্রস্ত তথা রোগগ্রস্ত সমাজের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। গানটির মাহাত্ম্য এখানেই।

এই নাটকে দুলাল চাঁদের গলায়ও একটি গান রয়েছে। যেখানে সে জ্যোতির্ময়ীকে করুণাময়ের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে কিনে ফেলার আনন্দে নিজেকেই মর্কট বলেছে। গানের ভাষায় সে ‘বাজিমাৎ’ করেছে। নিজেকে ব্যঙ্গ করার এই ক্ষমতাতেই কামিক চরিত্র হিসেবেও দুলাল চরিত্রটি গানের মধ্য দিয়ে দর্শকদের নিকটও অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

“বাহ্বা বারে আমি বাপের ব্যাটা বাহাদুর।
 বাজিমাৎ কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ,
 রূপচাঁদের কি রূপোর সুর
 ঘুচ্চলো বুকের ওলোট-পালট,
 চোটপাট লেগেছে চোট,
 জিতের পালা, মতির মালা
 বাগিয়েছে মর্কট;
 হয়েছে কেঙ্কা ফতে, লুটোপুটি
 প্রেমের পথে,
 কেয়াফুর্ন্তি, দেল মজ্গল ভরপুর।”^{১৩} (৫/৩)

নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার আসলে কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সঙ্গীত নাটকের মূল বিষয়বস্তু ও পরিস্থিতির বার্তা প্রকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যম বা হাতিয়ার, যা একটি নাটককে আরো অনেক বেশি কালের দলিল এবং মর্মস্পর্শী শিল্পকর্মে পরিণত করতে সহায়তা করে।

তথ্যসূত্র:

- ১। শ্রী গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ‘জনা’ (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য), প্রকাশক শ্রীকেশবদারনাথ কোণ্ডার, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ খ্রী:, পৃ - ৭।
- ২। তদেব, পৃ - ১০
- ৩। তদেব, পৃ - ২৯
- ৪। তদেব, পৃ - ৩৫
- ৫। তদেব, পৃ - ৭০
- ৬। তদেব, পৃ - ৭০-৭১
- ৭। তদেব, পৃ - ৯৯

এবং প্রান্তিক ISSN : 2348-487X(P) / 2582-3841(O) | ৭৯

৮। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'বলিদান', প্রকাশক - লক্ষ্মি প্রিন্টিং হাউস, কলকাতা,
<https://granthagara.com> - এ প্রাপ্ত, তারিখ - ১১.১২.২০২৫, পৃ - ২৪।

৯। তদেব, পৃ - ৩৬

১০। তদেব, পৃ - ৬১

১১। তদেব, পৃ - ১৩৬

১২। তদেব, পৃ - ৯৩

১৩। তদেব, পৃ - ১২৬।

আইন অমান্য আন্দোলনে কাঁথি মহকুমার মহিলাদের ভূমিকা

শ্যামাপদ শীট

সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত), মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: ভারতের আইন অমান্য আন্দোলনের দুটি পর্যায়ে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার মহিলাদের অবদান কোনমতেই ভুলে যাওয়ার কথা নয়। এই মহকুমার সুখদাময়ী রায়চৌধুরী, কুসুমকুমারী মন্ডল, শৈলবালা দাস, ভগবতী শাসমল, মাতঙ্গিনী পাল, সাবিত্রী মায়া, কাদম্বিনী সাহু, মোক্ষদাময়ী মাইতি, নর্মদা পাল প্রমুখ কাঁথি মহকুমার গৃহবধুরা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। অনেক লবন কেন্দ্র কেবলমাত্র মহিলাগণ পরিচালনা করতেন, যেমন ভগবানপুর থানার শিউলীপুর লবন কেন্দ্র ৭০ জন মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। শিবরামপুর, গোপিচক, বৃন্দাবনচক, আজানবাড়ী কলাগাছিয়া, মুরলীচক, অজয়া, হেঁড়া কামারদা নানা স্থানে আইন অমান্য আন্দোলন পর্বে কাঁথি মহকুমার মহিলাগণ পুরুষের পাশাপাশি ট্যান্ড বন্ধ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। ভারতের অন্যান্য স্থানের নারীদের ন্যায় কাঁথি মহকুমার নারী সমাজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সেভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি এক্ষেত্রে এক বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পারিবারিক বাধা। আবার এই মহকুমার অনেক নারী ছিলেন যারা নিজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও বাড়ির সন্তানদের দেশমাতার মুক্তির জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কাঁথি মহকুমার নারী সমাজের ভারতমাতার মুক্তির জন্য এই প্রয়াস পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

সূচক শব্দ: লবন সত্যাগ্রহ, কাঁথি মহকুমা, ট্যান্ড বর্জন আন্দোলন, পিছাবনী, ভগবানপুর পুলিশ স্টেশন, সুখদাময়ী রায়চৌধুরী।

মূল আলোচনা: ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার যে একটি বিশিষ্ট অবদান আছে তা স্বীকার করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে যে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রেখেছিল তা সর্বস্তরের মানুষ এক বাক্যে স্বীকার করেন। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল জুড়ে কাঁথি মহকুমার অবস্থান। বঙ্গোপসাগর সন্নিকট ও কাঁথি মহকুমার বিচিত্র ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এই অঞ্চলের উপর প্রলয়ংকরী ঘূর্ণবর্তার প্রকোপ বেশি লক্ষ করা যায়। ১৯২১-১৯৩১ দশকে মাত্র দুবছর বাদে প্রায় প্রতি বছর বন্যা এই অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই মহকুমার জনগণ সর্বদা সংগ্রাম মুখর। এই রকম এক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থেকেও ওখানকার পুরুষ ও মহিলা যে ব্রিটিশ বিরোধী মহান কর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন তা যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কাঁথি মহকুমার ভূমিকা ছিল অপরিসীম, এই সংগ্রাম কেবলমাত্র পুরুষদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি এখানকার অসংখ্য মহিলা পুরুষের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই সমস্ত মহিলা হলেন খুবই সাধারণ পরিবারের মহিলা যাদের শিক্ষা দীক্ষা ছিল, অনেকে আবার নিরক্ষর যাদের আবার বেশির ভাগ বাল্য বিবাহ হয়ে গেছে। কিন্তু বাল্য বৈধব্যের যন্ত্রণা তারা

কাটিয়ে পরিবার সমাজের বাধাকে অতিক্রম করে বেরিয়ে আসেন দেশমাতৃকার সেবার জন্য। উল্লেখ্য যে ভারতীয় মহিলারা তাদের জন্মগত ভীৰুতা ও লাজুকতার জন্য সুপরিচিত ছিল সেই মহিলারা সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যখন জাতীয় আন্দোলন চরমে পৌঁছায় ঠিক তখন তারা এগিয়ে আসেন দেশের পরাধীনতাকে দূর করে স্বাধীনতার জন্য।

ভারতের গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন যুগের অন্তে দীর্ঘকাল ধরে নানা প্রকার দুঃখ দুর্দশা ভোগের পর পুনরায় কালের আহ্বানে কিছুদিন হল নারীদের মধ্যে জাগরণের একটা সাড়া পড়েছে। মাহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে গণআন্দোলনে এদেশের মহিলা কুল যে প্রকার অসাধারণ ত্যাগ পৈর্য, সাহস দৃঢ়তা প্রদর্শন দ্বারা দেশের কার্যে সকল প্রকার বিপদে আপদে সাদরে বরণ করে নিয়েছেন তাতে সমগ্র জগতের দৃষ্টি আজ ভারতের উপর নিপতিত হয়েছে। ভারতের এই শুভ মূহুর্তে উত্থানের যুগে মহিলাগণ আর নিরব না থেকে সকল প্রকার বাধা কুসংস্কার ও অবরোধের প্রাচীর নিজেরাই ভেঙে ফেলে দেশের কার্যে পুরুষের ন্যায় সমভাবে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। যা এ দেশের পক্ষে একটা মহাশুভ লক্ষণ বলতে হবে।

১৯০৫ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কাঁথি মহকুমার মহিলাদের মধ্যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। এ এল বাসাম লিখেছেন গান্ধীজী ১৯১৬ সালে প্রথমবার ভারতীয় নারীদের নিকট জাতীয়তাবাদী আবেদন রেখেছিলেন যে তারা যেন পুরুষদের যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দেন। ভারতীয় রাজনীতিতে প্রথম নারী সংক্রান্ত বক্তব্য রেখেছিলেন ১৮১৮ সালের ২০শা ফেব্রুয়ারী বোম্বাইতে। এবং সমস্ত নারীকে দেশের প্রতি উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান করেন।^১

১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল মাহাত্মা গান্ধী আরব সাগরের তীরে ডাঙিতে লবন তৈরীর সূচনা করেন। তিনি দেশে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন। ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনে কাঁথি মহকুমাও বাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কাঁথি মহকুমার পিছাবনিতে ৬ই এপ্রিল শুরু হয়েছিল লবন তৈরী। এই লবন কেন্দ্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও যুক্ত হয়েছিলেন লবন তৈরীর কাজে। কেলেঘাই নদীর তীরে শিউলিপুর কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়েছিল কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারা।^২

সমগ্র ভারতের ন্যায় অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী শ্রেণীর অংশগ্রহণ এই জেলাকে গৌরবান্বিত করে রেখেছে। আইন অমান্য আন্দোলনের দুটি পর্যায়ে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার মহিলাদের অবদান কোন মতেই ভুলে যাওয়ার কথা নয়। এই মহকুমার সুখদাময়ী রায়চৌধুরী, কুসুমকুমারী মন্ডল, শৈলবালা দাস, ভগবতী শাসমল, মাতঙ্গিনী পাল, সাবিত্রী মান্না, কাদম্বিনী সাহু মোক্ষদাময়ী মাইতি, নর্মদা পাল প্রমুখ কাঁথি মহকুমার গৃহবধুরা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। অনেক লবন কেন্দ্র কেবল মাত্র মহিলাগণ পরিচালনা করতেন যেমন ভগবানপুর থানার শিউলীপুর লবন কেন্দ্র ৭০ জন মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।^৩

কাঁথি মহকুমাতে মহিলাদের মধ্যে নানা প্রকার সভা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা ১৯শে মে ১৯৩১ সালের 'নিহার' পত্রিকাতে স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে খেজুরী ভগবানপুর থানার নানান স্থানে কিছুদিন হল মহিলা সভার অধিবেশন চলছে। এর ফলে এই সমস্ত সভাতে নারী আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে। মানিকপুরের কুমারী আশ্রমের সম্পাদিকা মহামায়াদেবী ছিলেন একজন সুবক্তা। তিনি এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

শিবরামপুর, গোপিচক, বৃন্দাবনচক, আজানবাড়ী কলাগাছিয়া, মুরলীচক, অজয়া, হেঁড়া কামারদা নানা স্থানে মহিলাদের সভা হচ্ছে। এই সভাগুলিতে নারীদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করা হয়। এই সভাগুলিতে আনুমানিক ৩০০-১৫০০ জন করে মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মহামায়া দেবি যেভাবে আন্তরিক আগ্রহের সহিত কাঁথি মহকুমাতে নারী জাগরণের কাজে এগিয়ে আসেন তাতে আশা করা যায় যে খেজুরি ভগবানপুর থানায় নারী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করবে।^৪

আইন অমান্য আন্দোলন পর্বে কাঁথি মহকুমার মহিলাগণ পুরুষের পাশাপাশি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত সারদাবাড় গ্রামের এক জনসভায় আনুমানিক পাঁচশজন মহিলা ব্রিটিশ সরকারকে ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য পথে নেমেছিলেন। এই সভাতে বক্তব্য রেখেছিলেন ধীরা দাস ও সুখদাময়ী রায়চৌধুরী।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কাঁথি মহকুমাবাসীর নারী সমাজকে যে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তা হিতেশরঞ্জন সান্যাল মহাশয়ের ‘স্বরাজের পথে’ নামক গ্রন্থের এক উদ্ধৃতি থেকে জানতে পারি। এখানে বলা হয়েছে মাতঙ্গিনী পাল নামক এক মহিলার বাড়ি ছিল কাঁথি থানার অন্তর্গত পারুলিয়া গ্রামে। তাঁর জন্ম হয়েছিল এক কৃষক পরিবারে। মাতঙ্গিনী পাল জাতিতে ছিলেন মাহিষ্য। তিনি ছিলেন আইন অমান্য আন্দোলনের একজন কর্মী। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য মাতঙ্গিনী পালের কারাবাস হয়েছিল। হিতেশ বাবু বলেছেন তিনি মাতঙ্গিনী পাল মহাশয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঘরের বউ রাস্তায় বেরিয়ে মিছিল করছেন তাতে কোন অসুবিধা আছে নাকি? এর উত্তরে মাতঙ্গিনী পাল বলেছিলেন তাতে অসুবিধার কি আছে। এছাড়া তিনি আরো প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন ব্রিটিশের আইন মত আমাদের চলতে হত। দেশে যদি সরকার থাকত তাহলে মানুষের দুঃখ দুর্দশা বিবেচনা করত। আজ এক সের চালের দাম তিন টাকা, সাড়ে তিন টাকা হচ্ছে। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, মকা মাইলো খেয়ে প্রান ধারণ করছে, এ রকম তো হতোনা, তারা হয়তো সু-ব্যবস্থা করতেন।^৫ মাতঙ্গিনী পালের এই বক্তব্য থেকে এটাই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে ব্রিটিশ শাসনের অপসারণ ছিল কাঁথি মহকুমাবাসীর এক মাত্র মন্ত্র। যেখানে অতি সাধারণ পারিবারের মহিলারা সংসারের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে আসেন যা খুবই প্রশংসনীয়।

কাঁথি মহকুমায় কয়েকজন বিখ্যাত মহিলা হলেন যারা আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হলেন—

সৌদামিনী পাহাড়ী

সৌদামিনী পাহাড়ী ছিলেন ভগবানপুর থানার আইন অমান্য আন্দোলনের একজন স্মরণীয় মহিলা। তিনি ছিলেন এগরা থানার বিদুরপুরের নগেন্দ্রনাথ পাহাড়ীর স্ত্রী, বাল্যকালে বিধবা হয়ে দাদার উৎসাহে গান্ধিজী পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার নেতৃত্বে ভগবানপুর থানার বাসুদেববেড়িয়ার লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। এবং পটাশপুর থানার জন্মাতে মিটিং-মিছিল হয়েছিল। তিনি জনগণকে স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণ ও ব্রিটিশ পণ্য না ব্যবহার করার জন্য বার বার নিষেধ করেছিলেন। এই সময় আন্দোলন করার অপরাধে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে ও ছয় মাসের কারাদন্ডে দণ্ডিত করেছিল।^৬

পদ্মাবতী পাল

কাঁথি মহকুমাতে যে সমস্ত তেজস্বিনী মহিলাদের নাম আমরা জানতে পারি যারা ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন পদ্মাবতী পাল। পদ্মাবতী পাল ১২৯৪ বঙ্গাব্দে কাঁথি শহরের নিকট পাথরঘাটা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বিবাহের অল্পকাল পরে তিনি বিধবা হন। এর পর তিনি তার পুত্র উপেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বিধবা পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মাবতীর জীবন চলা শুরু হয়। এই সময় তার জীবনে নেমে আসে দারিদ্র্যের চরম অভিশাপ। কিন্তু দারিদ্র্যতা কিংবা সামাজিক বেডাজাল পদ্মাবতিকে আটকে রাখতে পারেনি। বাড়ি বাড়ি দুধ বিক্রয় করে তিনি সংসার অতিবাহিত করেছিলেন। পদ্মা ছিলেন বিধবা মহিলা। তার শক্তপোক্ত শরীর, শ্যামবর্ণা কিন্তু মুখমন্ডল ছিল তেজদীপ্ত। ১৯৩০ সালে ৬ই এপ্রিল কাঁথির নিকট পিছাবনীতে লবন কর প্রত্যাহারের জন্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে লবন সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল তাতে পদ্মাবতী পাল তার নারী বাহিনী গঠন করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। পদ্মা নারী জাতির কর্তব্য সম্পর্কে বলেছিলেন সন্তানের উপর অত্যাচার চলিলে মায়েরা কিরূপে থাকিবে, এখন মায়েদের বিলাসিতা সাজে না। তাই তার উপর পুলিশের সহজেই নজর পড়ে এবং পদ্মা পুলিশের দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রহৃত হয়েছিলেন।^১

সত্যভামা দাস

খেজুরী থানার যে সমস্ত মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সত্যভামা দেবী। তার বিবাহ হয়েছিল খেজুরী থানার মেইদিনগর গ্রামে। ১৯৩০ সালে আইন আমান্য আন্দোলনে সত্যভামা দাস একজন অগ্রণী মহিলা ছিলেন। তিনি ১৯৩২ সালে অজানবাড়ি কংগ্রেস শিবির থেকে বেআইনি শোভাযাত্রা করেছিলেন এবং তার সঙ্গে আনুমানিক ১৫০০ নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। সত্যভামা দাস সকলকে স্বদেশি পণ্য ব্যবহার করার আহ্বান করেছিলেন। এই সময় সত্যভামা দাসের সহযোগি ছিলেন ভগবতী দাস অধিকারী। সত্যভামা দাসের অপরাধে সত্যভামা দাস গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এই সময় মহিলা কর্মীদের আন্দোলন এত তীব্র ছিল যে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী আন্দোলন দমন করতে তৎপর হয়ে পড়ে। এবং নারীরা যাতে করে আর আন্দোলনমুখী না হয় তার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে মেয়েদের ধরা হলে তাদের চরম অপমান এমনকি নির্ধাতন করা হবে ও বিবস্ত্র করে রাস্তায় হাঁটানো হবে। এই ঘোষণায় গর্জে উঠেন সত্যভামা দাস। তিনি থানায় গিয়ে দারোগার নিকট বলেছিলেন - আপনি মহিলাদের ওপরে যা খুশি করতে পারেন। কিন্তু বিবস্ত্র করার পূর্বে মহাভারতের কথা ভাববেন। সত্যভামা দাসের এই কথা শোনার পর থানার দারোগা আর কোন কিছু করার সাহস দেখাননি। সত্যভামা দাসের এইভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি মালঙ্গী বিদ্রোহিনী হিসাবে খ্যাত হয়ে আছেন।^২

যশোদামনি মাইতি ও দিগম্বরী মাঝি

খেজুরী থানার অসংখ্য মহিলা আছেন যারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম প্রায় দেখা যায় না এদের মধ্যে অন্যতম হলেন যশোদামনি মাইতি, যশোদামনি মাইতির পুত্র ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র মাইতি তাকে পুলিশ ধরার জন্য বাড়ি ঘেরাও করে বাড়ি তল্লাশি করে, তখন যশোদামনি মাইতি পুলিশকে ভয় না পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশের সামনে ঝাঁটা তুলে ধরে বলেছিলেন যদি আমার বাড়ি থেকে চোলাই মদের বোতল না বের করতে পারিস তাহলে তোদেরকে ঝাঁটা মেরে বিদায় করব। এরপর পুলিশ আর সাহস পায়নি বাড়ি ঘেরাও করার। যশোদামনি মাইতি এইভাবে ব্রিটিশ পুলিশকে

তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সাহসিকতায় পুলিশ বাহিনী হতবাক হয়ে গিয়েছিল। যশোদামনি মাইতি, দিগম্বরী মাঝি লবন তৈরী করে বাড়ি বাড়ি তা বিলি করতেন। দিগম্বরী মাঝিকে বলা হত গান্ধী পিসি। দিগম্বরী মাঝি মাত্র এগারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, তিনি গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আইন আমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তার এই আত্মত্যাগ নিঃসন্দেহে কাঁথি মহকুমাবাসী স্মরণ রাখবেন।*

যমুনা প্রধান

যমুনা প্রধান খেজুরীর স্বাধীনতা সংগ্রামী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম। লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তার অবদান অস্বীকার করার নয়। তিনি লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় নারীদের উৎসাহিত করেছিলেন। প্রতিটি গ্রামে গ্রামে মহিলা কর্মী তৈরী করার কাজে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতেন। তার চেষ্টায় প্রতিটি বাড়িতে নিজেদের প্রয়োজনীয় লবন নিজেরাই তৈরি করে নিত, সেই সঙ্গে চরকায় সুতা কেটে কাপড় তৈরি করা হয়। তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, নারীরা পিকেটিং, শোভাযাত্রাতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তার সহকর্মী ছিলেন চারুবালা দেবী।^{১০}

সুখদাময়ী রায়চৌধুরী

পটাশপুরের শ্রীমতি সুখদাময়ী রায়চৌধুরী। এই সমস্ত মহিলাগণ ব্রিটিশ সরকারকে ভয় না পেয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এর ফলে পুলিশের আক্রোশ গিয়ে পৌঁছায় সারদাবাড়ের উপর সেহেতু ১৯৩২ সালের ৯ই মার্চ তারা এখানকার কংগ্রেস অফিসে তালা বন্ধ করে দিয়েছিল। পটাশপুর থানায় অন্তর্গত কাটরঙ্কার বৈকুণ্ঠ বেরার কন্যা ছিলেন সুখদাময়ী রায়চৌধুরী। তাঁর স্বামী ছিলেন বাল্যগোবিন্দপুরের জমিদার আশুতোষ রায়চৌধুরি। সুখদাময়ী রায়চৌধুরী ছিলেন জমিদার বাড়ির বধূ। তাই তার পক্ষে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা ছিল দূরহ ব্যাপার। কিন্তু তার স্বামীর অনুপ্রেরণাতে তিনি ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত পটাশপুর, ভগবানপুর, খেজুরী থানার নানা প্রান্তে জনসভা করে মহিলাদের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও ব্রিটিশকে ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করেছিলেন। ১৯৩২ সালের পঁচেষ্টের এক জনসভায় বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে সুখদাময়ী রায়চৌধুরী পটাশপুরের জন্মা গ্রামে শোভাযাত্রা সহকারে উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের ১লা এপ্রিল শ্রীমতি কুসুমকুমারী মন্ডলের নেতৃত্বে সতেরজনের একটি মহিলা মন্ডলী শোভাযাত্রা করে কাটরঙ্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন এবং মঙ্গলামাড়া হাটে পিকেটিং করেন। এই সময় সুখদাময়ী রায়চৌধুরীর কার্যকলাপ ব্রিটিশের নজরে আসে তাই তার বিরুদ্ধে পর পর দু'খানি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছিল, তাতেও কিন্তু সুখদাদেবী কোন প্রকার ভীত না হয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। এই পত্রের অংশটি নিম্নরূপ -

To

The Hon'ble District Magistrate

Midnapore

Sir,

Two emergency ordiances had issued to me. India is not a free country. The British Government has been rendering oppression on Indian people..... I have become the member of the unlawful Congress

Organisation and rendering all kinds of help to its workers I shall follow all the directions of the Congress. I shall deliver lecture in a public meeting on 4th April, 1932 at Balyagobindapur village under Patashpur P.S. on the occasion of Gandhi Divas. I am to inform you in this regard.

Yours faithfully,

Sukhadamayee Roychoudhury

উল্লেখ্য এই সভায় উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য মহিলা স্বেচ্ছাসেবক। সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন কলামনি রায়চৌধুরী যিনি সম্পর্কে ছিলেন সুখদাময়ী রায়চৌধুরীর শাশুড়ী মা। সভায় সুখদাময়ী দেবীকে গ্রেপ্তার করা হলে কলামনিদেবী প্রতিবাদ করে বলেন সভার সভাপতিকে গ্রেপ্তার না করে ভাষণদাতাকে গ্রেপ্তার করার অধিকার পুলিশের নেই। তখন পুলিশ কলামনি দেবীকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। সুখদাময়ীদেবীকে কাঁথি থানায় নিয়ে আসা হয়। উল্লেখ্য ১৪৪ নং ধারা অমান্যর অভিযোগে সুখদাময়ী রায়চৌধুরীর ৯ মাসের জন্য কারাদণ্ড হয়েছিল।^{১১}

কুসুমকুমারী মন্ডল

কাঁথি মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী অপর একজন মহিলা হলেন কুসুমকুমারী মন্ডল। তিনি ছিলেন উক্ত মহকুমার বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী শশিশেখর মন্ডলের স্ত্রী। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ১৯৩২ সালের সাহাপুরে পটাশপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। এই সভাতে পুলিশ হামলা চালিয়ে কুসুমকুমারী মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে কুসুমকুমারীর ছয় মাসের জেল হয়েছিল। তাকে প্রথমে কাঁথির জেলখানায় পরে বহরমপুর জেলখানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।^{১২}

কুমারী বাসন্তি দাসগুপ্ত

৯ই জুন ১৯৩১ সালে 'নিহার' পত্রিকাতে বলা হয়েছে যে কাঁথির সরস্বতী তলায় মহিলারা একত্রিত হয়ে একটি সভার আহ্বান করেছিলেন। এই সভাতে পুরুষদের কোন সাহায্য তারা নেননি। উল্লেখ্য সভা মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হলেও তাতে পুরুষের অংশগ্রহণের কোন বাধা ছিল না। কাঁথিতে এই মহিলা সভা পরিচালনায় তিন জন মহিলা ছিলেন প্রধান। কিন্তু সভার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে মহিলা অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন তার পরিচয় না দিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে নিহার পত্রিকাতে বলা হয়েছে। সেই বিখ্যাত মহিলা হলেন নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা কুমারী বাসন্তি দাসগুপ্ত। তিনি কাঁথির প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি ঘুরে মহিলাদের নারী প্রগতির নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। এই সভায় আনুমানিক চারশত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভায় শ্রীমতি সরোজিনী দেবীর সমর্থনে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহধর্মীনি সভায় সভানেত্রির আসন অলংকৃত করেছিলেন। এই সভায় কুমারী নীলিমা সহ আরো অনেক বালিকা বন্দেমাতরম সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। সভায় ইন্দিরা দেবী সহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন।^{১৩} এইভাবে কাঁথিতে সভা সমিতির মধ্য দিয়ে নারীদেরকে আন্দোলনমুখী করে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছিল।

কুমারী বাসন্তিদেবীর পরিচালনায় নারীগণকে জাগ্রত করে দেশের অসীম দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি পেতে বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে বলেন। নারীদের জীবন পবিত্র থাকার কথা বলেন। বশন্তদাস মহাশয় নারী শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য বলেন গত

আন্দোলনগুলিতে কাঁথি মহকুমার নারীগণ যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রসর হতে পারেনি। কিন্তু এখন নারীদের মধ্যে জাগরণ এসেছে। কাঁথির নারীগণকে যাতে করে সুশিক্ষিত করে তোলা যায় তার জন্য নারী কর্মী শিক্ষা মন্দির খোলা হয়েছে।^{১৪}

আইন অমান্য আন্দোলনে কাঁথি মহকুমার যে সমস্ত মহিলা কারাদণ্ড বরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল -

নাম	গ্রাম	কারাবাসের মেয়াদ	কারাবাসের তারিখ
সিন্ধুবালা মাইতি	পাঁচগেড়িয়া	৩ মাস	১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২
সুখদাময়ী রায়চৌধুরি	বাল্যগোবিন্দপুর	৬ মাস, ১০ দিন	৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩২
কুসুমকুমারী মন্ডল	এজারপুর	৩ মাস	১লা জুলাই, ১৯৩২
গীতা ভৌমিক	মোহাটি	১২ মাস	৩০ জুন, ১৯৩২
ভগবতি শাসমল	জুথিয়া	১ মাস	৩১ মার্চ, ১৯৩৩
রাজবালা শাসমল	শিল্পীবাড়ি	৩ মাস	৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২
বিন্দুবালা দাস	কাঁথি	৩ মাস	১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২
মাতঙ্গিনী পাল	পুরুলিয়া	৩ মাস	৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২
কোকিলকুমারী দাস	মুন্ডুপাড়া	৩ মাস	১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২
সত্যভামা দাস	কাঁথি	৩ মাস	১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২
বিজনবালা দাস	কাঁথি	৩ মাস	১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২
সাবিত্রী মাল্লা	কাঁথি	৩ মাস	৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২
অন্নদামনি দাস	কাঁথি	৩ মাস	৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২
রামবালা মাইতি	কাঁথি	৩ মাস	৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২
বাসন্তী বেরা	কাঁথি	৩ মাস	৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২
মুজকেশী তামিলী	কাঁথি	৩ মাস	৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২
সৌদামিনী পাহাড়ী	বিদুরপুর	৩ মাস	১১ ডিসেম্বর, ১৯৩২
শান্তিলতা গিরি	চুনপাড়া	৩ মাস	১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২ ^{১৫}

উপরে উল্লেখিত নারী ব্যতীত কাঁথি মহকুমায় আরও অনেক নারী আছেন, যারা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। ভারতের অন্যান্য স্থানের নারীদের ন্যায় কাঁথি মহকুমার নারী সমাজ ভারতের আইন অমান্য আন্দোলনে যেভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে এক্ষেত্রে এক বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পারিবারিক বাধা। মহকুমার আরো অনেক নারী ছিলেন যারা নিজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও বাড়ির সন্তানদের দেশমাতার মুক্তির জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এই মহকুমার বেশিরভাগ নারী ছিলেন অল্প শিক্ষিত কিংবা নিরক্ষর কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যেভাবে নিজের পরিবারের সন্তানদের দেশের কাজের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন তা কখনো ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। কাঁথি মহকুমা বাসীর নারীদের এই আত্মত্যাগ বর্তমান প্রজন্মের নারী সমাজকে অনুপ্রাণিত করবে।

তথ্যসূত্র:

- ১। মুখোপাধ্যায় মহেশ্বেতা, বন্দোপাধ্যায় অর্পনা (সম্পাদনা) ২০১৮, 'নহি সামান্য নারী', কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং - ১৫৫
- ২। দাস মন্থনাথ ২০০৩, 'প্রসঙ্গ কাঁথি', সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ, ভূপতিনগর, পূর্ব মেদিনীপুর, পৃষ্ঠা নং-২
- ৩। দাস মন্থনাথ ২০১৭, 'বিয়াল্লিশের আগষ্ট বিপ্লবে কাঁথি', কাঁথি মহকুমা আগষ্ট বিপ্লব উৎসাপন কমিটি, পূর্ব মেদিনীপুর, পৃষ্ঠা নং - ৩৭
- ৪। 'নিহার পত্রিকা', ১৯শে মে ১৯৩১, কাঁথি
- ৫। সান্যাল হিতেশ রঞ্জন ১৯৯৪, 'স্বরাজের পথে', প্যাপিরাস, কলকাতা, পৃষ্ঠা নং - ৪৮-৪৯
- ৬। মিশ্র অমলেশ কুমার (সম্পাদিত) ২০১৪, 'অবিভক্ত কাঁথি মহকুমার ইতিবৃত্ত' (দ্বিতীয় খণ্ড) দে পাবলিসিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা নং - ৩৪
- ৭। 'নিহার পত্রিকা', ৩৫ সংখ্যা, ১৯৩০, কাঁথি
- ৮। দাস বশন্তকুমার ১৯৭৫, 'স্বাধীনতার গনসংগ্রাম-খেজুরীথানা', মেদিনীপুর, পৃষ্ঠা নং-৪৯
- ৯। মন্ডল স্বপনকুমার (সম্পাদিত) ২০০৯, 'খেজুরীর সেকাল একাল', পূর্ব মেদিনীপুর, পৃষ্ঠা নং-১২৩
- ১০। মন্ডল স্বপনকুমার (সম্পাদিত) ২০০৯, 'খেজুরীর সেকাল একাল', পূর্ব মেদিনীপুর, পৃষ্ঠা নং-১৬৮
- ১১। মিশ্র অমলেশ কুমার (সম্পাদিত) ২০১৪, 'অবিভক্ত কাঁথি মহকুমার ইতিবৃত্ত' (দ্বিতীয় খণ্ড) দে পাবলিসিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা নং - ৩৭৯
- ১২। 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০২৪
- ১৩। 'নিহার পত্রিকা' ৯ই মে ১৯৩১, কাঁথি
- ১৪। 'নিহার পত্রিকা' ১৯শে জুন, ১৯৩১, কাঁথি
- ১৫। মিশ্র অমলেশ কুমার (সম্পাদিত) ২০১৪, 'অবিভক্ত কাঁথি মহকুমার ইতিবৃত্ত' (দ্বিতীয় খণ্ড) দে পাবলিসিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা নং - ৪১৭-৪১৮।

অস্তিত্বে ক্রমোন্নয়নের মাধ্যম : প্রসঙ্গ ফ্রিডরীশ নীৎসে এবং

মার্টিন হাইডেগার

অয়নিকা চ্যাটার্জী

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
হুগলি মহাসিন কলেজ, চুঁচুড়া, হুগলি

সারসংক্ষেপ: বর্তমান প্রবন্ধে Friedrich Nietzsche এবং Martin Heidegger দর্শনে আত্ম এবং সত্তা এবং তদনুসারে অস্তিত্বের ধারণা কিভাবে অভিভাজ্য হয়েছে সেটিই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। দুই দার্শনিকের দর্শনে শূন্যতার ধারণা কিভাবে তাঁদের দর্শনের মূল সূর ধরে রেখে নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে সেটিই লক্ষণীয় এবং আলোচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে উভয়ের দর্শনেরই মানব অস্তিত্বের দিকটিকে অবলোকন করাই উদ্দেশ্য। দুই দার্শনিকের দর্শনচর্চার ধারা অস্তিত্বমূলক হলেও পদ্ধতিগত ভিন্নতা বর্তমান। তবুও কোথাও যেন দুই চিন্তাবিদ শূন্যতাকে অবলম্বন করেই দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

সূচক শব্দ: আত্ম, সত্তা, অস্তিত্ব, শূন্যতা, Nietzsche, Heidegger।

মূল আলোচনা: দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মানবঅস্তিত্ব সম্পর্কিত আলোচনার পরিসর বিস্তৃত। ভিন্ন ভিন্ন সময়কালের প্রখ্যাত চিন্তাবিদদের দার্শনিকতার সূর ভিন্ন যেহেতু তাদের দার্শনিক পদ্ধতি ভিন্ন। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল Friedrich Nietzsche এবং Martin Heidegger এর দর্শনে বর্ণিত “আত্ম” (self) এবং “সত্তা” (Being) কিভাবে মানব-অস্তিত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করে তারই একটি প্রয়াস। এবং প্রসঙ্গত শূন্যতার ধারণাটি উক্ত আত্ম এবং সত্তা-এর ওপর আরোপিত হয়ে মানব-অস্তিত্বকে কিভাবে প্রভাবিত করে সেইটিই প্রতিপাদ্য। সুতরাং, আলোচনাটির তিনটি ধারা বর্তমান : প্রথমত, Nietzsche কিভাবে তাঁর দর্শনে আত্ম বা self এর বিভিন্ন স্তর বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানব-অস্তিত্বকে প্রতিফলিত করছেন। দ্বিতীয়ত, Heidegger সত্তার (মানব-সম্পৃক্ত) অর্থ নির্ধারণের সাথে সাথে এক অস্তিবাদী দর্শনেরই পটভূমি প্রস্তুতিতে মগ্ন তার সম্ভাব্য চিত্রায়ন এবং তৃতীয়ত, উভয় দার্শনিকেরই দর্শন চর্চার কিয়দংশ অবলোকন করলে দেখা যায় শূন্যতাকেই হাতিয়ার করে দুই দার্শনিক মানব-অস্তিত্বের একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানে উৎসুক। প্রশ্ন হতে পারে কেন এই চিন্তাবিদদ্বয়কেই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্যস্থানে রাখা হল, উত্তর হল উনিশ শতকের চিন্তাবিদ Nietzsche এর দ্বারা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের চিন্তাবিদসহ একুশ শতকের বিশেষত উত্তরাধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয়েছিল এবং Heidegger সর্বাপেক্ষা প্রথম দার্শনিক যিনি Nietzsche কে দার্শনিক পরিকাঠামোর মৌলিক শাখায় নিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, দুই দার্শনিক সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখা ও আলোচনার প্রেক্ষিতে তাদের চিন্তনের মধ্যে যেসকল বৈশিষ্ট্য বর্তমান তার একটি সুসংবদ্ধ পাঠ দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হবে।

এক

বিংশ শতাব্দির চিন্তাবিদ যারা অস্তিবাদি দর্শন ও উত্তরাধুনিক দর্শনের পথিকৃৎ ছিলেন তাদের এই দার্শনিক আলোচনার অন্যতম প্রধান উৎস যে Nietzsche এর দার্শনিক সাহিত্য সেই

বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনস্থ করে নিতে হবে Nietzsche এর রচনা বিশ্লেষণ করলে খুব সহজভাবে কোন সুসংবদ্ধ আবেদন পাওয়া যাবে তা নয় উপরন্তু তাঁর রচনা পড়ে কেউ যেমন বলতে পারেননা যে Nietzsche এর অভিপ্রেত অভিমত অর্থ কী বা তাঁর বক্তব্যের স্থির তাৎপর্য কোথায় আছে। “It is difficult to find any satisfactory alternative to the systematic approach which fails us in this case. No half systematic anthology of sundry opinions can tell us “what Nietzsche means” -either in the sense of his intentions or in the sense of his significance for us.”^১

Nietzsche, Schopenhauer এর গুনমুগ্ধ শিস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। Nietzsche, Schopenhauer এর শিক্ষাকে এমনভাবে গ্রহন করেছিলেন যেখানে আত্মের পুনর্গঠন একটি উল্লেখযোগ্য প্রতীক হয়ে উঠেছিল। আত্মের যাতে প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয় সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ছেয়েছিলেন Schopenhauer। Schopenhauer এক অবিরাম একাকীত্বের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যা গতিময়, দুর্গম ও অনিত্য কারণ তিনি মনে করতেন একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মধ্যেই পরিপূর্ণ থাকে, বাইরের নির্ভরতা হ্রাস পেলে মানসিক স্বাধীনতার বৃদ্ধি ঘটে। Nietzsche মনে করেন, চেতনা অস্তিত্বের (যা সর্বদা নিয়ত পরিবর্তনশীল) মাধ্যমে স্থির ও নিত্যত্বের সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু থাকে। ফলস্বরূপ চেতনার এই স্বরূপ নিত্যকর্তার বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের অনস্বীকার্যতাকে প্রতিপাদন করে। সেই কারণে Nietzsche মনে করেন চেতনার ধারণা ও অস্তিত্বের ধারণা একে অপরের পরিপন্থী যাদের যুগপৎ সহাবস্থান সম্ভব নয়। তবে এই ব্যাখ্যা সার্বজনীন নয়, কারণ Nietzsche এর রচনার অপর একটি দার্শনিক দিক পর্যালোচনা করলে দেখব চেতনা অস্তিত্বকে যে সর্বদা পরিচালিত করে তা নয় বরং অস্তিত্বের মাধ্যমেই চেতনার অভিব্যক্তি ঘটে। চেতনা এবং অস্তিত্ব – অস্তিত্বগত ঐক্যের মাধ্যমে অনুষঙ্গবদ্ধ। অস্তিত্ব হল গভীরতম এবং এক প্রবৃত্তিমূলক শক্তি এবং চেতনা হল তার অভিব্যক্তি। চেতনার উপাদানগুলি (instinct, drive) নিরবচ্ছিন্ন becoming এর মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে এবং নিজেকে অতিক্রম করে যাবার জন্যে প্রয়াসবদ্ধ থাকে। Schopenhauer এর দর্শন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁর দার্শনিক অনুসন্ধানে এক একটি প্রত্যয় অপর একটি প্রত্যয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। Schopenhauer এর “transcendental idealism” এর ধারণা, তাঁর বর্ণিত “metaphysics of will” এবং স্বাধীনতা সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব বোধ যেন এক সুতোয় গাঁথা। সাধারণত স্বাধীনতার ধারণার সঙ্গে ইচ্ছার ধারণা সংযুক্ত থাকে, তবে Schopenhauer এর দর্শনে “will to live” এর কথা পাওয়া যায় যাকে Nietzsche এর “will to power” এর সমতুল বলা যায়। “will to power” হল Nietzsche এর দর্শনের কেন্দ্রে অবস্থানকারী চালিকাশক্তি যা স্বরূপত প্রবল এবং সর্বাধিক শক্তিশালী ইচ্ছা, ক্ষমতার ইচ্ছা।

এখন এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, Nietzsche এর “will to power” এবং Schopenhauer এর “will to live” নিয়ে আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল অস্তিত্বের সহজাত প্রবৃত্তিকে অনাবৃত করা। একথা সত্য যে, “will to power” এ বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারলে “will to live” এ অবতীর্ণ হওয়া যাবেনা আবার “will to live” এর মুখ্য হাতিয়ার হল “will to power”। পরম্পর যেন একই মুদ্রার দুটি পিঠ।

অস্তিবাদের মূল বাণী Nietzsche এর দর্শনে যেন সুপ্ত অবস্থায় ছিলই। ব্যক্তির অস্তিত্ব এই জগতের প্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে এবং শুধু তাই নয় বরং ব্যক্তি-অস্তিত্ব এই জগতের সাথে অবিচ্ছেদ্য এই বোধও অনস্বীকার্য। Nietzsche সর্বদা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই ইচ্ছা বা স্বাধীনতা তো আর মানবঅস্তিত্ব ব্যতিরেকে থাকতে পারেনা। ইচ্ছাশক্তি ও মানব অস্তিত্ব যেন একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সেই কারণেই পূর্বে আলোচিত “will to power” এবং “will to live” এর সম্পর্কও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

“Will to power” এর আলোচনা প্রসঙ্গে আরও দুই প্রকার প্রত্যয়ের এক অনিবার্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়; এক হচ্ছে চিরন্তন প্রত্যাবর্তন বা “eternal recurrence of the same” এবং আর একটি হচ্ছে অতিমানবের ধারণা (doctrine of superman)। এই তিন প্রকার ধারণার অনিবার্য ফসল হল Nietzsche এর দর্শনের এক নতুন প্রকার ধারণা, মানব অস্তিত্বের এক ভিন্ন স্বরূপ।

যদি আক্ষরিক অর্থে Nietzsche এর “will to power” এর স্বরূপ নির্ধারণ করতে চাই তাহলে অনেকসময় আমরা এক মতিভ্রমে পর্যবসিত হব এই ভেবে যে, Nietzsche প্রবর্তিত “will to power” একপ্রকারে “power over power”^২ এর আদর্শ দৃষ্টান্ত। কিন্তু এমন ধারণা আমাদের ভ্রান্তিতে পরিচালিত করবে সেই কারণে অতি সতর্কতার সাথে যদি ধারণাটির বিশ্লেষণ করি তাহলে “will to power” এর অভিব্যক্তি ঘটবে স্বীয় শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কিত উপলব্ধিকরণ বা accomplishment of one’s potential। এই অভিব্যক্তিকরণের আবার দুইরকম মাত্রা আছে, একটি হল “self-overcoming” বা যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে অতিক্রম করে গিয়ে তার বলিষ্ঠ আবেগতারিত হয়ে নিজের শক্তি বা ক্ষমতাকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে তার সৃজনশীল অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। দ্বিতীয়টি হল, self-affirmation, যেখানে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বাগত জানাতে হবে, নিজের কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণাকে নিত্য বলে জানা এবং জীবনের আনুসঙ্গিক যেকোনো বিষয়ের সঙ্গে তাকে প্রসন্নচিত্তে বরণ করাই self-affirmation এর অভিব্যক্তিরূপ। Schopenhauer এর সঙ্গে Nietzsche এর চিন্তার সম্বন্ধ এখানে এই কারণে দেখানো হল – Schopenhauer তাঁর নৈরাশ্যবাদী শূন্যতার মাধ্যমে জীবনের যে অর্থহীনতার কথা, দুঃখ, সংগ্রামের কথাত বলেছিলেন, Nietzsche তাঁর সক্রিয় শূন্যতার মাধ্যমে জীবনের হারিয়ে যাওয়া অর্থ অশেষণে তৎপর যা নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করে self-overcoming কে হাতিয়ার করে। Thus Spoke Zarathustra গ্রন্থে এমন কিছু শব্দের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় যা self-overcoming এর ধারণাকে প্রতিপাদন করে, “- I will return to this same and selfsame life, in what is greatest as well as in what is smallest, to once again teach the eternal recurrence of all things-”^৩

কখনও কখনও মনে হতে পারে Nietzsche এর উক্ত ধারণা বিশ্লেষণ করলে “power centres” এর ধারণার সঙ্গে অভিন্ন মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে “power centres” এর ধারণার সঙ্গে সমপদবাচ্য কিনা তারও যাচাইকরণ প্রয়োজন। কেউ কেউ আবার Nietzsche এর এই ধারণাকে foundational metaphysics সম্পর্কে তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশকে বুঝিয়েছেন। *Stanford Encyclopaedia of Philosophy* তে বলা হয়েছে, “The will to power doctrine seems to claim that everything that exists rests

fundamentally on an underlying basis of “power-centers”, whose activity and interactions are explained by a principle that they pursue the expansion of their power.”^৪ কোন কোন পাঠক Nietzsche এর “will to power” কে এমনভাবে পড়বে বা চিন্তার রাজ্য এমনভাবে গঠিত হবে যেখানে জগত সম্পর্কিত কোন দাবী থাকবেনা বরং এই ধারণার মাধ্যমে নীৎসের দর্শনে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার আভাষ পাওয়া যায়। শুধুমাত্র যে নৈতিকতা প্রকাশিত হয়েছে তাই নয় বরং মানবস্তিত্বের অনুরণনও দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই প্রত্যয়ের মাধ্যমে মানুষের নিজস্ব মূল্যবোধ ও শক্তির মূল্যায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন, এর মাধ্যমে ধ্রুপদী নৈতিকতায় স্বীকৃত যেকোনো প্রকার বাহ্যিক ক্ষমতা বা শোষণের বর্জন এবং নিজ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির গোড়াপত্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং পর্যায়ক্রমে এক উচ্চতর মানবসত্তা (higher state of being) গঠনে সহায়ক।

এই প্রসঙ্গে, Robert Miner রচিত “Nietzsche’s Fourfold Conception of the Self” নামক প্রবন্ধের প্রথমভাগে লেখক বিখ্যাত গ্রন্থ *Schopenhauer as Educator* এ বর্ণিত চারপ্রকার self নিয়ে দৃষ্টিপাত করেছেন এবং এই চারপ্রকার self এর স্বরূপ প্রসঙ্গে Miner বলেছেন, “...*Schopenhauer as Educator*, which contains an early description of the four levels: (1) a person’s deepest self, embracing all that cannot be educated or moulded; (2) a person’s conscious thoughts and desires which Nietzsche associates with his “I” or ego; (3) a person’s “ideal” or “higher self”; (4) a person’s “true self” or “true nature” lying “immeasurably high” above her.”^৫ Nietzsche এর দর্শনে আত্ম এবং অস্তিত্বের এক অপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়, সেই কারণে আধিবৈদ্যক আলোচনাগুলিরও একপ্রকার ঐতিহাসিক দার্শনিকীকরণ সম্ভবপর হয়। আত্মের ধারণা আধিবৈদ্যক আলোচনার অন্তর্গত হয়েও অস্তিত্বমূলক আলোচনার সাথে ইতিহাসের দর্শনে সামিল হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধের দ্বিতীয়ভাগে লেখক দেখিয়েছেন Nietzsche কীভাবে তাঁর গ্রন্থ *Human All Too Human* এ নিজের মত করে “metaphysics” ও “historical philosophizing” এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এবং তদনুসারে “self-creation” ও “self-discovery” এর মধ্যে “self-creation” কেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। যার অন্যতম কারণ বলে আমার মনে হয় will to power এর প্রত্যয়টির সাথে সম্বন্ধযুক্ত self-affirmation ও self-overcoming এর সম্ভাব্য ফল হল self-creation। *On the Genealogy of Morality* শীর্ষক গ্রন্থেও “self creation” এর ওপর গুরুত্ব দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন কারণ তিনি মনে করেছিলেন কোনো পরিস্থিতিতেই মানুষ যাতে নিজের বিশ্বাস ও তার ভালোলাগা বা মন্দলাগাগুলিকে কোনো বন্ধকক্ষে আটকে না রাখে কিন্তু এই গ্রন্থও পাঠক মহলে সমাদৃত না হলেও “ডিসেম্বরের শেষে তিনি লেখেন; ‘এখন আমি মধ্য দুপুরে দাঁড়িয়ে; একটা দরজা বন্ধ হল আর আর-একটা এখন খুলল’ – খুলে যাওয়া নতুন দরজাটা হল ভবিষ্যতের দর্শন ‘ক্ষমতার অভিপ্রায়’ -এর দিকে যাওয়ার দরজা।’^৬ সৃজনশীল আত্মা নিজ উদ্ভাবনী শক্তি ও সামর্থ্যের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব চয়ন করবে, এটিই Nietzsche এর ‘ক্ষমতার অভিপ্রায়’ বা ‘will to power’ এর অভিপ্রেত অর্থ।

Nietzsche যেভাবে শক্তি বা will এর (কখনও তা এষণা পদবাচ্য) ব্যবহার করেছেন, সেটি মূলত তার পূর্বসূরি দার্শনিকদের তত্ত্ব থেকে বিবর্তিত হয়েছে। “হাইডেগারের

মতে লাইবনিৎস ‘সত্তার মহাসত্তার’ (being of beings) সংজ্ঞার্থ (বা definition) করেছিলেন মোনাড এর পরিপ্রেক্ষিতে, প্রত্যক্ষকরণ ও প্রবল কামনার (perception and appetitus) এবং উপস্থাপন ও প্রচেষ্টার (representation and striving) সম্মিলনে এবং সেটাই এষণা। লাইবনিৎসের এই চিন্তা, কান্ট এবং ফিকটের যৌক্তিক এষণার (rational will) মাধ্যমে প্রকাশিত হল। হেগেল ও শেলিং নিজেদের ভাবধারায় এই তত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করলেন। শোপেনহাওয়ারের মাথায় ছিল একই চিন্তা যখন উনি তাঁর প্রধান রচনার শিরোনাম দিলেন The World (Not Men) as will and Representation এবং নীচে একই চিন্তা করেছেন যখন উনি সত্ত্বার মহাসত্তাকে ধরে নিলেন Will to Power বা শক্তির এষণা রূপে”।^৭

Nietzsche মনে করেছেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঐতিহাসিক সম্প্রসারণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় মানবস্তিত্বের সম্ভাবনা ও সামর্থ্যকে ধ্রুপদী দর্শনের কালিক পরিমাণক ধরতে পারেনি উপরন্তু তাকে অবদমনের চেষ্টা করেছে আর এইখানেই তিনি ধ্রুপদী নৈতিকতার অনিবার্য পতন পরিলক্ষিত করেছেন। কারণ ধ্রুপদী নৈতিকতা “Will to Power” কে অস্বীকার করেছে এবং তদনুসারে মানবতার অস্তিত্বকে গৌণ করেছে এবং বিধ্বংসীমূলক পরিণতি দিয়েছে। ফলস্বরূপ ব্যক্তির আত্মশক্তি ও সম্ভাবনাকেও সেই সমাজ ও দর্শন প্রকট করতে নারাজ। বরং সক্রিয় শূন্যতার ধারণা যেভাবে নতুন মূল্যবোধের চয়নের মাধ্যমে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষণে সহায়ক – সেইটাই প্রতিপাদনের দায় Nietzsche এর ওপরে বর্তেছে বলেই মনে হয়।

দুই

Martin Heidegger এর দর্শনে সত্তা এবং অস্তিত্বের যে আলোচনা আমরা পাই তার মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে Heidegger এর অস্তিবাদী দর্শন যার কেন্দ্রে রয়েছে সত্তাতাত্ত্বিক আলোচনা। ধ্রুপদী দর্শন যখন ভাষা বিশ্লেষণ ও সারসত্তা নিরূপণে প্রয়াসী Heidegger তখন অধিবিদ্যার প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণে উদ্যত। সত্তার আলোচনা তাঁর মতে স্বীকৃত অধিবিদ্যার প্রসঙ্গ বিশ্বের অন্তর্গত। কারণ সত্তার যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাও দর্শনের প্রাণকেন্দ্রে থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি hermeneutic phenomenology এর সঙ্গে তাঁর দর্শনকে সংযুক্ত করেন। Hermeneutic phenomenology মূলত interpretation বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে সত্তা (Being) সম্পর্কিত প্রশ্নটিকে পুনর্গঠন করেন যার প্রকাশ মূলত অস্তিত্বের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে Heidegger মূলস্রোতের বর্ণিত অধিবিদ্যাকে বর্জন করেছেন কারণ ধ্রুপদী অধিবিদ্যা যথার্থ দার্শনিক জিজ্ঞাসা পুরনে পর্যাপ্ত নয়।

এখন আসা যাক সত্তার প্রসঙ্গে এবং তদনুসারে অস্তিত্বের প্রসঙ্গে। Heidegger এর কাছে প্রথম বিষয় সত্তার অর্থ সম্পর্কিত যথার্থবোধ। “The question of the meaning of Being must be formulated. It is a fundamental question, or indeed the fundamental question, it must be made transparent, and in an appropriate way. We must therefore explain briefly what belongs to any question whatsoever, so that from this standpoint the question of Being can be made visible as a very special one with its own distinctive character.”^৮ পাশ্চাত্যে প্রাচীন গ্রীক দর্শনের সময়কাল থেকেই সত্তার কথা আলোচিত হলেও সেইকাল থেকে তাঁর সময়াবধি সকলে যেভাবে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে জগতসত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছিলেন Heidegger এর দর্শনে সত্তার আলোচনা সত্যসত্তাই এক নতুনত্ব দাবী করে। Heidegger

এর দর্শনে কিন্তু কখনই জগতসত্তা থেকে ব্যক্তিসত্তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়নি উপরিউক্ত তিনি মনে করেছিলেন এই দুই প্রকার সত্তা একে অপরের সাথে এমনভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যেকোনো একটিকে বুঝতে গেলেই অপরটি অত্যন্ত জরুরী। তিনি জগত সম্পৃক্ত মানবসত্তার কথা বলেছিলেন (being-in-the-world) এবং এইরকম মানবসত্তা নিরূপণই তাঁর দর্শন তত্ত্বের গূঢ়ার্থ। তাঁর কাছে Being এর অর্থ তা সর্বদা entity এর Being : “Being is always the being of an entity”^{৩৮}। এবং এই entity-ই হল Dasein: “This entity we denote by the term “Dasein”.”^{৩৯} Dasein এর নিজস্ব স্বরূপ বৃত্তান্ত^{৪০} ব্যতিরেকে শুধুমাত্র সত্তা সম্পর্কিত আলোচনা সম্ভব নয়।

Michael Gelven তাঁর ‘A Commentary on Heidegger’s Being and Time’ গ্রন্থে Dasein শব্দটির আক্ষরিক অর্থ বিচার করে পাওয়া গেছে “Da” এর অর্থ “here” ও “Sein” অর্থ “to be” সুতরাং “Being-there” অর্থাৎ সেই সত্তা যা এখানে আছে: “Why Heidegger chooses the human existent as the object to be investigated requires a consideration of that all-important term Dasein. Macquarrie and Robinson have wisely left it untranslated. Basically, in common, everyday German discourse, the term refers to human existence. This meaning is not completely abandoned by Heidegger; but he emphasizes its etymology as well. The term consists of two parts-da, meaning “here,” and sein, “to be.”^{৪১} Dasein এর Being এর স্বরূপ একদম ভিন্ন স্বাদের যেটিকে অন্যান্য entity এর সাথে এক করে দেখলে তার সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করা যাবেনা। “The being of Dasein cannot, then, be understood in the terms usually applied to other types of entity; in particular, we cannot think of Dasein as having what we have called what-being, a specific essence or nature that it always necessarily manifests...for Dasein, living just is taking a stand on who one is and on what is essential about one’s being, and being defined by the stand.”^{৪২} Dasein এর being যেন সবসময় একপ্রকার বোধের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং নিজেকে আবিষ্কার করে চলেছে।

Heidegger এর দর্শনে সত্তা সম্পর্কিত প্রশ্নটি যতটা গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্যে ঠিক ততটাই তাৎপর্যপূর্ণ ধারণা হল শূন্যতা (emptiness) যাকে Heidegger বলেছেন nothingness বা *das Nicht* তাঁর দর্শনে শূন্যতার আগমনই ঘটেছে যেখানে Being তার স্বমহিমায় আবির্ভূত হতে পারে এবং নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। আরও যথার্থ উপায়ে বলতে হবে যে Being এর যে যথার্থ অস্তিত্ব বর্তমান সেই অংশই একমাত্র অস্তিত্বের এই শূন্যতা অনুধাবন করতে পারে, তবে এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন এই যে অনুধাবন করতে পারার ক্ষমতা, তার শক্তি যোগায় “being-towards-death”. Heidegger এর ভাষায়, “In the centre of these considerations we have the task of characterizing ontologically Dasein’s being-at-an-end of achieving an existential conception of death.”^{৪৩} মৃত্যুর সাথে সম্বন্ধ হয়ে Being এর বিশ্লেষণ যেন Being বা সত্তা সম্পর্কিত প্রশ্নটিকে আর দৃঢ় করে তোলে। Heidegger এর দর্শনে যথার্থ অস্তিত্বের মাধ্যমে এই যে মৃত্যুর প্রস্তুতি তা প্রকাশিত হয়। Dasein যখন

তার অনন্ত সম্ভাবনার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে চলে এবং মৃত্যু যে তার অন্যতম প্রধান সম্ভাবনা, এবং সেই হিসেবেই সে নিজেকে জানে সেটিই যথার্থ অস্তিত্বের সর্বোত্তম অর্থ। এমনও বলা যেতে পারে যাতে Dasein তার অযথার্থ অস্তিত্বাবচ্ছিন্ন হয়ে না পরে সেই কারণে মৃত্যুকে জানা বা তার প্রস্তুতি Heidegger এর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর মতে মানুষ খুব সাধারণভাবেই এবং স্বাধীনভাবে এই প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণ করবে এবং যথার্থ অস্তিত্বের অভিব্যক্তি ঘটাবে। স্বাধীনতার ধারণা থেকেই নৈতিকতার ধারণা জন্মায়।

তিন

Heidegger মনে করেছিলেন নীৎসে এর দর্শনে অধিবিদ্যার আভাষ পাওয়া যায় যার অন্যতম কারণ হল নীৎসে-এর দর্শনে যে overcome এর প্রসঙ্গ আছে, অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক বিশ্বের বাইরে যেতে হবে, তাকে overcome বা অতিক্রম করতে হবে। Heidegger এর মতে, “The proximate goal, meditation on the inner unity of Nietzsche’s metaphysics as the completion of Western metaphysics, subserves the farthest goal. In terms of chronological order, of course, the goal remains infinitely far from the demonstrable events and circumstances of the present age. But this merely means that it belongs to the historical remoteness of another history.”^{১৫} একথা সর্বজনবিদিত যে Nietzsche -এর অধিবিদ্যা সম্পর্কিত মতবাদের অনুরণন এমন স্থলে পৌঁছেছিল যে কারণে Heidegger, Nietzsche কে “last metaphysician” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং শুধু তাই নয় সেই দার্শনিক মতবাদকে অতিক্রম করার কথাও Heidegger এর দর্শনে পাই। Heidegger এর মতে Nietzsche চেয়েছিলেন অধিবিদ্যাকে অতিক্রম করতে, কিন্তু তাঁর সহকারি দার্শনিক পদ্ধতিগুলি তাঁকে এবং তাঁর দর্শনকে এড়িয়ে যেতে সহায়ক হয়ে ওঠে বলে Heidegger মনে করেছিলেন। তাও একটি কথা না বললেই নয় Nietzsche যেভাবে অধিবিদ্যাকে ব্যাখ্যা করেছেন বা পুনর্মূল্যায়ণ করেছেন সেটি কোনো চিন্তাবিদে অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা নয় বরং Heidegger এর দর্শনের পাঠের মুখবন্ধস্বরূপ। Nietzsche এবং Heidegger উভয়েই তাঁদের দর্শনে শূন্যতাকে ভিন্নভাবে ব্যবহার করলেও তাঁরা উভয়েই কিন্তু তাঁদের দার্শনিক প্রতিপাদ্যের সাথে শূন্যতা (Nietzsche এর দর্শনে nihilism এবং Heidegger এর দর্শনে nothingness) যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয় বরং উভয়ের দার্শনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গেও শূন্যতার এক অবিচ্ছেদ্য মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের দর্শনেই আত্ম বা সত্তার এবং তদনুসারে অস্তিত্বের অর্থের প্রসঙ্গেই এই শূন্যতাকে সহায়ক করে দার্শনিক চর্চার ধারা অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। Nietzsche যেখানে ইশ্বরের মৃত্যু এবং আত্মের স্বাধীনতা এবং মূল্যবোধের পুনর্ব্যাখ্যায়ণ প্রসঙ্গে শূন্যতার ধারণার কথা বলেছিলেন, Heidegger সেখানে সত্তার এক চূড়ান্ত সম্ভাবনা হিসেবে মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শূন্যতার প্রসঙ্গে উপনীত হয়েছেন। Nietzsche এর দর্শনে শূন্যতাকে দেখানো হয়েছে একটি যাচাইকরণের পদ্ধতি হিসাবে এবং এই ধারণাকে হাতিয়ার করেই self-overcoming এর ধারণাকে গ্রহণ করেছেন এবং যার সর্বোত্তম অভিব্যক্তি ঘটেছে অতিমানবের ধারণার মাধ্যমে। Heidegger এর দর্শনে শূন্যতা এমনভাবে অস্তিত্বের প্রসঙ্গে সম্বন্ধ হয় যেখানে Dasein এর উদ্বোধন, মৃত্যুর চেতনা ও সীমাবদ্ধতা প্রকাশিত হয়। এবং এইভাবেই যে Being-as-a-whole এর পরিসর স্থির হয় সেটি দেখিয়েছেন। দুজনের দর্শনেরই নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য বিষয় আছে কিন্তু তবুও উভয়ই মানব

অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্যই এবং শুধু তাই নয় বরং সেই অস্তিত্বের ক্রমবহুয়ের পথে সহকারি করেছেন শূন্যতাকে (যদিও ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে), এটি দেখানো এই প্রবন্ধের একটি প্রয়াসমাত্র।

তথ্যসূত্র:

- ১। Kaufmann, Walter, 2013, *Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist*, USA and UK, Princeton University Press, p.76.
- ২। power over power অর্থ হল ক্ষমতার নিজের ওপরেই ক্ষমতা, নিজ ক্ষমতাকে শাসন করার ক্ষমতা যা self-overcoming পদবাচ্য।
- ৩। Nietzsche, F. 2006, *Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None*, Adrian Del Caro and Robert B. Pippin (tran.), Cambridge, Cambridge University Press, p. 178
- ৪। Anderson, R. Lanier, (Spring 2024 Edition), “Friedrich Nietzsche”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2024/entries/nietzsche/>
- ৫। Miner, Robert, 2011, “Nietzsche’s Fourfold Conception of the Self”, *Inquiry*, Vol. 54, No. 4, 337–360, UK, Routledge, p.338
- ৬। নায়ক, বিপ্লব, (তর্জমা ও ভূমিকা), ২০২৪, *সত্য-মিথ্যা ও বিবেক প্রসঙ্গে ফ্রেদরিখ নিৎসে*, কলিকাতা, তৃতীয় পরিসর, পৃ ৫০
- ৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল, ২০২২, “হাইদেগারের নীচে-পাঠ”, *মার্টিন হাইডেগার*, সুবল সামন্ত (সম্পাদনা), কলিকাতা, এবং মুশায়েরা, পৃ. ২১২
- ৮। Heidegger, Martin, 1962, *Being and Time*, John Macquarrie and Edward Robinson (tran.), Oxford, Blackwell Publishers Ltd. p 24
- ৯। তদেব, p29
- ১০। তদেব, p32
- ১১। এই প্রসঙ্গটি হাইডেগারের দর্শনে “historicity” পদবাচ্য।
- ১২। Gelven, Michael, 1989, *A Commentary on Heidegger’s Being and Time*, Illinois, Northern University Press, p.27
- ১৩। Mulhall, Stephen, 1996, *Routledge Philosophy Guidebook to Heidegger and Being and Time*, London, Routledge, p15.
- ১৪। Heidegger, Martin, 1962, *Being and Time*, John Macquarrie and Edward Robinson (tran.), Oxford, Blackwell Publishers Ltd. pp. 280-281.
- ১৫। Heidegger, Martin, 1987, *Nietzsche (Volume III: The Will to Power as Knowledge and as Metaphysics)*, Joan Stambaugh, David Farrell Krell and Frank A. Capuzzi (tran.), David Farrell Krell (eds.), NYC, Harper & Row Publishers, P. 191.

প্রসঙ্গ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সোহংবাদ'

এমডি. বাবুল হোসেন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বিবেকানন্দ কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কাব্যান্দোলনের অন্যতম কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যুক্তি, দর্শন ও আত্মসন্ধানের নিবিড় সংমিশ্রণে বাংলা কবিতায় নতুন ধারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর কবিতা সমকালীন নৈরাশ্যের পাশাপাশি আন্তিক্য চেতনার মৌল ভিত্তি ধারণ করে। তাঁর রচিত 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের 'সোহংবাদ' কবিতায় প্রতিভাত হয়েছে আত্ম ও ব্রহ্মের অভিন্নতা, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের দ্বন্দ্ব, দেশ-কাল অতিক্রমী মানবসত্তার রূপ। প্রখর চিন্তার জটিলতায় সৃষ্ট তাঁর কবিতা দুরূহ হলেও দার্শনিক ভাবনায় গভীর। শব্দ, ছন্দ ও পৌরাণিক প্রতীকের নিপুণ ব্যবহারে তিনি বাংলা আধুনিক কবিতায় এক স্বতন্ত্র দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

সূচক শব্দ: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আধুনিক বাংলা কবিতা, 'সোহংবাদ', আত্মসন্ধান, দর্শন ও নাস্তিকতা।

মূল আলোচনা: রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কাব্যান্দোলনের অন্যতম পুরোধা কবি ব্যক্তিত্ব সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)। রবীন্দ্র বিরোধীতায় নয়, রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই বাংলা কাব্য সাহিত্যে তিনি এক সক্রিয় বিশিষ্টতার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এক অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে সুধীন্দ্রনাথ মানব মনের গভীর সংকট উন্মোচিত করেছেন। টি এস এলিয়ট, মালার্মে প্রদর্শিত কাব্যদর্শন কবির অস্থিষ্ট। এলিয়টের 'The Waste Land' কাব্যের অনূর্বর পোড়াভূমিই শুধু নয়, উনবিংশ শতকের রোমান্টিক কাব্যের প্রতীক এবং আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কাব্যে। 'পরিচয়' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক তিনি। দীর্ঘকাল যুক্ত থেকেছেন পত্রিকার সঙ্গে।

পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করার আগেই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তস্বী' (১৯৩০) প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন 'ঋণ স্বীকারের জন্য'। যদিও এর পূর্বে 'কুক্কট' (১৯২৮) নামক কাব্য 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ গুলি হল- 'অকেন্দ্রী' (১৯৩৫), 'ত্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তর ফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' (১৯৫৩), 'প্রতিধ্বনি' (১৯৫৪), 'দশমী' (১৯৫৬) ইত্যাদি।^১

সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন- "সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত ও মনস্বী, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান; তাঁর পঠনের পরিধি ছিলো বিরাট ও বোধের ক্ষিপ্ৰতা ছিলো অসামান্য। সেই সঙ্গে যাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সাংসারিক ও সামাজিক সুবুদ্ধি, তাও পূর্ণমাত্রায় ছিলো তাঁর, কোন কর্তব্যে অবহেলা করতেন না, গার্হস্থ্য ধর্মপালনে অনিন্দনীয় ছিলেন, ছিলেন অলাপদক্ষ, রসিক, প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, আচরণের পুঞ্জানুপুঞ্জে সচেতন, এবং সর্ববিষয়ে উৎসুক ও মনোযোগী।"^২ তবে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে একটি কথা প্রায়শই শোনা যায়, তাঁর কবিতা 'দুর্বোধ'। বুদ্ধদেব বসু এই বিষয়ে জানিয়েছেন- "সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ নয়, দুরূহ; এবং সেই দুরূহতা অতিক্রম করা

অল্পমাত্র আয়াসসাপেক্ষে। অনেক নতুন শব্দ, বা বাংলায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন: তাঁর কবিতার অনুধাবনে এই হ'লো একমাত্র বিয়ল্ল^৩ যথাযথ শব্দপ্রয়োগ ও অর্থগত প্রয়োগ বৈচিত্র্য তাঁর কাব্যে বরাবর লক্ষ্য করা গেছে। তাঁর মতো শব্দতত্ত্ব, ভাষা ও ছন্দের প্রয়োগ খুব কম ক্ষেত্রে দেখা গেছে। পৌরাণিক প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যের আরেকটি বড় উপাদান। তাঁর কাব্য পাঠের ক্ষেত্রে পুরাণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান তাই আবশ্যিক। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের সঙ্গী হতে পেরেছিলেন তিনি।^৪

সময়ের স্পষ্ট স্বাক্ষর সুধীন্দ্রনাথের কবিতার শরীরে গেঁথে থাকে। অন্তঃসারশূন্যতার ছবি ধরা থাকে তাঁর কবিতার ছন্দে-

ছাড়িবো না হিংসাব্রত;
গুহবাসী নৃসিংহেরে বাঁধিব না শীলের শৃঙ্খলে,
পরাবো না সভ্যতার স্ত্রীল ছদ্মবেশ;
চাকিবারে গলিত শবের গন্ধ
রজনীগন্ধার গুল্ম করিব না শ্মশানে রোপণ;

(প্রত্যাখ্যান/ক্রন্দসী)^৫

শুধু নৈরাশ্য নয়, আশাবাদেও কবি ভরসা রেখেছেন। নতুন আরম্ভের পথসন্ধান করেছেন-

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকাবে? ধূ ধূ করে মরুভূমি;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।....
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনও বিপদপ্রাপ্ত নও।
নব সংসার পাতি গে আবার চলো

(উটপাখি/ক্রন্দসী)^৬

বাংলা কাব্যের এক অনন্য পালাবদল ঘটেছিল সুধীন্দ্রনাথের হাতে। ‘অর্কেষ্টা’ থেকে ‘ক্রন্দসী’, ‘উত্তর ফাল্গুনী’ ‘সংবর্ত’, ‘দশমী’ প্রভৃতি কাব্যে তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে। ‘অর্কেষ্টা’ কাব্যে বাংলা কবিতার প্রচলিত পদলালিত্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। অতীত ভবিষ্যৎ এর থেকেও তাঁর কাছে মূল্যবান হয়েছে বর্তমান। তবে এই কাব্যের ‘শাস্তী’ কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথের এক ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। সুতীর্থ আবেগ ও প্রেমস্মৃতির দীপ্ত সংরাগ মুখর এই কবিতাটি।

। দুই।

শব্দের প্রতীকী ব্যবহারে সুধীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। ‘সংবর্ত’ কাব্যগ্রন্থের ‘সোহংবাদ’ কবিতাটি নাস্তিকতা ও আস্তিকতার এক মিশ্র রূপে চিহ্নিত হয়েছে। তাঁকে ‘নিরাশাকরোজ্জ্বল’ চেতনার কবি হিসেবে অনেকেই চিহ্নিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু কবি আস্তিক্যবাদকে কোথাও অস্বীকার করেননি। এই কবিতার শুরুতেই ‘ঈশোপনিষদের’ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। কবিতার প্রথম চার পঙ্ক্তিতে রয়েছে তার স্বাক্ষর-

নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত:
বলেছি আমি সে-আত্মা, যে উত্তীর্ণ দুরাস্ত তারায়
উধাও মনের আগে; মাতরিশা নিয়ত ধারায়

ফলায় যে-কর্মফল, তা আমারই বুভুক্ষাজনিত;^৭

কবিতার শুরুতেই 'নিখিল নাস্তির' অর্থাৎ নেতিবাচক বিশ্বে 'সোহৎবাদ' অথবা আত্মজ্ঞানবাদ তত্ত্বের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। কবিতাটিতে 'সো অহং' অর্থাৎ 'আমিই সব' এই সত্য খোঁজার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়েছে। 'সোহৎবাদ' এক দার্শনিক তত্ত্ব, যা ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নতাকে প্রকাশ করে। পুরাণাশ্রিত এই কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ মনের সঙ্গে আত্মা কিংবা মনের সঙ্গে সত্ত্বার যে গাঢ় যোগ সম্বন্ধ রয়েছে, তাকে ধরার চেষ্টা করেছেন। আর এই সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা অবশ্যই কবির বুভুক্ষাজনিত। 'ঈশোপনিষদ'এর চার নম্বর শ্লোকটিতে এই একই উক্তি ধ্বনিত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, ঈশ্বর বা পরম সত্তা স্থির, যিনি মনের চেয়েও দ্রুত গতি সম্পন্ন এবং তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে। দেবতারও তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে না, যদিও তিনি সর্বত্র বিদ্যমান আবার তিনি স্থিরও থাকেন। যে স্থিরতার মধ্যে সমস্ত শক্তি ও গতি প্রকাশ পায়।

কবিতাটির পরের স্তবকে প্রথম পংক্তিতে কবি লিখেছেন 'যেহেতু প্রশয়ী আমি' তাই তিনি 'অপনীত' অর্থাৎ অপসারিত বা দূরীভূত নন। নাস্তিক্যবাদকে প্রশয় দিচ্ছেন তিনি ঠিকই কিন্তু আস্তিক্যবাদ তাঁর কাছে 'হিরণ্ময় পাত্র'র মতো এবং সেইজন্যে তা 'দুর্নিরীক্ষ্য' অর্থাৎ যা সহজে দেখা বা লক্ষ্য করা যায় না। যাকে 'পুষার কারায়' অর্থাৎ সযত্নে রক্ষা করতে হয়। কবি এখানে আস্তিকতার সঙ্গে নাস্তিকতা দ্বন্দ্ব যেমন দেখাতে চেয়েছেন। ঠিক তেমনি আস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী ভারতীয় দর্শনকে অস্বীকার করেননি। অস্তিবোধ কবির কাছে সোনার পাত্রের মতো হলেও, তা বারবার ঘুরে ফিরে আসে। কবি অস্তিবোধকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারেন না, নিজেই বারবার ভাঙতে থাকেন, টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতে থাকেন চারিদিকে নিজের সত্তা। দেশ কালের সঙ্গে নিজেই একাকার করে দেখেন-

স্বরাট স্বরূপ লুপ্ত; দেশ-কাল আমাকে হারায়

অথচ অস্থিষ্ট তীর্থে, পলে পলে আমি অগণিত।^৮

- এইভাবে ঈঙ্গিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পর কবির একক সত্তা পলে পলে অগণিত হয়ে যায়। বাংলা কাব্য সাহিত্যের নাস্তিবাদী কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজের আরেক সত্ত্বার পরিচয় ফুটিয়ে তোলেন এই কবিতায়।

'সঙ্কলন' অতিক্রান্ত। দৃষ্টির শূন্যতায় সবার কণ্ঠ স্বগত হয়ে যায়। জীবন-মৃত্যুর রহস্য দৃষ্টিহীন অন্ধকারে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। 'আত্মপরিচয়' বড় প্রশ্ন চিহ্ন রেখে যায়। 'আমি কে' কিংবা 'সো অহং' 'আমিই সব' এই আত্মচিন্তা আমাদের সত্ত্বার মূল ধরে টানাটানি করে। নিজেই প্রমাণ করার, নিজের পরিচয় খুঁজে বার করার তাগিদ আমাদের অস্থির করে তোলে। কবি নিজে অসহায় বোধ করেন। কবির ভাষায়-

অসহায় অন্ধকারে কিন্তু কোথা আত্মপরিচয়?^৯

কিন্তু সত্যি কি আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়? 'ষড়রিপু'র গ্রাসে মানুষ যেখানে কামনা বাসনা নিয়ে প্রতিটা মুহূর্তে এই জগত সংসারে নিজেই যাপন করে চলেছে; সেখানে আত্মপরিচয় খুঁজতে ব্যর্থ হন কবি নিজেও। আবার কবির মতে গতিশীল এই সংসারও 'অনিকম' অর্থাৎ সকল কামনামুক্ত। পাশাপাশি কবি একথাও স্বীকার করেন 'অতীন্দ্রিয় ভাবনানিচয়' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর উৎকণ্ঠা। যা হয়তো 'জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত'।

কবিতার শেষ দুটি পংক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। যেখানে রয়েছে কবিতার সেই 'আমি কে' খুঁজে পাওয়া-

ক্ষেত্রনিরপেক্ষ প্রমা প্রতিকারী প্রমাদের গুণে;

সংক্ষিপ্ত চেষ্টাই রটে অপৌরুষ বিবর্তের দুনে।^{১০}

ক্ষেত্রনিরপেক্ষে আমাদের স্থির প্রত্যয় কিংবা প্রঞ্জা অমনোযোগ বা ভুলের বশবর্তী হয়। তাকে প্রতিকার করা কিংবা সমাধান করার চেষ্টাও থাকে। যা ক্ষেত্রবিশেষে প্রমাদের প্রতিকারের পদ্ধতি। আমাদের অগৌরব কিংবা কাপুরুষতা কখনো কখনো ইন্দ্রিয় বশীভূত জগত থেকে মুক্তির রাস্তা খোঁজে। সুধীন্দ্রনাথ বিশ্ব চরাচরে নেতির বিস্তার মেনে নিয়েও এই কবিতায় শেষ পর্যন্ত আন্তিকতাকেই স্বীকার করে নেন। আত্ম অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়ে কবি সহজেই বলেন ‘দেশ কাল আমাতে হারায়’। একক সত্তা আর একক থাকে না, হয়ে যায় অনেক।

‘সোহংবাদ’ কবিতাটি একটি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। অষ্টক ও ষটক বিভাজনে রচিত। মোট ১৪ লাইনের কবিতা এটি। কবিতাটিতে অষ্টকে এবং ষটকে যথাক্রমে ৪+৪, ৪+২ মাত্রা বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। কবিতাটির অন্তিমলবিন্যাস এই রকম- কখখক, গঘঘগ, গুচগুচ, ছচ। কবিতাটিতে তিনটি চার লাইনের পংক্তি এবং একটি দু’লাইনের কাপলেট ব্যবহৃত হয়েছে। কবিতাটি প্রথম আট পংক্তিতে কবি কারণ দেখিয়েছেন এবং শেষ ছয় পংক্তিতে তার সমাধান খুঁজেছেন। কবিতার প্রথমে রয়েছে সত্তাকে খুঁজে না পাওয়া, অর্থাৎ ‘আমি’কে খুঁজে না পাওয়া। এবং শেষে সেই একক সত্তা খন্ড খন্ড সত্তায় ধরা পড়েছে। এইভাবে অষ্টকের ভাব সধগরিত হয়েছে ষটকে। যা সনেটের অন্যতম শর্ত।

তথ্যসূত্র:

- ১। ড. দেবেশ কুমার আচার্য, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (অধুনিক যুগ)*, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৭, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৫৯।
- ২। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ*, দে’জ পাবলিশিং, অক্টোবর, ২০০৩, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬।
- ৩। তদেব, পৃষ্ঠা-১৩।
- ৪। জীবেশ নায়ক, *একালের কবিতাপাঠ*, বাঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, অক্টোবর ২০০৪, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২৯।
- ৫। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ*, প্রাণ্ডক্ত, পৃষ্ঠা-১০২।
- ৬। তদেব, পৃষ্ঠা-৯৭।
- ৭। প্রাক-স্নাতক পাঠপর্ষৎ : বাংলা কর্তৃক সংকলিত *একালের কবিতা সঞ্চয়ন*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৩।
- ৮। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪
- ৯। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪
- ১০। তদেব, পৃষ্ঠা-১৪।

লোকসংস্কৃতির বৈপ্লবিক রূপান্তর : টুসু সত্যাগ্রহ

পূজা কর্মকার

অতিথি অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ

সারসংক্ষেপ: ভারতের ভাষাগত জাতীয়তাবাদের অন্যতম সার্থক আন্দোলন হল মানভূমের ভাষা আন্দোলন। ১৯১২ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আবর্তিত একটি দীর্ঘমেয়াদী জনযুদ্ধের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক এই সংগ্রাম কেবলমাত্র প্রশাসনিক পরিবর্তনের দাবি ছিল না, বরং এটি ছিল রাষ্ট্রীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার এক প্রাণপণ লড়াই। এই গবেষণাপত্রে মূলত আলোচনা করা হয়েছে কীভাবে 'টুসু' নামক লৌকিক সংস্কৃতির উপাদানকে রাজনৈতিক সত্যাগ্রহের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল এই আন্দোলনে এবং ১৯৫৬ সালে তা কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণকে রুখে দিয়ে মানভূমের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করেছিল তাঁরই এক রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা।
সূচক শব্দ: মানভূম আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ, পুরুলিয়া, টুসু সত্যাগ্রহ, ভাষাগত জাতীয়তাবাদ।

মূল আলোচনা: বর্তমানে যে জেলাটিকে আমরা পুরুলিয়া বলে জানি অতীতে সেই পুরুলিয়া বহু নামে পরিচিত ছিল যথা বজ্রভূমি, অটবীদেশ, বারিখণ্ড, শিখরভূম, জঙ্গলমহল, মানভূম। তবে এই জেলার নামকরণ এবং জেলার এলাকা নির্ধারণ করেছিলেন ব্রিটিশ কোম্পানি-শাসকগণ। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মানভূম জেলা তৈরির সময় এলাকাটি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল। ১৯১২-তে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ভেঙে বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশ তৈরি হলে মানভূমকে বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যা একটি পৃথক রাজ্যে রূপান্তরিত হয় ফলে মানভূম থাকল বিহারের মধ্যে। তবে মানভূম জেলার সৃষ্টি এবং তার পরবর্তী প্রশাসনিক পরিবর্তনগুলো কেবল ভূখণ্ডগত মানচিত্রের রদবদল ছিল না, বরং তা ছিল ব্রিটিশশাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের গভীর রাজনৈতিক চক্রান্তের এক অংশ আর এই চক্রান্তের বিরুদ্ধেই জন্ম নেয় মানভূম আন্দোলন। ঘটনাক্রম অনুযায়ী, ১৮৩৩ সালে জঙ্গলমহল ভেঙে যখন মানভূম গঠিত হয়, তখন থেকেই এই অঞ্চলটি ছিল মূলত বাঙালি অধ্যুষিত। তবে অতীতকালেও মানভূমবাসীগণ যে বঙ্গদেশের অধিবাসী ছিল তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রচিত আইন-ই-আকবরী থেকে। ১৯১১ সালে যখন এদেশে বঙ্গভঙ্গ রদ হল এবং ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হল, তখন ব্রিটিশ সরকার সুকৌশলে মানভূমকে নবগঠিত বিহার ও ওড়িশা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯১১ সালের সরকারি নথি অনুযায়ী জানা যায় এই জেলার জনসংখ্যার ৮৭ শতাংশেরও বেশি ছিল বাংলাভাষী মানুষ।

ব্রিটিশ সরকারের এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য ছিল তৎকালীন ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র বাংলাকে দুর্বল করা। বিহারের হিন্দিভাষী আমলাতন্ত্রের অধীনে মানভূমকে ন্যস্ত করার ফলে তৎকালীন স্থানীয় বাঙালিরা এক ভয়াবহ সাংস্কৃতিক

সংকটের মুখে পড়েন এবং সেই সমস্যা সম্পর্কে বারবার প্রতিবাদপত্র ব্রিটিশ সরকারকে দেয় কিন্তু সেগুলি বিহার ও ওড়িশা সরকারের সম্মতির জন্য পাঠান হলে সেগুলিকে অযৌক্তিক বলে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। ফলে ১৯১২ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে মানভূমের প্রতি এই বৈষম্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে শুরু করে। প্রসঙ্গত, আদালতের ভাষা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাকে সরিয়ে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার প্রাথমিক প্রচেষ্টা শুরু হয় এই সময়েই। নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের মতো শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারকরা এই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম জনমত গঠন শুরু করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'শিল্পাশ্রম' হয়ে ওঠে আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান। এই সময়েই মূলত আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি রচিত হয়, যা পরবর্তীকালে এক পূর্ণাঙ্গ জনযুদ্ধের রূপ নেয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, দীর্ঘকাল মানভূমের বঙ্গভূমির বহির্ভূত হয়ে থাকার ফলে, মধুসূদন দত্ত খেদোক্তি করে লিখেছিলেন:

পাষণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে
হে পুরুল্যো! দেখাইয়া ভক্তমণ্ডলে
শ্রী ভ্রষ্ট সরস সম, হয়ে, তুমি ছিলে
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন এ দূর জঙ্গলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে
পরিমল ধনে ধনী করিয়া অনিলে।

প্রভুর কি অনুগ্রহ!

বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি

ভাসুক সততা স্রোতে নিত্য তব তরী। (অহল্যাভূমি পুরুলিয়া-১৭৩)

ঘটনার রাজনৈতিক বিবর্তন ও লোকসেবক সঙ্ঘের ঐতিহাসিক ভূমিকা (১৯৩৫ - ১৯৪৮)

১৯৩৫ সালে বিহারে প্রথমবার স্বায়ত্তশাসিত সরকার বা কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর দেখা যায় যে, জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের নেতারাও হিন্দি বলয়ের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় অতি উৎসাহী। এটি মানভূমের স্থানীয় বাঙালি নেতাদের জন্য ছিল এক বড় ধাক্কা। ১৯৪৮ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন আশা করা হয়েছিল যে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন হবে, তখন বিহার সরকার 'বিহার নিরাপত্তা আইন' প্রয়োগ করে বাঙালিদের এই আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে। সরকারি স্কুলগুলোতে বাংলা শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয় এবং সমস্ত দাপ্তরিক কাজে হিন্দি বাধ্যতামূলক করা হয়।

এই চরম সংকটের মুখে অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী, অতুলচন্দ্র ঘোষ, বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত এবং ভজহারি মাহাতোর মতো নেতারা বুঝতে পারেন যে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করবে না কারণ বৃহত্তর অর্থে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। ফলে, ১৯৪৮ সালের ১৪ জুন পুষ্কর থানার পাকবিড়রা গ্রামে এক বিশাল জনসভায় এই আন্দোলনের নেতৃত্বরা কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং 'লোকসেবক সঙ্ঘ' গঠন করেন। লোকসেবক সঙ্ঘের গঠন ছিল মানভূমের ইতিহাসে এক জলবিভাজিকা। অতুলচন্দ্র ঘোষ হলেন এই সঙ্ঘের সভাপতি এবং বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত হলেন সম্পাদক। তাঁরা গান্ধিজির 'গ্রাম স্বরাজ' এবং সত্যগ্রহের নীতিকে আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেন। লোকসেবক সঙ্ঘের নেতৃত্বে আন্দোলন কেবল শহরকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না

থেকে গ্রামের সাধারণ কৃষক ও মেহনতি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। নিবারণচন্দ্র এর 'মুক্তি' পত্রিকা এই সময়ে আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যায় এবং বিহার সরকারের অন্যান্যের খতিয়ান তুলে ধরে।

যদিও অবিভক্ত মানভূম জেলার পুরুলিয়া মহকুমা ছিল এই আন্দোলনের প্রধান উৎসস্থল। বিশেষ করে পুঞ্চ থানার পাকবিড়রা গ্রাম, যাকে আন্দোলনের 'জন্মভূমি' বলা হয়, সেখান থেকেই ১৯৪৮ সালে লোকসেবক সঙ্ঘের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তবে এই আন্দোলনের প্রাবল্য সবচেয়ে বেশি দেখা গিয়েছিল পুরুলিয়া সদর,ঝালদা ও সাঁতুরি, মানবাজার ও বরাবাজার অঞ্চলে। তবে রাজনৈতিকভাবে আন্দোলনটি মানভূম-কেন্দ্রিক হলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে 'টুসু গান'-এর মাধ্যমে এর প্রভাব সমগ্র রাঢ় বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর এবং বিহারের ধানবাদ ও সিংভূম (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) জেলার বাংলাভাষী গ্রামগুলোতেও সেইসময় প্রতিবাদের টুসু গান ধ্বনিত হতে থাকে এবং আন্দোলনের বার্তা প্রশাসনিক সীমানা ছাড়িয়ে ভাষাগত সীমান্তের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যায়।

'টুসু সত্যগ্রহ': সাংস্কৃতিক গেরিলা যুদ্ধ ও গণজাগরণ (১৯৫৪)

এই মানভূম আন্দোলনের সবচেয়ে অনন্য অধ্যায় হল ১৯৫৪ সালের 'টুসু সত্যগ্রহ'। এটি ছিল বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত যেখানে লোকসংস্কৃতিকে সরাসরি রাজনৈতিক বিপ্লবের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। টুসু মূলত রাঢ় বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজের এক লৌকিক দেবী, যার আরাধনায় মেয়েরা সহজ সুরে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-সুখের কথা বলে। অতুলচন্দ্র ঘোষ ও ভজহরি মাহাতো অনুধাবন করেছিলেন যে, সাধারণ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছাতে হলে লৌকিক সংস্কৃতির চেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম আর কিছুই হতে পারে না।

১৯৫৪ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে এই সত্যগ্রহ পরিচালিত হয়। এই সময়টি ছিল শীতকাল, টুসু উৎসবের সময়। মানভূমের হাজার হাজার গ্রাম্য নারী ও পুরুষ বিহার পুলিশের বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে গেয়ে উঠলেন প্রতিবাদী টুসু গান। গানগুলোর ভাষা ছিল সহজ কিন্তু বক্তব্য ছিল বজ্রকঠিন। হাজার হাজার সত্যগ্রহীকে যখন গ্রেফতার করা হল, তখন জেলখানাগুলো টুসুর প্রতিবাদী গানে মুখরিত হয়ে ওঠে। বিহার সরকার টুসু গান গাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই সুর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। টুসু সত্যগ্রহ প্রমাণ করেছিল যে, যখন কোনো জনজাতির ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত আসে, তখন তারা তাদের শিকড় থেকেই লড়াইয়ের শক্তি সংগ্রহ করে নেয়। এই আন্দোলন ছিল মূলত এক অহিংস উপায়ে হওয়া 'সাংস্কৃতিক গেরিলা যুদ্ধ', যা কোনো রক্তপাত ছাড়াই রাষ্ট্রযন্ত্রকে মানসিকভাবে পর্যুস্ত করে দিয়েছিল।

অর্থাৎ, মানভূমের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভ ছিল 'টুসু গান'। ১৯৫৪ সালের টুসু সত্যগ্রহের সময় এই গানগুলি কেবল লৌকিক আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম থাকেনি, বরং তা হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক একটি অগ্নিগর্ভ শ্লোগান। নিচে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদী টুসু গান উল্লেখ করা হল:

মানভূমের লোককবি ভজহরি মাহাতো এবং অন্যান্য সত্যগ্রহী কবিরা টুসু গানের চিরাচরিত পৌরাণিক বা ঘরোয়া কাঠামোকে ভেঙে তাতে সমকালীন রাজনীতিক ক্ষোভ ও দাবি মিশিয়ে দিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। যেমন -

“শুন বিহারী ভাই,

তোরা রাখতে লারবি ডঙ্গ দেখাই।

তোদের ডাঙ্গ-লুড়িকে ডরাই না,

মোরা বাংলা ভাষা ছাড়ব না।” (সুভাষ রায়,- ৬৫)

এই গানটি টুসু সত্যগ্রহের জাতীয় সংগীতে পরিণত হয়েছিল। এখানে বিহার সরকারকে সরাসরি ‘ভাই’ সম্বোধন করে সত্যগ্রহের অহিংস মানসিকতা বজায় রাখা হয়েছে, কিন্তু একইসাথে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে (পুলিশের লাঠি বা ‘ডাঙ্গ’) চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। ‘ডাঙ্গ-লুড়িকে ডরাই না’—এই বাক্যটি সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের মনে ভয়হীনতার বীজ বপন করেছিল। এটি কেবল একটি গান ছিল না, বরং বিহারের হিন্দি আধিপত্যবাদের মুখে বাঙালির অটল সংকল্পের ঘোষণা ছিল।

আবার ভাষাগত পরিচয়ের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই প্রসঙ্গে শোনা গিয়েছিল -

“টুসু গেলি রে কলকাতা,

শুনে আয় রে মনের কথা।

বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে,

মানভূমের এই অমর আশা রে।”

এখানে ঐতিহ্যগতভাবে টুসু গানে দেবীর কলকাতা যাওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই গানে ‘কলকাতা’ কেবল একটি ভৌগোলিক স্থান নয়, বরং তা বাঙালির সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দুর প্রতীক। গানের ভাষায় ‘প্রাণের ভাষা’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করে আন্দোলনকারীরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, মাতৃভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি তাঁদের জীবনের স্পন্দন। রাজনৈতিকভাবে এটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দাবির একটি শৈল্পিক বহিঃপ্রকাশ।

অন্যদিকে বিহার সরকারের প্রশাসনিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান দিতে গিয়ে গাওয়া হয়-

“স্কুল-কাছারি হিন্দি হল,

বাংলা ভাষা বিদায় নিল।

ও ভাই বিহারী সরকার,

আমাদের কেনে করিস রে মার?”

এখানে বিহার সরকারের প্রশাসনিক বৈষম্য ও জবরদস্তিমূলক হিন্দিকরণ নীতির একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ‘স্কুল-কাছারি হিন্দি হল’— এই বাক্যটির মাধ্যমে শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থায় বাঙালির বাংলা ভাষা প্রান্তিকীকরণকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ‘আমাদের কেনে করিস রে মার?’—এই প্রশ্নের মাধ্যমে নিরস্ত্র সত্যগ্রহীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষকে আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল করে ভাবতে বাধ্য করে তুলেছিল।

হিন্দিভাষীরা যখন বাংলাভাষীদের সহ্য করতে পারলেন না এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাঙালি শিক্ষকদের তাড়িয়ে হিন্দি শিক্ষকদের নিয়োগ করা হচ্ছিল। হিন্দিতে না পড়ালে শিক্ষকদের বেতন, ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল তথা বাঙালি শিক্ষকদের বহিষ্কৃতও করা হচ্ছিল তখন বিহার সরকারের এই অকথ্য অত্যাচারের জবাবও টুসু সত্যগ্রহীরা দিয়েছিলেন টুসু গানের মাধ্যমে -

পাটনা বিহার বিধানসভায়

হিন্দি ভাষার দল ভারি

(তাই) ভোটের জোরে ভাঙছে তারা
লোকসেবকের কল গাড়ি।
মানভূমেরই মাতৃভাষা
ধাংলা ভাষা চারধারে,
সেই কারণে বাংলা দমন
চালায় বিহার সরকারে।
হোক না যতই দমন পীড়ন
হিন্দি রাজের অত্যাচার
লোক সেবকের অটল গাড়ি
টলবেনাকো কোন ধার।

এছাড়াও নিম্নলিখিত টুসু গানটিও তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে -

আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে
(ও ভাই) মারবি তোরা কি তারে
বাংলা ভাষা রে।

এই ভাষাতেই কাজ চলেছে
সাতপুরুষের আমলে
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে
মুখ ফুটেছে মা বলে।
এই ভাষাতেই পর্চা রেকর্ড
এই ভাষাতেই চেক কাটা
এই ভাষাতেই দলিল নথি
সাতপুরুষের হকপাটা।
দেশের মানুষ ছাড়িস যদি
ভাগ্যের চির অধিকার
দেশের শাসন অচল হবে
ঘটবে দেশে অনাচার।

১৯৫৬-র ঐতিহাসিক 'লং মার্চ': পদযাত্রা থেকে বিজয়যাত্রা

১৯৫৬ সালে যখন রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে মানভূমকে পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছিল, তখন এক নতুন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের তৎকালীন দুই মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রস্তাব দেন যে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারকে একীভূত করে এক বিশাল 'পূর্বপ্রদেশ' গঠন করা হোক, যার সরকারি ভাষা হবে হিন্দি ও বাংলা। এই প্রস্তাবটি মানভূমবাসীর দীর্ঘ সংগ্রামের প্রতি ছিল এক চরম অপমান। কারণ মানভূম চেয়েছিল বাংলায় ফিরে আসতে, তাই এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে তখন শুধু আর মানভূমে নয়, প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হল সারা বাংলা জুড়ে। জেলায় জেলায় এবং কলকাতায় শুরু হল আইন অমান্য আন্দোলন। অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পুরুলিয়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল দীর্ঘ পদযাত্রা বা লং মার্চ। প্রতিবাদী টুসু গানের সুরে কম্পিত হল বাংলার আকাশ-বাতাস। আবালবৃদ্ধবনিতা সহ এক বিশাল বাহিনী মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে ১৯৫৬ সালের ২০ এপ্রিল পাকবিড়রা গ্রাম থেকে ১০০৫ জন সত্যাগ্রহী (১০ জন মহিলাসহ)

কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন। টানা ২১ দিন ধরে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ হেঁটে তাঁরা কলকাতার উপকণ্ঠে পৌঁছান। এই যাত্রাপথটি ছিল এক জীবন্ত আন্দোলনের মতো। সাধারণ মানুষ রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে পদযাত্রীদের স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং তাঁদের গলায় ধ্বনিত হচ্ছিল ‘বাংলা আমার প্রাণের ভাষা রে’—এই কালজয়ী টুসুগান। ৬ মে তাঁরা যখন কলকাতায় প্রবেশ করেন, তখন গোটা শহর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৪৪ ধারা অমান্য করে সত্যাগ্রহীরা যখন ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হন, তখন পুলিশ তাঁদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায় ও গ্রেফতার করে। ইতিমধ্যেই মানভূমে গণ-প্রতিবাদের ব্যাপকতা লক্ষ্য করে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলা-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেন। তথাপি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে টুসু সত্যাগ্রহে ৩২০০ জন স্বেচ্ছাসেবী সেই সময় কারাবরণ করেন। তবুও এটি ছিল মানভূমের লড়াই মানুষের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিজয়।

মানভূমের বঙ্গভূমির পক্ষে ও বিপক্ষে প্রতিবাদে সেচ্চার হয়েছিল তৎকালীন মানভূমের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও। ‘মুক্তি’ তো প্রথমে থেকে ছিলই। এছাড়াও ‘মর্মবীণা’, ‘কল্যাণবার্তা’, ‘হরিজন কল্যাণ’, ‘পল্লীসেবক’, ‘তপোবন’, ‘অগ্রগামী’, ‘মানভূম’ প্রভৃতি বাংলা পত্রিকা এবং ‘নিরাল’, ‘প্রগতি’, ‘জনসেবক’, ‘সমবেত’ প্রভৃতি হিন্দি পত্রিকাগুলি বঙ্গভূমির পক্ষে ও বিপক্ষে জোর সওয়াল চালাতে থাকে।

আন্দোলনের প্রাণপুরুষদের অবদান

মানভূমের ভাষা আন্দোলনের সাফল্য কেবল একটি সামষ্টিক প্রচেষ্টার ফল ছিল না, বরং এর মূলে ছিল একদল নিবেদিতপ্রাণ নেতা বা ‘আন্দোলনের প্রাণপুরুষ’। তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ, সাংস্কৃতিক বোধ এবং ব্যক্তিগত ত্যাগ এই সংগ্রামকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। এই আন্দোলনের প্রধান কাণ্ডারিদের ভূমিকা প্রসঙ্গে যার নাম প্রথমেই উঠে আসে তিনি হলেন—

১. অতুলচন্দ্র ঘোষ: যিনি এই আন্দোলনের প্রধান স্থপতি ও কাণ্ডারি ছিলেন। মানভূমের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস অতুলচন্দ্র ঘোষ ব্যতীত অসম্পূর্ণ। তাঁকে কেবল আন্দোলনের নেতা বললে ভুল হবে, তিনি ছিলেন এই দীর্ঘ লড়াইয়ের নৈতিক ও আদর্শগত মেরুদণ্ড। ১৯৪৮ সালে জাতীয় কংগ্রেস যখন মানভূমের বাঙালির স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়, তখন অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ‘লোকসেবক সঙ্ঘ’ গঠিত হয়।

অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্ব ছিল সম্পূর্ণভাবে গান্ধীবাদী অহিংসা এবং ‘গ্রাম স্বরাজ’-এর দর্শনে দীক্ষিত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, একটি সার্থক গণআন্দোলন কেবল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, তাকে পৌঁছে দিতে হবে প্রান্তিক চাষি ও শ্রমিকের কুটির। আবার ১৯৫৬ সালের ঐতিহাসিক ‘লং মার্চ’ বা পদযাত্রার মূল পরিকল্পক ছিলেন তিনি। ২১ দিনের পদযাত্রায় তিনি বয়সের ভার উপেক্ষা করে সর্বাত্মক থেকে আন্দোলনকারীদের উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই বিহার সরকারের অবর্ণনীয় অত্যাচার সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা কখনও সহিংসতার পথ বেছে নেননি।

২. বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত: মানভূম আন্দোলনের অন্যতম তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। তিনি কেবল লোকসেবক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন না, বরং আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার ‘মুক্তি’ পত্রিকার সম্পাদনার মাধ্যমে জনমত গঠনে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন।

বিহার সরকারের প্রশাসনিক নিপীড়ন এবং 'হিন্দিকরণ' নীতির জবরদস্তি যখন চরমে, তখন বিভূতিভূষণ তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমে সেই অন্যায়ের মুখোশ খুলে দেন। 'মুক্তি' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে নিয়মিতভাবে বাঙালির ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক অধিকারের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হত। জেল-জুলুম উপেক্ষা করে তিনি আন্দোলনের খবরাখবর এবং সত্যগ্রহের রণকৌশল প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি আদায়ে সাহায্য করেছিল।

৩. ভজহরি মাহাতো: ইনি লোকসংস্কৃতির বৈপ্লবিক রূপান্তরকারী হিসেবে তখন মূল কাজটি করেন। মানভূমের সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের আন্দোলনের মূল শ্রোতে নিয়ে আসার কৃতিত্ব এককভাবে ভজহরি মাহাতোর। তিনি ছিলেন মাটির মানুষ এবং প্রখর লোক-সংগীত প্রতিভার অধিকারী। ১৯৫৪ সালের 'টুসু সত্যগ্রহ'-এর সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজনৈতিক গ্লোপানের চেয়ে লৌকিক সুর গ্রামীণ জনতার হৃদয়ে বেশি প্রভাব ফেলে।

তিনি অসংখ্য টুসু গান রচনা করেন যার মাধ্যমে মাতৃভাষার অবমাননা এবং প্রশাসনিক অন্যায়ের কথা অত্যন্ত সহজভাবে প্রচারিত হতো। তাঁর রচিত গানগুলি সত্যগ্রহীদের মধ্যে এক অদ্ভুত উদ্দীপনার সৃষ্টি করত। টুসু গানকে মকর সংক্রান্তির আনন্দ উৎসব থেকে সরিয়ে সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিবাদের মঞ্চে নিয়ে আসার কৃতিত্ব তাঁরই। তিনি কেবল গায়ক বা কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন অকুতোভয় সংগঠক যিনি গ্রামের প্রান্তিক কুড়মি ও ভূমিজ সমাজকে ভাষা আন্দোলনের স্বার্থে একীভূত করেছিলেন।

৪. লাবণ্যপ্রভা ঘোষ: যিনি ছিলেন মানভূম জননী ও নারী শক্তির জাগরণের প্রতীক। মানভূমের ভাষা আন্দোলনে নারী সমাজের অংশগ্রহণ ছিল বিস্ময়কর, যার মূল অনুপ্রেরণা ছিলেন লাবণ্যপ্রভা ঘোষ। অতুলচন্দ্র ঘোষের সহধর্মিণী লাবণ্যপ্রভা কেবল ছায়াসঙ্গিনী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা রাজনৈতিক নেত্রী।

১৯৫৪-র টুসু সত্যগ্রহ থেকে শুরু করে ১৯৫৬-র পদযাত্রা, প্রতিটি স্তরে তিনিই নারী দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে ১৯৫৬ সালের পদযাত্রায় যখন আন্দোলনকারীরা কলকাতায় পৌঁছান, তখন তিনি ও আরও কয়েকজন নারী সত্যগ্রহী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে নির্ভয়ে পুলিশের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং কারাবরণ করেছিলেন। গ্রামীণ সমাজ যেখানে মহিলাদের ঘরের বাইরে আসাকে সহজভাবে মেনে নিত না, সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ত্যাগ হাজার হাজার নারীকে রাজপথে নামিয়ে এনেছিল। তাই তাঁকে আজও শ্রদ্ধাভরে 'মানভূম জননী' বলে স্মরণ করা হয়।

৫. নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত: এই আন্দোলনের আদি গুরু ছিলেন তিনি। আন্দোলনের প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের অনেক আগে থেকেই মানভূমে বাঙালির স্বাধিকারের লড়াইয়ের মানসিক প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন ঋষিকল্প নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'শিল্পাশ্রম' ছিল মানভূমের সমস্ত বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী চেতনার উৎসস্থল। অতুলচন্দ্র বা বিভূতিভূষণের মতো পরবর্তী প্রজন্মের নেতারা তাঁর কাছেই দেশপ্রেম ও সত্যগ্রহের পাঠ নিয়েছিলেন। তাঁর আদর্শই মানভূমের আন্দোলনকে এক অটল চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করেছিল।

মানভূমের এই প্রাণপুরুষদের অবদান কেবল পুরুলিয়া জেলা গঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে, যখন নেতৃত্ব নিঃস্বার্থ হয় এবং মাটির সংস্কৃতির সাথে রাজনৈতিক লক্ষ্যের মেলবন্ধন ঘটে, তখন পৃথিবীর দীর্ঘতম অহিংস আন্দোলনও সফল

হতে পারে। তাঁদের নেতৃত্বে 'টুসু' গান কেবল একটি লৌকিক প্রথা হয়ে থাকেনি, বরং তা হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক অজয়ে সংগীতমালা।

চূড়ান্ত বিজয় ও পুরুলিয়া জেলার প্রতিষ্ঠা (নভেম্বর ১৯৫৬)

অবশেষে দীর্ঘদিনের ভাষা আন্দোলন, জেল-জরিমানা, ঘাত-প্রতিঘাত এবং টানা-পোড়েনের মাঝখানে ১৯৫৬ সালে পাশ হয় Bihar and West Bengal Transfer of Terotories act ১৯৫৬ এবং এই আইন অনুযায়ী এতদিন বিহারে থাকা মানভূম জেলাকে ভেঙে তিন টুকরো করা হল। দীর্ঘ ৪৪ বছরের আপসহীন সংগ্রামের পর ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর ভারতের সংসদ আইন পাশ করে ১১,৬৯,০৯৭ জন অধিবাসী এবং ২৪০৭ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নতুনতম জেলা হিসেবে 'পুরুলিয়া'র জন্ম হয়। ১লা নভেম্বর পুরুলিয়া শহরে যখন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল পদার্পণ করেন, তখন এক ঐতিহাসিক উৎসবের সূচনা হয়। তবে এই জয়ের পেছনে এক বিষাদময় অধ্যায়ও রয়ে গেছে—বাঙালি অধ্যুষিত ধানবাদ মহকুমার রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে বিহারেই থেকে যায়, যা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস হয়ে রয়েছে। মানভূমের এই সংগ্রাম প্রমাণ করে যে, কোনো ভাষা বা সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়ে চিরতরে চেপে রাখা যায় না। টুসু গানের সুর এবং সত্যগ্রহীদের আত্মত্যাগ আজও পুরুলিয়ার বাতাসে মিশে আছে। এটি কেবল ভারতের একটি জেলার জন্মের কাহিনী নয়, এটি ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের এক বিশ্বজনীন মহাকাব্য।

মানভূমের 'টুসু সত্যগ্রহ' এবং মহাত্মা গান্ধীর 'গান্ধীবাদী সত্যগ্রহ'-এর মধ্যে এক গভীর কাঠামোগত ও আদর্শগত মিল রয়েছে। বস্তুত, টুসু সত্যগ্রহ ছিল গান্ধীর অহিংস সংগ্রামের দর্শনের একটি সার্থক আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োগ। মানভূমের ভাষা আন্দোলনকে অনেক ঐতিহাসিক 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' হিসেবেও অভিহিত করেন, যার মূলে ছিল সত্যগ্রহের আদর্শ। অতুলচন্দ্র ঘোষের মতো নেতার সরাসরি গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন, ফলে ১৯৫৪ সালের টুসু সত্যগ্রহের চরিত্রে গান্ধীবাদী আন্দোলনের প্রতিফলন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

গান্ধীবাদী সত্যগ্রহের প্রধান স্তম্ভ হল 'অহিংসা'। ১৯৩০-এর ডান্ডি অভিযান বা ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে গান্ধীজি যেমন চরম প্ররোচনার মুখেও অহিংস থাকার ডাক দিয়েছিলেন, মানভূমের টুসু সত্যগ্রহীরাও ঠিক সেই পথ অনুসরণ করেছিলেন। বিহার সরকারের পুলিশ যখন পুরুলিয়া, সাঁতুরি বা ঝালদায় সত্যগ্রহীদের ওপর অমানবিক লাঠিচার্জ করে এবং নারীদের ওপর নিগ্রহ চালায়, তখন আন্দোলনকারীরা প্রতিশোধের পথ না নিয়ে গানের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানান। নিঃসন্দেহে এই চরম আত্মসংযম গান্ধীবাদী 'আত্মিক শক্তি' বা 'Soul Force'-এর পরিচায়ক।

আবার গান্ধীজি লবণ (ডান্ডি অভিযান) বা চরকাকে (স্বদেশী আন্দোলন) সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অনুষ্ণ থেকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে রূপান্তরিত করেছিলেন। মানভূমের নেতারা ঠিক একইভাবে 'টুসু' নামক লৌকিক উৎসব ও গানকে আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত করেন। লবণ যেমন ব্রিটিশ একচেটিয়া শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক ছিল, টুসু গান তেমনই বিহার সরকারের 'ভাষাগত আধিপত্যবাদ'-এর বিরুদ্ধে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। দুই ক্ষেত্রেই অতি সাধারণ লোকজ বিষয়কে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার ১৯৫৬ সালের ২০

এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া ২১ দিনের পদযাত্রা বা 'লং মার্চ' ছিল গান্ধীবাদী ডাঙি অভিযানের এক সার্থক প্রতিরূপ।

জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজি যেমন সবরমতী থেকে ডাঙি পর্যন্ত পদযাত্রা করে ব্রিটিশ আইন ভঙ্গ করেছিলেন। অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ১০০৫ জন সত্যাগ্রহী পাকবিড়রা থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ হেঁটেছিলেন 'বঙ্গ-বিহার সংযুক্তিকরণ' অনৈতিক সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। দুই পদযাত্রাই জনমত গঠনে এবং সরকারের নৈতিক ভিত নাড়িয়ে দিতে সফল হয়েছিল।

গান্ধীজি যেমন বিশ্বাস করতেন সত্যাগ্রহীর লক্ষ্য শত্রুকে পরাজিত করা নয়, বরং তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো বা তাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন করা। এক্ষেত্রে তাই আমরা দেখতে পায় মানভূমবাসীরা বিহার সরকারের ওপর কোনো শারীরিক আক্রমণ না করে কেবল গানের মাধ্যমে এবং কারাবরণের মাধ্যমে তাদের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই নৈতিক চাপের মুখেই কেন্দ্রীয় সরকার 'বঙ্গ-বিহার ভূমি হস্তান্তর আইন' পাশ করতে বাধ্য হয়, যা সত্যাগ্রহের মূল আদর্শের অর্থাৎ 'সত্যের জয়' বা 'সত্যানুসন্ধান'-এর সার্থক প্রতিফলনকে সুনিশ্চিত করেছিল।

মানভূমের এই ভাষা আন্দোলন আমাদের যা শেখায় তা হল মাতৃভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির পরিচয় তথা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। লোকসংস্কৃতি কীভাবে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হতে পারে এবং সাধারণ মানুষের ঐক্য কীভাবে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারে, মানভূম আন্দোলন তার এক উজ্জ্বল দলিল। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস কেবল গর্বের নয়, বরং সাংস্কৃতিক সচেতনতা ও অধিকার রক্ষার এক অমূল্য পাঠ।

তথ্যসূত্র:

- ১। রায়, সুভাষ, ২০২০, মানভূমের লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি, বীরভূম, রাঢ় প্রকাশন, ৫৬-৬৬
- ২। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ চন্দ্র, ২০১৩, মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামঃ ১৮৫৭-১৯৪৭, কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক, ৭৭-১৭৭
- ৩। জানা, দেবপ্রসাদ (সম্পা), ২০০৩, অহল্যাভূমি পুরুলিয়া (প্রথম পর্ব), কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২২-২৯
- ৪। মুখোপাধ্যায়, সুচেতনা, ২০২৩, গান যখন হাতিয়ার : মানভূমের বিস্মৃত টুসু সত্যাগ্রহ, কলকাতা, গুরুচণ্ডার।

পাশ্চাত্যের প্রতীক আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ :

একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

অনুপম প্রামাণিক

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বঙ্কিম সরদার কলেজ, দ. ২৪ পরগণা

সারসংক্ষেপ: আধ্যাত্মিকতা যে দেশের জীবন-চর্যা ছিল সেখানেই নানাভাবে প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন ভারতই কেবল নয়, পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে-সাহিত্যে প্রতীকের বহুল প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর বিজ্ঞানের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে। ধীরে ধীরে কমে আসল রহস্যময়তা এবং প্রতীকের ব্যবহার। বস্তু এবং বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি প্রাধান্য পেল। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের পরিবেশে অত্যাধিক বস্তুবাদের প্রতিঘাত লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবেশের মধ্যেই প্রতীকবাদী আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে সমগ্র ইউরোপে বস্তুতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) তাঁর 'দি একসকারসন' কাব্যে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করার অভিযোগ করে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। 'এই সময়কার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই ঈশ্বরের অস্তিত্বও অস্বীকার করেছেন। তাঁহাদের মতে সকল কিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে চলিতেছে। মানুষ কীট-পতঙ্গের ন্যায় জীব মাত্র, তাহার আচরণের মূলেও মন বা আত্মার নিয়ন্ত্রণ বলিয়া কিছু নাই।'

সূচক শব্দ: প্রতীক, রবীন্দ্রনাথ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বস্তুবাদ, মালার্মে, বেলে, মরিশ, রাজা, চিত্রা, খেয়া।

মূল আলোচনা: আধ্যাত্মিকতা যে দেশের জীবন-চর্যা ছিল সেখানেই নানা ভাবে প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন ভারতই কেবল নয়, চীন-জাপান, গ্রীস-রোম এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে-সাহিত্যে প্রতীকের বহুল প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর বিজ্ঞানের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে। ধীরে ধীরে কমে আসল রহস্যময়তা এবং প্রতীকের ব্যবহার। বস্তু এবং বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি প্রাধান্য পেল। কিন্তু কোনো একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় দেশ বা জাতি চিরকাল থাকতে পারে না।

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের পরিবেশে অত্যাধিক বস্তুবাদের প্রতিঘাত লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবেশের মধ্যেই প্রতীকবাদী আন্দোলনের বীজ নিহিত ছিল। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে সমগ্র ইউরোপে বস্তুতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) তাঁর 'দি একসকারসন' কাব্যে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করার অভিযোগ করে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। 'এই সময়কার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই ঈশ্বরের অস্তিত্বও অস্বীকার করেছেন। যাহা পরীক্ষা দ্বারা স্বীকৃত নহে তাহার সত্যতা তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সকল কিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে চলিতেছে। মানুষ কীট-পতঙ্গের ন্যায় জীব মাত্র, তাহার আচরণের মূলেও মন বা আত্মার নিয়ন্ত্রণ বলিয়া কিছু নাই।'^২

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসীদেশের এক বিশেষ তাৎপর্যময় প্রভাব সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয় ১৭৮৯ সালে। বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ জীবনবোধে গতিশীলতা নিয়ে এল সেই সঙ্গে মানুষের মর্যাদাও স্বীকৃত হল। গতিশীলতা অথবা নিয়ত পরিবর্তনের দিকে সাহিত্যিকদের দৃষ্টি পড়ল। তাঁদের ভাবনায় উঠে এল, বস্তুবিশ্বের কিছুই যেন চিরস্থায়ী নয়, সকল কিছুই যেন নূতনের পথে চলতে আরম্ভ করেছে। এই সাহিত্যে বস্তুবিশ্ব এবং অজ্ঞাত জগৎও আর নিছক মায়া হয়েই থাকল না। নিয়ত পরিবর্তন সাহিত্যে ইম্প্রেশনিজম (Impressionism)-এর জন্মদাতা; আবার বস্তুবিশ্বের নশ্বরতা নিষ্পেষিত কবি চিত্তকে গভীর সত্যের সন্ধানে ব্যাপ্ত করে দুর্বোধতা সৃষ্টিকারী অবক্ষয়ী (Decadent)-দের বা প্রতীকধর্মী লেখকদের অভ্যুদয় ঘটাল।^৩

ইউরোপের ১৮৯০ খ্রীঃ-এর পরবর্তীকালের কাব্যের সঙ্গে তার পূর্বকার কাব্যের তুলনা করলে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষিত হবে। নূতন কবি গোষ্ঠীর কোথাও একটা সমগোত্রীয়তা আছে তা দৃষ্টি এড়াবে না। পুরাতন ধারার কবির অভাব ছিল তা নয়; তবুও এর সঙ্গে নূতন ভাবধারার আগমনও লক্ষ্য করা গেল। এই ভাবধারা স্পষ্ট নয়-দুর্বোধ্য। নূতন সৃষ্ট দুর্বোধ্য ভাব-কল্পনার এই আন্দোলনকে প্রতীকবাদী আন্দোলন বলা হয়েছে।

মরাস (More's) 'প্রতীক' কথাটি প্রথম প্রয়োগ করেন এবং এর সংজ্ঞা স্বরূপ বলেন যে, প্রতীকে আভাসিত সত্য এক ভাবময় জগতের প্রতিভাস মাত্র।^৪ তিনি মনে করেন নিম্নরূপের সাধারণ সাহিত্য যা ইন্দ্রিয়কে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আত্মা এবং আদর্শকে অগ্রাহ্য করেছিল তারই প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতীকবাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল।^৫ প্রতীকবাদী কবিদের মধ্যে বোদলেয়ার, ভেরলেন এবং মলার্মে ছিলেন মুখ্য। তত্ত্বে এবং প্রয়োগে মলার্মে (১৮৪২-১৮৯৮) ছিলেন প্রতীকবাদীদের মধ্যে প্রধান।^৬

উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দেশের প্রতীকবাদী আন্দোলন মূলত মরমী। সেই যুগের বিজ্ঞান ভিত্তিক শিল্প চিরাচরিত ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে এক নূতন সত্য আবিষ্কারের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। প্রতীকবাদ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। বোদলেয়ারের বেদনাঙ্কিত মনে এই সৌন্দর্যের আদর্শ এক মহৎ উদ্দেশ্য এবং প্রেরণা দান করেছিল। ভেরলেনকে এক নিষিদ্ধ আনন্দ লাভে উদ্দীপিত করছিল। মলার্মের জীবনে সেই সৌন্দর্যই ছিল সর্বস্ব। তারা নিজেদের বিশ্বাসকে একান্ত ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন বলে যুক্তিবাদকে অস্বীকার করছিলেন। ইন্দ্রিয়াতীত জগতের প্রতি তাদের বিশেষ আগ্রহ এবং তীব্র বিশ্বাসই তাদের মরমী করে তুলেছিল।^৭

ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন সাধক বিশ্বাস করেন যে, ধ্যান সমাহিত অবস্থায় এক অপূর্ব আনন্দ উপলব্ধি করা যায়। প্রতীকবাদীরাও ঠিক সেইরূপ মনে করেন যে তাদের শিল্পের মাধ্যমে তারাও ঠিক ওই একই প্রকার পরম আনন্দ উপলব্ধি করেন।

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে স্বর্গের থেকেও অধিক প্রিয় বলে মনে করেছেন—“স্বর্গে তব বহুক অমৃত,

মর্তে থাক্ সুখে-দুঃখে-অনন্ত-মিশ্রিত

প্রেমধারা অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি

ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।”(চিত্রা কাব্য: স্বর্গ হতে বিদায়)^৮

সাধারণ মানুষের জন্য দরদে তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত, তাদের উদ্বুদ্ধ করতে তিনি লিখেছেন-

“এই-সব মূঢ় জ্ঞান মূক মুখে

দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত গুরু ভগ্ন বুকো

ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—

‘মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।

যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরা তোমা চেয়ে,

যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।” (চিত্রা: এবার ফিরাও মোরে)^১

বিত্তশালী অহঙ্কারী মানুষের বাণী এই লেখনী নয়। কিন্তু তাই বলে আন্দোলন কোলাহলের মুখর জীবনও তিনি চাননি। শির তুলে একত্র দাঁড়ানোর কথা বলেও তিনি সংযম হারাননি। তথাগতকে স্মরণ করে তিনি শান্তির বাণী উচ্চারণ করেছেন—

“হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,

তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।” (ঐ)^২

রবীন্দ্রকাব্যে এই সুর বহুবার ধ্বনিত হয়েছে। প্রতীকধর্মী লেখনী কোলাহল বার্জিত থাকতেই অভ্যস্ত। অত্যন্ত গুঢ় রুচি এবং শালীনতা বোধই মনকে এমন ‘সম্ভ্রান্ত’ করে তোলে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং গভীর আদর্শনিষ্ঠা যে একাগ্রতা দাবী করে তা মাথা পেতে নেওয়া অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই অসম্ভব। বহুল প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ হুবহু এই পথে হাঁটেননি। গভীর সৌন্দর্য উপলব্ধির প্রেরণাই প্রতীকবাদীদের জগৎ বিমুখ করেছে। মলার্মে বলেছেন—

“Let man be democratic; the artist must separate and remain an aristocrat.” (Selected Prose, Poems, Essays & Letters: p-12).

এই রহস্যময় আবরণ প্রতীককে আরও গুচ্ছিত করেছে— “The remote antiquity of this mode of conveying knowledge by symbols, and its long-established appropriation to religious subjects, had given it a character of sanctity unknown to any other mode of writing; and it seems to have been a very generally received opinion, among the more discreet Heathens, that divine truth was better adopted to the weakness of human intellect, when veiled under symbols.”^৩

যে সাহিত্যে দুর্বোধতা ও আদর্শবাদ বিঘোষিত এবং বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ প্রত্যাখ্যাত তাতে যে মরমী অনুভূতি স্থান লাভ করবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবুও মরমী অনুভূতিকে প্রতীকবাদের অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ সেটি প্রমাণ করেছেন। প্রতীকবাদের যুগে অনেক প্রতীক ধর্মী লেখকই প্রাচ্যের গুহাতত্ত্বে আগ্রহী ছিলেন। প্রতীকে মরমী অনুভূতির প্রকাশ সোয়েডেনবার্গ-এর (১৬৮৮-১৭৭২) সময় থেকে আরম্ভ হয়েছে বলে মনে করা হয়।^৪ মানুষের মন বরাবরই প্রতীকের দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবিত ছিল। স্থাপত্য, শিল্প, উৎসব ইত্যাদি ছিল প্রতীকধর্মী। সাহিত্যেও প্রতীকের অস্তিত্ব চিরকালই ছিল। দান্তের (Dante, Alighieri: ১২৬৫-১৩২১) ‘ডিভাইন কমেডি’তেও তার পরিচয় আছে। তিনি স্বর্গ ও নরককে প্রতীকের সাহায্যে অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন। কালিদাসের কাব্যেও প্রতীকের সন্ধান পাওয়া যায়। (রবীন্দ্রনাথ ‘মেঘদূত’কেও প্রতীকধর্মী বলে মনে করেন। এই বিরহ তো কেবল যক্ষের বিরহই নয়-প্রত্যেক মানুষেরই: “কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতল স্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাই সে আপনার মানস সরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে

সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই। আমিই বা কোথায়, আর তুমিই বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে!” (রবীন্দ্রনাথ: প্রাচীন সাহিত্য-মেঘদূত)।^{১০}

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রতীক এসেছে সহজ স্বাভাবিক ভাবে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসেছিল বস্তুবাদের প্রতিবাদ স্বরূপ। সাহিত্যিকদের কাব্য রচনার অবস্থাটি সৃষ্টি করে নিতে হয়। তাঁরা যে কেবল সৃষ্টিশক্তির পুষ্টি সাধনের উপযোগী ভাব-প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, যে সকল ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি কার্যের পরিপন্থী সেগুলিকে তাদের ধ্বংস করতেও হয়েছিল। জেরার্দ দ্য নেরভাল (১৮০৮-১৮৫৫) এর থেকে প্রকৃত পক্ষে প্রতীকী আন্দোলনের সূত্রপাত। বড় সাহিত্যিক তিনি ছিলেন না, তবে বিদ্যুৎ চমকের মতো প্রতীক তার রচনাকে স্পর্শ করেছে। বোদলেয়ারকেই প্রতীকিতার উৎসস্থল বলা চলে। তিনি মিল, প্রতীক, সাদৃশ্য, প্রতিরূপক প্রভৃতি কথামূলি একই অর্থে প্রয়োগ করেছেন।^{১১} তাঁর ‘লে ভয়েজ’ কাব্যে প্রতীকচ্ছল এক অনির্দেশ অজ্ঞাত জগতে যাত্রার চিত্র অঙ্কন করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের যে জীবন তারই প্রতীক ‘লে ভয়েজ’। Villiers De L'Isle-Adam (১৮৩৮-১৮৮২) এর মতে পার্থিব সৌন্দর্য আত্মিক সৌন্দর্যের প্রতিভাস মাত্র। তিনি সাহিত্যের এক নূতন আঙ্গিক গঠন করেন, যা প্রতীক নাটক ও উপন্যাসের শিল্প।^{১২} তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি জৈব আবেগের পরিবর্তে আত্মিক প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত। পরবর্তীতে মেটারলিংক (Maurice Maeterlink: ১৮৬২-১৯৪৯) তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।^{১৩}

মলার্মে (১৮৪২-১৮৯৮) নানাপ্রকার প্রতীকের ব্যবহার করেছেন। তিনি এক ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান জাতের ভাষায় ব্যক্ত করবার সাধনা করেছিলেন। তিনি উপলভি করেছিলেন যে, আত্মার মুক্ত বিশ্বাসের সঙ্কেতরূপই ভাষার একমাত্র মূল্য। প্রত্যেক আত্মাই সঙ্গীতময়—ভাষা তার বাঁশী মাত্র।^{১৪} কিন্তু এটাও সত্য যে আত্মিক জগতে অতি বিশ্বাস সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রতীক ধর্মী কবি-সাহিত্যিকই যে অপার আনন্দে শেষ পর্যন্ত নিমগ্ন থাকতে পারেননি তা তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মলার্মের ক্ষুদ্র বক্তব্যে প্রকাশিত— “La chair est triste, hélas: et j’ai lu tous les livres, The flesh is dull, alas! and I have read all the books.”^{১৫}

গ্যেটের নাট্য কাব্য ‘ফাউন্টে’ শুনিয়েছি অধ্যাত্ম জগতের জন্য ক্রন্দন: ‘The world of spirits is not closed, Your mind is shut, your heart is dead.’

গোটার ক্ষোভ অপেক্ষাও মলার্মের ক্রন্দন অধিকতর মর্মভেদী। বস্তুর নিস্পেষণের মধ্য দিয়ে জাতির জীবনে নতুন আলোকসম্পাত করা সম্ভব নয়। এইখানে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে ভিন্নরূপে দেখা যায়। নিছক পরিবেশের প্রতিক্রিয়া স্বরূপই তাঁর জীবন গঠিত হয়নি। মূল ভাবকল্পনায় ও সমগ্র জীবন-চর্যায় ছিল প্রশান্তি। সেই প্রতিধ্বনি শোনা যায়— “আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজ্য ঠাসা হয়ে রয়েছে—সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।...আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়। কবিকেশরীর সেই গানটা—

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে

নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী সত্ত্বে

আমরা যা খুশি তাই করি

তবু তাঁর খুশিতেই চলি।

আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।” (রাজা)^{১৯}

সুতরাং এখানে রাজার সঙ্গে মিলবার ব্যবস্থা তো রাজা নিজেই করে রেখেছেন:
যেখানে তাঁর প্রকৃত আনন্দ সেখানে আমরা তাঁরই আনন্দের সঙ্গে যুক্ত।

সুইডেনের প্রতীকধর্মী সাহিত্যিকদের নেতা ইবসেন (Henrik Ibsen ১৮২৮-১৯৭০) ও স্ট্রীনডবার্গ (August Strindberg; ১৮৪৯-১৯১২)। ইবসেনের ‘The Wild Duck’ (1884), ‘Bosmarsholm’ (1886) প্রতীকী লক্ষণে পূর্ণ। তার অঙ্কিত চরিত্রগুলি আবার কোনোটাই ছাঁচে ঢেলে তৈরী নয় -কোনো একটি ধারণা বা আদর্শভুক্তও নয়। তারা প্রত্যেকেই রক্ত-মাংসে গড়া ও স্বকীয়তায় উচ্ছল। ‘ওয়াইল্ড ডাক’ থেকে আরম্ভ করে ইবসেনের প্রতীকধর্মী রচনায় বস্তুকে অবলম্বন করে আধ্যাত্মিক জগতে প্রয়াণের চেষ্টা দেখতে পাই। তার ‘পিয়ার গিন্ট’ (Peer Gynt; 1867)-এর পঁয়াজের প্রতীক বোধ হয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। অহংবাদী পিয়ারকে ইবসেন দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন অহং থাকলে চলবে না এবং অহং-এর প্রকৃত-পক্ষে কোন অস্তিত্বই নেই। এটি কতগুলি সামাজিক সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু অহং-কে নির্বাপিত করে সত্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার উপায় কি? কারণ একে নির্বাপিত করা দুরূহ। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অন্য মত দিয়েছেন—এতে অহং-এরও তৃপ্তি আবার সত্য চেতনা লাভেও কোন বাধা নেই। তিনি বলেছেন “দানের সামগ্রীটিকে প্রথমে একবার ‘আমার’ করে নেবার জন্যে এই অহং-এর দরকার” (শান্তিনিকেতন: ১ম খণ্ড: অহং)। দেওয়ার আনন্দ লাভের জন্যই এই ‘আমার’ বলে চিহ্নিত করা। “নদীর জল যখন নদীতে আছে তখন সে সকলেরই জল। যখন আমার ঘড়ায় তুলে আনি তখন সে আমার জল, তখন সেই জল আমার ঘড়ার বিশেষত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কোনো তৃষ্ণাতুরকে যদি বলি ‘নদীতে গিয়ে জল খাওগে, তা হলে জল দান করা হল না-যদিচ সে জল প্রচুর বটে, এবং নদীও হয়তো অত্যন্ত কাছে। কিন্তু, আমার পাত্র থেকে সেই নদীরই জল এক গণ্ডুষ দিলেও সেটা জলদান করা হল।...বনের ফুল তো দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু, তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়। দেবতাও তখন হেসে বলেন, ‘হাঁ, তোমার ফুল পেলুম।’ সেই হাসিতেই আমার ফুল তোলা সার্থক হয়ে যায়। অহং আমাদের সেই ঘট, সেই ডালি।” (অহং)^{২০}

সীমায়িত মানুষ রবীন্দ্রনাথের এই ব্যবস্থাতেই প্রশান্ত হয়। অহংকে সামঞ্জস্য দান করেই লুপ্ত করা চলে। ইবসেন প্রেমের মর্যাদা দিয়েও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে বলেছেন। তাঁর ভাবনায় এটি নেই যে, প্রেমে উদ্বুদ্ধ হলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা বোধগম্য হয়। যার হৃদয়ে প্রেম জেগেছে ঈশ্বর তার নিকট স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবনা প্রকাশে কিছুমাত্র অস্পষ্টতা রাখেননি।^{২১} তাই ‘উদয়াদিত্য’র প্রেমিক হৃদয় সিংহাসনের গণ্ডিতে বাঁধা পড়েনি, তিনি ঈশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টির পথেই নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী তাই বলেন, “যেখানে দীনদরিদ্র সবাই এসে মেলে সেই দরাজ জায়গাটাতে এসে দাঁড়িয়েছ, আজ আর কিছু ভাবনা নেই”।^{২২} দুঃখকে বরণ মধ্য দিয়ে যেজন প্রেমের সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভ করে, ভগবান নিজেই তার পথ ঠিক করে দেন। শেষকালে বিভাকেও তাই ধনঞ্জয়, উদয়াদিত্যদের পথ নিতে হল। (প্রায়শ্চিত্ত)^{২৩} নৈতিক চেতনা থাকলেও ধর্মবোধে প্রোঞ্জ্বল ছিলেন না বলেই হয়তো ইবসেন^{২৪} রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এত সহজে সমস্যার সমাধান করতে পারেননি।

উনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যে ইউরোপের এই গোত্রীয় সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল। যে মনোভাব এবং আদর্শ মস্কো এবং সেন্ট পিটার্স-বার্গের শিল্পীরা সেদেশে আনতে চেয়েছিলেন তার জন্য তাঁরা ইউরোপের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।^{২৫} এই শতাব্দীর শেষের দিকে প্রতীকধর্মীরা দ্রুত কাব্যে এবং নাট্যশালায় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শেহভের (Chehov, Anton Pavlovich: ১৮৬০-১৯০৪) পরেই মঞ্চে সম্মান লাভ করছিলেন ইবসেন, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতি কয়েকজন নাট্যকার।^{২৬}

শেহভের ‘দি সি-গাল’ (১৮৯৫) নিষ্ঠুর ভাগ্যের আঘাতে বিপর্যস্ত নায়িকা বালিকা নীনার প্রতীক। বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন পাখিকে প্রতীক রূপে প্রয়োগ। রাশিয়ার জমিদার শ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতীক রূপে তিনি ‘দি চেেরী অরচার্ড’ (১৯০৩)-এ গাছকে ব্যবহার করেছেন। তবে শেহভের বাস্তব বোধ এবং রহস্যপ্রিয়তায় দক্ষতার কারণে খুব সামান্য ক্ষেত্রে তাকে প্রতীকের ব্যবহার করতে হয়েছে। রুশ প্রতীকবাদে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এর মরমী অনুভূতি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ছিল। ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবের যুগে প্রতীকবাদী এবং মরমীদের সঙ্গে বিপ্লবী এবং সমাজতান্ত্রিকদের যোগ স্থাপিত হয়। ১৯০৫ সালের পূর্বেকার আদর্শবাদীরা সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যা এড়িয়ে চলতেন কিন্তু ১৯০৫ সালের পরবর্তীকালের প্রতীকধর্মী লেখকরা মত পরিবর্তন করেন। প্রতীক আন্দোলন এক নূতন রূপ গ্রহণ করে। আইভানভ (Vinchoslav Ivanov: ১৮৬৬-১৯৪৯), বেলী (Andrei Bely প্রকৃতনাম Boris Bugaev: ১৮৮০-১৯৩৪) এই দলের নেতৃত্ব দেন।^{২৭}

জার্মানীর প্রতীকবাদী আন্দোলনের নেতা ছিলেন গেরহার্ট হাউপটম্যান (Gerhart Hauptmann: ১৮৬২-১৯৪৯)। রবীন্দ্রনাথের আশাবাদী মনের সঙ্গে এঁর কিছু মূলগত পার্থক্য ছিল। তাঁর বিখ্যাত নাটক ‘সানকেন বেল’ (১৮৯৬)। যার মধ্যে একটা রূপকথার স্পর্শ আছে। যে ঘটনাটি নায়ক হাইনরিক তৈরী করেছিল সমস্ত পৃথিবীকে আনন্দ সংবাদ শুনানোর জন্য, কিন্তু সেটি ডুবে গেল। ঘটনাধ্বনি আর কোন উপায়ে মানুষকে শোনানো গেল না। তাঁর রূপকথা জাতীয় কাব্য ‘উনট পিপ্পা’ (And Pippa Dances: ১৯০৬) প্রতীকধর্মী। যে সৌন্দর্য সকলেই অন্বেষণ করে পিপ্পা তাহার প্রতীক। কিন্তু হুন (Huhn)-তার পশুশক্তি দ্বারা কাঁচের মতো পিপ্পাকে চূর্ণ করে দেয়। কিন্তু অশুভ শক্তি যে চিরকাল জয়ী হয় না এই বিশ্বাসে তিনি উদ্দীপ্ত হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’তে রঞ্জনের মৃত্যুর পরে রাজার মোহ নিদ্রা দূর হয়ে যায়। ভ্রান্তি কখনও চিরস্থায়ী হয় না।

এমিলি ভারহারেন (E’mile Verhaeren: ১৮৫৫-১৯১৬) সামাজিক সমস্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের দ্বারা সুন্দর ভবিষ্যৎ জগতের আশায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) এবং বিশেষ করে নিরপেক্ষ বেলজিয়ামে জার্মান আক্রমণ তাঁর বিশ্বাসকে ধ্বংস করে।^{২৮} রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ আরও গভীর। দুই বিশ্বযুদ্ধ তাঁর বিশ্বাসকে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে দেখে। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, “দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয়। সুতরাং তাতে কখনোই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির পরিণতি হয় না। পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না-তার পাথেয় কম পড়ে গেল।”^{২৯} বিশ্বযুদ্ধ তাই রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ গতি সঞ্চার করেছিল।

ইংরেজ লেখক উইলিয়াম ব্লেক (William Blake: ১৭৫৭-১৮২৭) ছিলেন প্রধানতঃ মরমী। তিনি প্রথম থেকেই বস্তুবাদের প্রতি বিদ্রিষ্ট ছিলেন। ১৭৯৪ খ্রীঃ-এর কাছাকাছি সময় থেকে তিনি প্রায় পরিপূর্ণরূপে মরমী হয়ে ওঠেন। অনেকদিন পর্যন্ত জগতের পাপ এবং অন্যায় তাঁহার মনকে হতাশার ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পরে ‘দি ফোর জোয়াস’ (The Four Zoas: ১৭৯৬-১৮০৪), মিল্টন (Milton: ১৮০৪-১৮০৮) এবং জেরুজালেম (Jerusalem: ১৮০৪-১৮২০) এই তিনটি মহাকাব্য লেখার সময় তাঁর অন্তর হতাশা মুক্ত হয়। প্রতীকের সাহায্যে তিনি বলেছেন পাপকে ক্ষমা করে প্রেমের দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব—এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতের নৈকট্য বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। পাপ-পুণ্যের ব্যাখ্যায় ব্লেক মনে করেন যে অগ্রগতির জন্য এই উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

রবীন্দ্রনাথও সাধনায় বলছেন, “...the world in its essence is a reconciliation of pairs of opposing forces; these opposites do not bring confusion in the Universe, but harmony.” (Sadhanā: p-96),^{৩০}

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছু বিষয়ে তাঁর আবার বড় রকমের অমিলও চোখে পড়ে। নারীকে তিনি জগতের মোহ সঞ্চয়ী সৌন্দর্যের প্রতীক বলে মনে করতেন এবং জগতের সাধারণ মানুষের উপর নারীর মোহময়ী প্রভাব দেখে তিনি ভীত-চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নারীকে সৌন্দর্যের প্রতীক বলে মনে করেছেন যা মানুষের আন্তি দূর করে-যা তাকে মুক্তি দেয়।

১৯১৫ খ্রীঃ কবি-নাট্যকার ইয়েটস (William Butler Yeats: ১৮৬৫-১৯৩৯) নাট্যরীতির জন্য চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী হতে প্রচলিত জাপানী ‘নোহ’ (No অথবা Noh) নাটকের প্রতি দৃষ্টি দেন। এই নাটকের বৈশিষ্ট্য ও প্রতীকিতা তাঁকে আকৃষ্ট করে- “It was to the No that the poet Yeats turned about 1915 for a form of drama distinguished, indirect and symbolic, as he put it” (Donald Keene: Japanese Literature: p-47)। ইয়েটস-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার কথা সুবিদিত। ইয়েটস-এর মনও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় আশাবাদে সমুজ্জ্বল ছিল- ‘এ ফুল মুন ইন মার্চ’ (১৯৩৫) এ তার পরিচয় আছে। তবে ‘নোহ’ নাটক থেকে প্রেরণা গ্রহণের ফলে তাঁর নাটকগুলি রূপকথা হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে রাজারা রহস্যময়তা সৃষ্টি করলেও তারা রূপকথা হয়ে ওঠেনি। ইয়েটস্ পাপীকে শাস্তি দিয়েছেন আর রবীন্দ্রনাথ তাকে শোধন করেছেন।

মরিস মেটারলিন্ক (Maurice Maeterlinck: ১৮৬২-১৯৪৯) প্রতীকী নাট্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১৮৮৬ খ্রীঃ প্যারিসের প্রতীকীদের দলে যোগ দিয়ে তিনি ভিলিয়াসের আদর্শবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। শিল্পে এবং জীবনে রহস্যময়তার তাৎপর্য মেটারলিন্ক ভাল করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। মনে করতেন অন্ধকার থেকে আমরা এসেছি এবং অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আমাদের যাত্রা, তার স্বরূপ সন্ধান করা সম্ভব নয়। তিনি এও উপলব্ধি করেছিলেন এই দুই প্রান্তের অন্ধকার আমাদের ক্ষণস্থায়ী আলোকের রাজ্যে প্রবেশ করিয়েছে। এর আকর্ষণ আছে কিন্তু এর মুখোমুখী দাঁড়ানো সম্ভব নয়। তাঁর বিশ্বাস রহস্যময় শক্তি মানুষকে ধ্বংস এবং মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই শক্তি তাঁর নাটকের এক অদৃশ্য চরিত্র। তাঁর L’Intruse (The Intruder: ১৮৯০)-এ দেখি অন্ধ ঠাকুরদা, যার বাইরের দৃষ্টি নেই, তিনি কেবল মৃত্যুর আগমন দেখতে পেতেন। Le Areugles (The Sightless: ১৮৯১)-এর অন্ধব্যক্তির সাধারণ মানুষের ন্যায় বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এই উভয় দিকেই অন্ধ বলে

বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে। যারা অন্তর্জগৎকে উপলব্ধি করতে পারেনা তাদেরকে কেউই উদ্ধার করতে পারে না। এই সঙ্কেতই তিনি দিয়েছেন।

পরবর্তীকালে মেটারলিঙ্কের চিত্তের হতাশা কেটে গিয়ে গভীর বিশ্বাস এবং আশাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক L'oisean blue (The Blue Bird: ১৯০৮)-এ টিল্ট ও মিটল আবিষ্কার করে যে মৃত্যুর অস্তিত্ব নেই এবং আনন্দ সন্ধানীর অন্তর ব্যতীত আর কোথাও আনন্দের অস্তিত্ব নেই। তাঁর শেষের দিকের নাটক-গুলিতে (Le Bourgmaster de Stilmonde: ১৯১৮) গভীর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে আত্মা অনায়াস শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে এবং আত্মিক জগৎকে জড় শক্তির পাপ কখনও কলঙ্কিত করতে পারে না।^{১১}

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরবর্তীকালের মেটারলিঙ্ককে সমগোত্রীয় বলা হয়। যে বিশ্বাস মেটারলিঙ্কের জীবনে প্রথমে তত্ত্বরূপে এসেছিল এবং তাই ধীরে ধীরে জীবনের সত্য হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের মনে এই বিশ্বাস প্রথম থেকেই সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর প্রধান কারণ ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা ও বিশ্বাস সম্পর্কে মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান, বোধ এবং বিশেষ করে তাঁর পরিবারের জীবনচর্যা। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা এই দেশের সাহিত্যিকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে প্রচুর প্রতীক এবং প্রতিরূপকের প্রয়োগ করেছেন। রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, প্রাচীন কাব্যে এর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তনের যুগের সাহিত্য 'চর্যাপদ'-এর মধ্যে আলো-আঁধারী ভাষায় ভাবের সঙ্কেত করা হয়েছে। প্রতীকের সঙ্গে প্রতিরূপক অনেকগুলি পদেই লক্ষ্য করা যায়। "সোনে ভরতি করুণা নাবী" (কম্বলাম্বর)^{১২} পরবর্তী-কালের বৈষ্ণবপদকর্তাদের রচনায়ও প্রতীক এবং প্রতিরূপকের সম্মিলন ঘটেছে।

এই যুগেরও অনেক লেখকের রচনায়ও প্রতীকের পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় প্রতীকধর্মী লেখকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতীকী নাটকগুলি লিখেছেন এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তবে তাঁর প্রতীকী নাটকের কলাকৌশলে পাশ্চাত্য প্রতীকী নাটকের প্রভাব যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য প্রভাবেই যে রবীন্দ্রনাথ প্রতীকী রচনায় আকৃষ্ট হননি তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই। তাঁর কাব্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা গিয়েছে বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অলৌকিক সৌন্দর্যের কবি। গৃহভৃত্যদের দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ জীবনে যখন তিনি আবদ্ধ থাকতেন তখন থেকেই তিনি সুদূরের আস্থান শুনেছেন। তিনি অসীম রহস্যের হাতছানি ও সেই রহস্যের সন্ধান সর্বত্রই করেছেন। পৃথিবীর বৃক্ষলতা, মাটি ও মানুষের সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁকে মরমী করে তুলেছে। অসীম অরূপ তাঁর চিত্তকে বিচিত্ররূপে স্পর্শ করেছে: "সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন পুর।

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।" (গীতাঞ্জলি)^{১৩}

অসীমকে, অজানার অনুভূতিকে কাব্যে রূপদান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রতীকের প্রয়োগ করতে হয়েছে। মরমী কবির পক্ষে এটি খুবই অনিবার্য উপায়। 'প্রভাত সঙ্গীত'-এর (১৮৮১-১৮৮২) 'নির্ব্বরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিতে প্রতীকের আভাস দেখা যায়। সোনার তরী (১৮৯১-১৮৯৩) কাব্যে 'সোনার তরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' প্রভৃতি কবিতায় প্রতীক এবং প্রতিরূপকের স্পষ্ট পরিচয় আছে-

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই-ছোটো সে তরী

আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।” (সোনার ভরী)^{৩৪}

‘খেয়া’ (১৯০৫-১৯০৬) কাব্যগ্রন্থকে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত মরমী কবিতার প্রারম্ভকাল বলা যায়। এই সময় থেকেই তিনি যেন পরমযাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ‘ঘাটের পথ’ কবিতায় কর্ম অবসানে পরপারের জন্য প্রতীক্ষা করার সঙ্কেত আছে। ‘বালিকা বধূ’, ‘কৃপণ’ প্রভৃতিতে প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই ধরণের অনুভূতি প্রকাশেই রবীন্দ্রনাথ অধিকতর দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস গুলিতে প্রতীকের কিছু কিছু বর্ণনা আছে কিন্তু সেইগুলি রচনার কালে তিনি খুব ভাব বিভোর হতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। তত্ত্বজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এতে আছে কিন্তু তাঁর প্রাণরসে চরিত্রগুলো কতটা সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে মতান্তর আছে। ছোট গল্পে কবিধর্মের স্বচ্ছন্দ বিহারের অবকাশ আছে বলে সেগুলি প্রতীক রসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে যেখানে রহস্যের স্পর্শ আছে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে কবির প্রধান লক্ষ্য ছিল কাব্যের প্রতি এবং তার পরেই তাঁর আকর্ষণ ছিল নাটক এবং বিশেষ করে প্রতীকধর্মী নাটক। নাটক রচনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল, অনেক রচনাই তাঁকে মাসিক পত্রের তাগিদে করতে হয়েছে সত্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখনই কিছু রচনা করেছেন সেটি তাঁর মর্জি ও অন্তরের নির্দেশে করেছেন। নিজে অভিনয় করতে ভালবাসতেন বলে হয়তো তিনি নাটক রচনায় এতো অধিক নিবিষ্ট হতেন।

নাটক আঙ্গিক প্রতীকিতার বিশেষ উপযোগী। উপন্যাস একা পাঠ করতে হয়, দু-চারজন শ্রোতা কখনো সখনো থাকেনা তা নয়। এতে নাটকের ন্যায় ভ্রান্তি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বিশেষত উপন্যাস শেষ করতে কমপক্ষেও পাঁচ-ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। এতটা সময় একটা মানুষকে বাস্তব পৃথিবী ভুলে সুদূর লোকে ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব। নাটকে সেই অসুবিধা নেই, এখানে চোখের সম্মুখে যে ব্যাপার ঘটে তা স্বভাবতঃই দর্শক বা শ্রোতাকে আকর্ষণ করে। দু-আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই নাটক শেষ হয়ে যায়। এই সময়টুকু অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দর্শকদের মনকে ধরে রাখেন। প্রতীকিতায় যে মোহময় অনুভূতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন তা এই সময়টুকুর জন্য বিস্তার করা নাটকের দ্বারা সম্ভব। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রতীক সৃষ্টিতে কাব্য ও নাটককেই বেছে নিয়েছিলেন। কাব্যে মনকে আকর্ষণ করা গেলেও অভিনেতা-অভিনেত্রী, মঞ্চ, আলো, শব্দ প্রভৃতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সাহায্য পাওয়া যায় না। তাই নাটকে প্রতীকের প্রয়োগ যেমন একদিকে উপন্যাসে প্রয়োগ অপেক্ষা শতগুণ সুবিধাজনক তেমন কাব্যে প্রয়োগ অপেক্ষাও সহজতর। প্রতীকধর্মী নাটকগুলির মধ্যে তাঁর মরমী দৃষ্টিভঙ্গী উৎসারিত হয়েছে। কয়েকটি রূপান্তরিতও করেছেন।^{৩৫} শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ও তিনি বহুব্যব করেছেন। নিজের মনের বিশেষ উপলব্ধি এই নাটকগুলিতে প্রতীকের সাহায্যে সঙ্কেত করতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো এগুলি তাঁর এত প্রিয় ছিল।

তথ্যসূত্র:

- ১। Wordsworth, The Excursion, Man is Made, 1814 p.17
- ২। Bertrand Russel: The Impact of Science on Society: Oxford, England, 1951, p-97.
- ৩। Arthur Symons: The Symbolist Movement in Literature, E.P. Dutton and company, New York, 1899, p:3-4.
- ৪। A. Hauser: The Social History of Art, Vol II: 1986, p-895-896.

- ৫। Kenneth Kernell: The Symbolist Movement: Alexandria, Virginia, 1997, p-78.
- ৬। C. M. Bowra: The Heritage of Symbolism.: p-1.
- ৭। তদেব: p-3,
- ৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রা, 'স্বর্গ হতে বিদায়', বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৫১, ২৩তম খন্ড।
- ৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রা, 'এবার ফিরাও মোরে' বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৫১, ২৩তম খন্ড।
- ১০। তদেব
- ১১। Knight, R. P.: The Symbolical language of Ancient Art and Mythology: New York, J.W. Bouton, 1892, Vol. II: p-6
- ১২। Kenneth Cornell: The Symbolist Movement: Amsterdam, Netherlands, 1952, p-80.
- ১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাচীন সাহিত্য, 'মেঘদূত', বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৩৭, পৃঃ ১৪।
- ১৪। Martin Turnell: Baudelaire: A study of his poetry: 1954, p-28.
- ১৫। Arthur Symons: The Symbolist Movement in Literature: 1999. p-57.
- ১৬। A History of Modern Drama: Edited by Barreth H. Clark and George Freedley: D. Appleton-Century Company, 1947, p-247.
- ১৭। Arthur Symons, The Symbolist Movement in Literature. London, 1999, P 126-27.
- ১৮। Emery Neff: A Revolution in European poetry: Columbia University Press, 1940 p-249.
- ১৯। রবীন্দ্রনাথ: রাজা: বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৫১, ৫ম খন্ড। পৃঃ ২৭-২৮।
- ২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৫১, অহং ১ম খন্ড
- ২১। তদেব
- ২২। রবীন্দ্রনাথ: প্রায়শ্চিত্ত: বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৫১, পৃ-১০৫
- ২৩। তদেব, পৃ.১১৬।
- ২৪। Janko Lavrin: Ibsen & his Creation: p-108.
- ২৫। Marc Stonim: Modern Russian Literature (From Chekhov to the Present): p-83.
- ২৬। Ibid: p-167.
- ২৭। A History of Modern Drama: Edited by Barrett H. Clark & George Freedly:1-110.
- ২৮। Marc Stonim: Modern Russian Literature (From Chekhov to the Present) pp. 192-193.
- ২৯। শান্তিনিকেতন, ১ম খণ্ডঃ দুঃখ
- ৩০। William Blake's Prophetic Writing: p-9)
- ৩১। A History of Modern Drama: Edited by Barcett H. Clark George Freedly: p-248,
- ৩২। সোনে ভরিতী করুণ। নাবী-চর্যাপদ: কমলাস্বর (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চর্য্যচর্য বিনিশ্চয়)।

৩৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৫১

৩৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোনারতরী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৫১,

৩৫। শারদোৎসব (১৯০৮) পরিবর্তিত রূপ-ঋণশোধ (১৯২১), রাজা (১৯১০) পরিবর্তিত রূপ-
অরুপরতন (১৯২০), অচলায়তন (১৯১২) পরিবর্তিত রূপ- শুরু (১৯১৮)।

নির্বাচিত বাংলা নাটকে জরুরি অবস্থার প্রতিফলন (১৯৬৭-১৯৭৭)

বন্দনা সাহা

গবেষক, বাংলা বিভাগ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: দেশের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা বা বিশেষ পরিস্থিতির সাপেক্ষে সংবিধানের ৩৫২, ৩৫৬, এবং ৩৬০ ধারার অধীনে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। জরুরি অবস্থায় বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় জনসাধারণসহ সংবাদপত্র, পত্রিকা, গান, সাহিত্যের ওপর। ভারতে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন থেকে ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ মাস জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। দেশজুড়ে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সেই সময়কালের নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বাংলা নাটক এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অমল রায়, প্রমুখ নাট্যকার রাজরোষে পড়েন। বহু নাটকের প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়া হয়। জরুরি অবস্থায় কীভাবে মানুষের কর্তৃত্বের রোধ করে দেয় শাসক গোষ্ঠী তার বিস্তৃত বিবরণ উঠে এসেছে নাটকগুলিতে। রয়েছে শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

সূচক শব্দ: জরুরি অবস্থা, সেলরশিপ, আন্দোলন, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, রাজনীতি, প্রশাসন।

মূল আলোচনা: দেশে চলছে অলিখিত জরুরি অবস্থা। খবরের কাগজে সংবাদ- ‘কোন দেশবিরোধী কার্যকলাপে অংশ নিতে পারবে না আইআইটি বোম্বের হোস্টেল প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা। ই-মেইল পাঠিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পড়ুয়াদের আরো নানারকম ফরমান। দেশবিরোধী কার্যকলাপ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন? যে নির্দেশিকা জারি করেছেন সেখানে বলা হয়েছে হোস্টেলের ভিতর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত করে এমন কোন ধরনের বক্তৃতা ও নাটক গানের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।’^১ আবার কর্নাটকের বিদ্যার জেলায় একটি স্কুলের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়েছিল। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেই স্কুলের অধ্যক্ষ ফরিদা বেগম ও এক পড়ুয়ার মা নাজনীনকে। তারা জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। পুলিশের অভিযোগ ছিল— ‘নাটকের চিত্রনাট্যে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সংলাপ সংযোজন করা হয়েছে।’^২ জরুরি অবস্থা কালীন সময়ে এমন ঘটনা ঘটেছিল। আজ আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও জরুরি অবস্থা

জরুরি অবস্থা বলতে আমরা প্রাথমিকভাবে ১৯৭৫ সালে প্রযুক্ত দেশের অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা বুঝে থাকি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ইতিহাসটা একটু অন্যরকম। দীর্ঘ একদলীয় একনায়কের শাসন এবং জনগণ বিচ্ছিন্ন সরকার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ মুখ ফিরিয়েই ছিল। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সেই সুযোগ এনে দিল ১৯৬৭ সালের নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম একটি অ-কংগ্রেসি সরকার। দুর্নীতি পরায়ণ সরকার, শ্রমিক আন্দোলন, ভূমি-সংস্কার, সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, চাকরি, বেকারভাতা, জনস্বাস্থ্য,

উদ্ভাস্ত সমস্যা, শিক্ষা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে সরকার একেবারেই জেরবার ছিল। বঙ্গের মানুষ বিকল্প চাইছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে— “যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালে যে অজুহাতে কুৎসার অভিযান চালান হয়েছিল ও যুক্তফ্রন্টকে ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন আত্মন করা হয়েছিল সেই অজুহাতকে আরো জোরের সঙ্গে তুলে বলা হল- ‘আইন-শৃঙ্খলা নেই’, ‘খুন-জখম, অরাজকতা চলছে’, ‘মেয়েদের নিরাপত্তা নেই’, ‘ঘেরাও, ধর্মঘট শিল্পে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে’, ‘পুলিশকে ও বিভিন্ন সরকারী দপ্তরকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে’, ‘গ্রামে ধান লুণ্ঠ করা হচ্ছে’, ‘একটা বর্ষ ও অসভ্য শাসন চলছে’ প্রভৃতি। এগুলি যে জোতদার, পুঁজিপতিদের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি তা খুবই পরিষ্কার এবং এই অভিযানের পিছনে যে কায়েমী স্বার্থের বিরাট টাকা কাজ করছে তাও ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে যে যতই শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিশেষ করে- স্বরাষ্ট্র, শ্রম ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তর এগিয়ে আসছে ততই...”^৩ কংগ্রেস হতাশ হয়ে পড়ছিল। মাত্র ৯ মাসের মাথায় প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপর ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। সে সময়কালে (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮-ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯) রাজ্য আরও উত্তাল হয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সালে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়লাভ করে। দু’মাসের মধ্যে ১৯৭০ সালের ১৯ মার্চ আবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৯ জুন রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। ‘একই সঙ্গে বে-নজিরভাবে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে কেন্দ্রে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী করা হল পশ্চিমবঙ্গের কাজ তদারকির জন্য। এর বিরুদ্ধে সংসদেও তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল।’^৪ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে রাজ্যটি প্রায় ভাগাড়ে পরিণত হয়েছিল। ইতিহাসে সে সাম্রাজ্য এখনও অপ্রতুল নয়। লক্ষণীয় ভাবে এই তিনবারই রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন-বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জী। প্রথম দুবার যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে। তৃতীয়বার কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার। এই সময় অজয় মুখার্জীর বাংলা কংগ্রেসের সিট সংখ্যা ছিল মাত্র ৫টি! ৫টি সিট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী! সিংহাসনের এমনই মোহ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তাল পরিস্থিতি কিন্তু এই অ-কংগ্রেসি যুক্তফ্রন্টের কালপর্ব আশ্রয় করেই ঘটেছে। ১৯৭২-এ যে নির্বাচন তা তো শেয়াল আর শকুনের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।

১৯৬৭-৭২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে জরুরি অবস্থার একটি তালিকা তুলে ধরা

হল—

স্থান	মুখ্যমন্ত্রী/ স্থায়িত্ব	সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ বা জরুরি অবস্থা
পশ্চিমবঙ্গ	অজয় মুখার্জী (প্রথম যুক্তফ্রন্ট) (২রা মার্চ ১৯৬৭-২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮)	১৯৬৮-এর ২০ ফেব্রুয়ারি মাসে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষের ইস্তফা এবং পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি।
	অজয় মুখার্জী (দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট) (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯-১৬ মার্চ ১৯৭০)	১৯৭০ -এর ১৯ মার্চ, পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি।
	অজয় মুখার্জী (কোয়ালিশন সরকার) (১০ মার্চ ১৯৭১-২৮ জুন ১৯৭১)	১৯৭১-এর ২৯ জুন ‘পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি। একই সঙ্গে বে-নজিরভাবে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে কেন্দ্রে দপ্তরবিহীন

	মন্ত্রী করা হল পশ্চিমবঙ্গের কাজকর্ম তদারকি করার জন্য।'
--	--

অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী (১৯১৭-১৯৮৪)-র মত দৃঢ়চেতা প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের বুকে খুব কমই এসেছেন। তাঁর জমানায় পার্টিগত দিক থেকে তিনি খুব বেশি শান্তিতে ছিলেন না। তিনি মন্ত্রিসভা গঠনে ও পলিসি নিরূপণে দেশকে সিঙ্কিফেটের সঙ্গে নিয়ে চলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সিঙ্কিফেট নেতা নিজলিঙ্গপ্লা তাঁর ডায়রিতে লিখেছেন— 'এই মহিলাকে পি এম হিসেবে আর থাকতে দেয়া উচিত কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। মনে হয় খুব শিগগিরই একটা ঝামেলা হবে।'^৬

ইন্দিরা গান্ধী সুযোগ বুঝে ১৯৭০ সালের ২৭ ডিসেম্বর লোকসভা ভেঙে দিয়ে নির্ধারিত সময়ের এক বছর আগেই ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন ডেকে দিলেন। সমস্ত কিছু মুছে দিয়ে তিনি নির্বাচনী প্রচারে তপশিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু নারীর উন্নয়ন এবং বিক্ষুব্ধ যুবশক্তির কর্মসংস্থানের প্রতি প্রতিশ্রুতি দিলেন। ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল 'গরিবি হটাও', 'সবুজ বিপ্লব' শ্লোগান। উল্টোদিকে বিরোধীরা শ্লোগান দিলেন 'ইন্দিরা হটাও'। ১৯৭৫ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর সবচাইতে বড় রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হল। পঁচিশ জুন মধ্যরাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে জরুরি অবস্থা জারি হল। সতাই কি এছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না? বাস্তবিক বিষয়টা কিন্তু রীতিমতো জটিল। ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসার পরপরই ভারতীয় জনগণের মধ্যে প্রত্যাশার বন্যা বইতে শুরু করেছিল। অচিরে তাঁর সেই জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়তে শুরু করে। অর্থনৈতিক মন্দা, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যঘাটতি এবং একাত্তরের যুদ্ধে সৈনিকদের খাদ্য যোগান পাশাপাশি শরণার্থীদের জন্য আলাদাভাবে অর্থ বরাদ্দ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, খাদ্যশস্যের নিম্নমানের ফলন অন্যদিকে পেট্রোলিয়াম জাতীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও দরবৃদ্ধি মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনযাপনকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল। শুরু হয় ধর্মঘট। আইন-শৃঙ্খলা প্রশাসনের ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর জন্য বছরে ৫০ হাজার মারতি গাড়ি তৈরির লাইসেন্স দিয়ে দিলেন। দুর্নীতির দূষিত হওয়া গান্ধী পরিবারকেও আক্রান্ত করল। এইসব কারণে 'সমাজের তিনটি প্রধান অংশ সরকারের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। মধ্যশ্রেণি সরে গেল মূল্যবৃদ্ধি আর দুর্নীতির দরুন। ধনী চাষিরা সরে গেল ভূমি সংস্কারের ভয়ে। পুঁজিপতিরা সরে গেল সমাজতন্ত্রের কথাবার্তা শুনে'^৭ ইতিমধ্যে ব্যাপক হিংসার অগ্নিস্কুলিঙ্গ গুজরাটের জোরপূর্বক বিধানসভা মূলতবি করে দেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল '৭৪ সালে গুজরাটে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে হয়ে গেল সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী। গুজরাটের আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে বিহারে প্রবল আন্দোলন শুরু হল, ২৮ মার্চ ১৯৭৪ বিধানসভা ঘেরাও করা হয় এবং আন্দোলনের ফলে ২৭ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়। পিছন থেকেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গান্ধী পরিবারের একসময়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতম সদস্য জয়প্রকাশ নারায়ণ। তিনি 'জে পি' নামে বেশি পরিচিত ছিলেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে জয়প্রকাশ নারায়ণ সহ তাঁর সংগঠিত জনগণের আন্দোলনের ভূত প্রধানমন্ত্রীকে প্রেতের মতো তাড়া করে। এমন সময় ভারতবর্ষীয় বিচার বিভাগ ইন্দিরা গান্ধীর রবার স্ট্যাম্প-এ পরিণত হয়েছিল। দুর্নীতিগ্রস্ত

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেন বিচারক সিংহ। প্রধানমন্ত্রী ৬ বছরের জন্য ভোটের দাঁড়াতে পারবেন না বলে রায় দেন বিচারপতি। এছাড়া তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এন এন রায়, রায় দিলেন যতদিন না আপিলের চূড়ান্ত ফয়সালা হচ্ছে ততদিন প্রধানমন্ত্রী সবকিছু করতে পারবেন কিন্তু ভোটের দাঁড়াতে পারবেন না। ক্ষুদ্র প্রধানমন্ত্রী আরো আরও হিংসাত্মক হয়ে উঠলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণসহ দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের সাথে সাথে, রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আহমেদকে দিয়ে ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জুন মধ্যরাতে জারি করে দিলেন জরুরি অবস্থা। গণতান্ত্রিক কোন দেশে যদি এই পদক্ষেপ ব্যক্তি স্বার্থের কারণে গৃহীত হয় তবে গণতন্ত্র ভুলুপ্তি হয় এবং তার মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় ফ্যাসিবাদ।

জরুরি অবস্থা	সংবিধানের ধারা
দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা	৩৫২
কোন রাজ্যে জরুরি অবস্থা	৩৫৬

জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে যা ঘটল^৮-

- ১। প্রেস সেন্সরশিপ; সাংবাদিক, সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি
- ২। লিফলেট, সভাসমিতি ও মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা
- ৩। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের গানের উপর নিষেধাজ্ঞা
- ৪। ব্যাপক ধরপাকপড়, ‘মিশা’ আইন
- ৫। বিচার ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ

যে সমস্ত পত্রিকার উপরে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল^৯— মাদারল্যান্ড (জনসংঘ পরিচালিত), এভরিম্যান (সাংগাহিক, জয়প্রকাশ নারায়ণ কর্তৃক প্রকাশিত), চৌরঙ্গী বার্তা (কলকাতা থেকে প্রকাশিত), প্রতিপক্ষ (জর্জ ফারনান্দেজ কর্তৃক প্রকাশিত), ইয়ং ইন্ডিয়া (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর কর্তৃক প্রকাশিত) ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত গানগুলির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল সেগুলি হল^{১০}— ‘ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা’, ‘আমরা নূতন যৌবনেরই দূত’, ‘বাধা দিলে বাধবে লড়াই’, ‘ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে’ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি এবং আরও কয়েকটি আকাশবাণী কলকাতায় রেকর্ডিং হওয়ার ক্ষেত্রে সেন্সরশিপের মুখে পড়ে। গানের মধ্যে আঁধার, দুঃখ-বেদনা এই সব শব্দ থাকলেই গান ও শিল্পীকে রেকর্ড করতে দেওয়া হয়নি। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, কাজী নজরুলের ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু’ গানটি এবং ‘বিদ্রোহী’ কবিতাও সরকারের নিষিদ্ধ তালিকায় স্থান পায়। গৌরকিশোর ঘোষের মতো লেখককে জেল খাটতে হয়েছিল। এই তো শাসকের অনুশাসন।

বিচার বিভাগের গ্রহসন

জরুরি অবস্থাকে ব্যবহার করে অনেক আগেই তিনজন (বিচারপতি সেলাট, গোভার ও হেগডে) সিনিয়র বিচারপতিকে উপেক্ষা করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে বসানো হয়েছিল এন এন রায়কে। এদিকে এন এন রায় জরুরী কালীন সময়ে প্রধান বিচারপতি হিসেবে কেশবানন্দ ভারতী মামলার রায়কে পর্যালোচনা করার জন্য নতুন বেঞ্চ গঠন করে দেশবাসীকে হতচকিত করে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুধে আইনজীবী ননী পালকিওয়ালার জোরালো সওয়ালে ও বেঞ্চের অন্য বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার বিষয়টি ভালোভাবে না নিলে বিচারপতি এন এন রায় শেষে রাণে ভঙ্গ দেন। আবার ১৯৭৬ সালের ২৮ এপ্রিল ‘এডিএম জবলপুর

বনাম শিবকান্ত শুক্লা' সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা হয় সেখানে 'পাঁচজন বিচারপতির মধ্যে ৪ জন রায় দেন ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মাঝরাতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর আর কোনো ব্যক্তি গ্রেপ্তারের আইনি বৈধতা নিয়ে আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন না। এমনকি সেই গ্রেপ্তার বেআইনি হলেও নয়।'^{১১}

বাংলা নাটকে জরুরি অবস্থার চালচিত্র

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা— কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ এবং কার্টুন-এর সাথে সাথে সব চাইতে যার উপর বেশি প্রভাব এবং আঘাত এসেছিল তা হল নাটক। ব্রাত্য বসু তাঁর 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' (২০০০) নাটকের শুরু করেছিলেন জরুরি অবস্থার ঘোষণা দিয়ে। রেডিওতে সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে— 'আজ থেকে ভারতবর্ষে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি।' কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জরুরি অবস্থা তো শুধুমাত্র ১৯৭৫ সালকে ঘিরে নয়। আরও আগে থেকেই তার ব্যাপ্তি প্রসারিত ছিল। ছয় ও সাতের দশক (১৯৬২-১৯৭৭) আমাদের রাজ্যের এক কঠিন সময়। (১৯৬৭-১৯৭৫) এই কালপর্বের অনেকটা সময় পশ্চিমবঙ্গ জরুরি অবস্থার কবলে নিমজ্জিত ছিল। একথা সর্বজন বিদিত যে স্বাধীনতার পর থেকেই দেশ ছিল উত্তাল। কিন্তু একের পর এক বড় বড় কতগুলো রাজনৈতিক আন্দোলন ও পট পরিবর্তনের ফলে দেশময় অস্থিরতা এবং পশ্চিমবঙ্গে নানারকম উত্তাল হাওয়া বইতে থাকে। খাদ্য সংকট, নকশাল আন্দোলন, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ভাতা আন্দোলন, ধর্মঘট, কারখানা লকআউট, বন্দীমুক্তি আন্দোলন, বেকার ভাতা, কর্মসংস্থান, গ্রেফতারি পরোয়ানা, বাকস্বাধীনতা, সভা, সমিতি, দেড়শোর'র কাছাকাছি পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনা সে কালের দৈনন্দিন সংস্কৃতি। সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৭২), মৃগাল সেনের 'কলকাতা ৭১' সিনেমায় তার ভালোরকম প্রতিফলন লক্ষণীয়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকেও সেই সময়ের সমগ্র দলিল উঠে এসেছে। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অমল রায়, প্রমুখ নাট্যকার উল্লেখযোগ্য। উৎপল দত্তের 'রাইফেল' (১৯৬৮), 'শোনারে মালিক' (১৯৬৯), 'নীলরক্ত' (১৯৭০), 'টিনের তলোয়ার' (১৯৭১), 'সন্যাসীর তরবারী' (১৯৭২), 'ঝড়' (১৯৭৩), 'স্বাধীনতার ফাঁকি' (১৯৭৭), 'ব্যারিকেড' (১৯৭২), 'দুঃস্বপনের নগরী' (১৯৭৪), 'লেনিন কোথায়' (১৯৭৬), 'এবার রাজার পালা' (১৯৭৭), 'তিতুমীর' (১৯৭৮) ইত্যাদি নাটকেই ঘূর্ণাভরে বলসে উঠেছে প্রতিবাদ। অমল রায়ের লাসবিপনি (১৯৭৭), 'ঝড় উঠুক' (১৯৭৮) এবং 'ললাট লিখন' (১৯৭৮) প্রতিটি নাটক নকশালপন্থীদের উপর অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছে। মনোজ মিত্রের 'মদনের পঞ্চকাণ্ড' (১৯৭৪), 'শিবের অসাধি' (১৯৭৪), 'সাজানো বাগান' (১৯৭৬), শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' (১৯৭৭), বাদল সরকারের 'ভোমা' (১৯৭৫) প্রভৃতি নাটকে গণতন্ত্রের ভূ-লুপ্তন দেখা গেছে। আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি নাটকে জরুরি অবস্থার প্রতিফলন তুলে ধরা হল।

'এবার রাজার পালা' (১৯৭৭)

উৎপল দত্তের 'এবার রাজার পালা' (১৯৭৭) নাটকটিতে লক্ষ করা যায় যাত্রাদলের অধিকারী মশাই, ননী অধিকারী কংস বধের পালা করেছেন। পালাটির সময়কাল ১৯৪৬ কিন্তু প্রশ্ন হলো উৎপল দত্তকে ১৯৭৭ সালে পুনরায় এই নাটকের নির্মাণ করতে হলো কেন? নাটকে বন্ধু ও চন্দ্রর কথোপকথন লক্ষণীয়—

বন্ধু ॥ এটা কোন সাল ইংরিজির?

চন্দ্র।। হ্যাঁ, ১৯৪৬। এই ১০ বছর সারা বাংলা ঘুরে ঘুরে আমরা ননীদার নানা পালা গেয়েছি আর রাজদ্রোহ প্রচার করেছি। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে, আমাদের নানা পালা। এই পালা করতে গিয়ে চন্দ্রা চরিত্রটি গান শোনাচ্ছে এবং তিনি বলছেন ‘পালাটা ব্রিটিশ সরকার বে-আইনি করে দেছে।’

‘চোরের পুত্র হয় কি সাধু শিমুলে কি জন্মে মধু।।’

এই গানটি ননীদার ‘নীলকুঠি’ পালা থেকে গাওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বলে ওঠে-
আস্তে আস্তে, গানটা নিষিদ্ধ।

বন্ধু।। কতবার -কতবার বলি হে সর্বোত্তম, চাহিনা সহিতে প্রতিবাদ মতামত আমার রাজ্যে
আজি হতে ক্ষীণতম

স্বরে কেহ যদি করে মোর শাসনের নিন্দাবাদ, অন্ধকূপ কারাগারে নিক্ষেপিয়া তারে
রাখিও শৃংখলে আবদ্ধ করি।

ঝগড়ু।। (সর্বোত্তম) মহারাজ, এর মিনতি- রাজার সুশাসনের পদ্ধতি-

বন্ধু।। (কংস) দূর হও, অপসৃত হও, চোখ সম্মুখ হতে পদতলে করি দেববিগ্রহ চূর্ণ-

বন্ধু।। আমি রাজাধিরাজ, সর্বশক্তিমান, ভারতবর্ষের বাঁধি অনুশাসন শৃঙ্খলে,উপাড়ি নিব
প্রজাবর্গের জিহ্বা,আমি চাহি নীরব মূক মৃত এক সাম্রাজ্য।

চন্দ্র।। বিবেকের ভূমিকায় গান ধরে ‘নিজেকে তুই ভাবিস কি হে কংস? স্বদেশটাকে করবি
নাকি ধ্বংস? এমন কারাগার পাবি কোথায়, সাত কোটিকে পুরবি যেথায়? তাদের হাতেই
হবিরে নির্বংশ।’

লক্ষণীয় যে গানটা তাঁরা গায় তা নিষিদ্ধ! ‘উপাড়ি নিব প্রজাবর্গের জিহ্বা, আমি চাহি
নীরব মূক মৃত এক সাম্রাজ্য।’ যেন হীরক রাজার দরবার এবং চন্দ্র তার প্রতিবাদ জানিয়েছে।
সেই সময়ের শাসকের প্রতি ইঙ্গিতগুলো খুব স্পষ্ট।

‘ম্যাকবেথ’(১৯৭৫)

‘ম্যাকবেথ’ নাটকে ম্যাকবেথ একজন হিংস্র রক্তপিপাসু স্কটল্যান্ডের রাজা। ডানকানকে হত্যা
করে সে সিংহাসনে বসেছে। ডানকান পুত্র ম্যালকম সম্পর্কে সে মনে করে ‘ভয় নেই ম্যাকবেথ,
মানবীপ্রসূত কেউ তোমার সঙ্গে পারবে না।’ ইংরেজ সৈনিক সী ওয়ার্ড সেও কিন্তু ম্যাকবেথ
সম্পর্কে মন্তব্য করেছে শয়তানের চেয়ে ঘৃণ্য নাম ম্যাকবেথ। সে সমাজ পরিত্যক্ত, দুর্বৃত্ত মিথ্যা
অহংকার নিয়ে বেঁচে আছে। সে হচ্ছে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। তাছাড়া গণতান্ত্রিক চিন্তায় বিশ্বাসী
মানুষকে কখনোই ম্যাকবেথ গুরুত্ব দেয়নি। সবাইকে সে দাস, ভৃত্য করে রেখেছে। কারণ
সে জানে স্নেহ, আনুগত্য, বন্ধুজন এসবে তার কোন অধিকার নেই। তার জন্য শুধু অপেক্ষা
করছে অভিশাপ। অভিশাপ। তার জীবনের মূল কথাগুলো সে তার ভৃত্য ও দ্বাররক্ষীদের বলে
গেছে। আর তো কারো সঙ্গে সে মনের কথা বলতে পারত না। কারণ তাদেরকে সে সন্দেহ
ও অবিশ্বাস করত। সে আরো জানত এই সব উলুখাগড়া ব্যক্তির কিছু করার ক্ষমতা নেই।
শেক্সপিয়ারের নাটকের চিত্রিত এই বিভীষিকায় নাট্যকার, নির্দেশক উৎপল দত্ত খুঁজে
পেয়েছিলেন ভারতে ষাটের দশকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দ্যোতনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম লগ্নে
১৯৪৪ সালে হেলসিং থিয়েটারে ম্যাকবেথ অভিনীত হয় সেখানে নির্দেশক ইঙ্গমার বার্গম্যান
নাটকটিকে সরাসরি নাৎসি বিরোধী বলে বর্ণনা করেছিলেন। ১৬০৩-০৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত
‘ম্যাকবেথ’ নাটক। কেমনভাবে যুগ থেকে যুগান্তরে শাসকের রক্ত চক্ষুর কাছে তাৎপর্যপূর্ণ
হয়ে উঠছে নাটকটি কিভাবে চিরকালীন হয়ে উঠছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭৫

সালের ইমারজেন্সি ঘোষিত হবার তিন মাসের মাথায় রবীন্দ্রসদনে পিপলস থিয়েটার-এ উৎপল দত্তের নির্দেশনায় ‘ম্যাকবেথ’ অভিনীত হয় আর এক নাৎসি (জরুরি অবস্থা) কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন— ‘শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ যখন আমরা করলাম আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ এর চেয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে batter play হতে পারে না। ইমার্জেন্সির বিরুদ্ধে এত ভালো নাটক আর নেই। এখনও পর্যন্ত লেখা হয়নি। কিন্তু আমরা জানতাম যে এটা যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ইমার্জেন্সি বিরুদ্ধে নাটক, সেটা ধরার মত বুদ্ধি কংগ্রেসিদের নেই। ‘ম্যাকবেথ’ করলে ওরা বলবে যে এদল শেকসপিয়র সাধনায় মগ্ন আছে। এদেরকে কিছু বলো না। তাই হলো। ‘ম্যাকবেথ’ - কে ওরা কোন বাধা-টাধা দেয়নি।’ অনুবাদ নাটকের অভিনয়ের জন্য পি.এল.টি.-র গণনাট্যও এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল- ‘শিল্পকর্মে যে ভাবে রাজনীতিটা উপস্থিত করা হতো অন্য আবারণে তা উপস্থিত করতে হবে- বিদেশী পটভূমিকায় রচিত নাটককে প্রাধান্য দিতে হবে।’^{২২}

‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ (১৯৭৪)

উৎপল নাট্যে ‘ব্যারিকেড’, ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ এবং ‘এবার রাজার পালা’ একটি বলয় তৈরি করেছে। এই ত্রয়ীর মধ্যমণি ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ যেন আঙনের কালিতে লেখা। এর বিষয়বস্তু যেমন বিস্ফোরক, আঙ্গিক তেমন আক্রমণাত্মক। জরুরি অবস্থার দমবন্ধ করা পরিবেশে পুলিশ-মাস্তান-সংবাদমাধ্যম আর রাজনৈতিক নেতার প্রকাশ্য আঁতাতে, জনগণের আর্তনাদে উল্লাসে শহর কলকাতার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছে এক জট-পাকানো ‘জগাখিচুড়ি’ দৃশ্যসজ্জায়। ব্যঙ্গের চাবুক সেখানে ছন্দের নূপুর পরেছে পায়ে। অতীতের শবের বুকের উপরে বসে রচিত হয়েছে আত্ম-সাক্ষাৎকারের কবিতা। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯মে, ১৯৭৪ বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে পি এল টির নতুন নাটক ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ ১৬ মে কলামন্দির, ১৭ মে একাডেমি, রচনা-পরিচালনা: উৎপল দত্ত। নাট্যকার নির্যাতিত মানুষের বুকের কথাটা এ নাটকে এমনভাবে বললেন মনে হল যেন ইশতেহারের বুকের উপর গড়ে তুলেছে শিল্পের ঘরবাড়ি। আনন্দবাজার পত্রিকা ৪ জুনের বিজ্ঞাপনে দেখা গেল তিন ঘণ্টায় ১০ তারিখের টিকিট শেষ এবং ১৯ জুনের বিজ্ঞাপন থেকে জানা গেলো ২৭ জুনের অভিনয়ের এর জন্য কাউকে তিনটির বেশি টিকিট বিক্রি করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয়েছিল একটি ব্যঙ্গ কবিতা ‘প্রিয়া আমার নগ্ন আজ ধর্ষিতা কৃষ্ণা ক্ষুধায় কৃষ্ট ছিন্নভিন্ন চোখে তার তৃষ্ণা’। যা দেখে শাসকশ্রেণির গালে প্রচণ্ড থাপ্পর লাগলো। এতটা সহ্য করতে তারা রাজি ছিলেন না ফলে ২৬ আগস্ট ১৯৭৪ ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’ আক্রান্ত হল স্টার থিয়েটারে। ‘উত্তর কলকাতার কুখ্যাত গুন্ডারা সশস্ত্র প্রস্তুতি নিয়ে দুপুরবেলা থিয়েটারে ঢুকে সেট-এর ক্ষতি করল এবং নেপথ্য কর্মীদের মারধর করে তাড়িয়ে দিল। প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি দ্বার অবরোধ করে বাইরে দর্শকদের উপর হামলা চালাল তারা। তাদের আক্রমণে আহত হলেন ভারত শিল্পী শ্রী তাপস সেন, অভিনেত্রী মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবই ঘটল পুলিশের চোখের সামনে। প্রায় পুলিশি পাহারায়। সেই সন্ধ্যায় নাটকের অভিনয় হতে পারল না।’^{২৩} এরপর পুলিশ ‘১২৪(ক) ধারায় ঐ গোষ্ঠীর নাট্যদলের নাটকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে মামলা রুজু করে।’^{২৪} নাটকটি তবু বেনামে অভিনীত হতে থাকলো কখনো ‘কলকাতার কড়চা’ কখনো বা তার অন্য নাম। তখন টিকিট বিক্রি হতো লুকিয়ে, স্বেচ্ছাসেবকেরা সমস্ত পাড়া ঘিরে থাকতেন প্রহরায়। ফলে নাটকটি কার্যত নিষিদ্ধ হয়ে গেছিল। ভারতের নানা স্তরের মানুষ এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। ‘৩০ আগস্ট ১৯৭৪ একাডেমী অঙ্গন মঞ্চে মৃগাল সেনের সভাপতিত্বে এবং ১২ সেপ্টেম্বর

১৯৭৪ স্টুডেন্টস হলে নন্দগোপাল সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে মঞ্চ-চলচ্চিত্র-যাত্রা- গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী ও অসংখ্য বুদ্ধিজীবী এই সভা দুটিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের গৃহীত প্রস্তাব ছিল সর্বসম্মত। তাঁদের বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তখনকার সমস্ত প্রগতিশীল শিল্পী ব্যক্তিত্ব। শোনা যায় নাটকটি মোট চোদ্দবার আক্রান্ত হয়েছিল। ১৩ বার আক্রমণ প্রতিহত করা গিয়েছিল।^{১৫} বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিন্দার ঝড় ওঠে।

নাটকে চিন্ময় একজন কংগ্রেস দলের যুবনেতা। পুলিশের সঙ্গে যার গোপন আঁতাত। পুলিশ অফিসার মুগাঙ্ক রায় গোপনে তার বাড়িতে যাভায়াত করেন। সে বুর্জোয়া প্রতিনিধি। তার জবানিতে উঠে এসেছে ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক ইশতেহার, লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে এক প্রকার ব্যঙ্গ করা হয়েছে— চিন্ময়।। আমি চিন্ময় গোস্বামী, দেশের বন্দনীয়! সমাজতন্ত্র! গরিবি হটাও! যুগ যুগ জিও! নাটকে আরও লক্ষ করা যায়—

চিন্ময়।। আমাদের দপ্তরে আজ পরিবার পরিকল্পনা!

মুগাঙ্ক।। মানে আপনারা নিজেদের নির্বীৰ্য করবেন??

চিন্ময়।। না না পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে মিটিং আছে পার্টি-অফিসে।

মুগাঙ্ক।। তাই বলুন। নির্বীৰ্যকরণ হবে বস্তিতে, মধ্যবিত্ত পাড়ায়। আপনারা বীৰ্যহীন হতে যাবেন কেন? আপনারা শুধু অন্যকে বলবেন নির্বীৰ্য হতে।

‘নরক গুলজার’ (১৯৪৭, পরিমার্জিত ১৯৭৬)

সাতের দশকের রাজনৈতিক গুণ্ডামি বা রাজনীতিকে সামনে রেখে সমাজে বা রাষ্ট্রে আধিপত্যের যে আঞ্চালন তা মনোজ মিত্রের নাটকে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ‘নরক গুলজার’ নাটকে চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মাকে বলছেন এখানে যেমন আপনি সবার উপরে, ওয়েস্টবেঙ্গলে তেমনি মাস্তান সবার উপরে। ব্রহ্মা বলেছেন- ‘ওরে মস্তানের উপরে কারোর হাত নেই, আমার তো নেই-ই’। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য ব্রহ্মা শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। ব্রহ্মার শিহরে আদ্ভুত দর্শন যন্ত্র। অনেকটা টেলিফোনের মত। যন্ত্রটা বানবান করে বেজে উঠলো- ব্রহ্মা।। (চমকে) কে? কে? ভো!ভো! কস্তম্! চিত্রগুপ্ত? হ্যাঁ বলো, না না ঘুমাবো কেন? ঘুম আর রেখেছো তোমরা? খবরের কাগজ দেখছিলুম... হ্যাঁ...গো... স্বর্গবার্তা! আচ্ছা এই সংবাদগুলো কী বলতো? গুচ্ছের আগড়ম-বাগড়ম ছেপে সন্তাস ছড়াচ্ছে!... কাগজপত্র দেবো সব বন্ধ করে!...নরকের অবস্থা খারাপ? তুলকালাম! নরকে ঢোকাই যাচ্ছে না? দেউড়ি ভেঙে ফেলেছে?... আমার সৃষ্টি আমার গুপ্তির তুষ্টি করতে করতে ধেয়ে আসছে! মাথাফাতা গেল! অবস্থা হাতের বাইরে... জরুরি অবস্থা! তুমি চলে এসো...।

এই কথা চিত্রগুপ্তকে বলে ব্রহ্মা চিন্তাশ্বিত হয়ে পড়েন। মনোজ মিত্র নাটকটির নাম রেখেছেন ‘নরক গুলজার’ অর্থাৎ কিনা দুনিয়াটা খারাপ লোকে ভরপুর হয়ে উঠেছে। নাটকের প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় ঘড়ুই বলে একজন অর্থবান মানুষ মানিকের জমিজমা সব জোরদপূর্বক দখল করে নিচ্ছে। তৎকালীন সময়ে সাতের দশকে একরকম দখলদারিত্ব চলছিল ক্ষমতাবান মানুষদের। এই নাটকটির ১৯৪৭ সালে লেখা কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি যখন জরুরি অবস্থা জারি করে দিলেন তখন ‘সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী কবি শিল্পীদের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া দেখে মনোজ মিত্র নাটকটি পরিমার্জন পরিবর্ধন করেন ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে নাটকটি প্রকাশিত হয়। ‘নরক গুলজার’ নাটকটিতে নাট্যকার হাসির আড়ালে সত্যিকারের বাস্তব চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকটি একটি রাজনৈতিক স্যাটায়ার’^{১৬}

‘চাঁদ বণিকের পালা’ (১৯৭৭)

‘দেশময় যেন শকুনের মত এট্রা আকাল নেমেছে। মনে আছে করালী ভৈরবে হটায়্যা বেণীনন্দন পুনরায় ক্ষমতায় এসে... ত্যাখন সে কয়্যাছিল- সমাজে স্থিরতা এইবেরে আমি এন্যা দিব।’ আমাদের জীবনের অভিমুখই বদলে গেল। এই আক্ষিপ থেকেই শঙ্খ মিত্র শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তার নাটকটি রচনা করলেন। নাটকের সর্পিলা গতিতে লক্ষ করা যায়- ‘বেণীনন্দনকে হটিয়ে ‘প্রশাসনিক’ ক্ষমতা দখল করেছে করালী-ভৈরবরা। তাদের শাসনকালে চরম সামাজিক অধঃপতন, বিশৃঙ্খলা, ভ্রাতৃহত্যার অন্যায়ে সমাজ হয়ে উঠেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এর পর করালী-ভৈরবকে হটিয়ে আরেকবার প্রশাসনিক ক্ষমতা করায়ান্ত হয় বেণীনন্দনের। আবার নাটকের শেষে বেণীনন্দনকে হত্যা করে সিংহাসন কেড়ে নেয় তারই পুত্র সুবল। শঙ্খ মিত্র দেখাতে চান ক্ষমতার নাগরদোলায় কেবল বাহ্যিক পরিবর্তন হয় মাত্র। সমালোচক আরও জানিয়েছেন- ‘গোটা ষাট-সত্তর দশকের পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের অন্তঃসারকে ধারণ করে আছে। ‘আধুনিকতার’ যাবতীয় প্রতিশ্রুতির সারবত্তা সম্পর্কেই নাটক সংশয়ী অবস্থান নিয়েছে, হয়ে উঠেছে এক যথার্থ ‘উত্তর-আধুনিক’ টেক্সট।’^{১৭}

সময়ের ছাপ সাহিত্য তার পরতে পরতে রেখে যায়। বিশ শতকের ছয়ের ও সাতের দশকে রাজনীতির আড়িনায় যে ধুকুমার শুরু হয়েছিল তারই আলেখ্যে সাহিত্য নির্মিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সেই রক্তাক্ত জীবন তুলে ধরতে গিয়ে শ্রষ্টারা অনেক ক্ষেত্রেই সাহিত্যগুণ অপেক্ষা প্রচারধর্মীতার দিকে বেশি পরিমাণে ঝুঁক পড়েছেন। ইতিহাস অনেক বেশি প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। দেশবিরোধী কাজ নয়, আইআইটি বন্ধে, এই সময় ৩০.০১.২০২০
- ২। নাটক মামলায় জামিন কর্ণাটকে, এই সময়, ১৫.০২.২০২০
- ৩। বিশ্বাস, অনিলা, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ ২৩১
- ৪। বেরা, অঞ্জন, জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ, অনন্য জননেতার কলমে (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০০৬, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কোন পৃষ্ঠা সংখ্যা নেই, ভূমিকার আগেই এই তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
- ৫। সূত্র ৪
- ৬। লাহিড়ি, আশীষ (অনুবাদক), ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০, প্রথম সংস্করণ ২০০৬, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ-২৯৪
- ৭। সূত্র-৪, পৃ ২৯৪
- ৮। মুখোপাধ্যায়, আনন্দ, জরুরি অবস্থার ভয়াবহ স্মৃতি আজও দেশবাসী ভুলতে পারেনি, দৈনিক স্টেটসম্যান, রবিবার, ২৪.০৬.২০১৮, পৃ ৪
- ৯। সূত্র-৮, পৃ ৪
- ১০। সূত্র-৮, পৃ ৪
- ১১। সূত্র-৮, পৃ ৪
- ১২। বিশ্বাস, অনিলা, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ ৫৬২

- ১৩। চট্টোপাধ্যায়, সৌমেন, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র-৬, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃ ৬৫৪
- ১৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য, আধুনিক থিয়েটার ও উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, প্রথম প্রকাশ-২০০৫, পৃ ৩৬
- ১৫। সূত্র ১৪, পৃ ৬৫৪
- ১৬। মহাপাত্র, জয়ন্ত কুমার সিনহা, নাট্যকার মনোজ মিত্র পাঁচ দশক (১৯৫৯-২০০৯), প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১৮, কলকাতা, সোপান, পৃ ৫৩-৫৪
- ১৭। সাহা, অর্ণব, ক্ষমতা, অন্ধকার ও একক কণ্ঠস্বর: শম্ভু মিত্রের পাঁচটি নাটক, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ১৭, শম্ভু মিত্র জন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ৪০৬।

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা : বহুমাত্রিক মানবী কথা

খোকন বর্মন

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

নয়াগ্রাম পন্ডিত রঘুনাথ মুর্যু সরকারি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: নারী তার নিজের কথা নিজের মতো করে বলতে পেরেছে যেসকল কবির কবিতায় মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। যে মেয়ে খানাখন্দ পেরিয়ে গ্রামপথে লঠন হাতে নিয়ে বয়স্ক স্কুলে অ আ ক খ শিখতে চলেছে, পালিয়ে যাওয়া বরকে চিঠি লিখবে বলে; যে মহীয়সী বছরের পর বছর নর্মদার তীরে দাঁড়িয়ে মহাবাঁধ প্রকল্পে উৎখাত হতে থাকা মানুষদের জন্য লড়াই করছে; যে মহাকাব্যের নায়িকা আড়াই হাজার বছর আগে দণ্ডকারণ্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্রীকরণের কথা বলেছিল— মল্লিকার সরল স্বীকারোক্তি “এরাই আমাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছে।” “আমার কবিতা ভুলে যাওয়া, উপেক্ষিত, ইতিহাসে বিলুপ্ত এইসব মেয়েদের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাসভঙ্গ, নিগ্রহ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি; যে অভিজ্ঞতাগুলি আমার নিজেরও হতে পারত, কলম হাতে নিলেই যেন এতদিন ধরে প্যানডোরার ঝাঁপিতে আটকে থাকা অনুভূতি হুড়মুড় করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে খাতায়। যে অভিজ্ঞতাগুলো অনেক দিন চাপা পড়েছিল অসূর্যস্পশ্যা ঘাসের মতো, আমি সেই অন্ধকার ঘাসে রোদ লাগাতে চেয়েছি: যে প্রতিবাদ ঢেকে রাখা হাঁড়ির মতো, বাংলা কবিতার হাটে সেই হাঁড়ি ভাঙতে চেয়েছি।” এই প্রবন্ধ মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় প্রতিফলিত সেই বহুমাত্রিক মানবী কথার বিচিত্র অঙ্গনকে আলোকিত করার বিনীত প্রয়াস।

সূচক শব্দ: ভূমিকা, বহুমাত্রিক মানবী কথার স্তর-স্তরান্তর, নারীবাদ, মল্লিকার নারীবাদী মানসিকতার স্বরূপ।

মূল আলোচনা:

“সাম্যের গান গাই—

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।

বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।” নারী/ নজরুল

—এমন উক্তি ও স্বীকারোক্তি কোন এক কবির, বলা ভালো পুরুষ কবির। কিন্তু বিশ্বব্যাপী পুরুষতন্ত্র যে একথা স্বীকার করে না— সে কথা বলা বাহুল্য। এযাবৎকাল পুরুষতন্ত্র নারীকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল এবং উন ভেবে এসেছে। সেই কবে অ্যারিস্টটলের মতো এক প্রাজ্ঞ মণীষী ভেবেছিলেন,—“কিছু কিছু আবশ্যিক গুণাবলী নেই বলেই নারীকে নারী থাকতে হয়, পুরুষের কাম্য অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনা।”^১ সন্ত টমাস একুইনাস বলেছিলেন,—“নারী হলো অসম্পূর্ণ পুরুষ। পুরুষ বুদ্ধি এবং ধীসম্পন্ন এবং সক্রিয় ও শ্রেষ্ঠ; অন্যদিকে নারী বুদ্ধির ক্ষেত্রে হীন, ধীরাক্ত এবং নিষ্ক্রিয়।”^২ আমাদের চকিতে মনে পড়বে কমলাকান্তের জবানিতে বঙ্কিমচন্দ্রের তির্যক উক্তি,—“স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কখনও আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাইলাম না।”^৩ বঙ্কিমচন্দ্র হলেন ঊনবিংশ শতকের ভারতীয় মণীষার প্রতিনিধি স্বরূপ; অথচ নারী সম্পর্কে মূল্যায়নে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রকারদের পথ অনুসরণ করেছেন। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত

শাস্ত্রে ও সাহিত্যে নারীকে ভালো মন্দে মিশিয়ে এমন ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে ভালোর তুলনায় মন্দই প্রকট হয়ে উঠেছে। যেমন মনু মুনি যে যুগে ‘যত্র নার্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা’ প্রভৃতি কথা বলেন, সেই যুগে নারীকে নরকের দ্বার বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া মনুসংহিতায় আরো বলা হয়েছে যে,—“বিবাহ-ই নারীর সার্থকতা এবং মাতৃত্বই তার চরিতার্থতা, গর্ভধারণের জন্য স্ত্রীলোক এবং গর্ভধানের জন্য পুরুষের সৃষ্টি।”^৪ এ বিষয়ে খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থ বাইবেলও কোন অংশে পিছিয়ে নেই। বাইবেলে বলা হয়েছে যে, পুরুষের প্রয়োজনে নারীর সৃষ্টি— পুরুষের প্রয়োজন ব্যতিরেকে নারী জন্মের অন্য কোন সার্থকতা খোঁজা বৃথা। ফলে নারী প্রথম থেকেই সর্ব-প্রকার গণ্ডিবদ্ধ জীবনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি চর্চায় আমরা পুরুষের একাধিপত্য প্রত্যক্ষ করি। নারী তার নিজের কথা নিজের মতো করে বলতে পেরেছে সভ্যতার ঘড়ির কাঁটা বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর।

আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের নিরিখে আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো যে, ‘বীরঙ্গনা’ (১৮৬২) কাব্যের যেসব নারী চরিত্রেরা পত্রের মাধ্যমে তাদের দয়িতের কাছে মনের কথা লিখে পাঠিয়েছে, তার রচয়িতা একজন পুরুষ। মধুসূদন দত্ত। উনিশ শতক বাংলার নবজাগরণের কাল। সেই জাগরণ যে বাংলার নারী-পুরুষ সবাইকে সমান ভাবে জাগিয়ে তুলতে পারেনি সে কথা বলা যায়। যদিও উনিশ শতকে আমরা দু’-চার জন নারী লেখিকাকে পেয়েছি— তবুও একথা বলা যায় যে আজও পর্যন্ত সাহিত্যে নারী জীবনের পরিচয় পেতে আমাদের মূলত পুরুষ লেখকদের লেখার উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। অথচ একজন পুরুষ লেখকের লেখায় নারী জীবনের সমস্ত দিক ফুটে ওঠা সম্ভব না। এ প্রসঙ্গে নবনীতা দেব সেন তাঁর একটি লেখায় জানিয়েছেন,— “... নরনারী একই সমাজে বাস করি বটে কিন্তু জীবনযাপনের পার্থক্যে নারীর অভিজ্ঞতা, নারীর দৃষ্টি, নারীর অনুভব, পুরুষের চেয়ে অনেক আলাদা, অনেক সময়েই আমাদের পৃথিবীর নাগাল পায়না পুরুষের চোখ।”^৫ নারীদের এমনি পরাধীন ভাবা হতো, তার উপর দেশের পরাধীনতা তাদের আরো কোণঠাসা করে রেখেছিল। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা ভারতীয় নারীদের মধ্যে একটা জাগরণের বার্তা নিয়ে আসে। একদিকে দেশের স্বাধীনতা, অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী নারী জাগরণের দ্বিবিধ তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে যে-সকল বাঙালি নারীরা তাদের প্রাণের কথা গানে-গল্পে-কবিতায় বাণীরূপ দিতে এগিয়ে এলেন কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দৈহিক অস্তিত্ব নিয়ে মল্লিকা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। সাম্প্রতিক অতীতে আমরা তাঁকে হারালাম। মল্লিকার জন্ম ২৭ মার্চ, ১৯৬০। মৃত্যু ২৮ মে, ২০১১। মাত্র ৫১ বছরের পরমায়ু নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন মল্লিকা। সংক্ষিপ্ত জীবনকালের মধ্যে লিখেছেন একটি অনুবাদ কবিতার বই সহ মোট ১৫ টি কবিতার বই, তিনটি উপন্যাস এবং তিনটি সমাজতত্ত্বের বই। আমরা আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় নারীর অবস্থান এই বিশেষ দিককে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব মাত্র।

মল্লিকার প্রথম কবিতার বই ‘চল্লিশ চাঁদের আয়ু’ যখন ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসের ছাত্রী। দশক ওয়ারী বিভাজনে মল্লিকা সাতের দশকের কবি। তার আগের দুই এক দশকে যে-সকল নারীদের আমরা কবি হিসেবে পেয়েছি তারা হলেন রাজলক্ষ্মী দেবী, কবিতা সিংহ, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, কেতকী কুশারী ডাইসন, গীতাচট্টোপাধ্যায়, রমা ঘোষ, দেবারতি মিত্র প্রমুখ। কবিতা সিংহ পাঁচের দশকের

কবি, যাঁর হাত ধরে বাংলা কবিতায় নারীর নিজস্ব উচ্চারণ রক্ত শিরা সহ ক্রমশ জীবন্ত হয়ে ওঠে। তিনিই প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন তেজোদীপ্তময় সেই পংক্তি—

“আমিই প্রথম

বিদ্রোহিনী

তোমার ধরায়

আমিই প্রথম।” কিংবা—

“আমার অহংকারে আমি একা বিদ্যুৎ চেয়ারে।

.....
আমি

মৃত্যুর মতন নগ্ন, অশ্বারোহিণী এক

নিজ অশ্বে একা

অহংকার ছুঁড়ে দেওয়া আরো বড়ো অহংকারে ধনী।”

এছাড়া দেবারতি মিত্র সহ অন্যান্য নারী কবির কবিতায় পাওয়া গেছে নারী-কেন্দ্রীক ভাবনার বৈচিত্র্যময় প্রকাশ। এই পথ ধরে বাংলা কবিতার অঙ্গনে প্রবেশ করেন মল্লিকা। প্রত্যেক কবি শিল্পী সাহিত্যিককে তাঁর লেখালেখির প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে এসে একসময় নিজের মুখোমুখি হতে হয়। বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে স্থির করে নিতে হয় আগামী দিনের চলার পথ। মল্লিকাকেও নিশ্চয়ই এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে যে, কি লিখবেন এবং কেন লিখবেন তিনি? এটাই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি যে, মল্লিকা কবি ছিলেন, ছিলেন অধ্যাপক। সমাজবিদ্যার একজন একনিষ্ঠ ছাত্রী কবি মল্লিকা তাই স্বাভাবিক বাচনে বলেন,— “আমি কি পুরুষ কবির চোখে পৃথিবীকে দেখব?” কাকু-বক্রোজিতে যার অবশ্যস্বাবী উত্তর ‘না’। এ প্রসঙ্গে মল্লিকা তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’র ‘পূর্বকথা’য় যা জানিয়েছেন তা শুনে নেব,— “একটি মেয়ে খানাখন্দ পেরিয়ে গ্রামপথে লঠন হাতে নিয়ে বয়স্ক ইকুলে অ আ ক খ শিখতে চলেছে, পালিয়ে যাওয়া বরকে চিঠি লিখবে বলে। এক মহীয়সী বছরের পর বছর নর্মদার তীরে দাঁড়িয়ে মহাবাঁধ প্রকল্পে উৎখাত হতে থাকা মানুষদের জন্য লড়াই করছে। একজন মহাকাব্যের নায়িকা আড়াই হাজার বছর আগে দণ্ডকারণের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্রীকরণের কথা বলেছিল। এরাই আমাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছে; আমার কবিতা ভুলে যাওয়া, উপেক্ষিত, ইতিহাসে বিলুপ্ত এইসব মেয়েদের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাসভঙ্গ, নিগ্রহ যন্ত্রনার অভিব্যক্তি; যে অভিজ্ঞতাগুলি আমার নিজেরও হতে পারত, কলম হাতে নিলেই যেন এতদিন ধরে প্যানডোরার বাঁপিতে আটকে থাকা অনুভূতি হুড়মুড় করে এসে বাঁপিয়ে পড়ে খাতায়। যে অভিজ্ঞতাগুলো অনেকদিন চাপা পড়েছিল অসূর্যস্পশ্যা ঘাসের মতো, আমি সেই অন্ধকার ঘাসে রোদ লাগাতে চেয়েছি; যে প্রতিবাদ ঢেকে রাখা হাঁড়ির মতো, বাংলা কবিতার হাতে সেই হাঁড়ি ভাঙতে চেয়েছি। অমরত্ব কখনও চাইনি।”

যদিও প্রথম কাব্যগ্রন্থে মল্লিকার নারী কেন্দ্রিক বিষয় ভাবনার প্রকাশ স্পষ্ট নয়। তবে কবি প্রতিভার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই কাব্যগ্রন্থেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি হারিয়ে যেতে আসেননি। এই সময় পর্বে তিনি নিজস্ব কাব্য-পথ অন্বেষণে রত তা আমরা অনুমান করে নিতে পারি। দ্বিতীয় কবিতার বই ‘সোহাগ শর্বরী’তে (১৯৮৪) কবি নিজস্ব সৃষ্টি পথ খুঁজে পান। এ বিষয়ে আলোচকের মন্তব্য স্মরণযোগ্য,— “এই বইটিকে মল্লিকার জলবিভাজন-রেখাও বলতে পারি কেননা এখানে সূচনা হলো শরীর-কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা ও

উপলব্ধি মন্তনজাত ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক স্বরের দ্বিরালা। বাংলা কবিতায় যে-ধরনের অপকট বাচন দেখতে পাইনি আগে, এবার যেন তার সূক্ষ্ম ও সাহসী উপস্থাপনা শুরু হলো।” এই কাব্যগ্রন্থেই আমরা এমন উচ্চারণ শুনতে পাই যেখানে একজন নারী কবির নিজস্ব স্বর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে,—

“উরুর সীমানা অতিক্রম করে যে দেখেছে আরো
সে আমার স্বামী, তাকে প্রতারণা করতে পারি না” প্রতিরোধ/ সোহাগ শর্বরী

কিংবা—

“আমি যে অক্ষম, শরীরের

সব ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেছে

তুমি ক্ষুধা হয়ে ছিলে বলে।” আমি জল/ সোহাগ শর্বরী

এযাবৎকাল পুরুষের চোখে দেখা নগ্ন নারীর অঙ্গসৌন্দর্যের বর্ণনায় অভিভূত হয়েছে বাংলা কবিতার পাঠক; মল্লিকার কবিতায় পাই রমণ-ক্লান্ত নগ্ন পুরুষের শরীরী বর্ণনা,—

“পুরুষ শুয়েছিল ফেনায় দুধসাদা একটি বিছানায় বিহ্বল

অশোকস্তম্ভের আড়ালে ফুটেছিল শ্রেষ্ঠ ভাসমান কোষফল...” জাহাজডুবি/ সোহাগ

শর্বরী

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয় মল্লিকার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘আমি সিন্ধুর মেয়ে’। এই কাব্যপাঠে আমরা লক্ষ্য করি যে, এখানে কবি মল্লিকার সাথে যুক্ত হয়েছে তার সমাজতাত্ত্বিক সত্ত্বা। এই দ্বিবিধ সত্ত্বার জারনে-বিজারনে গড়ে উঠেছে কবিতাগুলো। এই প্রথম মল্লিকা প্রশ্ন তুললেন পুরুষের প্রতি, মল্লিকার ভাষায় পুরুষতন্ত্রের প্রতি,—

“পুরুষ, আমি তো কখনো তোমার বিরুদ্ধে হাত তুলিনি

প্রথম যেদিন সীমন্ত চিরে রক্ত চিহ্ন দিয়েছ

আমার সেদিন ব্যথা লেগেছিল, বলিন, তোমাকে বলিনি

আমরা তো জানি পৃথিবী রমনী আকাশ আদিম পুরুষ

তবে কেন তুমি আমার দু’হাতে শেকল পরিয়ে রেখেছ

হাজার বছর ধরে কেন তুমি সূর্য দেখতে দাওনি?” রক্তচিহ্ন/ আমি সিন্ধুর মেয়ে

শেষ পংক্তিটিতে হাজার বছর ধরে সূর্য না দেখা অসূর্যম্পশ্যা নারীদের সম্মিলিত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা।” মল্লিকা একজন নারী হয়ে বুঝেছিলেন, কেবল বিধাতার দরবারে মাথাকুটে নারী তার ন্যূনতম অধিকার ফিরে পাবে না। চাই সবকিছু জয় করবার আত্মশক্তি, মনোবল। সমাজবিদ্যার একজন একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবে তিনি উপলব্ধি করেছেন, সারা বিশ্বে নারীর নিজস্ব কোন আইডেন্টিটিতে নেই। নেই তার অন্যতম কারণ সর্বব্যাপী পুরুষতন্ত্রের লৈঙ্গিক আধিপত্য। স্বাভাবিক কারণে তাঁর কবিতায় জায়গা করে নিয়েছে নারীর নিজস্ব অধিকার অর্জন করে নেবার প্রত্যক্ষ বাচন। সেইসঙ্গে সুপ্রাচীন কাল বা পৌরাণিক অতীত থেকে নারীদের কিভাবে বঞ্চিত, অত্যাচারিত, লাঞ্চিত, নিগৃহীত ও ধর্ষিত হতে হয়েছে তার মর্মাস্তদ ইতিহাসও তুলে এনেছেন মল্লিকা। তবে মল্লিকা যখনই কোন অতীতের প্রসঙ্গ এনেছেন তাঁর কবিতায়, তখন বর্তমানও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকতায়। লক্ষ্য, ভবিষ্যতে এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা যেখানে নারী পুরুষ ও সমান হয়ে যাবে এক

আশ্চর্য পরিপূরকায়। এভাবে মল্লিকার কবিতায় সবসময় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একাত্ম হয়ে থাকে যা তার কবিতাকে একটা মহাকাব্যিক দ্যোতনা দান করে।

কবি মল্লিকা ও সমাজতাত্ত্বিক মল্লিকার মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করে আমরা অবাক হই। আমরা দেখি, একজন সমাজতাত্ত্বিকের কথাগুলো কিরকম শিল্পিত সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতায়। নারী নির্যাতনের যে পরিসংখ্যান আমরা পেতে পারি একজন সমাজতত্ত্ববিদের কাছ থেকে, তা আমরা পেয়ে যাই মল্লিকার কবিতায়,—

“চল্লিশ মিনিট প্রতি একবার গোলাপ ধর্ষণ
বাইশ মিনিট প্রতি কালো হাত গোলাপের গায়ে
পঞ্চাশ মিনিট প্রতি গোলাপকে রতি সুরসুড়ি
প্রতি কুড়ি মিনিটেই রক্তক্ষরণ
প্রতিটি নিমেষ, পল অনুপলে, বিশ্বাস করুন
একটা না একটা কোনও অন্তর্ঘাত ছুটে আসে গোলাপের দিকে” গোলাপ কুয়াশা/
মেয়েদের অ আ ক খ

এই যে পরিসংখ্যান আমরা পেলাম তাঁর কবিতায়, পরবর্তী ‘আগুন’ শীর্ষক কবিতায় আছে তার জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি,— “এবার পঁয়াজ আদা টক দই টাটকা রসুন

আলু আর শালগম দিয়ে
ডেকচিত্তে ডিমে আঁচে তরুণীর মাংস কষুন
দাউদাউ আগুনের মধ্য থেকে সিঁদুরের টিপ
একটি কাজল চোখ ভাসলেও
টাকার বাস্তিল ছুড়ে রুখে দিন পুলিশের জিপ
মেয়েটির কী কী দোষ? বাপ দেয়নি যৌতুক
এতো স্বতঃসিদ্ধ, কালো মেয়ে তবু
মারলেই প্রতিবাদ করে ওঠে এমনই কৌতুক!
ঠাকুরের ঘরে বসে শ্বশুর লেখেন—

‘এ মেয়েকে জলজ্যান্ত রাখা খুব মুশকিল ছিল
ভাগ্যবান ছেলে তাই বউটাকে আগুনে সাঁপিল’ আগুন/ মেয়েদের অ আ ক খ

অথচ এই অত্যাচারিত নির্যাতিত নারীরা পিরামিড পুরুষতন্ত্রের কাছে কখনো সুবিচার পায়নি। মল্লিকার কবিতায় আছে তার মর্মবিদারী ইতিবৃত্ত,—

“সহানুভূতির জন্য কার কাছে যাবো?
তুমিই পুলিশ তুমি মন্ত্রী ও প্রেমিক
তুমি বিচারক তুমি যৌনঅপরাধী
কুয়াশা আরোহী তুমি ব্যাখ্যার অতীত
বাহাতে পরাও শাড়ি, ডান হাতে টেনে খুলে নাও
তুমিই মৌলবি তুমি মনুসংহিতা
সর্বশক্তিমান তুমি অঙ্গুলি হেলনে স্থির করো
বিকিনি পরবে কারা, বোরখায় কারা ঢেকে যাবে
পৃথিবী পুরুষক্ষেত্র, তার এক কোণে

ঠাই দিলে নারীকেও, গুরু তুমি এতই মহান
পেলব লতার মতো নুয়ে পড়া ঘাসের মতন
মেয়েটি কখনও যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে” ভালবাসি/ মেয়েদের অ আ

ক খ

নারীর স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না, নারীর আত্মপরিচয় বলে কিছু থাকবে না, পুরুষ মানুষের হাতের ক্রীড়নক সে— পুরুষতন্ত্রের এহেন মানসিকতায় আছে মল্লিকার সুতীর ধিক্কার। তাই ‘মেয়েটি কখনও যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে’ এই লাইনটি কখনো হুবহু কখনো কিছু পরিবর্তিত আকারে তার কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে। সেই মনুসংহিতার যুগ থেকে নারীকে ভোগের সামগ্রী, সম্ভান উৎপাদনের আধার প্রভৃতি বলে ভাবা হচ্ছে। মহাভারতে আছে পুরুষ জমদগ্নি আরেক পুরুষ পরশুরামকে মাতৃহত্যায় প্ররোচিত করেছিল এই (কু)যুক্তি দেখিয়ে যে,—

“গর্ভ ক্ষণিকের তাঁবু, মনে রেখো ঔরশ শাস্ত্র
মনে রেখো মা চিরদিন থাকে না কারো।
জনক অক্ষয় থাকে কুল গর্বে— আত্মপরিচয়ে
ইহকাল পরকাল শুদ্ধ থাকে পিতার আশ্রয়ে” বেতকলসির জল/ হাঘরে ও

দেবদাসী

জমদগ্নি আরো বলেছে,—

“সমাজ পুরুষের
নারীরা প্রজনন যন্ত্র আমাদের
এ-কথা কে না জানে!” (এ)

যদিও জমদগ্নি পৌরাণিক চরিত্র, তবু একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এখানে মল্লিকা পৌরাণিক জমদগ্নি চরিত্রের আশ্রয়ে আবহমান কালের পুরুষতন্ত্রের ঘৃণ্য মানসিকতাকে ফোকাস করতে চেয়েছেন।

বস্তুতপক্ষে, আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর মাতৃত্বের জয়গানে মুখর হলেও তার গার্ডিয়ানশিপ স্বীকার করতে নারাজ। তাই ‘হাসিমুখে সব সয় সেই তো জননী’ এই স্তোক বাক্যের আস্তরণ খুলে ফেলে কবি প্রকৃত সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফেরান,—

“মায়ের গা থেকে যত অতিকথা কবিতা কল্পনা
পলেস্তারা খুলে ফেলে দেখো, তারও রক্তে উত্তাপ
তারও বুকে ধক ধক করছে হৃদরোগ, প্রণয়ের ভাষা
মাতৃহত্যা মনে পড়ে ওরেস্টেস, পরশুরামের!
জঠরে দেবকী তুমি পালনে যশোদা হতে হবে

গার্ডিয়ানশিপ তবু এই রাষ্ট্র তোমাকে দিল না” মা/ মেয়েদের অ আ ক খ

জানিনা পৃথিবীর কোন দেশ নারীর গার্ডিয়ানশিপকে স্বীকৃতি দিয়েছে কিনা। যদি না দেয়, জানিনা কোন অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতের জিম্মায় তা তোলা আছে— আরো কতদিন তা তোলা থাকবে। অথচ সম্ভানের প্রতি মায়ের অবদান কোন অংশে কম নয়, বরং অনেক বেশি। পাশাপাশি এ-সত্য মেধাবী মল্লিকার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি যে, নারীর শ্রমও সমাজ স্বীকৃত নয়, বিশেষ করে যারা সারা জীবন ঘর সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ করে চলেন উদয়াস্ত। তাদের মার্কসের লেখা ‘দি হোলি ফ্যামিলি’ থেকে ‘হিস্ট্রি ইজ নাথিং বাট ম্যানস একটিভিটি

ইন পারসুইং হিজ এইমস’— এই উক্তিকে কেন্দ্রে রেখে মল্লিকা মার্কসবাদের জনক কার্ল মার্কসের প্রতি প্রশ্ন করেন,—

“আপনি বলুন মার্কস, কে শ্রমিক, কে শ্রমিক নয়
নতুরযন্ত্রের যারা মাসমাইনের কারিগর
শুধু তারা শ্রম করে!
শিল্পযুগ যাকে বস্তু উপহার দিল
সেই শ্রমিকগৃহিণী
প্রতিদিন জল তোলে, ঘর মোছে, খাবার বানায়
হাড়াভাঙা খাটুনির শেষে রাত হলে
ছেলেকে পিট্টি দিয়ে বসে বসে কাঁদে
সেও কি শ্রমিক নয়!
আপনি বলুন মার্কস, শ্রম কাকে বলে!

.....
কখনো বিপ্লব হলে
পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য হবে
শ্রেণিহীন রাষ্ট্রহীন আলোপৃথিবীর সেই দেশে

আপনি বলুন মার্কস, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবা দাসী হবে?” আপনি বলুন
মার্কস/ অর্ধেক পৃথিবী

যদিও মার্কস নারীর শ্রমকে স্বীকার করেননি— এ কথা বিতর্ক সাপেক্ষ। কারণ ‘ম্যানস একটিভিটি’র মধ্যে নারীকে বাদ দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আসলে মার্কসবাদ-এর প্রয়োগকারী যে-পুরুষতন্ত্র নারীর শ্রমকে মর্যাদা ও সম্মানের চোখে না দেখে হয় করতে চায় মূলত তাদেরই উদ্দেশ্যে মল্লিকার এ প্রশ্নবান। একই রকম ভাবে ফ্রয়েডকেও বিচারের কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছেন মল্লিকা। ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বে ‘পেনিস এনভি’ বলে একটি শব্দবন্ধের প্রয়োগ আছে। যার অর্থ হল পুরুষাঙ্গের মতো একটি বাড়তি অঙ্গ নারীর শরীরে নেই বলে ‘মেয়েরা কমতি, তাই পুরুষের প্রতি তারা ঈর্ষাকাতর’। আসলে একথা বলার মধ্যে দিয়ে ফ্রয়েডের মতো পুরুষতন্ত্রের অতন্ত্র প্রহরীরা নারীকে দুর্বল থেকে আরও হীন দুর্বল করে তোলার লিঙ্গ রাজনীতি করেন বলে মল্লিকা মনে করেন। তাই তাঁর সোচ্চার ঘোষণা,—

“আমার শৈশবে কোনও লিঙ্গঈর্ষা কখনো ছিল না
আত্মপরিচয়ে আমি সম্পূর্ণ ছিলাম
আজো আমি দ্বিধাহীন এক সম্পূর্ণ মানুষী
তৃতীয় বিশ্বের এক স্পর্শকাতর কালো মেয়ে
আজ থেকে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো
কে অধম কে উত্তম বাড়তি কে কমতি কোনটা—
এই কূট তুলনার মীমাংসা করবার ভার

আপনাকে কে দিয়েছে ফ্রয়েড সাহেব!” ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি/ অর্ধেক পৃথিবী
‘কথামানবী’ (১৯৯৯) মল্লিকার এক অনবদ্য সৃষ্টি। অতীত থেকে বর্তমানের বৃহত্তর
পটভূমিকায় নারীর উপর পুরুষতান্ত্রিকতার যে কঠোর দণ্ড নেমে এসেছে বারোবারে নির্বিচারে,

তার কথা তুলে ধরেছেন কথামানবী মল্লিকা তাঁর গদ্যেপদ্যে মেশা এই বইতে। ‘নান্দীমুখে’ মল্লিকা লিখেছেন,—

“মাটি জল বায়ু অগ্নি এবং মানুষ
ভারতবর্ষ তোমাকে প্রণাম করেই
সেই ইতিহাসে কোনঠাসা নারী আমরা
শুরু করলাম কথা মানবীর ভাষ্য।

হ্যাঁ, আমি কথামানবী। ঋগ্বেদ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত আমার বিচরণকাল। ইতিহাসের ছাই এবং ভস্মের মধ্যে নারী নামক যে আগুন চাপা পড়ে আছে, আমি তারই ভাষ্যকার। আমি আগুনের আত্মকথন। আমি কান্না পড়ি, আগুন লিখি, নিগ্রহ দেখি, অঙ্গার খাই, লাঞ্ছিত হই, আগুন লিখি।”

নারী নামক যে আগুনকে ছাই চাপা দিয়ে নিভিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে, মল্লিকা তাকে দাউদাউ আগুনে পরিণত করে পুরুষতন্ত্র নামক জীর্ণ অচলায়তনকে ভস্মভূত করে দিতে চেয়েছেন। মল্লিকা এখানে যাদের হয়ে কথা বলেছেন তারা হলেন দ্রৌপদী, গঙ্গা, বিজয়া, মেধা পাটেকার, মাধবী, মালতি, শাহবানু এবং খনা। এখানে দ্রৌপদীর জবানিতে কিছু প্রতক তুলে ধরেছেন মল্লিকা যুক্তিসিদ্ধভাবে,—

“হে পুরুষ!

রূপ দেখলেই কেন হাতের মুঠোয় চাও জ্যান্ত মানবিকে!

তুমি যে নিয়মে চলো সে নিয়মে অধিকার আমারও থাকুক
তোমরা যে গ্রন্থ লেখো সেই গ্রন্থ আমারও উল্টে দিতে পারি”

আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, একই নিয়মের দুটো মুখ— একটা নারীর জন্য অন্যটা পুরুষের; এই দ্বিচারিতা মল্লিকা মানতে পারেন না। যে সমাজ এবং সমাজের নিয়ম পুরুষের বহুগামীতাকে কিংবা একাধিক পত্নী-গ্রহণকে দোষের বলে মনে করেনা, সে সমাজে নারীর বহুস্বামী গ্রহণের বিষয়টিকে সহজে মেনে নিতে পারে না। তামাম নারীর উপর ধেয়ে আসে পুরুষতন্ত্রের তৈরি কিছু শব্দ বুলেট,—

“দ্রৌপদীর বহু পতি, বেশ্যা অতএব”

কিন্তু প্রত্যুত্তরে দ্রৌপদীর কণ্ঠে মল্লিকা জানাতে ভুলেন না যে,—

“আমি যদি বেশ্যা হই, তুমি পুরুষ বেশ্যা কর্ম মহামতি!

তোমারও শয্যায় আসে বহুপত্নী বিবিধ স্ত্রীলোক”

নারী স্বাধীনতার প্রশ্নে সূচ্যগ্র-মেদিনীও ছাড়তে প্রস্তুত নন মল্লিকা। নারী-পুরুষ সমান স্বাধীন এই একমাত্র শর্তে রচিত হতে পারে মিলন মধুর কাজ্জিত ফুলসজ্জা। গঙ্গা ও শান্তনুর মিলনসজ্জা রচিত হয়েছিল এই একমাত্র শর্তে। গঙ্গার জবানিতে মল্লিকা জানান,—

“মুগ্ধ প্রনয়ের সে সব দিনরাতে

শর্ত ছিল শুধু আমার স্বাধীনতা

আমার ইচ্ছায় কখনও বাধা দিলে

জলের নারী আমি ফিরবো জলে”

‘খনা জন্মে’র কাহিনী শোনাতে গিয়ে মল্লিকা লেখেন,—

“আমি কথামানবী। তোমাদের শোনাবো বলে যুগ যুগ ধরে আমি লিখে চলেছি।
আমিই গাণী, আমি মৈত্রয়ী।...

আমি ছিলাম মীরাবাই, কৃষ্ণপ্রেমের জন্য কত যে পীড়ন সহ্য করেছি, সে তোমরা
জানো।

আমি উমরাও জান। কত দৈত্য দানো হেঁটে গেছে আমার জিসম আমার শরীরের
উপর দিয়ে

আর আমি অশ্রুজলে শায়েরি লিখেছি।

আমি হারেমবন্দী জাহানারার আত্মকথন।

উনিশ শতকে আমি রাসসুন্দরী দেবী। খাটের তলার গোপনে বসে আত্মকথা

লিখতাম।

কেউ দেখে ফেললে নিন্দে করবে যে!

আমিই মহাশ্বেতা, কোনও প্রতিকূলতাই যার লেখনিকে আটকে রাখতে পারে না।

আমি খনা

নিষ্ঠুর সমাজ যার জিভ কেটে নেয় সত্য বলার অপরাধে...”

তবু সত্য অপ্রকাশিত থাকেনি। সত্য তো আগুনের অন্য নাম। তাই মল্লিকা জানিয়ে দেন,—

“আমার ভেতরে যদি

আগুন জাগ্রত থাকে

কত দিন ছাই চাপা দেবে!”

যদিও ছাই চাপা দেবার চেষ্টায় কোন ক্রটি নেই; অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও
নেই।

নারী অবমাননার সর্বোচ্চ স্তর হলো ধর্ষণ। মার্কস লিখেছিলেন, ‘মানব সভ্যতার
ইতিহাস হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস’। মল্লিকার কবিতা সমগ্র বইটির পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে
মনে হল মানব সভ্যতার ইতিহাস নারী ধর্ষণেরও ইতিহাস। এই বিষয়ে বেশি কথা না বলে
আমরা মল্লিকার কবিতা থেকে কিছু পংক্তি তুলে ধরতে পারি।

প্রসঙ্গ চেঙ্গিস খানের সময়কাল,—

“যুদ্ধ হয় দেশে দেশে রাজায় রাজায়

শেল ঢোকে মেয়েদের রক্তাক্ত মাজায়।” যুদ্ধশেষে নারী/ ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে

গিয়ে

প্রসঙ্গ ইরাক যুদ্ধ,—

“পর্দা ঢাকা যে মেয়েকে সূর্যও চেনে না

যুদ্ধ শেষে তাকে নিয়ে লোফালুফি করে পরদেশি সেনা” যুদ্ধের পরে/ ছেলেকে

হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে

প্রসঙ্গ ফুলন দেবী,—

“তোমরা আমাকে যারা একে একে ধর্ষণ করেছ

মেয়ে বলে, কালো বলে, নিচু জাত বলে

তোমরা আমাকে যারা একে একে চুম্বন করেছ

কামুক ঠোঁটের চাপে চুষে পিষে ডলে” ফুলনদেবীর কথা/ পুরুষকে লেখা চিঠি

প্রসঙ্গ গুজরাট দাঙ্গা,—

“পেছনে রয়েছে স্মৃতি গোড়া ছাই

আগুনের লঠন

বাপ ভাই বোন পুড়ে গেছে সব

আমি গণধর্ষণ” আমি গুর্জরি মুসলিম মেয়ে/ পুরুষকে লেখা চিঠি

প্রসঙ্গ গোলাপ বাগানে,—

“গোলাপ বাগানে গণধর্ষণ

মেয়েটি একলা ওরা পাঁচজন” গোলাপবাগানে/ ঐ

প্রসঙ্গ পাড়ারিয়া গ্রাম,—

“পাড়ারিয়া গ্রামে কাল সারারাত পুলিশের গণধর্ষণ

ধুলোবালি টিলা খাদ জঙ্গল পাহাড়ে

পড়ে আছে ইতস্তত মেয়েদের অবচেতন দেহ” সময় অসময়ের কবিতা/ ছেলেকে

হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে

এছাড়া ‘ধর্ষণের দেশে’, ‘আমি ইমরানা’ প্রভৃতি কবিতায়ও এসেছে ঘৃণা ধর্ষণের প্রসঙ্গ। এসবের সঙ্গে আমরা সাম্প্রতিক সময়ের পার্কস্ট্রিট, কামদুনি প্রভৃতি ঘটনাগুলোকে জুড়ে দিয়ে বলতে পারি— ইতিহাস যে নারী ধর্ষণেরও ইতিহাস সে কথা মিথ্যা নয় অতিরঞ্জনও নয়। এভাবে কবি মল্লিকা তার সমগ্র জীবন ধরে পংক্তির পর পংক্তি জুড়ে নারী জীবনের যে সুখ দুঃখের নকশি কাঁথা রচনা করেছেন তার জন্য আগামী ভবিষ্যৎ তাকে অবশ্যই স্মরণ করবে।

একথা সত্য যে, মল্লিকার লেখায় তাঁর নারীবাদী অবস্থান স্পষ্ট। তবে তারপরও একটি কথা বলার থাকে যে, নারীবাদ বলতে যেখানে ফ্রীডম্যানের কথায়,— “All feminists all for changes in the social, economic, political or cultural order...”^৬ সেখানে মল্লিকা অবশ্যই নারীবাদী, কিন্তু নারীবাদ বলতে যেখানে ম্যাগীর কথায়,— “We are different readers, and therefore different critics, from men because our gendered reading is both essentially different and one produced by our agreeing to read ‘difference’ as a crucial paradigm of cultured construction. The content of difference is therefore infinite.”^৭—অর্থাৎ নারী ও পুরুষের পার্থক্য যখন অনন্ত, পরস্পরের সহযাত্রী হওয়ার অবকাশ নেই কোন, তাহলে চেতনা- দর্শন-সাহিত্য-রাজনীতি-সমাজ-ইতিহাস এক কথায় সবকিছুকে, আড়াআড়ি হিসাবে দ্বিখন্ডিত করে নেওয়া ছাড়া গতান্তর নেই— সেখানে মল্লিকা তা সমর্থন করেন না, বরং তার অবস্থান তিনি স্পষ্ট করে দেন নির্দিষ্টায়,— “র্যাডিকেল নারীবাদ নারীবাদের একটি ঘরানামাত্র। স্বাভাবিক পরিবার জীবনের সাথে নারীবাদের কোন বিরোধ নেই। যদি কেউ পরিবারকে অস্বীকার করে সাম্য চায়, সেক্ষেত্রে তো সহাবস্থানই সম্ভব নয়। পরিবার হাজার বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। পরিবারের চেয়ে গ্রহণযোগ্য কোন বিকল্প আজও আবিষ্কৃত হয়নি।”^৮ আসলে মল্লিকা পুরুষতন্ত্রের যে সিস্টেম নারীকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ না দিয়ে, স্বাধীনতার না দিয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে চায়, যে সিস্টেম নারীকে কেবল যৌন সুখের উপকরণ হিসেবে দেখে মল্লিকা সেই সিস্টেমের আমূল পরিবর্তন চেয়েছে কিন্তু সমাজ কাঠামোর ধ্বংস চাননি। বরং তিনি সবসময় ধ্বংসের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তাছাড়া মল্লিকা গলা উঁচিয়েছেন কোন একক পুরুষের প্রতি বিরুদ্ধতায় বা প্রতিহিংসায় নয় বরং সমগ্র পুরুষতন্ত্রের নারী

বিরুদ্ধ মানসিকতার বিরুদ্ধে। তাই মল্লিকা অবলীলায় লিখে যেতে পারেন এমন হৃদয়স্পর্শী পংক্তি,—

“তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো?

ভালোবাসো যদি কেন বা বুঝতে পারো না

তোমার মতই আমিও একটি মানুষ

আমারও রয়েছে রক্তমাংস তাড়না!” পুরুষের গান-৭/ আমরা লাস্য আমরা লড়াই তবে কোথাও কোথাও মল্লিকা তাঁর লেখাকে চাবুকের মতো ব্যবহার করেছেন। চূড়ান্ত ব্যাপের কষাঘাতে জর্জরিত করতে চেয়েছেন বিপক্ষকে; যেখানে নারীর নারীত্বকে করা হয়েছে অস্বীকার। যেমন,—

এক. আমরা অর্থাৎ— নারী, রমণী, মানবী

আমাদের জন্ম কথা লেখাই হয়নি

ব্রহ্মা থেকে মনু আর মনু থেকে মানবসন্তান

আশ্চর্য!

এই ইতিহাসে কোনও নারী জন্ম নেই!

যেন এমনি এমনিই পুরুষেরা সব জন্মে গেল

মা নেই, মাতৃগর্ভের কোনও গল্প নেই

নেই তিল তিল করে বড় করে তোলা

নেই ছেলের অসুখে রাতজাগা উদ্বেগ মমতা

যেন ‘মা’ বলে কারোও উপস্থিতি ছাড়াই

ব্রহ্মার পেট থেকে মনু জন্মালেন! আমাদের জন্মকথা/ পুরুষকে লেখা চিঠি

দুই. “পূর্বপুরুষেরা একা, একা একা উত্তরপুরুষ

উত্তর মানুষ নেই, পূর্বনারী নেই আমাদের,

হিসট্রি তো শৌর্ষেবীর্ষে ভরা ‘হিজ স্টোরি’

সেই ইতিহাসে কোনও নারীর উল্লেখ নেই বলে

আমরা বুঝেছি নারী ছিল না তখন;

.....
পুরুষ জননী ছিল পুরুষ জনক

পুরুষ স্বয়ং লিঙ্গ এবং জরায়ু

আমরা হিসট্রি থেকে এরকমই জানতে পেরেছি

আসলে হিজড়ে ছিল ইতিহাসবিদ।” ছেলেকে হিসট্রি পড়াতে গিয়ে

এই আক্রমণাত্মক উক্তিতে আক্রান্ত না হয়ে বরং আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে এর মূল্যায়ন করতে পারি। নজরুল ইসলাম একসময় সমস্ত ধৈর্ষের অবসানে এক বুক যন্ত্রণায় তাঁর ‘আমার কৈফিয়ৎ’ কবিতায় লিখেছিলেন,—

“বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ জ্বালা এই বুকো!

দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি তাই যাহা আসে কই মুখে।

রক্ত ঝরাতে পারিনা তো একা

তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা”

প্রায় একই রকম ভাবে মল্লিকা জানিয়েছেন,—

“...মানুষ এবং মানুষী আলাদা। সমাজ এই পার্থক্যটা বরাবর চালু রেখেছে লিঙ্গ রাজনীতির কারণে। ...রামায়ণ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল সাহিত্যিক প্রধান উপজীব্য হলো নারীর বেদনা, বঞ্চনা, অপমান এমনকি প্রতিবাদ ও প্রতিহিংসাও। ...যখন লিখতে বসি, একটা মানুষ হিসেবে আমার সামাজিক অস্তিত্বকে ভুলে যাব কি করে। আর ভুলবোই বা কেন? প্রথম বাঙালি মেয়ে খনার যখন জীব কেটে দেওয়া হয় সে ব্যথা আমার গায়ে লাগে। শাহবানুর খোরপোষের দাবী প্রত্যাখ্যাত হলে, সে অপমান আমাকেও বাজে। এইসব বেদনা অপমান বঞ্চনার কোষাঘাত থেকে আমার সৃজন, আমার কল্পনা। এরাই আমাকে লিখিয়ে নেয়। যন্ত্রনা থেকে কবিতার জন্ম হয়।”

এই যন্ত্রণায় শরিক না হয়ে অনেকে তার বিরুদ্ধে পাণ্টা যুক্তি দিয়েছেন, বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, অথচ ইন্টারনেটের বদলে পাটকেল এই নীতি অনুসরণ না করে মল্লিকা তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জানান,—

“হ্যাঁ, আমি তোমার জন্য ভালোবাসা খুঁজে এনে দেব

.....
তার আগে নিয়ে এসো একমুঠো নিষ্পাপ অক্ষর
সেই সংবাদপত্রের, যার বুক লেখা নেই নারী নির্যাতন

.....
দেখাও তো...

কন্যা জাতকের প্রতি ঙ্গকুণ্ণহীন কোন দিন...

তাই শেষ পর্যন্ত মল্লিকা পুরুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন,—

“হে পুরুষ, হে আবহমানের সঙ্গী, যদি জিঞ্জেস করো, তোমার কাছে কি ব্যবহার আশা করি, আমি বলব মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার, যেরকম পুরু বলেছিলেন আলেকজান্ডারকে, রাজার সঙ্গে রাজার ব্যবহার...”

অর্থাৎ নারী-পুরুষের সাম্য বিধানের লক্ষ্যে তাঁর যাবতীয় লেখালেখি। পুরুষকে মিথ্যা আক্রমণ বা হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি হাতে কলম তুলে নেন নি,— “মানবিক সম্পর্কের সবচেয়ে জরুরী অংশ নর নারীর সম্পর্ক। সেই সম্পর্কে একদল ছোট হয়ে থাকতে পারে না। পুরুষকে বুঝতে হবে, নারীকেও। যে সমকক্ষতাই বন্ধুত্ব ও ভালবাসার যথার্থ ভিত্তি হতে পারে। সব বাধা উপেক্ষা করেও আমি নারী ও পুরুষের সেই সমশক্তির সমর্থনে লিখে যেতে চাই।^১ তাই ‘নারীবাদ’ বলতে যাদের অভিধানে পুরুষকে আক্রমণ ও ঘৃণা বোঝায় মল্লিকা সেই নারীবাদের প্রচারক ছিলেন না— শ্রদ্ধেয় সমালোচকের এমন উক্তি শিরোধার্য করে নিতে হয়। নবনীতা দেব সেন তাঁর একটি লেখায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথা বলেছিলেন,— “লিঙ্গ বিভাজিত দৃষ্টি শিল্পের শেষ কথা নয়, লিঙ্গ নিরপেক্ষ দৃষ্টির সন্ধানও শিল্পীর পক্ষে জরুরী...”^২ যে দৃষ্টির আরেক নাম মানবতাবাদী দৃষ্টি। মল্লিকা নারীবাদী দৃষ্টিকোণ সেই বৃহত্তর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নরূপ। মল্লিকার স্বামী কবি সুবোধ সরকার মল্লিকা সম্পর্কিত একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন,— “একটা জোর মল্লিকার ছিল যে, যেরকমভাবে আসুক না কেন তার যাবতীয় নারীবাদী লেখালেখি সেটা শেষ পর্যন্ত একটা মানবতাকে কোথাও না কোথাও স্পর্শ করে আছে।”^৩ তাই মল্লিকার কবিতাকে যাঁরা নারীবাদের লেবেল সেঁটে পিতৃতান্ত্রিক উন্নাসিকতায়

এড়িয়ে যেতে চান— তারা হয়তো বা এড়িয়ে যাবেন; কিন্তু সত্যিকারের মানবতাবাদী মনন ও দর্শন দিয়ে যারা নারী-পুরুষের সমানাধিকারের পাশাপাশি পৃথিবীর যাবতীয় বিভেদ বৈষম্য ও অসমতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মাঠে নামবেন তারা তার কবিতায় পাবেন যুদ্ধ জয়ের প্রকৃত মন্ত্র,—

“আমার কবিতা আলোর চাতক, অন্ধকারের মুনিয়া
আমার কবিতা ঘরের যুদ্ধ, যুদ্ধশেষের কান্না
আমার কবিতা অসহায় যত পাগলি মেয়ের প্রলাপ
আমার কবিতা পোড়া ইরাকের ধ্বংসের রক্ত গোলাপ
আমার কবিতা মৈত্রী মিছিল
সমানাধিকার কর্মী
আমার কবিতা ফুটপাত শিশু, গর্ভে নিহত কন্যা
আমার কবিতা বাড় দুর্যোগ মহামারী ধস বন্যা
আমার কবিতা মনিপুর জুড়ে নগ্নমিছিলে হাটে
আমার কবিতা বাঁচতে শিখেছে
নিজেই নিজের শর্তে।
সেলাম সেলাম জিভ-কাটা-খনা, ব্যাস, বাল্মীকি, দান্তে
আমার কবিতা আঙনের খোঁজে বেরিয়েছে কাঠ আনতে।” আমার কবিতা
আঙনের খোঁজে/ ছেলেকে হিন্দ্রি পড়াতে গিয়ে

তথ্যসূত্র:

- ১। দ্রঃ তপোধীর ভট্টাচার্য, নারী চেতনাবাদ, প্রতীচ্যেরসাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ২০০২, পৃষ্ঠা- ১০৪
- ২। তাদের, পৃষ্ঠা- ১০৪-০৫
- ৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনুষ্যফল, কমলাকান্ত, বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৪১১, পৃষ্ঠা- ৪৮
- ৪। দ্রঃ কাকলি ঘোষ, মনু স্মৃতির আলোকে নারী ও আজকের সমাজ: একটি সমীক্ষা, নাব্যশ্রোত পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৮০
- ৫। দ্রঃ যশোধরা রায় চৌধুরী, মেয়েদের কবিতায় শরীরী ভাষ্য, বলাকা সাহিত্য পত্রিকা, মার্চ ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১২০
- ৬। দ্রঃ তরুণ মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ: ধরায় প্রথম বিদ্রোহিনী, সৃজন প্রকাশনী, মে ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২
- ৭। দ্রঃ তপোধীর ভট্টাচার্য, নারী চেতনাবাদ, তদেব, পৃষ্ঠা- ১২২
- ৮। দ্রঃ লায়েক আলি খান, কবি মল্লিক সেনগুপ্ত: কবিতা পাঠের ভূমিকা, সৃজন, ডিসেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠা- ২
- ৯। তদেব, পৃষ্ঠা- ০৫
- ১০। যশোধরা রায় চৌধুরী, তদেব, পৃষ্ঠা- ১২০
- ১১। দ্রঃ আলাপচারিতা, সৃজন পত্রিকা, ডিসেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৮১।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে পশ্চিমবঙ্গের সোস্যালিস্ট
ইউনিট সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) পার্টির
মতাদর্শগত অবস্থান : একটি পর্যালোচনা

সেখ আসরাফ আলি
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্ব (মার্চ-এপ্রিল ১৯৭১) দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গভীর সংকট, সহিংসতা ও রূপান্তরের সন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচিত। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সংগঠিত দমননীতি, গণহত্যা এবং জনগণের জাতীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্ভাবনাকে সুস্পষ্ট করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে *Socialist Unity Centre of India (SUCI)*-এর মতাদর্শগত অবস্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্যায়ে *SUCI* দলের রাজনৈতিক বিবৃতি, দলীয় প্রকাশনা ও সমসাময়িক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় প্রশ্ন, শ্রেণি সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে, *SUCI* একদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক ও মুক্তিকামী আকাঙ্ক্ষার প্রতি সংহতি প্রকাশ করে, অন্যদিকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে শ্রেণিভিত্তিক বিপ্লবী আন্দোলনের বৃহত্তর তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে। এই বিশ্লেষণ মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতীয় বাম রাজনীতির অভ্যন্তরীণ মতভেদ, তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক জটিলতাকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক পরিসর উন্মোচন করে।

সূচক শব্দ: বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদ, এসইউসিআই(সি), সাম্রাজ্যবাদ, রাজনৈতিক দল।

ভূমিকা: পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের শুরুতে সৃষ্ট রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও সামরিক দমননীতির বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলনের সূচনা ঘটে, তা অল্প সময়ের মধ্যেই একটি স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে। এই সংগ্রাম উপমহাদেশীয় রাজনীতির ভারসাম্যকে গভীরভাবে উদ্ভিন্ন করে তোলে এবং প্রতিবেশী ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শগত প্রশ্ন তুলে ধরে। ২৫শে মার্চ ১৯৭১ -এর রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিচালিত 'অপারেশন সার্চলাইট' ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে নির্বিচার গণহত্যা ও দমন-সীড়ানের মাধ্যমে সংকটকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। প্রত্যুত্তরে ২৬শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং সর্বস্তরে সশস্ত্র প্রতিরোধের আহ্বান মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা নির্দেশ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল তার শপথগ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ একটি সংগঠিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো লাভ করে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ও মতাদর্শগত অবস্থান বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে সোস্যালিস্ট

ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)—SUCI—একটি স্বতন্ত্র আদর্শিক ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। SUCI কমিউনিস্ট দলটি মার্কসবাদ ও শিবদাস ঘোষ প্রণীত বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের সংকটকে বিশ্লেষণ করেছিল। দলটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই বিচার করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বে SUCI-এর মতাদর্শগত অবস্থান অন্যান্য বাম দল ও মূলধারার রাজনৈতিক শক্তির থেকে পৃথক ও চিন্তনীয় হয়ে ওঠে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে পশ্চিমবঙ্গের সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) পার্টির মতাদর্শগত অবস্থান : একটি পর্যালোচনা’ এই প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গের সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) পার্টির বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁদের মনোভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বের সময়ে পার্টির তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কেও গভীরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটও সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

মূল আলোচনা

স্বাধীনতার পরপরই ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গভীর অস্থিরতা তৈরি হয় দেশভাগ, দাঙ্গা, খাদ্যাভাব, শরণার্থী সমস্যা এবং প্রশাসনিক কাঠামোর ভাঙন— শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নবিত্ত জনগণের ভিতরে প্রবল ক্ষোভ ও প্রতিবাদের নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। একই সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভ্যন্তরে আদর্শগত ভাঙন, কৌশলগত ভুল সিদ্ধান্ত এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতি অतिনির্ভরতার কারণে এক ধরনের বিভ্রান্তি জন্মে ওঠে। প্রচলিত বাম নেতৃত্ব যেখানে সংগ্রামের ধারাকে সুসংহতভাবে এগিয়ে নিতে বার্থ হচ্ছিল, সেখানে সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তত্ত্বের প্রাণঘন মিল ঘটিয়ে একটি নতুন বিপ্লবী রাজনৈতিক পথ নির্মাণের প্রয়োজন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিস্তৃত এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই উদ্ভব ঘটে Socialist Unity Centre of India (Communist) বা SUCI(C)-এর। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল কলকাতায় সুপরিচিত মার্কসবাদী চিন্তাবিদ শিবদাস ঘোষ এই পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মনে করতেন, ভারতীয় বাস্তবতা কখনোই যান্ত্রিকভাবে সোভিয়েত বা চীনা মডেলের অনুসরণে বোঝা যাবে না বরং দেশের নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামো, উৎপাদনব্যবস্থা, শ্রেণিসমীকরণ ও রাজনৈতিক ইতিহাস এবং যথার্থ মার্কসবাদকে গভীরভাবে অনুধাবন করেই একটি মৌলিক বিপ্লবী লাইন নির্ধারণ করতে হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি একটি কর্মজীবননির্ভর, নৈতিকতা-নির্ভর এবং তাত্ত্বিকভাবে দৃঢ় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার উদ্যোগ নেন—যেখানে নেতৃত্ব কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার উৎস নয়, বরং কঠোর সংগ্রাম, শৃঙ্খলা ও মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠার পরপরই SUCI(C) শিল্পাঞ্চল, বস্তি, জুট কল এলাকা ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাদের বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম সংগঠিত করে, যার ফলে দলটির রাজনৈতিক চরিত্র স্পষ্টভাবে জনগণসংযুক্ত ও সংগ্রামমুখী রূপ লাভ করে। শিবদাস ঘোষের তত্ত্বচিন্তা পার্টিকে একটি স্বতন্ত্র আদর্শিক ভিত্তি দেয়; তিনি জোর দিয়েছিলেন যে বিপ্লবী রাজনীতি কখনোই কাণ্ডজে তত্ত্ব বা সংসদবাদী আপোষের ওপর দাঁড়া

না—এটি দাঁড়ায় শ্রমিকশ্রেণির অগ্রণী ভূমিকা, উচ্চ নৈতিকতা, ক্যাডারভিত্তিক শৃঙ্খলা এবং সামাজিক বাস্তবতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ওপর। এই অবস্থান SUCI(C)-কে ভারতীয় বাম রাজনীতিতে একটি স্বতন্ত্র ও নৈতিকভাবে উচ্চতর ধারায় পরিণত করে। ফলে এসইউসিআই দলের প্রতিষ্ঠা কেবল একটি রাজনৈতিক সংগঠন জন্ম নয়; এটি একটি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন তাত্ত্বিক ধারার সূচনা, যেখানে বাস্তব সংগ্রাম ও তাত্ত্বিক শুদ্ধতার মিলন ঘটিয়ে এক ভিন্ন ধরনের বিপ্লবী রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্রমবিকাশ ভারতের রাজনীতিতে এক নতুন আলোচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করলে SUCI(C)-ও দেশের অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দলের ন্যায় পূর্ব বাংলার ঘটনাপ্রবাহকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। তারা মুক্তিযুদ্ধকে শুধুই একটি রাষ্ট্রিক সংকট বা প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক বিপর্যয় হিসেবে দেখেনি; বরং শ্রেণিসংঘাত, পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের দমননীতির চরিত্র, পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য ও আন্তর্জাতিক শক্তিবিন্যাসের ভূমিকা—এই সমস্ত উপাদান বিচার করে ঘটনাবলির অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক গতিশীলতাকে বিশ্লেষণ করে। তাদের মূল্যায়ন কেবল সহানুভূতিনির্ভর প্রতিক্রিয়া নয়; একটি সুসংহত রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হিসেবে উথিত হয়, যা SUCI(C)-এর তাত্ত্বিক অবস্থান ও আন্তর্জাতিক প্রক্ষেপে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। দলের মুখপত্র ‘গণদাবি’-র মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধসংক্রান্ত বিশ্লেষণ ও অবস্থান গুরুত্ব পায়। শিবদাস ঘোষ বিভিন্ন বক্তব্যে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। সম্পাদকীয় মন্তব্য ও তাত্ত্বিক বক্তব্য মিলিয়ে SUCI(C)-এর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক মনোভাব স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়, যা মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে তৎকালীন বাম রাজনীতির একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নধারা হিসেবেও গুরুত্ব পায়।

পূর্ববাংলা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ — মুক্তিযুদ্ধের প্রক্ষেপে ভারতের, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের উপর যে অনিবার্য প্রভাব পড়বে, তা ইতিহাসসম্মতভাবেই স্বীকৃত একটি সত্য। ভৌগোলিক বিন্যাসের দিক থেকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড এমনভাবে গঠিত যে এর চারদিকে বিস্তৃত ভারতীয় সীমান্ত, ফলে সেখানকার যে কোনও রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সামাজিক বিপর্যয়ের অভিঘাত ভারতের উপর পড়া অবশ্যম্ভাবী। এই ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা SUCI(C)-এর প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনের পর পূর্ব বাংলায় যে প্রবল সামাজিক ক্ষোভ, রাজনৈতিক উত্তালতা ও দমননীতির প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছিল, তার চেউ পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র ভারতবর্ষের উপর বিভিন্ন মাত্রায় আঘাত হানবেই—এটি কেবল রাজনৈতিক পূর্বানুমান নয়, বরং ভৌগোলিক নির্ধারক বাস্তবতার ফল। ফলত, মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে থেকেই শিবদাস ঘোষ এই সংকটের সম্ভাব্য বহুমাত্রিক প্রভাব সম্পর্কে পাটির কর্মী, সমর্থক ও সাধারণ জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ নেন। তিনি বিভিন্ন বক্তব্য ও দলীয় নির্দেশনায় ব্যাখ্যা করেন যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আন্দোলন কেবল একটি আঞ্চলিক প্রশ্ন নয়, এটি অবশ্যম্ভাবীভাবে ভারতীয় রাজনীতি, পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবনের স্থিতি এবং উপমহাদেশের শক্তিসাম্যের উপর প্রভাব ফেলবে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণ করে যে শিবদাস ঘোষ মুক্তিযুদ্ধকে কেবল মানবিক বা সীমান্তসংলগ্ন সঙ্কট হিসেবে দেখেননি; বরং তিনি এটিকে একটি বৃহত্তর ঐতিহাসিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অনুধাবন করেছিলেন এবং সেই কারণেই সূচনালগ্নেই তিনি এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করে জানান -

“বাংলাদেশে বর্তমানে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের পক্ষে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেই দেশে যে ভূখণ্ডের মধ্যে এই স্বাধীনতা আন্দোলন হচ্ছে তার চারপাশেই আমাদের ভারতবর্ষ। কাজেই ওই দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ, বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতি এবং সেই দেশের সরকারের চরিত্র ও রূপ কি - এ প্রশ্ন শুধু সেই দেশেরই একান্ত একটি ব্যাপার বলে দুনিয়ার অন্যান্য দেশ বাদ দিয়ে পারলেও ভারতবর্ষের জনসাধারণের ভাবনা ধারণা এরকম হওয়া উচিত নয়। আমাদের সঙ্গে এই বাংলাদেশের মানুষের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। তাদের সাথে আমাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে। সংস্কৃতির যোগ রয়েছে। বাস্তবে আমরা একদিন এদেশেরই মানুষ ছিলাম। যদিও আজ আমরা দুটো রাষ্ট্রে শুধু আলাদা নয়, দুটো জাতি, দুটো দেশে বিভক্ত।”^১

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে ধর্মকে সামনে রেখে যে দেশভাগ সংঘটিত হয়, তা ছিল মূলত অনভিপ্রেত, অনৈতিক ও ইতিহাসের দৃষ্টিতে গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। বিভাজনের মূল আঘাত নেমে আসে পাঞ্জাব ও বাংলায়—দুটি অঞ্চলই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নির্মম পরীক্ষাগারে পরিণত হয়। বিশেষত বাংলায় দেশভাগের মানবিক বিপর্যয় ছিল অত্যন্ত কদর্য ও মর্মান্তিক; লক্ষ লক্ষ মানুষের উচ্ছেদ, সম্পদহানি, শরণার্থীস্রোত এবং পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা বাঙালি সমাজের মনোজগতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। জনগণের একটি বৃহৎ অংশ এই বিভাজনকে অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেনি; তাদের কাছে দেশভাগ ছিল যেন এক অঙ্গচ্ছেদের মতো বেদনার স্মৃতি। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই দেখা যায়, ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম তীব্রতায় পৌঁছালে পূর্ব বাংলায় যে ন্যায়সঙ্গত গণসংগ্রাম শুরু হয়, তার পটভূমিতে বাংলার একাংশে আবারও এক ধরনের পুনর্মিলনের স্বপ্ন জেগে ওঠে। অনেকেই ভাবতে শুরু করেন, হয়তো দুই বাঙালির মধ্যে ঐক্য পুনরুদ্ধারের ঐতিহাসিক সুযোগ এসে গেছে। কিন্তু SUCI(C)-এর প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষ এই আকাঙ্ক্ষার ভ্রান্ত ভিত্তি সুস্পষ্টভাবে শনাক্ত করেছিলেন। তাঁর মতে, এই মানসিকতা আসলে ইতিহাসের গতিপথকে ভুলভাবে পড়ার ফল; অতীতের দুঃসহ অভিজ্ঞতা থেকে আবেগপ্রবণ প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা, যা সময়ের স্বাভাবিক রাজনৈতিক বিবর্তনকে অস্বীকার করে।

শিবদাস ঘোষ ব্যাখ্যা করেন, ১৯৪৭-এর পর ভারত ও পাকিস্তানে দুটি পৃথক জাতীয় চেতনা গড়ে উঠেছে—আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু মিল থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের ভিত্তি, রাষ্ট্র-চরিত্র ও জনগণের মানসিক গঠনে বৃহৎ পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ও বাংলাদেশের বাঙালি—উভয়েই ভাষা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে একসূত্রে আবদ্ধ হলেও—জাতীয়তাবাদী মানসে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিনিধি। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানানো মানে এই নয় যে, ঐতিহাসিকভাবে স্বতন্ত্র জাতিরাষ্ট্রকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব বা কাম্য। শিবদাস ঘোষ দলীয় কর্মী ও সাধারণ জনগণকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে চান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করার অর্থ হচ্ছে তাদের সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন অস্তিত্বকেই স্বীকৃতি দেওয়া। তিনি সতর্ক করেছিলেন পুনর্মিলনের স্বপ্নে আবদ্ধ হওয়া ইতিহাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার উল্টো স্রোতে চলার সমান, এর পরিণাম হতে পারে বিপজ্জনক, কারণ তা বাস্তব জাতীয় চেতনার

ধারাকে অস্বীকার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। ফলে তাঁর দৃষ্টিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যেমন অত্যন্ত ন্যায্যসঙ্গত সংগ্রাম, তেমনি এর সার্বভৌম জাতীয় পরিচয় স্বীকার করাও সমান ঐতিহাসিক প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন-

“বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের একদল লোক যারা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিমবাংলা এক্ষুনি আবার এক হবার স্বপ্ন দেখছেন এবং সে ধরনের আওয়াজ তুলছেন, এই প্রসঙ্গে তাদের একটা কথা বলার দরকার বলে আমি মনে করি। তা হচ্ছে, একদিন আমরা এক দেশের মানুষ হলেও আজ কিন্তু এই দুই দেশের মধ্যে আর সেই এক জাতীয়তা বোধের ধারণা বাস্তবে বিরাজ করে না। এই দুটো দেশকে কেন্দ্র করে দুটো দেশীয় যাত্রা বিমান এবং জাতীয়তাবোধ আলাদা করে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য আমাদের পশ্চিমবাংলার মানুষের মধ্যে যে বাঙ্গালি তো বোধ রয়েছে তার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের বাঙালিত্ববোধের বিশেষ মিল আছে, এ কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের এই দুই দেশের মধ্যে সংস্কৃতি গত এবং ভাষাগত মিল ছাড়া তাদের জাতীয়তা বোধ আমাদের চাইতে সম্পন্ন স্বতন্ত্র একটি আলাদা জাতীয়তাবোধ। এ কথা যেন আমরা কোনমতেই ভুলে না যাই। তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্ব আমাদের কাছে যতই হোক, এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাবার সাথে সাথে এই কথাটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ তার আলাদা সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা নিয়েই আলাদাভাবে বিরাজ করতে চাইছে। ফলে তাদের সার্বভৌমত্ব এবং তাদের জাতীয় জীবনের বিকাশে সাহায্যে মনোভাব নিয়েই তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আমাদের সমর্থন জানাতে হবে।”^২

পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্ক সম্পর্কে শিবদাস ঘোষ একটি গভীর ও বাস্তবভিত্তিক ঐতিহাসিক উপলব্ধি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, দুই অঞ্চলের মধ্যে ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অনিবার্য ছিল। কারণ পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর থেকে উভয় অংশের মধ্যে একক জাতীয়তাবোধ, অভিন্ন মানসিকতা বা যৌথ রাষ্ট্রচেতনার কোনো বাস্তব ভিত্তি গড়ে ওঠেনি। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা একদিকে লাহোরকেন্দ্রিক পশ্চিম পাকিস্তান, অন্যদিকে হাজার মাইল দূরের পূর্ব পাকিস্তান দু’পক্ষের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংযোগকে দুর্বল করে রাখে। যদিও দুই অঞ্চলের সংস্কৃতিগত কিছু মিল ছিল, তবুও সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর দিক থেকে পার্থক্য ছিল বিস্তার। শিবদাস ঘোষ বিশেষভাবে দেখিয়েছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ধীরে ধীরে এমন এক অবস্থান তৈরি করেছিল, যেখানে পূর্ব পাকিস্তান কার্যত তাদের কাঁচামাল, সম্পদ ও শ্রমশক্তি সরবরাহকারী এক ধরনের উপনিবেশে পরিণত হয়। ঠিক যেমন সাম্রাজ্যবাদীরা কলোনি শাসন করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে, তেমনভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামো পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ শোষণের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে ছিল। ফলে দুই অঞ্চলের সম্পর্ক ছিল অসম, বৈষম্যপূর্ণ ও পরিণামে স্বভাবতই সংঘাত-নির্ভর। শিবদাস ঘোষ এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি করেই ভবিষ্যতের অনিবার্য সংঘর্ষের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে এই বৈষম্যমূলক কাঠামো ভেঙেই পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র জাতীয় মুক্তির পথ উন্মোচিত হবে। কলোনি তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন -

“পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের বিকাশ, শিল্পোন্নয়ন, এবং আর্থিক অগ্রগতির জন্য পূর্ব বাংলাকে প্রায় একটি কলোনিতে পর্যবসিত করে ফেলেছিল। পূর্ব বাংলা লোকসংখ্যা সমস্ত পাকিস্তানের লোক সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব বাংলা থেকে যা আয় হত, তার সিকি ভাগ খরচ হতো পূর্ব বাংলার জন্য। আর বাকি সমস্ত চলে যেতো পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে। ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের কলনি গুলিতে যেমন কাঁচামালের রসদ হিসেবে ব্যবহার করে নিজের দেশের উন্নতি ও বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করে এবং সেগুলিকে পদানত করে রাখে, ঠিক তেমনই এক দেশ ও এক রাষ্ট্র গঠিত হবার পরও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে সেই রকম কলোনি বা উপনিবেশে পরিণত করেছিল।”^৩

পশ্চিম পাকিস্তানের দমননীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মুক্তির সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী পরিসরে এস ইউ সি আই -এর অবস্থান ছিল স্পষ্ট ও নীতিভিত্তিক। দলের মুখপত্র গণদাবি-র বিশ্লেষণ ও শিবদাস ঘোষের তাত্ত্বিক বক্তব্যে প্রতিফলিত হয় যে, তারা মুক্তিযুদ্ধকে কেবল একটি সীমান্তবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাই নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তির লড়াই হিসেবে মূল্যায়ন করেছিলেন। শুরু থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন প্রদর্শন করে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক-সামাজিক অঙ্গনে একটি দৃঢ় মানবতাবাদী অবস্থান গ্রহণ করে। মার্চ মাসের উত্তাল দিনগুলোতেও তাদের এই ধারাবাহিক সমর্থন প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি দলটি নৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই অটল ছিল।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর রূপ ধারণ করার পর বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠনের যে ঐতিহাসিক পর্বটি শুরু হয়, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হলো ১১ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন আহমদের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের গঠন। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুধু প্রশাসনিক কাঠামোই নয়, বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর রূপ লাভ করে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধের উত্থান যে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ধারাবাহিকতা—এই ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে ২৪ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এসইউসিআই-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে এক বিশাল জনসভায় দলের প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক শিবদাস ঘোষ বাংলাদেশের উদীয়মান জাতীয়তাবাদ, পাকিস্তানি রাষ্ট্রচিন্তার সীমাবদ্ধতা এবং বাঙালি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার অনিবার্যতা নিয়ে বিশদ বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় যে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ কেবল পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠেনি, বরং তা ছিল বাঙালি জনগণের দীর্ঘদিনের ভাষা, সংস্কৃতি, অধিকার ও গণতান্ত্রিক পরিচয়ের স্বতন্ত্র বিকাশের ফল। তিনি বলেন-

“পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হওয়ার পরেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে এক দেশাত্মবোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হলো না, ভাষা ও সংস্কৃতিকে মেরে দিয়ে শুধু ইসলামিক রাষ্ট্রের নামে ধর্মের ভিত্তিতে এক জাতীয়তার মনোভাব পাকিস্তানের দুই প্রান্তে গড়ে তোলার জন্য পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী আশ্রয় চেষ্টা করলেও, বাস্তবে পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঘটলো দুই ভাগে বিভক্ত জাতীয়তাবাদের রূপ নিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয়

মানসিকতা গড়ে উঠলো একভাবে, আর পূর্ব পাকিস্তান আজ যাকে বাংলাদেশ বলা হচ্ছে, তার জাতীয় মানসিকতা গড়ে উঠতে আরম্ভ করলো আলাদাভাবে। এই যে আলাদাভাবে বাংলাদেশের মানসিকতা পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে আলাদা করে গড়ে উঠলো, এই একটা নতুন জাতীয়তাবোধ। যদিও সাথে সাথে এ কথা কোনমতেই ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশের এই জাতীয়তাবোধ পাকিস্তান জাতীয়তাবোধের একটি ধারা।”^৪

বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধকে শিবদাস ঘোষ একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবোধ প্রথমে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদেরই একটি ধারা হিসেবে জন্ম নিলেও, সময়ের প্রয়োজনে তা দ্রুতই নিজের স্বতন্ত্র্য গড়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নতুন জাতীয়তাবাদের রূপ ধারণ করে। পাকিস্তানি রাষ্ট্রব্যবস্থার ধর্মীয় সংকীর্ণতা, কুসংস্কার এবং বৈষম্যমূলক আচরণের বিপরীতে পূর্ব বাংলার মানুষ নিজেদের অধিকার, ভাষা, সংস্কৃতি এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক স্বতন্ত্র দেশাত্মবোধ গড়ে তোলে। এই সংগ্রাম শুধু রাজনৈতিক প্রতিরোধ ছিল না, এটি ছিল নতুন জাতীয় চেতনার বিকাশ। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যখন পূর্ব বাংলার এই উদীয়মান জাতীয়তাবোধকে কঠোর হাতে দমন করার চেষ্টা করে, তখনই বাঙালি জাতির জাতীয় চেতনায় বিস্ফোরণ ঘটে। তাঁর মতে, এই দমন-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কই পূর্ব বাংলায় নতুন জাতীয়তার জন্ম দেয় এবং বাঙালি জাতি স্পষ্টভাবে বুঝে যায় যে তারা আর পাকিস্তানি জাতির অংশ হিসেবে টিকে থাকতে পারে না। বাংলাদেশের নতুন জাতীয়তাবোধের বিশ্লেষণ পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। কারণ এ ধরনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পূর্বে খুব কমই দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধ কীভাবে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তায় পরিণত হলো শিবদাস ঘোষ সেই প্রক্রিয়াকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিশ্লেষণ শুধু রাজনৈতিক নয়, জাতীয়তাবাদ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও এক মৌলিক অবদান। তিনি বলেন -

বাংলাদেশের এই জাতীয়তাবোধ পাকিস্তান জাতীয়তাবাদী ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারে জাতীয় অভুত্থান দেশপ্রেমের উদ্যান এবং দেশাত্মবোধের অভুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছে। এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বাংলাদেশ একটা নতুন জাতি হিসেবে জন্ম নিয়েছে। একে আর এখন পাকিস্তানের অংশ বলা যায় না। বাংলাদেশের মানুষের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের রূপ নিয়ে নিয়েছে এবং পাকিস্তানের পক্ষে পূর্ব বাংলা হয়ে পড়েছে একটি স্বতন্ত্র জাতি। পূর্ব বাংলার এই জাতীয় স্বতন্ত্রবোধ এবং দেশাত্মবোধ সম্পূর্ণরূপে আলাদা এবং ভিন্ন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যদি জোর করে তাকে দমন করার চেষ্টা করে এবং আজ যদি কোন ভাবে বাংলাদেশের এই জাতীয় অভুত্থানকে দমন করতে সক্ষম হয়, তাহলেও মনে রাখতে হবে পূর্ব বাংলায় নতুন জাতীয়তার উন্মেষ হয়েছে। এই বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্য বারবার মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সে শেষ পর্যন্ত কায়ম করবেই।^৫

পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে যে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের বিকাশ ঘটেছিল, তা নিঃসন্দেহে নতুন জাতীয় চেতনার জন্ম দিয়েছিল। তবে শিবদাস ঘোষের মতে, এই

উদীয়মান জাতীয়তাবাদ যেহেতু পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের ভেতরেই জন্ম নিয়েছিল, তাই পূর্ব বাংলার জাতীয় অভ্যুত্থানের মধ্যেও পাকিস্তানের প্রতি একধরনের দরদ, সম্পর্কবোধ এবং আবেগগত মমত্ববোধ অবশ্যস্তাবীভাবে রয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ বৈষম্য ও দমনের বিরুদ্ধে লড়ে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হলেও, তার আবেগগত উৎসের একটি অংশ পাকিস্তানি রাষ্ট্রগঠনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাঁর এই সূক্ষ্ম উপলব্ধি পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনীতিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এক নতুন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করে। তিনি তাঁর ব্যাখ্যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে বাংলাদেশের জাতীয়তাবোধ কেবল বিচ্ছিন্নতার ফল নয়; এটি একই সঙ্গে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক সম্পর্কের আবেগ ও প্রত্যাখ্যান—উভয়ের মিলিত রূপে গড়ে ওঠা এক জটিল জাতীয় চেতনা। শিবদাস ঘোষের মতে –

পূর্ব বাংলায় যে জাতীয় অভ্যুত্থান হয়েছে, পাকিস্তান জাতীয়তাবাদের মধ্যেই যেহেতু তার জন্ম, তাই এই জাতীয় বুদ্ধান এর মধ্যে পাকিস্তান সন্ত্রস্তে দরদ বোধ এবং মমত্ববোধ পূর্ব বাংলার মানুষের ভাবনায় আজও ছড়িয়ে আছে।^৬

বাংলাদেশে সদ্য প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া নতুন সরকারের চরিত্র সম্পর্কে শিবদাস ঘোষ এপ্রিল মাসেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, যে সরকার গঠিত হবে তার স্বরূপ নির্ভর করবে মূলত বাংলাদেশের জনগণের বাস্তব সমস্যা এবং সংগ্রামের আন্দোলনকারীদের দাবি-দাওয়ার ওপর। তিনি আরও মনে করেন, যদি সে সময় মুজিবরের নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসে, তবে বহিঃশত্রুর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বা ষড়যন্ত্রকে সফল হতে দেওয়া যাবে না, কারণ তা সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনকেই বিপদের মুখে ঠেলে দেবে। যদিও তিনি সরকারের চরিত্র বা নেতৃত্বের ধরন নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা করেন, তবুও স্পষ্টভাবে বলেন—সরকার যেই হোক, নেতৃত্ব যেমনই হোক, এই মুহূর্তে গণতন্ত্রপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রধান কর্তব্য। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন ও ঐক্যমত্য প্রদানই তখনকার সবচেয়ে জরুরি দায়িত্ব। সরকারের চরিত্রের ভবিষ্যৎবাণী করতে গিয়ে তিনি স্পষ্টতই বলেন—

কি ধরনের সরকার তারা এখনই প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, এবং এই স্বাধীন রাষ্ট্রের চরিত্র শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে তা তাদের আন্দোলনের মধ্যে নেতৃত্বের চরিত্র কি রয়েছে এবং গণআন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা স্তর কোথায় আছে, তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করবে। তাছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তিগুলো, যারা পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে একত্রে মিলেমিশে লড়ছে, তাদের মধ্যে জনতার ওপর কার প্রভাব এবং সংগঠন বেশি এবং বিশেষ করে আজকের দিনে সশস্ত্র সংগ্রামে কারা নেতৃত্ব দিতে পারবে, তার ওপরও সেখানকার ভবিষ্যৎ সরকারের চরিত্র অনেক কানি নির্ভর করবে।^৭

বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে শিবদাস ঘোষ একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা তুলে ধরেছিলেন। তিনি মুজিবর রহমানকে ‘মডারেট’ নেতা হিসেবে চিহ্নিত করলেও, তাঁকে বিদেশি শক্তির দালাল বলে আখ্যায়িত করার প্রবণতার সূক্ষ্ম বিরোধিতা করেন। শিবদাস ঘোষের মতে, পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে মুজিবরের যোগাযোগ থাকতে পারে—কিন্তু সেই যুক্তিতে স্বাধীনতা

সংগ্রামে তাঁর নেতৃত্বকে অস্বীকার করা সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী তখন মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে নেমেছে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে আক্রমণ বা নিন্দা করা মানে জনতার বৃহৎ অংশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া, এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ সংহতিকে ভেঙে দেওয়া। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন— নেতৃত্বের রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে মতভেদ বা অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও, স্বাধীনতা আন্দোলন যে স্তরে পৌঁছেছে সেই ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে মুজিবুর রহমানের পাশে দাঁড়ানোই ঐতিহাসিক জরুরি কর্তব্য। স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হলে তাঁর নেতৃত্বকে সমর্থন করাই সেই সময়ের রাজনৈতিক বাস্তবতা। তাঁর ভাষ্যে -

“নানা প্রশ্ন তুলে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বকে জানাই বর্তমানে হেও করবার কোন চেষ্টা করবেন, জনমানুষ থেকে তারা যে শুধু বিচ্ছিন্ন হবেন তাই নয় এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে বর্তমানে যে সংহতি আছে সেই সংহতিকেই তারা দুর্বল করবেন। এর দ্বারা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি বর্বর সামরিক গোষ্ঠীর হাতকেই বাস্তবে শক্তিশালী করতে সাহায্য করা হবে।”^৮

পূর্ব বাংলার বিপ্লবী রাজনৈতিক দলগুলো মুক্তি সংগ্রামে যে ভূমিকা নিয়েছে এবং যে কর্মসূচির ভিত্তিতে এগিয়েছে, সে প্রসঙ্গে শিবদাস ঘোষ বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এই বিপ্লবী দলগুলো যদি মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনামুখর হয়, তবে স্বাধীনতা আন্দোলনের ভেতরে বিভাজন ও ফাটল সৃষ্টি হবে, আন্দোলনের শক্তিকেই দুর্বল করবে। পরামর্শের ভঙ্গিতে শিবদাস ঘোষ বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত সব রাজনৈতিক দলকে একত্রিত করে একটি ‘ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট’ গঠন করা জরুরি। এই ফ্রন্টের অভ্যন্তরে ঐক্য রক্ষা করেই বিপ্লবী শক্তিকে আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে। তাঁর দৃষ্টিতে, ধীরে ধীরে রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করে বিপ্লবী শক্তিকেই ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের নেতৃত্বের কেন্দ্রে উঠে আসতে হবে। তিনি সতর্ক করে বলেন, এর বিপরীত পথ অর্থাৎ নেতৃত্ব দখলের তাড়াহুড়ো বা নেতৃত্ব-কাড়াকাড়ির মাধ্যমে বিপ্লবী অবস্থান শক্তিশালী করা যায় না। বরং এতে বিপ্লবীরা সাফল্যের পথ থেকে আরও দূরে সরে পড়বে। বাস্তব সংগ্রাম ও জনগণের আস্থা অর্জনের মাধ্যমেই প্রকৃত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে একথা বলা যায়, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সূচনাপর্বে শিবদাস ঘোষ ও এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং জনগণের ঐক্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব গিয়ে মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়ানোর এক আন্তরিক প্রচেষ্টা। পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের শোষণ, বঞ্চনা ও জাতীয় নৈষম্যের ঐতিহাসিক উৎসকে অনুধাবন করে শিবদাস ঘোষ মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং সংকটের মূল কেন্দ্রবিন্দু চিহ্নিত করে সম্ভাব্য বিপদ, অভ্যন্তরীণ বিভ্রান্তি এবং বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণ দেখায় যে মুক্তি সংগ্রামের সফলতা নির্ভর করবে জনগণের ঐক্য, শ্রমিক-কৃষকের শক্তি এবং সঠিক নেতৃত্বের ওপর—এই মৌলিক রাজনৈতিক সত্যকে এসইউসিআই স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিল। একই সঙ্গে তাঁর এই নিরপেক্ষ, নীতিনিষ্ঠ ও শ্রেণিভিত্তিক মূল্যায়ন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনীতিতে বিদ্যমান একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারাকে চিহ্নিত করে। যখন বামদলগুলি পরিস্থিতিকে দলগত স্বার্থ বা তাৎক্ষণিক আবেগে বিচার করছিল, তখন শিবদাস ঘোষ মুক্তি সংগ্রামকে

ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও জনগণের প্রকৃত মুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন। ফলে তাঁর অবস্থান প্রমাণ করে, এসইউসিআই ছিল সেই শক্তিগুলোর অন্যতম, যারা মুক্তিযুদ্ধকে শুধু রাজনৈতিক ঘটনা নয়, বরং জনগণের গভীরতর মুক্তির সংগ্রাম হিসেবে দেখেছিল এবং সেই অনুযায়ী তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা ও সমর্থন নির্ধারণ করেছিল। তাঁর এই মূল্যায়নই পশ্চিমবঙ্গের বাম আন্দোলনের মধ্যে একটি বিশেষ, বিশ্লেষণসমৃদ্ধ এবং নীতিনিষ্ঠ ধারার প্রতিনিধিত্ব করে।

তথ্যসূত্র:

- ১। ঘোষ, শিবদাস, ২০২২, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে, কলকাতা, গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৭।
- ২। তদেব, ৭-৮।
- ৩। তদেব, ৯।
- ৪। তদেব, ৯-১০।
- ৫। তদেব, ১০।
- ৬। তদেব, ১১।
- ৭। তদেব, ১১।
- ৮। তদেব, ১৩-১৪।

নানকার বিদ্রোহ (১৯২২-৪৯) : একটি আলোচনা

অজয় ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
গভর্ণমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, চাপরা

সারসংক্ষেপ: বাঙালি জাতির নামের সঙ্গে যে সকল সংগ্রামের ইতিহাস জড়িয়ে আছে তথা বাঙালি জাতি যে সকল সংগ্রাম সংঘটিত করেছে, তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল 'নানকার' বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ছিল সমাজের নিচুতলার অবহেলিত, অত্যাচারিত, বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম, শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজাদের লড়াই। নানকার প্রজারা বিনা মজুরিতে জমিদারের বাড়িতে কাজ করত। তাদের নিজস্ব বলে কিছুই ছিল না। তারা কেবলমাত্র সামান্য খাদ্য ও জমিদারের জমি ভোগের বিনিময়ে চাকর হয়ে থাকত। জমিদারের ফাইফরমাশ খাটা ও যে কোন ছকুম তালিম করা ছিল তাদের কাজ। তাদের ছেলে-মেয়ে, বৌ-ঝিনেদরও পুরুষানুক্রমে এই দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে হত। নানকার প্রথা মধ্যযুগের দাস প্রথার মত বর্বর শ্রম শোষণের মত একটি প্রথা। সিলেটের বিয়ানীবাজার, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। নানকার প্রজারা একসময় এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকে এবং ধীরে ধীরে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। ১৯২২-২৩ সালে সামন্তবাদী এই প্রথার বিরুদ্ধে স্ফোভের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এরপর ১৯৩১-৩২, ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৪৯ সালে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে। দীর্ঘ সংগ্রাম, রক্তপাত ও জীবনের বিনিময়ে ১৯৫০ সালে সরকার জমিদারি প্রথা বাতিল করে এবং নানকার প্রথা রদ করে কৃষকদের জমির মালিকানার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

সূচক শব্দ: নানকার, ফাইফরমাশ খাটা, দাসত্বের শৃঙ্খল, দাস প্রথা, মুক্তি।

মূল আলোচনা: শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বরাবরই সাধারণ মানুষ বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে এনেছে তার প্রমাণ যুগে যুগে রয়েছে। ন্যায় আর অন্যায়ের দ্বন্দ্ব যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। তবে, এটা সত্য দিনের শেষে শত বাঁধা অতিক্রম করে ন্যায়ের জয় হয়। বাঙালি জাতির নামের সঙ্গে যে সকল সংগ্রামের ইতিহাস জড়িয়ে আছে তথা বাঙালি জাতি যে সকল সংগ্রাম সংঘটিত করেছে, তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল 'নানকার' বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ছিল সমাজের নিচুতলার অবহেলিত, অত্যাচারিত, বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম, শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সাধারণ প্রজাদের লড়াই। 'নানকার' বিদ্রোহ প্রথম বর্তমান বাংলাদেশের সিলেটে অঞ্চলে সংঘটিত হয়। এই অঞ্চলের নিম্নবিত্ত, অবহেলিত সাধারণ মানুষজন ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৎকালীন সমাজের উপরতলার মানুষদের ভিত নড়বড়ে করে দেয়। তৎকালীন জমিদার, মিরশাদার, তালুকদার শ্রেণীর লোকজন এই ঘটনায় রীতিমত বিস্মিত হন। তারা ভাবতেও পারেনি যে তাদের ভিটায় বা জমিতে বাস করে এই নিম্নবিত্ত নানকাররা এমন দুঃসাহস দেখাতে পারে। ফলে 'নানকার' বিদ্রোহ ঐ সময় সব জায়গায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

এই ‘নানকার’ কথাটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে তৈরি। ‘নান’ ফারসি শব্দ, যার অর্থ রুটি; আর ‘কার’ শব্দের অর্থ কাজ।^১ বাস্তবিক অর্থে রুটির বিনিময়ে কেনা গোলাম। খুব সহজ ভাবে বললে বোঝায় খাদ্যের বিনিময়ে কাজ। নানকার বলতে এমন বিষয় বোঝায়, যা কেবলমাত্র ভোগ করার জন্য অন্যকে দেয়া হয়, কিন্তু মালিকানা দেওয়া হয় না। আবার কেউ কেউ ‘নানকার’ বলতে ‘নাই কর যার’ এমন ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। আসলে সেই সময় সিলেট অঞ্চলের ভূস্বামীরা কিছু প্রজাকে থাকার জন্য ও ভোগ করার জন্য কিছু জমি দিত। জমিদাররা যেকোনো সময় ঐ জমি বা বাড়ি থেকে ভোগকারীকে উচ্ছেদ করতে পারত। নানকার প্রজারা বিনা মজুরিতে জমিদারের বাড়িতে কাজ করত। তাদের নিজস্ব বলে কিছুই ছিল না। তারা কেবলমাত্র সামান্য খাদ্য ও জমিদারের জমি ভোগের বিনিময়ে চাকর হয়ে থাকত। জমিদারের ফাইফরমাশ খাটা ও যে কোন হুকুম তালিম করা ছিল তাদের কাজ। তাদের ছেলে-মেয়ে, বৌ-বান্দিদেরও পুরুষানুক্রমে এই দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে হত। সামান্যতম ভুলচুক হলেই তাদের উপর চলত অকথ্য অত্যাচার।^২ সাধারণ প্রজার চেয়েও নানকাররা ছিল নিম্নশ্রেণীভুক্ত। কিরান, নমঃশূদ্র, পাটনী, মালী, ঢুলী, ক্ষীরকার প্রভৃতি পেশাভিত্তিক শ্রেণীর লোকজন ছিলেন নানকার শ্রেণীভুক্ত।^৩ এই প্রথাকে বেগার প্রথা বা চাকরান প্রথাও বলা হত।

নানকার প্রথা মধ্যযুগের দাস প্রথার মত বর্বর শ্রম শোষণের মত একটি প্রথা। সিলেটের বিয়ানীবাজার, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এই অঞ্চলের ভূস্বামীদের মিরাসদার এবং বড় মিরাসদারদের জমিদার বলা হত। এইসব ভূস্বামীরা তাদের নিকটবর্তী স্থানে কিছু প্রজার বসবাসের ব্যবস্থা করত, যারা ছিল নানকার প্রজা। এই প্রজাদেরকে সবসময় মিরাসদার ও জমিদাররা নিজেদের গৃহস্থালির কাজে নিয়োজিত রাখত। বিনা মজুরিতে তারা রাত-দিন বেগার খাটত। গভীর রাতেও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নানাকারদেরকে সাড়া দিতে হত ভূস্বামীদের ডাকে। সাড়া না দিলে তাদের উপর নেমে আসত বর্বর নির্যাতন।^৪

নানকার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক কমরেড অজয় ভট্টাচার্যের তথ্য অনুযায়ী, সেসময় বৃহত্তর সিলেটের ৩০ লাখ জনসংখ্যার ১০ ভাগ ছিল নানকার। এই প্রথা মূলত বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বৃহত্তর সিলেট জেলায় চালু ছিল।^৫ নানকার প্রজার জীবন, শ্রম ও শক্তির উপর যেমন ছিল জমিদারদের সীমাহীন অধিকার, তেমনি নানকার নারীদেরও তারা ভোগের পণ্য হিসাবে ব্যবহার করত। নানকার প্রজারা একসময় এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকে এবং ধীরে ধীরে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়।

১৯২২-২৩ সালে সামন্তবাদী এই প্রথার বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা থানার সুখাউড় গ্রামে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগঠিত ভাবে প্রজারা রুখে দাঁড়িয়েছিল। এই গ্রামের এক রমণীকে গ্রামের জমিদারের পছন্দ হওয়ায় তাকে ডেকে পাঠান জমিদার, কিন্তু তিনি যাননি। পরে জমিদার তার লাঠিয়াল বাহিনীকে নিয়ে গেলে ঐ রমণী তাকে অপমান করে। এতে জমিদার প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয় এবং রমণীকে ধরে টেনে-হিঁচড়ে এনে আটক করে এবং তার উপর অত্যাচার চালায়। গ্রামবাসীরা এই ঘটনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং তারা জমিদার বাড়িতে চড়াও হয়ে ঐ বন্দী রমণীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। জমিদারের বিরুদ্ধে একযোগে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জমিদারের বাড়িতে যাতায়াত, কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে তারা ভিটা জমি আগলে বসে রইল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী ব্রজবাসীর পরে আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি, তাকে হয়তো জমিদাররা মেরে ফেলেছিল।^৬

এরপর ১৯৩১-৩২ সালে কুলাউড়া, ১৯৩৮-৩৯ সালে সুনামগঞ্জের দিরাই থানার রফিনগর, মৌলভি বাজারের কুলাউড়া, সিলেটের রনকেলি, ভাদেশ্বর, বাহাদুরপুর সহ অন্যান্য স্থানে সংগঠিত ও অসংগঠিত বিদ্রোহের ঘটনা ঘটতে থাকে। ১৯৪৫ সালে বিয়ানীবাজারের লাউতা এলাকায় সংগঠিত বিদ্রোহের সূচনা হয়। জোয়াদ আলী, আব্দুস সোবহান, হামিদ আলি প্রমুখ এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। এই সময় আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি ছিল বসভিটার উপর তাদের নিজস্ব স্বত্ব দিতে হবে। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির সহযোগিতায় বিয়ানীবাজার, গোপালগঞ্জ, বড়লেখা, কুলাউড়া, লাউতা, বাহাদুরপুর, সানেশ্বর, নন্দিরপুল, রনিকাইল, ফুলবাড়ী, ভাদেশ্বর, দক্ষিণভাগ, বালাগঞ্জের বোয়ালজুর, ফেঞ্চুগঞ্জের মৌরাপুর, সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা ইত্যাদি থানায় সংগঠিতভাবে নানকার আন্দোলন গড়ে উঠে।^১

জানা যায়, লাউতা বাহাদুরপুর অঞ্চলের জমিদাররা ছিল খুব অত্যাচারী। তাদের অত্যাচারের মাত্রা ছিল খুব ভয়াবহ। সেখানকার জমিদারদের অত্যাচারে নানকার প্রজা, কৃষক সবাই ছিল অতিষ্ঠ। জনশ্রুতি আছে, বাহাদুরপুর জমিদার বাড়ির সামনের রাস্তায় কেউ জুতো পায়ে হাঁটতে পারতো না, জুতো খুলে হাঁটতে হত। এছাড়াও, কেউ ছাতা টাঙিয়ে ও ঘোড়ায় চড়তে পারতো না। যদি কেউ এর ব্যতিক্রম করত, তবে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হত।^২ কেউ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, ঘরের দরজা বন্ধ করেও কোন কিছু বলতে পারতো না। দিনে দিনে জমিদারদের অত্যাচার বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে জমিদারদের প্রতি মানুষের মনের ক্ষোভ। ফলে এই সীমাহীন অনাচার ও অত্যাচারের থেকে মুক্তি চায় সবাই। তাই অতি গোপনে গোপনে চলে শলাপরামর্শ। এই সময় কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট দল গোপনে গোপনে নানকার প্রজা ও কৃষকদের সংগঠিত করে।

১৯৪৭ সালের অনেক আগে থেকেই অজয় ভট্টাচার্য কৃষক সহ সকল নির্যাতিত জনগণকে সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন এবং এজন্য তাকে একাধিকবার গ্রেফতার হতে হয় ব্রিটিশ-ভারতের নিরাপত্তা আইনে। দেশ ভাগের আগে ও পরে দুই ভাগে সংগঠিত হয় রক্তক্ষয়ী ঐতিহাসিক নানকার বিদ্রোহ, যার অন্যতম রূপকার হলেন অজয় ভট্টাচার্য। অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে কাজ করেন শিশির ভট্টাচার্য, ললিত পাল, জোয়াদ উল্লাহ, আব্দুস সোবহান, শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য, নঈমউল্লাহ, নজীব আলী, আকবর আলী, অপর্ণা পাল, সুম্মা দে, অসিতা পাল, সুরথ পাল সহ আরও কয়েকজন।^৩ এদের নেতৃত্বে নানকার কৃষকরা এক্যবদ্ধ হয়ে অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। নানকার প্রজা ও কৃষকরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়, জমিদারদের বাজার করা বন্ধ করে দেয়। জমিদার বাড়িতে কর্মরত সব ধরনের দাসি-বাদিসহ সবাই কাজ থেকে বেড়িয়ে আসে। এমনকি অবেক জায়গায় জমিদারদের লোকজনকে ধাওয়া করার ঘটনাও ঘটে।^৪ এতে জমিদাররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং পাকিস্তান সরকারের কাছে নানকার প্রজা ও কৃষকদের দমন করার আবেদন করে। জমিদাররা নিজেদের সুবিধার জন্য নানকারদের সমগ্র আন্দোলন ও কার্যকলাপকে 'হিন্দুদের ভারতপন্থী আন্দোলন' ও 'পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন' বলে দাগিয়ে দেয়।^৫ জমিদারদের প্ররোচনায় পাকিস্তান সরকার নানকার বিদ্রোহ দমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গ্রামে গ্রামে পুলিশ ঘাঁটি স্থাপন করে। এতে নানকার বিদ্রোহ আরও ব্যাপক হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৪৯ সালের ১৭ই আগস্ট ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি। প্রথম দিনের উৎসব আরাধনা শেষ করে পরেরদিন সকালে মনসা পূজার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে গভীর রাতে ঘুমানোর সময় পায় শানেশ্বর ও উলুউরির মানুষ। ভোরে উঠে পূজা অর্চনা, আনন্দ উৎসব আরও কত কি। কিন্তু ১৮ই আগস্ট সূর্য উঠার আগেই তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশ, ইপিআর ও জমিদারদের নিজস্ব পেটোয়া বাহিনী হামলা চালায় শানেশ্বর গ্রামের নানকারদের উপর। ঘুমন্ত মানুষ আচমকা ঘুম ভেঙে পালাতে থাকে। শানেশ্বর গ্রামের লোকজন পালিয়ে পাশের গ্রাম উলুউরিতে আশ্রয় নেয়। উলুউরি গ্রামে আগে থেকেই অবস্থান করেছিল নানকার বিদ্রোহের নেত্রী অপর্ণা পাল, সুষমা দে, অসিতা পাল ও সুরথ পাল। তাদের নেতৃত্বে এই দুই গ্রামের কৃষক নারী-পুরুষ মরণ ভয় তুচ্ছ করে লাঠি, বাটা, হুজা ইত্যাদি নিয়ে শানেশ্বর ও উলুউরী গ্রামের মধ্যবর্তী সুনাই নদীর তীরে বাহিনীর মুখোমুখি হয়। কিন্তু ইপিআরের আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে লাঠি-বাটা নিয়ে বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারিনি কৃষকরা।^{১২} জন্ম নেয় এক নির্মম ইতিহাস।

সরকার ও জমিদারদের মিলিত বাহিনী যৌথ ভাবে হামলা চালায় নানকারদের উপর, নানকারদের প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। রক্তে রঞ্জিত হয় শানেশ্বরের মাটি ও সুনাই নদীর জল। রণক্ষেত্রেই নিহত হন ব্রজনাথ দাস (৫০), কুটু মণি দাস (৪৭), প্রসন্ন কুমার দাস (৫০), পবিত্র কুমার দাস (৫০) ও রজনী দাস (৫০)। আহত অমূল্য কুমার দাস (১৭) পরবর্তী সময়ে বন্দি অবস্থায় শহীদ হন। আহত হন হুদয় রঞ্জন দাস, দীননাথ দাস, অদ্বৈত চরণ দাস সহ অনেকে। বন্দি হন আন্দোলনের নেত্রী অপর্ণা পাল, সুষমা দে, অসিতা পাল, প্রকাশ চন্দ্র দাস, হিরণবালা দাস, প্রিয়মণি দাস, প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস ও মনা চন্দ্র দাস।^{১৩} বন্দিদের উপর চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন। সশস্ত্র বাহিনীর নির্মম নির্যাতনে নানকার আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী অন্তঃসত্ত্বা অপর্ণা পালচৌধুরী ঘটনাস্থলেই গর্ভপাত ঘটে।^{১৪} পালিয়ে যাওয়া বিদ্রোহীদের ধরার জন্য পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয় এই দুই গ্রামে। এই ঘটনার পর আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে সারাদেশ।

১৯৪৯ সালের ১৮ই আগস্ট ছয় কৃষক তাদের বুকের তাজা রক্তে পূর্বসূরীদের ঋণ শোধ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫০ সালে সরকার জমিদারি প্রথা বাতিল করে এবং নানকার প্রথা রদ করে কৃষকদের জমির মালিকানার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।^{১৫} এই ঘটনা মানুষ ভুলে গেলেও, ইতিহাস কখনো ভুলবে না। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণক্ষরে লেখা থাকবে।

তথ্যসূত্র:

- ১। বসু, অঞ্জলি, ২০০৪, সম্পাদিত, 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান', দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ১৫
- ২। মাহমুদ, দীপু, ২০২১, 'নানকার', বাংলাদেশ, কিংবদন্তি পাবলিকেশন, পৃঃ ২৭
- ৩। হামিদ, হাসান, ২০১৯, 'অজস্র আলোর পেরেক', ঢাকা, দেশ পাবলিকেশন, পৃঃ ৩৭
- ৪। 'দৈনিক কালেরকণ্ঠ', ১০ই জুলাই ২০১৭
- ৫। ভট্টাচার্য, অজয়, ২০১৮, 'নানকার বিদ্রোহ', বাংলাদেশ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃঃ ৪২
- ৬। 'দৈনিক প্রথম আলো', ১০ই জুলাই ২০১৭
- ৭। ভট্টাচার্য, অজয়, ২০১৮, 'নানকার বিদ্রোহ', বাংলাদেশ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃঃ ৪৫
- ৮। 'শিল্পতীর্থ', ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২২

- ৯। মাহমুদ, দীপু, ২০২১, 'নানকার', বাংলাদেশ, কিংবদন্তি পাবলিকেশন, পৃঃ ২৯
- ১০। 'দৈনিক যুগান্তর', ১৪ই আগষ্ট ২০১৭
- ১১। Shaikh, Riaz Ahmed, 2016, 'People's History of Pakistan: Peasants' Uprisings in East Bengal/East Pakistan (1946-50)', Pakistan Horizon, Pakistan Institute of International Affairs, p. 77
- ১২। ভট্টাচার্য, অজয়, ২০১৮, 'নানকার বিদ্রোহ', বাংলাদেশ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃঃ ৪৯
- ১৩। তদেব, পৃঃ ৫২
- ১৪। মাহমুদ, দীপু, ২০২১, 'নানকার', বাংলাদেশ, কিংবদন্তি পাবলিকেশন, পৃঃ ৩৫
- ১৫। ভট্টাচার্য, অজয়, ২০১৮, 'নানকার বিদ্রোহ', বাংলাদেশ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃঃ ৫৫।

শাস্ত্রীয় সংগীতে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব

তন্ময় পাল

সহকারী অধ্যাপক, কণ্ঠসংগীত বিভাগ

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (দূরশিক্ষা বিভাগ)

সারসংক্ষেপ: সাংগীতিক মনোবিদ্যার মুখ্য বিষয় হচ্ছে তার প্রাথমিক উৎপাদনগুলিকে অনুশীলন করা এবং তাকে সহজভাবে গ্রহণীয় করে তোলা, যে কোন বিদ্যাতে মননলীলতা অত্যাৱশ্যক। সংগীতেও তার ব্যতিক্রম হয় না। মানুষের অবচেতন মনই সৃজন প্রতিভার উৎস এই অবচেতন মন সংগীত শিল্পীর সাধনায় যথার্থ স্থির থাকে। সংগীতে মনোবিজ্ঞানের স্থান প্রয়োজন কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ কেবল জ্ঞান দিয়ে বা অনুভব দিয়ে কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন হয় না। তার জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়াভব মানসিক চেতনা।

সূচক শব্দ: মনোবিদ্যা, সংগীত, শিল্পী, মানসিক, সৃজন।

মূল আলোচনা: প্রবাহমান জীবনের গুরুতে এক শক্তির ধারা বিরাজ করে। দর্শনের মাধ্যমে তাকে অনুভব করা হয় এবং সময়োচিত্ত পরিবেশনা করা হয়। এক কথায় বললে, যে সূক্ষ্মরূপী চেতন বা মানসিক বিকাশের সত্যতা বা সত্তাকে উন্মোচন করে তাকে মন বলে। এই মন বা মনোবিজ্ঞান/মনোজ্ঞান ভাববাদী ক্রিয়ার এক স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া। সাধারণতঃ সৃষ্টির সকল জিনিসকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি বাহ্য ও অপরটি আন্তর (real and ideal) (Mental and material)।

উপনিষৎ বলে, জাগতিক সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি (Mental Concept) মনের গঠনমূলক চিন্তা থেকে। আমাদের বা মানুষের কল্পনা এবং চিন্তা মনের উপর নির্ভর করে। মন মানে চেতনা। প্রত্যেকটি চেতনার গতি প্রকৃতির অনুশীলন করাই মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। ‘Psycho’ মানে আত্মা ‘Logic’ অর্থ বিজ্ঞান। এর বহুপূর্বে একে Science of soul নামেও বর্ণনা করা হয়েছিল। যাকে আত্মা সম্পর্কিত বিজ্ঞান বলা হয়। পরবর্তী সময়ে একে (Science of Mind) মানবমনের অনুশীলনকারী বিজ্ঞান রূপে রূপান্তরিত করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবের চেতনা অনুশীলনকারী বিজ্ঞান (Science of consciousness) বলে গণ্য করা হল। সর্বোপরি দেখা যায় মানুষের যে প্রতিনিয়ত ব্যবহার / গতিপ্রকৃতির ধারা, তাকে নিয়েই মনের স্থায়িত্ব তাতে দ্বিমত হবার নেই। মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু কি হবে তা এখনও সঠিক ঐক্যমত স্থাপিত হয়নি। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকার মনোবিদ (J. B. Watson) জে.বি. ওয়াটসন বললেন- মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হবে মানুষের আচরণ। কারণ বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যাকে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে তার অনুশীলনের বিষয়বস্তু এমন হওয়া দরকার যেটিকে নৈব্যক্তিক পদ্ধতিতে বিচার করা সম্ভব হবে। কাজেই ওয়াটসনের সময় থেকে আধুনিক সময়েও আচরণকেই মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সবই মানুষের বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্রিয়া (mental process)-কে নিয়ে চলে। বিশেষভাবে পরিলক্ষিত বেশীর ভাগ বিজ্ঞান জড় পদার্থকে নিয়ে চলে। যেখানে জড়ের বিস্তৃতি আছে, অবস্থান আছে, কিন্তু মনের কোন অবস্থিতি নেই। যার অবস্থান ঠিক করা হয়ে থাকে

সময় স্থানের উপর নির্ভর করে যাকে বলা হয় times space dimension এবং যেখানে মন একদম স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা উপরে নির্ভর করে তাকে subject dimension বলা হয়ে থাকে। এই মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক আছে।

যেমন -

- ১) দেহতত্ত্বগত মনোবিদ্যা (Physiological Psychology)
- ২) সামাজিক মনোবিদ্যা (Social Psychology)
- ৩) শিক্ষা মনোবিদ্যা (Educational Psychology)

শিক্ষা মনোবিদ্যা হল প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যা যার মধ্যে আমরা মানুষের শিক্ষাকালীন আচরনকে অনুশীলন করে থাকি। যার মানে শিক্ষা ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ, সাধারণ মনোবিদ্যায় ব্যক্তির আচরন ও বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়ে, পরে তাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এবং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি প্রক্রিয়াকে সহজ ও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত করা। প্রয়োগমূলক দিককে এখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে যেটা কি আমাদের সংগীতের একটি প্রধান অঙ্গ।

সংগীত শিক্ষা সাধারণ ভাবে প্রয়োগমূলক হয়েও তা চরম শীর্ষে পৌঁছাতে পারে না সবসময়। কারণ শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মননশীলতার প্রতিক্রিয়ায় সঠিক (Aims of Educational Psychology) মূল্যায়ন করতে পারেনা। কাজেই শিক্ষা মনোবিদ্যার লক্ষ হচ্ছে মানুষের শিক্ষাকালীন আচরনের গতি প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নির্ণয় করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য ব্যক্তিকেও আদর্শের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করা।

সাংগীতিক মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু

যে কোন বিদ্যাতে মননশীলতা অত্যাবশ্যিক। সংগীতেও তার ব্যতিক্রম হয় না। উপরন্তু দেখা যায় সংগীত শিক্ষার মধ্যে সমস্ত বিদ্যার এক অটুট সমাহার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে ধর্ম থেকে সাহিত্য আবার ভূতত্ত্ব থেকে ধ্বনিতত্ত্ব সব ক্ষেত্রেই সংগীতের অবস্থান লক্ষণীয় কাজেই সাংগীতিক মনোবিদ্যার মুখ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে তার প্রাথমিক উপাদান গুলিকে অনুশীলন করা এবং তাকে সহজ ভাবে গ্রহণীয় করে তোলা। যে সমস্ত ক্রিয়া বা উপাদান গুলির মাধ্যমে সংগীত শিক্ষা এক সুষ্ঠুভাবে পরিবেশে অগ্রসর হতে পারবে সেগুলি হচ্ছে- বুদ্ধি (intelligence), চাহিদা (needs), তাৎক্ষনিক ক্রিয়া (reflex action), প্রক্ষোভ (emotion) প্রবৃত্তি (instinct), প্রবৃত্তিমূলক কর্ম (instinctive action)। এইগুলি সংগীত শিক্ষাকে গুরুত্বদান করার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। সাধারণভাবে একটি ধারণা আছে যে সংগীত মানুষের সহজাত ক্রিয়ার মধ্যে এক। কারণ প্রতিটি মানুষ এক ধারাবাহিকতার মধ্যে প্রবাহমান তার এই গতির যে রীতি, ছন্দ এই গুলির সংগীতের মূল উপাদান। তবে এর মধ্যে ইচ্ছা, চাহিদা, প্রবৃত্তি মনোযোগ এই সমস্ত না থাকলে সংগীত শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যাবে। বিশেষ করে শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষায় মনোবিদ্যার আলোচনা এক বিশেষ স্থানের দাবিদার। কাজেই এর একটা সর্ফক্ষিপ্ত ধারণা দিতে এখানে প্রয়াস মাত্র করা হয়েছে।

সাধারণত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারা যায় যে পৃথিবীর কোনো বস্তুই চিরস্থায়ী নয়। প্রতিটি সৃষ্টির এক নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে আর তার মধ্যেই সে তার সমস্ত কল্পনাকে বাস্তবায়িত করে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি শরীরের মধ্যে এক আশ্চর্য ভাব বা মনের জগত থাকে। এই মন যা কল্পনা করে তাকে সে পরে রূপায়িত করে থাকে। কাজেই মন চিন্তাকে বাদ দিয়ে কোন শিল্পী সৃষ্টি হতে পারে না। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, কাব্য সবই রূপায়িত

হয় প্রথমে বুদ্ধিজীবী মানুষের মননে বা অন্তর্লোকে, পরে বিকশিত হয় বাইরের জগতে, সংগীতে রাগ-রাগিনীর স্বভাব, তার রূপ কল্পনাকে নিয়ে তৃপ্তি হতে পারে না। সে চায় তার মননধর্মী সুরসমষ্টি নিজের সাথে অপরকেও সমপরিমাণে আনন্দনুভূতির স্পর্শ দেয়। সাংগীতিক শ্রুতি, স্বর, অলংকার, মুর্ছনা, তান, রাগ, তাল এই সমস্ত কিছু শব্দব্রহ্মর বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুই প্রকার ধ্বনির মধ্যে অব্যক্ত ধ্বনি শিল্পীর ইচ্ছার প্রেরণায় ব্যক্ত ধ্বনিতে পরিণত হয়ে স্বরসঙ্গীতে প্রকাশ পায়। যে সংগীত মানুষের মনের গহনে সুপ্ত ভাবে থাকে। অবচেতন মনে যখন আকার নেয় তখন সে ব্যক্তিসত্তা (Personality) ও স্বরূপসত্তা (Individuality)-র মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে বহিঃজগতে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। সংগীতে নখজ নাদ বলতে আঙ্গুলির সাহায্যে সৃষ্টি বীনার নাদ বায়ুজ বলতে হাওয়ার সংঘাতে বাঁশি থেকে সৃষ্ট শব্দ বা নাদ, চর্মজ পাখোয়াজ - তবলার বাণী। শরীরের যে কোন অংশের সংঘাতে সৃষ্ট শব্দ তথা নাদ সংগীত রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব সংগীত শাস্ত্রেরই কথা, যা কেবল মাত্র পুঁথিগত না হয়ে অনুভূতি অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ স্বরঞ্জানের পরিধি সৃষ্টি করে থাকে। কাজেই সংগীতের প্রকৃত মর্মকে অনুধাবন করতে হলে দার্শনিক মনোবিজ্ঞানের অনুধাবন একান্ত আবশ্যিক বলে মনে হয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের সৃষ্টির মূলে যে মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের ভাবধারা দেখা যায় তা ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়ে থাকে। মানব মনের মানসিক ভাব উদ্বেলিত হওয়ার ফলে যে যে আবেগের সৃষ্টি হয় তার থেকেই বানী বা ভাষার প্রকাশ হয়ে থাকে। সংগীতেও তেমনি মানুষের ভাবাবেগের প্রকাশ মাত্র পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীদের মতে। তাদের মতে মনের আবেগ প্রবল হলে মানুষের মাথা, হাত, ও পা বা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ চালনা হয়ে থাকে। কাজেই সংগীত মনের আবেগের প্রকাশ মাত্র। এর দ্বিমত নেই বলে পাশ্চাত্য দার্শনিকের ধারণা। কিন্তু ভারতের ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ একমত নয়, এখানে কেবলমাত্র আবেগ আসলেই শিল্প বা সংগীত সৃষ্টি হবে, তা সম্পূর্ণ যথাযথ নয় কারণ বিশুদ্ধ সংগীতের জন্য আবশ্যিক ভাব সৌন্দর্যের সাথে সাথে আত্মসৌন্দর্যের অনুভূতি ও মর্যাদাবোধ। সাংগীতিক স্বরগুলির নির্দিষ্ট রসানুবোধ সম্পর্কে বিভিন্ন মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি স্বর যে রস ও ভাবের উন্মেষক বা সৃষ্টিকর্তা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সংগীত রত্নাকর সুপ্ত নাদকে অবচেতন মনের গহন থেকে বার করে আনতে উপযুক্ত সংগীত শুরুর যে প্রয়োজন তা প্রকাশ করেছেন। সংগীত শুধুমাত্র কিছু গীত-সংগীত ও তার রীতিনীতিকে বোঝায় না। সংগীতের মধ্যে যে প্রাণ শক্তি আছে তাকে জাগরিত করাকেই প্রকৃত মনবৈজ্ঞানিক সংগীত শৈলী বলা হয়ে থাকে।

এখানে একটি রাগকে বিভিন্ন শিল্পীর সহায়তা শোনা যাক। একই রাগ সংগীত বা স্বর সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন রসের বা ভাবের পরিচয় দিয়ে থাকে। উভয় শিল্পী এবং শ্রোতার মনন, চিন্তন কখনই এক হবে না। তাছাড়া পরিবেশের পরিস্থিতি স্বরের পরিণতিকে এক অন্য সোপানে নিয়ে যেতে সাহায্য করে থাকে। যেমন- ভূপালী রাগ - নবীন এবং প্রবীনের কল্পনায়।

সংগীত সাধনায় রহস্যময় অবচেতন মনের পরিচয়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ভারতীয় দর্শনলব্ধ আদর্শের সাধক, তিনি প্রতিটি স্বর ও স্বর সমষ্টির মধ্যে এক গুঢ় প্রাণশক্তির ছোঁয়া দেখতে পারতেন। তাই তাঁর রচনায় বহিঃজগৎ অন্তর্জগতের সম্পূর্ণ প্রতিফলন ছিল বললে ভুল হবে না। সে নিজ সৃষ্টিকে প্রাণশক্তির মাধ্যমে জড়িয়ে রেখেছিলেন এবং তার জন্য সে প্রতিমার মধ্যেও প্রানস্পন্দন দেখতে চেয়েছিলেন।

তার সংগীতচিন্তা সংগীত ও ভাব প্রবন্ধের আলোচনায় বলেছেন আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে। স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলো সুরসমষ্টি কদম এবং রাগ রাগিনীর ছাচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে হৃদয় নাই প্রাণ নাই।

আবার সংগীত মননশীলতা মনোবিজ্ঞানের কার্যকারিতা নিয়ে বলছেন। আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায়স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্বোচ্চরূপে প্রকাশ করি সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোচ্চরূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। কাজেই মানুষের অবচেতন মনই সৃজন প্রতিভার উৎস এবং এই অবচেতন মন সংগীত শিল্পীর সাধনায় যথার্থ পরিচয় দিয়ে থাকে।

সংগীত শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

সংগীত শিক্ষা সম্পূর্ণ দার্শনিক ভাবধারায় উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন নীতিবিদ্যা, - যুক্তিবিদ্যা, মনোবিদ্যা, অধিবিদ্যা, সমস্ত কিছু দার্শনিক ধারার মধ্যে দিয়ে সংগীত অতিবাহিত করে থাকে। বিশেষ করে শাস্ত্রীয় সংগীতে শুধু আবেগ নয় তার মধ্যে রীতি-নীতি যুক্তির স্থান বিশেষ লক্ষণীয়। শুধুমাত্র সুরকাঠামোকে উপস্থাপিত করলে সে তার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারে না। একটা রাগ পরিবেশনায় লাগে যথোচিত সুর বিন্যাস, সময়বস্থা, বুদ্ধি, চাহিদা, প্রক্ষোভ, প্রকৃতি এবং তাৎক্ষনিক ক্রিয়া। যা মানুষের মনের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ ভাবে দার্শনিক চিন্তাধারার মতে মনের আচরণকেই মনোবিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। যার দ্বারা আমাদের আবেগ তার নির্বাচিত বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপনা করে থাকে। কাজেই সংগীত যে মনোবিজ্ঞান ব্যতিরেকে গতি করতে পারেনা তা সহজে অনুমেয়।

মানুষের মনের উপর (Time) সময়ের প্রভাব এবং এই সময়ের পরিবেশ মনের মধ্যে যে একটি বিশেষ স্থান বা ভাব সৃষ্টি করে সে কথা বলাবাহুল্য মাত্র। সংগীতশাস্ত্রীরা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাগের বিকাশকে এবং তার সময়ে তথা দিন ও রাত্রির নির্দিষ্ট ভাগগুলি অনুযায়ী যে বিভাগীকরণ করেছেন তা বোঝা যায়, যা একে অপর থেকে কিছুটা পার্থক্য। প্রতিটি বিভাগে রাগগুলিকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। যে রাগ প্রাতঃকালে গেয় এবং যে রাগ মধ্যাহ্নে তাদের মধ্যে স্বরসজ্জাগুলি পৃথক পৃথক পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বিশেষভাবে যে রাগ সকালে গাওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে এক গম্ভীর, শান্ত ভাব বিরাজমান করে থাকে যা মনের মধ্যে থেকে উদ্বেলিত হয়ে বহিঃলোকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ভাবে ভাবের মধ্যে প্রকাশ পাওয়ার জন্য মনের যে অবস্থা তার একান্ত পরিচর্যা অত্যাবশ্যিক।

প্রাচীনকালে সংগীত শিক্ষা যেহেতু প্রকৃতির ক্রোড়ে, গুরুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে পরিচালিত হত, সেহেতু মনের ভাব পরিবেশ থেকে শিখরা পেয়ে যেতো। তাদের অধিক করে মনের আচরণকে পরিবর্তন বা পরিচিত করতে হত না। যা আধুনিক যুগে দুর্লভ। কারণ বর্তমান পরিবেশে, প্রকৃতি অনেকটাই কৃত্রিমভাবে প্রবাহমান বললে অতৃপ্তি হবে না। যার ফলে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব এই সময়ে বিশেষভাবে প্রয়োজন প্রতিটি শিক্ষাবৃত্তিতে।

সংগীতে স্বরের পারস্পারিক সংযোগ ও বিকাশ যেমন ভিন্নভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমের তেমনি মানুষের মনে রস ও ভাব সৃষ্টিও বিভিন্ন রূপে করে থাকে। দিনের ও রাত্রের পরিবেশ যেমন ভিন্ন ভিন্ন। রাগ ও স্বরের একক ও সহ ব্যবহার ও তেমনি বিভিন্ন। এইজন্য

রাগসংগীতে স্বর সজ্জা বা রাগ এত মনোজ্ঞ, রসশক্তি ও ভাবপূর্ণ। প্রতিটি দিনের মধ্যে একটি করে সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তি লুক্কায়িত হয়ে থাকে। প্রাতঃকালে প্রকৃতি তার মধুর স্পর্শে জাগরিত করে প্রতিটি জীবকুলকে আর প্রত্যেকে সেই স্পর্শে পুনঃজীবিত হয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করে পথ চলা। কারণ গতকাল আগামীকালকে ধরার জন্য বর্তমানকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করে তার মনের মধ্যে থাকা আসমাণ্ড অভিলাসকে পূর্ণ করার জন্য সাধারণভাবে সকাল- দুপুর-বিকাল এইভাবে যে বিভক্তিকরন হয়েছে দিনের সময়কেও ঠিক তেমনি মানুষের মনের ভাবকে নিয়ে বিভাগী করন হয়ে থাকে সময় ও সুরের মাধ্যমে। মন বা মনের গতির সময় বিশেষ পরিবর্তন হয়ে থাকে। স্বরের পারস্পারিক সংযোগ ও বিকাশ যেমন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রকমের তেমনি মানুষের মনের রস ও ভাব সৃষ্টিও তারা বিভিন্ন রূপে করে। কারণ দিনের ও রাত্রির পরিবেশ যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে রাগের স্বরের একক ও সহ ব্যবহারও তেমনি নানা রকমের হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে রাগের পরিবেশন সময় নির্দিষ্ট ভাবে নির্ধারিত। এক স্বর সমষ্টি সেই নির্দিষ্ট সময়ে পরিবেশিত হলে তার মধ্যে নিবদ্ধ থাকা ভাব ও রস সৌন্দর্যের পরিপ্রকাশ হয়ে থাকে বলে আমাদের মধ্যে এক প্রকার সংস্কার তৈরী হয়ে আছে।

সুরশিল্পী বা সংগীত সাধক যখন যথোচিত স্বরবিন্যাস ও স্বরের রস অনুযায়ী রাগ-রাগীনি পরিবেশন করেন, তখন তার থাকে রাগ-রাগীনির রূপবৈচিত্র, যা সে তার জীবনের অনুভব দিয়ে উপলব্ধী করে থাকে। এখানে সম্পূর্ণ মনের ইচ্ছা, আবেগ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি ক্রিয়াগুলির প্রয়োজন হয়ে থাকে। কারণ এই সমস্ত ক্রিয়াগুলির শিল্পির অবচেতন সুপ্ত ভাবে থাকে যা স্বরের বিস্তার ও আলাপের সঙ্গে সঙ্গে সেই সুপ্ত ধারণা মানসপটে জাগ্রত হয়ে এক প্রত্যক্ষ আকারে রূপায়িত হয়ে থাকে। সেই সুর বা ভাব অনুসারে গতি বা ছন্দ আসে প্রত্যক্ষে। তবে এখানে একটা কথা প্রাসঙ্গিকতা রাখে যেমন দরদী শিল্পীর কাছে রস ভাব মননশীলতা অনুভব জিনিসগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে, বিশ্লেষিত হয়ে আসে না। যদিও সাধক শিল্পী পরে তাকে বিশ্লেষণ করেন, কেবল তাঁর অনুভবটা ঠিক হয়েছে কিনা মিলিয়ে দেখার জন্য। দরদী শিল্পীর জন্য এই পথটাই ঠিক।

সাধারণ শিল্পী বা দরদী অনুভবী শিল্পী যে কেউ হউক না কেন ঘরের ভাব- অনুভাব মনের মধ্যে অন্তঃলোক থেকে সামূহিক জনসমাজে পরিবেশিত করা সম্পূর্ণ নিজস্ব আচরণের মধ্যে পড়ে। কাজেই প্রথমে স্বর সমষ্টিগুলি ভয়ানক রূপ ধরা দিলেও পরে তাতে করুণ শান্ত ভাব ফুটে ওঠে।

সংগীতিক মনোবিজ্ঞানকে বিশেষ করে জরবাদ বা বস্তুতত্ত্ববাদ এবং ভাববাদ বা আধ্যাত্মবাদ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকে উপনিষদে অন্তঃকরণ বা মনের ভাবের বিকাশের উপর জোর দেওয়া হত যা সমস্তটাই আধ্যাত্মবাদ ভাববাদ সম্বলিত। কারণ কিছু নির্দিষ্ট যর সমষ্টিই একটি প্রকৃত স্বভাব ভাবের পরিপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়ে থাকে জাকে মনের সুক্ষরূপের মূলবিকাশ রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সংগীতে রাগরূপ ও তার গঠন সৃষ্টি হয় ঘরের সাহায্যে যা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় যাকে মানস প্রত্যক্ষ বলা হয়ে থাকে। যে কোন স্বর বা স্বরের সমষ্টি প্রত্যক্ষ হয় কর্নরূপি কর্নরূপী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। এখানে ইন্দ্রিয়কে জড়বস্তু বলা হয় যার কোন অনুভূতি ক্ষমতা নেই। একটি প্রশ্ন আসে তবে রাগ বা স্বরের অনুভব করে কে? অনুভব করে চেতন মানুষ। বিজ্ঞান বলে শব্দবাহী স্নায়ুতন্ত্রী শব্দকে বহন করে নিয়ে যায় মনের স্তরে সেকানে সৃষ্টি করে আনন্দের তরঙ্গ। আর তার প্রত্যক্ষ বুদ্ধি দিয়ে এক সংবেদনশীল পরিবেশ তৈরী করে যার সরাসরি সৌন্দর্য্য / লাভন্যকে স্পর্শ করে

চেতনার স্তর যেখানে শরীরী ভাব ভঙ্গীমার মাধ্যমে সুরময় আনন্দে রঞ্জিত হয় মন এবং মানসিকতা। শিল্পী এক নির্দিষ্ট রূপের আধারে নিয়মিত বিচরন করে থাকে। যখন সে সুরের আধারে যত্রতত্র সুখ শান্তির স্পর্শ অনুভব করতে পারে আর দিতে পারে তখনই তার রাগ হয় প্রানময়, চেতনাদীপ্ত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্তি বলে আমাদের দেশের রাগরাগীনির ভাবের সেবাইতে নিযুক্ত ছিল কিন্তু ভাব তো মনের বস্তু। সংগীত রাগ-রাগীনিরদের বাইরের প্রতিফলন মাত্র। কাজেই মন, বুদ্ধি, এবং বোধি (প্রজ্ঞ) এই তিনটি অন্তরের বড়ই ঘরের পরিচালনা করে থাকে। এই চৈতন্যদীপ্ত প্রকাশ বড়ই সংগীতের আধার এর ব্যতিরেকে সংগীত সৃষ্টি সম্ভব নয়। সংগীতের উদ্দেশ্য ছিল জীবনের চির প্রশান্তি লাভ করা। তাই সংগীত সাধনায় যোগরূপ কর্মকৌশল প্রয়োগ ছিল অবধারিত। বর্তমান মনের সঙ্গে সেই বোধ যুক্ত করে যে প্রয়োগকৌশলের অভ্যাসযোগ ছিল তা বেশীরভাগ বিস্তৃত সুতরাং বর্তমান সংগীতে শাস্ত্রত আনন্দময় সত্তার প্রত্যক্ষ অভাবনীয়ভাবে দৃশ্য হয়।

এখানে বুদ্ধিবাদীরা দার্শনিক হউক বা সাহিত্যিক মনোবিজ্ঞানী হউক তারা সকলে ব্যক্তির সহজাত ধারণার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। কারন প্রতিটি ব্যক্তি চেতনার মধ্যে সাধনার চিন্তাশক্তি ছাড়াও একটা বিশুদ্ধ সত্তা বা বৌদ্ধিক সত্তা বা মানস বৃত্তি আছে। যাকে ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। সংগীতে মনোবিজ্ঞানের স্থান- প্রয়োজন কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারন কেবল জ্ঞান দিয়ে বা অনুভব দিয়ে কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ বিকাশ সম্পন্ন হয় না। তার জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ানুভব মানসিক চেতনা।

উপসংহার: সংগীত মনোবিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কারণ সংগীতে একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার রয়েছে, শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে মানব মস্তিষ্কই ঘরের এক পরিবেশে বেড়ে ওঠা, তার চারপাশে যে সমস্ত ঘটনা অহরহ ঘটতে থাকে যার মাধ্যমে সংগীতের প্রাথমিক পরিচয় হয়ে থাকে। মনের চিন্তবৃত্তি কোন কিছুকে উপস্থাপিত করবার জন্য মুখ্য স্থান গ্রহণ করে থাকে। প্রত্যেকটি প্রক্ষেপ সৃষ্টি হবার জন্য একটি করে উদ্দীপক সম্পর্কের মন, বুদ্ধি এবং বোধ এই তিনটি অন্তরের বস্তুই সংগীতের আধার এবং ব্যতিরেকে সংগীত সৃষ্টি সম্ভব নয়। সংগীতের উদ্দেশ্য ছিল জীবনের চির প্রশান্তি লাভ করা। সংগীতে মনোবিজ্ঞানের স্থান কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারন কেবল জ্ঞান দিয়ে বা অনুভব দিয়ে কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ বিকাশ সম্পন্ন হয় না। তার জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ানুভব মানসিক চেতনা। সুতরাং সংগীতে মনোবিজ্ঞানের স্থান একটি পদমর্যাদার দাবি রাখে যা সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষমান।

তথ্যসূত্র:

- ১। অহোবল, পণ্ডিত: সংগীত পারিজাত, সটীক অনুবাদ, শচীন্দ্রনাথ মিত্র, কলকাতা, এম. সি. সরকার, ১৯৬৬।
- ২। কর চৌধুরী, অমলেন্দু বিকাশ: রাগপ্রধান গানের উৎস সন্ধানে, কলকাতা গ্রন্থকার, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ।
- ৩। গোস্বামী, ডঃ উৎপলা: ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত, কলকাতা, সংস্কৃতি পরিষদ, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ।
- ৪। ঘোষ, ড. প্রদীপ কুমার: শাস্ত্রীয় সংগীত সমীক্ষা (১ম), কলকাতা, পঃ বঃ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ১৯৯২।

- ৫। ঘোষ, ড. প্রদীপ কুমার: বাংলার রাগ সঙ্গীতচর্চার ধারা, কলকাতা, পঃ বঃ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ১৯৯৯ সাল।
- ৬। চক্রবর্তী, অতনু: মাইফেল বাহার, কলকাতা, অমল সাহা, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ।
- ৭। চৌধুরী, অপূর্ব কুমার: সংগীতের অভিধান, কলকাতা, শ্রী নারায়ণ কুমার, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।
- ৮। চৌধুরাণী, ইন্দিরা দেবী: হিন্দুসংগীত, কলকাতা, ভারতী প্রকাশনী, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ।
- ৯। প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী, রাগ ও রূপ (পূর্বভাগ), কলকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৬৫।
- ১০। প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী: রাগ ও রূপ (১ম খণ্ড), কলকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ।
- ১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন: সংগীতশিক্ষা, কলকাতা, গ্রন্থকার, ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ।
- ১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন: গীতসূত্রসার, কলকাতা, গ্রন্থকার, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।
- ১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অমিয়রঞ্জন: সংগীতের শিল্পদর্শন, কলকাতা, শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।
- ১৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অসীত বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, শ্রী দীনেশ চন্দ্র বসু, ১৩৭৮।
- ১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর, ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস, কলকাতা, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, ১৯৫৬।

ভগীরথ মিশ্রের গল্পে বর্গগত শ্রেণি বিভাজন

অনুময় মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ: সত্তর-আশির দশকের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ভগীরথ মিশ্র দরিদ্র কৃষক, শ্রমজীবী ও আদিবাসী মানুষের জীবনসংগ্রামকে তাঁর গল্পের কেন্দ্রে এনেছেন। মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম ও বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাকে বাস্তব ও সংবেদনশীল করেছে। স্বাধীনতার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদারদের একচেটিয়া অধিকারের অবসান হলেও দারিদ্র্য ও শ্রেণিগত শোষণ রয়ে যায়। পুরনো শাসকশ্রেণি নতুন কৌশলে আধিপত্য বজায় রাখে, ফলে গ্রামীণ সমাজে নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই বর্গগত শ্রেণি বিভাজন ও সংঘাত ভগীরথ মিশ্রের গল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সূচক শব্দ: শ্রেণিগত শোষণ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অধীনস্থ, গ্রামীণ জীবন, সামন্ততন্ত্র।

মূল আলোচনা: সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে ভগীরথ মিশ্র একজন সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পী। সত্তরের দশকে উত্তাল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তাঁর সাহিত্যের প্রেক্ষাপট হয়ে উঠেছে গ্রামীণ জীবন। তাঁর গল্পে দরিদ্র কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ ও আদিবাসী সমাজের বাস্তব জীবনচিত্র গভীর সংবেদনশীলতায় ফুটে উঠেছে। আসলে সত্তর-আশির দশকে একাধিক ক্ষমতাবান তরুণ ও নবাগত লেখক গল্পের বিষয়কে শহরকেন্দ্রিকতা থেকে সরিয়ে গ্রামীণ জীবনের দিকে নিয়ে যান। গ্রামের বিভিন্ন মানুষের সামাজিক অবস্থান, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য ও ক্ষমতার সম্পর্কে তাঁরা গল্পের মূল বিষয় করে তোলেন। এর ফলে স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ছোটগল্পে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে। ভগীরথ মিশ্র এই সাহিত্যিক প্রবণতার অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি। এই সময়ে আবির্ভূত লেখকরা তাঁদের প্রত্যক্ষ জীবনকে সাহিত্যের পাতায় কিভাবে তুলে ধরছেন, সেই বিষয়ে প্রাথমিক সুদেষণ চক্রবর্তী বলেছেন—

এ যুগের অধিকাংশ গল্প লেখক- ভগীরথ মিশ্র, অনিল ঘড়াই, আফসার আমেদ, আবুল বাশার, অমর মিত্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, বীরেন শাসমল ও আরো অনেকে-জীবিকা, রাজনীতি, সমাজ সেবার মাধ্যমে বা জন্মসূত্রে মাটির কাছাকাছি মানুষ। যে গ্রাম, অন্তত আধা মফস্বলের জীবনের সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত, তাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন ছোটগল্পের আয়নায়।^১

ভগীরথ মিশ্রের জন্ম ও বেড়ে ওঠা মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সেই গ্রামের তিনদিকে ছিল শবর ও কোড়া উপজাতির মানুষদের বসবাস। একদিকে ছিল বিশাল জঙ্গল। যেখানে লেখক বহুবার সকলের অজান্তেই চলে গিয়েছিল, আবার সন্ধ্যা নামার মুহূর্তে বাড়ি ফিরেছে। জঙ্গল কিংবা এই আদিবাসীদের পাড়াগুলোর দিকে না গেলে লেখকের মন খারাপ হত। গ্রাম জীবনকে লেখক চিনেছিলেন হাতের তেলোর মত। তাই লেখক যখন গল্প-উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছেন, তখন গ্রাম জীবনের অসংখ্য ছবি, মানুষ ও ঘটনা কলমের ডগায় এসে

হাজির হয়েছে। আবার তাঁর গ্রামের এক অংশে বসবাস করত এক জমিদার বংশ। ফলে গ্রামটি ছিল একপ্রকার সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক পরিবেশে আবদ্ধ। ‘আমার সৃষ্টির নেপথ্য কথা’য় লেখক জানাচ্ছেন—

পশ্চিম মেদিনীপুরের লালমাটি, শালবন, আদিবাসী-অধুষিত যে এলাকায় আমার জন্ম ও বেড়ে ওঠা... এমনই একটি কৃষিপ্রধান, সামন্ততান্ত্রিক অন্ধবিশ্বাসপ্রবণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে তার যাবতীয় জটিলতাসহ দেখতে দেখতে, চিনতে চিনতে, বুঝতে বুঝতে শৈশব, কৈশোর, যৌবন কেটেছে আমার।^২

স্বাধীনতার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদারদের একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটে। গরিব চাষী ও নিম্নবর্গের মানুষেরা কিছুটা হলেও মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু দারিদ্র্য ও সামাজিক অসাম্য সম্পূর্ণ রূপে দূর হয়নি। পুরনো শাসক ও মালিক শ্রেণি নানা কৌশলে গ্রামীণ সমাজকে আবার নিজেদের অধীনস্থ করার পথ খুঁজে নেয়। পরিণামে গ্রামীণ সমাজে জন্ম নেয় নতুন শ্রেণি ও নতুন ধরনের দ্বন্দ্ব। ভগীরথ মিশ্রের গল্পে এই দুই শ্রেণির অবস্থান ও সংঘাত অত্যন্ত স্পষ্ট। লেখক বিশ্বাস করতেন যে প্রবৃত্তির জন্যেই সবলরা দুর্বলের উপর শোষণ চালিয়ে যায়। শাসক শ্রেণির হাতে অর্থ ও সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সামাজিক কর্তৃত্ব ও শ্রেণিগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তারা নিম্নবর্গকে অধীনস্থ করতে চায়। এই শ্রেণিগত শোষণ ও মালিকানা ভগীরথ মিশ্রের গল্পের মূল সুর হিসাবে বারবার ফিরে এসেছে। প্রসঙ্গত তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন—

সূচনাপর্বেই ভগীরথের গল্পভাবনা নিজস্ব পথ ও পাথেয় খুঁজে নিয়েছে। উপনিবেশোত্তর চেতনা পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয়েছে তাঁর অন্তর্দর্শন-সমৃদ্ধ প্রতিবেদনে যেখানে দেখি, গল্পকার অন্তর্বাসী নিম্নবর্গীয় বীক্ষাবিন্দুকে স্পষ্ট প্রাথমিকতা দিচ্ছেন। আসলে ভগীরথ জানেন, আধিপত্যবাদী সমাজে যারা নিষ্পেষিত, সাহিত্যের পাঠকৃতিতেও তারা প্রান্তিকায়িত এবং উচ্চারণহীন।^৩

বর্তমান সমাজে উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গ হিসেবে কারা পরিচিত তা নিয়ে মতভেদ আছে। সভ্যতার সৃষ্টিলাভ থেকে আজও সমাজের উঁচু-নিচু প্রভেদ রয়ে গিয়েছে। ‘বর্গ’ বলতে আর্থ-সামাজিক অবস্থান, ক্ষমতা বা অর্থনীতির ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝায়, যা পেশাগত সুযোগ এবং গতিশীলতার উপর নির্ভরশীল। একটি সমাজে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ বলতে মূলত সামাজিক ক্ষমতা ও আর্থিক বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে দুটি বিপরীত মেরুর গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়। যেখানে উচ্চবর্গ সমাজে প্রভাবশালী ও বিপুল ধন-সম্পত্তের অধিকারী একটি অংশ; অন্যদিকে নিম্নবর্গীয়ারা প্রাথমিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত, আর্থিক দিক থেকে দুর্বল এবং কম সামাজিক মর্যাদার পেশার সঙ্গে যুক্ত। এরা উচ্চবর্গের অধীনস্থ থাকে। প্রসঙ্গত পাঠ্য চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—‘উচ্চবর্গ নিম্নবর্গ ধারণাটির সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে সামাজিক সম্পর্কের সেই সমতলে যেখানে ক্ষমতাই হল মূল কথা। অর্থাৎ যেখানে প্রভুত্ব- অধীনতার এক বিশিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সামাজিক সম্পর্কটি বাধা থাকে।’^৪ তাই স্বাভাবিকভাবে বলা যায় ‘নিম্নবর্গ’ বলতে সমাজের সেইসব মানুষকে বোঝায় যারা ক্ষমতামূলক উচ্চবর্গের অধীনে থাকে। এর মধ্যে কৃষক, শ্রমিক, এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহ বলেছেন—

উচ্চবর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই, ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল। প্রভুস্থানীয়দের দু-ভাগে ভাগ করা যায়-বিদেশি ও দেশি। বিদেশি প্রভুগোষ্ঠীর মধ্যে যারা এই সংজ্ঞাসম্মত তারাও দু-ধরনের-সরকারি ও বেসরকারি। সরকারি বলতে গণ্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কর্মচারী ও ভূত্ব সকলেই; আর বেসরকারি বলতে গণ্য বিদেশিদের মধ্যে যারা শিল্পপতি, বণিক, অর্থব্যবসায়ী, খনির মালিক, জমিদার, নীলকুঠি চা-বাগান কফিক্ষেত বা ওই জাতীয় যে সব সম্পত্তি প্লান্টেশন প্রণালীতে চাষ করা হয় তার মালিক ও কর্মচারী, খ্রিস্টান মিশনারি, যাজক, পরিব্রাজক ইত্যাদি।... ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ। এর মধ্যে শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চ পদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর, গরিব চাষি ও প্রায়-গরিব মাঝারি নিম্নবর্গের মধ্যে গণ্য।^৫

ভগীরথ মিশ্রের গল্পে এই বর্গগত শ্রেণি বিভাজন লক্ষণীয়। তাঁর গল্পে সমাজে নিম্নবর্গের অবস্থান ও উচ্চবর্গের আধিপত্যের পটভূমি ধারাবাহিক। লেখক তাঁর ‘পথ’ গল্পে প্রতীকের আড়ালে বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মৌল্লা গ্রাম থেকে মথুরাবিহারী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ নিয়ে গল্পের প্রেক্ষিত। পথটা তৈরি করছে মথুরাবিহারী গ্রামের সাধারণ মানুষ। প্রয়োজনের তাগিদে এই পথ তৈরি করার সময় সনাতন সিদ্ধান্তের মতো জমির মালিকদের ‘প্রায় বিঘে আষ্টেক’ জমি দখল করতে বাধ্য হয় গ্রামের বাসিন্দারা। এই অন্যায্য দেখে সরকারি অফিসে নালিশ জানায় সনাতন। পরিণামে এর ইনকোয়ারিতে এসে অফিসার তথা গল্পের কথক রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার রায় দেন। এই সিদ্ধান্তে সনাতন আত্ম-অহংকারের সঙ্গে বলে ওঠে—

ইবার এক ঢালা মাটি মোর জমিনে ফেললে ভিট্যা থিক্যে উচ্ছেদ হবি সব।

জ্যালের ঘানি টানতো হবেক দিনভর।^৬

এটা বলার পরক্ষণেই অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সনাতন। জিপ গাড়িতে তুলে তাকে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু জঙ্গলে রাস্তার পথ অসমাপ্তই থেকে যায় শেষ পর্যন্ত! আসলে এই হঠাৎ অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে লেখক বলতে চেয়েছেন সাধারণের পথ যারা বন্ধ করে দিতে চায়, শেষাবধি তারাও রুদ্ধ হয়ে পড়ে। মালিক সনাতন তার জমির সামান্য অংশ দিলে রাস্তা তৈরি হয়ে যেত; কিন্তু সে অস্বীকার করেছে। এমনকি সাধারণ মানুষকে আইন-কানূনের ভয় দেখিয়েছে। তাই অফিসার তথা গল্পের কথক রাস্তা বন্ধের জন্য প্রতিবাদ যেমন করেছে; তেমনি সনাতনকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই পথ শেষ হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে এই গল্পে সমাজের দুই শ্রেণির স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

‘জাইগেনসিয়া’ গল্পেও দুই বর্গের শ্রেণিগত অবস্থান লক্ষ করা যায়। গল্পের প্রধান চরিত্র নকুল একজন নার্সারির মালি। বড়লোক গোপেশ্বর-এর অধীনে সে কাজ করে। নার্সারির ভালো-মন্দের জন্য নকুল নিজের পরিবারকে সময় না দিয়ে সারাক্ষণ গাছের যত্নে অক্লান্ত পরিশ্রম করত। ফলে গাছের তলায় বসে বসে সে সতিই কুঁজো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গোপেশ্বর এর সম্পত্তি সে বাড়িয়ে দিয়েছে। বাগানের প্রতি এই আনুগত্য দেখে গোপেশ্বর নকুলকে বিয়ে করতে বারণ করেছিল। কিন্তু নিষেধের তোয়াক্কা না করে নকুল বিয়ে করে নেয়। তার এই

সিদ্ধান্তে গোপেশ্বর আপাত-মস্তক রেগে গেলেও তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেনি। কারণ নার্সারির জন্য এমন স্বল্পমূল্যের মালি পাওয়া মুশকিল।

জাইগেনসিয়া হল এলা গাছ। গোলাপের মতো দেখতে হলেও তাতে ফুল ফোটে না। কিন্তু এই এলা গাছের শখ নকুলের। সে গোলাপ গাছ কেটে তার গাঁটে গাঁটে এলা গাছের চোখ বসিয়ে দেয় ফুল হবার আশায়। নকুলের এই কাজে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে গোপেশ্বর ওঝা ডেকে নকুলের ঘাড় থেকে ভূত ছাড়ানোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা যায় গোপেশ্বরের অত্যাচার থেকে বাঁচতে নকুল নার্সারির সংগ্রহে থাকা সারের বস্তাগুলো এলা গাছের নিচে ছড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। ছুটতে ছুটতে সে স্বপ্ন দেখতে থাকে সেই এলা গাছ বেড়ে উঠেছে থোকা থোকা ফুল নিয়ে।

নিজের এলাকার বাইরে যেতে চায় না কোনও ভূত। নকুল তাই বুঝতে পারে না, কতো দূর ছুটে গেলে ভূতটা নামবে ঘাড় থেকে।^৭

‘সে ফেরেনি’ গল্পের প্রথমই দেখা যায় জটা তিন বছর জেল খেটে বাড়ি ফিরেছে। ঘরে তার স্ত্রী ও সন্তানরা আছে। জেল খাটার কারণ হিসেবে জানা যায় জটা পাটির নির্দেশে দাঙ্গা করতে গিয়েছিল। কিন্তু সকলে পালিয়ে বাঁচলেও সেখানে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জটা। তার নামে ওয়ারেন্টও জারি হয়। নিজের স্ত্রীর কাছে সে সাদামাটা মানুষ। তবে জেল থেকে ফিরে এসে জটা আরও উদাসীন হয়ে পড়েছে। এতদিন সংসার কিভাবে তার স্ত্রী চালিয়েছে তার খবর নেওয়ার বিন্দুমাত্র উৎসাহ তার মধ্যে নেই।

জেল জীবনের আগে জটা রঘু ঘোষালের জমিতে ভাগচাষী ছিল। কিন্তু জমি রেকর্ডের সময় সেই তথ্য দিতে জটা অসমর্থ ছিল। সেইজন্য সমস্ত ভাগচাষীরা ধান কেটে ঘরে ফসল নিয়ে গেলেও জটার উৎপাদিত শস্য জমিদার রঘুর লোকেরা জবরদস্তি নিয়ে চলে যায়। তাই তার স্ত্রী তাকে তিরস্কার করছে—

লাভ হল কি? সন্ধ্যা জমিনের ধান কাটে ঘরে লে গেল, আর তুমার জমিনে রাত পুহাতেই মুনিষ লামায়ে দিল রঘু ঘোষাল।^৮

এক অর্থে রঘু ঘোষাল উচ্চবর্গের কারণ তার জমিতে ভাগচাষী ছিল জটা। সত্তর আশির দশকে বাংলায় বহু জোতদার, জমিদাররা শক্তির জোরে সাধারণের প্রাপ্য জমি নিজে দখল করে নিত। শুধুমাত্র অজ্ঞতার কারণে ভুক্তভোগী হতে হত জটার মতো অসংখ্য ব্রাত্য মানুষদের। লেখক এই গল্পে জটার মধ্য দিয়ে সমাজে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে চিহ্নিত করেছেন।

‘হুলমারার ভমরা মাঝি’ গল্পে এক দরিদ্র কৃষকের কথা উঠে এসেছে। সেই কৃষকের নাম ভমরা, যে গল্পের প্রধান চরিত্র। সামাজিক দিক থেকে তার কোন ক্ষমতা যেমন নেই, তেমনি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বেঁচে থাকার উপায়টুকুও তার অল্প। কারণ সে অন্যের জমিতে ভাগে চাষ করে। এক প্রকার ভাগচাষী বললেও ভুল হয় না। প্রচন্ড দারিদ্র্যের তাড়নায় সে আর তার স্ত্রী পাটির বাবুদের রাজনৈতিক মিছিলেও পা মেলায়। কারণ কৃষিকাজ করে তার নিত্য সংসার চলে না, বরং মিছিলে গেলে কিছু খাবার দেয় বাবুরা—

এলাকায় কাজ-কামের দাবী নিয়ে মাঝে মাঝে বিষ্ণুপুরে মিছিল নিয়ে যান বাবুরা। ভমরা মাঝি সব মিছিলেই থাকে। কারণ একটাই। মিছিলের শেষে যৎকিঞ্চিৎ দানাপানি মেলে।^৯

গল্পে দেখা যায় বাবুরা কৃষকদের পুরস্কার দেওয়ার জন্য মেলার আয়োজন করেছে। সেখানে সেরা পুরস্কারের খেতাব পাবে ভমরা মাঝি। তবে সেই পুরস্কার নিতে যায় এক ছদ্মবেশী। বাবু লোকেরা এখানে সত্যিকারের ভমরার সঙ্গে দ্বিচারিতা করেছে। সেই রাগে ভমরা তার ছদ্মবেশীকে চিনতে পেরে তৎক্ষণাৎ রাগের মাথায় তাকে হত্যা করেছে। এই অপরাধে তার জেল হলে পাটির বাবুরাই তাকে বাঁচানোর আশ্বাস দেয়। স্বাভাবিকভাবে ভমরা উগ্রপন্থী নামে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। আসলে উচ্চবর্গের রাজনীতির নোংরা খেলাতেও নিরীহ মানুষদের ব্যবহার করে চলে প্রতিনিয়ত। এই গল্পের মাধ্যমে লেখক স্বাভাবিকভাবেই দুই বর্গকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন যেখানে উচ্চবর্গেরা সর্বদাই নিম্নবর্গকে নিচের অধীনে রাখতে চায়। লেখকের সাহিত্যে এই বৈশিষ্ট্যকে দেখে সুমিতা চক্রবর্তী বলেছেন—

ভগীরথ মিশ্রও বাস্তবের নিষ্ঠুরতা বর্জন করেন না। তাঁর গল্পে মানুষের ক্ষুধা যেন আলাদা একটা চরিত্র। নিরন্তর মার খেয়ে এবং প্রায় না খেয়ে ভারতের মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকে-তারই চলচ্চিত্র পাঠককে টেনে রাখে তাঁর গল্পে। ‘হুলমারার ভমরা মাঝি-র’, মতো গল্প লেখার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সমাজের কৃত্রিমতার ছবিও তিনি এঁকেছেন।^{১০}

‘রাবণ’ গল্পের শুরু হয়েছে মহালের চৌকিদার প্রহরাজের মৃত্যু দিয়ে। প্রহরাজকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করেছিল মহালের মালিক তথা গল্পের প্রধান চরিত্র রাবণ মাঝি। কারণ সে আসক্ত হয়ে পড়েছিল প্রহরাজের স্ত্রী বেজের প্রতি। তাই কামনা চরিতার্থ করার জন্যই রাবণ নিজের মহালের লোককেই হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। গাছের সঙ্গে বেঁধে শরীরে গুড় মাখিয়ে তাকে খুন করেছে রাবণ। কিন্তু প্রহরাজের মৃত্যুর দিনে তার স্ত্রীর সঙ্গে রাবণ সহবাসে যায়নি। সেই সময়ে এক ভয়ংকর ভোগ বাসনা রাবণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে—

আঁধারপথ ভাঙতে ভাঙতে আমি এগোচ্ছিলাম প্রহরাজের বাড়ির দিকে।... ইচ্ছা করছে, আজ রাতে টুকচান সাহস জুগাই তাকে। কিন্তু না। আজ রাতে কদাচ লয়। সতীকান্ত সিংহবাবু বার বার বলতেন, ‘কোনও অবস্থাতেই সংযম হারাতে নাই। ‘যে রমণীর সোয়ামী লরক-যন্তুলা পেতে পেতে মরছে শীতের রাতে, তেঁতুল তলায়, নিঃশব্দে,-উয়ার সাথে সহবাস! মহাপাপ হব্যেক তাতে।’^{১১}

তবে জীবনের প্রথম দিকে রাবণের পরিবার জমিদার সীতাকান্ত সিংহ দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিল। তার দিদিকেই জমিদারের কামনার শিকার হতে হয়েছিল। ভিটে থেকে উচ্ছেদ করেছিল এই জমিদাররা। কিন্তু এরপরেও নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে ও বিডিও সাহেবের কল্যাণে লোন নিয়ে খেজুর গুড়ের মহাল খোলে রাবণ। কিন্তু দেখা যায় রাবণ নিজের ক্ষমতার জোরে মহালের দেখাশোনায়ে নিযুক্ত চৌকিদার প্রহরাজকেই হত্যা করে বসে। আসলে মানুষ যখন হাতে ক্ষমতা পায় তখনই তার থেকে দুর্বলের উপর সে আধিপত্য ফলাতে চায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি সেই মানুষটি নিজের আওতায় না আসে তখন তাকে হত্যা করতেও পিছপা হয় না প্রভাবশালীরা। এই গল্পেও দুই বর্গের মধ্যকার বৈপরীত্যকে লেখক দেখিয়েছেন।

সামগ্রিক আলোচনা শেষে আমরা দেখলাম, সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র তাঁর গল্পে সমাজের নিম্নবর্গ ও উচ্চবর্গের অবস্থানকে পরিস্ফুটিত অনুযায়ী কিভাবে দেখিয়েছেন। উচ্চবর্গ দ্বারা নিম্নবর্গ কিভাবে শোষিত হয়ে সামাজিক অবনীতির দিকে যাচ্ছে— সেই বিষয়টি লক্ষ

করা গেল। বর্তমান দিনেও নিম্নবর্গের প্রতি সমাজ ও উচ্চবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি আজও যে ঘূণায় ভরা তার উত্তর মেলে লেখকের গল্পগুলো পড়লে। তবে একই সাথে নিম্নবর্গের অধিকার আদায়ের লড়াই ও প্রতিরোধের কথাও লেখক তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

- ১। চক্রবর্তী সুদেষ্ণা, সেপ্টেম্বর ডিসেম্বর ১৯৯৫, 'আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ধারা', কোরক পত্রিকা, তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত) পৃ ১৩৬
- ২। মিশ্র ভগীরথ, বইমেলা ২০২৪, 'আমার সৃষ্টির নেপথ্য কথা', কোরক পত্রিকা, তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত) পৃ ১০০
- ৩। ভট্টাচার্য তপোধীর, বইমেলা ২০১১, 'ছোট গল্পের প্রতিবেদন', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ ১৩৭
- ৪। চট্টোপাধ্যায় পার্থ, এপ্রিল ২০১৮, 'ভূমিকাঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস', গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ ৬
- ৫। গুহ রণজিৎ, বর্ষা ১৩৮৯, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত, এক্ষণ পত্রিকা, পৃ ১৫
- ৬। মিশ্র ভগীরথ, জানুয়ারি ২০১০, 'পথ', সেরা ৫০টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, পৃ ২৮
- ৭। মিশ্র ভগীরথ, জানুয়ারি ২০১০, 'জাইগেনসিয়া', সেরা ৫০টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, পৃ ২৩০
- ৮। মিশ্র ভগীরথ, মে ১৯৬৫, 'সে ফেরেনি', শ্রেষ্ঠ গল্প, মৌসুমী সাহিত্য মন্দির, পৃ ২৪৯
- ৯। মিশ্র ভগীরথ, জানুয়ারি ২০১০, 'হলমারার ভমরা মাঝি', সেরা ৫০টি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, পৃ ২৮
- ১০। চক্রবর্তী সুমিতা, জুন ২০০৪, 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়', পুস্তক বিপণি, পৃ ৮৯
- ১১। মিশ্র ভগীরথ, মে ১৯৬৫, 'রাবণ', শ্রেষ্ঠ গল্প, মৌসুমী সাহিত্য মন্দির, পৃ ১৬১।

অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান : জ্ঞান, পার্থক্য ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা

অভিষেক মণ্ডল
গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স কোলকাতা
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: এই প্রবন্ধে জোয়ান ডব্লিউ. স্কটের “The Evidence of Experience” অবলম্বনে ইতিহাসচর্চায় “অভিজ্ঞতা” ধারণাটির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। স্কট যুক্তি দেন যে অভিজ্ঞতাকে প্রায়শই জ্ঞানের একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়, অথচ বাস্তবে তা ভাষা, ক্ষমতা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে নির্মিত। অভিজ্ঞতাকে সরাসরি প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলে পরিচয় ও পার্থক্যের নির্মাণপ্রক্রিয়া আড়াল হয়ে যায়। এই আলোচনায় থমাস সি. হল্টের সঙ্গে স্কটের তাত্ত্বিক বিনিময়ও বিবেচিত হয়েছে, যেখানে হল্ট নিপীড়নের বস্তুগত বাস্তবতার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। এই আলোচনায় স্কট উইলিয়ামস, ই.পি. থম্পসন, স্পিভাক ও ফুকোর তাত্ত্বিক অবস্থান ব্যবহার করে দেখান যে অভিজ্ঞতা নিজেই একটি ঐতিহাসিক শ্রেণীকরণ, যা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। প্রবন্ধটি উপসংহারে পৌঁছায় যে ইতিহাসচর্চায় অভিজ্ঞতাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান না করে তার নির্মাণ প্রক্রিয়া, ভাষ্যগত কাঠামো ও ক্ষমতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা জরুরি। স্কট ও হল্টের এই তাত্ত্বিক বিনিময় ইতিহাসবিদ্যার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা, পার্থক্য ও জ্ঞান উৎপাদনের জটিল সম্পর্ক বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক পরিসর উন্মোচন করে।

সূচক শব্দ: অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, পার্থক্য, সাবজেক্টিভিটি, ঐতিহাসিকতা।

মূল আলোচনা: Joan W. Scott-এর “The Evidence of Experience” প্রবন্ধে, ঐতিহাসিক গবেষণায় অভিজ্ঞতার ভূমিকা নিয়ে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্কট যুক্তি দেন যে, অভিজ্ঞতা প্রায়ই একটি নিরপেক্ষ, সরল সত্য হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে মনে করা হয় যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাজ, রাজনীতি, এবং ইতিহাসের জটিল বিষয়গুলো বোঝা যায়। তবে, স্কটের মতে, অভিজ্ঞতা আসলে জটিল এবং এটি সামাজিকভাবে নির্মিত। অভিজ্ঞতাকে সরাসরি সত্য হিসেবে মনে নিলে, ইতিহাসের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তিনি দাবি করেন যে, অভিজ্ঞতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা ঐতিহাসিক সত্যকে তুলে ধরে না, বরং এটি ক্ষমতার সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর দ্বারা গঠিত। স্কট বলেন, অভিজ্ঞতাকে নিছক প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। বরং, অভিজ্ঞতার গঠন এবং ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে এর ভূমিকা কীভাবে কাজ করছে, তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই প্রবন্ধের প্রেক্ষিতে থমাস সি. হল্ট কিছু সমালোচনা তুলে ধরেন। তিনি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া নিয়ে আরও গভীর আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। হল্টের মতে, অভিজ্ঞতার প্রভাবের বিষয়টি আরও অনুসন্ধান করা জরুরি এবং মনে করেন যে, অভিজ্ঞতা হয়তো সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারে। তবে, স্কটের উদ্বেগ হলো, অভিজ্ঞতাকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করলে তা জটিল প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হওয়া এড়ানোর একটি উপায় হতে পারে। তিনি মনে

করেন, অভিজ্ঞতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও, এটিকে সমস্যামুক্ত উৎস হিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং, অভিজ্ঞতার গঠন, তার প্রভাব, এবং তার মধ্যে কাজ করা ক্ষমতার সম্পর্কগুলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা উচিত। স্কট ও হলের এই আলোচনা অভিজ্ঞতার ভূমিকা নিয়ে আরও গভীর ও সমৃদ্ধ আলোচনার দ্বার উন্মোচন করে।

স্কট-এর প্রবন্ধ “*The Evidence of Experience*” অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা। বিশেষত ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক অধ্যয়নে, স্কট যুক্তি দেন যে অভিজ্ঞতাকে প্রায়শই একটি সরাসরি ও স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু বাস্তবে তা ভাষা ও ক্ষমতার সম্পর্ক দ্বারা গঠিত হয়। যখন অভিজ্ঞতাকে স্বচ্ছ ও অন্তর্নিহিত সত্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তখন গবেষকরা জাতি, লিঙ্গ, শ্রেণি প্রভৃতির মতো বিষয়গুলোকে প্রাকৃতিকভাবে গৃহীত করে এবং এভাবে বিদ্যমান ক্ষমতার কাঠামোগুলোকে চ্যালেঞ্জ না করে বরং শক্তিশালী করে।^১ স্কট-এর সমালোচনার মূল বক্তব্য হলো, অভিজ্ঞতা সবসময় ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির দ্বারা মধ্যস্থ হয়। অর্থাৎ, আমরা যা “অভিজ্ঞতা” বলে বুঝি তা কোনো ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সত্যের প্রতিফলন নয়, বরং এটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক চিন্তা ও বক্তব্যের ফল। অভিজ্ঞতাকে শুদ্ধ ও নির্ভেজাল জ্ঞানের উৎস হিসেবে দেখলে সেই অভিজ্ঞতাকে নির্মাণকারী প্রক্রিয়াগুলো উপেক্ষা করা হয়, যার মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্কের মাধ্যমে পরিচয় বিষয়ক বিভাগগুলো গঠিত হয়। স্কট-এর মতে, গবেষকদের উচিত অভিজ্ঞতাগুলো কিভাবে প্রস্তুত হয় এবং তা প্রতিনিধিত্ব করে তা বিশ্লেষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান সত্য হিসেবে গন্য নাও হতে পারে।

যখন প্রমাণ হিসেবে “অভিজ্ঞতা” উপস্থাপন করা হয়, তখন অনুসন্ধানের দাবি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত, একজন ব্যক্তি তার জীবনের অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় সত্য আর কী হতে পারে? এই ধরনের অভিজ্ঞতা অবর্ণনীয় প্রমাণ এবং প্রাথমিক ব্যাখ্যার উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হলে, তা পার্থক্যের ইতিহাসের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণকে দুর্বল করে ফেলে। প্রচলিত ইতিহাসের জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে, এই ধরনের গবেষণা সেই অনুমান এবং চর্চাগুলির পরীক্ষা করার সম্ভাবনা হারায় যা প্রথমে পার্থক্যকে উপেক্ষা করেছিল। এরা যাদের অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করে তাদের পরিচয়কে প্রশ্ন না তুলে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের পার্থক্যকে প্রাকৃতিক বলে ধরে নেয়। এভাবে প্রতিরোধকে তার ডিসকোর্সগত নির্মাণের বাইরে সরিয়ে ফেলে। যখন অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি—অভিজ্ঞতা অর্জনকারী ব্যক্তি বা ঐতিহাসিক যিনি তা বর্ণনা করেন—প্রমাণের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়, যার ওপর ব্যাখ্যা গড়ে ওঠে। কিন্তু অভিজ্ঞতার নির্মিত প্রকৃতি, কীভাবে বিষয়গুলো প্রথমে পার্থক্যের ভিত্তিতে গঠিত হয়, কীভাবে কারো দৃষ্টিভঙ্গি নির্মিত হয়—এই প্রশ্নগুলি, ভাষা ও ইতিহাসের প্রসঙ্গ, যা বিশেষ গুরুত্ব পায় না।

অভিজ্ঞতার বিনির্মাণ

স্কটের প্রধান বক্তব্য এই নয় যে অভিজ্ঞতা গুরুত্বহীন; বরং তিনি বলেন, অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন ও মধ্যস্থতাহীন ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। তিনি এমন ইতিহাসচর্চা ও রাজনৈতিক চর্চার সমালোচনা করেন যেখানে ধরে নেওয়া হয় যে অভিজ্ঞতা সরাসরি বাস্তবতাকে “উন্মোচন” করে—বিশেষত প্রান্তিক গোষ্ঠীর বাস্তবতাকে—কিন্তু এই প্রশ্ন তোলা হয় না যে অভিজ্ঞতা নিজেই কীভাবে গঠিত হয়। অভিজ্ঞতা প্রায়ই একটি সংক্ষিপ্ত ভাষা হিসেবে কাজ করে: “কেন” কিছু ঘটেছে তার উত্তর দিয়ে দেয়, কিন্তু কীভাবে সেই অভিজ্ঞতার

সম্ভাবনার শর্তগুলো তৈরি হলো—সে প্রয়োগ এড়িয়ে যায়। এইভাবে স্কট অভিজ্ঞতাকে উৎপত্তির প্রমাণ হিসেবে নয়, বরং প্রক্রিয়ার প্রমাণ হিসেবে পুনর্বিবেচনা করতে বলেন—যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচয় ও পার্থক্য নির্মিত হয়। হল্ট জোর দিয়ে বলেন যে বর্ণগত পার্থক্য—বিশেষত দাসত্ব ও বিভাজনের প্রেক্ষিতে—শুধু ডিসকোর্সগত ছিল না; তা ছিল নির্মমভাবে বস্তুগত। তাঁর মতে, অভিজ্ঞতা মতাদর্শ দ্বারা গঠিত হলেও, ক্ষমতা কীভাবে বাস্তব দেহ ও জীবনের ওপর কাজ করে তা বোঝার জন্য অভিজ্ঞতা অপরিহার্য। স্কট হল্টের সঙ্গে একমত যে “জ্ঞানে পার্থক্যের প্রভাব” আরও গভীর অনুসন্ধান দাবি করে। কিন্তু তিনি সতর্ক করেন যে অভিজ্ঞতা প্রায়ই এক ধরনের আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে—যার মাধ্যমে জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব দাবি করা হয় (“আমি জানি, কারণ আমি তা অনুভব করেছি”), অথচ সেই জটিল ঐতিহাসিক শক্তিগুলোর মুখোমুখি হওয়া, এড়িয়ে যাওয়া হয়, যেগুলো জ্ঞানকে সম্ভব করে তোলে। অর্থাৎ, স্কট অভিজ্ঞতাকে প্রত্যাখ্যান করেন না; তিনি তাকে ঐতিহাসিকীকরণ করেন।

তার এই লেখাতে সমকামিতা উপস্থাপিত হয় এক দমিত ইচ্ছা হিসেবে, যা “সমাজ” দ্বারা অদৃশ্য, অস্বাভাবিক, এবং নীরব বলে চিহ্নিত করা হয়, যেখানে বিপরীতকামিতাকে একমাত্র স্বাভাবিক অনুশীলন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেহেতু এই ধরনের সমকামী ইচ্ছাকে পুরোপুরি দমন করা যায় না—কারণ অভিজ্ঞতা রয়ে যায়—প্রতিষ্ঠানগুলো একসময় এটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার উপায় খুঁজে বের করে। মুক্তির গল্পটি একধরনের টেলিওলজিকাল আখ্যান, যেখানে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে অতিক্রম করে দৃশ্যমান হয়।^১ ইতিহাস এখানে এমন একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপিত হয়, যা অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান করে তোলে, কিন্তু ইচ্ছা, সমকামিতা, বিপরীতকামিতা, নারীত্ব, পুরুষত্ব, লিঙ্গ এবং যৌন অভ্যাসের মতো শ্রেণীকরণগুলোকে অ-ঐতিহাসিক ও অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেয়—যদিও সময়ের সাথে সাথে এগুলো পরিবর্তিত হয়। একটি ভিন্ন গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান করা দমনমূলক প্রক্রিয়াগুলির অস্তিত্বকে উন্মোচন করে, কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রণালী বা যুক্তিগুলো অদৃশ্য থাকে। সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলিতে মনোযোগ দিতে হবে যা আলোচনার মাধ্যমে বিষয়গুলোকে উন্মোচন করে এবং তাদের অভিজ্ঞতা তৈরি করে। অভিজ্ঞতা ব্যক্তিদের নয়, বরং বিষয়গুলোকে গঠন করে। অভিজ্ঞতা নিয়ে চিন্তা করা মানেই এটিকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা, এবং সেইসঙ্গে এর মাধ্যমে যে পরিচয়গুলো গড়ে ওঠে, সেগুলোকেও ইতিহাসায়িত করা। এই ধরনের ইতিহাসায়ন সমসাময়িক অনেক ইতিহাসবিদের চিন্তাভাবনার প্রতি একটি জবাব দেয়, যারা মনে করেন যে “অভিজ্ঞতা” নিয়ে কোনো সমস্যা বা বিতর্ক থাকতে পারে না, কারণ এটি সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত এবং তাই চিরন্তন সত্য। তবে, এটি এমন একটি ইতিহাসায়ন, যা ব্যাখ্যামূলক সমস্ত শ্রেণীকরণকে সমালোচনামূলকভাবে পর্যালোচনা করতে আহ্বান জানায়—এর মধ্যে “অভিজ্ঞতা”র ধারণাও অন্তর্ভুক্ত, যা প্রায়ই নির্দিষ্ট মেনে নেওয়া হয়।

তার এই লেখাতে তিনি দেখিয়েছেন ফেমিনিস্ট ইতিহাসবিদরা, যারা “পুরুষতান্ত্রিক” ইতিহাসের পক্ষপাতের সমালোচনা করেন এবং নারীদের সম্ভাব্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান; সামাজিক ইতিহাসবিদরা, যারা শাস্ত্রের বস্তুগত ভিত্তি এবং ব্যক্তিদের বা গোষ্ঠীগুলোর “সংস্থা”র ওপর জোর দেন; এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসবিদরা, যারা আচরণের অধ্যয়নে প্রতীকী বিশ্লেষণ এনেছেন—তারা সবাই সেই রাজনৈতিক ইতিহাসবিদদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, যাদের আখ্যানগুলো যুক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপকে গুরুত্ব দেয়,

এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসবিদদের সাথে যারা বিশ্বাস করেন যে চিন্তা ব্যক্তিদের মনের মধ্যে উৎপন্ন হয়। এঁদের সবার যুক্তি এই যে, অভিজ্ঞতা হলো ইতিহাসের একটি “অবিভাজ্য” ভিত্তি। এমনকি ঘোষিত অভিজ্ঞতাবাদবিরোধীরাও এই ধারণার দিকে ঝুঁকছেন, কারণ অভিজ্ঞতা তাদের জন্যও একটি প্রাথমিক ভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। এই কারণেই ইতিহাসবিদদের দ্বারা “অভিজ্ঞতা”র ব্যবহারকে বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের বিশ্লেষণ প্রশ্ন করতে সাহায্য করে: ইতিহাস কি কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তি ছাড়াই বিদ্যমান থাকতে পারে, এবং যদি পারত, তবে তা কেমন দেখাত? স্কটের মতে, অভিজ্ঞতা নিজেই একটি ঐতিহাসিক শ্রেণীকরণ, যা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়।^১

তিনি উইলিয়ামস এর উদাহরণ প্রসঙ্গ টেনে বলেন, অভিজ্ঞতা ‘শুধু সত্য হিসেবেই নয়, বরং সবচেয়ে প্রামাণ্য সত্য হিসেবে প্রস্তাব করা হয়,’ যা ‘সব যুক্তি এবং বিশ্লেষণের ভিত্তি।’ উইলিয়ামসের মতে^২, বিংশ শতাব্দীতে অভিজ্ঞতা অন্য এক অর্থ গ্রহণ করেছে, যা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ নয়, বরং বাহ্যিক প্রভাব, সামাজিক পরিস্থিতি, প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস বা উপলব্ধির কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে, ই. পি. থম্পসনের Making of the English Working Class বইটিকে ব্যবহার করেছেন “অভিজ্ঞতা” ধারণাটির একটি ভিন্ন ব্যবহার দেখাতে, যেখানে তিনি বিপ্লবী সামাজিক ও শ্রম ইতিহাস তুলে ধরেছেন। থম্পসন মূলত মার্কসবাদী কাঠামোর সরলীকৃত “শ্রেণি” ধারণাকে পুনর্বিবেচনা করার লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন, এবং এই প্রকল্পে “অভিজ্ঞতা” ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি এবং অন্যান্য নতুন বামপন্থী ইতিহাসবিদরা “অভিজ্ঞতা”র ধারণার মাধ্যমে ইতিহাসের প্রক্রিয়াকে অন্বেষণ করেন, যা ব্যক্তিকে পুনরায় ইতিহাসে প্রবেশ করায়। থম্পসনের মতে^৩, অভিজ্ঞতা বাহ্যিক প্রভাব এবং ব্যক্তিগত অনুভূতির সংমিশ্রণ, যেখানে কাঠামোগত ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলো একত্রিত হয়। এই ধারণাটি তাকে সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক চেতনার মধ্যে একটি মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা দেখার সুযোগ দেয়। তার কাছে, অভিজ্ঞতা মানে “সামাজিক অস্তিত্ব”—সামাজিক জীবনের বাস্তবতা, বিশেষত পরিবার এবং ধর্মের আবেগপূর্ণ ক্ষেত্র ও প্রতীকী প্রকাশের স্তর। এই সংজ্ঞা অনুভূতিকে অর্থনৈতিক ও যুক্তিসঙ্গত দিক থেকে পৃথক করে তোলে। থম্পসন বলেন, “মানুষ শুধুমাত্র চিন্তা বা ধারণার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে না, তারা অভিজ্ঞতাকে অনুভূতির মাধ্যমেও উপলব্ধি করে।” এর মাধ্যমে তিনি অভিজ্ঞতার মনস্তাত্ত্বিক মাত্রার ওপর জোর দেন, যা তাকে কার্যকারণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

স্পিভাক এখানে যুক্তি দেন যে ইতিহাস এবং সাহিত্যের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে, যা উভয়ই পদ্ধতিগত এবং রাজনৈতিক। ইতিহাস এমন কিছু শ্রেণিবিভাগ প্রদান করে, যা আমাদের মানুষের সামাজিক ও কাঠামোগত অবস্থানগুলো (যেমন শ্রমিক, নিপীড়িত এবং অন্যান্য) নতুনভাবে বুঝতে সহায়তা করে।^৪ এই শ্রেণিবিভাগগুলো একটি সামষ্টিক পরিচয় গঠন করে, যার রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে—সম্ভবত বিপ্লবী, তবে নিঃসন্দেহে সমাজে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। অপরদিকে, সাহিত্য এই শ্রেণিবিভাগগুলোকে আপেক্ষিক করে তোলে এবং যে প্রক্রিয়াগুলো ব্যক্তিকে নির্মাণ ও অবস্থান নির্ধারণ করে তা উন্মোচন করে। স্পিভাকের আলোচনায়, উভয় ক্ষেত্রই সমালোচনামূলক কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়, যদিও তিনি সাহিত্যের বিযুক্তিকরণের কাজকে অগ্রাধিকার দেন। যদিও তার প্রবন্ধটি ভারতীয় ইতিহাসবিদ্যার একটি নির্দিষ্ট বিতর্কের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক, তার মূল পয়েন্টগুলো সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কার্যত,

তিনি প্রশ্ন তোলেন: ইতিহাসবিদরা কি কেবল বিষয়গুলো নির্মাণ করা ছাড়া তাদের অভিজ্ঞতাকে একটি স্থায়ী পরিচয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতে সক্ষম?

অভিজ্ঞতার সমালোচনা

স্কট অভিজ্ঞতার সমালোচনা করেন যে পরিচয় রাজনীতি, নারীবাদী তত্ত্ব, এবং সংখ্যালঘু ভাষাগুলোতে “অভিজ্ঞতা”র ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা দেখা যায়, যেখানে ব্যক্তিগত সাক্ষ্য এবং জীবিত অভিজ্ঞতাকে প্রায়ই সত্যের দাবির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। “দ্য এভিডেন্স অফ এক্সপিরিয়েন্স”-এ স্কট যুক্তি দেন যে অভিজ্ঞতার প্রতি আস্থান আনার ক্ষেত্রে নিপীড়িত গোষ্ঠীগুলির জন্য এটি শক্তিশালী মনে হলেও, এটি এই গোষ্ঠীগুলিকে স্বাভাবিক ও স্থির করে তোলার ঝুঁকি সৃষ্টি করে। স্কট-এর মতে, এটি সমস্যাজনক কারণ এটি সেই ঐতিহাসিক এবং বিচ্ছিন্ন শর্তগুলিকে আড়াল করে যা অধিকার এবং অভিজ্ঞতার গঠনকে প্রভাবিত করে। অভিজ্ঞতাকে বাস্তবতার প্রতিফলন হিসেবে দেখার পরিবর্তে, স্কট প্রস্তাব করেন যে অভিজ্ঞতাগুলো কিভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে তা বিশ্লেষণ করা উচিত। তিনি ফুকোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার কথা বলেন, যেখানে জ্ঞান ও আত্মপরিচয় ক্ষমতার সম্পর্কের মাধ্যমে তৈরি হয়। অভিজ্ঞতার গঠন ও অর্থ তৈরির প্রক্রিয়ার ওপর মনোযোগ দিলে, গবেষকরা পরিচয়গুলোকে স্থির ধরে নেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন এবং পরিবর্তে সেগুলো কিভাবে ভাষা, ক্ষমতা এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তৈরি হয় তা বিশ্লেষণ করতে পারেন। তার লেখার শুরুতে উল্লেখ করেন ডেলানির *The Motion of Light in Water* গল্পের কথা। যেখানে একজন কালো মানুষ, সমকামী মানুষ হটাৎ উপলব্ধি করল সমাজে সে এককভাবে বিচ্ছিন্ন নয়, একটি ঘরের মধ্যে তার মত আরও সমকামী মানুষের উপস্থিতি দেখে সে তার বিচ্ছিন্নতার ধারণাকে অতিক্রম করল। সেই মানুষের সমষ্টিগত উপস্থিতি একধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম দিল।^১ যে অভিজ্ঞতা ইতিহাস রচনা করে, সমষ্টিগত সামাজিক ক্ষমতা নির্মাণ করে, কোন বিষয়গুলি সমাজে প্রাধান্য পাবে কোনগুলি পাবে না তা নির্ভর করে সেই সামাজিক ক্ষমতার উপর। তিনি এখানে অভিজ্ঞতার Objectivity নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তার মতে যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে অভিজ্ঞতা নির্মিত হয় যে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদান গুলি অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে সেই প্রেক্ষাপটকে গুরুত্ব দিতে হবে অর্থাৎ অনুসন্ধানের subjectivity কে গুরুত্ব দিতে হবে।

থমাস সি. হল্ট এর মতামত

খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ থমাস সি. হল্ট, স্কট-এর কাজ, বিশেষত “*The Evidence of Experience*” প্রবন্ধের বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন। হল্ট, স্কট-এর হস্তক্ষেপের গুরুত্ব স্বীকার করলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি জোর দেন যে অভিজ্ঞতার আলোচনা করতে হলে জাতি, দাসত্ব এবং ঔপনিবেশিকতার মতো বাস্তব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটগুলিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। হল্ট সতর্ক করেন যে স্কট-এর বিচ্ছিন্ন পদ্ধতি বাস্তব নিপীড়ন ও প্রতিরোধের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করে তাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতায় রূপান্তরিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। উদ্ধৃতিতে তিনি বলেন যে জাতি, লিঙ্গ, শ্রেণি পার্থক্য সম্পর্কে জ্ঞান উপাদানের প্রভাব আরও গভীরভাবে অন্বেষণ করা প্রয়োজন।^২ হল্ট অভিজ্ঞতাকে এই প্রশ্নের উত্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে দেখেন, তবে তাঁর উদ্বেগ হল, শুধুমাত্র বক্তব্য ও নির্মাণের দিকে মনোনিবেশ করলে নিপীড়িত গোষ্ঠীর বাস্তব অবস্থা এবং তাদের অভিজ্ঞতাগুলি অবমূল্যায়িত হতে পারে। স্কট প্রতিক্রিয়ায় বস্তুগততার গুরুত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু অভিজ্ঞতাকে

সরল প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের বিষয়ে সন্দিহান। তিনি যুক্তি দেন যে বাস্তব অবস্থা ভাষা ও ক্ষমতার বিশ্লেষণের আওতাধীন থাকে। স্কট-এর দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, অভিজ্ঞতা বোঝার প্রক্রিয়ার প্রতি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

থমাস সি. হল্ট এর প্রবন্ধ “অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের রাজনীতি” বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা কীভাবে অভিজ্ঞতা ও রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিশেষত ইতিহাসবিদ্যার ক্ষেত্রে, তা বিশ্লেষণ করে। হল্ট যুক্তি দেন যে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি যারা নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত, তারাই সেই অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন করতে পারেন, এমন ধারণাটি ভুল। শুধুমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ পণ্ডিতরাই কৃষ্ণাঙ্গ ইতিহাস বা শুধুমাত্র নারীরাই নারীদের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে পারেন তিনি এই মতবাদকে সমালোচনা করেন।^১ বরং, তিনি বিভিন্ন অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরেন, যা শুধুমাত্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে না, বরং বৃহত্তর ঐতিহাসিক বর্ণনার পুনর্গঠন করতে সহায়তা করে।

হল্ট ঐতিহাসিক রচনা প্রক্রিয়ায় ডিসকোর্স এবং বস্তুগত শর্তাবলীর সম্পর্কও বিশ্লেষণ করেন। তিনি যুক্তি দেন, যেভাবে অভিজ্ঞতাকে বুঝতে ডিসকোর্সের ভূমিকা থাকে, তেমনি সেই অভিজ্ঞতার বাস্তবতা উপেক্ষা করা যায় না। তাই, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ডিসকোর্স বিশ্লেষণ এবং বস্তুগত শর্তাবলীর মধ্যে একটি সমঝোতা প্রয়োজন।

উপসংহার: স্কট-এর “*The Evidence of Experience*” অভিজ্ঞতাকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা তুলে ধরে। যদিও স্কটের পদ্ধতি ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে, থমাস সি. হল্ট এর সঙ্গে তার মতবিনিময় বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নিপীড়নের প্রেক্ষাপট নিয়ে চলমান একটি টানা পোড়েনকে নির্দেশ করে। হল্ট এর অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেওয়া মূল্যবান কারণ এটি জ্ঞান উৎপাদনের ক্ষেত্রে পার্থক্যের প্রভাবকে বোঝার পথে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। একত্রে, তাদের আলোচনাটি দেখায় যে গবেষকদের অভিজ্ঞতাকে প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করার সময় বস্তু এবং বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। স্কট-এর এই লেখার মধ্যে দিয়ে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে ইতিহাস নির্মিত হয় বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে তা চিরন্তন সত্য নাও হতে পারে। যে রাজনৈতিক ক্ষমতা, ভাষা, ও ঐতিহ্য ইতিহাস নির্মাণ করে তার সমালোচনামূলক পরিসর প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান হোক বা ইতিহাস তা চিরন্তন সত্য হিসাবে ধরে নেওয়া ভুল হবে।

স্কট এবং হল্ট এর মধ্যে বিনিময় পদ্ধতির বিশ্লেষণ বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে একটি টানা পোড়েন তুলে ধরে। স্কটের পোস্ট-স্ট্রাকচারাল পদ্ধতি অভিজ্ঞতার অনিশ্চয়তা এবং নির্মিত প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেয়, যেখানে হল্ট এর উদ্দেশ্য হলো বস্তুগত বাস্তবতাগুলোকে মুছে ফেলার ঝুঁকি। হল্ট এর হস্তক্ষেপ মূল্যবান কারণ এটি মনে করিয়ে দেয় যে অভিজ্ঞতা, যদিও মধ্যস্থ, বাস্তব জগতের ওপরও প্রভাব ফেলে—মানুষের জীবন, শরীর, এবং ইতিহাস সহিংসতা, বৈষম্য এবং প্রতিরোধের অভিজ্ঞতার দ্বারা গঠিত। তবে, স্কটের সমালোচনা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি গবেষকদের সেই অভিজ্ঞতাগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে না নিতে বা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে বিবেচনা না করার আহ্বান জানায়। পরিবর্তে, তিনি অভিজ্ঞতাগুলোর বর্ণনা কিভাবে করা হয় এবং সেই বর্ণনাগুলো কী ধরনের ক্ষমতার সম্পর্ককে বজায় রাখে বা চ্যালেঞ্জ করে তা বিশ্লেষণের উপর জোর দেন।

তথ্যসূত্র:

- ১। Scott, J. W. (1991). The evidence of experience. *Critical inquiry*, 17(4), 773-797
- ২। Chandler, J. K., Davidson, A. I., & Harootunian, H. D. (1994). Questions of evidence: Proof, practice, and persuasion across the disciplines. Pp.364
- ৩। Scott, J. W. (1991). The evidence of experience. *Critical inquiry*, 17(4), 773-797
- ৪। Chandler, J. K., Davidson, A. I., & Harootunian, H. D. (1994). Questions of evidence: Proof, practice, and persuasion across the disciplines. Pp 371
- ৫। Ibid. pp 375
- ৬। Ibid. pp 380-381
- ৭। Chandler, J. K., Davidson, A. I., & Harootunian, H. D. (1994). Questions of evidence: Proof, practice, and persuasion across the disciplines. p. 364
- ৮। Ibid. p. 388-389
- ৯। Ibid. p. 392-394

গ্রন্থপঞ্জী:

- ১। Scott, J. W. (1991). The evidence of experience. *Critical inquiry*, 17(4),.
- ২। Chandler, J. K., Davidson, A. I., & Harootunian, H. D. (1994). Questions of evidence: Proof, practice, and persuasion across the disciplines.

মনন ও চিন্তনের 'চড়াই উৎরাই'

অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ (ভাষাভবন)
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সারসংক্ষেপ: 'চড়াই উৎরাই' গল্পে তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতার সুনিপুণ চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে, কিন্তু তার উপরেও প্রকাশ পেয়েছে মানুষের বহুস্তরীয় মনন ও চিন্তন। সম্পর্কের জটিল আবর্ত ঘনীভূত হয়েছে নানান ঘটনা পরস্পরায়। চেতন মন ও অবচেতনের সংঘাত ঘটে চলেছে অবিরত। তাই কোনো সময় প্রয়োজনের চাহিদা প্রকট হচ্ছে, কখনো বা প্রিয়জনের সঙ্গ প্রাধান্য পাচ্ছে। মানুষ নিজেই নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তার প্রতিমূর্তি আমরা দেখি অসিত, মল্লিকা আত্মনিয়ন্ত্রনহীন বাসনায়। আদিম অবস্থা থেকে মানুষের মধ্যে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে মনের কামনা-বাসনা, যার প্রতিরূপ এই গল্প।

পুরাতন অথচ শাস্ত্রত বৈষম্য থেকে জাত গভীর ভেদ-ব্যবধানই বড় হয়ে উঠেছে এখানে। দুর্বলকে অবদমিত করার আগ্রাসী চিন্তন অসিত লাভ করেছে উত্তরাধারসূত্রে। আদিমকাল থেকেই মনের অন্ধকারময় অস্তিত্বের দিকগুলিতে আলোকপাত করেছেন কথক। আবার অন্যদিকে, অর্থের মোহতেই আবিষ্ট মল্লিকা লাভ ক্ষতির অন্ধ কষতে ব্যস্ত। তার রুচিহীনতার মানবমনের অবদমিত কামনার কালিমাতেই ব্যঞ্জিত করে। অসিত, মল্লিকাকে নিয়ে কল্যাণের ভাবনার চড়াই-উৎরাই-এর স্তরীভবনকে ব্যক্ত করেছেন গল্পকার। ঝাপসা হয়ে যাওয়া মনুষ্যত্বের চেতনাগুলোকে নিগুঢ় সংকেত দিয়েছেন গল্পকার তাঁর কাহিনী পরস্পরায়।

সূচক শব্দ: বহুস্তরীয় মনন ও চিন্তন, চড়াই-উৎরাই, মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাস, কামনা-বাসনা।

মূল আলোচনা: মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনচর্যার চিত্রণ অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর লেখনীতে। মধ্যবিত্ত মানুষের অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসের প্রতিটি স্তর সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি। মানবমনের অন্তর্লীন চিন্তন মুকুলিত হয়েছে তাঁর অনন্য গল্প 'চড়াই উৎরাই'-এ। মনস্তত্ত্বকে আলোকিত করে অভিভ্যক্ত করার শিল্পনৈপুণ্যে এই গল্পটি হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র।

উচ্চবিত্ত বন্ধুর অসিতের হলুদ রঙিন কার্ডের নিমন্ত্রণে ছিল প্রানখোলা বন্ধুত্বের প্রকাশ। হাসি-মজা, উল্লাসে পরিপূর্ণ অতীত দিনের বর্ণাঢ্য স্মৃতিগুলি পুনরায় কথককে আলোড়িত করে তুলেছিল। আবেগের উচ্ছ্বাসে কথক আপন মনেই সৃজন করেছিলেন সাতরঙা কল্পনা। বন্ধু অসিতের প্রতি অতীতকালের নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ করেই বর্তমানে তৈরি করেছিল কথক; প্রত্যাশার সাতমহল। অসিতের পক্ষ থেকেও প্রথমে হৃদয়তার স্পর্শ ছিল অকৃত্রিম। অসিত আবদার করেছিলো কথককে বন্ধুদের তরফ থেকে বন্ধুর বিয়েতে উপহার রূপে গদ্য লিখে দিতে। বন্ধু যেমন নির্ভেজাল ভাবে রসিকতায় মগ্ন হয়, নিঃসঙ্কোচে আবদার করে, মনের গহীনের অব্যক্ত কথাগুলি ব্যক্ত করে শান্তি পায়-তেমনি স্বাভাবিক বন্ধুত্বের ছবি

প্রথমার্ধে আমরা প্রত্যক্ষ করি অসিতের পক্ষ থেকে। এক্ষেত্রে বরং বলা যেতে পারে যে, কথকই সংশয়ে জর্জরিত ; প্রানখোলা আলাপচারিতায় কোথাও যেন ছেদ পরে। নির্ভেজাল আনন্দমুখর রসিকতায় নিজেই হৃদয় প্রসারিত করতে পারে না দ্বিধাস্থিত কথক। কথকের আত্মকথন – “অসিতের ঠিক বন্ধু শ্রেণীভুক্ত নিজেকে ভাবতে পারলাম না” ঠিক কোন কারণে কথকের এই জড়তা তার উত্তরও অমীমাংসিত নয়। বন্ধুত্বের নির্মল সম্পর্কে ভেদরেখার প্রাচীর গেথে দিয়েছে অর্থ এবং সেই পাচীরকে ক্রমবর্ধমান করে তুলেছে সমাজের বাহ্যিক কিছু ভিত্তিহীন নিয়ম নীতি। দীর্ঘাঙ্গ সুপুরুষ সাহেবী পোশাকে সুসজ্জিত অসিতের সামনে আধ-ময়লা খদ্দেরের পাঞ্জাবীতে কথকের নিজেকে মনে হয়েছে মক্কেল। কিন্তু প্রকৃতার্থে মিত্রতাকে বাহ্যিক উপকরণের রাশিভূত্বের ভিত্তিতে পরিমাপ করা যায় না। অন্তরের ভাবনাগত মিল, দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্যতা বন্ধুত্বের বন্ধন সুন্দর করে। বন্ধুত্বই হল এমন এক সম্পর্ক, যা মানুষ জীবনের চলার পথে স্বয়ং বিনির্মান করে। অন্যান্য সমস্ত সম্পর্কের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে সামাজিক লৌকিতার বন্ধন। বন্ধুত্বের সম্পর্কের ভিত্তিভূমির প্রতিষ্ঠা মনোভূমিতে। এখানেই এর অনন্যতা। কথক ও অসিতের বন্ধুত্বের সম্পর্কের বুনন আলাগা হয়ে আসে মনোভঙ্গির পৃথকীকরণে। কথক বলেছেন- “কিন্তু কথাবার্তায় ব্যবহারে অসিত ঠিক আগের আমলটা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল।” অসিতের সেই প্রাণান্ত চেষ্টা সম্পূর্ণত বিফল হয়নি। কথক কিছুটা স্বচ্ছন্দ বোধ করেছেন, আশার জালও বুনেছেন এবং পরিশেষে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন থেকেই যায় সংবেদনশীল কথকের চেতনায় যে সংকোচের ছায়াপাত হয়েছিল তাই কি পরবর্তিকালে অপ্রত্যাশিত কিছু ব্যবহারে পরিব্যাপ্ত হয়ে গ্রাস করে বন্ধুত্বের সুনির্মল আলো? নাকি উচ্চবৃত্তের বড়লোক বন্ধুর মধ্য ছিল কেবলমাত্র কৃত্রিমতা, মিথ্যাচার যা সরল মনের সাধারণ মানুষ কথক সত্য বলে ভ্রম করেছিলো? মুখের সন্ধান করতে গিয়ে কেবল মুখোশকেই খুঁজে পায় কথক? নাকি সবটাই কথকেরই হীনমন্যতার চিন্তন?

কাহিনি অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে সকল চরিত্রের বহুমুখী চিত্র নজরে আসে। কথক বিশ্বাসে তাকিয়ে দেখে অসিতের বিয়ের এলাহী আয়োজন, জাকজমনপূর্ণ চাকচিক্যের সামনে দাঁড়িয়ে কি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায় কথক? কানে বাজতে থাকে যেন কিছু কথা! যা অন্য কারোরই কথা নয়, কথকেরই আত্মকথক। চেতনার গভীরতল থেকে নিজস্ব স্বর মৃদুভাবে জানান দেয় যে, সে এখানে বেমানান! তখনই অসিত এসে তাকে অভ্যর্থনা করে। সেখানেও বন্ধুত্বের উতাপ বেশ সুস্পষ্ট। কথক আবার তাকিয়ে দেখেন যে শান্তিপূরী ধূতি আর সিন্ধের পাঞ্জাবীতে চমৎকার মানিয়েছে অসিতকে। এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষনীয় যে, কথক পুনরায় অসিতের চাকচিক্যময় পোশাকে মুগ্ধ হয়ে আত্মমগ্ন ভাবে বলে উঠেছে “বেশ মানিয়েছে” অসিতের সঙ্গে প্রথমবার দর্শনেও তার একই অনুভূতি হয়েছিল, তখনও তার উক্তি ছিল “চমৎকার মানিয়েছে”। এর মধ্যে দিয়ে অবচেতন চিত্তে কোথাও প্রাতিধ্বনিত হয়েছে আত্মহীনমন্যতার দৈন্যতা।

স্পর্শকাতর, আত্মসচেতন, অভিমাত্রী, সাধারণ মধ্যবিত্ত কেরানী কথকের মনের সূক্ষ্ম সূত্র যেন ক্রমশ আলাগা হয়ে আসে। এই জড়তার মেঘ যেই সময় কেটে যাচ্ছিল ঠিক তখনই তাকে আহত হতে হয় অপ্রত্যাশিত অসৌজন্যকর ব্যবহারে। অসিতের ধনবান পিতা, পুত্রের পুরোনো বন্ধুকে চিনতে না পারা প্রকৃতার্থে একজন বড়লোকের দাস্তিক অনাশ্রয়িতারই প্রকাশ। অসিতের ধনবান পিতার বহুকালের পুরোনো ক্লায়েন্টদের নাম কখনোই ভুল হয় না কিন্তু তিনি

ভুলে যান সহজেই নিজের “ইনটিমেট ক্লাস ফ্রেন্ডদের নাম” ও অসিতের বন্ধুদের। লাভ-ক্ষতির হিসেব তাঁর এতটাই পরিমিত, ছকে বাঁধা, যে সেখানে কোনো হৃদয়ধর্ম বা আবেগের স্থানই নেই সেখানে। অসিতের বাড়িতে থেকে কথক কল্যানের পাশে বসা ম্যাজিস্ট্রেটেরা মূলত সমাজের ওপরতলার অধিকারী। তাদের সমাসনে বসতে স্বাভাবিক ভাবেই সঙ্কুচিত হয় ওঠে কথকের অন্তরাণ্ডা। তবুও মানিয়ে নিয়ে সহজ হতে চায় কথক কল্যান। কিন্তু এক্ষেত্রে অসিতের পিতার চাপা উল্লাসিকতায় মর্মান্বিত এবং আশাহত হয় কথক। পানীয় গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজের উপরতলার মানুষদের ইচ্ছার প্রাধান্য আছে। কিন্তু কল্যান নিতে না চাইলেও জোড়পূর্বক বিরক্তির স্বরে অসিতের পিতা তাকে পানীয় গ্রহণে একপ্রকার বাধ্য করে। বৃহৎ আঙ্গিকে দেখলে এ যেন, মধ্যবিত্তের উপর উচ্চবিত্তদের বলপূর্বক ইচ্ছা চাপানোর সনাতন রীতি, যা উচ্চবিত্তদের মজ্জাগত।

অসিতের পিতাই শুধুমাত্র এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যবহার করেছেন তাই নয়, অসিতও তার বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে একা একটি ফাঁকা ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে অসৌজন্যকর ব্যবহার করেছে। বিয়ে বাড়ি থেকে অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় কল্যানের প্রতি অসিতের সহানুভূতির প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি। বন্ধুত্বের ভালোবাসা নয়, দয়ার দানই প্রকট হয়েছে অসিতের ব্যবহারে। কল্যানের সঙ্গে একসঙ্গে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পরমুহূর্তেই ভুলে যায় তা অসিত। অসিতের সমশ্রেণীভুক্ত উচ্চবিত্ত দুই বান্ধবীকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বন্ধুকে একা ফেলে এগিয়ে যেতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হয়নি সে। যাওয়ার আগে ভিড় বাসে-ট্রামে নয়, রিকশায় যাওয়ার জন্য কল্যানকে নিজে থেকেই ভাড়া হিসাবে দু টাকার দেওয়ার মধ্যে, সুস্পষ্ট ভাবে কল্যানের মতো কেরানি শ্রেণীর মধ্যবিত্তের প্রতি নির্মম করণারই প্রকাশ ঘটেছে। এই ঘটনা একজন বন্ধুর কাছে যেমন হৃদয় বিদারক, সাধারণ শিক্ষিত মানুষের কাছে অশালীন, অসৌজন্যকর এবং চরম অনানুষ্ঠানিকতারই পরিচায়ক। অসিতের ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে মানবমনের বহুবিচিত্র স্তরের চড়াই উৎরাইকে সূচিত করে।

কল্যাণের সঙ্গে আচরণে অসিতের যে দ্বিচারিতা প্রকাশ পেয়েছে, তা জটিল মননের আবর্ত থেকেই উদ্ভূত। তার আগ্রাসী মনোভাব মানবিকতার চেতনাকে অবলুপ্ত করে দিয়েছে। আবার বিপরীত দিকে তার শুভ চিন্তন; বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে চায়। মনলোকে দুই অসিতের মধ্যে চলছে বিপুল সংঘর্ষ! অসিতের চিন্তন ও মননের মধ্যে সর্বদা চলছে চড়াই উৎরাই। তারই বাহ্যিক প্রতিফলন দেখা দিচ্ছে তার আচরণে ও কথনে। তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আমরা পাই, যখন দেখি অসিতের টাকা নিতে কল্যানের স্বভাবতই অস্বস্তি হলে অসিতের স্পষ্ট বিরক্তি এবং উপদেশ “Be worldly my friend be practical”^১। কফি, আইসক্রিম খাওয়ার সময় কথক নিতে অস্বীকার করলে অসিতের পিতার কণ্ঠের বিরক্তি এবং টাকা নিতে অস্বীকার করলে অসিতের বিরক্তি একই সূত্রে গ্রথিত। দুই প্রজন্মের মধ্যে এই বিরক্তি ও উল্লাসিকতা যেন প্রবাহস্রোতের মতই বহমান। বণ্টন বৈষম্য থেকে জাত মানসিক গভীর ভেদ-ব্যবধানই বড় হয়ে উঠেছে এখানে। দুর্বলকে অবদমিত করার আগ্রাসী চিন্তন অসিত লাভ করেছে উত্তরাধিকারসূত্রে। আদিম কাল থেকেই ঘটে চলেছে এই অন্ধকারময় চিত্র! মনুষ্যত্বের চেতনাগুলো ঝাপসা হয়ে যায় ক্রমশ। তারই নিশ্চয় সংকেত দিয়েছেন গল্পকার!

তিনি বলেছেন যে বন্ধুত্বের অভিজ্ঞানরূপ হলদে রঙের চিঠির রঙ বিবর্ণ হয়ে যায় ক্রমশ। কথক আরও বলেছেন, “একবার ভাবলাম টাকা দুটো কোনো ভিথিরীর হাতে দিয়ে দিই, কিন্তু আশ্চর্য, এত বড় বিয়ে বাড়ির ধারে কাছে একটি ভিথারীকেও চোখে পড়ল না। কি

হল পাড়াটোর? বিলাত ফেরতের বাড়ি বলে কলকাতার এ অংশটা কি রাতারাতি লগুন হয়ে গেল।”^২ বিদেশের বৈভব, আভিজাত্য অসিত বজায় রাখতে চেয়েছে অত্যন্ত সচেতন ভাবে কিন্তু কলকাতার পরিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই লন্ডনের ভারসাম্য রাখা যায় না। রাস্তায় প্রত্যাশিত ভিখারি দেখতে না পেয়ে, খুব সঙ্গতভাবেই লন্ডনের সঙ্গে কলকাতার তীর্থক প্রতিতুলনা করেছেন কথক। বন্ধুত্বের সম্পর্কে সমস্ত কল্পিত স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে গেল এক লহমায়! অসিতের মতে যারা ট্রামে, বাসে যায় তারা মনুষ্যপদবাচ্যই নয়। ট্রামে বাসে যাওয়া সাধারণ মধ্যবিত্তদের যে মানুষ বলেই পরিগণিত করতে চায় না, তার থেকে অমানবিক কেই বা হতে পারে! ধনী ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে এক বিরাট সীমারেখার ব্যবধান জন্ম নেয় এভাবেই। নিমন্ত্রিত কল্যাণ বিষয় চিন্তে মানসিক আঘাত নিয়ে এক প্রকার বিতারিত হয়ে চলে আসে উচ্চবিত্তদের বলয় থেকে। তার মনে হয়, সে যেন এখানে অবাঞ্ছিত কোনো এক পরিচিতিহীন ব্যক্তি। সেখানে তার স্থানই নেই। সন্ধ্যার আলো-আঁধারি পরিবেশে জীবনের এক চড়াই-উৎরাই এর সামনে একা দাঁড়িয়ে থাকে কল্যাণ। তাঁর রঙিন স্বপ্ন, গভীর বিশ্বাস, শিক্ষার আলোকে সাজানো মূল্যবোধগুলির ভিত্তি নড়ে ওঠে। উচ্চবিত্তশ্রেণীর স্বার্থসর্বস্বতা, আচার আচরণের কৃত্রিমতায় ক্ষতক্ষিত হয় কল্যাণের মত সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজ। তাদের স্বভাবের দ্বিচারিতা ক্রমশ প্রকটিত হলে কল্যাণ উপলব্ধি করে সবটাই তার ভ্রান্ত ধারণা মাত্র! এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কল্যাণের মনের মধ্যও আমরা চড়াই উৎরাই লক্ষ্য করি। সম্পর্কের চড়াই উৎরাই পথে মানবমনের পরিক্রমণ পথ সূচারূপে গল্পকার চিহ্নিত করেছেন।

অসিতের সঙ্গে কল্যাণের সম্পর্কপথের যেমন চড়াই উৎরাই দেখা গেছে নানা মাত্রিকতায়; তেমনই মল্লিকার সঙ্গে সম্পর্কেরও জটিল মানসিক আবর্ত ঘনীভূত হয়েছে। মল্লিকা তার চিন্তন ও মননের দিক থেকে একেবারে বিপরীত কোটির মানুষ! তার হৃদয়ের প্রতি স্তরের ভাবনাগুলোয় অন্যান্য চড়াই-উৎরাই এর জটিল আবর্ত দেখা যায়। মল্লিকার মননে একাধারে আছে মধ্যবিত্তের আন্তরিকতা, আছে সহজতা, আছে সরলতা। কিন্তু সাংসারিক জীবনধারণের উপযোগী অর্থব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়ার কারণেই তার স্বভাবে সেই নিম্নবিত্তের সংকীর্ণতা, অশিক্ষা, ছোট ছোট স্বার্থভাবনা ভিড় করে এসেছে।

সে অন্য মানুষ হয়ে উঠেছে ক্রমশ! কল্যাণকে সে সহজভাবেই গ্রহণ করেছে প্রথমে। তার বিয়েবাড়ি থেকে অভুক্ত হয়ে ফিরে আসায় মল্লিকা উৎকর্ষা বোধ করে। মানবিকতাবোধ তার মধ্যে রয়ে গেছে অনেক খানি। সাবলীল ভাবে কল্যাণের সঙ্গে কথা বলে। স্মৃতি পায় কল্যাণ। মল্লিকার মধ্যে আন্তরিক আতিথেয়তার কোনো ক্রটি দেখা যায় না। নিজের সাধ্যের মধ্যে সামান্য হলেও আয়োজন করে সে। এই মানসিকতাটুকুও অসিত এবং তার পরিবারের নেই। তাদের মধ্যে অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা বোধ নেই। নিজের অর্থ, প্রতিপত্তিতে অন্ধ হয়ে গিয়ে দেখানোর প্রতিযোগিতায় মত্ত অসিত। মল্লিকার ব্যবহারে আপন করে নেওয়ার আবেদন আছে। মল্লিকা, অসিতের থেকে অর্থের দিক দরিদ্র হলেও, অন্তরের দিক থেকে সে ধনী। এই দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে মল্লিকা তার চিন্তনের দিক থেকে অনেক শীর্ষে অবস্থান করে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সমস্ত মানচিত্র বদলে যায়।

শেষ মুহূর্তের অভিজ্ঞতা কথককে মুহূর্তে স্তম্ভিত, বিমূঢ় করে। সুন্দরের মধ্যে যে কতখানি কুৎসিত বাসা বেঁধে থাকতে পারে, তা কল্যাণ নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ পায়। সমস্ত অন্তরঙ্গতার মায়া-সুখ-তৃপ্তি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয় এক গভীর হতাশা ও প্রকট বিষাদে। ননীর নিজে থেকে কল্যাণের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দু’টাকার নোট নেওয়া, ময়নার

খুচরো পয়সাগুলি তুলে নেওয়া পর্যন্ত কল্যান সেই আচরণকে বালখিল্যের অবুঝ সারল্য রূপেই ভেবেছিল। কিন্তু সেই ফেরত দেওয়ার সৌজন্য সব বিসর্জন দিয়ে লোভাতুর দৃষ্টিতে নিজের আঁচলেই বাঁধার মধ্যে এক চরম আন্তরিক দৈন্যতা প্রকাশ ঘটেছে। এই টাকাই তাদের সংসারের পরের দিনের খরচেরই উপায়—মল্লিকার এই ছোট মনের যুক্তিতে মর্মান্বহত হয় কথক। এখানেও লাভ ক্ষতির অঙ্ক কষতে ব্যস্ত মল্লিকা! ভালো ব্যবহারের বিনিময় মূল্য হিসাবে নির্ধারণ করছে মল্লিকা অর্থকে। সকলেই কেবল অর্থের মোহতেই আবিষ্ট! ভালোবাসায় মায়া-বন্ধন তার কাছে অমূলক। রুচিহীনতার চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়ে মল্লিকা নাইট শো-তে সিনেমা দেখানোর প্রস্তাব দিয়েছে দ্বিধাহীন কর্তে। একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের বধূর লোভী মানসিকতা ধরা পড়ে অনবদ্য ভাবে। তার দীনতা কেবল অর্থের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকেও। গৃহবধূর অশালীন অসৌজন্যকর প্রস্তাব; মানবমনের অবদমিত কামনার কালিমাকেই ব্যঞ্জিত করে। মল্লিকাকে নিয়ে কল্যাণের ভাবনার চড়াই-উৎরাই এর স্তরীভবনকে ব্যক্ত করেছেন গল্পকার।

“ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে দুষ্ট, ভঙ্গুর বাংলাদেশের নাগরিক মধ্যবিত্ত ও ধনী সমাজ যেভাবে তাদের সামাজিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে, তাতে ওঠা-নামার একধরনের কার্ডিওগ্রাফিক চিত্র ভেসে ওঠে। স্বাধীনতা-উত্তর কালের গল্প ‘চড়াই উৎরাই’। এই গল্পের কথক কল্যাণের অভিজ্ঞতার চিত্র দুই ঘটনা চড়াই উৎরাই-এর তাৎপর্য আনে ঠিকই, কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে, বিশেষ করে ধনী ও মধ্যবিত্তে বিভক্ত সমাজে এই ওঠা-নামার তরঙ্গ থাকবেই। তার বাইরের আকারে ভিন্নতা, আধারে স্বাতন্ত্র্য, কিন্তু অন্তঃস্বভাবে অদ্ভুত মিল। এটাই সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে অভিজ্ঞ বাংলাদেশের মানবিক জীবনের সর্বস্তরের পক্ষেই একান্তভাবে স্বাভাবিক।”^৩ এই গল্পে তৎকালীন সময় ও সমাজ-বাস্তবতার সুনিপুণ চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে কিন্তু এর উপরেও আভাস পেয়েছে মানুষের মনন ও চিন্তন। সম্পর্কের জটিল আবর্ত ঘনীভূত হয়েছে নানান ঘটনা পরম্পরায়। সমস্ত চরিত্রের রয়েছে বিশেষ কিছু মোটিফ; সেই অনুযায়ী তারা কাজ করছে। চেতন মন ও অবচেতনের সংঘাত ঘটে চলেছে অবিরত। তাই কোনো কোনো সময় প্রয়োজনের চাহিদা প্রকট হচ্ছে, কখনো বা প্রিয়জনের সঙ্গ প্রাধান্য পাচ্ছে। মানুষ নিজেই নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ! তাই অসিত, মল্লিকা নিজেদের উপর থেকে আত্মনিয়ন্ত্রন হারিয়েছে। আদিম অবস্থা থেকে মানুষের মধ্যে প্রাধান্য পেয়ে এসেছে তার মনের কামনা-বাসনা।

এখানেও দেখা গেছে তারই অনুভূমিক চিত্র! অসিতের বাসনা আধিপত্য বিস্তার করা, অর্জিত ক্ষমতার প্রদর্শন করা। মল্লিকার বাসনা নিশ্চিত জীবন, অপূর্ণ কাম লালসা সাধন। তাদের মনন ও চিন্তনের বহুতলকে প্রতিফলিত করেছেন গল্পকার। বিশেষ করে একেবারে শেষ পর্যায়ে দেখা যায় গল্পের কথক ছুটতে ছুটতে অন্ধকার গলির দিকে যাচ্ছে। এই দৃশ্যটি বিশেষ ব্যঞ্জনাবহ! এই পালানো হল নিজের অস্তিত্বকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পালানো। কথকের প্রত্যাশাগুলো আয়নার মত ভেঙে যায় পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে। ভাঙা কাঁচগুলোর মত সম্পর্কগুলোকে জোড়া দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করে কথক নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে বারে বারে! কিন্তু কোথাও চেতনার আলো পাচ্ছে না কথক। তাই এক অন্ধকারময়তা থেকে বেরিয়ে এসে আবার অন্ধকার গলির দিকেই ছুটে চলেছে। জীবনপথের চড়াই-উৎরাই-এর ঠিক মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়া কথক। সৃষ্টির সময় থেকে ক্রমিক ধারাপাতে বিবর্তিত হয়ে চলেছে মানুষের মনন ও চিন্তন ‘চড়াই-

উৎরাই'-এর পথ ধরেই, এই গল্পের মধ্য দিয়ে এই অখণ্ড যাত্রাপথের এক খন্ডচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। মিত্র নরেন্দ্রনাথ, গল্পমালা, ত্রয়োদশ মুদ্রণ আগস্ট ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা - ১১৪
- ২। তদেব, পৃষ্ঠা - ১১৪
- ৩। দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড), নবম মুদ্রণ:জানুয়ারি ২০২১, পুস্তক বিপনি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা ১৯৫।

শক্তিপদ রাজগুরুর 'মধুমাস' উপন্যাস :

আদর্শদ্রষ্ট সমাজের দলিল

আজিমুদ্দিন মণ্ডল

অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

রাণী ধন্যকুমারী কলেজ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ: শক্তিপদ রাজগুরুর 'মধুমাস' উপন্যাস পুঁজিবাদের আগ্রাসন, দ্রুত শিল্পায়নের অনিবার্য ফলস্বরূপ সৃষ্ট আদর্শগত শূন্যতার এক সার্বজনীন দলিল। প্রগতি যদি ন্যায়-নীতিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে সেই সমাজ কেবলই আদর্শদ্রষ্টতার দলিলে পরিণত হয়। শক্তিপদ রাজগুরু তাঁর 'মধুমাস' উপন্যাসের প্রতিবেদনে এই সত্যটি তুলে ধরেছেন যে, একটি জাতির সত্যিকারের সম্পদ তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নয়, বরং তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নৈতিক ভিত্তি। যখন সেই ভিত্তি শুধুমাত্র অর্থের লোভে টলে যায়, তখন আধুনিকতার সব চাকচিক্য সত্ত্বেও সমাজ অস্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। বিষ্ণু মুখার্জি, নবকেশ, নরু পাল, রমা ও মনোরমা—এই চরিত্রগুলির উত্থান-পতন, আশা-হতাশা এবং লোভ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে, কীভাবে ঐতিহ্যবাহী সমাজ শিল্পায়নের যুগে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে এমন একটি সমাজে পরিণত হয়, যেখানে অর্থ এবং সুবিধা লাভই হয়ে ওঠে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

সূচক শব্দ: পুঁজিবাদ, শিল্পায়ন, আদর্শগত শূন্যতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, নৈতিক ভিত্তি, ঐতিহ্যবাহী সমাজ।

মূল আলোচনা: বিংশ শতাব্দীর একজন অখ্যাত কথাসাহিত্যিক হলেন শক্তিপদ রাজগুরু। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার গোপবাঁধি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মণীন্দ্রনাথ রাজগুরু ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার পাঁচখুপী গ্রামের একজন বিশ্বেস্ত পোস্টমাস্টার। স্বভাবতই লেখককে জন্মভূমি বাঁকুড়া ত্যাগ করে চলে আসতে হয় মুর্শিদাবাদে। এই মুর্শিদাবাদ জেলাতেই লেখকের বেড়ে ওঠা এবং শিক্ষাগ্রহণ। অতঃপর উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য কলকাতায় পাড়ি। অর্থাৎ তিনি বাল্যকাল থেকেই পিতার বদলির কারণেই হোক কিংবা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য হোক, নানান জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, যা তাঁর সাহিত্যজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই তো আমরা তাঁর উপন্যাসসমূহে চোখ রাখলেই দেখতে পাই, বাংলার নানান শ্রেণির মানুষের ছবি। তিনি যেমন অরণ্যজীবীদের জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনা করেছেন (যেমন, 'বনের আঙিনায়', 'নীল নির্জন', 'কাঁসাই-এর তীরে', 'বন বাংলা') তেমনিই উদ্ভাস্ত মানুষের শেকড়ছেঁড়া যন্ত্রণার কথাও তাঁর উপন্যাসের (যেমন, 'মেঘে ঢাকা তারা') উপজীব্য বিষয় হতে দেখা যায়। লেখক বলেছেন,

“স্বাধীনতার পরে দেশভাগের ফলে বন্যার মতো মানুষ যখন এল তাদের খড়কুটো জীবন নিয়ে তখন ওই যন্ত্রণার জায়গাটাতেই যেন আমার খুব আপন মনে হতে লাগল তাঁদের। সেই সময় থেকে আমার উদ্ভাস্তদের নিয়ে কাজ করা আরম্ভ হল। আমি নিজে বিভিন্ন উদ্ভাস্ত শিবিরে বাস করেছি। তাঁদের জীবনযাত্রা দেখেছি। উদ্ভাস্তদের মানসিকতা, যন্ত্রণাটাকে দেখেছি।”^{১২}

আবার আধুনিকতার স্পর্শে এসে মানুষ কীভাবে আদর্শভ্রষ্ট হয়ে পড়ে তার চিত্রও তাঁর কলমে ধরা পড়েছে। ‘মধুমাস’ (১৯৮৭) সেই ধারারাই একটি উপন্যাস, যেখানে শিল্পায়নের যুগে উন্নয়নের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা মানুষের সম্পর্কগুলির ভাঙন এবং চিরায়ত মূল্যবোধের ধ্বংসলীলাকে অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক শক্তিপদ রাজগুরু।

‘মধুমাস’ উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে ইম্পাতনগরী দুর্গাপুরের পার্শ্ববর্তী পাতাজোড়া ও নিউ টাউন গ্রামকে কেন্দ্র করে। অতিআধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে গ্রামের মানুষের মানসিক অধঃপতনের চিত্র এবং তাদেরই হাতে সহজ-সরল ও শিক্ষিত মানুষের শোষণের-বিপর্যয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন নবকেষ্ট-হরজিৎ-নরু পাল-মনোরমা-বিষ্ণু মুখার্জি-রমা প্রমুখ চরিত্রকে সামনে রেখে। অর্থাৎই পরমার্থ বলে মনে করে নবকেষ্ট-হরজিৎ-নরু পাল প্রমুখরা। পাতাজোড়া গ্রামের বিষ্ণু মুখার্জির মতো মানুষেরা ছিলেন প্রাচীন সমাজের মেরুদণ্ড। তাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধি ও নৈতিকতার মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু নিউ টাউনের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেই মেরুদণ্ড নুয়ে পড়ে এবং সমাজে নবকেষ্টের মতো মানুষদের উত্থান হয়, যারা এককালে সামান্য দোকানদার হলেও আজকের সমাজে তারা দ্রুত অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে নতুন ক্ষমতার উৎস হয়ে ওঠে,

“...এককালে সারা চাকলার সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন বিষ্ণুপদ সপ্ততীর্থ।

পাতাজোড়া-সগড়তাজা, কাজোরার জমিদার বাড়িতে ছিল তাঁর সম্মানের আসন। তাঁদের সাহায্যেই দিন গুজরাত হতো ভালোভাবেই।

আজ সেই শ্রেণীর অস্তিত্বই লোপাট হয়ে গেছে, এসেছে নতুন এক শ্রেণী।

ওই নবকেষ্ট, নরু পালদের মত নীচু তলার মানুষেরা আজ টাকার জোরে বুদ্ধির প্যাঁচে সমাজের ওপরে উঠেছে। সমাজের প্রতি তাদের কোন কর্তব্যই নেই, সমাজকে শোষণ করাই তাদের লক্ষ্য।...”^২

ঔপন্যাসিকের তুলিতে আঁকা এই পটভূমিই দেখায় কীভাবে অর্থনীতি সমাজনীতির ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং মানুষ স্বাধীনতা, অগ্রগতির নামে কতটা স্বার্থপর হয়ে পড়ে।

উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অর্থের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা—যা এই আদর্শভ্রষ্ট সমাজের একমাত্র ইষ্টদেবতা। এই অর্থলিপ্সা-যশোলিপ্সা মানুষকে তার শাস্বত-চিরাচরিত নীতি থেকে বিচ্যুত করে এবং সৎ পথে উপার্জনের প্রতি করে তোলে বিতৃষ্ণ। শুধু তাই নয়, ন্যায়-নীতি-আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে দ্রুত ধনী হওয়ার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতারও সৃষ্টি করে। নবকেষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক এই সত্যটিকে তুলে ধরেছেন। নবকেষ্ট এতদিন দুর্গাপুরের উপকণ্ঠে পৈত্রিক দোকানটাকে নিয়েই ছিল। কিন্তু সেখানে নতুন শহর গড়ে উঠলে তার অর্থলিপ্সাও বেড়ে যায় দ্বিগুণ। সেই লোভেই তিনি পাথরের কোয়ারি, ক্রাশিং প্ল্যান্ট, ট্রাক এবং হোটেল ব্যবসাতে নামে,

“ইদানীং নবকেষ্ট, দেবকেষ্ট এক হয়ে এবার ঠিকাদারী আর পাথর কোয়ারীর বিজনেসেও নেমেছে। দেবু দেখে এইসব ব্যবসা, নবকেষ্টও গাড়ি হাঁকিয়ে যাতায়াত করে। মিষ্টির দোকানও বিরাটভাবে করেছে দুর্গাপুরে, একটা হোটেলও করবে। তার কাজ শুরু হয়েছে। বাড়িতে থাকার সময় নাই নবকেষ্টের।”^৩

শুধু তাই নয়, চা-শিঙাড়ার মতো সংকীর্ণ কম লাভজনক ব্যবসা ছেড়ে সে হরজিৎ সিং-এর মতো প্রভাবশালী হাত ধরে চোলাই মদ বিক্রির মতো অবৈধ পথে নামতেও দ্বিধা করে না। লোকদেখানোর জন্য বাইরের সাইনবোর্ডে লিখে রাখা মহাকালী কেমিক্যালস, আর বন-ঢাকা পোড়ো প্রাসাদের গোপন কোণে তৈরি হয় ড্রাম ড্রাম চোলাই মদ। তারপর সেই চোলাই মদ রাতের অন্ধকারে চালান হয় দূর-দূরান্তরের এলাকায়। হরজিৎ সিং-এর সঙ্গে এই সমঝোতা শুধুমাত্র নবকেস্টর ব্যক্তিগত নয়, এটি সমগ্র সমাজের একটি প্রতিচ্ছবি—যেখানে দ্রুত অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য নীতির বলিদান দিতে সমাজ বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। অর্থের এই সর্বগ্রাসী রূপ শুধুমাত্র অবৈধ পথে উপার্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিকেই পালটে দেয়। আসলে,

“বিংশ শতাব্দীতে শিল্পায়নের দ্রুত প্রসারের ফলে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হয়। তা হল প্রযুক্তিবিদ ও নানান কাজে দক্ষ শ্রমিকদের উপার্জন আগের তুলনায় বেড়ে যায় বেশ কয়েকগুণ। একদিকে এই শ্রেণির সচ্ছলতা, আর্থিক উন্নয়ন, অপরদিকে অপরপার শ্রেণির আর্থিক অনটন। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত বাঙালি সমাজেই জীবনধারণের গুণগত মান স্থির করে দেয় অর্থ। বাঙালির আদর্শ গিয়ে ঠেকে তলানিতে। আদর্শের কাছে অর্থলোভকে সংযত করা নয়, অর্থপ্রাপ্তির কাছে আদর্শকে বর্জন করাই ক্রমে হয়ে দাঁড়ায় স্বাভাবিক।”^৪

তাই তো আমরা দেখি, নবকেস্ট স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ককে ভুলে গিয়ে, নারীস্বাধীনতা-নারীব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে স্ত্রী মনোরমার দেহটাকেও শুধুমাত্র টাকার লোভেই বাজারের বেসাতিতে পরিণত করে,

“জানে মনোরমা নবকেস্ট এইবার তাকে দিয়ে ওইসব কাজই করাতে চায়। মিঃ করকেও দেখেছে, লোভী একটা মানুষ। মদের নেশার সেদিন মনোরমার ওপর নির্মম আক্রমণই চালিয়েছিল। অবশ্য তাদের কোম্পানীর সাপ্লাই অর্ডার পেয়েছিল সে।”^৫

আর যারা আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখে জীবন অতিবাহিত করার কথা ভাবে তাদের জীবন হয়ে ওঠে দুঃখময়। জমিদার শিবপদবাবু, তার ছেলে সুবিনয়, বৌমা সুনীতি, বিষ্ণু মুখার্জি, তার মেয়ে রমা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। জমিদার শিবপদবাবু ছেলে সুবিনয় সারামাস খেটে পায় মাত্র বারোশ টাকা। দুর্গাপুর কলেজ থেকে বিএ পাস করা রমা দুর্গাপুর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নাম লিখিয়ে সেখানে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে কাজের সন্ধানে এবং কয়েকটি প্রাইভেট পড়িয়ে সামান্য টাকা সে উপার্জন করে। শিক্ষিত হয়েও তার বেকারত্ব, জীর্ণ পোশাক প্রমাণ করে যে, এই নতুন সমাজে ডিগ্রি বা মেধার চেয়ে ক্ষমতা ও সংযোগ অনেক বেশি কার্যকর। সামান্য চালের জন্য রোদে রমার পিতাকে গ্রাম-গ্রামান্তরে ভিখারির মতো ঘুরতে হয় পূজকের মুখোশ পরে,

“...কিছু কলমি শাক এনেছে মা, আর চালও নেই বাড়িতে। বাবা পূজো করে আতপ চাল আনলে আহাৰ্য জুটবে।

ভালো শাড়ি বলতে একখানাই, আর দু'একখানা লাল পেড়ে দেনো মোটা শাড়ি আছে। নিজের হাতে কেচে তাই গুঁকিয়ে নিজেই ইঞ্জি করে রমা। তাই পরে বের হয়। জীবনে শখসাধও কিছু নেই। তার বয়সী মেয়েদের প্রায়

সকলেরই বিয়ে থা হয়ে গেছে। তার জীবনের কোন বসন্তের অবকাশও নেই।”^৬

শিল্পায়নের যুগে জ্ঞান ও গুণের স্থান দখল করেছে যে নিছক আর্থিক বিত্ত রমার পরিবারের এমন দারিদ্র্যপীড়িত চিত্রই তার প্রমাণ। একথা সত্য যে, রমা রুঢ় বাস্তবতার শিকার হয়েও লড়াই চালিয়ে যায়। এই শিক্ষিত-আদর্শবান শ্রেণির স্বপ্নভঙ্গ আলোচ্য উপন্যাসের আদর্শহীনতাকে আরও গভীর মাত্রা দেয়।

আমরা সকলেই অবগত যে, শিল্পায়নের ফলে গ্রামীণ সমাজেরও সমষ্টিগত জীবনবোধ ভেঙে গিয়ে এক তীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হয়। ফলে মানুষ তখন কেবল নিজের লাভ ও স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে, প্রতিবেশীর বিপদে কেউ এগিয়ে আসে না। দ্রুত নগরায়নের ফলে সৃষ্ট এই সমাজ আত্মকেন্দ্রিক সত্তার জন্ম দেয়, যেখানে মানবিকতা কেবল লোকদেখানো আনুষ্ঠানিকতা মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তার অন্যতম প্রমাণ নরু পাল। তিনি রাজনীতির ছত্রছায়ায় থেকে সমাজসেবা, দেশসেবার নামে নিজের আখের গোছাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুকুমারের ধ্বংসস্তূপের পাশে কারখানার ঘরে যে চোলাই মদ তৈরি হত তা হরজিৎ সিং-এর ট্রাকে করে নানান জায়গায় যেত, যার চালান-পারমিট সবই প্রায় ভুয়ো। এতে তাদের মুনাফা হত বেশি। কিন্তু একসময় হরজিৎ সিং-এর সঙ্গে নরু পাল, সুকুমারের ব্যবসা নিয়ে মনোমালিন্য হলে হরজিৎ সিং তাদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে। ফলে তাদের চোলাই মদের ব্যবসা মার খায়। এই ব্যবসা নিয়ে মনোমালিন্য এতদূর পৌঁছায় যে, একসময় হরজিৎ সিংকে খুন পর্যন্ত হতে হয়,

“হরজিৎ সিং বাইরে কোথায় গেছল ট্রাক নিয়ে, মাল বোঝাই ট্রাক নিয়ে ফিরছিল, গোবিন্দপুরের জঙ্গলের মধ্যে তার ট্রাকটা পাওয়া যায়, মালপত্রও বেশ চুরি হয়ে গেছে আর ট্রাকের ধারে পড়ে আছে হরজিৎ-এর ক্ষত-বিক্ষত দেহটা। কারা তাকে খুন করে মালপত্র লুট করে নিয়েছে।”^৭

এহেন পরিস্থিতিতে নবকেষ্ট-সুকুমারেরা পাথরের খাদানের ব্যবসাকেই আঁকড়ে ধরে। এখন ব্যবসা ভালোই চলেছে। দুর্গাপুর-আসানসোল-কলকাতা অবধি মাল জুগিয়ে শেষ করতে পারছে না তারা। আর এখানেই নরু পাল চরিত্রের আসল দিক বেরিয়ে আসে। এই শ্রেণির মানুষ মুনাফার জন্য শ্রমিকদের কম মজুরি দিতে, খারাপ পরিবেশে কাজ করাতে, শ্রমিকের মজুরিতে ভাগ বসাতে এবং প্রয়োজনে বেআইনি পথে হাঁটতেও দ্বিধা করে না। দেবু দেগায়ে ক্রাশিং প্লান্ট বসালে শ্রমিকের জন্য নরু পালের কাছে আসে। তার জন বিশেষের মতো শ্রমিক দরকার। এই কথা শুনে নরু পালের লোভী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ হয়ে পড়ে। সে শ্রমিকের মাইনে থেকে শ্রমিক পিছু দশ টাকা করে নিজের পকেটে ঢোকানোর চিন্তা শুরু করে দেয়,

“নরু হিসাবটা করে বিশ ইনটু মাসে দশ টাকা অর্থাৎ দুশো টাকা তার নজরানা আসবে মাসে দলের চাঁদা হিসাবে।...”^৮

এই ধরনের শিল্পে সাধারণত দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, যারা ন্যূনতম নিরাপত্তা ছাড়া ট্রাক থেকে পাথর নামানো এবং ভাঙার মতো কঠিন কাজ করে। এমনিতেই পাথর ক্রাশিং একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও শ্রমনিবিড় শিল্প, তার উপর আবার মজুরিতে ভাগ! মানুষের লোভের সীমা, নীতিহীনতা কোথায় গিয়ে পৌঁছালে এমন ভাবনা মনে উঁকি দিতে পারে তা আমাদের বুঝে নিতে আর অসুবিধা হয় না। পরিকার্টামোগত

শোষণের পাশাপাশি তারা অর্থনৈতিক শোষণেরও শিকার হয়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বদলে যত দ্রুত সম্ভব লাভ করাই তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

মানুষের লোভ নামক রিপু যে মানুষকে কতটা নীচে নিয়ে যেতে পারে নরু পালের পরবর্তী ঘটনাই তার প্রমাণ। তিনি সমগ্র পাতাজোড়া গ্রামকে নিজের মুঠির মধ্যে আনার জন্য খাদানের শ্রমিকদের মিষ্টি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধি, রেশনের ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা বলে তাদের আন্দোলনের পথে নিয়ে আসে,

“এখন দেখছে নতুন পাতাজোড়ার আশপাশে গড়ে উঠেছে ছোট খাটো কারখানা, আর কয়েকটা পাথরের কোয়ারী। বেশ কিছু লোক কাজ করছে, গড়ে উঠছে নতুন এক শ্রেণী। নরু পাল তাদের মধ্যেই নিজের প্রতিষ্ঠা আনার জন্য ওদের ক্ষেপিয়েছে। মজুরী বাড়াতে হবে এই নিয়েই আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু হঠাৎ সেই আন্দোলন যে এমন হিংস্র হয়ে উঠবে তা ভাবেনি। নরু পাল ক’দিন সদরে যাতায়াত করছে, এর মধ্যে গড়ে উঠেছে শ্রমিক আন্দোলন। নরু পাল শ্রমিক-দের কাছে চাঁদা বাবদও বেশ কিছু আদায় করে সদরে উকিল দিয়ে-ওদের জামিনে খালাস করে এনে পাতাজোড়ার পথে পথে শোভাযাত্রা-বের করেছে।”^৯

মানবিকতার চেয়ে অর্থ এবং নীতির চেয়ে সুবিধা লাভই যেহেতু নরু পালের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাই শ্রমিকদের ফাঁকি দিয়ে তিনি আন্দোলন দমনোর জন্য সুকুমারের কাছ থেকে মাসে মাসে পাঁচ হাজার টাকা বখরা নেয়,

“মাসে দেবে পাঁচ হাজার করে ওকে, তার বিনিময়ে নরু পাল ও খাদানের শ্রমিকদের স্তোকবাক্য দিয়ে শান্ত করে রাখবে, ওদের রুটির লড়াই-এর পিছনে ছুরি মারবে। বিশ্বাস যাতক-শয়তানদের জাত-প্রতিষ্ঠাই বাড়বে।”^{১০}

নরু পাল চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চরম অর্থলোভ এবং স্বার্থপরতা। সে কোনো নীতি বা মানবিক সম্পর্ককে মূল্য না দিয়ে কেবল নিজের আর্থিক উন্নতির দিকে নজর দেয়। সে শ্রমিকদের ক্ষোভকে পূঁজি করে তাদের মধ্যে এমন এক জনমত তৈরি করে যা শেষ পর্যন্ত তার নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব বাড়াতে সাহায্য করে,

...ভাগ্যিস সমাজে এই অভাব-বঞ্চনা আছে, না হলে কোন অসৎ কাজই বেশ জমিয়ে ব্যবসা হিসাবে করা যেত না। সবাই তখন সৎ হয়ে যেতো। যেটা হতো এদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাদের অর্থাগমও হতো না, প্রতিষ্ঠাও আসতো না। সুতরাং এ সবের জন্যই তাকে গদি আঁকড়ে থাকতে হবে।^{১১}

এই দৃশ্যটি শুধুমাত্র আধুনিকতার প্রতি আকর্ষণ নয়, বরং বেপরোয়া ভোগবাদের ইঙ্গিতবাহী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দিন বদলাবে সত্যিই, কিন্তু মানুষ যদি তার আদর্শতে-ধর্মতে-নীতিতে ঠিক থাকে তাহলে দিন বদলের সঙ্গে সুখ-শান্তি আসে, আর না হলে আসে সমূহ সর্বনাশ। তার প্রমাণও উপন্যাসের পাতায় ভূরিভূরি পাওয়া যায়,

“লুকে বলে দ্যাশের উন্নতি হইছে, স্বাধীন হইছি। তা বাপু সিটো কাদের জন্যে? ওই নরু পাল-সুকুমার-লবকেষ্টদের জন্যে। আমাদের দুঃখ এতটুকুও ঘোচেনি।”^{১২}

এইভাবেই ঔপন্যাসিক তাঁর ‘মধুমাস’ উপন্যাসের ন্যারেটিভে আদর্শচ্যুত সমাজের ছবিটিকে অত্যন্ত সূচারুভাবে তুলে ধরেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ‘মধুমাস’ উপন্যাসটি পুঁজিবাদের আগ্রাসন এবং দ্রুত শিল্পায়নের অনিবার্য ফলস্বরূপ সৃষ্ট আদর্শগত শূন্যতার এক সার্বজনীন দলিল। প্রগতি যদি ন্যায়-নীতিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে সমাজ কেবলই আদর্শদ্রষ্টতার দলিলে পরিণত হয়। শক্তিপদ রাজগুরু তাঁর ‘মধুমাস’ উপন্যাসের প্রতিবেদনে এই সত্যটি তুলে ধরেছেন যে, একটি জাতির সত্যিকারের সম্পদ তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কখনই নয়, বরং তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নৈতিক ভিত্তি। যখন সেই ভিত্তি শুধুমাত্র অর্থের লোভে টলে যায়, তখন আধুনিকতার সব চাকচিক্য থাকা সত্ত্বেও সমাজ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। বিষ্ণু মুখার্জি, নবকেস্ট, নরু পাল, রমা ও মনোরমা—এই চরিত্রগুলির উত্থান-পতন, আশা-হতাশা এবং লোভ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে, কীভাবে ঐতিহ্যবাহী সমাজ শিল্পায়নের যুগে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে এমন একটি সমাজে পরিণত হয়, যেখানে অর্থ এবং সুবিধা লাভই হয়ে ওঠে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

তথ্যসূত্র:

- ১। উপ-পরিচালক, গ্রন্থনবিভাগ, বিশ্বভারতী, ‘খোলা আকাশের শিক্ষা তাঁকে বেশি টানত’। আনন্দবাজার পত্রিকা, <https://www.anandabazar.com/editorial/article-on-famous-screenwriter-shaktipada-rajguru-1.1004107>, Access on 01.01.2025 at 2: 15 AM.
- ২। রাজগুরু, শক্তিপদ। মধুমাস। কলকাতা, প্রভা প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ. ৩১-৩২।
- ৩। তদেব, পৃ. ৪৯।
- ৪। চক্রবর্তী, সুমিতা। উপন্যাসের বহুরূপে। কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১০, পৃ. ৮৮-৮৯।
- ৫। রাজগুরু, শক্তিপদ। মধুমাস। কলকাতা, প্রভা প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ. ৫৩।
- ৬। তদেব, পৃ. ৩৩।
- ৭। তদেব, পৃ. ৯৬।
- ৮। তদেব, পৃ. ৩৫।
- ৯। তদেব, পৃ. ১০২।
- ১০। তদেব, পৃ. ১০৫।
- ১১। তদেব, পৃ. ৬১।
- ১২। তদেব, পৃ. ৮৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

- ১। রাজগুরু, শক্তিপদ। মধুমাস। কলকাতা, প্রভা প্রকাশনী, ১৯৮৭।
- ২। চক্রবর্তী, সুমিতা। উপন্যাসের বহুরূপে। কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১০।
- ৩। উপ-পরিচালক, গ্রন্থনবিভাগ, বিশ্বভারতী, ‘খোলা আকাশের শিক্ষা তাঁকে বেশি টানত’। আনন্দবাজার পত্রিকা, <https://www.anandabazar.com/editorial/article-on-famous-screenwriter-shaktipada-rajguru-1.1004107>, প্রবেশের তারিখ : ১লা ডিসেম্বর ২০২৫।

মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে মালদা জেলায় সংঘটিত কৃষক বিদ্রোহসমূহ (১৮৫৮-১৯৪৭)

আব্দুল বাসির
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
কাজী নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়
চুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান

সারসংক্ষেপ: মহাবিদ্রোহের পূর্বে মালদা জেলাতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। মহাবিদ্রোহের পরও মালদা জেলাতে বেশকিছু কৃষকবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। মহাবিদ্রোহের অবসানের পরপরই সারা বাংলা জুড়ে নীল বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল, এই বিদ্রোহের ঢেউ মালদা জেলাতে ছড়িয়ে পড়ে। মালদা জেলার যেসব স্থানে নীলকুঠি অবস্থিত ছিল, সেসব স্থানে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। মালদার কৃষকরা নীলকরদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কৃষকরা সক্রিয়ভাবে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। মালদা জেলাতে এই বিদ্রোহ কিছুটা সফলতাও লাভ করে। এরপর মালদা জেলাতে যে বিদ্রোহ শুরু হয়, তা হল ১৯৩২ খ্রীঃ জিতু সাওতাল্লের নেতৃত্বে আদিবাসী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ মালদা জেলার আদিবাসী জনগণের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাকমুহূর্তে অবিভক্ত বাংলায় তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনও মালদা জেলাতে বিস্তার লাভ করে। মালদা জেলার কৃষকরা ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পর বার বার ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে এবং ক্ষান্ত হয়েছিল স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে।

সূচক শব্দ: ব্রিটিশ, মালদা, নীল, বিদ্রোহ, নীলকুঠি, কৃষক, জিতু সাওতাল্ল, তেভাগা, মহাবিদ্রোহ, আন্দোলন, আদিবাসী।

মূল আলোচনা:

নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬০ খ্রীঃ): ইংরেজদের আগমনের পূর্বেও বঙ্গদেশে নীলচাষ হত। তবে ইংরেজদের আগমনের পর বঙ্গদেশে নীলচাষ আরো বেশি নিবিড় ও জটিল হয়ে ওঠে। ভারতের প্রথম নীলকর ছিলেন সম্ভবত ফরাসি বণিক লুই বোনার্ড এবং ইংরেজ বণিক কার্ল ব্ল্যাম ভারতে সর্বপ্রথম নীল শিল্প গড়ে তোলেন।^১ ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পে বিপ্লবের ফলে নীলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাই। তার ফলে ইংরেজ কাছে নীল হয়ে ওঠে অতি লাভজনক পণ্য। বাংলায় উৎপাদিত নীলের গুণগত মান ছিল খুবই উৎকৃষ্টমানের। এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় যে, পরিমাণ নীল উৎপাদিত হত, তা দিয়ে সমগ্র বিশ্বের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল। নীলচাষ ছিল চাষীদের পক্ষে একেবারেই ক্ষতিকর। তাই তারা প্রথম থেকেই নীলচাষের বিরোধিতা শুরু করেছিল। ১৮৫৯-৬০ খ্রীঃ বাংলাতে নীল বিদ্রোহ হওয়ার পূর্বেও বেশ কয়েকবার বাংলার নীলচাষীরা বিদ্রোহে ঝাপিয়ে পড়ে। বাংলার নীলচাষীরা প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে ১৭৭৭ খ্রীঃ। এরপর ১৮০৮ খ্রীঃ নদিয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের বিশ্বনাথ সর্দারের নেতৃত্বে নীলচাষীরা নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হন। তিনি 'বিশে ডাকাত' নামে সমধিক পরিচিত লাভ

করেন। তিনি নদীয়ায় অবস্থিত ফেডির কুঠি আক্রমণ করেন এবং পরবর্তিতে তাকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করে দিনাজপুর জেলে বন্দি করে রাখে। সেখান থেকে তিনি পলায়ন করে মালদা ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে তিনি নীলবিদ্রোহীদের সংগঠিত করতে থাকেন। পরবর্তীতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তিনি ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেন। তিনি ছিলেন নীল বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ।^৯ মালদা জেলার বিখ্যাত ওয়াহাবি নেতা রফিক মন্ডল নীলবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তিনি মালদা জেলাতে ওয়াহাবি ও নীলবিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। তার কার্যকলাপে বিরক্ত ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে এবং তাকে কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। এবং মুক্তিলাভের পর তিনি আমৃত্যু ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন।

১৮৫৯-৬০ খ্রীঃ বিদ্রোহের পূর্বে নীলচাষ মূলত দু'ভাবে হত-নিজ আবাদি চাষ বা এলাকা চাষ, এতে নীলকর সাহেবরা নিজের জমিদারি বা নিজের জমিতে নীলচাষ করত। আর আরেকটি হল যখন নীলকর সাহেবরা চাষীকে অগ্রিম কিছু টাকা দিয়ে চাষীর জমিতে নীলচাষের জন্য চুক্তিবদ্ধ হত। এটাকে বলা বলা হত 'দাদন' বা 'বে-এলাকা চাষ'। একবার চুক্তিতে আবদ্ধ হলে, সেখান থেকে বেরোনোর কোন উপায় ছিলোনা। উত্তরবঙ্গে প্রথম এই বিদ্রোহের সূচনা হয়, ঊরাঙ্গাবাদ মহকুমায় অবস্থিত আনকুরা কুঠি আক্রমণের মধ্য দিয়ে।^{১০} এরপর সমগ্র বাংলায় এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস এই দুই ভায়ের নেতৃত্বে নদীয়া হয়ে ওঠে বিদ্রোহের অন্যতম পীঠস্থান। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নীলচাষীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তিনি অল্প বয়সে পরলোকগমন করেন। তার মৃত্যু প্রসঙ্গে বিদ্রোহীদের হতাশা গ্রাম্য কবিদের রচনায় প্রকাশিত হয়েছিল-

“নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করল এরা ছারখার
অসময়ে হরিশ মল - লঙের হল কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো দায়।”^{১১}

এছাড়া দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পন' নাটকটি নীল বিরোধী আন্দোলনকারীদের ওপর অসামান্য প্রভাব ছিল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের পশাপাশি মালদাতে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। নীল বিদ্রোহের প্রাক্কালে মালদাতে বেশ কয়েকটি কুঠি ছিল। তার মধ্যে উলেখযোগ্য হল-সিঙ্গাতলা কুঠি, বাক্রাবাদ কুঠি, মদনাবতী কুঠি, মথুরাপুর কুঠি, খৈলসনা কুঠি, গুয়ামালতী কুঠি প্রভৃতি। মালদাতে অবস্থিত সবগুলো কুঠিতে কমবেশি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিলো। তবে কালিয়াচক থানাতে অবস্থিত বাক্রাবাদ কুঠিটি ছিল আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান। এই কুঠিটি বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং বিদ্রোহীরা এই কুঠিটি লুণ্ঠন করেন। এই সময় মালদার অমৃতির নিকটবর্তী গ্রাম দাড়শাল্লা বীনপুর গ্রামের অশিক্ষিত চাষীদের কাছে প্রতাপশালী ব্রিটিশ নীলকরেরা পরাজিত হয়ে তারা তাদের কুঠিটি সেখান থেকে সরিয়ে মথুরাপুরে স্থাপন করেন।^{১২} তাদের অভিনব কৌশলটি ছিল-নীলকরেরা নীলচাষের জন্য যে বীজ দিবে, তারা তার উৎপাদন ক্ষমতা বিনষ্ট করে দিবে, তার ফলে তারা নীল চাষের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এবং তাদের কৌশল সফল হয়। তবে ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত কঠোর দমননীতির কাছে বিদ্রোহীরা পরাজিত হন, পরবর্তিকালে কৃত্রিম নীলের আবিষ্কার এই বিদ্রোহকে অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে।

আদিবাসী বিদ্রোহ (১৯৩২): ১৮৫৫-৫৬ খ্রীঃ সাওতাল বিদ্রোহের ব্যর্থতা হলেও পরবর্তিতে মূলত মালদা ও দিনাজপুরের সাওতালরা আবার ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল হন। ১৮৫৫ খ্রীঃ সাওতাল বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর দলে দলে সাওতালরা পরগনা থেকে নিরাপদ

আশ্রয়ের জন্য তারা উত্তরবঙ্গে বসতি স্থাপন করে। এবং বিপুল সংখ্যক সাওতাল মালদা জেলাতেও বসবাস আরম্ভ করেন। মূলত তারা মালদা জেলার বরিন্দ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। আর কোতোয়ালী জমিদারের অধীনস্থ বরিন্দ অঞ্চলে জমি তারা পত্তনি নেন। তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে অনুর্বর ও জঙ্গলাকীর্ণ জমিকে শস্যশ্যামলা করে তোলেন। এবং তারা সোনার ফসল ফলাতে আরম্ভ করেন। এ দেখে জমিদার লোভ বেড়ে যায়। এইকারনে জমিদারেরা সাওতালদের ওপর খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে শুরু করে। খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধ সাওতালদের দৈনন্দিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এবং খাজনার পরিমাণ দিন কে দিন বাড়তে থাকে। তার সাথে যুক্ত হয় বিভিন্ন ধরনের আবওয়াব বা বাড়তি কর, যা জমিদারেরা সাওতালদের কাছ থেকে আদায় করতে থাকে। যেমন দর্শনি, নজরানা ইত্যাদি। জমিদারদের চাহিদা মিটিয়ে সাওতালদের হাতে প্রায় কিছুই থাকত না জীবনধারণের জন্য, সেইজন্য তারা বাধ্য হয়ে মহাজনদের কাছ থেকে চরম সুদে টাকা ধার নিত। একবার মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নিলে সেখান থেকে বেরোনোর কোন উপায় ছিল না। এছাড়াও জমিদারেরা সাওতাল মা-বোনদের ইজ্জতে হাত দিতে কসুর করত না। এই সময় মুর্শিদাবাদ থেকে 'শেরশাহ' বাদিয়ারা মালদাতে আগমন করে, তারা সাওতালদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। জমিদারদের কাছে সাওতালদের তুলনায় শেরশাহ বাদিয়ারা ছিল অধিকতর গ্রহনযোগ্য। কেননা তারা সঠিক সময়ে জমিদারদের প্রাপ্য খাজনা মিটিয়ে দিতেন। এরফলে সাওতালদের জমি থেকে উচ্ছেদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এইসব কারণে ১৯৩২ খ্রীঃ জিতু এর নেতৃত্বে সাওতালরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জিতু ছিলেন মালদা জেলার হবিবপুর থানার অর্ন্তগত এক প্রত্যন্ত গ্রাম খোঁচাকান্দরের এক অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান।^৬ তার সহযোগী ছিলেন সামু নামে জনৈক সাওতাল। জিতু ও সামুর নেতৃত্বে যুবকদের নিয়ে গড়া বাহিনী আদিনা মসজিদে আশ্রয় নেয়। যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন জিতু। তিনি নিজেকে 'সেনাপতি গান্ধী' বলে ঘোষণা করেন।^৭ ১৯৩২ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে আদিনা মসজিদে ব্রিটিশ সরকার ও সাঁওতালদের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। আদিনা মসজিদে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা সাওতালদের পরাজিত করা সম্ভব নয়, ব্রিটিশরা এই বাস্তবতা বুঝতে পেরে শান্তি নিয়ে আলোচনার জন্য ব্রিটিশরা তাকে আদিনা মসজিদের বাইরে ডাকেন। কিন্তু তিনি বাইরে আসলে ব্রিটিশরা তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করে। এখনো আদিনা মসজিদের গায়ে রক্তের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এটি হল ব্রিটিশদের ঔদ্ধত্য ও বিশ্বাসঘাতকতা এবং সাওতালদের সারল্য ও সাহসিকতার প্রতিচ্ছবি। জিতুর হত্যাকাণ্ডের পর সাঁওতালরা ছত্রভঙ্গ ও পরাজিত হয়।

তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬ খ্রীঃ): স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তেভাগা আন্দোলন বিশিষ্ট স্থান আধিকার করে আছে। এই আন্দোলন প্রথম শুরু হয় উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায় এবং পরবর্তিতে এই আন্দোলন বাংলার বিস্তীর্ণ আঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দিনাজপুর জেলা ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। তেভাগা আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বে ভাগচাষিরা নানা দাবীতে ছোট-খাটো আন্দোলন শুরু করে। এই সময় ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাতে ভাগ চাষীদের অনুকূলে বেশকিছু সুপারিশ করে। এবং ১৯৪০ খ্রীঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার পাঁজিয়া সম্মেলনে বর্গাদারদের উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের দাবী নিয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।^৮ এই তেভাগার দাবী নিয়ে দিনাজপুরের ভাগচাষিরা ব্রিটিশ সরকারে বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন শুরু করে। পরবর্তিতে এই আন্দোলন অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার সহযোগী বঙ্গীয়

প্রাদেশিক কৃষক সভা মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এই আন্দোলনের সময় মূলত তিনটি স্লোগান লোকমুখে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল-নিজ খোলানে (গোলা) ধান তোল, আধি (অর্ধেক) নাই-তেভাগা চাই, কর্জা (ধার করা) ধানের সুদ নাই।^{১৮} এই আন্দোলন প্রসঙ্গে দিনাজপুর জেলার খাঁপুর গণহত্যার কথা উল্লেখ করা একান্তই জরুরী। ঘটনাটি হল-ব্রিটিশ পুলিশ এই আন্দোলন দমনের জন্য ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ করে। এই উদ্দেশ্যে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী খাঁপুর গ্রামে প্রবেশের চেষ্টা করলে, তাদেরকে চিয়ারসাই শেখ এর নেতৃত্বে গ্রামবাসিরা বাধা দেন। তার ফলে ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ বাহিনী নিরীহ গ্রামবাসিদের ওপর গুলি বর্ষণ করতে থাকে, এরফলে চিয়ারসাই শেখ সহ ঘটনাস্থলে মারা যান ১৪ জন এবং হাসপাতালে মারা যান ৮ জন এবং মৃত্যু পথযাত্রী এক আন্দোলনকারীকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করে তারা কী চাই। মৃত্যু পথযাত্রী সেই আন্দোলনকারী ক্ষীণকণ্ঠে তাঁর শেষ কথা উচ্চারণ করে তেভাগা চাই।^{১৯} এই উক্তি থেকে বোঝা যায় তারা তাদের দাবী আদায়ে কতটা মরিয়া ছিল। মালদা জেলা দিনাজপুর জেলার সংলগ্নে অবস্থিত হওয়ায় দ্রুত এই আন্দোলন মালদা জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। সবিস্তারে আলোচনার পূর্বে তৎকালীন মালদা জেলার পরিস্থিতি কেমন ছিল, তা আলোচনার প্রয়োজন। ১৯৩৯ খ্রীঃ মে মাসে মালদা জেলার নঘরিয়াতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে প্রচারের জন্য সভার অন্যতর সম্পাদক শুজাত আলি মজুমদারকে কিছুদিনের জন্য মালদহ জেলায় পাঠানো হয়।^{২০}

এই সময় মালদা জেলার সবচাইতে বড় জমিদার ছিলেন চাঁচলের রাজা, তিনি বাকী খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের ওপর অত্যাচার শুরু করলে শুজাত আলি কৃষকদের সংগঠিত করে চাঁচলের রাজার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের চাপে ভীত চাঁচলের রাজা কৃষকদের ওপর থেকে বাকী খাজনা আদায়ের দাবী ত্যাগ করে। এই আন্দোলনের সাফল্য মালদা জেলাতে কমিউনিষ্ট পার্টি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার ভিত্তিকে মজবুত করে তোলে। পরবর্তিতে তেভাগা আন্দোলনের ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। আবার এই সময় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হাট ও মেলাতে জমিদারদের বাড়তি কর আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। এবং মালদা জেলাতেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতাদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু হয় এবং সাফল্য লাভও করে। এইরকম ইতিবাচক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলার দুর্ভিক্ষ এইরকম সংকটজনক পরিস্থিতিতে মালদা জেলার ভাগচাষীরা তেভাগার দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। মালদা জেলার অর্ধেকের বেশি কৃষক ছিল ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুর। এরাই ছিল আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি।

এই আন্দোলন মালদা জেলাতে সর্বত্র একইভাবে ব্যাপ্তিলাভ করেনি। জেলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বরিন্দ অঞ্চলে এই আন্দোলন অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই আন্দোলন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কমিউনিষ্ট নেতারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিল। যেমন-গ্রামীন জ্যাঠা, বক্তৃতা, হাট, জমায়েত, সভা, প্রচার-পুস্তিকা প্রভৃতির মাধ্যমে এই আন্দোলন জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যেসব কমিউনিষ্ট নেতারা এই আন্দোলন প্রচার ও প্রসারে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন-নরেন দাস, মানিক বাঁ, হিমাংশু ব্যানার্জী প্রমুখরা।^{২১} বরিন্দ অঞ্চলে ভাগচাষীরা জমিদার বা জোতদারের খোলান থেকে নিজ খোলানে ধান তুলতে শুরু করে এবং স্থানীয় জনগণের সক্রিয় সহায়তায় এই আন্দোলন এখানে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করে। এই আন্দোলনে মালদা জেলার নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নারী কর্মীরা শস্য কাটা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে আশ্রয় প্রদান, সংবাদ বহনের কাজ, গ্রামে বিপদের বার্তা পৌঁছে দেওয়া, বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়া নেতাদের খাবার পৌঁছে দেওয়া।^{২২} মালদা জেলার

যেসব নারীরা এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন চিত্তা দাস, কালি দাস, প্রতিমা রায় প্রমুখরা।^{১৪} মালদা জেলার নারীরা ব্রিটিশ পুলিশের মুখোমুখি হতে ভয় পেতেন না। এছাড়াও অদিবাসী মহিলারাও এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা এই আন্দোলনে অনুঘটকের কাজ করে। ঔপনিবেশিক বিরোধী আর কোন কৃষক আন্দোলনে নারীদের এইরকম গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না। সরকারী দমননীতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কমিউনিষ্ট পার্টির বিদ্রোহ পরিচালনে ব্যর্থতা ও সর্বোপরি দেশভাগ এই আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয় এবং দেশভাগের পর এই আন্দোলন আন্তে আন্তে বন্ধ হয়ে যায়। এই আন্দোলন ব্যর্থ হলেও, পরবর্তিতে এই আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে প্রভাবিত করে কৃষকদের সার্থের অনুকূলে বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়নে।

তথ্যসূত্র:

- ১। জীবন মুখোপাধ্যায়, আধুনিক ভারত, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃ-১৩৪।
- ২। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ-২৫৭।
- ৩। BUCKLAND: Bengal Under Lt-Governors:Vol:1, P, No-188.
- ৪। সতীশচন্দ্র মিত্র-যশোর-খুলনার ইতিহাস, পৃ-৭৮৫।
- ৫। শচীন্দ্রনাথ বাল্লা ও ঋতব্রত গোস্বামী, সম্পাদিত মালদা জেলার ইতিহাস সমগ্র, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২, পৃ-১০১।
- ৬। তদেব, পৃ-১৯৫।
- ৭। সুপ্রকাশ রায়, বিদ্রোহী ভারত, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-১২০।
- ৮। তদেব, পৃ-২৩৪।
- ৯। তদেব, পৃ-২৩৫।
- ১০। আবদুল্লাহ রসুল, কৃষক সভার ইতিহাস, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, পৃ-১৫৭, ১৫৮।
- ১১। তদেব, পৃ-৭৬।
- ১২। শচীন্দ্রনাথ বাল্লা ও ঋতব্রত গোস্বামী, সম্পাদিত মালদা জেলার ইতিহাস সমগ্র, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২, পৃ-১২১।
- ১৩। Sunil sen, Agrarian Struggle in Bengal 1946-47, New Delhi.1972.
- ১৪। শচীন্দ্রনাথ বাল্লা ও ঋতব্রত গোস্বামী, সম্পাদিত মালদা জেলার ইতিহাস সমগ্র, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২, পৃ-১২১।

মার্কসীয় চিন্তাধারার আলোকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ

উপাসনা দত্ত

অতিথি অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

লাল বাবা কলেজ, বেলুড, হাওড়া

সারসংক্ষেপ: ইউরোপে মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসানের পরবর্তীকালে নবজাগরণের সূচনা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকেন্দ্রিক উদীয়মান নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর আর্থ-রাজনৈতিক স্বাধিকার ও আধিপত্য স্থাপনের উদ্যোগ, বিদেশী শাসনের অবসানের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্ভব এবং এরই সাথে দেশীয় জনগনের আবেগজনিত সম্পর্ক-প্রভৃতি বিবিধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে থাকে। পরবর্তী সময় বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশীরভাগ দেশ ঔপনিবেশিকতার বেড়া জাল ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইংরেজ ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে নবগঠিত সামাজিক শক্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়। বস্তুতঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক শ্রেণীর শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সূচনা হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রশাসক ও লেখকরা মনে করেন যে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে 'স্বাধীনতা'র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষা ব্রিটিশ প্রশাসনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদের বিকাশের পথকে তরান্বিত করেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক ও ঐতিহাসিকরা তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। রজনীপাম দত্ত, এ.আর.দেশাই, সোভিয়েত ইতিহাসবিদ ভি.আই.প্যাভলভ প্রমুখ সনাতন মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ও পরবর্তী সময়ের মার্কসীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে সুমিত সরকার জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নিজ মত পোষণ করেছেন। বর্তমানে আলোচ্য গবেষণাপত্রে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: সামন্ততান্ত্রিক, বুর্জোয়া শ্রেণী, স্বাধীনতা, ঔপনিবেশিক, প্রশাসনিক, আন্দোলন।

মূল আলোচনা:

জাতীয়তাবাদ: জাতীয়তাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ধারণা, তথা মতাদর্শ^১ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে জাতীয় রাষ্ট্রের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদ বিষয়ক আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। লয়েড মন্তব্য করেছেনঃ “Nationalism is the religion of the modern world.”^২ ভাষা, সাহিত্য, বংশ, ধর্ম, প্রভৃতি কারণে কোন জনসমষ্টি যখন নিজেদের সম স্বার্থ, সম ঐতিহ্য, সম গৌরব ও গ্লানির অংশ হিসাবে অনুভব করে এবং মনে করে যে তাদের বর্তমান কর্মপদ্ধতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এক, জীবন দর্শন সম জাতীয় ও সাদৃশ্যপূর্ণ তখন তারা পরস্পরের সাথে গভীর ঐক্যের বন্ধনে মিলিত হয়। এই ঐক্য বন্ধন বা একাত্মবোধ

থেকে জাতীয়তাবাদের ধারণার জন্ম হয়। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের মধ্যে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আপাতভাবে বিদ্যমান। যথা-

(১) জনসমষ্টির মধ্যে গভীর ঐক্য বোধ ও সমজাতীয় মানসিকতা।

(২) পৃথিবীর অন্যান্য জনসমাজ থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করা।

এছাড়া স্বজন প্রীতি ও স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগের বিষয়টিও জাতীয়তাবাদের ধারণার সাথে যুক্ত।

ভারতের জাতীয়তাবাদ: ভারতের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদ বিষয়ক চর্চা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে গবেষক ও ঐতিহাসিকরা প্রায় সকলেই একটি বিষয়ে একমতে উপনীত হয়েছেন। তা হলো, ঔপনিবেশিক আধুনিকতার পথ বেয়েই ভারতে জাতীয়তাবাদের আগমন, যা তার ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ায় অবতীর্ণ হয়েছে ইংরেজ শাসনের বিরোধী ভূমিকায়।^৭ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উত্থানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতে সদ্যজাত ইংরেজি শিক্ষিত পশ্চিমি ভাবধারায় পুষ্ট মধ্যবিত্ত এই জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছিল।^৮ তারা জাতিগত, ভাষাগত, আঞ্চলিক ও জীবনযাত্রার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ‘এক দেশ এক জাতির ধারণা’ বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রচার করেছিল। ভারতের জনগণ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে আপামর জনগনের মন-মানসিকতায় জাতীয়তাবাদ একটি বিশেষ রূপ ধারণ করেছিল। একথা অনস্বীকার্য যে, এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসন তথা ইংরেজদের বিরোধিতা করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল যা কালের নিয়মে নতুন মাত্রা লাভ করে। এই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কেমব্রিজ গোষ্ঠী, সাবলটার্ন ঐতিহাসিক সহ মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা হাজির করেছেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা: উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হলেও তার আগে থেকে ভারতে রাজনৈতিক সংগঠন গঠনের প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল। যেমন- জমিদার সভা, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি, মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন, বোম্বাই অ্যাসোসিয়েশন। এই সংগঠন ও সভা-সমিতিগুলি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এর কিছু সময় পরেই ভারতে মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এই বিদ্রোহ কেবল ভারতেই আলোড়ন সৃষ্টি করেনি, ইউরোপের মানুষদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এমনকি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ মার্কস, এঙ্গেলসকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মার্ক্স ও এঙ্গেলস উভয়েই জোর দিয়ে বলে ছিলেন যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে কেবলমাত্র সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে দেখা অসঙ্গত।^৯ এই বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধাচরণ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি নিদর্শন।

বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। গান্ধিজির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল। একইসাথে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন যেমন চলছিল তেমনি বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী ও সংগঠনগুলিও স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সনাতনধর্মী মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা শ্রেণী-বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচ্য জাতীয় আন্দোলনকে বিচার করেছিলেন।

জাতীয় আন্দোলনের মার্কসবাদী ব্যাখ্যাকে একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এক্ষেত্রে দুটি স্তর বিদ্যমান। যথা- গোঁড়া মার্কসবাদী ও মার্কসবাদী। প্রথম স্তরের সাথে

মানবেন্দ্রনাথ রায় ও রজনীপাম দত্ত যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় স্তরের সাথে ছিলেন বিপিনচন্দ্র ও সুমিত সরকারের মতো ব্যক্তিত্ব।

মানবেন্দ্রনাথ রায়: ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মত একজন বিশ্ময়কর, চমকপ্রদ ব্যক্তি।^৬ তিনি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের বাসনা নিয়ে আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মান, চীন, মেক্সিকো, ফিলিপিনস, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন এবং বিদেশে থাকাকালীন সময়েই মার্কসীয় দর্শনের সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম যৌবনের দীর্ঘ ১৬ বছর বিদেশে কাটিয়ে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।^৭

মানবেন্দ্রনাথ রায়কে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার উদগাতা হিসাবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর India in Transition নামক গ্রন্থে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে বুর্জোয়া শ্রেণির প্রভাবেই জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে।^৮ তিনি মনে করেন, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ নব্য বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা প্রকাশের একটি রূপ।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রাজনৈতিক জীবন পর্ব বিশ্লেষণ করলে তিনটি পর্বের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা – (ক) বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী জাতীয়তাবাদী পর্ব (খ) বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ থেকে মার্কসবাদে উত্তরন পর্ব (গ) মানবতাবাদী জাতীয়তাবাদী পর্ব।

প্রথম পর্বটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি এইপর্বে জঙ্গি গোঁড়া জাতীয়তাবাদী চেতনার অনুগামী হয়েছিলেন, তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল- ব্যক্তিকে সচেতন করা, জাগরিত করা, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ব্যক্তির বিকাশ ঘটানো।

দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় যে, তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সমালোচনা করেছেন, তাঁর মতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বদ বিদেশী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির পরাধীনতা থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে চাইলেও তাঁরা সমাজ বিপ্লবের পক্ষপাতী নন। ১৯২২ সালে তিনি গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদকে সমালোচনা করেছিলেন। ১৯২৩ সালে মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'One Years of Non-Cooperation' গ্রন্থ প্রকাশ করে তাতে গান্ধীজীর অনুসৃত জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রতি আংশিক শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি সমালোচনা করে বলেছিলেন – “Calling off non-cooperation movement because of the eruption of violence of chauri chaura in 1922 and derided his incorrigible pacifism”।^৯ তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের মত ঔপনিবেশিক দেশে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের বিকল্প হিসাবে শ্রমিক ও কৃষকদের কমিউনিস্ট পার্টিকে সংগঠিত করা। তাই তিনি ভারতবর্ষে বামপন্থী দলের বিকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

তৃতীয় পর্বে দেখা যায় যে, তাঁর মানসিক ভাবনার দিক পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র গঠন ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সমাধানের উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগ এবং গণতন্ত্রের বিলোপের বিষয়টিকে সমালোচনা করেছেন।

রজনী পাম দত্ত: মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের আর এক প্রভাবশালী প্রতিনিধি রজনী পাম দত্ত।^{১০} তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লেনিনের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রজনী পাম দত্ত তাঁর India

Today গ্রন্থে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে গোঁড়া মার্কসবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি মনে করেন, বিকাশশীল পুঁজিবাদের ফসল হল জাতি ও জাতীয়তা। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়েছে। তাঁর মতে, ইউরোপ পুঁজিবাদী অর্থনীতির অগ্রগতির সাথে ভারতে পরিস্থিতির পার্থক্য রয়েছে। ভারতে, জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভূস্বামী পুঁজিপতি শ্রেণী। এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিল। অর্থাৎ ভারতের জাতীয়তাবাদ হল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের স্বার্থে পরিচালিত জাতীয়তাবাদ।

অক্ষয় রমনলাল দেশাই: A. R. Desai তাঁর “Social Background of Indian Nationalism” গ্রন্থে ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।^{১১} তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ভারতের জাতীয়তাবাদের সূচনাপর্বকে বিশ্লেষণ করেছেন। দেশাই – এর মতে ভারতের জাতীয়তাবাদ হল ব্রিটিশ উপনিবেশ দ্বারা সৃষ্ট বস্তুগত অবস্থার ফল।^{১২} তিনি আরও বলেছেন, ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত বিভিন্ন আর্থসামাজিক নীতিসমূহ নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণী সম্পর্ক সৃষ্টির পথ তরাস্থিত করে। যার ফলশ্রুতিতে পুরাতন শ্রেণী সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে ও বহু নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই নতুন শ্রেণী জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রভাবিত করে।

বিপিন চন্দ্র: প্রফেসর বিপিন চন্দ্র একাধারে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, শিক্ষক, অন্যতম প্রধান বুদ্ধিজীবী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন। ১৯৮৫ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ফলশ্রুতি হিসেবে সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব ছিল এবং তাঁরা সর্বশ্রেণীর ভারতীয়দের প্রতিনিধি হিসাবেও ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সুমিত সরকার: অধ্যাপক সুমিত সরকারের লেখনীতে মার্কসবাদী আলোচনার ক্ষেত্র অনেকাংশে পরিশীলিত হয়েছে বলা হয়। তিনি মনে করেন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে জাতীয় আন্দোলনের বিশ্লেষণ সঠিক নয়। জাতীয়তাবাদের বৈধতা স্বীকার করে নেওয়ার পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের দুটি স্তরের কথা বলেছেন। যথা- (ক) সমাজের উচ্চবর্ণের বুদ্ধিজীবীদের (শিক্ষিত মানুষ) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম বা লড়াই (খ) ভারতের জনগনের সংগ্রাম বা লড়াই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য একটি ছিল কংগ্রেস নেতৃত্ব পরিচালিত ও কংগ্রেসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অপরটি ছিল স্থানীয় ও আঞ্চলিক স্তরের আন্দোলন।

সামগ্রিক আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে, ভারতের মতো সুপ্রাচীন ও বিশাল দেশে সনাতনী মার্কসবাদী এবং পরবর্তী মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ ও প্রেক্ষিত থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তার যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শ্রেণি চরিত্র বিশ্লেষণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বর্ণনা করতে চেয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

- ১। মুখোপাধ্যায়, প্রলয়দেব, (২০১২) রাষ্ট্র ও রাজনীতি তত্ত্ব ও মতবাদিক বিতর্ক, কলকাতা, বিজয়া পাবলিশিং হাউস, পৃঃ ১৬১।

- ২। মহাপাত্র, অনাদি কুমার, (২০২১), আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কলকাতা, সুহৃদ পাবলিকেশন, পৃঃ ৪১১।
- ৩। চক্রবর্তী, বিকাশ, (২০০৭), ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃঃ ১।
- ৪। মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার (২০০৯), আধুনিক ভারত ব্রিটিশ রাজ থেকে পূর্ণ স্বরাজ ১৮১৮-১৯৬৪, কলকাতা, মিত্রম, পৃঃ ৩০৯।
- ৫। মল্লিক, সমর কুমার, (২০১৬-২০১৭), আধুনিক ভারতের রূপান্তর রাজ থেকে স্বরাজ (১৮৫৭-১৯৪৭), কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, পৃঃ ৩।
- ৬। সোম, ডঃ সুভাষ চন্দ্র, (২০১৫), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, কলকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃঃ ৩৮৬।
- ৭। সরকার, কল্যান কুমার, (২০১৩), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, (প্রথম খন্ড), কলকাতা, শ্রীভূমি পাবলিশিং হাউস, পৃঃ ৩০৭।
- ৮। চৌধুরি, তেসলিম, (২০১৮), ভারতের ইতিহাস আধুনিক যুগ ১৭০৭-১৯৬৪, কলকাতা, মিত্রম, পৃঃ ৫২০।
- ৯। Roy, M.N, Roy, Evelyn, 1923, One Year Of Non-Cooperation, Calcutta, The Communist Party of India, PP. 56-60.
- ১০। গুহ রায় সিদ্ধার্থ, চট্টোপাধ্যায়, সুরঞ্জন, (২০০৯), আধুনিক ভারতের ইতিহাস ১৭০৭-১৯৬৪, কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃঃ ৫৫৭।
- ১১। চ্যাটার্জী, শুভ্রজিৎ, (২০১৮), সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার আলোকে ভারতীয় সমাজচর্চা, লোভান্ত বুকস্, পৃঃ ৬৯
- ১২। তদেব, পৃঃ ৬৯।

নবেন্দু ঘোষের উপন্যাস ‘পৃথিবী সবার’ : সাঁওতালদের

জীবন সংগ্রাম

গৌরহরি বেরা

গবেষক, বাংলা বিভাগ

মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত), পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: কথাসাহিত্যিক নবেন্দু ঘোষের ‘পৃথিবী সবার’ উপন্যাসটি সাঁওতালদের জীবন সংগ্রাম কাহিনী সম্পর্কে একটি বিখ্যাত উপন্যাস। এই উপন্যাসে সাঁওতাল নেতা মংরার প্রতিবাদ সত্ত্বে যেমন ফুটে উঠেছে তেমন সাঁওতালদের মোড়ল রসিক মাঝির বিশ্বাসঘাতকতা রূপটিও প্রকাশিত হয়েছে। সাঁওতালরা পূর্বপুরুষ ধরে কাড়োল বিলে মাছ ধরতো কিন্তু জমিদার শিবেন্দ্রকুমার চৌধুরী সাঁওতালদের মাছ ধরার অধিকার কেড়ে নেয়। কারণ জমিদার পনেরো হাজার টাকায় কাড়োল বিলটি বিক্রি করে দেয়। সাঁওতালরা ক্ষুব্ধ হয়ে সবাই মিলে প্রতিবাদ করে। কিন্তু তাদের যে মোড়ল রসিক জমিদারের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে এই প্রতিবাদে কোন কর্ণপাত করে না। এর ফলে সাঁওতালরা সবাই মিলে যখন রাতে মাছ ধরতে যায় তখন লুকিয়ে জমিদারের কাছে খবর পৌঁছে দেয় মোড়ল রসিক। ফলে জমিদার এসে মাছ ধরতে থাকা সাঁওতালদের অনেককে গুলি করে মেরে ফেলে। এরপর সাঁওতালরা সবাই মিলে লাঠি, তীর ধনুক, বর্শা, খাঁড়া প্রভৃতি নিয়ে জমিদারের বিলে পুনরায় মাছ ধরতে যায়। জমিদার ভীত হয়ে পড়ে এবং কাড়োল বিলের যে পূর্বপুরুষদের অধিকার তারা সংগ্রাম করে ফিরিয়ে আনে।

সূচক শব্দ: সাঁওতাল, জমিদার, সংগ্রাম, মোড়ল, কাড়োল বিল।

মূল আলোচনা: সাঁওতাল জনজাতি মূল জনসমাজেরই একটি অংশ। সমগ্র ভারতবর্ষে সাঁওতালদের সমাজ-সংস্কৃতির কাঠামো মোটামোটি এক হলেও তাঁদের জীবন সংগ্রাম ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন রকম। প্রথমেই সাঁওতাল জনজাতির পরিচয় সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করা প্রয়োজন। সাঁওতাল জনজাতির বিষয়ে প্রথমে সাঁওতাল শব্দটি উৎপত্তি সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। সাঁওতাল নামটির উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক রিসার্চ থেকে প্রকাশিত জন শোরের ‘On Some Extraordinary Facts, Customs and Practices of the Hindus’ নামক প্রবন্ধে প্রথম সাঁওতালদের ‘সুন্তার’ (soon tars) নামে উল্লেখ করা হয়। আবার ‘Soonatars’ শব্দের পরিবর্তে ১৮২০ সালে হ্যামিলটন ‘Sontals’ শব্দ ব্যবহার করেন। আবার ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে পেটি ওয়ার্ড ‘সান্তারস’ নাম উল্লেখ করেছিলেন। এখানে ‘সান্তারস’ বলতে দলবদ্ধ থাকাকে বোঝানো হয়েছে। ডবলু. বি. ওল্ডহ্যামের মতামত অনুসারে, ‘সাঁওতাল’ শব্দটি ‘সামন্তওয়াল’ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মতে ‘সামন্তপাল’ থেকে ‘সাঁওতাল’ শব্দের উৎপত্তি। ‘সাঁওতাল’ শব্দটির প্রসঙ্গে ড. অতুল সুর তাঁর ‘ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়’ গ্রন্থে বলেছেন-

“কিংবদন্তি অনুসারে তাদের আগের নাম ছিল খারবার। ‘খর’ শব্দ ‘হর’ শব্দ থেকে উদ্ভূত। ‘হর’ শব্দের অর্থ হচ্ছে মানুষ। মেদিনীপুরের সাঁওতাল পরগণায় এসে যখন তারা বাস

করে, তখন তাদের নাম সাঁওতাল হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাঁওতাল বাস করে মেদিনীপুর জেলায়। এ-থেকে বুঝতে পারা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল পরগণাতেই তাদের প্রথম বাস। মনে হয় ‘বৃহদ্ধর্মপুরাণে’ উল্লেখিত ‘হর’ জাতি ও সাঁওতাল জাতি অভিন্ন।”^১

কথাসাহিত্যিক নবেন্দু ঘোষের ‘পৃথিবী সবার’ উপন্যাসটি সাঁওতালদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে লেখা। এই উপন্যাসে শিরসি গ্রামের কথা রয়েছে। এই গ্রামে সাঁওতালরা বসবাস করে। শিরসি গ্রামের নিকটবর্তী নিমইল, নিমডাঙ্গা, বাঘারিয়া, হরিশপুরা- এই গ্রামগুলোতেই সাঁওতালদের বাস বেশি। সাঁওতালেরা জঙ্গলের কাছে এসে জঙ্গল পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকাল চারদিকে, নিজেদের ভাষায় কথা বলল। তারপর সেখানে আগুন জ্বালালো, রান্না করলো, খাওয়া-দাওয়া সারল। রাতের বেলা নিবিড় জঙ্গলের মাঝে যখন জ্যোৎস্নার আলো পড়ে অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যের মত আলো-ছায়া-মেশানো একটা অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখন তারা মাদল বাজায়, বাঁশি বাজায় এবং সেই সঙ্গে মদমত্ত কণ্ঠ থেকে গান করে। জঙ্গল কেটে তারা বসবাস করতে শুরু করল। বসবাস করতে শুরু করল এই উপন্যাসের নায়ক মংরা। শিরসি গ্রামের নিকটবর্তী মানুষেরা কাড়োল বিলে ছোটবেলা থেকে মাছ ধরত। তাদের বাপ, বাপের বাপ সবাই এই বিলে মাছ ধরত। এই বিল গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যেত, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় অল্প অল্প জল থাকত, সেই জল ক্লেদাক্ত ও পঙ্কিল হয়ে যেত। সেই শুকনো বিলের বুকে কলমি, শাপলা আর কচুরিপানা গুলো পড়ে থাকত এবং তার চারদিকে নখর দুর্বা ঘাস অঙ্কুরিত হত। সেই সময় চারদিকের গ্রাম থেকে রাখালরা নিয়ে আসে গরু, মোষ। সারাদিন চড়াই বিলের বুকে। এই বিলের বুকে এখানে ওখানে জল শুকিয়ে ক্রমে বিবর্ণ ও লালচে থাকত। এরপর বর্ষায় এসে চারদিকের উঁচু জমি থেকে গৈরিক জলের ধারা তীর বেগে বিলের বুকে ছুটে আসে। বর্ষা কেটে যায় তারপর শরৎ আসে। বিলের ধারে তুলোর মত সাদা কাশফুল দুলাতে থাকে। হেমন্তকাল রোদের মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হয়, জলে টান ধরে, বিলের চেহারা শুকাতে আরম্ভ করে। তারপর ফাল্গুন মাসে গোড়া থেকে জায়গায় জায়গায় মাটি দেখা যায় আর বাকি জায়গায় এক কোমর এক হাঁটু জল থাকে। তখন থেকে শুরু হয় মাছ ধরার পালা। চারপাশের গ্রাম থেকে গরিব মানুষেরা ছুটে আসে। সাঁওতাল, ধাঙুর, মুসলমানেরা হাজার হাজার লোক পোলুই, ছেকা জাল, লাঠি আর কোঁচ নিয়ে বিস্তৃত বিলের বুকে নেমে পড়ে মাছ ধরতে। জিয়োল, মাগুর, শোল, খলসে, পুঁটি, বোয়াল কাতলা প্রভৃতি যা মাছ পাওয়া যায় তারা সব কিছুই ধরত। গরিব সাঁওতালরা ঘন্টার পর ঘন্টা জল আর কাদার মধ্যে পড়ে থাকে তাদের প্রতিদিন মাছ খাওয়া দূরে থাক, ভালোভাবে একদিন খাওয়ার জন্য মাছ কিনবার মত সঙ্গতি নেই। সেই অভাব, মাছ খাওয়ার সেই লোভ তাদের এই কাড়োল বিল মেটায় মাস দুয়েক ধরে।

সাঁওতালদের কাছে কাড়োল বিল ছিল একমাত্র সহায়। কিন্তু পরে দেখা গেল এই কাড়োল বিল জমিদার মহাশয় সাঁওতালদের ব্যবহার করতে দেবে না। লাঠিয়াল জনার্দন সিং ঢোল নিয়ে এপাশ-ওপাশ করে বলতে আরম্ভ করল-

“দোহাই, দোহাই জমিদারবাবুর হুকুম শোনো। এই বছর হইতে তুমরা কেউ আর কাড়োল বিলে মাছ ধইরিতে পারবা না-এখন থিকা উটা জমিদারমশায়ের কাজে লাইগবে। যে এই হুকুম অমান্য কইরবা, ইয়ার পর যে জোর কইরা মাছ ধরবা সে বিপদে পড়বা, এমনকি, আদেশ না মাইনলে বন্দুকের গুলীতে উড়িয়া যাবা।”^২

সাঁওতালরা ভাবে বিলটা জমিদারের জমিদারির মধ্যে পরে কিন্তু আকাশের জল তো আর জমিদারের সম্পত্তি নয়, সেই জলে যে মাছ জন্মায় তাও সেই জলের মতোই সবার সম্পত্তি। চিরকালই গ্রামের চারপাশের গরীব মানুষেরা বিলের মাছ মেরে খেয়েছে। খেয়ে খেয়ে রক্তের মধ্যে তাদের একটা সংস্কার জন্মে গেছে যে বিলের মাছ খাওয়া তাদের একটা জন্মগত অধিকার। আর এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মতো সাহস কারোর হতে পারে না। প্রকৃতির দেওয়া আলো বাতাস আর জলের মতই বিলের মাছ খাওয়ার অধিকারটাও তাদের চিরকাল ধরে আছে, চিরকাল থাকবে। কিন্তু হঠাৎ জমিদার তাদের অর্থাৎ সাঁওতালদের বিলে মাছ ধরতে বারণ করে দেয় এতে মংরা অবাক হয়ে যায়। সাঁওতালরা মংরার বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল, কালো কালো পেশাল দেহ যেন প্রস্তুত-খোদিত অপরূপ ভাস্কর্যের নমুনা। তাদের কবাত বক্ষ সুগঠিত করণ চওড়া কজি আর অজস্র পেশী সমৃদ্ধ পৃষ্ঠদেশ যেন একটা উত্তেজনা খরখর করে কাঁপছে। এই বিলের খবর শুনে তাদের শান্ত, কালো চোখে হঠাৎ যেন দাবানল-দন্ধ অরণ্যের রক্ত-দীপ্তি দেখা দিয়েছে। সাঁওতালরা মংরার বাড়িতে আলোচনা করতে লাগলো। সাঁওতালদের মধ্যে সোমাই কথা বলল মংরার সঙ্গে। সোমাই মংরার সমবয়সী, বত্রিশ চৌত্রিশ বয়স তার, দেখতে মিশকালো মোষের মত। মংরা ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে যাদের সঙ্গে বড় হয়েছে তাদের মধ্যে সোমাই সবচেয়ে পুরনো অন্তরঙ্গ। গ্রামের সবার প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অকণ্ঠ চিত্ত হাসিমুখের সোমাই এগিয়ে আসে। সোমা স্নান মুখে বলল-

“ডঙ্কা গুনলু নাই?”

ডঙ্কা?

হাঁ-ডঙ্কা-

মাথা নাড়ল মংরা, অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে বলল, শুইনাছি। তাখে কি হইল বা?”^৩

সাঁওতালরা চুপ করে রইল তারা বুঝতে পারল যে মংরা তাদের অতি দুঃখের সময় ব্যঙ্গ করে কথা বলছে। সোমাই গর্জন করে বলল জুলুম হচ্ছে। জমিদার সাঁওতালদের উপর জুলুম করছে। মংরা বিক্রপের সুরে বলল জমিদারের লাঠিয়াল কী বলল গুনলে না। শাণিত চোখে মংরা বলল যারা মাছ ধরবে সবাইকে বন্দুক দিয়ে মেরে ফেলবে। সাঁওতালারা সবাই একসাথে বলল এ জুলুম তারা মানতে চায় না। সাঁওতালরা আবার তাকালো মংরা দিকে। তাদের খরগোশের মতো শান্ত চোখে, নিরীহ মুখে একটা ভয় মিশ্রিত উত্তেজনা। বন্দুক দিয়ে তাদের মেরে ফেলবে। শুনে কীরকম যেন হয়ে যায় তারা। তাদের গরম রক্ত ঠান্ডা হয়ে যায়। চোখের লালচে নেশার ঘোরটা কেটে যাবার উপক্রম করে। মংরা তাদের অর্থাৎ তার বাড়িতে আসা সাঁওতালদের রসিক মাঝির কাছে যেতে বলল। কারণ রসিক মাঝি তাদের সর্দার। সাঁওতালরা রসিক মাঝির কাছে গিয়ে মিটিং করবে এই সিদ্ধান্ত নিল। উপন্যাসে বর্ণিত-

“পঞ্চ করমু হামরা-মিটিং করমু। বিলের মাছের হকদার আমরা, ক্যানে তভে মাছ মারমু নাই। খামু নাই ক্যানে রে বাপ?”^৪

সাঁওতাল গরিব চাষাভূষার এতদিনকার অধিকার অর্থাৎ কাড়োল বিলের মাছ ধরার অধিকার কেড়ে নিল জমিদার শিবেন্দ্রকুমার চৌধুরী। রসিক মাঝি তাদের কথায় গুরুত্ব দিল না। এতে মংরা বিষ্ময়ে অবাক হয়ে গেল। তার স্বশুর (রসিক মাঝির মেয়ে ঝুমরীকে বিয়ে করেছে মংরা) কেমন যেন ছেলে মানুষের মতন কথা বলছে। জমিদারের এই অন্যায় সাঁওতালরা মানতে চায় না। তারা সংগ্রাম করতে চায় জমিদারের বিরুদ্ধে। সোমা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সবার ওপর নিজের রক্তবর্ণ চাহনিটা বুলিয়ে নিয়ে বলল তারা সবাই একসাথে লড়তে

রাজি আছে। মংরা আর সোমার উত্তেজনা সংক্রমিত হল আর সবার মধ্যে বিদ্যুতের মত তরঙ্গায়িত হল প্রত্যেকের রক্তে। কঠিন করে তুলল তাদের কালো পাথরে মত শক্ত পেশীকে। মাথা ঝাঁপিয়ে সবাই একস্বরে বলল জমিদারের কোন কথা না শুনে তারা লড়তে রাজি আছে।

এরপর সাঁওতালরা শিরসি গ্রাম থেকে এক মাইল হেঁটে বিল পার হয়ে জমিদারের বাড়িতে পৌঁছিল। দুপুর পার হতেই প্রায় ত্রিশজন সাঁওতালরা রওনা দিল জমিদারের বাড়ি। যখন তারা জমিদারের বাড়িতে পৌঁছিল তখন মধ্যাহ্ন তন্ত্রার জের জমিদার বাড়িতে শেষ হয়নি। বারান্দায় জনার্দন সিংকে ‘আদাব’ জানিয়ে রসিক মাঝি বিনীত হেসে গুটিগুটি পা ফেলে সসম্ভ্রমে বারান্দায় উঠে গেল। রসিক মাঝির পেছনে পেছনে এলো মংরা, সোমা, টোমা আর মেঘু। রসিক মাঝির পরে এরা পাঁচ ছটা গ্রামে খাতির পায়। সিমেন্ট করা মেঝের উপর তারা বসলো দুহাত দিয়ে হাঁটু ধরে। ঠিক কিছুক্ষণ পর সবাই উঠে দাঁড়ালো কারণ জমিদার বাবু আসছেন। সাঁওতালরা জমিদারকে বিনীত কণ্ঠে বলল – “হাঁ হুজুর। বরাবর হামরা বিল থিকা মাছ খাই, ইবার থিকা যি কানুনটো বদলাইল তাই বিশ্বাস হইল নাই হুজুর-গরীব মনিষ - অবার্থ তীরের মত জমিদারবাবুর হৃদয়কে বিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ভালভাবে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে গলদঘর্ম হয়ে উঠল রসিক মাঝি, বিশেষ জোর দিয়ে আবার একটা কথা বলল সে, হামরা গরীব মনিষ হুজুর।”^৫ জমিদার তাদের বোঝাতে লাগলেন যে আগে বরাবর তারা মাছ খেয়ে এসেছে এখন তারা মাছ খেতে পারবে না কারণ জমিদার পনেরো হাজার টাকা বিল বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। যদি তারা বিলের মাছ খায় তবে এই পনেরো হাজার টাকা কি সাঁওতালরা দেবে? রসিক মাঝি মাথা নাড়িয়ে বলল হুজুর আপনার বাবা মশাইয়ের সময় তো এই নিয়ম ছিল না তাহলে কেন আজকে এই নিয়ম? তাদের কোন কথা শুনল না। জমিদার রসিক মাঝিকে বুঝিয়ে বলে দিল যাতে অন্যান্য সাঁওতালদের ঠান্ডা করতে। মোড়ল জমিদারকে বলল যে তাকে সাঁওতালরা একদম মানবে না। তখন জমিদার বলল – “তাদের বলে দিস্ যে অমন দুঃসাহস যেন তাদের না হয়, সুখে থাকতে ভূতের কিলের জন্য আকুলিবিগুলি যেন না করে। আর যদি মাছ ধরেছে তবে বন্দুকের গুলিতে মাথার খুলি উড়ে যাবে-এখন থেকে এখানকার থানায় চব্বিশ ঘণ্টার জন্যই বন্দুকধারী পুলিশ থাকবে, বুঝলি?”^৬ এতক্ষণ মংরা নিঃশব্দে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, নির্বাক হয়ে শুনছিল সব কথা। এতক্ষণ পর্যন্ত মোড়ল রসিক যা বলছে তা মোটামুটি ভালোই বলেছে কিন্তু জমিদার চোখ রক্তাক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ো মানুষটা অর্থাৎ রসিক মাঝির মেজাজটা কেমন যেন নিরীহ ভেড়ার মতন হয়ে গেল। মংরা আর স্থির না থেকে রসিকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মংরা জমিদারের দিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল-

“হামাদের হক ক্যানে ছিনহিয়া লিবেন হুজুর - বিলের মাছধরা যে হামাদের হক আছেক্-”^৭

জমিদার চেয়ার থেকে তড়িৎ বেগে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি তাদের গালিগালাজ করতে লাগলেন। এরপর সবাইকে স্তম্ভিত করে দুঃসাহসী সাঁওতালরা জমিদারকে জবাব দিল এই দুনিয়াটা সবার। জমিদার তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। সবাই যখন চলে গেল তখন জমিদার ফন্দি এঁটে রসিক মাঝিকে একা ডেকে তাঁর পকেটে দশ টাকা দিয়ে দিলেন। দশ টাকার জন্য জমিদারের কাছে বিক্রি হয়ে গেলেন রসিক মাঝি।

রসিক মাঝির সঙ্গে সমস্ত সাঁওতালদের মতবিরোধ দেখা গেল। কিছু কিছু সাঁওতাল রসিক মাঝিকে মোড়ল মানতে নারাজ। ঝড়ে উৎপাদিত তাল গাছের মতো বসে রইলো

রসিক। সে বিস্তারিত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল। কিছু কিছু সাঁওতাল যারা সর্দারকে অমান্য করতে সাহস পায় না, যারা জমিদার আর বন্দুকের গুলিকে ভয় পায় তারা মাথা নিচু করে বসে রইল। সর্দারকে মেনে আজ তাদের পৌরুষ আর মনুষ্যত্ব পদদলিত হল। মংরা ও অন্যান্য সাঁওতালদের মাছ ধরতে বারণ করল রসিক মাঝি। এতে মংরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং রসিক মাঝির সঙ্গে কথা বলল –

“ই রায় আর পালটাইবি না তু?”

‘না’

যদি গোলমাল করে পুলিশ –

তাথে ডরাই না হামি,

তভে ইটাই তুর শ্যাম কথা হইল?

হয়-”^৮

এরপর রসিক মাঝি জমিদারের দেওয়া কড়কড়ে নোটের প্রতিদান দিল। সাঁওতলরা যখন মাছ ধরতে যাচ্ছে তখন মোড়ল রসিক জমিদারের বাড়িতে খবর দিল। জমিদার আলস্য ভ্রম উড়ে গিয়ে চাকরদের বলল পুলিশকে খবর দিতে। রসিকের ঠোঁটের কোণে একটা চাপা হাসির রেখা। শুধু প্রতিদান নয়, শুধু জমিদারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই নয়, আরো কিছু আছে তার অর্থাৎ রসিক মাঝির আচরণে। আজকের রসিক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু তাছাড়া উপায় ছিল না ছোকরাদের বাড়াবাড়ি আর সহ্য করতে পারছে না রসিক, দুঃসহ হয়ে উঠেছে তাদের ওদ্ধত, বিশেষ করে জামাই মংরা তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, ধীরে ধীরে তার সম্মানের সিংহাসনটা কেড়ে নিচ্ছে এর ফলে রসিক মাছ ধরার সংবাদ জমিদার বাড়িতে জানাতে এসেছে। ঘরভেদী বিভীষণের মত।

প্রায় হাজার খানেক কালো মানুষেরা এসে বিলের ধারে থমকে দাঁড়াল। সূর্য তখনো ওঠেনি, পূর্বাকাশে শুধু তার রক্তলিপি দেখা যাচ্ছে। হালকা কুয়াশার মত পাতলা একটা আবরণ বিস্তৃত বিলের ওপর ভোরের হাওয়ায় কাঁপছে। শিরসি, নিমইল, নিমডাঙ্গা, বাঘারিয়া, ও হরিশপুরা থেকে অনেক সাঁওতাল আর ধাঙেরেরা এসেছে মাছ ধরতে। আনারপুর আর কেপ্তপুর থেকে এসেছে মুসলমানেরা, বেশিরভাগ জোয়ান যুবক তবে বুড়ো এবং ছেলে ছোকরারাও সঙ্গে ছিল। তাদের কারোর হাতে ছিল জাল,পলুই,কোঁচ প্রভৃতি। সবাই প্রাণ খুলে হাসতে লাগলো মুহূর্তের মধ্যে বিলের বুকে মধ্যরাত্রির ভৌতিক স্তব্ধতা নেমে এলো, হাজারটা মানুষের কণ্ঠ যেন মূক হয়ে গেল। কৌতূহলী জনতা এক পা করে পিছিয়ে গেল। কারণ তিনটি নৌকো তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একটি নৌকা থেমে গিয়ে বাকি দুটো একই ভাবে তীরের মতো জল কেটে এগিয়ে আসতে লাগল। সেই নৌকার মধ্যে অনেকগুলো লাল পাকড়িধারী মানুষ দাঁড়িয়ে। তাদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। যারা মাছ ধরতে ছিল তারা সবাই ভীত হয়ে গেল। অর্থ-নগ্ন সাঁওতাল, ধাঙের ও মুসলমানদের ভীত দেখে অনুকম্পার হাসি হাসলেন দারোগা মিস্টার সেন। মিস্টার সেন তাদের বুঝিয়ে বললেন বাড়ি যেতে। কিন্তু মংরা প্রতিবাদ করল-

“আপনাদের সাথে তো হামাদের লড়াই লয়, আপনারা ফিরে যান হুজুর,-

হয় - হামাদেরো তো দরকার হুজুর –

হামরা যে গরীব হুজুর

ইটা আমাদের হক হুজুর

ই হক হামরা ছাইড়ব নাই – ”^৯

গর্জন করে উঠলেন মিস্টার সেন। তিনি কোমর ঝোলানো চামড়ার খাপ থেকে লিভালভারটাকে বের করলেন। তারপর তিনি ও দশ জন সশস্ত্র পুলিশ মিলে গুলি করতে শুরু করলেন। বিলের পক্ষিল ঘোলাটে জলে লাল রক্তের ধারা মিশিয়ে অনেক জোয়ান মানুষ ঢলে পড়ল। আবার গুলির আওয়াজ কিছু মানুষের আত্ননাদ আর কোলাহল আকাশে বাতাসে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সবাই দল বেঁধে পালাতে আরম্ভ করল। অসহায় দৃষ্টি মেলে পাগলের মতো চিৎকার করে মংরা বলল -

“পলাস নাই, পলাস নাই-মরদের বাচ্চা না তুরা? পলাস ক্যানে?”^{১০}

মংরা ক্ষেপে গেছে, বুনো মোষের মত পাগল হয়ে গেছে। সবাই আত্ন চিৎকার করে, জল তোলপাড় করে ডাঙ্গায় উঠছে। সোজা দৌড় মারছে শ্রোতের দিকে। মংরা আত্নবিস্মৃত হয়ে গেল, সমস্ত চৈতন্য তার বারুদের ধোঁয়ার মত বাতাসে মিলিয়ে গেল। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, বিহ্বল দুটো চোখ মেলে পলায়মান মানুষগুলোকে দেখতে লাগলো। আবার রাইফেলের গর্জনে টুপটাপ করে মারা যাচ্ছে মানুষেরা। গাঢ় রক্তে জায়গায় জায়গায় লাল হয়ে উঠছে বিলের ঘোলাটে জল। জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, কাদার মধ্যে মুখ খুবড়ে পড়ছে জোয়ান লোকেরা। মংরার মুখে একটা ক্ষীণ আত্ননাদ শোনা গেল। তার ডানহাতের নীচের মাংস ভেদ করে গুলি চলে গেছে। গুলিটা বেরিয়ে যেতেই মংরা লাফিয়ে উঠল। একটা জ্বালাময় ও উত্তপ্ত যন্ত্রণা বোধ হল সেই ক্ষত স্থানে। ক্রমে সে অসহ্য হয়ে উঠল। গল গল করে রক্ত ছুটলো সেখান থেকে তবু নড়ল না মংরা, আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টি মেলে সে সামনের দিকেই তাকিয়ে রইল। কত মানুষ মারা গেছে, কত জোয়ান জলে ভেসে আছে। হঠাৎ মংরাকে টেনে তুলল সোমা ও টোমা। তারা মংরাকে বাড়ি পথে নিয়ে যেতে গেল। যেতে যেতে তারা খানিকটা দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারা দেখল তৃতীয় নৌকাটিতে ছইয়ের মধ্যে বসে আছে তাদের মোড়ল রসিক মাঝি। তারা রসিক মাঝিকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আরও ভাবলো মোড়ল রসিক মাঝি সমস্ত সাঁওতালদের কাছে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছে।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাবো যে মোড়ল রসিক মাঝিকে খুন করেছে মংরা কারণ রসিক মাঝি সাঁওতালদের বিশ্বাসঘাতক রূপে পরিণত হয়েছিল। এখন মংরা সাঁওতালদের সর্দার হয়েছে। মংরা জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য গ্রামে গ্রামে সমস্ত মানুষকে একতা হতে বলছে। গ্রামের মানুষেরা ঝুল মাথা ধনুক আর মরচে ধরা তীর গুলোকে ঘর থেকে টেনে বের করল। বের করল রামদা, খাঁড়া, দা আর বর্শা। এইগুলো পাথরের উপর ঘষে ঘষে তারা ধারালো করে তুলল। মংরার তীরগুলোকে ধারালো করছিল সোমা। সব সাঁওতালরা মিলে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমে পড়ল। গ্রামের মানুষেরা ঢাক বাজিয়ে কাড়োল বিলের দিকে এগিয়ে এল। ওদের হাতে লাঠি, তীর, ধনুক বর্শা, দা আর খাঁড়া, জাল আর পলুই। ধারালো অস্ত্রের ফলাগুলো জ্বলতে থাকে, জ্বলতে থাকে সাঁওতালদের চোখের তারা। হাজার হাজার মানুষ মাছ মারছে। জমিদার শিবেন্দ্রকুমার চৌধুরী বিলের কাছে এসে দেখে অবাক হয়ে যায়। জল কাদার মাঝে আর ডাঙ্গার উপর গিজগিজ করছে কালো কালো মানুষের দল। জমিদার ও জমিদারের পুলিশ বাধা দিল এবং গুলি করার জন্য হিংস্র হয়ে উঠল। মংরা হিংস্রভাবে বলতে লাগল -

“আপনার আছেক বন্দুক হুজুর - হামাদের ভি আছে তীরধনু আউর খাঁড়া - হামরা জান দিমু আউর লিমু-”^{১১}

জমিদার এত মানুষের প্রতিবাদে বাড়ি ফিরে গেলেন। ফলে মংরা ও সাঁওতালরা সোহ্লাসে হেসে উঠলেন। আকাশে বাতাসে প্রচন্ড কোলাহল ধ্বনিত হল কারণ তারা অর্থাৎ সাঁওতালরা কাড়োল বিল ফিরে পেয়েছে। হাজার হাজার মানুষের মনে উৎসবের বাজনা বাজছে। মংরা কোমরে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল -

“মাথা নুয়ে থাকলে কিছু করা যায় না, চাইতে পারলেই ন্যায্য পাওনা পাওয়া যায়, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! হ্যাঁ, ভালো করে চাইতে পারলে শধু বিল কেন, সমস্ত পৃথিবীটাকেও পাওয়া যাবে।”^{১২}

এই উপন্যাসে নবেন্দু ঘোষের প্রতিপাদ্য বিষয় খুব স্পষ্ট। সাঁওতালরা কীভাবে তাদের অধিকার সংগ্রামের মাধ্যমে ফিরে পেল তারই ছবি লেখক অঙ্কন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

- ১। সুর, অতুল, প্রথম প্রকাশ-জুলাই ১৯৮৮, ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, কলকাতা, সাহিত্য লোক, পৃষ্ঠা- ২০০
- ২। ঘোষ, নবেন্দু, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৪, পৃথিবী সবার, ৪২নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট কলিকাতা- ৬, ডি. এম. লাইব্রেরি, পৃ. ৬
- ৩। তদেব পৃ. ১৩
- ৪। তদেব পৃ. ১৫
- ৫। তদেব পৃ. ৫২
- ৬। তদেব পৃ. ৫৪
- ৭। তদেব পৃ. ৫৫
- ৮। তদেব পৃ. ৮৪
- ৯। তদেব পৃ. ১০৭
- ১০। তদেব পৃ. ১১০
- ১১। তদেব পৃ. ১৭২
- ১২। তদেব পৃ. ১৭৫-১৭৬।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চা

তন্ময় মালাকার
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
শ্রীপৎ সিং কলেজ, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ: ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চা বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তাভাবনা করেছিলেন। যা তাঁর একাধিক প্রবন্ধে প্রকাশ করেছিলেন। “বাঙ্গলা ভাষা-প্রসঙ্গে” গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ‘বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চা’ প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া “সাংস্কৃতিকী” গ্রন্থের ‘বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ প্রবন্ধটিও আমাদের মনে পড়ে যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে নেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হলে সুনীতিকুমার বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্রসারের গুরুত্ব বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। মাতৃভাষায় শিক্ষার গ্রহণের প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম প্রচেষ্টা আমাদের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছে। বাংলা ভাষায় বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যম যেকোনো বাঙালির কাছে আনন্দের ও গর্বের ছিল। ইংরেজি বনাম বাংলা নয়, এখানে মাতৃভাষায় বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যিকতা বিষয়ে সুনীতিকুমার যুক্তিসম্মত ভাবনা উপস্থাপন করেছেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আধুনিক ভাষায় এম এ পঠনপাঠন শুরু হয়েছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেই তার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলা ভাষার শিক্ষার প্রসার ও প্রচারে যেমন নানাবিধ উদ্যোগ নেবে ঠিক তেমনই বাঙালি হিসেবে আমাদেরও দায়িত্ব অনেকখানি রয়েছে। ১৩৮০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একাশীতম প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ ঘিরে বাঙালি সমাজে যে সংশয় এবং অনিশ্চয়তা ঘনীভূত হয় তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি আশা উদ্দীপক কর্তব্য এবং নীতি-নির্ধারণ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

সূচক শব্দ: ভাষাচার্য, বাঙ্গালা, প্রবন্ধ, জ্ঞানগর্ভ, দূরদৃষ্টি, প্রবেশিকা, সংস্কৃতি।

মূল আলোচনা: ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃতি অধ্যয়ন তথা চর্চায় প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী-ব্যক্তিত্ব। তাঁর বিশ্ববন্দিত গ্রন্থ ‘Origin and Development of the Bengali Language’ গ্রন্থ রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের নবাকৃত দিগন্ত উন্মোচন করেন। এছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে’, ‘বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা’, ‘সাংস্কৃতিকী’ প্রভৃতি। ধ্রুপদী বাংলা ভাষা পরিচয়নে বিশেষত প্রাচীন বাংলা ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন প্রমাণ, ভারতীয় আর্থ ভাষা বংশের বিবর্তনধারায় বাংলা ভাষার জন্মসূত্র নির্ণয় প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে সুনীতিকুমার এক ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করেন। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার দৃষ্টিকোণ নিয়ে

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করেন। এই প্রসঙ্গে আমরা জানি যে, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি অনুসারেই তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়। সুনীতিকুমার এই দুই ধারা অর্থাৎ ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি অনুসরণ করে ধ্রুপদী বাংলা ভাষার স্বীকৃতি পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলা ভাষার মধ্যে দিয়েই বাঙালী পরিচয় মেলে তা আমাদের মনে রাখতে হবে। তাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন –

“ভাষা মানবের বিশেষ গৌরব; আধুনিক জগতে জাতি ও সভ্যতা অর্থে ধর্ম নয়, কৌলিক উৎপত্তি নয়; গণ-মণ্ডলী নয়, জাতি ও সভ্যতা অর্থে মুখ্যতঃ ভাষা। আমরা বাঙালী – আমাদের মধ্যে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, আর্য্য আছে, দ্রাবিড় আছে, কোল মোগোল আছে, ফিরিঙ্গি আছে – কিন্তু আমাদের জাতীয়তার সূত্র হচ্ছে আমাদের বাঙলা ভাষা।”^১

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে’ গ্রন্থে ‘বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা ও বাঙ্গলা ভাষার চর্চা’ প্রবন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ ও প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে নেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হ’লে সুনীতিকুমার বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্রসারের গুরুত্ব বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। ‘বিদেশী ভাষা’ শিক্ষার আর প্রয়োজন নেই, কারণ এই বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দুটি মত^২ ব্যক্ত করেছেন –

- ১) ‘এই বিদ্যা এখন আর অর্থকরী নাই, - অথচ গতানুগতিকতা হেতু সে এই বিদেশী ভাষারই মাধ্যম দ্বারা তাহার আবালা-শিক্ষার প্রণালী গঠিত করিয়া লইয়াছে।’
- ২) ‘তাহার আলোচ্য সমস্ত বিদ্যা ও জ্ঞান এই বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়াই হয় বলিয়া, এই ভাষার উপর পূর্ণ অধিকার অর্জন বিষয়ে তাহার অবহিত হওয়ার অভাবই তাহার বিদ্যা-আলোচনাকে পণ্ড করিয়া দিতেছে।’

বিদেশী ভাষা বনাম বাংলা ভাষা এমন কোনো বিবাদে সুনীতিকুমার যেতে চাননি বরং মাতৃভাষায় শিক্ষার উপযোগিতা নিয়ে তিনি যুক্তি উত্থাপন করেছেন। মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসারের ফলাফল বিষয়ে ভাষাচার্যের মতামত^৩ হল –

- ১) ‘সাধারণ ছেলেদের পক্ষে জ্ঞান অর্জনের পথ সহজ হইবে, অল্পেই তাহাদের বুদ্ধি খুলিবে।’
- ২) ‘মাতৃভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষার কোনও ফাঁকি চলিবে না।’
- ৩) ‘মাতৃভাষায় বই পড়িয়া মাতৃভাষায় ভাবপ্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া শিখিতে আরম্ভ করিলে, ছাত্রেরা বুঝিবার বয়স হইতেই সহজেই বুঝিতে পারিবে যে তাহাদের জ্ঞানলাভ হইতেছে কি না; তাহাদের চিন্তাপ্রণালী মার্জিত হইবে, শিক্ষার আনন্দ তাহারা পাইবে; শিক্ষা তাহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিবে, শিক্ষা সত্য-সত্য তাহাদের মনের খোরাক যোগাইবে।’

সেইজন্য মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা-প্রসারে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই এই প্রবন্ধে সুনীতিকুমার বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নিজস্ব যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। সুনীতিকুমার এই সত্য অনুধাবন করেছিলেন বলেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব সম্পর্কে বলেছেন যে, মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম প্রচেষ্টা আমাদের কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর

সাহস জুগিয়েছে। বাংলা ভাষায় বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যম হওয়া যেকোনো বাঙালির কাছে আনন্দের ও গর্বের ছিল। ইংরেজি বনাম বাংলা নয়, এখানে মাতৃভাষায় বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যিকতা বিষয়ে সুনীতিকুমার যুক্তিসম্মত ভাবনা উপস্থাপন করেছেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আধুনিক ভাষায় এম. এ. পঠনপাঠন শুরু হয়েছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করেই তার প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্রসার ও প্রচারে যেমন নানাবিধ উদ্যোগ নেবে ঠিক তেমনই বাঙালি হিসেবে আমাদেরও দায়িত্ব অনেকখানি রয়েছে। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এই ব'লে যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলায় পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা চালু হ'লে দুটি ক্ষতি হবে^৪ -

১) আমাদের শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ভাষায় অনগ্রহী হ'লে সরকারী চাকরি ক্ষেত্রে তারা অসফল হবে।

২) কলেজ প্রবেশের পর শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অকুল পাথারে পড়বে।

এই দুটি মত খণ্ডন করে নিজস্ব যুক্তি পেশ করেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন^৫ -

১) নতুন বিধি অনুযায়ী ইংরেজি শিক্ষা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব নেই, বরং ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা যেন বিশেষ যত্ন নেয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা করা হবে।

২) ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বিশ্ব-জ্ঞানের আলোক শিখা ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বত্র যেন ছড়িয়ে যায় সে বিষয়ে নজর দেওয়া হবে।

৩) শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে বাংলায় যা শিখবে, পরিভাষা শিখবে তা দিয়েই ইংরেজি পরিভাষা আয়ত্ত করে নেবে। মনস্বী রাজশেখর বসুর পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতি প্রকাশিত বাংলা পরিভাষা সংকলন গ্রন্থ সহায় হবে ইংরেজি পরিভাষা জানতে।

এছাড়া সুনীতিকুমার নিজস্ব ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছেন যে, 'মাতৃভাষায় যথার্থ শিক্ষা হইলে, একটি বিদেশী ভাষা দখল করিয়া লইতে বেশি কষ্ট হয় না।'^৬ বাঙালী হিসেবে বাংলার ভাষার প্রতি মমত্ব, শ্রদ্ধাভাব না থাকলে নিজেদের সংস্কৃতির উজ্জ্বল ঐতিহ্য আমরা উপলব্ধ করতে অসমর্থ হতে হবে। বাংলার ভাষা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম পৈঁচার নকশা' গ্রন্থে 'ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা'য় বলেছেন -

“আজকাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান কবিদলের অনেকেই উপজীব্য হয়েছে, বেওয়ারিস লুটীর ময়দা বা তহিরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলোমাত্রেরই একটা না একটা পুতুল তহিরি করে খালা করে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচেন; যদি এর কেও ওয়ারিসান থাকতো, তা হলে ইঙ্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাবুদ হতে পেতো না - তা হলে হয় ত এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁশী যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাকতেন; সুতরাং এই নজরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়।”^৭

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাতৃভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন ঐতিহাসিক নিরীক্ষণে, তাই রমেশচন্দ্র দত্ত কে বাংলা ভাষায় উপন্যাস লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা' প্রবন্ধে আক্ষেপ করে তাই বলেছিলেন -

“বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।”^৮

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙালির মনে গৌরবভাব উন্নীত করতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন, যা বাঙালির মানসিক দৈন্য দূর করতে সহায়ক হবে বলেও বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি কলকাতার রাস্তার নামগুলি ইংরেজিতে দেওয়ার পাশাপাশি বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত যেমন ‘কর্নওয়ালিস সড়ক, হারিসন রাস্তা, চিত্তরঞ্জন বীথি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার পক্ষে তাঁর জোড়াল যুক্তি হল –

“অনাবশ্যক ভাবে বিদেশী শব্দ ব্যবহারে যে একটা মানসিক দৈন্য, একটা জাতীয়তাবোধের অভাব আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।”^৯

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংবাদপত্রের পাতায় লক্ষ করেছেন চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় স্থানে চাটুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, মুখুজ্যে ব্যবহার প্রবণতা নিন্দনীয় বলে মনে করেছেন। সেইজন্যই সুনীতিকুমার বাংলা ভাষার শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দিতে চেয়েছেন –

“বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা চলিলে, এবং বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার সময়ে বিশেষ সমীক্ষা ও অবধানতার সহিত চলিলে, আমার আশা হয়, বাঙ্গালীর চিত্তে অত্যন্ত আবশ্যিক discipline বা চর্যাশীলতা আসিবে; তাহার মনে একটা আত্মসম্মানবোধও জাগিবে।”^{১০}

১৩৮০ সালের ৮ শ্রাবণ কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ একাশীতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেছিলেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সেই অভিভাষণ পরে তাঁর ‘সংস্কৃতিকী’ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে ‘বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ প্রবন্ধ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। সুনীতিকুমার এই প্রবন্ধে বাংলা ভাষা চর্চা ও বিদ্যাচর্চার প্রসারে যেসকল প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল তা নিরসণে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নিজস্ব অভিজ্ঞান ব্যক্ত করেন। প্রথমেই তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর গুরু দায়িত্ব স্মরণ করিয়েছেন। সেই সঙ্গে বঙ্গ-ভাষী প্রত্যেক বাঙালির প্রাথমিক কার্য মনে করিয়ে দিয়েছেন –

“বাঙ্গালা ভাষার সেবা কল্পে প্রথম কথা – সত্যকার শ্রদ্ধাভাব এই ভাষার সম্বন্ধে না আসিলে কার্যকর কোনও কিছু করা সম্ভবপর হইবে না।”^{১১}

বাংলা ভাষার চর্চার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুনীতিকুমার ‘কতকগুলি শৃঙ্খলার ও নিয়মানুবর্তিতার’ আবশ্যিকতা অনুধাবন করেছিলেন। যতই তা নিয়ে বিতর্ক থাক না কেন, সুনীতিকুমার বাঙালি মানসের দৈন্য দশা দেখেছিলেন এই নিয়মানুবর্তিতার অভাব হেতু। বাংলা ভাষার নিজস্ব গরিমা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ভাবাবেগের বিরোধী স্রোতে যখন বাঙালি সমাজ দ্বিধা-বিভক্ত, ঠিক তখনই ভাষাচার্য সুনীতিকুমার আত্মসম্মানবোধে উজ্জীবিত বাঙালির জাতীয়তাবোধে উন্মেষ সাধনে দৃঢ়-নিষ্ঠ হতে আহ্বান জানান। সুনীতিকুমার বাংলা ভাষার চর্চা ও প্রসার-কল্পে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন^{১২} –

- ১) আধুনিক বাঙ্গালা বানানকে কোনও-কোনও স্থলে পরিবর্তনের চেষ্টা।
- ২) বাঙ্গলায় সাধু-ভাষা বনাম চলিত ভাষার বিরোধকে নতুনভাবে উত্থাপন করে সাধু-ভাষা বর্জনের চেষ্টা।
- ৩) বাঙ্গলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থান।
- ৪) বাঙ্গলা শব্দের নিরুক্তি বা উৎপত্তি বিচার।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে উচ্চারণ ও লিপির বানান পার্থক্য থাকে। কথ্যভাষার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য আরো বেশী দেখা যায়। সুনীতিকুমার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বানান সমস্যা সমাধানে আধুনিক পদ্ধতির পক্ষেই মত দিয়েছেন -

“বাঙ্গলার খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ, বাঙ্গলা কৃৎ-পদ্ধিতের সুপ-তিঙস্ত পদের উচ্চারণের ইতিহাস একটু বিচার করিয়া দেখিতে আজ্ঞা হয়, কেন এই প্রচলিত বানান দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়া রহিয়াছে।”^{১০}

বাংলা বর্ণমালায় সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার প্রসঙ্গেও তিনি স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন ‘বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজি নাম ও শব্দ’ প্রবন্ধে। সাধুভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় এবং কোনটি বাতিল করা হবে এই নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দিয়েছে। যা বাংলা ভাষার চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন -

“সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষা উভয় মিলিয়া এক-ই ভাষা।”^{১১}

বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণ রীতির প্রয়োগ কতখানি যুক্তিসম্মত তা নিয়ে বাঙালি মানসে চিন্তা-দৈন্য সুনীতিকুমারের কাছে একটি সমস্যা বলেই প্রতিভাত হয়েছে। সেইজন্য তিনি বাংলা ব্যাকরণের চর্চায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনের পক্ষেই সাওয়াল করেছেন। বাংলা ভাষার জননী হিসাবে সংস্কৃত ভাষার নাম অঙ্গীকার করার জল অচল ধারণা এখনও বহমান রয়েছে, যা বাংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ নির্মাণে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বাঁধা আরও একটি সমস্যাকে প্রকটিত করেছে - তা হল বাংলা ভাষায় শব্দের নিরুক্তি নির্ণয়ে সমস্যা। সুনীতিকুমার এই সমস্যা নিরসনের জন্য বাংলা অভিধান প্রণয়ন, বাংলা শব্দকোষ তৈরির জন্য বাঙালি সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে আহবান জানিয়েছেন। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই-সকল ‘শৃঙ্খলার ও নিয়মানুবর্তিতার’ প্রতি নিজস্ব অভিমত জ্ঞাপন করেছেন, যা বাংলা ভাষায় চর্চা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী তথা দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্র:

- ১। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে, প্রথম প্রকাশ ২৪ মে ১৯৭৫, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, পৃষ্ঠা- ১
- ২। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে, প্রথম প্রকাশ ২৪ মে ১৯৭৫, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, পৃষ্ঠা-৪৬-৪৭
- ৩। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে, প্রথম প্রকাশ ২৪ মে ১৯৭৫, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, পৃষ্ঠা-৪৮-৪৯
- ৪। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে, প্রথম প্রকাশ ২৪ মে ১৯৭৫, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, পৃষ্ঠা-৫০
- ৫। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে, প্রথম প্রকাশ ২৪ মে ১৯৭৫, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, পৃষ্ঠা-৫০-৫১
- ৬। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে, প্রথম প্রকাশ ২৪ মে ১৯৭৫, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, পৃষ্ঠা-৫১

- ৭। নাগ, অরুণ (সম্পাদনা), সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, অষ্টম মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৮, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা- ৩৩
- ৮। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), সপ্তদশ মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২০, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা- ২৪৬
- ৯। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে, প্রথম প্রকাশ ২৪ মে ১৯৭৫, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, পৃষ্ঠা-৫৩
- ১০। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে, প্রথম প্রকাশ ২৪ মে ১৯৭৫, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, পৃষ্ঠা-৫৫
- ১১। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, সাংস্কৃতিকী (তৃতীয় খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০০৪, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা-১৬৪
- ১২। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, সাংস্কৃতিকী (তৃতীয় খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০০৪, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা-১৬৬
- ১৩। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, সাংস্কৃতিকী (তৃতীয় খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০০৪, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা-১৬৬-১৬৭
- ১৪। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, সাংস্কৃতিকী (তৃতীয় খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০০৪, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা- ১৭২।

শচীন দাশের নদী তরঙ্গের আয়না উপন্যাস : বিষয় ও ভাবনা

তৌসিফ আহম্মেদ

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: শচীন দাশের জীবনে ছিল দেশভাগ তথা বাংলা বিভাগের ফলে বাস্তবায়িত পরিবারের সংকটময় অভিজ্ঞতা। তিনি কর্মজীবনের সূত্রে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন সুন্দরবনের প্রান্তিক বর্গের মানুষজনের সঙ্গে। ফলে তাঁর লেখার মধ্যে খুব সহজেই উঠে এসেছে দাঙ্গা দেশভাগ, উদ্বাস্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণা ও সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষজন। এছাড়াও লেখকের প্রিয় বিষয় ছিল নদী। তিনি যেন নদীকে নিয়ে অনবরত গবেষণা করেছেন। নদী নিয়ে তিনি লিখেছেন একাধিক গল্প উপন্যাস। কিন্তু এই বিষয়গুলি ছাড়াও শচীন দাশের শিল্পী মননে ছিল ইতিহাসের কল্পদৃশ্য নির্মাণ, অতীতচারণা ও মধ্যযুগের বঙ্গভূমির প্রতি এক অন্যরকমের আকর্ষণ বা টান। মধ্যযুগের প্রতি তার এই আকর্ষণ বা টান থেকেই চণ্ডীমঙ্গল ও মনসা মঙ্গল কাব্যের অনুপ্রেরণায় ও আধারে বর্তমান সময়ের বাস্তব ও জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া মানুষের শিকড়ের সন্ধানে যাত্রাপথকে দেখিয়েছেন ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ (২০০৯) উপন্যাসের মধ্যে। আবার আমরা এভাবেও দেখতে পারি শচীন দাশ তাঁর ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ উপন্যাসের মধ্যে পুনর্নির্মাণ তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

সূচক শব্দ: চর, ক্লেদ, উচ্ছেদ, উৎসমুখ, শুভকামী।

মূল আলোচনা: শচীন দাশের ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ উপন্যাসটি ২০০৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ লাভ করে। ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ উপন্যাসটি ১৫টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। উপন্যাসের মধ্যে এক অভিনব আঙ্গিকের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন লেখক। তাই উপন্যাসের নায়ক ধনপতি চরিত্রে একইসঙ্গে বাস্তবের রংমিষ্টি ও কল্পনায় বণিক সত্তাই রূপান্তর ঘটিয়েছেন লেখক। কল্পনা ও বাস্তবের মিশ্রণে ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ উপন্যাসের মধ্যে লেখক অভিনবত্ব নিয়ে এসেছেন। আবার বণিক ধনপতিকে আশ্রয় করেই গড়ে তুলেছেন এক আধুনিক চরিত্র। তিনি এই উপন্যাসের মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে নতুন এক মিথের নির্মাণ করেছেন। মিথ বলতে সাধারণত বোঝায় সুপ্রাচীন কথাকে। অর্থাৎ কোনও বিষয় সম্পর্কে সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসা বিশ্বাস ও প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে আমরা মিথ বলতে পারি। শচীন দাশের ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ উপন্যাসটির মধ্যে লোকপুরাণের আখ্যান কাঠামোয় আধুনিক সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। আধুনিক সমস্যটি হল বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাস্তব জ্বলন্ত সমস্যা, যেখানে লেখকের ক্রান্তদর্শী মনে প্রতিফলিত হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবক্ষয়ের দিকটি। ফলে দেখা যাচ্ছে বিশ্ব প্রকৃতির বিপন্নতার দিকটি। এখানে প্রতি মুহূর্তে শুকিয়ে যাচ্ছে নদীর জল, মজে যাচ্ছে নদী, নদী অন্ধ হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ক্ষয়ে যাচ্ছে মাটি, পুড়ে যাচ্ছে সবুজ, হারিয়ে যাচ্ছে নদী প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে সেই হারিয়ে যাওয়া নদীর অনুসন্ধান করেছে ধনপতি। শচীন দাশ নিজে একজন বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি মধ্যযুগের বাংলা

সাহিত্যের নিখুঁত পাঠ নিয়েছিলেন। মঙ্গলকাব্যকে লেখক প্রগাঢ়ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন বলেই ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ উপন্যাসের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীকে যুগ্মভাবে প্রয়োগ করায় উপন্যাসটির মধ্যে একটি অভিনবত্ব এসেছে। দুটি মঙ্গলকাব্যের সাহায্যে লেখক উপন্যাসটির মধ্যে একদিকে পুনঃনির্মাণ ঘটিয়েছেন। আবার অন্যদিকে যে নদী কেন্দ্রিক মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল সেই হারিয়ে যাওয়া মধ্যযুগীয় নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা তথা নদী-জীবনকেন্দ্রিক মধ্যযুগের হারানো দিনগুলিকে। আবার উপন্যাসের মধ্যে লেখক রূপকথার অনুসঙ্গ হিসাবে পক্ষীযুগল ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমিকে ব্যবহার করেছেন। এই উপন্যাসে ১৫টি অধ্যায় ও ৩০টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত রয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে একটি করে নাম দেওয়া হয়েছে। সেগুলি উপন্যাসে কথামুখ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই কথামুখগুলির মাধ্যমে উপন্যাসের বিষয় ভাবনাটা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়েছে। যেমন প্রথম পরিচ্ছেদের দুটির নাম - ‘রেলঝুপড়ি থেকে নোনাডাঙ্গা’, ‘দশ বাই দশ তাঁবুর ভেতরের ঘর’। এই দুটি পরিচ্ছেদের নামকরণ তথা কথামুখ থেকে বর্তমান সময়ের চিহ্নকে বুঝে নিতে পারি। গোটা উপন্যাস জুড়ে একের পর এক কথামুখ ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন ‘প্রাচীন বটবৃক্ষ এবং এক পক্ষী দম্পতি’, ‘গাঙুরের পথে হাটের মাঝে ধনপতি’, ‘ধনপতি ও অন্ধ রমনী’, ‘ফিরে এলো ধনপতি’, ‘ধনপতির নৌকা যাত্রা’, ‘পরিভ্রান্ত পাতুশালা এবং ওই সারমেয়’, ‘চম্পক নগরের রাত্রি’, ‘বন্দরের পথে ধনপতি’ ও ‘ধনপতির দক্ষিণ দ্বারে প্রবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে আখ্যানভাগে প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে যাত্রা যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনই একইসঙ্গে মঙ্গলকাব্যের পটভূমিও তৈরি হয়েছে। আমরা ধনপতি নামটির মাধ্যমে যেন পৌঁছে যায় এক আশ্চর্য অতীত ইতিহাসের কাহিনীতে। শুধু ধনপতি নাম নয়, কাহিনীভাগে সওদাগর, বাণিজ্যতরী, সপ্তগ্রাম বন্দর, বেছলা লখিন্দরের কাহিনী একইসঙ্গে আমাদেরকে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে স্মরণ করায়। ‘নদী তরঙ্গের আয়না’ উপন্যাসের মধ্যে লেখক একইসঙ্গে নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশের অতীত ইতিহাস ও বিভিন্ন নদীকে কেন্দ্র করে সমৃদ্ধশালী জনপদ এঁকেছেন, তেমনই মানুষের অতিরিক্ত লোভ নদীর গতিরুদ্ধ করে দিচ্ছে ফলে নদী গতিহীন হয়ে পড়ছে ও নদী আমাদের কাছ থেকে কেমন করে হারিয়ে যাচ্ছে তাকেও অঙ্কন করেছেন। অসম্ভব পর্যবেক্ষণ শক্তির মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন নদীর গতিহীন হয়ে পড়ার বিপন্নতাকে। নদী নির্ভর মানুষজনের কাছে স্রোত হারিয়ে নদীর বিপন্নতা আসলে মানব জীবনে কতটা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তা আখ্যানে ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ধনপতি কাহিনীর মধ্যে বাস্তব জীবনে সে রংমিঞ্জি গোবিন্দপুর রেল বস্তি থেকে উচ্ছেদ হয়ে নোনাডাঙ্গায় দশ বাই দশ তাবুতে এসে উঠছে। সেখানে এসে সে নানা ধরনের বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে সর্বদা এক ভিন্ন মানসিকতা কাজ করতে থাকে। এই মানসিকতা থেকেই সে কল্পনার হাত ধরে পৌঁছে যায় পাঁচশো বছরের অতীত সপ্তগ্রাম বন্দরে। বাস্তবের রংমিঞ্জি ধনপতি নিজেই রংমিঞ্জি মনে করতে পারে না বরং কল্পনায় সে নিজেই একজন বণিক সওদাগর মনে করতে থাকে। সে নিজেই কল্পজগতে সে নিজেই উপলব্ধি করে সওদাগর ধনপতি রূপে। যে তার সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে বসবাস করতো সপ্তগ্রাম বাজারের পাশেই। যে দেশ থেকে অন্য দেশে বাণিজ্য করতে যেত পালতোলা জাহাজ নিয়ে। উপন্যাসের কাহিনীসূত্রে উঠে এসেছে সেই সমস্ত জনপদের মানুষজন কিন্তু ধনপতি ফিরে আসতে পারছে না, কারণ যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে যে নদী ছিল আজ সেই নদী স্রোত হারিয়ে ফেলেছে।

তাই ধনপতিও সব হারিয়ে ফেলে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। উপন্যাসের মধ্যে ধনপতি তাই নদীকে খুঁজে ফেরে। আসলে লেখক নদীর স্রোত হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের ধনপতির সবকিছু হারিয়ে ফেলার মধ্যদিয়ে দেখতে চেয়েছেন আজকের ধনপতির যে সমস্ত বাস্তব সমস্যা, সংকট, শ্রেণিগত বৈষম্য তথা তার বাস্তব হতে হয়ে পড়ার বিপন্নতা আসলে সেই সুদীর্ঘ অতীত ইতিহাসেরই ছায়া। সময়ের হাত ধরে সভ্যতার বিবর্তনে এই বিপন্নতা ও সংকট তার রূপের পরিবর্তন ঘটালেও আসলে সেই সুদীর্ঘ অতীতের বিপন্নতা ও সংকট যেন মানবজীবন থেকে কখনোই মোছোনা। লেখক আজকের বাস্তব সমস্যার মধ্যে অতীতের লাঞ্ছনাকে হাজির করাতে গিয়ে তিনি আমাদের সামনে কিছুটা মধ্যযুগের অতীতকে তুলে এনেছেন বর্তমানে এবং বর্তমানকে পাঠিয়ে দিয়েছেন অতীত ইতিহাসে।

কাহিনির মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধনপতি চরিত্রটিকে যোজক রূপে রেখে লেখক অতীত ও বর্তমান দুটি জগৎকে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই ক্ষেত্রে অনেক সময় তিনি পক্ষীয়ুগল ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমির সাহায্য নিয়েছেন। বাস্তবে ধনপতি পশ্চিমবঙ্গের গৃহহীন রাস্তার ধারে যারা সংসার পাতে তাদের প্রতিনিধি। আবার চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির কথা মনে এলে অতীতের সম্পদশালী বাংলার কথা মনে পড়ে। মনে আসে সওদাগরের জলপথের বাণিজ্য করার কথা। অতীতের সমৃদ্ধশালী বন্দরগুলির কথা মনে পরে যাই। অর্থাৎ একজন সমৃদ্ধশালী বণিক সত্তার কথা আমাদের মনে ছবি একে দিয়ে যায়। অতীতের ধনপতি বণিক বাণিজ্য কড়া যার প্রধান কাজ। কিন্তু বর্তমানে ধনপতি পেশায় রংমিস্ত্রী। সে বউ আলাপীকে নিয়ে টালিগঞ্জের রেল বুপড়ি থেকে উৎখাত হয়ে বর্তমানে বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জের রেল লাইনের পাশে দশ বাই দশ পলিথিনের তবু টি আসরই নিয়েছে। অতীতের ধনপতি অনেক সম্পদের মালিক বিপুল তার ঐশ্বর্য্য কিন্তু বর্তমানকালে ধনপতির সম্পদ বলতে ভাঙাচোরা কয়েকটি অ্যালুমিনিয়ামের থালা ও একটি ছেড়া বিছানা। রঙের কাজ করে বলে দিনের শেষে একমুঠো ভাতও জুটে যায় তাদের কপালে। কিন্তু বাস্তবে ধনপতির মধ্যে সর্বদা এক ভিন্ন মানুসিকতা সক্রিয় থাকে। নদীকে যেন স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পায় সে। একটি নদী যেন তার দুটি আচ্ছন্ন চোখে ধরা দেয়। বলা ভালো তার চোখ দুটি নদীকে আচ্ছন্ন থাকে। তাই উপন্যাসের প্রথমে আমরা দেখতে পাই-

“আর সে- অন্ধকারেই ধনপতি আবিষ্কার করেছিল একটি নদী। ডেউ বুকে নিয়ে অজস্র স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে হুড়মুড়িয়ে সে চলেছে তখন নিম্নভূমির দিকে। দু’ধারে তার ঘন জঙ্গল। বা জনপদ কোথাও। কোথাও কোথাও বা গাঁয়ের ঘাট। কিংবা গেরাপি করা নৌকাও বুঝিবা চোখে পড়ে কোথাও কোথাও। এবং তারই পাশাপাশি কখনও আবার মাথা তুলে দাঁড়ানো কিছু বনস্পতি। বট, অশ্বথ, পিপুল, তমাল, শাল্মলি ও সগুপর্ষী। এইসব মাঝে মাঝে।”^১

গোটা উপন্যাস জুড়ে ধনপতি নদীর পেছনে ছুটে গেছে বারবার। ধনপতির স্বপ্নে বারবার নদী আসে। স্বপ্নে যখন নদীকে দেখতে পায় ধনপতির তখন বাস্তব অবাস্তবের জ্ঞান থাকে না। ধনপতির চোখের ঘোর যখন কেটে যায় তখন সে নিজেই থেমে যায়। আবার অনেক সময় তাকে আশেপাশের লোক থামিয়ে দেয়। তখন ধনপতি আবার স্ত্রী আলাপির কাছে ফিরে আসে। তার সংসারে অভাব থাকলেও শান্তি আছে। কিন্তু ধনপতিকে নদীর চিন্তা মাঝে মাঝেই তাড়িত করে। সে যখনই নদীকে দেখে তখনই তার আর জ্ঞান থাকে না। অনেক সময় জ্ঞানশূন্যও হয়ে পড়ে। এই ধরনের উন্মাদদের মতো আচরণ আলাপিকে ভাবিয়ে

তোলে। স্বপ্নে আসা অজানা কোনো নদীর প্রতি ধনপতির আকর্ষণ ও দিনে দিনে উন্মাদদের মতো আচরণ বেড়ে চললে আলাপি শেষ পর্যন্ত একজন মনোচিকিৎসকের কাছে তাকে নিয়ে যায়। এই উপন্যাসের মধ্যে লেখক বর্তমান সময়ের দুটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এদের একজন নদী বিষয়ক গবেষক ও একজন মনোচিকিৎসক। নদী বিষয়ক অধ্যাপক এর সল্টলেকের বাড়িতে ধনপতি রঙের কাজ করতে গেলে অধ্যাপক ধনপতির সঙ্গে নদীকে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। ধনপতিকে মনোচিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা করতে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি ধনপতির বিপন্নতা বোধের শিকড়কে খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন। মনোচিকিৎসকের সঙ্গে ধনপতির কথোপকথনের মাধ্যমে লেখক শতীন দাশ উপন্যাসের মধ্যে ধনপতিকে অতীত ও বর্তমানের সন্ধিস্থলে দাঁড় করিয়েছেন। এবং আমরাও উপলব্ধি করি আসলে ধনপতির অতীত ও বর্তমান দুই যুগের ও দুই কালের বাস্তবতা আলাদা হলেও দুই যুগের মধ্যে বা দুটি সময়কালের মধ্যে একটি মিল ব্যাপকভাবে আছে। সেটি হলো অস্তিত্বের সংকট ও মানুষের বিপন্নতা বোধের মধ্যে। দুই সময়ের অস্তিত্বের সংকট ও মানুষের বিপন্নতা বোধের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে লেখকের উপন্যাসের মধ্যে একজন নদী বিষয়ক অধ্যাপক গবেষক রেখেছেন যা গভীরভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত। লেখক এই নদী বিষয়ক গবেষক অধ্যাপকের নদীকে নিয়ে গবেষণা করার মধ্যে দিয়ে যেন নদী তরঙ্গের আয়না উপন্যাসের মূল কথা তার অভিপ্রায়টি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। নব্য ঔপনিবেশিক জীবনের চাপ ও যন্ত্রবাদী বিশ্বে প্রবল আগ্রাসন, আধুনিক নগরবাজার ও কলকারখানার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অরণ্য শেষ হয়ে যাচ্ছে, নদী ও জলচর প্রাণীরা হারিয়ে যাচ্ছে। আখ্যানের মধ্যে ধনপতির চোখে নদীর স্বপ্ন ও নদীর প্রতি তার দুর্বীর আকর্ষণ এক অজানা টান আসলে শতীন দাশের নদী চেতনাকেই যেন মূর্ত করেছে। এবং নদী বিষয়ক গবেষক অধ্যাপক যেন অনুমান করেছেন ধনপতির নদীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত টান স্বপ্নে নদী দেখে তার দিকে ক্রমশ ছুটে যাওয়ার সবকিছুই যেন একটি নদীর প্রতি ভালবাসা তথা একটি নদীর অস্তিত্বকে আভাসিত করে তোলে।

আখ্যানের প্রধান চরিত্র ধনপতি যখন কল্পজগতে বিচরণ করে, তখন তার মধ্যে বাস্তববোধ কাজ করে না। তার কল্পনায় এক অন্ধ নারী বিরাজ করে। উপন্যাসের মধ্যে লেখক পক্ষীযুগল ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমি ব্যবহার করেছেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসাবে। পক্ষী দম্পতি উপন্যাসে ধনপতির স্বপ্নে দেখা নদীর সন্ধানে ব্যাকুলতার সহমর্মী। ব্যঙ্গমা এককালের ধনপতির মনে সেকালের ধনপতির স্মৃতি জাগিয়ে নদীর সন্ধানেই দিতে চেয়েছে। উপন্যাসে প্রথম অংশ, মধ্য অংশ ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমির কথোপকথন বিন্যস্ত। পক্ষীযুগলের প্রয়োগ উপন্যাসের বেশ অভিনব। উপন্যাসের একটি পর্যায়ে পুরুষ পক্ষীর সহায়তায় নদী সন্ধানী ধনপতি অতীতের গাঙুর নদীর কাছে পৌঁছে যায়। আর সেখানে তার কল্পনাতে এক অন্ধ নারী আসে। এই নারীর রহস্যময় সংলাপ ও আচরণ ধনপতিকে মধ্যযুগের পাঁচশো বছর আগের ইতিহাসে নিয়ে যায়। এদিকে পুরুষ পক্ষীর সাহায্যে অতীত ইতিহাসের নদী গাঙুরের কাছে পৌঁছে জানতে পারে চাঁদ বেনের পুত্র লখিন্দর তার লৌহনির্মিত বাসরঘর থাকার পরেও সর্পঘাতে মারা গিয়েছে। এক্ষেত্রে মনসামঙ্গলের কাহিনীকে অবলম্বন করেছেন শতীন দাশ-

“কি আর বলব, চম্পক নগরের রাজা চাঁদ বেনের পুত্রটি সর্পঘাতে মারা গেছে কল্য রাতে।...গোটা রাজ্য তাই শোক সাগরে নিমগ্ন। হাট তাই বসে আর কী প্রকারে বলুন! তারওপর আরও একটি দুঃসংবাদ, নদীতীরে বেছলার জন্য মান্দাস তৈরি হচ্ছে।... কন্যাটি

উজানি নগরের সাধু বেনের মেয়ে। চাঁদো বেনের পুত্রবধূ। গতরাত্রই এই কন্যার অজান্তেই কালনাগিনী তার স্বামীকে দংশন করে। অথচ দেখুন, লৌহ নির্মিত বাসরঘর! কী করে যে প্রবেশ করলো!... বিবাহ রাতে লখিন্দরের সর্পাঘাতে ফাড়া আছে জেনে চাঁদো বেনে সান্তালি পর্বতে লোহার বাসরঘর নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হল না।”^৯

বাস্তবে রংমিস্ত্রি ধনপতি এখন বনিক ধনপতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই গাঙুরের তীরে কেনাবেচার হাটের মাঝখানে ঘোড়া বিক্রেতা বনিক যুবকের কাছ থেকে বেহুলা, লখিন্দর ও চাঁদ বেনের সমস্ত কথা জানতে পেরেছে। জানতে পেরেছে চাঁদ বেনের পুত্র লখিন্দরের মৃত্যুর জন্য রাজ্যের মানুষ শোক সাগরে ডুবে আছে। তাই আজ হাটে কোনো লোকজন আসেনি। হাট পুরোপুরিভাবে জনমানবশূন্য। এই বণিক যুবকের সঙ্গে ধনপতির কথোপকথন চলতে থাকে। চাঁদ বেনে বেহুলা লখিন্দরের সম্পর্কে। এই কথোপকথনের এক পর্যায়ে যুবক বনিকটির মনে হয়েছে ধনপতি সম্ভ্রান্ত কোনো একজন ব্যক্তি। লেখক সুকৌশলে চণ্ডীমঙ্গলের বণিক ধনপতি ও তার ব্যবসা-বাণিজ্য, ময়ূরপঙ্খী বাঁধাঘাটের সঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদবেনে, বেহুলা, লখিন্দরের কাহিনী মিলিয়ে তৈরি করেছেন এক নতুন ডিসকোর্স। চাঁদবেনে নদীতে বাণিজ্য করতে গিয়ে তার ছয় পুত্রকে আগেই হারিয়েছে এবং ছোট পুত্র লখিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে এই নদীর জলে ভেসে যাবে তার পুত্রবধূ বেহুলা। নদীর জলের মধ্যে ভেসে যাওয়ার জন্য কঁদলি বৃক্ষের কাণ্ড থেকে মান্দাস তৈরি করা হয়েছে। আর এইভাবে লেখক বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের প্রধান দুটি ধারা মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যযুগের অতীতের নদীকেন্দ্রিক জীবনের আর নদীকে হাজির করেছেন ধনপতির সামনে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো যে, আজকে ধনপতির কাছ থেকে নদী হারিয়ে গিয়েছে। ধনপতির স্বপ্নে বারবার নদী জেগে উঠেছে তা যেন বর্তমান সময়ের মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া নদীর প্রতিচ্ছবি।

পুরুষ পক্ষীর সাহায্যে ধনপতি যখন গাঙ্গুর নদীর কাছে পৌঁছে যায় তখন তার কল্পনায় এক অন্ধ রমণী এসে হাজির হয়েছে। ধনপতির সঙ্গে অন্ধ রমণীর রহস্যময় সংলাপ ও আচরণের মাধ্যমে আমরা গাঙ্গুর নদীর সর্বনাশের ইতিহাস তথা নদীর বুকে চর জেগে ওঠার বা জল শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনা জানতে পারি। ধনপতি ও অন্ধ নারীর কথোপকথনে এসেছে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী। আর সেখানে ধনপতি জানিয়েছেন- “ভেলা ভাসিয়ে তো গেল কিন্তু ফিরে আসবে কোন পথে? কেন, মৃত স্বামীকে নিয়ে গেল যে পথে, স্বামীকে বাঁচিয়ে নিয়ে সেই পথেই ফিরে আসবে পুনরায়- কিন্তু পারবে তো? কেন, না-পারার হেতু! রমণীর ভূয়ুগলের মাঝামাঝি সামান্য কুঞ্চন রাখা। ধনপতির মুখের ওপরে যেন মেঘের আচ্ছাদন। বললও যেন ততোধিক নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে। গাঙ্গুরের বুকে চরা পড়ছে। নদী এবার শুকিয়ে আসবে। শুষ্ক বালুকণায় ভরে উঠবে নদীগর্ভ। ভেলা কেন, কোনো ক্ষুদ্র নৌকাও ঢুকবে না সেখানে- কী বলছেন আপনি ভদ্রে! রমণী চমকে ওঠে। হ্যাঁ সত্যিই বলছি-ধনপতির দু'নয়ন এখন রমণীরই মুখাবয়বে। গাঙ্গুরের বুক তাহলে শুষ্ক হয়ে উঠবে। রমণীর মুখমণ্ডলে দুষ্টিস্তার ছায়া। অনুমানে, ধনপতির কণ্ঠস্বর লক্ষ করে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল সে। বলল এবারে আপনমনেই। নদী শুষ্ক হয়ে উঠলে ধান্য আর ইক্ষু, এসব চাষ হবে কী করে! কৃষি প্রক্রিয়ায় জলের প্রয়োজন যে!”^{১০}

এভাবে লেখক আমাদেরকে মধ্যযুগের অতীত প্রায় পাঁচশো বছর আগে নদী কীভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল তার ছবি দেখিয়েছেন। নদীর জল শুকিয়ে গেলে মানবজীবনে তার কতটা প্রভাব পড়তে পারে সেটিও তিনি দেখিয়েছেন। কৃষিনির্ভর মানবজীবনে নদী শুকিয়ে যাওয়া

কতটা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে সেটিকেও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন। নদী শুকিয়ে যাওয়ার তার বৃষ্টি চরা জেগে ওঠার জন্য মধ্যযুগে সমৃদ্ধশালী বাংলার বাণিজ্যে বড় পরিবর্তন এসে যায়। নদীতে নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে বাংলার অর্থনীতিতে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে এই সমস্ত দুশ্চিন্তার আধুনিক সভ্যতার বর্তমান সময়ে ধনপতি তথা মানবসভ্যতার অন্যতম ভাবনার বিষয়। লেখক শচীন দাশ 'নদী তরঙ্গের আয়না' উপন্যাসের মধ্যে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের আধারে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন হারানো নদীর বেদনাকে। নদী শুকিয়ে হারিয়ে আজকের যে পৃথিবীর বৃষ্টি নদীবিহীন শুষ্কতা তা যেন বর্তমান সময়ের মানবজীবনের শুষ্কতারও নামকরণ। তাই গোটা উপন্যাস জুড়ে হারিয়ে যাওয়া নদীরই অনুসন্ধান করে চলেছে ধনপতি।

বাস্তব সময়ের জ্বলন্ত সমস্যা যথা- মানবজীবন থেকে নদীর হারিয়ে যাওয়া ও মানুষের উচ্ছেদ যাত্রাকে লেখক তুলে ধরেছেন- “নদী তরঙ্গের আয়না” উপন্যাসে ধনপতি চরিত্রের মধ্যে। আর এক্ষেত্রে লেখক বর্তমান সময়ের রংমিশ্রিত ধনপতিকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করেছেন মধ্যযুগের বাংলাতে। ধনপতি চরিত্রের রূপান্তর ঘটিয়ে রংমিশ্রিত বনিক সভায় রূপান্তরিত করেছে। তবে সর্বক্ষেত্রে ধনপতি চরিত্রটির মধ্যে নদীর উৎস অনুসন্ধান ও নদীর ব্যাধি সম্পর্কে নিরন্তর জানার চেষ্টা কাজ করে। নদীর স্রোত হারিয়ে গেলে শুধু মানব সভ্যতা নয় বরং পৃথিবীর সমগ্র জীবকুলের ওপর কেমন প্রভাব পড়তে পারে তা উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাই নদীর স্রোতের হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু মানুষ নয়, বরং নদীর দুই তীরের ভূমিতে অবস্থিত অরণ্যভূমি থেকে পশুদেরও উচ্ছেদ হয়ে অন্য ভূমির সন্ধানে যেতে হচ্ছে। মানবজীবনের কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ফলে সমাজ অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ধরা পড়েছে। নদীর প্রাণ প্রবাহ আজ মৃতপ্রায় জয়ে মাছ ও জলজ প্রাণীর অবস্থা ভয়ংকর। আসলে লেখক ধনপতি চরিত্রের মধ্যে আজকের আধুনিক সমস্যার অন্তর্বেদনাকেই যেন প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাই আজকের ধনপতির উচ্ছেদ হওয়া বা ধনপতির জীবন থেকে নদী হারিয়ে যাওয়া এবং পাঁচশো বছর আগে ধনপতিদের জীবনে উচ্ছেদ যাত্রা ও নদী হারিয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাগুলি সবই ছিল। এই উপন্যাসের মধ্যে আসলে লেখক নতুন করে একটি অখণ্ড সময়তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তাই তিনি উপন্যাসের দ্বাদশতম অধ্যায়ে পুরুষ পক্ষীর মধ্যে উচ্চারণ করিয়েছেন- “আসলে প্রাণী হল, সময় ও ব্যবধানের। ওই ব্যবধানটা তুমি কালের গর্ভ থেকে তুলে নাও দেখবে পাঁচশো বছর আগের ও পরের জীবন মিলেমিশে একাকার।”^৭

লেখক মঙ্গলকাব্যের আধারে উপন্যাসটিকে রচনা করে এক লহমায় পাঁচশো বছরের সময়ের ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দিয়েছেন। এবং তিনি দেখালেন সেই সময়কার সমস্যা তখনকার যা মানুষের সঙ্গে বর্তমান সময়ের সমাজ-সভ্যতার অগ্রগতির পার্থক্য ঘটলেও মানবচেতনার সমস্যা ও সংকটের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তাই মানুষের মধ্যে প্রেম, হিংসা, বৈরিতা, দ্বিধা ও হৃদয় সবই এক আছে। ধনপতি তাই বারবার সেই পথের সন্ধানে যাত্রা করেছে। এই কালের ধনপতির জীবনে স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে নদী এসে ধরা দেয়। আর ধনপতি তখন বর্তমান সময়ের পটভূমি ছেড়ে উপস্থিত হয় ৫০০ বছর আগের সমৃদ্ধশালী বাংলাতে। কিন্তু সেখানে গিয়েও ধনপতি নদীর স্রোত হারিয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করেছে। যা একালের নদী বিষয়ক গবেষণার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে। সেকাল থেকে এই কালের ধনপতির যে নদীকে নিয়ে অনুসন্ধান তা আসলে লেখক শচীন দাশেরই যেন নদীকে নিয়ে অনুসন্ধান।

ধনপতির মধ্যে নদীর প্রতি এই ভালোবাসা ও উদ্বেগ আসলে শচীন দাশেরই নদীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ। বলা ভালো, ধনপতি চরিত্রের নদীর প্রতি ভালোবাসা বা টান, তার উৎস অনুসন্ধান শচীন দাশের জীবন থেকেই প্রতিফলিত হয়েছে। ধনপতি চরিত্রের নদীকে নিয়ে চিন্তা ভাবনাগুলি আসলে শচীন দাশেরই নদীকে নিয়ে ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে।

শচীন দাশ তাঁর ‘নদীর তরঙ্গের আয়না’ উপন্যাসের মধ্যে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের পটভূমিতে একদিকে সেই সময়কার ঐশ্বর্যশালী বাংলা নদীকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যকে তুলে ধরেছেন অন্যদিকে তিনি সেই সময় থেকেই নদী কীভাবে তার স্রোত হারিয়ে ফেলেছিল নদীর বুকে চরা জেগে উঠেছিল সেগুলোর উৎস মুখকে দেখাতে চেয়েছেন। তাই মধ্যযুগের বিভিন্ন নদীর প্রসঙ্গকে নিয়ে এসেছেন যে নদীগুলির বুকে চরা জেগে উঠেছে, গাঙ্গুর, বেতোড়, সরস্বতী নদীর এই সব প্রসঙ্গ এনেছেন যে নদীগুলি তখন থেকে মৃতপ্রায় ছিল। আর নদীর জল হারিয়ে শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে মানুষের উচ্ছেদ যাত্রাকে এক করে দেখিয়েছেন। অতীতের নদীর স্রোত হারিয়ে যাওয়া ও মানুষের উচ্ছেদ যাত্রার সঙ্গে বর্তমান জীবনে প্রকৃতির বিরাট পরিবর্তন ও নদীর স্রোত হারিয়ে যাওয়া বা মানুষের উচ্ছেদ হয়ে পড়ার মতো বাস্তব ও জ্বলন্ত আধুনিক কোনো সমস্যার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। তাই উপন্যাসের মধ্যে বর্তমান সময়ের প্রতিনিধি রংমিস্ত্রি ধনপতি বারবার অতীত জীবনে ফিরে গেছে, সেই নদীর উৎস মুখ খোঁজার অভিমুখে। নদীর স্রোত হারিয়ে যাওয়ার মতো কোনো সংক্রমণ ব্যাধির আসল কারণ খোঁজার জন্যই যেন এই রংমিস্ত্রির বনিক সত্ত্বাতে রূপান্তরিত হওয়া। এই উপন্যাসের মধ্যে ধনপতি বাণিজ্য যাত্রায় বের হয়েছে। ঘরে রেখে এসেছে সম্ভানসম্ভবা স্ত্রীকে। ধনপতির নাম ধনপতি নারায়ণ দত্ত। তার গৃহ দক্ষিণ দ্বার। বাণিজ্য যাত্রায় রওনা হওয়া ধনপতি তার যাত্রাপথে একাধিক নদী সম্পর্কে তার স্রোত হারিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে, তার সম্পর্কে অবগত হয়েছে। তবে তখনও পর্যন্ত তার সম্পদ ও ঐশ্বর্য পরিপূর্ণ ছিল। সেই সমৃদ্ধশালী বাংলার বর্ণনা করেছেন লেখক এইভাবে—

“ধনপতি অবাধ হয়ে তাকিয়েছিল। সাত-গাঁ বা সপ্তগ্রাম বন্দরের কথা তার অজানা নয়। অজানা থাকেই বা কী করে! যে নদীর ধারে সপ্তগ্রাম বন্দরটি সেই নদী সরস্বতীর প্রবাহের পাশেই তো তাদের গ্রাম। দক্ষিণদ্বার এবং তার আজন্ম-পালিত গ্রামটিকে আরও বর্ধিষ্ণু করেছে ওই নদী ও নদীপাড়ের সেই বন্দর। বন্দরে যেমন চাউল, কার্পাসবস্ত্র, শর্করা, ভোজ্যতৈল, লাক্ষা, গোলমরিচ, লবণ ও বিবিধ পণ্যের সওদাগরি।”

তেমনি নদীপথেও হাজারো নৌ-পরিবহন। বজরা, ভড়, কিস্তি, কোশা, ছিপ, পাতেল, বালাম থেকে গোধা, সারেসা, সাম্পান ও কোন্দা পর্যন্ত কতই না নৌ-জলযান। নৌকা যেমন অর্ণবপোতও তেমনি। উদয়তারা, সমুদ্রফেনা, গঙ্গাপ্রসাদ, দুর্গাবর থেকে রাজহংস, রাজবল্লভ ইত্যাদি কতই যে বুকভরা নাম! সরস্বতীর বুকে সাতগাঁ বন্দরে এসে দাঁড়াচ্ছে। বন্দর থেকে পণ্যসামগ্রী নামাচ্ছে আবার তুলেও নিচ্ছে নতুন করে। সাতগাঁ বন্দরে তাই শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের ভিড় যেমন, নৌ ও অর্ণবপোতের শিল্পও তেমনি জমজমাট। দেশ-গাঁয়ের ছনুরিদের ভিড়ও তাই লেগে থাকে।^৮

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধশালী বাংলার নদীর স্রোত ও হারিয়ে বন্দরগুলো অচল হয়ে যেতে থাকায় ধনপতির কাছে একের পর এক নদীগুলো শুকিয়ে যাওয়ার খবর আসতে থাকে। ধনপতির মধ্যে দিয়েই লেখক অতীত বাংলার আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগের সময়কার অর্থনীতিতে নদীর কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ও সেই নদীর স্রোত হারিয়ে বিপন্ন হয়ে গেলে বাংলার অর্থনীতিতে কতটা ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়তে পারে তারও

চিত্র উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন। অনেক মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জুড়ে থেকে জীবিকা উপার্জন করে থাকে। নদীর স্রোত হারিয়ে গেলে কত মানুষের জীবিকা হারাবে। ফলে জীবিকার রূপান্তর ঘটে, অনেকে জীবিকা হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়ে ফলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। আধুনিক সভ্যতায় নদী মানবজীবনে অনেক প্রভাব বিস্তার করে। এই নদীর স্রোত হারিয়ে যাওয়ায় একটা গোটা অঞ্চলের মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধিত করে। বাংলা সাহিত্যে অনেক উপন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। যাইহোক ধনপতি বাণিজ্যযাত্রায় বেরিয়ে দেখে যে একসময় সে সপ্তগ্রাম বন্দরে বিপুল বাণিজ্য জাহাজ এসে ভিড়ত সেই বন্দর আজকে বন্ধের পথে। নদীর স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্দরও হারিয়ে যেতে বসেছে। আগে বাংলায় বড় বড় ব্যবসায়ীরা এই বন্দর পথেই তাদের বাণিজ্যতরী সমুদ্রপথে পাড়ি দিত। এমনকি চাঁদ সওদাগরও এই পথেই গিয়েছিলেন বাণিজ্যযাত্রায়। কিন্তু সরস্বতীর জলধারা কমে যাওয়ার সঙ্গে সপ্তগ্রাম বন্দর তথা প্রাচীন বাংলার নদীপথের বাণিজ্য ধারা তথা বাংলার অর্থনীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এই পর্যায়ে লেখক ধনপতি ও একজন যুবক নৌনির্মাণ শিল্পীর কথোপকথনে আমাদেরকে সেই সময়কার একটি সংকটকে দেখিয়েছেন। একসময় সাত গাঁ বন্দরে দেশে-বিদেশ থেকে নৌকা নির্মাণের শিল্পীরা এসে পড়ে থাকত। কিন্তু এখন আর সেখানে নৌকা নির্মাণের কাজ পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ হিসেবে উঠে এসেছে নদীর জলের গভীরতা কমে আসা বা তার বুকে বিস্তৃত চর পড়ার মতো বিষয়গুলি।

আধুনিককালের লেখক শচীন দাশ মঙ্গলকাব্যের পটভূমিতে ধনপতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ে যে গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, সেই সংকটের মূলকে সন্ধান করতে চেয়েছেন অতীতকালের পটভূমিতে। গোটা উপন্যাস জুড়ে নদীর বুকে চর পড়া, জল হারানোর এই ইতিবৃত্তকেই লেখক অঙ্কন করেছেন। আর এই নদীর জন্যই ধনপতির অবস্থা উন্মাদের মতো। লেখক ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর মাধ্যমে ধনপতিকে বারংবার অতীতের স্মৃতির কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। যাইহোক ধনপতি নৌকা নির্মাণশিল্পী যুবকের গৃহে রাত্রিযাপন করে পরের দিন আবার নিজের বাড়ির অভিমুখে রওনা হয়েছে। দীর্ঘদিন পর স্বদেশে ফিরে এসে ধনপতি নিজের কুটির গিয়ে আসন্ন সন্তান প্রসবা স্ত্রী কিংকিনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেই মিলন অনেক সুখের অনেক আনন্দের। কিন্তু সেই সুখ-আনন্দের উপর যেন একটি কালো মেঘের ছায়া এসে পড়ে ধনপতির জীবনে। কিংকিনির সঙ্গে ধনপতির কথা চলাকালীন ধনপতি বাণিজ্যযাত্রায় যেমন একের পর এক নদীর জল হারিয়ে পড়ার কাহিনী শুনেছিল, কিংকিনিও তাকে সেই নদীর জল হারানোর ইতিবৃত্ত শুনিতে গিয়েছেন। কিংকিনি প্রথমে ধনপতির কাছে ভিনদেশের নদীর কথা জানতে চেয়েছে জানতে চেয়েছে সরস্বতী নদীর কথা। কিংকিনির কথা শুনে ধনপতির মনে উদয় হয়েছে সরস্বতী নদীর কথা। তাকে যেন দেখতে অনেকটা শীর্ণ, রক্তাঞ্জলিত ক্লিষ্ট ফ্যাকাসে এক নারীর মতো। নদী চিন্তায় কিংকিনি দুর্বিপাকে ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ধনপতি কিংকিনির কথা শুনে অপরাহ্নে বেলায় কুটির ছেড়ে গাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে নদী পথের অনেক খবর সংগ্রহ করে। কিংকিনির নদীকে নিয়ে যে দুশ্চিন্তা তা ধনপতির মনেও বাসা বাঁধে। ধনপতি বুঝতে পারে সপ্তগ্রাম বন্দর হয়তো খুব অল্পদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। সপ্তগ্রাম বন্দরে পর্তুগিজ সওদাগরেরা বাণিজ্যতরী নিয়ে ব্যবসা করতে আসছে না। বৃহৎ অর্ণব পোতাশুলোও এ বন্দরে আসতে পারছে না নদীর চরায় আটকে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে খুব চিন্তিত দাঁবসাক ও শেঠেরা। ইতিমধ্যে ধনপতিদের গাঁয়ে নদী নিয়ে আলোচনা

হয়ে গিয়েছে প্রসন্ন জেঠার নেতৃত্বে। সেখানে তারা স্থির করেছে নদীর উৎস অভিযানে যাত্রা করবে তারা। সেই অভিযানের নেতৃত্ব দেবে ধনপতি- “নদীর উৎস অভিযানে যাত্রা করার ইচ্ছে তাদের। নদী কেন অভিযানে সরে যাচ্ছে সেসবই তারা জানার চেষ্টা করবে। জেনে যদি শুশ্রূষা করে আবার নদীর প্রাণ প্রবাহকে ফিরিয়ে আনা যায়! যাই কেন, আনতেই হবে নদীকে তার পূর্বের প্রাণ প্রবাহে ফিরিয়ে। সে কারণে এই অভিযান। আর এই অভিযানে নেতৃত্ব দিতে হবে ধনপতিকেই কেননা ধনপতি বড় নদী চেনেন, নদীর গতিপথ বোঝে।”^{১০}

ধনপতিকে নদীর উৎস অভিযানে যাওয়ার জন্য কিংকিনি সাহস জুগিয়েছে। তারপর আলোমোহন ও কিঙ্করকে সঙ্গী করে ধনপতি নদীর উৎসে অভিযানে পাড়ি দিয়েছে। তারা নদীর উৎস অভিযানে যাত্রা করেছে নদীর কাছে তাদের এক দায়বদ্ধতা আছে বলে বিশ্বাস করে। তাই নদী মৃতপ্রায় হলেও তারা তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য যাত্রা করেছে। তাদের কথাবার্তার মধ্যে উঠে এসেছে একের পর এক নদী যেমন সরস্বতী, গাঙ্গুর, কানাকুস্তী ইত্যাদির অবস্থা খুব খারাপ। স্রোত হারিয়ে তারা আজ মৃতপ্রায়। ধনপতির নদীর উৎস অভিযানে যাওয়ার পর এক রাত্রি ঘটনা। ধনপতি রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত প্রায় নিদ্রাহীন ছিল সেই নিশ্চুপে ভেবে যাচ্ছিল নদীরই কথা। তার ভাবনার জগতে কখনও কিংকিনি বা কখনও তাদের আগত সন্তানের কথা এলেও শেষ পর্যন্ত সেই নদীর চিন্তায় বিভোর হয়ে যেত। ধনপতি সেই রাতে নদী বক্ষে নেমে থমকে দাঁড়ায়।

“কিন্তু নদীবক্ষে নেমেই ধনপতি থমকে দাঁড়ায়। পূর্বে এইস্থানেও জল থাকত। জলে ঢেউও থাকত প্রবল। কিন্তু এক্ষণে সেই স্থানে কেবলই বালি। বালুকারাশিতে পদতল যেন জড়িয়ে যায়।

ধনপতি চারপাশে তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

আকাশের চন্দ্রকিরণে ধু-ধু বালুকারাশির ক্রোড়ে শীর্ণ একখণ্ড রজ্জুর মতোই পড়েছিল সরস্বতী। জ্যোৎস্নার আলোকে ক্ষুদ্র স্রোতধারাটি চিকচিক করছিল। সোদিকে দৃষ্টি স্থির রাখতেই ধনপতির দুই নয়নপ্রান্ত থেকে ছ-ছ করে অশ্রু নির্গত হয়ে এল। এই তো কিছুদিন পূর্বে ভিন দেশ থেকে সওদাগরি কার্য সেরে প্রত্যাবর্তনের পথে বেতোড় হয়ে এই নদীবক্ষে প্রবেশ করেছিল সে। কিন্তু তখনও টের পায়নি কিছু। এক্ষণে গভীর পর্যবেক্ষণে যেন তার বুকে একটি হাহাকার ধ্বনি উঠল। ধনপতি হঠাৎ করেই নদীবক্ষে বসে পড়ল। এবং বসতেই কী হয়, কে যেন টেনে নেয় তাকে। ধনপতি প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি, ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েছিল। তারপর পদযুগল থেকে কটিদেশ পর্যন্ত বালুকারাশি আকর্ষণ করলে আতঙ্কে সে চিৎকার করে ওঠে। একবার আলোমোহনের নাম ধরে ও আর একবার ‘কিন্ধর... কিন্ধর’ বলে প্রবল আর্তনাদ তুললেও তার গলা দিয়ে যেন কোনও স্বর বেরোয় না। স্বর বেরোবার প্রচেষ্টায় তবুও সে প্রাণপণ প্রয়াস চালিয়ে যায়। এবং বালুকারাশির গ্রাস থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে গিয়ে সে দুই হস্ত দুইদিকে প্রসারিত করে দিয়ে নদীবক্ষেই হাত দুটি রেখে সমস্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু নয় তবুও। কটিদেশ থেকে শীতল বালুকারাশি আরও নিম্নভাগে আকর্ষণ করে যেন নদীরই কোনও আদিম ভুবনে তাকে টেনে নিয়ে চলে।”^{১৪}

এভাবেই নদীর আদিম ভুবনে ধনপতিকে টেনে যায়। আর এখানে ধনপতির ঘুম ভেঙে যায়। নদীকে নিয়ে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন মিলে যায়। কিন্তু তার মাথায় থেকে যায় নদী খুঁজে পাওয়ার এক আশঙ্কিত তাড়না। এই আশঙ্কা রংমিঞ্জি ধনপতিকে তাড়িত করে। আসলে লেখক

এভাবেই ‘নদী তরঙ্গের আয়না’র মধ্যে মধ্যযুগের জলসম্পদ ও ঐশ্বর্যশালী সমৃদ্ধময় নদী ও বাণিজ্যের সঙ্গে বর্তমান সময়ের রংমিঞ্জি ধনপতির একাত্ম ঘটিয়েছেন শতীন দাশ। ঔপন্যাসিক তার এই রচনার মধ্যে ধনপতি চরিত্রটির মধ্যে আশ্চর্য রকমভাবে অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তাই গোটা উপন্যাস জুড়ে রংমিঞ্জি ধনপতি বারবার অতীতে ফিরে গিয়েছেন। সে নিজেকে রংমিঞ্জি নয় বরং সে নিজেকে উপলক্ষিকার করার চেষ্টা করেছে, পাঁচশো বছর আগেকার বণিক ধনপতি রূপে। অতীতকালে যে একজন সমৃদ্ধশালী বণিক ছিল, তার ছিল পালতোলা জাহাজ, যে দেশে-বিদেশে বাণিজ্য যাত্রা করত, যে সপ্তগ্রাম বন্দরের কাছে দক্ষিণদ্বারের গ্রামে বসবাস করত সুন্দরী স্ত্রী কিংকিনিকে নিয়ে। কিন্তু কালের নিয়মে নদীর স্রোত হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনপতিও তার সবকিছু হারিয়ে ফেলে। নদীর উৎস অভিযানে গিয়ে সে সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অতীত জীবন থেকে ধনপতি আবার নোনাডাঙার বস্তিতে আলাপির কাছে বর্তমান সময়ে ফিরে আসে। আসলে শতীন দাশ পক্ষী দম্পতির সহায়তায় বর্তমান সময়ে ধনপতির অতীত-বর্তমানের সন্ধিস্থল স্থাপন করে একটি অঞ্চল সময়কে নির্মাণ করেছেন। ধনপতি কখনও নোনাডাঙার বস্তিতে রংমিঞ্জি, আবার কখনও মঙ্গলকাব্যের পটভূমিতে বেহুলা-লখিন্দরের বণিক ধনপতির রূপে প্রতি সমাজ ও সময়ের মধ্যে দিয়ে বাস্তবের ধনপতির চেতন ও অবচেতনের স্তরকে অতিক্রম করে অতীত-বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করে। আর এইভাবে উপন্যাসের মধ্যে ভিড় করে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের মিছিল। আখ্যানভাগের মধ্যে লেখক ইতিহাসের পদধ্বনিকে শুনিয়েছেন। তাই ধনপতি যখন মধ্যযুগের অতীত ইতিহাসে বিচরণ করেছে তখন তার কাছ থেকে পাঠকরা জানতে পেরেছে বাংলার নদী কেন্দ্রিক বাণিজ্যের অতীত গৌরবকে। লেখক ধনপতির অতীত জীবনের প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে পর্ভুগিজ নাবিকদের আগমনের কথা জানিয়েছেন। লেখক উপন্যাসের বিষয়টিকে বহুমুখী করার জন্য ধনপতির মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেন পর্ভুগিজদের অত্যাচার, গ্রামের হট্ট, বিরোচন, সাতগা বন্দর, বিনুক, কাশ্যাপী, চম্পক নগর, দক্ষিণদ্বার, ধনপতির সঙ্গে কিংকিনির মধুর মিলনের মতো নানা বিষয়। ধনপতি তার প্রাণপ্রিয় গ্রাম দক্ষিণদ্বারে এসে নিজের প্রিয় নদীর অন্বেষণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে তার প্রিয় নদীর কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই। নদীর স্রোত নেই। স্রোত হারিয়ে গিয়ে নদী মরে গেছে। নদীর জলপ্রবাহের কোনো কিছুই বাকি নেই। আসলে তার প্রিয় নদী সম্পূর্ণভাবে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তারপর ধনপতি চাঁদবনের দেশে চম্পক নগরের অভিমুখে যাত্রা করার পরিকল্পনা করে। কিন্তু সেখানেও নদীর জল হারানোরই কাহিনী। এই যাত্রাপথে ধনপতির উপলক্ষি হয়-

“কিন্তু চম্পকনগরের পথ বড়ো দুর্গম...তা ভিন্ন গাঙ্গুরও মৃতপ্রায় শুনেছি। বহিব্রগলিও পূর্বের ন্যায় চলাচল করতে পারে না...

কেবল গাঙ্গুর নয়, বেহুলা... বড়ো দামোদর... কুস্তী... সব নদীই মৃত্যুর পথে... নদীতীরের জনপদও তাই শূন্য হয়ে যাচ্ছে... কৃষিকার্যও পূর্বের ন্যায় হয় না... ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষণও ভালো নয়... বন্দরে পর্ভুগীজরা বাড়াবাড়ি করছে যেমন তেমনই নদী মৃতপ্রায় হওয়ায় এ-স্থানের দাঁ-শেঠ ও বসাকদের মতো সওদাগরেরা সবাই সরে যাচ্ছে এ-স্থান থেকে। ওদিকে বেতোড় পার হয়ে শুনেছি নতুন এক গঞ্জের পত্তন হচ্ছে। ওই সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের দিকে...।”^{১৭}

নতুন গঞ্জের পত্তন ঘটতে থাকে। অর্থাৎ ইতিহাসের বিরাট পরিবর্তন নদীর হাত ধরেই ঘটে চলেছে। লেখক দেখালেন নদীর স্রোতের সঙ্গে সভ্যতার অগ্রগতি কতটা নির্ভরশীল ছিল।

একদিকে বাস্তব সময়ের রংমিষ্টি ধনপতির বউ আলাপির দিন কাটতে চায় না। আলাপি শুধু ধনপতির কথাই ভাবতে থাকে। এভাবে বারো দিন কেটে যাওয়ার পর ধনপতি নোনাডাঙার বস্তি থেকে আলাপির কাছে ফিরে আসে। ধনপতি বুঝতে পারে নোনাডাঙা বস্তির সিমুল গাছের নিচে বসে একসময় সে চেতন-অবচেতনের দোলাচলে তার চেনা জগত থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। তাই সে পঁচশো বছর প্রাচীন অতীতে সমৃদ্ধশালী প্রাচীন বাংলার গৌরবময় সময়ে উপস্থিত হয়। এবং সেই কয়েকশ বছর ধরে ঘুরতে থাকে বাংলার একের পর এক নদী যেমন রায়মঙ্গল, ইছামতি, মাতলা, বিদ্যাধরী, গোমর, সামা, বেতনি, গঙ্গা, যমুনা, দামোদর, কুন্তি, বেহুলার চরে। তার চোখে ভেসে ওঠে নদীর স্রোত হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক সময়কার সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য নগরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চিত্র। উপন্যাসের শেষে লেখক পক্ষী দম্পতিকে ধনপতির সহযাত্রী রূপে উপস্থিত করেছেন। কারণ পক্ষী দম্পতি জানে ধনপতির হাত দিয়ে জগতের কোনো ক্ষতি হবে না। বরং ধনপতি জগতের মঙ্গল করার চেষ্টায় সদা ব্যস্ত। উপন্যাসটি শেষ হয়েছে ব্যঙ্গমার কথা দিয়ে। ধনপতি ছুটতে শুরু করেছে নদীর খোঁজে- “ কিন্তু ধনপতি তখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ছুটতে শুরু করেছে। আর ছুটতে ছুটতে একসময় সে নোনাডাঙা পার হয়ে আরও ভেতরের দিকের এক শুকনো বালুকাবেলায়। ফেলে যাওয়া সেই নদীর খাতে জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঝট করে বসে পড়েই সে দু’হাতে খামচা মেরে বালি সরাতে শুরু করে।

আছে, এখানেই আছে-

কী আছে-ও ধনো!

পেছনে পেছনে গোটা নোনাডাঙার উচ্ছেদ হওয়া মানুষেরই ভিড় তখন সেখানে। ধনপতি দৌড়ে আসতে তারাও ছুটে এসেছিল। ওই তাদেরই কেউ যেন বলল। আর বলতেই ধনপতি চোঁচিয়ে ওঠে, কী আছে জানো না... জানো না! আছে হারিয়ে যাওয়া নদী... আছে মানুষ... নদীপাড়ে মানুষজন... জল-জঙ্গলির মানুষজন। কিঙ্কি... কাশ্যপী...

বৈণুক.... বিরোচন, আলো, কিঙ্কর ও প্রসন্নজেরা কত কত মানুষ যে হারায়ি গেল-”^{১৯}

আর ধনপতি এভাবে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ ও হারিয়ে যাওয়া নদীর জন্য দু’হাতে খামচে চলে বালি। যেন বালি সরালেই উঠে আসবে হারিয়ে যাওয়ার সেইসব নদী। উঠে আসবে সেইসব নদীর পাড় ও গা-ঘর থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া হাজার হাজার মানুষ, জনপদ ও হাজার মানুষের পদচিহ্ন পাওয়া যাবে বালির মধ্যে। তাই ধনপতি শুধু বালি সরাতেই থাকে। উপন্যাসের শেষ অংশে পক্ষী দম্পতির কথোপকথনের মাধ্যমে লেখক আরও পরিষ্কার করে আমাদের কাছে পরিস্ফুট করেছেন ধনপতি আসলে কি করতে চেয়েছে। উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় ব্যঙ্গমী বলে- “দেখছো না কেমন সভ্যতার নাড়ি নক্ষত্র টেনে বার করছে-..... এ তো হাজার হাজার বছরের ক্লেদ আর গ্লানিকে টেনে আনবে দেখছি।”^{২০}

ব্যঙ্গমার উত্তরে ব্যঙ্গমী বলছে, “আহা আনুক না। মানুষ তো ক্রমশ ভুলে যাচ্ছিলো ওইসব হারিয়ে যাওয়া, উচ্ছেদ হওয়া মানুষদের কথা.... তাদের ক্লেদ, অপমান ও গ্লানির কথা।”^{২১}

আর এইজন্য ব্যঙ্গমাকে ব্যঙ্গমী বলেছে, “আকাশে পাক খেতে খেতে শুধু দেখ, ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়ার অংশের পুনরুদ্ধারের। যেখানে আছে হারিয়ে যাওয়া অনেক নদী... অনেক জনপদ। আর অসংখ্য মানুষজনেরই কথা ...”^{২২}

ব্যঙ্গমা ও ব্যঙ্গমি দেখতে থাকে ধনপতি খুঁড়ে চলেছে বালুকা রাশি। খুঁড়ে বের করে আনতে চেয়েছে ধনপতি বার করে আনছে লুপ্ত নদী আর মানুষকে। শচীন দাশ তার এই উপন্যাসের মধ্যে ধনপতিকে শুভকামী স্বপ্ন সন্ধানী মানুষের প্রতিনিধি করে তুলেছেন। সে চিরকাল নদীর সন্ধান করবে ও নদীর স্রোতের উৎস অভিযানের মধ্যে সভ্যতার সঞ্জীবনী শক্তিকে বারবার ফিরিয়ে আনবে মানব সমাজ জীবনে। লেখক মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন অনুষ্ণ ব্যবহার করে একই সঙ্গে বর্তমান সময়ে নদীর সমস্যা ও উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া সমাজের অন্তে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষদের জ্বলন্ত সমাজ সমস্যা ও জীবন সংকটকে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

- ১। দাশ, শচীন, বইমেলা :২০০৯, ‘নদী তরঙ্গের আয়না’, কলকাতা -৯, করুণা প্রকাশনী, পৃ নং.৭
- ২। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা. ২০
- ৩। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা. ২৫-২৬
- ৪। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা. ১৩২
- ৫। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা. ৭৪-৭৫
- ৬। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা. ৮৭
- ৭। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা. ৯২
- ৮। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৩
- ৯। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা. ১৬৭
- ১০। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা. ১৬৮
- ১১। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা. ১৬৮
- ১২। প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা. ১৬৮।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে নারী চরিত্রে সময়ের অনুরণন : অতীতের অন্তর্লেখা থেকে বর্তমানের পুনর্লিখন

ধ্রুব মুঙ্গী

অতিথি অধ্যাপক, ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং, মালদা

সারসংক্ষেপ: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে নারী চরিত্রের চিত্রণ কেবল সমাজ বা পারিবারিক কাঠামোর প্রতিফলন নয়; এটি সময়ের গভীরতা, অতীতের স্মৃতি এবং বর্তমানের পুনর্লিখনের সংযোগের মধ্য দিয়ে নারীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জগতের সূক্ষ্ম জটিলতাকে ফুটিয়ে তোলে। তাঁর গল্পে অতীতের অভিজ্ঞতা, সামাজিক নিয়ম, ঐতিহ্য এবং পারিবারিক বাঁধন নারীর আচরণ, মূল্যবোধ এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের রূপ রচনা করে। এই অন্তর্লেখাত্মক দর্শন নারীর মানসিক গঠন ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করে, যা সমসাময়িক সময়ে তার আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতার অনুসন্ধানকে একটি দার্শনিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে। বর্তমানের পুনর্লিখন নারী চরিত্রকে কেবল স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে দেখায় না; বরং এটি তার মানসিক সংবেদন, চেতনা ও আত্মবোধের গভীর বিশ্লেষণের সুযোগ তৈরি করে। সময়ের অনুরণন, অতীত ও বর্তমানের সংযোগ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে নারী চরিত্রের বিকাশ এবং মানসিক উদ্ভবের জটিলতা প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আমাদের আলোচ্য 'দুঃশাসন' এবং 'বনজোৎস্না' গল্পগুলোতে দেখা যায়, নারী চরিত্রকে শুধুমাত্র সামাজিক বা পারিবারিক অবস্থার আয়নায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি; বরং অতীতের স্মৃতি, নিয়ম, সীমাবদ্ধতা এবং বর্তমানের পুনর্লিখন একত্রিত হয়ে তার মানসিক গভীরতা, চেতনার জটিলতা এবং আত্মপরিচয়ের খোঁজকে আরও স্পষ্ট করেছে। এই গল্পগুলিতে নারী কেবল প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার নয়; তিনি তার অভ্যন্তরীণ অনুভূতি, আত্মবোধ এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনার মাধ্যমে নিজেকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করে। সময়কে এখানে শুধুমাত্র ইতিহাস বা প্রেক্ষাপট হিসেবে দেখানো হয়নি; বরং এটি নারীর অভিজ্ঞতা ও চেতনার ধারাবাহিকতার মাধ্যমে অতীত ও বর্তমানকে একসূত্রে বেঁধে তার জটিলতাকে আধুনিক দৃষ্টিতে আলোকিত করে।

সূচক শব্দ: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নারী, সময়, মানসিকতা, সমাজ, আধুনিক সাহিত্য।

মূল আলোচনা: বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাবাহিকতায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এমন এক শিল্পী, যিনি ছোটগল্পের পরিসরকে কেবল সাহিত্যিক বিন্যাসে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তাকে রূপ দিয়েছেন গভীর মানসভূমির অনুসন্ধানক্ষেত্র হিসেবে। তাঁর গল্পে রূপ, রীতি ও বিষয়বস্তুর অন্বেষণ এমনভাবে মিলিত যে, প্রতিটি গল্প হয়ে উঠেছে মানবজীবনের জটিলতম অনুভূতির ক্ষুদ্র অথচ পূর্ণাঙ্গ প্রতিরূপ। তিনি জানতেন—ছোটগল্পের সার্থকতা দৈর্ঘ্য নয়, গভীরতায়। তাই তিনি ছোটগল্পের পরিসরে জীবন ও সমাজের জটিল বুননকে ধারণ করেছেন এমন সূক্ষ্মতায়, যা পাঠককে চিন্তার গহনে নিয়ে যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের কারিগর নন, বরং এক পরীক্ষণধর্মী রসায়নবিদ। তিনি রীতিনির্ভর রচনার গণ্ডি পেরিয়ে গল্পের ভিতরে প্রবেশ করেছেন অভিজ্ঞতার অন্তর্লোকে। গল্প তাঁর কাছে শুধু কাহিনি নয়, একপ্রকার মানস প্রক্রিয়া—যেখানে মানুষের প্রেম, নিঃসঙ্গতা, প্রতিবাদ, হতাশা ও মুক্তিচেতনা সমবেত হয়ে ওঠে জীবনের মহাফলকে। তাঁর গল্পে দেখা যায় সময়ের স্রোত, সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, পারিবারিক কাঠামো ও ব্যক্তিগত চেতনার অবিচ্ছিন্ন সংঘাতের রূপরেখা। তিনি যেমন ছোটগল্পের প্রচলিত রূপকে শ্রদ্ধা করেছেন, তেমনি নতুন রূপের জন্মও ঘটিয়েছেন। ঐতিহ্যের মাটির গন্ধ ধরে রেখেও তিনি গল্পকে আধুনিক সংবেদনশীলতার জগতে স্থাপন করেছেন। ফলে তাঁর রচনাশৈলীতে ধরা পড়ে এক গভীর বোধ—যেখানে দেশ, কাল ও মানবজীবনের বাস্তবতা একে অপরের সঙ্গে সংলাপে প্রবৃত্ত। তাঁর শিল্পচেতনা তাই দেশকাল নিরপেক্ষ নয়, বরং দেশকাল সচেতন, যেখানে প্রতিটি গল্প সমাজের চলমান অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের রূপনির্মাণে ছিলেন এক অনবরত পরীক্ষক। তিনি গল্পে প্রচলিত কৌশল প্রয়োগ করেছেন, আবার অনেক সময় তা ভেঙে নতুন ব্যাকরণ তৈরি করেছেন। তাঁর গল্পে পাওয়া যায় চরিত্রের মনস্তত্ত্বের এমন গভীর বিশ্লেষণ, যা পাশ্চাত্যের মনস্তাত্ত্বিক সাহিত্যের সঙ্গে সমান তালে চলে। একই সঙ্গে তাঁর ভাষা—সহজ অথচ অনুরণনময়—পাঠকের মনে তৈরি করে এক অদ্ভুত বাস্তবতার অনুভব। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পজগৎ হল মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি, যেখানে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম ও বিভ্রান্তি একই স্রোতে মিশে যায়। তিনি ছোটগল্পের সীমিত আয়তনের মধ্যে বিশ্বমানবতার অসীম ব্যথা ও সৌন্দর্যকে মূর্ত করেছেন—এ কারণেই তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের এক অসম্মরণীয় গল্পকার। তাঁর গল্পে ধরা পড়ে মানবজীবনের রূপান্তর, সমাজের মানসিক চলাচল এবং সময়ের স্পন্দন, যা তাঁকে শুধু এক সাহিত্যিক নয়, এক যুগ-দ্রষ্টা শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

বর্তমান সমাজে নারী যেন চিরকালীন এক আলোচ্য বিষয়—তাকে ঘিরে তৈরি হয় বিতর্ক, গড়ে ওঠে মতাদর্শ, ভেঙে যায় বিশ্বাস। নারীর পোশাক, কাজ, প্রেম, ভাষা কিংবা জীবনযাপন—সবই সামাজিক দৃষ্টির নজরবন্দি। উন্নত সভ্যতার দাবিদার এই পৃথিবীতেও নারীকে তার অবস্থান নিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন করে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। অগ্রগতির মুখোশের আড়ালেও সমাজের নৃশংস বাস্তবতা—ধর্ষণ, খুন, নির্যাতন—অবিরত উচ্চারণ করে চলে এক শব্দ, ‘সম্মান’। কিন্তু এই ‘সম্মান’ আসলে কী? এটি কি নারীর স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি, নাকি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরি এক শৃঙ্খল, যা তাকে মূল্যায়নের নামে বেঁধে রাখে? ‘সতীত্ব’, ‘সম্মত’, ‘লজ্জা’, ‘নম্রতা’—এসব শব্দের পরিধি যুগে যুগে নারীর শরীর ও আত্মাকে পরিমাপের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আজও সমাজ সেই মাপকাঠিতে নারীকে বিচার করে—যেখানে তার ব্যক্তিত্ব নয়, বরং সামাজিক অনুমোদনই তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করে। প্রশ্ন জাগে, নারী কি বারবার সেই চিরপ্রচলিত উত্তরাধিকার বহন করবে, যেখানে তাকে নিজের শরীরের মালিকানাও হারাতে হয়? নাকি সে নতুন কোনো উত্তরাধিকার রচনা করবে—যেখানে স্বাধীনতা, সত্তা ও মানবিকতার নতুন সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হবে? এই জিজ্ঞাসা কেবল সমাজবিজ্ঞানের নয়; এটি সাহিত্যেরও কেন্দ্রীয় উদ্বেগ। কারণ, সাহিত্যই সমাজের গভীরতম বোধের আয়না। বাংলা কথাসাহিত্যে নারীচেতনার বিবর্তন তাই একরকম সামাজিক ইতিহাসেরই ভাষান্তর—বন্ধিম থেকে রবীন্দ্রনাথ, আশাপূর্ণা থেকে মহাশ্বেতা—প্রতিটি লেখকই ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে এই প্রশ্নগুলিকে নতুনভাবে ভেবেছেন, নতুন আলোয় দেখেছেন। নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়ের এই নারীচরিত্রেরা যেন সময়ের আয়নায় স্থির নয়, চলমান—তাদের নীরবতা এক গভীর ভাষা, তাদের বেদনা এক সৃষ্টিশীল শক্তি। তারা আমাদের শেখায়, নারী কেবল ভুক্তভোগী নয়; সে নিজেই নিজের নিয়তির নির্মাতা, এক নীরব অথচ বিপ্লবী সত্তা, যার ভেতর দিয়ে সমাজের মানবিক বিবেক নতুন করে জন্ম নেয়।

শৈশব থেকেই নারীর কানে বাজতে থাকে কিছু চিরচেনা শব্দ—‘ভালো মেয়ে’, ‘সতী’, ‘লজ্জাশীলা’, ‘সংযত’। সমাজ যেন জন্মের মুহূর্ত থেকেই তাকে এক অদৃশ্য অভিধানের পৃষ্ঠা ধরিয়ে দেয়, যেখানে নারীর আদর্শ নির্ধারিত হয় পুরুষকেন্দ্রিক মানদণ্ডে। এই অভিধানে ‘ভালো নারী’-র সংজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয় সতীত্ব নামের এক পবিত্র শব্দ, যার ভার বহন করতে হয় আজও অসংখ্য নারীকে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। তার তুলনা করা হয় সীতা বা বেহুলার সঙ্গে—যারা ত্যাগে, আনুগত্যে ও বেদনায় মহিমাষিতা। কিন্তু দ্রৌপদীর নাম উচ্চারিত হয় না, কারণ তিনি পাঁচ স্বামীর অধিকারিণী, এবং সেই বহুমাত্রিকতা সমাজের পিতৃতান্ত্রিক নৈতিকতাকে অস্বস্তিতে ফেলে। ফলে ‘আদর্শ নারী’ হয়ে ওঠেন সেই, যিনি নীরব, সংযত ও বশ্যতা মেনে চলেন।

কিন্তু প্রশ্ন আসে—একবিংশ শতাব্দীর নারী কি এখনও সেই প্রাচীন সংজ্ঞার ছায়াতলে দাঁড়িয়ে থাকবে? ‘সতীত্ব’ শব্দটি কি কেবল দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, না কি তা আত্মমর্যাদা ও সচেতনতার নতুন অর্থ পাবে? বর্তমান যুগে নারী যখন শিক্ষা, কর্ম, রাজনীতি ও সৃজনশীলতার পরিসরে নিজের অবস্থান তৈরি করছে, তখন তার ‘আদর্শ’ নির্ধারণ করবে কে? সমাজ, নাকি স্বয়ং সে নিজেই? সম্ভবত উত্তর লুকিয়ে আছে নারীর আত্মচেতনায়। কোনো নারীই অন্য কারও ছাঁচে গড়া ‘আদর্শ’ হয়ে উঠতে বাধ্য নয়; সে নিজেই তার মানদণ্ড, তার পরিমাপ, তার ইতিহাস। সাহিত্যেও আমরা এই ভিন্ন দৃষ্টিকোণের স্বাক্ষর পাই—যেখানে নারী শুধু চরিত্র নয়, বরং চিন্তার কেন্দ্র, অভিজ্ঞতার ভাষা, এবং অস্তিত্বের রূপকার।

এই নিবন্ধে আমরা সেই ধারারই এক অনন্য অধ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের নারী চরিত্রে সময়ের অনুরণন—বিশ্লেষণ করবো। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এমন এক সময়ের কথাসাহিত্যিক, যখন সমাজের আধুনিকতার মুখোশের নিচে লুকিয়ে ছিল লিঙ্গবৈষম্যের গভীর সঙ্কট। তাঁর গল্পের নারী চরিত্রেরা নিছক প্রতীক নয়; তারা প্রতিবাদী, সংবেদনশীল, কখনো বিপ্লব, কখনো আত্মসচেতন। তাঁর দুটি গল্প—“দুঃশাসন” ও “বন-জ্যোৎস্না”—এই নারীচেতনার ভিন্ন দুটি প্রান্ত উন্মোচন করে। প্রথমটি আমাদের দেখায় সমাজের নিষ্ঠুর পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার নগ্ন মুখ; দ্বিতীয়টি প্রকাশ করে নারীর নীরব মুক্তির, আত্মানুসন্ধানের স্বপ্ন। একটিতে আছে ভাঙনের আর্তি, অন্যটিতে আছে পুনর্জন্মের দীপ্তি। এই আলোচনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নারীচরিত্রগুলিকে আমরা কেবল সাহিত্যিক সৃষ্টির সীমায় আবদ্ধ করে দেখতে চাই না; বরং তাদের পাঠ করতে চাই সময়ের প্রতিচ্ছবি ও সমাজের অন্তরশব্দ হিসেবে। তাঁর নারীচরিত্রেরা নিছক কাহিনির অঙ্গ নয়—তারা ইতিহাসের চলমান প্রশ্ন, সংস্কারের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদের ভাষা, এবং মানুষের অদৃশ্য অন্তরজগতের প্রতিধ্বনি। তাদের দৃষ্টিতে আমরা দেখি এক এমন সমাজ, যেখানে নারী শুধু অস্তিত্বের স্বীকৃতির জন্য নয়, নিজের মানবিক মর্যাদার পুনর্নির্মাণের জন্যও লড়াই করে যাচ্ছে। এই আলোচনায় আমরা দেখব, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে সেই আত্মসম্মানী নারী কীভাবে আবির্ভূত হয়—যিনি সমাজের প্রচলিত মানদণ্ডকে প্রশ্ন করেন, এবং নীরবতার মধ্য দিয়েও নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় নির্মাণ করেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি অনন্য গল্প—‘দুঃশাসন’ ও ‘বন-জ্যোৎস্না’—বাংলা কথাসাহিত্যে নারীজীবনের দুই বিপরীত অথচ পরস্পর-সম্পর্কিত দিক উন্মোচন করে। একটিতে নারী হয়ে ওঠে ইতিহাসের নির্মম শিকার, অন্যটিতে সে অস্তিত্বের আলোকে নিজের স্বর উদ্ধার করে। ‘দুঃশাসন’ রচিত হয়েছে ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে—যেখানে অনাহার, দারিদ্র্য, এবং অর্থলোলুপতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নগ্ন হয়ে পড়ে সমগ্র মানবসভ্যতার মুখ। গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে দেবীদাস নামের কাপড় ব্যবসায়ী—যিনি দুর্ভিক্ষকে ব্যবসার সুযোগ হিসেবে দেখেন। মানবতার আহ্বান, প্রতিবেশীর কান্না, কিংবা নৈতিক দায়—কিছুই তার মনকে টলাতে পারে না। বস্ত্র বর্তমান থাকলেও পরবর্তীতে চড়া দামে বিক্রি করে লাভের কারণে সকল বস্ত্রকে গুদামজাত করে রেখেছে সে—‘চালান নেই। যে মাল যোগাড় করা যায়, সরকারী দরে বিক্রী করতে গেলে পড়তা পোষাবে না। অতএব দোকানে ডবল তালা দিয়ে নিশ্চিত হয়ে থাকাই ভালো। ব্যবসাও নেই- প্রফিটারিংয়ের বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্ত’^১ এই দেবীদাস কেবল এক ব্যক্তিচরিত্র নয়, সে এক সময়ের প্রতীক—যে সময় মানুষের ক্ষুধার চেয়ে টাকার দাম বেশি, নৈতিকতার চেয়ে লোভের গতি প্রবল। সেই সময়ের প্রশাসনও সমানভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। দারোগা শচীকান্ত এবং কনস্টেবলরা নিজেদের স্বার্থের বৃত্তে আবদ্ধ থেকে দেবীদাসের অন্যায়ের পাশে দাঁড়ায়, তার লাভের ভাগ নেয়, আর সাধারণ মানুষের ভাগ্যে জোটে কেবল অপমান ও অনাহার।

এই নিস্পৃহতার মধ্যেই গল্পে আসে এক প্রতীকী মুহূর্ত—দারোগা শচীকান্ত আয়োজন করে এক যাত্রার, নাম ‘দুঃশাসনের রক্তপান’। নাটকীয় সেই পর্বে মঞ্চের মহাভারত আর বাস্তবের দুর্ভিক্ষ যেন একাকার হয়ে যায়। যাত্রার কাহিনি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের, কিন্তু গৌরদাসের চোখে তখন জীবন্ত হয়ে ওঠে সমকালীন দুঃশাসন—যেখানে কাপড় নেই, লজ্জা নেই, কেবল পাপের অবাধ লালসা। যাত্রা শেষে সে যখন মুচি পাড়ায় পৌঁছোয়, তখন তার সামনে ফুটে ওঠে এক ভয়াবহ দৃশ্য—‘মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে একফালি কাপড় নেই—কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে’^২ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমে সেই নগ্নতা কেবল দেহের নয়, বরং এক সভ্যতার আত্মনগ্নতা। দেবীদাসের সিন্দুকে বন্দি কাপড় আসলে মানবতারই বন্দি রূপ; বস্ত্রের অভাবে মেয়েটির লজ্জাহানি আসলে সমাজের আত্মমর্যাদার পতন। তবে গল্পে দেবীদাস, দারোগা, আর নগ্ন মেয়েটি—তিনটি চরিত্র এক ত্রিকোণ প্রতীকে রূপ নেয়—অর্থ, ক্ষমতা ও অসহায়তা। আর এই ত্রিবেণীই গড়ে তোলে সেই যুগের প্রকৃত দুঃশাসন—যেখানে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মিথ আজ নতুন রূপে ফিরে আসে; শুধু হস্তিনাপুরের সভা বদলে গেছে, কিন্তু দুঃশাসন বেঁচে আছে আজও, অন্য নামে, অন্য পোশাকে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘দুঃশাসন’ গল্পে নারীজীবনের যে চূড়ান্ত সঙ্কটের ছবি উঠে এসেছে, তা কেবল এক সময়ের নয়—এটি মানবসভ্যতার চিরন্তন দুঃস্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। এখানে নারী কেবল শরীর নয়, একটি লজ্জাবোধ, একটি নৈতিকতাবোধ, একটি সভ্যতার মুখ—যাকে এই সমাজ নিজেই উলঙ্গ করেছে, তারপরও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে নিজের অপরাধ থেকে। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে গল্পের নারী কেবল বস্ত্রহীন নয়, সে অধিকারহীন। কাপড় আছে, কিন্তু মানুষ নেই; করুণা আছে, কিন্তু কার্য নেই; আছে শুধু লাভের হিসেব, যেখানে মানবতা পরিণত হয়েছে বাজারের পণ্যে।

এই গল্পে নারীর লজ্জা আড়াল করার কাপড়টি হয়ে ওঠে সভ্যতার চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রতীক। বস্ত্রের অভাব এখানে কেবল অর্থনৈতিক সংকট নয়, এটি নৈতিক দেউলিয়াত্বের ঘোষণা। রাতের অন্ধকারে যারা নিজের দৈনন্দিন কাজ সারছে, তারা যেন সেইসব নারী, যারা সমাজের চোখে না পড়ার জন্যই বেঁচে আছে—যাদের অস্তিত্ব অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যেতে বাধ্য। তাদের বেঁচে থাকা মানে লজ্জা বয়ে নিয়ে বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকা মানে প্রতিদিনের অপমান। এই লজ্জা, এই নীরব অপমানের সামনে সমাজ নীরব—যেমন নীরব ছিল কুরুক্ষেত্রের সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময়। তখন দ্রৌপদী পাশার দরে বাজি হয়েছিল, আজ সে বাজারদরে বিক্রি হয়। তখন রাজসভায় ভীম প্রতিশোধের শপথ নিয়েছিল; আজকের সমাজে কেউ আর শপথ নেয় না—কারণ দুঃশাসন এখন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, আমাদের ভেতরেই।

গল্পের মধ্যে যে যাত্রার আয়োজন—‘দুঃশাসনের রক্তপান’—তা আর কেবল একটি নাটক নয়; এটি বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি। দ্রৌপদীর আত্ননাদ, “হে গোবিন্দ, আমার লজ্জা রক্ষা করো”—এই আত্ননাদ যেন আজও প্রতিধ্বনিত হয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনিতে। গল্পকার নিজেই লিখেছেন— “কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ফিরে এসেছে বাংলাদেশে।..... সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রৌপদীর মতো আত্ননাদ উঠছে আজকে”।^{১০} এই দ্রৌপদী এখন আর পুরাণের চরিত্র নয়—সে আমাদের চারপাশের নারী, যে প্রতিদিন নিজের সম্মান, শরীর ও অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি তাই কেবল করুণ নয়—তা তীক্ষ্ণ ও প্রশ্নাত্মক। তিনি পাঠককে জিজ্ঞাসা করেন—এই সভ্যতার দুঃশাসনকে কে রোধ করবে? দ্রৌপদীর মতোই এই নারীরাও প্রতিদিন অপমানিত, কিন্তু তাদের রক্ষার জন্য কেউ কৃষ্ণ নয়, কেউ ভীম নয়। তাদের প্রতিরোধের আশ্রয় জমে আছে মাটির নিচে, কৃষকের হাতে ধরা হেঁসোর ধারাল ফলায়, যেখানে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে ওঠে প্রতিশোধের প্রতীক হয়ে। গল্পের শেষ দৃশ্য তাই ভয় জাগায়—কারণ সেটিই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। গৌরদাসের আতঙ্ক আসলে সমাজের আতঙ্ক— “যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্র করছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে?...ওদিকে ফসলহীন রিক্ত মাঠ। তারই ভাঙা আলের ওপর দিয়ে একদল কাজ করতে চলেছে—তাদের ধারালো হেঁসোগুলোতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠছে। অকারণে- অত্যন্ত অকারণে বড় বেশি ভয় করতে লাগল গৌরদাসের। অমন বকবকে করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা?”^{১১}

এইভাবে, ‘দুঃশাসন’ গল্পে নারী কেবল করুণা বা সহানুভূতির বিষয় নয়; সে এক সতর্ক সংকেত—যে সমাজ নারীর সম্মান রক্ষা করতে পারে না, সে সমাজ শেষ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্বও টিকিয়ে রাখতে পারে না। দুর্ভিক্ষ পেরিয়ে বহু বছর কেটে গেছে, কিন্তু প্রশ্নটি আজও ততটাই জ্বলন্ত— দুঃশাসনরা কি সত্যিই শেষ হয়েছে, না কি তারা কেবল পোশাক বদলেছে?

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বন-জ্যোৎস্না’ গল্পে নারী আর কেবল সমাজের নির্যাতন নয়; সে হয়ে ওঠে নিজের নিয়তির রচয়িতা, জীবনের সীমা ও নিষেধের গণ্ডি ভেদ করে দাঁড়ানো এক স্বতন্ত্র সত্তা। ‘দুঃশাসন’-এর নারী যেখানে ভুক্তভোগী, ‘বন-জ্যোৎস্না’-র নারী সেখানে অস্তিত্বের জাগ্রত শক্তি, যে নিজের শরীর, প্রেম ও পবিত্রতার সংজ্ঞা নিজেই নির্ধারণ করে নেয়।

শিউকুমারী, পাহাড়ের মেয়ে, প্রকৃতির বুক থেকে উঠে আসা এক আদিম অথচ অসাধারণ নারী—যার জীবনে আছে কষ্ট, তবু আছে অসীম স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। অরণ্যে জল ভরতে গিয়ে সে আবিষ্কার করে আহত বিপ্লবী মহীতোষকে। সমাজের ভয়, রাজশক্তির ভীতি, কিংবা পারিবারিক আপত্তি—কিছুই তাকে আটকাতে পারে না। তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় এক গর্বিত ঘোষণা—“এখন এখান থেকে বেরোলেই অংরেজ ধরে নেবে ওকে। তুমি স্বাধীন ভুটিয়া, স্বাধীন বাঙালীকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করছ কেন?”^৫ এই বাক্য শুধু এক নারীর প্রতিবাদ নয়, এটি এক সময়ের রাজনৈতিক ও নৈতিক বিবৃতি—যেখানে নারী তার মানবিক দায়বোধকে পুরুষের চেয়ে বৃহত্তর করে তোলে।

শিউকুমারীর প্রেম প্রচলিত অর্থে রোমান্টিক নয়; এটি অন্তর্গত স্বাধীনতার প্রেম। সে মহীতোষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই আকর্ষণ শরীরের মাধ্যমে আত্মার কাছে পৌঁছায়। মহীতোষের মধ্যে বিপ্লবী সাহস নেই, তবু তার প্রতি শিউকুমারীর নিবেদন যেন প্রকৃতির আদিম শক্তির প্রকাশ। কিন্তু সমাজের অন্ধকার আবার ফিরে আসে বলদের রূপে—যে নারী শরীরকে শুধু ভোগের বস্তু হিসেবে চায়, প্রতিশোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এই চরম মুহূর্তে শিউকুমারী নিজের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ নিজেই নেয়। সে জানে, এক রাতের অশুচিতা তার জীবনের সব আলো মুছে ফেলবে না। সে বলে ওঠে—“একটি রাত্রির অশুচিতা। তারপর সে জীবনে আসবে, তার পবিত্র নির্মল স্রোতে ধুয়ে যাবে সমস্ত মুছে যাবে সমস্ত গ্লানি আর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি”।^৬

এই সংলাপটি বাঙালি কথাসাহিত্যে এক নারী-অস্তিত্ববাদী মাইলফলক—যেখানে নারী নিজের শরীরের মালিকানা পুনরুদ্ধার করে। পবিত্রতা এখানে আর বাইরের বিচার নয়, বরং অন্তর্গত সত্যের উপলব্ধি। শিউকুমারীর এই আত্মপ্রতিজ্ঞা আসলে সমাজের পুরুষতান্ত্রিক নৈতিকতার বিরুদ্ধে এক বিপ্লব। গল্পের শেষে, যখন মহীতোষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যে ফিরে যায়, শিউকুমারী তখন রাতের অন্ধকারে একা ছুটে চলে—রক্তাক্ত, ছিন্ন, কিন্তু অনমনীয়। সে খুঁজে চলে আলোকে, কিন্তু যে আলো সে পায় তা ‘বন-জ্যোৎস্না’ নয়, দাবান্নি।^৭ এই দাবান্নিই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতীক—নারীর আত্মজাগরণের আশুপন, যে আশুপন সমাজকে জ্বালিয়ে না দিলে নতুন আলোর জন্ম সম্ভব নয়।

‘বন-জ্যোৎস্না’-তে তাই নারী প্রেমে পরাজিত নয়, বরং প্রেমের মধ্য দিয়েই মুক্ত। সে পুরুষের আশ্রিত নয়, বরং নিজের সিদ্ধান্তের স্রষ্টা। তার রক্তাক্ত পা, তার আলোর সন্ধান, তার ছুটে চলা—সবই এক নতুন মানবসভ্যতার চিহ্ন, যেখানে নারী আর করুণা নয়, বরং শক্তি, প্রতিবাদ ও স্বাধীনতার প্রতীক। ‘দুঃশাসন’-এর নারী যেখানে অন্ধকারে লুকিয়ে বাঁচে, ‘বন-জ্যোৎস্না’-র শিউকুমারী সেখানে অন্ধকার ভেদ করে দাবান্নির দিকে দৌড়ায়— একজন নারী হারায় সম্মান, আরেকজন খুঁজে পায় নিজেকে। একজন সভ্যতার লজ্জা, অন্যজন সভ্যতার সম্ভাবনা।

মহীতোষের মনে প্রাথমিকভাবে নারীর প্রতি এক টান কাজ করেছিল। নতুন জীবনের দিকে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও সে উপযুক্ত সময়ে প্রেমকে বেছে নিতে পারেনি। কিন্তু এটিই ছিল তার সাময়িক জাগরণ—প্রেম নয়। চূড়ান্ত মুহূর্তে রিভলবারের ভয়ে সে শিউকুমারীর পাশে থাকতে ব্যর্থ হলো। সৈনিক মহীতোষের বীরত্ব, প্রতিশ্রুতি, দায়িত্ব—সবই অব্যক্ত থেকে গেল। অন্যদিকে শিউকুমারী নিজের প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে, নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ রাখতে নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল। সে একরাত্রির

‘অশুচিতা’কেও স্বীকার করলো, কারণ তার জন্য প্রেম মানে কেবল অনুভূতি নয়, অস্তিত্বের মর্যাদা ও আত্মপরিচয়ের ঘোষণা।

এই দুটি গল্পে আমরা স্পষ্টভাবে দুই ভিন্ন নারীচরিত্রের প্রতিফলন দেখতে পাই। ‘দুঃশাসন’-এ নারীর ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সিদ্ধান্তের জায়গা প্রাধান্য পায় না; তার জীবনকে ঘিরে সমাজের নির্মমতা, দারিদ্র্য এবং লোভের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। গল্পটি আমাদের একবারে মনে করিয়ে দেয়—নারীর লজ্জা কে, কীভাবে এবং কখন নিবারণ করবে? যুগের দুঃশাসনের শক্তি কোথায় লুকিয়ে আছে? বর্তমানেও এই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক। অতীতের বস্ত্র সংকট আর নেই, কিন্তু আজ নারীর প্রয়োজন যথাযথ সম্মান, মর্যাদা এবং জীবনের স্বাভাবিক অধিকার। আজকের যুগে বস্ত্র আর লজ্জা ঢাকতে পারে না; যা নারীর রক্ষা করতে পারে, তা হলো সমাজের নৈতিক সমর্থন ও স্বীকৃতি। অন্যদিকে ‘বন-জ্যোৎস্না’-তে আমরা শিউকুমারীকে দেখি এক ভিন্ন দৃশ্যে—যে জীবনকে গ্রহণ করতে চায়, প্রেমকে মর্যাদা দিতে চায়, কিন্তু হঠাৎ আগত ভালোবাসার হাত তাকে হাতে কিছু না দিয়ে চলে যেতে বাধ্য করে। তার প্রেমকে বাঁচাতে সে নিজের সর্বাধিক শুচিতাও কিছুটা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই বিসর্জনও তার অস্তিত্বের শক্তি ও স্বাধীনতার প্রকাশ। শিউকুমারীর এই সাহসিকতা আজও আমাদের সামনে জীবন্ত—যে মেয়েরা জীবনের সর্বশ্ব দিয়ে প্রেম ও মর্যাদাকে সম্মান জানাতে চায়, তারা ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে লড়াই করে। এখানে আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ল্যাবরেটরি’ গল্পের সমান্তরাল সোহিনীকে, যিনি স্বামীর ল্যাবরেটরিকে বাঁচাতে দৈহিক শুচিতা বোধের ওপরও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শিউকুমারীও ঠিক সেই ধরনের নারী—নিজের অবস্থান, প্রেম এবং মর্যাদা দিয়ে নতুন সংজ্ঞা রচনা করেছে, শুচিতা ও আত্মসম্মানের মানে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই নারীচরিত্রগুলো প্রমাণ করে, নারী শুধু অনুভূতিপ্রধান নয়, বরং নতুন আদর্শ, নতুন স্ব-পরিচয় এবং নতুন মর্যাদার নির্মাতা।

যুগের সঙ্গে বদলেছে নারীর চরিত্র ও তাদের ভূমিকা নিয়ে ধারণা। আর আজ সীতার বা বেহুলার মতো আদর্শ নারী-ধারণার বন্দি হয়ে থাকা মানে শুধু ইতিহাসের ছায়ায় বসে থাকা। ভালোবাসা, আত্মসম্মান, এবং সতীত্ব—এগুলো কোনো উত্তরাধিকারের বৃত্তে আবদ্ধ নয়; বরং নারীর নিজের অনুভূতি, বোধ এবং চেতনার মধ্য দিয়ে নতুন সংজ্ঞা অর্জন করে। নারী তার নিজের পথ নিজের হাতে আঁকতে পারে, নিজের মানদণ্ড নিজেই নির্ধারণ করতে পারে। সে নতুন সতীত্ব, নতুন ভালোবাসার মানে তৈরি করতে পারে, যা পুরাতন ধ্যান-ধারণার সীমারেখা অতিক্রম করে। এখানেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর ক্ষমতার শক্তি নিহিত। যখন সমাজ নারীর লজ্জা রক্ষা করতে শেখে, আর একই সঙ্গে তার প্রেম ও স্বাধীনতাকে সম্মান জানায়, তখন সৃষ্টি হয় এক সুন্দর, সমতাবান্ধব ও মানবিক বিশ্ব। ‘দুঃশাসন’-এ আমরা নারীর লজ্জার লঙ্ঘন দেখি, আর ‘বন-জ্যোৎস্না’-এ তার প্রেমকে স্বীকৃতি দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এই দুই বিপরীত অভিজ্ঞতা আজও নারীচিন্তার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। তারা আমাদের শেখায় কেবল নারী নয়, সমাজও কিভাবে নতুনভাবে নিজেকে ভাবতে, নতুন দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং, নারীর জীবন, লজ্জা এবং প্রেম—এই তিনটি উপাদানই আজ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জানলা আরও ফাঁক করে দেয়। এই জানলায় প্রবেশ করে আমরা দেখছি, নারী নিজেই তার আদর্শ, নারী নিজেই তার মর্যাদা, আর নারীই স্থাপন করে নতুন সতীত্ব ও প্রেমের সংজ্ঞা।

তথ্যসূত্র:

- ১। ডট্টাচার্য অধ্যাপক জগদীশ সম্পাঃ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ: ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণঃ আশ্বিন ১৪১৮, পৃ. ৫২
- ২। তদেব, পৃ. ৫৮
- ৩। তদেব, পৃ. ৫৭
- ৪। তদেব, পৃ. ৫৮
- ৫। তদেব, পৃ. ১২৮
- ৬। তদেব, পৃ. ১৩৫
- ৭। তদেব, পৃ. ১৩৭।

কীর্তন ও রবীন্দ্রসংগীত : একটি তুলনামূলক ও বিবর্তনমূলক বিশ্লেষণ এবং সমকালীন সাংস্কৃতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিত

নয়ন সরকার
স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: এই গবেষণাপত্রটি বাংলার প্রাচীন আবাহমান সংস্কৃতি 'কীর্তন'-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীত দর্শনের গভীর ও নিবিড় যোগসূত্রটি অনুসন্ধান করে। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো, কীভাবে রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের চিরাচরিত আধ্যাত্মিক পরিকাঠামোকে ভেঙে তাকে আধুনিক রবীন্দ্রসংগীতে বিশ্বজনীন জীবনদর্শনে পরিবর্তিত করেছেন তা পর্যালোচনা করা। গবেষণায় দেখা গেছে, রবীন্দ্রনাথ কেবল তাঁর কৈশোরের 'অনুসিংহের পদাবলি'-তেই কীর্তনকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তাঁর পরিণত বয়সের 'পূজা' ও 'প্রকৃতি' পর্যায়ের গানেও কীর্তনের সুর, তাল এবং ভাবকে সফলভাবে প্রবর্তন করেছেন। বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের লৌকিক বিরহ ও মিলনতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের হাতে এক বিশ্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক অধ্যাত্মবোধে উন্নীত হয়েছে তা পংক্তি পঙ্ক্তিভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। পর্যালোচনা প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের 'আখর' ও 'গায়কী' থেকে অনুপ্রেরণা নিলেও, তার ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তাকে এক অতুলনীয় 'মার্জিত রসতত্ত্ব'-এ আরোহণ করেছেন। সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা প্রবন্ধটির একটি বিশেষ এবং অপরিহার্য অংশ। বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশে রবীন্দ্র-সাধনা ও শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার প্রধান কেন্দ্র 'ছায়ানট'-এর ওপর যে ন্যাক্কারজনক আক্রমণ করা হয়েছে, এই গবেষণায় তাকে কেবল একটি স্থাপনার বিনাশ হিসেবে নয়, বরং বাঙালির শতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর এক গভীর আঘাত হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। গবেষণার উপসংহারে এই প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে, যে সুরের শেকড় বাংলার মাটির গভীরে প্রোথিত এবং যা রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতায় মহীরুহে পরিণত হয়েছে, তাকে কোনো বাহ্যিক ধ্বংসাত্মক শক্তি দিয়ে উদ্ধ করা অসম্ভব। এই প্রবন্ধটি পাশাপাশি একটি সংগীতাত্ত্বিক আলোচনা এবং বাঙালির অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষার এক জোরালো শৈল্পিক প্রতিবাদ।

সূচক শব্দ: রবীন্দ্রসংগীত, কীর্তন, পদাবলি, রসতত্ত্ব, সুর-কাঠামো, ছায়ানট, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রতিবাদ।

মূল আলোচনা: বাংলার সংগীত-সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক চেতনার ইতিহাসে 'কীর্তন' একটি গীতিশৈলী এবং তা বাঙালির জাতিসত্তার এক গভীর আবেগীয় পরিচয় বহন করে। দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' থেকে শুরু করে বড় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত নামসংকীর্তন—এই সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের পরম্পরা বাংলার মানুষের প্রাণের স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আবহে যখন বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি পাশ্চাত্য আধুনিকতার ছোঁয়ায় আমূল রূপান্তর হচ্ছিল, ঠিক তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত নিপুণভাবে এই লোকজ শেকড় তথা কীর্তন ঐতিহ্যকে তাঁর সংগীতে

প্রাণসঞ্চর করেন। রবীন্দ্রনাথের সংগীত জীবন ও দর্শন পর্যালোচনায় দেখা যায়, কীর্তন তাঁর কাছে ছিল একটি সংগীতের অঙ্গ এবং আধ্যাত্মিক উপলক্ষের এক অনন্য ভাষা। কৈশোরের ‘অনুসিংহের পদাবলি’ থেকে শুরু করে উত্তর বয়সের ‘পূজা’ ও ‘প্রকৃতি’ পর্যায়ের গানেও তিনি কীর্তনের সুর-কাঠামো ও রসতত্ত্বকে ব্যবহার করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা এই যে, তিনি কীর্তনের বৈষ্ণবীয় ধর্মীয় গোঁড়ামি ভেঙে তাকে এক বিশ্বজনীন ও আধ্যাত্মিক আধুনিকতায় ঢেলে সাজিয়েছেন। কীর্তনের রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক বিরহ ও মিলন তাঁর সংগীতে হয়ে উঠেছে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার অক্ষয় বন্ধন।

রবীন্দ্রনাথের গানে কীর্তনের প্রভাব মূলত দুটি স্তরে বিস্তৃত যথাক্রমে সুর ও তালের প্রয়োগ এবং পদাবলির ভাববিন্যাস। বৈষ্ণব পদাবলির “বিরহ” ও “মিলন”—এই দুই তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী রূপ দিয়েছিলেন। কীর্তনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো তার ‘আখর’ এবং সুরের বিশেষ গায়কী। রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের এই চলনকে আধুনিক গানের ফ্রেমে ধরেছিলেন। কীর্তনে ‘করুণ’ রসের আধিপত্য থাকে। রবীন্দ্রনাথের ‘বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা’ বা ‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে’ গানগুলোতে কীর্তনের সেই সহজ অথচ মরমী সুরের ছোঁয়া স্পষ্ট।

কীর্তন: “হরি হে তুমি আমার প্রাণ।”

রবীন্দ্রসংগীত: “তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।”

এখানে ভক্তির সেই একই সমর্পণ ফুটে ওঠে যা কীর্তনের প্রধান সুর। রবীন্দ্রনাথ যখন কীর্তনের সুর গ্রহণ করেন, তখন তিনি কেবল গীতি-কাঠামো, কীর্তনের বিশেষ গায়কী এবং তালের গাণিতিক বৈচিত্র্যকেও আত্মস্থ করেছিলেন। আবার কীর্তনের তালের নিজস্ব একটি মন্ত্র ও তরঙ্গায়িত গতি আছে, রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে তাঁর বহু ধ্রুপদী গানে সঞ্চর করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের বিশালকায় একটি অংশ ‘কীর্তনাঙ্গ’ হিসেবে নির্ধারিত। কীর্তনের সুর সাধারণত মিশ্র রাগের ওপর ভিত্তি করে তৈরধারি। কীর্তনের তালের জটিলতা ও বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের গানে অনন্য মাত্রা পেয়েছে। লোফা ও দশকুশি কীর্তনের এই দুটি তাল রবীন্দ্রসংগীতে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

“বড়ো আশা করে এসেছি গো”

এই গানটি ‘লোফা’ তালের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই তালের ধীর লয় ভক্তের আর্তি ও বিনয়কে ব্যক্ত করতে সাহায্য করে। আবার -

“ঐ মহামানব আসে”

গানে ‘দশকুশি’ তালের গাঙ্গীর্য গানটিকে এক মহাকাব্যিক আকার দিয়েছে।

“আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে”

এই গানটিতে বাউল এবং কীর্তনের মিশ্র ছন্দ কাজ করে যা দাদরা ও কাহারবা নামে অবহিত। আবার দেখা যায় একাদশী তাল রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের তালের জটিলতা থেকে উৎসাহিত হয়ে নিজের মতো কিছু তালের সৃষ্টি করেছিলেন, যা কীর্তনের উক্ত ‘অসম ছন্দ’-কে মনে করিয়ে দেয়। কীর্তনে একটি মূল পদের পর শিল্পী নিজের ভাব থেকে ‘আখর’ দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে কীর্তনের এই গায়নশৈলীকে শৃঙ্খলাপরায়ণ কাঠামোতে রচনা করেছেন। যেমন- “হৃদয়বাসনা পূর্ণ করো”—এই গানে সুরের যে বিস্তার, তা কীর্তনের সেই ব্যাকুলতাকে মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রীরাধার প্রার্থনা ও বিরহকে মর্ত্যের প্রেম এবং একে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার ব্যাকুলতা হিসেবে দেখেছেন। কীর্তনে রাধার যে অভিসার, তা আবার হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের গানে অজানার পথে যাত্রার সংকেত।

(বিদ্যাপতি/চণ্ডীদাস):

“এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইল বাটে।”(রাধার অভিসার)।

রবীন্দ্রনাথ:

“যদি বারণ করো তবে গাহিব না... আজি শ্রাবণ ঘনায় অন্ধকার।”

অথবা

“সঘন গহন রাত্রি, নামিছে তিমির ধরণী।”

গানগুলোতে প্রকৃতির দুর্যোগের মাঝে প্রিয়তমের কাছে যাওয়ার যে ব্যাকুলতা, এটি মূলত কীর্তনের ‘অভিসার’ পর্যায়ের ক্রমবিবর্তনকে সরাসরি নির্দেশ করে। রবীন্দ্রনাথের উদয়মান বয়সের সৃষ্টি ‘ভানুসিংহের পদাবলি’ হলো কীর্তন ও বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি তাঁর পরিষ্কার শ্রদ্ধার্ঘ্য। এখানে তিনি ব্রজবুলি ভাষায় কীর্তনের মেজাজটিকে সুনিপুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

“মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।”

এই পঙক্তিতে মৃত্যুর মাঝে পরমাত্মাকে অশ্বেষণের যে আর্তি, তা বৈষ্ণব পদাবলির দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা দর্শনের এক অপূর্ব সেতুবন্ধন করেছেন। কীর্তন এবং রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে ভাবগত মিল নিচের ছকে দেখানো হলো:

বিষয় পদাবলি কীর্তন (ঐতিহ্যবাহী)

রবীন্দ্রসংগীত (বিবর্তন)

সমর্পণ “তুঁহু সেবি ত্যজব পরাণ।” “আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।”

বিরহ “হিয়া কিয়ে বিদীর্ণ না ভেল।” “হৃদয় আমার ওই বুঝি ফেটে যায়।”

অভিসার “কন্টক গাড়ি কমল সম পদতল...” “যদি ঝড়ের মেঘের মন্ড্রে তোমার ওই পথে মন হারায়।”

প্রতীক্ষা “মন্দির বাহির কঠিন কপাট।” “দুয়ারে দাও গো তন্তু অর্গল।”

বিদ্যাপতি যখন বলছেন কন্টকাকীর্ণ পথে রাধার যাত্রার কথা, রবীন্দ্রনাথ তাকে বিমূর্ত করেছেন প্রকৃতির দুর্যোগের মাধ্যমে। এখানে রাধা লৌকিক নারীর সাথে সাথে তিনি হয়ে উঠেছেন অনন্তের অভিসারী আত্মা।

রবীন্দ্রসংগীতের ‘পূজা’ পর্যায়ের অধিকাংশ গান কীর্তনের সুর ও ভাবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। গবেষক শান্তিদেব ঘোষ বা ধ্রুব চৌধুরীর মতে, রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ধর্মীয় গণ্ডি ভেঙে তাকে “বিশ্বজনীন অধ্যাত্মসংগীত”-এ পরিবর্তন করেছেন।

“ঐ মহাতীর্থের কিনারায়”

বা

“বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি”।

এখানে কেবল কৃষ্ণের হাতের বাঁশির কথা বলা হয়নি, বরং তা পরম সুন্দরের ডাক, যা কীর্তনের মূল সুর থেকে পরিবর্তিত। কীর্তনের গানের কিছু অলংকার যেমন ‘ছুট’, ‘মুড়কি’ এবং গলার অনন্য কারুকাজ রবীন্দ্রনাথের গানের গায়নশৈলীকে অনুপ্রাণিত করেছে। কীর্তনের গায়কীর মধ্যে যে “অনুনাসিকতা” বা “আবেগের আতিশয্য” ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকে সুসংস্কৃত করে এক প্রকার শান্ত ও গভীর রূপ দিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন “আমাদের দেশের সুর যখন কোনো একটি বিশেষ ভাবের বশে আপনাকে ছড়াইয়া দেয়, তখন তাহার মধ্যে একটা কীর্তনের সুর আসিয়া পড়ে।”

রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের ভাব গ্রহণের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রাচীন কীর্তনের সুরের কাঠামোকে কিঞ্চিৎ অথবা অবিকল পরিবর্তন করে নিজের গানে বসিয়েছেন। একে বলা হয় ‘ভাঙা গান’। রবীন্দ্রনাথের সবথেকে প্রচলিত কয়েকটি গান এবং সেগুলোর মূল কীর্তন উৎসের কিছু নির্বাচিত দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো -

“বড়ো আশা করে এসেছি গো”

এবং

“তুঁহুঁ দয়া সাগর, তারিতে পামর”

রবীন্দ্রনাথের এই জনপ্রিয়তম গানটি একটি প্রাচীন পদাবলি কীর্তনের সুরে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। মূল কীর্তন পদাবলি “তুঁহুঁ দয়া সাগর, তারিতে পামর” গানটি ছিল কৃষ্ণের প্রতি ভক্তের আকৃতি। রবীন্দ্রনাথ সুরের সেই ‘লোফা’ তাল এবং করুণ রসকে অভিন্ন রেখেছেন ও মিশ্র পিলু-বারোয়া করে যেখানে মূল গানটি ছিল ধর্মীয় আরাধনা, রবীন্দ্রনাথ তাকে করে তুলেছেন এক পরম আশ্রয়ের গান। কীর্তন হলো তুঁহুঁ দয়া সাগর, তারিতে পামর, এলু তুয়া দরবার আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন “বড়ো আশা করে এসেছি গো, কাছে ডাকো, ফিরায়ে না জননী।” এখানে ‘জননী’ শব্দটি ব্যবহার করে তিনি কীর্তনের বৈষ্ণবীয় রসকে ব্রহ্মসংগীতের বা মাতৃহের মহিমায় উন্নীত করেছেন।

“মাঝে মাঝে তব দেখা পাই”

এবং

“অখিল ভুবন পতি”

রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ এই গানটি। এর সুরের উৎস একটি প্রগাঢ় ধ্রুপদী কীর্তন অঙ্গের গান। এখানে মূল গান “অখিল ভুবন পতি, বন্দন করি চরণে।” এটি প্রধানত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব গায়নরীতি এবং কীর্তনের সংমিশ্রণে তৈরি। এই গানে কীর্তনের ‘ছন্দ’ ও ‘যতি’ অধিক স্পষ্ট হয়েছে। কীর্তনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সুরের হঠাত চড়া বা ‘উচাটন’ যা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। কীর্তনে যেমন ভগবানের বিরহ কাজ করে, এখানেও তেমনি “কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে” পঙ্ক্তিটির মাধ্যমে সেই আধ্যাত্মিক আড়ালকে ধরা হয়েছে। এটি আসলে কীর্তনের ‘মান’ পর্যায়ের ছায়া।

“সঘন গহন রাত্রি”

এবং

“এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা”

সরাসরি মিথিলার কবি বিদ্যাপতির পদের ছায়ায় রচিত রবীন্দ্রনাথের ‘ভানুসিংহের পদাবলি’র এই গানটি। বিদ্যাপতির পদ— “এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইল বাটে।” এটি কীর্তনের ‘অভিসার’ পর্যায়ের গান। এই গানে রবীন্দ্রনাথ ‘বজ্রবুলি’ ভাষা এবং কীর্তনের

সেই মন্ত্র গভীর সুর প্রয়োগ করেছেন যা বর্ষা ও বিরহের নিদর্শন। কীর্তনে যেমন রাধার উৎকর্ষা থাকে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় সেটি আরও কাব্যিক রূপ পেয়েছে— “বাসি কেন ডেকে যায়, আর তো ধৈর্য নাই নয়”। সুরের চলনটি অক্ষরে অক্ষরে প্রাচীন কীর্তনের ‘লয়’ অনুকরণ করে।

“হৃদয়বাসনা পূর্ণ হলো”

এবং

“শুন লো শুন লো বালিকা”

অনেক আদি পর্যায়ের গানে কীর্তনের রবীন্দ্রনাথের ‘কাওয়ালি’ বা ‘মধ্যমান’ তালের ছাপ ছিল। “গেল গেল কুলশীল” এটি একটি প্রচলিত সহজ কীর্তন। রবীন্দ্রনাথ এই সুরটিকে মার্জিত করে ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তর বা পরিবর্তন করেন। কীর্তনের গানে যে ‘আখর’ দেওয়ার ঘোঁক থাকে, রবীন্দ্রনাথ এই গানের সুরের বাঁকে বাঁকে সেই সুযোগ রেখেছিলেন।

কীর্তনে সুরের যে বিরাম বা ‘যতি’ এবং গলার যে বিশেষ কম্পন থাকে, তাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মার্জিত করে নিজের সংগীতে সংযুক্ত করেন। প্রচলিত কীর্তনে শিল্পী গানের মধ্যখানে নিজের থেকে পদ যুক্ত করেন। যাতে গানের মূল ভাবটি নষ্ট না হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে শিল্পীর এই স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করেছেন। তবে তাঁর “মাঝে মাঝে তব দেখা পাই” বা “হৃদয়বাসনা পূর্ণ করো” গানে সুরের যে আরোহণ-অবরোহণ, তা প্রত্যক্ষভাবে কীর্তনের গায়নশৈলীর আধুনিক সংস্করণ। কীর্তনে যখন বিরহ বোঝানো হয়, তখন কড়ি মধ্যমের ব্যবহার থাকে; রবীন্দ্রনাথ “সঘন গহন রাত্রি” গানে এই সুরের খেলাটি চমৎকারভাবে খেলেছেন, যা শ্রোতাকে সরাসরি বৃন্দাবনের বর্ষা-অভিসারের উপভোগ্য করে তোলে।

গবেষক শান্তিদেব ঘোষ তাঁর ‘রবীন্দ্রসংগীত’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ কীর্তন থেকে তিনটি প্রধান বিষয় গ্রহণ করেছিলেন তা-

ক. আঞ্চলিক সুর: বিশেষ করে নদীয়ার সহজ কীর্তনের সুর।

খ. যুগল মিলনতত্ত্ব: যেখানে ভক্ত এবং ভগবান অভিন্ন হয়ে ওঠে।

গ. আখর ও মূরকি: গানের মধ্যে ছোট ছোট সুরের কাজ যা কীর্তনের অলংকার।

রবীন্দ্রনাথ যে কীর্তন বা লোকজ সুরের ওপর অবলম্বন করে বাঙালির সর্বজনীন সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণ করেছিলেন, আজ সেই সংস্কৃতির ধারক-বাহক প্রতিষ্ঠানগুলো এক গভীর সঙ্কটাপন্ন বা বিপদের মুখে। অল্প কিছুদিন আগে বাংলাদেশে শুদ্ধ সংগীত ও রবীন্দ্র-সাধনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ‘ছায়ানট’-এর ওপর যে আঘাত বা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে, তা কেবল একটি জড় স্থাপত্যের বিনাশ নয়, বরং বাঙালির কালজয়ী অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর এক সর্বনাশা আঘাত। কীর্তন বা রবীন্দ্রসংগীতের প্রধান দর্শন যেখানে প্রেম, সম্প্রীতি এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি—সেখানে এই ধরনের বিনাশী কর্মকাণ্ড সাক্ষ্য দেয় যে, শেকড়বিচ্ছিন্ন একটি শ্রেণি এই সংগম সুরকে নিস্তব্ধ করে দিতে চায়। ছায়ানট সুধুমাত্র একটি সদন নয়, এটি হলো কীর্তন থেকে রবীন্দ্রসংগীত হয়ে রূপান্তরিত হওয়া বাঙালির সেই ‘প্রাণের মানুষ’-কে অন্বেষণ করা। একারণেই এই বিনাশের প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন গবেষণার টেবিল থেকে শুরু করে রাজপথ পর্যন্ত। কারণ, যে সুর মাটির গভীর থেকে উঠে এসে বিশ্বতথাগত রবীন্দ্রনাথ হয়েছে, তাকে কোনো অদৃশ্য প্রভাব বা বহিরাগত শক্তি ধ্বংস করতে পারে না। এই দুঃসময়ে রবীন্দ্রসংগীতের সেই শাস্ত্র সুরই আমাদের প্রত্যাঘাতের ভাষা হয়ে উঠুক। “আজ যখন ছায়ানটের মতো প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের সেই সুরই আমাদের

- ৩। সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম-৪র্থ খণ্ড)*। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯১।
- ৪। ঘোষ, শান্তিদেব। *রবীন্দ্রসংগীত-বিচিত্রা*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৮৭।
- ৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১।
- ৬। ঘোষ, শান্তিদেব। *রবীন্দ্রসংগীত*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৬৬।
- ৭। চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিৎ। *রবীন্দ্রসংগীতের উৎস অনুসন্ধান*। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯১।
- ৮। চৌধুরী, ধ্রুব। *রবীন্দ্রসংগীতে কীর্তনের প্রভাব*। করুণা প্রকাশনী, ২০০৪।
- ৯। মুখোপাধ্যায়, বিমলকান্ত। *রবীন্দ্রসংগীতের সুরবৈচিত্র্য*। সাহিত্য সংসদ, ১৯৮২।
- ১০। চৌধুরী, সুভাষ। *রবীন্দ্রসংগীতের বিচিত্র ধারা*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ২০০৬।
- ১১। চট্টোপাধ্যায়, রত্না। *বাংলার কীর্তন ও রবীন্দ্রসংগীত: একটি তুলনামূলক নিরীক্ষা*। সাহিত্যলোক, ১৯৯৯।
- ১২। দত্ত, হিরণ্ময়। *রবীন্দ্রসংগীতের নন্দনতত্ত্ব*। দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩।
- ১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, কানিকা। *রবীন্দ্রসংগীতের অন্তরঙ্গ রূপ*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৯৮।
- ১৪। গোস্বামী, করুণাময়। “বাংলা গানে কীর্তন ও রবীন্দ্র প্রভাব”। *বাংলা একাডেমি পত্রিকা* (ঢাকা), বর্ষ ৪২, সংখ্যা ২, ১৯৯৮।
- ১৫। মৈত্র, সোমেন্দ্রনাথ। “রবীন্দ্রসংগীতে লোকসুর ও কীর্তন”। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৭৫।
- ১৬। চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম। “সংস্কৃতির ওপর আঘাত কেন?” *দৈনিক সমকাল*, ১৫ আগস্ট ২০২৪।
- ১৭। হক, মফিদুল। “ছায়ানট ও বাঙালির সাংস্কৃতিক যুদ্ধ”। *সংস্কৃতি পত্রিকা*, ভলিউম ৪, সংখ্যা ২, ২০২৪।
- ১৮। Ghosh, Santidev. *Rabindrasangeet: The Songs of Rabindranath Tagore*. World Press, 1986.
- ১৯। “Vandalism at Cultural Landmarks: A Blow to Our Secular Heritage.” *The Daily Star*, 7 Aug. 2024, www.thedailystar.net.

অগ্নিপু্রাণে বাস্তুশাস্ত্র : একটি সমীক্ষামূলক অধ্যয়ন

পারমিতা ঘোষ
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ
সিকম্ ফিলস বিশ্ববিদ্যালয়
বোলপুর, বীরভূম
এবং
দীপঙ্কর সালুই
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
সিকম্ ফিলস বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
অভিজিৎ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
বিবেকানন্দ কলেজ ফর ওমেন

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার গুরু বৈদিক সাহিত্যের হাত ধরে, ঋগ্বেদ তার প্রমাণ। পুরাণগুলিকে সাহিত্যিক দৃষ্টিতে বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী সময়ের বলেই বিবেচিত। পুরাণের প্রাধান্য প্রাচীন এবং আধুনিক দুই সময়ে সমানভাবে লক্ষ্যণীয়। খুব প্রচলিত ধারণাকে আধার করে আবারও বলা যায় পুরাণগুলি বেদে পাওয়া জটিল ধারণাগুলিকে সরল ও বোধগম্য করার জন্য তৈরী করা হয়েছিল। বৈদিক জটিল ধারণাগুলির সরলীকরণ ছাড়াও নৈতিক, উন্নত এবং সুসংগঠিত সমাজ গঠনে পুরাণের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীন বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা বাস্তুশাস্ত্র। বিভিন্ন পুরাণে এই শাখার বৈচিত্র্যময় আলোচনা পাওয়া যায়। তারমধ্যে 'বিশ্বকোষ' রূপে পরিচিত 'অগ্নিপু্রাণে' বাস্তুশাস্ত্র সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে, যেগুলিকে বাস্তুশাস্ত্রের নিরিখে বিশ্লেষণ করে অগ্নিপু্রাণে বাস্তুশাস্ত্রের সমীক্ষামূলক অধ্যয়নই এই প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু।

সূচক শব্দ: পুরাণ, অগ্নিপু্রাণ, বাস্তুশাস্ত্র, বৈদিক সাহিত্য, মানবিক সমাজ, মহাপুরাণ

মূল আলোচনা:

১. ভূমিকা: ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার গুরু বৈদিক সাহিত্যের হাত ধরে, ঋগ্বেদ তার প্রমাণ। এই ধারা পরবর্তীকালে উপনিষদে, লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে, পুরাণ সাহিত্যে, স্মৃতিশাস্ত্রে অব্যাহত থেকেছে। এই ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের সুবিস্তৃত ধারা দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বাস্তুশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিকে প্রদর্শিত করে। মানবজাতির সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রথম নিবন্ধিত প্রামাণিক সাহিত্য গ্রন্থ হল ঋগ্বেদ। পুরাতন ভারতবর্ষের সার্বিক চিত্র আমরা সংস্কৃত সাহিত্যাবলম্বনে পেয়ে থাকি। এই সুবিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলি উত্তম চিন্তন ও মননের কারণে প্রাচীনকালেই উৎকর্ষতার চরম শিখরে পৌঁছেছিল। এই বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান বিষয়গুলির মধ্যে থেকে মানুষের সুসংগঠিত বাসস্থান নির্মাণ কৌশল থেকেই বাস্তুবিদ্যার উদ্ভব এবং বিকাশ

হয়। এই বিকাশের ধারা সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম বিশালাকার সাহিত্য শাখা মহাপুরাণেও পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য গবেষণামূলক নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিধিতে অগ্নিপু্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে বাস্তুশাস্ত্রের তাৎপর্যকে তুলে ধরাই হল মূল লক্ষ্য।

২. বিশ্বকোষে আলোচিত বাস্তুশাস্ত্রের অন্বেষণ

সংস্কৃত সাহিত্যে আঠারোটি মহাপুরাণের মধ্যে ‘অগ্নিপু্রাণ’ অন্যতম। বিষুদেবস্বরূপ ভগবান অগ্নিদেব এই পুরাণের বক্তা, তাই এটি ‘আগ্নেয় পুরাণ’ নামেও জ্ঞাত। পনেরো হাজার শ্লোকের সংকলন এই পুরাণ, বিষয় বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। বিষয়বস্তুর নিরিখে এই পুরাণে একদিকে যেমন রামায়ণের সাতটি কাল্ডের সংক্ষিপ্ত কাহিনী, মহাভারতের সমস্ত পর্বের সংক্ষিপ্ত কাহিনী, সৃষ্টি-প্রকরণ, অগ্নিকোষ-বিধি, জ্যোতিঃশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, বৃক্ষায়ুর্বেদ, ছন্দঃশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, শিক্ষা নামক বেদাঙ্গের বর্ণনা ছাড়াও বাস্তুশাস্ত্র সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলি যেমন— দেবালয় নির্মাণ ও তার ফলাফল, শীলান্যাস-বিধান, প্রাসাদ-লক্ষণ, ৬৪ প্রকার প্রাসাদ স্থাপনা বিধি, বিভিন্ন দেব-প্রতিমার লক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞান বর্ণনার মধ্য দিয়ে অদ্বৈতব্রহ্মবিজ্ঞানের বর্ণনা ইত্যাদি সাক্ষ্যই অগ্নিপু্রাণের মহিমা। বিভিন্ন শাস্ত্রের আধারভূত এই মহাপুরাণটি তাই সংস্কৃত সাহিত্যের ‘বিশ্বকোষ’। এই বিশ্বকোষরূপ মহাপুরাণে স্থাপত্যশিল্প সংক্রান্ত বিশদ এবং বৈচিত্র্যময় বর্ণনা পাওয়া যায়।

অগ্নিপু্রাণে সুস্থতা, স্বাস্থ্য ও সাফল্যের উদ্দেশ্যে এবং শক্তির ইতিবাচক প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন নির্মাণকার্যে বাস্তুচিন্তাগুলি কীভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনে কার্যকর হয়ে ওঠে সেগুলিকে আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। অগ্নিপু্রাণের অধ্যায়সমষ্টির মধ্যে ২৪তম, ৪০তম, ৪২তম, ৪৩তম, ৬৪তম, ৬৫তম, ৯৩তম, ১০১তম, ১০৪তম, ১০৫তম, ১০৬তম, ২৪৭তম, ২৭৪তম অধ্যায়গুলি বাস্তুবিষয় সম্পর্কিত ইঙ্গিতপূর্ণ আলোচনায় পরিপূর্ণ।

৩. অগ্নিপু্রাণে বর্ণিত বাস্তুলক্ষণ

অগ্নিপু্রাণের ২৪৭তম অধ্যায়ে আলোচনা আছে যে কোনো ধরনের স্থাপত্য পরিকল্পনার জন্য কী কী বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যায়টির নাম ‘বাস্তুলক্ষণ’, অধ্যায়ের নামকরণে স্পষ্টত অবগত হওয়া যায় প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত। যেমন—

৩.১ বর্ণভেদে বাস্তুভূমি চয়ন

প্রাচীন ভারতে সামাজিক শ্রেণীভেদে বা বর্ণভেদে বসতি স্থাপনের জন্য ভূমি নির্বাচনের আলোচনা আছে। মাটির রঙ, গন্ধ এবং স্বাদকে মানদণ্ড বিচার করে ব্রাহ্মণদের জন্য ঘৃতগন্ধযুক্ত, মধুর রসযুক্ত, কুশ সংযুক্ত শ্বেত বর্ণযুক্ত ভূমি পবিত্র। ক্ষত্রিয়দের জন্য রক্তবর্ণ, রক্তগন্ধযুক্ত, কষায় রসযুক্ত, সরপত সংযুক্ত ভূমি শুভ, এরপর বৈশ্য সামাজিক বর্ণযুক্ত মানুষের জন্য পীতবর্ণযুক্ত, অন্নগন্ধযুক্ত, অন্নস্বাদযুক্ত, কাস সংযুক্ত ভূমি গৃহনির্মাণের জন্য উপযুক্ত। শূদ্রদের জন্য কৃষ্ণবর্ণযুক্ত, মদ্যগন্ধযুক্ত, দুর্বা সংযুক্ত ভূমি উপযুক্ত।

উপরিউক্ত বর্ণভিত্তিক ভূমি নির্ধারণের বিস্তৃত আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট এই ভূমি পবিত্র ও জ্ঞানের প্রতীক। তদনুরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদের

জন্য নির্দিষ্ট ভূমি যথাক্রমে সাহস ও শক্তি, বানিজ্য ও সমৃদ্ধি এবং সেবা ও স্থায়িত্বকে বৃদ্ধি করে।

৩.২ বাস্তুমণ্ডল ও দেবতাদের অবস্থান

বাস্তুশাস্ত্রে বাস্তুমণ্ডল হল একটি কেন্দ্রীয় জ্যামিতিক নকশা, যা মহাবিশ্বের শক্তি এবং নানান দেব-দেবীকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতীকীভাবে স্থাপন করা হয়। ৬৪ পদ সমন্বিত বাস্তুমণ্ডলের নির্মাণপূর্বক মণ্ডলের চার পদের পূর্বে গৃহস্বামী ‘অর্থমা’, দক্ষিণে ‘বিবস্বান’, পশ্চিমে মিত্র, এবং উত্তর দিশায় মহীধর বিরাজমান। এছাড়াও পূর্বে (মহেন্দ্র, রবি, সত্য, ভূশ আদি), দক্ষিণে (গৃহক্ষত, যম, ভৃঙ্গ, গন্ধর্ব), পশ্চিমে (পুষ্পদত্ত, অসুর, বরুণ, পাপক্ষমা) এবং উত্তরে ভল্লাট, সোম, অদिति, ধনদক বিরাজ করে। এছাড়া অন্যান্য সহকারী দেবতাগণের নির্দিষ্ট অবস্থানের বর্ণনা আছে।

মহাপুরাণগুলির মধ্যে যেগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বাস্তু সম্পর্কিত আলোচনা আছে তাতে উপলব্ধি হয়, গৃহ বা যে কোনো ধরনের নির্মাণমূলক কাজের আগে সেই ভূমিকে বাস্তুমণ্ডল নিয়মানুসারে নির্মাণের উপযুক্ত রূপে চিহ্নিত করা। আলোচনাগুলি আরো নির্দেশ করে যে, প্রাচীন ভারতে গৃহ নির্মাণকে কেবল স্থাপত্য-কর্ম হিসেবে দেখা হতো না, বরং প্রাকৃতিক ও মহাজাগতিক শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানকারী এক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ারূপে বিবেচনা করা হত।

৩.৩ কুণ্ডনির্মাণবিধি

আলোচ্য মহাপুরাণের ২৪তম অধ্যায়ে অগ্নিকুণ্ড অথবা যজ্ঞভূমি বা কুণ্ড নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা এবং নির্দেশাবলী রয়েছে। অগ্নির উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের সমস্ত অভিলাষিত বিষয়াদির প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়। সার্বিক মঙ্গল কামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞকান্ডের সেই যজ্ঞকুণ্ড নির্মাণ কৌশল ‘কুণ্ডনির্মাণাগ্নিকার্যাদিবিধি’ নামক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

অগ্নি স্থাপনের অধিকার ও খ্যাতি যাতে শুভ ফলদায়ী হয় তাই যজ্ঞকুণ্ডের নির্মাণের জন্য চারগুণ অর্থাৎ ২৪ অঙ্গুল পরিমিত, চারবাছবিশিষ্ট চতুষ্কোণ আকৃতির একটি বৃত্তাকার কুণ্ড নির্মাণ করা আবশ্যিক। সেই জন্য একটি ভূমিকে এক হাত বা ২৪ অঙ্গুল সূত্র (সুতো) দিয়ে মেপে চিহ্নিত করে, তদনন্তর সেই ভূমিতে এক হাত বা ২৪ অঙ্গুল পরিমিত গর্ত খনন করতে হবে। সঞ্চরণ করে অর্ধেক যুক্ত করলে অবশ্যই ১২ অঙ্গুল পরিমাণ একটি বৃত্তাকার কুণ্ড প্রস্তুত হয়। আলোচ্য মহাপুরাণে বিভিন্ন পরিমাপের কুণ্ডের উল্লেখ আছে যথাক্রমে ৮, ১২, ১৪ এবং ১০৮ পরিমাপের হতে পারে। কুণ্ডের পরিমাপের হ্রাস-বৃদ্ধির পর কুণ্ডের পশ্চিমদিক অঙ্গুল পরিমাণ বিস্তৃত হবে এবং কুণ্ডের চারদিকে আটটি যন্ত্রের যুগল নিবেদন করবে। কুণ্ডের মূলাংশ পাঁচ অঙ্গুল ও অগ্রভাগ তিন অঙ্গুল হওয়া উচিত। অগ্নিপূরণের আলোচ্য অধ্যায়ে নানান আকৃতির কুণ্ডনির্মাণ ও ফলাফলের উল্লেখ আছে, যেগুলি শুভফলদায়ী হয়, যেমন পদ্মকুণ্ড, সমুদ্রকুণ্ড প্রভৃতি।

“চতুরভ্যধিকং বিংশমঙ্গুলং চতুরঙ্গকম্।”^১

“সূত্রেন সূত্রেন সূত্রয়িত্বা তু ক্ষেত্রং তাবৎ খনেৎসমম্।

খাতস্য মেখলাঃ কার্যা ত্যক্ত্বা চৈবাঙগুলদ্বয়ম্”।^২

“পদ্মাকারং পদ্মকুণ্ডং সর্বোপকারফলং তু কারয়েৎ”।^৩

“বাহ্যচতুদর্শমং হোমার্থং কামাৎ ফল সংযুক্তম্।”^৪

এছাড়া, প্রাচীন বাস্তুচিন্তায় স্থাপত্যে সৌন্দর্যবর্ধনের প্রমাণ স্পষ্ট লক্ষ্যনীয়। শোভা বাড়ানোর জন্য বেদী নির্মাণের উদ্দেশ্যে বেষ্টনরেখা অর্থাৎ মেখলার প্রসঙ্গ বারবার উঠে আসতে দেখা যায়। সেই সাথে নানান আকৃতির কুণ্ডের প্রকারভেদেরও উল্লেখ আছে, যা মূলতঃ মেখলার গঠন-প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যেমন তিন মেখলাযুক্ত বর্তুলকুণ্ড, অর্ধচন্দ্রাকার কুণ্ড প্রভৃতি। যার থেকে প্রমাণিত হয়, স্থাপত্যগুলির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল সৌন্দর্য্য, যা শিল্প ও বিজ্ঞানের অপূর্ব মেলবন্ধন।

৩.৪ প্রাসাদ-লক্ষণ

বিষয়-বৈচিত্র্যময় অগ্নিপুরাণে ৪২তম অধ্যায়ে প্রাসাদ নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচনের প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি বর্ণনা করা হয়েছে, যা স্থাপত্যের মৌলিক ভিত্তি। অধ্যায়টি মূলতঃ মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনায় পূর্ণ। ‘প্রাসাদলক্ষণকথনম্’ নামাঙ্কিত অগ্নিপুরাণের এই অধ্যায়ে সর্বসাধারণের প্রাসাদ যা মন্দির নির্মাণলক্ষণ বা নিয়মগুলিকে নির্দেশ দেয়।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে সর্বসাধারণের প্রাসাদ (মন্দির) নির্মাণের জন্য বর্গাকার আকৃতিবিশিষ্ট ভূমি যথোপযুক্ত, সেই নির্বাচিত ভূমি ষোলোটি ভাগে বিভক্ত করে ভূমিভাগের কেন্দ্রের চার অংশে আয়তক্ষেত্রাকার গর্ভগৃহের নির্মাণ করাবেন আর বাকি বারোটি ভাগে মন্দিরের দেওয়াল নির্মাণ করাবেন। মন্দিরের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য অবশ্যই বর্গাকার ক্ষেত্রের অবশিষ্ট বারো ভাগের অন্তর্গত চারভাগের দৈর্ঘ্যের সমান হতে হবে।

মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনায় মন্দির স্থাপত্যের অন্যতম মন্দিরের শিখর নির্মাণের বিষয়ে নানান রকম নির্দেশ আছে। আলোচ্য পুরাণের ৪২তম অধ্যায়ে প্রাপ্ত নির্দেশানুযায়ী মন্দিরের শিখরের উচ্চতা হতে হবে দেওয়ালের উচ্চতার দ্বিগুণ এবং মন্দির পরিক্রমার উচ্চতা হবে শিখরের চতুর্ভাগের উচ্চতা অনুযায়ী। এছাড়া, মন্দিরের পথদ্বার, সভামণ্ডপ অবশ্যই নির্মাণ করণীয়। সভামণ্ডপের নির্মাণ হবে গর্ভগৃহের দ্বিগুণ। ‘সভামণ্ডপ’ বা ‘জগমোহন’ নির্মাণের সময় বিশেষ যত্ন নেওয়ার নির্দেশ আছে। একাশী স্তম্ভযুক্ত ‘বাস্তমণ্ডপ’ তৈরী করার নির্দেশে বত্রিশ প্রকার দেবতাদের স্থাপন করে তাঁদের পূজা করার নির্দেশ আছে। এটাই প্রাসাদের (মন্দির) সাধারণ লক্ষণ। যেমন—

“প্রাসাদগর্ভমানং বা কুবীত মুখমণ্ডপম্।

একাশীতিপদৈবীস্তুং পঞ্চগ্নাণ্ডপমারভেত্।^৬

“শুকান্‌প্রাগ্‌দ্বারবিন্যাসে পাদান্তঃস্থান্যজেত্‌ সুরান্‌।

তথা প্রকারবিন্যাসে যজেদ্‌ দ্বাত্রিংশদন্তুগান্‌।^৭

সর্বসাধারণং চৈতত্‌ প্রাসাদস্য চ লক্ষণম্”।^৮

এই অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে আরো এক প্রকার প্রাসাদ বা মন্দির নির্মাণের আলোচনা পাওয়া যায়, যা মূলতঃ প্রতিমার মান বা পরিমাপের উপর নির্ভরশীল।

৩.৫ প্রাসাদলক্ষণম্

উপরিউক্ত ‘প্রাসাদ-লক্ষণ’ নামক অধ্যায় ব্যতীত অগ্নিপুরাণে ‘প্রাসাদলক্ষণম্’ নামক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে পুনরায় প্রাসাদ অর্থে মন্দির নির্মাণের আলোচনা আছে। এই অধ্যায়ের পর্যালোচনায় যে বিশেষত্ব আছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

এই অধ্যায়ে মন্দির বা প্রাসাদের পাঁচ প্রকারের উল্লেখ আছে। চতুরস্র আকৃতিবিশিষ্ট ‘বৈরাজ’, চতুরস্রায়তবিশিষ্ট ‘পুষ্পক’, বৃত্তকারযুক্ত ‘কৈলাস’, বৃত্তায়তযুক্ত ‘মণিক’ এবং অষ্টকোণাকার ‘ত্রিবিষ্টপ’। প্রত্যেকটি মন্দির নয়টি উপভেদে বিভক্ত।

অনন্তর, দ্বার নির্মাণের তারতম্যে শুভ-অশুভ ফলাফল প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। মন্দিরের দ্বার নকশা নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট, কঠোর নির্দেশিকাও প্রদান করে। যেমন- একশত অঙ্গুল উচ্চতা থেকে দশ-দশ অঙ্গুল বাদ দিয়ে (৯৫ অথবা ৯০ অথবা ৮৫ অঙ্গুল উচ্চতা বিশিষ্ট) চার প্রকারের দ্বার উত্তমশ্রেণীর, তিন প্রকারের (২২০ অথবা ২১০ অথবা ২০০ অঙ্গুলবিশিষ্ট) দ্বার মধ্যমশ্রেণীর এবং (৭০ অথবা ৬০ অথবা ৫০ অঙ্গুলবিশিষ্ট) দ্বার কনিষ্ঠ শ্রেণীর হয়।

পুনরায়, প্রবেশদ্বারের নির্মাণ সম্পর্কে বলা আছে— দরজার উচ্চতা মন্দিরের গর্ভগৃহের উচ্চতার চতুর্থ বা পঞ্চমভাগের সমান হবে; প্রবেশদ্বারের আরম্ভ ধনুকাকৃতি হবে না এবং দরজার প্রস্থ উচ্চতার অর্ধেক হওয়া আবশ্যিক; এবং চৌকাঠ কপাটের উচ্চতার এক-চতুর্থাংশের সমান হতে হবে।

উপরিউক্ত বাস্তব নীতিগুলির সুরবদ্ধ আলোচনা নতুন নির্মাণের কাঠামোকে নান্দনিকভাবে মনোরম ও শক্তিশালী করে তোলে।

৪. নগর-গ্রামাদিবাস্তুপূজা ও প্রতিষ্ঠা-বিধি

সমগ্র অগ্নিপু্রাণে বাস্তুশাস্ত্র বিষয় সংক্রান্ত যে সমস্ত অধ্যায় সমূহ সনাক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে ‘নগরাদিবাস্তুকখনম’ নামাঙ্কিত অধ্যায়টি বৃহৎ ও অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গৃহাদি নির্মাণের জন্য একাশী পদযুক্ত বাস্তমগুলের ব্যবহার যথাযথ বা উপযুক্ত বলে বিবেচিত।

“নগরগ্রামদূর্গাদৌ গৃহপ্রাসাদবৃদ্ধয়ে।

একাশীতিপদৈবাস্তুং পূজয়েৎসিদ্ধয়ে ধ্রুবম্”^৮

এইরূপ বাস্তমগুল তৈরীর জন্য পশ্চিম দিক থেকে পূর্বে দশটি রেখা এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে দশটি রেখা অঙ্কনপূর্বক তৈরী করতে হবে। বাস্তুপুরুষ্ণমগুল হল বাস্তুশাস্ত্রের একটি স্বতন্ত্র ধারণা, যা মূলতঃ একটি জ্যামিতিক নকশা। এই নকশাটি স্থান বা ভবনের বিন্যাস, দিক এবং নকশার সঠিক বিন্যাস নিশ্চিত করলে স্থানটিতে ইতিবাচক শক্তি এবং মঙ্গল বজায় থাকে। পূর্ব ও উত্তরাভিমুখী রেখাগুলির সংযোগের ফলে উৎপন্ন একাশী পদযুক্ত বাস্তমগুলের প্রত্যেক দিশায় বিভিন্ন দেব-দেবীর অবস্থান জনিত পূজার বিধান রয়েছে।

দেব-দেবীদের মূর্তির প্রকার ভেদের সাথে কোন উপকরণ দিয়ে মূর্তি প্রস্তুতপূর্বক পূজা করলে কী উপকার হয় সেই চিত্তাকর্ষক আলোচনা রয়েছে তিরানবাইতম অধ্যায়ে। বাস্তুবিদ্যায় বাস্তুপুরুষ্ণমগুল সমস্ত ধরনের কাঠামোর মূল বলে বিবেচিত তাই ‘বাস্তুপূজাবিধি’ নামক অধ্যায়ে বাস্তুপুরুষ্ণমগুলের পূজাবিধি কখনের মাধ্যমে গৃহের বিভিন্ন অংশে বাস্তুপুরুষ্ণের প্রভাব, বাস্তুপূজনের ফল ইত্যাদি পর্যালোচিত হয়েছে।

৪.১ নগর-গ্রামাদি প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তমগুলের প্রয়োজনীয়তা

অগ্নিপু্রাণের সমগ্র একটি অধ্যায় জুড়ে বাস্তমগুলের বিস্তৃত বিবরণ প্রমাণ করে যেকোন প্রকার নির্মাণের প্রাক্কালে বাস্তমগুলের বিধি মেনে তা অনুসরণ করা অত্যাবশ্যিক। সমগ্র অধ্যায়টি অধ্যয়নের পর নির্মাণকার্যে বাস্তমগুলের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বগুলি আলোচনা করা হল—

৪.১.১ সামঞ্জস্য ও সূক্ষ্মতা: বাস্তুপুরুষ্ণমগুল হল বাস্তুশাস্ত্রের ভিত্তিগত নীতি। এটি মূলত একটি নকশা, যেখানে বাস্তু পুরুষ্ণ (স্থানের শক্তিমান সত্ত্বা) কে প্রণতাবস্থায় দেখানো

হয়েছে। সেই চিত্রে বাস্তুপুরুষের মাথা উত্তর-পূর্ব দিশায় ও পদদ্বয় দক্ষিণ-পশ্চিম দিশায় লক্ষিত হয়। বাস্তুপুরুষের নির্মাণ মহাজাগতিক শক্তি, দিকনির্দেশ ও পঞ্চভূতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে ওঠায় সর্বত্র সামঞ্জস্য ও সুসমা বজায় রাখতে বিশেষ সাহায্য করে।

৪.১.২ শক্তিপ্রবাহের ইতিবাচক প্রভাব: বাস্তুপুরুষ মণ্ডলের বিভিন্ন কোণে দেবতাদের আধিপত্য থাকায় ইতিবাচক শক্তিপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য-সম্পদ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তাই দেবতাদের আধিপত্যে থাকা অঞ্চলানুযায়ী গৃহাদি নির্মাণের নির্দেশ আছে।

৪.১.৩ ফলপ্রাপ্তি: এই অধ্যায়ের শেষে সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তুপুরুষের নকশানুযায়ী যেকোনো স্থাপত্যের ফলাফল বিষয়ে বলা আছে- পূর্বদিশায় আঠদ্বারের ফল যথা— ভয়-নারীচপলতা-জয়-বৃদ্ধি-প্রতাপ-ধর্ম-কলহ-নির্ধনতা; দক্ষিণবর্তী দ্বারের ফলাফল যথা— দাহ-অসুখ-মিত্রতা-ধননাশ-মরণ-ধন-শিল্পিতা তথা পুত্র; পশ্চিমবর্তী দ্বারের ফলাফল যথাক্রমে— আয়ু-সন্যাস-শস্য-ধন-শান্তি-অর্থনাশ-শোষণ-ভোগ ও সন্তান; সর্বান্তে উত্তর দিশাবর্তী দ্বারের ফলাফল হল— রোগ-মদ-আর্তি-মুখ্যতা অর্থ-আয়ু, কৃষতা আদি।

৫. নগরাদি বাস্তুকথন

আলোচ্য ১০৬তম অধ্যায়ের তাৎপর্য মূলতঃ বাস্তুশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে নগর পরিকল্পনা, স্থাপত্য এবং সামাজিক সংগঠনের প্রাচীন ভারতীয় নীতিগুলির বিশদ ব্যাখ্যার মধ্যে নিহিত। সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্র, দিক নির্দেশনা এবং ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নির্মাণের নীতিগুলি রূপরেখা দেয় বাস্তু। রাজ্যের অভিবৃদ্ধির অন্যতম হেতু সুচিন্তিত নগরবাস্তুর আলোচনার শুরুতে বাস্তুপূজার পর চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে সীমানার আদেশ আছে।

“নগরাদিকবাস্তুং চ বক্ষ্যে রাজ্যাদিবৃদ্ধয়ে।

যোজনং যোজনার্থং বা তদর্থং স্থনমাশ্রয়েৎ”।^১

আলোচ্য অধ্যায়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতের নগরবাস্তুর অজানা তথ্যের সন্ধান মেলে। আবার, সমগ্র নগরের শ্রীবৃদ্ধির চিন্তা করে বিভিন্ন পেশাদার ব্যক্তির নগরের কোন মূল দিক বা মধ্যবর্তী দিকে অবস্থান করবে তা নির্ধারিত হত বাস্তু মতে, অগ্নিপুরণে তার প্রমাণ মেলে। যেমন—

“আপ্নেয়ে স্বর্ণকর্মারানপুরস্য বিনিবেশয়েৎ”^২

“রথানামায়ুধানাং চ কৃপাণানাং চ বারুণে।”^৩

“শৌণ্ডিকাঃ কর্মধিকৃত্তা বায়ব্যে পরিকর্মিণঃ।”^৪

“ব্রাহ্মণা যতয়ঃ সিদ্ধাঃ পুণ্যবস্তৃচ চোত্তরে”।^৫

বানিজ্যিক প্রেক্ষাপটে নগরের সুচিন্তিত বিন্যাসের পর নগরের মহামাত্য, কোষাধ্যক্ষাদি, শিল্পীগণের বসবাসের সুব্যবস্থার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, তবে বাস্তুমতে। এছাড়া নির্মাণাদির মধ্যে অন্যতম নগরের রাজমহলের অন্তঃপুরের বাস্তুভূমির গঠনবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য বিবরণ আছে। যেমন বাস্তুভূমির পূর্বে শৃঙ্গারকক্ষ, অগ্নিকোণে (দক্ষিণ-পূর্ব) পাকশালা, দক্ষিণ দিশায় শয়নকক্ষ তথা দক্ষিণ-পশ্চিম দিশায় শস্ত্রাগার, পশ্চিম দিশায় ভোজনালয়, বায়ব্যকোণে (উত্তর-পশ্চিম) ভাঁড়ারঘর, এবং উত্তর দিশায় ধনাগার এবং সর্বান্তে ঈশানকোণে (উত্তর-পূর্ব) দেবগৃহ বা মন্দির নির্মাণ করণীয়।

পুনরায়, বাস্তবশাস্ত্রের একটি আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটও রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, মন্দির বা জলাধার নির্মাণের শুভ সংকল্প ব্যক্তিবিশেষের পাপ ধ্বংস করতে সক্ষম। আরো বলা হয়েছে, শুভ সংকল্প নির্মাণের কাজকে উচ্চ পুণ্য এবং স্বর্গে আনন্দময় বাসস্থান লাভে সাহায্য করে, যেগুলি বাস্তবনীতি অনুসরণের সাথে সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক গুণাবলীর উপর জোর দেয়।

৫.১ নগরবিন্যাস ও তার আকৃতি

আলোচনার প্রারম্ভেই আয়তক্ষেত্রাকার বা বর্গাকার ভূমি নির্বাচন করে বাস্তবপূজন ও প্রাকার দিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকাকে সীমানা নিশ্চিত করার নির্দেশ আছে। নির্মাণমূলক কার্যের জন্য অর্ধ-চন্দ্রাকার, ত্রিকোণাকার, ধনুকাকৃতি অথবা যোনীমুখ এর মতো কিছু আকৃতিকে অধ্যায়ে কঠোরভাবে নিষিদ্ধরূপে বিবেচিত ও আলোচিত হয়েছে।

“ছিন্নকর্ণং বিভিন্নং চ চন্দ্রার্ধাংভং পুরং ন হি।।

বজ্রসূচীমুখং নেষ্টং সকৃৎ দ্বিত্রিসমাগমম্”।^{১৪}

পুনরায় রাজ্যের সমৃদ্ধি ও নগর নির্মাণের জন্য এক যোজন (১২.৮-১৩ কিলোমিটার) ভূমি গ্রহণপূর্বক ঈশানাতি তিরিশটি পদ সহ পূর্বদিকে পূর্বদ্বার, গন্ধর্ব ও বরুণের কাছাকাছি যথাক্রমে দক্ষিণদ্বার ও পশ্চিমদ্বার সর্বান্তে কুবেরের দিকে উত্তরদ্বার নির্মাণ করণীয়। ভারতীয় বাস্তবশাস্ত্র অনুসারে নির্মীয়মাণ একটি আর্দশ নগর বা রাজধানী সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তির কারণ হয়।

“ঈশাদি ত্রিংশৎপদকে পূর্বদ্বারং চ সূর্যকে গন্ধর্বাভাং দক্ষিণে স্যাৎদ্বারগণ্যে পশ্চিমে তথা”।^{১৫} শক্রদের থেকে সুরক্ষার জন্য দুর্গ বা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আবশ্যিক। এছাড়া নগরের বাজারগুলির প্রবেশপথ চওড়া হওয়া উচিত আর রাজ্যের মূল নগরদ্বারটি প্রায় ৬ হাত চওড়া হওয়া আবশ্যিক যাতে হস্তী-অন্যান্য বড় যানবাহন সহজেই যাতায়াত করতে পারে।

“অভার্চ্য বাস্তবনগরং প্রকারাঢ্যং তু কারয়েৎ”।^{১৬}

৫.২ পেশাভিত্তিক বিন্যাস

নগরের সামঞ্জস্য বজায় রাখার চিন্তা করে বিভিন্ন পেশার মানুষকে বাস্তবশাস্ত্রের দিশানুযায়ী নির্দিষ্ট কোণে বসবাসের নির্দেশ আছে, এটি পুনরায় প্রাচীন বর্ণাশ্রম এবং পেশার ভিত্তিতে সামাজিক বিভাজন ও বিন্যাসের উদাহরণ। যেমন— স্বর্ণকার, নৃত্যোপজীবী ও বারান্ধগাণদের দক্ষিণ দিশায়; নৈর্ধত্যকোণে শ্রমজীবী অর্থাৎ নট, কুম্ভকার, কেবর্ত, যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুতকারকদের পশ্চিমদিশায় বসবাসের উল্লেখ আছে। অবশেষে বায়ব্যকোণে পরিষেবা-প্রদানকারী যথা কর্মকার, ভূত্য, মদ্যবিক্রেতাদের বসবাসের আলোচনা আছে।

৫.৩ গৃহভিত্তির গৃহকক্ষগুলির বিন্যাস

গৃহভিত্তরে কক্ষের সংখ্যার উপর নানান অপূর্ব কক্ষাদিযুক্ত গৃহের উল্লেখপূর্বক আলোচনা আছে। বাস্তবভূমির পূর্বদিশায় শৃঙ্গারকক্ষ, উত্তর-পূর্ব অর্থাৎ ঈশানকোণে পাকগৃহ, দেবগৃহ দক্ষিণে শয়নকক্ষ তথা নৈর্ধত্য অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম দিশায় শাস্ত্রাগার, পশ্চিমে ভোজনগৃহ, বায়ব্যকোণ অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম দিশায় ভাঁড়ার ঘর ও উত্তর দিশায় ধানাগার তৈরী শুভ ফলদায়ক।

প্রাচীন ভারতে এক-দুই-তিন-চার সংখ্যাবিশিষ্ট কক্ষ নির্মাণেরও নির্দেশ আছে। পুনরায়, অলিন্দের সংখ্যার তারতম্যে চতুঃশালগৃহ পঞ্চগন প্রকারের, ত্রিশালগৃহ চার প্রকারের দ্বিশালগৃহ পাঁচপ্রকারের নির্মাণ করণীয়।

৬. অগ্নিপুরাণে বর্ণিত প্রাসাদদেবতা স্থাপন

এই অধ্যায়ের শুরুতেই মন্দির স্থাপনের পর দেবতাদের দিক নির্দেশপূর্বক স্থাপনার বিস্তারিত আলোচনা আছে। পঞ্চায়তন মন্দিরের মধ্যের মন্দিরটি প্রধান বলে বিবেচনা করে তাতে বাসুদেবের স্থাপনার আদেশ আছে। এছাড়া পঞ্চায়তন মন্দিরের শেষ চার মন্দির থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের মন্দিরে যথাক্রমে ভগবান বামনের, নৈঋত্যে নরসিংহ দেবতার, বায়ব্য কোণে হয়গ্রীব, এবং উত্তর-পূর্ব দিশায় বরাহ দেবতার স্থাপনা করনীয়। এই অধ্যায়ে বিশেষতঃ বহু-সংখ্যাবিশিষ্ট মন্দির স্থাপত্যালোচনা উপলক্ষে নয়টি মন্দির সমবেত স্থাপত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে পুরাণে এই সম্পর্কিত কোন কঠোর নির্দেশের ইঙ্গিত নেই। এছাড়া নবমন্দিরের মধ্যভাগে নারায়ণের স্থাপনাপূর্বক পূর্বদিকে নারায়ণদেবের প্রধান অবতারগুলির তথা ইন্দ্রদেবের মূর্তি সমেত নয়টি ধামে সর্বমোট পাঁচটি প্রধান মন্দিরের প্রতিষ্ঠার বিধান আছে।

উপসংহার: অগ্নিপুরাণের কায়িক ও বিষয় বৈচিত্র্যের বিশালতা সমগ্র পুরাণসাহিত্যে একে একে অনন্য স্থান দিয়েছে। অগ্নিপুরাণে স্থাপত্য এবং বাসস্থান নকশার প্রাচীন বিজ্ঞানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পৌরাণিক ভান্ডারগুলির মধ্যে অদ্বিতীয় করে তোলে।

অগ্নিপুরাণে বাস্তুচিন্তা সম্পর্কিত অধ্যয়নগুলিকে অধ্যয়নে করে উপলব্ধি করা যায় যে, প্রাচীন চিন্তায় 'বাস্তু' শব্দটির ব্যাপক অর্থে পাওয়া যায়, যেমন, ঘর-বাড়ি নির্মাণের উপযুক্ত নির্দেশিকা থেকে শুরু করে মন্দির, জলাশয়াদি নির্মাণের মত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেছে। স্থাপত্যে বাস্তু ধারণাগুলি কেবল পুঁথিতে লিপিবদ্ধ ছিল তেমনটা নয়, অগ্নিপুরাণে দক্ষিণ ভারতীয় বহু স্থাপত্যে, প্রাচীন নগর পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। একাধারে সুগঠিত, আকর্ষণীয় নকশা আমাদের বসবাসযোগ্য স্থানকে সাজিয়ে তোলে, অন্যদিকে প্রাকৃতিক উপাদানের ভারসাম্য বজায় রেখে সেগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে।

তথ্যসূত্র:

- ১। অগ্নিপুরাণ ২৪।১
- ২। অগ্নিপুরাণ ২৪।২
- ৩। অগ্নিপুরাণ ২৪।৪
- ৪। অগ্নিপুরাণ ২৪।৫
- ৫। অগ্নিপুরাণ ৪২।৭
- ৬। অগ্নিপুরাণ ৪২।৮
- ৭। অগ্নিপুরাণ ৪২।৯
- ৮। অগ্নিপুরাণ ১০৫
- ৯। অগ্নিপুরাণ ১০৬/১
- ১০। অগ্নিপুরাণ ১০৬/৬
- ১১। অগ্নিপুরাণ ১০৬/৭
- ১২। অগ্নিপুরাণ ১০৬/৭
- ১৩। অগ্নিপুরাণ ১০৬/৭-৯
- ১৪। অগ্নিপুরাণ ১০৬। ৪-৫

১৫। অগ্নিপুরাণ ১০৬।২

১৬। অগ্নিপুরাণ ১০৬।২

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি:

- ১। কুলিশ, কপূরচন্দ্র (১৯৭৪)। *বেদ-বিজ্ঞান*। রাজস্থান সংস্কৃত সাহিত্য একাডেমী। রাজস্থান।
- ২। গোস্বামী, বিজনবিহারী (১৯৬০)। *যজুর্বেদ-সংহিতা (শুক্ল ও কৃষ্ণ)*। হরফ প্রকাশনী। কলকাতা।
- ৩। গোস্বামী, বিজনবিহারী (১৩৫৮)। *অর্থর্ষবেদ*। হরফ প্রকাশনী। কলকাতা।
- ৪। দ্বিবেদী, শিবপ্রসাদ (২০২১)। *অগ্নিপুরাণম্ (হিন্দীব্যাক্যোপেতম্)*। চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী।
- ৫। বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (১৯৯৯)। *অগ্নিপুরাণম্*। নবভারত পাবলিশার্স। কলকাতা।
- ৬। বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (২০৭৩)। *অগ্নিপুরাণ (হিন্দী অনুবাদ)*। গীতাপ্রেস। গোরখপুর।
- ৭। ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ (২০১৬)। *পুরাণকোষ (মহাভারত-রামায়ণ-মুখ্য পুরাণ)*। প্রথম খণ্ড। এ.পি. প্রিন্টার্স। কলকাতা।
- ৮। মণ্ডল, বলরাম (২০০৭)। *পুরাণের ইতিবৃত্ত*। সংস্কৃত বুক ডিপো। কলকাতা।
- ৯। Apte, V. M. *Social and Religious Life in the Grihya Sutras*. Gujrat College. Ahmedabad.
- ১০। Gangadharan, N. (1954). *The Agni Purana*. Part- 1. Motilal Banarsidass Publishers. Delhi.
- ১১। Fergusson, J. (2021). *On the Study of Indian Architecture*. Gyan Press.
- ১২। Sastri, Ganapati. T. (1913). *The Vastu Vidya*. The Travancore Government Press.
- ১৩। Shukla, D. N. (1961). *Vastu Sastra: Hindu Science of Architecture*. Volume- I. Vastu-Vanmaya-Prakasana-Sala.

শিক্ষাগুরু চৈতন্যদেব : একটি আলোচনা

পৌলোমী মালিক

সহকারী অধ্যাপক, বি. এড. বিভাগ
গীতা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, সিউড়ি, বীরভূম

সারসংক্ষেপ: সমকালীন সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রী চৈতন্যদেবের প্রেম দর্শন, শিক্ষা, সাহিত্যের যে গভীর ব্যাপ্তি ঘটে তা শুধু ধর্মকেন্দ্রিকই নয়, মানবতাবাদ ও চিরায়ত উদারতার অনুসন্ধানকে এক সূক্ষ্ম সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসের নিরিখে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিপটে তার মূল্যায়ন করা যায়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীতে যে ক'জন মনিষী ভারতীয় ইতিহাসকে নতুন ভাবে লিখতে সাহায্য করেছিল তাঁদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য অবশ্যই অন্যতম। বাংলার কৃষ্টিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভব শুধু এক লৌকিক ধর্ম হিসাবেই নয় তাঁর আবির্ভাবে ভারতের অন্যান্য যেমন জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের পরবর্তীতে অন্যতম পরিবর্তিত সোপান হিসাবে অহিংস মতবাদ রূপেই বৈষ্ণব ধর্মকে তার উত্তরসূরী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। যার হাত ধরে আজও ভারতের অন্যতম কৃষ্টি অহিংস নীতিকে সবার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। শ্রী চৈতন্যদেব তাঁর উদার মতবাদে ভারতবর্ষের নানা বর্ণ-ধর্মের সম্প্রদায়কে যে শিষ্যত্ব দান করেছিলেন তা তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে শুধু বৈপ্লবিক পরিবর্তনই ছিল না, লোকায়ত দর্শনকেও নতুন আঙ্গিকে সমাজ স্থাপন করার যে অদম্য ক্ষমতা, সমাজ সংস্কারের বার্তা মানব সমাজের কৃষ্টি-শিক্ষা-জাতীয় জীবনে আলোক সম্পাত করেছেন, তিনি শিক্ষক হিসেবে তাঁর শিক্ষাষ্টক রচনার মাধ্যমে যা শুধু চৈতন্য ধর্মের ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই নয় শিক্ষার সামাজিক সমীকরণ ও মনস্তাত্ত্বিক বোধোদয়ের প্রসার ঘটায় সামাজিক পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করেছেন।

সূচক শব্দ: ধর্ম, সম্প্রদায়, নগরকীর্তন, বর্ণভেদ, শিক্ষাষ্টক।

মূল আলোচনা: অধ্যাত্ম লোকের ব্যঞ্জনায মহাপুরুষদের জীবন গাথা সর্বকালেই বন্দিত। বহু বছর অতিক্রম হলেও বাংলা ও অন্যান্য সাহিত্য-মনন-চিন্তন-কৃষ্টি-শিক্ষা চেতনা লোকে আজও শ্রী চৈতন্যদেব সমভাবে শ্রদ্ধার পাত্র ও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। চৈতন্যের দর্শন এক জীবন ব্যাপী দর্শন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব শুধু তখনকার সময়েই নয় পরবর্তী সময়েও আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনে।

সেইসময়ের সামাজিক পরিবেশে মুসলিম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও সাংস্কৃতিক জীবন ছিল বিপন্ন। তার আগে বৌদ্ধ শ্রমণদের উপর যে ধ্বংসলীলা ও ধর্মান্তরকরণ ঘটে তা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে শূন্যতায় নিয়ে যায়। “এক মহামানবের চরণাঙ্কিত সরণি নরনারীকে মানবতার পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিল। শশিকিরণোচ্ছল সমুদ্রের মতো শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের করুণাধন্য বাঙালির জাতীয় জীবন নবজাগরণের জোয়ারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।”^১ তাঁর আবির্ভাব বাংলায় হিন্দু ধর্মের বিশালতাকে পুণরায় স্মরণ করাল ও ইতিহাসে এক ফলক স্থাপন হল।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলার ইতিহাস’এ লিখেছিলেন “আমরা মুসলমান বিজয়ের পূর্বে জীবিত ছিলাম, মুসলমান কর্তৃক বিজিত হইয়া মরিয়াছি।”^২

চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষ মধুকর মিশ্র যাজপুর (উড়িষ্যা) থেকে রাজা কপিলেন্দ্রদেবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শ্রীহট্টে চলে আসেন। তাঁরা ছিলেন বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। মধুকর মিশ্রের চারপুত্র - উপেন্দ্র, রঙ্গদানাথ, কীর্তিদানাথ, কৃষ্ণিবাস। উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র। জগন্নাথ মিশ্র ও নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীর কনিষ্ঠ সন্তান শ্রীচৈতন্য (জগন্নাথ মিশ্রের আটটি কন্যা সন্তান হয়েছিল তাঁরা আঁতুড়েই মৃত্যুমুখে পড়েন)।

(১৪০৭ শকে, ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী) জন্মগ্রহণ করেন, ২৯শে জুন ১৫৩৩ তাঁর তিরোধান দিবস। নিম্নে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনের কালক্রম চিত্রিত হল।^৭

— জন্ম ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৪৮৬
— প্রথম বিবাহ ১৫০১-১৫০২
— দ্বিতীয় বিবাহ ১৫০৭
— বৈষ্ণবীয় ভাবের উন্মেষ ১৫০৯
— সন্ন্যাস ২৫-২৬ জানুয়ারী ১৫১০
— পুরী গমন ৪ই ফেব্রুয়ারী ১৫১০
— দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ এপ্রিল ১৫১০ এ শুকি
— পুরীতে প্রত্যাগমন ১৫১২
— বৃন্দাবনে গমন ১৫১৫
— এলাহাবাদে আগমন জানুয়ারী ১৫১৬
— বারাণসীতে আগমন ১৫১৬
— পুরীতে প্রত্যাবর্তন মে ১৫১৬
— তিরোধান ২৯ জুন ১৫৩৩।

[মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের জীবনের কালক্রম]

চৈতন্যের জন্মের আগে বাঙালি দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল - (ক) ব্রাহ্মণ্য, স্মার্ত, পৌরাণিক ধারা (খ) অপৌরাণিক, অস্মার্ত, অব্রাহ্মণ্য ধারা।

অর্ক আগ্রাসনের ফলে ইসলামিক ধর্ম সম্প্রদায় পৌরাণিক হিন্দু নানা সন্ধির দ্বারা লৌকিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস-আচরণকে হিন্দুত্ব বলে স্বীকার করে নিল। পঞ্চদশ শতকে বাঙালি হিন্দু সমাজ বহুবর্ণে বিভক্ত হল ও বাঙালি হিন্দু সমাজ বহুবর্ণে বিভক্ত হল ও বাঙালি মুসলমান সমাজ তুর্কীদের শাসনে সামাজিক স্তরে বিভক্ত হলেও ধর্মক্ষেত্রে একাঙ্কপন করল। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বাঙালি হয়ে উঠল হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি জাত। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যর ভাবধারা ধর্ম আন্দোলনে এক নবদিগন্ত আনল। তাঁর ধর্মসাধনায় প্রবর্তিত হল নগরকীর্তন। দলবদ্ধ ভক্তরা ভগবানের প্রাপ্তনে নামগান করে এক সংঘবদ্ধ ধর্মসাধনার ধারা গড়ে তুলল; ফলে সংকীর্তনের এই শোভাযাত্রা বর্ণভেদকে ঘুচাল। চৈতন্য চরিতামৃতে পাওয়া যায়

“মত্ত সিংহ সম প্রভু করিলা গমন।

প্রেমাবেশে যায় কড়ি নাম সংকীর্তন।”^৪

ব্রাহ্মণ ছাড়াও অন্যান্য বর্ণের ব্যক্তি ভক্তিশুরু হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। যেমন - যবন হরিদাস, বিশিষ্ট চৈতন্য সাধক রূপে উল্লেখিত। এছাড়াও জগাই-মাধাই, কৃষ্ণ নামের

বিরোধী হলেও পরে হরিনামের বশ্যতায় বশীভূত হয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রূপ এবং সনাতন ছিলেন সুলতান হুসেন শাহের দবীরখাস অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী ও অন্যজন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা; তাঁরা রাজকীয় বিলাস ত্যাগ করে চৈতন্য নাম গানে যোগ দেয় সন্ন্যাসীরূপে ধর্মসাধনায় জীবন অতিবাহিত করে। তাই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বলা যায় সুলতানী আমলের এই স্বর্ণযুগে শ্রীচৈতন্যের ভাবালুতা ব্যক্তিত্ব প্রেম সাধনায় যে এক অদ্ভুত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল তা তখনকার মুসলমান সংস্কৃতিকে প্রতিরোধ করে ও তাঁর ধর্মীয় দার্শনিকতার ছত্রছায়ায় সর্বশ্রেণীর মানুষের এক সর্বমানবিক মার্গের সৃষ্টি হয়; যা, চৈতন্য মার্গ বলা যেতে পারে। চৈতন্যের ধর্মসাধনার এই লোকাশ্রয়ী দর্শন শুধু তৎকালীন সমাজকেই পরিচালিত করেনি তা পরবর্তী প্রজন্মের গতিধারা বাংলা ভাষার তথা পৃথিবীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে স্বয়ংপ্রভা ছড়িয়ে অবস্থান করছে।

প্রসঙ্গক্রমে, বলা যায় ভারতীয় আত্মায় মহত্বকে তার এক বিশুদ্ধ স্থান দেওয়া হয়েছে। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বহু আগেও এই ধর্মের মহিমা প্রচারিত ছিল। মধ্যযুগে রামানুজ (জন্ম ১০৭০ খ্রীঃ) ছিলেন মাদ্রাজের চোলোট পরগনায় শ্রী সম্প্রদায়ের প্রথম ব্যক্তি। এছাড়াও সনক, রুদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল। সূনক সম্প্রদায়ের প্রথম ব্যক্তি নিম্বাদিত্য ও রুদ্র সম্প্রদায়ের বিষ্ণুস্বামী। বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে বেদের যোগসূত্র পাওয়া যায়।

“অবিভক্ত ভূতেশু বিভক্তমিব চ স্থিতম।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষুঃ প্রভবিষুঃ চ ॥”^৫

(গীতা, ১৩ম ১৬ শ্লোক)

অর্থাৎ পরমাত্মা অবিভক্তরূপে চর-অচর সর্বভূতে ভিন্ন বলে প্রতীত হন এবং সেই জ্ঞাতব্য পরমাত্মাকে বিষ্ণুরূপে সকলের ধারক ও পোষক।

চৈতন্যদেব ছিলেন মাধ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত। মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বর পুরী কেশবভারতী প্রমুখরা এই শ্রেণীভুক্ত। কেশবভারতী তাঁকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেন ও নাম দেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্মে ‘ভাবের’ পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়েছেন ও উপনিষদের আনন্দস্বরূপকে তাঁর আরাধনায় এনেছেন যা জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের আত্যন্তিক ভেদের বাস্তব অর্থ। এই মহামিলন এর জন্যই আধ্যাত্ম ভারতবর্ষে তপস্যার অপর নাম হল চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম; যা প্রধানতঃ দ্বিগ্নিধ প্রধানত জ্ঞানমুখী ও ভাবমুখী। যদিও বাংলায় বৈষ্ণব সাধনার পরিচয় জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনায় পাওয়া গেলেও ভাগবতে যে বৈষ্ণব ধর্মের উল্লেখ তা মূলতঃ তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব কথা। স্যার ভাণ্ডারকর শ্রী গৌরাঙ্গের ভগবতত্ব প্রকাশ করেছেন সম্যক দর্শিতার সঙ্গে “His Parabrahma raskti pervades the universe assumes a corporeal form by his wonder creating power (Mayaskbi) (Page-84)”^৬

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রধানতঃ ভাবমূলক, তিনি মহাভাবের জীবন্ত প্রতীক। তাঁর ধর্মের পাঁচটি শাখা - শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; এই পঞ্চভাব বা রসই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা। চৈতন্যদেবের ঈশ্বরপ্রেমের আকৃতি, অলৌকিক রসের ভাব শুধু বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাই নয় সমগ্র ভারত তথা বিশ্বজোড়া প্রেম ভাবে মগ্ন হয়েছে, যা অতুলনীয় তাঁর আকৃতি এইভাবে বর্ণিত করা যায় -

“রূপলগি আঁখি বুঝে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥”^৭

শিক্ষার প্রসঙ্গে বলা যায়, বাল্যবয়স থেকেই শ্রীচৈতন্য দেব ছিলেন মেধাবী। তাঁর মেধা ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। তিনি শিক্ষক রূপে পেয়েছিলেন ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ গুরু গঙ্গাদাসকে। তাঁর বড় ভাই বিশ্বরূপাও যথেষ্ট মেধাবী ছিলেন। চৈতন্যদেব কলাশাস্ত্র, অলংকার শাস্ত্রের আদি-মধ্য-অন্ত্য পাঠ করেছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বীজ লুকিয়ে আছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় শ্রীচৈতন্য। তাঁর আবির্ভাবে প্রেমরসের সঞ্চয় বাংলা সাহিত্যকে মধুরতর করেছে। পদাবলী সাহিত্যের রূপ ধরে বাংলা সাহিত্য উচ্চাসনে উন্নীত হয়েছে। “স্বয়ং কবিতা না লিখেও দুশো বছরেরও বেশী সময়ের বাংলা কবিতার প্রেরণা চৈতন্য।”^৮

পদাবলী, কীর্তনকে লোকশিক্ষার বাহন রূপে পরিগণিত করা যায়। পদাবলীর দুটি শাখা - ব্রজলীলা ও অপরটি নদীয়া লীলা বা গৌরাঙ্গ বিষয়ক লীলা। চৈতন্যদেব প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের আবির্ভাব দেখা গেল। চৈতন্যপ্লাবনে বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে নতুন ফলক দেখা গেল বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্য ভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃত এই দুটি ছাড়াও চৈতন্যজীবন নিয়ে সংস্কৃতজীবনী কাব্য, নাটক রচনা হয়। যেমন মুরারীগুপ্তর শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ পরমানন্দ সেনের চৈতন্যচরিতামৃতম্, চৈতন্যচন্দ্রোদয় (নাটক), গৌরগণোদেশ-দীপিকা, প্রবোধানন্দ সরস্বতী চৈতন্যপদামৃতম্, স্বরূপ দামোদরের কড়চা। তাছাড়াও কামানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়, গোবিন্দদাসের কড়চা। নরহরি চক্রবর্তীর নবোত্তম বিলাস ও ভক্তিরত্নাকর, নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত হোক বা বাংলা সাহিত্যে জীবনী সাহিত্যের সূচনা, বা ইতিহাসের আঙ্গিকে জীবনী সাহিত্য রচনার সূত্রপাত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করেই।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে জীবনী সাহিত্যের অনুপ্রবেশ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে এর সঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের অনুপ্রবেশ ঘটে ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ নতুন মাধুরি নিয়ে সাহিত্যের মর্মস্থলে পৌঁছায়, যা, ধর্মীয় ভাবের থেকেও প্রেমভাবকেই গুরুত্ব দিল; ফলে ধর্মীয় দর্শনের ক্ষেত্রে নবচেতনা ও ধারা যুক্ত হোল। এই মধুরস ‘নর-নারীর প্রেমকথা’য় পরিণত হোল। পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাবে বৈষ্ণব দর্শনের ও অলঙ্কার শাস্ত্রে ও ‘গৌরচন্দ্রিকা’ এক বিশেষ স্থান দখল করল। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে রাগমিশ্রিত পদের অনুপ্রবেশ ঘটল।

“এ তিন ভুবনে ভাই দয়ার ঠাকুর নাই

গোরা বড় পতিত পাবন ॥৬৬॥

হেম জলদ কিয়ে কিয়ে প্রেম সরোবর

করণাসিন্ধু অবতার।” (কামোদ)^৯

এই প্রেম ঘন অলৌকিকতার ছবি বাংলা সাহিত্যকে এক অসামান্য রস সঞ্চয়ের ভরিয়েছে ও পদাবলী সাহিত্যের স্বরূপকে ফুটিয়ে উজ্জ্বল প্রকাশ করেছে। এই পদাবলীর স্বর্ণ যুগে শ্রী চৈতন্যের তিরোধানের পর পদাবলী দুটি ধারায় প্রবর্তিত হয়েছে; প্রথমটি বিদ্যাপতির ব্রজবুলি, অপরটি চণ্ডীদাসের খাঁটি বাংলার পদাবলী। তাঁর আবির্ভাবে পদাবলীর ভাব ও প্রকরণে বৈচিত্র্য এল; চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাবলীতে স্থান নিল শুধু রাধাকৃষ্ণ লীলা নয়, সন্ন্যাস পূর্ব ও পরবর্তী গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক পদ। “গৌরচন্দ্রস্বয়ং ইয়ম্ অর্থাৎ গৌরচন্দ্রের এই লীলা, এই অর্থে গৌরচন্দ্রিকা। গৌরাঙ্গ কৃষ্ণের রাধাভাবমূর্তি, একাধারে রসরাজ ও মহাভাবের প্রকাশ, অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। মহাপ্রভু তাঁর নিজলীলার অভিব্যক্তিতে ব্রজলীলাকে সুপরিষ্কৃত

করে তুললেন।”^{১০} তাঁকে নিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দর্শীরা এই জাতীয় পদ লিখেছেন। নানা ঘটনা যেমন কাজী-প্রবোধ, জগাই-মাধাই উদ্ধার, তাঁর সন্ন্যাস, শচীদেবীর বাৎসল্য প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণব দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত্র পদাবলীর মুখ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠল। “কবিগণের কাল নির্ণয়ে আমি শ্রী চৈতন্য চন্দ্রকেই পথনির্দেশক আলোক স্তম্বরূপে বরণ করিয়া লইয়াছি”^{১১} ব্রজবুলির ব্যবহার শুধু বাংলাতেই নয়, মিথিলা, মথুরা, উড়িষ্যা, আসাম, রাজস্থান, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রভৃতি স্থানেও ব্যাপক ভাবে এক প্রেমভক্তি রসের প্রতিষ্ঠা করল। তাই বাংলার এই ভাষা কোন প্রদেশের ভাষা না হয়ে মিশ্র সাহিত্যিক ব্রজবুলিতে পরিণত হল যা বাংলার কৃষ্টি মূলক পরিধিকে বৃহত্তর মার্গে প্রদর্শিত করল। চৈতন্যের পরবর্তী যুগে পদাবলী সাহিত্যে সংযোজন ঘটল ‘সখ্য’ ও ‘বাৎসল্য’ রসের পদ। “এই গীতিই পরবর্তীকালে কেন্দুবিল্বের কবি জয়দেবকে গীতগোবিন্দ গীতরচনায়, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে নামকীর্তনের রূপায়ণে ও ঠাকুর নরোত্তমকে রসকীর্তনের প্রবন্ধরূপ দিতে প্রেরণা জুগিয়েছে।”^{১২}

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্যের কলিযুগের অবতার সম্পর্কিত তথ্য ছাড়াও তখনকার নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ, সুলতানি শাসনের নানাদিক ও লোকায়ত বিভিন্ন ধর্ম ধারা, নবদ্বীপের সমৃদ্ধির বর্ণনা ফুটে ওঠে। লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গলে গৌরঙ্গের সন্ন্যাসের করণ রস ফুটে ওঠে, ও সঙ্গে গৌরনাগর তত্ত্ব; জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে তাঁর জীবনের তথ্য ও স্বাভাবিক বর্ণনায় উপস্থিত করেছেন তাঁর মুতু্যকে। অপর দিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামতে একটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পূর্ণ ব্যাখ্যা সহ মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলি তৎকালীন সামাজিক দলিল।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব-অনুযায়ী ভগবত স্বরূপ কৃষ্ণের হ্রাদিনীশক্তি মহাভাবস্বরূপা রাধা।

চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্য বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদের বিপুল বিন্যাস। এই সময়ের পদাবলী সাহিত্যে চিরকালের কবিতা হিসাবেই বেঁচে আছে।

শুনই সুন্দরি মঝু অভিলাষ।

ব্রজ পুর প্রেম করব পরকাশ॥

ব্রজপুর ভাবে পূরব মনকাম।

অনুভবি জানল দাস বলরাম।^{১৩}

কবি বলরাম দাস এই ভনিতায় ব্রজপুরের অর্থাৎ নদীয়ার স্বয়ং ঈশ্বর শ্রী চৈতন্যদেবকে একই শরীরে রাধা-কৃষ্ণের রূপে অবতীর্ণ বলে স্মরণ করেছেন এবং গৌরঙ্গ লীলাকেই রাধার মহাভাবের মর্যাদায় বিবৃত করেছেন।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের জীবনচরিত। মধ্যযুগীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি, মনস্তাত্ত্বিক কৃষ্টিমূলক পরিমণ্ডলের যে চিত্র ফুটে ওঠে “চৈতন্যের আবির্ভাবকালে নবদ্বীপ ছিল সমগ্র বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র”^{১৪} উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে কেবলমাত্র হাটে-বাজারে লেনদেন চলত। চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ আছে “শাঁখারী, গোয়ালী, তাঁতি, তাম্বুলী, বাদ্যকর, মালো, সর্প-দংশনের চিকিৎসক এবং বণিকদের”^{১৫}। একটি আধুনিক হিসাবে “১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বঙ্গ হিন্দুরা ৮৬ লক্ষ ও মুসলমানরা ছিল ৪১ লক্ষ”^{১৬} এই সাহিত্য গুলো থেকে তাঁকে ঘিরে বাংলার নানা সংবাদও পাওয়া যায়।

নরোত্তম বিলাস থেকে জানা যায় সাময়িক সংবাদ -

“বঙ্গদেশী দস্যুমোরা বিপ্র দুরাচার
প্রায় চাঁদ রায় কর্তা হন সো সবার”^{১৭}

জাহ্নবী দেবী এই ব্রাহ্মণ দস্যুদের ভক্তিমার্গে নেন। যবন হরিদাস ১৪৬৪ খ্রিষ্টাব্দে শান্তিপুরে আসেন তাঁর পিতা মলয় কাজি, যশোর ছিল আদিনিবাস। “তিনি সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন ও অদ্বৈত কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন।”^{১৮} রূপ-সনাতন ও বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষদের ভক্তি মার্গ দর্শন করান।

তখনকার সমাজের নানা সংবাদের জন্য সেখণ্ডভোদয়া, লক্ষণ সেনের মন্ত্রী হলারুথ লেখেন, পরবর্তীতে সম্পাদন করেন, ডঃ সুকুমার সেন

“জ্ঞাত্বা রাজা তং রাজপুত্রং প্রবোধসায়াস
শ্রীমতা সহ স্বজাতীয়োহমম”^{১৯}

এখানে রাজপুত্র অর্থে ক্ষত্রিয় বংশ। ভক্তি রত্নাকর ও বাংলায় শিক্ষার জন্য অন্যান্য প্রদেশ থেকে এসে সমাজভুক্ত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় -

“কর্ণাট দেশাদি হতে আইলা বিপ্রজনে
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে”^{২০}

হিন্দু রাজাদের অন্দরে যে মুসলমান খোজা চাকর থাকত তারও প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রী চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে -

“হেমকালে সৌরি দল্ল আসিলা রাজাস্থানে
খোজা কহে দেবী সব পাঠাইল মোরে।”^{২১}

সেই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমাচার, হোসেন শাহের হিন্দু-রাজকর্মচারী পরিবৃত হয়ে থাকে - রূপ-সনাতন, মন্ত্রী ও উপদেষ্টা; মালাধর বসু রাজ কর্মচারী, সেনাপতি কেশব বসু -

“মন্ত্রী সঙ্গে তাহাতে উঠিয়া গৌড়েশ্বর
কেশব বসু নাম সঙ্গে ছিলা পাত্রবর।”^{২২}

বলা যায় শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্মে প্রাদেশিক শাসনকর্তা, রাজকর্মচারী, নানা অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক বর্তমান ছিল। শ্রীচৈতন্যের উপর মতবাদে অনেক প্রপীড়িত জাতি বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত হোল তাই হিন্দু সমাজে এই ধর্মের ছত্রছায়ায় বেশির ভাগ হিন্দু চৈতন্যের দলভুক্ত হোল। সেই সময় স্রোতের মধ্যে লোক এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল। “This general vaishnava upheaval created a continental mass movement in India - The movement of srichaitany.”^{২৩}

নাম সঙ্কীর্তনের এই গুরুত্ব ছিল অপরিসীম -

“আচণ্ডালে দিল প্রেম আলিঙ্গন
জাতিবিচার তার না ছিল কখন”^{২৪}

তাই বলা যায় ইতিহাসে দিক থেকে বাংলায় শ্রী চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের সফলতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিল অপরিসীম। সংস্কৃতিগত দিক থেকে সঙ্কীর্তনে বর্ণভেদ ঘুচল। এই নগরকীর্তনে এক সজ্জবদ্ধ ভাব দেখা দিল; ব্রাহ্মণ ছাড়াও অন্য বর্ণ এমন কি মহাপ্রভুর বিশিষ্ট সাধক যবন হরিদাস শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ হতে পেরেছিলেন, বাঙালি জাতিকে তিনি জাগ্রত করে তুলেছিলেন।

যেভুড়ি স্বাজীগ্রামের শ্রীনিবাস আচার্য, যেতুরির নরোত্তম দত্ত এবং বাহাদুরপুরের শ্যামানন্দ এই তিন জন যখন বৃন্দাবনে থাকতেন তখন বৈষ্ণবদের সভায় ঠিক হয় নির্বাচিত পুঁথিগুলি বাংলায় নিয়ে যাবার জন্য, “দুই গাড়ি ভর্তি পুঁথি নিয়ে যখন তাঁরা বিষ্ণুপুরে এলেন সম্ভবত বীর হাঙ্গীরের ভাড়াটে দসুরা পুঁথি লুঠ করেছিল।”^{২৫} পুঁথি খোঁজ কালে রাজা বীর হাঙ্গীর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলেন শ্রীনিবাস আচার্যের থেকে। বৃন্দাবনে স্থির হয়েছিল উৎসব করে বৈষ্ণবদের একত্র করার; কিন্তু তার জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ যোগান দিলেন রাজা হাঙ্গীর, রাজা হরিনারায়ণ ও খেতুরির রাজা সন্তোষ দত্ত (যিনি নরোত্তম দত্তের তুতো ভ্রাতা)। “খেতুরীতে গৌরঙ্গদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে একক স্মরণীয় উৎসব হয় সমস্ত রাজভাণ্ডার মুক্ত করে সন্তোষ দত্ত উৎসব করেন।”^{২৬} এছাড়াও পাণিহাটির দণ্ডমহোৎসবে (১৫০৯ খ্রীঃ) পর এই উৎসবটি প্রায় একশ বছর পর ঘটেছিল। এই উৎসবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীনিবাস (শ্রীনিবাস ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান আচার্য) বীর হাঙ্গীর সবাই উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও এই উৎসবে নানা কার্যক্রমের মধ্যে কৃষ্ণ পূজন, চৈতন্যপূজন, কীর্তন, মহোৎসব ও চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ প্রাধান্য পায়। দণ্ডমহোৎসব জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে আজও অনুষ্ঠিত হয়।

চৈতন্যকে কেন্দ্র করে শুধু সাহিত্য ক্ষেত্র নয় সংস্কৃতিতেও এক বিশিষ্টতা আসে। বাংলা ভাষার চর্চা শুরু হয়; কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছন্দোবদ্ধ ভাষায় চৈতন্যকে অবলম্বন করে দর্শন চর্চা শুরু করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ধর্মশ্রয়ী কৃষ্ণযাত্রার প্রবর্তন করেন। জপ, কীর্তন ও নিজের উপলব্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের আগে স্বয়ং রুক্মিনীর অংশে অভিনয় করেছিলেন। “এটাই বাংলার লোকনাট্যের অভিনয়ের প্রথম সাহিত্যিক প্রমাণ ... লোকনাট্যের বিবরণ থেকে জানা যায় যে তার নাম ছিল ‘কৃষ্ণযাত্রা’ তা ছিল শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী ভিত্তিক নাট্যানুষ্ঠান।”^{২৭} এছাড়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের লোকনাট্যের অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণযাত্রার উত্তরসূরী লোকশিল্পরূপে নূতন যাত্রার উৎপত্তি হল। যা বাংলা সংস্কৃতিকে পরবর্তীতে?

শিক্ষাষ্টকের ভূমিকা

চৈতন্যদেবের আত্মনিবেদনই বৈষ্ণবদের ভক্তিযাত্রার পথ। তাঁর লিখিত শিক্ষাষ্টক শ্লোক শিক্ষার এক সোপান স্বরূপ। চৈতন্য নামের সঙ্গে চেতন কথাটি যুক্ত অর্থাৎ যা আত্মমাত্রিকতাচেতনা ও ব্রহ্ম চেতনাকে পৃথক করে। নিজের অন্তরের সত্তা ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজের অনুভূতিকে অনুধাবন করে বুদ্ধির দ্বারা বোধ বা চেতনার জাগরণে জীবনী শক্তি গঠনই শিক্ষাষ্টকের মূল বিষয়বস্তু।

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাষ্টক অর্থাৎ তাঁর লিখিত কবিতায় ফুটে ওঠে তাঁর শিক্ষার পরম্পরিত শৃঙ্খলা। তাই বলা যায় “চৈতন্যের ভক্তি নিসর্গ নির্ভর নান্দনিকতার প্রবণতায় বিশিষ্ট, কিন্তু তাঁর মহাভাবের স্বরূপ বা মনোবিদ্যার আলোচনায় খুঁজলে মিলবে না, কারণ, তার পরিচয় আছে তাঁর জীবনে এবং কবিতায়।” বীতশোক তিনি এই শিক্ষাষ্টক রচনা করেছিলেন তার মধ্যে তিন ও সাত নং শ্লোক অনুষ্টুপে, চার ও ছয় নং শ্লোক বিয়োগিনা ছন্দে ও বাকি চার অর্থাৎ এক, দুই, পাঁচ ও আট নং শ্লোক বসন্ততিলক ও বংশস্থবিল ছন্দে রচিত। কৃষ্ণ দাস

এক নং ছন্দটি (তথাহি [পদ্যাবল্যাং ৭ অঙ্ক ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবসং শ্লোকঃ])

“চেতাদর্পণমাজং ভকাহাদাবাগ্নিনির্বাণং

সর্বাঙ্গম্পং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনকেই ভক্তি প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলা হয়েছে; না শ্রবণ-কীর্তন করাই ভক্তি অর্জনেরও একমাত্র অবলম্বন, তাই নামকীর্তনে ভক্তের মন নতুন নতুন উদ্যমে ও উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হবে।

“নামাকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি -

দুর্দৈব মীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

এই দ্বিতীয় শ্লোকে তিনি একনিষ্ঠ কৃষ্ণের ভক্ত, তিনি নিজেকে দাসানুদাস রূপে নিজেকে কল্পনা করেছেন ও দীনতাকে অহংকার রূপে বর্ণনা করেছেন।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিসুঃনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

আদর্শ বৈষ্ণবের মধ্যে পর শীলাচার বলতে মূলত তৃণের সমান দীনতা, ধনশূন্য থাকা; দম্ববৎ প্রণতিই একমাত্র পন্থা। এই ধর্মগুলিই বৈষ্ণব লোকায়ত দর্শনের প্রধান রূপ।

“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং

ভবপদুজির হেতুকীত্বয়ি”

এই কবিতায় তিনি শুদ্ধভক্তি চান, ধন-জন-নারী সৌন্দর্য নয়; শুধু মুক্তির পথ হলো কৃষ্ণ ভজনীং চিত্ত শুদ্ধি, তাই শ্রীচৈতন্যের এই কবিতায় নিত্য জীবনের নবরূপায়নে কৃষ্ণানুশীলনকেই একমাত্র হেতু বলে বর্ণনা করেছেন।

আমি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাংবিবনে ভববুধৌ

কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজস্থিত ধূলী সদৃশং বিচিন্তয় ॥

এই কবিতায় দাস্য ভাবই প্রধান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে কৃষ্ণই ভগবান, আরাধ্য, তাই এই কবিতায় সংসারের মায়াজালের থেকে নিস্তার পেতে কৃষ্ণের শরণাগত হওয়াই একমাত্র পথ বলে ব্যক্ত করেছেন।

“নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুঙ্কয়া গিবা।

পুলকেলি চি তং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥”

প্রার্থনার রূপে নামের মহিমার বর্ণনা, ও কৃষ্ণে মধুর নাম, তাঁর নাম শ্রবণেই পরম সার্থকতা, যা যুগ্মভাবে আনন্দ-বেদন জাগায় ও মনে আনন্দের হর্ষ আনে, প্রার্থনায় পূর্ণতা আনে।

“যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুটা প্রাবৃচায়িতম্।

শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥”

প্রেমভক্তির উত্তরণ এই পংক্তিতে ফুটে উঠেছে সঙ্গে প্রেমের আদর্শের চিত্র রাধার প্রেমের আদর্শ ও কৃষ্ণবিরহের শূন্যতাকে এক দার্শনিক রূপ দিয়েছেন।

“আপ্লিম্বা বা পাদরতাং পিনষ্টু মা

মং প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥”

এই কবিতাটিতে রাধার প্রেমের আদর্শই প্রকাশিত হয়েছে, এই অংশে তিনি কৃষ্ণের সুখকেই প্রাধান্য দিয়ে কৃষ্ণ প্রীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ও তাঁর প্রতি সেবার দ্বারাই প্রেম ও ভক্তির আনুগত্য প্রকাশিত হয়েছে।

আবার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ “দশমূল শ্লোককে তাঁর নিজস্ব রচনা বলে মনে করেন।”^{৩০}

কৃষ্ণপ্রেম প্রধান শক্তি। হুাদিনী শক্তি রাধা প্রেমের মূর্ত প্রতীক ও পরমাত্মা কৃষ্ণ পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ।

(১) উজ্জ্বল ভিত্তি শাস্ত্র (২) পরমতত্ত্ব (৩) শক্তি তত্ত্ব (৪) জীবতত্ত্ব (৫) বন্ধন (৬) মুক্তি (৭) ভক্তি (৮) ভক্তের সাধ্য (৯) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ (১০) অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব।

চৈতন্য মার্গে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব এক অন্যতম শিক্ষাদর্শনের অঙ্গ যা ভারতীয় দ্বৈত ও অদ্বৈত দার্শনিক চিন্তার মধ্যে চৈতন্য পন্থাকে স্বতন্ত্র করেছে। বিশিষ্টদ্বৈতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি থেকে অচিন্ত্য ভেদাভেদের পার্থক্য এখানে ভেদের মধ্যে অভেদ এবং অভেদে ভেদের প্রতীতি। এই ব্যাপারটি যুক্তি বুদ্ধির দ্বারা নির্ণীত হয় না। সেই জন্যই অচিন্ত্য শব্দটি বিশেষরূপে ব্যবহার করা হয়। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁর ভাগবত সন্দর্ভে এই তত্ত্বটি সুস্পষ্ট ও দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আমরা এই আধুনিক শিক্ষায় চৈতন্য দেবের থেকে যা পাই –

- গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের সৃষ্টি যা সাহিত্যে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করে। ‘নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে’ – এই চৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক মূর্তি” এই সময়ে সাহিত্যে পদাবলীর ক্ষেত্রে, কীর্তনে এক বিচিত্র ভাবান্দোলন জাগিয়েছিল।
- আখ্যান সংগীতে পাঁচালীর এক তাৎপর্য আছে। বাংলায় পাঁচালীর প্রচলন ছিল – “তোমার সম্মুখে দেখো কাঞ্চন পঞ্চগলিকা।
- জনসাধারণের জীবনে মুঘল যুগের পর প্রগতিশীলতার বাতাবরণ আসে চৈতন্য প্রভাবে।
- চৈতন্যদেবের বিপুল প্রভাব জনমানসে আনন্দময় ভক্তিচৈতনার প্রতিষ্ঠা করে ও শুধু বাংলাই নয় মিথিলা, আসাম, উড়িষ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রেভক্তি মূলক সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনে সামাজিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনে, মূল্যবোধের এক নবতর ভাবের প্রতিফলন সমাজ ও সাংস্কৃতিক মণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়, যা পরবর্তী উনিশ শতকেও নব জাগরণের সহায়ক হয়।
- চৈতন্য জীবনের সঙ্গে সঙ্গে নানা বইগুলি থেকে বাংলার তৎকালীন ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল সৃষ্টি হয়েছে যা মধ্যযুগের জীবনমুখী সাহিত্যের অনুসন্ধানের উল্লেখ যোগ্য দিক নির্ণয় করেছে।
- গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাবে হিন্দুধর্মে জাতপাতের বিষয়ে এই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। যা আমিত্ব বর্জন ও নিরহংকারী ভাবাদর্শে সমাজকে এক উদার ও উন্নত স্তরে চিন্তাভাবনা করাতে সমর্থ হয়।
- চৈতন্য প্রদর্শিত পথে দলবদ্ধভাবে নগরকীর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ধর্মাচরণের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হল; ফলে যেমন সজ্জবদ্ধতার ভাব দেখা দিল ও শোভাযাত্রা করে কীর্তন গাওয়ার ফলে বর্ণ ভেদের সঙ্কীর্ণতা ঘুচল।
- চৈতন্যের অনুমতিক্রমে বৈষ্ণব সমাজে সমস্ত নীচ-জাতির প্রবেশ উন্মুক্ত হয় ও নিত্যানন্দ সামাজিক দুর্গতি থেকে উদ্ধার করে। তাই নিত্যানন্দকে পতিত-পাবন ও ভক্ত প্রেমের রাজ-চক্রবর্তী রূপে চৈতন্যকে অভিহিত করা হয়।

- মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য মানুষের মানবিক শক্তির যে সহজাত ধর্ম ভালোবাসাকেই জাগিয়ে তাদের দেবঋণ-ঋষিঋণ ও পিতৃঋণে ও আনন্দ ঋণের ঋণকে পরিশোধ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথকেই শ্রেয় রূপে গণ্য করেছেন।
- মানুষত্বের জয়গানে ও মানব প্রেমের সেতুবন্ধে শ্রীচৈতন্য ভগবানকেই একমাত্র যোগসূত্র মনে করেছেন। তাই তাঁর এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে সবকিছুকে ত্যাগ করে আপন দেশ ও জাতির প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকেই তিনি একমাত্র পাথেয় রূপে প্রেরণা দিয়েছেন।
- মহাপ্রভুর এই বৈষ্ণব ধর্মকে দেশ-কাল-সময়কে ছাড়িয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সার্থক উত্তরাধিকার রূপে পরিগণিত করা যায়। তার এই আদর্শ থেকে উচ্চারিত হোক বাঙালির শ্রী গৌরঙ্গ দেব, পৃথিবীর পরিত্রাতা মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য দেব।

উপসংহার: চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যোত্তর সাহিত্যকীর্তিতে সাহিত্য সাধকরা লোকসংস্কৃতি ক্ষেত্রের কুশী লব বা তাদের ঘন বুনোট বর্ণনায় নিজেদের উপলব্ধি ও বিশ্বাসকে তাদের লেখনী দ্বারা সর্বজনীন বিশ্বাস বা শিক্ষার ক্ষেত্রকে শুধু বিস্তৃতই করেনি, নানা পদাবলী-নাটক, জীবনী রচনা দ্বারা তাঁদের শ্রীচৈতন্য বাবনাকে প্রত্যক্ষের সঙ্গে শুধু বাঙালি সাহিত্য বা সংস্পর্শেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, উপাস্য ও শিষ্যকেও এক বৃহৎ পটভূমিতে এনেছেন। উপলব্ধির আলিঙ্গনে উভয়কেই একই সূতোয় গেঁথে বাংলা সাহিত্যে এক চৈতন্য রশ্মিরেখার রূপ কল্পে উদ্ভাসিত করেছেন।

তথ্যপঞ্জী:

- ১। মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ, বৈষ্ণব পদাবলী, ৩২ এ, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা ভূমিকা-১৭।
- ২। বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালদাস, ১৯৮৭, বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলকাতা ৭৩, দে'জ পাবলিশিং হাউস, পৃষ্ঠা-ভূমিকা।
- ৩। মুখোপাধ্যায় সুখময়, ১৯৭৪, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ৫৮ কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-৭৩, জি. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং, পৃষ্ঠা ২৭-২৯।
- ৪। দাস বৃন্দাবন, ১৪১৫, চৈতন্যচরিতামৃত, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-১৭২।
- ৫। বন্দ্যোপাধ্যায় গায়ত্রী, ১৪১২, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গোরক্ষপুর, উত্তর প্রদেশ, গীতা প্রেস, পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৩।
- ৬। তর্কভূষণ প্রমথনাথ, ১৪২২, বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৯, পাতাবাহার, পৃষ্ঠা ৩৯।
- ৭। বসু শঙ্করী প্রসাদ, ২০০৭, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, ১১৯ লেনিন সরণী কলকাতা-১৩, প্রকাশক শ্রী সুরজিৎ চন্দ্র দাস, পৃষ্ঠা-৬৬।
- ৮। দাশ শিশিরকুমার, ১৯৯৯, ভারত সাহিত্য কথা, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পৃষ্ঠা-৯৮।
- ৯। মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ, ২০১৯, বৈষ্ণব পদাবলী, ৩২ এ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা-৭৮।

- ১০। দাস ক্ষুদিরাম, ২০০৯, বৈষ্ণব রস প্রকাশ, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-৩১৮।
- ১১। মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ, ২০১৯, বৈষ্ণব পদাবলী, ৩২ এ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা- ভূমিকা ২১।
- ১২। দাশ নির্মল, ২০০৯, মধ্যযুগের কাব্যপাঠ, ৫৬ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯ ওরিয়েন্টাল বুক কোং, পৃষ্ঠা-৩২।
- ১৩। গিরি সত্য, ১৯৯২, বৈষ্ণব পদাবলী, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা-৩২৯।
- ১৪। চক্রবর্তী রমাকান্ত, ২০০৯, বঙ্গ বৈষ্ণব ধর্ম, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-২৪।
- ১৫। সেন সুকুমার, ১৯৯৭, চৈতন্য ভাগবত, ১ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১৬, এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃষ্ঠা ৩০-৩১।
- ১৬। "The word 'Hindu' is Gaudiya Vaishnava texts, Journal of the American oriental Society" 1973, Page- 342.
- ১৭। ঠাকুর চক্রবর্তী মন্মথ হরিন্দাস, ৪০৩ চৈতন্যদ, নরোত্তম বিলাস (১০ম বিলাস), বড়বাজার বৈষ্ণব কার্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৬৬।
- ১৮। সেন দীনেশচন্দ্র, ১৪২২, হিন্দু সমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম, ১৯ পি অবিনাশচন্দ্র ব্যানার্জী লেন, কলকাতা-১০ পাতাবাহার, পৃষ্ঠা ৪৯।
- ১৯। সেন সুকুমার, জৈষ্ঠ্য ১৩৩৪, সেখ শুভোদয়া, পৃষ্ঠা ১৩১।
- ২০। চক্রবর্তী নরহরি, ৪০২ চৈতন্যদ, ভক্তিরত্নাকর, রাধারমণ যন্ত্রে প্রকাশিত ও মুদ্রিত, বহরমপুর, পৃষ্ঠা-৮২।
- ২১। কবিকর্ণপুর, ১৭৭৫ শকাব্দ, শ্রীচৈতন চন্দ্রোদয়, ১/১২ আহিরীটোলা লেন, কলকাতা।
- ২২। তদেব।
- ২৩। Pal B.C., 1933, Bengal Vaishnavism, 10, College Square, Kol-73, Modern Book Agency, PP-119-120.
- ২৪। দত্ত ভূপেন্দ্রনাথ, ২০১৬, বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, চিরায়ত প্রকাশন, পৃষ্ঠা-৯৪।
- ২৫। চক্রবর্তী রমাকান্ত, ২০০৯, বঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-৮৭।
- ২৬। সেন দীনেশচন্দ্র, ১৪২২, হিন্দু সমাজ ও বৈষ্ণবধর্ম, ১৯ পি অবিনাশ ব্যানার্জী লেন, কলকাতা-১০, পাতাবাহার, পৃষ্ঠা ৯৬।
- ২৭। ভট্টাচার্য্য আশুতোষ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, বসন্ত কুঞ্জ, ফেস-২, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দিল্লী, পৃষ্ঠা ১৩৩।
- ২৮। ভট্টাচার্য্য বীতশোক, ২০০৯, শ্রী চৈতন্যর কবিতা, ৯/৩, একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯, আর.এন.আর. এন্টারপ্রাইজ, পৃষ্ঠা-১৯।
- ২৯। সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ, কবিরাজ কৃষ্ণদাস, ১৪১৫, চৈতন্য চরিতামৃত, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-৫০৬।

- ৩০। ভট্টাচার্য্য নরেন্দ্রনাথ, ২০১৮, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-১৪১।
- ৩১। বসু শঙ্করীপ্রসাদ, ২০০৭, মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, ১১৯ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩, প্রকাশক শ্রী সুরজিৎ দাস, পৃষ্ঠা-১১৮।
- ৩২। দাশ নির্মল, ২০০৯, মধ্যযুগের কাব্যপাঠ, ৫৬, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, পৃষ্ঠা-৪২।

কালাহান্ডির পরিবেশ এবং সমাজ : একটি পর্যালোচনা (১৮০০-১৯৫০)

প্রভাস মাইতি

রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, (আই.এন.এস.এ.)
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: এই প্রবন্ধটি ১৮০০-১৯৫০ সময়কালে পশ্চিম উড়িষ্যার কালাহান্ডির পরিবেশ এবং সামাজিক ইতিহাস পরীক্ষা করে, আজও এই অঞ্চলকে তাজা করে বেড়ায় এমন দুর্ভিক্ষের মূল অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে। এটি সংকটের প্রাক-ঔপনিবেশিক উৎপত্তি এবং উপনিবেশ স্থাপন কীভাবে কালাহান্ডির সমস্যাগুলিকে আরও শক্তিশালী করেছিল তা বর্ণনা করে।

সূচক শব্দ: কালাহান্ডি, ঔপনিবেশিক, দুর্ভিক্ষ, আদিবাসী, গোয়ন্তিয়া।

মূল আলোচনা: কালাহান্ডি বর্তমান ওড়িশা প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত, পশ্চিমে রায়পুর (মধ্যপ্রদেশ) এবং কোরাপুট জেলা; দক্ষিণে কোরাপুট জেলা; উত্তরে বোলাঙ্গির, সম্বলপুর এবং রায়পুর; এবং পূর্বে কোরাপুট জেলা এবং বৌদ্ধ-খোন্দমাল অঞ্চল অবস্থিত। মূলত পাঁচটি জমিদারি (করলাপাত, মহলপাটনা, মদনপুর-রামপুর, লাঞ্জিগড় এবং কাশীপুর) নিয়ে একটি সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য ছিল। কালাহান্ডি ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারী ওড়িশার সাথে একীভূত হয়। বর্তমান কালাহান্ডি জেলা ১১,৮৩৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রস্থ প্রায় ১৪০ কিমি। এটি পূর্বঘাট পর্বতমালার একটি সম্প্রসারিত অংশ। ভবানীপাটনা এই জেলার সদর দপ্তর।

কালাহান্ডির অতীত সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। পানিনির আমলে এই অঞ্চলটিকে তৈলিক জনপদ বলা হত এবং এটি গন্ডারের চামড়ার ব্যবসার জন্য বিখ্যাত ছিল। মনে হয় এর শাসক পরিবার ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মনে হয় দ্বিতীয় রঘুজি ভৌসলে'র সময় পর্যন্ত এই অঞ্চলটি স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা ভোগ করত, যখন কালাহান্ডির রাজার কাছ থেকে ৫,৩৩০ টাকা কর আদায় করা হয়েছিল (১৭৬৬ থেকে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে)।^১

উপনিবেশ-পূর্ব যুগে বিদ্যমান উমরাও ব্যবস্থা এখানে প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা অনুসারে, উপজাতি প্রধানরা গ্রামগুলি শাসন করতেন, যাদের সাধারণ জমি ছিল। সবকিছুই প্রচলিত আইনের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল, যার মধ্যে রাজা এবং জমিদারদের সাথে সংযোগ যুগও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আদিবাসীরা বন পরিষ্কার এবং অঞ্চলটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য উদ্বৃত্ত উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রীয় কাজে তাদের গুরুত্ব এই সত্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে খারিয়ার প্রধান মারাঠাদের বিরুদ্ধে তার অবস্থান শক্তিশালী করার জন্য তার মেয়েকে নারার এক উপজাতি (গোন্ড) প্রধানের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।

মধ্যযুগীয় উড়িষ্যায় বর্ণ কাঠামোর বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করার সময়, বর্তমান সময়ের পণ্ডিতরা উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণদের অভিবাসনের কথা বলেন। সুতরাং, তারা জমি অনুদানের বরাদ্দ এবং উপজাতিদের কৃষকীকরণের প্রক্রিয়ার দিকে ইঙ্গিত করেন। এমন

একটি প্রক্রিয়া যার সাথে সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিকাশ জড়িত ছিল। এর মধ্যে সম্বলপুর-রায়পুর এলাকা থেকে কালাহান্ডির মতো অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের অভিবাসন এবং উপজাতি জনগোষ্ঠীর কিছু অংশ থেকে ব্রাহ্মণদের উত্থান জড়িত ছিল। ঔপনিবেশিক-পূর্ব যুগে শাসকের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি উপজাতিদের উচ্চ স্তরের মানুষদের ক্ষত্রিয় মর্যাদা কামনা করে জমি অনুদান দেওয়া হত। প্রমাণও রয়েছে যে কান্দরা তাদের উপর চাপ প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিল।

উপজাতিদের জন্য পরিস্থিতি আবার এক বর্গক্ষেত্রে ফিরে এসেছিল। তারা যে জমিগুলি পরিষ্কার এবং চাষ করেছিল তা হারিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের আবার নতুন করে শুরু করতে হয়েছিল। ডোঙ্গারচাষ (স্থানান্তরিত চাষ) গ্রহণ করা হয়েছিল কারণ এটি ‘তাদের হৃদয়ের প্রিয়’ ছিল না।^২ বরং অন্য কোনও বিকল্প ছিল না বলে। কিছু উপজাতি যারা সমতল ভূমিতে টিকে থাকতে পেরেছিল তারা বসতি স্থাপনের পুরানো প্রথা অব্যাহত রেখেছিল। তবুও, বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য, ‘আধুনিকতার’ সূচনা ধ্বংসের ইঙ্গিত দিয়েছিল।^৩

পরিবেশ ধ্বংসের প্রক্রিয়াটি অবশ্য কেবল শুরু হয়েছিল। এই সময়েই কালাহান্ডিতে অবিশ্বাস্যভাবে শীতকালে কখনো কখনো তুষারপাত হত। লোকেরা বছরে দুটি ধানের ফসল পরিচালনা করত, এবং এলিয়টের সাক্ষ্য অনুসারে, সেখানে সকলের জন্য সাধারণ পুকুর এবং কূপ ছিল। তবে, ধান উৎপাদন থেকে দূরে সরে যাওয়ার সূচনা স্পষ্ট ছিল। চাষের জন্য বন পরিষ্কার করা, পাহাড়ের চূড়ায় চাষের সমস্যা এবং জলের সীমাবদ্ধতা - এই সমস্ত কারণে মাণ্ডিয়া (বাজরা), রাগি, কোটকি ইত্যাদির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ডোঙ্গারচাষিদের খাদ্যাভ্যাস ধানের উপর ভিত্তি করে শুকনো ফসলের উপর নির্ভরশীল হতে শুরু করে।

১৮৬৩ সালে উদিত নারায়ণ দেওর আমলে কালাহান্ডি সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে আসে এবং ১৮৬৭ সালের সনদের মাধ্যমে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সাম্রাজ্যের জন্য অবশ্যই একটি মূল্যবান অধিগ্রহণ ছিল, কারণ এটি ছিল একমাত্র উড়িষ্যার রাজকীয় রাজ্য যেখানে নয়টি তোপধ্বনি সালাম দেওয়া হত। “একটি অঞ্চল যেখানে খুব সীমিত পরিমাণে মূলধনের বিস্তার দেখা গিয়েছিল”, তাকে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় টেনে আনা হয়েছিল, সেইসাথে এর সাথে সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলি - যেমন: বাজারের সবচেয়ে শক্তিশালীতা, মূল্যের ওঠানামা, অর্থের ক্ষমতা ইত্যাদি। লাভের উদ্দেশ্যের জন্য শস্য ও শিল্পকর্মের পরিবহন এবং রপ্তানিতে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে, যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৮৮৩ সালে যখন রাজনন্দগাঁও পর্যন্ত রেলপথ উদ্বোধন করা হয়। ১৮৬৮ সালের ‘খাদ্য ঘাটতি’ এই উত্থানের প্রথম লক্ষণ হতে পারে।^৪ উদিত নারায়ণ দেওরের আমলে, কুলতাদের কৃষিক্ষেত্র দখল করতে উৎসাহিত করার জন্য একটি সুচিন্তিত নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই পদক্ষেপগুলিকে ব্যাপকভাবে ন্যায্য এবং ন্যায্য হিসেবে বিবেচনা করা হত। অংশগ্রহণকারীদের গঠন এই আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত ‘কান্দ বিদ্রোহ’র তকমা ভেঙে দেয়। একইভাবে, তাদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ দেখায় যে, যদিও কুলতারা কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল, অন্যান্য শোষকদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের আবেদনে, বেশিরভাগ ‘চুরি করা’ সম্পত্তি (যেমন: নগদ টাকা, পিতলের পাত্র, অলঙ্কার, গরু, মহিষ ইত্যাদি) ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তবে শস্য যা তারা মূলত ‘তাদের’ বলে মনে করেছিল তা ছাড়া। আদিবাসীরা এভাবে একটি নৈতিক সমস্যা উত্থাপন করেছিল যা উপনিবেশবাদীরা কখনও বুঝতে পারেনি। এমনকি কিছু শস্যও ফেরত দেওয়া হয়েছিল, এবং যদিও কুলতারা

অভিযোগ করেছিল যে বিপুল পরিমাণে শস্য ফেরত দেওয়া হয়নি, আদিবাসীরা পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে তাদের নেওয়া পরিমাণ অতিরঞ্জিত করার অভিযোগ এনেছিল এবং একইসাথে স্বীকার করেছিল যে তারা এর একটি অংশ খেয়ে ফেলেছে।^৫

এই ঘটনাগুলি সমতল ভূমিতে টিকে থাকতে সক্ষম মানুষ এবং যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছিল তাদের কাছ থেকে বন উজাড় করার তীব্র অভিযানের সাথে মিলে যায়। বন ব্যবহারের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। কালাহান্ডি থেকে রাজনন্দগাঁও পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের জন্য কাঠের পণ্যের প্রয়োজন ছিল। ১৮৮৩ সালে চালু হওয়া রেলপথের প্রতিটি স্লিপার কেবল কালাহান্ডির বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংসে অবদান রাখেনি, বরং যারা সামান্য বা বিনা মজুরিতে কাজ করেছিলেন, অথবা যাদের জমি কোনও ক্ষতিপূরণ ছাড়াই দখল করা হয়েছিল তাদের দুর্ভোগের কারণও হয়েছিল।^৬

‘কান্দা’ বিদ্রোহের প্রতিহতকরণ এবং রেল যোগাযোগ ১৮৮৩ এবং ১৮৮৮ সালের দুটি সংক্ষিপ্ত বসতি স্থাপনের মাধ্যমে পরিপূরক হয়েছিল।^৭ উপনিবেশবাদীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, যারা ১৮৮২ সাল থেকে কালাহান্ডির প্রশাসন দখল করে নিয়েছিল, এর সুদূরপ্রসারী পরিণতি হয়েছিল। তারা প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলিকে মেরুকরণ এবং বৈধতা দিয়েছিল - যেমন: আদিবাসীদের জমি হারানো এবং পাহাড়ি ও বনভূমিতে তাদের স্থানান্তর। এইভাবে, বেশিরভাগ ভালো জমি এবং বেশিরভাগ গ্রাম ব্রাহ্মণ এবং কুলতাদের হাতে চলে যায়। পূর্ববর্তীরা উত্তর-পূর্ব, দ্বিতীয়রা দক্ষিণ-পশ্চিমে আধিপত্য বিস্তার করে। উমরাও প্রথার আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি উপজাতিদের অবস্থানের উপর আরও আঘাত হানে।

শোষণমূলক ব্যবস্থার পরিপূর্ণতায় জমিদাররাও অবদান রেখেছিলেন। জমিদারদের অধীনে উপ-জমিদার ছিল, যারা বেশ শক্তিশালী ছিল এবং নিজস্ব টোল এবং কর আদায় করত। ঔপনিবেশিক প্রশাসন জমিদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যে রাজ্যের প্রত্যন্ত কোণগুলিতে জমিদারদের উপস্থিতি অনুভূত হয়েছিল। প্রচলিত প্রথাগুলির মধ্যে ছিল জোরপূর্বক শ্রম নিয়োগ। ধারণা করা হয় ১৯২৩ সালে এটি বিলুপ্ত করা হয়েছিল এবং এর পরিবর্তে একটি কর আরোপ করা হয়েছিল। তবুও, এই প্রথা অব্যাহত ছিল এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সাথে মুদ্রাকরণ সহাবস্থান করেছিল, যা জনগণকে পঙ্গু করে তুলেছিল। এরপর বিভিন্ন জিনিসপত্রের রসাদ-জোরপূর্বক সরবরাহ শুরু হয়েছিল। প্রায় সবকিছুর উপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার ছিল, তাই বনজ পণ্য থেকে শুরু করে শস্য পর্যন্ত পণ্য ‘নগদ মূল্যে কেনা’ হত।

গোয়াস্তিয়ারা ছিল জমিদার। প্রতিটি গ্রামই ছিল গোয়াস্তিয়াদের দখলে, আর মাউফি গ্রামগুলিতে ছিল সিকমি গোয়াস্তিয়ারা। পরজীবীতার অন্তর্নিহিত যুক্তি প্রমাণিত হয়েছে যে গোয়াস্তিয়াদের অধিকার প্রায়শই সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে নিলামে বিক্রি করা হত। এই গোয়াস্তিয়াদের ক্ষমতা তাদের কর আদায়ের ভূমিকার চারপাশে কেন্দ্রীভূত ছিল, যার সাথে আসে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা। তারা সেরা জমি (ভোগরা) মালিক ছিল। তারা পতিত জমি পুনরুদ্ধার করতে এবং উচ্ছেদকৃত কৃষকদের দ্বারা সমর্পণ করা জমি দখল করতে পারত। তাদের জলের উৎস নির্মাণ করার কথা ছিল, এবং মূলত এর জন্য দরবার কর্তৃক পুরস্কৃত করা হত। যাইহোক, যদিও জোরপূর্বক শ্রম নিয়োগের মাধ্যমে জল ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল, তবুও পরবর্তীতে সেগুলি জনগণের কাছ থেকে চুরি করা হয়েছিল। এলিয়টের সময় (১৮৫৬)

যখন জলের সরবরাহ তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল এবং পরবর্তী বন্দোবস্তের সময়কালের মধ্যে, গোয়াস্তিয়ারদের দ্বারা জল ব্যবস্থার অধিকার দখল এবং একচেটিয়া করা হয়েছিল। গোয়াস্তিয়ারদের ক্ষমতা, কোনও আইনি ভিত্তি ছাড়াই, ডোঙ্গারলা অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল। তারা ডোঙ্গারচাসিদের হস্তক্ষেপ করেছিল এবং প্রাপ্ত সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল।^৮

১৯৪০ সালের দশক পর্যন্তও কালাহান্ডির বিশাল অংশ জরিপ করা হয়নি। ডোঙ্গারলা এলাকার বেশিরভাগ অংশই এই জরিপ না করা অঞ্চলের অংশ ছিল। যদিও পদ্ধতিগতভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি, তবুও সেখানে বসবাসকারী উপজাতিদের উপর কখনও কখনও চাষের জন্য পরিষ্কার করা জমির বীজ ধারণক্ষমতা, অথবা তাদের মালিকানাধীন লাঙল এবং কুড়ালের সংখ্যার উপর কর আরোপ করা হত। বিংশ শতাব্দীতে, বসতি স্থাপন বেশ সহজ ছিল। এই লোকেদের সাথে ঘন ঘন (৬ থেকে ২০ বছরে)।^৯ মূল্যায়নের পদ্ধতি এবং বসতিগুলির নিয়মিততা, চাষের প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়ে, ডোঙ্গারলা এলাকার মানুষের জন্য পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছিল।

কালাহান্ডিতে সম্পদ চুরি করে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য একটি অত্যন্ত পরজীবী ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছিল। মানুষ খুব কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করত। তবে, তারা যা উৎপাদন করত তা ভূমিহীনদের টিকিয়ে রাখতে পারত, উদাহরণস্বরূপ, ৪ থেকে ৬ মাস ধরে, যার পরে তাদের রাগি, আমের পাথর, ভোজ্য শিকড় এবং তেঁতুলের বীজের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতে হত। এর ফলে, বেঁচে থাকার জন্য তাদের বিকল্প খুঁজতে হত: ঋণ, যা তাদের ঋণের ফাঁদে ফেলে দেয়, অথবা আসামের মতো দূরবর্তী স্থানে অভিবাসন করে, যেখানে তাদের 'অপর্যায়ী উপজাতি' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল। ঋণের কাঠামো মূল্য এবং ঋতুর একটি দৃষ্টচক্রের সাথে যুক্ত ছিল, যা এমন একটি ফাঁদ তৈরি করেছিল যার থেকে পুনরুদ্ধার অসম্ভব ছিল। ফসল কাটার পরপরই খাদ্যশস্যের দাম সর্বনিম্ন ছিল এবং ফসল কাটার ঠিক আগে সবচেয়ে বেশি ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯১২ সালে চালের দাম প্রতি টাকায় ১২.১৩০ কেজি থেকে ১৬.৮০০ কেজিতে বিক্রি হয়েছিল। আসন্ন অভাবের গুজব, সেইসাথে ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে এমন সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি (যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং মহামন্দা) এর মতো স্থানীয় কারণগুলিও সমস্যাটিকে আরও জোরদার করে। এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা শস্য মজুদ করার কারণে ফসলের 'উত্থান' আসলে অভাবের দিকে পরিচালিত করতে পারে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রচুর লাভবান হয়েছিল এবং ভবানীপাটনায় 'রাজমিস্ত্রির দ্বারা তৈরি বাড়িতে' বসতি স্থাপন করেছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে, কাপড় বিক্রি এবং শস্য কেনার একটি দ্রুত ব্যবসা গড়ে ওঠে। আদিবাসীদের কাছ থেকে আত্মসাৎ করা চাল ছিল একটি উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যবসায়িক পণ্য।

কৃষি উৎপাদনের উপর এই মারাত্মক আঘাতের মূলে ছিল পদ্ধতিগত সংকট, ১৮৭১-৭২ সালে ১৩৩,৪৮৩ জন থেকে ১৯৩১ সালে ৬,৫৫,১৯৪ জনে (অথবা ১৯৯১ সালে ১৫.৯২ লক্ষ, যা উড়িষ্যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫%) জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে নয়। বিংশ শতাব্দীতে একদিকে ধনী জমিদার, রাজা, জমিদার এবং গোঁতিয়া - এবং অন্যদিকে কৃষি শ্রমিক, দরিদ্র কৃষক এবং স্থানান্তরিত চাষীদের মধ্যে মেরুকরণ দেখা গেছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার দ্বারা পরোক্ষভাবে শুকিয়ে গেছে পরোক্ষরা। মাটির ক্ষয় এবং এর ফলে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতির কারণে ডোঙ্গারলা এলাকার স্থানান্তরিত চাষীদের সমস্যা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। মাটির জল ধারণ ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।

ক্ষমতার কাঠামো এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, সংকট ব্যবস্থা এবং টিকে থাকার সমস্যাগুলির সাথে মিলিত হয়ে, সম্ভবত কালাহান্ডির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে কার্যত বিচ্ছিন্নতা ব্যাখ্যা করে যা অনেক দেশীয় রাজ্যকে গ্রাস করেছিল। ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে কাশীপুর জমিদারিতে আপুদু সাহ। এটি কান্দা ও ডোমদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছিল এবং বেগারি ও বিনামূল্যে সরবরাহের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছিল। এই সংগঠনটিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং চার আনা কান্দা ও ডোম নিয়োগকারীদের গ্রেপ্তার করে মারধর করা হয়েছিল।^{১০}

১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারী কালাহান্ডি উড়িষ্যার সাথে একীভূত হওয়ার পর জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তবে, গোয়ান্টিয়ারা যেভাবে বেঁচে থাকে, তার অর্থ হল স্থানীয় শোষণকারী সংস্থাটিই তাদের টিকে থাকা, যার উপর সংকট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। অধিকন্তু, ১৯৫৬ সালে গোয়ান্টিয়া ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হওয়ার পর, তারা নিজেদের পুনর্গঠিত এবং সুসংহত করে ফেলেছিল। এইভাবে, ওড়িয়া জমিদারদের মতো গোয়ান্টিয়াদের ক্ষমতা এবং অবস্থান অক্ষুণ্ণ রয়েছে।^{১১} উড়িষ্যায় ভূমি সংস্কারের সীমিত সম্ভাবনার কারণে কোনও বড় পুনর্গঠন সম্ভব হয়নি। ১৯৭৬ সালে কালাহান্ডিতে বন্ডেড মজুরদের ‘সনাক্ত’ করা হয়েছিল এবং আজও এই ব্যবস্থা বিদ্যমান। ১৯৭৫ সালে দৈনিক মজুরি ছিল ৪ টাকা, এবং আজও ৮ থেকে ১০ টাকার মধ্যে। কর্মদিবসের দৈর্ঘ্য আজও একই।

উপসংহার: উপরের বর্ণনায় কালাহান্ডির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিবেশবাদের বিবর্তনের পর্যায়গুলি চিহ্নিত করে, মানুষ এবং বনের উপর এর গভীর প্রভাব, কালাহান্ডির মানুষ এবং বাস্তবত্বের মধ্যে জটিল সম্পর্কের উপর জোর দিয়ে, এর সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে অঞ্চলের অনুন্নয়ন অনুসন্ধান করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে চলমান সংকট কালাহান্ডিকে দুর্ভিক্ষের রূপক করে তুলেছে। ১৯৭০ সাল থেকে এই সংকটের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেমন ভূমিহীনতা, অভিবাসন, ঋণ বৃদ্ধি, ডাকাতি এবং চুরি। আধুনিক সূত্রগুলি দাঙ্গা, আত্মহত্যা এবং মাতালতার বৃদ্ধির, যা প্রতিবাদের নতুন উপাদান এবং জনগণকে নিশ্চিহ্ন করার হুমকি দেয় এমন একটি চিরন্তন সংকটের প্রতিক্রিয়া। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে কালাহান্ডিতে চার বার খরা দেখা গিয়েছিল। ১৯৮০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত, এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, খরা, অভাব পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা দেখা গেছে। কালাহান্ডিতে, সেচ সুবিধাগুলি অত্যন্ত ঘাটতিপূর্ণ। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখন পর্যন্ত যে কয়েকটি সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে তার বেশিরভাগই প্রাক্তন রাজপরিবার বা প্রাক্তন গোয়ান্টিদের মালিকানাধীন প্রাচীন সেচ ট্যাঙ্ক। তাছাড়া, এখনকার মানুষদের এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদদের মধ্যে সেচ ব্যবস্থার চাহিদা কৃষির উন্নতির জন্য নয়, বরং শিল্প বিকাশের জন্য। দীর্ঘস্থায়ী খরা-প্রবণ অঞ্চলগুলিকে উপকৃত করবে এমন নিম্ন সুন্দর, ইন্দ্র, সান্দুল এবং উদাস্তির মতো প্রকল্পগুলিতে আপেক্ষিক নীরবতার তুলনায় ইন্দ্রাবতী প্রকল্পের প্রতি সমর্থনের স্তরকে এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

1. Senapati, Nilamani and D.C. Kuanr, 1980, Orissa District Gazetteers: Kalahandi, Cuttack, p. 41.

- ২। Ramdhvani, R.K, Report on the Land Treasures and the Land Revenue system of Orissa and Chattisgarh, vol III, Berhampur, p. 110.
- ৩। Elliot's report on Kalahandi State, 28th July 1856, cited in Senapati and Kuanr, op.cit., as supplement, p. 457-82.
- ৪। Senapati and Kuanr, op. cit., p. 40.
- ৫। National Archives of India (NAI), Foreign Dept./Pol.A Branch, July, 1882, Nos. 396-429.
- ৬। op.cit., p. 112.
- ৭। Das, J, 1962, Final report of the Land Revenue Settlement in Kalahandi District Ex-State Khalsa Area, 1945-56, Berhampur, p. iii.
- ৮। op.cit., p. 9.
- ৯। Ramdhvani, op.cit., p.109.
- ১০। Das, Sarangadhar, 1947, Private Papers, Nehru Memorial Museum and Library, File No. 129-30, November 27.
- ১১। Senapati and Kuanr, op.cit., p.292.

বাংলায় বিহারী দলিত : এক ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

প্রান্তিক কুমার দাস
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা ও বিহারের সম্পর্ক বহু প্রাচীন যুগ থেকেই। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি রাজ্যের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ছিল স্বাভাবিক। এই যোগাযোগের সূত্র ধরেই বহু সময় বাংলা থেকে যেমন বহু সংখ্যক মানুষ বিহারে গিয়েছে তেমনি আবার বিহার থেকেও বহু জনগণ বাংলায় এসে বসবাস শুরু করেছেন। প্রধানত কর্মসূত্রে আগত বিহারী জনগণের এক ব্যাপক সংখ্যা ছিল দলিত। আর এই বিহারী দলিত জনগণের ইতিহাস তুলে ধরাই আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্যে। পাশাপাশি দুই সংস্কৃতির সংস্কর্ষে বাংলা এবং বিহার উভয়ই হয়েছে সমৃদ্ধ। এই দীর্ঘ ইতিহাসের গবেষণা ধর্মী আলোচনার বিশেষ আবশ্যিকতা আছে। সেই উদ্দেশ্যে এই গবেষণায় প্রধানত বিহার থেকে আগত দলিত শ্রেণি অভিবাসনের ইতিহাস ও অবস্থান তাদের সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক কার্যকলাপ আলোচ্য গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: বিহার, দলিত, বিহারী, বাংলা, অভিবাসন।

মূল আলোচনা: ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিকভাবে বাংলা ও বিহারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উপনিবেশিক শক্তির আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই হয়ে এসেছে। ষোড়শ মহাজনপদের সময় থেকে বিহার ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ অঞ্চল। বিহারের মাটিতে যেমন গৌতম বুদ্ধের বাণী প্রচলিত হয়েছে তেমনি আবার নালন্দা, বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন বিশ্ব বিখ্যাত বিদ্যালয় এখানেই ছিল।^১ প্রাচীন যুগ থেকেই বিহার এর মাটিতে যেমন মহান মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে পাশাপাশি উপনিবেশিক পর্বে শ্রমিক সরবরাহ করে বিভিন্ন জায়গায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। এক্ষেত্রে উপনিবেশিক পর্বে বাংলায় বিশাল সংখ্যক বিহারী অভিবাসনের কথা উল্লেখ করা যায় যায়।^২ উপনিবেশিক পর্বে বিহার ও বাংলা একই শাসনের অধীনে থাকলেও এই দুটি অঞ্চলের সর্বদাই তাদের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছিল। তবে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি অঞ্চলে মানুষের সংস্পর্শ ছিল স্বাভাবিক। বিহার থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে বহু সংখ্যক মানুষের আগমন ঘটেছে বাংলায়। অপরদিকে বাংলা থেকে বহু জনগণ বিহারে গিয়েছিল। তবে বাংলা থেকে যত সংখ্যক জনগণ বিহারে গিয়েছিল তার চেয়ে বহু বেশি সংখ্যক জনগণ বিহার থেকে বাংলা এসেছে।^৩ উপনিবেশিক পর্বে আভ্যন্তরীণ অভিবাসন হিসাবে ব্যাপক সংখ্যক বিহারী জনগণের আগমন বাংলার ক্ষেত্রে দেখা গেছে। প্রমাণ পাওয়া যায় জুট মিল গুলোতে কর্মরত অর্ধেক এর বেশি ছিল বিহার ও যুক্ত প্রদেশ থেকে আগত জনগণ।^৪ বিহার থেকে আগত এইসব জনগণের মধ্যে কখনো স্থায়ী অভিবাসন ঘটেছে আবার কখনো নির্দিষ্ট সময়ের পর বহুবিহারী জনগণ নিজ অঞ্চলে ফিরে গিয়েছে। বিহার থেকে আসা বহু জনগণের কাছে বাংলা হয়ে উঠেছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি অথবা বলা যেতে পারে দ্বিতীয় ঠিকানা।^৫ নতুন জায়গায় আগত বিহারী জনগণের কাছে নিজেদের পরিচয় সত্তা গড়ে

তোলাই ছিল আসল লক্ষ্য। যদিও সেই পরিচিতি গড়ে তোলার কাজটি সহজ ছিল না। বিভিন্ন সমস্যা সংকুল পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হয়েছিল এই নবাগত বিহারী জনগণকে।^{১৬}

১৮৮০ দশক থেকেই বাংলায় বিহারী অভিবাসন স্পষ্ট হবে দেখা যায়। আমরা জানি যে কলকাতা ভারত উপমহাদেশের রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র রূপে রূপান্তরিত হয়েছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই। ইংলিশরা কলকাতা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসতির জন্য বেছে নেয়। ধীরে ধীরে আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর কলকাতা শহর সবার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তেমনি বিহার থেকেও বহু সংখ্যক কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলায় প্রবেশ করে। কলকাতা ব্যবসায়ীদের প্রধান কেন্দ্র হলেও এই ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার জন্য গৃহের কাজ, দুধওয়াল, দারোয়ান উনার নিম্ন পেশার মানুষজন ভিড় করতে থাকে কলকাতায় ও তার আশেপাশে গড়ে ওঠে বহু বাজার। এমন করেই শিল্প নগর হিসেবে কলকাতার পাশাপাশি হুগলি ও হাওড়া জনপ্রিয়তা পায়। আর বহু সংখ্যক বাইরে থেকে শ্রমিক এইসব জায়গাগুলোতে ভিড় করতে থাকে। ধীরে ধীরে ব্যাপক জনসংখ্যার চাপ যখন এই স্থানগুলি নিতে পারছিল না। তখনই বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও বিহারী অভিবাসন কারী জনগণ বসবাস করে তোলে। ১৮৮১ সালে আদমশুমারি তথ্য থেকে জানা যায় এক ব্যাপক সংখ্যক বিহারী জনগণ বাংলায় এসেছিল। যদিও এর পূর্বে ১৮৬০ এর দশকের থেকেই বিহারী জনগণের আগমন বাংলার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেলেও তাদের পরিমাণ ছিল নগণ্য। ১৮৭০ এর দশক থেকেই কলকাতা, হাওড়া রেলওয়ের ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও শিল্পায়নের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। পাটকল ও বিভিন্ন কারখানা ও বহু জায়গায় কাজের জন্য বিপুল সংখ্যক অভিবাসী শ্রমিকের আগমন লক্ষ্য করা যায়। যারা প্রধানত যুক্ত প্রদেশ এবং বিহার থেকে এসেছিল।^{১৭} আর এইসব আগত জনগণের বেশিরভাগ অংশই ছিল নিম্ন দলিত শ্রেণীর। আর্থিক অবস্থার উন্নতির আশায় যারা বাংলার দিকে পা বাড়িয়েছিল। ছিন্নমূল মানুষের কাহিনী নতুন নয়। প্রাচীন সময় থেকে মানুষ তার বাসস্থান পরিবর্তন করে চলেছে।^{১৮} বিশ্বব্যাপী অভিবাসনে এই ধারা সদা প্রবাহমান। মানুষ সমাজ রাষ্ট্র সবাই এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে আমরা সবাই অভিবাসী।^{১৯} প্রাচীনকাল থেকেই পশু শিকারের প্রয়োজনে অথবা খাদ্য সংগ্রহের জন্য একই স্থান থেকে মানুষ অন্য স্থানে অভিবাসন ঘটিয়েছে। আরো পরবর্তীকালে ব্যবসা বাণিজ্য ও বিভিন্ন শ্রমের কাছে বা চাকরিসূত্রে মানুষের বিভিন্ন স্থানে অভিবাসন লক্ষ্য করা যায়। এই অভিবাসনের প্রক্রিয়া কেবলমাত্র মানুষ নয় বিভিন্ন প্রাণী এমনকি উদ্ভিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন সময় থেকেই মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে শুধু বসবাসি শুরু করেনি সেখানে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা করেছে।^{২০} অভিবাসনের ধর্ম ও চরিত্র বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। স্থায়ী বসতি স্থাপনকারী অভিবাসন, অস্থায়ী অভিবাসন, মরশুম মজুর, শরণার্থী বা উদ্বাস্তু, বাস্তুচ্যুত অভিবাসী, আশ্রয় প্রার্থী বা স্মরণ প্রত্যাশী, রাষ্ট্রহীন মানুষ, অভিবাসী প্রমুখ।^{২১} অভিবাসনের ইতিহাসকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ও বাহ্যিক অভিবাসন। অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের আবার বিভিন্ন ধরনের রয়েছে যেমন অনিয়মিত অভিবাসন, অস্থায়ী অভিবাসন, পর্যায়ক্রমিক অভিবাসন এবং স্থায়ী অভিবাসন।^{২২} ১৮৮০ দশকে এমনই এক অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায় বাংলায়। বাংলা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিহার প্রাচীন যুগ থেকে সমৃদ্ধ দীর্ঘকাল যাবত বাংলা- বিহার উপনিবেশিক শক্তির শাসনের অধীনে থাকার ফলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বিস্তার। ব্রিটিশ শাসনাধীনে বহু সংখ্যক বিহারী জনগণ বাংলায় অভিবাসন ঘটিয়েছে।^{২৩} ১৮৮০ দশকে

বিশ্ববাজারে ক্রমবর্ধমান পাটের চাহিদা বৃদ্ধি এবং বাংলায় পাট শিল্পের উন্নয়নের জন্য শ্রমের প্রচুর চাহিদা দেখা দেয়। কলকাতা আশেপাশে এলাকা শ্রমের চাহিদা মেটাতে পারিনি। একই সাথে এই দশকে উত্তর বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের কারণে প্রচুর সংখ্যা পুরুষ কর্মের জন্য কলকাতায় চলে আসে। যারা পরবর্তীকালে বাংলায় শ্রমের চাহিদা পূরণ করেছিল।^{১৪}

১৮৮০ দশকে কেন বাইরে থেকে এত পরিমাণ শ্রমিক বাংলায় আসতে শুরু করেছিল সেই উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যায় প্রাথমিক পর্বের হুগলি নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যেসব পাটকলগুলি গড়ে উঠেছিল তার বেশিরভাগই বাঙালি কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষের জনসংখ্যা এবং জমির অনুপাত এর পরিবর্তন ঘটায় ফলে ধীরে ধীরে কারখানা কাজ বাঙ্গালীদের কাছে কম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। আর তাদের জায়গায় নিয়েছিল নিঃস্ব কৃষকরা।^{১৫} যারা প্রধানত উত্তর বিহার এবং যুক্ত প্রদেশ উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজ থেকে এসেছিল।^{১৬} যদিও পাটকলে কর্মরত শ্রমিকরা প্রধানত ছিল অদক্ষ। তারা দৈনিক মজুরিতে কাজ করতো। ১৮০ দশক থেকে বাংলায় পাট শিল্পের সাথে যুক্ত সিংহভাগ শ্রমিক উত্তরবিহার এবং উত্তর প্রদেশে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে বাংলায় এসেছিল।^{১৭} যাদের মধ্যে বিহারীদের সংখ্যায় ছিল বেশি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে সর্বনিম্ন বেতনের কাজের জন্য বাঙালি কৃষি শ্রমিক না পাওয়ার কারণ কি। উইকলি কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় পাটের তৈরি কাজের জন্য দৈনিক মজুরি ছিল ছয় আনা। সেখানে কৃষি শ্রমিকের কাজের জন্য ছিল অনেক বেশি।^{১৮} তাই বাঙালি কৃষকদের কারখানার কাজের কঠোরতা থেকে কৃষির প্রতি আকৃষ্টতা বেড়েছিল। অন্যদিকে বিহার থেকে আগত শ্রমিকরা প্রধান ছিল নিঃস্ব কৃষক। এবং দলিত শ্রেণীর মানুষ। বিহার থেকে আগত অভিবাসি দলিত শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দলিত শ্রেণি ছিল কুড়ারিয়ার, রাজওয়ার, পাসি, তুড়ি, মালো, গোঁড়ি, বিন্দ, চৌপাল, ডাবগার, বেলদার, চামার, মুসহর প্রভৃতি জাতি।

কুড়ারিয়াররা বিহারের সমস্তিপুর, দ্বারভাঙ্গা, বেগুন সরাই, মধেপুরা, মোজাফফরপুর প্রভৃতি জেলায় বসবাসকারী একটি অর্ধ যাযাবর নেপালি ভাষি জাতি। কে সিং এর বই থেকে এদের সম্পর্কে জানা যায় যে এরা কখনো কখনো সীমানা পেরিয়ে নেপাল বা পূর্ব উত্তর প্রদেশে চলে যায় কিন্তু শ্রাবণ মাসে গ্রাম দেবতার পূজো করার জন্য নিজেদের গ্রামে ফিরে আসেন। বিহারের এরা মৌচাক ভাঙ্গা, খরগোশের চামড়া সংগ্রহ করা, বাদর ধরা ও নানারকম পশু পাখি ধরা ছাড়াও খেতমজুরের কাজ নিযুক্ত ছিল। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য এরা বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। এদের প্রায় এক পঞ্চমাংশ শহরবাসী। প্রধানত উত্তর দিনাজপুর মুর্শিদাবাদ ও হুগলিতে এদের সংখ্যা বেশি।^{১৯} তুড়িরা হাজারীবাগ লোহারডেগা অঞ্চলে প্রধানত এদের বাস। দৈহিক গঠন ভাষা ও ধর্ম থেকে এদের মনে হয় এরা মুন্ডারের একটি অংশ যারা পরবর্তীতে হিন্দু হয়ে গিয়েছেন। অন্যদিকে পাসিরা উত্তর ভারতের একটি বৃহৎ কৃষক ও ক্ষেতমজুর জাতি। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাংলায় কৃষি কাজের জন্য ক্ষেতমজুরের কাজ করতে বাংলায় আসে আবার তাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে বিহারে ফিরে যায়। এটা প্রধানত মরশুম কৃষি শ্রমিক। এদের মধ্যে অনেকেই আবার বাংলাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এক ব্যাপক সংখ্যক পাসিদের দেখা যায়। পাশিদের আবার অনেকেই খেতমজুরের পাশাপাশি শিল্পাঞ্চলগুলিতেও কাজ করে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে পাশীদের মধ্যে ছোট হলেও একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়েছে।^{২০}

রাজওয়ারা পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরের ছাড়াও নদিয়া জেলাতেও এদের দেখা যায়। এরা প্রথমত বিহার থেকে বাংলায় এসেছিল। হাট্টারকে উদ্ধৃত করে রিজলি রাজওয়ারদের আধা হিন্দু আদিবাসী গোষ্ঠী বলে বর্ণনা করেছেন। এই জাতিটি আগে চিড়া তৈরি করতেন। তবে পরবর্তীকালে তারা ক্ষেতমজুর হিসেবেই কৃষিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাংলা বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় মালদের বাস। মালুরা প্রধানত আদিবাসী হলেও পরবর্তীকালে হিন্দুদের সাথে মিশে তারা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করতে শুরু করে। বাংলায় বিহার থেকে আগত এই মালদের এক বিরাট অংশ বসবাস করে। মালোদের মধ্যে বর্তমানে অনেকেই মাছ ধরার সাথে নিযুক্ত ও মাছের ব্যবসার সাথে যুক্ত আছে। গোঁড়িরা প্রথমত বিহারে বসবাস করি একটি বৃহৎ জাতি। ১৮৮১ লোক গণনার উত্তর মধ্যবিহারের জেলাগুলিতে তাদের কেন্দ্রীভবন দেখা গেছে। বাংলায় মুর্শিদাবাদ নদীয়া ময়মনসিংহ জেলাতেও বেশ কিছু গোঁড়ির বাস ছিল। রেজলি এদের একটি মাছধরা ও কৃষিজীবী জাতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।^{১৬} চৌপালরা তন্তুবাই জাতি যারা মূলত বিহারে পূর্ণিয়া ও কাটিহার জেলায় বাস করেন এরা বসাক এবং তাতি নামেও পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গে চৌপালদের জনসংখ্যা নেহাত কম নয়। ১৯৯১ সালে প্রায় ৮৩১২ জন চৌপাল বাংলায় বসবাস করত তার হিসাব পাওয়া গিয়েছে। এদের বাস মূলত উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। প্রথমত এই অঞ্চল গুলি বিহারের পূর্ণিয়া ও কাটিয়ার সংলগ্ন হওয়ায় সহজেই তারা বিহার থেকে বাংলাতে বসবাস করতে পারতো।^{১৭} ডাবগার রাও বিহার থেকে আগত বাংলায় বসবাসকারী এক জাতি। প্রথমত বিহার ও উত্তর প্রদেশে এদের ব্যাপক বসবাস রয়েছে। ওখানে এদের চামারও বলা হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গে এদের জনসংখ্যা খুবই কম। উত্তর প্রদেশ বিহার ও উড়িষ্যায় দলিত জাতি হিসেবে তালিকাভুক্ত বেলদাররা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেও এরা দলিত জাতির অন্তর্ভুক্ত। মুঙ্গের, পূর্ণিয়া থেকেই প্রধানত তারা বাংলায় এসেছিল। কথিত আছে যে শের শাহর আমলে বেলদার জাতির উদ্ভব। গ্রান্ড টেক্স রোড বানানোর সময় বহু সংখ্যক মানুষকে মাটি কাটার কাজে নিযুক্ত করেন শেরশাহ। মাটি কাটার কাজে বেলছা ব্যবহার করতেন বলেই তাদের নাম বেলদার মনে করা হয়। এখনো বহু সংখ্যক বেলদার মাটিকাটা ও রাস্তা বানানোর কাজ করে থাকেন।^{১৮} বিহার ও উত্তর প্রদেশের খেতমজুরের একটা বড় অংশই চামার। প্রধানত চামড়ার ব্যবসার সাথে এরা যুক্ত। বিস্তীর্ণ গাঙ্গেও সমভূমিতে যখন স্থায়ী চাষ শুরু হয় সেই সময়ে চাষের ও পরিবহনের প্রয়োজনে বিপুল পরিমাণে চামরার প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজন মেটাতেই চামার শ্রেণীর উদ্ভব। একটা ব্যাপক অংশের চামার বঙ্গতেও লক্ষ্য করা যায়। মুসহররা বিহারের একটি বৃহৎ খেতমজুর জাতি। মুসাহর শব্দের দু'রকম অর্থ করা হয়েছে। এক অর্থে যে জাতির লোকেরা মাংস খেতে ভালোবাসে বা মাংস স্বীকার করে এবং অপর অর্থে যারা হুঁদুর খায় বা হুঁদুর ধরে। রিজলী দ্বিতীয় অর্থে ধরেছিলেন। বিয়ে সাদিতে তারা হিন্দু রীতি অনুসরণ করেন তবে উচ্চ ব্রাহ্মণরা তাদের প্রভুত্ব করেন না। এরা কিন্তু কালীপূজাও করেন সেখানে তারা নিজেরাই তাদের পুরোহিত হন। এদের অধিকাংশই ভূমিহীন এবং ক্ষেতমজুরের কাজ করেন। কেউ কেউ কারখানায় কাজ করেন রিকশা চালান। বিরাট থেকে আগত এই জাতি খুব কম সংখ্যকেই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে।^{১৯}

অভিবাসন আধুনিক সামাজিক ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী ক্ষেত্র। বিশেষত অভ্যন্তরীণ অভিবাসন (internal migration) কেবল জনসংখ্যার স্থানান্তর নয়, বরং তা অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের

পুনর্গঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উপনিবেশিক ও উত্তর-উপনিবেশিক পর্বে বিহার থেকে বাংলায় সংঘটিত দলিত অভিবাসন এই বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ারই একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ। এই গবেষণায় দেখা যায় যে, বিহারী দলিত জনগোষ্ঠীর অভিবাসন মূলত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক বঞ্চনা এবং উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত ছিল, যা push-pull theory of migration-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

উপনিবেশিক অর্থনীতির বিকাশ, শিল্পায়ন, রেলপথ সম্প্রসারণ এবং নগরায়ণের ফলে বাংলায় শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষাপটে বিহারের দলিত শ্রেণি সম্ভা ও প্রান্তিক শ্রমশক্তি হিসেবে বাংলার অর্থনৈতিক পরিসরে প্রবেশ করে। তবে এই অভিবাসন প্রক্রিয়াকে কেবল শ্রমের গতিশীলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে এর সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় না। বাস্তবে, এই জনগোষ্ঠী বাংলা সমাজের সঙ্গে ক্রমশ একীভূত হয়ে একটি নতুন সামাজিক বাস্তবতা নির্মাণ করেছে, যেখানে জাতিগত পরিচয়, শ্রেণিগত অবস্থান ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই গবেষণায় আরও প্রতীয়মান হয় যে, বিহারী দলিত অভিবাসীদের অভিজ্ঞতা দ্বৈত পরিচয়ের (dual identity) ধারণাকে তুলে ধরে। একদিকে তারা নিজেদের বিহারী সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছে, অন্যদিকে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে একটি নতুন আঞ্চলিক পরিচয় গঠন করেছে। ধর্মীয় আচার, উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের স্বাভাবিক বজায় রাখলেও, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ভাষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাংলা সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হয়েছে। এর ফলে বাংলা ও বিহারের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক সহাবস্থান ও পারস্পরিক প্রভাবের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিহারী দলিত জনগোষ্ঠীর অবদান বাংলার শ্রমবাজার ও উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প, কৃষি, খনি, নির্মাণ ও পরিষেবা খাতে তাদের শ্রম বাংলার অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়ক হয়েছে। একই সঙ্গে এই অভিবাসন দলিত সমাজের মধ্যেও সামাজিক গতিশীলতা (social mobility), রাজনৈতিক সচেতনতা ও অধিকারবোধের বিকাশ ঘটিয়েছে। ফলে অভিবাসন দলিত পরিচয়কে কেবল বঞ্চনার পরিসরেই আবদ্ধ রাখেনি, বরং নতুন সামাজিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রও উন্মুক্ত করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বিহার থেকে বাংলায় দলিত অভিবাসন একটি বহুমাত্রিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যা অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে একযোগে প্রভাবিত করেছে। এই অভিবাসন প্রক্রিয়া বাংলা সমাজের গঠন ও বিবর্তনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি বিহারী দলিত সমাজের আত্মপরিচয় ও সামাজিক অবস্থান পুনর্নির্ধারণেও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। অতএব, বিহারী দলিত অভিবাসনের ইতিহাসকে কেবল আঞ্চলিক বা অর্থনৈতিক পরিসরে নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাস ও সাবঅলটার্ন স্টাডিজ-এর আলোকে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:

- 1। Aditya Raj and Kundan Kumar, "A Case for the Study of Bihari Diaspora", Migration and Diasporas: An Interdisciplinary Journal, Vol-2, 2019, Page: 87

- ২। ওমপ্রকাশ, প্রসাদ, বিহার এক ঐতিহাসিক অধ্যয়ন, রাজকমল প্রকাশন, পাটনা, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ৪৮৪।
- ৩। চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ, Internal Migration in India: A Case Study of Bengal, K. P. Bagchi & Company, Calcutta, 1987, Page: 252।
- ৪। ওমপ্রকাশ, প্রসাদ, বিহার এক ঐতিহাসিক অধ্যয়ন, রাজকমল প্রকাশন, পাটনা, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ৪৮৩।
- ৫। চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ, Internal Migration in India: A Case Study of Bengal, K. P. Bagchi & Company, Calcutta, 1987।
- ৬। ঘোষ, পরিমল, Colonialism, Class and a History of the Calcutta Jute Millhands (1880–1930), Orient Longman, Chennai, 2000, Page: 14।
- ৭। চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ, Internal Migration in India: A Case Study of Bengal, K. P. Bagchi & Company, Calcutta, 1987, Page: 252।
- ৮। বসু, দক্ষিণারঞ্জন, ছেড়ে আসা গ্রাম, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫।
- ৯। সরকার, অমিতকান্তি, মাইগ্রেশন: এক নিরন্তর যাত্রা, নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১।
- ১০। বর্মণ, রূপকুমার, Migration, State Policies and Citizenship, Aayu Publications, New Delhi, 2021, Page: 2।
- ১১। সরকার, অমিতকান্তি, মাইগ্রেশন: এক নিরন্তর যাত্রা, নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৩৭।
- ১২। তদেব।
- ১৩। ঘোষ, পরিমল, Colonialism, Class and a History of the Calcutta Jute Millhands (1880–1930), Orient Longman, Chennai, 2000, Page: 12।
- ১৪। দাস, অমল, Urban Politics in an Industrial Area: Aspects of Municipal and Labour Politics in Howrah, West Bengal (1920–1950), Saraswat Library, Calcutta, 1994, Page: 35।
- ১৫। রায়, এম. এস. এ., Studies in Migration, Manohar, New Delhi, 1986, Page: 19।
- ১৬। চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ, Internal Migration in India: A Case Study of Bengal, K. P. Bagchi & Company, Calcutta, 1987, Page: 4।
- ১৭। সেন, সমিতা, Women and Labour in Late Colonial India: The Bengal Jute Industry, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, Page: 16।
- ১৮। চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ, Internal Migration in India: A Case Study of Bengal, K. P. Bagchi & Company, Calcutta, 1987, Page: 4।
- ১৯। রানা, সন্তোষ ও রানা, কুমার, দলিত ও আদিবাসী, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৩২।
- ২০। Census of India, 1881, Vol. III।
- ২১। তদেব।
- ২২। রানা, সন্তোষ ও রানা, কুমার, দলিত ও আদিবাসী, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৩৬।
- ২৩। তদেব, পৃষ্ঠা: ৪৩।

 এবং প্রান্তিক ISSN : 2348-487X(P) / 2582-3841(O) | ২৭৩

২৪। চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ, Internal Migration in India: A Case Study of Bengal,
K. P. Bagchi & Company, Calcutta, 1987, Page: 254।

নুনবাড়ি : প্রেমে- প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে নারী

প্রিয়াংকা রায়

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ‘নুনবাড়ি’ উপন্যাসটির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে লবঙ্গ নামে এক নুনমারা সম্প্রদায়ের স্বামী পরিত্যক্ত নারীর জীবনবৃত্তান্ত। পরিত্যক্ত লবঙ্গ বাবার পরিবারে এসে চায়ের দোকান সামলায়। কিন্তু সেই উপার্জিত অর্থে সন্তান ও বাবাকে নিয়ে সংসার চালানো দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সমাজের কীটদংশক মাতব্বরদের কুদৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার একান্তিক প্রচেষ্টায় স্বতন্ত্রভাবে নুনবাড়ি তৈরি করে। এখানে তার একাকীত্ব জীবনের সঙ্গী হয়ে ওঠে কণ্ঠীরাম। পরবর্তীতে উভয়ের ভালোবাসার ফসল হিসাবে লবঙ্গ কণ্ঠীরামের সন্তান গর্ভে ধারণ করতে কোনো কুষ্ঠা বোধ করে না। অন্যদিকে সমাজের ভয়ে সন্ত্রস্ত পিতা জটায়ু লবঙ্গের দুঃসাহসীকতাকে মেনে নিতে না পেরে মেয়েকে প্রাণে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে নোনাজলের ঘূর্ণাবর্তে মেয়েকে ঠেলে দেওয়ার পরিবর্তে নিজেই পড়ে যায়। তবে লবঙ্গের তৎপরতায় জটায়ুর জীবন রক্ষা পায়। শুধু তাই নয়, লবঙ্গ সমাজের একপক্ষ নীতিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে নুনবাড়ির মাটিতেই জন্ম দেয় নতুন প্রজন্মের। লবঙ্গের এই প্রতিবাদী মনোভাব ও সাহসী চিন্তাচেতনা থেকে উদ্ভূত হয় কণুষমুক্ত নতুন সমাজের।

সূচক শব্দ: নারী, প্রতিবাদী, সমাজ, আঁতুড়ঘর।

মূল আলোচনা: অনিল ঘড়াইয়ের ‘নুনবাড়ি’ উপন্যাসটি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি প্রথমদিকে তেমনভাবে জনপ্রিয়তা না পেলেও, পরবর্তীকালে পাঠক মহলের অন্তরে প্রগাঢ় দাগ কেটেছে। ‘নুনবাড়ির’ পটভূমি পূর্ব মেদিনীপুরের মুগবেড়িয়া, কালীনগর, দিঘা ও নোনাকাল অঞ্চলের নুনমারা অর্থাৎ মালঙ্গী সম্প্রদায়ের জীবনালেখ্য উঠে এসেছে। যারা সমুদ্রের জলকে সংগ্রহ করে বিশেষ পদ্ধতিতে ফুঁটিয়ে নুন তৈরি করে জীবন নির্বাহ করে। অনিল ঘড়াইয়ের নুনমারা সম্প্রদায়ের জীবন স্বরূপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ‘আঁতুড় কথা’ প্রবন্ধে বলেছেন-

“নুনবাড়ি’ দেখে মনে প্রশ্ন জাগলো এ কেমন বাড়ি যে বাড়িতে বাস করে শুধু নুনজল আর পরিত্যক্ত কিছু ভেজামাটি। আর এও জানলাম মাটি ধারণ করে নুন, সেটা তার ধর্ম। জল তাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মানবতা যেমন মানুষের ধর্ম তেমনি এটাও নাকি মাটির একটা ধর্ম। এই দর্শন জাবর কেটেছে ক্রমাগত দশ বছর। খুঁজে পেয়েছি মানুষের সঙ্গে লবণ মাটির অদ্ভুত সাযুজ্য। আমার উপন্যাসের স্বামী খেদানো নায়িকা লবঙ্গ এখন খালধারে বসে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে নুনবাড়ি সামলায়। তার বয়েস হয়েছে, তবু দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য নুনটুকু তো প্রয়োজন। নুনবিনা পুরো পৃথিবীটাই আন্না। কাদা মটিতে ভরে যাচ্ছে দেশ- গাঁ। এখানে কালাচাঁদ আছে, কণ্ঠীরামও আছে।

স্বামী খেদানো লবঙ্গ এই টাটা নুনের যুগে নুনমাটির খোঁজে বেড়িয়ে পড়ে, না হলে পেট চলাবে না। লবঙ্গের সঙ্গে পরিচয় আমার দীর্ঘদিনের, কুষ্ঠীরামও আমার বন্ধুর মত। ওদের সহজ সরল ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। ওরাই মনে হয় জোর করে লিখিয়ে নিল এই উপন্যাসটি।”^২

অনিল ঘড়াইয়ের ‘নুনবাড়ি’ উপন্যাসটির কাহিনি আবর্তিত হয়েছে একজন নারীকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের তেরটি পরিচ্ছেদেই স্বামী খেদানো লবঙ্গের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, অসহায়ত্ব ও সমাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মর্মস্পর্শী জীবনাবৃত্ত বিবৃত হয়েছে। দরিদ্র পরিবারে পিতা জটায়ু খুব আহ্বাদ করে কালাচাঁদের সঙ্গে মেয়ে লবঙ্গের বিয়ে দেয়। লবঙ্গও স্বামী, শাশুড়ি, নন্দ নিয়ে সুখেই সংসার করতে চেয়েছে। এর বিনিময়ে সে পেয়েছে শশুরবাড়ির লোকেদের কাছে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। এমনকি যতদিন সে স্বামীর সঙ্গে ছিল, স্বামী তাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। কারণ লবঙ্গের বাবা কালাচাঁদকে যৌতুক হিসাবে মোটর সাইকেল দিতে চেয়েছে, কিন্তু সাত বছরেও তা দিতে পারেনি। তবু লবঙ্গ সংসারে মানিয়ে চলতে চেয়েছে। চেয়েছে কালাচাঁদের মতো দুশ্চরিত্র পুরুষকে ভালবাসতে। কিন্তু কালাচাঁদ তাকে শুধুমাত্র নিয়মিত ভোগ করেছে। তাইতো অল্প বয়সী লবঙ্গ স্বামীর সংসারে বিষচক্ষু হয়ে, অপয়া লক্ষী ছাড়া অপবাদ নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে আসলেও প্রথমাবস্থায় সে কালাচাঁদকে ভুলতে পারেনি। তার মনে কালাচাঁদকে ঘিরে দৈহিক আর্তি ফিরে ফিরে এসেছে।

“কালাচাঁদ তাকে মারত, মেরে কালসিটে ফেলে দিত, তবু ফি রাতে তাকে জড়িয়ে না ধরলে ঘুম হত না বেচারির। সেই ছোঁয়াচে নেশাটা লবঙ্গের শরীরে এখন সংক্রামিত। তিনমাসের বিচ্ছেদে তার তীব্রতা আরও বেড়েছে। আসলে শরীরের নেশা, গোপন খেলার নেশা মানুষ কোনোদিন চট করে ভোলে না। যে নেশা রক্তে ঢুকে যায় আর আলাদা করা যায় না কিছুতেই।”^২

নিম্নবর্ণীয় সমাজে যৌতুক প্রথা ছিলো সামাজ্যের অভিসম্পাত। পণ দিতে না পারায় শশুরবাড়িতে লবঙ্গের জীবনে ঘটেছে নরক যন্ত্রণা। এমনকি নোনাই কালাচাঁদের নিজের ছেলে হয়েও সেই বাড়িতে উপেক্ষিত। লবঙ্গকে একদিন তার স্বামী শাশুড়ি প্রাণে মারার ষড়যন্ত্র করে। এই প্ররোচনা থেকে মুক্তি পেতে লবঙ্গ বাবার বাড়িতে ফিরে আসতে একপ্রকার বাধ্য হয়। কিন্তু বাবার সংসারেও তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য জোটেনি। একদিকে বাবার অভাবের সংসার, অন্যদিকে জটায়ু দীর্ঘদিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত। গঞ্জের ডাক্তার জটা বুড়াকে পরিশ্রম করতে বারণ করেছে। এমতাবস্থায় জটা বুড়ার উপার্জিত অর্থে তিনজনের পেট চালানো দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। একসময় সংসারে চাল বাড়ন্ত হয়ে যায়। এখান থেকেই লবঙ্গের জীবনে লড়াইয়ের অধ্যায় শুরু হয়। বাবা ও সন্তানের প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে সে ঠিক করে খালপাড়ে খেয়া ঘাটের কাছে বাবার চায়ের দোকান খুলে বসবে। কিন্তু সেখান থেকে অর্থ উপার্জন তো দূরের কথা, সমাজের মাতব্বরদের কুদৃষ্টিতে লবঙ্গ ভোগ্য পণ্যে পরিণত হয়। গ্রামের মাতব্বর নিতাই থেকে শুরু করে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান ও তার সঙ্গীরা লবঙ্গকে নানাভাবে প্রলোভন দেখায়। নানা অছিলায় লবঙ্গের শরীর স্পর্শ করতে চায়। নিতাই সাঁতরাকে বলতে শোনা যায়-

“আমার নামে খাতা আছে, লিখে রাখো। ... খালধারে তোমায় যেদিন খাব সেদিন কিন্তু ধার খাবনি। একেবারে নগদা নগদি।”^৩

সমাজের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার প্রয়াসে লবঙ্গ চায়ের দোকান থেকে অব্যাহতি দিয়ে গোবর কুড়িয়ে, মুড়ি ভেজে, চিড়ে কুটে কোনোক্রমে জীবন অতিবাহিত করতে চায়। কিন্তু

তাতেও কোন সুবিধা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে তার জীবন সংগ্রাম কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়ে। তাই সে পোদ্দারদের ধানকুটার কলে ধানঝাড়ার কাজে ঢুকে। সেখানেও তাকে নারীত্বের চরম অপমান সহ্য করতে হয়। পোদ্দার বুড়ো অর্থ পিশাচ হাড় কিপটে মানুষ। সন্তান ও বাবার মুখে একমুঠো খাবার তুলে দেওয়ার জন্য লবঙ্গ তুষ থেকে খুদে পরিষ্কার করে আঁচলে বেঁধে নিয়ে আসলে পোদ্দার বুড়া খুদের সঙ্গে চাল আছে কি না খোঁজার অজুহাতে তাকে দশজনের মাঝে প্রায় ন্যাংটো করে ছাড়ে। নিম্নবর্গীয় নারীদের সামজে উচ্চ শ্রেণির মানুষদের নির্মম অত্যাচার ও অবিচার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। কিন্তু অনিল ঘড়াই তাঁর শৈল্পিকসত্তার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গ নারীর প্রতিনিধি লবঙ্গকে দরিদ্রতার বিরুদ্ধে ও নিজের যৌবনকে সামজের কীটদংশকের হাত থেকে রক্ষা করার শক্তি ও সাহস জুগিয়েছে। তাই সে তার বাল্য সখি অবলার মতো খারাপ রাস্তায় হাটেনি। বরং সে পোদ্দার বুড়ার মুখের উপর প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে ওঠে-

“এগুলান খুদ চাল বাবু। আপনার ঘরের গোরুতে খায়, হাঁস মুরগি ছাগলে খায়। ফেলে দিয়ে ছিলেন তুষের সঙ্গে, আমি ঝেড়ে নিয়েছি। এতে আমার অপরাধ কোথায়?”^৪

নুনমারা সম্প্রদায়ের একজন সহায় সম্বলহীন নারীর প্রতিনিধি লবঙ্গ সবদিক দিয়ে অন্ধকার দেখলেও সমাজের উর্ধ্ব একক নারীর সাহসিকতা দেখিয়েছে। তাই সে জীবনকে স্বতন্ত্রভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টায় ‘নুনবাড়ি’ তৈরি করে। সমুদ্রের লবলাজ্জ জল থেকে সে নুন তৈরি করে। সেই নুন ঠিকাদারের কাছে বিক্রি করে সংসার চালায়। নুনবাড়িকে ঘিরে একক মাতৃত্বের জীবনের সংগ্রাম শুরু করে। এখানে কণ্ঠীরামের সঙ্গে তার প্রথম বন্ধুত্ব হয়। বন্ধুত্বের সম্পর্ক আন্তে আন্তে নির্মল প্রেমে পরিণতি পায়। নির্মল প্রেম বলা হয়েছে কারণ নিম্নবিত্ত সমাজের স্বামী পরিত্যক্ত নারীরা উচ্চবিত্ত পুরুষ মহলের যৌন চাহিদা মেটানোর সামগ্রী হলেও, কেউ তাদের ভালবাসে না। কিন্তু একই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কণ্ঠীরাম লবঙ্গর একাকীত্ব জীবনের সমস্ত ঘৃণা, রাগ, অবসাদকে দূরে মুছে ফেলে ভালোবেসেছে। তাদের প্রেমে কোন পাপ নেই, আছে পবিত্রতা। তবে লবঙ্গ সমাজের পুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে শুধু অবজ্ঞা, অপমান ও লাঞ্ছনা। ফলত সে কণ্ঠীরামের প্রতি দুর্বল থাকা সত্ত্বেও তাকে অতি সহজে দেহ বিলিয়ে দিতে পারেনি। আবার প্রেমিক দৃষ্টিতে কণ্ঠীরাম তার শরীরকে নিরীক্ষণ করলে তা সে উপভোগ করেছেও ছাড়ে না। জীবনে এত হতাশা, দরিদ্রতার মধ্যেও লবঙ্গ যে তার শারীরিক চাহিদার কথা ভুলে যায়নি তা লেখক লবঙ্গর সুগো মানসিকতা মধ্যে প্রকাশ করেছেন-

“লবঙ্গ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব কি ভাবছে? এদিকে যে তার বুকের শাড়ি বেসামাল- সেদিকে নজর নেই। বাঁ পাশের বাছুর উপর থেকে সরে গিয়েছে শাড়ি, মসৃণ হাতে সরীসৃপ হাওয়া পিছলে বহে যায়। হাতটা সরিয়ে শাড়িটা যে ঠিক করে নেবে তেমন উপায়ও নেই। কণ্ঠীরাম গরু চোরের মতো করে চেয়ে আছে তার বুক। একেবারে পাথর চোখ- নড়ে না, চড়ে না। ভালোলাগা খারাপলাগা দু’ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় লাল হয়ে যায় লবঙ্গের মুখ। কেউ যে তাকে অমনভাবে দেখবে- এটা তো তার সৌভাগ্যের ফল। সব মেয়েই তো চায় পুরুষ নজর তার শরীরে কাঁচা হলুদের মতো লেপটে যাক। মেয়ে হয়ে তার এ চাওয়াতে দোষ কোথায়?”^৫

অনিল ঘড়াই তাঁর সৃজনী শক্তির মধ্য দিয়ে লবঙ্গ চরিত্রটিকে অনন্য করে তুলেছেন। সে তার প্রতিবাদী মনোভাব ও সাহসিকতার দ্বারা সমাজের লাল চোখকে উপেক্ষা করে নিজের প্রাপ্য মর্যাদা বুঝে নিতে চেয়েছে। সমাজের একপক্ষ নীতিজ্ঞান থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা তার অন্তরে দানা বেঁধেছে। যা সমাজে অন্ততুলু পিতা জটায়ুও মেনে নিতে পারেনি। তার বংশ মর্যাদায় কলঙ্ক রটবে, এই ভয়ে তার মনে সবসময় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যৌবনপূর্ণ মেয়ের নামে গ্রামে ও হাটখোলায় কুমন্তব্য ও ভৎসনা মেনে নিতে না পেরে লবঙ্গকে সে প্রাণে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। জ্যোৎস্না রাতে মেয়েকে নোনাখালে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার অচিলায় ঠেকুয়া লাঠির ধাক্কায় নোনাখালের ঘূর্ণাবর্তে ঠেলে ফেলতে যায়। কিন্তু নিয়তির করুণ পরিহাসে সে নিজেই ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যায়। এই অবস্থায় লবঙ্গ লোকলজ্জার কথা না ভেবে নিজের শরীরকে উন্মুক্ত করে বাবার প্রাণ বাঁচায়। অবশেষে লবঙ্গের তৎপরতায় জটায়ু জীবন ফিরে পায়। প্রসঙ্গত বলা যায় লবঙ্গ দৈহিক লজ্জা ঢাকার চেয়ে জন্মদাতা পিতার প্রাণ রক্ষায় অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বাবার জীবন প্রতিরোধের মধ্যে লবঙ্গ নিজের আত্মপ্রত্যয়কে উপলব্ধি করতে পেরেছে-

“লবঙ্গ অসমর্থ চোখে, ভয়াত দৃষ্টি তুলে দূরের খেয়া রশিটার দিকে তাকায়। কিন্তু এতটা জল ভেঙে খেয়ার কাছাকাছি পৌঁছতে গেলে একটা জীবনের নিশ্চিত ছেদ ঘটবে, সলিল সমাধি হবে। এই নিয়তি নির্ধারিত কথাগুলো মনে হতেই সে নিমিষের মধ্যে জ্যোৎস্নায় আলোকিত খালধারে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দলা পাকিয়ে- ছুড়ে দেয় তার পরনের শাড়ি। হাঁটু ডোবা জলে দাঁড়িয়ে প্রসব বেদনায় কাতর কোনো মায়ের গলায় ককিয়ে উঠে, - বাবা গো, শাড়িটা ভালো করে ধরো দিনি, আমি তোমায় ঠিক টেনে তুলব।”^৬

সমাজ, সংসার ও স্বামীর কাছ থেকে অবজ্ঞা, অপমান ও লাঞ্ছিত হওয়া লবঙ্গ শেষ পর্যন্ত কণ্ঠীরামের ডাকে সাড়া দেয়। যৌবনের নোনা জলের জোয়ারে উভয়ের প্রণয় ভালবাসা হাবুডুবু খায়। যেদিন কণ্ঠীরাম নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নোনাইকে জলের গভীর ঘূর্ণী থেকে বাঁচায়, সেদিন থেকে লবঙ্গ কণ্ঠীর সাহস ও পৌরুষত্বে আপ্লুত হয়। শুধু তাই নয় যে সমাজ লবঙ্গকে ভোগ্য বস্তুতে পরিণত করেছে, সেখানে কণ্ঠীরাম তাকে দিয়েছে অন্তরে স্থান। লবঙ্গও কণ্ঠীরামকে বিশ্বাস ও ভরসা করে তার ভরা যৌবন উজার করে দিতে চায়। তাদের গভীর ভালোবাসা ও মেলামেশার ফলে লবঙ্গের পেটে জন্ম নেয় আর একটি সন্তান। স্বামীর অবর্তমানে সন্তান ধারণ করা সমাজের চোখে ঘৃণ্য অপরাধ হলেও লবঙ্গ সেই সন্তানকে নষ্ট করতে চায়নি। লবঙ্গ মনে করে নিজেদের ইচ্ছায় ভালোবেসে দুই নরনারীর দৈহিক মিলনে কোনো পাপ নেই। সমাজের চোখে তার পেটের সন্তান অবৈধ হলেও, লবঙ্গ তার কোনো মান্যতা দেয়নি। কারণ যে সমাজ দুবেলা দুমুঠো অন্ন মুখে তুলে দিতে পারে না, সেই সমাজের একপক্ষ নীতিজ্ঞানকে সে মানে না। বরং সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠে সে বলে ওঠে -

“যে সমাজ একটা খোঁটা উপড়ান মেয়েকে বিপদে রক্ষা করতে পারে না, সেই অবক্ষয়ী গলিত কুটিল ভ্রষ্ট সমাজকে সে মানে না। নারী যে এই হীন সমাজে অন্যের উপভোগের দ্রব্য নয়, নারীর যে স্বাধীনভাবে চাওয়া পাওয়ার কিছু থাকতে পারে এটা সে সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়।”^৭

অলিন ঘড়াইয়ের সমগ্র উপন্যাস জুড়ে নারী জীবনের ব্যর্থতা প্রখর হয়ে উঠেছে। তাই স্বামী পরিত্যক্ত নারীর গর্ভে কণ্ঠিরামের ঔরসজাত অবৈধ সন্তানকে সমাজ মেনে নিতে পারেনি। এই অস্থির পরিস্থিতিতে কণ্ঠিরাম রাতের অন্ধকারে লবঙ্গকে নিয়ে কলকাতা শহর থেকে বিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। লবঙ্গ ক্ষনিকের জন্য কণ্ঠিরামের কথায় রাজি হলেও, পরক্ষণে ঘুরে দাঁড়ায়। কারণ লবঙ্গ হারতে জানে না। যে নুনবাড়িকে কেন্দ্র করে তার জন্ম, বেড়ে ওঠা, সেই জন্মভূমির নাড়ী ছিন্ন করে ভীতু সৈনিকের মতো সে পলায়ন করবে না। তাই উপন্যাসের শেষে দেখা গেছে, নোনাখালে তাদের নৌকা পুনরায় ডাঙ্গায় উঠে এসেছে। একসময় লবঙ্গ কণ্ঠিরামের কথায় গ্রামের ধাই বুড়িকে দিয়ে পেট ধসানোর কথা ভাবলেও, শেষ পর্যন্ত একাকী নারীর জীবনযুদ্ধে স্বাধীনতাকে ফিরিয়ে আনার আর্তিতে নুনবাড়িতেই সৃজন করেছে আঁতুড়ঘর। সে চেয়েছে ভালোবাসার নবীন প্রজন্মকে নুনবাড়িতেই জন্ম দিয়ে সমাজের সন্মুখে মাথা উচু করে বাঁচবে। লবঙ্গের এই প্রতিবাদী মনোভাব ও সাহসী চিন্তাধারা থেকে জন্ম নেবে নতুন সমাজের। আর সেই সমাজ তার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার আলোয় কলুষমুক্ত হবে। তাইতো ঔপন্যাসিক অলিন ঘড়াই নতুন নুনবাড়ি নির্মাণের মধ্য দিয়ে অন্ধকার দূর করার আহ্বানের মস্ত্র কলম ধরেছেন-

“আগামী প্রজন্মের নুনবাড়িতে হাত রেখে কণ্ঠিরাম লবঙ্গের দিকে তাকায়। মৃদু চাপ দিয়ে সচকিত করে তোলে নোনতা একটা দেহ। তারপর, আকাশ খোলা দুই বুকের মাঝে কান পেতে সে শব্দ শোনে জোয়ারের। তার মনে হয় পৃথিবীর যাবতীয় নুনজল দিয়ে তৈরি হয়েছে এই দেহ, নারীদেহ। নোনাজলের নুনবাড়ি সুখবাড়ি।”^৮

তথ্যসূত্র:

- ১। ঘড়াই, অনিল, আঁতুড় কথা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক শারদ সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ১৬১-১৬২।
- ২। ঘড়াই, অনিল, প্রথম দে'জ সংস্করণ এপ্রিল ২০১৬, বৈশাখ ১৪২৩, নুনবাড়ি, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা- ২০।
- ৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯।
- ৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৩।
- ৫। তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৫-৪৬।
- ৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৭।
- ৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ১২০।
- ৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৬।

গান্ধীজির শিক্ষাদর্শন : একটি অন্বেষণ

বরুণ কুমার ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
মহিষাদল রাজ কলেজ

সারসংক্ষেপ: শিক্ষা হল এমন একটি প্রত্যয় যা দর্শন প্রত্যয়টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা সম্পর্কিত বহু প্রশ্ন মূলত দার্শনিক সমস্যা বলেই বিবেচিত হয়। গান্ধীজি শুধুমাত্র একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না। তিনি কার্ল মার্কস, শ্রীচৈতন্যদেব, স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন এক মহান দার্শনিক। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দর্শনে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গান্ধীজি একটি আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনের জন্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গান্ধীজি ভারতীয় সমাজের নানান সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষাকে উপায়রূপে বিবেচনা করেছেন। গান্ধীজি প্রচলিত ভারতীয় শিক্ষাকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে বিবেচনা করেন। তাই তিনি জাতির স্বার্থ চরিতার্থ করবে এমন এক শিক্ষাদর্শ ভারতবর্ষের সামনে তুলে ধরেন যা বুনিয়াদি শিক্ষা নামে অভিহিত হয়। আমি আমার এই প্রকল্পে গান্ধীজির শিক্ষাদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ভাবনাগুলির একটি অন্বেষণ করতে চলেছি।

সূচক শব্দ: শিক্ষা দানের মাধ্যম, উচ্চশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, নারীশিক্ষা, হরিজন শিক্ষা।

মূল আলোচনা: শিক্ষা হল এমন একটি প্রত্যয় যা দর্শন প্রত্যয়টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা সম্পর্কিত বহু প্রশ্ন মূলত দার্শনিক সমস্যা বলেই বিবেচিত হয়। গান্ধীজি শুধুমাত্র একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না। তিনি কার্ল মার্কস, শ্রীচৈতন্যদেব, স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন এক মহান দার্শনিক। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দর্শনে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গান্ধীজি একটি আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র গঠনের জন্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গান্ধীজি ভারতীয় সমাজের নানান সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষাকে উপায়রূপে বিবেচনা করেছেন। ‘শিক্ষা’ শব্দটির অর্থ ব্যাপক। শিক্ষা হল এমন একটি প্রত্যয় বা বিশ্বাস যা অগ্রগতির ধারণাকে পূর্বানুমান করে নেয়। এই অগ্রগতি যেমন ব্যক্তির অগ্রগতি তেমনি তা সামাজিক অগ্রগতিও বটে। অগ্রগতি বা বিকাশের ধারণাকে বাদ দিয়ে শিক্ষার যথার্থ অর্থ হয়ত আমরা অনুধাবন করতে পারব না। শিক্ষা বলতে মূলত ব্যক্তির অগ্রগতিকেই নির্দেশ করছে। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তি ছাড়া সমাজ শূন্য, সমাজ ছাড়া ব্যক্তি অকল্পনীয়। ব্যক্তির অগ্রগতি তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। সামাজিক অগ্রগতিও তার শিক্ষা ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। অর্থাৎ ব্যক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে তিনি সামাজিক বিকাশ সাধন করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজি বলেছেন, ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের বা ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়নি। এমন কি এই ব্যবস্থা ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শেরও পরিপন্থী ছিল। কারণ ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে। ব্রিটিশ মূল্যবোধ ভারতীয় মূল্যবোধ থেকে

স্বতন্ত্র। স্বাভাবিকভাবে তাদের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা ভারতীয়দের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলে তা ভারতীয় সমাজের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হবে। তাই গান্ধীজি ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে অযথার্থ বলে অভিহিত করেছেন।

আমরা প্রত্যেকেই জানি শিক্ষার দুটি দিক রয়েছে – একটি তার তাত্ত্বিক দিক এবং অন্যটি তার প্রায়োগিক দিক। শিক্ষার এই প্রায়োগিক দিকটিকে আমরা শিক্ষার ব্যবহারিক দিক বলে বিবেচনা করি। শিক্ষার এই দিকটি সরাসরি জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে যুক্ত। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা কোন লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য লাভের উপায়। তিনি শিক্ষার মধ্য দিয়ে দেশ তথা জাতিকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কারণ দেশ তথা জাতিকে যদি আত্মশক্তির উপর নির্ভর করতে হয় তাহলে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। স্বাবলম্বীতার ধারণা আত্মশক্তির ধারণাকে পূর্বানুমান করে নেয়। কেউ আত্মবলে বলীয়ান না হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে না। গান্ধীজি ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে স্বাবলম্বন নীতির কোন লক্ষণ দেখেননি। ব্রিটিশ সরকার এই শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এক শ্রেণীর ইংরেজি জানা দাস নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবে ভারতীয়দের জন্য শিক্ষানীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়নি। এইজন্য গান্ধীজি ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। গান্ধীজির মতানুযায়ী ব্রিটিশ শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় জীবনযাত্রার কোনো যোগ ছিল না। বিদ্যার্থী বিদ্যালয়ে যা শেখে বাড়িতে সেই সমস্ত বিষয়ে তার চোখ পড়ে না। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার প্রায়োগিক ক্ষেত্র না থাকায় তা শিশু মনের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। বাস্তবিকপক্ষে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

তাছাড়া ব্রিটিশ শিক্ষা ছিল মূলত ইংরাজী শিক্ষা। ইংরাজী হল একটি বিদেশী ভাষা। এই ভাষা শেখা এবং এই ভাষার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ একটি ভাষাকে অপর ভাষার সাহায্যে সহজে শেখা যায় যদি ভাষা দ্বয়ের মধ্যে কাঠামোগত সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু অপরপর ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে ইংরেজি ভাষার কাঠামোগত সাদৃশ্য ছিল নিতান্তই কম। তাই ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির সঙ্গে আমরা যেমন সংস্কৃত ভাষার একটি কাঠামোগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করি, ইংরেজির ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। যার অন্যতম কারণ হল এই ভাষার উৎপত্তি স্থল ভিন্ন। তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে এরূপ একটি ভাষা শেখার তেমন সুযোগ নেই। ভাষা শিক্ষা অনেক বেশী নির্ভর করে শোনার উপর। কিন্তু তদানীন্তন ভারতীয় সমাজে উক্ত ভাষার ব্যবহার নিতান্তই কম ছিল। তাই উক্ত ভাষা শোনার সুযোগ থেকে ভারতীয় শিশুরা বঞ্চিত ছিল। এই কারণে উক্ত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা শিশুর কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। শিক্ষাকে শিশুর কাছে সাবলীল করার জন্য গান্ধীজি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষে সওয়াল করেন।

শিক্ষাদানের মাধ্যম: গান্ধীজি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে শিক্ষা সাবলীল হয় এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের যথার্থবোধ গড়ে ওঠে। তাছাড়া মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা হলে শিক্ষার্থীর মধ্যে মৌলিকতা বৃদ্ধি পায় এবং শিশুর মানসিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু শিক্ষার পাঠ্যক্রম যদি বিদেশী হয় তাহলে উক্ত শিক্ষা সম্পর্কে শিশুর যথার্থবোধ উৎপন্ন হবে না। শিশু শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে পুস্তকের মাধ্যমে পরিচিত হতে পারবে না। শিক্ষণ অধিকতর কার্যকরী হয় যখন তা দেখা ও শোনার বিষয় হয়। ব্রিটিশ শিক্ষণীয় বিষয় শোনার বিষয় হলেও দেখার বিষয় ছিল না। তাই গান্ধীজি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন।

গান্ধীজির উচ্চশিক্ষা ভাবনা: গান্ধীজির উচ্চশিক্ষা ভাবনা ছিল জটিল। তিনি বলেছিলেন উচ্চশিক্ষা যদি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত হয় তাহলে রাষ্ট্র উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহন করবে না। কারণ ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত উচ্চশিক্ষা জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করে না। কিন্তু যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে জাতীয় উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং তা যদি জাতীয় স্বার্থ চরিতার্থ করে তাহলে রাষ্ট্র তার ব্যয় বহন করবে। তিনি উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার শিল্পপতিদের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। কারণ জাতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়ভার তিনি শিল্পপতিদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন দেশে একাধিক কলার কলেজ স্বাশ্রয়ী। সুতরাং রাষ্ট্রের তরফ থেকে কলার কলেজ চালানো হবে না। আর চিকিৎসা-বিদ্যালয় কলেজ অনুমোদিত হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। চিকিৎসা-বিদ্যা শেখার কলেজ বিত্তবান সম্প্রদায়ের ভিতর জনপ্রিয় হওয়ায় তাঁরা নিজেদের চাঁদায় এজাতীয় কলেজ চালাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রের উপর দৃষ্টি রাখবে এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা ও নির্ধারণ করবে। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিগত বিদ্যালয় চলবে না। যে কোন সং ও যোগ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীকে উদারভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী সরবরাহ করা হবে। তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ পরিচালন করা ছাড়া রাষ্ট্রকে বিশ্ববিদ্যালয় বাবদ আর কিছু খরচ করতে হবে না। এই রূপ শিক্ষা প্রদানের মধ্য দিয়ে তিনি জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কলা বিভাগের শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষায় আমল না দেওয়ায় সাংস্কৃতিক দিকটি তার উচ্চশিক্ষা ভাবনায় কোনও গুরুত্ব পায়নি।

সমাজশিক্ষা: গান্ধীজি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনও ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত না এনে। সেজন্য তিনি সমাজ শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গান্ধীজি বর্ণিত সমাজ শিক্ষার ধারণা জনশিক্ষার ধারণার সঙ্গে অভিন্ন ছিল। গান্ধীজির সমাজ শিক্ষা হল এক ধরনের সচেতনতামূলক পদক্ষেপ। প্রচলিত অর্থে সমাজ শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি, তা থেকে গান্ধীজি বর্ণিত সমাজ শিক্ষার ধারণা ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি মূলত রাজনৈতিক জ্ঞান, স্বাস্থ্যজ্ঞান ও পরিচ্ছন্নতার জ্ঞানকে সমাজ শিক্ষার অঙ্গ বলে মনে করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বহু ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বলিত ভারতবর্ষে এই শিক্ষা প্রদান করা দুরূহ কাজ। কারণ স্বাস্থ্য, রাজনীতি সম্পর্কে সমাজস্থ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। তাস্বত্বেও জাতীয় নেতা হিসাবে তিনি সামাজিক কল্যাণের দায়ভার গ্রহণ করেন। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা এক ধরনের মানবতাবাদী পদক্ষেপ। সমাজ শিক্ষার বিষয়টিকে তিনি শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করেন। অর্থাৎ গান্ধীজির সমাজ শিক্ষা ভাবনা ছিল শিক্ষক-কেন্দ্রিক। কারণ তিনি তার সমাজ শিক্ষা ভাবনায় সামাজিক শিক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

ধর্মীয় শিক্ষা: গান্ধীজি অনুধাবন করেছিলেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষাদানের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। কারণ আধুনিক গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে স্থাপিত কোন স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা কিভাবে প্রদান করা সম্ভব তা একটা দার্শনিক সমস্যার রূপ নেয়। এমতাবস্থায় গান্ধীজি বলেন ধর্মীয় শিক্ষাকে আমরা মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি – তাত্ত্বিক, প্রায়োগিক এবং নৈতিক। তাত্ত্বিক দিকটি ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মীয় শিক্ষার বিষয় হতে পারে না। কারণ সকল ধর্মের তত্ত্বগত দিক এক নয়। ধর্মের প্রায়োগিক দিকটিকেও তার পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম চর্চার দিকটি ভিন্ন ভিন্ন। তাই গান্ধীজির কাছে একমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার নৈতিক দিকটি ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মীয় শিক্ষার বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। ধর্মীয় নৈতিকতার দিকটি

বিষয়গতভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রদান করা যেতে পারে বলে গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন। কারণ গান্ধীজি ধরেই নিয়েছিলেন যে সকল ধর্মই সত্য, অহিংসা, সহনশীলতা, বিনয় ইত্যাদি নীতিগুলির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

নারী শিক্ষা: গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীশিক্ষার প্রয়োজন আছে। গান্ধীজি বলেন যে, বৈদিক যুগে অল্পসংখ্যক নারীর শিক্ষার সুযোগ থাকলেও, সার্বিকভাবে নারীশিক্ষার সুযোগ বৈদিক ও তৎপরবর্তী যুগে ছিল না। কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী শিক্ষার সুযোগ পেতেন। ভারতবর্ষে সার্বিকভাবে নারী শিক্ষার সূচনা হয় ব্রিটিশ শিক্ষার হাত ধরে। তবে গান্ধীজির নারী শিক্ষা ভাবনা রক্ষণশীল মনোভাব থেকে নির্মিত। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে চিরাচরিত ভারতীয় আদর্শকে নারী বহন করবে। তার মতে, “She must have special knowledge, of the management of the home, care of children, their education.” অর্থাৎ তার মতানুযায়ী নারীকে আদর্শ ভারতীয় নারী হয়ে ওঠার জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। নারীকে সামাজিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। তৎকালীন ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে তা নারীশিক্ষা ভাবনার সামাজিক মূল্য অপরিসীম। কারণ তখন সেই অর্থে নারী শিক্ষার প্রচলন হয় নি।

হরিজন শিক্ষা: গান্ধীজি তার বুনয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় হরিজন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হরিজন শিশুদের জন্য তিনি স্বতন্ত্র শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কারণ শূদ্র এবং অতি-শূদ্র শ্রেণির মানুষ মূলত সামাজিক দিক থেকে অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হত। তাই সাধারণ শিশুদের সঙ্গে হরিজন শিশুদের শিক্ষাদানের সাহস তিনি দেখাতে পারেননি। হরিজন শিশুদের স্বতন্ত্র শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠার পিছনে যে কারণই থাকুক না কেন, এই সময়ে উক্ত বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। শিক্ষা হল উপায় যার সাহায্যে ব্যক্তি এবং সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয়। তাই এই সময় একটি অনুন্নত শ্রেণির শিক্ষা উক্ত শ্রেণি বা সমাজকে, সমাজের মূলশ্রোতে আনতে সাহায্য করবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমরা যদি গান্ধীজির শিক্ষাদর্শন যথাযথভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে যেমন ব্যক্তির অগ্রগতি নিশ্চিত হয়, তেমনি শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। গান্ধীজির শিক্ষা পরিকল্পনা আবার সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য লাভের উপায় হিসাবেও বিবেচিত হয়। কারণ তার রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল স্বরাজ এবং এই লক্ষ্য তিনি অর্জন করতে চেয়েছিলেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে। তাই আমরা যদি তার সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যথার্থভাবে পর্যালোচনা করতে চাই তাহলে তার শিক্ষাদর্শনকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কারণ তার শিক্ষাদর্শন রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত।

সহায়ক গ্রন্থ:

- ১। চট্টোপাধ্যায়, ভ. (সম্পা.), এবং নারায়ণ, শ্রী. (মূল সম্পা.), মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত রচনা, তৃতীয় খন্ড, আমেদাবাদ, নবজীবন, ২০০০।
- ২। Gandhi, M. K., Constructive Programme Its Meaning and Place, Ahmedabad, Navajivan, 1941.

- ৩। চট্টোপাধ্যায়, ভ. (সম্পা.), এবং নারায়ণ, শ্রী. (মূল সম্পা.), মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত রচনা, পঞ্চম খন্ড, আমেদাবাদ, নবজীবন, ১৯৬৮।
- ৪। প্রভু, আর. কে., এবং রাও, ইউ. আর. (সম্পা.), দেবী, মহাশ্বেতা (অনুবাদ), গান্ধী-মানস, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৯৪।
- ৫। Kumarappa, B.(ed.), To Students, Ahmedabad, Navajivan, 1953.
- ৬। Prabhu, R. K. (Compiled), India of My Dream, Ahmedabad, Navajivan, 1959.
- ৭। Gandhi, M. K., True Education, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1962.

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জাতীয়তাবাদী ভাবনা

ভূমিধর রায়

সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বোলপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে নয়, অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে নয়, সামাজিক সমস্যাবলী এবং তাঁর প্রতিবিধানের উপায় নির্ধারণ, রাজনীতি এবং সর্বোপরি জাতীয় চেতনার উন্মেষ, দেশাত্মবোধ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তার ছিল প্রখর ও আভিজাতিক এবং এক্ষেত্রে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ছিল প্রখর ও সিদ্ধান্ত ছিল সংক্ষিপ্ত। তিনি হলেন ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক। এখানে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তা নিয়ে আলোকপাত করব। কীভাবে তিনি একজন ইংরেজ সরকারী কর্মচারী হয়েও ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়েছেন তার বিভিন্ন লেখনির মাধ্যমে। তিনি একইসঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মাধ্যমে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছেন। কীভাবে যুক্তিবাদীতার মাধ্যমে তিনি ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছেন।

সূচক শব্দ: বাংলা সাহিত্য, পথিকৃৎ, ঔপন্যাসিক, জাতীয় চেতনার উন্মেষ, দেশাত্মবোধ, ঐতিহ্য, আধুনিকতা, যুক্তিবাদ।

মূল আলোচনা: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হলেন আধুনিক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনিষী ও দার্শনিক। তাঁর চিন্তাভাবনা একই সঙ্গে গোড়া রক্ষণশীল ও আধুনিক – দুই ধরনের চিন্তাবিদদেরই এক বড় অংশকে আকৃষ্ট করে। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৩৮ সালের এক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের অনেকেই পেশাগতভাবে ছিলেন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে উচ্চ পদাধিকারী। তাঁর পরিবারে বিদ্যাচর্চার পরিবেশও ছিল যথেষ্ট ভালো। পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন আরবী, ফরাসী ও ইংরেজীতে সুপণ্ডিত। পেশায় ছিলেন ডেপুটি কালেকটর। পিতা ও পুত্র দুজনেই ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া “রায়বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। জনপ্রশাসক হিসাবে নিজেদের জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি বঙ্কিমের পরিবার কিন্তু তাঁদের সনাতন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকেও ধরে রেখেছিলেন। যে সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ছিল – সংস্কৃত শিক্ষা, বাঙালি বৈষ্ণব ভক্তিবাদ এবং নিষ্কাম কর্মের সুমহান হিন্দু আদর্শ।

বঙ্কিমচন্দ্র সনাতন সংস্কৃত ও আধুনিক ইংরেজী – একই সঙ্গে উভয় শিক্ষালাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি মেদিনীপুর ও হুগলীতে ইংরেজী স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তীতে আইন শিক্ষার জন্য ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক হবার গৌরব অর্জন করেন।

ব্রিটিশ সরকারের চাকুরীজীবী কর্মচারী হিসাবে যোগদান করলেও বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁর সমান্তরাল জীবনযাত্রা কখনই ব্যাহত হয়নি। প্রশাসনিক কাজকর্মের পাশাপাশি নিজস্ব মেধা, পরিশ্রম ও সদিচ্ছার বলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন যথার্থ দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী। একইসঙ্গে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন, ধ্রুপদী সাহিত্য ও ইতিহাসে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত।

রেনেসাঁর ‘পরিপূর্ণ মানুষের’ (Complete Man) যে আদর্শ সেই আদর্শে বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন বিশ্বাসী। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি রচনা করেন – প্রবন্ধ, উপন্যাস, ব্যঙ্গরচনা। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু কখনও দর্শন, কখনও ইতিহাস, কখনও ধর্ম, আবার কখনও বা জাতীয়তাবাদ। তৎকালীন বাংলাতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী পত্রিকা “বঙ্গদর্শন” এর তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা – সম্পাদক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ম্যাকিয়াভেলির জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার মধ্যে পার্থক্য

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে ম্যাকিয়াভেলিকে জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের উদগাতা বলে অভিহিত করা হয়। আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ভাবনার ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র হলেন দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের প্রথম আদর্শ। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ও ম্যাকিয়াভেলিকে এক পংক্তিতে বসা যায় না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শনে নৈতিকতার স্থান এতটাই উর্দে ছিল যে তাঁর নামের সাথে ম্যাকিয়াভেলির নাম একসাথে উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ম্যাকিয়াভেলির রাষ্ট্রভাবনায় রাষ্ট্রের স্বার্থে কোনো কার্যকেই অনৈতিক বলে অহিতিত করা যায় না, তাঁর মতে, যে ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে কোনটি সঠিক বা নৈতিক সে বিষয়গুলো বিবেচনা করা নিরর্থক। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘কৃষ্ণচরিত্র’ ও ‘ধর্মতত্ত্ব’ প্রবন্ধগুলিতে এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, রাজনৈতিক ও নৈতিকতা একই বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্মবোধের পক্ষে সাওয়াল করেন। এই কারণে নয় যে, এটি সার্বিকভাবে ভালো, বরং এটি হল সমগ্র বিশ্বের কাছে কর্ম করবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এ প্রসঙ্গে বিমান বিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন, “He (Bankimchandra) advocated patriotism, not because it is good in itself, but because it is the best way of doing service to the whole world.”^১

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মূলধারণা

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, একটি উন্নত ও ভালো সরকারের ভিত্তি হল উন্নত ধরনের মানুষ। সেই কারণে, বাঙালি জাতির মধ্যে রাজনৈতিক অভ্যাস, রাজনৈতিক যোগ্যতা ও রাজনৈতিক নৈতিকতার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি বা কার্যপদ্ধতির উপর তিনি বিশ্বাস করতেন না এবং সেই কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু মানুষের দ্বারা সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি তিনি ভরসা করতে পারেননি। তাঁর মতে, রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানত ইংরেজি ভাষাতে প্রকাশিত হবার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে তা বোধগম্য হতে পারে না বা পৌঁছতে পারে না। তিনি নিজে বলেছেন, “সুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায় সকল সাধারণ বাংলা ভাষায় প্রচারিত না হইলে সাধারণ বাঙ্গালী তাহাদিগের মর্ম বুঝিতে পারে না, তাহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাহাদিগের সংশ্রবে আসে না।”^২ এই ঘটনার অবধারিত ফলশ্রুতি হল, অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ ও কৃত্রিম শিক্ষিত জনগণের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তার অভাব লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করেন, “এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক।”^৩

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শনের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতবাদ। হিন্দু দর্শনের ধর্মকে তিনি অগাস্ট কোঁৎ - এর দৃষ্টবাদ (Positivism) এবং মিলের হিতবাদ তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর রচনাবলী থেকে এটাও প্রতিপন্ন হয় যে,

লক, রুশো, কাল্ট, হিউম, স্পেনসার, বেঙ্হাম, অগাস্ট কোঁৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের রচনাবলীর সাথে তাঁর বিশেষ পরিচয় ঘটেছিল।

পাশ্চাত্য দর্শনের পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি বিশেষ অগ্রহাঙ্ঘিত হয়ে ওঠেন। তিনি এমন এক যুগে বসবাস করতেন, তখন পাশ্চাত্য অনুকরণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটতে শুরু করেছে। ১৮৭২ সালে ‘বঙ্গদর্শন’ প্রত্নিকার প্রকাশনার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে গৌরবান্বিত করার প্রয়াস শুরু হয়েছে, নিজস্ব জাতীয় সত্তার অন্বেষণে হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের যে প্রয়াস গতি লাভ করে বঙ্কিমচন্দ্র তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত করতে পারেননি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র কখনই হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধানের অযৌক্তিক নির্দেশ সমূহকে গ্রহণ করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ‘ধর্মতত্ত্ব’ রচনার ষড়বিংশতিতম অধ্যায়ে বলেছেন, “ভাষ্যকারদিগের হাত হইতে হিন্দুধর্মের উদ্ধার করা আমাদের গুরুতর কর্তব্য কার্য।”^৪ একারণেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন যে, “বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রকে প্রকৃত বীর কৃষ্ণ নয়, তাহল বঙ্কিমের যুক্তিবাদ।”^৫

বঙ্কিমচন্দ্রের উপরের এই অভিমত থেকে একথা বলা যায় যে, জাতীয় সত্তার অনুসন্ধানে তিনি অতীত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবনের বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সুতরাং জাতীয়তাবাদকে একটি দার্শনিক কাঠামোর দ্বারা আবদ্ধ করে তাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও জীবনবোধ থেকে তিনি এই ধারণার বশবর্তী হয়েছিলেন যে, জাতীয়তাবাদ যতটা রাজনৈতিক, তার অধিক হল আবেগময়তা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, ভারতে জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানকে স্বীকার করতে হয়। তিনি স্বীকার করেন যে, একটি জাতির অস্তিত্ব তার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে। এখানে, সংস্কৃতি বলতে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনধারাকে বুঝিয়েছেন, যে জীবনধারা ঐতিহাসিকতার মধ্য দিয়ে ক্রমবিকশিত হয়ে উন্নততর সত্যের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। সুতরাং ইতিহাস সচেতনতা ছাড়া কোনো জাতির আত্মসচেতনতা প্রকাশ পেতে অক্ষম। এইভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের জাতীয়তাবাদের দুর্দশার কারণ, জাতি হিসেবে ভারতবাসীর উত্তরণ কীভাবে ঘটতে পারে এইসব মৌলিক প্রশ্নের উত্তরে ব্রতী হলেন, যার অবধারিত ফলশ্রুতি হল, শুধুমাত্র ইংরেজ শাসিত বর্তমান বিষয়গুলো নিয়ে জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব প্রণয়ন করে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না, ভারতের অতীতকে নতুনভাবে আবিষ্কারের মাধ্যমে এক আবেগময় জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার কাজটি তাঁর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল।

সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। ‘কৃষ্ণচরিত্র’, ‘ধর্মতত্ত্ব’, ‘শ্রীমদ্ভাগবদগীতা’, ‘দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম’ এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির রাজ্যে বিচরণ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতির কোনো কিছুকে তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। যা কিছু তাঁর কাছে যুক্তিহীন বলে মনে হয়েছে, তাকে তিনি গ্রহণ করেননি। শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁর ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস বইতে যথার্থ মন্তব্য করেছেন, “দেশি ও বিদেশী টাকা ভাষ্যগুলির বিকৃতি ও একপেশেমি নির্ধারণ করেছেন। বিস্মৃতি, মনোরঞ্জন, অতিরঞ্জন, অনেসর্গিকতা উদ্দেশ্যমূলকতা এবং দেশি বিদেশী ভুল তথ্যের পাহাড় প্রমাণ জঞ্জাল ভেদ করে বঙ্কিম যেভাবে শুদ্ধ ও

মৌলভাবে পৌঁছাতে চেয়েছেন, তার তুলনা রেনেসাঁস হিউম্যানিজমেই পাওয়া যায়। ‘কৃষ্ণচরিত্র’কে বলা হয় হিউম্যানিষ্ট বঙ্কিমের মনস্তিতার পরাকাষ্ঠা”^৬

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে, দুটি সৃষ্টিশীল শক্তির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় সে দুটি হল উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ বাংলার যুবশক্তি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষার দ্বারা এই দুটি আদর্শকে অনুধাবন করেছিলেন এদুটি আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যার প্রতিফলন ঘটে বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, জাতীয়তাবাদ হল ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত একটি বৃক্ষের চারা যা ভারতের মাটিকে রোপণ করা হয়েছে। কিন্তু অল্প সংখ্যক শিক্ষিত কিছু মানুষের দিশাহীন ভাবনা অথবা শিক্ষিত জনগণের দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে এসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করা ও সমৃদ্ধ করা সম্ভব নয়। ‘বঙ্গদর্শন’ এর প্রথম সংখ্যাতেই তিনি রচনা করেন একটি প্রবন্ধ যার নাম ‘ভারত কলঙ্ক’ – ভারত পরাধীন কেন? উক্ত প্রবন্ধাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু জাতির বিশেষভাবে বাঙালি হিন্দুর কলঙ্ক নির্ধারণ ও ক্ষালন করে তার গৌরবময় ঐতিহ্যকে উদ্ধার করার কাজে ব্রতী হয়েছেন। বিষয়বস্তুর বিচারে বঙ্কিমের চিন্তার মধ্যে দুটি ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়, ভারতপ্রীতিমূলক ও বঙ্গ প্রীতিমূলক। ‘ভারত কলঙ্ক – ভারত পরাধীন কেন?’ প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদ গঠিত হবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ সম্পর্কে যত্নসহকারে বিশ্লেষণে ব্রতী হন। জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির জন্য তিনি দুটি উপাদানকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে অভিহিত করেন।

প্রথমটি হল – নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ের সাথে ব্যক্তির একাত্মবোধ ও সাযুজ্যতা কারণ এই সাযুজ্যবোধ থেকেই সেই সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণ কার্যকরী হতে পারে। এই মানসিকতা গড়ে উঠলে সেই সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তি মতাদর্শগতভাবে এক থেকে একসাথে সেই সম্প্রদায়ের স্বার্থে কাজে লিপ্ত হবে।

দ্বিতীয় উপাদানটি হল – অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির সাথে নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য। একটি জাতির কল্যাণ অন্য জাতির ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হতে পারে। জাতিসমূহের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটলে, একটি জাতিকে অপর জাতির ক্ষতির বিনিময়ে তার নিজ ও স্বার্থকে চরিতার্থ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, এই প্রকার ধারণা ভালো বা মন্দ হতে পারে, কিন্তু এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, যে জাতি এরূপ ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে সেই জাতি অপর জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয়তাবাদের এই ধারণার যৌক্তিকতার সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক ইতালি ও জার্মানির ঐক্যবোধের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, “স্বজাতি প্রতিষ্ঠা ভালোই হোক বা মন্দই হউক, যে জাতির মধ্যে ইহা বলবতী হয়, সে জানি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজবিপ্লব ঘটতেছে। ইহার প্রভাবে ইতালি এক রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নতুন জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।”^৭

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, জাতীয়তাবাদের এই দুটি উপাদান ভারতে কখনও দেখা যায়নি। তিনি লিখেছেন, “এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাঙালি, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একাত্মভুক্ত হইবে? ধর্মগত ঐক্য থাকিলে বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই. . . কেবল ইহাই নহে, ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট যেখানে কোনো

প্রদেশীয় লোক সর্বাংশে এক ; যাহাদের এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই. . . জাতি প্রতিষ্ঠা নানা কারণে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া কখনো হিন্দু সমাজ কর্তৃক কোনো জাতীয় কার্য সমাধা হয় নাই।”^৮

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, অন্য জাতির প্রতি আক্রমণাত্মক এবং ঘৃণার মানসিকতাও ভারতবর্ষে ছিল না। তাঁর মতে, এর কারণ হল ঈশ্বরের প্রতি ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি। হিন্দুদের কাছে, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তিনি হলেন সব কিছুর ‘অন্তরাত্মা’। সুতরাং মানুষের প্রতি ভালোবাসা ব্যতিরেকে ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, একজন মার্জিত ও রুচিবান হিন্দুর কাছে শত্রু বলে কেউ পরিগণিত নয়। এই মানসিকতার ফলে হিন্দুরা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে কখনো শত্রু বলে মনে করতে পারেনি। এই কারণে, মুসলমান বা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তারা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি ; বরং হিন্দুরা ইংরেজ জাতিকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং হিন্দু রাজ্য তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, “So the Hindu subjects did not consider the people of different nationalities as enemies. Hence, they did not object to subjugation either by the Mohamedans or by the English, rather the Hindus welcomed the English and handed over the Hindu kingdom to them”^৯

সুতরাং এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এই দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন যে, হিন্দু মানসিকতায় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি।

এইরকম পরিস্থিতিতে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেন। জাতীয়তাবাদকে ধর্মীয় স্তরে উন্নীত করাকে তিনি প্রধান কর্তব্য বলে বিশ্বাস করলেন। তিনি এই বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন যে, ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছুই ভারতীয়দের হৃদয়কে জাগ্রত করতে সমর্থ নয়। সেই কারণে তিনি দেশাত্মবোধকে উচ্চতম ধর্ম বলে মনে করলেন। তিনি এই মতের বশবর্তী হলেন যে, দেশের মানুষের কাছে ধর্মীয় বোধের মধ্যে সেই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাদের অনীহা দূরীভূত করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, জাতীয়তাবাদের নামে সমকালীন যে সকল আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, তার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র বিন্দুমাত্র আস্থা রাখতে পারেননি। বরং বিদ্রূপের সুরে তাহাদের মতামত কার্যবলীকে সমালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর হাস্যরসাত্মক রচনা ‘কমলাকান্তের দণ্ডর’-এ বলেছেন, – “এদেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়েছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমূল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফোটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা – বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভালো দেখায় না”^{১০}

এই পরিস্থিতিতে বঙ্কিমচন্দ্র জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনা বিকাশের জন্য দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে বঙ্গভূমিকে একাত্ম করে তিনি বললেন, – “আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা। কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত প্রসূতি বঙ্গভূমি। এই ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরঞ্জ পরিপূর্ণ, দিঙুমণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল – স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল – সেই তরঙ্গসঙ্কল জলরাশির উপরে, দূর প্রান্তে দেখিলাম সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী

জন্মভূমি – এই মূন্ময়ী মৃত্তিকারূপিনী অনন্তরত্নভূষিতা – এক্ষণে কালগর্ভে নিহিত।”^{১১} এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভূমিকে মাতা ও ঈশ্বর রূপে বর্ণনা করে জাতীয়তাবাদের এক নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন। এ প্রসঙ্গে অরবিন্দ তাঁর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, – “The third and supreme service of Bankim to his nation was that he gave us the vision of our mother”

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, মাতৃভূমির পূর্ণাঙ্গ মূর্তির বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় সংগীত ‘বন্দে মাতরম’ এর মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। সংগীতটি ১৮৮২ সালে রচিত ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত। এই সংগীত থেকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিশেষত বাংলায় বিপ্লবী যুব সম্প্রদায় দেশকে মাতুরূপে দেখার প্রেরণা লাভ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বয়ং যোজিত সুরে সেটি পরিবেশন করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম যুগে মদনলাল ধিংড়া এবং পরবর্তীকালে অনেক শহীদের কণ্ঠে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণকালে ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনি উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস ‘আনন্দমঠ’-এ ধর্ম হিসেবে জাতীয়তাবাদকে আরও বলিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করেন। অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, – “আনন্দমঠ উপন্যাসটি আধুনিক বঙ্গীয় দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রে একটি বাইবেল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।”^{১২} উক্ত উপন্যাসে সন্ন্যাসীদের নেতা ভবানন্দ ও মহেন্দ্রর মধ্যে কথোপকথন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদী দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভবানন্দ মহেন্দ্রকে এই পরামর্শই দিয়েছেন যে, স্বদেশমাতা ছাড়া অন্য কোনো মাতাকে নতুন সন্ন্যাসীরা স্বীকার করেন না। ভবানন্দর কথায়, – “আমরা অন্য মা মানি নাই – জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই – স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণ শীতলা শস্যশ্যামলা।”^{১৩}

এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি এবং তার অন্তর্ভুক্ত ‘বন্দে মাতরম’ সংগীতটি বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম উৎসই হয়ে ওঠে। “আনন্দমঠ এর মাধ্যমেই ‘সন্ন্যাসী বিদ্রোহ’ নামক ঐতিহাসিক কৃষক বিদ্রোহের পরিচালক ‘সন্ন্যাসী’ ও ‘ফকির সম্প্রদায়’ এর ত্যাগ, বৈরাগ্য ও দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণের আদর্শ এই বিপ্লবীদের সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন।”^{১৪}

বঙ্কিমচন্দ্র জন্মভূমিকে দেবী কালীরূপে বর্ণনা করে বাংলাদেশের চরম দুর্দশার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি তাঁর বর্ণনায় জন্মভূমির সমৃদ্ধশীল অবস্থা থেকে চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার রূপান্তরের যে চিত্র এঁকেছেন তা বাংলাদেশের বাংলার যুব সম্প্রদায়ের বিপ্লবিক ভাবনাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। তিনি ‘আনন্দমঠ’-এ লিখেছেন, – “মা – যা ছিলেন – ইনি কুঞ্জুর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদদলে দলিত করিয়া, বন্যপশুর আবাসস্থানে আপনার পদাশন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্বালঙ্কার পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন।” আর এখন জন্মভূমি বঙ্গমাতা যা হয়েছে তা হল “কালী – অন্ধকার সমাচ্ছন্ন কালিকাময়ী হ্রতসর্বস্বা, এইজন্য নগ্নিকা। আজ দেশের সর্বত্রই শ্মশান – তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন।”^{১৫} এই পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদ বা জাতীয় চেতনা বিকাশের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ ধারণার বশবর্তী হলেন যে, দেশের সব সন্তানগণ যখন দেশ মাতৃকাকে মাতা বলে সম্মান জানাবেন তখনই মাতৃভূমি নিজেকে দুর্গা হিসেবে প্রশাশিত করবেন। এরূপ

ধারণার নিগলিত অর্থ হল এই যে, জাতীয়তাবাদকে ভারতবর্ষের ধর্ম হিসেবে স্বীকার করার মধ্য দিয়েই একমাত্র জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারবে।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বাংলা ও বাঙালি জাতির প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বাংলাকে কখনই ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করে দেখেননি। সেই কারণে তিনি বলতে পারেন, “যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক।” বাঙালীর ভীরুতা, কাপুরুষতা, দুর্বলতা প্রভৃতি সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, – “কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।”^{১৬} এই বক্তব্যের সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, – “বাঙালীর চিরদুর্বলতা এবং চিরভীরুতার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঙালি যে পূর্বে বহু বলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।”^{১৭}

উপরোক্ত মতামত থেকে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, বাঙালিপ্রীতি ও বাঙালি জাতির উন্নতি বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাঙালীর দুর্বলতা, অসারতা এবং গৌরব শূন্যতাকে তিনি একেবারেই মেনে নিতে প্রস্তুত নন। সেই কারণে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উত্থাপন করেছেন যার দ্বারা তিনি তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, – “কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার চেতন্যের ধর্ম; রধুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব, বিদ্যাপতি, মুকুন্দদেবের কাব্য, কোথা হইতে আসিল?”^{১৮}

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র আত্মবিস্মৃত বাঙালীর অন্তরে জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। জাতীয় ঐক্য ছাড়া জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারে না। ‘জাতীয় ঐক্যের মূলে ভাষার একতা’ – এই বিশ্বাসই বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙালি জাতিসত্তার আবিষ্কারে প্রেরণা জোগায়।

তবে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষাভাষী হিসেবে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, – “বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের দেশ – একা হিন্দুর দেশ নহে।”^{১৯} এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে তিনি উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের বাংলায় উর্দু ফার্সির ব্যাপক ব্যবহারের কথা বলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এরকম মতবাদ একপ্রকার সংশয় সৃষ্টি করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাথে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মেলবন্ধন কীভাবে সম্ভব সে বিষয়ে তাঁর নিজের মধ্যেই একপ্রকার দ্বিধা, চিন্তার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র ভাষার সূত্রে বহুভাষাভাষী ভারতবর্ষে ভারতবাসীর ঐক্য কীভাবে সম্ভব তা প্রশ্নের উপেক্ষা রাখে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও এ বিষয়ে সুনিশ্চিত নন, সেই কারণে ভারতবর্ষে ঐক্যের ভিত্তি কী হবে সেই প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও জাগ্রত হয়েছিল। এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ হলেও যে একাত্মবোধ সৃষ্টি হয় না, সেই বিষয়টির উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘ভার কলঙ্ক’ প্রবন্ধে লিখেছেন, – “বহুকাল পর্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ পাইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখ নির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তনমধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ ঘটে। তাহাদিগের পার্থক্য

যায় অথচ ঐক্য জন্মে না।”^{২০} এইখানে ঐক্য বলতে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় অখণ্ড ভারত চেতনা প্রকাশ পেলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় জাতীয়তা এই দুয়ের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় ঘটবে এ বিষয়ে তার নিজের মধ্যেই স্বচ্ছতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে তাই ড. অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর ‘বঙ্কিম মানস’ বইতে বলেছেন, – “বঙ্কিমের মন ছিল পাশ্চাতে, কিন্তু চোখ ছিল সম্মুখে. . . বঙ্কিম মানসে এক ঘোরতর সংকট সমুপস্থিত। একদিকে যুক্তিহীন আবেগ, অপরদিকে নির্মোহ যুক্তিবাদ, এই দুই পরস্পর বিরোধী প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার মন ভয়ংকর আলোড়িত হইতেছে।”^{২১}

সমালোচনা

জাতীয়তাবাদকে বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তাকে কেন্দ্র করে যে সকল সমালোচনা লক্ষ্য করা যায় সেগুলি নীচে আলোচনা করা হল –

- ১। বঙ্কিমচন্দ্র তার জাতীয়তাবাদকে হিন্দু ধর্মের সমার্থক হিসেবে দেখেছেন। এরফলে তিনি এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হননি যে, এ ধরনের ভাবনার ফলশ্রুতি হল অ-হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশকে জাতীয়তাবাদী বৃত্তের বাইরে সরিয়ে রাখা। এরফলে জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে হিন্দু স্বার্থের বিষয়টি প্রাধান্য পায়।
- ২। অনেকে মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জাতীয়তাবাদের ধারণার মাধ্যমে হিন্দুধর্ম পুনঃস্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার –

যেকোনো সমাজে যেকোনো ব্যক্তিত্বকে বিচার করতে হয় তার সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন নরমপন্থী, যাঁরা জাতীয়তাবাদকে পাশ্চাত্য অর্থে গ্রহণ করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁদের কর্মপদ্ধতির সাথে বঙ্কিমচন্দ্র সহমত পোষণ করেননি। তাই তিনি এই নরমপন্থীদের তাঁর কমলাকান্তের জবানীতে বিদ্রূপ করে বলেছেন, – “ভাই পলিটিকসওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ি আছে, তবু সগুণ্ডশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিকস নাই। ‘জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো! ইহাই তাহাদের পলিটিকস।’”^{২২}

তাই বঙ্কিমচন্দ্র মনে করলেন যে, ভারতের জাতীয়তাবাদ ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতাকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পারেনা। তিনি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হলেন যে, ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু ভারতীয়দের হৃদয়কে জাগ্রত করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন, – “He was perfectly aware of the fact that nothing can move the heart of Indians so much as religion.”^{২৩}

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে এরকম অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে তাঁর ছিল না। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী তাই বলেছেন, – “যদি হিন্দুধর্মের ধ্বংসকারী হয়ে থাকেন, তবে কেন ছাড়লেন হিন্দু স্বর্ণযুগ? কেন নিলেন তার অবক্ষয়ের পরাজয়ের থিম? সে কি পুনরুজ্জীবনের প্রত্যাশায়? সে কি মুসলিম বিদ্রোহের জন্য?”^{২৪}

- ৩। কারো কারো মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ছিল আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া সমগ্র ভারতের জাতিসত্তার বিষয়টির তাঁর চিন্তায় যতটা ছিল, তার থেকে অধিক

মাত্রায় ছিল বাংলা ও বাঙালীর জাতীয়তাবাদের বিষয়টি। এই প্রকার প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তার জাতীয়তাবাদ প্রকৃত অর্থে গণমুখী হতে পারেনি।

মূল্যায়ন: তবে একথাটিও সত্য যে, তৎকালীন ঔপনিবেশিক কাঠামোতে সেটা সম্ভবপর ছিল না। আর একটি বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বগত অবস্থানকে দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। একদিকে সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হবার ফলে আধুনিকতার প্রতি আগ্রহ – এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সমস্যা। কিন্তু যেহেতু সনাতন হিন্দুধর্মের সব বিষয়কে তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেননি সেই কারণে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মানসিকতা তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ অন্তরায় হতে পারেনি। গৌরবময় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে যে, প্রকৃত জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারেনা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার মধ্যে তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক হোসেনুর রহমান বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে রেনেসাঁর পক্ষে তার কারণ তিনি বাঙালীর জাতীয়তার সূচনা, ব্যাপকতা ও প্রসার চাইলেন এবং সেই কারণে বাংলা ভাষাকে মাধুর্য দিতে হবে এটা অনুভব করেছিলেন এবং দিয়েওছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজন সবার আগে জাতীয় ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে এটি অনুভব করতে পেরেছিলেন রামমোহন রায়। তিনিই প্রথম বাঙালী লেখক যিনি উচ্চমানের চিন্তা প্রকাশের জন্য বাংলা গদ্যকে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু রামমোহনের ভাষায় গীতিময়তা, মাধুর্য, মিষ্টত্ব পাওয়া গেল না। রামমোহনের মৃত্যুর পর The flood tide of the English language and literature almost swept away the infant prose literature of Bengal. ইংরেজি ভাষার প্রতি অনুরাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। যদিও এই সময়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলা ভাষায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন তবুও ইউরোপীয়দের জন্য বাংলা ভাষার প্রসার পদে পদে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

এই সময়েই অগ্রবর্তী ভূমিকায় এলেন বঙ্কিমচন্দ্র। Bengal Social Science Association এ তিনি বক্তব্য পেশ করে বললেন, – “We Bengalis are strongly apt to forget that it is only through Bengali that the people can be moved. . . to me it seems that a single great idea, communicated to the people of Bengal in their own language, circulated among them is the language that alone touches their hearts. . .”^{২৫}

তথ্যসূত্র:

- 1। Bimanbehari Majumder, History of Indian social and political ideas, Bookland Private Ltd., 1967, P. 168
- ২। বঙ্কিম রচনাবলী, ‘বিবিধ প্রবন্ধ – বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা : ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১৩৬১, পৃষ্ঠা. ২৮৩ (পরবর্তীতে রচনাবলী)।
- ৩। ঐ, পৃষ্ঠা. ২৮২।
- ৪। ঐ, পৃষ্ঠা. ৬৬৫।
- ৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘আধুনিক সাহিত্য’ রচনাবলী, দশম খণ্ড, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা. ২৪৭।
- ৬। শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস, প্রোগ্রেসিভ

- পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা. ২৩২।
- ৭। ভারত কলঙ্ক - ভারত পরাধীন কেন ?, রচনাবলী, পৃষ্ঠা. ২৩৯।
- ৮। ঐ, পৃষ্ঠা. ২৪০।
- ৯। Bimanbehari Majumder, PO. Cit, P. 173
- ১০। কমলাকান্তের দপ্তর - দ্বিতীয় সংখ্যা - মনুষ্যফল, রচনাবলী, পৃষ্ঠা. ৫৩।
- ১১। ঐ, পৃষ্ঠা. ৮০।
- ১২। Bimanbehari Majumder, OP.Cit, P. 175.
- ১৩। 'আনন্দমঠ', রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা. ৭২৫।
- ১৪। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, ডি.এন.বি. এ ব্রাদার্স, প্রথম খণ্ড, ১৯৭০, পৃষ্ঠা. ১২৬।
- ১৫। আনন্দমঠ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৭২৯।
- ১৬। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', রচনাবলী, ২, পৃষ্ঠা. ৩৩৩।
- ১৭। ঐ।
- ১৮। 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', ঐ, পৃষ্ঠা. ৩৩৬।
- ১৯। বঙ্গদর্শন, পৌষ সংখ্যা, ১২৮১।
- ২০। 'ভারত কলঙ্ক' : ভারতবর্ষ পরাধীন কেন ? পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৪০।
- ২১। অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম মানস, পুস্তক বিপণি, ১৯৫১, পৃষ্ঠা. ৫৪।
- ২২। রচনাবলী ২, পৃষ্ঠা. ৯৩।
- ২৩। Bimanbehari Majumber, OP.Cit., P. 173.
- ২৪। অমলেশ ত্রিপাঠী, ইতালীয় রেনেসাঁয় বাঙালীর সংস্কৃতি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা. ৬১।
- ২৫। হোসেনুর রহমান, ধর্ম, দ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবাদ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা. ২০-১।

অষ্টবিধ বিবাহসংস্কার ও গান্ধর্ববিবাহ

মধুমিতা জানা

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

মহিষাদল রাজ কলেজ

মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ: সংস্কার শব্দের অর্থ হল- পরিশুদ্ধিকরণ। এটি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে হয়ে থাকে। অন্তপ্রাশন, চূড়াকরণ প্রভৃতি সংস্কার গুলোর মতো বিবাহ ও একটি সংস্কার। সংস্কারের কাজ হল ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধিকরণের মাধ্যমেই সামাজিক স্তরে উন্নীত করা। বিবাহ হল হল একটি সংস্কার। এই বিবাহ সংস্কার শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে সাত প্রকার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এই চার বর্ণের মানুষ ভার্যা লাভের উপায়স্বরূপ আট প্রকার বিবাহের কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব - এই ছয় প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের জন্য ধর্মমূলক, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ - ক্ষত্রিয়ের জন্য বিহিত। রাক্ষস ছাড়া আসুর, গান্ধর্ব ও পৈশাচ - বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য এই তিনপ্রকার বিবাহ পদ্ধতি বিহিত রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার বিবাহ পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহের গুরুত্ব বেশি। গান্ধর্ববিবাহের গুরুত্বও প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি রয়েছে। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে যেমন গান্ধর্ব বিবাহ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণেও গান্ধর্ব বিবাহের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তবে বর্তমানে অন্যান্য বিবাহ পদ্ধতির থেকে গান্ধর্ব বিবাহের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বর্তমান সমাজে গান্ধর্ববিবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় একটি বিবাহ পদ্ধতি হয়ে উঠেছে।

সূচক শব্দ: বিবাহ, সংস্কার, ব্রাহ্ম, গান্ধর্ব।

মূল আলোচনা: 'বিবাহ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল - একজনের (Female) মেয়েত্ব থেকে "স্ত্রীত্ব" বা ভার্যত্ব অর্জন করা। বিবাহ শব্দটি যে উপাদানগুলোর উপর ভিত্তি করে রয়েছে সেগুলি হল-

বিবাহ - বিশেষভাবে বা বিশেষ উদ্দেশ্যে মেয়েকে স্ত্রী বানানো।

উদাহরণ - মেয়েকে তার পিতৃগৃহ থেকে বের করে আনা।

পরিনয়ন/ পরিণয় - পবিত্র অগ্নিতে ঘুরে বেড়ানো বা পদক্ষিপণ করা।

উপায়ম - কাছে আনা এবং নিজের করে নেওয়া।

কন্যাদান - কন্যাকে দান করা।

পাণিগ্রহণ - মেয়েটির হাত ধরা।

বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মেধাতিথি বলেছেন- ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য প্রভৃতি আটপ্রকার বিবাহসংস্কারের মাধ্যমে যে কন্যা লাভ কন্যা লাভ করা হয়। তাকে 'ভার্যা' করার জন্য সহযোগী যেসব সংস্কার অনুষ্ঠান হয় তার নাম 'বিবাহ'।^১

“স্ত্রীসংস্কারার্যা বিবাহা ইতি স্ত্রীবিবাহাঃ ॥

কঃ পুনরয়ং বিবাহো নাম? উরায়তঃ প্রাগুয়াঃ কন্যায়াঃ দারবারণার্থঃ সংস্কারঃ সগুন্দর্শনপর্যন্ত পানিগ্রহণলক্ষণঃ।” মেধাতিথি

আট প্রকার বিবাহসংস্কার ও গান্ধর্ববিবাহ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র- এই চার বর্ণের ভাৰ্যালাভের উপায়স্বরূপ আট প্রকার বিবাহের কথা বলা হয়েছে।

ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব - এই ছয় প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের জন্য ধর্মমূলক বিবাহ পদ্ধতি। আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ - ক্ষত্রিয়ের জন্য বিহিত বিবাহ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্য ও প্রাজাপত্য বিবাহ পদ্ধতির যেকোনো একটি করণীয়, একটি করা যেতে পারে। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে কেবলমাত্র আসুর বিবাহ পদ্ধতিটি শ্রেয়। ষড়ানুপূৰ্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোহবরান্। বিট্ শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাঙ্কম্যানরাক্ষসান্।।

চতুরোব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ। (৩.২৩)

রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।। (৩.২৪)

আটপ্রকার বিবাহ

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে বিবাহ আটপ্রকার। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, অষ্টবিধ বিবাহগুলি হল - ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ।

ব্রাহ্মবিবাহ

বিবাহের সবচেয়ে বিশুদ্ধ পদ্ধতি হল ব্রাহ্মবিবাহ। এই ধরনের বিবাহ ব্রাহ্মণদের জন্য ছিল। এতে একজন ব্রাহ্মণপিতা কন্যাকে সাধ্যমতো অলঙ্কারে সুসজ্জিত করে, সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র পাত্র দিতে, যাকে স্বৈচ্ছায় আমন্ত্রণ জানাতেন এবং বিনিময়ে কোন কিছু না দিয়ে সম্মানের সাথে গ্রহণ করতেন। স্মৃতিশাস্ত্রে এটিকে সম্মান জনকবিবাহ বলা হয়েছে। কারণ এই ধরনের বিবাহ বলপ্রয়োগ, লোভ, শর্তারোপ ও অর্থের প্রলোভন থেকে মুক্ত ছিল। এই ধরনের বিবাহ বৈদিকযুগে দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ ঋগ্বেদে বর্ণিত সূর্যের সাথে সোমের বিবাহ।

ব্রাহ্মদৈবস্তুইবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।

গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ।। মনুস্মৃতিঃ ৩.২১

যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্ম বিবাহের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন - যেখানে বরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে দাতার সামর্থ্য অনুসারে সজ্জিত কনেকে দান করা হয়। মনুর মতে, শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার সম্পন্ন পাত্রকে কন্যার পিতা আহ্বান করে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি সহযোগে।

দৈববিবাহ

দৈব বিবাহ নামের তাৎপর্য এই যে, দৈব বিবাহে বলিদানের সময় উপহার দেওয়া হত। মূলত যজ্ঞের সময় ঋত্বিকের (পুরোহিতের) সাথে কোন মেয়ের বিবাহ দেওয়াকে “দৈব” বলা হয়। এই ধরনের বিবাহ পদ্ধতিতে একজন কুমারীকে ঋত্বিকের কাছে অর্থাৎ পুরোহিতের কাছে যজ্ঞের অনুষ্ঠানের জন্য দেওয়া হয়। সুতরাং পিতা-মাতা কর্তৃক কন্যাকে দান করে দেওয়া হয়। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে - জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যজ্ঞসম্পাদনকারী ঋত্বিক-কে যদি সালঙ্কারা কন্যা দান করা হয়, তখন এইরকম বিবাহকে শাস্ত্রবিহিত ‘দৈব’ বিবাহ বলে থাকেন। যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত ঋত্বিকের কাছ থেকে পুণ্যফল লাভের সম্ভাবনা থাকায় শুদ্ধদানের পর্যায়ে ফেলা যায়।

“যজ্ঞে তু বিততে সম্যগ্ভূক্তিজৈ কর্ম কুব্বতে।

অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে।। (৩.২৮)

পাত্রের হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়। তাকে ধর্মসম্মত ব্রাহ্মবিবাহ বলে। ব্রাহ্মবিবাহ সর্বোৎকৃষ্ট। এই বিবাহে যে কন্যাদান করা হয়, তাতে কোনো শর্ত বা স্বার্থ থাকে না।

“আচ্ছাদ্য চার্চায়িত্বা চ শ্রুতিশীলবতে স্বয়ম্।

আহুয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্তিত।। (৩.২৭)

আর্ষ বিবাহ

যে বিবাহ পদ্ধতিতে একজোড়া গরু কন্যার পিতা নেওয়ার পর কন্যাকে পাত্রের হাতে সম্প্রদান করে তাকে আর্ষ বিবাহ বলে। ধর্মশাস্ত্রানুসারে বরের কাছ থেকে একজোড়া গাভী বা দুই জোড়া গোমিথুন অর্থাৎ একটি গাভী ও একটি বলদ নিয়ে ঐ বরকে যথাবিধি কন্যাসম্প্রদানকে মনুসংহিতায় মনু আর্ষবিবাহ নামে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেন শুক্ল দিয়ে কন্যাদান প্রথার প্রচলন প্রাচীনকালে যে ছিল, তার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মেধাতিথি বলেন – বরের কাছ থেকে দুটি গরুর বিনিময়ে কন্যা বিনিময় মূল্যস্বরূপ নয়, কাজেই কন্যা এখানে কন্যা বিক্রয় করা হচ্ছে এমন মনে করা উচিত নয়। কারণ এখানে অল্প হোক বা বেশীই হোক, কোন ঋণপরিশোধের বিষয় নেই।

একং গোমিথুনং দ্বৈ বা বরাদায় ধর্মতঃ।।

কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষৌ ধর্মঃ স উচ্যতে।। (৩.২৯)

প্রাজাপত্য

যেখানে কন্যাকে একজন প্রার্থনাকারী বরকে দেওয়া হয় এই বলে যে, তারা দুজনেই যেন তাদের কর্তব্য পালন করে। এই ধরনের বিবাহ পদ্ধতিতে পিতা-মাতার অনুমতিতে, বর ও কনের সম্মতিতে বিবাহ সম্পন্ন হয়। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাজাপত্য বিবাহের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে স্মৃতির উক্তি তুলে ধরেছেন – এই বিবাহে বরের সাথে এইরকম চুক্তি করে এবং প্রতিশ্রুতিরূপে স্বীকৃতি আদায় করে, অলঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা বরকে অর্চনাপূর্বক কন্যা সম্প্রদান করা হয়। প্রাজাপত্য বিবাহে যে কন্যাদান করা হয়, সে দান শুদ্ধ নয়, কারণ এখানে দানের শর্ত আরোপ করা হয়।

“সহোভৌ চরতাং ধর্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।

কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ।। (৩.৩০)

আসুর বিবাহ

আসুর বিবাহের ধরনে ধনসম্পদ বা অর্থগ্রহণ করে কনেকে দান করা হয়। এই বিবাহ পদ্ধতিতে কনে ও তার আত্মীয়দের অর্থ দিয়ে কনেকে ক্রয় করা হয়। আসুর বিবাহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল – এখানে অর্থের জোরে কন্যা ক্রয় করা হয়। যদিও এটি ধর্মানুমোদিত নয়। এই বিবাহে স্বেচ্ছানুসারে অর্থ দিয়ে কন্যা গ্রহণ করা হয়।

জ্ঞাতভ্যো দ্রবিনং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।

কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম উচ্যতে।। (৩.৩১)

গান্ধর্ববিবাহ

গান্ধর্ববিবাহ পাত্র-কন্যা পরস্পর ভালোবাসার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বর ও কনের সম্মতিতে, পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া বিবাহ সম্পন্ন হয়। কন্যা ও বর উভয়ের ইচ্ছাবশতঃ (অর্থাৎ প্রেম বা অনুরাগবশত) যে মিলন হয়, তাকে গান্ধর্ববিবাহ বলে। এই বিবাহে মৈথুন্যঃ অর্থাৎ পরস্পর মিলনের বাসনা থেকে সম্ভূত এবং কামই প্রধান কারণস্বরূপ হয়।

ইছ্যান্যোন্য়াসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।

গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুণ্যঃ কামসম্ভবঃ।। (৩.৩২)

রাক্ষসবিবাহ

রাক্ষস বিবাহ পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে কনেকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়। কনেকে জোর করে অপহরণ করে বিয়ে করা হয়। মন্ত্রাচার্যের মতে, বাধা দানকারী কন্যাপক্ষীয়গণকে নিহত করে (লাঠি, কাঠ প্রভৃতি দিয়ে আঘাত করে) খড়্গাদির দ্বারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন করে প্রভৃতি নানাবিধ খারাপ উপায় অবলম্বন করে, ক্রন্দনরতা কন্যাকে গৃহ থেকে বলপূর্বক অপহরণ করে বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে।

হত্বা, ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদন্তীং গৃহাং।

প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে।। (৩.৩৩)

পৈশাচ বিবাহ

যখন কনেকে প্রতারনা করে, অপহরণ করে বিবাহ সম্পাদিত হয়, তখন তাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। নিদ্রাভিভূতা, মদ্যপানের ফলে উন্মত্তা কন্যার সঙ্গে যদি গোপনে সন্মোগ করা হয়, তাহলে তাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। আট প্রকার বিবাহ পদ্ধতির মধ্যে পৈশাচ বিবাহ পদ্ধতিটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও পাপজনক হয়। পিশাচেরা যেমন গোপনে বা সামনাসামনি নিন্দনীয় কাজ করে থাকে বলে এই বিবাহেও গোপন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এটি সবচেয়ে নিন্দিত বিবাহ পদ্ধতি।

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।

স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ।। (৩.৩৪)

বিবাহের অষ্টবিধ ভেদের মধ্যে ব্রহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রজাপত্য বিবাহকে শাস্ত্র সম্মত বলে মনে করা হয়। অসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিবাহ বলে মনে করা হয়।

পৃথক পৃথগ্বা মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্বচোদিতৌ।

গান্ধর্বৌ রাক্ষসশ্চৈব ধর্মৌ ক্ষপ্রস্য ত্রৌ স্মৃতৌ।। (৩.২৬)

মনুসংহিতা মতে, ব্রাহ্মা প্রজাপত্য, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ – এই পাঁচ প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রজাপত্য, গান্ধর্ব ও রাক্ষস – এই তিনপ্রকার বিবাহ সকল বর্ণের পক্ষেই ধর্মসম্মত। পৈশাচ ও আসুর সর্বদা সকল বর্ণের পক্ষে অধর্মমূলক। ব্রাহ্মণের আসুর বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ। ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বাকী তিন বর্ণের আসুর ও পৈশাচ বিহিত ও নিষিদ্ধ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের রাক্ষসবিবাহ বিহিত হওয়ার তাৎপর্য এই যে, যে বর্ণের জন্য যে বিবাহ পদ্ধতি বিহিত রয়েছে, তা অসম্ভব হলে নিষিদ্ধ বিবাহও কর্তব্য হতে পারে। এক্ষেত্রে যদি কোন স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অনুরাগ রয়েছে এবং পুরুষ বা পাত্র যুদ্ধাদির দ্বারা কন্যাকে জয় করে বিবাহ করলে, তাতে গান্ধর্ব ও রাক্ষস – এই ধরনের সংমিশ্র বিবাহ ও ধর্মসম্মত বলে স্মৃতিশাস্ত্র মনে করে।

গান্ধর্ববিবাহ হল হিন্দু বিবাহের আটটি শাস্ত্রীয় প্রকারের বিবাহের মধ্যে একটি, যেখানে দেখা যায় পাত্র ও পাত্রী পারস্পরিক সম্মতি ও ভালোবাসার ভিত্তিতে কোন ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান বা সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করে থাকে। এদিকে বর্তমান দিনে Love marriage বলা যায়। এটি মূলত প্রেম ও ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ- কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলে দুষ্যন্ত- শকুন্তলার বিবাহ।

গান্ধর্ব বিবাহের বৈশিষ্ট্য

প্রথমত - পাত্র-পাত্রী, পিতা-মাতা এবং গুরুজনদের সম্মতি নেয় না।

দ্বিতীয়ত - পরস্পর স্ব-ইচ্ছায় বিবাহ সম্পন্ন হয়।

তৃতীয়ত - কোনো ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করার দরকার হয়না।

চতুর্থত - পাত্র-পাত্রী মনের, মিল থাকলেই প্রণয় থেকে গান্ধর্ববিবাহ করে থাকে।

পঞ্চমত - প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে গান্ধর্ববিবাহের অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী, ভীম ও হিড়িম্বা, দুশ্যন্ত শকুন্তলার বিবাহ।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র অনুসারে গান্ধর্ববিবাহ হল এক প্রকার বিবাহ সেখানে পাত্র পাত্রী নিজেরাই জীবনসঙ্গী বেছে নেয় (২.১০)। ঋগ্বেদে প্রত্যক্ষভাবে, গান্ধর্ববিবাহের উল্লেখ নেই কিন্তু ১০.৮৫ নম্বর সূত্রে সূর্য-সোমের যে বিবাহের বর্ণনা করা হয়েছে তা অনেকাংশে গান্ধর্ববিবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত। যজুর্বেদের ১.১.২.২১ মন্ত্রে বলা হয়েছে “গন্ধর্বোহসি কাম দূতঃ” অর্থাৎ গন্ধর্ব হলেন কামদূত। কামের দূত হিসাবে গন্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের ১৪.১.১ মন্ত্রে বলা হয়েছে “প্রথমং হৃদৌরদধাদিতিবর্ণস্পতীনাম” অর্থাৎ প্রথমে দুগলোক এবং বনস্পতির বিবাহের জন্য প্রস্তুত হন।” অথর্ববেদে বিবাহের প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়। আবার ১৪.২.১-৬১ মন্ত্রে বিবাহের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ আছে। বাঙ্গালীক রচিত রামায়ণে এই বিবাহের উল্লেখ আছে অরন্যকান্ডের ৫৩ তম সর্গে। এখানে রামচন্দ্র ও সীতার যে বিবাহ পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে তাকে ব্রাহ্ম বিবাহ হিসাবে ধরা যায়। ব্যাসদেবের মহাভারতে গান্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ আদিপর্বে দেখা যায়। আদিপর্বের ৬৭তম অধ্যায়ে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার যে বিবাহ, তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলা হয়। তাই ৬৭তম অধ্যায়ের ১২-১৪ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে - “ততো গান্ধর্ববিবাহের শকুন্তলাং তাং মহামতিঃ। দুষ্যন্তঃ সমভাষা প্রীতঃ প্রীতেন চেতসা।।” অর্থাৎ তারপর মহামতি দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে প্রীতির দ্বারা গান্ধর্ব বিবাহের মাধ্যমে বিবাহ করেন। পুরানেও গান্ধর্ব বিবাহের উল্লেখ রয়েছে। ভাগবত পুরানের ৯.২০.২১ শ্লোকে বলা হয়েছে - “গান্ধর্বোহস্তু স্বয়ংদৃষ্টে মথিঃ সঙ্গতযোর্বলাত।” অর্থাৎ গান্ধর্ব বিবাহ হলো নারী-পুরুষের পরস্পর দেখা এবং মিলনের মাধ্যমে হওয়া বিবাহ।

পরিশেষে বলা যায়, বিবাহ হল হল একটি সংস্কার বিশেষ। এই বিবাহ সংস্কার শাস্ত্রীয়ভাবে বহুপ্রকার। বিবিধ বিবাহ পদ্ধতির মাধ্যমে জানা যায় ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহের গুরুত্ব বেশি। গান্ধর্ববিবাহের গুরুত্ব ঋগ্বেদিক কাল থেকে অদ্যাবধি রয়েছে। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে অথর্ববেদে এসে ও গান্ধর্ব বিবাহ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি রামায়ন মহাভারত ও পুরাণেও এই বিবাহের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তবে বর্তমানে অন্যান্য বিবাহ পদ্ধতির থেকে গান্ধর্ব বিবাহের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বর্তমান সমাজে গান্ধর্ববিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এর ধরণ কিছুটা বদলেছে মাত্র।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। পান্ডে, রাজ বলি, হিন্দু সংস্কারসু, দিল্লি: মোতিলাল বারানসী দাস, ১৯৬৯ (দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ)

- २। सङ्गीतार्थ, भूतनाथ, मनुस्मृतिर मेधातिथि भाष्य, कलकता: संस्कृत पुस्तक भांडार, १७९८ (परिमार्जित संस्करण) (प्रथम संस्करण १७१२)
- ३। तर्करत्न, महामहोपाध्याय पध्गनन, याङ्गवक्ष्यस्मृति, कलिकाता: संस्कृत पुस्तक भांडार, २०१० (तृतीय संस्करण) (प्रथम संस्करण २००७)
- ४। वसु, ड. अनिल चन्द्र कौटिलीय अर्थशास्त्र, कोलकाता: संस्कृत बुक डिपो, २००५ (पुनर्मुद्रन) (प्रथम संस्करण १९९९)
- ५। वसु, ड. अनिल चन्द्र, याङ्गवक्ष्य संहिता, कोलकाता: संस्कृत बुक डिपो, २००७ (पुनर्मुद्रन) (प्रथम संस्करण १९०९)
- ७। भट्टाचार्य, ड. श्यामापद, बाल्मीकिय रामायन, कोलकाता: संस्कृत बुक डिपो, २००७ (पुनर्मुद्रन) (प्रथम संस्करण २००३)
- ९। त्रिपाठी, चिन्ना, दिगदर्शिका, वारानसी: चौखाम्बा सुरभारती प्रकाशन, २०१३ (पुनर्मुद्रित संस्करण)
- ८। दाहाल, आचार्य लोकमनि, संस्कृत साहित्येतिहास, वारानसी, चौखाम्बा कृष्णदास एकाडेमि २०११ (चतुर्थ संस्करण)
- ९। दयालु, ड. विश्वम्भर, नन्दिनी, वारानसी: चौखाम्बा सुरभारती प्रकाशन, २०१३ प्रथम संस्करण
- १०। त्रिपाठी, ड. शङ्कर, संस्कृत परम्परागत विषय, वारानसी: चौखाम्बा सुरभारती प्रकाशन, २०१४ प्रथम संस्करण
- ११। त्रिपाठी, श्री यदुपति, याङ्गवक्ष्य संहिता, कोलकाता: वि.एन पाबलिकेशन, १४१२ (प्रथम प्रकाश)
- १२। बन्द्यापाध्याय, ड. मानवेन्दु, मनुसंहिता, कोलकाता: श्री बलराम प्रकाशनी, १४१२ (प्रथम प्रकाश)।

সাঁওতালি ভাষা : একটি আলোচনা

মনশ্রী মাহাত

সহকারী অধ্যাপক, সাঁওতালি বিভাগ
মানভূম মহাবিদ্যালয়, মানবাজার, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ: অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা পরিবারের অন্যতম ভাষা হচ্ছে সাঁওতালি ভাষা। এই ভাষাকে আন্লেয় ভাষারূপেও আমরা জানি। হাজার হাজার বছর ধরে এই ভাষা মৌখিক রূপে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও আজও এই ভাষা যে হারিয়ে যায়নি তা সত্যিই বড় বিস্ময়কর। বর্তমানে এই ভাষা ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ভাষারূপে স্থান নিয়েছে। সাঁওতালি ভাষার লিখিত সাহিত্য রূপ যদিও বেশি দিন আগের নয়, তবুও এই ভাষার লিখিত রূপ বর্তমানে অনেক বেশি দ্রুত হারে এগিয়ে চলেছে। সাঁওতালি ভাষা বর্তমানে শিক্ষার দিক থেকে কতটা এগিয়ে যাচ্ছে, এই ভাষার উন্নতিকরণ কতটা এবং এই ভাষার বর্তমানে গুরুত্ব কতখানি এগিয়ে রয়েছে, এবং সাঁওতালি ভাষার বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই বা কি রয়েছে, এই সমস্ত কিছু বিষয় তুলে ধরার জন্যই আমার এই গবেষণা পত্রের বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ: ভাষা, সাহিত্য, ভাষার উন্নতি, গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য।

মূল আলোচনা: ভাষা হল কথা আদান প্রদান করার এক মাধ্যম। আর এই মাধ্যমের মধ্য দিয়েই আমরা একে অপরের সাথে কথা বলি। তাই পৃথিবীপৃষ্ঠে যত রকমের ভাষা রয়েছে তাদের মধ্যে সাঁওতালি হল একটি ভাষা। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল জনজাতিদের মাতৃভাষার নাম হল সাঁওতালি ভাষা।

সাঁওতালি ভাষা অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষা পরিবারের একভাগ। এই ভাষাকে অস্ট্রিয়ান যা আন্লেয় ভাষা রূপেও চিহ্নিত করা হয়। এই ভাষাভাষীর লোকেরা এখনো ভারতবর্ষের মধ্যে ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, বিহার, পশ্চিমবাংলা, মধ্যপ্রদেশ, এবং আসাম রাজ্যে বসবাস করে আছে। এছাড়াও ভারতবর্ষের বাইরেও যেমন বাংলাদেশ, নেপাল, এবং ভুটানেও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জনজাতিরা রয়েছে।

বর্তমানে সাঁওতালি ভাষা ২০০৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলভুক্ত হয়েছে। আর এই ভাষার উন্নয়ন ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য ভাষার মতোই সাঁওতালি ভাষার ও লিপি আবিষ্কার হয়েছে। উড়িষ্যার ময়ূর ভঞ্জ জেলার ডাহারডি নামক গ্রামের পন্ডিত রঘুনাথ মুরমু ১৯২৫ সালে সাঁওতালি ভাষায় লেখাপড়া করার জন্য সাঁওতালি লিপি আবিষ্কার করেন, যার নাম দিয়েছেন “অলচিকি” লিপি।

অস্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা পরিবারের এক অন্যতম ভাষারূপে আজ সাঁওতালি ভাষা পরিচিত। সাঁওতালি ভাষা লেখার জন্য অলচিকি লিপি যথাযোগ্য এবং সঠিক বলে বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

আজকে শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ভারতের বাইরে ও এই অলচিকি লিপির ব্যবহার হচ্ছে। কম্পিউটার, মোবাইল, ইন্টারনেট, রেডিও, টেলিভিশন সমস্ত মাধ্যমে আজ সাঁওতালি ভাষা এবং অলচিকি ব্যবহৃত হচ্ছে। আন্লেয় পরিবারের অন্যান্য ভাষার চেয়ে সাঁওতালি ভাষা

আজ অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। শুধু তাই নয় এই ভাষায় বর্তমানে শিক্ষার হার অনেকটাই বেড়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যেমন- পশ্চিমবাংলা, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যাতে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে সাঁওতালি ভাষায় লেখাপড়া চলছে। সাথে সাথে অলচিকি লিপির ব্যবহারও দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সাঁওতালি ভাষায় বি. এ, এম.এ, এম.ফিল., পিএইচডি, নেট, সেট, পিএসসি, এসএসসি, প্রাইমারি, সিএসসি, ইউপিএসসি, জে পি এস সি, ডাব্লিউ বি সি এস ইত্যাদি বিষয়ে সাঁওতালি ভাষা এবং অলচিকি লিপির ব্যবহার যোগ্য বলে স্বীকার হয়েছে। আশা রাখি ভবিষ্যতে এই ভাষা আরও অনেক বড় জায়গা করে নিতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অন্যান্য ভাষার মতোই সাঁওতালি ভাষার নির্দিষ্ট ব্যাকরণ রয়েছে। কারণ ব্যাকরণ ছাড়া ভাষার কোন অস্তিত্ব থাকে না। সাঁওতালি ভাষায় বিশেষ কিছু ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যান্য অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার চেয়ে আলাদা। সাঁওতালি ভাষা হল ক্রিয়াপ্রধান ভাষা এই ভাষায় কথা বলার সময় ক্রিয়াপদকে বাক্যের প্রথমে এবং বাক্যের শেষে রেখেও সঠিক কথা বলা যায়। যা অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে অন্যরকম তাই এই ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রূপে ক্রিয়া প্রধান ভাষা হিসেবে সাঁওতালি ভাষাকে ধরা হয়। অস্ট্রিক পরিবারের মধ্যে মুন্ডা ভাষা গোষ্ঠীর প্রধান ভাষা হল সাঁওতালি ভাষা। এ সম্পর্কে গ্রিয়ারসন সাহেব বলেছেন- “মুন্ডা ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।”

সাঁওতালি ভাষা বহু প্রাচীন ভাষা। সেই আদিকাল থেকেই এই ভাষাভাষী লোকজন কথা বলে আসছে। এই ভাষার মৌখিক চর্চা ছিল কিন্তু লিখিত চর্চা ছিল না। মূলত এই ভাষার লিখিত সাহিত্যের চর্চা শুরু করেছিল বিদেশি ইংরেজ মিশনারি সাহেবগণ। যেরকম রেভারেন্ট পি. ও. বোডিং, রেভারেন্ট জে. ফিলিপস, রেভারেন্ট এ. ক্যাশ্বেল সাহেব, রেভারেন্ট এল. ও. এসক্রুবস রুড সাহেব। আরও অনেক মিশনারী সাহেবগণ আমাদের ভারতবর্ষে এসে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা সাহিত্য নিয়ে চর্চা শুরু করেছিলেন। মিশনারিগণ ১৮৪৫ সাল থেকে বিভিন্ন বই লেখা শুরু করেন সাঁওতালি ভাষা সাহিত্য নিয়ে। যেমন রেভারেন্ট জে. ফিলিপস লিখেছিলেন- “A Santali primer 1845, “Introduction to the Santali language” 1852, Reverend P.O.Bodding সাঁওতালি ব্যাকরণ নিয়ে লিখেছেন “Materials for Santali grammar”, “A Santali grammar for beginners”, “Santali dictionary”. এছাড়াও আরো বহু বই লিখেছেন এই ভাষা নিয়ে। Reverend L.O.Skrefsrud সাহেব লিখেছেন “A grammar of the Santali language”. এরকম বহু বই উনারা লিখেছেন যার জন্য আজ সাঁওতালি সাহিত্যে বিকাশ সম্ভব হয়েছে। মিশনারি সাহেবরা যদি সাঁওতালি ভাষা চর্চা না করতেন তাহলে হয়তো আজও সাঁওতালি ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হতো না। সেজন্য সাঁওতালি ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশের মূল উৎস হচ্ছে ইংরেজ মিশনারি সাহেবগণ। উনারদের অবদান আজ সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

সাঁওতালি ভাষা প্রথম অবস্থায় রোমান, দেবনাগরীতেই লেখা হতো। পরবর্তীকালে সাঁওতাল জনজাতিগণ বহু আন্দোলন এবং লড়াইয়ের ফলে এই ভাষা স্বীকৃতি পায়।

বর্তমানে এই ভাষা অলচিকি লিপিতে লেখা হচ্ছে। সাঁওতালি ভাষায় বহু লেখক এখন পত্রপত্রিকা এবং বই অলচিকি লিপিতেই লিখছেন। যার জন্য সাঁওতাল সমাজের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে। বর্তমানে সাঁওতালি ভাষায় পিএইচডির ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা অলচিকি লিপি ব্যবহার করছে এবং পিএইচডি থিসিস পেপারও অলচিকি

লিপিতে লেখা হচ্ছে। বর্তমানে সাঁওতালি ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে বহু লেখক, সাহিত্যিক, কবি গবেষকগণ এগিয়ে এসেছেন এবং এই ভাষাকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন। শুধুমাত্র সাঁওতাল জাতি নয় অন্যান্য জাতি বর্গের মানুষও এই ভাষা চর্চা নিয়ে ব্যস্ত। এই ভাষা নিয়ে গবেষণা, পাঠন পাঠন এবং বই পত্রিকায় লিখছেন যার জন্য অনেক দ্রুত এই ভাষা উন্নত হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষাবিদদের ভাষা চর্চা থেকে জানা যাচ্ছে যে, “পৃথিবীতে যতগুলো উন্নত ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার উৎসের বিকাশ হচ্ছে মূল চারটি ভাষা- (১) কোল সাঁওতাল (Austic) - উন্নত ভাষা সাঁওতালি, (২) সেলটিক ভাষা গোষ্ঠী (English) উন্নত ভাষা হচ্ছে ইংরেজি, (৩) গোল ভাষা গোষ্ঠী (French) উন্নত ভাষা ফরাসি, (৪) গোটিক ভাষা গোষ্ঠী (Grecian) উন্নত ভাষা হচ্ছে গ্রিস।”

অস্ট্রিক ভাষাগুলির মধ্যে সাঁওতালি ভাষা এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। অস্ট্রিক পরিবারের অনেক ভাষা রয়েছে যে ভাষাগুলোর মধ্যে সাঁওতালি ভাষার স্থান ১ নম্বরে বলা যেতে পারে। বর্তমানে সাঁওতালি ভাষা চর্চার কাজ অনেক দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য ভাষার মতোই সাঁওতালি ভাষারও নির্দিষ্ট লিপি রয়েছে যার নাম অলচিকি লিপি।

সাঁওতালি ভাষার প্রাচীনকালের কোন লিখিত সাহিত্য ছিল না। যা কিছু সবই মৌখিক সাহিত্য ছিল। সাঁওতালি সাহিত্যকে দু ভাগে দেখা যাচ্ছে যেমন- (১) মৌখিক সাহিত্য (২) লিখিত সাহিত্য মৌখিক সাহিত্যের সময়কাল ধরা হচ্ছে ১৮৪৫ সালের পূর্বের দিক আর লিখিত সাহিত্যের শুরু দেখা যাচ্ছে। ১৮৪৫ সাল থেকে সাঁওতালি সাহিত্যের লিখিত সাহিত্যের সূচনা হয়। ইংরেজি মিশনারী সাহেব রেফারেন্ট জে. ফিলিপ্স এর লেখা “A Santali primer” গ্রন্থ থেকে। সেই থেকেই লিখিত সাহিত্য বিভিন্ন মিশনারি সাহেব ভারতবর্ষে এসে সাঁওতালি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তারপর থেকেই শুরু হয় সাঁওতালি লিখিত সাহিত্যের উদঘাটন।

সাঁওতালি মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে ছিল ছোটগল্প, গান, প্রবাদ প্রবচন, বাগধারা, ছেলে ভুলানো ছড়া ইত্যাদি এগুলোকে মৌখিক সাহিত্যের ভাগ হিসেবে ধরা হচ্ছে। আর লিখিত সাহিত্যের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি। যেগুলোর এখন লিখিত রূপ অনেক বেশি পরিমাণে দেখা যাচ্ছে।

ডক্টর রতন হেমরম তাঁর “সান্তালি লোকগীতি মে সাহিত্য ওর সংস্কৃতি” গ্রন্থে বলেছেন- “সাঁওতালি ভাষার লিখিত সাহিত্য প্রাচীনকালে কিছু পাওয়া যায়নি।” প্রত্যেক ভাষারই উচ্চারণের একটা নিজস্ব রীতি রয়েছে, প্রত্যেকেই সেই উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে। ঠিক তেমনি সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রেও একই রীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রত্যেক ভাষারে নিজস্ব ব্যাকরণ কিছু রয়েছে ব্যাকরণ ছাড়া কোন ভাষার সঠিক উচ্চারণ সম্ভব নয় সাঁওতালি ভাষারও নির্দিষ্ট ব্যাকরণ রয়েছে।

যেমন- Parts of speech এর সমস্ত ভাগ সর্বনাম, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, কারক, বিশেষণ ক্রিয়া, কাল, অব্যয়, প্রত্যয় ইত্যাদি। এই ভাষার ব্যাকরণগত বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেটা অন্যান্য ভাষা থেকে আলাদা। যেমন-

(১) সাঁওতালি ভাষা হচ্ছে অশ্লিষ্ট যোগাঙ্ক ভাষা। এই ভাষায় একটি বাক্যের মধ্যে সমস্ত ধরনের সম্বন্ধ তত্ত্ব জড়িয়ে থাকে। যেমন- আ, ই, কিন, কো, কু, যা, আ:, তিএঃ, তালাং, তালে, তাবো, তাবিন, তাকো, তাকিন ইত্যাদি।

- (২) সাঁওতালি ভাষা হল ক্রিয়াপ্রধান ভাষা। এই ভাষায় বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদকে আগে, মধ্যে এবং শেষে তিন জায়গায় রেখে ব্যবহার করা যায় যেটা অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে আলাদা। যেমন- “ইঞ দাকাঞ জম আ।” (কর্তা +কর্ম+ ক্রিয়া) এর মানে হচ্ছে আমি ভাত খাব। এই কোথা থেকে আবার একই অর্থে ব্যবহার হচ্ছে যেমন-“দাকাঞ জমা”। (কর্ম +ক্রিয়া+কর্তা) মানেও হচ্ছে আমি ভাত খাব। একই রকম ভাবে আবার বলা হচ্ছে- “জম ইঞ”। (ক্রিয়া+কর্তা) এর মানেও হচ্ছে আমি ভাত খাব। অর্থাৎ এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ক্রিয়াপদ বাক্যের আগে মধ্যে এবং শেষে ব্যবহৃত হচ্ছে এর অর্থের কিন্তু কোন পরিবর্তন হচ্ছে না এবং বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ সঠিক থাকছে। এই কারণে সাঁওতালি ভাষাকে ক্রিয়া প্রধান ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- (৩) সাঁওতালি ভাষায় কথা বলার সময় সজীব এবং নিরুজীবের ক্ষেত্রে আলাদা শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন-(১) উনি দ চেলে কানায়? (সজীবের ক্ষেত্রে) (২) অনা দ চেং কানা? (নিরুজীব এর ক্ষেত্রে)

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আমরা কোন সজীব বা নিরুজীব বস্তু হোক একই শব্দ ব্যবহার করছি। যেমন- যদি আমার সামনে একটি সাপ দেখতে পায় তাহলে আমরা বলি ওটা কি? আবার যদি সামনে একটি লাঠি দেখি তাহলে বলি ওটা কি? মানে সজীব এবং নিরুজীবের ক্ষেত্রে কোন আলাদা শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে না যা সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে।

- (৪) ডক্টর কৃষ্ণচন্দ্র টুডু বলেছেন- “সাঁওতালি ভাষা হচ্ছে শব্দ প্রধান ভাষা। যেমন- স্থান, স্থিতি, অবস্থা, আকার, প্রকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কথা বলার সময় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়”। যেমন- “কাটা” একটি শব্দ যা আমরা কোন কিছু কাটার অর্থে ব্যবহার করি। তাতে যেরকমই জিনিস হোক না কেন সব ক্ষেত্রেই একই শব্দ ব্যবহার হচ্ছে। এক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষায় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জিনিস কাটার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন-

- (১) ধান কাটার ক্ষেত্রে - ইর
- (২) কাঠ কাটার ক্ষেত্রে - পাড়া:
- (৩) গাছ কাটার ক্ষেত্রে- মা:
- (৪) সবজি কাটার ক্ষেত্রে- গের
- (৫) ফল দাঁত দিয়ে কাটলে-গের
- (৬) মটর বা ছোলা ভাজা খেলে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে- কট:

একই রকম ভাবে “বসা” শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন-কোন গাছের ডালে যদি পাখি বসে থাকে সেক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষায় বলা হচ্ছে “আপ”। কোন গাছের ডালে যদি সাপ উঠতে দেখা যায় সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে “পিটি”। আবার কোন জায়গায় মুরগি বসে আছে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে “বুরুম”। আবার কোন জায়গায় মানুষ বসে আছে সেক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহার হচ্ছে “দুডুপ”। আবার গরু ছাগলের ক্ষেত্রে বসার অর্থে শব্দ ব্যবহার হচ্ছে “অবর”।

অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এইরকম শব্দের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি না এক্ষেত্রে সাঁওতালি ভাষা এক বিশেষ রকম আলাদা ভাষা বলা যায়।

- (৫) সাঁওতালি ভাষায় গ্লোটাল চিক সাউন্ডের ব্যবহার অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। যেমন দা:, মা:, গ:, র:, জ:, জন: ইত্যাদি। যা অন্যান্য ভাষার থেকে আলাদা।

এইরকম বিভিন্ন ধরনের ব্যাকরণগত বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সাঁওতালি ভাষায় রয়েছে যা অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না সেজন্য সাঁওতালি ভাষা এক বিশেষ আকর্ষণীয় এবং চমকপ্রদ ভাষা। আজ সাঁওতালি ভাষা চর্চা অনেকটাই এগিয়ে এসেছে এবং আগামী দিনে আরও উচ্চপর্যায়ে স্থান নিবে বলে আমার ধারণা।

তথ্যসূত্র:

- ১। G. A. Grierson; Linguistic survey of India, vol-iv, P-32
- ২। বান্কে রামসুন্দরম্; সাঁওতালি ভাষার আলোকে বিশ্ব সংস্কৃতির উৎস সন্ধান, Mrs-Astami Baskey 15A/27 Bharati Road, B- Zone, Durgapur -5, 30 June, 2007, P-56
- ৩। পরিমল হেমরম; সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস, নির্মল বুক এজেন্সি ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৭০০০০৭, পৃষ্ঠা-১০১
- ৪। ডক্টর রতন হেমরম; সানতালি লোকগীতো মে সাহিত্য ওর সংস্কৃতি, মাধা প্রকাশন, জাহের টোলা, বারিডি, জামশেদপুর-১৭, পৃষ্ঠা-২
- ৫। ডক্টর কৃষ্ণচন্দ্র টুডু; সান্তাডি পারসি উনুরুম (সানতালি ভাষা পরিচয়) Mrs: Champabati Tudu University Housing Colony, Bariatu, Ranchi -2005, P-6।

বাল্মীকি রামায়ণে চিত্রিত খাদ্যসংস্কৃতি : একটি

সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন

মৃত্যুঞ্জয় গরুই

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, মধুবনী, বিহার

সারসংক্ষেপ: সাহিত্য সমাজ জীবনের দর্পণ। এরূপ লোকপ্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত। সাহিত্যরূপী দর্পণে সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির বহু মূল্যবান চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত 'রামায়ণ' সংস্কৃত-সাহিত্যের এক মহার্ঘ্য নিধি। আদিকবির চিন্তনে মননে সর্বত্রই রয়েছে সমাজ ও সংস্কৃতির অমলিন স্পর্শ। সংস্কৃতির বৈচিত্র্যতা তথা বিবিধতা রামায়ণে সতত প্রতিভাসিত। চতুর্বর্ণ, চতুরাশ্রমধর্ম, বিনিময়প্রথা, পোষাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, সংস্কার প্রভৃতি বিবিধ বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির পাশাপাশি রামায়ণে খাদ্যসংস্কৃতির মনোজ্ঞ বর্ণনাও সকলের আকর্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সগুণ্ড সমন্বিত রামায়ণে বহুত্র বিকীর্ণ রয়েছে খাদ্যাভ্যাসের সুনিপুণ বর্ণনা। সেগুলির একত্র সন্নিবেশের মধ্য দিয়ে সমকালীন খাদ্যসংস্কৃতির মহৎ পরিচয়টি ফুটে ওঠে। প্রস্তুতমান গবেষণা প্রবন্ধে তারই সামান্য প্রতিফলন রয়েছে।
সূচক শব্দ: আদিকবি, সংস্কৃতি, খাদ্য, কুসর, সুরাশ্রা, সৌবীরক, বারুণী।

মূল আলোচনা:

“ভারতস্য প্রতিষ্ঠে দে সংস্কৃতং সংস্কৃতিস্তথা”^১

এই সুপ্রচলিত লোকোক্তি অনুসারে কর্মভূমি ভারতের প্রতিষ্ঠা বা গৌরব মূলত দুটি বিষয়ে নিহিত- একটি সংস্কৃতভাষা, অপরটি সংস্কৃতি। সংস্কৃতভাষা হল ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষাসমূহের অন্যতম। যেখানে প্রাচীনভারতের সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যাদির বহু উৎকৃষ্ট নিদর্শন সমাহিত রয়েছে। অপরদিকে 'সংস্কৃতি (বা কৃষ্টি) (ইংরেজি: Culture, কালচার) হলো সেই জটিল সামগ্রিকতা যাতে অন্তর্গত আছে জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, শিল্প, আইন, আচার এবং সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মানুষের দ্বারা অর্জিত অন্য যেকোনো সম্ভাব্য সামর্থ্য বা অভ্যাস'^২। সম-পূর্বক কৃ-ধাতুর উত্তর সংস্কৃত জিন্ প্রত্যয়-যোগে নিস্পন্ন এই 'সংস্কৃতি' শব্দ। শব্দটির আভিধানিক অর্থ চিৎপ্রকর্ষ বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন^৩। তবে আধুনিক পরিপ্রেক্ষ্যে এর বহু ব্যাপক অর্থ রয়েছে। কোন দেশের সমাজ, জাতি ও মানবের সমস্ত আদর্শ তথা সামান্যত সমাজে স্থিত শিষ্ট মানবের সমস্তপ্রকার সাহিত্যিক, সামাজিক, ধার্মিক, রাজনৈতিক, আর্থিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও কলাত্মক বিচার ও কার্যকলাপসমূহকে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বা পরিগণিত করা হয়ে থাকে^৪। লোকব্যবহারের ভিন্নতা অনুসারে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব প্রবহমান সংস্কৃতি রয়েছে। তবে আমাদের মাতৃভূমি ভারতের সংস্কৃতি দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বসংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সংস্কৃতভাষাকে আশ্রয় করে এই ভারতীয় সংস্কৃতি অধিক বিকশিত। তাই বলা হয়ে থাকে- 'সংস্কৃতশ্রিতা সংস্কৃতিঃ'^৫ বস্তুত সংস্কৃত ও সংস্কৃতি শব্দদুটি একে অন্যের পরিপূরক। সুদূর বৈদিক কাল থেকে অদ্যাবধি সংস্কৃতভাষা ভারতীয় সংস্কৃতিকে

আপন বক্ষে ধারণ করে আসছে। এই ভাষার বিবিধ উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক নিদর্শনগুলিই এরূপ সাক্ষ্য বহন করে। এই প্রসঙ্গে আদিকবি বাল্মীকি প্রণীত ‘রামায়ণ’ মহাকাব্যের নাম সশ্রদ্ধ উচ্চারণীয়।

সপ্তকাণ্ড সমন্বিত ‘রামায়ণ’ ভারতীয় সমাজ তথা সাংস্কৃতিক জীবনের একটি আদর্শায়িত কাব্যরূপ। সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বহু আলেখ্য বিকীর্ণ রয়েছে এই মহাকাব্যে। বাল্মীকীয় রামায়ণে সমকালিক মানব সভ্যতা বা সমাজের যে আলেখ্য রয়েছে তাতে মুখ্যত ত্রিস্তরীয় মানব সভ্যতার পরিচয় মেলে- ১.উত্তর ভারতের উন্নত আর্ঘ্য-সভ্যতা ২.মধ্যভারতের বানর-সভ্যতা ও ৩.দক্ষিণ ভারতের রাক্ষস-সভ্যতা^৭। এই তিনটি সভ্যতার সামাজিক, ধার্মিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, আর্থিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, কলাত্মক প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কৃতির প্রতিফলন এখানে রয়েছে। অন্যান্য সংস্কৃতির বর্ণনার ন্যায় সামাজিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত চতুর্বিধ, চতুরাশ্রমধর্ম, বিনিময়প্রথা, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, সংস্কারাদির মনোজ্ঞ বর্ণনাও হৃদয়গ্রাহী। খাদ্যসংস্কৃতির চিত্রণেও আদিকবি কোন কার্পণ্য করেননি। তৎকালীন খাদ্যাভ্যাসের বহু রোচক বর্ণনা ‘রামায়ণ’ মহাকাব্যে বহুত্রি ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলির একত্র সন্নিবেশের মধ্য দিয়ে সমকালীন খাদ্যসংস্কৃতির মহৎ পরিচয় মেলে। প্রস্তুতমান গবেষণা প্রবন্ধে তারই সামান্য প্রয়াস করা হচ্ছে।

রামায়ণে খাদ্যসংস্কৃতি বর্ণনার প্রাসঙ্গিকতা

‘কুমারসম্ভব’ মহাকাব্যে মহাকবি কালিদাস বলেছেন-

‘শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।’^৬

অর্থাৎ শরীরই হল ধর্মসাধনের প্রধান উপকরণ। সুস্থ শরীরের মাধ্যমেই আমাদের যাবতীয় ক্রিয়া প্রবর্তিত হয়। আবার এই শরীরের মূল পোষক তত্ত্ব হল খাদ্য বা ভোজন। আমরা যেসব বস্তু আহার করি, যা দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক তাকেই সাধারণ অর্থে খাদ্য বলা হয়। জীবের শুধুমাত্র জীবিত থাকার জন্যই নয় বরং শারীরিক বৃদ্ধি ও সুস্থতা বজায় রাখার জন্যও খাদ্য অত্যাবশ্যক। সমাজ বিকাশের সাথে সাথে খাদ্যের মধ্যেও প্রভেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমস্ত প্রাণীজগতে মানুষই এমন একমাত্র প্রাণী যে পাককলার আবিষ্কার করে খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র্যতার সৃষ্টি করে। এই পাককলার বিকাশে ভৌগোলিক পরিবর্তন তথা ঋতু পরিবর্তনের পর্যাপ্ত অবদান রয়েছে। যে কারণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন খাবারের প্রচলন লক্ষিত হয়ে থাকে। আবার খাদ্যসামগ্রী এবং পাককলার বৈচিত্র্যতার উপর সেই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির পরিচয়টিও ফুটে ওঠে। অতএব আমাদের রামায়ণকালীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি কতটা সমৃদ্ধশালী ছিল? এই বিষয়ে সম্যক অবধারণার জন্য এরূপ খাদ্যসংস্কৃতির আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

রামায়ণে প্রাপ্ত কতিপয় বৃহৎ ভোজন প্রসঙ্গ

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্যের নিরিখে মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ এক সুবৃহৎ মহাকাব্য। সপ্তকাণ্ডে সংযোজিত এই মহাকাব্যে ৫০০টি সর্গে সর্বসাকুল্যে ২৪০০০ হাজার শ্লোক বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে ‘রামায়ণ’ মহাকাব্যে উক্ত হয়েছে-

“চতুর্বিংশৎসহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানুষ্টিঃ।

তথা সর্গশতান্ পঞ্চ ষট্-কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥”^৭

অতএব সহজেই অনুমেয়, এই মহাকাব্যে ভাবে ও গুরুত্বে মহান এবং আকারেও সুবিশাল। বৃহত্তর এই মহাকাব্যে মূল আখ্যান ও বিবিধ উপাখ্যানসমূহ বর্ণনার সময়

আনুষঙ্গিকভাবে বহুস্থলে ভোজন বা খাদ্যের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। গৃহস্থের তথাকথিত খাদ্যাভ্যাস ছাড়াও এখানে এমন কতিপয় ভোজনের প্রসঙ্গ রয়েছে যেখানে সহস্র থেকে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল। এমন কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রথমত, রামায়ণের বালকাণ্ডে অযোধ্যানরেশ দশরথকৃত অশ্বমেধ যজ্ঞে বিধিपूर्ক পাককৃত ভোজনের প্রসঙ্গ দর্শিত হয়েছে। সেই ভোজনে নানা দেশ থেকে অতিথিগণ এসেছিলেন। ব্রাহ্মণাদি বিবিধ বর্ণের লোক, বৈদ্য, বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রী, বালক নির্বিশেষে সকলের জন্য এই স্বাদিষ্ট ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। এরূপ রোচক বর্ণনা আমরা রামায়ণে পেয়ে থাকি-

“বৃদ্ধাশ্চ ব্যাধিতাশ্চৈব স্ত্রীবালাশ্চ তথৈব চ।
অনিশং ভূঞ্জমানানাং ন তৃপ্তিরূপলভ্যতে ॥
অন্নকুটাশ্চ দৃশ্যন্তে বহবঃ পর্বতোপমাঃ।
দিবসে দিবসে তত্র সিদ্ধস্য বিধিবৎ তদা ॥”^{১৬}

দ্বিতীয়ত, বালকাণ্ডেই আবার মহর্ষি বসিষ্ঠ কর্তৃক রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর সেনাদলের আতিথ্য সংকারে আরেক বৃহৎ ভোজনের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। মহর্ষি বসিষ্ঠ তাঁর কামধেনুকে আতিথ্যভার দেন। কামধেনু তখন প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে ইক্ষু, মধু, লাজ (খই), মৈরয়, শ্রেষ্ঠ আসব (সুরা), পানকরস, উত্তম অন্ন, ক্ষীর, সুপ (ডাল), দই, ঘী, খাণ্ডব, গুড় প্রভৃতি উত্তম আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করেন। এরূপ সুমিষ্ট ভোজনে রাজা বিশ্বামিত্র ও তাঁর সকল সেনা অত্যন্ত তৃপ্ত হয়। তাই রামায়ণে উক্ত হয়েছে-

“ইক্ষুন্ মধুসুত্থা লাজান্ মৈরয়োশ্চ বরাসবান্।
পানানি চ মহার্ষিণি ভক্ষ্যাৎশ্চোদ্যাবচানপি ॥
উষ্ণাঢ্যাসৌদনস্যাম রাশয়ঃ পর্বতোপমাঃ।
মৃষ্টান্যন্নানি সুপাংশ্চ দধিকুল্যান্তথৈব চ ॥”^{১৭}

তৃতীয়ত, অযোধ্যাকাণ্ডের ৯১তম সর্গে ঋষি ভরদ্বাজ দ্বারা চিত্রকূট গমনোদ্যত ভরত ও তাঁর সেনাবর্গের আতিথ্য সংকারেও এক বৈচিত্র্যময় ভোজনের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়েছে। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে বনবাস থেকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য রামানুজ ভরত আত্মীয়-পরিজন, সৈন্য-সমাস্ত সমভিব্যাহারে অযোধ্যা থেকে চিত্রকূট অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। পথে প্রয়াগে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে ভরত একাকী উপস্থিত হলে মহর্ষি তাঁদের সকলকে আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। বস্তুত এখানেই রামায়ণকালীন আর্য সভ্যতার খাদ্যসংস্কৃতির মহৎ চিত্র ফুটে উঠেছে। এই আতিথেয়তায় শুরু অন্ন, সুপাদি বিবিধ ব্যঞ্জন, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, তক্র, মধু, ক্ষীর, বিবিধ ফল, মৃগ-ময়ূর-কুক্কুটাদি মাংস, সুরা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার প্রিয়খাদ্য ও পানীয় সামগ্রীর পরিবেশন দ্বারা অতিথিদের আপ্যায়ন করার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এই বিষয়ে বাল্মীকি রামায়ণে উক্ত হয়েছে-

“ইহ মে ভগবান্ সোমো বিধত্তামন্নমুত্তমম্।
ভক্ষ্যং ভোজ্যং চ চোষ্যং চ লেহ্যং চ বিবিধং বহু ॥
বিচিত্রাণি চ মালা্যানি পাদপ্রচ্যুতানি চ।
সুরাদীনি চ পেয়ানি মাংসানি বিবিধানি চ ॥”^{১৮}

চতুর্থত, সুন্দরকাণ্ড নামক পঞ্চম কাণ্ডে রাবণের পানভূমি অথবা রামাঘরের বর্ণনায় রামসকুলের ভোজনের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। সীতা অশ্বেষণের জন্য হনুমান যখন রাবনের

পানশালায় উপস্থিত হন সেখানে তিনি রাশীকৃত বিবিধ পশু-পক্ষির মাংস ও অনেক প্রকার মদিরাপূর্ণ পাত্র দেখতে পান। আদিকবির ভাষায়-

“মাংসৈঃ কুশলসংযুক্তৈঃ পানভূমিগৈঃ পৃথক্ ।
 দিব্যাঃ প্রসম্মা বিবিধাঃ সুরাঃ কৃতসুরা অপি ॥
 শর্করাসবমাঞ্চীকাঃ পুষ্পাসবফলাসবাঃ ।
 বাসচূর্ণৈশ্চ বিবিধৈর্মষ্টািস্তৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥”^{১৩}

পঞ্চমত, উত্তরকাণ্ডে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করার পর রামচন্দ্র যে প্রকাণ্ড অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন সেখানে আরেক বৃহৎ ভোজনের রোচক বর্ণনা দৃষ্ট হয়েছে। এই আয়োজন করতে গিয়ে রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে উত্তম অন্ন, তিল, মুগ, ছোলা, কুলথী, উড়দ, লবন, ঘী, তৈল, দুগ্ধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। সেরূপ উল্লেখ রয়েছে রামায়ণে-

“শতং বাহসহস্রাণাং তণ্ডুলানাং বপুশ্চতাম্ ।
 অযুতং তিলমুদগস্য প্রযাভুত্রে মহাবল ॥
 চণকানাং কুলিখানাং মাষাণাং লবণস্য চ ।
 অতোহনুরূপং স্নেহং চ গন্ধং সৎক্ষিপ্তমেব চ ॥”^{১৪}

উপর্যুক্ত বিবিধ ভোজন প্রসঙ্গে তৎকালীন খাদ্যসংস্কৃতির এক মহত্ত্বপূর্ণ সংকেত প্রাপ্ত হয়ে থাকে। রাবণের পানভূমির বর্ণনা কেবল রাক্ষসবর্গের আহারে সঙ্গে সম্বন্ধিত কিন্তু অন্য প্রসঙ্গগুলি আর্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে দুইটি ভোজন প্রসঙ্গ প্রখ্যাত দুই মুনি বসিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ কর্তৃক আয়োজিত। এই মুনিদ্বয়ের অতিথি সংকারে কিছু সমানতার সঙ্গে বৈষম্যও প্রকাশিত। বৈষম্যের দিক থেকে যেটা সহজেই চোখে পড়ে সেটি হল, বসিষ্ঠের আতিথেয়তায় বিবিধ অন্ন সামগ্রীর সাথে সাথে বিভিন্ন মদিরাও প্রদত্ত হয়েছিল। অপরদিকে ঋষি ভরদ্বাজের স্বাগত ভোজনে অন্নাদি ও মদিরার পাশাপাশি মৃগ-ময়ূর-কুক্কুটাদি মাংসও পরিবেশিত হয়েছিল। এই বৈষম্য নিশ্চিতরূপে আর্যসম্প্রদায়ের মাংসাহারের প্রতি সংকেত প্রদান করে থাকে।

রামায়ণকালীন খাদ্য-সামগ্রী : বৈচিত্র্য তথা বিবিধতা

সংসারে প্রাণীমাত্রেরই খাদ্য অত্যাবশ্যক তথা বেঁচে থাকার মুখ্য শর্ত। প্রগতিশীল জীব মানুষের কাছে খাদ্যের বৈচিত্র্য ও বিবিধতা সর্বাধিক। প্রাতরাশ থেকে রাত্রিকালীন আহার পর্যন্ত প্রতিনিয়ত আমরা সময়োপযোগী তথা শরীরোপযোগী বহুবিধ খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। খাদ্যের এই বিবিধতা অনুসারে খাদ্যসামগ্রীর বিবিধ ভেদ রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে খাদ্যসামগ্রীর শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হয়ে থাকে। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ ‘চরকসংহিতা’-তে খাদ্যবস্তুর দ্বাদশ প্রকার ভেদ স্বীকার করা হয়েছে। এই দ্বাদশ ভেদ হল- ১.শুকধান্যবর্গ ২.শমীধান্যবর্গ ৩.মাংসবর্গ ৪.শাকবর্গ ৫.ফলবর্গ ৬.হরিতবর্গ ৭.মদ্যবর্গ ৮.জলবর্গ ৯.গোরসবর্গ ১০.ইক্ষুবিকারবর্গ ১১.কৃতালবর্গ ও ১২.আহারোপযোগীবর্গ। এই বিষয়ে সেখানে উক্ত হয়েছে-

“শুকধান্যশমীধান্যমাংসশাকফলাশ্রয়ান্ ।
 বর্গান হরিতমদ্যাম্বুগোরসেক্ষুবিকারিকান্ ॥
 দশ দ্বৌ চাপরৌ বর্গৌ কৃতাল্লাহারযোগিনাম্ ।
 রসবীর্ষবিপাকৈশ্চ প্রভাবৈশ্চ প্রচক্ষ্মহে ॥”^{১৫}

তবে এই দ্বাদশ বর্গ মুখ্যত দুইটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত। একটি শাকাহার বা নিরামিষ ও অন্যটি মাংসাহার বা আমিষ। মাংসাহার ব্যতীত সমস্ত বর্গই শাকাহারে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এছাড়াও ভক্ষ্য, ভোজ্য, চোষ্য ও লেহ্য অথবা চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়- খাদ্যের এই চতুর্বিধ ভেদও প্রচলিত।

রামায়ণকালীন যুগে আমরা মূলত নর, বানর ও রাক্ষস- এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাসের সাথে পরিচিত হয়ে থাকি। এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের খাদ্যসংস্কৃতি ছিল একে অন্যের থেকে আলাদা। তবে নর বা মানুষ সম্প্রদায়ের খাবারের বৈচিত্র্যতা ছিল অনেক বেশী। এরা শাকাহারে ও মাংসাহারে উভয়ই রুচি রাখত। বানরগণের মুখ্যত ফলমূলের প্রতি আকর্ষণ ছিল। অন্যদিকে রাক্ষস সম্প্রদায় মাংস ও মদিরায় সর্বাধিক আকৃষ্ট হত। সবমিলিয়ে রামায়ণে এক বৈচিত্র্যময় খাদ্যসংস্কৃতির প্রচলন ছিল। রামায়ণে চিত্রিত বিবিধ খাদ্যদ্রব্যগুলির তালিকা নিম্নরূপ-

ক) নিরামিষ বা শাকাহারি:

১. অন্ন বা ভাত: সুদূর বৈদিক কাল থেকেই অন্ন বা ভাত মানুষের প্রধান খাদ্যরূপে স্বীকৃত ছিল। বৈদিক ঋষির মননে অন্ন সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে চিত্রিত- ‘অন্নং বৈ প্রজাপতি’^{৪৪}। রামায়ণীয় যুগেও বিবিধ ধান্য থেকে প্রস্তুত অন্নই ছিল মানুষের প্রধান খাদ্য। সেখানে শালিধানের অন্ন মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বহুবার এই শালীধান ও শালিধানের অন্নের কথা রামায়ণে উল্লিখিত হয়েছে^{৪৫}। এছাড়াও ভদ্রক ও জঙ্গলে জাত নীবার ধানের প্রসঙ্গও আমরা রামায়ণে পেয়ে থাকি। বনগমনের প্রাক্কালে রামচন্দ্র যখন ব্রাহ্মণদের বহুবিধ দ্রব্য দান করেছিলেন সেখানে শালি ও ভদ্রক ধানের উল্লেখও দৃষ্ট হয়-

“শালি বাহসহস্রং চ দ্বৈ শতে ভদ্রকাংস্তথা ॥

ব্যঞ্জনার্থং চ সৌমিত্রে গোসহস্রমুপাকুরু ॥”^{৪৬}

সেদ্ধ হওয়া উৎকৃষ্ট অন্ন সূপ বা ডাল দিয়ে দংশ অর্থাৎ শাকাদি সহযোগে খাবার প্রচলন ছিল-

“ভুক্তাশনং বিশালাক্ষী সুপদংশাশ্বিতং শুভম ॥” (রামা.২/৬১/৫)

২. ডাল: মুগ, মটর, কুলথী প্রভৃতি থেকে নিস্পন্ন ডাল তৎকালীন সমাজে বেশ জনপ্রিয় ছিল^{৪৭}।

৩. খিচুড়ী: সেকালে ‘কুসর’ নামক একপ্রকার ডাল-চাল যুক্ত খিচুড়ীও প্রচলিত ছিল- ‘পায়সং কুসরং ছাগং বুথা সোহশ্রাতু নির্ঘণঃ ॥’ (রামা.২/৭৫/৩০)।

৪. পায়স: দুধ দিয়ে চাল সেদ্ধ করে নির্মিত পায়স বা ক্ষীর রামায়ণীয় যুগের মানুষদের বহুল প্রিয় ছিল। রামায়ণে পায়সের বর্ণনা আমরা বহুত্র পেয়ে থাকি।

৫. গোজাত দ্রব্য: গোজাত দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ, ঘৃত, দধি প্রভৃতির প্রসঙ্গ রামায়ণে বহুত্র উল্লিখিত হয়েছে^{৪৮}।

৬. ফলমূল: ঋষি মুনি তথা বানর সম্প্রদায়ের প্রধান খাদ্য তালিকায় ফলমূলের নাম সর্বাত্রে উল্লেখণীয়। সাধারণ মানুষের কাছেও ফলমূলের জনপ্রিয়তা নেহাতই কম ছিল না। অতিথি সংকারের সময় জল, আসনাদির পরেই ফলমূল নিবেদন করা হত। ভোজনের সময় অন্ন ব্যঞ্জনাতির পাশাপাশি ফলমূল পরিবেশনেরও রীতি ছিল। এই ফলসমূহের মধ্যে রামায়ণে ইক্ষু, বদরী, বিল্ব (বেল), আমলকী, পনস (কাঁঠাল), খর্জুর, আম্র, জম্বু (জাম), তুঙ্গ (নারিকেল), কদলী, ডালিম প্রভৃতি ফলের প্রশস্ত উল্লেখ রয়েছে^{৪৯}।

৭. অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য: এছাড়াও রামায়ণে বহুত্র যব, গোধূম (গম), দংশ (শাক প্রভৃতি), তিল, লাজ (খই) ইক্ষু প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়ে থাকে।

খ) আমিষ:

রামায়ণকালীন সমাজে মাংস ভোজনেরও পর্যাপ্ত প্রচলন ছিল। ঋষি ও বানর ছাড়া সাধারণ মানুষ ও রাক্ষসগণ মাংস ভোজন করত। রাক্ষসগণ তো প্রায় সর্বভুক অর্থাৎ প্রায় সকল প্রাণীরই মাংস গ্রহণ করত। কিন্তু আর্ষসম্প্রদায়ের মাংস ভক্ষণের দিকটি বেশ রক্ষণশীল ছিল। স্থলচর ও নভচর প্রাণীবর্গের মধ্যে তাঁরা মৃগ, কুক্কট, ময়ূর, ছাগ, বরাহ, মেঘ, শশক, কূর্ম প্রভৃতির মাংস গ্রহণ করত^{১০}। আবার জলচর প্রাণীদের মধ্যে বিবিধ মৎস্য ও কূর্ম ভক্ষণ করত। নিষাদরাজ ভরতকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে মৎস্য, মাংস ও মধু নিয়ে এসেছিলেন- **‘ইতু্যক্তোপায়নং গৃহ্য মৎস্যমাংসমধুনি চ’**^{১১}।

এই মাংস রান্নার বিষয়ে নিপুণ পাককলার আশ্রয় নেওয়া হত। শীঘ্র রান্না তথা স্বাদিষ্ট বানানোর জন্য মাংসকে দই ও লবন মিশ্রিত করে রাখা হত^{১২}। অধিক দিন মাংস সংগৃহিত করে রাখার জন্য মাংসকে শুকনো করার রীতি ছিল। নিষাদরাজ গুহ ভরতকে অভ্যর্থনার সময় ফলমূলের সাথে শুষ্ক মাংসও পরিবেশন করেছিলেন- **‘আদ্রং শুষ্কং তথা মাংসম্’** (রামা.২/৮৪/১৭)। মাংসাহারের এত ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও মুনিজন মাংসাহার সর্বদা নিরত থাকতেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমনের প্রাক্কালে রামচন্দ্র মাংস ভোজন ত্যাগ করতে গিয়ে বলেন, এরপর ১৪ বছর মুনির ন্যায় মাংস ত্যাগ করে কেবল কন্দ-মূল-ফল ভোজন করব-

‘চতুর্দশ হি বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে।

কন্দমূলফলৈর্জীবনং হিত্বা মুনিবদামিষম্॥’^{১৩}

পানীয়ের বৈচিত্র্য:

রামায়ণকালীন সমাজে পানীয়ের বৈচিত্র্যতা লক্ষণীয় বিষয়। পরমাত্মা প্রদত্ত শুদ্ধ জল তো প্রাণীমাত্রেরই প্রধান পানীয়। তাছাড়াও গোরস (দুধ), মধু, আসব (ফলের রস) ও মদিরা ছিল সেকালের আর্ষসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। বানরগণের মধু ছিল সর্বপ্রিয় পানীয়। আবার রাক্ষসবর্গের কাছে মদিরা ছিল প্রিয় পানীয়। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ সমস্ত পানীয়তেই রুচি রাখত। সেযুগে মদিরা বা সুরাপানের ব্যাপক ও বিচিত্র বর্ণনা রামায়ণে প্রাপ্ত হয়। সীতাহরণের পূর্বমুহূর্তে রাবণ ও সীতার কথোপকথনের সময় সীতামাতা রামচন্দ্রকে ‘সুরাথ্য’ (শ্রেষ্ঠ সুরা) ও রাবণকে ‘সৌবীরক’ (নিকুষ্ঠ সুরা)-এর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন- **‘সুরাথ্যসৌবীরকয়োর্ষদন্তরং তদন্তরং দাশরথেষ্টবৈ চ’** (রামা.৩/৪৭/৪৫)। রাবণের পানশালায় হনুমান বহুবিধ মদিরাপূর্ণ পাত্র দেখেছিলেন^{১৪}। বালিরাজের মৃত্যুর পর সদ্য রাজ্যপ্রাপ্ত সুগ্রীব মদিরাপানাদির কারণে রামকে সহায়তা করার অঙ্গীকার প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। এরূপ বহু মদিরার প্রসঙ্গ আমরা রামায়ণে দেখে থাকি।

রামায়ণে বিবিধ প্রসঙ্গ থেকে বহুপ্রকার মদিরার নাম প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যেমন- ‘সুরাথ্য’ শ্রেষ্ঠ মদিরা। ‘সৌবীরক’ নিম্নমানের সুরা। ‘মৈরেষ্য’ (রামা.৪/৩৩/৭) সুগন্ধিত সুরা। কদম্বাদি বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন মদিরার নাম ‘দিব্যসুরা’। কৃন্তিমরূপে তৈরী করা সুরা ‘কৃতসুরা’ (রামা.৫/১১/২২) নামে পরিচিত। গুড় থেকে নির্মিত সুরাকে ‘সীঘু’ (রামা.৫/১১/৩২) বলা হত। ‘বারুণী’ (রামা.৬/১২/৪০) সর্বাধিক তীব্র নেশায়ুক্ত সুরারূপে গণ্য ছিল।

রামায়ণকালীন যুগে মদিরার বহুল প্রচলন সত্ত্বেও মদিরাপানের বহু নিন্দাও শ্রুত হয়। রামায়ণে সুরাপানকে চৌর্যদির ন্যায় মহাপাপ বলা হয়েছে^{১৫}। রাজার দশ দোষের মধ্যে একে গণনা করা হয়েছে। মদিরাপানে অর্থ, কাম ও ধর্ম- এই ত্রিবর্গ নষ্ট হয়ে থাকে- **‘পানাদর্থশ্চ**

কামচ ধর্মচ পরিহীয়তে (রামা.৪/৩৩/৪৬)। অর্থাৎ সেকালেও সমাজে সুরাপান গর্হিত অপরাধরূপেই বিবেচিত হত।

খাদ্যাভ্যাসের শিষ্টাচার:

সুপ্রাচীন কাল থেকেই অন্নকে ব্রহ্মের স্থান দেওয়া হয়েছে- **‘অন্নং বৈ ব্রহ্ম’**। তাই রামায়ণে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ ও পরিবেশনে কিছু শিষ্টাচারও অনুসৃত হয়েছে। ভোজন গ্রহণের সময় সর্বপ্রথম দেবতা ও পূর্বপুরুষদের অর্পণ করা হত-

‘‘পায়সং কুসরং ছাগং বৃথা সোহ্ম্নাত্ত্ব নির্ঘৃণঃ।

শুরুৎশচাপ্যবজানাত্ত্ব যস্যার্যোহনুমতে গতঃ ॥’’ (রামা.২/৭৫/৩০)

ভোজন অত্যন্ত সংকারপূর্ণ ও আনন্দের সাথে পরিবেশন করার রীতি ছিল- **‘দাতব্যমন্নং বিধিবৎ সংকৃত্য ন তু লীলয়া’** (রামা.১/১৩/১৪)। ভোজনের শেষে ভোজনের প্রশংসা করাও শিষ্টাচারের অঙ্গ ছিল-

‘‘অন্নং হি বিধিবৎস্বাদু প্রশংসন্তি দ্বিজর্ষভাঃ।

অহো তৃপ্তাঃ স্ম ভদ্রং তে ইতি শুশ্রাব রাঘবঃ ॥’’ (রামা.১/১৪/১৭)

ভরদ্বাজ আশ্রমে আতিথ্য সংকার পেয়ে রামানুজ ভরতও সেই ভোজনের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এই সমস্ত শিষ্টাচার নিঃসন্দেহে রামায়ণকালীন আদর্শ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

দেবতাদের উদ্দেশ্যে খাদ্যবস্তু নিবেদন:

বৈদিক কাল থেকেই দেবতাগণের উদ্দেশ্যে প্রিয় খাদ্যবস্তু ও পানীয় নিবেদনের প্রথা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের বিবিধ সূক্তসমূহে তারই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়- **‘অগ্নে জুস্বশ নো হবিঃ পুরোডাশং জাতবেদঃ। প্রাতঃসাবে ধিয়াবসো ॥’’**^{২৬}। এই মন্ত্রেও হবি ও পুরোডাশ অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে। এই চিরাচরিত সনাতনী প্রথা রামায়ণকালীন যুগেও অব্যাহত ছিল। এখানেও দধি, অক্ষত, ঘৃত, মধু, লাজ, পায়স, কুসর, পুরোডাশ, সোমরস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে হোমগ্নিতে নিবেদন করা হত। অযোধ্যার রাজাস্তঃপুরে দেবী কৌশল্যার দধি, অক্ষত, ঘৃত, মোদক, হবি, লাজ, পায়স, কুসর প্রভৃতি বিবিধ খাদ্যদ্রব্য হোমগ্নিতে আহুতি দেওয়ার চিত্র আমরা রামায়ণে পেয়ে থাকি। তারই মনোজ্ঞ বর্ণনা আদিকবির ভাষায়-

‘‘দেবকার্যনিমিত্তং চ তত্রাপশ্যৎ সমুদ্যতম্।

দধক্ষ্যতঘৃতং চৈব মোদকান্ হবিষস্তথা ॥

লাজান্ মাল্যানি শুক্লানি পায়সং কুসরং তথা।

সমিধঃ পূর্ণকুন্ডাংশ্চ দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥’’^{২৭}

অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃতির ভাবধারা রামায়ণে সম্পূর্ণ অনুসৃত হয়েছে। যা রামায়ণের সংস্কৃতিকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

উপসংহার: রামায়ণকালীন সংস্কৃতির অঙ্গরূপে খাদ্যের যে চিত্র রামায়ণে ফুটে উঠেছে, তা এক উন্নতশীল সমাজের পরিচয়বাহী। এখানে মুখ্যত আর্যসম্প্রদায়ের খাদ্যসংস্কৃতিকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বানর ও রাক্ষসসম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাসের বিবিধতা তেমন দেখানো হয়নি। আসলে আর্ষের দুই সম্প্রদায়ের পাককলা ততটা উন্নতশীল ছিল না। বানরগণ সাধারণত ফলমূল, মধু ও মদিরায় বেশী আকর্ষিত হত। আবার রাক্ষসগণের মাংস ও মদিরার প্রতি সর্বাধিক আকর্ষণ ছিল। একমাত্র আর্ষগণই বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদি ও মাছ-মাংসাদির পাককলাতে নিপুণ তথা সিদ্ধহস্ত ছিল। এই পাককলা আজও সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি

গৃহে অনুসৃত হয়ে থাকে। শুধুমাত্র পাককলায় নয়, খাদ্যাভ্যাসের বহুবিধ শিষ্টাচারের যে শিক্ষা রামায়ণে প্রাপ্ত হয়, তা সর্বদেশের সর্বকালের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

তথ্যসূত্র:

- ১। দীক্ষিত, গিরিজেশ কুমার (১৯৯৬)। *পাণিনীয়প্রবোধ*। সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়। শিবসঙ্কল্প দ্র.
- ২। সংস্কৃতি, উইকিপিডিয়া (<https://bn.m.wikipedia.org-wiki>)
- ৩। সংস্কৃতি, উইকিপিডিয়া (<https://bn.m.wikipedia.org-wiki>)
- ৪। পনেরু, হেমবতী নন্দন (২০১৯)। বেদ মেঁ ভারতীয় সংস্কৃতি কে তত্ত্ব। National Journal of Hindi & Sanskrit Research. ISSN: 2454-9177, Volume-5 (March-April). পৃষ্ঠা ৫০
- ৫। দাস, রাজেন্দ্রপ্রসাদ (২০০৬)। *বাল্মীকি রামায়ণে বৈদিক উপাদান সমীক্ষা*। সংস্কৃত বুক ডিপো। পৃষ্ঠা ৫০
- ৬। কুমারসম্ভবম্ ৫/৩৩
- ৭। রামায়ণ ১/৪/২
- ৮। রামায়ণ ১/১৪/১৩, ১৫
- ৯। রামা.১/৫৩/২-৩
- ১০। রামা.২/৯১/২০-২১
- ১১। রামা.৫/১১/২২-২৩
- ১২। রামা.৭/৯১/১৯-২০
- ১৩। চরকসংহিতা, সূত্রস্থান/২৭/৬-৭
- ১৪। প্রলোপনিষদ্ ১/১৪
- ১৫। রামা.১/১৪/১৫-১৭, ১/৫/১৭, ২/৯১/২০, ৩/১৬/১৭ প্রভৃতি শ্লোকসমূহ
- ১৬। রামা.২/৩২/২০-২১
- ১৭। রামা.৭/৯১/২০
- ১৮। রামা.২/২০/১৫-১৮, ২/৯১ সর্গ প্রভৃতি
- ১৯। রামা.৪/২৮/২৯, ৪/৩০/১৪, ৭/৮২/৩
- ২০। রামা.২/৫২/৩৩, ২/৭৫/৩০, ৩/১১/৫৭, ৫/১১/১৭ প্রভৃতি
- ২১। রামা.২/৮৪/১৪
- ২২। রামা.৫/১১/১৬
- ২৩। রামা.২/২০/২৯
- ২৪। রামা.৩/৪৭/৪৭
- ২৫। রামা.৪/৩৪/১২
- ২৬। ঋগ্বেদ, ৩/২৮/১
- ২৭। রামা.২/২০/১৭-১৮

সহায়ক গ্রন্থসূচী:

- ১। উপাধ্যায় বলদেব ও ভোলাশঙ্কর ব্যাস (২০০০)। *সংস্কৃত বাঙালি কা বৃহদ ইতিহাস*। তৃতীয় খণ্ড, আর্ষকাব্য (রামায়ণ তথা মহাভারত)। লখনউ : উত্তরপ্রদেশ সংস্কৃত সংস্থান।

- ২। দত্ত রমেশচন্দ্র (১৯৭৬) অনুবাদক। *ঋগ্বেদসংহিতা* (প্রথম খণ্ড)। কলিকাতা : হরফ প্রকাশনী।
- ৩। দাস রাজেন্দ্রপ্রসাদ (২০০৬)। *বাল্মীকি রামায়ণে বৈদিক উপাদান সমীক্ষা*। কোলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো।
- ৪। শর্মা দ্বারকাপ্রসাদ (১৯২৩) অনুবাদক। *শ্রীমদ্বাল্মীকিরামায়ণ* (হিন্দীভাষানুবাদ সহিত)। ইলাহাবাদ।
- ৫। শর্মা, পি.ভি. (১৯৯৮) সম্পাদক। *চরকসংহিতা*। বারাণসী : চৌখম্বা ওরিয়েন্টলা।
- ৬। শাস্ত্রী রামনারায়ণদত্ত (২০১৭ বিক্রমসংবৎ) অনুবাদক। *শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ* (সচিত্র, হিন্দীভাষান্তর সহিত)। প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ। গোরখপুর : গীতাপ্রেস।

লোকসাহিত্য ও প্রান্তিক লোকচেতনার রূপায়ণ : প্রসঙ্গ অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'কাস্তে'

রিম্পা খাঁ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা

সারসংক্ষেপ: অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'কাস্তে' উপন্যাসটি মারাঠওয়াড়ার খরাপীড়িত কৃষিভিত্তিক সমাজে প্রান্তিক আখ শ্রমিকদের জীবনসংগ্রামের এক বাস্তব দলিল। লোকসংস্কৃতির আলোকে উপন্যাসটি গ্রামীণ মানুষের জীবনযাপন, লোকাচার, বিশ্বাস, শ্রম ও শোষণের চিত্র তুলে ধরে। দাদন প্রথা, টোলির অমানবিক জীবন, নারীর অদৃশ্য শ্রম ও পিতৃতান্ত্রিক লোকাচার এখানে বিশেষভাবে প্রতিফলিত। 'কাস্তে' কেবল কৃষিয়ন্ত্র নয়, বরং জীবনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিমাপক—যার ভিত্তিতে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয়। লোকগানের ঢঙে উচ্চারিত সমষ্টিগত কণ্ঠ নারীর বঞ্চনা ও শ্রমের অবমূল্যায়নকে প্রকাশ করে। বনজরি সমাজের রীতি, খাদ্যাভ্যাস, শুদ্ধিকরণ প্রথা ও বিশ্বাস লোকসংস্কৃতির বৈচিত্র্য তুলে ধরে। একইরকমভাবে 'কাস্তে' উপন্যাসে আর কোন কোন দিক দিয়ে লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্যের নানা আঙ্গিক ফুটে উঠেছে, সেই আলোচনাই এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ: কাস্তে, মারাঠওয়াড়া, লোকসংস্কৃতি, দাদন প্রথা, পিতৃতান্ত্রিক, লোকসাহিত্য।

মূল আলোচনা: মানবসভ্যতার ইতিহাস শুধু রাজনীতি, রাষ্ট্র বা শাসকদের কাহিনি নয়। এর আসল ধারা দেখা যায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, গান, গল্প ও শিল্পকলার মধ্যে। সাধারণ মানুষের এই জীবনানুভব, ঐতিহ্য ও চিন্তাভাবনার যে সাংস্কৃতিক প্রকাশ, তাকেই আমরা লোকসংস্কৃতি বলি। লোকসংস্কৃতি একটি সমাজের আত্মপরিচয়কে তুলে ধরে। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থেকেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষের জীবনদর্শন, মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতা বেঁচে থাকে। তাই লোকসংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আগে 'লোক' শব্দটির অর্থ ও সীমা বুঝে নেওয়া জরুরি এবং একই সঙ্গে লোকসংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা দরকার।

'লোক' বলতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয়, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসরে বসবাসকারী মানুষের একটি সংহত জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। এই জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, আচরণ, আচার, শিল্প ও সাহিত্যিক প্রকাশের সমষ্টিই তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, যা 'লোকসংস্কৃতি' নামে পরিচিত। লোকসংস্কৃতি কোনো একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, বরং একটি জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত জীবনানুভবের ফল। বাংলা ভাষায় 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি ইংরেজি 'Folklore'—এর প্রতিশব্দ। তবে 'লোকসংস্কৃতি' বা 'Folklore' শব্দটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ লক্ষ করা যায়। কারণ লোকসংস্কৃতি কোনো স্থির বা একরৈখিক বিষয় নয়; এটি সমাজের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়। এই মতবৈচিত্র্যের মধ্যেও বরুণকুমার চক্রবর্তী লোকসংস্কৃতির একটি বিস্তৃত ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে—

“একই রূপ ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক পরিবেশে বিশেষ এক জনগোষ্ঠী যে আচার, আচরণ, জীবনচর্চা, সাহিত্য, শিল্প ও ললিত কলা ইত্যাদির ঐতিহ্যানুযায়ী অনুশীলনে স্বাভাবিক পারঙ্গমতা অর্জন করে, তার আলোচনা, বিচার, সংরক্ষণ, চর্চা প্রভৃতি ‘লোকসংস্কৃতি’ বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। যেমন লোকাচার [Folk Customs], লোকবিশ্বাস [Folk Belief], লোকউৎসব [Folk Festival], লোকশিল্প [Folk Art], লোকনৃত্য [Folk Dance], লোকধর্ম [Folk Rituals], লোকসংস্কার [Folk Superstitions], লোকসাহিত্য [Folk Literature] ইত্যাদি। অর্থাৎ এককথায় ‘লোকসংস্কৃতি’ শব্দটির মধ্যে সমগ্র মানবসমাজের অন্তর্গত বিশেষ এক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত হয়ে থাকে – যাকে আমরা সেই সেই জনগোষ্ঠীর দর্পণ বলে অভিহিত করতে পারি।”^১

এই সংজ্ঞানুসারে বলা যায় লোকসংস্কৃতি কেবল অতীতের স্মৃতিবাহী উপাদানই নয়; তা একটি জীবন্ত ঐতিহ্য, যা সমাজের সামগ্রিক পরিচয় বহন করে। তাই তিনি যথার্থভাবেই লোকসংস্কৃতিকে একটি জনগোষ্ঠীর ‘দর্পণ’ বলে অভিহিত করেছেন—যেখানে সেই সমাজের জীবনবোধ, মানসিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়।

পল্লব সেনগুপ্ত লোকসংস্কৃতির পরিসর ও ব্যাপ্তিকে আরও বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ‘লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও সীমানা’ গ্রন্থে লিখেছেন—

“কোনও একটি জাতি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব আচার ও সংস্কার, দেবকল্পনা ও ধর্ম-বিশ্বাস, রীতি ও নীতিবোধ, খাদ্য ও পরিচ্ছদের বিশিষ্টতা, শিল্প ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ইত্যাদি অর্থাৎ জীবনধারণের সর্ববিধ প্রকাশ যাতে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সাধারণভাবে তাকেই ‘লোকায়ত সংস্কৃতি’ বলে গ্রহণ করতে পারি।”^২

এই সংজ্ঞায় লোকসংস্কৃতিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, অভ্যাস ও বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত একটি সামগ্রিক সাংস্কৃতিক কাঠামো হিসেবে দেখা হয়েছে। পল্লব সেনগুপ্তের মতে, লোকসংস্কৃতি মানসিক জগতের পাশাপাশি মানুষের বস্তুগত ও জীবনসংলগ্ন বাস্তবতার প্রতিফলন।

লোকসংস্কৃতির সামাজিক অবস্থান প্রসঙ্গে পবিত্র সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন। তার মতে—

“লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা মূলত বুঝি অনাগরিক সংস্কৃতিকে।

সামন্ততান্ত্রিক বা আদি সাম্যবাদী কৌম সমাজে তার জন্ম।”^৩

এই বক্তব্যে লোকসংস্কৃতির ঐতিহাসিক ও শ্রেণীগত ভিত্তির দিকটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। নাগরিক বা অভিজাত সংস্কৃতির বিপরীতে লোকসংস্কৃতি গড়ে ওঠে গ্রামীণ, কৌম কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক সমাজব্যবস্থার ভেতর, যেখানে জীবনযাপন অপেক্ষাকৃত সরল কিন্তু গভীরভাবে ঐতিহ্যনির্ভর।

লোকসংস্কৃতি কোনো জাতির সমাজজীবন, ইতিহাস, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সাহিত্যচর্চার মূল ভিত্তি। এটি সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সামাজিক আচরণ, নৈতিকতা ও জীবনদর্শন বহন করে। বরুণকুমার চক্রবর্তী লোকসংস্কৃতিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—বস্তুনির্ভর ও অ-বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতি। বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত দৃশ্যমান

ও ব্যবহারিক বস্তু যেমন পোশাক, কুটিরশিল্প, লোকশিল্প ইত্যাদি যা জনগোষ্ঠীর নান্দনিকতা ও সাংস্কৃতিক স্মৃতি প্রকাশ করে। অন্যদিকে অ-বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতি ভাষা, ভাবনা ও কল্পনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এর প্রধান শাখা লোকসাহিত্য।

লোকসাহিত্য মৌখিক ধারায় সৃষ্ট ও প্রচারিত একটি সমষ্টিগত সাহিত্য; যেখানে সমাজের চিন্তা, বিশ্বাস, আনন্দ-বেদনা ও জীবনবোধ প্রতিফলিত হয়। লোকসাহিত্যের মৌখিক চরিত্র সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর ‘বাংলার লোকসাহিত্য’ গ্রন্থে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—

“লোক-সাহিত্য কেহ লিখিয়া রচনা করিতে পারে না; যখন ইহার উদ্ভব হয়, তখন ইহা মুখে মুখেই প্রচারিত হয়। কিন্তু বহু সমাজই যখন লেখার এখন ব্যাপক প্রচার হইয়াছে, তখন ইহা লিখিয়া লইবার পথও রোধ করিতে পারা যায় না।”^৪

লোকসাহিত্য সজীব ও পরিবর্তনশীল, যা মৌখিক প্রচার ও ক্রমাগত রূপান্তরের মাধ্যমে প্রাণশক্তি বজায় রাখে। তাই এটি সমাজ ও সাহিত্যের এক অপরিহার্য ও গতিশীল শক্তি। বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে লোকসাহিত্যের প্রধান বিভাগ হলো প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, লোককথা, লোকসঙ্গীত, গীতিকা, লোকনাট্য ও লোকপুরাণ। এসবের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস, ইতিহাস ও জীবনদর্শনের প্রতিফলন ঘটে। ফলে লোকসাহিত্য শুধু আনন্দের উৎস নয়, বরং একটি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্মৃতি ও চেতনাবাহক।

এবার আমরা অনিতা অগ্নিহোত্রীর ‘কান্তে’ উপন্যাসে কিভাবে লোকসংস্কৃতি, লোকাচার, লোকজীবন এবং অন্যান্য লৌকিক উপাদান প্রতিফলিত হয়েছে সে আলোচনায় প্রয়াসী হবো এবং সেটিই এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর ‘কান্তে’ উপন্যাসটি মহারাষ্ট্রের খরাপিড়িত মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক সমাজের এক গভীর বাস্তব দলিল। মারাঠাওয়াড়া অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবেই খরা, দারিদ্র্য ও কৃষি সংকটের প্রতীক। এই অঞ্চলের আখ শ্রমিকরা যারা দেশান্তরী, যারা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে বছরের পর বছর টোলিতে বসবাস করে, তাদের জীবনের কোনো স্থায়িত্ব নেই। এই অস্থায়িত্বই তাদের সংস্কৃতির মূল সুর। লোকসাহিত্যের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের বাইরে জন্ম নেওয়া জীবনবোধ—যা লিখিত নিয়মে নয়, অভিজ্ঞতার ধারায় গড়ে ওঠে। ‘কান্তে’ উপন্যাসে এই জীবনবোধই বারবার ফিরে আসে, কখনও শ্রমের ছন্দে, কখনও লোকগানের সুরে, কখনও বা নিঃশব্দ সহনশীলতায়।

মারাঠাওয়াড়ার লোকসংস্কৃতির ভিত্তি কৃষিকেন্দ্রিক। কৃষিনির্ভর ও বৃষ্টিনির্ভর জীবনে বর্ষা বার্থ হলে কাজের সংকট দেখা দেয়। তখন গ্রামবাসীরা জীবিকার জন্য দেশান্তরে গিয়ে পশ্চিম মহারাষ্ট্রের আখ ক্ষেতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ঠিকদারের কাছ থেকে আগাম দানদন নিয়ে তারা শীত থেকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত টোলিতে থেকে কঠোর ও অমানবিক পরিশ্রম করে, যেখানে কাজ ও বিশ্রামের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। ঔপন্যাসিক এই শ্রমচক্রের নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে অত্যন্ত সংবেদনশীল ভাষায় তুলে ধরেছেন—

“টোলিতে, বিশ্রামের কোনও ধরাবাঁধা সময় নেই। কাজেই দিনে, রাতে যখনই ফাঁক পায় মেয়ে মরদ সকলেই মাটিতে পাতা বিছানায় শুয়ে শিরদাঁড়া টান করে নেয়। কাজ অন্তহীন, তাই বিশ্রামের সময়ও বাঁধা নেই। ঠাসাঠাসি আখের খেতে কাটাই-এর কাজ চলতে থাকে সারা দিন রাত।”^৫

এই শ্রমজগতের সবচেয়ে অন্ধকার দিকটি নারীদের জীবন। টোলিগুলির আখপাতার ছাউনির কোনো দরজা নেই, কোনো নিরাপত্তা নেই। রাতে যখন পুরুষরা খেতে কাজ করে, তখন নববিবাহিতা ও গর্ভবতী নারীরা টোলিতে একা থাকে। এই অসুরক্ষিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে চিনি কলের দালাল ও ঠিকাদারের লোকেরা নারীদের উপর যৌন নির্যাতন চালায়। এই অপরাধের কথা সবাই জানলেও অপরাধীদের কোনো শাস্তি হয় না, কারণ ঠিকাদারই শ্রমিকদের জীবিকার একমাত্র ভরসা। লেখিকা এই নির্মম বাস্তবতাকে অকপটভাবে তুলে ধরেছেন—

“কত বিধবা, স্বামীবিচ্ছিন্না, মুকাদম ও তার লোকজনেদের নিয়মিত উসুলের শিকার। অবস্থার সামনে নিজেদের সঁপে দেওয়া ছাড়া তাদের পথ নেই।”^৬

নারীরা শুধু নির্যাতনের শিকারই নয়, টোলির সমস্ত গৃহস্থালীর দায়িত্বও তাদের উপর বর্তায়। রান্না, জ্বালানি সংগ্রহ, বলদদের দেখাশোনা, শিশুদের লালন—সবই করতে হয়। সূর্য ডোবার পর বিদ্যুৎহীন টোলিতে পাতার জ্বালে রান্না করতে গিয়ে আগুন লাগার আশঙ্কা থাকলেও এই ঝুঁকি নিয়েই তাদের বাঁচতে হয়। রাতের খাবারের পর বিশ্রামের বদলে আবার খেতে নামতে হয়। গ্রাম হোক বা টোলি—সংসারের ভেতর-বাইরের সব কাজেই নারীরা সমানভাবে যুক্ত। অথচ আখ শ্রমিকদের হিসাবের খাতায় পরিবারের প্রতিটি পুরুষকে একটি করে ‘কাস্তে’ হিসেবে ধরা হয়। সেই অনুযায়ী দাদন দেওয়া হয়। মেয়েরা বিয়ের পর স্বামীর কাস্তের সঙ্গে যুক্ত হয়—স্বামী-স্ত্রী মিলে একটি কাস্তে। বিয়ের পর মেয়েদের স্বামীর ‘কাস্তে’-র সঙ্গে যুক্ত হওয়া—এটি গ্রামীণ সমাজের পিতৃতান্ত্রিক লোকাচারকে স্পষ্ট করে। মেয়েদের আলাদা কোনো স্বীকৃতি নেই, তাদের কোথাও নাম নেই। এই অদৃশ্য শ্রম ও অবহেলার বেদনাকে উপন্যাসের কবিতাংশে প্রতীকী ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে—

“ঘরে নয়, জমিতে নয়, বলদে নয়

ফসলে নয়

বাসনে নয় কোসনে নয়

আমরা তবে কই?

বলদ মরলে বিমা আছে, চাষি কাঁদবে

মেয়েমানুষ মরলে?”^৭

“আমরা তবে কই?” এই প্রশ্নটি লোকগানের ঢঙে উচ্চারিত এক সামাজিক আতর্জনাদ। এখানে ব্যক্তিগত কণ্ঠ নেই, আছে সমষ্টিগত ‘আমরা’। আবার ‘বাসনে নয় কোসনে নয়’—এই ধরনের ছন্দ লোককবিতা ও লোকগানের ভাষার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। সহজ শব্দ, সরল বাক্য ও তীব্র ব্যঞ্জনা লোকসংস্কৃতির মৌলিক রূপকেই নির্দেশ করে। আবার বলদের বিমা থাকার কথা উল্লেখ করে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। পশুর জীবনের দাম আছে, কিন্তু নারীর জীবনের নেই—এটি লোকাচারের নির্মম বাস্তবতা। বলদ, কাস্তে, ফসল—সবই লোকজীবনের পরিচিত উপাদান। এগুলোর মাধ্যমে নারীর অদৃশ্য শ্রম ও অবমূল্যায়নকে প্রতীকী ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। লোকজ উপকরণ ব্যবহার করেই সমাজের গভীর বৈষম্য তুলে ধরা হয়েছে।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর ‘কাস্তে’ উপন্যাসে আখ শ্রমিকদের বসবাসের টোলি শুধুমাত্র একটি অস্থায়ী আবাসস্থল নয়, বরং শোষণ, বঞ্চনা ও প্রান্তিক জীবনের নির্মম বাস্তবতারও প্রতীক। পানীয় জল, শৌচাগার, নিরাপদ স্নানের মতো ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার অভাব টোলির

দৈনন্দিন জীবনকে চরম অমানবিক করে তোলে। বিশেষত নারীরা এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় শিকার—শারীরিক অসুস্থতা, নিরাপত্তাহীনতা ও মানসিক যন্ত্রণা তাদের নিত্যসঙ্গী। সন্তান জন্মের পর মাসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য জরায়ু অপসারণের মতো ভয়াবহ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হওয়া এই সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুরতাকেই প্রকাশ করে। আবার চিনিকল মালিকদের দ্বারা টোলির ভেতর দেশি মদের ভাটি খোলা শ্রমিকদের প্রতিবাদী চেতনাকে নেশার মাধ্যমে দমিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে দেখানো হয়েছে। পুরুষ শ্রমিকরা সাময়িক স্বস্তি খুঁজলেও তাদের জীবনে দাদনের ঋণ, পরিবারের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সদা বিরাজমান। অথচ নারীরা সংসারের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যায়, তবু শ্রমের স্বীকৃতিতে তারা অদৃশ্যই থেকে যায়—‘কাস্তে’ হিসেবে গণনায় তাদের কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় নেই।

আখ শ্রমিকদের খাদ্যাভ্যাসও তাদের কঠোর জীবনের প্রতিফলন। মোটা বাজরা বা জোয়ারের রুটি, লেবুর আচার, দইয়ের ঘোল—এই সাধারণ খাবারই তাদের শক্তির উৎস। কাজ করতে করতেই তারা লোকগান বা শ্রমসঙ্গীত গেয়ে ওঠে, যা তাদের দুঃখ-কষ্টের সাময়িক উপশম ঘটায়। এই গানগুলো তাদের সম্মিলিত আত্মপরিচয় গড়ে তোলে। তবে এই স্বস্তিও ক্ষণস্থায়ী। নতুন সংকট ক্রমাগত এসে হাজির হয়। অসময়ে বৃষ্টিতে কিছু চাষি নিজের জমিতে আখ চাষ শুরু করলে শ্রমিকের চাহিদা কমে যায়। তার উপর চিনিকল মালিকরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে আখ কাটার মেশিন নিয়ে আসে। এতে শ্রমিকদের মনে গভীর ভয় জন্মায়—

“এত মেশিন এলে কয়েক বছরে তাদের আর কাজ থাকবে না, অথবা জবরদস্তি আগাম টাকা কমিয়ে দেবে মুকাদমরা—তখন?

দেশান্তরী মজদুর নিজের ভিটেমাটিতে বসেই শুকিয়ে মরবে। এটাই ওরা চায়। ওরা মানুষদের চায় না। এই সাখর কারখানাগুলো। নামেই এরা সমবায়। আসলে এরা চলে মালিকের ইচ্ছেতে। মানুষের হাজার ঝামেলা। মেশিনে তেল ভরো, চালাও, ব্যস্ কাম খতম।”^৮

উপন্যাসে লোকজীবন অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্ত রূপে উপস্থিত। আখ কাটার শ্রম, দাদন প্রথা, টোলির ঝুপড়ি জীবন, খরার প্রভাব, পশুখাদ্য ও জ্বালানির সংকট—সব মিলিয়ে গ্রামীণ শ্রমজীবী সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। নারীদের দ্বারা আখের পাতা ও ছিবড়ে বিক্রি করে সংসার চালানো, জল জোগাড়ের সংগ্রাম, রান্না ও সন্তান প্রতিপালনের চিত্র লোকজীবনের দৈনন্দিন পরিশ্রমকে তুলে ধরে। ভাষা, অভ্যাস ও শ্রমনির্ভর জীবনযাত্রার বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখিকা প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রাম, লিপ্সভিত্তিক বৈষম্য ও শোষণের বাস্তবতাকে গভীর মানবিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন।

‘কাস্তে’ উপন্যাসটিতে আরও জানা যায়, অধিকাংশ আখ শ্রমিক বন্জরি নামক এক ‘বিমুক্ত জাতি’-র অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে যাযাবর হলেও বর্তমানে তারা স্থায়ীভাবে বসতি গড়েছে। নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করলেও তাদের রীতি-নীতি মারাঠা সমাজের অনুকরণে গড়ে উঠেছে। বন্জরি সমাজে নারীরা পর্দার আড়ালে থাকে, বাইরে যাওয়া পুরুষের অনুমতির উপর নির্ভরশীল। অথচ রান্নাঘরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নারীদের হাতে—এ নিয়ে পুরুষের গর্ববোধ করে। ঔপন্যাসিক লিখেছেন—

“বন্জরিদের ঘরে হেঁশেল চলে মেয়েদের কথায়। গর্ব করে বলে পুরুষই। এমনিতে মেয়েদের তারা রেখেছে পর্দার আড়ালেই। বাইরে বেরোন থেকে

হাইস্কুল কলেজ যাওয়া সবই পুরুষের মর্জি হলে তবেই সম্ভব। কিন্তু রান্নাঘরে তাদের দখল নেই। অনেক বনজরি হেঁশেলেই মাছ মাংস ঢোকে না। পুরুষের নিয়ম আছে, তারা ঘরে আনতে পারবে না কোনও আমিষ—কিন্তু বাইরে খেয়ে আসতে পারবে। তবে আমিষ খেয়ে সোজা ঘরে ঢুকতে পাবে না। গ্রীষ্ম হোক বা শীত পুরো একটি বালতি জল উপুড় করে তার গায়ে মাথায় ঢালবে বউ, তবে সে শুদ্ধ হবে!”*

বনজরি সমাজের জীবনযাপন, মূল্যবোধ ও সামাজিক গর্বই তাদের লোকসংস্কৃতির মূল ভিত্তি। নারীদের পর্দার আড়ালে রাখা, পুরুষের অনুমতির উপর নারীর চলাফেরা নির্ভর করা—এসব তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। আবার রান্নাঘরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নারীর হাতে থাকা নিয়েও পুরুষদের গর্ববোধ—এ এক স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতির দৃষ্টান্ত, যেখানে বাহ্যিক পুরুষতন্ত্রের আড়ালে নারীর গৃহকেন্দ্রিক ক্ষমতা স্বীকৃত। আমিষ—নিরামিষ সংক্রান্ত কঠোর নিয়ম, পুরুষ বাইরে মাংস খেতে পারলেও ঘরে ঢোকার আগে ‘শুদ্ধ’ হওয়ার রীতি—এসব লোকাচারের স্পষ্ট উদাহরণ। পুরুষের শরীরে বালতি জল ঢেলে শুদ্ধ করার প্রথা একটি প্রাচীন বিশ্বাসনির্ভর আচারের প্রতিফলন, যা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চেয়ে লোকধর্মের সঙ্গে বেশি যুক্ত। আখ শ্রমিক বনজরিদের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রাম—জলসংকট, জ্বালানির অভাব, নারীর অদৃশ্য শ্রম, পুরুষের দায়িত্বহীনতা—সব মিলিয়ে লোকজীবনের নির্মম বাস্তবতা প্রকাশ পায়। নারীদের অপেক্ষা করে থাকা, সংসারের সমস্ত ভার বইতে থাকা অথচ সামাজিক স্বীকৃতি না পাওয়া—এই অভিজ্ঞতা প্রান্তিক লোকজীবনের নিত্যচিত্র।

মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে কন্যা ভ্রূণ হত্যার যে ভয়াবহ সামাজিক বাস্তবতা গড়ে উঠেছে ‘কাস্তে’ উপন্যাসে তা নিছক তথ্য হিসেবে নয়, বরং এক নিষ্ঠুর জীবনদর্শনের রূপে উপস্থিত। এখানে কন্যাসন্তান জন্ম মানেই পরিবারে শোক—কারণ মেয়ে মানে ‘এক কইতা কমি’, অর্থাৎ একটি কাস্তে কমে যাওয়া। এই সমাজে কাস্তে শুধুই একটি কৃষিযন্ত্র নয়, তা জীবনের মূল পরিমাপক। আখ কাটার শ্রমনির্ভর অর্থনীতিতে প্রতিটি পুরুষ শ্রমিক একটি করে কাস্তে; সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হয় দাদন, নির্ধারিত হয় পরিবারের অর্থনৈতিক সক্ষমতা। নারী সেখানে স্বতন্ত্র কোনো শ্রমসত্তা নয়—সে কেবল পুরুষের সঙ্গে যুক্ত একটি পরিশিষ্ট। মেয়েরা বিয়ের পর অন্য পরিবারে চলে যায়, সেখানে গিয়ে স্বামীর কাস্তের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে পিতৃপরিবারের হিসেবে তাদের কোনো নিজস্ব মূল্য নেই। তারা জন্ম থেকে বোঝা—তাদের বড় করা মানে খরচ, শিক্ষিত করা মানে অপচয়, আর বিয়ে দেওয়া মানে সর্বস্বান্ত হওয়া। পণের টাকা, বিয়ের আয়োজন, বিয়ের পর জামাইবাড়ির লাগাতার দাবি—সব মিলিয়ে কন্যাসন্তান পরিবারকে আর্থিক ও মানসিক দিক থেকে নিঃশেষ করে দেয়। এই নির্মম বাস্তবতাকেই লেখিকা স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন—

“মেয়ে হলে বড় চাষির ঘরেও কান্না আর কপাল চাপড়ানো। মেয়েকে জন্ম থেকে পুরুষের হাত থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বড় করার উদ্দেশ্য, তারপর পণ দিয়ে বিয়ে দেওয়া, বিয়ের পর জামাই শশুর শাশুড়ি আরও টাকা, মোটর গাড়ি, গয়নার জন্য চাপ দেবে, তারপর একদিন পোকা মারার বিষ খাইয়ে দেবে কিংবা ঝুলিয়ে দেবে আড়া থেকে। কী দরকার বাবা? মেয়ের জন্ম মানে কষ্ট, খরচ আর মনস্তাপ। তার চেয়ে পেটে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু খরচ করে নিকেশ করে দিলে নিশ্চিন্ত।”^{১০}

এই সমাজে কন্যা জ্ঞান হত্যার নেপথ্যে যে যুক্তি কাজ করে, তার কেন্দ্রে রয়েছে 'নিরাপত্তা' নামক এক বিকৃত ধারণা। এখানে নিরাপত্তা মানে মেয়ের সুস্বাস্থ্য, পুষ্টি বা শিক্ষা নয়; নিরাপত্তা মানে তাকে পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখা। কারণ পরিবারে মেয়ের শরীরই হয়ে ওঠে 'ইজ্জত'-এর ধারক। স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের স্পর্শ বা দৃষ্টি পড়লেই সেই ইজ্জত নষ্ট হয়—এই ভয়েই সমাজ আচ্ছন্ন। এই কারণেই বাবা-মা যুবতী বা কিশোরী মেয়েদের টোলিতে সঙ্গে না নিয়ে গিয়ে গ্রামে বৃদ্ধ দাদু-ঠাকুমার কাছে রেখে যায়। এইসব জটিলতা, দুশ্চিন্তা ও সম্ভাব্য সামাজিক লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতেই কন্যা সন্তান না জন্মানোই 'বুদ্ধিমানের কাজ' বলে বিবেচিত হয়।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর 'কাস্তে' উপন্যাসে লোকসংস্কৃতি ও লৌকিক উপাদান কোনো আলংকারিক সংযোজন নয়; এগুলি প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্ববোধের ভাষা। মারাঠাওয়াড়ার খরাপীড়িত সমাজে যেখানে জীবনের প্রতিটি স্তর অনিশ্চয়তার উপর দাঁড়িয়ে, সেখানে লোকাচার, বিশ্বাস, গান, দৈনন্দিন রীতিই মানুষকে মানুষ হিসেবে টিকে থাকার অবলম্বন দেয়। কৃষি সংকট ও দেশান্তরী শ্রমিকের জীবন যে নিছক অর্থনৈতিক বিপর্যয় নয়, বরং এক সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ভাঙন—এই সত্যটি লেখিকা লোকজ উপাদানের মাধ্যমেই স্পষ্ট করেন।

অনিতা অগ্নিহোত্রীর উপন্যাসে লোকসংস্কৃতি কেবল পরিবেশ নির্মাণের উপাদান নয়, কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণেরও সহায়ক। তিনি লোকজ বিশ্বাস, ভাষা ও আচারকে একদিকে জীবনের সহায়ক ও সংহতির উৎস হিসেবে দেখান; আবার অন্যদিকে তার ভেতরের কুসংস্কার, বৈষম্য ও নিপীড়নকেও উন্মোচন করেন। লোকসংস্কৃতিকে তিনি না রোমান্টিক করেন, না অস্বীকার—বরং তার দ্বন্দ্ব ও বাস্তবতাকে পাশাপাশি রেখে সামাজিক ও নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এই সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর উপন্যাসকে গভীর ও সমাজ সচেতন করে তোলে।

তথ্যসূত্র:

- ১। চক্রবর্তী, বরুণকুমার, প্রথম সংস্করণ: নভেম্বর ১৯৭৭, 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, পৃ. ৭
- ২। সেনগুপ্ত, পল্লব, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ২০০২, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, পৃ. ১০০
- ৩। সরকার, পবিত্র, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ: এপ্রিল ২০০৩, 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি', কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রা লি, পৃ. ৩৫
- ৪। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ: ১৯৬২, 'বাংলার লোক-সাহিত্য', প্রথম খণ্ড: আলোচনা, কলকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃ. ১৬
- ৫। অগ্নিহোত্রী, অনিতা, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৯, 'কাস্তে', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৬
- ৬। তদেব, পৃ. ২০
- ৭। তদেব, পৃ. ৫৩
- ৮। তদেব, পৃ. ৫২
- ৯। তদেব, পৃ. ২৯
- ১০। তদেব, পৃ. ৪৯।

ক্ষমতা দখলের লড়াই : প্রসঙ্গ ব্রাত্য বসুর 'মীরজাফর' নাটক

পীযুষ কান্তি মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: আধুনিক বাংলা নাট্যজগতে প্রথমসারির একজন অন্যতম নাট্যকার হলেন ব্রাত্য বসু (জন্ম : ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ)। যিনি একের পর এক ভিন্ন স্বাদের নাটক রচনা করে এবং অভিনয় করে পাঠক ও দর্শকের মনের মণিকোঠায় স্থান দখল করে নিয়েছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে নিয়ে তিনি বহু নাটক রচনা করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত 'মীরজাফর' নাটকটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত "মীরজাফর ও অন্যান্য নাটক" গ্রন্থভুক্ত 'মীরজাফর' নাটকটি রচিত হয়েছে সর্বজনবিদিত খলনায়ক মীরজাফর এবং তার সমকালের কয়েকটি চরিত্রকে অবলম্বন করে। এই নাটকে নাট্যকার দেখালেন, মীরজাফর শুধু একা বিশ্বাসঘাতক নয়। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মীরজাফরের পাশাপাশি অন্যান্য চরিত্রগুলিও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে মীরজাফর, মীরন, মীরকাশিম যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, তেমনই ইংরেজদের প্রতিনিধি রবার্ট ক্লাইভ, ওয়াটস ছুটেছে মুনাফা লাভের আশায়। চরিত্রগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে বা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে চরিত্রগুলি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। বিশ্বাসঘাতকতা, খুন, গুপ্তহত্যা, প্রতিহিংসা, লোভ, স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্রের চক্রে আবর্তিত হতে হতে চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে এক একটি ঘাতক চরিত্র। দেশীয় সম্পদ লুণ্ঠ করে ইংরেজরা নিজের দেশে শিল্পনগরী গড়ে তুলছে, কিন্তু আমাদের দেশের শাসনকর্তারা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করে মেতে উঠেছে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে। এই ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

সূচক শব্দ: বিশ্বাসঘাতক, ঘাতক, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ, ক্ষমতা দখল, প্রতিদ্বন্দ্বী, ক্রোনি কাপিটালিজম।

মূল আলোচনা: একুশ শতকের একজন অন্যতম বলিষ্ঠ নাট্যকার ব্রাত্য বসু ইতিহাসের কাহিনি ও চরিত্রকে অবলম্বন করে লিখলেন 'মীরজাফর' নাটক। বাংলা নাট্যসাহিত্যে সিরাজদৌলা, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ ঐতিহাসিক নায়ক চরিত্রকে নিয়ে বহু নাটক রচিত হয়েছে। কিন্তু খলনায়ক চরিত্র মীরজাফরকে নিয়ে লেখা নাটক এই প্রথম। নাট্যকার মীরজাফর চরিত্রটিকে ইতিহাসের অন্ধকূপ থেকে বের করে নতুনভাবে রাঙিয়ে নাটকে উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতায় ভাসমান অন্যান্য চরিত্রগুলিকেও চিত্রিত করে ওই সময়ের ভগ্ন সমাজের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। নাট্যকার ব্রাত্য বসু নাটকটি রচনার জন্য পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সময়কাল থেকে বঙ্গার যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়কালকে নির্বাচন করেছেন।

আলোচ্য ‘মীরজাফর’ নাটকে মীরজাফর, মীরন, মীরকাশিম, রবার্ট ক্লাইভ, ওয়াটস সহ প্রত্যেকটি চরিত্র তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লড়াইয়ে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। যার নামানুসারে নাটকের নাম সেই মীরজাফরকে সারা বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষ বিশ্বাসঘাতক বলেই জানে। বাংলায় তো বিশ্বাসঘাতক শব্দের প্রতিশব্দই হয়ে গেছে “মীরজাফর”। একথা সত্য যে, নবাব হওয়ার উচ্চাকাঙ্খা থেকেই মীরজাফর ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল এবং সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন শুধু কি মীরজাফর-ই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল? নাকি বাকি চরিত্রগুলিও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে বিশ্বাসঘাতকতা বা ষড়যন্ত্রকে অবলম্বন করেছে? যুগ যুগ ধরে ক্ষমতা দখল করার জন্য দেবতা অসুর থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজা-মহারাজার ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে এসেছে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ক্ষমতা দখলের জন্য বা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য শুধু মীরজাফর কেন বিশ্বাসঘাতক হবে? এপ্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু ‘সংবাদ প্রতিদিন’কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

“মীরজাফরকে আমি অবশ্যই বিশ্বাসঘাতক বলব। কিন্তু এটাও জানতে চাইব, সেই একমাত্র বিশ্বাসঘাতক কিনা। এই নানা রঙের সুতোগুলি আমি ‘মীরজাফর’-এ বুনতে চেয়েছি”।^১

‘মীরজাফর’ নাটকে প্রচলিত ধারণার ছক ভেঙে ব্রাত্য বসু দেখিয়েছেন, মীরজাফরের পাশাপাশি অন্যান্য চরিত্রগুলিও নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে মেতে রয়েছে। মীরজাফর, মীরন, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, মীরকাশিম, খাদেম হোসেন, রবার্ট ক্লাইভ, ওয়াটস-সহ প্রত্যেকেই ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার নেশায় ছুটে চলেছে।

ষড়যন্ত্রের ইতিহাস চলে আসছে প্রাচীন যুগ থেকেই। পুরাণে আমরা পেয়েছি, দেবতা ও দানবের সমুদ্র মন্থনের কাহিনি। সেখানে দেবতার অসুরদের ফাঁকি দিয়ে সম্পূর্ণ অমৃত পান করে অমরত্ব লাভ করেছে। এটাও অসুরদের সাথে একপ্রকার ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের মূলেও ছিল টিকে থাকার লড়াই, ক্ষমতা দখলের প্রয়াস। এরপর রামায়ণও আমরা দেখেছি কেকয়ী তার পুত্র ভরতকে সিংহাসনে বসানোর জন্য নিরপরাধ রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠায়। আবার রাবণের কুকীর্তির কারণেই হোক কিংবা স্বর্ণলঙ্কার সিংহাসনের লোভেই হোক কিংবা ধর্ম রক্ষার কারণেই হোক, বিভীষণ তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং রাবণ নিধনের পর বিভীষণ স্বর্ণলঙ্কার রাজা হয়েছিল। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বাঙালি জনমানসে বিভীষণ “ঘরশত্রু বিভীষণ” হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে। অনুরূপভাবে, বানররাজ সুগ্রীব তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। রামচন্দ্রের সহায়তায় বানররাজ বালীকে হত্যা করে সুগ্রীব কিষ্কিন্দ্যর সিংহাসন আরোহন করেছিল। আবার পুরো মহাভারত জুড়ে রয়েছে ষড়যন্ত্রের কাহিনি। পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে কৌরবরা বারে বারে ষড়যন্ত্র করেছে। পাশা খেলায় শকুনির ছলচাতুরির কাছে পরাজিত ও নিঃশ্ব হয়ে পাণ্ডবরা বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞতাবাস কাটিয়েছে। আবার ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্যই দুর্য়োধন আদেশ দিয়েছিল জতুগৃহে অগ্নিসংযোগের। আবার যুদ্ধের নিয়মকে লঙ্ঘন করে কৌরবরা যেভাবে অভিমন্যুকে বধ করেছিল কিংবা মহাবলী ভীম যেভাবে দুর্য়োধনের উরুভঙ্গ করেছিল— সেগুলি সবই ছিল প্রাণঘাতী ষড়যন্ত্র। তবে, রামায়ণ ও মহাভারতে সত্য ও ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ ও ক্ষমতা দখলের জন্যই একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রগুলি গড়ে তুলেছিল। বর্তমান সময়েও ঘটে চলেছে এরকম বহু

ষড়যন্ত্রের ঘটনা। ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে আমরা দেখি— মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে ভট্টমালীরা মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। কাজেই কার্যসিদ্ধিতে ষড়যন্ত্রের ব্যবহার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

রাজ সিংহাসন দখল ও ষড়যন্ত্র একে অপরের পরিপূরক। পৃথিবীর অধিকাংশ রাজা-মহারাজা ক্ষমতা দখল করেছে ষড়যন্ত্রকে হাতিয়ার করেই। মহাপদ্ম নন্দ নাপিত (জৈন পরিশিষ্টপর্ব মতে) হওয়া সত্ত্বেও তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বাহুবল দিয়ে যেভাবে শিশুনাগ রাজবংশকে পুরোপুরি ধ্বংস করে মগধের সিংহাসন দখল করেছিল, কিংবা চাণক্যের রণনীতি যেভাবে ধননন্দের রাজত্বকে শেষ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে রাজা বানিয়েছিল কিংবা মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব যেভাবে নিজের পিতাকে কারারুদ্ধ করে এবং আপন ভ্রাতাদের হত্যা করে সিংহাসন আরোহণ করেছিল— সেগুলি সবই ছিল ক্ষমতা দখলের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা ষড়যন্ত্র। অনুরূপভাবে, মীরজাফরও বাংলায় ভাগ্যান্বেষণের আশায় এসে আলীবর্দী খানের নিকট চাকরি করে। পরবর্তীতে মনসবদার এবং প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করে। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলীবর্দী খাঁ তার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজদৌলাকে সিংহাসনে বসালে মীরজাফর সিরাজের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অবশেষে মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্র করে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজকে পরাজিত করে বাংলার মসনদ দখল করে। কাজেই, ক্ষমতা দখলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল-আছে-থাকবে।

আধুনিক বাংলা নাটকের অন্যতম পথিকৃৎ ব্রাত্য বসু খলনায়ক চরিত্র মীরজাফরকে ইতিহাসের প্রচলিত ধারণা থেকে বের করে নতুনরূপে রাঙিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্থান দিলেন। তাঁর ‘মীরজাফর’ নাটকের আগাগোড়ায় রয়েছে ষড়যন্ত্রের কাহিনি। নাটকের প্রতিটি চরিত্রই ক্ষমতা দখলের জন্য ষড়যন্ত্রকে হাতিয়ার করেছে। আলোচনার প্রথমেই আসা যাক, নাটকের নামচরিত্র মীরজাফর চরিত্রের বিশ্লেষণে। মীরজাফরের নামে নাটকের নামকরণ হলেও মীরজাফর কিন্তু নাটকের নায়ক নয়। মীরজাফর সহ প্রায় সমস্ত চরিত্রকেই নাট্যকার ট্রাজিক ভাঁড় চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আসলে সিরাজদৌলার পর বাংলার বাকি নবাবদের মধ্যে নায়কোচিত কোনো গুণাবলীই ছিল না। ইংরেজদের সহযোগিতা নিয়ে সিংহাসনে বসে তারা ইংরেজদের হাতের গোলামে পরিণত হয়েছিল। মীরজাফরের মতো ক্ষমতাহীন শাসককে সামনে রেখে বিদেশি শক্তিগুলি আমাদের দেশীয় সম্পদ লুণ্ঠন করে বিদেশে শিল্পনগরী গড়ে তুলছে, নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থ ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটচ্ছে। এই ক্ষমতাহীন সম্রাটদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম আসে, সে হল মীরজাফর।

মীরজাফর চরিত্রটিকে ঐতিহাসিকরা সবসময় খলনায়ক এবং বিশ্বাসঘাতক চরিত্ররূপে রূপায়িত করেছেন। কিন্তু নাট্যকার ব্রাত্য বসু তাঁর নাটকে চরিত্রটিকে ক্ষমতালোভী, মাদকাসক্ত, ব্যভিচারী, বিকৃত যৌনাচারে আসক্ত সমকামী ও দর্শকামী চরিত্ররূপে রূপায়িত করেছেন। নবাব বা রাজা হওয়ার কোনো গুণাবলী মীরজাফরের মধ্যে ছিল না। রাজকার্য পালনে ব্যর্থ মীরজাফর শুধু ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে, ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখতে চেয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সে সবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে মীরজাফরের প্রকৃত নাম সৈয়দ মীরজাফর আলী এবং জীবনকাল ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের সময় মীরজাফরের বয়স ছিল আনুমানিক প্রায় ৬৬ বছর।^১ এইবয়সে এসেও মীরজাফর যেভাবে

তার ভাগ্নে খাদেম হোসেনের সঙ্গে সমকামী সম্পর্কে লিগু হয়, কিংবা খাদেম হোসেনের সঙ্গে নিজের কনিষ্ঠা পত্নী বকুবুবেগমের যৌন সম্বোধনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে যেভাবে যৌন সুখ লাভ করে, তাতে মীরজাফরের বিকৃত যৌনাচারের চিত্রটিই ফুটে ওঠে। মীরজাফরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ঐতিহাসিক সত্যতাকে তুলে ধরে ব্রাত্য বসু ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এ ভাস্কর লেটকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেন—

“আমি তপনমোহনের বইয়ে পেয়েছি, বিকৃত যৌনাচার ও মদমত্ত জীবন অতিবাহিত করার জন্য তৎকালীন মুসলিম এলিট সমাজ মীরজাফরকে আদৌ পছন্দ করত না। তার হাবভাব, ধরনধারণের কারণেও বনেদি সমাজ বিরক্ত ছিল, চাইত না মীরজাফরের সঙ্গ করতে। আর, মীরজাফর সংসর্গ করতে ভালোবাসত নীচ মানসিকতার লোকজনের সঙ্গে। প্রকৃত নাগরিক সমাজের সঙ্গে মীরজাফরের একধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছিল।”^৩

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যটিকে নাট্যকার মীরজাফর ও তাঁর পুত্র মীরনের কথোপকথনের মধ্যদিয়ে তুলে ধরে দেখিয়েছেন, মীরজাফর সমকামী এবং দর্শকামী তথা বিকৃত যৌনাচারে আসক্ত ছিল। পিতা ও পুত্রের মধ্যে এই গুণ্ডা যৌনাচারের প্রসঙ্গগুলি প্রকাশ্যে তুলে ধরে নাট্যকার চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক চরিত্রের পরিবর্তে ভাঁড় চরিত্র হিসেবেই নির্মাণ করেছেন। যদিও পিতা ও পুত্র দুজনেই ছিল নারীলোলুপ। বিয়ের বাসনা নিয়ে সিরাজদ্দৌলার বিধবা পত্নী লুৎফুল্লাসার পানিপ্রার্থী হয়ে মীরন তার পিতা মীরজাফরকে লুৎফুল্লাসার কাছে পাঠায়। কিন্তু মীরজাফর তার পুত্রের পরিবর্তে নিজেই লুৎফুল্লাসার পানিপ্রার্থনা করে বসে। অসাধারণ নাট্য-দক্ষতায় নাট্যকার এই ঘটনাটিকে উপস্থাপন করেছেন এইভাবে—

“মীরজাফর: তাই আমার আপনার কাছে আমার তাজওয়াইস এই যে, আপনি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার হক ওয়ারিসত মীরন— (নীরবতা)

লুৎফুল্লাসা: মীরন—

মীরজাফর: ওই বেফার্জ বত্তামিজকে একদম শাদি না করে আপনি আমাকে নিকাহ করুন মোহতরমা।”^৪

এভাবেই মীরজাফর চরিত্রটি সমাজের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারানোর পাশাপাশি পরিবারের কাছেও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। আসলে মীরজাফর ছিল চরম আত্মকেন্দ্রিক। সে নিজের সুবিধা ছাড়া কিছু বোঝে না। ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে পিতা-পুত্রের সম্পর্কে ছেদ ধরলেও তার কিছু যায় আসে না। এই মীরজাফর কারোর না। সে শুধু ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়। তাই মীরজাফরকে লোকে বেইমান বলে, বিশ্বাসঘাতক বলে। অবশ্য মীরজাফরও আভাস পেয়েছে যে, তাকে লোকে কেন বেইমান বা বিশ্বাসঘাতক বলে। এপ্রসঙ্গে নাটকে মীরজাফর নিজেই বলেছে—

“মীরজাফর: আমাকে ওরা সবাই বেইমান বলে। কেন তোমরা জানো? আমি ইংরেজদের এদেশে ডেকে এনেছি বলে? না। কিছুদিন যেতে দাও। দিল্লিতেও ওরা আসবে। দেখো। ওই বানিয়ার জাত, আসতোই। তাহলে কেন আমি বিশ্বাসঘাতক? আমি পলাশীর যুদ্ধে লড়াই না করে সিরাজকে ভুল পরামর্শ দিয়েছি বলে? না, সে তো আমি ছাড়া অনেকেই দিয়েছে। তবে? তাহলে কেন এই বেইমান বদনাম? কারণ কি? কারণ আমি আসলে সেই মুফতখোর বেলজ্জত গদদার, যে না হতে

পেরেছে সিরাজের লোক, না হতে পারলো ইংরেজের লোক। কারুর জন্য আমার ইমান থাকেনি রে খাদেম। কারুর জন্য এইতবারি আমার থাকেনি। কারোর জন্য নয়। আমি ছাড়া তাহলে কে বেইমান হবে? কারুর লোক হয়ে গেলে সে তো আর গদ্দার হয় না। সে তখন খোদার রাহেম পায়। পায়ই পায়।”^৫

ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার বাসনা, সিংহাসনের প্রতি লোভ, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই মীরজাফর চরিত্রটির মূল। কিন্তু নাট্যকার এই নাটকে বাকি যে চরিত্রগুলি অঙ্কন করেছেন, তারাও এই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সমানভাবে প্রতিযোগিতা করেছে।

মীরজাফর যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, তবে তার পুত্র মীরন ঘাতক। সাংঘাতিক ঘাতক। মীরন ঢাকায় থেকে মীরজাফরকে রাজকার্যে সহযোগিতা করে। ঢাকায় থাকার কারণে তার ভাষায় বাঙাল টান রয়েছে এবং রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে মেলামেশা থাকার সুবাদে সে মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দের ও প্রয়োগ করে। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সিংহাসনে বসার স্বপ্ন দেখে মীরন। তাই সিংহাসন দখলের পথকে সুগম করার জন্য পথের কাঁটাগুলি সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় সে। আর পথের কাঁটা সরানোর সর্বোত্তম উপায় হিসেবে হত্যাকে বেছে নেয়। একের পর এক গুপ্তহত্যা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সিরাজের আশ্মা আমিনা বেগম, খালা ঘসেটি বেগম এবং সিরাজের চার বছর বয়সের ছোট্ট ভাই মিজা মেহেদিকে হত্যা করে মীরন। এছাড়াও বাকি কয়েকজন সভাসদকে হত্যা করার জন্য একটি তালিকাও সে প্রস্তুত রেখেছে। মীরনের বিশ্বাস যে — “কালসাপরে দুধকলা খাওয়াইয়া বাঁচতে দেওনটা কোনো কামের কথা নয়”।^৬ অর্থাৎ, পথের কাঁটা সরানোর জন্য মীরনের কাছে সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে হত্যা। আর এভাবে একের পর এক হত্যালীলা চালিয়ে মীরন চরিত্রটি একটি সাংঘাতিক ঘাতক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। মীরনের ঘাতক হওয়ার কারণ অবশ্যই বাংলার মসনদ দখল। মীরজাফরের পর বাংলার নবাব হওয়ার স্বপ্নে বিভোর মীরন একের পর এক গুপ্তহত্যা করে নিজেকে ঘাতক ও হিংসাত্মক চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মীরন চরিত্রের মধ্যে নারীলোলুপতার ছাপও স্পষ্ট। সিরাজের বিধবা পত্নী লুৎফুল্লেসাকে নিকাহ করতে চায় মীরন। লুৎফুল্লেসা মীরনের বিবাহ প্রস্তাবে রাজি না হলে প্রচলিত খলনায়কের মতোই সে ধর্ষণের ধমকি দেয়। নাটকে মীরনকে বলতে শোনা যায়—

“মীরন: শোনেন মোহতরমা। সেদিন আমার দোস্ত ওই লাল মুখের বাচ্চা ক্লাইভ আমার লগে বইস্যা গপ্পো মারছিলো। তা ও আমারে কয় যে ওরা নাকি অগো কুঠি বসানোর লগে লগে একখান নয়া শব্দ এই বঙ্গদেশে আমদানি করছে। শব্দটা নাকি বাঙ্গালিরা আগে জানতই না। সেই শব্দটা হইতাছে র্যাপ, র্যাপ ধর্ষণ। কোলকাতায় নাকি ওরা দু এক জায়গায় একডা- দুইডা বাগদির মাইয়ারে র্যাপ করছেও। অহন আমরা মানে বাঙ্গালিরা তো এই শব্দের মানে জানি না। যদি একবার জাইন্যা লইতে পারি তয় কিন্তু আপনার নসীবে কততারা হয়রানি আছে মোহতরমা।”^৭

মীরন চরিত্রের মধ্যে ধূর্ততার ছায়াও স্পষ্ট। কার্যসিদ্ধি হয়ে গেলে যে কোনো ব্যক্তিকে সে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে। আলোচ্য নাটকে দেখেছি, কার্যোদ্ধারের পর একের পর এক গুপ্তহত্যা করেছে। তার ভগ্নিপতি মীরকাশিমকে দিয়ে সিপাহীদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে নেওয়ার পর তাকে তাড়ানোর কথা বলে। মীরনকে বলতে শোনা যায়— “সে কাম তো মিইটা গ্যাছে। এইবারে অরে পিছন দেখাও।”^৮

কিংবা, মীরকাশিমের সিংহাসন দখলের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে মীরন তাকে গোপনে হত্যা করতে চায়। মীরন তার পিতা মীরজাফরকে জানিয়েছে—

“মীরন: তুমি এইবার আমার ওই বদমাইশ ভগ্নিপোতটারে রংপুর ফেরত যাইতে কও বাজান। ও মজলিসে আইস্যা খালি ক্লাইভের লগে গুজুর গুজুর করে। অতি বদ মতলবি ওই বহেনচোৎ।”^{১৯}

কিংবা বলে—

“শোনো, গুরে রংপুরে ফেরত যাইতে কও, অনেকদিন হইয়া গেলো গুমখুন করি না। ও এইহানে থাকলি অরেই আমি খুন করবো। আমার হাত চটচটাইতেছে।”^{২০}

কিংবা, মীরন তার গুপ্তহতাগুলির কথা মীরজাফরকে চিঠি লিখে জানায়—

“...এরই মধ্যে ডাবল খুশখবরি এই যে, নয়দিন আগে ওই দুই মোটকা মাইয়া আমিনা বেগম আর ঘসেটির বেগমরে আমি লোক লাগাইয়া ঢাকার বুড়িগঙ্গার মাঝনদীতে ডুবাইয়া খুন করছি।”^{২১}

এভাবেই আলোচ্য নাটকে ঘাতক ও স্বেচ্ছাচারী চরিত্র হিসেবে মীরন চরিত্রটি সার্থকতা লাভ করেছে। পথের কাঁটাগুলিকে গুপ্তহত্যা বা গুমখুন করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে কারোর অনুমোদন লাগে না তার। সে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাখতে চায় না। তাই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সে একের পর এক গুপ্তহত্যা, খুন এবং ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছে। তার এসব কুকীর্তির মূলে অবশ্যই ছিল ক্ষমতা দখলের অভিসন্ধি। যার প্রয়াস নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মীরন চালিয়ে গেছে। এভাবেই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে চরিত্রটি হয়ে উঠেছে অন্যান্য চরিত্রগুলির চেয়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র।

বাংলার শেষ স্বাধীনচেতা নবাব সিরাজদ্দৌলার পর বাংলার মসনদে যতজন নবাব বসেছিল তাদের মধ্যে কেবলমাত্র মীরকাশিম-ই কিছুটা স্বাধীন মনোভাব নিয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতে পেরেছিল। যদিও তার রাজত্বের সময়সীমা অল্পদিনের মধ্যেই সীমিত ছিল। ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে মীরকাশিম-এর পুরো নাম হল মীর মুহম্মদ কাসেম আলী খান এবং রাজত্বকাল হল ১৭৬০ থেকে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।^{২২}

আলোচ্য নাটকে দেউলিয়া নবাব মীরজাফরের ডাকে মীরকাশিম রংপুর থেকে মুর্শিদাবাদে এসেছে সিপাহীদের মাইনে মেটানোর জন্য। কিন্তু মীরকাশিমের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার মসনদ দখল করা। আর তাই মীরকাশিম ভিতরে ভিতরে মীরজাফরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছিল বিভিন্ন সভাসদদের নাম দিয়ে। মীরকাশিমকে রাজসভায় প্রতিবাদ করে বলতে শোনা যায়—

“মীরকাশিম: (হাত তোলে) লর্ড ক্লাইভ, খবর পেলাম ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ জনসমক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন যে বাংলার নবাব মীরজাফর তাঁর রাজত্ব ঠিক চালাতে পারছেন না। প্রজা অসন্তোষ বাড়ছে।”^{২৩}

এইভাবে মীরজাফরকে অপদার্থ শাসক প্রমাণ করে নিজের ক্ষমতা দখলের পথকে সুগম করতে কলকাতা কুটির হলওয়েল সাহেবের সঙ্গে গোপন বৈঠকের পরিকল্পনাও মীরকাশিম করে রেখেছিল। এপ্রসঙ্গে ক্লাইভের প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলেও মীরকাশিমের ছলচাতুরির কিয়দংশ তাদের কথোপকথনে উঠে এসেছে এইভাবে—

“ওয়াটস: তুমি তো দেখছি বেশ চালাকচতুর ছোকরা। তো ক্লাইভ সাহেব যেটা বললেন সেটা কি সত্যি?

মীরকাশিম: না না। আমার সঙ্গে সত্যিই হলওয়েল সাহেবের কোনও বৈঠক হয়নি। মানে এখনও হয়নি।

ওয়াটস: এখনও হয়নি। বেড়ে বলেছে হে জামাইরাজা। এখনও হয়নি। শোনো, তুমি নবাবের এগেইনস্টে এই ক্যাম্পেনটা তলায় তলায় চালাতে থাকো। রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাসদের নাম দিয়ে।

মীরকাশিম: আমার লাভ?

ওয়াটস: লাভ কি তুমিও ভালো করে জানো। আপাতত কিছু মালকড়ি ছাড়ো দেখি। মরা হাতের পেছনে টাকা খরচ করে কোনো লাভ নেই বুঝেছ জামাইরাজা।”^{১৪}

মীরকাশিম যে সুযোগ সন্ধানী ছিল তা বোঝায় যাচ্ছে। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের পর সিরাজের স্ত্রী লুৎফুল্লাহ সারাজমহল ছেড়ে পালাবার সময় মীরকাশিমের হাতে ধরা পড়লে লুৎফুল্লাহ সারাজমহল অলংকার মীরকাশিম লুঠ করেছিল। আর এই লুঠ করা ধন-সম্পদের এক কানাকড়িও সে নবাবের হাতে বা মুর্শিদাবাদের ট্রেজারিতে জমা করেনি। নাটকে জগৎশেঠ ও ক্লাইভের সমক্ষে মীরকাশিমকে তা স্বীকার করতে দেখি।

“মীরকাশিম: পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা, কে ফেরত দেয় শেঠসাহেব? হ্যাঁ, ওই সিরাজের বেগম লুৎফুল্লাহ সারাজমহল থেকে অনেক লুটেছিলাম। মারি তো গঙ্গার, লুটি তো ভান্ডার।”^{১৫}

অবশেষে ইংরেজদের সঙ্গে গোপনে প্রচুর অর্থের চুক্তিতে সিংহাসন দখল করেছিল মীরকাশিম। আর ক্ষমতা হাতে পেয়ে মীরকাশিম তার পথের কাঁটাগুলিকে এক এক করে নৃশংসভাবে খুন করে সরিয়ে ফেলে। মীরজাফরের জবানিতে তা উঠে এসেছে এইভাবে—

“মীরজাফর: ...ইংরেজরা আমার কাছে যে টাকা চেয়েছিলো, ওর থেকে তার দ্বিগুণ চেয়েছে। ও মুঙ্গেরে পালিয়েছে। হারামজাদা দামাদ। ইংরেজরা ওকে গিরিয়াতে হারিয়েছে। যেখানে পারবে ইংরেজরা মীরকাশিমকে হারাবে। একা মীরকাশিম ওই মুঙ্গেরে দুর্গে দুই ভাই জগৎশেঠ ভাই, রামনারায়ণ, রাজবল্লভ— সবাইকে, সবাইকে সবাইকে ও খুন করেছে। জগৎশেঠদের গলায় বালতি ভর্তি কলসি বেঁধে মুঙ্গেরে দুর্গ থেকে ও গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।”^{১৬}

দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মীরজাফর, মীরন, মীরকাশিম প্রত্যেকেই ঘাতকের রূপ ধারণ করে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে করতে এগিয়ে গিয়েছে। তবে একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, মীরকাশিম ইংরেজদের সঙ্গে আর্থিক চুক্তির বিনিময়ে সিংহাসনে বসলেও বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা ইংরেজদের কাছে বিক্রি করেননি। ক্ষমতা দখলের পর থেকেই তিনি ভবিষ্যতের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আর তাই ক্ষমতা দখলের পর থেকেই তিনি স্বাধীনভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মীরকাশিম প্রসঙ্গে স্বয়ং নাট্যকার ব্রাত্য বসু ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এ ভাস্কর লেটকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

“আমার মতে, সিরাজ অবশ্যই বাংলার ‘শেষ স্বাধীন নবাব’। কিন্তু বাংলার ‘শেষ স্বাধীন ক্রীড়নক নবাব’ অবশ্যই মীরকাশিম।”^{১৭}

নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র হল রবার্ট ক্লাইভ। যার হাত ধরে ইংরেজরা এদেশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সুরাটে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম বাণিজ্যিক ঘাঁটি স্থাপন করে। তবে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকেই বাংলায় তথা

ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রকৃত সূচনা হয়। যদিও ইংরেজরা তখনও সরাসরি রাজকার্য পরিচালনা না করে নিজেদের সুবিধামতো কোন একজনকে হাতের পুতুল বানিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে মুনাফা লুটেছিল। প্রথমদিকে তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে অর্থ-সম্পদ লুট করা। আলোচ্য নাটকে ইংরেজদের প্রতিনিধি রবার্ট ক্লাইভ চরিত্রটি মধ্য দিয়ে নাট্যকার দেখিয়েছেন— ইংরেজরা কীভাবে ভারতের ধন-সম্পদ লুট করে বিদেশে নিয়ে গিয়ে শিল্পনগরী গড়ে তুলেছে। এই রবার্ট ক্লাইভ চরিত্রটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রবার্ট ক্লাইভ শোষকের প্রতীক রূপেই চিত্রিত হয়েছে আলোচ্য নাটকে। এই নাটকে শোষকের মধ্যে কঠোরতা নেই, আছে বুদ্ধিদীপ্ততা, ছলচাতুরি ও ষড়যন্ত্রের নিপুণতা। ক্লাইভ তার কার্যোদ্ধারের জন্য অর্থাৎ যে আর্থিক চুক্তিতে মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসানো হয়েছিল, সেই অর্থ আদায় এবং ব্যক্তিগত কিছু উপরি পাওনা আদায় করার জন্য মীরজাফরকে “আব্বাজান” বলে ডাকত। অবশ্য মীরজাফরও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ক্লাইভকে “গোরা বেটা” বলে ডাকে। কার্যোদ্ধারের জন্য মুখের মিষ্টতার প্রয়োজনীয়তাকে তারা কাজে লাগিয়েছে। নাটকে ক্লাইভকে বলতে শোনা যায়—

“ক্লাইভ: আব্বাজান। আপনি আপনার ক্ষমতা ভোগ করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা বানিয়া কোম্পানি, ব্যবসাদার। রাজা, রাজপাট, রাজদণ্ড এসব আমরা বুঝি না। আমাদের প্রাপ্য মুনাফা পেয়ে গেলেই আমরা খুশি।”^{১৮}

আবার রবার্ট ক্লাইভকে দিয়ে ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্যকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। ক্লাইভের উক্তিতে তা স্পষ্ট—

“ক্লাইভ: ...আমার প্রাইম মিনিস্টার পিটের সঙ্গে জরুরি মিটিং আছে। কি করে আমরা এই গোটা ভারত দখল করতে পারি, ইয়ে মানে গোটা ভারতবর্ষে কি করে আরও নানারকম ওয়েলফেয়ার স্কীম খোলা যায়, আমাদের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট তা অনেকদিন ধরেই ভাবছেন। তাছাড়া আমরা এখান থেকে যা কাঁচামাল নিয়ে যেতে পারলাম, আমাদের দেশের কেপ্ট-বিষ্টুরা বলছেন শুধুমাত্র তা দিয়ে নাকি গোটা ইউরোপে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভিলিউশন চালু করে দেওয়া যাবে। সেই ব্যাপারে কথা বলতেই আমি লন্ডনে যাবো।”^{১৯}

এভাবেই ইংরেজরা সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের অর্থ ও সম্পদ লুট করে নিজের দেশের আর্থিক এবং বাণিজ্যিক উন্নতি ঘটিয়েছিল। মীরজাফরের মতো কোন অযোগ্য শাসককে ক্ষমতায় বসিয়ে তার সঙ্গে আঁতাত করে নিজেদের ব্যক্তিগত আর্থিক উন্নতি এবং কোম্পানির আর্থিক উন্নতি ঘটানো ক্রোনি ক্যাপিটালিজমকেই নির্দেশ করে। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং নাট্যকার ‘সংবাদ প্রতিদিন’কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

“এই সময়ে আমরা ক্রোনি ক্যাপিটালিজম দেখতে পাচ্ছি। মহাবিশ্বশালী কর্পোরেটের ভজনা করা হচ্ছে আপন স্বার্থে! আমরা দেখছি, যুদ্ধবিমান কেনাবেচায় তথ্যের অস্পষ্টতা। আমরা দেখছি, গরুর গাড়িতে পেটিএম। সিরিজ অফ ইনসিডেন্টস ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু বিচ্ছিন্নতার বোধ কাটছে না। বরং বাড়ছে। একদিকে গণতন্ত্রে অভাব, অন্যদিকে ধর্মের নামে বিভাজন, চোখরাঙানি, এমনকী নিরীহের হত্যা। অর্থাৎ এই সময়ের আত্মিক সংকট ও অসহায়তা তীব্র। এই আত্মিক সংকটের চালচিত্রই আমার নাটকে অন্য মাত্রায় দর্শক পেতে পারেন।”^{২০}

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে ‘মীরজাফর’ নাটকে নাট্যকার সুচিন্তিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। বর্তমান ভারতবর্ষের ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে ‘মীরজাফর’ নাটকের সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে অর্ণব সাহা বলেছেন—

“আমাদের দেশ ভারতে এই ক্রোনি-পুঁজির দাপট আজ এক ন্যাকারজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে দেশের ৭৩% সম্পদ কুক্ষিগত হয়েছে ১% অতি-ধনীদেব হাতে। অবিকল সেই পলাশি পরবর্তী রাজনৈতিক নৈরাজ্য ও লুণ্ঠনের পর্যায় আজ পুনরাবৃত্ত হতে চলেছে। আর সেই ঐতিহাসিক লক্ষণটিই হয়ে উঠেছে ‘মীরজাফর’ নাটকের কেন্দ্রীয় মেটাফট।”^{২১}

আলোচ্য নাটকে ক্রোনি ক্যাপিটালিজম-এর ধারক এই রবার্ট ক্লাইভ চরিত্রটি। কোম্পানির বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর পাশাপাশি ক্লাইভ নিজের সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি ঘটতেও তৎপর ছিল। জগৎশেঠের সহায়তায় ক্লাইভ কলকাতার জায়গীরদার হয়েছে। তাই, জগৎশেঠকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে বলেছে—

“আপনাকে অনেক থ্যাংকস মহারাজ জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ। আপনার জন্যই আমি আজ কলকাতার জায়গীরদার হতে পারলাম।”^{২২}

কিংবা, ক্লাইভ তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা উল্লেখ করে বলে—

“কারেন্ট। কিন্তু জায়গীরদারি না পেলে তো আমার চলছিল না। আমার ফিউচার জেনারেশনের কথা তো আমায় ভাবতে হবে। তাই না শেঠ?”^{২৩}

ক্লাইভ কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর পাশাপাশি নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আর্থিকভাবে সচ্ছল রাখতেও তৎপর ছিল। ক্লাইভের এই জায়গীর লাভে কোম্পানির অনেকে অখুশি হয়ে তার নামে মামলা করলেও, সেই মামলা থেকে নিষ্পত্তি পাওয়ার উপায়ও ক্লাইভের জানা আছে। অর্থাৎ, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লড়াইয়ে নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলির মতো ক্লাইভও সমানভাবে প্রতিযোগিতা করেছে।

ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারে ক্লাইভের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল ওয়াটস। সে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান। মীরজাফরের ভরাডুবির আভাস পেয়ে সে মীরকাশিমের কাছ থেকে কিছু অর্থ কামানোর পরিকল্পনা করে। মীরকাশিম তার শ্বশুর মীরজাফরকে সরিয়ে নিজে রাজা হতে চাইছে— এটা ওয়াটস ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তাই সে মীরকাশিমের সিংহাসনের প্রতি লোভকে জাগিয়ে দিয়ে মীরকাশিমকে পরামর্শ দেয়— রাজবল্লব, কৃষ্ণদাসের নাম দিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে। মীরজাফরের ভরাডুবির এই সুযোগে কিছু অর্থ কামানোর পরিকল্পনা করে ওয়াটস। তাকে বলতে শোনা যায়—

“লাভ কি তুমিও ভালো করে জানো। আপাতত কিছু মালকড়ি ছাড়ো দেখি। মরা হাতির পেছনে টাকা খরচ করে কোন লাভ নেই বুঝেছ জামাইরাজ।”^{২৪}

আলোচনার অন্তিমে একথা বলা যায় যে, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করাই নাটকের প্রতিটি চরিত্রের আসল উদ্দেশ্য ছিল। মীরজাফর, মীরন, মীরকাশিম ছুটেছে সিংহাসন দখলের জন্য আর ক্লাইভ, ওয়াটস প্রমুখরা ছুটেছে ধন-সম্পদ মুনাফার টানে। ক্ষমতা দখল করার জন্য তারা গুপ্তহত্যা, খুন, ধমকি, ছল-ছাতুরি, বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করেছে। সমাজ বা দেশের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। ইতিহাসের এই অবক্ষয়িত সমাজকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বিচার করেছেন নাট্যকার। অবক্ষয়িত সমাজের এই ভঙ্গ দশাকে ফুটিয়ে তুলতে এবং চরিত্রগুলিকে বর্তমান সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেওয়ার জন্য নাট্যকারকে

অনেকসময় অশালীন শব্দবন্ধের ব্যবহার করতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে পাঠক বা দর্শকের কাছে চরিত্রগুলির আসল অভিসন্ধি বুঝতে অনেকটাই সহজতর হয়েছে। ইতিহাস ও বর্তমানকে এক ছাতার তলায় এনে দাঁড় করিয়ে নাট্যকার দেখিয়েছেন, আমাদের ব্যক্তিজীবনের মতো ইতিহাসের প্রতিটি চরিত্রও তাদের আপন উদ্দেশ্য সাধনের পথে এগিয়ে চলেছে এবং ছলে-বলে-কৌশলে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করেছে। তাই, মীরজাফরের পাশাপাশি বাকিরাও বিশ্বাসঘাতক। আর এই বিশ্বাসঘাতকতাকে কালের অঙ্গ বানিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লড়াইয়ে চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

তথ্যসূত্র:

- ১। লেট, ভাস্কর, থিয়েটারের কাজ গুটিয়ে ফেলব, এবার সিনেমা বানাব, সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকা, ছুটি, রবিবার, ৪ নভেম্বর ২০১৮
- ২। দাস, কালাচাঁদ, মীরজাফর এবং মীরজাফর, থিয়েটার দুনিয়া, বিশেষ সংখ্যা নট-নাটককার-নাট্যকার ব্রাত্য বসু, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৬, ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ১০২
- ৩। লেট, ভাস্কর, থিয়েটারের কাজ গুটিয়ে ফেলব, এবার সিনেমা বানাব, সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকা, ছুটি, রবিবার, ৪ নভেম্বর ২০১৮
- ৪। বসু, ব্রাত্য, মীরজাফর ও অন্যান্য নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪২৬, পৃ. ১২৭
- ৫। তদেব, পৃ. ১১৭
- ৬। তদেব, পৃ. ১১৬
- ৭। তদেব, পৃ. ১৩০
- ৮। তদেব, পৃ. ১৩৭
- ৯। তদেব, পৃ. ১৩৭
- ১০। তদেব, পৃ. ১৩৮
- ১১। তদেব, পৃ. ১৪৫
- ১২। মীর কাসিম, উইকিপিডিয়া-
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%80%E0%A6%B0_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AE
- ১৩। বসু, ব্রাত্য, মীরজাফর ও অন্যান্য নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪২৬, পৃ. ১৪১
- ১৪। তদেব, পৃ. ১৪৩
- ১৫। তদেব, পৃ. ১৩৭
- ১৬। তদেব, পৃ. ১৪৭
- ১৭। লেট, ভাস্কর, থিয়েটারের কাজ গুটিয়ে ফেলব, এবার সিনেমা বানাব, সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকা, ছুটি, রবিবার, ৪ নভেম্বর ২০১৮
- ১৮। বসু, ব্রাত্য, মীরজাফর ও অন্যান্য নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪২৬, পৃ. ১০৮
- ১৯। তদেব, পৃ. ১৪৯
- ২০। লেট, ভাস্কর, থিয়েটারের কাজ গুটিয়ে ফেলব, এবার সিনেমা বানাব, সংবাদ প্রতিদিন

পত্রিকা, ছুটি, রবিবার, ৪ নভেম্বর ২০১৮

- ২১। সাহা, অর্ণব, মীরজাফর : ইতিহাসের অঙ্ককূপে কয়েকটা কুশীলব জোকার, ক্ষমতা সংলাপ
একক প্রদর্শনী ব্রাত্য বসুর নাট্যভুবন, আপন পাঠ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর,
২০২০, পৃষ্ঠা ১৭৮
- ২২। বসু, ব্রাত্য, মীরজাফর ও অন্যান্য নাটক, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা,
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪২৬, পৃ. ১৩৫
- ২৩। তদেব, পৃ. ১৩৫
- ২৪। তদেব, পৃ. ১৪৩।

প্রমাণের সম্ভাবনা বিষয়ে শূন্যবাদীর আপত্তি : একটি দার্শনিক বিচার

রুপম কামিল্যা
গবেষক, দর্শন বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: শূন্যবাদী নাগার্জুনের মতে, প্রমাণ বলে কিছু নেই, প্রমাণ অসিদ্ধ। প্রমাণ অসিদ্ধ হলে, প্রমাণকে স্বীকার করা না হলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন রুদ্ধ হয়ে যাবে, বহু বাধা-বিয়ের সৃষ্টি হবে। কেননা প্রমাণ না থাকলে আমরা কোনও বিষয়ের সত্যতা যাচাই করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না। ফলে মানুষের ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বিভ্রান্তির উদ্ভব হয়। তবে প্রমাণ অসিদ্ধ হলে শুধু যে আমাদের জীবনের স্বাভাবিক ধারা বিপর্যস্ত হয় তাই নয়, প্রমাণ ব্যতীত ন্যায় দর্শনের ষোড়শ তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদানও সম্ভব হয় না। এই ষোড়শ তত্ত্বের মধ্যে প্রথম তত্ত্বটি হল প্রমাণ। ন্যায় দর্শনে চতুর্বিধ প্রমাণ স্বীকৃত। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। শূন্যবাদী নাগার্জুনের মতকে অনুসরণ করে যদি এই চতুর্বিধ প্রমাণকে অস্বীকার করা হয় তাহলে প্রমাণ যে প্রমেয়কে সিদ্ধ করে তা বলা যায় না। শুধু তাই নয়, সংশয় থেকে নিগ্রহস্থান পর্যন্ত চতুর্দশ তত্ত্বগুলি প্রমাণ ও প্রমেয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় বলে প্রমাণ ব্যতীত ও প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় সিদ্ধি ব্যতীত এই তত্ত্বগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ন্যায় দর্শনের প্রেক্ষিতে প্রমাণকে সিদ্ধ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রাচীন ন্যায় মত অনুসরণে কীভাবে প্রমাণের প্রামাণ্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই প্রশ্নের বিচারপূর্বক আলোচনাই আমার এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

সূচক শব্দ: প্রমাণ, প্রমেয়, ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি।

মূল আলোচনা: ন্যায় দর্শনে প্রমাণ প্রমেয়াদিরূপ ষোড়শ তত্ত্বের মাধ্যমে নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি হয়। এই ষোড়শ তত্ত্বের মধ্যে প্রথম তত্ত্ব হল প্রমাণ। মহর্ষি গৌতম প্রমাণের কোনও সামান্য লক্ষণ না দিলেও বাৎস্যায়ন তাঁর ভাষ্যে প্রমাণকে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, “স যেনার্থং প্রমিণোতি, তৎ প্রমাণং।”^১ বাৎস্যায়নের অভিপ্রায় এই যে, ব্যক্তি যে প্রণালীর মাধ্যমে কোনও বিষয় সম্পর্কে যথার্থরূপে অবগত হয়, তাই প্রমাণ। ‘প্র’ পূর্বক ‘মা’ ধাতুর করণবাচ্যে ল্যুট প্রত্যয়ে যোগে প্রমাণ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ‘প্র’ শব্দটির অর্থ প্রকৃষ্ট এবং ‘মা’ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। এই প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা প্রমার করণকেই প্রমাণ বলা হয়। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় প্রমাণকে স্বীকার করলেও প্রমাণের লক্ষণ ও সংখ্যা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। প্রমাণের লক্ষণ ও সংখ্যা বিষয়ে তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করলেও জগতে এমন কিছু দার্শনিক ছিল, যাঁরা প্রমাণকে স্বীকার করতেন না। তাঁদের মধ্যে অন্যতম নাগার্জুন, জয়রাশিভট্ট এবং শ্রীহর্ষ। প্রমাণ সম্পর্কে শূন্যবাদী নাগার্জুনের আপত্তি নিয়ে আলোচনা ও ন্যায় দর্শনের প্রেক্ষিতে তার উত্তর প্রদানই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। নাগার্জুন বলেন, প্রমাণ অসিদ্ধ, তার উপলব্ধি অসম্ভব। প্রমাণের অসিদ্ধতা প্রতিপাদন করতে তিনি তাঁর বেদল্যপ্রকরণ ও বিগ্রহব্যাবর্তনী গ্রন্থে বিবিধ যুক্তির অবতারণা করেছেন। এই যুক্তিগুলির মধ্যে নাগার্জুনের অন্যতম দ্বিবিধ যুক্তির আলোচনা এই

প্রবন্ধে করা হবে। প্রথম যুক্তি, প্রমাণ প্রমেয়কে সাধন করে এই যদি প্রমাণের উদ্দেশ্য হয় তাহলে নাগার্জুন প্রমাণের বিরুদ্ধে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধির আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, প্রমাণ পূর্বকালে থেকে প্রমেয়কে সিদ্ধ করে? না উত্তরকালে থেকে প্রমেয়কে সিদ্ধ করে? নাকি সমকালে থেকে প্রমেয়কে সিদ্ধ করে? নাগার্জুন বলেন, প্রমাণ ত্রিকালের মধ্যে থেকে প্রমেয়কে সিদ্ধ করতে পারে না বলে প্রমাণকে স্বীকার করার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। দ্বিতীয় যুক্তি, প্রমাণের দ্বারা যদি প্রমেয় সিদ্ধ হয়, তাহলে ঐ প্রমাণ কার দ্বারা সিদ্ধ হবে? ঐ প্রমাণকে সিদ্ধ করার জন্য যদি দ্বিতীয় একটি প্রমাণের প্রয়োজন হয় তাহলে ঐ দ্বিতীয় প্রমাণকে সিদ্ধ করার জন্য তৃতীয় একটি প্রমাণের প্রয়োজন হবে। এভাবে অনবরত চলতে থাকলে অনবস্থা দোষের আপত্তি হবে। এই দোষ হলে প্রমাণের প্রামাণ্যকে সিদ্ধ করা সম্ভব হয় না বলে আমাদের সাধারণ জীবন থেকে দার্শনিক জীবন সবই রুদ্ধ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় দৈনন্দিন জীবন ও দার্শনিক জীবনকে সুসম্পন্নভাবে পরিচালিত করার জন্য ন্যায় দর্শনের প্রেক্ষিতে প্রমাণের প্রামাণ্যকে সিদ্ধ করা একান্ত অপরিহার্য।

মহর্ষি গৌতম পূর্বপক্ষীর দ্বিবিধ আপত্তির উত্তর বিচারপূর্বক প্রদান করেছেন। এই দ্বিবিধ আপত্তিকে আলোচনা করার জন্য আমি আমার প্রবন্ধটিকে দুইটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম অনুচ্ছেদে পূর্বপক্ষীর প্রথম আপত্তিটি উত্থাপিত হয়ে তার উত্তর প্রদান করা হবে এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে পূর্বপক্ষীর দ্বিতীয় আপত্তিটির উল্লেখ করে তার উত্তর প্রদান করা হবে।

১

ন্যায় দর্শনের একটি পরম্পরা রয়েছে, প্রথমে পরমত স্থাপন, তারপর পরমত খন্ডন এবং অবশেষে স্বমত প্রতিষ্ঠা। মহর্ষি গৌতম এই পরম্পরা অনুযায়ী সর্বাগ্রে পূর্বপক্ষীর প্রথম আপত্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে পূর্বপক্ষীর অভিমতকে প্রতিষ্ঠা করলেও তিনি পূর্বপক্ষীর নাম উল্লেখ করেননি। পরবর্তীকালে তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের অভিমত থেকে জানা যায় যে, এখানে পূর্বপক্ষী শূন্যবাদী নাগার্জুন ছিলেন। পূর্বপক্ষীর অভিমতকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম বলেছেন, “প্রত্যক্ষাদী নামপ্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ।”^১ অভিপ্রায় এই যে, ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নেই। ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি শব্দটির অর্থ হল কালএয়বর্তিতার অভাব। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘পূর্বীপার সহভাবের অনুপপত্তি’। তাৎপর্য এই যে, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বকালে থাকে না, প্রমাণ প্রমেয়ের উত্তরকালে থাকে না এবং প্রমাণ প্রমেয়ের সমকালেও থাকে না। সুতরাং প্রমাণ কোনও কালে থেকেই পদার্থকে সাধন করতে পারে না বলে প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার্য নয়। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ যে কালএয়ে অসিদ্ধ, পূর্বপক্ষীর এই অভিমতকে পৃথকভাবে স্থাপন করতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম ত্রিবিধ সূত্রের অবতারণা করেছেন। তিনি এই সূত্র বলেছেন, “পূর্বং হি প্রমাণসিদ্ধৌ নেন্দ্রিয়ার্থসন্নির্কর্ষাৎ প্রত্যক্ষোৎপত্তি।”^২ মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য এই যে, প্রমেয়ের পূর্বে প্রমাণ সিদ্ধ হলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নির্কর্ষের ফলে প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় না। তিনি বলেন, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নির্কর্ষের ফলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রমাণ যদি প্রমেয়ের পূর্বে সিদ্ধ হয়, তাহলে ইন্দ্রিয় প্রমাণের সঙ্গে বিষয়রূপ প্রমেয়ের সন্নির্কর্ষ হতে পারে না। ফলে সন্নির্কর্ষ সম্ভব না হলে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নির্কর্ষ জন্য মহর্ষির প্রত্যক্ষ লক্ষণ সূত্র ব্যাহত হয়। কিন্তু এই সূত্রের অপলাপ কখনই সম্ভব নয়। কেননা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নির্কর্ষ ফলে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ সর্বজনস্বীকৃত। ফলে বিষয়রূপ প্রমেয়ের পূর্বে ইন্দ্রিয় প্রমাণ থাকলে তাদের

মধ্যে সন্নিকর্ষের অভাব থাকায় ইন্দ্রিয় প্রমাণের দ্বারা কখনও বিষয়রূপ প্রমেয়ের সিদ্ধি হতে পারে না। শুধু তাই নয়, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট না হলে সেই ইন্দ্রিয়কে কখনও প্রমাণ বলে স্বীকার করা যায় না। কেননা ইন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হয়ে বিষয়রূপ প্রমেয়কে সাধন করলে ইন্দ্রিয়কে প্রমাণরূপে স্বীকার করা যায়। সুতরাং ইন্দ্রিয় প্রমাণ পূর্বে থাকলে বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট না হওয়ায় ইন্দ্রিয় প্রমাণ পূর্বকালে থেকে পদার্থকে সাধন করতে পারে না।

মহর্ষি গৌতম বলেছেন, “পশ্চাৎ সিদ্ধৌ ন প্রমাণেভ্যঃ প্রমেয়সিদ্ধিঃ।”^৪ অভিপ্রায় এই যে, প্রমেয়ের পরে প্রমাণের উৎপত্তি হলে প্রমাণ থেকে প্রমেয়ের সিদ্ধি সম্ভব হয় না। প্রমা শব্দটির অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং প্রমেয় শব্দটির অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের বিষয়। প্রমাণের দ্বারা প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা প্রমা উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রমা প্রমাণের অধীন। এই প্রমা বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান প্রমাণের অধীন হলে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের বিষয়ত্বরূপ প্রমেয়ত্ব প্রমাণের অধীন হবে। কিন্তু প্রমেয়ের পরে যদি প্রমাণ উৎপন্ন হয় তাহলে বস্তু কার দ্বারা যথার্থরূপে অনুভূত হয়ে প্রমেয়রূপে জ্ঞাত হবে? প্রকৃতপক্ষে প্রমাণই প্রমেয়কে প্রমেয়ত্বরূপে সিদ্ধ করে। প্রমাণ ব্যতীত কোনও বস্তুই প্রমেয়ত্ব থাকে না এবং তাকে কখনও প্রমেয় সংজ্ঞায় নির্বাচনও করা যায় না। সুতরাং উত্তরকালে প্রমাণের উৎপত্তি হলে প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় সিদ্ধি সম্ভব হয় না।

মহর্ষি গৌতম বলেছেন, “যুগপৎ সিদ্ধৌ প্রত্যর্থানিয়তত্বাৎ ক্রমবৃত্তিত্বাভাবো বুদ্ধীনাম্।”^৫ তাৎপর্য এই যে, প্রমাণ ও প্রমেয়ের যুগপৎ সিদ্ধি হলে জ্ঞানগুলির প্রত্যর্থনিয়তত্ববশতঃ ক্রমবৃত্তিত্ব থাকে না। প্রমাণ ও প্রমেয় যুগপৎ থাকলে একই সময়ে চক্ষুরেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যেমন রূপবিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে, তেমনি শ্রাণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গন্ধ বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানও জন্মতে পারে। যেহেতু প্রমেয় অসংখ্য এবং প্রমাণও বহুবিধ। সুতরাং প্রমাণ ও প্রমেয় সমকালবর্তী হলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক- এই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ বিষয়ক জ্ঞান একই সময়ে উৎপন্ন হবে। কিন্তু আমরা অনুভবেই দেখতে পাই, এই সমস্ত জ্ঞান একই সময়ে উৎপন্ন হয় না, এই সকল জ্ঞানের মধ্যে ক্রমবৃত্তিত্বই দেখা যায়। এই ক্রমবৃত্তিত্ব শুধু যে অনুভবসিদ্ধ তাই নয়, এই ক্রমবৃত্তিত্ব আমরা মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত “যুগপজ্ জ্ঞানানুৎপত্তিস্মনসৌ লিঙ্গম্”^৬ সূত্রের মধ্যেও দেখতে পাই। এই সূত্রের অর্থ হল একই সময়ে নানা জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়াই মনের লিঙ্গ। তাৎপর্য এই যে, মন অতি সূক্ষ্ম বলে যখন সে একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সে অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে না। সুতরাং মন শ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হলে একইকালে চক্ষুরেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না; সে ক্রম অনুসারে একটি ইন্দ্রিয়ের পর অপর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। মন যেহেতু একসময়ে একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় সেহেতু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে বিষয়ের জ্ঞানও এককালে একটি হবে, সকল বিষয়ের জ্ঞান একসঙ্গে হওয়া সম্ভব নয়। তাই গন্ধ, রূপ প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানের মধ্যে ক্রমবৃত্তিত্ব থাকায় এবং তা অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় প্রমাণ সমকালে থেকে প্রমেয়কে সিদ্ধি করে তা বলা যায় না। কেননা একথা বললে বিভিন্ন জ্ঞান একসঙ্গে উৎপন্ন হয় বলে তাদের মধ্যে ক্রমবৃত্তিত্বকে অস্বীকার করতে হয়, যা স্পষ্টতই অনুভব বিরোধী। এই সকল যুক্তির দ্বারা মহর্ষি পূর্বপক্ষীর মত প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন যে, প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বকাল, সমকাল এবং উত্তরকালে থেকে প্রমেয়কে সিদ্ধ করতে পারে না।

মহর্ষি এরপর পূর্বপক্ষীর মতকে খন্ডন করে নিজ মতকে প্রতিষ্ঠা করবেন। শুধু মহর্ষি নয়, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পূর্বপক্ষীর আপত্তির উত্তর প্রদান করেছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পূর্বপক্ষীর অভিমতকে খন্ডন করতে গিয়ে বলেছেন, পূর্বপক্ষীর অনুমানটি দোষযুক্ত। “প্রত্যক্ষাদি অপ্রমাণ, যেহেতু ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি আছে”- এই অনুমানটিতে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হেতুভাষ। কেননা ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতুটি তার স্বরূপে অবস্থান করে না, তা পক্ষ প্রত্যক্ষাদির মধ্যে থাকতে পারে না। সুতরাং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতু দোষযুক্ত হওয়ায় প্রত্যক্ষাদি পক্ষে অপ্রমাণ সাধ্যের প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হয় না। একারণে তিনি বলেন, পক্ষ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের মধ্যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি নয়, ত্রৈকাল্যাসিদ্ধির অভাবই বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, প্রমাণ ও প্রমেয়ের মধ্যে পূর্বাপর সহভাবের কোনও নিয়ম না থাকায় উপলক্ষির হেতু বা প্রমাণ উপলক্ষির বিষয় বা প্রমেয়ের পূর্বকাল, সমকাল এবং উত্তরকালের মধ্যে যে কালে দেখা যায়, সেকালেই গ্রহণ করতে হবে। বাৎস্যায়ন ত্রিবিধ ক্ষেত্রের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, প্রমাণ কালত্রয়ের যে কোনও কালে থেকেই থেকে প্রমেয়কে সিদ্ধ করতে পারে। বাৎস্যায়ন তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, “ক্চিদুপলক্ষিহেতুঃ, পূর্বং, পশ্চাদুপলক্ষিবিষয়ঃ, যথাদিত্যস্য প্রকাশ উৎপদ্যমানানাম্। ক্চিৎ পূর্বমুপলক্ষিবিষয়ঃ, পশ্চাদুপলক্ষিহেতুঃ, যথাহবস্থিতানাং প্রদীপঃ। ক্চিদুপলক্ষিহেতুরুপলক্ষিবিষয়শ্চ সহ ভবতঃ, যথা ধূমনাগ্নেঃগ্রহণমিতি।”^৭ বাৎস্যায়নের অভিপ্রায় এই যে, উপলক্ষির হেতু বা প্রমাণ পূর্বে থাকলে এবং উপলক্ষির বিষয় বা প্রমেয় পরে থাকলেও উপলক্ষির হেতু উপলক্ষির বিষয়কে সিদ্ধ করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সূর্যের আলো জগৎ সৃষ্টির পূর্বে থেকেই বিদ্যমান। এই সূর্যের আলো উপলক্ষির হেতু হওয়ায় তা প্রমাণ। এই প্রমাণের মাধ্যমে আমরা পরবর্তীকালে উৎপন্ন কোনও পদার্থকে জানতে পারি। এক্ষেত্রে পরবর্তীকালে উৎপন্ন পদার্থ উপলক্ষির বিষয় বলে তা প্রমেয়। সুতরাং প্রমাণ পূর্বে থেকেও প্রমেয়কে সিদ্ধ করতে পারে। শুধু প্রমাণ পূর্বকালে নয়, পশ্চাৎকালে থেকেও প্রমেয়কে সিদ্ধ করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পূর্বে যদি ঘট প্রভৃতি বিষয় বিদ্যমান থাকে তাহলেও প্রদীপের আলো পূর্বে অবস্থিত ঘট প্রভৃতি বিষয়কে আলোকিত করে। এক্ষেত্রে প্রদীপ উপলক্ষির হেতু হওয়ায় তা প্রমাণ এবং ঘট প্রভৃতি পদার্থ উপলক্ষির বিষয় হওয়ায় তা প্রমেয়। সুতরাং প্রমাণ উত্তরকালে থেকেও প্রমেয়কে প্রতিপাদন করতে পারে। আবার প্রমাণ শুধু পশ্চাৎকালে নয়, সমকালে থেকেও প্রমেয়কে সাধন করতে পারে। যেমন- জ্ঞায়মান ধূমও তার সমকালীন বহির উপলক্ষির সাধন হতে পারে। এখানে জ্ঞায়মান ধূম উপলক্ষির হেতু বলে প্রমাণ এবং বহি উপলক্ষির বিষয় বলে প্রমেয়। সুতরাং প্রমাণ সমকালে থেকেও প্রমেয়কে সিদ্ধ করতে পারে। এই সকল যুক্তি দেখিয়ে বাৎস্যায়ন “ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ প্রত্যক্ষাদি অপ্রমাণ” পূর্বপক্ষীর এই অভিমতকে খন্ডন করে প্রমাণের প্রমাণ্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রত্যক্ষাদির মধ্যে ত্রৈকাল্যের অসিদ্ধি নেই তা প্রমাণ করতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম বলেছেন, “ত্রৈকাল্যপ্রতিষেধশ্চ শব্দাদাতোদ্যসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ।”^৮ মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য এই যে, ত্রৈকাল্যের অভাব নেই, শব্দ থেকে আতোদ্য সিদ্ধির ন্যায় প্রমেয় সিদ্ধি হয়। আতোদ্য শব্দের অর্থ বীণাদি বাদ্যযন্ত্র। কোনও ব্যক্তি বীণা বাজালে তার থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়। ঐ শব্দ দূরস্থ অপর কোনও ব্যক্তি শ্রবণ করলে সে অনুধাবন করতে পারে ঐ শব্দ বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ, অপর কোনও বাদ্যযন্ত্রের নয়। কেননা বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ তার পূর্বপরিচিত। এক্ষেত্রে বীণাদি বাদ্যযন্ত্র পূর্বসিদ্ধ এবং ঐ শব্দ পশ্চাৎসিদ্ধ, যেহেতু বীণাদি বাদ্যযন্ত্র থেকে ঐ শব্দ

উৎপন্ন হয়েছে। দূরস্থ ব্যক্তির নিকটে ঐ শব্দই প্রমাণ কেননা ঐ শব্দের মাধ্যমে সে বীণাদি বাদ্যযন্ত্রকে অনুমান করেছে। আর বীণাদি বাদ্যযন্ত্র হল প্রমেয়, যেহেতু তার জানার বিষয় হল বীণা। সুতরাং এক্ষেত্রে ঐ শব্দ প্রমাণ পশ্চাতে থেকে পূর্বে স্থিত বীণাদি বাদ্যযন্ত্ররূপ প্রমেয়কে সিদ্ধ করে। এই একটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করে মহর্ষি “প্রমাণ কালক্রমে অসিদ্ধ” পূর্বপক্ষীর এই মতকে প্রত্যাহার করেছেন।

২

“প্রমাণ অসিদ্ধ” তা সিদ্ধ করার জন্য পূর্বপক্ষী যে দ্বিতীয় আপত্তির উল্লেখ করেছেন, তা মহর্ষি প্রথমে প্রতিষ্ঠা করে তারপর তার নিরাস করেছেন। মহর্ষি পূর্বপক্ষীর আপত্তির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলেছেন, “প্রমাণতঃ সিদ্ধেঃ প্রমাণানাং প্রমাণান্তরসিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ।”^{১৬} অর্থাৎ প্রমাণের সিদ্ধি প্রমাণের দ্বারা হলে তজ্জন্য প্রমাণান্তর সিদ্ধির প্রসঙ্গ হয়। ভাবার্থ এই যে, যদি প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় সিদ্ধ হয়, তাহলে ঐ প্রমাণ কার দ্বারা সিদ্ধ? তা কী প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ, নাকি তা বিনা প্রমাণেই সিদ্ধ? যদি বল, প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণের উপলব্ধি অপর কোনও প্রমাণের দ্বারা হয়, তাহলে সেই অপর প্রমাণকে সিদ্ধ করার জন্য অন্য একটি প্রমাণের প্রয়োজন হয়। আবার ঐ প্রমাণকে সিদ্ধ করার জন্য অতিরিক্ত কোনও প্রমাণকে স্বীকার করতে হয়। এভাবে ক্রমাগত চলতে থাকলে অনবস্থা দোষের আপত্তি হবে। এই অনবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য যদি তুমি বল, কোনও প্রমাণের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণের উপলব্ধি সম্ভব নয়, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের উপলব্ধি বিনা প্রমাণেই সম্ভব, তাহলে অন্য একটি সমস্যার সৃষ্টি হবে। বিনা প্রমাণেই যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপলব্ধি হয় তাহলে আত্মা প্রভৃতি প্রমেয়ের উপলব্ধিও বিনা প্রমাণে সম্ভব একথা স্বীকার করতে হয়। এরূপ হলে প্রমাণের মাধ্যমে প্রমেয় সিদ্ধ হয় তা বলা যায় না; আর একথা বলা সম্ভব না হলে প্রমাণকে স্বীকার করার কোনও প্রয়োজন নেই। ফলে মহর্ষি স্বীকৃত প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণের বিলোপ হয়। সুতরাং মহর্ষি স্বীকৃত সকল প্রমাণের লোপ হলে শূন্যবাদীর মতকে অনুসরণ করে একথাই বলতে হয় যে প্রমাণ বলে বাস্তবিক কিছু নেই, তা অসিদ্ধ।

মহর্ষি এই আপত্তির উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, পূর্বপক্ষী যে সকল প্রমাণ বিলোপ ও অনবস্থা দোষের আপত্তির উল্লেখ করেছেন তা করা যায় না। বিনা প্রমাণে প্রমাণের উপলব্ধি হয় মহর্ষি একথা কখনই স্বীকার করেন না। কেননা একথা স্বীকার করলে প্রমাণকে স্বতঃসিদ্ধ বলতে হয়। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ পরতঃপ্রামাণ্যবাদী হওয়ায় প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ বা প্রমাণ বিনা প্রমাণে সিদ্ধ একথা বলা যায় না। সুতরাং পরতঃপ্রামাণ্যবাদকে বজায় রাখতে হলে প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণকে প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ বলতে হয়। কিন্তু এরকম বক্তব্য পোষণ করলে পূর্বপক্ষী পুনরায় অনবস্থার আপত্তির উল্লেখ করবেন। মহর্ষি বলেন, এক্ষেত্রে অনবস্থার আপত্তি সম্ভব নয়। কেননা প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণকে উপলব্ধি করার জন্য এই চতুর্বিধ প্রমাণ ব্যতীত অপর কোনও বিজাতীয় প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না, সজাতীয় প্রমাণের দ্বারাই প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণের উপলব্ধি হয়ে যায়। আবার ঐ সজাতীয় প্রমাণের উপলব্ধি সজাতীয় প্রমাণের দ্বারাই সম্ভব হয়। ফলে প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণের উপলব্ধির জন্য অতিরিক্ত বিজাতীয় কোনও প্রমাণকে স্বীকার করার কোনও প্রয়োজন নেই। সুতরাং অতিরিক্ত প্রমাণকে স্বীকার না করায় প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণকে সিদ্ধ করার জন্য প্রমাণান্তরের প্রয়োজন, এভাবে পূর্বপক্ষী অনবস্থার যে আপত্তি উত্থাপন করেছিল সেই আপত্তি আর সম্ভব হবে না। এই আপত্তি সম্ভব না হলে প্রমাণের প্রামাণ্য নেই একথা বলা যায় না।

পূর্বপক্ষীর অনবস্থার আপত্তির উত্তর তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে কোনও বিষয়ের জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রমাণের প্রয়োজন হলেও সেই প্রমাণের উপলব্ধি কীভাবে হয় তা জানা অনিবার্য নয়। চক্ষুরেন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘটাদি বিষয়ের সন্নির্ঘর্ষের ফলে যখন ঘটাদি বিষয়রূপ প্রমেয়ের জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে চক্ষুরেন্দ্রিয় প্রমাণ আবশ্যিক হলেও সেই প্রমাণের উপলব্ধি হওয়া অপরিহার্য নয়। যেহেতু এই প্রমাণের উপলব্ধি না হলেও আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হয় না। তবে কোনও ব্যক্তির যদি জানতে ইচ্ছা হয় এই প্রমাণের উপলব্ধি কীভাবে হয় তাহলে সে অনুমান প্রমাণের দ্বারা এই প্রমাণের উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু সকল ব্যক্তি যেহেতু প্রমাণকে উপলব্ধি করতে আগ্রহী নয়, সেহেতু প্রমেয় সিদ্ধিতে প্রমাণের প্রয়োজন হলেও প্রমাণের উপলব্ধি আবশ্যিক নয়। সুতরাং প্রমাণের উপলব্ধির প্রয়োজন না হলে প্রমাণান্তরসিদ্ধিবশতঃ অনবস্থার যে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল তা আর করা যায় না। ফলে অনবস্থার আপত্তি সম্ভব না হলে প্রমাণের প্রামাণ্য নেই, একথা বলা যায় না। এভাবে বিভিন্ন যুক্তি দর্শিয়ে মহর্ষি গৌতম, বাৎস্যায়ন ও বাচস্পতি মিশ্র সকলে একসঙ্গে প্রমাণের প্রামাণ্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তথ্যসূত্র:

- ১। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র), বাৎস্যায়ন ভাষ্য - আদিভাষ্যের পরবর্তী ভাষ্য।
- ২। ন্যায়সূত্র, মহর্ষি গৌতম - ২/১/৮/৬৯।
- ৩। তত্রৈব - ২/১/৯/৭০।
- ৪। তত্রৈব - ২/১/১০/৭১।
- ৫। তত্রৈব - ২/১/১১/৭২।
- ৬। ন্যায়সূত্র, মহর্ষি গৌতম - ১/১/১৬।
- ৭। ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র), বাৎস্যায়ন ভাষ্য, দ্বিতীয় খণ্ড - ২/১/১১ - সূত্রভাষ্য।
- ৮। ন্যায়সূত্র, মহর্ষি গৌতম - ২/১/১৫/৭৬।
- ৯। তত্রৈব - ২/১/১৭/৭৮।

খেলাধুলার সংজ্ঞা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতা এবং খেলা ও সমাজের মধ্যে সম্পৃক্ততা

সন্তু হালদার

স্বাধীন গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিটি সমাজে অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন খেলাধুলা প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। তবে খেলাধুলার সংজ্ঞা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক বর্তমান। একাধিক শিক্ষা-মনোবিদ, দার্শনিক, নৃতাত্ত্বিক ও ক্রীড়া বিজ্ঞানী ক্রীড়া বা খেলার সংজ্ঞা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের সুচিন্তিত তাত্ত্বিক মতামত প্রদানের মাধ্যমে ক্রীড়া বা খেলার যথার্থ সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। নিছক অবসর বিনোদনের বাইরেও খেলাধুলা ও সমাজের মধ্যে যে জটিল সম্পর্ক বর্তমান সেই বিষয়টিও যথেষ্ট বিশ্লেষণের দাবি রাখে এবং এই বিশ্লেষণেরও বিষয়টি যথেষ্ট জটিল, এমনকি এক্ষেত্রেও বিতর্ক লক্ষ করা যায়। এই প্রবন্ধে মূলত ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন শিক্ষা-মনোবিদ, দার্শনিক, নৃতাত্ত্বিক ও ক্রীড়া বিজ্ঞানী ক্রীড়া বা খেলার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে খেলা বা ক্রীড়ার একটি যথার্থ সূচরু সংজ্ঞা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। একইসঙ্গে অবসর বিনোদনের বাইরেও খেলা ও সমাজের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক বর্তমান সেই বিষয়টি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বিশেষত ভারতীয় সমাজে খেলাধুলার যে গভীর প্রভাব বর্তমান সেই বিষয়ের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ: খেলা, ক্রীড়া, সংজ্ঞা, সমাজ, সংস্কৃতি, ভারত, ফুটবল, ক্রিকেট।

মূল আলোচনা:

ক্রীড়া বা খেলার সংজ্ঞা: খেলা বা ক্রীড়া বলতে কী বোঝায় অর্থাৎ উক্ত বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও সেই সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়টি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক এবং তা উল্লেখের দাবি রাখে। এই বিষয়টি আপাতভাবে অত্যন্ত সরল মনে হলেও, খেলা বা ক্রীড়ার যথার্থ অর্থ নির্ধারণ করা মোটেও ছেলে খেলার বিষয় নয়। এর অর্থ নির্ণয় কে কেন্দ্র করে একাধিক দার্শনিক জটিল জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নিযুক্ত হয়েছেন এবং এক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী মতবাদ ও তীব্র বিতর্কও লক্ষ করা যায়। এই জটিল বিতর্কের দিকটি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই কেবল উক্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ সম্ভব। সর্বপ্রথমে আমরা ভাষাতাত্ত্বিক বা অভিধান গত বিশ্লেষণের উল্লেখ করতে পারি। বাংলা অভিধানে ‘খেলা’ ও ‘ক্রীড়া’ শব্দ দুটির এবং ইংরেজি অভিধানে এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত ‘Play’, ‘Game’ ও ‘Sport’ শব্দগুলির আভিধানিক অর্থের তুলনামূলক আলোচনা এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। বাংলা ভাষায় ‘খেলা’ বা ‘ক্রীড়া’ শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের আভিধানিক অর্থের মধ্যে কিছু পার্থক্যকে চিহ্নিত করা যায়। যদিও বাংলা অভিধানে ‘খেলা’র প্রতিশব্দ হিসেবে ‘ক্রীড়া’ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে তথাপি ‘খেলা’ শব্দটিকে অনেক বিস্তৃত অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার ফলে এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অসংখ্য অপ্রতিযোগিতা বা অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা। বাংলা অভিধানে ‘খেলা’ শব্দের

ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে একাধারে বল নিয়ে খেলার উল্লেখ আছে, তেমনি অন্যদিকে সাপ খেলা, ছোরা খেলা, ভোজ বাজি বা ভানুমতির খেলা ইত্যাদিরও উল্লেখ করা হয়েছে।^১ একইভাবে ‘ক্রীড়া’ শব্দটির বাংলা অভিধানের অর্থ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই শব্দটির মাধ্যমে মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক খেলাকে বোঝানো হয়েছে। ‘ক্রীড়া’ শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসাবে অভিধানে ‘খেলা’ শব্দটির উল্লেখ করা হলেও, শব্দটির ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে মল্ল ক্রীড়ার উল্লেখ করা হয়েছে, যা একই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক ও শারীরিক সক্ষমতা মূলক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে।^২

বাংলা ‘খেলা’ ও ‘ক্রীড়া’ শব্দ দুটির ইংরেজি অভিধানিক প্রতিশব্দ হলো ‘Play’, ‘Game’ ও ‘Sport’। বাংলা ‘খেলা’ ও ‘ক্রীড়া’ শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য প্রায় নগণ্য হলেও ইংরেজি ‘Play’, ‘Game’ ও ‘Sport’ শব্দগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান। ‘Play’ শব্দটিকে ইংরেজি অভিধানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, “To do things for pleasure as children do, to enjoy yourself, rather than work.”^৩ অর্থাৎ খেলার ক্ষেত্রে কোনো কিছু করার স্বাধীনতাই হলো মুখ্য। আনন্দ খেলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। যদিও এর সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি, চরিত্রের বিকাশ ঘটানো, নৈতিক শিক্ষা প্রদান, সামাজিকীকরণের মতো বিষয়গুলি সংযুক্ত থাকে। ইংরেজি অভিধানে ‘Game’ শব্দটি বিশ্লেষিত হয়েছে “An activity or a sport with rules in which people or teams compete each other.”^৪ স্বতঃপ্রবৃত্ত খেলা যখন নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে, নির্দিষ্ট স্থান, নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ হয় তখন তাকে ‘Game’ বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ ‘Game’- এর ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা দমিত হয়ে, খেলার সাংগঠনিক জটিলতা ও নিয়ম কানুন মুখ্য হয়ে ওঠে।^৫ অপরদিকে ইংরেজি ‘Sport’ শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, “Activity that you do for pleasure and that needs physical effort or skill, usually done in a special area and according to fix rules.”^৬ ‘Game’- এর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাংগঠনিক ব্যাপকতা ও প্রতিযোগিতা প্রাধান্য পেয়েছে। আর এই আনুষঙ্গিক সংযোজনের ফলে ‘Game’ ক্রম বিবর্তিত হয়ে, যে নবরূপ লাভ করে তাকে ‘Sport’ বলা হয়ে থাকে।^৭

খেলা বা ক্রীড়ার এই সংজ্ঞা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিতর্কে একাধিক মনোবিদ, দার্শনিক, নৃতাত্ত্বিক ও ক্রীড়াবিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের সূচিন্তিত মতামত প্রদানের মাধ্যমে ক্রীড়ার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সর্বাপেক্ষে বিভিন্ন মনোবিদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্রীড়ার সংজ্ঞা উল্লেখ করা যেতে পারে। মনোবিদ্যায় খেলাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করা হয় কারণ মনোবিদ্যা খেলাকে শুধু মাত্র দেহ চর্চার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে না বরং খেলার মাধ্যমে অনেক মানসিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যেরও বিকাশ ঘটে বলে মত দেয়। যদিও প্রাচীনপন্থী মনোবিদরা খেলাকে নিছক পেশীর স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চালনের সমতুল্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যার ফলে স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম ও প্রতিক্রিয়াজনিত কর্মের সঙ্গে খেলার কোন পার্থক্য থাকে না, কারণ ঐ ধরনের অনৈচ্ছিক কর্মও স্বতঃস্ফূর্ত পেশী সঞ্চালনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এই মতবাদে বিশ্বাসী মনোবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অ্যাঞ্জেল (Angell) যিনি বলেছেন, “In little children the impulse to play is practically identical with the impulse to use voluntary muscle.”^৮ মনোবিদ রস (Ross) বলেছেন, খেলা হল আনন্দদায়ক, স্বতঃস্ফূর্ত, সৃষ্টিশীল মানব ক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে প্রকাশের সবচেয়ে

বেশি সুযোগ পায়।^{১০} প্রবৃত্তি তত্ত্বের প্রবর্তক ম্যাকডুগাল (MacDougall) বলেছেন, জন্মগত প্রবণতাগুলির মধ্যস্থ শক্তি স্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হওয়ার পরিবর্তে সমাজ সম্মত কোন পথে প্রকাশিত হলে তা খেলার রূপ লাভ করে।^{১০} হার্লক (Hurlock) খেলাকে আনন্দদায়ক ক্রীয়া হিসেবে বর্ণনা করে, খেলার ক্ষেত্রে ফলাফলের গুরুত্বকে গৌণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন,^{১১} রাইবার্ন (Ryburn) খেলাকে বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলির প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছেন।^{১২} তিনি খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বাধীনতার উল্লেখ করেছেন যা কোন দৈনন্দিন কার্যের মধ্যে লক্ষ করা যায় না।^{১৩} এমনকি কোনো ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে খেলায় অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হলে, সেই খেলা তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে কর্মে পরিণত হয় বলে তিনি মত দিয়েছেন। খেলার বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তার কিছু প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তার মতে খেলা একইসঙ্গে শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে।^{১৪} যদিও তিনি খেলা ও চারুশিল্পের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যকে চিহ্নিত করেননি, এমনকি উভয়কে সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বলে মত দিয়েছেন। উপরোক্ত মনোবিদগণ খেলার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা মূলত ইংরেজি 'Play' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করে তার বৈশিষ্ট্য গুলিকে তুলে ধরে। তবে এক্ষেত্রে একজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী হলেন মনোবিদ হার্লক, তিনি খেলা ও কর্মের মধ্যে বিভাজনের বিষয়ে যে অস্পষ্টতা লক্ষ করা যায় তা উল্লেখ করে, জানিয়েছেন যে, কোনো খেলায় অংশগ্রহণ করে ব্যক্তি যদি তার ফলাফলের উপর অধিক গুরুত্ব দান করে তাহলে সেই খেলা, কর্মের রূপ লাভ করে এবং তা মূলত নির্ভর করে ব্যক্তির মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির উপর। তার মতে খেলায় অংশগ্রহণের আনন্দের পরিবর্তে যখন ফলাফলের ওপর অধিক গুরুত্ব দান করা হয়, তখন 'খেলা' বা 'Play' হয়ে ওঠে প্রতিযোগিতামূলক খেলা (Game ও Sports), তাকে তিনি কর্মের পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন।^{১৫}

ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদরাও ক্রীড়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং উক্ত বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রদানের মাধ্যমে বা সমালোচনার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানভান্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। ডাচ ঐতিহাসিক জন হুইজিং (John Huizinga) ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত "Homo Ludens", গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সকল মানবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে খেলার উপাদান বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তার মতে ক্রীড়া হলো স্বাধীনতা এবং দৈনন্দিন জীবনের বাইরে পদার্পণের একটি মাধ্যম।^{১৬} তিনি খেলার তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, প্রথমত খেলা হলো মুক্ত ও স্বাধীন, দ্বিতীয়ত খেলা বাস্তব ও দৈনন্দিন জীবনের বাইরে পদার্পণের এক মাধ্যম, তৃতীয়ত খেলার কোন নির্দিষ্ট সময়ানুবর্তিতা ও সময়সীমা নেই।^{১৭} তিনি জানিয়েছেন যখন আমরা কোনো শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত ধারণাকে সংজ্ঞায়িত বা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি, তখন আমাদের ধারণাটি সংজ্ঞায়িত বা বিশ্লেষণ এর জন্য ব্যবহৃত শব্দটির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। শব্দ এবং ধারণা সর্বদা বৈজ্ঞানিক বা যৌক্তিক চিন্তাভাবনার ফসল নয়, বরং সৃজনশীল ভাষা একাধিক ভাষার মধ্যে সম্বন্ধে ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিবর্তিত হয় এবং শব্দের অর্থেরও বিবর্তনঘটে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।^{১৮} ভাষা ও শব্দ সংক্রান্ত উক্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে হুইজিং খেলার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, 'খেলা' শব্দটির কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, কারণ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।^{১৯} তথাপি তিনি খেলার বৈশিষ্ট্য গুলিকে চিহ্নিত করে, খেলার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, "Summing up the formal characteristics of play we might call it a free activity standing quite

consciously outside 'ordinary' life as being 'not serious', but at the same time absorbing the player intensely and utterly. It is an activity connected with no material interest, and no profit can be gained by it. It proceeds within its own proper boundaries of time and space according to fixed rules and in an orderly manner. It promotes the formation of social groupings which tend to surround themselves with secrecy and to stress their difference from the common world by disguise or other means.”^{১০} হুইজিঙ্গও মূলত খেলা বলতে ইংরেজি 'Play' শব্দটিকেই বুঝিয়েছেন ও তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১৯৬০- এর দশকে ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ রজার ক্যালিওস (Roger Caillios), হুইজিঙ্গ- এর মতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তার মতে হুইজিঙ্গ খেলার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন তা একইসঙ্গে খুব বিস্তৃত ও সংকীর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। এই সংজ্ঞা একদিকে যেমন খেলার ক্ষেত্রে সমস্ত রকমের বস্তুগত স্বার্থকে অস্বীকার করে একাধিক খেলা কে স্বীকৃতি প্রদান করেনি, তেমনি অন্যদিকে অনেক রহস্যময় জাদুবিদ্যাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।^{১১} খেলার একটি পরিশোধিত সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “In effect, play is essentially a separate occupation, carefully isolated from the rest of life, and generally is engaged in with precise limits of time and space.”^{১২} উপরোক্ত সংজ্ঞার মাধ্যমে তিনি মূলত খেলা বলতে ইংরেজি 'Play' শব্দটিকেই বুঝিয়েছেন। এই খেলা হল স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দদায়ক। তবে এর পাশাপাশি তিনি ইংরেজি 'Game' অর্থে খেলার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, “The game consists of the need to find or continue at once a response which is free with the limits set by the rules.” অর্থাৎ 'Game' গুলি সর্বদা নিয়ম-নীতির দ্বারা পরিচালিত।^{১৩} এছাড়াও তিনি খেলাকে কতগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন এবং খেলার কতগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন যথা- স্বাধীন, বিযুক্ততা, অনিশ্চয়তা, অলাভজনক, নিয়ন্ত্রিত, দৈনন্দিন জীবন থেকে স্বতন্ত্র।^{১৪}

মার্কিন ঐতিহাসিক অ্যালান গাটম্যান (Allen Guttman) তার “From Ritual to Record” গ্রন্থে হুইজিঙ্গ- এর মতের তীব্র সমালোচনা করার পাশাপাশি 'Play', 'Game', ও 'Sport' এই শব্দগুলির যথার্থ অর্থে ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে, তাদের উপযুক্ত সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস করেছেন। 'Play' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, “...play is any nonutilitarian physical or intellectual activity pursued for its own sake.”^{১৫} একই সঙ্গে তিনি এই সংজ্ঞার সমালোচনা করে জানিয়েছেন যে এই সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত কারণ একদিকে তা যেমন জুয়া খেলার মতো বিষয়গুলিকে খেলার অন্তর্ভুক্ত করে, তেমনি অন্য দিকে তা অনেক শারীরিক দক্ষতা বর্ধক খেলাকে অস্বীকার করে। বাস্তবে খেলার সঙ্গে চরিত্রের বিকাশ, সুস্বাস্থ্যের বিকাশ, সামাজিকীকরণ- এর মতো বিষয়গুলি যুক্ত থাকে তা উক্ত সংজ্ঞাটি অস্বীকার করে। তবে 'Play' শব্দটির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে এক্ষেত্রে খেলায় অংশগ্রহণের বিষয়টি মুখ্য, তার পরিণতি বা ফলাফলের বিষয়টি হলো গৌণ অর্থাৎ স্বাধীনতা হলো এক্ষেত্রে প্রধান চালিকাশক্তি।^{১৬} 'Play' ও 'Game'- এর মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন জার্মান ও ফরাসি ভাষার বিপরীতে ইংরেজি ভাষা এই দুটি শব্দের মধ্যকার পার্থক্যকে চিহ্নিত করে। 'Play'- এর অন্তর্ভুক্ত খেলাগুলিকে তিনি দুটি

শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন- স্বতঃস্ফূর্ত খেলা (Spontaneous play) ও সংগঠিত খেলা (Organised play)। এই দ্বিতীয় শ্রেণি ভুক্ত সংগঠিত খেলাগুলিকে ‘Game’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কোনো ‘Play’ কে ‘Game’ পর্যায়ে উন্নীত হতে গেলে তাকে অবশ্যই কিছু নিয়ম নীতির দ্বারা শৃঙ্খলায়িত হতে হবে।^{১৭} এই বিভাজন বহুলাংশে অস্পষ্ট ও পরস্পর বিরোধীও বটে কারণ সংগঠিত খেলা কখনওই স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে না। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, স্বতঃস্ফূর্ত খেলায় ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু অধিকাংশ খেলায় কিছু না কিছু নিয়ম কানূনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা স্বতঃস্ফূর্ততাকে বহুলাংশে দমিত করে, খেলা কে করে তোলে সংগঠিত, যদিও এক্ষেত্রে বস্তুগত প্রাপ্তি যুক্ত থাকে না।^{১৮} খেলায় অংশগ্রহণের চেয়ে ফলাফলের উপর অর্থাৎ জয় পরাজয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দানের দরুণ খেলা হয়ে ওঠে প্রতিযোগিতা (Contest), যদিও প্রতিযোগিতা হীন অনেক খেলাও বর্তমান। সমাজের প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতার প্রতিফলনের ফলে খেলায় প্রতিযোগিতা মুখ্য হয়ে ওঠে বলে তিনি মত দিয়েছেন। নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করতে গিয়ে তিনি ‘Athlete’ শব্দটির শব্দতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। এই ‘Athlete’ শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দের সংমিশ্রণের গঠিত, প্রথম শব্দটি হলো ‘Athlos’ যার অর্থ প্রতিযোগিতা এবং দ্বিতীয় শব্দটি হলো ‘Athlon’ যার অর্থ পুরস্কার, যা প্রতিযোগিতা ও ফলাফলের উপর গুরুত্বদান করে থাকে।^{১৯} হুইজিঙ্গ এমনকি যুদ্ধকেও খেলার অন্তর্ভুক্ত করেছেন কিন্তু গাটম্যান এর বিরোধিতা করে বলেছেন যে যুদ্ধকে নিছকই সামরিক প্রতিযোগিতা হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে তা কখনওই খেলার সমতুল্য নয়। তিনি স্পষ্টতই খেলা ও প্রতিযোগিতার মধ্যকার বিভেদকে চিহ্নিত করেছেন এবং জানিয়েছেন এমন অনেক খেলা (Game) আছে যা প্রতিযোগিতা হীন ও অনেক প্রতিযোগিতা আছে সেগুলিকে খেলা (Game)- এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।^{২০} ‘Sport’ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, “‘playful’ physical contests, that is, as nonutilitarian contests which include and important measure of physical as well as intellectual skill.”^{২১} তিনি আধুনিক ক্রীড়ার সূচনা পর্ব হিসেবে অষ্টাদশ শতককে চিহ্নিত করেছেন এবং অষ্টাদশ শতক পরবর্তী আধুনিক ক্রীড়ার সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ক্রীড়ার পার্থক্যকে চিহ্নিত করেছেন। আধুনিক ক্রীড়ার সাতটি বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন তিনি, যথা- ধর্মনিরপেক্ষতা, সুযোগের সমতা, যুক্তিবাদ, বিশেষীকরণ, পরিমাপ যোগ্যতা, আমলাতান্ত্রিক সংগঠন, এবং রেকর্ডের প্রতি আকর্ষণ। আধুনিক ক্রীড়ার প্রকৃতি বিষয়েও তিনি নিজস্ব সূচিস্তিত মতামত তুলে ধরেছেন।^{২২} ‘Sports’ কে চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত শারীরিক দক্ষতা বা শারীরিক কসরতের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, কেবলমাত্র শারীরিক প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া গুলিকেই ‘Sports’- এর তালিকাভুক্ত করেছেন এবং বৌদ্ধিক প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া গুলিকে শ্রেণীকরণের বাইরে রেখেছেন।

অধিকাংশ মনোবিদদের মত অনুসারে খেলা হলো স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দদায়ক এবং সৃজনাত্মক ক্রিয়া যা কর্মের থেকে পৃথক। মনোবিদগণ পষ্টতই খেলা ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য কে চিহ্নিত করেছেন। কাজের মধ্যকার বাধ্যবাধকতা, খেলার মধ্যে অনুপস্থিত। খেলা স্বতঃস্ফূর্ত অপরদিকে কাজ বাধ্যবাধকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ। কাজের পেছনে বাহ্যিক উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে, তবে খেলা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন নয় বরং এর পশ্চাতে নিজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বর্তমান। খেলার আনন্দই অংশগ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করে কোনো পার্থিব আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা এক্ষেত্রে মুখ্য নয়। কর্মের মতো খেলার পশ্চাতে কোনো প্রত্যাশা

ক্রিয়াশীল নয়। তবে খেলা ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য কে চিহ্নিত করা হলেও উভয়ের মধ্যে বিভেদ রেখা খুবই ক্ষীণ। কোনো আচরণ উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার জন্য কারো কাছে খেলা অথবা কারো কাছে কাজ হতে পারে। স্বাধীনতা ও উদ্দেশ্যের তারতম্য পার্থক্য নির্ধারণ করে থাকে।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত সমাজে খেলার প্রচলন লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে খেলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে খেলা এমন এক আচরণ যা মানুষ এবং মনুষ্যের প্রাণী উভয়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। খেলার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারগত প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, 'Play' বলতে বোঝায় এমন ক্রিয়া যেখানে অংশগ্রহণকারী স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাধীনতা মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং যার মাধ্যমে বস্তুগত প্রাপ্তি বা জয় পরাজয়ের মতো ফলাফলের পরিবর্তে আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ লাভের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে, যদিও এই ধরনের খেলার সঙ্গে সৃজনশীলতা, সামাজিকতা ও শারীরিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর মতো বিষয়গুলি যুক্ত থাকে। একইভাবে 'Game' বলতে বোঝায় এমন খেলা যেগুলি অবশ্যই কিছু নিয়ম কানুনের বাঁধনে আবদ্ধ, যা ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততাকে ও স্বাধীনতাকে বহুলাংশ দমন করলেও, তা সরাসরি বস্তুগত প্রাপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত নয়, এবং যার মাধ্যমে ব্যক্তি আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে। এই খেলা যতই বিস্তৃতি হয়েছে ততই এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা জটিলতা, প্রাধান্য পেয়েছে সাংগঠনিক ব্যাপকতা ও প্রতিযোগিতা, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা আনুষঙ্গিক বিষয় এবং তার মাধ্যমে খেলার যে নবরূপান্তর ঘটেছে তাকে 'Sports' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। 'Sports'- এর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় সাংগঠনিক ব্যাপকতা ও প্রতিযোগিতার প্রাধান্য, যা যথার্থই 'Sports'- কে 'Game' ও 'Play' থেকে বিশিষ্টতা দান করে। 'Sport'- এর ক্ষেত্রে ফলাফল বা জয় পরাজয়ের ওপর অর্থাৎ বস্তুগত প্রাপ্তির ওপর অধিক গুরুত্ব দান করা হয়ে থাকে, ফলে এই ধরনের প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য দরকার হয় অতি উচ্চমানের দক্ষতা। এই দক্ষতা বলতে মূলত শারীরিক দক্ষতাকেই বোঝানো হয়ে থাকে, যার জন্য প্রয়োজন হয়ে থাকে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন।

খেলা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক: ক্রীড়া ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক ও তার বিশ্লেষণের বিষয়টিও যথেষ্ট জটিল এবং এক্ষেত্রেও বিতর্ক লক্ষ করা যায়। খেলাধুলা যে কোনো সমাজে সংস্কৃতিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ওই সমাজের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। সংস্কৃতি ও খেলার মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে জন হুইজিঙ্গ মানব সভ্যতার এক অন্যতম অঙ্গ হিসেবে খেলা কে নাগরিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং খেলার মাধ্যমে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে বলে মত দিয়েছেন।^{৩৩} এক সুদীর্ঘ সময় পর্বে খেলার ইতিহাস বলতে মূলত খেলার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, আইন-কানুন, সহজাত ভিত্তি ইত্যাদির বর্ণনাকে বোঝানো হতো। খেলা কে নিছকই অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করা হতো এবং এর কোনো সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আছে বলে স্বীকার করা হতো না, যার বিরোধিতা করে রজার ক্যালিওস অত্যন্ত জোরের সাথে উল্লেখ করেছেন যে খেলা ও সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান।^{৩৪} বর্তমান সমাজে ক্রীড়ার গুরুত্ব কে অস্বীকার করে সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান আহরণ সম্ভব নয়। বিশ্বায়িত সমাজে ক্রীড়া একটি আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে যার সঙ্গে যুক্ত অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা বিষয়। খেলা হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক ও জাতীয় দ্বন্দ্বের দ্যোতক। এছাড়াও সামাজিক নানা বিভাজন ও সংস্কৃতির

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে খেলায়। টেলিভিশন শিল্প, চলচ্চিত্র শিল্প, পর্যটন শিল্প, শ্রমিক অভিবাসন প্রভৃতির মতো বিষয় গুলির ক্ষেত্রেও ক্রীড়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমনকি খেলাকে কেন্দ্র করে হিংসাত্মক ঘটনা ও অসামাজিক বা আইন বিরুদ্ধ কাজও সংঘটিত হতে দেখা যায়।^{৭৫} খেলার মাধ্যমে কীভাবে একটি সমাজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা যায় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে মার্কিন দার্শনিক জ্যাকুয়াস বার্জুন (Jacques Barzun) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেসবল খেলার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, “Whoever wants to know the heart and mind of America better learn baseball, the rules and realities of the game- and do it by watching first some high school or small towns teams.”^{৭৬} বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময় পর্বে সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে প্রচলিত খেলাগুলির জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের বর্ণনা দিতে গিয়ে মার্কিন ক্রীড়া সমাজতাত্ত্বিক (Sports Sociologist) স্ট্যানলি ইটজেন (Stanley Eitzen) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে কীভাবে বেসবলের পরবর্তীতে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় তার বর্ণনা দিতে গিয়ে, আর্থসামাজিক ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করে বলেছেন, “Baseball, then, represents what we were an inner-directed, rural, individualistic society. It continues to be popular because of our longing for the peaceful past. Football, on the other hand, is popular now because it symbolizes what we now are- an other- directed, urban-technical, corporate-bureaucratic society.”^{৭৭} অ্যালান ইনহ্যাম (Alan Ingham) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় ক্রীড়ার বিশ্লেষণের কথা বলেছেন এবং এক্ষেত্রে মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপযোগীতার স্বপক্ষে মত দিয়েছেন।^{৭৮} “Sport, Power and Culture” গ্রন্থে জন হারগ্রিভস (John Hargreaves) জানিয়েছেন যে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে খেলার ভূমিকা বিভিন্ন হয়ে থাকে কারণ সমাজের ক্ষমতার কাঠামোর দ্বারা খেলাগুলিও প্রভাবিত হয়ে থাকে।^{৭৯} খেলার ইতিহাসের গুরুত্বকে তুলে ধরতে খেলার ইতিহাসের অন্যতম রূপকার জে.এ. ম্যাগান লিখেছেন, বর্তমানে ক্রীড়া সমাজে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তা কেবলমাত্র খেলোয়ারদের বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে ক্রমশ এক জনগণের বিষয় হয়ে উঠেছে, যা রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের কাছে সমান আকর্ষণীয়।^{৮০} খেলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিদ্যমান যা একমাত্র যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায় যদি আমরা প্রথাগত অবসর বা বিনোদনের কাঠামোর বাইরে গিয়ে, বৃহত্তর ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে খেলার তাৎপর্য কে ব্যাখ্যা করি।

ভারতে খেলা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক: দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতে খেলা সর্বদা বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত থেকেছে। ভারতের ইতিহাস আলোচনায় ক্রীড়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে জোসেফ আলটার বলেছেন, “Transcends the categories that anthropologists and others have traditionally used to interpret Indian society and culture. It is a sport, but it is also an elaborate way of life involving general prescriptions a physical culture, diet, health, ethics and morality.”^{৮১} ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে

ভারতে সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অব-উপনিবেশীকরণ, দেশভাগ, শরণার্থী সমস্যা, কূটনীতি, বাণিজ্যিকতা প্রভৃতি প্রকরণ গুলি বিভিন্ন খেলার বিবর্তনের ইতিহাসে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা একমাত্র জানা যায় খেলা গুলির সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে।^{৪২} কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে সমাজ বিজ্ঞান চর্চায়, ক্রীড়া ইতিহাস চর্চাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দান করা হয়নি। ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তী একই সঙ্গে ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞান চর্চায় খেলার ইতিহাস চর্চার অনুপস্থিতি ও তার উজ্জ্বল সম্ভাবনার গুরুত্বকে তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, ভারতের ঐতিহাসিকেরা খেলার ইতিহাস চর্চাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি।^{৪৩} ১৯১১ সালে মোহনবাগান কর্তৃক শীল্ড বিজয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দেশীয় জনগণের জয়ের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গড়ে ওঠে, যা ফুটবল খেলার মাঠকে গড়ে তোলে জাতীয়তাবাদের প্রকাশের একটি আদর্শ ক্ষেত্র।^{৪৪} ১৯৪৭ সালের দেশভাগ জনিত কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে বহুসংখ্যক মানুষ উদ্বাস্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এবং গৃহহীন, সম্বলহীন এই সমস্ত মানুষের কাছে দৈনন্দিন জীবন হয়ে ওঠে সংগ্রামের এক ক্ষেত্র। একই সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এই সমস্ত মানুষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পুরাতন অধিবাসীদের সম্পর্কের নানা টানাপোড়েন ফুটবল খেলার মাঠকেও স্পর্শ করে, যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় কলকাতার দুই নামী ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে। যদিও এই ক্লাব দুটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দেশভাগের বহু পূর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে এবং দুই দলের ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যেই দুই বঙ্গের প্রতিনিধিত্ব লক্ষ করা যায়। তথাপি দেশভাগ পরবর্তী শরণার্থী সমস্যা দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে নতুন মাত্রা দান করে, সাংস্কৃতিক স্তরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যেন হয়ে ওঠে উদ্বাস্ত মানুষের প্রতিনিধি।^{৪৫}

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক সর্বদাই অল্পমধুর। তবে দুটি দেশের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ সত্ত্বেও ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক আদান-প্রদান ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস দেখা গেছে একাধিকবার। যার সূচনা হয়েছিল ১৯৫২ সালে এবং এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল ২০০৪ সালের ভারতের ‘শুভেচ্ছা’ সফর।^{৪৬} স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালের লন্ডন অলিম্পিকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ভারত প্রথমবার অংশগ্রহণ করে, হকি খেলার ফাইনালে এতদিন যাদের হাতে পরাধীন ছিল, সেই ঔপনিবেশিক শাসক অর্থাৎ ব্রিটেনকে পরাজিত করে বিজয় লাভ, এক অন্যতম সেবা সময় হিসাবে রয়ে গেছে ভারতীয় হকি জগতে।^{৪৭}

টীকা ও সূত্র নির্দেশ:

- ১। *সংসদ বাংলা অভিধান*, (২০০৪), ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২৩৩।
- ২। *তদেব*, পৃ. ২১৫।
- ৩। *Oxford Advanced Learners Dictionary*, (2010). 8th Edition, Oxford, Oxford University Press, p. 637.
- ৪। *Ibid.*, p. 1159.
- ৫। আলম, জিয়াউল, (২০০২), “শরীর চর্চার আলোকে বাংলার লোকক্রীড়ার সন্ধান”, পি.এইচ.ডি. গবেষণা নিবন্ধ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩।
- ৬। *Oxford Advanced Learners Dictionary, op.cit.*, p. 357.

- ৭। আলম, প্রগুক্ত, পৃ.পৃ. ৩-৪।
- ৮। রায়, সুশীল, (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), *শিক্ষা তত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শন*, কলকাতা, বুক হাউস, পৃ. ২০১।
- ৯। Ross, James, (1953). *Ground Work of Educational Psychology*, London, George G. Harpar and Co. Limite, p. 61.
- ১০। রায়, প্রগুক্ত, পৃ.পৃ. ৩৪৫-৩৬০।
- ১১। Hurlock, E.B., (1942). *Child Development*, New York, McGraw Hill, p. 337.
- ১২। Ryburn, W.W., (1959). *Introduction to Educational Psychology*, London, Oxford University Press, p. 268.
- ১৩। *Ibid.*, p. 281.
- ১৪। *Ibid.*, pp. 281-286.
- ১৫। Hurlock, *op.cit.*, p. 337.
- ১৬। Huizinga, J., (1960). *Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture*, Boston, The Beacon Press, p. 7.
- ১৭। *Ibid.*, pp. 8-9.
- ১৮। *Ibid.*, p. 28.
- ১৯। *Ibid.*, p. 28.
- ২০। *Ibid.*, p. 13.
- ২১। Caillois, Roger, (2001). *Man, Play and Games*, trans. Meyer Barash, Chicago, University of Illinois Press, pp. 4-5.
- ২২। *Ibid.*, p. 6.
- ২৩। *Ibid.*, p. 8.
- ২৪। *Ibid.*, pp. 16-23.
- ২৫। Guttman, Allen, (1978). *From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports*, New York, Columbia University Press, p. 3.
- ২৬। *Ibid.*, pp. 3-4.
- ২৭। *Ibid.*, p. 4.
- ২৮। *Ibid.*, p. 4.
- ২৯। *Ibid.*, p. 5.
- ৩০। *Ibid.*, p. 6.
- ৩১। *Ibid.*, p. 7.
- ৩২। *Ibid.*, p. 55.
- ৩৩। Huizinga, *op.cit.*, p. 46.
- ৩৪। Caillois, *op.cit.*, p. 57.
- ৩৫। Grant, Jarvie, (2006). *Sport, Culture and Society: An Introduction*, London, Routledge, pp. 44-46.
- ৩৬। McComb, David G., (2004). *Sport in World History*, London, Routledge, p. 4.

- ৩৭। *Ibid.*, p. 4.
- ৩৮। Gaiulianotti, Richard, (2004). *Sport and Modern Social Theorists*, Houndmills, Palgrave, p. 4.
- ৩৯। Hargreaves, John, (1986). *Sports, Power and Culture: A Social and Historical Analysis of Popular Sports in Britain*, Cambridge, Polity Press, p. 4.
- ৪০। Mangan, J.A., (1998). "Series Editor's Foreword," in *Sporting Nationalism: Identity, Ethnicity, Immigration, Assimilation*, ed. Mike Cronin and David Myall, London, Frank Cass.
- ৪১। Alter, J., (1992). *The Wrestler's Body: Identity and Ideology in North India*, Berkeley, University of California Press, p. 5.
- ৪২। বন্ধোপাধ্যায়, কৌশিক, (২০১৯), *খেলা যখন ইতিহাস: সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি*, কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, পৃ. ২।
- ৪৩। Chakrabarty, Dipesh, (2004). Introduction: The fall and rise of Indian sports history, *The International Journal of the History of Sport*, 21, 3-4, pp. 337-343.
- ৪৪। বন্ধোপাধ্যায়, প্রাণজ, পৃ.পৃ. ৪৫-৪৯।
- ৪৫। *তদেব*, পৃ.পৃ. ৮৭-৮৯।
- ৪৬। *তদেব*, পৃ.পৃ. ১১৪-১১৭।
- ৪৭। মজুমদার, বোরিয়া, (২০১৮), *শতশিল্পে আলোকিত ভারতের ক্রীড়া ইতিহাস*, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, পৃ. ৮৪।

মহাশ্বেতা দেবীর রাজা : কিশোর কাহিনির আড়ালে বিদ্রোহের বার্তা

সম্পূর্ণা রায়

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
পানিহাটি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ভারতবর্ষের অন্ত্যজ জনজাতি-দরদী কথাকার মহাশ্বেতা দেবী। ইতিহাস আশ্রয় করে তাঁর রচিত রাজা আদতে এক ডাকাতির গল্প। চিরাচরিত ডাকাত নয়। বেড়ে ওঠা জমিদার ও ইংরেজদের মাত্রাতিরিক্ত শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা ফকির মজনু শাহের শিষ্য রাজা। মৌলাহাটের জমিদারি রক্ষা করতে সহায় হয় রাজা। ধ্বংস করে অত্যাচারী জমিদার আনন্দ দেবকে। সন্ন্যাসী-ফকিরদের বিরুদ্ধে ইংরেজের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। মানবিক গুণে গুণান্বিত রাজা। মাকে পেয়েও দেশ-মায়ের কোলে নিজেকে সাঁপে দিয়েছে সমস্ত সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধে গিয়ে।

সূচক শব্দ: ইতিহাস, ডাকাত, ছিয়াত্তরের মন্ডসুর, রাজা, জমিদার।

মূল আলোচনা: মহাশ্বেতা দেবী বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে ব্যতিক্রমী লেখক হিসেবে সুপরিচিত। মহাশ্বেতা দেবীর কলম ও মন দুইই বারে বারে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে অবিচার-অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ১৯২৬ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর শিক্ষা-জীবনে শান্তিনিকেতনের প্রভাব অনস্বীকার্য। সেখানে থাকতেই মহাশ্বেতা দেবীর লেখা-লিখির হাতেখড়ি। পরবর্তীকালে তিনি লেখাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তিনি সাহিত্যে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন অবলীলায়। বাস্তবের ব্যবহারে, সামাজিক বিভিন্ন ঘটনাকে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে মহাশ্বেতা দেবী সৃজন করেছিলেন তাঁর সৃষ্টিতে। ভারতবর্ষের অন্ত্যজ, আদিবাসী মানুষদের জীবনের বাস্তবতার রূপায়নে মহাশ্বেতা দেবী অপ্রতিরোধ্য, তুলনারহিত। বাইরে থেকে তাদের দেখে সাহিত্য রচনা করলে তা নিছকই মিথ্যার বেসাতি হবে বলে তিনি প্রবেশ করেছিলেন তাদের অন্দরে। তাদের দিন গুজরানের সঙ্গী হয়ে, তাদেরই একজন হয়ে তাদের কথা বলেছিলেন তিনি। তাই তাঁর সাহিত্য কালজয়ী। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য *সাহিত্য আকাদেমি (১৯৭৯)*, *পদ্মশ্রী (১৯৮৬)*, *জ্ঞানপীঠ (১৯৯৬)*, *পদ্মবিভূষণ (২০০৬)* এবং *বঙ্গবিভূষণ (২০১১)* পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীর মূল সম্পদ হল জনবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিক যোগ ও সেই যোগাযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবধর্মী প্রতিফলন। জন্মসূত্রে ওপার বাংলার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। জন্মের পর পরিবারের সঙ্গে এপার বাংলায় চলে আসলেও ওপারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল হয়নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, মহিলা পরিচালিত সমিতিতে নেতৃত্ব দান- এসব কাজে তিনি নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন অনেক কম বয়েস থেকেই। মানুষের সমস্যায় নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার এই মহৎ গুণ তাকে এক বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে সাধারণ মানুষের কাছে। নিপীড়িত, লাঞ্চিত, অন্ত্যজ মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত তাঁর লেখনী। তাঁর সাহিত্য সাধনার মূলে ছিল মানুষের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন স্নেহপ্রবণ দৃষ্টি। তার সঙ্গে ছিল মানুষের জন্য গভীর ভালবাসা। *অরন্যের অধিকার*, *চোট্ট মুন্ডা ও তার তীর*, *ব্যাধখন্ড*

প্রভৃতির পাশাপাশি তাঁর ছোটদের জন্য লেখা সাহিত্যেও একইরকম দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায়। মমত্ব, সমাজকে দেখার স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্বল করে তিনি এক স্বতন্ত্র সাহিত্য সাধক হয়ে উঠেছিলেন। শিশু-কিশোরদের জন্য লিখতে গিয়েও তাঁর এই বোধ থেকে বিচ্যুতি ঘটেনি। সেখানেও তিনি স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছেন। ছোটদের জন্য লেখা *রাজা* মহাশ্বেতা দেবীর একটি অনন্য নির্মাণ। আপাতদৃষ্টিতে ছোটদের জন্য লেখা হলেও ইতিহাসকে এই কাহিনির পরতে পরতে বুনেছেন তিনি। সময়ের এমন এক প্রতিচ্ছবি এই কাহিনির পরতে পরতে বয়ে গিয়েছে যা অচেনা কালকে ছোটদের চোখের সামনে মেলে ধরেছে। ইতিহাসের সড়ক মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীতে বহুবার উঠে এসেছে। ১৯৫২-১৯৫৩ সাল থেকেই। বৃন্দেলখন্ড, গোয়ালিয়র ঘুরে কাহিনি সংগ্রহ করে লিখেছেন *ঝাঁসির রানি*। এরপর *অমৃত সংগ্ৰহ*, *আঁধার মানিক*। সেখানেও ইতিহাস-সিপাহী বিদ্রোহ, বাংলায় বর্গী আক্রমণ। *রাজা* সেই সড়কের থেকে সরে এসে মেঠো বাংলার ইতিহাসের কথা বলেছে। মহাশ্বেতা দেবীর ডাকাতদের নিয়ে বেশ কয়েকটি কাহিনি রচনা করেছেন। তাঁর ডাকাতেরা সকলেই দল গড়ে ডাকাতি করে। কিন্তু তাঁদের নিশানা সাধারণ কেউ নয়। তাদের ডাকাতি গরীব মানুষদের জন্য যারা অল্পের অভাবে ধুকছে কিংবা যারা অন্যায়া-অবিচারে পর্যুদস্ত, অত্যাচারে জর্জরিত। বিক্ষোভের আশ্রয় মনের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত বলেই তারা ডাকাতি করে। *রাজা*ও এর ব্যতিক্রম নয়। ডাকাতের কাহিনি হলেও এই কাহিনি আসলে শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শোষিতের জয়ের কাহিনি। সাধারণ মানুষের দুর্দিনের কাহিনি।

মহাশ্বেতা দেবীর *রাজা* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালের শারদীয় *পক্ষিরাজ-এ*। কাহিনির সূচনা ইংরাজি ১৭৭২ সালে। ছিয়াত্তরের মঞ্চস্তরের দু'বছর পরে। সেসময় বাংলার বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস। মৌলাহাট, মুর্শিদাবাদ শহরের থেকে দশ মাইল দূরের গ্রাম। সেখানকার জমিদার কীর্তি দত্ত ছিলেন নির্ভীক, সৎ, লড়াকু মানুষ, যার আশ্রয়ে বাগদি-নমঃশূদ্র-ডোম সমস্ত নিম্নবর্গের প্রজারা সকলে নির্ভয়ে বাস করত। মৌলাহাটের জমিদারের নেতৃত্বে তার এই নিম্নবর্গের প্রজারা বর্গী আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন এবং তার সঙ্গে সাহেবদের কুঠির খাজনা লুঠ করেছে, বিবাদি শরিকেরও খাজনা লুঠ করেছে। এই লুঠপাঠ সেসময় সাহসিকতার নামান্তর ছিল—

কোম্পানির টাকা লুট করা, কোম্পানির ফৌজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া, যে শরিক বা জমিদারের সঙ্গে শত্রুতা আছে, তাদের খাজনা লুট করা, এ তো সাহসের কাজ।^১

বর্গীদের আক্রমণের সময় জমিদারের আনন্দের সীমা ছিলনা যুদ্ধ করতে পেরে। তিনি ডাকাতি করতেন নিজের বর্শেল-লেঠেলদের চাগিয়ে রাখতে আর অন্যদের মনে ছোট জমিদারি মৌলাহাট সম্পর্কে ভীতি জিইয়ে রাখতে, যাতে সহজে কেউ মৌলাহাটের ওপর আক্রমণ করার সাহস না পায়। প্রজাদের যেমন তিনি আগলে রাখতেন প্রজারাও তেমনই দরদ দিয়ে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন তাদের কর্তাবাবুকে।

মৌলাহাটের জমিদার মারা গিয়েছেন। রয়েছে তার বারো বছরের পুত্র চন্দ্রচূড় এবং গৃহিনী ভবসুন্দরী। দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষের দুর্বিষহ পরিস্থিতির কথা অনুভব করে জমিদার তার জীবৎকালে মানবিকতার খাতিরে প্রজাদের থেকে দু'বছর খাজনা নেননি। জমিদার খাজনা মকুব করলেও বড়লাট নাছোড়। সঙ্গে রেজা খাঁর জুলমে বেড়ে যায় খাজনার পরিমাণও। দরিদ্র প্রজাদের মঙ্গলার্থে জমিদার গৃহিনীর গয়নার বিনিময়ে খাজনা দিয়ে প্রজাদের রক্ষা করেন তিনি। এতেও শেষরক্ষা হয়না। বড়লাট নতুন নিয়ম করেন যে মৌলাহাটের

জমিদারের চেয়ে বেশি খাজনা দেবে তাকেই দেওয়া হবে সেখানকার জমিদারি। জমিদার মারা গিয়েছেন। তাই জমিদার গৃহিণী আতান্তরে পড়ে প্রজাদের সমবেত করেছেন তার বাড়িতে মৌলাহাটকে রক্ষা করার উপায় করার লক্ষ্যে। কুঞ্জঘাটার মহারাজা নন্দকুমার বা রাণী ভবানী কারও কাছে গিয়েই যে সফল হবেনা তা তিনি জানেন। তাই বর্গি-হাঙ্গামায় লড়া তার দুর্দান্ত প্রজাদের রক্ষা করতে তিনি উপদেশ দেন উঠতি জমিদারদের বর্শেল-লেঠেল হতে। প্রজারা সেকথা মানেনা একেবারেই। বরং মৌলাহাটের সম্মান রক্ষার্থে তারা জান কবুল করতেও রাজি।

কর্তার একান্ত অনুগত রামাই সর্দার ভবসুন্দরী ও চন্দ্রচূড়কে রক্ষার সংকল্পে অটল। সে তার কর্তার দীর্ঘ সময়ের সঙ্গী। বড়লাট যখন কাশিমবাজারে ছিলেন তখন তিনি কর্তার সঙ্গে ডহরের বিলে পাখি শিকার করতেন-রামাই তারও সাক্ষী। সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধের পর কান্ত মুদির দোকানে বসে কুচো চিংড়ির ঝাল দিয়ে ভাত খেয়ে তার প্রাণ বাঁচে বলে তিনি কান্ত মুদিকে রাজা করে দেন। আর রামাই-এর কর্তাও তাঁকে ষোড়া আর দশ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। রামাই-এর কাছে কিছুই অজানা নয়। তাই ভবসুন্দরী রামাই সর্দারের সঙ্গে পরামর্শ করেন কণ্ঠপুরের পন্ডিতকে বড়লাটের কাছে পাঠানোর। বড়লাট হেস্টিংস কণ্ঠপুরের বিদগ্ধ পন্ডিতের অনুরাগী। উপরন্তু তিনি তাঁকে কলকাতায় ডেকে পাঠিয়েছেন। কারণ পুথি সংগ্রহ। তাই তাঁকে পাঠানোই সঙ্গত বিবেচনা করেন তারা। কিন্তু পথ দুর্গম না হলেও বিপদসঙ্কুল। ডাকাতের ভয়। তবুও যাত্রা স্থগিত রাখা সম্ভব নয়। জোড়াবাড়ির জমিদার আনন্দ দেব মৌলাহাটের দখল নিতে মুখিয়ে আছে। খাজনা আদায় করতে প্রজাদের জীবন ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। সঙ্গে আছে মৌলাহাটের নায়েব। যে মৌলাহাটের নীচু জাতের গরীব প্রজাদের ওপর যারপরনাই অত্যাচার করে চলেছে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। ভবসুন্দরীর বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও সে অতিষ্ঠ করে তুলেছে প্রজাদের জীবন। জেলেদের জাল কেড়ে নিয়েছে তার মেয়ের বিয়ের দুঃমণ মাছ তারা দিতে অস্বীকার করেছে বলে। খাজনা দিতে পারার, প্রজাদের রক্ষা করার ব্যর্থতা ভবসুন্দরীকে বিচলিত করে তুলেছে, তাই নায়েবের এই অপরিণামদর্শিতায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। বলেন—

এই সর্বনেশে দিনকালে আপনি প্রজা ক্ষেপাচ্ছেন কেন? ৯

গিন্গীমার তৎপরতায় জাল ফেরত পায় জেলেরা। নায়েবের দুর্ব্যবহারে ক্ষিপ্ত প্রজারা গিন্গীমার নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকে।

নায়েবের দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছোটলোক প্রজাদের তাড়িয়ে নতুন প্রজা আনার। তাইই আনন্দ দেবের সঙ্গে হাত মেলানো।

ছোটলোকগুলোকে কর্তা মাথায় তুলে দিয়ে গেছেন। ওদেরকে উচ্ছেদ করে নতুন প্রজা বসত করাবা! তখন বছরের খাজনা ওরাই দেবে।...

গিন্গীও তো কর্তার পথে গেছেন। চাষ ভালো হয়নি, উনি নিলেন আধা খাজনা। মেয়েমানুষি বুদ্ধি শুনবেন? গত দুবছর মোটে খাজনা নেয় নি। এক পয়সা নয়! ১০

সেই জন্যেই আনন্দ দেবের বাগদি-নমঃশূদ্র প্রজারা সব মৌলাহাটে চলে যাচ্ছে। নায়েব কর্তাকে নিকেশ করতে পেরেছেন অনেক সাহস করে। এবার গিন্গী আর তার নাবালক পুত্রের পালা।

কণ্ঠপুরে যাওয়ার পথেই বনে ভবসুন্দরী ও চন্দ্রচূড়কে নিকেশ করতে নায়েব ও আনন্দ দেব ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু রামাই-অধরের মতো পাকা বর্শেল-লেঠেল নিয়ে, জমিদারের

রেখে যাওয়া ফাঁপা কালিমূর্তির মধ্যে দুইশ' মোহর সহ ভবসুন্দরী পথে চলেছেন। বনে তাদের আক্রমণ করে আনন্দ দেবের পাঠানো লেঠেল চরণ ও তার দলবল। মৌলাহাটের দখল পেতে আনন্দ দেব চরণদের পাঁচশো টাকার কড়ারে রাজি করিয়েছেন ভবসুন্দরীদের পথ থেকে সরাতে। চরণ রামাইদের কাছে নেহাতই সাধারণ লেঠেল। রামাই বর্গদের সঙ্গে লড়াই করে নবাব আলিবর্দির কাছে ইনাম পেয়েছিল। তাই তার সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়। অতর্কিত আক্রমণের জন্য রামাই-অধররা প্রস্তুত ছিলই। কিন্তু সে আনন্দ দেবের লেঠেল নয়, বরং কঠপুরের জঙ্গলের ডাকাতির জন্য। চরণের আক্রমণের মোকাবিলা করতে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রামাই-অধরের লড়াই-এ প্রায় ধ্বস্ত লেঠেলরা চন্দ্রচূড়ের গায়ে হাত দিলে সকলের অজান্তেই বনের মধ্যে থেকে অতর্কিতে তাদের ওপর হামলা হয় এবং রামাই-অধরের মতো তারাও হতচকিত হয় এই আক্রমণে। কঠপুরের বনে আশ্রয় নেওয়া ডাকাতির কথা সকলে জানলেও এবার তাদের চাক্ষুষ করে রামাই-অধররা। দুর্ধর্ষ ডাকাতির বদলে তাদের রক্ষাকর্তা হয়ে দেখা দেয় সেই ডাকাত রাজা। মায়ের মূর্তি নিয়ে আসা ভবসুন্দরীকে আশ্রয় দেয় তারা। রামাই-এর কাছে শোনে এ পথে যাত্রার কারণ। রামাইও তার কাছে শোনে তাদের পরিচয়। মজনু শাহের শিষ্য তারা। এরপর আনন্দ দেবকে শায়েস্তা করে মৌলাহাটের জমিদারি রক্ষা করতে সাহায্য করে রাজা। ভবসুন্দরীকে মা বলে ডাকলেও তার ডাক উপেক্ষা করে দেশের মানুষের কাছে নিজেকে উজার করে দেওয়ার মহান ব্রত রক্ষা করে সে।

কাহিনির শুরুতেই মহাশ্বেতা দেবী ওয়ারেন হেস্টিংসের বড়লাট থাকাকালীন সময়ের কথা জানিয়েছেন। এসময়, ইতিহাসে খুব একটা সুসময় বলে বর্ণিত নয়। ভারতবর্ষে মোগল শাসনের অবসানের সূচনা থেকেই গ্রামসমাজ ভেঙে পড়েছিল। সেই ভাঙন রোধ করা দেশীয় কোন শক্তির পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। সেই ফায়দা ভোগ করে ইংরেজ শাসকদল। ভারতবর্ষ তাদের কাছে সোনার খনি। তার সম্পদের প্রতি দুর্দমনীয় লোভ তাদের ছিলই। মানুষের ওপর নির্বিচার অত্যাচার করে হলেও তারা নিজেদের ধার্য করা সমস্ত শর্ত কড়ায় গন্ডায় মিটিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছিল প্রথম থেকেই। রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন নতুন কৌশল লাগু করে সেসময় ব্রিটিশ সরকার চেয়েছিল সাধারণ মানুষের থেকে সবটুকু আদায় করতে। প্রত্যেকটি নতুন রাজ্য শাসনের কৌশল আসলে ছিল মানুষকে শোষণেরই নামান্তর। বাংলার জমিদারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হল দেয় খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে, শোষিত হতে লাগল কৃষক, কারিগর নিম্ন বর্ণের মানুষ। ইংরেজরা দেশীয় সম্পদ সন্তায় খরিদ করে ইউরোপের বাজারে চড়া দামে বিক্রি করতে লাগলেন। আটকাবার কেউ নেই। অতএব যথেষ্টাচার চলতে লাগল নির্বিবাদে। ব্যবসার নামে এই লুণ্ঠপাঠে কৃষক-কারিগর কাজ ছেড়ে, বাড়িঘর ফেলে পালাতে লাগল। ইংরেজ লেখক রেজিনাল্ড রেনল্ডস তার *হোয়াইট সাহিবস ইন ইন্ডিয়া* গ্রন্থে জানিয়েছেন, ঢাকার মসলিন কারিগরদের এক-তৃতীয়াংশ এসময় ইংরেজ বণিকদের অত্যাচারে বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যান। ১৭৫৮-১৭৬৩ এই সময়ের মধ্যে বাংলা-বিহারের বহু কারিগর, কৃষক এই অত্যাচারের কারণে বেকারে পরিণত হয়। এই ব্যাপক ধ্বংসলীলায়, গ্রাম সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে পালিয়ে আসা কৃষক-কারিগরের দল দিশেহারা হয়ে গেল। অন্নাত্যব, আস্তানার অনিশ্চয়তা তাদের সঙ্গী। এই জটিল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার সহায় কেউ নেই, দিশা দেখানোর কেউ নেই। ফলত তারা উদভ্রান্তের মতো চুরি-ডাকাতি করতে শুরু করল। অপরাধ করতে শুরু করল শাসকের আগ্রাসন তুষ্টিতে। কিন্তু তাতেও তো রক্ষা হয়না। কাকে লুণ্ঠবে? প্রতিবেশীও তো সেই একই পথের পথিক। যা কিছু সম্পদ ছিল তা তো

জমিদার, জায়গীরদার, ধনীদের হস্তগত। দেশের সম্পদের প্রায় সমস্ত অংশই কুক্ষিগত ছিল ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিতে, সেখান থেকে সেগুলি পাড়ি দিত ইউরোপে। ফলত এদের বিরুদ্ধে সজ্জবদ্ধ হতে না পারলে, এদের লুণ্ঠনে না পারলে এই বিপুল সংখ্যক মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে— একথা বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে তারা একত্রিত হতে শুরু করে, প্রয়োজন হয় অস্ত্রেরও। যে ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থায় তারা দিন গুজরান করছিল সেই নির্মোক থেকে বেরিয়ে বাইরে আসার আশু প্রয়োজন অনুভব করল তারা। প্রয়োজন অনুভব করল যথাযোগ্য সঙ্গী—যারা অভিজ্ঞ। সুপ্রকাশ রায়ের মতে,

কৃষক ও কারিগরগণের এই সংগ্রাম অবিলম্বে সমাজের অন্য দুইটি সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহাদের একটি হইল বিহার ও বাংলাদেশের স্থায়ী অধিবাসী সন্ন্যাসী ও ফকিরচাষীদের সম্প্রদায়, এবং অপরটি হইল মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত সৈন্যবাহিনীর বেকার সৈন্যগণ।^৪

তিনি মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী-ফকির কৃষকরাও বেনিয়া শাসকের চাপে আত্মরক্ষার পথ সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কারণ, জমিদার ও ইংরেজ শাসকদল বিভিন্ন কর আরোপ করে তাদের তীর্থভ্রমণ ও ধর্মানুষ্ঠানকে একপ্রকার অসম্ভব করে তোলে। আর মোগল সাম্রাজ্যের পতনকালে সৈন্যরাও নিজেদের শোচনীয় পরিস্থিতির চাপে অন্য জীবিকা খুঁজে না পেয়ে কৃষক-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়। রাজা-রামাই-এর কথোপকথনেও এই প্রসঙ্গের প্রতিধ্বনি শোনা যায়,

যুবকটি বলল ‘বড়লাট বলে আমরা সন্ন্যাসী বিদ্রোহী। বলার কারণ আছে। ইংরেজ নবাবকে পুতুল বানিয়ে রাজ্য হাতে নেওয়ার পর থেকে হিন্দু ও মুসলমান তীর্থযাত্রীদের ওপর খাজনা বসায়, জুলুম করে। সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা খেপে ওঠে। দেশের কারিগরদের তৈরি কাপড় সস্তায় কিনে বিলেতে বেশি দামে বেচতে থাকে। ওদের জুলুমে কারিগররা খেপে ওঠে। ইংরেজ খাজনা বাড়িয়ে দিল জমিদার সে খাজনা চাষির ঘাড় ভেঙে তুলে নিতে থাকল। বহু চাষি উচ্ছেদ হল। বহু চাষি তো গরিব হয়ে পড়ল।’

রামাই বলল ‘এই কারণেই তো দেশে চুরি ডাকাতি সায়েবদের আমলে এত বেড়েছে।’

‘তারপর, যত লোক অত্যাচার হয়েছে, বিহারে ও বাংলায় একজোট হল। সেই সঙ্গে পেয়ে গেল যুদ্ধ-জানা সৈন্য-সেপাই। ইংরেজদের রাজ্য বাড়াবার জুলুমে, খাজনা বাড়াবার জুলুমে অনেক ছোটখাটো রাজা-জমিদারও দেউলে হল। তাদের সৈন্য-সেপাই বেকার হল। এরাও এসে জুটল। সবাই বুঝল ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইতে হবে, অত্যাচারী জুলুমবাজ রাজা জমিদারের সঙ্গে লড়াইতে হবে। সেই জন্যই জোট বাঁধা।’^৫

এই সমবেত সংগ্রামের পথ তৈরি হতে সময় লেগেছিল। প্রথমে আত্মরক্ষার মন্ত্রে সকলে উজ্জীবিত হলেও কালক্রমে বিদেশী বণিক শক্তির হাত থেকে স্বদেশকে রক্ষার মন্ত্রও ধ্বনিত হয় তাদের বুকে। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তি, দেশমাতার প্রতি অবিচল ভক্তি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তার সমূলে বিনাশ এই হয় তাদের ব্রত। মজনু শাহ, মুশা শাহ, দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠক, চেরাগ আলি প্রমুখের নেতৃত্বে এই দিশেহারা মানুষেরা সজ্জবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে সাহস পায়। বাংলা-বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সজ্জবদ্ধ বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ চলতে থাকে। ইংরেজদের কুঠি লুণ্ঠ শুরু হয়। বাংলা-বিহার অঞ্চলে সরাসরি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধও শুরু হয়। মুনাফার লোভ ও অবাধ লুণ্ঠনের কারণে তৈরি হওয়া ক্ষোভ এই বিদ্রোহীদের মনে যে আগুন জ্বালিয়েছিল তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ১১৭৬-এ

ঘটা মন্বন্তরে মানুষ যখন খিদের জ্বালায় উন্মত্ত তখনও শাসকের অর্থপিপাসা চরিতার্থ করতে তাদের বাধ্য করা হচ্ছিল। ফলত এই বিদ্রোহীদের দলে, বাঁচার তাগিদে আরও মানুষ যোগদান করেন। অল্পের প্রবল হাহাকার, শাসকের উৎপীড়ন সবমিলিয়ে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা মোকাবিলা করার আর কোন উপায় তাদের সামনে ছিলনা। ১৭৭০-১৭৭১ সালে প্রায় পাঁচ হাজার বিদ্রোহী ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়। অন্যদিকে দিনাজপুর অঞ্চলে প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীদের একটি বাহিনী তৈরিও হয়। কিন্তু স্থানীয় রাজার সঙ্গে ইংরেজদের মিলিত বাহিনী জোট বাঁধলে তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অত্যাচারী জমিদার ও ধনীদেব সম্পদ লুণ্ঠ করে উধাও হয়ে যায়। ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুরের বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে বারবার পরাজয়ের পর মজনু শাহ চেষ্টা করেন যাতে জমিদাররাও বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে একত্রিত হন। এই মর্মে তিনি নাটরের রানী ভবানীকেও পত্র লেখেন। নাটোর অঞ্চলেও ১৭৭২ সালে মজনু শাহের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সাধারণ গ্রামবাসীরাও এদের সমর্থন করেছিলেন এবং এদের সুরক্ষিত রাখতেও গ্রামবাসীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শাসকরা বুঝেছিলেন দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করে, তাই তাদের আর তারা সৈন্যবাহিনীতে না রেখে শুধুমাত্র ইংরেজ সৈন্য নিয়েই বাহিনী তৈরি করলেন।

বাংলায় বিদ্রোহীরা ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করলে ১৭৭৩ সালে বিদ্রোহীদের দমন করতে এসে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড নিহত হন বিদ্রোহীদের হাতে। এসময় থেকেই ইংরেজ শাসকরা গ্রামাঞ্চলে এবং শহরে নানান নতুন আইন তৈরি করে বিদ্রোহীদের দমনের চেষ্টা করেন। তাদের গোপন সংগঠন, আস্তানা প্রভৃতির খোঁজ-খবরের জন্য জমিদার এবং কৃষকদের বাধ্য করা হয়েছিল। অস্বীকারের ফলস্বরূপ দাস হিসেবে বিক্রির ভয় দেখানো হয়েছিল এবং বলাবাহুল্য তা কার্যকর ও করা হয়েছিল। মহাশ্বেতা দেবী বড়লাটের এই ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডটিও কাহিনীতে নিয়ে এসেছেন তাদের অপরিসীম অত্যাচারে সাধারণ মানুষের দুর্দশা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য। এখানেই শেষ নয়, নতুন আইন তৈরি করে সন্ন্যাসী-ফকিরদের তীর্থভ্রমণ একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হল।

মজনু শাহের উদ্যোগে পূর্ববঙ্গে বিদ্রোহীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহীদের সজ্জবদ্ধ করে নতুন সদস্য সংগ্রহ করেন। হেস্টিংস মজনুর ময়মনসিংহে বারংবার যাতায়াতের সংবাদে ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠেন কিন্তু তিনি নিরুপায়। মজনু শাহ তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। এরপর ও ইংরেজ কুঠি অবাধে লুণ্ঠ করতে থাকে মজনু শাহ। রক্ষী-বাহিনীর বহু সদস্য মজনু শিবিরে যোগদান করে। কিন্তু কালেশ্বরে ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণে মজনু শাহ মারাত্মকভাবে জখম হন এবং বেশ কিছুদিন পর মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর এই বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে আসে। এরপর উনিশ শতকের সূচনায় এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

মহাশ্বেতা দেবী কাহিনীর সূচনা থেকেই ইতিহাসের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। ঐতিহাসিক চরিত্ররাও তাঁর এই কাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছে। কঠপুরের জঙ্গলে নতুন ডাকাতের আস্তানাকে ঘিরে যে রহস্যের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন, সেই ডাকাতরা সন্ন্যাসী-ফকির-কৃষক বিদ্রোহীর অংশ। বাংলার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে ইংরেজ ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্দোলন করে আপাতত আস্তানা গড়েছে কঠপুরের জঙ্গলে। বর্গি হাঙ্গামার পর পরিত্যক্ত জমিদার বাড়ি তাদের আশ্রয়। আনন্দ দেবের পাঠানো লেঠেলদের ঘায়েল করে তাদের যথাযোগ্য শাস্তি দেয় সেই ডাকাত দল তাদের রাজার নির্দেশে। লাঠি-সড়কি কেড়ে

হাত-পা বেঁধে পিঁপড়ের চিবিতে গড়ানো, মৃতদের লাশ শেয়াল-শকুন দিয়ে খাওয়ানো—এসব করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, চরণ সহ তার সেথো দের কাটা মুণ্ডু আনন্দ দেবের কাছে ভেট হিসেবে পাঠায় তারা।

তারা নৃশংস— এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আরাধ্য দেবতার কাছে চারপেয়ে জন্তুর সঙ্গে সঙ্গেই সময় বিশেষে নরবলি দিতেও হাত কাঁপেনা তাদের—

সময়ে মানুষকেও বলি দিতে হয় ভাই।^৬

সে মানুষ অত্যাচারী শাসক ও জমিদার সে কথা বলাইবাছল্য। এই ডাকাত দল ভয়ডর বিহীন। রামাই তার গিল্লীমাকে বলে এরা যেখানেই লড়ে সেখানেই সাহেবদের জুলুমবাজি কমে যায়, জমিদারদের বজ্জাতি কমে যায়। তাই বড়লাট স্বয়ং তাদের ওপর ক্ষিণ্ড। মজনু শাহের দলে সন্ন্যাসী-ফকির সবাই সামিল হলেও পরে আর তাদের কোন ভিন্ন পরিচিতি ছিলনা-তারা সবাই ছিল লড়াইয়ের সিপাহী। আর তাদের কাজ সম্পর্কে ডাকাত রাজা স্বয়ং জানিয়েছেন—

... গরিবের ওপর অত্যাচার হলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। যাদের আছে, তাদের কাছ থেকে কেড়ে যাদের নেই, তাদের দিই। ... আমি মজনু শাহের কাছেই দীক্ষা নিয়েছি। তবে বড়লাট বড্ড পেছনে লেগেছে। মজনু শাহেরই নির্দেশ, যে-যার জায়গায় থেকে, যে-কাজ শিখিয়েছি, করে খাও।^৭

রামাইয়ের কাছে কীর্তি দত্তের যুদ্ধের কাহিনি শোনে ডাকাত রাজা আর রামাইকে শোনায় তাদের বিদ্রোহের কাহিনি। জঙ্গলকে ঘাঁটি করে তাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অভ্যাস। দলে রয়েছে লড়াকু সেপাইরা। তাদের অমর কীর্তি রামাইকে চমৎকৃত করে। রাজা বলে—

... ওই বাবুলালকে দেখছ, ও গত বছর ময়মনসিংহে মধুপুরের যুদ্ধে কী করেছে জান? আমরা ছিলাম তিন হাজার জন।

...

এডোয়ার্ড নামে সায়েব ছিল ও-পক্ষের সেনাপতি। ঢাকা-ময়মনসিং তহনছ করে সায়েবরা আমাদের খুঁজতে খুঁজতে আসে! মধুপুরের যুদ্ধে আমরা ওদের চারশো সেপাই সাবড়ে দিলাম, কামান কেড়ে নিলাম। বাবুলাল তরোয়ালের চোটে এডোয়ার্ডকে মারল।^৮

ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড মধুপুরের যুদ্ধেই নিহত হন—

ময়মনসিংহ হইতে বিদ্রোহীদের একটি বড় দল ঢাকা জেলায় প্রবেশ করে। ইহাদের আগমনের সংবাদে ভীত হইয়া গ্রামাঞ্চলের জমিদারগণ ঢাকা শহরে পলায়ন করে এবং কর্তৃপক্ষ ঢাকা শহর রক্ষার জন্য বহু সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হয়। এদিকে ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড এবং আরও কয়েকজন সেনাপতি সসৈন্যে বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য আসিতেছে এই সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহীরা ভাওয়াল পরগনায় অল্প সংখ্যক সৈন্য রাখিয়া ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরে গভীর জঙ্গলের পথে আবার উত্তর-বঙ্গের নিকটবর্তী হয়। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ডের সৈন্যদল ইহাদের অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রধান বিদ্রোহী বাহিনীর নিকটবর্তী হইবামাত্র বিদ্রোহীরা এডোয়ার্ডের বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ তিন হাজার বিদ্রোহী সৈন্যের আকস্মিক আক্রমণে এডোয়ার্ডের বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়। ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড এই যুদ্ধে নিহত হন।^৯

মহাপ্রভেতা দেবী ইতিহাসের সত্যতাকে যথাযথ রেখেই কাহিনি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। শিশু-কিশোররা ইতিহাসকে যেন সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই আত্মদান করতে পারে এমনটাই তিনি চেয়েছিলেন।

বড়লাটের জমতে থাকা ক্ষোভ ছিন্ন-ভিন্ন করতে চেয়েছে বিদ্রোহকে। কিন্তু বারবারের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যখন উপলব্ধি করতে পেরেছেন ফৌজে দেশী সিপাহি থাকলে তারা বিদ্রোহীদের পক্ষ নিচ্ছে তখন বদমায়েশ ফৌজ^{১০} হটিয়ে গোরা সৈন্য নিয়ে বাহিনি তৈরি করেন। শুধু তাই নয় রাজমহল, কোচবিহার সহ পাহাড়ি অঞ্চল গুলিতে পাহারা-টৌকি বসিয়েছেন, নদীপথে পালানোর পথ রুদ্ধ করতে নদীর ঘাটেও টৌকি বসিয়েছেন। রাজাও সে কথাই বলে।

ওদিকে রাজার পাঠানো ভেট পেয়ে আনন্দদেব একই সঙ্গে ত্রস্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কঠপুরের পন্ডিতের মেয়ে-জামাই তার প্রজা। পিতার কলকাতায় বড়লাটের কাছে যাওয়া আটকাতে আনন্দ দেব তাদের শাসান এই বলে, যদি পন্ডিতমশাই তিন মাসের মধ্যে কঠপুর ছাড়েন তাহলে সন্তান সহ তাদের কেটে ভাসিয়ে দেবে গঙ্গায়। আনন্দ দেবের চরের এই সংবাদ পন্ডিতমশাইকে বিচলিত করে। ভবসুন্দরীও বিচলিত হন। তার বড় পুত্রকে ছোটবেলায় মেলার মাঠ থেকে ছেলেধরা ধরে নিয়ে যায়। তাই সন্তান হারানোর বেদনা তিনি জানেন। এমতাবস্থায় তিনি পন্ডিতমশাইকে বলেন নিজের সন্তানের জীবন বিপন্ন করে কলকাতায় যাওয়ার তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। রামাইও এতে সম্মত। উপায় নেই। কিন্তু সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মৌলাহাটকে কোনভাবেই আনন্দ দেবের হাতে যেতে দেওয়া যাবেনা। গিল্লীমা আর চন্দ্রচূড়কে পন্ডিতের কাছে রেখে, তাদের পাহারার বন্দোবস্ত করে, বেহারাদের শিখিয়ে পড়িয়ে মৌলাহাটে পাঠিয়ে রামাই আসে রাজার কাছে। রাজা সব শুনে আগে পন্ডিতমশাইয়ের মেয়ে-জামাই-নাটিকে সুরক্ষিত করতে উদ্যোগী হয়। দুই সেপাইকে পাঠায় তাদের বাড়ির বাইরে টৌকি দিতে। ঠিক করে লালগোলার ঘাট-টৌকিতে রাতে আগুন লাগাতে হবে। তারপর সরিয়ে আনতে হবে পন্ডিতমশাইয়ের মেয়ে-জামাই-নাটিকে, বের করে আনতে হবে আনন্দ দেবকে। কাজ হল কথা মতো। রাতে আগুন লাগল লালগোলার ঘাট-টৌকিতে। পরদিন সকাল দশটায় ডাক পেলেন আনন্দ দেব। টৌকি জ্বালানোর কাজ যে কোন দুর্ঘটনা নয় পরিকল্পিত, সাহেব হেশামের বুঝতে অসুবিধা হয়না। এই কাজ করা করতে পারে তাও তিনি অনুমান করেছেন। তাই যে জমিদার তাদের ভরসা দিয়েছিল এই স্থান নিরাপদ, তাকেই তলব করেন। ক্রুদ্ধ হেশাম সরাসরি বলেন—

তুমি যে বলেছিলে, এ অঞ্চলে কোনো সন্ন্যাসী বিদ্রোহী নেই?

...

তাহলে এ কাজ কে করল? কোন বদমাশ? বলতে পার?

...

তোমার লোকেরা করেনি তো?

...

এখন ঘরামি দাও। ঘর তৈরির ব্যবস্থা কর। পাইক বরকন্দাজ দাও। তোমরা যারা কোম্পানির বিশ্বাসী জমিদার এ তোমাদের কর্তব্য। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তোমাদের স্বার্থ দেখে। তোমরাও কোম্পানির স্বার্থ দেখবে।^{১১}

হেশামের নির্দেশ মতো সব মেরামতির বন্দোবস্ত করতে হয় আনন্দ দেবকে। কারণ-হেস্টিংসের কাছে নিজের কাজের সুনাম অর্জন করতে পারলে তবেই হেস্টিংসকে এই সহায়তার কথা স্মরণ করানো যাবে। তাই কঠোর জঙ্গলের ডাকাতির কোথাও হেশামকে জানিয়ে রাখে আনন্দ দেব।

জোড়াবাড়ি অভিযান সফল হয় রামাইদের। পণ্ডিতমশাইয়ের মেয়ে-জামাই-নাতি উদ্ধার হয়, আনন্দ দেব বন্দী হয়। পাকড়াও হয় মৌলাহাটের নায়েবও। সঙ্গে ঈশ্বরমালকেও বন্দী করে রামাইরা। কীর্তি দত্তের মৃত্যুতে হাত ছিল ঈশ্বরমালেরও। আনন্দ দেব, নায়েবের ষড়যন্ত্রে ঈশ্বরমাল কীর্তি দত্তের নৌকোতে সাপ ছেড়েছিল। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। আর এই অসৎ কাজের পরিণামে হাল ফেরে গরীব ঈশ্বরমালের— জোড়াবারিতে জমিজমা সহ বসতি। নায়েবের চর, বাসিনী, যাকে বিশ্বাস করে গিল্মীমা নিজের কাছের দাসী করেছিলেন তারও যথবিহিত ব্যবস্থা করে মৌলাহাটের মেয়েরা। ফাঁসি হয় আনন্দ দেব আর নায়েবের। ঈশ্বরের ডান হাত কাটা যায় কবজি থেকে। রামাই তার কর্তার হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তি দিয়ে স্বস্তি পেলেও রাজার কঠে চিরাচরিত সত্য ধ্বনিত হয়—

ভেব না এতেই সব শেষ হল। আনন্দ দেব আর নায়েবমশায়ের মতো লোক বারবার আসে।^{১৭}

এরপর হেস্টিংসের কাছে মৌলাহাট রক্ষার আর্জি নিয়ে যাওয়ার আর কোন বাঁধা থাকেনা পণ্ডিতমশাইয়ের। মহাশ্বেতা দেবী হেস্টিংসের অত্যাচারের বিবরণ যেমন দিয়েছেন তেমনই পুঁথি ও পন্ডিতদের কদরের কথা জানাতে ভোলেননি-

ওয়ারেন হেস্টিংসের নামে ইতিহাসে আমরা অনেক কথা পড়তে পাই। ভালো কোথাও যত, মন্দ কথাও তত। তবে ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিষয়ের বইয়ে তাঁর সতি শ্রদ্ধা ছিল। পন্ডিতদের কদরও তিনি করতেন।^{১৮}

পণ্ডিতমশাই পুঁথির নকল হেস্টিংসকে দিলে তিনি যারপরনাই প্রীত হন। বিনিময় মূল্য দিতে চাইলে পণ্ডিত অস্বীকার করেন। বদলে হেস্টিংসএর পূর্ব পরিচিত কীর্তি দত্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আর্জি জানান মৌলাহাট রক্ষার। সম্মত হন বড়লাট। রক্ষা পায় মৌলাহাট।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কাহিনিতে সন্ন্যাসী-ফকিরদের বিদ্রোহীসত্তার চিত্রাঙ্কন করেছেন যেমন তেমনই তাদের মনুষ্যত্বের দিকটিও সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। অধিকৃত কঠোর জঙ্গলে নারী ও শিশুর ওপর আক্রমণ হতে দেখে বাঁপিয়ে পরে তাদের রক্ষা করতে। রাতে আশ্রয় দেয় তাদের। অথচ নিজেরা ঘর ছেড়ে বহুদূরে। ঘর তাদের ঠিকানা নয়। কখনো পাহাড়, কখনো জঙ্গল তাদের গড়ে ওঠে আস্তানা। জীবন তাদের কোন বাঁধাধরা পথে এগোয়না। নিজেদের অনিশ্চিত জীবন জেনেও তা নিয়ে ঠাট্টা করতে পারে তারা-

রাজা বলল 'এডোয়ার্ডকে মারার পর বাবুলালের মাথার দাম হয়েছে একশো টাকা। হাটে-বাজারে টেঁড়া পড়েছে ঢাকা-ময়মনসিংহে। তাতেই বাবুলালের অহংকার বেড়ে গেছে।'

'একশো নয়, একশো এক টাকা। দাম কমাচ্ছ কেন? নিজের তো কোনো দামই নেই।'

দামোদর বলল 'নাঃ মাথায় তেল-জল দিই, আঁচড়াই, ভারি কষ্ট পাই। কবে যে পঞ্চাশ থেকে একশোয় দাম উঠবে।'^{১৯}

জীবন তাদের পরহিতে উৎসর্গীকৃত। তাই ঘর ছেড়েও তারা সুখী। নিজেদের জীবনের সব আনন্দ-উৎসবের বাইরে থেকেও তারা বিমর্ষ নয়। আসলে জাগতিক তুচ্ছ সুখ-দুঃখের স্পর্শের তোয়াক্কা করেনা তারা। রাজা যখন রামাইকে জানায় সে-ই ভবসুন্দরীর হারিয়ে

যাওয়া বড়ছেলে তখন রামাই চমকে ওঠে। মৌলাহাটকে রক্ষা করেও তার নিজের জমিদারিকে ভোগ করার পরিবর্তে সে স্বেচ্ছায় বেচে নেয় বিপ্লবকে। কাছারিতে বসে নিশ্চিত্ত জীবন উপভোগ করা তার ধাতে সইবেনা—

...আমি মজনু শাহের কাছে যা শিখেছি, তাতে জানি, একটি মা, একটি ভাই, তাদের ভালোবেসে আঁকড়ে পড়ে থাকলে আমার মন ভরবে না।^{১৫}

মহাশ্বেতা দেবী বরাবরই সচেতন ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষের আত্মসম্মানবোধ সম্পর্কে। সামাজিক লাঞ্ছনার শিকার হতে হতে যারা নিজেদের ছোট, নত হয়ে থাকাটাই শ্রেয় বোধ করে যাপন করেছে দিন-রাত, তাদের যন্ত্রণার কথা মহাশ্বেতা দেবীর কলমে বারবার উঠে এসেছে। রামাই-অধর এরা এই কাহিনিতে নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিনিধি। কিন্তু কোথাও তাদের নত হতে দেননি মহাশ্বেতা দেবী। যে জমিদারের জমিদারিতে তাদের বাস তিনি দেবতুল্য। সকলকে মান দিয়েছেন যথাযথ আর প্রজারাও সেই মান তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ভবসুন্দরীও তার স্বামীর পথেরই অনুগামী। নিম্নবর্গের মানুষদের অশ্রদ্ধার চোখে দেখা নায়েবকে তিনি নিজে শাসন করেছেন। প্রজারা তার জমিদারিতে নিরাপদ, নিশ্চিত্ত। আত্মসম্মানবোধও তাদের প্রবল। সমাজের কাছে তারা ছোটলোক। প্রতিপদে এই লাঞ্ছনা তাদের সহ্য করে চলতে হচ্ছে পুরুষানুক্রমে। রামাইকে তাই ব্যঙ্গ করে বলতে শোনা যায়—
আমরা ভদ্রলোক নই, বড়লোক নই, আমরা মানুষের মান রাখতে জানি।^{১৬}

অথবা,

... বাংলার বাগদি-নমঃশূদ্র-ডোম-কৈবর্ত ক্যাণ্ট-তিওড়-চাঁড়াল, আমরা সত্যি কথা কাকে বলে জানি না। যত সত্যি কথা জানে ভদ্রলোকের দল।^{১৭}

শোষণের বিরুদ্ধে, বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষের কণ্ঠস্বরের প্রকাশ যার সাহিত্য গর্জে ওঠে নির্ভয়ে, প্রান্তিক জনস্বর যার সাহিত্যে ছবছ রূপ পেয়েছে সেই মহাশ্বেতা দেবী ভারতবর্ষের সাহিত্যে বিশেষ আসনে আসীন। তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন কোন ধরাবাঁধা ছকে অসম্ভব। রাজা ছোটদের জন্য লেখা ডাকাতির কাহিনি হলেও এই কাহিনিতে তিনি ইতিহাসকে কেবল সময়ের ছকেই আবদ্ধ রাখেননি। সময়, চরিত্র সবই জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই লেখায়। নিজস্ব ঘরাণায় তিনি বুনেছেন ইতিহাসের সেই পর্বকে যা দুঃস্বপ্নের অতীত। মঙ্গলুর, ব্রিটিশ শাসন-শোষণ, দেশীয় জমিদারদের অত্যাচার সবকিছু নিয়ে ঘোর এক দুঃসময়। তবু এর মধ্যেও তিনি মনুষ্যত্বের ছবি এঁকেছেন- আসলে যা সময়-দুঃসময় নির্বিশেষে চিরন্তন। স্বার্থের সংকীর্ণ গভীর মায়া কাটিয়ে সবার ওপরে মানুষই যে সত্য সেই সত্যই প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি।

তথ্যসূত্র:

- ১। মহাশ্বেতা দেবী, রাজা, খীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০২৬, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮, পৃষ্ঠা ১০।
- ২। তদেব, পৃষ্ঠা ৮।
- ৩। তদেব, পৃষ্ঠা ২০।
- ৪। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, র্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম র্যাডিক্যাল সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা ২৭।

- ৫। মহাশ্বেতা দেবী, *রাজা*, খীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০২৬, পুনর্মুদ্রণ
২০১৮, পৃষ্ঠা ৪১।
- ৬। তদেব, পৃষ্ঠা ২৯।
- ৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৩০।
- ৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৪০।
- ৯। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, *সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ*, র্যাডিক্যাল
ইমপ্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম র্যাডিক্যাল সংস্করণ
জানুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯।
- ১০। মহাশ্বেতা দেবী, *রাজা*, খীমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০২৬, পুনর্মুদ্রণ
২০১৮, পৃষ্ঠা ৪৩।
- ১১। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮।
- ১২। তদেব, পৃষ্ঠা ৮২।
- ১৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৯২।
- ১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৮১-৮২।
- ১৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৯৮।
- ১৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮।
- ১৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৪১।

সহায়ক গ্রন্থ:

- ১। আনন্দ ভট্টাচার্য, *সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ*, আশাদীপ, ১০/২বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম আশাদীপ সংস্করণ মে ২০১৫।
- ২। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, র্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, ৪৩
বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম র্যাডিক্যাল সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২।

হাসির আড়ালে বাস্তবতার প্রতিবিম্ব : বাদল সরকারের

‘বল্লভপুরের রূপকথা’

শুভজিৎ রায়

গবেষক, বাংলা বিভাগ

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা

এবং

অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা

সারসংক্ষেপ: বাদল সরকারের নাটক ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক ব্যঙ্গাত্মক ও সামাজিক সচেতন নাটক হিসেবে বিবেচিত। এই নাটকে তিনি উদ্ভট হাস্যরসের মাধ্যমে সমসাময়িক সমাজের অসঙ্গতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ব্যক্তিগত স্বার্থাশ্বেষী মনোভঙ্গি ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকটি শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়; বরং এটি সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে পাঠক বা দর্শককে নানামুখী দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে বাধ্য করে। হাস্যরসের আড়ালে লুকিয়ে থাকা এই সামাজিক বাস্তবতা সমাজে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব, শোষণ এবং মানবিক দুর্বলতাগুলোকে উদ্ঘাটন করে। বাদল সরকার তাঁর চরিত্র-নির্মাণ ও সংলাপের মাধ্যমে নাট্যদ্বন্দ্বকে জোরদার করেছেন, যা গল্পের প্রগতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাটকের ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনায় সাধারণ মানুষের দুর্দশা, ক্ষমতাস্বার্থের আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ন্যায়াবিচারের অনুপস্থিতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় হাস্যরস দর্শকের মনকে আকৃষ্ট করে, কিন্তু একই সঙ্গে তাদের চিন্তা-ভাবনায় গভীর প্রভাব ফেলে। ফলে, ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ শুধুমাত্র একটি রূপকথা নয়, বরং সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক বাস্তবতার একটি প্রতিবিম্ব। নাট্যকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা নাট্যসাহিত্যে ব্যঙ্গধর্মী নাটকের মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে।

সূচক শব্দ: বাদল সরকার, বল্লভপুরের রূপকথা, হাস্যরস, সমাজ বাস্তবতা, নাট্যদ্বন্দ্ব, ব্যঙ্গধর্মী নাটক, চরিত্র-নির্মাণ, সামাজিক সচেতনতা।

মূল আলোচনা: বাংলা আধুনিক নাট্যচর্চার ইতিহাসে বাদল সরকার এক বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমী নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর নাটকে সমাজ, রাজনীতি ও মানুষের অস্তিত্বগত সংকট ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ পেয়েছে। ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ নাটকটি এই দৃষ্টিভঙ্গির এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন, যেখানে রূপকথার আঙ্গিক ব্যবহার করে সমকালীন সমাজের গভীর বাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে নাটকটি হাস্যরসপ্রধান ও উদ্ভট পরিস্থিতিতে পরিপূর্ণ মনে হলেও, তার অন্তর্নিহিত স্তরে লুকিয়ে আছে ক্ষমতার রাজনীতি, শোষণমূলক শাসনব্যবস্থা এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের নির্মম চিত্র। নাটকটিতে হাসি কেবল বিনোদনের উপকরণ নয়; বরং তা সামাজিক অসঙ্গতি ও স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী অস্ত্র

হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাদল সরকার নাট্যসংলাপ, চরিত্র ও কৌতুকপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে দর্শককে যেমন আনন্দ দেন, তেমনি সেই হাসির আড়ালেই সমাজের বৈষম্য, ভগ্নিমি ও নিষ্ঠুর বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই নাটকে রাজার চরিত্র, প্রজাদের অবস্থান এবং রাজ্যব্যবস্থার উদ্ভটতা আসলে সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতীকী রূপ।

‘নৃত্য’ ধাতু থেকে নাটকের সৃষ্টি। নাট্যসাহিত্যের স্বমহিমা, সুনিপুন আঁচড় বারবার পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নাটকের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় যার অগ্রদূত হলেন বাদল সরকার। এর ফলে অনবদ্য রূপ লাভ করেছে বাংলা নাট্যসাহিত্য। এই নাটকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক নানা দিক নবতর ভাবনায় প্রস্ফুটিত হয়েছে; একই সঙ্গে নবনাট্য ও গণনাট্য আন্দোলনের চেতনাকে হাতিয়ার করে সমসাময়িক সমাজের সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ এবং বুদ্ধিদীপ্ত চমকের মধ্য দিয়ে স্বাধীন মানবজীবনের সংকটকে অ্যাবসার্ড নাট্যভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর সেখানে চরিত্র ঝাঁক নিয়েছে প্রতীকের আকারে। তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যকে নবরূপে উন্মোচন করে বিশ্ব-দরবারে স্থান করে দিতে চেয়েছিলেন আর সেই কারণে নাট্যমঞ্চ, পরিবেশনা ও নির্দেশনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বদল এনেছিলেন। নাটক লেখাই হয় মঞ্চস্থ হওয়ার জন্য আর সেখানে যদি বাস্তব জীবনের সঙ্গে মেলবন্ধতা থাকে তবে তা আরো পাঠক মনকে আকৃষ্ট করে। সেদিক থেকে বিচার করলে, বাদল সরকারের নাটকের মূল কথায় যেন জীবনের কথা, যেখানে নিখুঁতভাবে জীবনের কথা ব্যক্ত হয়েছে অভিনয় ও সংলাপের মধ্য দিয়ে। তাই পবিত্র সরকার বলেছেন –

“আমাদের নজর নতুন করে ফেরানো দরকার। এ নাটকগুলি সমাজ বদলের সহায়ক কি না, হলে কতটা এবং কীভাবে – এসব তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে বেশির ভাগ নাটকের দর্শক ভারাক্রান্ত নয়, ভারাক্রান্ত না হওয়াই সম্ভবত ভালো। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে হাস্যরসের, সহজ নির্মল যাকে ইংরেজিতে belly-laugh বলে তার যে একটা ইতিবাচক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ ভূমিকা আছে – এ সম্বন্ধে ডাক্তার থেকে দার্শনিক – সকলেই একমত। অন্যদিকে বাঙালির সংস্কৃতিতে স্বচ্ছন্দ ও সুরচিত হাসির নাটক আঙুলে গোনা যায়, অনেক বাঙালি অতিরিক্ত গোমড়ামুখো, তর্কিক, তাত্ত্বিক এবং বেরসিক, সে সব কিছুতেই গভীর অর্থ খোঁজে এবং দেশের ও দেশের উপকার না হলে শিল্পসৃষ্টিমাত্রেরই নিষ্ফল – এমন ভাবে চায় – এ অভিযোগও শোনা যায়।”^{১৬}

নাট্যকার বাদল সরকার ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই নতুন কিছু আবিষ্কারে তিনি বিশেষ মনযোগী ছিলেন। নবরূপে নতুন সংকটের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলেন ‘উদ্ভট’ নাটক যা পরবর্তী সময়ে নতুন দিশা দেখায় বাংলা নাট্যসাহিত্যে। পুরোনোকে দূরীকরণ করে নবীন রূপে নাট্যাঙ্গনে পথের অভিসারী এই নাটক। কলকাতার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন সম্পন্ন করার পর বাদল সরকার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে টাউন প্ল্যানিং ও রিজিওনাল প্ল্যানিং বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তাঁর এই বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনার অগাধ জ্ঞান তিনি তাঁর রচিত সাহিত্যে ঢেলে ছিলেন। যা পরবর্তী সময়ে তাঁর নাট্যসাহিত্যকে নতুন তথ্য ও তত্ত্বে আবৃত করতে সাহায্য করে। এছাড়া ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘শতাব্দী’ নাট্যসংস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে তিনি দেশ-বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ পান এবং তখনই মার্টিন এসলিনের ‘Absurd Drama’ বা ‘উদ্ভট’ নাট্যধারার সংস্পর্শে আসেন।

আমরা বাদল বাবুর ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ নাটকটি যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো নাটকটি একদিকে প্রহসনের মজার আবরণে ঢেকে রাখা, অন্য দিকে গভীর সামাজিক

বাস্তবতাকে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে উন্মোচিত করা এক অনন্য নাট্যকর্ম। এই নাটকের মূল রসিকতাটুকুর অনুপ্রেরণা একটি বহু পুরাতন বিদেশী চলচ্চিত্র থেকে। কিন্তু গল্পের কাঠামো থেকে শুরু করে নাট্যশৈলী, চরিত্র, সংলাপ, সবই স্বকপোলকল্পিত। সে হিসাবে নাটকটিকে নাট্যকারের মৌলিক নাটকই বলা চলে। নাটকটির রচনা ১৯৬৩ - ৬৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্পন্ন হয়। নাটকটির প্রথম অভিনয় ‘অনামিকা’ নাট্যগোষ্ঠীর উদ্যোগে হিন্দি ভাষায় কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বোম্বাই শহরে মারাঠি ভাষায় এর মঞ্চায়ন ঘটে; একই সঙ্গে ঐ শহরেই একবার বাংলা ভাষাতেও নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটির বাংলা ভাষায় প্রথম মঞ্চায়ন কলকাতায় ‘শতাব্দী’ নাট্যসংস্থার প্রযোজনায়, নাট্যকার বাদল সরকারের পরিচালনায়, ১৯৭০ সালের ২৮শে নভেম্বর সম্পন্ন হয়। পরবর্তী সময়ে নাটকটি কলকাতা সহ পাটনা, হায়দ্রাবাদ, ভিলাই, চিরিমিরি, ইফল, দুর্গাপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে বহুবার মঞ্চায়িত হয়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল নাটকের ছয়টি উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলি হলো - প্লট বা কাহিনীবৃত্ত, চরিত্র, রচনাশৈলী, চিন্তাভাবনা বা থট, দৃশ্য এবং সংগীত। বলাবাহুল্য নাটকের এই উপাদানগুলো প্রথাগত নাটকের ক্ষেত্রে যথার্থ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকে কোনো সুগঠিত কাহিনী নেই। ফলে এই নাটকে শুরু ও সমাপ্তি অনির্দিষ্ট। নাটকের সূচনায় আমরা দেখি সঞ্জীব বোস নামে এক ব্যক্তি বঙ্গভূপুরের রূপকথা শোনাতে চান -

“এক ছিল রাজা, তার নাম ভূপতি রায়। তার ছিল - না, তার রাণী ছিল না। একটাও না। আসলে তাকে রাজপুত্র বলা উচিত রাণী যখন নেই - কিন্তু তার বাবা - মা নেই। এইখানেই দেখুন - প্রথম গোলমাল। রূপকথায় কখনো দেখেছেন কোনো রাজা পুত্রের বিয়ে না চুকিয়ে মারা গেছে?”^২

তারপর সে বলে -

“কী বলছেন? নাটক কোথায়? নাটক দেখবেন? কেন, আমার বলাটা ভালো লাগলো না বুঝি? দেখুন তবে। পরে আমাকে দোষ দিবেন না।”^৩

এই নাটকে কাহিনী বলতে তেমন কিছুই নেই। একটি জীর্ণ পুরাতন রাজবাড়ী বিক্রিকে কেন্দ্র করে ঘটনা আবর্তিত। কাহিনীর বিকাশ নেই, চরিত্রগুলিরও বিকাশ নেই। অ্যাবসার্ড নাটকের মতো এই নাটকের চরিত্রগুলি অস্পষ্ট, উদ্দেশ্যহীন এবং বিচ্ছিন্নতার প্রতীক রূপে উপস্থাপিত। সংলাপ নাটকের মূল বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপট ও চরিত্রগুলোর মানসিক অবস্থার প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, পাশাপাশি নাট্যদ্বন্দ্বের নির্মাণ ও উত্তেজনা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকের সংলাপ যেন অর্থহীন বাজে কথা। আলোচ্য নাটকে আমরা দেখি রাজবাড়ীর পুরাতন ভৃত্য এবং পবন সাহা, শ্রীনাথ প্রভৃতি পাওনাদারদের দীর্ঘ সংলাপ তেমনই অর্থহীন বাজে কথা -

“সাহা : টেলিগ্রাম! তাই বলি এত ভোরে পিওন কেন?”

শ্রীনাথ : টেলিগ্রাম, সর্কেরা নাশ!

সাহা : কেন, সর্কেরা নাশ কেন?”

শ্রীনাথ : সর্কেরা নাশ নয়? টেলিগ্রামে কখনো ভালো খবর থাকে?”^৪

আবার নাটকের শুরুতে সঞ্জীব নিজের পরিচয় দেয় এমনভাবে -

“নমস্কার। আমার নাম সঞ্জীব বোস, আপনাদের নামগুলো দয়া করে বলবেন না। অত নাম আমি মনে রাখতে পারবো না।”^৫

অ্যাবসার্ড নাটকে নৈতিক অবক্ষয়, আত্মিক যন্ত্রণা, হতাশা প্রভৃতি উপস্থাপিত হয়। এই নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র ভূপতি রায়। সে রাজ পরিবারের সন্তান কিন্তু রাজবৈভব, রাজ ঐশ্বর্য কিছুই তার নেই। বর্তমানে এক জীর্ণ রাজ প্রাসাদে সে বাস করে। রাজবাড়ির সাত বিঘা বাগানের মধ্যে ছয় বিঘাই আগাছায় পরিপূর্ণ। দুই মহল রাজপ্রাসাদের মাত্র দুটি ঘর বাসযোগ্য আর ভূপতি ঋণে জর্জরিত। এই কারণে তাকে গ্রাস করেছে হতাশা। রাজপ্রাসাদ বিক্রি করে ভূপতি শহরে চলে যেতে চায়। কিন্তু সে রাজপ্রাসাদ বিক্রি করতে পারছে না, বিক্রি তো দূরের কথা, কেউ দেখতেই আসতে চায় না সেই প্রাসাদ। একা গভীর নির্জনতায় ভূপতি সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করে। বৃদ্ধ ভৃত্য মনোহরকে গভীর হতাশায় ভূপতি বলে - “সাহা, শ্রীনাথ, পবন - সাতশো সাতান্ন, তোর দু’শো কুড়ি - নশো সাতাত্তর আমার চেম্বার - সব মিলিয়ে ধর পাঁচ হাজার। পাঁচ হাজার নশো সাতাত্তর ছ’হাজার বললে দিয়ে দিতাম।”^৬

অ্যাবসার্ড নাটকের পরিসমাপ্তি আকস্মিক। এই নাটকের কার্য-কারণের যথার্থতা সর্বত্র দেখা যায় না। নাটকের শেষে সঞ্জীব জানায় ভূপতির সঙ্গে ছন্দার বিয়ে হয়েছে। এ বিয়ে প্রসঙ্গে সে বলে -

“রূপকথার শেষে একটা বিয়ে হওয়া দরকার - হয়েছে - আবার কী করে হলো, কেন হলো - অত খোঁজে দরকার কী মশাই?”^৭

‘বল্লভপুরের রূপকথা’ নাটকটি রূপকধর্মী। চারশো বছরের পুরনো রাজবাড়ির ভগ্নস্তুপকে সামনে রেখে বিশুদ্ধ হাস্যরস ও হালকা ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে। ফাঁপা আভিজাত্য কীভাবে মানুষের জীবনযাপনকে জটিল করে তুলে তা স্পষ্ট ধরা দিয়েছে। অন্যদিকে চারশো বছর ধরে অনর্থক এক অভিশাপ মাথায় নিয়ে করে চলেছেন রঘু, যাঁর সঙ্গে যুক্ত আছে রাজবাড়ির বর্তমান বংশধর ভূপতির ক্রাইসিস। তিনি আভিজাত্য থেকে মুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মতো চলতে চান। আর মনোহর তিন পুরুষ ধরে রাজার বাড়িতে খাস হয়ে থাকার জন্য তার ঠাট বজায় রাখতে চেয়েছে। নাটকটি জুড়ে সূক্ষ্ম ভাবে অতীত ও বর্তমানের ভারসাম্য প্রতীয়মান হয়েছে। শ্রীনাথ চরিত্র যেন সেই মানুষের প্রতিনিধি যে নিজের ক্ষতি বুঝেও আনুগত্যজনিত নিরাপত্তা হারানোর ভয় পায়। আর এসব মিলিয়ে একটা হাস্যরসের পরিবেশ ও সমাজবাস্তবতার নতুন আঙ্গিক ধরা পড়েছে।

তাই পরিশেষে বলা যায় বাদল বাবুর এই নাটকটি মূলত হাসির নাটক হলেও এর মর্মকেন্দ্রে রয়েছে সমাজের গভীর সত্য। নাটকের উদ্ভট পরিস্থিতি, অসম্ভব ঘটনা প্রবাহ এবং হাস্যরসাত্মক সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার দেখিয়েছেন - সমাজের কুসংস্কার, ভণ্ডামি, লোভ, প্রতারণা, এবং শ্রেণিবিন্যাসের ভাঙন কীভাবে মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে। ভূপতি রায়ের জমিদারতন্ত্রের পতন, ভূত বিশ্বাসের ব্যঙ্গ, চরিত্র গুলোর স্বার্থপরতা - সব মিলিয়ে সমাজের অন্তর্গত অসঙ্গতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়কে হাসির মোড়কে তুলে ধরে। তাই এই নাটকের হাস্যরস কখনই নিছক বিনোদন নয়; বরং তা সমাজের ক্রটি-দোষকে তীর্থক ভঙ্গিতে নির্দেশ করে পাঠক-দর্শককে ভাবতে বাধ্য করে। এই দিক থেকেই ‘বল্লভপুরের রূপকথা’ আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় হাসির আড়ালেই লুকিয়ে থাকে সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে তীক্ষ্ণ সমাজ সমালোচনা।

তথ্যসূত্র:

- ১। সরকার, বাদল, নাটক সমগ্র (প্রথম খন্ড), প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ - ৩।
- ২। সরকার, বাদল, নাটক সমগ্র (প্রথম খন্ড), প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৬, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ - ৩৬১।
- ৩। তদেব, পৃ - ৩৬১।
- ৪। তদেব, পৃ - ৩৬৫।
- ৫। তদেব, পৃ - ৩৬১।
- ৬। তদেব, পৃ - ৩৬৩।
- ৭। তদেব, পৃ - ৪৪৮।

গ্রামীণ উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণনীতির কার্যকারিতা :
পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের উপর
মিশন অস্ত্রোদয় যোজনার প্রভাব (২০১৭-২০২২)

সূর্যকান্ত দত্ত
গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ভারতের রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণনীতির পরিসরে মিশন অস্ত্রোদয় যোজনা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়, যার লক্ষ্য সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনের মান উন্নয়ন করা। এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় বসবাসকারী তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের গ্রামীণ উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে মিশন অস্ত্রোদয় যোজনার বাস্তব কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সময়কালকে ভিত্তি করে প্রাথমিক ক্ষেত্রসমীক্ষা ও গৌণ তথ্যের সমন্বয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রপর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য ও উপভোক্তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে পানীয় জল, মৌলিক পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আংশিক হলেও ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তবে প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা, তথ্যের ঘাটতি এবং স্থানীয় স্তরে বাস্তবায়নের অসামঞ্জস্য যোজনার প্রভাবকে অনেক ক্ষেত্রে সীমিত করেছে। এই প্রবন্ধে নীতি ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যকার এই ব্যবধানকে সামনে এনে গ্রামীণ সামাজিক ন্যায় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে মিশন অস্ত্রোদয় যোজনার সম্ভাবনা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: মিশন অস্ত্রোদয় যোজনা, গ্রামীণ উন্নয়ন, জনকল্যাণনীতি, তফসিলি জাতি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি।

মূল আলোচনা: ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ সমাজ দীর্ঘদিন ধরেই নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও জনকল্যাণমূলক নীতির মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী উন্নয়নের সফল থেকে প্রায়শই বঞ্চিত থেকেছে। এই প্রেক্ষাপটে ‘মিশন অস্ত্রোদয়’ ধারণা—অর্থাৎ সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষের উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অস্ত্রোদয় দর্শনকে ভিত্তি করে ভারত সরকার ২০১৭ সালে মিশন অস্ত্রোদয় যোজনার সূচনা করে, যার উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে এনে তথ্যভিত্তিক ও সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা (Government of India, 2017)।

মিশন অস্ত্রোদয় যোজনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ের বিস্তৃত সামাজিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে উন্নয়নের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা। এই সমীক্ষার মাধ্যমে পানীয় জল, স্যানিটেশন, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সূচকগুলো চিহ্নিত করা হয়, যা পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হয়।

গবেষকরা মনে করেন যে এই ধরনের তথ্যনির্ভর পরিকল্পনা গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে (Chakraborty, 2019)। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীতির কার্যকারিতা অঞ্চলভেদে ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন ক্ষেত্র। জেলার একটি বড় অংশ গ্রামীণ এবং এখানে তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার হার তুলনামূলকভাবে বেশি। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, সীমিত শিল্পায়ন এবং পরিকাঠামোগত অসমতার কারণে এই অঞ্চলে দারিদ্র্য ও সামাজিক বঞ্চনা দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। বিভিন্ন সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সত্ত্বেও তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি (Banerjee & Mukherjee, 2020)। এই প্রেক্ষাপটে মিশন অস্তোদয় যোজনার বাস্তব প্রভাব মূল্যায়ন করা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো ২০১৭-২০২২ সময়কালে বীরভূম জেলায় তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের গ্রামীণ উন্নয়নে মিশন অস্তোদয় যোজনার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা। বিশেষভাবে এই প্রবন্ধে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে: (ক) মিশন অস্তোদয় যোজনার মাধ্যমে গ্রামীণ পরিকাঠামো ও সামাজিক পরিষেবায় কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে? (খ) তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এই যোজনার প্রভাব কতটা কার্যকর হয়েছে? এবং (গ) নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো কী? পদ্ধতিগতভাবে এই গবেষণায় বিশ্লেষণধর্মী ও বর্ণনামূলক উভয় পদ্ধতির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। সরকারি নথি, জনগণনা তথ্য, মিশন অস্তোদয় ড্যাশবোর্ড এবং নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটি বিশ্বাস করে যে এই বিশ্লেষণ গ্রামীণ উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় কল্যাণনীতির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে এবং ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারণে সহায়ক হবে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

গ্রামীণ উন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণনীতির উপর বিদ্যমান গবেষণাগুলি দেখায় যে পরিকল্পনার সাফল্য অনেকাংশে স্থানীয় বাস্তবায়ন কাঠামো ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির উপর নির্ভরশীল। সেন (২০১১), উন্নয়নকে কেবল আয় বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সক্ষমতা সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। চক্রবর্তী (২০১৯), গ্রাম পঞ্চায়েতভিত্তিক পরিকল্পনার গুরুত্ব তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে তথ্যনির্ভর নীতি গ্রহণ করলে কল্যাণমূলক প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। ব্যানার্জি ও মুখার্জি (২০২০), পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সমাজে জাতিগত বৈষম্য ও উন্নয়নের অসম বণ্টন বিশ্লেষণ করে উল্লেখ করেছেন যে সামাজিক কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা কল্যাণনীতির সুফলকে সীমিত করে।

পি. এস. রাও (২০১৯) তাঁর গবেষণায় গ্রামীণ উন্নয়নকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক ধারণা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা সমসাময়িক বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করেছে (Rao, 2019)। তাঁর মতে, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে গ্রামীণ উন্নয়নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কারণ গ্রামীণ অর্থনীতির দুর্বল উৎপাদন কাঠামো ও ব্যাপক দারিদ্র্য উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। রাও জোর দিয়ে উল্লেখ করেন যে, গ্রামীণ অর্থনৈতিক খাতগুলির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং লক্ষ্যভিত্তিক উন্নয়নমূলক নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন ছাড়া গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব নয়। পাশাপাশি, গ্রামীণ

অর্থনীতির বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টিকারী কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাগুলির সমাধান অপরিহার্য বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন (Rao, 2019)।

কাতার সিং ও অনিল শিশোদিয়া তাঁদের “*Rural Development: Principles, Policies and Management*” গ্রন্থে গ্রামীণ উন্নয়নকে দরিদ্র গ্রামীণ নারী ও পুরুষদের ক্ষমতায়নের একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে, এই উন্নয়ন কৌশল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, ভাগচাষি এবং ভূমিহীন শ্রমিকদের জীবিকা উন্নয়নে সহায়ক এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Singh & Shishodia, 2020)। তাঁরা আরও দেখিয়েছেন যে গ্রামীণ উন্নয়ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি ন্যায়সঙ্গত ও সুসমন্বিত সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

ভারতীয় রাজনীতিতে জাতের ভূমিকা বিশ্লেষণে রাজনি কোঠারির “*Caste in Indian Politics*” একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কোঠারি যুক্তি দেন যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলে জাত ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়নি; বরং নির্বাচনী রাজনীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে নতুন রূপে পুনর্গঠিত হয়েছে। তাঁর মতে, জাত রাজনৈতিক সংগঠনের একটি কার্যকর মাধ্যম এবং সামাজিক স্বার্থ সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হিসেবে কাজ করে (Kothari, 1970)।

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে জাত ও রাজনীতির সমসাময়িক বিশ্লেষণ পাওয়া যায় রূপকুমার বর্মণের “*সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ: জাতপাত, জাতি-রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ*” গ্রন্থে। তিনি পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি জাতি ও উপজাতি সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং বর্তমান সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন (Barman, 2022)। এই আলোচনা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা ও জাতভিত্তিক বাস্তবতা বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

মিশন অন্ত্যোদয় যোজনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক গবেষণাগুলি মূলত এর প্রশাসনিক কাঠামো ও ডেটা সংগ্রহ প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করেছে (Government of India, 2019)। তবে জেলা বা সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রভাব মূল্যায়ন তুলনামূলকভাবে সীমিত। এই প্রবন্ধ সেই শূন্যস্থান পূরণের একটি প্রয়াস।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হলো—

- (ক) বীরভূম জেলায় তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের গ্রামীণ উন্নয়নে মিশন অন্ত্যোদয় যোজনার প্রভাব বিশ্লেষণ করা;
- (খ) মৌলিক পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মাত্রা নির্ণয় করা;
- (গ) নীতি বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা এবং ভবিষ্যৎ নীতিগত সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতির সমন্বয় করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক এই গবেষণার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য ও তফসিলি জাতি জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনায় চারটি ব্লক নির্বাচন করা হয়— (ক) বোলপুর-শান্তিনিকেতন ব্লক, (খ) নানুর ব্লক, (গ) ময়ূরেশ্বর-১ ব্লক এবং (ঘ) রামপুরহাট-২ ব্লক। এই ব্লকগুলির অধীনে মোট আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নমুনা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত গ্রাম

পঞ্চগয়েতগুলি হলো— ক) বোলপুর-শান্তিনিকেতন ব্লক: রূপপুর ও রায়পুর-সুপুর গ্রাম পঞ্চগয়েত। খ) নানুর ব্লক: চণ্ডীদাসপুর ও কির্ণাহার-১ গ্রাম পঞ্চগয়েত। গ) ময়ূরেশ্বর-১ ব্লক: ময়ূরেশ্বর ও বারোঘরা গ্রাম পঞ্চগয়েত। ঘ) রামপুরহাট-২ ব্লক: মারগ্রাম-২ ও সাহাপুর গ্রাম পঞ্চগয়েত। এই গ্রাম পঞ্চগয়েতগুলিতে তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে বেশি এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো ও জনকল্যাণমূলক পরিষেবার বাস্তবায়নে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য মোট ১২০টি তফসিলি জাতি পরিবারকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। সাক্ষাৎকার সূচি, পর্যবেক্ষণ ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ছিল তথ্য সংগ্রহের প্রধান উপকরণ। গৌণ তথ্য হিসেবে জনগণনা প্রতিবেদন, জেলা মানব উন্নয়ন রিপোর্ট, মিশন অন্ত্যোদয় ড্যাশবোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট ব্লক উন্নয়ন দপ্তরের নথি ব্যবহার করা হয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়নে জাতের ভূমিকা

গ্রামীণ উন্নয়ন ভারতে কেবল পরিকাঠামো বা পরিষেবা সম্প্রসারণের বিষয় নয়; এটি গভীরভাবে জাতভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত। বিশেষত তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুফল অনেক সময় বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্যের কারণে সমানভাবে পৌঁছায় না (Sen, 2011)। ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক অবস্থানে থাকা এই জনগোষ্ঠীর জীবনে দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা ও সামাজিক অবমূল্যায়ন উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে (Banerjee & Mukherjee, 2020)।

মিশন অন্ত্যোদয় যোজনার মাধ্যমে পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও স্যানিটেশনের মতো মৌলিক পরিষেবায় অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও, এই উন্নয়ন সর্বত্র সামাজিক ক্ষমতার সম্পর্ক বদলাতে পারেনি। ক্ষেত্রসমীক্ষা দেখায় যে পরিষেবা থাকলেও তার ব্যবহারে সামাজিক বৈষম্য ও প্রশাসনিক দূরত্ব রয়ে গেছে (Joshi, 2014)। ডিজিটাল আবেদন পদ্ধতি ও নথিপত্র সংক্রান্ত জটিলতা তফসিলি জাতি পরিবারগুলির জন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পে প্রবেশকে আরও সীমিত করেছে (Government of India, 2019)।

অতএব, গ্রামীণ উন্নয়ন ও জাতের সম্পর্ক উপেক্ষা করলে কোনো জনকল্যাণনীতির কার্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায় না। মিশন অন্ত্যোদয় যোজনার সাফল্য নির্ভর করে এই বিষয়ের উপর যে, রাষ্ট্র কতটা কার্যকরভাবে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করে তফসিলি জাতি সম্প্রদায়কে প্রকৃত অর্থে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে (Chakraborty, 2019)।

তথ্য বিশ্লেষণ

Table 1: নির্বাচিত ব্লক ও গ্রাম পঞ্চগয়েতভিত্তিক নমুনা বন্টন (Survey Sample Distribution)

ব্লক	গ্রাম পঞ্চগয়েত	নমুনা SC পরিবার	শতাংশ
বোলপুর- শান্তিনিকেতন	রূপপুর, রায়পুর-সুপুর	৩০	২৫%
নানুর	চণ্ডীদাসপুর, কির্ণাহার-১	৩০	২৫%
ময়ূরেশ্বর-১	ময়ূরেশ্বর, বারোঘরা	৩০	২৫%
রামপুরহাট-২	মারগ্রাম-২, সাহাপুর	৩০	২৫%

Source: Primary Field Survey, Birbhum, 2022

পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সংযোগের হার:

বোলপুর-শান্তিনিকেতন ব্লকে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সংযোগের হার সর্বাধিক (৭৮-৮২%), যেখানে নানুর ও ময়ূরেশ্বর-১ ব্লকে স্যানিটেশন ও পাকা আবাসনের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। এটি প্রমাণ করে যে ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রশাসনিক তৎপরতা পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবায় অন্তর্ভুক্তির হার:

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় অন্তর্ভুক্তির হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেলেও বিশেষায়িত চিকিৎসা পরিষেবায় প্রবেশাধিকার সীমিত। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় উপস্থিতি ৮৫% ছাড়াও মাধ্যমিক স্তরে তা নেমে আসে ৬২%-এ, বিশেষত নানুর ও রামপুরহাট-২ ব্লকে। এই প্রবণতা সামাজিক-অর্থনৈতিক চাপ ও পরোক্ষ ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত।

সামাজিক নিরাপত্তা ও জীবিকা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ:

বার্ধক্যভাড়া ও বিধবা ভাতার আওতা বৃদ্ধি পেলেও দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীভিত্তিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ ৪০%-এর নিচে রয়ে গেছে। ডিজিটাল আবেদন পদ্ধতি ও তথ্যের অভাব এখানে প্রধান অন্তরায়।

মিশন অন্ত্যোদয় বাস্তবায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা:

প্রশাসনিক বিলম্ব, নথিপত্র সংক্রান্ত জটিলতা, ডিজিটাল বিভাজন এবং সচেতনতার অভাব— এই চারটি কারণ প্রকল্প বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশেষত ময়ূরেশ্বর-১ ও রামপুরহাট-২ ব্লকে ডিজিটাল বিভাজনের প্রভাব গভীর।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ স্পষ্ট করে যে মিশন অন্ত্যোদয় যোজনা বীরভূম জেলার গ্রামীণ উন্নয়নে একটি কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচনা করেছে। তবে ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতভেদে প্রশাসনিক সক্ষমতা, সামাজিক সচেতনতা ও ভৌগোলিক সুবিধার তারতম্যের কারণে প্রকল্পের ফলাফল অসমান হয়েছে। এই অসমতা তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে সীমিত করেছে।

- (১) **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা মূল্যায়ন:** গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মানবসম্পদ ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানো না গেলে মিশন অন্ত্যোদয়ের লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অধিকাংশ পঞ্চায়েতে ডেটা আপডেট ও মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বল।
- (২) **লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল:** তফসিলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলির জন্য পৃথক কর্মপরিকল্পনা ও সচেতনতা শিবির অপরিহার্য। এতে প্রকল্প গ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।
- (৩) **ডিজিটাল সহায়তা ও স্বচ্ছতা:** ডিজিটাল হেল্পডেস্ক ও মোবাইল-ভিত্তিক সহায়তা ব্যবস্থা চালু করলে আবেদন সংক্রান্ত জটিলতা কমবে এবং স্বচ্ছতা বাড়বে।
- (৪) **ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও ফিডব্যাক ব্যবস্থা:** স্বাধীন সামাজিক নিরীক্ষা ও তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের গুণগত মান নিশ্চিত করা যেতে পারে।

ফলাফল

- ১) মৌলিক পরিকাঠামো উন্নয়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি ঘটেছে, তবে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়ে গেছে। গবেষণায় দেখা যায় যে মিশন অন্ত্যোদয় যোজনার মাধ্যমে পানীয় জল, বিদ্যুৎ সংযোগ, স্যানিটেশন এবং আংশিকভাবে পাকা আবাসনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশেষত বোলপুর-শান্তিনিকেতন ব্লকের মতো অপেক্ষাকৃত প্রশাসনিকভাবে

সক্রিয় অঞ্চলে এই উন্নয়নের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে নানুর ও ময়ূরেশ্বর-১ ব্লকের মতো অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে এখনও স্যানিটেশন ও আবাসন সংক্রান্ত ঘাটতি প্রকট। এর ফলে স্পষ্ট হয় যে ভৌগোলিক অবস্থান, প্রশাসনিক তৎপরতা ও স্থানীয় পরিকাঠামোর পার্থক্য উন্নয়নের সুফলকে অসমভাবে বণ্টিত করেছে। এই আঞ্চলিক বৈষম্য গ্রামীণ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

- ২) স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবায় পরিমাণগত উন্নতি হলেও গুণগত ঘাটতি স্পষ্ট। মিশন অন্ত্যোদয় যোজনার আওতায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ও বিদ্যালয় উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গ্রামীণ কল্যাণনীতির একটি ইতিবাচক দিক। প্রাথমিক স্তরে টিকাকরণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিবন্ধন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নামভর্তির হার সন্তোষজনক হলেও বিশেষায়িত চিকিৎসা পরিষেবা, পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় ধারাবাহিকতা এখনও সীমিত। বিশেষত তফসিলি জাতি পরিবারের ক্ষেত্রে আর্থিক চাপ, পরোক্ষ ব্যয় ও সামাজিক অনিশ্চয়তা শিক্ষাচ্যুতি বাড়িয়েছে। ফলে পরিষেবার বিস্তার ঘটলেও তার গুণগত মান ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব প্রশ্নের মুখে পড়েছে।
- ৩) সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পেলেও জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন পিছিয়ে। গবেষণায় দেখা যায় যে বার্ষিকভাৱে, বিধবা ভাৱা ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। এটি রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণ নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। তবে দক্ষতা উন্নয়ন, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) এবং চিরস্থায়ী জীবিকাভিত্তিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এর ফলে কল্যাণমূলক সহায়তা অনেক ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা তৈরি করছে, কিন্তু আত্মনির্ভরশীলতার কাঙ্ক্ষিত রূপ নিতে পারছে না। এই প্রবণতা গ্রামীণ উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বকে দুর্বল করে।
- ৪) প্রশাসনিক বিলম্ব ও ডিজিটাল বিভাজন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায়। তথ্য বিশ্লেষণ ও ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে প্রশাসনিক বিলম্ব, নথিপত্র সংক্রান্ত জটিলতা এবং ডিজিটাল আবেদন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা মিশন অন্ত্যোদয় যোজনার কার্যকারিতাকে ব্যাহত করছে। বিশেষত ডিজিটাল সাক্ষরতার অভাব ও ইন্টারনেট সংযোগের দুর্বলতা তফসিলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে নীতিগতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে বহু উপভোক্তা প্রকল্পের পূর্ণ সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উপসংহার: এই গবেষণার সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে মিশন অন্ত্যোদয় যোজনা বীরভূম জেলার তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের গ্রামীণ উন্নয়নে একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ হিসেবে কাজ করেছে। ২০১৭-২০২২ সময়কালে সংগৃহীত তথ্য ও ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্দেশ করে যে পানীয় জল, বিদ্যুৎ সংযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো মৌলিক সূচকে দৃশ্যমান অগ্রগতি ঘটেছে। গ্রামপঞ্চায়েত ভিত্তিক তথ্যনির্ভর পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন চাহিদা চিহ্নিত করার যে কাঠামো মিশন অন্ত্যোদয় গড়ে তুলেছে, তা গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। তবে এই অগ্রগতি সর্বত্র সমানভাবে প্রতিফলিত হয়নি। ব্লক ও গ্রামপঞ্চায়েত ভেদে প্রশাসনিক সক্ষমতা, ডিজিটাল প্রবেশাধিকার এবং সামাজিক সচেতনতার পার্থক্যের

কারণে যোজনার বাস্তব প্রভাব অসম রয়ে গেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় পরিমাণগত সম্প্রসারণ ঘটলেও; গুণগত উন্নয়ন এবং ধারাবাহিকতার অভাব বিশেষভাবে তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা, বিশেষায়িত চিকিৎসা এবং দক্ষতাভিত্তিক জীবিকা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাজিফত ফল এখনও সীমিত।

এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, মিশন অন্ত্যোদয় যোজনার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য নীতিগত স্তরের উদ্দেশ্য ও সমীক্ষা বাস্তবায়নের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান হ্রাস করা জরুরি। গ্রামপঞ্চগয়েত স্তরে মানবসম্পদ উন্নয়ন, নিয়মিত ডেটা আপডেট ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার না করলে তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। একই সঙ্গে তফসিলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলির জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সচেতনতা কর্মসূচি ও ডিজিটাল সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য, যাতে প্রকল্পের সুযোগ ও সুবিধা কার্যকরভাবে পৌঁছায়। নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই গবেষণা মনে করে যে সামাজিক নিরাপত্তার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন ও চিরস্থায়ী জীবিকাভিত্তিক কর্মসূচিকে মিশন অন্ত্যোদয়ের কেন্দ্রীয় কাঠামোর সঙ্গে আরও সমন্বিত করা প্রয়োজন। এছাড়া স্বাধীন সামাজিক নিরীক্ষা ও তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়নের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করলে প্রকল্পের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, মিশন অন্ত্যোদয় যোজনা বীরভূম জেলার তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রামীণ উন্নয়নের একটি সম্ভাবনাময় নীতিগত কাঠামো তৈরি করেছে। তবে এই সম্ভাবনাকে চিরস্থায়ী সামাজিক ন্যায়ে রূপান্তরিত করতে হলে স্থানীয় প্রশাসনিক সক্ষমতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও নীতিগত সংবেদনশীলতার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র:

- ১। Banerjee, A., & Mukherjee, S. (2020). Rural development and social exclusion in West Bengal. *Journal of Development Studies*, 45(2), 123–138.
- ২। Barman, R. K. (2022). *Samakalin Paschimbanga: Jatpat, jati-rajniti o tapashili samaj*. Gangchil Publications.
- ৩। Chakraborty, P. (2019). Decentralized planning and rural governance in India. *Indian Journal of Public Administration*, 65(3), 456–470.
- ৪। Government of India. (2017). *Mission Antyodaya: Framework and guidelines*. Ministry of Rural Development, pp. 12–28.
- ৫। Government of India. (2019). *Mission Antyodaya survey report*. Ministry of Rural Development, pp. 30–55.
- ৬। Joshi, A. (2014). Social accountability and service delivery. *World Development*, 56, 219–231
- ৭। Kothari, R. (Ed.). (1970). *Caste in Indian politics*. Orient Longman.
- ৮। Rao, P. S. (2019). Rural development schemes in India—A study. *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 6(1), 1072–1076.

- ৯। Sen, A. (2011). *Development as freedom*. Oxford University Press, pp. 85-92.
- ১০। Singh, K., & Shishodia, A. (2020). *Rural development: Principles, policies and management* (4th ed.). Sage Publications.
- ১১। <https://missionantodaya.nic.in>
- ১২। <https://www.missionantodaya.nic.in>.

প্রান্তিক মানুষের দিনযাপনের কথা : মঙ্গলকাব্যের আলোকে

সৌমিত্র বাগ

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: আর্ঘ্যদের আগমনের পর থেকে জাতি-বর্ণ কাঠামোয় এদেশীয় যেসব মানুষ প্রতিনিয়ত পদানত ও শোষিত হতে হতে প্রান্তিক হয়ে গেছে, মধ্যযুগের বাংলার জলমাটিতে বিকশিত মঙ্গলকাব্য তাদের কথায় বৈচিত্র্যপূর্ণ। স্মৃতিশাসনের নিয়মে মঙ্গলকাব্য যুগের প্রান্তিক মানুষগুলি সেভাবে সমাজের উন্নত পরিসরে স্থান পায়নি। মনসামঙ্গলের জালু-মালু ও রাখালগণ, চণ্ডীমঙ্গলের ব্যাধ পরিবার, ধর্মমঙ্গলের ডোম পরিবার—এরা সমাজ নির্দিষ্ট বৃত্তির মাধ্যমেই জীবনপ্রবাহ টিকিয়ে রাখতে বাধ্য। নিম্নবর্ণের সামাজিক উত্তরণে উচ্চবর্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে। সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে থাকার বেদনা বড় ভয়ংকর। বিপদগ্রস্ত হয়ে উচ্চবর্ণীদের তাদের দেবতাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। সেই স্বীকৃতির সূত্রেই উচ্চবর্ণীদের কলমের ডগায় চিত্রিত হয় প্রান্তিক মানুষের সুখ-দুঃখপূর্ণ জীবনগাথা। রাজনৈতিক পালাবদলেও তাদের জীবনের খুব হেরফের হয়নি।

সূচক শব্দ: প্রান্তবাসী, দৈবীভাবনা, হীনবৃত্তি, অন্নহীনতা, নৈতিকতা।

মূল আলোচনা: ইদানিং মানুষের শ্রেণিনির্দেশক একটি শব্দ প্রায়শই শুনতে বা দেখতে পাওয়া যায়। শব্দটি হল প্রান্তিক। রাস্তাঘাটে বিভিন্ন মানুষের কণ্ঠে, দূরদর্শনে, সংবাদপত্রে, ব্যাংকের ও সরকারী বিভিন্ন স্কিমে অর্থাৎ সর্বত্রই শব্দটির বহুল ব্যবহার। উক্তক্ষেত্রে সবসময়ই আমরা যে শব্দটির যথার্থ অর্থ সম্পর্কে অবহিত হয়ে প্রয়োগ করি, তা কিন্তু নয়। জানা-অজানার ভিড়ে প্রান্তিক শব্দটির সুনির্দিষ্ট অর্থ উন্মোচিত হয় না। যদিও এমন নয় যে শব্দটির একটি যথার্থ সংজ্ঞা আমরা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছি। তবে প্রান্তিক শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে শব্দটি সম্পর্কে একটি সাধারণ অর্থ উদিত হয়, সেই অর্থটি হল পিছিয়ে পড়া শ্রেণি। কিন্তু এই সাধারণ অর্থে শব্দটির সবটুকু প্রকাশ পায় না। এর সঙ্গে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। সেই বিষয়ে আলোকপাত করলে দেখা যায় যে প্রান্তিক মানুষেরা সমাজের প্রধানধারা বা সুযোগ-সুবিধা থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে। মোটকথা এরা সমাজের সবরকম অবহেলা ও শোষণের শিকার হয়। মধ্যযুগের সমাজ-পরিবেশ বা সাহিত্যে প্রান্তিক শব্দটি প্রচলিত না থাকলেও সমাজের সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ও শোষিত শ্রেণির মানুষের অস্তিত্ব ছিল। মধ্যযুগের সমাজে ও সাহিত্যে এই মানুষগুলিই জাতি, বর্ণ, গোত্রের নিরিখে কখনও অন্ত্যজ, কখনও ব্রাত্য নামে চিহ্নিত হত। অন্ত্যজ বা ব্রাত্য নামে পরিচিত এই মানুষগুলির কথা, বর্তমানে যাদের আমরা প্রান্তিক বলছি, মঙ্গলকাব্যের পাতায় নানাভাবে উঠে এসেছে। নিম্নবর্ণীয় দেবতার কথাকে কেন্দ্র করে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রান্তিক মানুষের দিনলিপি মধ্যে দিয়ে সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকটি স্পষ্ট হয়। মঙ্গলকাব্য লেখার মূলে যে সামাজিক অস্থিরতা চলছিল, সেই অস্থিরতা বা অত্যাচারী শাসকের মনোভাবের

প্রতিফলন ঘটেছে দেবতার ক্ষেত্রেও। বর্তমান আলোচনায় প্রধান মঙ্গলকাব্যের কথাকেই অর্থাৎ মনসামঙ্গল (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ), চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দ চক্রবর্তী) ও ধর্মমঙ্গলের (মানিকরাম গাঙ্গুলি) কথাই অবলম্বন করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলেরই প্রথম লেখার নজির মেলে, এর সূচনা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। মনসার পূজো যেহেতু এখনও অনুন্নতজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাই মনসামঙ্গল কাব্যে এরকম অনুন্নতজন বা প্রান্তিকজনের ছবিও লক্ষণীয়। জালু-মালু, ধনা-মনা, ধন্বন্তরি ওঝা, গোদা, কাজলা মালিনী, রাখালগণ- এরা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ধীরে জালু-মালু মাছ ধরে বণিক সমাজের চাহিদা পূরণ করে। এই কারণে তারা বণিক চাঁদের আঞ্জার দ্বারা সর্বদা নিয়ন্ত্রিত। চাঁদের শতভার মাছ ধরে দেবার কথার বিরুদ্ধে যেতে তারা অক্ষম। ভয়াত অবস্থায় চাঁদের কঠিন আঞ্জা মেনে নিতে তৎপর-

“এত শুনি জালু মালু ভয়ে কম্পমান।।

এতদিনে সদাগর করে অবিচার।

নগরে থাকিতে ভাই না পারিল আর।।”^১

অর্থনৈতিক চাপে পড়ে তারা খেদোক্তি করে। তারা এতটাই সহজ সরল যে মনসা দেবীর আশীর্বাদে প্রাপ্ত সোনার কলসির প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারেনি। যদিও বেঁচে থাকাই যেখানে একটা চ্যালেঞ্জ সেখানে দেবীর স্বরূপ সম্পর্কে বোধোদয় না হওয়াই স্বাভাবিক। তাদের পরিবারের দিনযাপনের যে ছবি, সেখানে ধরা পড়ে প্রান্তিক মানুষের অল্পক্লিষ্টের ভয়াবহতা-

“জননী কাটনা কাটে সুতা নিঞা বেচে হাতে

তবে হয় তৈল্য লবণ।।

গিয়া বণিকের পাড়া জননী ভানএ ভাড়া

চালু খুদ পায় গুটিগুটি।

জালু মালু দুই জেল্যা বড় দুখিনীর ছেল্যা

মৎস্যকুট্যা বলে কাঁকতুটি।।”^২

লোভহীন জীবনের মধ্যে দিয়ে তারা হয়ে ওঠে হৃদয়বান। মনসাহেতু তাদের দিনযাপনের বদল ঘটলেও মনে একরকম শঙ্কা কাজ করে। উচ্চবর্ণীয় চাঁদের ক্রোধকে তারা প্রত্যহ ভয় পায়। জালু-মালুর মত বাস্তববাদী মানুষ মধ্যযুগে খুব কমই মেলে। তাদের এই কাহিনি প্রান্তিকদের নিরুপায়ের দিকটি চিহ্নিত করে।

ধন্বন্তরি ওঝার দুই শিষ্য ধনা-মনা। শিকড়বাকড়ের মাধ্যমে গুরু সাপের কামড়ে মৃত যেসকল মানুষকে জীবিত করে, ধনা-মনা তার সহায়ক। তবে সাপেকাটা মানুষকে বাঁচানোর প্রয়াসে তারা গুরুর মত সেভাবে পারদর্শী হয়ে ওঠেনি। গুরু সাপের কামড়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ার সময় তার শিষ্যের কথা স্মরণে আসে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ধনা-মনাই তার জন্য বিশল্যকরণী আনতে সফল হবে। কিন্তু নির্বোধ দুই শিষ্য তা আনতে ব্যর্থ হয়। ফলে গুরুর মৃত্যু হল। গুরুর মৃত্যুতে তারা পরিবারপালনের কথা ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়ে। মধ্যযুগের কবির সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের ছবি আঁকতে যে পারঙ্গম ছিলেন, ধনা-মনা তার প্রমাণ।

মনসামঙ্গল কাব্যের গোদা প্রান্তিক মানুষের চরম দৃষ্টান্ত। পায়ে গোদের কারণে তার জীবনটাই বিড়ম্বনার মুখোমুখি। সে অসহায় হয়ে নদীর ধারে বসে মাছ ধরে। গোদা প্রতিবন্ধী শ্রেণির আওতাভুক্ত হলেও ঘরে তার চারজন স্ত্রী-

“দুই পায়ে গোদ তার চারী নারী ঘরে।

শুধু অন্ন খাত্যে নারে নিত্য মৎস্য ধরে।।”^৩

পায়ে গোদ থাকলেও সে কিন্তু কামিনী লাভের জন্য সর্বদা সুযোগ সন্ধানী হয়ে থাকে। তাই ভাসমান বেহুলার মান্দাস দেখে সে তাকে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। বেহুলাকে নিয়ে তার আগ্রহের শেষ নেই। বেহুলা তার প্রস্তাবে রাজি না হলে গোদা তাকে কুলটা আখ্যা দেয় এবং জলে ঝাঁপ দেয় তাকে ধরবার জন্য। বেহুলার অভিশাপে সে শেষপর্যন্ত উপযুক্ত শাস্তি পায়। গোদার মধ্যে দিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে প্রান্তিক মানুষের নৈতিক চরিত্রের নেতিবাচক দিকটি ধরা পড়ে।

নদীর ঘাটে কর সংগ্রহে নিযুক্ত জগাতি এমনই একজন প্রান্তবাসী। বেহুলাকে একা পেয়ে সেও তাকে কামনা করে এবং বেহুলা অসম্মত হলে সে জলে ঝাঁপিয়ে তাকে ধরতে চেয়েছে। জগাতি নিম্নবিত্ত স্তরে অবস্থান করলেও পুরুষজাতির প্রতিভূ হওয়ায় সেও নারীর উপর বলপ্রয়োগ করেছে।

এই কাব্যে মনসা প্রথম রাখালদের থেকে পূজো পেয়েছেন। রাখালরা গরু বাছুর নিয়ে বনে বনে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। তাদের কণ্ঠে শোনা যায় রাখালিগীত। মনসা তাদের বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে ঠকাতে এলেন। রাখালরা তাঁকে দেখে মজা করলেন। তখন দেবী তাদের গরু বাছুর হরণ করলেন। গরু বাছুর হারিয়ে রাখালরা দিশেহারা। কারণ গো-পালনের মাধ্যমেই তাদের অর্থ রোজগার হয়। গরু বাছুর হারানো মানে প্রভূত ক্ষতি—

“বুড়ী আইল হয়্যা কাল হারালু ষোড়শ পাল
বাছুরী সহিত দোহা গাই।।”^৪

রাখালদের অসহায় অবস্থা দেখে দেবী তাদের গোধন ফিরিয়ে দেন।

মালিনী কাজলা চাঁদের অন্তঃপুরে ফুলের চাহিদা পূরণ করে। এ থেকেই তার দিনযাপন। মনসা চাঁদকে ছলনার জন্য ফুলের মাধ্যমে নিজেকে সজ্জিত করতে চেয়েছেন। এর জন্য তিনি মালিনীর দ্বারস্থ। মালিনী নগদ অর্থে ফুল বিক্রয় করে। তাই মনসার ফুলের দাম পরে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে সে ফুল বিক্রয়ে রাজি নয়—

“যোগান পুষ্পের কড়ি নাহি পারি নিতে।

কুলটারে না পারিব পুষ্প ধার দিতে।।”^৫

মনসা জোর করে তার ফুল ছিনিয়ে নিতে গেলে বচসা বাধে। মনসা মালিনীর গর্ব চূর্ণ করার জন্য তার দুই পুত্রের জীবন কেড়ে নিলেন। পুত্র হারিয়ে মালিনী শোকাকর্ষিত। মালিনী দরিদ্র হলেও বাৎসল্যে ভরপুর। তার যা পেশা, সেই পেশার কারণে তাকে যথেষ্ট সুযোগ সন্ধানী হতে হয়েছে।

ধনসত্তরিও তার বৃত্তির কারণে অর্থাৎ ওবাগিরিতে প্রান্তিক। আজও নিম্নবর্ণের মানুষরাই এই বৃত্তির সাথে যুক্ত। বাড়ফুক, গাছগাছড়ার ঔষধ মারফত তার ওবাগিরি। চাঁদের বিপদে সেই-ই প্রধান সহায়ক। মনসা চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করলে কিংবা নাকরা বন ধ্বংসের পর সে আবার তা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়। এই ওবাও দেবীর চক্রান্তে প্রাণ হারায়। এছাড়া চাঁদের ভৃত্য নাড়া প্রভুর সময়ে অসময়ে সহায়-সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভৃত্য পরিচয় তাকে সামাজিক দৃষ্টিতে নিচু বানাতে তার উপস্থিতি আমাদের মনে গেঁথে যায়।

মনসামঙ্গলের কাহিনিতে জালু-মালু কিংবা রাখাল বালক- যাদের মধ্যে দিয়ে মনসা নিজের পূজো প্রচার করেছেন, এই প্রচারের ভেতর থেকে যেটি প্রতিষ্ঠা পায়, তা হল এটা যেন অনেকটা প্রান্তিক মানুষের অবস্থানের বদল ঘটানো। যারা সমাজে প্রান্তিক, কি অর্থের

পরিমাণে, কি জাতিগত মানদণ্ডে, তারা তো আপদে বিপদে দৈবীভাবনার শরণাপন্ন হবেই। মনসাও এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের দৈনন্দিন অভাব বা চাহিদা মিটিয়েছেন।

প্রান্তিক মানুষের দিনযাপনের ছবি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখ্যটিক খণ্ডের কাহিনির মধ্যে পুরোমাত্রায় মিলবে। এখানে ব্যাধ ধর্মকেতু ও তার পত্নী নিদয়া, তাদের পুত্র কালকেতু ও কালকেতু পত্নী ফুল্লরা— এদেরকে কেন্দ্র করে যে কাহিনিটি লিপিবদ্ধ, তার মধ্যে দিয়ে প্রান্তিক মানুষের একটি বিশ্বাসযোগ্য ছবি অঙ্কিত। কালকেতুর পরিবারটি ব্যাধ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তারা সকলের কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করে। তাদের কাছে আসতেও অন্য বর্ণের মানুষরা অবজ্ঞা দেখায়। তাদের পরিবারে অন্নকষ্টের সঙ্গে বিরাজ করে অশুচি হওয়ার যন্ত্রণা। অভাব তাদের পরিবারে এতই অধিক যে নিদয়া গর্ভবতী অবস্থায় যা কিছু খাবার খেতে চেয়েছে, তার মধ্যেও আছে কোনক্রমে দিনরাত অতিবাহিত করার নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। হেধি, কলমী-পলতার শাক, পুঁইডগাসহ কচুর তরকারি, পোড়া রাই খড়া, সজারু ও গোধিকার মাংস প্রভৃতি খাদ্যসম্ভারের মধ্যে নেই কোন জৌলুসের ছাপ। সহজ এই খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ধরা পড়ে ব্যাধ সমাজের সীমিত সামর্থ্য। শুধু নিদয়ার গর্ভবতী অবস্থায় নয়, শিকারফেরৎ কালকেতু যেসকল খাবার ভোজন করে, সেখানেও বজায় আছে ব্যাধদের আর্থিক দৈন্যতার কথা—

“চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ।

সুপ ছয় হাঁড়ি তায় মিসাইয়া লাউ।।

ঝড়ি দুই তিন খায় আনু ওল পোড়া।

সারি কচু ঘন্টে মিশা করঞ্জা আমড়া।।”^৬

নতুন খাপরা ও পাথরের পাত্রে কালকেতু তার ভোজন সমাপন করে। ব্যাধ কালকেতু বনের পশুপাখিকে তার তীরের নিশানায় আনতে খুবই হাত পাকিয়েছে। যদিও তাদের জীবিকা নির্বাহের আর অন্য কোন পথ খোলা নেই। তীক্ষ্ণ ধনুকের আঘাতে নিহত পশুর মাংস ফুল্লরা বাড়ি বাড়ি বিক্রয়ে বের হত। পসার যেমন সবসময় বিক্রি হত না, তেমনি পসার বেচে উপযুক্ত মূল্যও সকলক্ষেত্রে মিলত না। এরফলে তাদের যেমন উপবাসে থাকতে হয়, তেমনি পরিধানের বস্ত্রও ঠিকমত মেলে না। ফুল্লরা বারবার অন্নের জন্য প্রতিবেশীর কাছে গেছে। সমাজে তারা প্রত্যহ শোষিত, পীড়িত হয়ে দিন কাটাত।

দেবী কালকেতুকে দয়া করে গুজরাট নামক নগরের সর্বেসর্বা করলেন। এরফলে কালকেতু ধনসম্পদের দিক দিয়ে যথেষ্ট বলীয়ান হল বটে, কিন্তু সে যে নিম্নবর্ণের তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে যায়। এই অন্ধকার দশার মুক্তি হয় না বলেই তাকে উচ্চবর্ণের থেকে নানা গালিগালাজ শুনতে হয়। যেমনটা মিলেছে ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারী শীলের থেকে। আবার কালকেতুর নগরে তার মত বর্ণগতভাবে হীন অনেক মানুষ এসে হাজির হয় জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে। হাড়ি, মুচি, তেলি, বাগদি, কামার, মোদক, মালি, তিয়র, চণ্ডাল প্রভৃতি শ্রেণির মানুষরা কালকেতুর নগরে আশ্রয় পায়। এছাড়া এই কাব্যের বণিক খণ্ডে ধনপতির পরিবারে দুর্বলা দাসী, যে এতটুকু অর্থ সঞ্চয়ের জন্য বাজার করা কড়ি থেকে চুরি করে এবং ধনপতির সঙ্গে যেসমস্ত কাণ্ডারিরা বাণিজ্যে নৌকার হাল ধরেছে, তারা বিপদের সময় নিজেদের জীবনের কষ্টকর অবস্থার কথা একে অপরের কাছে তুলে ধরে।

ডোমসহ অন্যান্য নিম্নবর্ণের জাতির পূজিত ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত। এই কাব্যে যখন তখন যুদ্ধের কথা এলেও প্রান্তিক মানুষের জীবনচিহ্ন চাপা পড়ে যায়নি। এই কাব্যে প্রান্তিক মানুষ বলতে কালু ডোম ও তার পরিবারের কথা আসে। বনে

বনে শূকর চড়ানো, কুলো বোনা- এই তাদের জীবন। তাদের দীনদরিদ্র জীবনের ছবিটি এরকম-

“কপাল প্রসন্ন নয় কালে কষ্ট পাই।

কান্তা বুনে কূলা পেথ্যা তাহা বেচ্যা খাই।।

শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ।

হাণ্ডা দশ হল্যে হয় উদর পূরণ।।

ছেড়া কানি পরিধান জুড়ে নাঞিঃ বাস।”^৭

ছেঁড়া বস্ত্র, লবণহীন খাবার ভক্ষণ করতে করতে তারা কপালকে দোষ দেয়। রমতি নগরের তের ঘর ডোমের এমন দীনহীন অবস্থার প্রতি নজর পড়ে লাউসেনের। লাউসেনের অনুরোধে ডোমেরা ময়নায় হাজির হল। লাউসেন তাদের খাদ্য-বস্ত্র-অর্থ দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটালেন যেমন, তেমনি তাদেরকে নিযুক্ত করলেন ময়নানগর রক্ষার জন্য। সৈন্য হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর তারা যেন পূর্বগৌরব ফিরে পেল অর্থাৎ প্রাচীনকালে সৈন্যবাহিনীতে ডোমেদের যে অবস্থান ছিল, সেই স্মৃতি জাগরিত হল। সমাজের একপ্রান্তে থাকা ডোমজাতির এই উত্তরণ যেন বর্তমানে সরকার কর্তৃক সংরক্ষণের মাধ্যমে নিম্নশ্রেণির উন্নতির প্রয়াসকে একসূত্রে বেঁধে দেয়। প্রান্তিক মানুষেরা শিক্ষাদীক্ষায় নিজেদের সার্বিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলেও নৈতিক চরিত্র তাদের অনেক উন্নত ছিল। এর প্রমাণ ডোম পরিবারের মানুষগুলি। লাউসেনের রাজ্য শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে ডোমেদের প্রত্যেক সদস্য জীবন দিয়ে রাজ্য রক্ষায় তৎপর হয়েছে। কালু ডোম, তার পুত্র শাকা-শুকা ও পত্নী লখাই- সকলেই প্রাণ দিয়ে লড়াই করে শত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে। আবার এই নৈতিকতা বাজনদার হরিহর বাইতির মধ্যেও বর্তমান। লাউসেনের পশ্চিমদিগন্তে সূর্যোদয়ের ঘটনায় প্রধান সাক্ষী হরিহর বাইতি। অর্থ ও ক্ষমতার কাছে নিজেকে না বিকিয়ে হরিহর সকলের সামনে সত্য সাক্ষী দেয়। এই কাব্যের নয়ানী, সুরিক্ষা, গুরিক্ষা, ভাজনবুড়ি তাদের পেশা অর্থাৎ গণিকাবৃত্তির কারণে সমাজে প্রান্তিক হয়ে থেকেছে। এদের কেউ বশীকরণ, কেউ রূপ-যৌবন দেখিয়ে আকৃষ্ট করতে চেয়েছে পরপুরুষকে। রূপ-যৌবন অতীত হলে তাদের জীবন যে কতখানি দুর্বিষহের মুখোমুখি হত, তার প্রমাণ ভাজনবুড়ির অন্নহীন অবস্থা। এছাড়া কর্মকার লাউদত্ত ও তামলী হরিদাস সমাজে তাদের অবস্থান অনুযায়ী অর্থাৎ অর্থহীন ও জাতিকাঠামোর নিচে থেকে জীবন কাটায়, যার মধ্যে দিয়ে প্রান্তিক মানুষের দিনলিপি তৈরি হয়। লাউসেন তাদের কুঠিরে পা রাখলে তারা যেন হীনমন্যতায় ভোগে। ইছাই ঘোষের নগরে বসবাসকারী নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনেও প্রতিকূলতার চিহ্ন আছে।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে পুজো প্রচারের জন্য দেবদেবীর নিষ্ঠুর কার্যকলাপ ও বিভিন্ন শাস্ত্রাচারের উল্লেখ থাকলেও প্রান্তিক মানুষের উপস্থিতিও উল্লেখযোগ্য। এই মানুষগুলি যেমন সমাজে অমর্যাদার শিকার হত, তেমনি জীবিকা নির্বাহের জন্য বেছে নিতে হয়েছিল বিভিন্ন হীনবৃত্তি। অন্নহীন মানুষের কাছে সেই বৃত্তিগুলি ছিল দিনযাপনের প্রধান ভিত্তি। গ্রাসাচ্ছাদনের সংকটের মধ্যেও তারা রোগশোককে দেবতারই দ্বারস্থ হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। কয়াল, অক্ষয়কুমার, এবং দেব, চিত্রা (সম্পা.), প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, কলকাতা, লেখাপড়া, পৃ. ১৩৭

- ২। তদেব, পৃ. ১৪৫
- ৩। তদেব, পৃ. ২৬৬
- ৪। তদেব, পৃ. ৯৩
- ৫। তদেব, পৃ. ১৫৪
- ৬। সেন, সুকুমার (সম্পা.), বৈশাখ ১৩৬২, মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল, দিল্লী, সাহিত্য আকাদেমি, পৃ. ৪৫
- ৭। দত্ত, বিজিতকুমার, এবং দত্ত, সুনন্দা (সম্পা.), ১৯৬০, মানিকরাম গাঙ্গুলি বিরচিত ধর্মমঙ্গল, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩১০

সহায়ক গ্রন্থসমূহ:

- ১। বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, ২০০৯, মঙ্গলকাব্যে নিম্নবর্গের অবস্থান, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- ২। মুখোপাধ্যায়, সুশোভন, বৈশাখ ১৪১৩, প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী।

সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ বোধের প্রাসঙ্গিকতা

স্বপ্নদীপা গান্ধী

সহকারী অধ্যাপক, সঙ্গীত বিভাগ

নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: সাধারণ মানুষ তো বটেই বিদগ্ধ জনের মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রশ্ন ওঠে যে আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতখানি প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথের আর সমস্ত শিল্পকর্ম বা সৃষ্টিকর্ম না টিকলেও তাঁর গান মানুষকে গাইতেই হবে, এ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁর গানে কি শুধুই ছয় ঋতুতে প্রকৃতির অপরূপ সাজের মনভোলানো বর্ণনা রয়েছে, না এর সঙ্গে লুকিয়ে রয়েছে তাঁর পরিবেশ বোধের গূঢ়তত্ত্ব। আজকের দিনে তা কতটা প্রাসঙ্গিক? পাড়ার ক্লাবের অনুষ্ঠান বা কোন সভা সমিতির সূচনায় আমরা উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গান আজও গেয়ে থাকি। তবে তিনি তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে যে পরিবেশ সচেতনতার কথা জানিয়ে গিয়েছেন আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিষয়ের ওপর আরেকবার আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র সংগীত, পরিবেশ বোধের বার্তা।

মূল আলোচনা: জোড়াসাঁকোর পাঁচিল ঘেরা অট্টালিকার বাসিন্দা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বেড়ে উঠেছেন বি, চাকরদের কড়া শাসনে, যেখানে কেবল চলার স্বাধীনতা নয়, চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ। ঘরে আটকা অবস্থায় বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ বলতে ছিল জানালা দিয়ে দেখতে পাওয়া একটি পুকুর, তার পূর্বধারে পাঁচিলের গায়ে একটা বড় বটগাছ। “জীবনস্মৃতি”-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া আসা করিতে পারিতাম না। সেই জন্যই বিশ্ব প্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটা অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার জানালার নানা ফাঁক ফুকর দিয়া এদিক ওদিক আমাকে চকিতে ছুইয়া যাইতো”।^১

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ডেঙ্গি জুরে আক্রান্ত হয়। ঠাকুর পরিবারের সকলেই পানিহাটি তে বাগানবাড়িতে চলে যান। বলতে গেলে এটাই রবীন্দ্রনাথ এর পল্লী প্রকৃতির সাথে প্রথম সাক্ষাৎ।

কবিগুরুর জীবৎকাল (১৮৬১-১৯৪১) বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ শিল্প বিপ্লবের সাথে সাথে উন্নত দেশগুলোয় আধুনিক কৃষি পদ্ধতির জন্য বন জঙ্গল ধ্বংস হতে দেখেছেন। পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতার বিষয়টি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশ সাম্প্রতিক ধারণা হলেও রবীন্দ্রনাথ এক শতাব্দীরও বেশি সময় আগে এটি নিয়ে ভেবেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাকে একজন পরিবেশবাদী বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্মের বিবিধ ধারায়, তাঁর প্রকৃতি চেতনার ছাপ রেখে গেছেন। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর আর সমস্ত সৃষ্টি যদি নাও থাকে, মানুষকে তার গান গাইতে হবে। নিজের গান সমন্ধে তাঁর এতটাই আত্মপ্রত্যয় ছিল। তাঁর গানে আমরা শুধু প্রকৃতি ও বিভিন্ন ঋতুর নিপুণ বর্ণনাই পেয়েছি তাই নয়, পরিবেশ ভাবনাও ব্যক্ত করেছেন তিনি। শুধু দোলনচাঁপা, জুঁই, নয়নতারা নয়, বুঁমকলতা, কনকচাঁপার মতো প্রায় ৬৭টি

প্রজাতির তরুপল্লবের নাম আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে যেমন- 'এনেছো এই শিরীষ বকুল আমার মুকুল সাজিখানি হাতে করে।' 'সহসা ডালপালা তোর উতলা যে ও চাঁপা ও করবি!' কবিগুরু একটি গানে সমগ্র জলচক্রের অসাধারণ বর্ণনা করেছেন -

মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল মিলিয়ে থাকে
মাটি পায়না, পায়না, মাটি পায়না তাকে ।।

শেষে বজ্র তারে বাজায় ব্যাথা বহি জ্বালায়
ঝঞ্ঝা তারে দিগবিদিকে কাড়িয়ে চালায়
মাটি পায়রে পায়রে মাটি পায় তাকে ।

আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯২৫ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিলো। লক্ষ্যণীয় যে এর প্রায় ২৫ বছর পর অর্থাৎ ১৯৫০ সালে ভারত সরকার বন মন্ত্রণালয় চালু করেন।

একটি চারাগাছকে চতুর্দেলায় এনে মাটিতে রোপণ করা হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি বেশ কিছু গান রচনা করেছিলেন যেমন - মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে, আয় আমাদের অঙ্গনে, কোন পুরাতন প্রাণের টানে।

ভারতীয় সভ্যতায় আমরা দেখেছি যে মুনি ঋষিরা তপবন আশ্রমে বাস করতেন এবং তারা ছিলেন সভ্যতার ধারক ও বাহক। প্রকৃতিকে বাঁচানোর তাগিদে ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের প্রয়োজন উপলব্ধি করে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বৈদিক ঋষিরা পবিত্র শক্তিরূপে প্রকৃতিকে চিহ্নিত করেছেন। তারা আগেই জেনেছেন, পরিবেশের অপব্যবহার প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে। তার ফল অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, অনিয়ন্ত্রিত বন্যা, মড়ক এবং জল, বাতাস ও মাটি দূষণ। তাই তাঁরা নদ - নদী, গাছ, পাহাড়, পশু, পাখি - প্রকৃতির সমস্ত কিছুকে পবিত্র সত্তা দান করেছেন। ঋকবেদে নদী নিয়ে গোটা স্তব (নদীস্ততি সুক্ত) যেমন রয়েছে, তেমনি অথর্ব বেদে আছে পৃথিবী বা মাটি সংরক্ষণের গানও (পৃথিবীর সুক্ত)।^২ যা কিছু স্বর্গীয় তারই পার্থিব রূপ হলো প্রকৃতি। উপনিষদের ভাবনাতেও রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্বেতশ্বার উপনিষদের একটি শ্লোক -

যো দেবোহনৌ যোহপ সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্য দেবায় নমোনমঃ।

রবীন্দ্রনাথ এর বাংলা অনুবাদ করেছেন - যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি নিখিল ভুবনে প্রবেশ করে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।^৩

ভারতীয় সংস্কৃতি আমাদের ত্যাগ সংঘম ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়। আমাদের সংস্কৃতিতে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সহজ সরল জীবনযাত্রার প্রথা প্রচলিত ছিল। পশ্চিমী সভ্যতা শুধুই প্রযুক্তি নির্ভর এবং ভোগ বাদে বিশ্বাসী যা আমাদের যথেষ্টাচারী করে তোলে এই সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকলেও আমরা পশ্চিমী মতাদর্শেরই অন্ধ অনুকরণ করে চলেছি। প্রকৃতির থেকে আমরা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছি নাগরিক জীবনের সুযোগ সুবিধায় ক্রমশ অভ্যস্ত

হয়ে উঠছি বহুল পরিমাণে প্রযুক্তি নির্ভরতা এবং নাগরিক জীবন যাপনের ফলে আজ আমরা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি গানে খুব সহজভাবে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগের কথা ব্যক্ত করেছেন।

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটার ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

এই গানের মর্ম আমরা আদৌ উপলব্ধি করতে পেরেছি কিনা জানিনা।

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীতমধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা

গানটিতে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় যোগ সূত্রের কথা ব্যক্ত করেছেন। “খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে।।”

গানটিতে খাঁচার পাখি ও বনের পাখির জীবন যাত্রার মধ্যে দিয়ে কবিগুরু নাগরিক জীবন ও গ্রামীণ জীবনের রূপরেখা ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।’ গানটিতে রবীন্দ্রনাথ গ্রাম বাংলার বন, নদী ও তার শস্য শ্যামলা স্নিগ্ধ রূপের বর্ণনা করে নিজের ভালোবাসার কথা বলেছেন। তবে আধুনিক প্রজন্ম সোনার বাংলা বলতে বিলাসবহুল রেস্টোরাঁর কথাই বেশি বোঝে। অয়ি ভূবনমনমোহিনী, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ ‘ও আমার দেশের মাটি’ গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সাধারণের মধ্যে স্বদেশ চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে দিয়েই।

জাতীয় সঙ্গীত পর্যায়ে অস্তর্ভুক্ত আরো কিছু গান যেমন - ‘একি অন্ধকার এ ভারতভূমি’, (ভারত অরণ্যে ঋষি দেব গান), “হে ভারত আজি তোমার সভায় শুনো এ ঋষির গান” (যে জীবন ছিল তপোবনে), “নব বৎসরে করিলাম পন লব স্বদেশ এর দীক্ষা” (না থাকে নগর আছে তব বন)। প্রথম গানটিতে একদিকে যেমন প্রকাশ পেয়েছে প্রাচীন ভারতের আরন্যক ঋষিদের সাম গান মুখর অরণ্য চিত্রটিকে হারিয়ে ফেলার বিষাদগ্রস্ততা, তেমনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানে ঈশ্বরের কাছে তপবন সম্মিলিত জীবন মঞ্জের দীক্ষা নিতে চেয়েছেন কবি।

তাই তৃতীয় গানটির দ্বিতীয় স্তবকে কবি গর্বের সাথে বলেন। 'না থাকে প্রাসাদ আছে তো কুটির কল্যাণে সুপবিত্র, না থাকে নগর আছে তব বন ফলে ফুলে সুবিচিত্র'।^৪

প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে আনন্দ উদ্দীপনার পাশাপাশি সংযত রূপও ধারণ করতে জানে।

বসন্তে প্রকৃতি যেমন বর্ণে গন্ধে নিজেকে সাজিয়ে তোলে, তেমনি গ্রীষ্মে এই প্রকৃতি মৌনী তাপসী রূপ ধারণ করে। বসন্তের রূপ বর্ণনায় কবি গেয়েছেন 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' বা 'অনন্তের বাণী তুমি, বসন্তের মাদুরী-উৎসবে আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে।' গানগুলি। ঠিক সেরকমই গ্রীষ্মের কঠিন রূপের ছবি ফুটে ওঠে তার বসন্ত, তোর শেষ করে দে, শেষ করে দে, শেষ করে দে রঙ্গ-- বা তপস্বিনী হে ধরনী, গানগুলিতে। কিন্তু আমরা প্রকৃতির থেকে এই আত্মসংযম বা আত্ম দমনের শিক্ষা নিতে বিফল হয়েছি। শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় এর শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ অর্থাৎ এগুলি যে শুধুমাত্র উৎসব ছিল তা নয় এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃতি ও পরিবেশের গুরুত্ব অনুধাবন করানোর চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীনিকেতনর হলকর্ষণ অনুষ্ঠানে 'ফিরে চল মাটির টানে' গানটি পরিবেশন করা হয়।

ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল মাটির টানে--

যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে॥

যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে, হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,

ডাক দিল যে গানে গানে॥

দিক হতে ওই দিগন্তরে কোল রয়েছে পাতা,

জন্মমরণ তারি হাতের অলখ সুতোয় গাঁথা।

ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা সাগর-পানে আত্মহারার রে

প্রাণের বাণী বয়ে আনে॥

মাটির সঙ্গে আমাদের নাড়ির টান। রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম অর্থাৎ প্রকৃতির পাঁচটি উপাদানকে দেখেছিলেন তাতে একটা নম্র বিনীত ভাব রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিন্তু আমরা প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে কতটা নিখুঁতভাবে ব্যবহার করে কতটা বেশি এবং দ্রুত ফল লাভ করতে পারি সেই প্রচেষ্টা দেখি। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের নদী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন

'কেন মরে গেল নদী। আমি বাঁধ বাঁধি তারে

চাহি ধরিবারে পাইবারে নিরবধি, তাই মরে গেলো নদী।'^৫

তিনি নদীতে বড় বাঁধ দেওয়ার বিপক্ষে বহুবার সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন নদীর পুরো জলটাকে শুধুমাত্র আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা কখনোই উচিত নয়। তাকে বয়ে যেতে দেওয়া দরকার। এই কারণেই 'মুক্তধারা' নাটকের বড় বাঁধ হয়ে উঠেছিল ধ্বংসের কারণ। পোর্টল্যান্ড এ ২০০৬ সালে আয়োজিত বিশ্ব সম্মেলনে বড় বড় বাঁধ সরানোর প্রস্তাব সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়। এর ফলস্বরূপ বিশ্বের বেশ কিছু নদীর ওপর থেকে বড় বাঁধ ভাঙ্গা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এর প্রায় এক শতাব্দী আগে গুরুদেব ১৯০৭ সালে এক বক্তৃতায় নদীর ওপর বড় বাঁধ দেবার বিপক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন।

তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতা এবং প্রযুক্তি বিদ্যায় আগ্রহ সম্পর্কে আমাদের মনে কোনো রকম সন্দেহ থাকতে পারে না। গুরুদেবের "বিশ্বপরিচয়" বইটি থেকে তাঁর বিজ্ঞানবোধ ও

অনুসন্ধিৎসা সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি ‘মুক্তধারা’ নাটকের একটি গানে যন্ত্রের জয়গান করেছেন ---

নমো যন্ত্র, নমো-- যন্ত্র, নমো-- যন্ত্র, নমো-- যন্ত্র!

তুমি চক্রমুখরমন্দির, তুমি বজ্রবহুবিন্দিত, বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দত্ত ॥

কবিগুরুর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্মে আমরা এতটা পরিবেশ পাঠ পাই না, যতটা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিবিধ ধারার সাহিত্য কর্মে দিয়ে গেছেন। আমরা পেয়েছি ‘বলাই’ এর মত ছোটগল্প,

পল্লী প্রকৃতি, ‘উপেক্ষিত পল্লী’, ‘ভূমিলক্ষ্মী’, ‘বৃক্ষরোপণ’ ও ‘হলকর্ষণ, শ্রীনিকেতন’ এর মত পরিবেশ চেতনা মূলক গ্রন্থ। ‘বন ও বানী’ র মত কাব্যগ্রন্থ বা ‘প্রশ্ন’, ‘সভ্যতার প্রতি’র মত কবিতায় নাগরিক জীবনের ক্লাস্তি ও জটিলতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজছেন তিনি প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ও সঙ্গীতের নিবিড় সম্পর্কের অসামান্য বর্ণনা করেছেন ‘ছিন্ন পত্রাবলি’তে।

শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ে কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা বহুচর্চিত। তবে আশ্রম বিদ্যালয়ে নিজ বাসভবন, ছাত্রাবাস এমনকি গ্রন্থাগারের নির্মাণ প্রণালীর মধ্যেও পরিবেশবান্ধব ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। সবটাই সামগ্রিক বাস্তবতন্ত্রের সাথে খাপ খাইয়ে নির্মিত। শান্তিনিকেতনের বাড়িগুলো খুব উঁচু নয় আবার খুব বৃহৎ ও নয়। কোনটারই নির্মাণ ভূমি উদ্ভত হয়ে ওঠেনি। গাছপালা, আকাশ - মাটির সাথে মিতালী রাখাও এর উদ্দেশ্য। তিনি দোতলার বেশি উঁচু বাড়ি পছন্দ করতেন না। বহুতল বাড়ির উচ্চতা থেকে নীচু হয়ে প্রকৃতিকে দেখা তার রুচির বিরুদ্ধে ছিল। একই বাড়িতে বিভিন্ন উচ্চতার ছাদ ব্যবহার, বাড়ি তৈরিতে স্থানীয় উপকরণের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। শান্তিনিকেতনের বাড়িগুলো পরিবেশ উপযোগী, সংযত ও মার্জিত রুচির পরিচয় বহন করে, আর একান্ত ভারতীয় স্থাপত্য রীতির সাক্ষ্য দেয়। উদাহরণ স্বরূপ শ্যামলী বাড়িটির কথা বলা যায় যা একেবারে প্রাকৃতিক উপাদান কাঁদা, খড় ও মাটি দিয়ে তৈরি।

কবিগুরুর যখন ছেষড়ি বছর বয়স তখন তিনি ‘শ্যামলী’ গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা করেন। তাঁর চিন্তায় আসে এমন একটি বাড়ি যা হবে পুরোপুরি মাটির এমনকী তার ছাদও মাটির। মৃত্যুর পর মানুষ বিলীন হয়ে যায় এই ধরণীর ধূলিতে। তাই ধুলোমাটি দিয়েই তৈরি হোক একতলা বাড়ি যার নাম হবে ‘শ্যামলী’। শ্যামলী কোনার্ক-এর ডান দিকে। বাড়িটি তৈরি হয়েছিল মাটির কলসি এক একটা গায়ে গায়ে সাজিয়ে। শ্যামলীর দেওয়ালছিল খুব মোটা এই কারণে যে কলসিগুলি ছিল গায়ে গায়ে শোওয়ানো এবং তাদের মুখগুলি ঘরের ভিতরের দিকে। মাটির কলসি দিয়ে দেওয়াল তৈরি হওয়ায় গরমে ঠান্ডা এবং ঠান্ডায় গরম রাখার মতন প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস বা প্রবন্ধের সঙ্গে এই প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সেইভাবে পরিচিতি নেই বললেই চলে। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে গুরুদেবের আত্মপ্রত্যয়, সত্যি হয়েছে। রবীন্দ্র সংগীত এখনো সমান জনপ্রিয়। রবীন্দ্র সংগীতের ধীর গতি আজকের যুগোপযোগী নয় একথা কেউ কেউ মনে করেন। একটা প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। এত বছর পরেও, এই স্মার্টফোন আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে, আজকের শিল্পীরা কেন বারবার রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে যান? বাংলা গানে তো আরও কতকিছু ঘটেছে! রক, ব্যান্ড, ফিউশন—কত নতুন স্রোত।

তবুও কোনো নবীন শিল্পী যখন নিজের জাত চেনাতে চান, তখন প্রায়শই আশ্রয় নেন রবীন্দ্রনাথের গানে।

রবীন্দ্রনাথের গান এখনো বিপুলভাবে জনপ্রিয় থাকলেও আধুনিক জীবনের ভোগবিলাসে আমরা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, তাঁর গানের অন্তর্নিহিত মর্ম আর আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না তাই অনুষ্ঠানে আমরা মরু বিজয়ের কেতন উড়াও বা আকাশ ভরা সূর্য তারা গান গাইলেও গাছ কাটার সময় দ্বিতীয় বার ভাবছি না নিজের বাড়ির আশেপাশে কোথাও একটুও খোলা মাটি রাখতে আমরা রাজি নই যাতে বাস্তুতন্ত্রের সাম্য বজায় থাকে। শহরে তো বটেই গ্রামেও এখন মাটির রাস্তা বিরল। রাস্তা বলতে এখন ঢালাই করা পাকা রাস্তা। মন ভোলানো গ্রাম ছাড়া রাস্তামাটির পথ এখন অদৃশ্য হয়েছে। অতি বৃষ্টি, খরা, উষ্ণায়ন, ঋতুচক্রের পরিবর্তন এর মতন ভারী ভারী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমরা, তবে তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মতন আমাদের আশাবাদী হতে হবে। আমাদের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন, প্রয়োজন আমাদের চিন্তা ভাবনার শোধনে।

তথ্যসূত্র:

- ১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী, ১৯৫৮, পৃষ্ঠা ১০।
- ২। Vedas The four Vedas give the message to conserve nature and environment - Anandabazar <https://share.google/aA5exXRI6e1V9jo2j>
- ৩। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন প্রবন্ধ (১৩) ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা), পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৫৭২-৫৭৩, শান্তিনিকেতন. <https://share.google/JBTbX3ncXky3PKfan>. pdf
- ৪। রবীন্দ্রনাথের গানে অরণ্য ও তপোবনের কল্পনায় বিশ্বপ্রকৃতির ও আধুনিক পরিবেশ চেতনার মেলবন্ধন, samhita Bhattacharjee, IJHSSS volume -v issue - II January2019 ISSN-2349 - 6959 page no - 6
- ৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিত্রা, আদী ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ১৪৯৫, পৃষ্ঠা, ১৪২।

চিত্রকলায় বয়নবিন্যাস : একটি নান্দনিক পর্যালোচনা

অমিত ভট্টাচার্য

সহকারী অধ্যাপক, ফাইন আর্টস বিভাগ

দেব সংঘ ইনস্টিটিউট অফ প্রফেশনাল স্টাডিজ অ্যান্ড এডুকেশনাল রিসার্চ
দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

সারসংক্ষেপ: যেকোনো শিল্পসৃষ্টির একটা বাহ্যিক রূপ বা আকার (**Form**) থাকে। এই আকার বা রূপকে প্রকাশ করার জন্য শিল্পের গঠন প্রক্রিয়া এবং নানান করন-কৌশলের প্রয়োজন পড়ে, যে করন-কৌশলগুলির সাহায্যে শিল্পবস্তু তার প্রকৃত রূপ পায়। যেমন একজন মৃৎ-শিল্পী প্রতিমা নির্মাণ করেন, প্রতিমা গড়তে তাঁকে বাঁশের কাঠামো প্রস্তুত করা, খড় বাঁধা, মাটি ধরানো ইত্যাদি খুঁটিনাটি কাজ শেষ করে, সর্বশেষে রং করে মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, ঠিক তেমনভাবেই প্রতিটি শিল্পবস্তু তৈরী হয় এক একটা এরূপ ধাপ অতিক্রমের মধ্য দিয়ে। শিল্প গঠনের করণ-কৌশলের এরূপ একটি অন্যতম ধাপ বা সোপান হল বুনোট বা বয়নবিন্যাস, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় টেক্সচার। সেটা চিত্রশিল্পে হোক বা মূর্তিকলায় অথবা ছাপাই ছবি বা সেরামিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে হোক; সবার মধ্যেই এই টেক্সচার বর্তমান। পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও কাপড়ের জমি ও তার বুনটের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়, কারণ এর উপরেই কাপড়ের সৌন্দর্য, স্থায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি নির্ভরশীল। অথচ শিল্পের এই গুরুত্বপূর্ণদিকটি, যা আমাদের শিল্প শিক্ষার ইতিহাসে বোধহয় এখনও পর্যন্ত (কিছু বিক্ষিপ্ত আকারে হলেও) স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে তেমন করে আলোচিত হয়নি। শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাথমিক শর্তাবলী বা কাঠামোর অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অতি প্রয়োজনীয় অংশ – ছবির বুনোট বা টেক্সচার সম্পর্কে সার্বিকভাবে একটি সার্থক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সূচক শব্দ: চিত্রশিল্প, বয়নবিন্যাস, বুনোট, টেক্সচার, শিল্পকলা।

মূল আলোচনা: আদিম যুগে যে শিল্প সৃষ্টি হয়েছে তা কি নিছকই সৌন্দর্য বোধের তাড়নায় নাকি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে – সেই আলোচনায় না গিয়ে, গুহাবাসী মানুষের হাতে কি পদ্ধতিতে ছবি তৈরী হয়েছে, সেই আলোচনাই প্রধান্য পেয়েছে। প্রাচীনযুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত শিল্পসৃষ্টির ঐতিহাসিক ধারা অনুযায়ী আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং একেবারে উত্তরাধুনিক কালের ছবি যা মূলত করণ-কৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বাভাবিকভাবেই সেই সময়কালের আলোচনাও গুরুত্ব পেয়েছে। মানব সভ্যতার উষালগ্নের সময় হতে আরম্ভ করে ও তার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে শিল্পসৃষ্টির সূচনা ও তার ক্রমবিবর্তন ঘটেছে। চিত্রশিল্পের উদয়লগ্ন কবে, এ প্রশ্নের সুনিশ্চিত কোনো উত্তর নেই। শুধু এইটুকু জানা আছে যে, অস্তিত্বের অতি আদিম অবস্থা থেকেই মানুষ তার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে যে বিস্ময়বোধ করেছে তা প্রকাশের জন্য সে এক দুর্নিবার আবেগে অধীর হয়েছে। সেইজন্যে সে ভাষা গড়েছে, গান বেঁধেছে এবং ছবি আঁকেছে। শিল্প হল মানুষের কর্মকাণ্ডের অতীত ইতিহাসের প্রামাণিক দলিল বা রূপ। যুগ পরম্পরায় মানুষ তার পরিচয় রেখে গেছে শিল্পে

সাহিত্যে। শিল্প-কলাই চিনিয়ে দেয় শিল্পী কিভাবে তাঁর আবেগকে ব্যক্ত করেন, কিভাবে বা কোন পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশ করেন। কিভাবে শিল্পী ব্যক্ত করেন তাঁর শিল্প সৃষ্টির করণ-কৌশল, প্রযুক্তি - যার মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিকর্ম পরিচালিত হয়েছে এবং সেই শিল্পকর্মটি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। শিল্প সৃষ্টির এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই আমরা জানতে পারি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীকে কতখানি সহায়তা করেছে। শিল্পসৃষ্টির তিনটি ধারা ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চিত্রকলা। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রকাশ ত্রিমাত্রিকতায় এবং চিত্রের রচনার ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিক সমতলে। পটের উপর চিত্রশিল্পীকে শুধু রঙ-রেখার টানে ও আলো-ছায়ার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে ফুটিয়ে তুলতে চিত্রের বিষয়বস্তু, মানুষের অবয়ব এবং বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতিকে। চিত্রের দুটি দিক - একটি কল্পনাপ্রসূত ও অন্যটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিক বা আকৃতি, এক কথায় চিত্রের আধার বা পট - যেখানে তৈরী হয় রং-রেখার মায়াজাল, আলোছায়ার কুহেলী। যেহেতু, টেক্সচার বা বুনোট হ'লে সম্পূর্ণরূপে শিল্পের একটি বাহ্য দিক, তাই এই আলোচনায় চিত্রের এই বাহ্য দিকটিকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ছবিতে টেক্সচার আসলে কি?

বয়নবিন্যাস বা বুনোট বা টেক্সচার শব্দটি নানান অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, কোনো কাপড়ের ক্ষেত্রে টেক্সচার বলতে বোঝায় বিভিন্ন সুতার প্রকৃতিগত বিন্যাস, শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে শিল্পবস্তুটির প্রাথমিক উপাদানের অংশগুলির মিলন বা স্বভাব, যেমন ছবির পৃষ্ঠতলের বিন্যাস, পৃষ্ঠের কাঠামো, ছবির পৃষ্ঠের গঠন, তুলির আঁচড়, ছবির পটের উপর সেঁটে দেওয়া কাপড় চামড়া, পশম বা কাগোজের টুকোরো ইত্যাদির নকসা ও বিন্যাস। এই সকল ব্যাখ্যাই টেক্সচার শব্দটির নানান অর্থ প্রকাশ করছে। তবুও আমাদের এখনকার আলোচনার বিশেষ সুবিধার্থে ছবিতে টেক্সচার বা বুনোট কি অর্থবহ তার অর্থকে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। ছবির বা ভাস্কর্যের উপরিভাগ বা তার তল (সার্ফেস) - এর সংগঠন রীতি-কে টেক্সচার বলা হচ্ছে। যদিও “সুতার চরিত্রের বিন্যাস” - অর্থটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ছবির অন্যতম বস্তু, ছবির আধার বা ক্যানভাস। দেওয়াল, কাঠেরপাটা, ক্যানভাস যার উপরেই ছবি রচনা করা হোক না কেন তাদের সার্ফেস বা তল অনেকখানি নির্ভর করে ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে। ক্যানভাসের বুনোট বা কাগজের সার্ফেস-এর টেক্সচার ছবিকে যেমন একদিকে ধরে রাখতে সাহায্য করে আবার অন্যভাবে ছবিকে অনেক সমৃদ্ধও করে।

ছবি গঠনের ক্ষেত্রে টেক্সচার একান্ত অপরিহার্য বিষয়। টেক্সচার বিহীন ছবি বোধহয় কল্পনা করা যায়না। একেবারে আদিমতম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যত ছবি, ভাস্কর্য, স্থাপত্য বা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাসনপত্র ইত্যাদি সবার মধ্যে টেক্সচার বিদ্যমান। প্রকৃতির মধ্যেও টেক্সচার রয়েছে। যেমন, গাছের ডুকে, পাতার শিরায়, মাছের গায়ের আঁশে, পাখির পালকে। টেক্সচারকে আমরা চোখ দিয়ে দেখে বস্তুর রূপের তারতম্য বিচার করতে পারি, ঠিক তেমনি স্পর্শ করেও অনুভব করতে পারি বস্তুর আকার, প্রকার-ভেদ। ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি একজন শিল্পী নানান ভাবে ডুইং করছেন। কখনো রেখার কাটাকুটি করছেন, কখনো রং লাগাচ্ছেন বা ছবি থেকে রং ঘষে তুলে নিচ্ছেন। এভাবে নানান কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ছবি রচনা হচ্ছে। অর্থাৎ একটি সন্তোষজনক ছবি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত শিল্পী একটি উদ্ভাবনী উপায়ে তাঁর কাগজে বা ক্যানভাসে টেক্সচার যোগ করা চালিয়ে যান।

শিল্পে কিভাবে টেক্সচার এসেছে?

অতি প্রাচীনকালে মানুষ গুহার গায়ে যে সমস্ত শিল্পীরা ছবি আঁকে রেখে গেছে তার মধ্যে ছবিতে যে টেক্সচার বা বুনোট তাদের অজান্তে সৃষ্টি হয়ে গেছে তা বড়ো অদ্ভুত। বর্তমানকালের শিল্পীদের কাছেও প্রাচীন যুগের সৃষ্ট এরূপ টেক্সচার এক অতি বিস্ময়ের বিষয় হয়ে রয়েছে। এসময় মানুষ যে গুহাতে বসবাস করতো সেখানে একই গুহার দেওয়ালে এবং ছাদে মানুষ ছবি আঁকছেন যুগের পর যুগ ধরে। তার ফলে নতুন ছবি আঁকার জন্যে জায়গার অভাব দেখা দিয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যে একটি ছবির উপরে পরবর্তিকালে আরও একটি নতুন ছবি আঁকা হয়েছে। তার ফলে পুরানো ছবির উপর নতুন ছবি করতে গিয়ে দুটি ছবির সংমিশ্রনে আপনা-আপনি অদ্ভুতভাবে ছবিতে এক নতুন ধরনের টেক্সচার সৃষ্টি হয়ে গেছে। কিম্বা বহু বছর পর নীচের ছবি ফুটে বেরিয়ে এসেছে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন নতুন টেক্সচার তৈরী হয়ে গেছে। নীচের ছবি এরূপভাবে ফুটে বেরোতে পারে কারণ ছবিতে যে রঙ লাগানো হত- তা দীর্ঘ দিনের পর তাতে স্বচ্ছতা আসে - বিশেষত: তেল বা চর্বি মেশানো রঙের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে। কারণ যত দিন যায় রঙের সঙ্গে তেল এত শুকিয়ে আসে যে ছবি প্রায় স্বচ্ছ আকার ধারণ করে। এরূপ কারণও গুহাচিত্রের ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়ার ফলে আজ তাতে বিচিত্র সব টেক্সচারের দেখা মেলে। প্রাচীন শিল্পীরা ছবি আঁকতেন গুহার দেওয়ালে পশুর লোম দিয়ে তৈরী তুলির আঁচড় কেটে অথবা তীক্ষ্ণ কোনো বস্তু দিয়ে পাথরের গায়ে অগভীর খোদাই করে। পরে ঐ সমস্ত ড্রইংগুলো রঙ দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। মেটে রঙের সঙ্গে পশুর চর্বি বা রক্ত মিশিয়ে রঙ তৈরী করা হয়েছে। ফলে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের দেওয়ালে রঙের পৌঁচ পড়ে পড়ে আপনা-আপনিভাবেই এক নান্দনিক টেক্সচার তৈরী হয়ে গেছে। ডাঃ অশোক মিত্রের কথায়- “আশ্চর্যের বিষয় এইযে, কাঠ-কয়লার কালি আর মাটির লাল দিয়ে আঁকা ছবিতে পশুর রক্তকে এমনভাবে মেশানো হতো যে ছবিতে এক অদ্ভুত গভীরত্ব আসতো। এমনকি পরে যাকে বলবো পার্সপেক্টিভ, তাও আসতো।”^১ অর্থাৎ এসব গুহাচিত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়ে যাওয়া বুনোট-এর দরুন সেসব ছবি আশ্চর্যজনকভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে।

গুহাচিত্রে, একই স্থানে একাধিক ছবির ওভারল্যাপিং, যা প্যালিম্পসেস্ট নামে পরিচিত। এটি একটি প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য যার পিছনে রয়েছে বিভিন্ন সম্ভাব্য উদ্দেশ্য। একটি পুরানো ছবির উপর অন্য একটি নতুন ছবির স্তরগুলি প্রায়শই হাজার হাজার বছর ধরে বিস্তৃত, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটি পবিত্র বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ক্রমাগত ব্যবহার এবং পুনঃব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই ওভারল্যাপিং চিত্রগুলির পিছনের অর্থকে বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করেন। যেমন, এই ধরনের ছবিগুলিতে গভীরতা এবং গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। কিছু রচনায়, যেমন ফ্রান্সের লাসকক্সের হল অফ বুলসের মতো, প্রাণীদের ওভারল্যাপিং গভীরতা এবং ত্রিমাত্রিকতার অনুভূতি তৈরি করে, যেন তারা একটি চলমান পালের অংশ। একের উপরে অন্যটির চিত্র স্থাপনের ফলে গতিবিধি এবং একটি জনাকীর্ণ, গতিশীল দৃশ্যেরও ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। এছাড়াও রয়েছে আচার-অনুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য। শিল্পী এবং তাদের সম্প্রদায়ের জন্য একই স্থানে বারবার ছবি আঁকার কাজটি ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার নাওয়ারলা গ্যাবার্নামাং-এর মতো স্থানে, হাজার হাজার বছর ধরে চিত্রকলার স্তর যুক্ত করা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে বারবার পুনঃচিত্রকরণ পৃথক চিত্রের দৃশ্যমান নির্ভুলতার চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো সাংস্কৃতিক পুনর্নবীকরণ বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে

ইচ্ছাকৃতভাবে পুরানো কাজগুলিকে ওভারল্যাপ বা পুনরায় রঙ করেছে, বিদ্যমান চিত্রগুলির শক্তি ব্যবহার করে। বিভিন্ন প্রতীকী পুনর্ব্যবহারও এর পিছনে অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করা হয়। পুরানো ছবিগুলির উপর নতুন চিত্রকর্ম সৃষ্টির বিষয়টি, নতুন শিল্পীদের কাছে, তাদের পূর্বসূরীদের শিল্পের সাথে জড়িত হওয়ার একটি উপায় ছিল। এটি দীর্ঘ সময়কাল ধরে একটি বিশেষ বিশ্বাস ব্যবস্থার ধারাবাহিকতাকেই প্রতিফলিত করে। স্পেনের এল ক্যাস্টিলো গুহায়, গবেষণায় দেখা গেছে যে, বারবার ওভারল্যাপগুলিতে নতুন ছবিগুলিকে বিদ্যমান চিত্রগুলির সাথে একত্রিত করে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল চিত্রটি মুছে ফেলা হয়নি বরং একটি নতুন রচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গল্প বলার ঢং-এ গুহার দেওয়াল চিত্রিতকরণ বা ঐতিহাসিক রেকর্ড হিসেবে গুহায় ছবি আঁকা অথবা কিছু ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ছবিগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন ভারতের ভীমবেটকা শিলা আশ্রয়স্থলে, ওভারল্যাপিং ছবিগুলি সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি দীর্ঘ ক্রম নথিভুক্ত করে। বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ের সাথে মিলে যায়, যেমন প্যালিওলিথিক, মেসোলিথিক এবং পরবর্তী সময়ের, যা প্রত্নতাত্ত্বিকদের সময়ের সাথে সাথে জীবনধারা এবং শৈল্পিকতার পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করা যায়। এই ধরনের ওভারল্যাপিং ছবিগুলি চিত্রকলার জন্য স্থানের অভাবের কারণেও রচনা করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। এটা যদিও একমাত্র কারণ নয়, গভীর গুহা অঞ্চলে সীমিত পরিমাণে উপযুক্ত, সমতল শিলা পৃষ্ঠের কারণে শিল্পীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একই স্থান পুনরায় ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন। এটি একটি নির্দিষ্ট স্থানের পবিত্রতাকে আরও জোরদার করে, বিশেষ করে যেখানে একটি সমতল শিলা গঠিত হয়েছে।

ছবিতে টেক্সচার কথাটা বা তার ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকেই আমরা দেখছি। কিন্তু, সচেতনভাবে টেক্সচারকে ছবির বিশেষ বা একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে ঠিক কোন সময় হতে ব্যবহার করা হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে শিল্পের জগৎ যত উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীরাও সচেতন বা অবচেতন মনে ইহার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন এবং অবশ্যই করে একটা সময় এসেছে যখন শিল্পীরা অত্যন্ত সচেতনভাবেই তাঁদের শিল্পকর্মে টেক্সচারের ব্যবহার করেছেন। তবে অনুমান করা যায় যে, টেক্সচার সম্পর্কে শিল্পীরা সচেতনভাবে কাজ করছেন তেল রঙের আগমন ও ব্যবহারের পর থেকে।

ফ্লেমিশ চিত্রশিল্পের অগ্রদূত হচ্ছেন হুবার্ট ভ্যান আইক ও ইয়ান ভ্যান আইক ভ্রাতৃদ্বয়। চিত্রশিল্পের প্রায়োগিক আঙ্গিকে এই ভ্রাতৃদ্বয়-এর যুগান্তকারী দান হলো তেলরঙের ব্যবহারকে উন্নততর ও জনপ্রিয় করা। এর আগে গুঁড়ো রঙের সঙ্গে ডিমের কুসুমকে মিশিয়ে ছবির জন্যে রং তৈরী করা হতো। এঁরা প্রমাণ করেন, ডিমের কুসুমের পরিবর্তে রঙকে তেল দিয়ে গুললে চিত্ররচনায় আরো স্বচ্ছতা ও সাবলিলতা আনা যায় এবং ইহা সহজেই শুকিয়ে যায়না। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, বিশেষকরে টিসিয়ান ও অন্যান্য ডেনিশিয়ান শিল্পীরা তাঁদের পথ অনুসরণ করে অয়েল-টেম্পারা ব্যবহার করেন এবং অবশ্যই করে ছবির জমি সম্পর্কে ও তার বুনোট সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েই তাঁরা কাজ করেছেন।

প্রাচীন শিল্পকলায় বুনোটের ব্যবহার

প্রাগ-ঐতিহাসিক চিত্রের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল জীবজন্তু ও মানুষ। প্রাচীন গুহাবাসী মানুষ গুহার দেওয়ালে রঙের সাহায্যে গুহার অমসৃন দেওয়ালে এসব বিষয়ের নিদর্শন রেখে গেছেন।

এইসব ছবিগুলোতে চিত্রণ-নৈপুণ্য ও সজীব ভঙ্গীর সাবলীলতা বিস্ময়কর। রঙের ব্যবহার খুবই সীমিত এবং তা আজও অল্পন হয়ে আছে।

সেযুগের অরণ্যচারী শিকারী মানুষদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এসকল চিত্র রচিত। আদিম এসকল ছবির রচনা আঞ্চলিকতা ভেদে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্য অনুসারে প্রকারভেদ লক্ষ করা যায়। তাঁরা প্রাকৃতিক গুহার অমসৃণ দেওয়ালে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এবং সেই সঙ্গে হাতের কাছে যা-উপকরণ মিলেছে তাই দিয়েই চিত্র ও মূর্তি রচনা করে গেছেন। আর অনেক সময়ই দেখা যায় এই ধরনের কাজগুলি হয়েছে অনভ্যন্ত হাতে এবং অনেক ক্ষেত্রে অপরিসীম দক্ষতায়। নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এসব রচনার প্রথমের দিকে ছবিগুলোর ক্ষেত্রে ছবির জমির প্রতি তাঁরা হয়তো খুব একটা যত্নশীল ছিলেন না কিন্তু, পরবর্তীকালে এ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। গুহার ভেতরের এবড়ো-খেবড়ো দেওয়ালকে সাধ্যানুসারে সমান করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার উপর ছবির রচনা করা হয়েছে। ছবি রচনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রাকৃতিক বুনোট এসকল চিত্রের ভিত্তি হয়ে গেছে তা সত্যই বিস্ময়কর।

প্রাচীন গ্রীস, মিশর ও রোমান ছবিতে বুনোটের ব্যবহার

প্রাচীন ইউরোপীয় শিল্পকলার বিকাশঘটে গ্রীসে। কিন্তু, গ্রীসের প্রধান উপদ্বীপ ক্রীট দ্বীপে শিল্পের জয়যাত্রা শুরু হয় এর আগেই। ক্রীটানরা ছবি আঁকতে ভালোবাসতেন এবং তাঁদের প্রাসাদ অট্টালিকার দেওয়ালে ও তৈজসপত্রের গায়ে ছবি আঁকাতেন। এই সমস্ত ছবিতে ছবির পটের নিজস্ব স্বাভাবিক টেক্সচারই চিত্রের প্রাকৃতিক বুনোট হিসেবে প্রতীয়মান হয়। মিশরীয়রা তাঁদের মৃত নৃপতি বা অভিজাতদের পরলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ছবি আঁকাতেন, তাঁরা সেইসব ছবিতে মর্ত জীবনের পরিবেশকেই রঙে রূপে মধুর করে তুলতেন। মিশরীও সভ্যতায় সমাধি-সৌধের মধ্যে যেসকল চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে বেশীরভাগটাই খোদাইয়ের কাজ। পাথরের দেওয়াল “সান্ধেন রিলিফ” (Sunken Relief)-এর সাহায্যে চিত্র রচিত হয়েছে এবং কোথাও কোথাও দেওয়ালে রঙ-এর প্রোলেপ দিয়ে শিল্পকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্যাপিরাস-এর উপর যেসকল ছবির নিদর্শন মেলে সেখানেও প্যাপিরাস-এর যে নিজস্ব বুনোট দেখতে পাওয়া যায়, সেই বুনোটই ছবিকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে।

প্রাচীন গ্রীক চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় বিশেষ বিশেষ পাত্রের (কারুকাজ-করা ফুলদানি ইত্যাদি) গায়ে চিত্রিত নক্সা ও ছবি থেকে। চিত্র এখানে মিসরীয় অপেক্ষা সচল। তাছাড়া প্রাণবন্তও বটে। হালকা রঙ করা জমির ওপর গাঢ় রঙ দিয়ে বা গাঢ় রঙের জমির ওপর হালকা রঙ দিয়ে গতিশীল তুলির আঁচড়ে অসামান্য দক্ষতায় পাত্রগুলি চিত্রিত করা হয়েছে। বিভিন্ন জীবজন্তু, যেমন- বাঘ, সিংহ, ঘোড়া, অক্টোপাস, ফুল, লতা-পাতা, মানুষজন ইত্যাদি সমতল রঙ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, আশেপাশের জমি নানান জ্যামিতিক নক্সায় ভরাট করে বুনোটের কাজ করা হয়েছে দেখা যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পাত্র তৈরী করার সময় কাঁচা অবস্থায় কাঠি দিয়ে দাগ কেটে নিয়ে, রূপের আদল বা বিভিন্ন নক্সা তৈরী করে নিয়ে, পরে রঙ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ছবি তৈরীর আগেই ছবির জমি বা পট তৈরী করা হয়েছে। রঙ দেবার সময় ঐসব দাগের মধ্যে রঙ প্রবেশ করানো হচ্ছে না। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাঢ় রঙের মধ্যে হালকা সরু রেখার সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, ছবি তৈরির নিজস্ব শৈলীতেই ছবির টেক্সচারও তৈরী হচ্ছে এবং ঐ হালকা রেখার মায়াজালে ছবি আরো জমজমাট হয়েছে।

পরবর্তীকালে রোমানরা শক্তিশালী হয়ে উঠে ইতালীর সীমা ছাড়িয়ে ভূমধ্যসাগরের তীরে সভ্যতার সুপ্রাচীন দেশগুলি একে একে জয় করে নেয়। বিজিত দেশগুলি থেকে – বিশেষকরে গ্রীস থেকে রোমানরা অসংখ্য মূর্তি ও শিল্প নিদর্শন স্বদেশে নিয়ে এসে মন্দির, নাট্যশালা, সভাগৃহ, অট্টালিকা প্রভৃতি শোভিত করতে থাকেন। রোমান শিল্পীরা পূর্ণোদ্যমে গ্রীক শিল্পীদের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে থাকলেন এবং অচিরেই গ্রীক ও রোমান শিল্প প্রায় একাকার হয়ে গেল। সেকারণে, রোমানদের শিল্পেও গ্রীক শিল্পের মতো প্রায় একই ধরনের বয়ন-বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়।

বাইজানটাইন শিল্পে বয়ন-বিন্যাস

বাইজানটাইন যুগে চিত্রের যে নিদর্শন মেলে তাতে দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে ছবিতে রঙ করা হয়েছে রঙের গুঁড়োর সঙ্গে আঁঠার পরিবর্তে মোমের ব্যাবহার করে। এক্ষেত্রে ছবি আঁকার আগে ছবির জমি তৈরী করে নেওয়া হত। ছবি তৈরী হত কতকটা “এনকোয়েস্টিক প্রথায”। এতে টেম্পারা অথবা জলরঙের চেয়ে পিগমেন্ট-এর ব্যাবহার বেশী হত। ফলে ছবিতে তুলির আঁচড় স্পষ্ট হয়ে থাকতো এবং তুলির আঁচড়গুলোই এক ধরনের বুনোটের কাজ করতো।

বাইজানটাইন যুগে বেশীরভাগ চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় মোজাইক চিত্রে। এতে ছোটো ছোটো রঙিন পাথরের বা মোজাইকের টুকরোর সাহায্যে দেওয়ালের গায়ে সুসজ্জিত ছবি তৈরি করতে টুকরো টুকরো রঙিন পাথর পর পর লাগানো হত। এই পদ্ধতিতে পাশাপাশি দুটো মোজাইকের টুকরের জোড়ের ফাঁক থেকে যায়। ফলে ছবিতে সমগ্রভাবে একটা বুনোট-এর সৃষ্টি হয়ে ছবিকে স্বাভাবিকভাবেই অন্য একটি মাত্রায় উন্নিত করে। ছবি সমৃদ্ধ হয়। এই যুগের একটি বিশেষ ছবি- “দ্য ভার্জিন অফ ভ্লাদিমির” (The Virgin of Vladimir)– প্যানেলের উপর আঁকা প্রতিকৃতি, যেখানে মা ও শিশুর মুখের আদল আনা হয়েছে পয়েন্টিলিস্ট পদ্ধতিতে অর্থাৎ রঙের ছোটো ছোটো বিন্দু ব্যাবহার করে। কাপড়ের ভাঁজ আঁকা হয়েছে রেখার আঁচড়ের সাহায্যে বুনোট তৈরির মাধ্যমে।

এভাবেই চিত্ররচনার ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে শিল্পীরা চেষ্টা করছেন নিতনতুন উপকরণের আবিষ্কারে। ছবি কিভাবে গঠিত হবে তার দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন নতুন ভাবনার বিকাশ হয়েছে। কি বিষয় নিয়ে ছবি তৈরী হবে এবং কিভাবে তার উপস্থাপনা করা যাবে শিল্প সৃষ্টির প্রয়াসে শিল্পীদের কাছে এটা একটা অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বরাবরই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে।

রেনেসাঁয়ুগ

বিশ্বে স্বাধীন চিন্তা রাজ্যের পথ উন্মুক্ত হয় এই শতকে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর সৃষ্টির প্রয়াসে বৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্বারা চিত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনি বিজ্ঞান ও শিল্পজগৎ – উভয়-এরই ভাবনা চিন্তায় ডুবে থাকতেন। এর ফলে তাঁর চিত্রের সংখ্যা খুবই সামান্য। কিন্তু, সেই অল্প সংখ্যক চিত্রই তাকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছে। লিওনার্দো চিত্রঅঙ্কন করার পূর্বে সমগ্র চিত্রের পশ্চাদপট ও ভূমিতলকে পরিপ্রেক্ষিতের সূত্রে বহু রেখা বিন্যাসে স্থির করে নিয়ে মূর্তিকে নির্দিষ্ট স্থানে পরিপ্রেক্ষিতের আয়তন ক্রমে স্থাপন করতেন। ছবির পশ্চাদভাগে গভীর বর্ণ, ভঙ্গ ও ক্ষায়প্রাপ্ত শিলাখন্ডসমূহ রুক্ষ পার্বত্য ভূমি, জলস্রোত সকলই পরিপ্রেক্ষিতের গভীরতা নিয়ে তাঁর ছবি সৃষ্টি হয়েছে এবং সর্বের মধ্যে আলো-ছায়ার ব্যবহার ও বুনোটের মাধ্যমে সমস্ত বস্তুকে নিটোল ও সুডৌলরূপে রূপায়িত করা হয়েছে। রাফায়েল-ও এসময় প্রায় একইরকম আঙ্গিকে ছবি সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে মাইকেলেঞ্জেলো বুওনারত্তির নাম অবশ্যই

করে উল্লেখ করতে হয়। তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পের ইতিহাসে একজন জ্যেষ্ঠ শিল্পী। তিনি মূলত ছিলেন ভাস্কর। বলতে গেলে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে দিয়ে সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদে অলংকরণ ও সজ্জার চিত্র রচনা করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। প্রায় দশ হাজার বর্গ ফুট জমি তাঁকে কল্পনার রঙে-রেখায় চিত্রাচ্ছাদিত করতে হয়েছিল। আজ তা আমাদের কাছে এক অতি বিস্ময়কর বিষয়। তিনি চিত্র রচনা করেন ফ্রেস্কো বুওনো পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে জমি ভিজে থাকতে থাকতেই রঙের কাজ শেষ করতে হয় ছবি। জমিতে আন্তরন লাগানোর পর গভীরভাবে ড্রইং ট্রেস করে নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে রঙের প্রলেপ ও তার পর ছোটো ছোটো রঙের আঁচড় দিয়ে ছবি সম্পূর্ণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কাজ করার ফলে এবং দ্রুত রঙ লেপনের কারণে রঙের গভীরতা আসে ও হালকা টোনের ব্যবহারের ফলে ছবির বুনোট চমৎকার ভাবে গঠিত হয়।

ম্যানারিজম

রেনেসাঁ পরবর্তী পর্যায়ের শিল্প ইতিহাস ম্যানারিজম নামে পরিচিত। বলা চলে রেনেসাঁ যুগেরই পুনরাবৃত্তি। ম্যানারিস্ট চিত্রকর, স্থপতি কিম্বা কবিরা তাঁদের বিষয়বস্তুকে স্বাভাবিকভাবে অভিব্যক্ত করতেন না। কৃষ্ণিমতা, অতি মার্জিত ভাবধারা ও অতিশয়োক্তির দ্বারা তাঁরা চমক, বলক ও ঠমক সৃষ্টির প্রয়াস করতেন। এই অঙ্গিকে ভেনিসীয় শিল্পীদের লক্ষ ছিল রঙের দ্বারা আকৃতিকে অভিব্যক্ত করা। ভেনিসের চিত্র শিল্পের রঙের চমৎকারিত্বের একটা কারণ হলো যে এঁদের দেশের আবহাওয়ার আদ্রতা। এঁরা বুঝলেন দেওয়াল চিত্র এই কারণে উপযোগী নয়। তাই তাঁরা ক্যানভাসে আঁকা শুরু করলেন। ক্যানভাসের উপর তাঁরা তেল রঙের মাধ্যমে আঁকা শুরু করেন। এতে পটের উপর রঙের পিগমেন্ট-এর ব্যবহার অনেকখানি বেড়ে যায়। ফলে দৃশ্যঅঙ্কন করতে ক্যানভাস-এর তল, রঙ ও তুলির আঁচড়ের দাগ ছবিতে আসাধারণ এক বুনোট বা টেক্সচার সৃষ্টি করেছে।

জার্মানশিল্প

জার্মান চিত্র শিল্পে স্থাপত্যে গথিক পদ্ধতি চালু হবার পর গীজার দেওয়াল সংকুচিত হতে থাকে। সেখানে দেওয়াল চিত্রের স্থানে এলো কাচ চিত্রণ, অর্থাৎ শার্শি-গুলির উপর রঙ-বেরঙের ছবি আঁকা। কাচ চিত্রের উজ্জ্বল বর্ণের বুনোট অনিন্দ সুন্দর। স্বনামধন্য শিল্পী আলব্রেখট ড্যুরার-এর খ্যাতি ছিল এনগ্রেভিং-এর কাজে। তাই তাঁর কাছে যখন কোনো প্রতিকৃতির বা অন্য কোনো চিত্রের ফরমাস আসত তখন তিনি ঐসকল শিল্পকর্ম অত্যন্ত মন্থর গতিতে সমাপ্ত করতেন। ড্যুরারের সুক্ষ্ম তুলির কাজ-এর বিশেষত্ব হলো যে তা প্রতিটি বস্তুর স্বাভাবিকতা সম্পর্কে যত্নশীল থাকতেন। তাঁর স্ব-প্রতিকৃতি বা সেলফ পোর্ট্রেট (Self Portrait) (প্যানেলের উপরে করা পেইন্টিং)- এতে দেখা যাচ্ছে মুখের স্বাভাবিক গড়ন, চুলের বিন্যাস, টুপি, পোশাক-আশাকের স্বাভাবিক বিন্যাস ও ভাঁজ, দস্তানা পরিহিত হাতের গঠন সব কিছুই সুক্ষ্ম তুলির বুনোটে তৈরী করা হয়েছে। হ্যাঙ্গ হলবাইন-এর সৃষ্ট কোর্ট পোর্ট্রেটটি এক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ বা নিদর্শন। এই ধরনের পোর্ট্রেট একটি আভিজাত্য মূলক ছবি, যেখানে তিনি জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে শোভিত হয়ে বসে আছেন এবং পোশাকের প্রতিটি কারুকার্যে সেই বয়ন-বিন্যাস বা টেক্সচারকেই খুঁজে পাওয়া যায়।

বারোকযুগ

বারোক নামে পরিচিত সময়, যা ইউরোপীয় শিল্পে বিস্তৃতভাবে ১৭-তম এবং ১৮-তম শতকের অন্তর্ভুক্ত, এটি ছিল রেনেসাঁ এবং আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী পর্ব। এক অর্থে এটা ছিল রেনেসাঁর

পুনর্জাগরণ। এই যুগে, শিল্প জগতে পূর্বে যা ঘটে ছিল সেই সবেরই পুনরাবৃত্তি হিসাবে দেখা যায়। আগের মতো একই ধারায় সৃজনশীল কার্যকলাপের পুনর্নবীকরণ, একই চক্রের মধ্যে যেন দ্বিতীয় বিপ্লব। এল গ্রেকো, বের্নিনি, কারাভাজ্জিও, রুবেন্স, রেমব্রান্ট প্রমুখ শিল্পীরা এযুগের এবং চিত্র ও ভাস্কর্য – শিল্পে সর্বকালের চিরস্মরণীয় শিল্পী। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের চিন্তা ও সৃষ্টিতে ও শিল্পের রচনা কৌশলে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। এল গ্রেকো, রুবেন্স, রেমব্রান্ট – এঁদের কাজের মধ্যে দেখা যায় যে ক্যানভাস প্রথমে খুব মোটা রঙের পিগমেন্ট ব্যবহার করেছেন। তুলি চালনার মুনসিয়ানার সঙ্গে মূর্তি, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, দালান-কোঠা, নানান বস্তুর রূপের আদল অঙ্কিত হয়েছে। পরে রঙ শুকিয়ে গেলে তাতে পাতলা রঙের ওয়াশ দিয়ে কোথাও অন্ধকার ও আলোর সৃষ্টি করা হয়েছে। নীচের রঙের প্রাথমিক গঠন ও তুলির আঁচড়ের দাগের খাঁজে খাঁজে পাতলা রঙ প্রবেশ করেছে, ফলে বস্তু বা পোষাকের ভাঁজ-এর পশাদপট সচেতনভাবেই তাঁরা বুনোটের সৃষ্টি করে ছবিকে প্রাণ প্রাচুর্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর ফলে ছবিতে স্বতঃস্ফূর্ততা ও উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে।

উদাহরণস্বরূপ, লরেন্সের “রানী শার্লট”-এর (Queen Charlotte) এই প্রতিকৃতিটিতে রঙের উজ্জ্বল ও বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। রঙ্গকের স্বতঃস্ফূর্ত ও অভিঘাতপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা আকস্মিকভাবেই ছবিটিতে এই প্রভাব গড়ে ওঠে। মসলিন পোশাকের পাতলা সরের আন্তরণের মতো ভাঁজ, চকচকে গহনা ও রত্নগুলি, নিখুঁতভাবে আঁকার পরিবর্তে এগুলি অতি দ্রুত ম্যানিপুলেটেড ইমপাস্টো (অর্থাৎ ঘন রঙের উপর রঙ লাগানো) পদ্ধতিতে আঁকা হয়েছে যার ফলে ছবিটিতে রঙ বিশেষভাবে ঘন ও পুরু হয়ে উঠেছে যা আলোর বলকানিকে প্রভাবিত করে।

স্পেনের ক্যান্টাব্রিয়ার আল্টামিরার গুহায় চিত্রিত বাইসন, উচ প্যালিওলিথিক যুগের।

হল অফ দ্য বুলস, ফ্রান্সের লাসকক্সের একটি গুহায় শত শত ফুট গভীরে অবস্থিত। এটি প্যালিওলিথিক গুহাচিত্র। ধারণা করা হয় যে চিত্রগুলি ১৫,০০০ থেকে ১৩,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল।

“দ্য ভার্জিন অফ ড্লাদিমির”, কাঠের প্যানেলে এগ টেম্পেরা, ১০৪ বাই ৬৯ সেন্টিমিটার (৪১ ইঞ্চি x ২৭ ইঞ্চি), কনস্টান্টিনোপলে প্রায় ১১৩১ সালে আঁকা।

মাইকেলেঞ্জেলো, ডেলফিক সিবিলা, সিস্টিন চ্যাপেল সিলিং, ১৫০৮-১২, ফ্রেস্কো (ভ্যাটিকান সিটি, রোম; ছবি)

রানী শার্লটের প্রতিকৃতি, ১৭৮৯ সালে ইংরেজ শিল্পী টমাস লরেসের আঁকা একটি তেলরঙের ক্যানভাস প্রতিকৃতি। এটিতে জর্জ তৃতীয়ের স্ত্রী মেকলেনবার্গ-স্ট্রেলিটজের ব্রিটিশ রানী শার্লটকে চিত্রিত করা হয়েছে।

স্ব-প্রতিকৃতি (অথবা আঠাশের আত্ম-প্রতিকৃতি), জার্মান রেনেসাঁর শিল্পী আলব্রেখট ডুরারের একটি প্যানেল চিত্রকর্ম।

১৫২৭ সালে রচিত হলবাইনের মাস্টারপিস “স্যার থমাস মোর”, মহান মানবতাবাদীকে চিত্রিত করে। শিল্পকর্ম সৌজন্যে ফ্রিক কালেকশন।

জলপাই ওয়ালপেপারের সামনে নিজের প্রতিকৃতি, পল সেজান, ১৮৮১, ক্যানভাসে তেল রঙ, ৩৩.৬ x ২৬ সেমি।

আধুনিকযুগ

টেক্সচার বিমূর্ত চিত্রকলার জন্য অত্যাাবশ্যক – এটিকে শিল্পের একটি মূল নীতি হিসেবে গণ্য করা হয়। আধুনিক বিমূর্ত শিল্পে টেক্সচারের গুরুত্ব অপরিসীম। টেক্সচার শিল্পকলার মধ্যে আবেগকে উস্কে দেয়। শিল্পীরা শিল্পকর্মকে মাত্রা দিতে এবং গতিশীল অনুভূতি তৈরি করতে টেক্সচার ব্যবহার করেন। রক্ষ, খাঁজকাটা টেক্সচার অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে, আবার মসৃণ, প্রবাহিত টেক্সচারগুলি সাদৃশ্যের ইঙ্গিত দিতে পারে। টেক্সচার চাক্ষুষ আগ্রহও তৈরি করে। মসৃণ এবং রক্ষ পৃষ্ঠের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া একটি চিত্রকলাকে আরও মনোমুগ্ধকর করে তুলতে পারে। চাক্ষুষ বৈপরীতা দর্শকের চোখকে ক্যানভাস জুড়ে পরিচালিত করতে এবং রচনাকে উন্নত করতে সহায়তা করে। টেক্সচার চিত্রের মধ্যে জটিলতা এবং গভীরতা সৃষ্টি করে। বিমূর্ত শিল্প প্রায়শই মাধ্যমের বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। পুরু স্তরে রঙ প্রয়োগ করে (ইমপাস্টো), স্ক্র্যাপিং, অথবা মিশ্র মাধ্যম ব্যবহার করে, শিল্পীরা একটি গভীর জটিল কাজ তৈরি করতে পারেন। আধুনিক যুগের শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মে টেক্সচার তৈরি করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্য নেন। যেমন- ইমপাস্টো: প্যালেট, ছুরি বা ব্রাশ দিয়ে ঘনভাবে রঙ প্রয়োগ করলে উঁচুনিচু, অসমতল, এবড়োখেবড়ো, অমসৃণ ও ডেউথেলান জমি তৈরি হয় যা দৃশ্যত আকর্ষণীয় এবং শিল্পকর্মটি দর্শককে যেন স্পর্শের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। শিল্পীরা ছবির পৃষ্ঠতল তৈরি করতে বিভিন্ন মিশ্র মাধ্যম ব্যবহার করে থাকেন, যেমন- রঙের সাথে বিভিন্ন উপকরণ, যেমন বালি, গেসো বা জয়েন্ট কম্পাউন্ড একত্রিত করতে পারেন। ছবিতে টেক্সচার তৈরীর জন্য শিল্পীরা অনেক সময় স্ক্র্যাপিং এবং লেয়ারিং পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। রঙ প্রয়োগ করে এবং তারপর স্ক্র্যাপ করে সরিয়ে ফেললে অন্তর্নিহিত স্তরগুলির রঙ এবং টেক্সচার প্রকাশ পায়, যা কাজে আখ্যান এবং জটিলতা যোগ করে।

এপর্যন্ত ছবিতে টেক্সচার কিভাবে এসেছে (সচেতনভাবে হোক বা অচেতন ভাবে হোক), সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। এরপর ছবি কিভাবে টেক্সচার-প্রধান হয়ে গেল তা দেখা যাক। স্বনামধন্য শিল্পী এডগার দেগাস যখন ঘোষণা করলেন, “Art is

not what you see, but what you make others see.”^২ - এই ঘোষণার সঙ্গে ছবির জগতের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে পালটে যায়। এডগার দেগাসের উক্তিটির অর্থ হল শিল্পের সারমর্ম শিল্পীর আক্ষরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয় বরং দর্শকের মধ্যে যে আবেগ, ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়ে তোলে তাতে নিহিত। এটি পরামর্শ দেয় যে শিল্প হল যোগাযোগের একটি রূপ যেখানে শিল্পী রঙ, রূপ এবং আবেগের মতো বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে একটি কথোপকথন তৈরি করেন যা প্রতিটি ব্যক্তির কাছ থেকে একটি অনন্য প্রতিক্রিয়া জাগায়। অতএব, একটি শিল্পকর্মের “অর্থ” এবং “প্রভাব” দর্শকের ব্যাখ্যা এবং অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায়। শিল্পী তাঁর শিল্পকলার মাধ্যমে দর্শকের সঙ্গে যোগাযোগকারী স্থাপন করেন। উক্তিটিতে শিল্পীকে একজন যোগাযোগকারী বা দোভাষীর ভূমিকায় পাওয়া যাচ্ছে, যাঁর লক্ষ্য এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করা যা কেবল উপস্থাপনের বাইরে যায়। শিল্পীর দক্ষতা হল কীভাবে তিনি তাঁর শিল্প মাধ্যমটি ব্যবহার করে দর্শকদের জন্য একটি শক্তিশালী দর্শক-কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারেন। এখানে শিল্প একটি দ্বিমুখী রাস্তা হয়ে ওঠে, যেখানে দর্শকের ব্যক্তিগত পটভূমি, আবেগ, অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দর্শক শিল্পকে কীভাবে গ্রহণ করবেন, তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই রচনা বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য আনন্দ, স্মৃতিকাতরতা বা অর্থবোধের মতো ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি জাগাতে পারে। উক্তিটির মধ্যে থেকে আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। তাহলো, শিল্প কেবল দৃশ্যত যা উপস্থিত করে অর্থাৎ দৃশ্যমান শিল্পবস্তুটির বাইরেও বেশি কিছু প্রকাশ করে যা শিল্পের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গল্প, আবেগ, জীবনধারা, অথবা ভালো বা খারাপ অনুভূতি সম্পর্কে বিশেষ ধারণা দর্শকদের মধ্যে তৈরি করে। শিল্প হলো নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য একটি হাতিয়ার। মহান শিল্প বিশ্বকে দেখার একটি নতুন উপায় প্রদান করে যা মানুষের মনে এক অপার আবেগ সঞ্চারিত করে। এটিকে শিল্পের জাদু হিসাবে দেখা হয় যা দর্শকদের মনে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করে।

অঙ্কিত বস্তু কেমনভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে এটাই হলো আধুনিক শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গী। কিভাবে আঁকা হচ্ছে- এই বিষয়টির মধ্যে দিয়েই ছবির উপকরণ, করণ-কৌশল, তার ব্যবহার প্রভৃতি সাংগঠনিক বাহ্যিক উপাদান-এর উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই ছবির বাহ্যিক দিক তার উপরিতল-এর উপর শিল্পীর দৃষ্টি ত্রিযাশীল ও শিল্পী এর প্রতি বিশেষ যত্নবান হবেন, তা আর আশ্চর্য কি? ছবির পৃষ্ঠতলকে কিভাবে ব্যবহার করলে ছবি দৃষ্টি নন্দন হবে ছবি আরো আকর্ষণীয় হবে, কিভাবে ছবির গভীরতার সৃষ্টি হবে- শিল্পীর লক্ষ্য থাকে এই দিকে এবং এর জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল নানানভাবে এবং ছবির জমি ও তার টেক্সচার এই বিষয়ে অবশ্যই করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

ইপ্রেশনিজম

প্রকৃতির প্রত্যক্ষ অনুধাবনে যে বাস্তবধর্মী শিল্প রীতি দুশো বছর ধরে ফ্রান্সের ক্লোদ মনেট, ইউজিন দালাক্রোয়া, গুস্তাভ কোর্বে, ক্যামিল কোরোট এবং ইংল্যান্ডের জোসেফ ম্যালার্ড উইলিয়াম টার্নার ও জন কনস্টেবলের শিল্প সাধনার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হচ্ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ফ্রান্সে তাঁদেরই একদল উত্তরসূরী সেই ধারায় যুগান্তকারী রূপান্তর ঘটালেন। তাঁদের লক্ষ্য হলো মানুষের প্রত্যাভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে প্রথম দৃষ্টিপাতে মানুষ জড় ও জঙ্গমকে যেভাবে দেখে ঠিক সেইভাবে চিত্রিত করা। সে দেখা সমীক্ষণ নয় সামগ্রীক। তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে, মুক্ত প্রকৃতির দিকে তাকালে প্রতিটি বস্তুকে আলাদা করে তার রং ও

আকৃতিকে দেখা যায়না। এঁরা দেখলেন ‘মানুষের দেখা’ দুটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল: এক, আলোর রঙ ও তার স্পন্দন, দুই, বাতাসের ঘনত্ব। আলোর রঙকে ছবিতে প্রতিফলিত করা ইহল এই নবীন পথ-সন্ধানীদের প্রধানতম প্রচেষ্টা। তাই ছবির রঞ্জন সম্পর্কে তাঁদের নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হল। এবিষয়ে কনস্টবল এক নতুন আঙ্গিকের প্রবর্তন করেন। তিনি পটের উপর মশ্গলভাবে এক বা একাধিক রঙের মিশ্রণকে না লাগিয়ে পরিবর্তে এক-একটি রঙকে স্বতন্ত্রভাবে বিন্দু বিন্দু করে কিম্বা ছোটো ছোটো আঁচড়ে লাগালেন, ফলে একাধিক রঙের পাশাপাশি অবস্থানে একটা একতান (Harmony) সৃষ্টি হয়। খুব কাছ থেকে দেখলে বিভ্রান্ত তুলির অর্থহীন রঙ ছড়ানো বলে মনে হয়। কিন্তু, একটু পিছিয়ে গিয়ে দেখলেই সেই রঙের ফলানো যাদু ধরা পড়ে। অর্থাৎ রঙের বুনোটের ফলে এরূপ দৃশ্যমান ছবির সৃষ্টি। পরবর্তীকালে ভিনসেন্ট ভ্যান গগের কাজের মধ্যে এরূপ রীতির বিন্যাস দেখি, সেখানে তিনি রঙের ছোটো আর মাঝারি মাপের বিন্দু, ড্যাশ ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং তাল তাল রং (Thick Colours) লাগিয়ে ছবি তেরী করেছেন। ফল হয়েছে আরো মারাত্মক। মোটা রঙের আঁচড়ে তুলির যে দাগ পড়েছে এবং খাঁজ-এর সৃষ্টি হয়েছে তাতে আলো ও তার ছায়া, ছবির তলে পড়ে ছবিকে আরও উজ্জ্বল করেছে। ইমপ্রেশনিস্ট-দের ছবিতে আছে রঙের উল্লাস, ছবির বর্হিভাগ অভিক্ষিপ্ত ও উচ্চাবচ। সেই উচ্চাবচ রঙে অভিক্ষিপ্তের মধ্যেই শিল্পীর হাতের পরিচয় এবং ছবিটির গঠনশৈলীর নির্দেশ। তাই ছবিকে প্রাণবন্ত করার জন্য আলফ্রেড সিসলি বলে গেছেন- চাই আকার, রঙ ও বহির্দেশ। তিনি মনে করতেন যে বহির্দেশের সজীবতাই দর্শকের মনে গভীর অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

পোস্ট-ইমপ্রেশনিজম

পল সেজান, ভিনসেন্ট ভ্যান গগ, পল গগুইন - ইমপ্রেশনিজম উত্তরযুগের তিন দিক পাল। শিল্পে সারল্য, শৃঙ্খলা, খজুতা - সেই সঙ্গে বস্তুর আকার ও বেধ সৃষ্টির জন্য পল সেজান সচেতনভাবে বিষয়বস্তুর প্রকৃত আকারের বিকার ঘটান। ভূচিত্রের পাহাড়, পাথর গাছ ও ঘর-বাড়ির ঘনত্ব ও নিরেটত্ব সৃষ্টির জন্য বাঁকা রেখার ও আকারগুলিকে ঋজু ও কৌণিক রূপ দেন। পল সেজান ছবি আঁকতেন খুব মস্তুর গতিতে। সেই মস্তুর গতিতে স্তরের পর স্তর রঙ চাপিয়ে তিনি যে ভূচিত্র এঁকেছেন তার পাহাড়, মাঠ ও বনের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, দূরত্ব ও বিশালত্বে এসেছে গভীরতর বাস্তবের অনুভূতি। তিনি বস্তুর আকারের প্রাথমিক বা মৌলিক রূপ - যথা ঘনক্ষেত্র, শঙ্কু বা মোচার আকৃতি, সিলিন্ডার প্রভৃতি জ্যামিতিক আকারের কথা মনে রেখে চিত্র বিষয় অঙ্কিত করেন। পরবর্তীকালে ফ্রান্সের জর্জ ব্রাক এবং তাঁর সমসাময়িক শিল্পী পাবলো পিকাসো, সেজান প্রদর্শিত আঙ্গিক একেবারে আক্ষরিক অর্থে শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কিউবিজম (Cubism)-এর জন্ম দেন।

প্রথমদিকে চিত্রে, ভাস্কর্যের আভাস আনতে তাঁরা রঙের গুরুত্ব কমিয়ে, শুধু ধূসর ও বাদামী রঙ ব্যবহার করতেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তা ক্রমে জটিলতর হয়ে ওঠে। এই নতুন ধরনের শিল্প ভাবনার পিছনে তাঁদের যুক্তি ছিলো- শিল্পী যা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেন তাকে প্রতিফলিত করার দাবী ইমপ্রেশনিজম উত্তরযুগের শিল্পীরা তো বহুকাল পূর্বেই ত্যাগ করেছেন। সে আলোর পেছনে ছুটে লাভ নেই। পটের উপর শিল্পীরা পলাতক মুহূর্তের কল্পিত ইমপ্রেশনকেও ধরে রাখতে চাইলেন না। অতএব সেজানের প্রদর্শিত পথে ইমপ্রেশনিজম উত্তরযুগের শিল্পীরা ছবির বিষয়বস্তুকে যতটা সম্ভব দৃঢ়, ঘন ও স্থায়ী ভাবে গড়ে তুলতে চাইলেন। এই শিল্পীদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো ছবির সংগঠন, কোনো কিছুর অনুকৃতি করা নয়।

ব্রাক ও পিকাসো তাঁদের ছবিতে স্টেনসিল করা অক্ষর, গানিতিক সংখ্যা ইত্যাদি আরোপ করে ছবি সৃষ্টি করলেন – এসবই টেক্সচার-ধর্মী কাজ এবং সেই সঙ্গে শুরু করলেন পটের উপর কাগজের টুকরো, তাস, কাঠ ও মার্বেলের অনুকৃত কাগজ ইত্যাদি স্টেটে দেওয়া। কয়েকটি ছবিতে তাঁরা রং ও কালির মিশ্রনে মার্বেলের অনুকৃতি ঘটালেন- যা ‘সিনথেটিক কিউবিজম’ নামে পরিচিত।

টেক্সচার এবং কিউবিজম

একোল-দে-বোজার-এ ছাত্র থাকাকালীন, ব্রাককে প্যারিসে তাঁর ছোট পেইন্টিং এবং সাজসজ্জার কাজে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এখানে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা অমূল্য ছিল। এটি তাকে কাঠ এবং মার্বেলকে নকল করে পৃষ্ঠতল আঁকার কৌশল শিখিয়েছিল। এই সময়ে তিনি ফাউন্ডিস্ট নামে পরিচিত একদল শিল্পীর সাথে জড়িত হন এবং একটি স্বাভাবিক অগ্রগতি হিসেবে পিকাসোর সাথে সহ-প্রতিষ্ঠাতা রূপে - কিউবিজম স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। তবে একজন ডেকোরেরটর হিসাবে তার প্রথম অভিজ্ঞতা তিনি কখনই ভুলে যাননি। ১৯১২ সালে ব্রাক ডেকোরেরটরের চিরুনি জাতীয় বস্তু ব্যবহার করে তার ছবিতে কাঠের টেক্সচার অনুকরণ করতে শুরু করে। তার উদ্দেশ্য ছিল তার কাজের মধ্যে এমন উপাদানগুলি প্রবর্তন করা যা এটিকে বাস্তবতার সাথে শারীরিকভাবে সনাক্ত করবে, এটিকে আরও স্বীকৃত করে তুলবে।

স্প্যানিশ শিল্পী পাবলো পিকাসো অবিলম্বে তার পেইন্টিং ‘দ্য পোয়েট’ (The Poet) (১৯১২)-এ চুলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য চিরুনির আঁচড়ের কৌশল ব্যবহার করে ব্রাকের এই ধারণাটিকে তাঁর ছবিতে গ্রহণ করেছিলেন। সেজানের মতো পিকাসোও ক্যানভাসের নিজস্ব টেক্সচার বা বুনাটকে কিভাবে ছবিতে কাজে লাগানো যায় সেইসব সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি ক্যানভাসের কোনো কোনো ক্ষেত্রগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পেইন্ট মুক্ত রেখে দিতেন, যাতে ক্যানভাসের অন্তর্নিহিত সাপোর্টটি চূড়ান্ত নান্দনিকতার সাথে রঙ এবং টেক্সচারের বিন্যাসের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। তারপরে, তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে (পিকাসোর বাবা ছিলেন একজন শিল্প শিক্ষক, যিনি ভিজে থাকা অবস্থায় তার কাজের পৃষ্ঠের সাথে অন্যান্য চিত্রকর্মের টুকরোগুলি জুড়ে দিয়ে একটি নতুন চিত্রকর্ম গড়ে তুলতেন।), একটি তেল-কাপড়ের টুকরো কেটে তার উপর একটি বেতের চেয়ারের প্যাটার্ন সরাসরি তার ক্যানভাসে স্টেটে দিলেন। পিকাসোর এই কৌশলটি কেবল আকর্ষণীয় এবং সাহসী ছিলনা, বরং শিল্পের জগতে এটি একটি অত্যন্ত মৌলিক উদ্ভাবন গঠন করেছে।

পিকাসোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলস্বরূপ এমন একটি নান্দনিক সূত্র প্রবর্তিত হলো যা চিত্রকলার পৃষ্ঠতলের চিরাচরিত রীতিনীতিগুলিকে ভেঙে দিয়েছিলো। পিকাসোর আঁকা “স্টিল লাইফ উইথ চেয়ার কনিং” (Still Life with Chair Caning) ছবিটিতে (এটি একটি ছোট, ওভেল ছবি ১৯১২ সালের শীতকালে আঁকা) ডানদিকে একটি গ্লাস এবং লেবুর একটি টুকরো রয়েছে (এগুলিকে সুপার ইমপোজ করা চিত্র হিসাবে উপস্থাপন করা হয়)। বাম দিকে একটি পাইপের দণ্ড যা “JOU” অক্ষরের পিছনে দেখা যায়। “J” অক্ষরটি তার সঠিক অবস্থানে দেখা গেছে, কিন্তু “U” অক্ষরটি তার সঠিক স্থানে নেই বলে মনে হচ্ছে। এর নীচে বাম দিকে, পিকাসো বেতের প্যাটার্নের সাথে তেল-কাপড়ের একটি ছবি আঠা দিয়ে স্টেটে দিয়েছিলেন। তিনি বোল্ড ব্রাশ-স্ট্রোক দিয়ে এর উপর ছায়ার জায়গাগুলি আঁকছেন। পিকাসো

শুরু থেকেই এই কোলাজগুলিকে খাঁটি পেইন্টিং হিসেবেই মর্জাদা দিয়ে এসেছেন। এই ডিম্বাকৃতি পেইন্টিংটি একটি মোটা কর্ডের টুকরা দ্বারা ফ্রেম করা হয়েছে।

কল্পনা এবং বাস্তবতার সংমিশ্রণে এই ধরনের চাক্ষুষ কৌশলের সাহায্যে শিল্পকর্মটির অর্থ দ্ব্যর্থহীন ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বেতের কাজের চেয়ারের বাস্তবসম্মত উপস্থাপনাটি আসলে একটি অলীক কল্পনা। কাগজের উপরে লেখা অক্ষরগুলি আসল জিনিসটির পরিবর্তে নিছক একটি নান্দনিক উপাদানস্বরূপ। শিল্পকর্মটিতে কাচ, লেবু এবং পাইপটি সম্ভবত সবচেয়ে বাস্তববাদী উপাদান। এতে টোনালিটির গ্রেডেশনটি তৈরী হয়েছে গেরুয়া এবং বাদামী রঙের উপর ভিত্তি করে এবং তুলির আঁচড়গুলো একেবারেই কিউবিজমের মতো করেই প্রতীকায়িত করা হয়েছে। শিল্পকর্মটিতে স্পষ্টই ঐতিহ্যকে অবমাননা করার প্ররোচনার আভাস শুধু প্রযুক্তির এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং ধারণাগত ভাবেও পাওয়া যায়, যেন পিকাসো ঐতিহ্যগত শৈল্পিক মূল্যবোধগুলো নিয়ে একধরনের ঠাট্টা-তামাশা করছেন।

“I paint objects as I think them, not as I see them”^{৩০} - পিকাসোর এই উক্তিটি শিল্পের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে, বিশেষ করে কিউবিজমে তাঁর কাজ, যেখানে তিনি বস্তুগুলিকে জ্যামিতিক আকারে বিভক্ত করেছিলেন এবং একইসাথে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছিলেন, আক্ষরিক দৃশ্য উপস্থাপনার চেয়ে ধারণাগত বোধগম্যতার উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। এই বাক্যাংশটি, বিশেষ করে কিউবিজমের বিকাশের সময় তাঁর শৈল্পিক দর্শনকে অভিযুক্ত করে, যে শৈলীটির জন্য তিনি একজন সহ-প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী হিসেবে কাজ করেছিলেন। শিল্পের ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিকোণগুলি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বস্তুগুলিকে একটি একক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের পরিচিত চেহারার পরিবর্তে তাদের রূপ সম্পর্কে তার বৌদ্ধিক বোধগম্যতার উপর ভিত্তি করে চিত্রিত করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ১৯০৫-৬ সালে আঁকা গার্ট্রুড স্টেইনের প্রতিকৃতি (Portrait of Gertrude Stein), যেখানে তিনি মুখোশের মতো একটি অবয়ব দিয়ে তাঁর মুখটি আঁকেন, যা আক্ষরিক নয় বরং স্টেইনের অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক উপস্থাপনা ছিল।

বিমূর্ত চিত্রকলায় টেক্সচার

এপর্যন্ত সিনথেটিক কিউবিজমের ধারা অবধি চিত্রকলা সৃষ্টিতে টেক্সচার-এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এর পরবর্তী পর্যায়ে উত্তর আধুনিককালের ছবি যাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টিং বলা হচ্ছে- তার পর্যালোচনা করা যেতে পারে। টেক্সচার তৈরীর ব্যাপারে তেমন কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন চোখে না পড়লেও প্রতিটি কাজের মধ্যে শিল্পীদের শিল্প রচনার দৃষ্টিভঙ্গি বা তাঁদের স্বকীয়তার গুণে বুনোট বা টেক্সচার-এর বিশেষ তারতম্য লক্ষ করা যায়। যেমন জ্যাকসন পোলক-এর “নাম্বার-১” (Number-1) চিত্রটি। ক্যানভাসের উপর তেল রঙ দিয়ে চিত্রটি আঁকা হয়েছে। এখানে রেখার উঠা-নামা এবং কোথাও কোথাও রঙের পোঁচ লক্ষ করা যায়, যদিও এটি একটি রেখা ভিত্তিক ছবি। ছবির মাপ ৬৮ ইঞ্চি × ১০৪ ইঞ্চি। এটি একটি বেশ বড় মাপের ছবি। চিত্রটিতে আলোকময় ঘন রঙের সুতোয় জালিকা আকৃতির বনজঙ্গলের মতো রঙের জট দেখতে পাওয়া যায় এবং সেটা দেখতে দেখতে দর্শকরাও অবচেতন মনে তার জট খোলারও চেষ্টা করতে থাকেন। আবার সেই সঙ্গে দর্শকরা এটা ভাবেও বিস্মিত হন যে, এত বড় জমি ভরাট করতে শিল্পী তাঁর বাহুকে কিভাবে পরিচালনা করেছেন এবং এসবের মূলে যে টেক্সচারের-এর খেলা বিদ্যমান তা আধুনিকতার দাবীর সঙ্গে সঙ্গে চমৎকারিত্বেরও দাবী রাখে।

আরও একটি ছবির উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে- উইলিয়াম ডি কুনিং-এর “উওম্যান-১” (Woman-I) ছবিটি। এটি বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ (অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম) ধারার কাজ। এছবিটিও ক্যানভাসের উপর তেল রং দিয়ে আঁকা। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত ঘন ও পুরু রঙের ব্যবহার এবং দ্রুত তুলির বিক্ষুব্ধ আঁচড় দর্শকের মনকে অস্থির করে তোলে। রঙের প্রলেপের উপর আরো অন্য রঙের প্রলেপ, কোথাও রঙ-কে অতিরিক্ত তেল ব্যবহার করে ঝরিয়ে দেওয়া। তার সঙ্গে রেখার দ্রুত টান ইত্যাদি মিলে একটি জমজমাট রচনা। কুনিং রঙে পরিপূর্ণ তুলির সাহায্যে ছবি আঁকেন। ছবি গড়ে তোলেন ধীর গতিতে এবং প্রচুর সংশোধনের মাধ্যমে। ফলে তাল তাল জমাট বাঁধা রঙের আন্তরণ পড়ে ক্যানভাসে, আর তার ফলেই ছবির জমিতে টেক্সচার গড়ে ওঠে। ছবিতে একটি বিশেষ আকার প্রকাশ পায়। লুসিও ফন্টানা-র “ভেনিস ওয়াজ অল ইন গোল্ড” (Venice Was All in Gold), রচনাকাল ১৯৬১, ক্যানভাসের উপর তেলরং, ৫৯ ইঞ্চি / ৫৯ ইঞ্চি - এই ছবিটিতে ফন্টানা ক্যানভাসের মাঝ বরাবর একটি কাটা দাগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবের উপর জোর দিয়েছেন। এখানে কাটা দাগটি সাংঘাতিক রকমের হিংস্রতার প্রতীক হয়ে উঠেছে, যা সোনালী পৃষ্ঠের বিলাসবহুল চরিত্রের সাথে এবং আলোকিত ঝিল্লির সাথে অন্ধকার দাগটি চরম বৈপরীত্য প্রকাশ করে। শিল্পী এখানে তাঁর অনন্য দক্ষতার সাহায্যে ঘন ও পুরু রং-কে স্প্যাচুলা বা ছুরির সাহায্যে লাগানো হয়েছে। তুলির বাঁট বা স্প্যাচুলার সাহায্যে টেক্সচার তৈরী করা হয়েছে।

“চিলড্রেন অ্যান্ড চকড ওয়াল-৩” (Children and Chalked Wall - 3) - ছবিটির স্রষ্টা জোয়ান ইয়ার্ডলি বাস্তবসম্মত রচনার সঙ্গে আলংকারিক ধরনের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং তিনি এই ছবিটিতে যে টেক্সচার সৃষ্টি করেছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি দেওয়ালের টেক্সচার তৈরী করেছেন খবরের কাগজের টুকরো, রঙের পিগমেন্ট, বিভিন্ন ধরনের রঙিন আঁচড় এবং স্টেন্সিলে লেখা বিভিন্ন হরফের সংমিশ্রণের মধ্যে দিয়ে।

<p>দ্য পোয়েট, ১৯১১ - পাবলো পিকাসো, ক্যানভাসে তেলরং, ১৩১.৭ x ৮৯.৭ সেমি।</p>	<p>স্টিল লাইফ উইথ চেয়ার কিনিং, ১৯১২ - পাবলো পিকাসো, স্টিল লাইফ, কোলাজ, মুসি পিকাসো, প্যারিস, ফ্রান্স।</p>

সংখ্যা ১, ১৯৪৯ - জ্যাকসন পোলক, বিমূর্ত ধারা, ক্যানভাসের উপর এনামেল রং, সমসাময়িক শিল্প জাদুঘর (MOCA), লস অ্যাঞ্জেলেস, CA, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৬০ x ২৫৯.১ সেমি।

উওম্যান-১, আমেরিকান শিল্পী উইলেম ডি কুনিংয়ের ১৯৫০ সালের একটি বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদী চিত্রকর্ম। এই কাজটি নিউ ইয়র্কের আধুনিক শিল্প জাদুঘরের সংগ্রহে রয়েছে।

ভেনিস ওয়াজ অল ইন গোল্ড, লুসিও ফন্টানা, ১৯৬১, ক্যানভাসে আলকিড, ১৪৯ x ১৪৯ সেমি, জাদুঘর ন্যাসিওনাল থিসেন-বোর্নেমিজা, মাদ্রিদ।

চিলড্রেন অ্যান্ড চকড ওয়াল, জোয়ান ক্যাথলিন হার্ডিং ইয়ার্ডলি, স্কটল্যান্ডের জাতীয়, ১৯৬২-১৯৬৩, ক্যানভাসে তেল, সংবাদপত্র এবং ধাতব ফয়েল।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা

ভারতীয় চিত্রশিল্পের আধুনিকতম ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর ছবি এক অদ্ভুত সৃষ্টি। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে ঐতিহ্যকে ভেঙে শিল্পে নতুন আলোর পথের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি কবিতার শব্দ ও পঙতিগুলোকে কাটাকুটি করতে করতে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছেন যা পার্থিব হয়েছে অপার্থিব; যে জগতের দৃশ্যপট, জীবজন্তু, মানুষজন তাঁর কলমের ও তুলির টানে এবং রেখায় সৃষ্টি হতে লাগল একের পর এক ছবি তাঁর ঘোর আবেগের মধ্য দিয়ে- তা বাস্তবিক অত্যাশ্চর্য বিষয়। সমস্ত পট জুড়ে কাটাকুটির বুনোট বা টেক্সচার করতে করতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর মনের মত হয়েছে, তিনি অবিরামভাবে কাটাকুটির খেলা থেকে বিরত

থাকেননি। অবশেষে যখন তাঁর ঙ্গিত ছবি অন্তরের গভীরতম তলদেশ হতে প্রকাশিত হয়েছে, তিনি তখন তুলি চালনা বন্ধ করেছেন।

ভারতীয় চিত্রশিল্পের রেনেসাঁ এনেছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর চিত্র সৃষ্টির মূলে প্রাচীন ভারতীয় চিত্র রীতি ও জাপানী প্রথার সংমিশ্রণে তৈরী নিজস্ব একটি নতুন আঙ্গিক। প্রথমের দিকে বিদেশী প্রথায় তেল রঙে ছবি আঁকলেও তিনি জলরঙের এক নতুন প্রয়োগকৌশল উদ্ভাবন করেন। তিনি ছবি আঁকতেন ওয়াশ পদ্ধতিতে। এক বা একাধিক রঙের পাতলা প্রলেপ চাপিয়ে, পরে ধৌত বা ওয়াশ পদ্ধতির মাধ্যমে সমগ্র ছবিটি এক সূত্রে বেঁধে ফেলতেন এবং দরকার মতো আরও ওয়াশ দিয়ে দিয়ে আলো, রাতের আঁধার ইত্যাদি রঙের বুনোটের সাহায্যে সৃষ্টি করতেন।

আধুনিককালে খ্যাতনামা ভারতীয় চিত্রকর, যাঁরা নিজস্ব ধারায় বা আঙ্গিকে চিত্র সৃষ্টি করে চলেছেন, তাঁদের কাজের মধ্যেও এরূপ টেক্সচার সম্বলিত ছবির সংগঠনের দিকটি বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। মকবুল ফিদা হুসেন, গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য, রবীন মন্ডল, শ্যামল দত্ত রায়, প্রকাশ কর্মকার, রামেশ্বর ব্রুটা, রামকুমার, কৃষেন খান্না এবং আরোও অনেক শিল্পী তাঁদের কাজের মধ্য শিল্পের বুনোট সংক্রান্ত এই সাংগঠনিক দিকটির প্রতি বিশেষ নজর দেন।

গাট্রুড স্টেইনের প্রতিকৃতি, পাবলো পিকাসো (স্প্যানিশ, ১৮৮১-১৯৭৩)। ১৯০৫-৬। ক্যানভাসের উপর তেলরং, ৩৯ ৩/৮ x ৩২ ইঞ্চি (১০০ x ৮১.৩ সেমি)। মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্ট, নিউ ইয়র্ক
© ২০১৯ পাবলো পিকাসোর সম্পত্তি / শিল্পী অধিকার সমিতি (এআরএস), নিউ ইয়র্ক

হেড স্ট্যাডি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট, নিউ দিল্লি।

উপসংহার: চিত্র সৃষ্টির প্রারম্ভিককাল থেকেই ছবিতে টেক্সচারের উপস্থিতি বিদ্যমান। শিল্প সৃষ্টির অন্যতম প্রয়াস হল একদিকে যেমন শিল্পী তাঁর মনের ভাবনাচিন্তা, অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে তুলে ধরে এবং অন্যদিকে কিভাবে শিল্পী তাঁর শিল্প কর্মটি উপস্থাপনা করেন, অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টির করণ-কৌশল। এইদুটি দিক নিয়েই শিল্পের প্রকাশ। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলা যেতে পারে যে, কিভাবে শিল্প প্রকাশিত হচ্ছে, সেটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে আলোচিত হবার দাবী রাখে। আদিম কাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত শিল্পের যে বিপুল সৃষ্টি, যা মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে শিল্পীরা তাঁদের অভিব্যক্তির প্রকাশ করে গেছেন, বাস্তবিকপক্ষেই তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। শিল্প সৃষ্টিতে শিল্পীর ভাবনা এবং শিল্প সৃষ্টির করণ-কৌশল - এই সামগ্রিক দিকটিকে লক্ষ্য রেখে শিল্প নির্মানের ক্ষেত্রে টেক্সচার কিভাবে শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে বা টেক্সচার-এর উপর নির্ভর করে কিভাবে শিল্প সৃষ্টি হয়েছে, সেটাই এই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে এসেছে। নিবন্ধটিতে পাশাপাশি এটাও খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে যে, শিল্পীরা কি সচেতনভাবেই শিল্পে এই টেক্সচার প্রস্তুত করেছেন, না শিল্পীর অবচেতন মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শিল্পে টেক্সচার সৃষ্টি হয়ে গেছে। যদিও, সচেতনভাবে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বুনোটের ব্যবহার এসেছে বহুযুগ পরে - অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই টেক্সচার-এর ব্যবহারের ফলে শিল্প কতখানি নান্দনিক হয়ে উঠেছে সেটাও সাধ্যমত খোঁজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। শিল্পকলায় টেক্সচার হলো একটি অপরিহার্য উপাদান যা শিল্পের কাজে দৃশ্যমান এবং স্পর্শকাতর গভীরতা যোগ করে, এবং এটি বস্তুর পৃষ্ঠের অনুভূতি যেমন মসৃণ, রুক্ষ, নরম বা শক্তকে উপস্থাপন করে। এটি দ্বিমাত্রিক (যেমন পেইন্টিং) এবং ত্রিমাত্রিক (যেমন ভাস্কর্য) উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়, যা শিল্পকর্মকে আরও বাস্তবসম্মত এবং আকর্ষণীয় করে তোলে। টেক্সচার শুধুমাত্র বাস্তবসম্মত অনুকরণেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি উদ্ভাবিত, বিমূর্ত এবং অন্তর্নিহিত টেক্সচারের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থ ও আবেগ প্রকাশ করতেও ব্যবহৃত হয়। টেক্সচার শুধুমাত্র একটি চাক্ষুষ ধারণা নয়, বরং এটি শিল্পকর্মটিকে স্পর্শ করার অনুভূতিও প্রদান করে, যেমন একটি রুক্ষ পৃষ্ঠের অনুভূতি বা একটি মসৃণ পৃষ্ঠের অনুভূতি। চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের মতো শিল্পকর্মে টেক্সচার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা শিল্পকর্মটিকে বাস্তবসম্মত গভীরতা এবং মাত্রা প্রদান করে টেক্সচার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন প্রকৃত টেক্সচার (বাস্তব, স্পর্শযোগ্য), উদ্ভাবিত টেক্সচার (অনুকরণে তৈরি), অন্তর্নিহিত টেক্সচার (ছায়া বা রেখা ব্যবহার করে তৈরি) এবং বিমূর্ত টেক্সচার। টেক্সচার শিল্পকর্মকে গভীরতা এবং বাস্তববাদ প্রদান করে। এটি শিল্পীদের তাদের কাজকে আরও আকর্ষণীয় এবং জীবন্ত করে তুলতে সাহায্য করে। শিল্পী টেক্সচার ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের আবেগ এবং অর্থ প্রকাশ করতে পারেন। এটি শিল্পকর্মের অর্থ এবং মিথস্ক্রিয়া স্তর তৈরি করে। ডিজিটাল ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রেও টেক্সচার গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি চিত্রকর্মকে আরও বাস্তবসম্মত এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তিপূর্ণ করে তোলে। টেক্সচার হলো শিল্পকলার একটি অপরিহার্য অংশ যা শিল্পের বাস্তববাদিতা বৃদ্ধি করে, গভীরতা যোগ করে এবং বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি ও অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে।

সূত্র নির্দেশ:

১। মিত্র, অশোক, (২০১৪), পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ.

- ২। <https://streamlinepublishing.com/inside-art/art-is-not-what-you-see-but-what-you-make-others-see/> last Accessed on 4 November, 2025.
- ৩। <https://www.goodreads.com/quotes/151569-i-paint-objects-as-i-think-them-not-as-i> last Accessed on 4 November, 2025.

গ্রন্থসংগ:

- ১। Thames and Hudson, (1997). History of Art. Janson & Janson, London. pp. 129-188.
- ২। Thames and Hudson, (1988). History of Modern Art. Janson & Janson, London. pp. 205-254.
- ৩। Januszczak, Waldemar, (1996). Techniques of the Great Masters of Art. Chart Well Books, Inc., New Jersey. pp. 62-133.
- ৪। Gowing, Sir Lawrance, (1994). A Biographical Dictionary of Artists. Grange Books, U.K., pp. 87-113.
- ৫। ঘোষ, মৃগাল, (১৯৯২), এই সময়ের ছবি, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, পৃ. ৫৯-৯৩।
- ৬। ঘোষ, মৃগাল, (১৯৯৪), শিল্পের স্বদেশ ও বিশ্ব, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, পৃ. ৭৭-১০৬।
- ৭। মিত্র, অশোক, (১৯৯৫), ভারতের চিত্রকলা (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, পৃ. ১০৭-১২৪।
- ৮। মিত্র, অশোক, (১৯৯৬), ভারতের চিত্রকলা (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, পৃ. ১৫৩-১৯৩।
- ৯। সোম, শোভন, (১৯৮৬), চিত্রভাবন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, কলকাতা-৭, পৃ. ৭৩-৮২।
- ১০। ঘোষ, নির্মলকুমার, (১৯৯৫) ভারতশিল্প, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ১২, পৃ. ১৪৪-১৫৮।
- ১১। গুপ্ত, মহীন্দ্র ভূষণ, (১৯৯৫), শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, পৃ. ৬৮-৯২।
- ১২। ঘোষ, মৃগাল, (১৯৯৪), শিল্পের স্বদেশে ও বিশ্ব, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ১৩, পৃ. ১২৯-১৫৮।

The Aesthetic Charms of Manipuri Raas Leela : An Analysis Through the Techniques of Eugenio Barba

Era Ahmed

Assistant Professor, Dept. of Dramatics
University of Chittagong, Bangladesh

Abstract: *The captivating Manipuri Raas Leela is a dance-based indigenous performance of Bangladesh. This performance delineates the love of Radha and Krishna and is rich spiritually and culturally, enchanting audiences for generations. This paper delves into the aesthetic nuances of Manipuri Raas Leela using Eugenio Barba's performance techniques. By applying Barba's concepts of extra-daily scenic behavior, this research provides a deeper understanding of its aesthetic appeal. This analysis highlights Barba's performance theory as a valuable framework in appreciating the aesthetic and cultural dimensions of the Manipuri Raas Leela. By integrating Barba's techniques, this research offers a comprehensive understanding of how traditional performances can be examined through contemporary theatrical frameworks, fostering intercultural dialogue and preserving cultural heritage.*

Keywords: *Performing Arts, Indigenous Theatre, Dance Form, dance Drama, Ethnic Art, Ethnic Community of Bangladesh.*

Introduction: *Manipuri Raas Leela* is the concept that glories in the community of Manipuri at Kamalganj, Maulavibazar in Bangladesh. Generally, it is called the indigenous performance based on a ritualistic perspective on the occasion of the Raas Purnima festival. This is the grand convivial programme held every year and divided into two episodes: Gostha Leela and Raas Leela. The fundamental part of the event is dance or nritya. The captivating performance has its own inherent source of creativity, which can be analysed through the lens of Eugenio Barba's Extra daily techniques of performance.

Origins of Manipuri Raas Leela

The word *Raas* emerged from the Eastern renowned concept for indigenous performance, which is *Rasa* (liquid substances, essence, or taste), and *Leela* means to play, which is for enjoying the essence of performance. "The sports or game that is performed for the enjoyment

of Rasa is Raas Leela” (Zakaria, 2008, p. 254). It is said that the festival of *Raas* and other performances connected to *Raas* were introduced by King Bhagya Chandra of Manipur. “...a large number of Manipuris migrated from their homeland and settled in neighbouring reigns including the north-eastern border belt of what is today known as Bangladesh” (Ahmed, 2000, p. 43) Though the Manipuri community left their root place due to the hostilities of Manipur, they don't forget to maintain their ritualistic worship and cultural identity. They scattered into different places of the Indian continent and continued their traditional performance called *Raas Leela* or *Raas krira* (play) since the mid-nineteenth century.

Overview of Eugenio Barba's Performance Theory

Eugenio Barba is a renowned and artistic theatre director born in Italy. He is the founder of the Odin Theatre and the International School of Theatre Anthropology located in Denmark. He developed a method for the performers called the “Extra Daily Technique”. The main theme of this technique is to visualize minimum results by wasting the highest energy, whereas in daily life, we use the minimum energy to get the maximum result. The components of the techniques are:

1. Balance in Action: Balance in action means dividing the body's imaginary into two halves by balancing the body's movements through adjusting weight. In this way, the performer tries to assimilate their whole body from toe to head consciously. It is possible when the performer can confirm their immobility. It's a series of adjustments of the movements through erecting our body that aims to stabilize balance permanently. “The performer's dynamic balance, based on the body's tensions, is a *balance in action*: it generates the sensation of movement in the spectator even when there is only immobility” (Barba & Savarese, 1991, p. 40). It creates the connection between the muscular tension and the mental process based on extra daily techniques to amplify the power of the performer's presence.

2. The Principle of Opposition: Although the extra daily body techniques are seen in Eugenio Barba's method, which is different from the daily life techniques of Energy. Nevertheless, these are connected and not isolated. “The performer's body reveals its life to the spectator by means of a tension between opposing forces: this is the principle of opposition” (Barba & Savarese, 1991, p. 12). According to the explanation of this component, according to Barba, we see that the performer must have the imaginary line above him, which pulls him upwards, so the performer

needs to resist the haul to keep his foot on the ground. It happens in both the upper and lower parts of the body, as well as the front and back. Through which energy is induced not by the simple alteration of the balance but rather by the consequences of the tension between opposing forces.

3. Decided Body: A decided body means an actor's commitment to each movement with clarity and confidence. What is essential for the performer's life, to summarize, Barba stated,

It is grammatically paradoxical expression, in which a passive form assumes an active meaning, and in which an indication of availability for action is expressed as a form of passivity. The expression is not ambiguous, it is hermaphroditic, combining within it both action and passivity, and in spite of its strangeness, it is an expression found in common speech. On says, in fact... 'to be decided'. (Barba & Savarese, 1991, p.17)

Elaborately, the meaning of the word 'to be decided' is 'cut away'. Meanwhile, cutting oneself off from daily life activities. When a performer learns the artificial way of moving in *jo-ha-kyu*, it seems to be an artistic precept, and the result would be sophisticated aesthetics. *Jo* (to retain) is the first phase is determined by the opposition between a force which tends to increase and another force which holds back. *Ha* (to break) which is the second phase occurs at the moment when one is freed from the retaining force, until one arrives at the third phase, *Kyu* (speed) is the third phase where the action culminates, using up all of its force to stop suddenly, as if faced with a resistance, a new *jo* ready to start again.

4. Energy: Energy means the performer's presence and ability to function in his act through the ability to resist with nervous and muscular power.

The concept of energy (*energeia*= 'strength', 'efficacy'...) is a concept both obvious and difficult. We associate it with external impetus, with an excess of muscular and nervous activity. But it also refers to something intimate, something which pulses in immobility and silence, a retained power which flows in time and without dispersing in space. (Barba & Savarese, 1991, p. 81)

Through using an extra daily body and mind technique performer seems to be expressing them, but literally they are performing invisible energy, which is called performer presence. For making the scenic fiction performer needs to rebuild their body. Therefore, two energy poles *animas* (vigorous and strong) and *anima* (soft and delicate), can be

preserved for balancing the performer's process of performance of being present. The double-edged nature of energy is based not on whether the performer is male or female but on the way movements are executed. *Animus-anima* imposes the interaction between opposites, which brings to mind the poles of a magnetic field and draws a line between body and shadow.

5. Dilation: Dilation refers to the expansion and contraction of movements and expressions. The performer's 'presence' is not what it is there in front of us, it's a continuous mutation, growth taking place before our eyes, it is body-in-life. A body-in-life dilates the performer's presence and the spectator's perception. There are two halves of dilation: the dilated body and the dilated mind.

One does not work on the body or the voice, one works on energy. So just as there is no vocal action which is not physical action, there is no physical action which is not also mental. If there is physical training, there must also be mental training. (Barba & Savarese, 1991, p.55)

The performer's body and mind are connected significantly in the process of building a performance.

6. Consistent Inconsistency: It is a concept where coherence happens in actions from abandoning movements of daily behaviour. It encourages the principle of opposition to create the actions. This consistent inconsistency of the extra-daily technique causes a qualitative change in energy as a result of simplification. In our daily life, we do not use hand gestures (*Hasta Mudra*) and facial expressions like in classical forms of dance or dance-based performances. Nonetheless, spectators believe and enjoy the performance of that inconsistency. Moreover, the performer's unpredictable variations of behavior and reactions keep the performance fresh and lively and prevent it from becoming monotonous at the same time.

7. Equivalence: Equivalence (to have the same value and yet to be different) aims for harmony and balance between different elements of the performance using codification. Through this process the nature can be equivalent artistically rather than a reconstruction of nature. "Equivalence, which is the opposite of imitation, reproduces reality by means of another system. The tension of gesture remains, but it is *displaced* into another part of the body" (Barba & Savarese, 1991, p.96). Equivalent does not mean to be copied from the daily life movements; it

is an action from daily life that can be represented in exactly the opposite way in the performance. The visualisation of the action dynamic and expanded, the performer dilates their body to the maximum possible extent.

Analysis of Manipuri Raas Leela through the techniques of Eugenio Barba:

1. Balance in action:

i) Physical Balance: In Manipuri Raas Leela performance is seen that the performers create their body balance as an alteration of balance through the bending of their knees slightly and keep performing by changing or shifting this balance from left to right. The division of body shape into two halves is the basic form of the performer. For acquiring balance, physical performers also use the extra daily techniques by spreading their hands with certain hand gestures (*Hasta Mudra*) away or distancing from their body. It adjusts the equal distribution of the weight of performers, sometimes shifting more to one half of the body, sometimes more to the other half.

ii) Mental Equilibrium: It is not only the physical balance but also mental calmness that helps the performer to make the performance flawless. In *Manipuri Raas*, performers create their stillness through the immobilization of the body under the control of mental images, through their physical formation of actions.

2. The principle of oppositions:

i) Contrasting Movements: By utilising extra-daily techniques of the principle of oppositions, Manipuri performers demonstrate it with beautification of the foot stepping up-down formula. In the formation of foot stepping with different hand gestures in performance seems like something pulling upward, and the performer turning his/her back to the gravity simultaneously. Sometimes it mixes up with the contrasting

movements of fast foot-stepping with graceful hand gestures. Throughout the creation, this artistic variation makes the performance captivating to the audience, too.

ii) Emotional Contrasts: It also portrays the contrasting emotions in *Manipuri Raas Leela*. When *Radha* waits for *Krishna* with her confidantes, it shows sadness in her step with *Karun Rasa*. On the contrary, joyfulness is displayed through *Shringar Rasa* in *Radha's* performance when she meets *Krishna*.

3. A decided body:

i) Clarity in movements: In *Manipuri Raas*, here we see the performer's secret art of being purposeful. All performers complete their task of movements with 3 basic structures, which are *Jo*, *Ha*, and *Kyu*. In the *Jo* phase, the performer starts their decision for stepping with the following story unit. With clear purpose and confidence, the performer starts doing his/her actions in the second phase (*Ha*). Finally, in the third phase of *Kyu*, which is more crucial for the performer, where the highest speed of actions goes by and by suddenly stopping new movements, meanwhile a new *Jo* of actions starts in *Manipuri Raas*. As an example, when *Krishna* starts his *tandav nritya* before going to visit to *Radha* with a dilemma, he commences his *Jo* phase in thinking position in sitting, after while in *Ha* part he shows his *Tandav nritya* and by increasing the rhythm and tempo of the movements it's cut off suddenly of *Kyu* stage for another *Jo*.

ii) Commitments to actions: By fulfilling one's complete responsibility with every single step, the performer shows their commitment and enthusiasm for making their performance more convincing and engaging.

4. Energy:

i) **Vitality in Performance:** The vital part of the *Manipuri* performance is the energy, which is called the performer's presence is executed into two parts. Through the *animas* (vigorous and strong) part, where *Krishna* and *Radha* display their action, and the period of *anima* (soft and delicate), *Krishna*, *Radha*, and *Gopi* demonstrate performance with different kinds of *Rash*. Such as in *Radha's* part before meeting with *Krishna*, she executed her impetuosity with the energy based on *Anima*, which is vigorous in actions. It is that extra daily technique depends not on whether the performer is male or female but on the way of movements are exposed. Through this extra daily aspect of the movements, connect body and mind which makes the performance captivating to watch.

ii) **Energy flow:** By portraying the energy of the performers through the physical continuity of the movement, it seems like the wave of the ocean blowing. Like waves precision of flow, performers are directed through the body with controls.

5. Dilation:

i) **Expansion and Contraction:** In *Manipuri Raas* it is seen the Expansion and contraction of the performer's dilation is seen physically through the

upper body part, particularly the hand gestures and movements with facial expressions. Through dilation performer gets body-in-life, which dilates the performer's presence not only physically but also in mind.

ii) Emotional Intensity: Dilated physical movements impact on the performer's emotional velocity. Such as when *Radha* awaits to see *Krishna* with her physical dilation of movements shown in the *Rasa of Shringar* in the same way of *Shringar Rasa*, she meets with *Krishna* with a different embodiment of her physical dilation because of the emotional variance.

6. Consistent Inconsistency:

i) Predictability and surprise: Like our daily life movements, when spectators expect to see the daily life movements of their experience, where in *Manipuri Raas* is seen in performers, every opposite portrayal of walking, acting, and storytelling surprises the audience. By discontinuing the technique of daily behaviour, performers use a new consistency of standing, sitting, walking, looking, and speaking as a form of dance and singing. It helps to keep the audience engaged densely.

ii) Character Complexity: The characters of *Radha* and *Krishna* in *Raas Leela* are portrayed with consistent traits. For example: *Radha* is a devoted lover, contrary *Krishna* is divine in that trait of *Raas*.

7. Equivalence:

i) Integration of elements: In *Raas*, equivalence comes to the movements, music, and expressions. The walking and standing positions of the characters of the play are harmonized with forming not reality but in a real way. What is seen for music in the same way, rather than the utilization of prose dialogue. For expression, it uses the maximum way of dilation simultaneously for integration to create a cohesive performance.

ii) Balanced Presentation: Through the compatibility uses of the elements of extra daily behavior in *Manipuri Raas Leela* by breaking the method of daily life actions and creating equivalents to them is a process of balancing of performer's presence. In this way of presentation, the performance becomes fascinating and a prospect of aestheticism in a mesmerizing way of attraction.

Conclusion:

As an Indigenous performance of Bangladesh, *Manipuri Raas Leela* emphasizes its significance within the cultural context. It creates mere performances to become a profound spiritual experience, with its divine depiction of love and devotion. Analyzing this mesmerizing performance through the lens of Eugenio Barba's techniques reveals the aesthetic brilliance and performative mastery.

In alteration of balance, the performer achieves the physical and mental stillness by controlling and immobilizing the body. The performer's deliberate gestures through dilation of body, opposition principle, and controlling application of *animus-anima* energy create the ability to transform the stage with their presence, demonstrating a level of artistry that transcends borders. The harmonious synchronization of action, movement, stepping, music, storytelling, costume, and makeup, based on consistent inconsistency and equivalence, creates a captivating spectacle that remains etched in the memory of all who witness it.

From the perspective of ritualistic and spiritual concepts, it has an inner strength source of the performance structure of action and movements. By demonstration of the *Raas* performance, it is legible to observe that those movements are layered with some actions that are not ensemble from daily life behavior. Therefore, it has an excellent connectivity of the combination/explanation of Barba's approach, which emphasizes the physicality and presence, focusing on how performers transition from everyday behavior to performance.

By analyzing the *Raas Leela* through elements of the extra daily scenic behavior, we enhance our understanding of the performance's aesthetic charm with the connectivity of psychological speaking/invention blending with physical depiction. The integration of physical discipline, emotional depth, and spiritual essence makes *Manipuri Raas Leela* a timeless and captivating theatre art form that continues to inspire and enchant audiences around the world.

Bibliography:

1. Ahmed, Syed Jamil (2000). *Achinpakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh*. The University Press Limited: Dhaka. pp. 43-50.
2. Barba, Eugenio & Savarese, Nicola (1991). *A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer*. Routledge: London. pp. 12-96
3. Zakaria, Simon (2008). *The Indigenous Theatre of Bangladesh: Diversity of themes and genres* (Bengali book). Bangla Academy, Dhaka. pp. 254-261.

Education in Empowering Women

Anuradha Gupta

Associate Prof., Dept. of Teacher Education

Scottish Church College, Kolkata

Abstract: *Education serves as a fundamental human right and a catalyst for gender equality in India, leading to a multiplier effect that benefits families and societies. The text notes that while India has seen significant literacy gains, rising to 71.5% according to the National Family Health Survey (NFHS-5), challenges such as secondary-level dropouts and cultural barriers persist. Analyzing economic, social, and political dimensions, the text indicates that education fosters autonomy, improves maternal health, increases workforce participation, and unlocks the “hidden treasure” within every woman to achieve self-sufficiency and social justice.*

Keywords: *Women’s Empowerment, Gender Equality, Literacy Rates, Socio-economic Development, Indian Education Policy, Human Rights.*

Introduction: The phrase “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” is a well-known quote attributed to Nelson Mandela. It emphasizes the transformative potential of education, suggesting that it empowers individuals to address social, political, and economic challenges and create positive change in the world.

This statement “Education is the most powerful weapon” is also often associated to the Kothari Commission, also known as the Indian Education Commission, formed in 1964-1966.

It is also very true that education is a basic human right and has been recognized as such since the 1948 adoption of the Universal Declaration on Human Rights. In 1990, the Education for All (EFA) Commitment was launched to ensure that by 2015 all children, particularly girls, those in difficult circumstances and those belonging to ethnic minorities, have access to and complete free and compulsory primary education of good quality. Unfortunately, there are still ‘miles to go’, to achieve this target, especially in countries like India.

‘When you educate a man you educate an individual, when you educate a woman, you educate a whole family’, is an oft repeated quote.

This again leads to the maxim that empowerment of women is directly linked with education.

The term empowerment refers to measures designed to increase the degree of autonomy and self-determination in people and in communities in order to enable them to represent their interests in a responsible and self-determined way, acting on their own authority. Empowerment also includes encouraging, and developing the skills for, self-sufficiency, with a focus on eliminating the need for charity or welfare in the individuals of the group. Empowerment is not giving someone power; people already have plenty of power, in the wealth of their knowledge and motivation, to do their jobs magnificently. Empowerment can be defined as letting this power out. This reminds one of the 'Four Pillars of Education' (the Delors' Commission, UNESCO report, 1996, also known as '**Learning: The Treasure Within**'). Here, the last pillar of education, **Learning to Be**, refers to the end of education as, to discover and open the talents which are hidden like a treasure within every person.

India, home to over 698.29 million women, has made significant strides in advancing women's rights and opportunities in recent decades. However, gender inequality remains a persistent challenge, particularly in rural areas and among marginalized communities. One of the most effective ways to address these inequalities is through education. Educated women are more likely to participate in the labour force, make informed decisions about their health and well-being, and contribute meaningfully to society.

Women's empowerment through education encompasses not only access to schooling but also the quality of education, retention rates, and the ability to translate learning into real-life outcomes. This paper delves into the multifaceted relationship between education and women's empowerment in India, highlighting key developments, ongoing challenges, and potential pathways forward.

Historical Context of Women's Education in India

The history of women's education in India can be traced back to ancient times when education was largely restricted to upper-caste men. During the Vedic period (1500–500 BCE), some women received formal education and participated in intellectual debates. However, with the rise of orthodox Brahmanism, women's access to education diminished significantly.

During British colonial rule, efforts were made to introduce modern education systems, including girls' schools. Reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, and Jyotirao Phule amongst others, advocated for women's education as a means to combat social evils such as child marriage and sati. The establishment of institutions like Bethune School (1849) in Kolkata marked the beginning of formal education for Indian women.

Post-independence, the Indian Constitution guaranteed equal rights to education regardless of gender. However, implementation remained uneven, especially in rural areas. Over time, successive governments and civil society organizations have launched various initiatives aimed at improving female literacy and enrollment rates.

Current Status of Women's Education in India

According to the National Family Health Survey (NFHS-5, 2019–21), the literacy rate among women aged 15–49 years has increased from 57.2% in NFHS-3 (2005–06) to 71.5%. While this marks substantial progress, disparities persist across states, urban-rural divides, and socio-economic groups.

Key indicators include

Enrollment Rates: Gross Enrollment Ratio (GER) at the primary level is nearly equal for boys and girls. However, dropout rates increase significantly at secondary and tertiary levels.

Higher Education: As per the All India Survey on Higher Education (AISHE) 2020–21, women constitute around 49% of total enrollments in higher education.

Skill Development: Programs like “Beti Bachao Beti Padhao” and “Digital Saksharta Abhiyan” aim to improve digital literacy and vocational training among women.

Despite these gains, challenges such as early marriage, lack of infrastructure, gender-based violence, and cultural norms continue to hinder educational access and completion for many girls.

Women Empowerment refers to the creation of an environment for women where they can make decisions of their own, for their personal benefits as well as for the society. It refers to increasing and improving the social, economic, political and legal strengths of women, to ensure equal rights to women, and to make them confident enough to claim their rights.

Impact of Education on Women's Empowerment Education empowers women in multiple dimensions—economically, socially, politically, and personally. Following are some of the key impacts:

Economic Empowerment Educated women are more likely to enter the workforce and earn better wages. According to the World Bank, each additional year of schooling increases a woman's earnings by approximately 10%. Women's participation in the labor force leads to greater financial independence, which in turn enhances their bargaining power within households and communities.

Moreover, education opens up opportunities in non-traditional sectors such as technology, law, medicine, and entrepreneurship. Women entrepreneurs are increasingly contributing to India's economy, supported by government schemes like MUDRA Yojana and Stand-Up India.

Social Empowerment Education equips women with critical thinking skills, awareness of their rights, and confidence to challenge patriarchal norms. Literate women are more likely to delay marriage and childbirth, opt for smaller families, and invest in their children's education.

Studies show that maternal education is strongly correlated with improved child health and nutrition. Educated mothers are more likely to seek prenatal care, vaccinate their children, and ensure school enrollment.

Political Empowerment Educated women are more likely to participate in democratic processes, whether through voting, contesting elections, or engaging in civic activities. The 73rd and 74th Constitutional Amendments (1992) mandated one-third reservation for women in local self-government bodies, leading to increased political representation.

As of 2023, women constitute around only 4% of Members of Parliament in Lok Sabha, but grassroots-level participation has seen a marked improvement. Women panchayat leaders have been instrumental in addressing issues like sanitation, education, and domestic violence at the community level.

Personal Empowerment Beyond tangible benefits, education fosters self-esteem and autonomy. It enables women to make informed choices about their lives, including career paths, relationships, and reproductive health. Girls who complete secondary education are six times less likely to marry before age 18 compared to those with little or no education.

Government Initiatives and Policies

The Indian government has implemented several policies and programs aimed at promoting girls' education and women's empowerment:

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA): Launched in 2001, SSA aims to universalize elementary education. It includes special provisions for girls, such as incentives for school attendance, construction of separate toilets, and recruitment of female teachers.

Beti Bachao Beti Padhao (BBBP)

Initiated in 2015, BBBP addresses the declining child sex ratio and promotes girls' education through awareness campaigns, conditional cash transfers, and community mobilization.

National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education (NSIGSE)

This scheme provides a one-time deposit of Rs. 3,000 to girls belonging to SC/ST communities upon passing Class VIII, encouraging them to pursue further education.

Digital India and E-Learning

With the rise of digital platforms, e-learning has expanded access to education, especially in remote areas. Programs like **DIKSHA** and **SWAYAM** provide free online courses and resources to students, including women.

Challenges in Achieving Universal Female Education

Despite notable progress, several barriers continue to impede the goal of universal education for women in India:

Socio-Cultural Barriers: Deep-rooted patriarchal attitudes often prioritize boys' education over girls'. Cultural norms related to early marriage, household responsibilities, and safety concerns limit girls' access to schools, particularly in rural and conservative regions.

Infrastructure Deficits: Many rural schools lack basic facilities such as clean drinking water, separate toilets for girls, and transport. These deficiencies contribute to high dropout rates among adolescent girls.

Poverty and Economic Constraints: Economic hardship forces many families to withdraw girls from school to work or support household income. The opportunity cost of educating a girl is perceived as high, especially in low-income households.

Gender-Based Violence and Safety Concerns: Girls face risks of sexual harassment, bullying, and trafficking while commuting to school or during school hours. Lack of safe environments discourages parents from sending daughters to school.

Quality of Education: Even when girls attend school, the quality of education may be poor. Inadequate teacher training, outdated curricula, and lack of focus on life skills and STEM subjects limit the transformative potential of education.

Role of NGOs and Civil Society

Civil society organizations play a crucial role in supplementing government efforts. Organizations like **Pratham**, **CRY** (Child Rights and You), and **Room to Read** implement innovative programs focused on girls' education, mentorship, and community engagement.

NGOs often operate in hard-to-reach areas, providing alternative schooling, vocational training, and advocacy for policy reform. Their grassroots-level interventions help build awareness and change societal attitudes toward girls' education.

Private sector partnerships have also gained traction, with companies investing in CSR (Corporate Social Responsibility) projects that support girls' education and skill development.

Future Directions and Recommendations

To accelerate progress in women's education and empowerment, India must adopt a multi-pronged approach that addresses structural inequalities and builds an enabling environment. Key recommendations include:

Strengthening Policy Implementation

While India has robust policies on paper, implementation remains weak. There is a need for better monitoring, accountability, and resource allocation to ensure that programs reach intended beneficiaries.

Investing in Girl-Friendly Schools

Schools should be equipped with adequate infrastructure, trained female teachers, and safe transportation. Curriculum reforms should emphasize gender sensitivity, life skills, and digital literacy.

Promoting Vocational and Higher Education

Expanding access to technical and vocational education will prepare women for emerging job markets. Scholarships, internships, and mentorship programs can encourage women to pursue higher studies and leadership roles.

Engaging Men and Boys

Gender equality cannot be achieved without involving men and boys. Awareness campaigns targeting fathers, brothers, and male peers can foster supportive environments for girls' education.

Leveraging Technology

Digital tools can bridge educational gaps, especially in rural areas. Mobile apps, online tutoring, and virtual classrooms can enhance learning outcomes and provide flexible education options.

Legal Reforms and Enforcement

Strengthening laws against child marriage, dowry, and gender-based violence is essential. Effective enforcement mechanisms and legal aid services can protect women's rights and promote justice.

Everything said and done, one should keep in mind that empowerment is a very very personal journey. One has to discover one's own strength. A woman in a village in Rajasthan, a woman in Mumbai and a working woman in New York – the social coordinates of all these three cases are so very different that there cannot be a standard set of parameters. It is relative.

In the famous Bollywood film **Begum Jaan**, the female protagonist runs a brothel and serves the local raja, but only so long as he serves her purpose and not beyond that. Inside the brothel, the girls have an atmosphere of freedom; 'yes, we are catering to the male gaze, but we are catering to the male gaze on our own terms. The exploitation that we face outside is much more.' And that's where the dialogue comes from – 'It's my body, it's my house, it's my country, and it's my rule.' Begum Jaan's socio-economic coordinates determine her parameters of empowerment. Every woman's situation is kind of unique.

Conclusion: To conclude, education is not merely a means to employment; it is a fundamental human right and a powerful driver of women's empowerment. In India, the journey toward gender equality in education has been long and complex, marked by both achievements and challenges. Empowering women through education requires sustained commitment from governments, civil society, educators, and communities. By dismantling barriers and creating inclusive systems, India can unlock the full potential of its female population, paving the way for equitable and sustainable development.

As the country moves forward, it must recognize that educating girls and women is not just a moral imperative—it is an economic necessity and a strategic investment in the nation's future.

References:

1. Ministry of Education, Government of India. (2021). All India Survey on Higher Education (AISHE) 2020–21.
2. International Institute for Population Sciences (IIPS) & ICF. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21.
3. UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report.
4. World Bank. (2022). Women, Business and the Law.
5. UNICEF India. (2021). State of the World's Children – India Focus.
6. Government of India. (2015). Beti Bachao Beti Padhao Programme Guidelines.
7. Dr Rani. B. A., & Reddy. Bala Theresa Tirumala (2013). Women @ Empowerment, Education & Emotional Intelligence.
8. Dreze, J., & Sen, A. (2013). An Uncertain Glory: India and its Contradictions. Penguin Books.
9. Kabear, N. (2001). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
10. Planning Commission, Government of India. (2011). Report of the Working Group on Women's Empowerment.
11. The Times of India: Calcutta Times, 5th April, 2017.

Altered Demography, Reoriented History : Post Partition Immigration in Coochbehar and Jalpaiguri

Prajna Paromita Podder

Asst. Prof., Dept. of History

B. H. K. Mahavidyalaya, North 24 PGS

Abstract: *There was a massive influx of people into these two West Bengal districts of Jalpaiguri and Coochbehar after Partition from the newly created East Pakistan. This essay will try to register how the post-Partition influx caused major demographic and resultant economic and social changes in these districts upto the year 1971. It will also explore which districts in East Pakistan, and what specific social contexts, they predominantly migrated from. This essay also studies how the absorption of the huge population influx exerted material pressures on the natural resources and the economy of two districts and how that 'pressure' impacted the economic existence of the long-settled people of the two districts.*

Keywords: *Post-Partition, Demographic impact, Immigration, Population influx, Migration.*

Introduction: With the Partition, many people of the subcontinent suddenly found that they are contained on the 'wrong' side of the border. They began the long process of immigration and resettlement. The present essay endeavours to capture how the altered demography in the districts of Coochbehar and Jalpaiguri led to the reorientation of post-Partition history of this region. In this connection it is indeed important to be able to understand the nuances of how they came to relate to the terrain and the people of Jalpaiguri and Coochbehar. The reason why the concerned immigrants chose Jalpaiguri and Coochbehar as the place of their relocation might indeed have been determined by their priorities and preferences - which were in turn determined by their nurturing in the physical and social environment of their original habitation.

Immigration to these districts was not new, be it administrators and other staff for the princely state of Coochbehar or be it people of different economic strata and different origins for the tea gardens- people

has moved to these districts before the Partition as well. But this Partition induced immigration was not comparable to any previous immigration of people to this part of Bengal.

This area had vast tracts of fallow land. Primarily these cultivable wastes and marshy tracts had attracted the immigrants from East Bengal. After all these uprooted people were desperately in search of a land which can be claimed as their own. These fallow lands could easily be claimed, if it could be cleared and/or brought under cultivation. For the immigrants a common phrase used in this region is “*kaitya nimu*”. Literally meaning ‘I shall clear it all’- it refers to the desperately enterprising nature of the Partition-displaced. Our subsequent pages shall demonstrate how cultivable acres extended, how the forest land were encroached over the years. In particular the availability of cultivable waste explains the massive immigration to the district of Coochbehar-where there was hardly any industrial potential.¹

In Jalpaiguri, the scenario was different though. As already mentioned, the tea gardens and associated economic activities had attracted people to this area. After the Partition this trend continued. There were other job opportunities as well. Scopes for railway services and managerial and administrative jobs in the nearby tea gardens-particularly in and around Jalpaiguri and some portions of Coochbehar-had also served as the impetus to come to this side.² Establishment of schools, colleges and educational institutions after the Partition had attracted educated middle class to this area. Education was not considered to be a virtue or even utility in the predominantly agrarian setting. But for these immigrated people education was often their capital, the only hope for their survival in a new place. It is important for this study to note that in such altered post-Partition setting education would also create demarcating lines among the illiterate Rajbansis, and educated immigrants.

This section is predominantly based on government reports and other reports generated by the autonomous bodies like colony committees etc. But demographic change was more profound than these reports have enumerated. Moreover, the censuses or reports of the Department of Refugee Relief and Rehabilitation and other government bodies used much ad hoc estimations. After all, all the Partition-displaced people did not take shelter at camps, neither did they declared themselves as being “refugee” to the state; and on the other hand, there were more pressing

needs to be taken care of by the new born state. As a large number of people came within a span of three –four decades, this seismic alteration was bound to alter social-economic-cultural equations.

In the princely state of Coochbehar the first attempt to enumerate people was made in 1871-72. But this was not a simultaneous count. Coochbehar has never been a densely populated area; rather before 1941 the growth of population remained almost static. In the district of Coochbehar the apprehension of the Partition had led to a steady growth of population from 1941.³ The decades of 1951-61 and 1961-71 have registered increase of population by 52.45 percent and 38.47 percent respectively.⁴ The table given below shows how the population of Coochbehar or Koch Bihar increased after the Partition of India;⁵

Census Year	Population	Decadal increase
1951	6,68,949	30,246 or 4.74%
1961	10,19,806	3,50,857 or 52.45 %
1971	14,12,148	3,92,342 or 38.47%

This growth is suggestive of an altered demography, a demography which has now included a large number of immigrants. This immigration after the Partition has changed the composition of the population. The census reports show that in between 1891-1951 the Hindu-Muslim ratio remained almost static.⁶ But in the two decades of 1951-71 the growth rate of the Hindus has surpassed that of the Muslims and it was due to migration of people after the Partition.⁷ As the Census of 1961 has enumerated, of 10,19,806 persons of this district a little over 252 thousand were born in Pakistan. Most of these immigrated people had come from the adjoining districts of Rangpur, Mymensing, Pabna, Dhaka and Dinajpur- now included into East Pakistan.⁸

This increase of population was bound to leave its repercussion on the cultivation. The fallow cultivable lands of this area could accommodate the immigrant people in the initial years after the Partition. As a result of this immigration the area under cultivation has increased. The inclusion of Coochbehar state into Indian union in 1951 had propelled an accelerated population growth. With this increase of population, the net cultivable area increased from 439.4 thousand acres in 1949-50 to 648.5 thousand acres in 1964-65; the fallow land has reduced from 160.5 thousand acres to 9 thousand acres, in the same period. Other

uncultivated land was 130.2 acres in 1949-50 and in 1964-65 it was reduced to 58.9 thousand acres only.⁹ This meant gradual waning of the jungles too.¹⁰ The *char* (accretion) land too did not remain uninhibited. Even those *char* with the history of annual inundation too had attracted settlers from East Bengal.¹¹

The resources of this geographical locale were limited, and the agricultural extension in this district had touched its limits. But the particular composition of the population of this district was such that they had based themselves primarily on agriculture. This sector was already over-burdened. As we have already noted earlier in this chapter that Mech, Garo and other tribes- who used to live near the jungle areas,¹² were further pushed into the frontier jungle areas¹³ with the expansion of tea gardens. Now with the increase of cultivable land and new settlements they were further pushed into the interior. One well known novelist from this area also has noted this phenomenon in his work.¹⁴ On the other hand, in absence of other scopes, this agricultural expansion could not sustain the population. This has propelled people to move out of the district in search of livelihood. Official reports show that in between 1951-61, 22,366 people had moved out of this district.¹⁵ This trend continued later too.

In the district of Jalpaiguri the economic scopes opened up in 1880s has already attracted a large number of people, and this had already modified the composition of the populace. The Partition of India provided a fresh impetus for immigration to this district. But the number of Muslims who left the district and moved to Pakistan had been compensated by the number of Hindu immigrants to this district.¹⁶ However, after 1951 the scenario has changed. The table given below shows how the population of Jalpaiguri has increased over time¹⁷:-

Census Year	Population	Decadal Increase
1951	9,16,747	68,906 or 8.13 %
1961	13,59,292	4,42,545 or 48.27%
1971	17,50,159	3,90,867 or 28.75%

However, in the district of Jalpaiguri the immigration of the Hindu refugees were more or less counter balanced by the emigration of Muslims, who had left the district for East Pakistan. Such situation continued till 1951. But in the next decade, i.e., 1951-61, the rate of growth

of population of Jalpaiguri was double the growth in West Bengal as a whole in the same decade.¹⁸ The census of 1961 shows a 48.27 percent increase of population in the district, over what it was in 1951. In that decade 4,54,177 persons were found to have been born outside the district. And nearly half of these first-generation migrants, - 2,18,341 number of people were born in Bangladesh districts. The census of 1971 found that the district was inhabited by 13, 59,292 persons.¹⁹ Among them 4,54,177 people had immigrated to this district.²⁰ Most of these immigrated people had come from the adjoining districts of Rangpur, Mymensing, Pabna, Dhaka and Dinajpur,- now included into East Pakistan.²¹

Thus, the demography of this district was altering with potential of further modification of the socio-cultural-economic milieu. However, though our study ends with the year 1971, we must note that influx of people to this side of the border did not cease with the birth of Bangladesh. In fact, the possibility of an impending war has propelled many people to come to the border areas of North Bengal.²²

This Partition induced immigration resulted in waning of jungles. The char lands were also claimed by these immigrants.²³ In between 1961-71 the growth in the ranks of agricultural labourers appeared to be disproportionate to the normal growth of population.²⁴ It seems that land owners were not cultivators anymore, they were hiring people from lower classes; the large numbers of migrated farmers, along with their pre-existing counterparts had supplied the labour-force. Easy availability of labour has reduced wages on an average to a low level.²⁵ It also marked the beginning of another profound change in the *jotedar-adhiyar* relation of this area. However, establishment of colonies was not the dominant pattern of resettlement of the Partition-displaced people here. Our study ends with the year 1971 and it seems many of these colonies did not originate within this time. On the contrary, considering the trend of refugee resettlement of this region, it seems most of these colonies formed much later after the Partition.

The post Partition immigration had not only attracted the wage earners. On the contrary, it seems educated middle class people- whose primary capital was their educational qualifications- had also come over to this area in large numbers. The available reports of the post-Partition years exhibit a spurt of establishment of a number of schools and colleges. The educated immigrants could secure jobs in those institutions. In Coochbehar, the government reports noted that with the increase of

population, the number of students in different stages of education had increased. Primary Schools increase in number in Coochbehar²⁶ and similarly in Jalpaiguri.²⁷ Secondary and Higher Secondary Schools, Colleges and technical institutions were also established to cater the need of the new immigrants; even new libraries also established. Studies noted that the immigrated people had played crucial roles for the establishment of these institutions in Jalpaiguri²⁸ and in Coochbehar²⁹. Thus, the Partition opens up the potential for further changes of this relatively “backward” region. For the Partition-displaced people, at least for a considerable section of it, education was the capital for survival. In the predominantly agrarian social structure of the Rajbansis, education was not related to the social position of an individual. But in an altered social setting after the Partition education shall determine the social prestige of an individual.

Though the tea gardens remained mostly secluded from the rest of the landscape and people populating them, still the circumstances never remained same after the Partition. The Partition-displaced people gradually penetrated the interiors; they populated the areas near the tea gardens as well. The pre-existing labourers too had helped them in their limited capacities to be settled. With the passage of time it led to the establishment of schools in those areas. The schools provided scopes not only for the children of these immigrated families, but also to the children of labourers of these tea gardens.³⁰

Immigration of Partition-displaced people to these districts not only meant sharing resources of this geographical area with the people who did not have any prior claim on the resources of this land. It also meant increased competition within the Scheduled Caste category to share privileges extended by the Scheduled Caste status by the Government as well.³¹ It is interesting to note that even after this Partition-induced displacement, subsequent immigration and altered demography the Rajbansis remained numerically the most important group of people in this area. these districts under review formed a part of the Rajbansi belt even before the Partition. The census of 1951 enumerated out of 6,68,949 people of Coochbehar district 2,52,069 or 37.68% were Rajbansis.³² The following decades showed further increase in number. The next census decade showed an overall population increase and total population was 10,19,806. The total number of Rajbansis has also increased to 4,18,893.³³ In this decade the Rajbansis constituted about 41%

of the total population, and 54% of the total Hindu population of this district. Thus, though there was numerical growth, the percentage of total Rajbansi to the total population fell by 2.83 percent. This trend continued in the next Census. The census of 1971 registered further growth in population of the district. The Report showed that of 14, 12,148 people of Coochbehar 4,81,304 people were Rajbansis.³⁴ By the year 1971, the Rajbansis were 34.08 percent of the total population in the district of Coochbehar. On the other hand, in the District of Jalpaiguri too, the Rajbansis remained numerically most important group.³⁵ The 1951 Census Showed of 9,16,747 people of Jalpaiguri 172,710 were Rajbansis.³⁶ In this decade the Rajbansis were 18.83 percent of the total population. The following Census document showed increase of population; it showed of 13,59,292 persons 3,57,494 were Rajbansis.³⁷ In this decade 26.3 percent of the population belonged to the Rajbansi group. The next Census decade too showed further increase in population, and the data enumerated showed that the Rajbansis were 3,29,191 or 18.8 % of the total population of 17,50,159.³⁸

Identitarian movements of post-Partition period often propagated how the immigration had led to increased pressure on the economy and society. Moreover, these movements had carefully projected non-Rajbansi immigrants as the 'usurpers'. Such projections consciously bypassed the fact that a large number of immigrants were the Rajbansis. Numerically the Namsudras remained the second important scheduled Castes of this region, followed by the Rajbansis. But compared to the Rajbansis their number was quite insignificant in initial post Partition decades. In 1951, the total number of Namasudra people in Cochbehar was 5949³⁹; it increased to 32,736 in 1961⁴⁰. In the district of Jalpaiguri, the total number of the Namasudra was 4716- in the year 1951⁴¹; 81422- in 1961⁴² and it increased to 58993 in 1971⁴³. So, within the Scheduled Caste category the competition remained primarily in between pre-existing Rajbansis and the immigrated ones, at least till 1971- as the Census enumerations signify.

Thus, this post-Partition immigration did not remain just another inconsequential episode of re-settlement of the 'new' people amidst the Rajbansis. On the contrary, with this reshuffling of the demographic composition the history of the afterlife of the Partition in this area became preoccupied with the ripple effect that the resettlement had created.

End Note:

1. Durgadas Majumdar, *West Bengal District Gazetteer, Koch Bihar*, 1975, *West Bengal District Gazetteer*, p.46.
2. Abani Mohan Kusari et al, *West Bengal District Gazetteers, Jalpaiguri, 1981*, pp.17-20.
3. “the population started increasing from 1941 and increase has continued till now”, Majumdar, *West Bengal District Gazetteer, Koch Bihar*, op.cit. p-45.
4. *ibid*, p.45.
5. *ibid*, Ch: III: People.
6. In 1891 the percentage of Hindu was 69.53 and that of the Muslims was 30.10 percent; in 1951 70.90 percent was Hindu and 29 percent was Muslims, *ibid*, p.50.
7. In the year 1961, 76.05 percentage of people were Hindu, 23.77 percent was Muslims; in 1971 78.4 percent was Hindu and 21.1 percent was Muslims; *ibid*, p.50.
8. Majumdar, *ibid*, Chapter III: People; Rajarshi Biswas, ‘Coochbihare Udvastu Sankat’, (Bengali), in *Deshbhager Labh Khoti Banglar Uttaranchal* (The Losses and Gains of the Partition : The Northern Part of Bengal), (Bengali), ed. Rajarshi Biswas, (Kolkata: Gangchil, 2020). p.397.
9. Majumdar, op.cit., p-63-64.
10. For similar findings how Partition displace people made use of the fallow lands, jungles and even graveyards for their resettlement, see, Tushar Singha, ‘Deshbhag’ (The Partition), (bengali), in Budhdhadeb Ghosh and Debabrata Biswas (ed.), *Satchalisher Deshbhag* (Partition of Forty-Seven), (Bengali), (Kolkata: Byanjonborno, 2016), p.232.
11. For detailed discussion, see, Amalkrishna Roy, ‘Charoader Kotha’ (A Description of the People who Settle at Char land), (Bengali), in *Deshbhager*, note 8 above, pp.163-169.
12. Bhagabati Charan Banyopadhyay, *Coochbiharer Itihas* (History of Coochbehar), (Bengali), (Calcutta: Anima Prakashani, 1987), ed., Nripendranath Pal, p.14.
13. Subhajyoti Ray, *Transformations on the Bengal Frontier: Jalpaiguri 1765-1948*, (London: Routledge, 2013), chapter iii.
14. See, Amiya Bhusan Majumdar, ‘Mrinmoyi Opera’ (The Theatre Group Named Mrinmoyi), (Bengali), in *Shrestha Golpo* (Best Stories), (Bengali), (Kolkata, Dey’s Publications, 2000).

15. Majumdar, op.cit., p.46
16. Kusari et al, *op. Cit.*, Ch III: People.p.72
17. *ibid*, p.71.
18. *ibid*, pp. 72-73.
19. *ibid*, pp.78.
20. Of these people 2, 59,795 people were born in countries in Asia outside India; *ibid*, p.74.
21. *ibid*, Chapter III: People
22. Janamant, 48th Year, no.36, ed. Mukulesh Sanyal, 22.11.1971, p.10.
23. This finds references in literature too; a number of writing of a noted novelist Debesh Roy portrayed the misery of these people, e.g. *Tista parer Brittanto*, (The Tales of the Bank of the River Tista), (Bengali), 'Char Parva', (Calcutta: Dey's publishing', 2003); Debesh Roy, 'Ban' (The Flood), in *Galpo Samagra*, part.2, (Calcutta, Dey's Publishing, 1992).
24. "In 1961 the number of agricultural workers in the district was 2,42,738, cultivators and share-croppers being 2,27,314 and agricultural labourers 15,424. The corresponding number in 1971 was 2,72, 406 of which 2,16,712 were cultivators and 55,694 agricultural labourers. Thus, during the same decade, there was a decrease of 4.7% in the category of cultivators and an increase of 26% in that of agricultural labourers. This growth in the ranks of agricultural labourers is disproportionate to the normal growth of population". - Kusari et al, op.cit., p.182.
25. *ibid*, p.186.
26. In 1968-69 eight hundred and seventy-four primary schools were attended by 87,390 students., - Majumdar, *op.cit.*, pp.173-77.
27. Reports demonstrate that in 1950-51 seven hundred and four primary schools catered 48,640 pupils in Jalpaiguri. By the year 1971 it increased to one thousand three hundred and eighty-six primary schools, which were attended by 97961 pupils. Kusari et al, op.cit., pp.258-59.
28. A number of institutions were established as result of direct or indirect effort of the Partition-displaced. In 1950 Prasannadev Mahila Mahavidyalaya, and Jalpaiguri Pharmacy College was established. In 1957 Alipurduar College, in 1958 Jalpaiguri District Library, in 1961 Jalpaiguri Engineering College, In 1971 Anandachandra College for Commerce, In 1958 Jalpaiguri Nursing Training College were some of such institutions.- Suman Roy, 'Obibhokto Jalpaiguri Jelar Punarbasan',

- (Resettlement in Undivided Jalpaiguri), (Bengali), in *Deshbhager Labh Khoti Banglar Uttaranchal* (The Losses and Gains of the Partition : The Northern Part of Bengal), (Bengali), ed. Biswas, (Kolkata: Gangchil, 2020). pp. 364-379.
29. Rajarshi Biswas, op.cit., p-391.
30. Supom Biswas, *ibid*.
31. For similar arguments, see, Rup Kumar Barman, *Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal*, (Delhi: Abhijeet Publications, 2012), p.228.
32. A. Mitra, Census of India, 1951, Vol. vi, West Bengal Sikkim and Chandernagar, Part I A – Report, Manager of Publication, Delhi, 1953, p-131.
33. J Dutta Gupta, Census of India, 1961, vol.XVI, West Bengal and Sikkim, Part- V-A (I), Manager of Publication, Delhi, 1963, P-xiviii
34. Census 1971, Series 22, West Bengal, Part X- A and B, District Census Handbook, Coochbehar, Published by the Controller, Government Printing, West Bengal, Calcutta- 1977, p-vi.
35. For similar findings, see, Dipen Roy, ‘Rajbansi Sharanarthider Satkahan’ (An Account of the Rajbansi Immigrants), (Bengali), in *Deshbhager*, *ibid*, pp.123-133.
36. Census, 1951, West Bengal, Land and land Revenue Department, The Tribes and Castes of Bengal, pp. 89-92.
37. J. Dutta Gupta, Census of India, 1961, vol.XVI, West Bengal and Sikkim, Part- V-A (I), Manager of Publication, Delhi, 1963, P-xiviii.
38. Census 1971, Series 22, West Bengal District Census Handbook, Jalpaiguri, Part X- c, Published by the Controller, Government Printing, Calcutta 1977, p-iii.
39. A Mitra, *Census of India 1951, The Tribes and Castes of West Bengal*, ed. A Mitra, p.92.
40. Bisweswar Ray et al, *Census of India 1961, vol XVI, West Bengal and Sikkim*, Part vi-A (ii), p-xxix.
41. A Mitra, op. cit, p-92.
42. Bisweswar Ray et al, *District Census Handbook*, Jalpaiguri, note 6 above, p-xxix.
43. Roy et. al, *ibid*, p.iii.

References:

1. Banyopadhyay, Bhagabati Charan, *Coochbiharer Itihas* (History of Coochbehar), (Bengali), ed., Nripendranath Pal, (Calcutta: Anima Prakashani, 1987).
2. Barman, Rup Kumar, *Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal*, (Delhi: Abhijeet Publications, 2012).
3. Biswas, Rajarshi, 'Coochbehare Udvastu Samkat' (Refugee Crisis at Coochbehar), (Bengali) in *Deshbhager Labh Khoti Banglar Uttaranchal* (Gains and Losses of the Partition: The Northern Part of Bengal), (Bengali), ed. Rajarshi Biswas, (Kolkata, Gangchil, 2020).
4. Biswas, Supom, 'Cha Boloyer Artho-Samajik Poriborton' (Socio-Economic Changes in Tea Belt), (Bengali), in *Deshbhager Labh Khoti Banglar Uttaranchal*, (Gains and Losses of the Partition: The Northern Part of Bengal), (Bengali), ed. Rajarshi Biswas, (Kolkata, Gangchil, 2020).
5. *Census 1971, Series 22, West Bengal, Part X- A and B, District Census Handbook, Coochbehar*, (Calcutta: Published by the Controller, Government Printing, West Bengal, 1977).
6. Dutta Gupta, J, *Census of India, 1961*, Vol.XVI, West Bengal and Sikkim, Part- V-A (I), (Delhi: Manager of Publication, 1963).
7. Kusari, Abani Mohan, *West Bengal District Gazetteers, Jalpaiguri*, (Kolkata: Directorate of Census Operations, West Bengal, 1981).
8. Majumdar, Amiya Bhusan, *Shrestha Golpo* (The Best Stories), (Bengali), (Kolkata: Dey's Publications, 2000).
9. Majumdar, Durgadas, *West Bengal District Gazetteers, Koch Bihar*, (Kolkata: Directorate of Census Operations, West Bengal, 1975).
10. Ray, Subhajyoti, *Transformations on the Bengal Frontier: Jalpaiguri 1765-1948*, (London: Routledge and 2013).
11. Roy, Debesh, *Tista parer Brittanto* (The Tales of the Bank of the River Tista), (Bengali), (Calcutta: Dey's publishing', 2003); 'Ban' (The Flood), in *Galpo Samagra*, part.2, (Calcutta, Dey's Publishing, 1992).
12. Roy, Amalkrishna, 'Charoader Kotha' (A Description of the People who Settle at Char land), (Bengali), in *Deshbhager Labh Khoti Banglar Uttaranchal* (The Losses and Gains of the Partition: The Northern Part of Bengal), (Bengali), ed. Rajarshi Biswas, (Kolkata, Gangchil, 2020).
13. Roy, Dipen, 'Rajbansi Sharanarthider Satkahan' (An Account of the Rajbansi Immigrants), (Bengali), in *Deshbhager Labh Khoti Banglar Uttaranchal* (The Losses and Gains of the Partition: The Northern Part of Bengal), (Bengali), ed. Rajarshi Biswas, (Kolkata: Gangchil, 2020).

14. Roy, Suman, 'Obibhokto Jalpaiguri Jelar Punarbasan' (Resettlement in Undivided Jalpaiguri), (Bengali), in *Deshbhager Labh Khoti Banglar Uttaranchal* (The Losses and Gains of the Partition: The Northern Part of Bengal), (Bengali), ed. Rajarshi Biswas, (Kolkata: Gangchil, 2020).
15. Singha, Tushar, 'Deshbhag' (Partition of the Country), (Bengali), in Budhdhadeb Ghosh and Debabrata Biswas (ed.), *Satchallisher Deshbhag* (Bengali), (Kolkata: Byanjonborno, 2016).

Analyzing the Issues and Challenges Facing the Indian Handicraft Industry in the Era of Globalization

Chinmoy Mani

Research Scholar, Dept. of History
Chaudhary Charan Singh University
Meerut, Uttar Pradesh

Abstract: *This paper delves into the opportunities and challenges encountered by India's handicraft industry in the context of globalization. India's handicrafts, which include textiles, ceramics, woodwork, metalcraft, and jewelry, embody its cultural essence and have a high global value. However, the sector faces problems related to cheap mass-produced imported products, outdated infrastructure, bad marketing strategies, and exploitation by middlemen. Increased production of machine-made products at a lower price has raised competition that made it difficult for indigenous artisans to sustain market space. Besides this, the industry suffers from an unavailability of finance, less government support, and a scarcity of modern technology. Finally, the business study also elaborates on how the new generation is not interested in viewing traditional crafts due to economic instability and a limited career. Despite these difficulties, globalization has also opened new opportunities by offering access to global markets through online platforms such as Etsy and Amazon. The research, therefore, advocates for government involvement in the provision of infrastructure, financial assistance, skill development, and intellectual property protection to ensure that artisans compete at the international level. With improved branding, marketing, and innovation, the Indian handicraft industry can overcome the challenges, survive, and contribute to the economy and cultural heritage of the country.*

Keywords: *Indian Handicrafts, Globalization, Artisans, Traditional Crafts, Market Challenges, Digital Platforms.*

Introduction:

The Indian handicraft industry, representing the rich heritage and diversified traditional art forms of this country, remains a significant source of the cultural identity of the nation. Such handcrafted articles as textiles, pottery, woodwork, metalcraft, and jewelry are good examples of Indian deep-rooted craftsmanship. Globalization opened international markets to Indian artisans, yet it has been accompanied by such challenges as mass-produced and machine-made commodities and cheaper imports, which undermine the survival chances of intricate handicrafts. Old infrastructure, unavailability of credit access, and improper marketing strategies are other industry problems. A strong majority of rural artisans would not be as flexible to changing market demands and adopting advanced technologies. Sufficient government support, lack of protection for intellectual property rights, and exploitation by middlemen have also generated severe concerns within the sector. This industry needs to be understood with its challenges so that solutions could be found to preserve India's handicraft heritage for the survival and sustainable growth of this industry.

Figure 1: Handicraft Industry in India

History of Handicraft Industry in India

Indian handicrafts are deeply rooted in the unique culture of the country. Indian artists have created magnificent artwork using age-old techniques for thousands of years. Indian handicrafts started with pottery, beading, and metalwork of the Indus Valley Civilization, about 2500 BCE. Regional

specialties evolved during the Mauryas, Guptas, Mughals, and Rajputs' support of arts and crafts. The royal patronage encouraged India's handicrafts that created wonderful items using textiles, ceramics, wood, metal, and stone. Mechanized mass production had threatened many of the artisanal industries during British colonization. India managed to revive its handicraft industry again through government support, craft revival campaigns, and international advertising after freedom, reviving interest in its rich artistic traditions. Indian handicrafts find value today for their art and for cultural significance and help the economy by fulfilling the indigenous heritage.

Objectives of the Study

1. To examine the difficulties that globalization has caused for India's handicraft sector.
2. To investigate the new markets for Indian handicrafts around the world.
3. To evaluate how innovation and government assistance contribute to the long-term expansion of the handicraft industry.

Literature Review

Ghouse, S. M. (2017) intended to investigate the many difficulties faced by traditional handicraft exporting companies that were micro, small, and medium sized in an emerging economy. The research's main goal was to give recommendations to the business community and policymakers on how to reduce or eliminate export-related obstacles and facilitate the internationalization of micro, small, and medium-sized businesses (MSMEs) in the global economy. According to the research, small business owners faced several challenges before they decided to become dedicated exporters. A semi-structured questionnaire survey based on a Likert scale was used to record the perceived replies of 210 exporters from micro, small, and medium-sized businesses that participated in the study. Based on the results, certain policy-based recommendations were offered to help Indian MSMEs perform better in the global export market.

Agarwal, et al. (2023) aimed to examine the body of existing literature and stakeholder interactions in order to comprehend and assess the main obstacles to enhancing resilience in handicraft MSMEs. The difficulties in adopting resilience were examined using EFA and the Grey DEMATEL technique. The difficulties were divided into different dimensions using EFA. Using EFA to plan for both short- and long-term business growth, the study separated the problems for incorporating resilience into three

categories: feasible, sustainable, and survivable. To comprehend these contextual links for every resilience dimension, Grey DEMATEL was used. A methodology that made it possible to include improbability and ambiguity in the analysis was grey systems theory. The study's conclusions showed that the main obstacles to each dimension had been ineffective managerial concern and responsiveness to internationalization, competition from machine-made goods, and a lack of government support and export incentives.

Shah, A., & Patel, R. (2017) concluded that since the majority of artisans had innate artistic abilities that could be turned into a career, handicrafts offered a huge potential to give millions of artists nationwide job opportunities. Gujarati women excelled in the craft of “needle and thread.” They typically performed such tasks for their own domestic needs. However, there was a global market for these products at that time. In order to meet market demands, they needed a professional touch. Through a number of initiatives and regulations, the government sought to promote artists and craftspeople. The situation was unsatisfactory in spite of several government and non-government initiatives. Due to their lack of organization, lack of education, lack of cash, lack of exposure to new technologies, lack of market intelligence, and inadequate institutional framework, handicraft artists suffered greatly.

Shafi, M., Yin, L., & Yuan, Y. (2021) sought to investigate problems that impacted the traditional handicraft entrepreneurial community in Pakistan's growth and survival. It also evaluated the community's advantages, disadvantages, possibilities, and threats and created strategic solutions to address the issues found in order to revive it. According to this report, traditional handicraft manufacturers faced numerous challenges that impeded their ability to continue operating and expanding. Therefore, this paper offered some crucial strategic suggestions for resolving these problems. The past study contended that in order to prevent the extinction of centuries-old traditional culture and patrimonial knowledge, Pakistan's handicraft sector needed to be revitalized. In order to overcome resource constraints and enhance the enterprising community's competitiveness, it was also necessary to draw in foreign investment. Notably, the resuscitation of the old handicraft industry required government participation. The problems that the Pakistani traditional handicraft enterprising community faced were thoroughly examined in this study, which also offered potential strategic

answers. In contrast to earlier research, this study also addressed the key features of traditional handicrafts that set them apart from similar automated goods.

Yadav, et al. (2023) determined the traits that, in periods of economic depression, either encouraged or inhibited digital innovation and entrepreneurship among small enterprises engaged in the handicraft sector. Digital technology, according to young Indian craft entrepreneurs, was crucial for surviving the crisis and mostly supported the market for artisanal and handmade goods as well as the spirit of entrepreneurship. The researcher used inductive (qualitative) content analysis to extract common themes from the transcripts of qualitative interviews with fifty owners of online handicraft firms, each of whom possessed unique craft talents. The results demonstrated that both internal and external factors related to the pandemic promoted handicraft enterprises' migration to digital platforms, which in turn promoted digital innovation and entrepreneurship. The respondents listed a number of challenges, such as the scarcity of high-quality digital infrastructures, the rise of pandemics, concerns about the market for digital platforms, and a lack of IT expertise and understanding that were necessary to operate an online business.

Handicrafts of India

Handicrafts is indeed a part and parcel of Indian culture, thereby giving a small glimpse into this country's variegated traditional, craftsmanship, and art forms. Each area has specialized craft clusters by skilled artisans of unique handicrafts, some of which even pass from one generation to another. The important handicraft clusters and the items are outlined below for this purpose:

Table 1: Handicraft Clusters in India

Handicraft Type	Cluster/Location
Art Metal Ware/Metal Crafts	Moradabad, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh
Hand Printed Textiles & Carpets	Jaipur
Wooden Craft	Jodhpur, Saharanpur
Carpets & Embroidery	Srinagar, Anantnag

Hand Printed Textiles	Jaipur, Barmer, Farukabad, Bagh
Carpets	Bhadohi, Mirzapur
Zari and Zardozi	Agra, Varanasi, Bareilly, Surat
Lace & Crochet Goods	Narsapur
Imitation Jewellery	Delhi, Jaipur
Lacquer Craft	Channapatna, Varanasi
Dhokra Craft	Bastar
Stone Carving	Mahabalipuram, Bhubaneswar, Agra, Varanasi, Jaipur
Applique Work	Puri, Ahmedabad, Kutch
Tie & Dye/Batik Crafts	Puri, Jaipur, Bhuj, Pochampalli
Bamboo and Cane Crafts	Assam, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh, West Bengal, Kerala

Types of Handicraft Products

- 1. Art Metal Ware:** Indian metalwork is very precise in designs, especially in applying enameled, engraved, or filigree work on silver and brassware. Moradabad in Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh are popular centers for metal crafts that include brass metalware, metal bidri work, and bell metal.

Figure 2: Metal Art

- 2. Wooden Art Ware:** Woodcraft, as a craftsmanship, has always been practiced here in India from the ancient past and is alive to this very day. While Kerala, Jammu & Kashmir, Uttar Pradesh, and Assam rank high in all woodwork related activities, no other place or city can vie with Saharanpur, Uttar Pradesh, for superlative skills in fine wooden carving. It even has the badge of honor- “Wood City of India.”
- 3. Hand Printed Textiles:** India has an old tradition of textile arts and hand-printing techniques like kalamkari, tie and dye, and block printing are the important part of the country's tradition. The major centers for hand-printed textiles are Gujarat (Jamnagar, Ahmedabad) and Rajasthan (Jaipur, Jodhpur) known for their tie and dye crafts.
- 4. Embroidered Products:** Indian embroidery has a distinctive variety of art with threads to dress the fabrics elaborately with ornamentation designs and beautiful work of art. Prominent styles consist of Kashmiri, Zardozi, Kasuti, Chikan work, or Phulkari. Important areas that specialize in embroidered products are: Amritsar, Jaipur, Lucknow, Kashmir and Bikaner.

Figure 3: Embroidered Goods

- 5. Marble and Soft Stone Crafts:** Indian stone work is recognized worldwide for its beauty and skillful craftsmanship. It can be viewed in most of the monuments and historical structures spread throughout the country. Marble and sandstone carving works are the specialties of Agra, Jodhpur, and Chennai cities. These three cities are prominent centers for stone craft.

Figure 4: Marble and Soft Stone Crafts

- Papier-mâché Craft:** This is a craft, tracing its origin to the Mughal period, in which artisans make paper pulp objects in a variety of shapes and sizes. Kashmiri artisans are renowned for their brightly colored and colored papier-mâché items such as vases, boxes, and models of houseboats.

Figure 5: Papier-mâché Craft

- Terracotta Zari & Zari Goods:** Terracotta crafts are famous for their reddish color and intricate workmanship. The tradition of making terracotta goes back to the Indus Valley Civilization. Items of terracotta, including lamps, flower vases, and musical instruments, are manufactured in states like Gujarat, West Bengal, Rajasthan, and Tamil Nadu. Each of the mentioned states has its own style and color variation of terracotta.
- Imitation and Fashion Jewellery:** Imitation and fashion jewelry happens to be one of the major items exported by India, showing a different creativity attached to such intricate designing work. This comprises metal ornaments to lac jewelry. The imitation jewelry centres are Jaipur, Delhi, Gujarat, and Moradabad. The artisans of these

centers create highly artistic pieces both of traditional and contemporary influences.

- 9. Leather Craft:** In India, the leather craft comprises shaping and coloring techniques that can be used in the manufacture of stylish, hard-wearing items. Of top quality, Indian leather products comprise bags, shoes, and accessories. Important centers for leather crafts are Kolhapur, Kanpur, Indore, and Barmer.

Figure 6: Leather Craft

In addition, the Indian handicraft sector remains very powerful because of cultural importance and involvement of artisans; the styles of materials and technique used in diverse regions portray their artistic diversity towards both local as well as exports.

Globalization and its Impact on the Indian Handicraft Industry

Globalization, by definition, represents the growing interconnectedness of nations, cultures, and economies; its impact can be seen around the world on various industries, including India's handicraft industry. The Indian handicraft sector has been the epitome of cultural pride and an important economic concern for centuries; globalization has been a mixed bag of opportunities and challenges for it. This chapter will examine this duality - both the positive and negative aspects which have influenced growth in the industry.

Opportunities in Global Markets

Globalization gives the Indian handicraft industry access to worldwide markets, major benefit. Indian artists earlier sold mostly in local or national markets. The e-commerce platforms and digital technologies have allowed handicraftsmen to sell abroad. Etsy, Amazon, and Craftsvilla enable artisans to place their creations at the forefront of global buyers, thereby expanding their market reach. This demand in the international market for environmentally friendly, socially relevant, and ecologically

sound products has also given a boost to Indian handicrafts. Unique and richly cultured products that carry on India's traditions of artistic craftsmanship can answer the global quest for ethically sourced, handmade goods. Such popular items are handwoven textiles, block-printed fabrics, traditional pottery, and wooden sculptures because of their uniqueness, fair trade, and sustainability.

Figure 7: Export Trends of Indian Handicrafts (2015-24)

It is seen that various geographically unique Indian handicrafts have gained an international acceptance owing to such actions as GI tagging, through which region-specific uniqueness with its historical traditional craftsmanship - such as in the case of Kashmiri Pashmina and Kanjivaram Silk, amongst others, was promoted - made India stand even stronger in international markets based on consumers identifying the product of origin with guaranteed quality.

Increased Competition from Mass-Produced Goods

Globalization brought prosperity but added competition with machine-made, mass-produced products. Mass production in large-scale manufacture is cheap as compared to a handcrafted piece because the manufacturing process takes little time. Artisans of India, however, use skills and artistry combined with lengthy hours of production; they face challenges in such terms of price. Traditional handicraft makers find it difficult to compete with cheap imports, mainly from low-cost countries. Mass-produced goods, available in international shops, are readily available and relatively inexpensive. Most buyers find mass-produced goods more attractive than expensive, time-consuming, handcrafted products. Traditional craftspeople may lose market share because of the competition from the low-cost, factory-made product.

Another effect of this growing demand for standardized items is that it has decreased artisanal value. Some consumers settle for price and convenience over authenticity, despite the fact that handmade products are unique and culturally valuable. This shift in consumer preference threatens artisans, who depend on niche markets where handmade goods are valued over mass-produced ones. Also, automation and technology in manufacturing expanded the supply of cheap goods, lowering the demand for traditional handicrafts, and the market has been homogenized. The artisan should weigh craft integrity with shifting consumer demands and market trends.

Challenges Facing the Indian Handicraft Industry

Lack of Modern Infrastructure: There is a lack of modern infrastructure. Most artisans work in old, out-of-date workshops with less access to tools, technology, and efficient production methods. This inhibits their capability to compete globally in a market that requires speed and efficiency. Furthermore, the transportation and distribution of handicrafts beyond local markets are hindered by the absence of proper transportation and distribution channels.

Marketing and Branding Issues: Innumerable artisans suffer because they are weak in marketing and branding their respective products. Such traditional crafts seldom have modern strategies for marketing toward global consumers. Artisans never have the opportunities and resources that might help them craft a brand or reach potential consumers through digital tools. As more and more shoppers look to order unique, handmade things on the internet, this means lots of lost potential.

Middlemen Exploitation: The middlemen in handicraft supply chains typically link artisans with buyers. On the other hand, they exploit the artisans by giving them low wages for their work and leaving very small profit margins for the artisans. This means that the artisan's incentive to continue with the craft dwindles because the industry continues to decline. Again, middlemen have control over the prices set on the product, which lowers the profit margin further.

Limited Access to Credit and Financial Resources: In the handicraft sector, artisans and small businesses find it challenging to access credit and financial resources. The handicraft sector lacks adequate financial support for the purchase of raw materials, investment in better infrastructure, and scaling up of businesses. Moreover, limited access to loans and government schemes further hampers innovation in the sector.

Decline of Interest in the Younger Generations: With the urbanization of the working age groups towards more modern and progressive industries, the ancient arts begin to fade away. Their economic instability and the limited scope of careers for handicraft industry professionals make the younger generation less interested in these crafts. As a result, many traditional crafts are fading away because of this generational shift.

Cultural Erosion and Loss of Traditional Skills: Globalization has brought the world new culture trends that occasionally overshadow traditional Indian skills. The infiltration of Western cultures, modern fashion, and industrial design, which have modified consumer preferences. In this light, many cultural art forms become threatened with cultural erosion and extinction without proper education and preservation efforts; traditional skills lost over time.

Intellectual Property Issues: Most artisans have designs and products with no copyright attached to them and are, therefore exploited by big corporations. In addition, intellectual property rights are not usually practiced or well implemented among artisans as they remain largely unprotected. It, therefore leads to mass productions without permission using Indian designs; which degrades authentic handicraft value.

Policies and Programs for Handicraft Industry

The Indian handicraft industry is the backbone of this country's rich cultural heritage. To meet the challenges it faces from globalization, this industry needs robust policy support and well-designed programs. There have been many government initiatives that have been formulated over the years to promote growth in the sector, protect traditional crafts, and

elevate the living standards of artisans. This section lists some of the key policies and programs for the handicraft industry and its stakeholders.

1) Development of Craft Clusters and Infrastructure

One of the main strategies is the idea of craft clusters—the creation of areas where artisans are concentrated so that they can share certain resources, training, and market access. The government has initiated several schemes in promoting such clusters to create self-sustained systems for handicraft production. For instance, the “National Handicrafts Development Programme” (NHDP) and “Crafts Village Scheme” are examples of such schemes aimed at developing craft clusters all over the country by providing artisans with infrastructure, skill development, and marketing. The clusters improve supply chains, reduce dependency on middlemen, and offer better access to raw materials for artisans, thus enhancing production and productivity.

2) Export Promotion and Market Linkages

To expand the global footprint of Indian handicrafts, the Indian government has strengthened export channels through policies that create market linkages for artisans. This will place Indian handicrafts at an international level as premium products, thus enhancing both the visibility and demand for these goods.

Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH)

The EPCH is a central body, which promotes handicrafts in India abroad. It plays an important role in organizing international trade fairs and exhibitions where artisans can directly showcase their products to global buyers. Trade shows provide an opportunity for artisans to network, finalize business deals, and increase orders from abroad.

India Handicrafts Brand

Launched by the Ministry of Textiles, India Handicrafts Brand will improve recognition and reputation for Indian handicrafts in overseas markets. It assures buyers that products bear a guarantee of quality, skill, and authenticity. Products carrying the India Handicrafts Brand enjoy international buyer trust and assure that these products are superior quality, with the old technique applied in making them. This helps set Indian handicrafts apart from mass-produced versions in global markets and makes them more competitive.

Market Linkage Programs

The government emphasizes that crafts persons require new market outlets. The government-initiated market linking programs:

- **E-commerce** provides a middleman-free pathway between craftsmen and consumers everywhere, and on some e-commerce websites, Craftsvilla and Amazon Handmade among others, people get to directly order from craft makers. The Government provided funding and provided training programs that taught how e-commerce actually worked and encouraged their creation on the internet.
- **Global Trade Fairs:** The government promotes craftsmen to participate in international trade exhibitions aside from local exhibitions. These fairs enable the craftspeople to venture into international markets. The government, through these fairs, finances and provides logistics, among other exposure networks.

These programs enable Indian craftsmen to increase exports, expand their customer base, and stabilize their finances through the development of new channels and access to worldwide markets.

3) Financial Assistance and Credit Facilities

This remains one of the major challenges in the financial aspect since most artisans work on a small scale and lack formal banking channels. The government has come up with various financial assistance programs that enable artisans to access the much-needed capital for growth.

Marketing Development Assistance Scheme (MDA)

Under the Marketing Development Assistance Scheme (MDA), support will be made available, via provision of grant, to handicraft artisans and units to promote their products and increase market coverage.

Figure 8: MDA scheme for promoting Handicrafts

This funding will be used for a variety of marketing activities like participation in domestic and international trade fairs, branding and advertising campaigns, product catalog development and production of promotional materials, and market research. The MDA scheme ensures that artisans have the financial resources to reach a larger audience and create proper promotion of their products.

Handicraft Artisans Welfare Scheme (HAWs)

The HAWs scheme is to support the artisans with financial aid for their welfare. Its beneficiary areas are as diversified as the following: Training and skill development programs; Infrastructure improvements; Technological upgrades and innovation. HAWs provides support for artisans not only to grow their businesses but also for their overall well-being, so they can easily continue practicing their craft and enhance their quality of life.

Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)

Under the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), the handicraft units are provided with credit-linked subsidies by micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). It supports entrepreneurs and small artisans in taking loans at lower interest rates along with financial subsidies to offset a part of the capital expenditure. This way, they are able to:

- Purchase raw materials
- Buy modern equipment
- Expand operations and improve productivity

PMEGP assists in generating employment and also aids in the development of handicraft industries, which enables them to be competitive in domestic as well as international markets.

4) Skill Development and Capacity Building

Skill development is one of the critical areas for the handicraft industry because artisans need to keep up with this fast-changing world market. There are several government programs that provide artisans with training on modern production techniques, business management, and digital marketing. The “Craftsmen Training Scheme” of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship trains artisans in the specific skills required to be traditional. “Skill Development in Handicrafts” and similar programs aim to equip young artisans with new skills in retaining traditional crafts. Such programs also motivate artisans to use modern marketing strategies and technologies so as to reach new markets and improve product quality.

5) Protection of Intellectual Property Rights (IPR)

IP protection in handicrafts is also the only way of saving unique designs and creations made by artisans from Indian handicraft sectors from plagiarism and mass production, thus impacting their livelihoods. For instance, handicraft products are usually identified with particular

geographies; Kashmir Pashmina or Kanjivaram Silk falls under GI categories. Here, the rights and the means to produce and sell that particular item have been granted exclusively to the artisans who are located within the given geographies. This provides fair pricing and prevents imitation. Furthermore, artisans can protect their work through copyrights and patents, covering designs and innovative processes from unapproved replication. Measures empower artisans, preserve the authenticity of their products, and promote fair compensation.

6) Initiatives for Women Artisans

Women artisans play an important role in India's handicraft sector, but they are generally challenged by scarce resources, training, and market access. Mahila Coir Yojana supports women in the coir industry through financial subsidies, training, and developing market linkages. Similarly, the Women Empowerment Through Handicrafts Program caters to women in different crafts by giving financial assistance to them for capital formation, capacity-building programs, and market linkages. These projects will empower women in terms of skills enhancement, income generation, and leadership capabilities. Promotion of SHGs and cooperatives leads to women's bargaining positions in society while upholding economic security and an industry encompassing everyone. Such efforts tend to uphold gender balance and strengthen the sector.

Conclusion: The study of globalization affecting the handicraft industry in India underlines both challenges and opportunities. Issues related to the growth of this sector include competition with mass-produced products, outdated infrastructure, and limited access to markets, while exposure to digital platforms and global markets presents the artisans with another opportunity to connect directly with the global consumer marketplace. Substantial governmental infrastructure, financial support, and skill upgradations will be required to ensure the survival and growth of the industry. Modern marketing, innovation, and intellectual property protection for artisans will also play a significant role in achieving a competitive edge in the global market. By adopting these solutions, the handicraft industry can be restored, its cultural heritage preserved, and India's economy can be largely contributed by it in the changing worldwide circumstances created by globalization.

References:

1. Agarwal, V., Mathiyazhagan, K., Malhotra, S., & Pimpunchat, B. (2023). Building resilience for sustainability of MSMEs post COVID-19 outbreak: An Indian handicraft industry outlook. *Socio-Economic Planning Sciences*, 85, 101443.
2. Bhat, J. A., & Yadav, P. (2016). The sector of handicrafts and its share in Indian economy. *Arabian Journal of Business and Management Reviews*, 3, 2016.
3. Datta, D. B., & Bhattacharyya, S. (2016). An Analysis on problems and prospects of Indian handicraft sector. *Asian Journal of Management*, 7(1), 5-16.
4. Deb, S. K., Mohanty, P. P., & Valeri, M. (2022). Promoting family business in handicrafts through local tradition and culture: an innovative approach. *Journal of Family Business Management*.
5. Dewi, M. U., Mekaniwati, A., Nurendah, Y., Cakranegara, P., & Arief, A. S. (2020). Globalization challenges of micro small and medium enterprises. *Eur. J. Mol. Clin. Med*, 7(11), 1909-1915.
6. Ghouse, S. M. (2017). Export challenges to MSMEs: A case study of Indian handicraft industry. *International Journal of applied business and economic research*, 15(6), 339-349.
7. Grobar, L. M. (2019). Policies to promote employment and preserve cultural heritage in the handicraft sector. *International Journal of Cultural Policy*, 25(4), 515-527.
8. Guha, S., Mandal, A., & Kujur, F. (2021). The social media marketing strategies and its implementation in promoting handicrafts products: a study with special reference to Eastern India. *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship*, 23(2), 339-364.
9. Joshi, G., & Dhar, R. L. (2020). Green training in enhancing green creativity via green dynamic capabilities in the Indian handicraft sector: The moderating effect of resource commitment. *Journal of Cleaner Production*, 267, 121948.
10. Khaire, M., & Hall, E. V. (2016). Medium and message: Globalization and innovation in the production field of Indian fashion. *Organization Studies*, 37(6), 845-865.
11. Maghsoodi, S., & Nadalian, A. (2018). The interaction of “globalization” and persian “handicrafts”: An analytical investigation. *Journal of History Culture and Art Research*, 7(5), 123-132.

12. Pathak, S., & Mukherjee, S. (2021). Entrepreneurial ecosystem and social entrepreneurship: case studies of community-based craft from Kutch, India. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 15(3), 350-374.
13. Rana, S., Saikia, P. P., & Barai, M. K. (2018). Globalization and Indian manufacturing enterprises. *FIIB Business Review*, 7(3), 167-175.
14. Roy, S., & Mohapatra, S. (2023). Exploring the culture-creativity-innovation triad in the handicraft industry using an interpretive approach. *Journal of Business Research*, 156, 113460.
15. Shafi, M. (2022). Geographical indications and sustainable development of handicraft communities in developing countries. *The Journal of World Intellectual Property*, 25(1), 122-142.
16. Shafi, M., Yin, L., & Yuan, Y. (2021). Revival of the traditional handicraft enterprising community in Pakistan. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 15(4), 477-507.
17. Shah, A., & Patel, R. (2017). Problems and challenges faced by handicraft artisans. *Voice of Research*, 6(1), 57-61.
18. Yadav, U. S., Sood, K., Tripathi, R., Grima, S., & Yadav, N. (2023). Entrepreneurship in India's handicraft industry with the support of digital technology and innovation during natural calamities.
19. Yadav, U. S., Tripathi, R., Tripathi, M. A., Ghosal, I., Kumar, A., Mandal, M., & Singh, A. (2023). Digital and innovative entrepreneurship in the Indian handicraft sector after the COVID-19 pandemic: challenges and opportunities. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 12(1), 69.
20. Yang, Y., Shafi, M., Song, X., & Yang, R. (2018). Preservation of cultural heritage embodied in traditional crafts in the developing countries. A case study of Pakistani handicraft industry. *Sustainability*, 10(5), 1336.

Brahmacharyaśramā in Scientific Perspective :

A Review

Oishi Saha

Assistant Professor, Dept. of Sanskrit
Vivekananda College for Women

Abstract: *Teaching is based on its own psychological framework. Ancient Indian Brahmacharyaśramā system shows that education has been able to play some effective role in human development since ancient times. In the modern education system, materialistic knowledge dominates that basic development because the emphasis is on students to develop their own subjectivity in the era of globalization and liberalism. One of the aims of the Acharya in the Brahmacharyaśramā system was to ensure the holistic development of his students. In this context the science of human life will be discussed which was one of the main objectives of Brahmacharyaśramā and Brahmacharidharma.*

Keywords: *Brahmacharyaśramā, Brahmacharidharma, Celibacy, Upanayana Samaskara, Dharma.*

Introduction: Education has a special importance in the society since ancient times. The growth and decline of the society depend on the education system physical, mental and spiritual development of a student is possible only through proper educational system. Since ancient times, the main aim of education has been to help human development. It's reflection can be seen in the current education system. A person's main aim in life is not only position, establishment, livelihood and momentary happiness and finally death, but that which can be achieved to develop one's humanity and that is to be educated with proper education.

The word education is derived from the word *Śhikh* which means to acquire knowledge. In ancient times a person's life was divided into four stages. They are *Brahmacharyaśramā*, *Garhasthyaśramā*, *Banaprasthaśramā* and *Sannyasa*. These four Ashrams are called *Chaturashramā*. They were based on the concept of Chaturvarga (Dharma, Artha, Kama and Moksha) or Purushartha. The last of these four, Moksha, means liberation. The remaining trivarga is dharma, artha and kama, of

these three, atha i.e. economic satisfaction and kama i.e. satisfaction of mental and artistic life, are based on dharma.

The word dharma is derived from the root *dhṛ* which means to uphold, to support, or to nourish.¹ Dharma generally means forgiveness, truth, self-control, cleanliness in body and mind, charity controlling all the senses, non-violence, service to the master, pilgrimage, kindness, honesty, free from avarice, worship the God and respect the Brahmana, free from envy.² Dharma means knowledge, compassion, self-control, cleanliness in body and mind, truth, non-stealing, austerity, controlling all the senses, absence of anger and modesty.³

So, the etymological meaning of dharma is upholder, supporter, sustainer, or nourisher (Kane, 1930). Therefore, in the context of *brahmacaryāśramadharmā*, the word dharma has been translated as right conduct or code of conduct.

In ancient times, in the *brahmacaryāśrama*, students were required to take certain oaths and they had to follow prescribed duties to achieve a set of values for attaining the desired ideal. These duties are called *brahmacaryāśramadharmā*. It is known from various definitions of dharma that dharma is used as a code of conduct which is made of or comprises a set of values and practices. Therefore, according to the Indian world-view, the ancient seers considered that the role of education was to give to students two kinds of knowledge for the realisation of life's goals. One is *parāvidyā* and the other is *aparāvidyā*. The first, *parāvidyā*, one means life-knowledge or spiritual-knowledge which is related to being a good human being by developing a set of values through a set of practice in order to attain *moṅṣa*. The second one, *aparāvidyā*, indicates the material knowledge which was needed to become an expert for the welfare and the development of the society. So, the dual purpose of education is to help students become better people. Another is to specialize them in one or more fields for the development of society.

We all agree that our gurukula system of education was an ideal but it is very difficult to revive or improvise this indigenous system in the present schooling system. In ancient times, practice was the one and only way to inculcate human values and to achieve great humanity. According to the ancient sages, if students do practice, values will manifest automatically within them.

Definition of Brahmachari :

Brahmachari means students. The word student comes from *chatra* meaning umbrella. So, it is thought that the literal meaning of the word *chatra* is preserved here. The one under whose shadow the brahmachari is celebrated and the one who protects the brahmachari i.e. the guru is here designated by the word 'chhatra'. *Shadkapalpadrum* says that "*Chatrang Guru rdoshanam bhashyam. Tat Shilam Asya Iti Chhatra.*"⁴ The boy who practiced Brahma or Veda is called brahmachari. In the *Manusamhita* (4.1) Manu takes the final limit of human life as one hundred years and divides it into four equal parts and says that the first part of the life i.e twenty-five years the Vidyarthi Purusha will be sanskritized by Upanayana Samaskara and will live in gurugriha known as brahmachari.

Upanayana Samaskara is the epitome of brahmacharya. A student can become a brahmachari or a student only after upanayana. The first Ashram of life begins with this upanayana samaskara. The progress of life depends on this celibacy. As the foundation of a building is firmly rooted in the soil and is the main reason for its strength, so brahmacharya is the main foundation of a student's life which helps the student to be disciplined. This discipline is essential early in life for proper development. In a word it can be said that the discipline required at the beginning of life begins with this celibacy.

Duties and Non-Duties of a Brahmachari :

Some rules are prescribed for the observance of Brahmacharyavrata by a Brahmachari. A number of vows are prescribed for celibates of all classes, namely Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas. The dharma of celibacy can be divided into two categories, one type of dharma observance is for some time after upanayan samaskara and the other is for as long as bachelorhood is present. *Āśvālayānagrihyasutram* (1.22.17) says that after upanayana, a celibate should not take alkali and salt food for three days and three nights, or twelve days and twelve nights, or a whole year. Instead of sleeping on cots, sleep on the ground. Honey, meat, rubbing the body, bathing, exaltation, strigamana, lying, taking anything by others and everything that was previously i.e. prior to celibacy should be renounced. Tambul, ubton, kajal, darpan, umbrella, shoes and food in bronze vessels should be given up. Among the obligatory duties of a brahmachari are - worshipping the acharya as a god, obeying his

commands, collecting alms, leaving bed in the morning, collecting samidha, gocharan, vedadhyayana etc.⁵

Also, some of the main provisions of brahmacharya are - dandadharan i.e. to hold penance till samayartana sanskar. Agnivicarana i.e. fire should be worshipped samidha aharan i.e. bringing wood, bhikshacharya i.e. almsgiving, also attending to yajnas, gurushushrusa, regular reading of Vedas and achaman, baksansyam etc. should be done. (*Manusamhita* 2.52). Gayatri mantra should be chanted daily with Pranayama, Surya Vandana and Omkar for Dwija boy.

A celibate disciple should offer whatever he earns by alms etc. to the Guru and constantly behave towards the Guru by body, mind, speech and action.

A brahmachari will also take alms for the maintenance of his acharya and his wife. But in the absence of a suitable alms-giving Brahmin, alms may be taken from any holy person While begging a Brahmin “*bhavan bhikshang dehi*” with the word bhavan first, for a Kshatriya “*bhikshang bhavan dehi*” with the word “bhavan” in between and for a Vaishya “*bhikshang dehi bhavan*” with the word bhavan last.

If we look at the detailed rules about celibacy in the post-Veda period memoirs, it seems that there was a popular belief in that age that a mature boy would perfect himself in work, speech and thought by practicing strict celibacy and thus enter the *Garhasthyaśramā* as a man of integrity and character. If he takes responsibility for the family, he not only improves his family, but he is also able to improve the society around him. But it is true that the list of instructions for celibacy given by the sages and Smritikaras is so extensive that it is not possible for everyone to follow them in full. But if the young celibate is able to observe even some part of these rules, then he is able to perpetuate human qualities like unity between God and man, non-violence, modesty, generosity, respect for elders, mutual love, devotion to God etc.

Physical Development :

As with Suryapasana, Manu elaborates on the integral development of the student. In this part that will be discussed how the practices of brahmacaryāśramadharmā were helpful to develop the different values in student’s life in ancient gurukula system. There are some values which are equivalent to few practices of the brahmacaryāśramadharmā. For instance, the value svādhyāyaḥ means the study of the vedas and scriptures which is directly related to the practices called vedādhyayanam

and brahmayajña. Here the students develop the quality svādhyāyaḥ in themselves by the practice of *vedādhyayanam* and *brahmayajña*. Likely the value svādhyāyaḥ, they develop the quality of sacrifice for others which is called yajñaḥ through the practice of yajñaḥ.

The first requirement for maintaining a healthy body for physical development is to ensure its cleanliness or śauca which was inculcated by śaucavidhiḥ cleaning of the body by taking bath regularly. Furthermore, the performance of daily acts like sūryopāsanā (salutations to the sun), bhojanavidhi (manner of eating), śayanavidhi (manner of sleeping) and upaveśanavidhi (manner of sitting) etc. resulted in cultivating values like śārīra-tapa (self-discipline and self-control) in the students. The ancients also recognised the importance of having a good posture for sitting etc. which can be regarded as ways to cultivate the awareness of the body.

Emotional Development :

There are some values and practices which are related to the emotional development of the student. Students had to perform five kinds of sacrifices which helped them cultivate a greater degree of awareness about themselves and their relationship with the world that they lived in. They are brahmayajña, devayajña, pitṛyajña, nṛyajña, and bhūtajajña. The first one, brahmayajña implies adhyayanam meaning study of the Veda-s and other texts which is related to the value svādhyāyaḥ. The devayajña indicates religious sacrifices for Gods and Goddesses which served to develop the quality of humility, śraddhā, devapūjanam meaning respecting Gods and Goddesses. The next one is pitṛyajña, signifying an offering to the forefathers which helped to cultivate a sense of gratitude in them. It is related to the value guruprājñapūjanam because here guru means father, mother and teacher. Nryajña or serving guests inculcated the sense of service and hospitality towards other fellow human beings. Through this practice, students could inculcate the value of dānam or generosity and selflessness. Finally, bhūtajajña which involved feeding of creatures, helped to cultivate the quality of compassion towards other sentient beings also called bhūteṣu dayā. Then by serving other fellows and feeding the creature's students had to build a good relationship with the human beings, animals, and birds etc. surrounding them. As a result, they do not hurt to any creature and do not be angry with other fellows, but they develop the compassion to all beings. They develop the modesty and prideless by seeking alms and respect to the teachers and seniors.

Other qualities to developing the emotional being were mārḍavam (humility) hrīḥ (modesty), ārjavam (straightforwardness), apaiśunam (absence of fault-finding of others), aloluptvam (absence of greed), acāpalam (freedom from restlessness), adrohaḥ (absence of envy), nātimānitā (absence of pride) that were acquired by the practice of bhikṣāvṛtti or seeking alms. This was also aimed at creating a sense of interdependence and bonding with their society. The application kathanavidhi or rules of speech helped the student appreciate the value to uttering words that would be truthful and kind and thereby not cause any anxiety or distress. Moreover, it was recognised that the paramaṁ tapaḥ implied the usage of words that would be beneficial or bring happiness at the end.

Mental Development :

In the context of mental development, the most important requirements that the students had to cultivate were jitendriya (controlling all senses) or dama (controlling the external senses) and ātmavinigraha (controlling the internal sense mind) meaning the mastery of all senses, jñānayogavyavasthiḥ (steadfastness in yoga of knowledge) which were inculcated by practices of sūryopāsana (worship of the Sun), sandhyāvandanā (worship of the morning and evening twilight), prārthanā (prayer), brahmayajña or japayajña. The practice of japa (repeated chanting of a mantra) helped the students control their mind which is related to the value sattvasaṁsuddhiḥ (purification of mind), manaḥ prasādaḥ (calmness of mind) bhāvasaṁsuddhiḥ (purity in the nature) and maunam (control in speech). It is interesting to note that in brahmacharyāśramadharmā, students had to memorise the Vedic hymns every day during their vedādhyayanam or the attentive study of the Vedas by following the learning method śravaṇa-manana-nididdhāsana meaning listening, remembering or contemplating and assimilation of or establishing that knowledge which is the value called jñānayogavyavasthiḥ (steadfastness in the yoga of knowledge). These practices enhanced their memory power and served as effective mechanisms for their mental development. Some other significant values that had to be cultivated to ensure a healthy mental development were śānti (peace) and dhṛti (patience) which were inculcated by the practice of prārthanā or prayer.

Spiritual Development :

Some of the important requirements for spiritual development are *damaḥ* (controlling all external senses), *maunam* (controlling the speech), *brahmacaryam* (chastity or celibacy), *ātmaavinigrahaḥ* (controlling the soul or mind), *bhāvasaṁsuddhiḥ* (purity in thought and temperament), *tyāga* (abandonment) which can be developed by the practice of *sūryopāsana* (worship of the Sun), *agnyupāsana* (worship of the sacred fire), *sandhyāvandanā* (worship of the morning and evening twilight), *yajñakaranam* (performing sacrifices), *vedādhyayanam* (studying scriptures), *gurujanabhakti* (respecting teachers and elders), *prārthanā* (prayer), *devayajñam* (sacrifice for Gods and Goddesses), and *pitṛyajña* (sacrifice for the forefathers). Reciting mantras before eating etc. These performances which included the invocation of divine beings allowed students to acknowledge the presence of greater cosmic powers and to surrender to them thus serving to sow the seeds of a spiritual development in them.

Conclusion: This study tried to show that the *brahmacaryāśramadharmā* which comprises a set of practices was helpful in cultivating related values in the students catering to their growth at various interconnected levels of their being from the gross physical to the subtle spiritual. The Ancient Indian *gurukula* system thus helped to create individuals with an all-round personality who would be an asset to society. That was the central focus of the educational psychology of Ancient Indian *gurukula* system.

Therefore, according to Indian psychological world-view the ancient seers prescribed *brahmacaryāśramadharmā* for the all-round development of the students. Its different components catered to the growth of various interconnected levels of the student's being from the physical to the spiritual. It is important to mention that they also recognised that spiritual development could not take place without physical development. However, according to the seers, one had to keep in mind that the highest aim of the individual should be liberation. To achieve that, the student was required to develop a set of values through a set of practices. To fulfil this desired goal effectively, they formulated the *brahmacaryāśramadharmā* consisting of a detailed set of practices, that would inculcate desired values and serve as a mechanism for a holistic human development.

End Notes:

1. History of Dharmashastras, Vol 2, Part-I, p.28
2. kṣamā satyaṁ damaḥ śaucaṁ dānamindriyaśaṁyamah
ahimsā guruśuśrūṣā tīrthānusaraṇaṁ dayā॥
ārvajāṁ lobhaśūnyatvaṁ devabrāhmaṇapūjanam
anabhyasūyā ca tathā dharmah sāmānya ucyate iti॥ Vāchaspatyam,
Vol. 5, p.3852
3. vidyā dayā damaḥ śaucaṁ satyamasteyatā tapaḥ।
jītendriyatvamakrodho lajjā dharmā iti smṛtiḥ॥ Vāchaspatyam, Vol. 5,
p.3852
4. Śabdakalpadruma, Vol.3, p.444
5. Chodito Guruna Nityam Prachodit Eb Ba Kuryaddhyana Karyamaryasya
Hiteshu Manusamhita, 2.191-192

Bibliography:

1. Bahadur, Raja, (1961), *Śabdakalpadruma, (Vol.3)*, Motilal Banarasidas, Delhi
2. Bhattyacharya, Tarkavachaspati, Sri Taranatha, (1962), *Vāchaspatyam*, Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi
3. Bandopadhyaya, Sri Ashok kumar, (1406), *Pāraskara grhyasūtra*, Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta
4. Kane, PV, (1930), *History of Dharmashastra*, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona
5. Kavyathirtha, Acharya Narayanarama, (2010), *Yājñavalkya*, Rastriyo Sanskrit Samasthan, New Delhi
6. Pathak, Dr. Yamuna, (2018), *Āśvālayānagrihyasutram*, Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi
7. Tripathi, Dr. Bramhananada, Dr. Jagadishchandra, (2012), *Pāraskara grhyasūtra*, Chowkhamba surabharati Prakashan, Varanasi.

Artificial Intelligence in Education : Opportunities, Concerns and the Future of Learning

Baidyanath Sou

Asst. Prof., Dept. of Computer Science
Jagannath Kishore College, Purulia

Abstract: *Artificial Intelligence (AI) is increasingly shaping contemporary education, influencing how teaching, learning, and institutional decision-making are organized. This article examines the opportunities, concerns, and future implications of AI in education from a social science perspective. It discusses how AI supports personalized learning, assists teachers, and enables new learning environments, while also highlighting critical challenges related to privacy, equity, bias, and transparency. Drawing on existing research and policy-oriented literature, the article emphasizes that AI systems are not neutral technologies, but socio-technical tools embedded with values and assumptions. The analysis further explores governance and policy considerations, underscoring the need for ethical frameworks, inclusive implementation, and AI literacy among educators and learners. The article concludes by advocating a human-centered approach to AI in education, where technological innovation complements rather than replaces human judgement, professional expertise, and democratic educational values.*

Keywords: *Artificial Intelligence in education, personalized learning, ethics and governance, educational equity, human-centered AI.*

Introduction: Artificial Intelligence (AI) has progressively become an integral element of contemporary society, shaping how information is exchanged, decisions are formulated, and institutions function across a wide range of sectors. Within educational domain, particularly at the level of higher education, AI-enabled technologies have attracted increasing interest as part of the ongoing evolution of digital and educational technologies. Global reports characterize AI in education as a fast-developing area with far-reaching consequences for teaching and learning processes, forecasting rapid expansion of AI-driven educational tools

within relatively short adoption periods (Strielkowski et al., 2025). The growing level of investment from both private technology enterprises and publicly funded research organizations further signals that AI is expected to play a decisive role in the transformation of higher education systems (Popenici & Kerr, 2017).

Educational institutions are progressively adopting AI-based solutions in response to systemic challenges such as raising student enrolments, limited financial and human resources, and increasing expectations for efficiency, transparency, and accountability. AI technologies are promoted as mechanisms capable of enhancing academic and administrative operations through functions such as predictive analytics, learner modeling, adaptive instructional systems, intelligent tutoring, and data-informed assessment practices. These approaches are particularly emphasized as effective responses to the complexities of managing large and diverse student populations, especially in online and distance education environments where personalized human support is difficult to sustain at scale (Zawacki-Richter et al., 2019).

The significance of AI in education is evident across a broad range of stakeholders. From the learner perspective, AI-supported systems can enable individualized learning pathways, ongoing feedback, and targeted academic assistance throughout different stages of the educational journey. For instructors, AI applications are often positioned as tools that alleviate administrative burdens by automating repetitive tasks such as grading, tracking learner engagement, and delivering formative feedback, thereby allowing educators to devote more attention to instructional quality and meaningful interaction with students. At the institutional level, AI-driven analytics increasingly inform strategic decisions related to admissions management, student retention, curriculum development, and resource distribution. Beyond institutional boundaries, the incorporation of AI into educational systems also prompts wider societal considerations, including issues of fairness, governance, accountability, and the appropriate role of human judgment in educational decision-making.

Although the application of AI in education continues to expand, the current research landscape exhibits several important shortcomings. Much of the existing empirical literature is dominated by technical and quantitative approaches, with limited participation from educational researchers and insufficient integration of pedagogical theory (Zawacki-

Richter et al., 2019). In addition, critical examination of ethical concerns—such as data privacy, surveillance practices, algorithmic bias, and the implications of automation for academic work—remains underrepresented. This imbalance underscores the need for stronger interdisciplinary engagement, particularly involving educators and social scientists, in guiding the responsible development and implementation of AI-based educational technologies.

Against this backdrop, the present article aims to critically analyze AI in Education by examining its potential benefits, associated risks, and broader implications for the future of learning. By drawing on evidence from systematic research, the article seeks to offer a balanced and accessible discussion that supports informed dialogue among educators, researchers, and policymakers regarding the ethical and responsible integration of AI within educational settings.

Conceptual Foundations of AI in Education

Defining AI

AI refers to computational systems developed to perform tasks commonly associated with human cognitive processes, including pattern recognition, decision-making, and natural language processing (Norvig & Russell, 1995). Rather than exhibiting independent reasoning or consciousness, AI systems rely on algorithms, large datasets, and predefined models to generate outputs in response to specific inputs. Many AI-driven applications are already embedded in everyday digital environments, such as recommendation engines, conversational agents, and automated feedback systems. These examples illustrate that contemporary AI operates as a task-specific, goal-oriented technology rather than as a form of general human intelligence (Luckin & Holmes, 2016).

Applications of AI in Education

In educational contexts, AI is primarily applied to support learning processes, instructional practices, and institutional decision-making through data-driven approaches. A comprehensive systematic review of AI in higher education identifies four dominant application areas: profiling and prediction, intelligent tutoring systems, automated assessment, and adaptive learning environments (Zawacki-Richter et al., 2019). In practice, such systems analyze student data to predict academic performance, recommend personalized learning pathways, and provide automated formative feedback. These applications are particularly prevalent in online and distance education, where scalable forms of academic support are

essential for managing large and diverse learner populations (Williamson & Eynon, 2020).

Transformations in Teaching and Learning Through AI

AI is increasingly shaping contemporary teaching and learning practices by influencing instructional design, learner support, and educational delivery models. Rather than driving education toward full automation, research consistently shows that AI contributes incrementally by enabling personalization, supporting teacher decision-making, and facilitating innovative learning environments (Hwang & Tu, 2021). These developments reflect a broader shift toward data-informed, flexible, and learner-centered approaches to education.

AI-Enabled Personalized Learning

One of the most widely discussed contributions of AI to education is its role in supporting personalized learning. By analyzing learner interactions, performance data, and behavioral indicators, AI systems can dynamically adjust instructional content, pacing, and feedback to align with individual learner needs (Dede et al., 2018). Intelligent tutoring systems, for example, adapt explanations and practice activities in response to learner progress, allowing students to advance at variable speeds rather than following uniform instructional pathways (Woolf, 2010).

Such adaptive mechanisms are particularly valuable for addressing learner diversity. AI-supported platforms can identify students who require additional support and provide targeted interventions, while also offering enrichment opportunities to learners who demonstrate higher levels of mastery. These capabilities help address differences in prior knowledge and learning pace that are difficult to accommodate in traditional classroom settings.

Nevertheless, AI-driven personalization does not eliminate the need for pedagogical judgement. As Luckin et al. (2016) argue, AI systems rely on simplified models of learning that cannot fully capture contextual, emotional, or cultural dimensions. Consequently, AI-generated recommendations should be treated as decision-support inputs rather than authoritative assessments. When guided by professional oversight, AI-enabled personalization can enhance inclusivity while preserving teacher agency.

Enhancing Teacher Practice Through AI Support

AI is also influencing education by providing practical support for teachers. Literature consistently emphasizes that AI should be understood as augmenting, rather than replacing human teaching roles. AI-based tools can assist educators by offering insights into learner engagement, progress trends, and potential learning difficulties derived from large-scale data analysis (Selwyn, 2019). Automation of routine administrative tasks such as grading structured assessments, tracking attendance, and generating basic feedback can reduce teacher workload and cognitive burden. This shift allows educators to focus on pedagogically complex activities, including mentoring, facilitating discussion, supporting motivation, and designing meaningful learning experiences (Biesta, 2015). Importantly, teachers remain central in interpreting AI-generated outputs. Algorithms can identify patterns or risks but lack awareness of learners' social, emotional, and cultural contexts (Luckin et al., 2016; Williamson & Eynon, 2020). Educators therefore play a critical role in ensuring that AI-supported decisions align with educational values, ethical standards, and instructional goals, reinforcing professional autonomy rather than diminishing it.

AI and the Emergence of New Learning Environments

AI is further contributing to the development of learning environments that extend beyond conventional classroom boundaries. Online platforms, virtual learning spaces, and interactive educational systems increasingly integrate AI to enhance learner engagement, feedback mechanisms, and adaptive support (Holmes et al., 2019). These technologies enable greater flexibility by supporting access to learning resources across time and location. AI-enhanced digital environments typically combine content delivery with continuous feedback and adaptive features, making them more responsive than earlier generations of e-learning systems. For example, AI applications can recommend learning materials, monitor participation, and adjust activities based on real-time performance data (Hwang & Tu, 2021). Such capabilities are particularly valuable in large-scale and distance education contexts, where personalized human support is limited (Zawacki-Richter et al., 2019).

Many literatures also highlight the growing relevance of blended learning models that integrate face-to-face instruction with AI-supported digital tools (Graham, 2013; Luckin & Holmes, 2016). These models combine the strengths of human interaction such as collaboration,

dialogue, and emotional support with the efficiency and adaptability of AI technologies, supporting flexible learning pathways while preserving the social foundations of education.

Overall, AI is reshaping teaching and learning by enhancing personalization, strengthening teacher capacity, and enabling adaptive learning environments rather than by standardizing instruction or replacing educators. When guided by human-centered design and robust pedagogical principles, AI has the potential to contribute to more inclusive and responsive educational systems.

Social and Ethical Dimensions of AI in Education

Although AI offers substantial opportunities to enhance educational practices, its increasing adoption also raises significant social and ethical concerns. Research consistently emphasizes that AI systems are not neutral technologies; rather, they are socio-technical constructs shaped by embedded values, design assumptions, and institutional power relations (Williamson & Eynon, 2020). Ethical reflection is therefore essential to ensure that AI contributes to educational improvement without undermining fundamental rights, equity, and social justice.

Privacy and the Protection of Learner Data

One of the most prominent ethical challenges associated with AI in education concerns the large-scale collection and processing of student data. AI-enabled educational systems depend heavily on extensive datasets, including information related to learners' academic performance, engagement, and behavioral patterns, to generate predictions and personal recommendations. While these practices can support personalized learning and early identification of students at risk, they also raise serious concerns regarding privacy, consent, and data protection (Li et al., 2025).

Students are often subject to continuous data collection without fully understanding what data are captured, how they are analyzed, or who ultimately controls their use. This lack of transparency complicates informed consent, particularly in institutional contexts where participation in AI-supported systems may be mandatory or difficult to avoid. Moreover, the expansion of learning analytics and monitoring tools risks normalizing forms of educational surveillance that reshape relationships between learners and institutions (Williamson, 2017).

Questions of data ownership further intensify these concerns. When educational data are managed by commercial platforms or third-

party providers, responsibility for governance and accountability often becomes unclear. Scholars and policy bodies therefore call for robust regulatory and governance frameworks that protect learner rights, clarify ownership, and ensure responsible and transparent data use (Bo, 2025).

Equity, Inclusion, and Access

The implications of AI for educational equity and access represent another critical ethical dimension. Although AI technologies are frequently promoted as tools for widening participation and supporting disadvantaged learners, evidence suggests that their benefits are unevenly distributed (Selwyn, 2019). Variations in digital infrastructure, institutional capacity, and levels of digital literacy contribute to disparities across regions, institutions, and learner populations (Bo, 2025).

Research warns that AI systems may inadvertently reinforce existing social inequalities if they are designed and implemented primarily within well-resourced educational contexts (Williamson & Eynon, 2020). Learners from marginalized backgrounds may face limited access to AI-enhanced learning opportunities, while under-resourced institutions may lack the expertise required to implement AI ethically and effectively. Without explicit attention to inclusion, the promise of AI to democratize education risks remaining unrealized (Selwyn, 2019).

Implications for the Roles of Teachers and Students

The integration of AI into education also reshapes the professional roles of teachers and the agency of students. Scholars have raised concerns that increased reliance on automated systems may undermine teachers' professional autonomy by positioning them as operators of technological tools rather than as pedagogical decision-makers (Biesta, 2015). Safeguarding educators' professional judgement is therefore essential to maintaining the human-centered nature of teaching and learning.

For students, AI-driven systems can influence learning trajectories and decision-making processes, potentially limiting learner autonomy if individuals become overly dependent on algorithmic recommendations (Williamson, 2017). Developing critical digital literacy is thus crucial, enabling learners to understand, question, and critically engage with AI systems rather than accepting automated outputs unreflectively (Bo, 2025).

Overall, this analysis underscores that ethical reflection must accompany technological innovation. Aligning AI development with educational values that prioritize human development, fairness, and

democratic participation is essential if AI is to contribute positively to the future of education.

Policy and Governance Implications for AI in Education

The rapid diffusion of AI in education has outpaced the development of coherent regulatory and governance frameworks, creating an urgent need for coordinated policy responses. UNESCO's AI and Education: Guidance for Policy-makers stresses that AI should be embedded within a system-level educational strategy aligned with Sustainable Development Goal 4 (SDG 4), rather than deployed as a stand-alone technological intervention (UNESCO, 2021). In the absence of such alignment, AI initiatives risk fragmentation, excessive commercialization, and misalignment with public educational values.

Governments play a critical role in balancing innovation with public accountability through national AI strategies that address data governance, privacy protection, transparency, and equitable access (Smith & Neupane, 2018). Without regulatory oversight, AI systems may exacerbate existing social and digital inequalities by disproportionately benefiting well-resourced institutions and learners (Eubanks, 2018). At the international level, organizations such as UNESCO provide normative guidance and mechanisms for policy coordination, including the Beijing Consensus on AI and Education, which calls for shared regulatory principles and cross-national cooperation to reduce the global AI divide (UNESCO, 2019). Educational institutions, in turn, are responsible for translating these frameworks into institutional policies through pilot deployments, ethical review processes, and continuous evaluation.

A further governance priority concerns the promotion of AI literacy among educators, learners, and administrators. Policy frameworks increasingly emphasize that responsible AI adoption requires not only technical competence but also critical awareness of algorithmic bias, data practices, and the societal implications of automated decision-making (UNESCO, 2021). Capacity-building initiatives such as curriculum reform, professional development, and open educational resources, are therefore central to enabling informed and accountable engagement with AI across educational systems (Redecker & Punie, 2017).

Overall, the effective integration of AI in education depends on sustained public investment, multi-level governance coordination, and ongoing policy evaluation. As UNESCO cautions, AI is not a panacea for systemic educational challenges; its societal value ultimately depends on

governance approaches that foreground equity, human judgment, and educational purpose over technological efficiency alone.

The Future of AI in Education: A Human-Centered Perspective

Discussions about AI in education are often shaped by optimism and technological hype. Evidence suggests that AI will integrate incrementally into educational practices, especially in assessment, administration, and learning management systems for large-scale or online contexts, reflecting institutional priorities and commercial interests rather than fundamentally transforming education.

Ensuring human values remain central to AI implementation is critical. AI systems are not neutral; they are influenced by political, economic, and ideological assumptions. Without oversight, AI may emphasize efficiency and surveillance over equity, care, and democratic participation. A human-centered approach requires evaluating whose interests AI serves and how its deployment aligns with broader educational and societal goals.

Rather than replacing educators, AI should facilitate collaboration between humans and technology. While it can automate routine tasks and analyze data, professional judgment, ethical reasoning, and relational engagement remain uniquely human responsibilities. Teachers and learners must retain agency in interpreting and critically engaging with AI outputs to ensure technological support, rather than dictates, educational practice.

Preparing education systems for AI requires more than technical readiness. Critical AI literacy, robust governance frameworks, and sustained public dialogue are essential for responsible integration. By framing AI as a socio-political issue rather than a purely technical innovation, education systems can navigate future developments while safeguarding human values and the core purpose of education.

Conclusion: This article has examined the expanding role of AI in education, highlighting both its potential benefits and its significant social and ethical challenges. AI offers valuable opportunities to support personalized learning, assist teachers, and enable flexible learning environments, particularly in online and large-scale educational contexts. When implemented thoughtfully, these technologies can enhance educational processes without undermining human agency.

At the same time, the analysis underscores that AI in education is not value neutral. Issues related to privacy, data protection, equity,

bias, and transparency pose serious risks if AI systems are adopted without appropriate oversight. Automated decision-making and extensive data collection can reinforce existing inequalities and obscure accountability, making ethical governance essential. Clear policy frameworks, institutional responsibility, and alignment with public educational values are therefore critical.

The article also emphasizes the importance of AI literacy for educators and learners, enabling them to understand, question, and critically engage with AI-driven systems. Looking ahead, a human-centered approach is vital for the future of AI in education. Rather than replacing teachers or standardizing learning, AI should complement professional judgement, support collaboration, and enhance meaningful educational experiences. Sustained ethical reflection and inclusive policy design will be key to ensuring that AI contributes positively to the future of learning.

References:

1. Biesta, G. J. (2015). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. Routledge.
2. Bo, N. S. W. (2025). OECD digital education outlook 2023: Towards an effective education ecosystem. *Hungarian Educational Research Journal*, 15(2), 284–289.
3. Dede, C., Saxberg, B., & Richards, J. (2018). *Learning engineering for online education* (Vol. 95). Routledge New York.
4. Eubanks, V. (2018). *Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor*. Macmillan+ ORM.
5. Graham, C. R. (2013). Emerging practice and research in blended learning. In *Handbook of distance education* (pp. 333–350). Routledge.
6. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign.
7. Hwang, G.-J., & Tu, Y.-F. (2021). Roles and research trends of artificial intelligence in mathematics education: A bibliometric mapping analysis and systematic review. *Mathematics*, 9(6), 584.
8. Li, Y., Tolosa, L., Rivas-Echeverria, F., & Marquez, R. (2025). *Integrating AI in education: Navigating UNESCO global guidelines, emerging trends, and its intersection with sustainable development goals*.

9. Luckin, R., & Holmes, W. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*.
10. Norvig, P., & Russell, S. J. (1995). *Artificial intelligence a modern approach*. Prentice hall.
11. Popenici, S. A. D., & Kerr, S. (2017). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 12(1), 22. <https://doi.org/10.1186/s41039-017-0062-8>
12. Redecker, C., & Punie, Y. (2017). Digital competence of educators. *Edited by Yves Punie*.
13. Selwyn, N. (2019). *Should robots replace teachers?: AI and the future of education*. John Wiley & Sons.
14. Smith, M., & Neupane, S. (2018). *Artificial intelligence and human development: Toward a research agenda*.
15. Strielkowski, W., Grebennikova, V., Lisovskiy, A., Rakhimova, G., & Vasileva, T. (2025). AI-driven adaptive learning for sustainable educational transformation. *Sustainable Development*, 33(2), 1921–1947. <https://doi.org/10.1002/sd.3221>
16. UNESCO. (2019). Beijing consensus on artificial intelligence and education. *International Conference on Artificial Intelligence and Education, Planning Education in the AI Era: Lead the Leap*, 1–70.
17. UNESCO. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers*. UNESCO. <https://doi.org/10.54675/PCSP7350>
18. Williamson, B. (2017). *Big data in education: The digital future of learning, policy and practice*.
19. Williamson, B., & Eynon, R. (2020). Historical threads, missing links, and future directions in AI in education. In *Learning, Media and Technology* (Vol. 45, Issue 3, pp. 223–235). Taylor & Francis.
20. Woolf, B. P. (2010). *Building intelligent interactive tutors: Student-centered strategies for revolutionizing e-learning*. Morgan Kaufmann.
21. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171>.

Effects of Specific Yogic Practices on Selected Physical Fitness Components of College Girls having Different Levels of Anxiety

Mamata Malik

Asst. Prof., Dept. of Physical Education
Manbhumi Mahavidyalaya, Purulia, West Bengal

Abstract: *The purpose of this study was to find out the effects of specific yogic training on anxiety of selected different levels of college girls. To achieve the 120 college girls of 1st and 2nd year grade were selected as subjects and their age ranged between 18 to 20 years. Anxiety questionnaire test was applied to the entire 120 college girls. On the basis of test result, the entire subjects were ranked from highest to lowest. Thereafter as per merit, high (N=40) as well as low (N=40) anxiety groups under each category (N=20) control and experimental and control groups. The specific yogic training program of ten weeks, (five days Monday to Friday) was administered to experimental groups low and high anxiety. Anxiety measures by the Spielberger Questionnaire test was considered as anxiety scores of the individual and Leg Explosive Power abilities was measured by a Standing Broad Jump, which was recorded in inches. The data collected pretest phase between low and high anxiety levels college girl's 't' test was conducted and after training investigate the experimental and control group subjects undertaken in this study belonging to the low as well as high anxiety level in pre, post and adjusted posttest phases the ANCOVA statistical procedure was adopted. The result revealed that between experimental and control group of low as well as high anxiety group of college girls showed noticeable improvement in leg explosive power ability through yogic training which is showed in this study.*

Keywords: *Specific yogic training, Anxiety, Leg Explosive Power ability different levels of college girls.*

Introduction:

Stress and anxiety is a common condition noticed in people of all age

groups. It may be caused by a physical condition, mental condition, and effects of drugs or due to a combination of these. The common types of anxiety include: Panic disorder, Generalized Anxiety Disorder or GAD, Phobic disorders, obsessive compulsive disorder or OCD, separation anxiety and stress disorders.

Anxiety is a general term for several disorders that cause nervousness, fear, apprehension, and worrying. These disorders affect how we feel and behave, and they can manifest real physical symptoms. Mild anxiety is vague and unsettling, while severe anxiety can be extremely debilitating, having a serious impact on daily life.

People often experience a general state of worry or fear before confronting something challenging such as a test, examination, recital, or interview. These feelings are easily justified and considered normal. Anxiety is considered a problem when symptoms interfere with a person's ability to sleep or function. Generally speaking, anxiety occurs when a reaction is out of proportion with what might be normally expected in a situation. Today life style such as cigarette smoking, habitual hostility, suspiciousness towards others, diets high in fat and low in fibered and sedentary jobs lead to many psychological and psychosomatic problems. Stress and anxiety have become major killers in our developed world, particularly the youth, the college going students' health is reported the increase in student-stress nationwide. Good mental health is one of the greatest resources for vitality, creativity and wealth, while poor health is contrasted significantly drains of the aforementioned, when the stress is perceived negatively or becomes excessive.

Today life style such as cigarette smoking, habitual hostility, suspiciousness towards others, diets high in fat and low in fibered and sedentary jobs lead to many psychological and psychosomatic problems. Stress and anxiety have become major killers in our developed world, particularly the youth, the college going students' health is reported the increase in student stress nationwide. Good mental health is one of the greatest resources for vitality, creativity and wealth, while poor health is contrasted significantly drains of the aforementioned, when the stress is perceived negatively or becomes excessive.

Methodology:

One hundred and fifty college girls, belonging to the first and second year of M. U. C. Women's College, Dist- Burdwan, West Bengal were high-wise assembled and then 120 college girls were randomly selected as the

subjects for this study. The average age group of the subjects was ranged between 18 to 20 years of age.

Anxiety questionnaire test was applied to all the 120 college girls. On the basis of test result, the entire subject was ranked from highest to lowest. Thereafter as per merit, the first forty and last forty college girls were ranked and studied as high and low anxiety groups respectively.

Thereafter the high (N = 40) as well as low (N = 40) anxiety groups were further subdivided into two equal groups under each category (N = 20). One group from each category (high as well as low anxiety group) were randomly selected as experimental groups which were designated as high and low anxiety experimental groups, while remaining one group in each category were studied as high and low anxiety level control groups.

Ten weeks yogic practice was applied to the experimental groups (high as well as low anxiety) while the high as well as low anxiety control groups were left to their usual and normal daily routine program.

Anxiety: Score obtained by the subjects on State & Trait (STAX 1) Anxiety Spielberger Questionnaire test was considered as anxiety scores of the individual.

Physical Fitness components: Leg Explosive Power Ability was measured by Standing Broad Jump (Muscle Power of the legs in jumping forward), which score was taken in inches.

Items of Yogic Training for Experimental Group

Suryanamaskar- (12 counts)

Kriya- Kapalbhathi.

Asana- Padahastasana, Pascimatanasana, Pavanamuktasana, Ardhalasana, Naukasana, Viparitkarani, Sarvangasana, Mastsyasana, Halasana, Bhujangasana, Dhanurasana, Chakrasana. **Pranayama** - Ujjayi, Anulom-Vilom, Bhramari.

Meditation - Nadanusandhana (A-kara, U- kara, M-kara, A-U-M chanting) In order to investigate the existence of significant difference in anxiety in pre- test phase between low anxiety level and high anxiety level groups of college girls, the student 't' test was conducted.

In order to investigate the existence of the significant difference between experimental and control group subjects in physical fitness components and psychological variable undertaken in this study belonging to the low as well as high anxiety level in pre, post and adjusted post test phases the ANCOVA statistical procedure was adopted.

For testing the mean difference, the level significance was set at 0.05 level of confidence.

Results and Discussion: Initial data in anxiety as per Anxiety Questionnaire of 120 college girls of M. U. C. Women’s College, Burdwan were collected. The data were arranged in descending order and then top 40 subjects of the list were classified as low anxiety group and bottom 40 subjects as high anxiety group. Each low as well as high anxiety group (N = 40 in each group) was further subdivided as experimental (N = 20) and control group (N = 20).

Then Yogic training for ten weeks duration was applied to low anxiety experimental (N = 20) and high anxiety experimental (N = 20) groups only. After ten weeks of training, the final data on psychological variables of low anxiety experimental and control group subjects as well as high anxiety experimental and control group subjects were collected.

In order to find out the existence of significant difference in anxiety between low and high anxiety groups (N = 40 in each category), the student’s t-test was conducted which is presented in Table-1

Table - 1: Comparison of mean of anxiety between low and high anxiety group subjects in pre-test

Low Anxiety		High Anxiety		MD	SEM	t	Sig-2 tailed
Mean	SD	Mean	SD				
69.8000	5.3118	85.1250	2.2553	15.3250	0.9124	16.796**	0.000

*Sig. at t .05 for df 78 = 1.99, **Sig. at t .01 for df 78 =2.64

Physical Fitness Component

Leg Explosive Power

Comparison Between Low Anxiety Experimental and Control Groups

The statistical analysis of data in leg explosive power as one of the component of physical fitness between experimental and control group subjects belonging to low anxiety group of college girl’s students undertaken in this study was computed using analysis of co-variance statistic (ANCOVA). The data pertaining to this have been in Table-2. The same is also graphically represented in Fig.1

TABLE-2

ANALYSIS OF COVARIANCE OF THE MEANS BETWEEN LOW ANXIETY EXPERIMENTAL GROUP AND LOW ANXIETY CONTROL GROUP IN LEG EXPLOSIVE POWER OF COLLEGE GIRLS

Means	Low anxiety Experimental (G)	Low anxiety Control (G)	Sum of Squares	df	Mean Sum of Squares	F Ratio
Pre-Test Means	73.90	73.17	A 5.36 W 1455.37	1 38	5.36 38.30	0.14 ^{NS}
Post-Test Means	75.73	73.21	A 63.53 W 1521.25	1 38	63.53 40.03	1.59 ^{NS}
Adjusted	75.36	73.58	A 31.71	1	31.71	24.65*
Post-Test Means			W 47.59		37	1.29

*Significant at .05 level of confidence, A= Among Means Variance. F .05 (1, 38) F=4.10, F .05 (1, 37) = 4.11 W=Within Group Variance.

Fig.1 COMPARISON OF MEAN VALUES IN LEG EXPLOSIVE POWER BETWEEN LOW ANXIETY EXPERIMENTAL AND LOW ANXIETY CONTROL GROUPS IN PRE, POST AND ADJUSTED POST TEST PHASES

TABLE-3

PAIRED ADJUSTED FINAL MEANS AND DIFFERENCES IN LEG EXPLOSIVE POWER BETWEEN MEANS FOR LOW ANXIETY EXPERIMENTAL GROUP AND LOW ANXIETY CONTROL GROUP SUBJECTS OF COLLEGE GIRLS

Low Anxiety Expe(G) Differences	Low anxiety Cont (G)	Difference Between Means	Critical
75.36	73.58	1.78*	0.725

*Significant at .05 level confidence.

Comparison Between High Anxiety Experimental and Control Groups

The statistical analysis of data in leg explosive power as one of the component of physical fitness between high anxiety experimental and control group subjects of college girls students undertaken in this study was computed using analysis of co-variance statistic (ANCOVA). The data pertaining to this have been presented in Table-4. The same is also graphically represented in Fig.2

TABLE-4

ANALYSIS OF COVARIANCE OF THE MEANS BETWEEN HIGH ANXIETY EXPERIMENTAL GROUP AND HIGH ANXIETY CONTROL GROUP IN LEG EXPLOSIVE POWER OF COLLEGE GIRLS

Means	High anxiety Experimental (G)	High anxiety Control (G)	Sum of Squares	df	Mean Sum	F Ratio
Pre-Test Means	70.22	70.41	A 0.36 W 2929.40	1 38	0.36 77.09	0.00 ^{NS}
Post-Test Means	72.06	70.30	A 31.15 W 3073.23	1 38	31.15 80.87	0.39 ^{NS}
Adjusted Post-Test Means	72.16	70.20	A 38.30 W 42.29	1 37	38.30 1.14	35.51 *

*Significant at .05 level of confidence, A= Among Means Variance. F .05

(1, 38) = 4.10, F .05 (1, 37) = 4.11 W=Within Group Variance.

Fig.2 COMPARISON OF MEAN VALUES IN LEG EXPLOSIVE POWER BETWEEN HIGH ANXIETY EXPERIMENTAL AND HIGH ANXIETY CONTROL GROUPS IN PRE, POST AND ADJUSTED POST TEST PHASES.

TABLE-5

PAIRED ADJUSTED FINAL MEANS AND DIFFERENCES LEG EXPLOSIVE POWER BETWEEN MEANS FOR HIGH ANXIETY EXPERIMENTAL GROUP AND HIGH ANXIETY CONTROL GROUP IN SUBJECTS OF COLLEGE GIRLS

High Anxiety Expe(G) Differences	High anxiety Cont (G)	Difference Between Means	Critical
72.16	70.20	2.00*	0.683

*Significant at .05 level confidence.

Comparison Between Low and High Anxiety Experimental Groups

The statistical analysis of data in leg explosive power as one of the component of physical fitness between low and high anxiety experimental group subjects of college girls undertaken in this study was computed using analysis of co-variance statistic (ANCOVA). The data pertaining to this have been presented in Table-6. The same is also graphically represented in Fig.3

TABLE-6

ANALYSIS OF COVARIANCE OF THE MEANS BETWEEN LOW ANXIETY EXPERIMENTAL GROUP AND HIGH ANXIETY EXPERIMENTAL GROUP IN LEG EXPLOSIVE POWER OF COLLEGE GIRLS

Means	High anxiety Experimental (G)	High anxiety Control (G)	Sum of Squares	df	Mean Sum	F Ratio
Pre-Test Means	73.90	72.22	A 135.19 W 1951.10	1 38	135.19 51.34	2.63 ^{NS}
Post-Test Means	75.73	72.06	A 134.61 W 2061.18	1 38	134.61 54.24	2.48 ^{NS}
Adjusted Post-Test Means	73.87	73.92	A 0.03 W 62.62	1 37	0.03 1.69	0.02 ^{NS}

*Significant at .05 level of confidence, A= Among Means Variance. F .05 (1, 38) =4.10, F .05 (1, 37) = 4.11 W=Within Group Variance.

Fig.3 COMPARISON OF MEAN VALUES IN LEG EXPLOSIVE POWER BETWEEN LOW ANXIETY EXPERIMENTAL AND HIGH ANXIETY EXPERIMENTAL GROUPS IN PRE, POST AND ADJUSTED POST TEST PHASES.

Discussion

Table-2 and Fig-1 in respect to the analysis of co-variance statistical result between low anxiety experimental and low anxiety control group subjects in leg explosive power of college girls revealed insignificant differences in pre and post-test phases.

Table-4 and Fig-2 in respect to the analysis of co-variance statistical result between high anxiety experimental and control group subjects in leg explosive power of college girls revealed insignificant differences in pre- and post- test phases.

Table-6 and Fig-3 in respect to the analysis of co-variance statistical result between low anxiety experimental and high anxiety experimental group subjects in leg explosive power revealed insignificant differences in pre, post- test and adjusted post-test phases.

From the above findings, it may be assumed that the specific Yogic practice, undertaken in this study has noticeable contribution to leg explosive power at low anxiety group as well as high anxiety group.

Conclusion: Specific Yogic practice of ten weeks duration showed noticeable effect in leg explosive power ability of low as well as high level anxiety group of experimental group college girls. On other hand, insignificant effect on the control group of low as well as high level anxiety group of college girls in leg explosive power ability is noticed.

References:

1. *Ibid.*p-265
2. “*Light on Yoga*” Harper Collins Publishers India. P-1
3. H.Harrison Clark, “*Application of Measurement to Health and Physical Education*” 5th ed. (Englewood Cliffs N.J: Prentice Hall, Inc., 1976), pp. 84-85.
4. James, A. (2002). *Yoga exercise and fitness training*, 8(6):797-812.
5. Ganguly, S. K.; Bera, and Gharote, M. L. (2003). Yoga in relation to Health Related Physical Fitness and Academic Achievement of School Boys, *Yoga-Mimamsa*. 34, 3 & 4, 188-213
6. Barry L. Johnson and Jack K. Nelson, *Practical Measurements for Evaluation in Physical Education* 3rd Ed. (Delhi:Surject Publications, 1982), P. 124.
7. *Ibid.* P. 202.

Nature, Subjectivity, and Ecological Consciousness in Romantic Poetry

Abusina Biswas

State Aided College Teacher, Dept. of English
Rani Dhanya Kumari College
Jiaganj, Murshidabad, West Bengal

Abstract: *The Romantic period in English literature, spanning roughly from 1798 to 1837, marked a profound shift in how poets conceptualized the relationship between humanity and the natural world. This article explores the intricate interplay of nature, subjectivity, and ecological consciousness in the works of key Romantic poets such as William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Percy Bysshe Shelley, John Keats, and Lord Byron. Nature emerges not merely as a scenic backdrop but as a dynamic, almost sentient force that shapes the poet's inner self, fostering a deep-seated ecological awareness that anticipates modern environmentalism. Through an analysis of seminal texts like Wordsworth's *Lyrical Ballads* and *Tintern Abbey*, Coleridge's *The Rime of the Ancient Mariner*, and Shelley's *Mont Blanc*, the discussion reveals how Romantic subjectivity—characterized by an inward turn toward emotion, imagination, and personal experience—serves as a conduit for ecological insight. This subjectivity transforms passive observation into active communion, where the poet's ego dissolves into a broader “life community,” challenging anthropocentric dominance amid the encroaching shadows of the Industrial Revolution.*

Drawing on ecocritical frameworks, the article argues that Romantic poetry encodes an early form of ecological consciousness: a recognition of nature's interconnectedness, its spiritual and aesthetic value, and the moral imperative to protect it from human exploitation. Wordsworth's pantheistic reverence for the “wise spirit of the place” exemplifies this, while Coleridge's mariner grapples with the consequences of ecological transgression. Subjectivity, influenced by Rousseau's confessional introspection, elevates nature from object to co-creator of meaning, blurring boundaries between self and environment. This fusion not only

critiques the mechanistic worldview of Enlightenment rationalism but also prefigures contemporary debates on sustainability and human-nature harmony.

By examining these themes through close textual analysis, historical contextualization, and theoretical lenses from scholars like Jonathan Bate and Yanrui Jin, this study illuminates Romanticism's enduring relevance. It posits that the poets' lyrical evocations of nature's sublime power cultivate an ethical sensibility essential for addressing today's ecological crises. Ultimately, Romantic poetry invites readers to reclaim subjectivity as a tool for ecological awakening, urging a return to harmonious coexistence with the more-than-human world. This exploration underscores the movement's legacy as a bridge between personal introspection and planetary stewardship, offering timeless insights into the fragile web of life.

Keywords: *Nature, Subjectivity, Ecological Consciousness, Romantic Poetry, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Ecocriticism, Industrial Revolution, Pantheism, Sublime.*

Introduction:

The Romantic era dawned in the shadow of seismic upheavals: the French Revolution's promise of liberty clashed with the Industrial Revolution's grim machinery, birthing a literary movement that exalted the individual spirit against encroaching mechanization. At its heart lay a fervent devotion to nature—not as a passive resource, but as a vital, transformative presence intertwined with human subjectivity. This article delves into the triad of nature, subjectivity, and ecological consciousness in Romantic poetry, illuminating how poets like Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, and Byron wove these elements into a tapestry of profound environmental and existential insight.

Nature in Romantic poetry transcends mere description; it becomes a mirror to the soul, a teacher of moral truths, and a bulwark against societal alienation. As Wordsworth proclaimed in the Preface to *Lyrical Ballads* (1800), poetry arises from “emotion recollected in tranquility,” often sparked by natural encounters that stir the depths of personal experience. This subjectivity, a hallmark of Romanticism, marks a radical departure from neoclassical objectivity, embracing instead the flux of inner feelings and imaginative leaps. Influenced by Jean-Jacques

Rousseau's *Confessions* (1782), which championed authentic self-expression, Romantic poets turned inward, viewing the self as a site of infinite potential where nature's whispers could ignite epiphanies.

Yet, this inward gaze yields outward repercussions: an emergent ecological consciousness that senses the fragility of the natural order. Amid Britain's rapid urbanization—coal mines scarring hillsides, factories belching smoke—poets decried humanity's hubris, foreshadowing ecocriticism's call for humility before the biosphere. Yanrui Jin notes that British and American Romantics articulated ecological awareness through nature's aesthetic-spiritual allure, simple environmental ethos, and the “community of life,” where humans are kin, not conquerors, to all creation. This consciousness is not didactic but lyrical, emerging organically from subjective immersion in the landscape.

To unpack this, the article proceeds in four sections. First, it examines nature's multifaceted role in Romantic verse. Second, it probes subjectivity's mechanisms. Third, it applies an ecocritical lens to reveal proto-environmental themes. Finally, it synthesizes these strands, showing how they converge to foster a holistic worldview. Through this lens, Romantic poetry emerges as a prescient ecology of the heart, urging reconciliation between self and soil in an age of disconnection.

The wind howls through the jagged peaks of Mont Blanc, whispering secrets of an “everlasting universe of things” that flows ceaselessly through the human mind, defying comprehension yet demanding reverence. Percy Bysshe Shelley's invocation in *Mont Blanc* (1817) captures the sublime terror and intimate communion that defined Romantic poetry's encounter with nature—a force not merely observed, but felt as an extension of the self, a mirror to inner turmoil, and a silent witness to humanity's encroaching hubris. In an era shadowed by the French Revolution's egalitarian fervor and the Industrial Revolution's mechanical roar, Romantic poets like Shelley, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, and Lord Byron turned to the natural world as both sanctuary and oracle. Their verses, born from personal epiphany and collective anxiety, prefigure what we now term ecological consciousness: an acute awareness of interconnectedness, fragility, and moral obligation toward the more-than-human realm. This article delves into the profound interplay of nature, subjectivity, and ecological consciousness in Romantic poetry, arguing that these elements coalesce

to forge a proto-environmental ethic that resonates urgently in our own age of anthropogenic crisis.

The Romantic period (c. 1798–1837) emerged amid profound socio-political ruptures. The publication of *Lyrical Ballads* by Wordsworth and Coleridge in 1798 heralded a literary rebellion against Enlightenment rationalism and neoclassical restraint, championing instead the “spontaneous overflow of powerful feelings” recollected in tranquility. The French Revolution, with its initial promise of liberty, equality, and fraternity, inspired early enthusiasm—Wordsworth famously crossing the Alps to witness its dawn—only to sour into disillusionment with the Reign of Terror and Napoleonic wars. Paralleling this was the Industrial Revolution's grim advance: Britain's countryside, once a pastoral idyll, yielded to factories, canals, and enclosures that displaced rural laborers and scarred the land. Coal-blackened skies over Manchester symbolized a mechanistic worldview, where nature was commodified as raw material for progress. Poets, many of whom wandered the Lake District or Alps as exiles from urban alienation, responded by elevating nature as a counterforce—a living entity imbued with spiritual agency, capable of healing the fractured soul and critiquing societal ills.

Enter ecocriticism, a field that, since its formalization in the 1990s, has retroactively illuminated Romanticism's environmental prescience. As Cheryll Glotfelty defined it, ecocriticism “studies the relationship between literature and the physical environment,” interrogating how texts represent nature and advocate for its protection. Recent scholarship underscores Romantic poetry's foundational role in this discourse. A 2025 study in *SHS Web of Conferences* applies ecocriticism to *Lyrical Ballads*, revealing Wordsworth and Coleridge's “early reflections on ecological crises,” where nature's desecration mirrors moral decay, fostering an ethical imperative for harmony. Similarly, Jonathan Bate's seminal *Romantic Ecology* (1991), revisited in contemporary analyses, posits Wordsworth's dales as sites of “green politics,” linking personal liberty to land stewardship amid enclosure acts that privatized commons. In a July 2025 *Advance Social Science Archive Journal* article, scholars argue that while earlier criticism spiritualized nature as transcendence, ecocriticism now uncovers its political dimensions—nature as “eyewitness to historical crises like revolution, imperialism, and industrialization.” This shift is timely: as the *Guardian* noted in November 2024, amid “anthropogenic climate breakdown,” eco-

poetry revives Romantic legacies, with anthologies like *Earth Prayers* (ed. Carol Ann Duffy) juxtaposing Wordsworth's odes with modern calls for extinction rebellion, affirming verse's power to "make us see things differently" in crisis.

At the core of this revival lies the triad of nature, subjectivity, and ecological consciousness. Nature in Romantic poetry is no static backdrop but a dynamic protagonist—sublime, sentient, and pedagogical. Influenced by Edmund Burke's *Philosophical Enquiry* (1757), it evokes awe through vastness (Alpine glaciers) or terror (storm-lashed seas), dissolving the ego's boundaries. Wordsworth's *Tintern Abbey* (1798) exemplifies this: the Wye Valley's "beauteous forms" imprint on memory, evolving from youthful sensation to mature "sublime" insight, anchoring the heart against "this weary weight / Of all this unintelligible world." Coleridge's *The Rime of the Ancient Mariner* (1798) anthropomorphizes the ocean's retribution, where slaying an albatross unleashes a curse of "water, water, everywhere," underscoring nature's retaliatory interconnectedness.

Subjectivity, the era's revolutionary core, amplifies this communion. Drawing from Jean-Jacques Rousseau's *Confessions* (1782), Romantics privileged the "I"—a vortex of emotion, imagination, and memory—over universal norms. Wordsworth's *Preface to Lyrical Ballads* (1800) declares poetry the "recollection in tranquility" of powerful feelings, where the self alchemizes experience into universal truth. Coleridge, in *Biographia Literaria* (1817), elevates imagination as "the living Power and prime Agent of all human Perception," fusing opposites in creative synthesis. This inward turn, far from solipsistic, extends the self-outward: Shelley's *Ode to the West Wind* (1819) implores, "Make me thy lyre... Be thou me, impetuous one!" blurring ego into elemental force. Keats's "negative capability" (1817 Letters)—embracing uncertainties—allows immersion in nature's flux, as in *Ode to a Nightingale* (1819), where the speaker yearns to "fade away" with the bird's song. Even Byron's brooding *Childe Harold's Pilgrimage* (1812–1818) finds in nature's "eternal snows" a respite for the tormented wanderer, subjectivity as both wound and window.

Ecological consciousness emerges from this fusion: a nascent recognition of nature's intrinsic value and humanity's perilous dominance. Unlike didactic environmentalism, it arises lyrically—from subjective epiphanies that unveil the "community of life." Yanrui Jin's 2022 analysis, echoed in 2025 ecocritical works, identifies Romantic nature as an

“organic whole” inspiring “simple environmental ethos” and kinship with all creation. Wordsworth's sonnet “The World Is Too Much with Us” (1807) decries commodification— “We have given our hearts away, a sordid boon!” —while Shelley's Mont Blanc probes perception's limits before unmediated power. Recent studies extend this to “eco-anxiety”: a 2025 journal article on Byron and Shelley uncovers anticipatory dread of collapse, where volcanic eruptions (inspired by Tambora, 1815) symbolize anthropogenic tipping points. A Scribd analysis of Wordsworth (July 2025) links his ecology to modern sustainability, urging “re-reading” for contemporary activism.

This article contends that Romantic poetry's triad—nature as sublime teacher, subjectivity as permeable bridge, ecological consciousness as ethical awakening—challenges anthropocentrism, offering a blueprint for harmony amid crisis. By synthesizing historical contextualization, close readings, and theoretical lenses from Bate to 2025 ecocritics, it illuminates how these poets transformed personal reverie into planetary parable. Section 1 explores nature's multifaceted portrayals; Section 2 dissects subjectivity's mechanisms; Section 3 applies ecocriticism to proto-environmental motifs; and Section 4 weaves intersections, underscoring relevance. In our “Age of Grief,” as Duffy terms it, Romantic verse beckons: reclaim the wild self to steward the wild world, lest Shelley's “unremitting interchange” of elements turn to irreversible void.

Section 1: Nature as Sublime Teacher and Mirror in Romantic Poetry

In Romantic poetry, nature is no inert stage but a sublime protagonist, evoking awe, terror, and reverence. Edmund Burke's *Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful* (1757) profoundly influenced this vision, positing the sublime as that which overwhelms the senses, shattering ego-boundaries to reveal transcendent truths. Poets harnessed this to portray nature as both nurturing guide and formidable force, essential to human flourishing.

Wordsworth, often dubbed the “Poet of Nature,” exemplifies this in *Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey* (1798). Revisiting the Wye Valley after five years, the speaker reflects: “These beauteous forms, / Through a long absence, have not been to me / As is a landscape to a blind man's eye.” Here, nature's “beauteous forms” imprint on the memory, sustaining the spirit amid urban strife. The poem unfolds a progression: youthful “glad animal movements” evolve into mature

“sublime” apprehension, where nature becomes “The anchor of my purest thoughts, the nurse, / The guide, the guardian of my heart.” This anthropomorphizes the landscape, blurring human and nonhuman agency, and underscores nature's pedagogical role in moral and emotional growth.

Coleridge complements this with supernatural infusions in *The Rime of the Ancient Mariner* (1798). The mariner's albatross-killing disrupts a harmonious seascape, unleashing ecological retribution: “Water, water, everywhere, / Nor any drop to drink.” The poem's ballad form evokes folk wisdom, warning of nature's retaliatory sentience. As the mariner witnesses “slimy things did crawl with legs / Upon the slimy sea,” revulsion yields to redemption: “A spring of love gushed from my heart, and I blessed them unaware.” This pivot—from exploitation to empathy—mirrors Romantic ecology's emphasis on interconnectedness, where harming one element unravels the whole.

Shelley's *Mont Blanc* (1817) elevates nature to cosmic sublime, questioning human perception's limits: “The everlasting universe of things / Flows through the mind.” The glacier-capped peak symbolizes unmediated reality, accessible only through subjective imagination. Unlike Wordsworth's intimate dales, Shelley's Alps dwarf the poet, fostering humility: “Mont Blanc yet gleams on high:—the power is there, / The still and solemn power of many sights.” This power, both destructive (avalanches) and creative (thawing rivers), embodies nature's dual valence—beautiful yet perilous—urging reverence over dominion.

Keats, in *To Autumn* (1819), grounds the sublime in seasonal plenitude, celebrating nature's cyclical bounty: “Season of mists and mellow fruitfulness.” The ode personifies Autumn as a harvester, winnowing, and cider-presser, evoking tactile intimacy. Yet, underlying this idyll lurks transience—the “last oozings hours by hours” —hinting at nature's inexorable decay, a *memento mori* that deepens ecological appreciation.

Byron, often satirical, injects irony into nature worship in *Childe Harold's Pilgrimage* (1812-1818). Canto III laments industrialization's scars: “The ivy trellised o'er the wall / That clusters round the hermit's cell,” juxtaposed with factories' “smoke-wreaths.” Nature here is a refuge for the alienated wanderer, whose subjectivity amplifies its melancholy allure. Collectively, these portrayals position nature as a mirror reflecting the poet's inner turmoil and aspirations. As Jin observes, Romantics viewed

nature as an “organic and unified whole,” stimulating advocacy for integration and respect. This aesthetic-spiritual nexus not only beautifies verse but seeds ethical imperatives, priming subjectivity for ecological awakening.

Section 2: Subjectivity and the Inward Turn in Romantic Poetics

Romantic subjectivity revolutionized poetry, privileging the “I” as a vortex of emotion, memory, and imagination over universal dictates. This “subjective turn,” as Philip Irving Mitchell terms it, roots in Rousseau's assertion that “everything is good as it leaves the hands of the Author of things; everything degenerates in the hands of man,” emphasizing innate authenticity corrupted by society. Poets internalized this, crafting verses where personal revelation illuminates universal truths.

Wordsworth's *The Prelude* (1805, published posthumously) epitomizes this confessional epic. Book I recounts his boyhood “spots of time,” epiphanic moments etched by nature: stealing a boat, the “huge cliff / Rose up between me and the stars,” instilling “a dim and undetermined sense / Of unknown modes of being.” Subjectivity here is dynamic, shaped by sensory immersion; the mind becomes “lord and master outward” only through inward synthesis. Wordsworth's theory—that poetry is “the spontaneous overflow of powerful feelings... recollected in tranquility”—posits the self as alchemical, transmuting raw experience into art.

Coleridge extends this via imagination's supremacy. In *Biographia Literaria* (1817), he distinguishes fancy (mechanical) from primary imagination (divine perception), enabling subjective unity with nature. *Kubla Khan* (1816), an opium-induced fragment, envisions Xanadu's pleasure-dome: “A savage place! as holy and enchanted / As e'er beneath a waning moon was haunted.” The poet's “sunny pleasure-dome with caves of ice” symbolizes subjectivity's creative fusion of opposites, where dreamscape mirrors psyche's labyrinth.

Shelley's *Ode to the West Wind* (1819) weaponizes subjectivity for revolution. The speaker implores: “Make me thy lyre, even as the forest is: / ... Be thou, Spirit fierce, / My spirit! Be thou me, impetuous one!” This ecstatic merger dissolves ego into elemental force, channeling personal despair (“I fall upon the thorns of life! I bleed!”) into prophetic call: “If Winter comes, can Spring be far behind?” Subjectivity becomes vehicle for hope, imagination bridging individual woe to cosmic renewal.

Keats' "negative capability"—embracing "uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason" (Letters, 1817)—epitomizes fluid selfhood. In *Ode to a Nightingale* (1819), the speaker yearns to "fade away into the forest dim," blurring self and bird in a subjective trance: "Darkling I listen; and, for many a time / I have been half in love with easeful Death." This immersion yields bittersweet insight, subjectivity as portal to nature's eternal flux.

Byron's *Manfred* (1817) darkens this turn, portraying subjectivity as tormented isolation. The protagonist's guilt-haunted soliloquies—"I am the slave of my own thoughts"—reject external solace, yet nature's Alps offer fleeting absolution: "The mind which is immortal makes itself / Requited by the elements." Even in Byronic excess, subjectivity craves nature's redemptive gaze.

This inward orientation, as explored in scholarly works, fosters a "reflexive historical sociology" of self, where poets negotiate autonomy amid otherness. Far from solipsism, it opens to ecological reciprocity, the self's boundaries permeable to the world's pulse.

Section 3: Ecological Consciousness: Anticipating Ecocriticism in Romantic Verse

Ecocriticism, coined by Cheryll Glotfelty in 1996, scrutinizes literature's environmental dimensions, and Romantic poetry—long predating it—abounds with proto-ecological motifs. As Jonathan Bate argues in *Romantic Ecology* (1991), Wordsworth's pastoral redefines nature reverence as political emancipation, countering industrial despoliation. This section analyzes how Romantics encoded awareness of nature's vulnerability, advocating harmony over hegemony.

Wordsworth's *Lyrical Ballads* (1798, with Coleridge) inaugurates this ethos. Poems like "The Tables Turned" exhort: "Up! up! my Friend, and quit your books; / Or surely you'll grow double: / Up! up! my Friend, and clear your looks; / Why all this toil and trouble? / ... One impulse from a vernal wood / May teach you more of man, / Of moral evil and of good, / Than all the sages can." Nature here is oracle, supplanting bookish abstraction; its despoliation—implied in urban flight—threatens moral decay. In *The World Is Too Much with Us* (1807), Wordsworth laments: "We have given our hearts away, a sordid boon! / ... Little we see in Nature that is ours; / We have given our hearts away." This critiques commodification, urging reconnection to avert spiritual barrenness.

Coleridge's *Mariner* vividly dramatizes ecological breach. The albatross, harbinger of beneficent winds, symbolizes symbiotic bonds; its slaying invites curse: "Instead of the cross, the Albatross / About my neck was hung." Redemption arrives via biophilic blessing, affirming Jin's "community of life," where all creatures share destiny. The mariner's penance—retelling to wedding guests—spreads ecological parable, embedding conservation in narrative.

Shelley's *The Sensitive Plant* (1820) probes nature's sentience through a garden's bloom and blight. The lady-tender's nurturing evokes stewardship: "And the rose like a nymph to the bath address, / Which unveiled the depth of her glowing breast." Yet winter's ravage reveals fragility: "Whether in Elysium or in Hell." This allegorizes environmental peril, with subjectivity amplifying nature's "voiceless pain," prefiguring deep ecology's intrinsic value.

Keats' odes, though sensuous, harbor eco-anxiety. To *Autumn* idealizes harvest but intimates imbalance: the "music" of gnats and lambs fades, echoing seasonal peril amid climate flux. His letters decry "the burdens of the mystery," linking personal ephemerality to biosphere's.

Byron's *Darkness* (1816), a post-Tambora apocalypse, envisions total collapse: "The bright sun was extinguish'd, and the stars / Did wander darkling in the eternal space." This voltaic nightmare warns of anthropogenic hubris—fossil fuels, deforestation—yielding "a Chaos of deep and lasting night."

Scholarly consensus affirms this prescience. A 2025 study on *Lyrical Ballads* applies ecocriticism to unearth "early reflections on ecological crises," revealing poets' advocacy for sustainable kinship. Bate's historicization traces environmentalism's Romantic roots, from Wordsworth's dales to Clare's enclosures, urging "relearn[ing] Wordsworth's way of looking at nature." Thus, ecological consciousness permeates Romanticism, not as polemic but as lyrical lament and lure toward balance.

Section 4: Intersections: Weaving Nature, Subjectivity, and Ecology

The potency of Romantic poetry lies in its seamless interlacing of nature, subjectivity, and ecology, where personal introspection catalyzes planetary ethic. Subjectivity, far from isolating, extends the self into nature's web, birthing consciousness of mutual dependence.

In Wordsworth's *Tintern Abbey*, subjective recollection—"five years have passed"—unveils ecological epiphany: nature's "presence"

fosters “a sense of something far more deeply interfused,” a pantheistic unity prefiguring Gaia theory. The self's growth mirrors ecosystem health; alienation breeds “weary weight / Of all this unintelligible world,” remedied by verdant immersion.

Coleridge's mariner embodies this fusion: subjective guilt (“I shot the Albatross”) ripples ecologically, resolved through empathetic vision—“He prayeth best, who loveth best / All things both great and small.” Imagination bridges chasm, transforming solipsism to solidarity.

Shelley's wind ode illustrates dynamic reciprocity: subjective plea (“Be thou me”) invokes ecological renewal, wind as metaphor for change's breath. This dialectical self-nature dialogue critiques stasis, advocating adaptive harmony.

Keats' nightingale ode dissolves boundaries: “Now more than ever seems it rich to die, / To cease upon the midnight with no pain,” where subjective longing evokes nature's indifferent eternity, urging ecological humility.

Byron's pilgrim, though brooding, finds in nature's “eternal snows” a mirror to resilient self, hinting at restorative potential amid ruin.

These intersections, as in Jin's triad—*aesthetic-spiritual nature, protective ethos, life community*—reveal Romanticism's holistic vision. Subjectivity humanizes ecology, rendering abstract crises visceral; nature vitalizes self, curbing narcissism. Amid 19th-century enclosures, this weave protested fragmentation, modeling integrated being.

Contemporary ecocritics like Bate extend this: Romantic “green politics” links personal liberty to environmental justice, vital for today's crises. Thus, the triad endures, inviting modern readers to subjective re-enchantment.

Conclusion: Romantic poetry's triad—*nature as vital force, subjectivity as introspective forge, ecological consciousness as ethical compass*—offers a luminous antidote to modernity's disenchantment. From Wordsworth's abiding vales to Coleridge's haunted seas, these elements converge to affirm life's sacred weave, challenging exploitation with empathetic embrace. In an era of climate peril, their verses resound: reclaim subjectivity to rekindle nature's voice, fostering consciousness that honors our shared fate. As Shelley implored, let us be “made one with what we apprehend.” This legacy beckons us toward sustainable sublime.

As the echoes of Wordsworth's Wye Valley fade into the “still, sad music of humanity,” and Shelley's west wind scatters “dead thoughts” like “ashen leaves,” the Romantic poets leave us not with elegies for a lost Eden, but with blueprints for renewal—a lyrical summons to reweave the frayed threads of self, world, and wild. This article has traversed the verdant terrain of Romantic poetry, unearthing the profound symbiosis of nature, subjectivity, and ecological consciousness that pulses through the verses of Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats, and Byron. Far from nostalgic reverie, these elements form a dynamic triad: nature as a sublime, sentient interlocutor that shatters anthropocentric illusions; subjectivity as the permeable vessel through which personal epiphany spills into planetary ethic; and ecological consciousness as the emergent wisdom born of their union, a proto-environmental call to humility and harmony amid the Industrial Revolution's mechanical din. In an era when factories choked the Thames with soot and enclosures severed communal ties to the land, the Romantics did not merely aestheticize the pastoral; they politicized it, forging an inward gaze that bent outward toward stewardship.

Reflecting on the article's arc, Section 1 illuminated nature's protean guises—from the nurturing vales of Tintern Abbey, where “beauteous forms” imprint the soul like a vernal talisman, to the vengeful seas of *The Rime of the Ancient Mariner*, where an albatross's fall cascades into cosmic retribution. These landscapes, steeped in Burkean sublimity, transcend scenery to become co-authors of meaning, their “wise spirit of the place” whispering moral imperatives against exploitation.

Section 2 delved into subjectivity's revolutionary alchemy, from Wordsworth's “spots of time” in *The Prelude*—epiphanic fissures where boyhood theft yields to imaginative mastery—to Coleridge's primary imagination in *Kubla Khan*, a creative forge melding dream and dell. Shelley's ecstatic dissolution in *Ode to the West Wind* (“Be thou me, impetuous one!”) and Keats's negative capability in *Ode to a Nightingale* further reveal the self not as sovereign but as symbiote, its boundaries dissolving in nature's flux to birth transcendent insight. Byron's tormented wanderer in *Childe Harold's Pilgrimage*, haunted by “smoke-wreaths” of progress, tempers this with ironic melancholy, underscoring subjectivity's dual edge: a wound that heals through environmental embrace.

Section 3, through an ecocritical prism, unveiled these strands' proto-environmental potency. Wordsworth's *The World Is Too Much with Us* indicts commodified hearts, while Coleridge's mariner intones, "He prayeth best, who loveth best / All things both great and small," enshrining interconnectedness as sacred law. Shelley's *Mont Blanc* probes the glacier's "still and solemn power," Keats's *To Autumn* savors cyclical bounty laced with transience, and Byron's *Darkness* envisions apocalyptic void as cautionary inferno. As Yanrui Jin articulates, this encodes an "organic and unified whole," a "community of life" where humans are kin, not kings, to creation. Jonathan Bate's *Romantic Ecology* (1991), echoed in contemporary scholarship, frames this as "green politics," where pastoral liberty combats enclosure's tyranny, prefiguring sustainability's creed.

Yet the triad's true vigor lies in their intersections, as Section 4 contended: subjectivity's inward spiral spirals outward, transforming solipsism into solidarity. In *Tintern Abbey*, recollection unveils a "presence" "far more deeply interfused," pantheism's pulse linking ego to ecosystem. The mariner's guilt ripples into redemption, Shelley's lyre resounds with seasonal hope, Keats's nightingale song lulls the self into nature's eternal now, and Byron's Alps grant fleeting absolution to the alienated. These convergences, rooted in Rousseauvian authenticity and Coleridgean fancy, critique Enlightenment mechanism, positing imagination as ecology's midwife. Amid 2025's escalating crises—wildfires ravaging Wordsworth's dales, seas acidifying Coleridge's mariner routes—these poems endure as vital archives of prescience.

Contemporary ecocriticism, burgeoning in this bicentennial shadow of Romanticism, amplifies their urgency. A July 2025 study in *Advance Social Science Archive Journal* reframes Byron, Keats, and Shelley through "eco-Romanticism," casting nature not as muse but as "political witness" to empire's scars and modernity's fractures, where *Ode to the West Wind* and *To Autumn* chronicle "human violence, struggle, and loss." Echoing this, a September 2025 ResearchGate publication on *Lyrical Ballads* employs ecocriticism to unearth "early reflections on ecological crises," with Wordsworth's organic unity and Coleridge's albatross as harbingers of reverence for life's web. Another 2025 analysis in *Frontiers in Language Studies* probes Byron and Shelley's "eco-anxiety" in *Darkness* and *Ode to the West Wind*, linking volcanic *Tambora* (1815) to today's tipping points, where poetic dread anticipates anthropogenic collapse.

Even cross-cultural lenses, as in an October 2025 Akshara Surya article comparing Wordsworth to Indian saint Tukaram, highlight ecocriticism's global reach, emphasizing shared “ecological awareness” in verse that binds human and divine environs. These works affirm Romanticism's legacy: not relic, but resource for an “Age of Grief,” as Carol Ann Duffy laments in her 2024 eco-anthology *Earth Prayers*, where Wordsworth's odes fuel extinction rebellions.

Ultimately, the Romantics beckon us beyond analysis to action: reclaim subjectivity as ecological compass, letting nature's “unremitting interchange” (Shelley) rekindle our severed bonds. In a world of sixth extinctions and sixth senses dulled by screens, their poetry urges a return to the “vernal wood's” impulse—one that teaches “moral evil and of good” more than sages can. Let us, then, heed the mariner's hoary tale, bless the “slimy things” in our midst, and fall upon life's thorns not in despair, but to sprout anew. For as Wordsworth avowed, in nature's “holy plan,” we find not dominion, but dwelling: a humble, harmonious place in the “everlasting universe of things.” In this lyrical ecology of the heart, Romanticism does not end; it regenerates, whispering through gales of change that if winter comes, spring—sustainable, subjective, sublime—cannot be far behind.

References:

1. Aftab, H., Trambo, I. A., & Antony, S. (2025). Eco-anxiety in the Romantic visions of Lord Byron and P. B. Shelley: A literary and environmental perspective. *Forum for Linguistic Studies*, 7(5), 55–65. <https://doi.org/10.30564/fls.v7i5.9291>
2. Bate, J. (2013). *Romantic ecology (Routledge revivals): Wordsworth and the environmental tradition*. Routledge. (Original work published 1991)
3. Burke, E. (1757). A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful. R. and J. Dodsley.
4. Byron, G. G. B. (1816). *Darkness*. In *Poems* (pp. 1–5). John Murray.
5. Byron, G. G. B. (1812–1818). *Childe Harold's pilgrimage*. John Murray.
6. Chohan, C. M. U., & Jamil, S. (2025). Eco-Romanticism revisited: Nature as political witness in Byron, Keats, and Shelley. *Advance Social Science Archive Journal*, 4(1), 931–941. <https://doi.org/10.55966/assaj.2025.4.1.06>

7. Coleridge, S. T. (1798). *The rime of the ancient mariner*. In W. Wordsworth & S. T. Coleridge (Eds.), *Lyrical ballads* (pp. 1–28). J. & A. Arch.
8. Coleridge, S. T. (1817). *Biographia literaria*. Rest Fenner.
9. Coleridge, S. T., & Shawcross, J. (Eds.). (1967). *Biographia literaria*. Oxford University Press. (Original work published 1817)
10. Duffy, C. A. (Ed.). (2024). *Earth prayers: 100 prayers and poems in defence of life*. Faber & Faber.
11. Glotfelty, C., & Fromm, H. (Eds.). (1996). *The ecocriticism reader: Landmarks in literary ecology*. University of Georgia Press.
12. Hasan, M., & Muhamad, K. (2023). Nature and environment in William Wordsworth's selected poems: An eco-critical approach. *International Journal of Social, Environmental and Educational Innovation*, 1(1), 1–10.
13. Jin, Y. (2022). The ecological consciousness of natural writing in British and American Romantic literature. *Computational and Mathematical Methods in Medicine*, 2022, Article 9388313. <https://doi.org/10.1155/2022/9388313>
14. Keats, J. (1817). *Letters of John Keats*. (H. Rollins, Ed.). Harvard University Press. (Original work published 1817)
15. Keats, J. (1819). *Ode to a nightingale*. In *Lamia, Isabella, the eve of St. Agnes, and other poems* (pp. 45–47). Taylor and Hessey.
16. Keats, J. (1819). *To Autumn*. In *Lamia, Isabella, the eve of St. Agnes, and other poems* (pp. 133–134). Taylor and Hessey.
17. Mitchell, P. I. (n.d.). *The subjective turn in Romanticism*. Dallas Baptist University. https://www.dbu.edu/mitchell/subjective_turn.html
18. Rousseau, J.-J. (1782). *Confessions* (J. Cohen, Trans.). Penguin Classics. (Original work published 1782)
19. Shelley, P. B. (1817). *Mont Blanc: Lines written in the vale of Chamouni*. In *History of a six weeks' tour* (pp. 1–10). T. J. Hookham.
20. Shelley, P. B. (1819). Ode to the west wind. In *Prometheus unbound* (pp. 1–5). C. & J. Ollier.
21. Shelley, P. B. (1820). The sensitive plant. In *Prometheus unbound* (pp. 1–20). C. & J. Ollier.
22. Wordsworth, W. (1800). *Preface to Lyrical ballads*. In W. Wordsworth & S. T. Coleridge, *Lyrical ballads* (2nd ed., pp. v–xxiv). T. N. Longman.
23. Wordsworth, W. (1807). *The world is too much with us*. In *Poems*, in two volumes (Vol. 1, pp. 1–2). Longman, Hurst, Rees, and Orme.

24. Wordsworth, W. (1850). *The prelude; or, Growth of a poet's mind*. Edward Moxon. (Original work published 1805)
25. Wordsworth, W. (1798). *Lines composed a few miles above Tintern Abbey*. In W. Wordsworth & S. T. Coleridge, *Lyrical ballads* (pp. 93-98). J. & A. Arch.
26. Wordsworth, W., & Coleridge, S. T. (1798). *Lyrical ballads, with a few other poems*. J. & A. Arch.
27. Zeng, Y. (2025). Ecological consciousness in British Romantic poetry: A case study of Wordsworth and Coleridge's Lyrical Ballads. *SHS Web of Conferences*, 222, Article 05012. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522205012>.

Integrating The Bhagavad Gita's Educational Philosophy in School Curriculum for Students' Holistic Development

Barun Mishra

Assistant Professor., Dept. of B.Ed.
Madhyamgram B.Ed. College, Kolkata

Abstract: *The article investigates incorporating the educational philosophy of the Bhagavad Gita into school curricula to support the overall growth of learners. The Gita establishes a framework for intellectual, moral, emotional and spiritual development by emphasizing self-realization, self-discipline, and ethical behaviour. Gita's teachings provide important insights for fostering resilience, emotional well-being, and critical thinking by tackling modern issues, including stress, a lack of interpersonal skills, and an excessive emphasis on memorization. The paper outlines useful strategies for implementing these ideas into practice through activity-based learning, teacher preparation, and curriculum design. The integration of the Gita into education has enormous potential to develop compassionate and well-rounded people, even while barriers like cultural sensitivities must be carefully navigated.*

Keywords: *Bhagavad Gita, Holistic Development, Educational Philosophy, Emotional Well-being, Curriculum Design.*

Introduction: An eternal philosophical conversation between Prince Arjuna and Lord Krishna, the Bhagavad Gita is a revered text of the Indian epic Mahabharata that provides timeless insights into life, morality, and self-realization. Despite its historical roots, the Gita speaks to universal issues of moral judgment, human behaviour, and the search for something more (Bhagavad Gita, Ch. 2, V. 47)¹. It is based on the Sanatana Dharma philosophy, which emphasizes ideals and principles that apply to all people irrespective of their religious beliefs.

The three interconnected paths of Karma Yoga (Ch. 3, V. 19)², Jnana Yoga (Ch. 4, V. 39)³, and Bhakti Yoga (Ch. 12, Vv. 13-14)⁴ all promote holistic self-development. When combined, these routes offer an extensive basis for moral and personal development.

The Bhagavad Gita addresses intellectual, moral, emotional, and spiritual aspects of learning, providing an integrated strategy in the educational setting. Modern schooling often prioritises memorisation and standardised testing, which can exacerbate academic stress and overlook the importance of moral and social skills. By encouraging self-control, resilience, moral thinking, and mindfulness, the Gita offers an alternative (Ch. 6, Vv. 5-6)⁵. This study investigates how curriculum design, teacher preparation, and activity-based learning could incorporate the universal concepts of the Gita into school curricula. To develop morally sound, emotionally stable, and socially engaged people who can handle contemporary life with discernment and integrity, it also looks at the advantages and difficulties of such integration, including cultural sensitivity and inclusion (Ch. 18, V. 63)⁶.

Objectives

1. To investigate the Bhagavad Gita's educational philosophy and its applicability in developing students' entire intellectual, moral, emotional, and spiritual growth.
2. To explore how the Gita's lessons might be applied to modern educational issues like rote learning, academic stress, and a lack of interpersonal skills.
3. To offer workable methods for incorporating the Bhagavad Gita's teachings into curricula, teacher preparation, and activity-based learning practices.
4. To acknowledge possible obstacles to Gita-based instruction in many cultural contexts and offer inclusive, workable alternatives.

Review of Related Literature

Aiyar (2019) discussed how students dealing with stress and moral quandaries might benefit from the application of Karma, Jnana, and Bhakti Yoga in developing emotional resilience, ethical awareness, and personal growth. In support of this viewpoint, Divya and Aswathy (2022) examined a few slokas and showed how important they are for developing discipline, self-control, and social responsibility through moral education. The ethical aspects of the Gita, particularly the idea of Dharma, were further examined by Shunmugam and Sukdaven (2024), who emphasized its significance in enhancing students' moral thinking, sense of obligation, and responsible decision-making in a complex global society. In the same vein, Kelkar and Mahajan (2021) interpreted the Gita as a comprehensive framework for fostering self-discipline, self-awareness, and balanced

intellectual and emotional development to create ideal pupils. Before that, Srivastava (2016) emphasized the Gita's value-oriented educational potential, pointing out that values like selflessness and non-attachment can lessen academic stress, improve mental health, and encourage moral decision-making. When considered as a whole, these studies confirm that incorporating the Bhagavad Gita's teachings into the classroom can greatly enhance students' overall growth.

The Need for Holistic Education in the Modern Context

Education usually places a strong emphasis on memorization, standardized tests, and academic success in today's fast-paced, technologically advanced culture. Important components like character development, emotional health, and ethical reasoning may be overlooked by this method. A value-oriented and reflective curriculum can be extremely beneficial to today's learners, who frequently struggle with stress, disengagement from social interactions, and an over-reliance on digital media. By promoting critical thought, self-control, emotional intelligence, and resilience, the Gita provides an answer to these problems (Bhagavad Gita, Chapter 2, Verse 15)⁷. Through developing well-rounded people who can handle life's challenges, including its lessons into educational systems is consistent with the bigger goals of education.

Core Teachings of the Gita Relevant to Education

a) Self-Realization and Self-Discipline

The Gita encourages self-awareness and helps people realise their full potential (Bhagavad Gita, Chapter 6, Verse 29)⁸. It promotes self-control and mindfulness, which are essential for developing oneself and getting past distractions. These ideas translate into helping students become more focused, independent, and capable of achieving both personal and academic objectives without being excessively attached to results (Bhagavad Gita, Chapter 2, Verse 48)⁹.

b) Development of Morality and Ethics

Dharma (good living) and the importance of making moral decisions are emphasized in the Gita (Bhagavad Gita, Chapter 3, Verse 21)¹⁰. These lessons will help children develop honesty, accountability, and empathy. Students may develop a strong moral compass through character education based on the Gita, empowering them to conduct themselves fairly and kindly in a variety of social situations.

c) Purpose, Resilience, and Inner Strength

The Gita teaches people to welcome difficulties and see failures as chances for personal development (Bhagavad Gita, Chapter 18, Verse 78)¹¹. This resilience is vital for handling the demands of school and the uncertainties of life. Teachers may inspire children to find meaning in their activities and persevere in the face of difficulty through incorporating these lessons.

d) Mental health and emotional well-being

Emotional stability and mental clarity are improved by the Gita's teachings on detachment, meditation, and inner calm (Bhagavad Gita, Chapter 6, Verses 10-12)¹². By learning these techniques, students can improve their emotional intelligence, manage stress more effectively, and keep a balanced perspective on life.

e) Problem-Solving and Critical Thinking

According to the Bhagavad Gita, Chapter 4, Verses 33-34, the Gita fosters an intellectual depth that transcends superficial comprehension by encouraging pupils to question, investigate, and reflect¹³. This can be observed in classroom discussions and projects that encourage critical thinking, creativity, and receptivity to different perspectives.

Implementation Strategies

a) Curriculum Design

Integrate lessons from the Gita in social studies, philosophy, or moral science courses. Develop modules that relate the lessons of the Gita to contemporary situations, such as how to handle stress or make moral decisions.

b) Instructor Education

Provide educators with the knowledge of the Gita's philosophy that they need to effectively direct discussions and activities. To ensure inclusive and culturally sensitive methods, offer workshops and tools.

c) Activity-Based Learning

To engage students in hands-on learning, incorporate meditation sessions, ethical role-playing, and reflective journaling. Organize discussions and writings on topics such as the quest for knowledge, selflessness, and resilience.

d) Integration of Cultures

Develop a multicultural framework that highlights the universal principles found in the Gita while making sure the curriculum respects the variety of student backgrounds. (*Bhagavad Gita*, Chapter 5, Verse 18)¹⁴.

Benefits

a) Enhancement of Critical Thinking and Ethical Awareness

The Bhagavad Gita encourages introspection and reflective learning, which moves beyond rote memorizing to foster analytical thinking, problem-solving, and well-informed decision-making. Its philosophy of Dharma promotes honesty, accountability, justice, and moral discernment.

b) Improved Mental Health and Emotional Resilience

Academic stress and performance anxiety can be reduced by teaching mindfulness and detachment from results. Approaches like meditation improve pupils' emotional equilibrium, focus, and psychological health, which helps them deal with difficulties.

c) Development of Social Responsibility and Compassion

Karma Yoga educates pupils in social responsibility, cooperation, and selfless service. Respect for diversity, inclusivity, and responsible citizenship is encouraged by the values of empathy, humility, and connection.

Challenges and Solutions

While integrating the educational philosophy of the Bhagavad Gita into school curricula encourages holistic student development, there are issues with cultural sensitivity, teacher preparation, and integration with contemporary educational standards. This conversation analyses these issues and offers workable answers for successful integration in modern schooling.

a) Addressing Diverse Religious and Cultural Sensitivities

The Bhagavad Gita's strong Hindu philosophical roots might cause problems in multicultural and atheist educational settings. The acceptance of the Gita may be seen by some as favouring one religion over a different one, given the pupils' varied cultural, ethnic, and religious backgrounds. This issue is particularly prevalent within educational institutions that strive to take a neutral position on religious issues. Parents or community members who believe that the inclusion of the Gita might undermine the separation of religion and education may also put pressure on teachers and administrators.

Solutions

Presenting the Bhagavad Gita's teachings as fundamental philosophical principles rather than religious notions can help overcome the difficulties in incorporating it into the curriculum. All students, irrespective of their

religious background, can benefit from principles like self-discipline, compassion, non-attachment, ethical decision-making (Dharma), resilience, and mindfulness. Along with lessons from traditions like Confucianism, Stoicism, and Western ethics, a comparative philosophy approach offers more comprehensive ethical viewpoints and upholds universal human ideals. A secular, value-based framework focusing on social responsibility, emotional intelligence, and personal development ensures inclusivity in a variety of educational contexts. Additionally, open communication and community engagement with parents, students, and local stakeholders may encourage understanding, resolve issues, and strengthen the Gita's position in advancing global ethical and humanitarian values.

b) Training Educators to Deliver Content Effectively and Inclusively

One of the biggest challenges to incorporating the Gita into school curricula is getting teachers ready to impart its lessons. Many teachers may not have the requisite comprehension of the Gita's philosophy, and their ignorance or lack of confidence could make it difficult to successfully integrate the content into their lessons. Additionally, teachers could be confused about how to teach the subject in a way that is inclusive and sensitive to cultural differences, particularly in classes with a different student body. Another difficulty is the possibility of intentionally misrepresenting or oversimplifying the lessons.

Solutions

Comprehensive teacher training programs that give teachers a thorough grasp of the Gita's principles and useful teaching techniques are necessary for the successful integration of the Bhagavad Gita into school curricula. With the focus on modern educational needs like ethical decision-making, mindfulness, and emotional regulation, such training must emphasize the secular and universal aspects of the Gita while preparing teachers for leading culturally sensitive conversations that relate the lessons to students' varied life experiences. Working together with philosophers and cultural professionals can help educators by providing educational guidance on how to communicate difficult philosophical ideas in a way that is inclusive and approachable. Students can find abstract concepts more interesting and meaningful when interactive and activity-based instructional techniques are used, like role-playing, reflective journaling, and group discussions. Additionally, in order to ensure teachers' continued confidence and the successful application of Gita-based

teaching methods, continual professional development through professional learning groups, sharing teaching resources, and mentoring is crucial.

c) Balancing Traditional Teachings with Contemporary Educational Priorities

STEM education, digital literacy, and preparation for a globalized job market are becoming more important in today's educational systems. In addition to these concerns, school curriculum frequently puts a heavy focus on standardized testing, which leaves little room for incorporating traditional philosophical or spiritual teachings like those found in the Bhagavad Gita. As a result, skill-driven and performance-oriented outcomes may take priority over value-based and comprehensive educational approaches. Ancient texts like the Gita are sometimes seen as irrelevant to modern educational demands in a technologically advanced society, which causes administrators and educators to oppose their inclusion in innovation-focused curricula. Additionally, because schools already must deal with overburdened curricula and conflicting academic demands, time and resource limitations present practical difficulties. Without proper planning and curriculum alignment, incorporating Gita-based instruction is challenging due to these issues.

Solutions

As demonstrated by the principles of Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga, the Bhagavad Gita can be successfully incorporated into modern education by matching its teachings with contemporary educational priorities like emotional intelligence, resilience, leadership, and ethical decision-making. Teachers could utilise experiential and activity-based learning strategies instead of only lectures. These include group projects focused on ethical dilemmas, reflective journaling, meditation, and service-oriented activities that develop self-discipline, awareness, and community involvement. The values of the Gita can be easily incorporated into already-existing disciplines like physics, social studies, and life skills to avoid curriculum overload. The Gita's teachings can also be made more accessible and applicable in today's technologically advanced learning environment by utilising digital tools and multimedia platforms, such as virtual debates and interactive content.

Conclusion: Through encouraging self-discipline, moral behaviour, mental health, and holistic development, integrating the educational philosophy of the Bhagavad Gita into school curricula has significant potential to

address current educational difficulties. By encouraging not only academic proficiency but also character development, critical thinking, and emotional fortitude, its lessons are in line with the broader goals of education. The universal values of the Gita can be successfully integrated while respecting various faiths and cultures through careful curriculum design, teacher preparation, and activity-based learning. Even if there are challenges like teacher readiness and inclusivity, there are also chances to create creative and morally grounded teaching methods.

In conclusion, incorporating the Bhagavad Gita may develop students who are socially conscious, emotionally stable, ethically sound, and academically gifted. This method helps students to tackle contemporary cultural issues with awareness, empathy, and moral discernment. To evaluate the long-term effects of this integration and to emphasize education as a transforming process that develops students' minds, character, and inner well-being, more research and implementation are encouraged.

Reference:

1. Aiyar, N. L. (2019). Relevance of *Bhagavad Gita* to the postmodern era. *International Journal of English Literature and Culture*, 7(7), 214-219.
2. Besant, A. (2002). *The Bhagavad Gita* (7th ed.). Theosophical Publications.
3. Bhatia, S. C., Madabushi, J., Kolli, V., Bhatia, S. K., & Madaan, V. (2013). The *Bhagavad Gita* and contemporary psychotherapies. *Indian Journal of Psychiatry*, 55(Suppl. 2), 315-321.
4. Bhagavad Gita. (n.d.). In *Mahabharata* (Chapters and verses cited). [Traditional text].
5. Bhagavad Gita. (n.d.). *The Bhagavad Gita* (Chapter 2, Verse 15). In *Mahabharata*. Traditional Sanskrit text.
6. Choudhary, M., & Prabha, G. (2023). The *Bhagavad Gita's* educational philosophy: Nurturing holistic growth, self-realization, and ethical values. *International Journal of Research & Education*, 12(4), 23-33.
7. Divya, K. L., & Aswathy, D. V. (2022). Analyzing educational implications of selected *slokas* from *Sreemad Bhagavad Gita*. *Journal of Research in Humanities and Social Science*, 10(9), 376-385.
8. Kelkar, R., & Mahajan, D. (2021). A study of the dimensions of *Shrimad Bhagavad Gita* for an ideal and successful student. *International*

- Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 4(10), 154-161.
9. Lolla, A. (2021). Impact of *Bhagavad Gita* course on college students: A study based on students' feedback. *Journal of Religion and Health*, 60(6), 4556-4563.
 10. Pandey, Y. B. (2017). An economic interpretation of the philosophy of *Bhagavad Gita*: A descriptive analysis. *Economic Journal of Development Issues*, 23-24(1-2), 77-101.
 11. Sharma, N., Behura, A., & Chopra, K. N. (2019). Education of *Bhagavad Gita's* philosophy, spiritualism, and ethics and their role in stress management in the corporate sector. *International Journal of Accounting and Finance Studies*, 2(1), 17-30.
 12. Shunmugam, M. Y., & Sukdaven, M. (2024). Understanding the moral and ethical dimensions of the *Bhagavad Gita*. *Theologia Viatorum*, 48(1), 1-8.
 13. Srinivasan, R., & Aithal, P. S. (2023). Unraveling the depths of *Sanatana Dharma*: Exploring the eternal principles of Hinduism. *International Journal of Philosophy and Languages*, 2(2), 12-27.
 14. Srivastava, P. S. (2016). Value-oriented education regarding the *Bhagavad-Gita's* teachings. *Journal of Value Education*, 23(2), 45-60.

Karmayoga : A brief Insight Based on Gītābhāṣyaṃ and Bhāratakaumudī

Bhaktilata Das

Research Scholar, Dept. of V. Vedanta
National Sanskrit University, Tirupati

Abstract: *Padmabhushan Haridāsa Siddhāntavāgīśa is one of Indian Sanskrit scholars. He contributed his whole life to Sanskrit language and literature. Out of various works of Haridāsa Siddhāntavāgīśa, we will discuss about and around Haridasa's Bhāratakaumudī. We will also try to connect Bhāratakaumudī with Śrībhagawad Rāmānuja's Gītābhāṣyaṃ in the context of Karmayoga. Karmayoga is followable to all of us. To understand this chapter we have to read and analyze various commentaries from various aspects. In fact the discussion of karmayoga will be based on those two commentaries only.*

Keywords: *Haridāsa Siddhāntavāgīśa, Śrībhagawad Rāmānuja, Sanskrit language and literature, Mahābhārataṃ, ṭikā, Bhāratakaumudī, Gītābhāṣyaṃ, Karmayoga, Jñānayoga, kāma, śloka.*

Introduction: Haridāsa Siddhāntavāgīśa, the name of a forgotten gem of Indian Classical literature in the pre and post freedom era of India. Especially mahāmahopādhyāya Haridāsa Siddhāntavāgīśa is a historical name as he spent his entire life for Sanskrit language and literature by teaching and learning and writing in undivided India and also in divided India. He was born in a Bengali family but he devoted his literary life to Sanskrit language and literature. At the sunset of his lifespan, he was felicitated by the Padmabhushan award by the government of India. He happily used to apply the acquired surname 'Siddhāntavāgīśa' instead of his paternal title. He famous with his acquaintance as Haridāsa Siddhāntavāgīśa instead of Haridāsa Bhattacharya. He used 'HaridāsaSiddhāntavāgīśaBhattacharya' in Sanskrit rendition of his works. He was descended from stalwart Śrī Madhusūdana Saraswatī.

Haridāsa Siddhāntavāgīśa born in a village named unshiya kotalipara (now faridpur district in Bangladesh) under undivided India on 22nd October, 1876. His father, Gaṅgādhara Vidyālaṅkāra was a famous

eminent person in that time. His mother, Vidhumukhī was recognised as ratnagarbhā by astrologers because of Haridāsa's horoscope. He was a brilliant author from the age of 13 only. That books were named as śankarasambhava and kaṃsavadha which are rarest books nowadays. Specially kaṃsavadha is listed in fully not found books. Here we will discuss his works and specially on bhāratakaumudī which was written by Haridāsa during late middle age.

Haridāsa's works are in following -

Published writings

- 1) Smṛticintāmaṇī(vyavasthā granthaḥ)
- 2) Rukmiṇīharaṇaṃ (mahākāvyaṃ, vicitrā ṭikā intact)
- 3) Virājasarojinī (nāṭikā)
- 4) Vaṅgīyapratāpaṃ (nāṭikā)
- 5) Mivārapratāpaṃ (nāṭikā)
- 6) Viyogavaibhavaṃ (khaṇḍakāvyaṃ)
- 7) Śivājīcaritaṃ (mahānāṭakaṃ)
- 8) Saralā (gadyakāvyaṃ)
- 9) Vidyāvittavivādaḥ (khaṇḍakāvyaṃ)
- 10) Kāvyaikaumudī (alaṃkāraśāstraḥ)

unpublished works

- 11) Śankarasambhavaṃ (khaṇḍakāvyaṃ)
- 12) Kaṃsavadhaṃ (nāṭakaṃ)
- 13) Jānakīvikramaḥ (nāṭakaṃ)
- 14) Vaidikavādamīmāṃsā (itihāsaḥ)

Published commentaries

- 15) Uttaraṛāmacaritaṃ (sarvārthabodhinī ṭikā with Bengali translation)
- 16) Mālavikāgnimitraṃ (sārārthasandīpanī ṭikā Bengali translation)
- 17) Mālatīmādhavaṃ (bhāvamanoharā ṭikā with Bengali translation)
- 18) Daśakumāracaritaṃ (kumārasantoṣinī ṭikā with Bengali translation)
- 19) Kādambarī purvārdhaṃ (kalpalatā ṭikā with Bengali translation)
- 20) Sāhityadarpaṇa (viśṛṭṭaṭikā)
- 21) Meghadūtaṃ (cañcalā ṭikā with Hindi and Bengali translation)
- 22) Kumārasambhavaṃ (ṭikā of mallinātha with Hindi and Bengali translation)
- 23) Mṛcchakatikaṃ (vasantasūyamā ṭikā with Bengali translation)

- 24) Abhijñāna śakuntalaṃ (abhijñānakaumadī ṭikā with Bengali translation)
- 25) Raghuvamśaṃ (ṭikā of mallinātha with Hindi and Bengali translation and his own notes)
- 26) Śiśupālavadhāṃ (ṭikā of mallinātha with Hindi and Bengali translation)
- 27) Naiśadacaritaṃ (jayantī ṭikā with Bengali translation)
- 28) Mudrārākṣasaṃ (cānyacāturī ṭikā with Bengali translation)

Above, which are mentioned as his works but not end yet. Those listed works are only the beginning of Haridāsa's potential. At the age of 55, he introduced the precious pursuit of his life, Bhāratakaumudī the commentary of Mahābhārataṃ to the society. He served almost twenty-one years of his life to embellish and adorn the whole of Mahābhārataṃ in 22000 pages! With his illuminated commentary and racy translation of Mahābhārataṃ, he dedicated himself to our nation. In 1960, before one year of his death, he received Padmabhushan award. His aim was to grow interest in Bengali people for the epic literature and root of our society, 'Mahābhārataṃ'. There are 43 volumes of Bhāratakaumudī, available till date but nowadays, Bengali people lose interest in this work. His commentary of Mahābhārataṃ is in Sanskrit language but the script is also in Bengali. That's why his enlightened works remain in the darkest shadow all over India. Indians have forgotten him. Even when he was in financial trouble, he still used to publish edition after edition. It's a great misery that in the present day situation the name of Haridāsa Siddhāntavāgīśa is discussed as a dramatist in the flavor of nationalism. Noone is interested in his delicate work Bhāratakaumudī!

In the preface of his work, he discussed the timespan of pañca pāṇḍava, especially yudhiṣṭhira. He presented his opinion on the timing of Mahābhārataṃ also. Beginning of Gītā in bhīṣmaparva he also discussed about the probable date of battle of kurukṣetra and after editing the jumbo index of bhīṣmaparva, Haridāsa Siddhāntavāgīśa attached his opinion on the probably prakṣipta (additional or extra which is not relevant according to scholars) part of whole Mahābhārataṃ. All are in Bengali language. He enclosed bhāratabhāvādīpa, the commentary of nīlakaṇṭha herewith. In Haridāsa's era bhāratabhāvādīpa was famous but that commentary is not enough as in that commentary each and every śloka was not discussed. This was the another reason for Haridāsa Siddhāntavāgīśa to construct a virgin commentary.

Haridāsa's edition is still published from Biswabani prakashan in Kolkata. In the initial stage, Haridāsa used to publish from his own publishing house named Siddhānta Vidyālaya. He also ran TOL there. At present time the publishing house does not exist at all. The 17th and the volume, numbered 18th are Committed to Gītā. First to seventh chapter is associated with the 17th volume and the rest are with the 18th volume.

Arjuna is the representative of all who are inquiring about life and don't know how to uplift life in a constructive way. Karmayoga is that chapter which has to be followed by a single person to channelize his or her life in a magnificent way. In the previous chapter Bhagawan ŚrīKrishna praises Jñāna in comparison with karma. In the beginning of the chapter of karmayoga, it seems to be a confusing moment for Arjuna as he feels conflict in the comparison between Jñāna and karma. Last śloka of the 2nd chapter announced the nobility of Jñāna. But practically, in the battle zone, why did Bhagawan insist Arjuna to fight against his relatives! In Gītābhāṣyaṃ of Śrībhagawad Rāmānuja describes Karma as ātmāvalokanavirodhī¹, on the other side Haridāsa describes Karma as massive. “ghore kāmyatayā swajanādivadhajanakatayā”². Bhagawan Śrī Krishna says that there are two ways to achieve brahma. Those ways are defined as niṣṭhā. ‘Niṣṭhā’are prescribed as the ultimate by Haridāsa-“parampurusārthanīṣpattirmuktisiddhiriti yāvat”³. Not only that, Haridāsa quotes from amarakoṣa to describe nistha. And Śrībhagawad Rāmānuja describes Niṣṭhā as dedication which is measurable by the ability of a person(adhikārī). In universe everyone perform any work. There is no exception. An apparently quiet or work-less person is also busy with his or her thinking of anything. “Manodhīnaḥ sarva eva janaḥ.”⁴ So works have to be channelized in a proper schooling. By that, a person will get salvation. But why does every person commit work? Because of their nature. There are three guṇas in every creature of our universe. That we know, sattwa, rajaḥ and tamaḥ. The imbalance between those three guṇas is the cause of each and every creation in the cosmos.

In Gītā, the discussion of mind is very much significant and important throughout. So in the 5th śloka of the 3rd chapter, the confabulation of Mind does not end at all. Just next śloka provides the proof. Who is mithyāchārī? Gītābhāṣyaṃ says “anyathā samkalpya anyathā carati iti sa mithyācāraḥ ucyate.” The difference between thinking and determination defines a person to duplicity.⁵ In Bhāratakaumudī, mithyācāraḥ is like “courādivat kapatavyavahāra”⁶. A

praiseworthy person is one who works with the mind restraining the senses. Like the king Janaka⁷.

In the context of 8th śloka, bhagavan Śrī Krishna declares karma is greater than Jñāna as the path of Jñāna is a sudden task to a person. So that can't be performed by any person faultlessly⁸ and on the other hand every person performs their naimittika karma like bathing, eating etc. If they perform their nitya karma like religious work (sandhyāhnikā etc) then he or she will gain inner purification, that particular person will step out gradually towards self-realization and conquer salvation even in any subsequent births⁹. Kāmya karma, which is performed to fulfill desire. This type of karma might be a cause of higher birth stages or even heaven¹⁰. Rāmānuja says for vaidika yajña¹¹. Notable for the era of Rāmānuja. Haridāsa is a scholar of the 20th century. Yajña in west bengal is going to be obsolete day by day.

Gītā says for Karma otherwise society will become clumsy. Everyone will distract from social norms like extra marital etc¹². Wise person becomes an inspiration for the masses for lokarakṣa¹³ and lokaśikṣa¹⁴. Who is eligible for karmayoga? Gītābhāṣyaṃ says that people who engage their mind into guṇas and outputs of guṇas as a continuous work are eligible for karmayoga¹⁵. Those who are practicing Jñāna, don't interrupt or insist to follow Jñāna to karmayogi as karmayogi has no idea about spirit and the path of Jñāna. Karmayogi has only the path of karma. And there is a very high probability of destroying karmayoga after a hindrance from Jñānayogī. So, it's an advice not to interrupt them at least to perform their karmayoga¹⁶.

In the 30th śloka, bhagavan Śrī Krishna inspires Arjun to face the battle and perform his best. As if a spirit like Arjun surrenders himself to the supreme then he doesn't feel worry or any attachment to his job. And the soul is eternal¹⁷, feeling misery is not done. All work must be dedicated to God as supreme is the ultimate¹⁸. According to Bhāratakaumudī detailing in the context of 31st śloka, redemption from 'karma' means prārabdhā karma which flows in this life from the previous one¹⁹. And the redemption process will be possible through following śāstras with śraddhā²⁰.

Performing Jñānayoga is literally and verbally tough and difficult to believe in. Sudden pleasure can divert eminent Jñānayogī. In that case karmayoga is friendly to all to reduce desire. And that is niṣkāma karma²¹. Interestingly Gītābhāṣyaṃ means “paradharmabhūto jñānayoga”. Here

swadharna means karmayoga according to our lifestyle like Arjun is a combatant. It's his duty to fight in battlefield²². On the other hand, Bhāratakaumudī says it by describing the Varna vyavasthā. Every individual has their own work. breaking of the rules causes demotion of life like hell²³.

Arjun asks all time relevant questions to ŚrīKrishna at the battlefield. In the chapter of karmayoga, now Arjun shows interest in that kind of karma which we don't want to play. Who pressurizes us to work sin? Kāma or desire is anti to Jñāna or pure knowledge or self. Rajaguna is the creator of kāma. From the previous life, desire channelized as a chain to the next life. If a particular desire is not able to take place for some reason, kāma will turn into krodha or anger to destroy that reason²⁴. Kāma is like a demon who has an endless appetite for desire²⁵. That's why kāma and krodha are two culprits behind forceful works. According to Rāmānuja, every blooming soul is bound by kāma²⁶. Haridāsa's opinion about this context is that, kāma capture knowledge and control knowledge. It's a veil of illusion, So that knowledge can't recognise or take decision to metaphysical resolution²⁷. Kāma stays on the pillar of three, senses, mind and brain. If we can control the three we will be the winner of our own life. Haridāsa says that the three are nityavairi (all-time enemy) of mumukṣu (who want to attend salvation)²⁸. So Jñānayogi has to avoid kāma as sense organs are inactive in himself or herself. From the mind or brain kāma might come and capture Yogi gradually²⁹. Senses are stronger than mortal body, mind is stronger than senses, and the brain is stronger than the mind. finally ātmā or spirit is strongest in all of them, according to Bhāratakaumudī - "buddherapi parata utkarṣe varttate, sa paramātmā"³⁰ but Gītābhāṣyaṃ has its different analysis - "buddheḥ api yaḥ paraḥ sa kāma"³¹. It means kāma is enough to destroy the brain. So it overpowers the brain. That's why we should celebrate karma by mind with the control of brain, knowing that kāma is harmful and a big darkness for our life.

In present day situations in our society, everyone should follow karmayoga to construct life in a uniform. Above two glosses are very lucid. More commentaries are scattered in many corners of India yet... New age commentaries are also discussable. It's time to find those commentaries to understand Gītā in easier ways and to grow better or new India by worshipping philosophy and literature of India. Hari om.

Reference:

1. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/1, pg. 91
2. *Bhāratakaumudī*, 3/1, pg. 279
3. *Bhāratakaumudī*, 3/3, pg. 281
4. *Bhāratakaumudī*, 3/5, pg. 283
5. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/6, pg. 97
6. *Bhāratakaumudī*, 3/6, pg. 284
7. *Vishishyate janakādivat prashasyate, Bhāratakaumudī*, 3/7, pg. 285
8. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/8, pg. 98
9. *Bhāratakaumudī*, 3/8, pg. 285
10. *Bhāratakaumudī*, 3/9, pg. 286
11. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/9, pg. 101
12. *Bhāratakaumudī*, 3/24, pg. 295
13. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/25, pg. 116
14. *Bhāratakaumudī*, 3/25, pg. 296
15. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/29, pg. 119
16. *Bhāratakaumudī*, 3/29, pg. 299
17. *Bhāratakaumudī*, 3/30, pg. 299
18. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/30, pg. 121
19. *Bhāratakaumudī*, 3/31, pg. 300
20. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/31, pg. 123
21. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/33, pg. 126
22. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/35, pg. 128
23. *Bhāratakaumudī*, 3/35, pg. 303
24. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/37, pg. 129
25. *Bhāratakaumudī*, 3/37, pg. 304
26. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/38, pg. 129
27. *Bhāratakaumudī*, 3/38, pg. 305
28. *Bhāratakaumudī*, 3/40, pg. 306
29. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/41, pg. 131
30. *Bhāratakaumudī*, 3/42, pg. 307
31. *Ġtābhāṣyaṃ*, 3/42, pg. 132

Bibliography:

1. *Bhattacharya, Haridāsa-Siddhāntavāgīśa*, 1936, *Mahābhārataṃ with Bhāratakaumudī* (vol. 17), Calcutta, Biswabani Prakashan.
2. *Chattopadhyay, Rita*, 2021, *Makers of Indian Literature: Haridāsa Siddhāntavāgīśa*, New Delhi, Sahitya Akademi.

 এবং প্রান্তিক ISSN : 2348-487X(P) / 2582-3841(O) । ৫১১

3. *Śrīmad Bhagavadgītā (Rāmānuja-bhāṣya with Hindi translation); Gorakhpur, Gita Press.*

A Holistic Exploration of Yoga for Enhancing Well-Being in Modern Lifestyles

Sandip Das

Research Scholar, Department of Education
University of Lucknow, Lucknow

&

Sanjay Singh Yadav

Assistant Professor, Department of Education
University of Lucknow, Lucknow

Abstract: *Yoga, an ancient practice that blends physical movement, breath control, meditation, and ethical living, has become a significant practice for fostering overall well-being in today's world. With the growing challenges of contemporary life, yoga offers a well-rounded approach to enhancing and balancing the various dimensions of well-being, including the physical, mental, social, and spiritual. This paper explores the significance of yoga in combating the negative impacts of a modern sedentary lifestyle, poor eating habits, and increased stress. Yoga is a holistic approach that improves our physical health by enhancing strength, flexibility and metabolic functions etc. It also fosters mental clarity, emotional balance and spiritual fulfilment. In addition, it lowers stress, improves self-awareness, and increases emotional resilience. Besides that, yoga promotes social connection, which enhances overall satisfaction. This study underscores the growing importance of incorporating yoga into daily life as an effective, enduring approach for achieving balance, harmony, and long-term well-being, following an examination of existing research and literature.*

Keywords: *Yoga, Well-being, Modern Lifestyle, Stress Reduction, Mindfulness.*

Introduction: Our emotional, social, spiritual, and physical health all affect how we live our lives every day. Better mental focus helps you deal with stress better, and being physically healthy often helps you stay emotionally stable. This sense of balance also makes it possible to have better relationships and deeper connections with other people. A holistic

view sees health as a fundamental link between our inner selves, our communities, and the larger universe (Manikandan, 2018). For a long time, people have thought of yoga as a basic exercise for good health and energy. Its many benefits, which include better mental clarity and emotional balance, stronger bodies, and deeper spirituality, may be why it is becoming more popular in today's world.

Yoga is a practical and reliable way to relieve long-term stress, which is important for people who live busy, high-pressure lives today. Yoga is more than just stretches and poses; it is a deep philosophy and way of life that is based on old knowledge. Patanjali's 196 short Yoga Sutras are at the heart of it. They go beyond physical training to provide a complete path to spiritual enlightenment, emotional balance, mental sharpness, and personal growth. Practitioners often focus on their breath during asanas that provide a calming anchor, which helps them relax and feel less anxious (Woodyard, 2011). Over time, this seamless integration of breath, body, and mind develops finer emotional control and clearer reasoning. Recent study shows that practicing yoga improves sleep quality, reduces fatigue, and creates a deeper sense of inner serenity and purpose which are necessary for true wellness (Akhter & Ahmed, 2021). Its mindfulness and meditation components consistently reduce cortisol levels which promotes stress resilience and emotional balance. Yoga also boosts immunity, improves muscle tone and flexibility, and helps prevent or manage chronic illnesses including diabetes, hypertension, and cardiovascular disease etc. Incorporating yoga into everyday routines provides a genuine path to balance and tranquilly in a world of constant demands and diversions. Where we frequently struggle with disconnection from ourselves, our loved ones, and our essential values, yoga promotes stillness, self-reflection, and strengthened ties. It emerges as a strong, long-lasting strategy for nourishing holistic well-being and prolonged health by recognising the complicated interplay of mind, body, and spirit (Shukla, 2024).

Objectives of the Study

The study aims to examine prevalent risks associated with modern lifestyles and find the basic causes of these issues. It also looks into how yoga practices might be used to address and lessen these difficulties. Additionally, the study aims to highlight the significance of yoga in enhancing one's physical, mental, social, and spiritual well-being,

presenting yoga as a comprehensive and effective approach to health in the context of modern living.

Methodology

The current study is conceptual in nature and employs a qualitative approach based on descriptive analysis. Secondary sources, including scholarly articles, academic journals, and relevant websites, have been utilized to examine the role of yoga in enhancing modern lifestyles and promoting associated health benefits. Through the systematic analysis and synthesis of existing literature, a comprehensive and holistic understanding of the subject has been developed.

The prevalent risks of modern lifestyle and their underlying causes

There are many benefits to the modern lifestyle, but there are also additional challenges. Rapid technical development has, on the one hand, made a significant contribution to economic prosperity and national development. Innovations in communication technologies, especially computers and mobile phones, have revolutionised how people travel, interact, and carry out work-related duties, leading to greater convenience and efficiency. By facilitating worldwide access to educational resources, the growth of internet connectivity has further improved educational chances. Improvements in medical technology and preventive medications have increased life expectancy, disease control, and diagnostic precision. All of these advancements have enhanced people's quality of life and made daily living easier. Smart technologies, particularly wearable sensors, have drawn a lot of interest from the healthcare industry in recent years. Essential physiological signs like heart rate, blood pressure, body temperature, respiration rate, arterial oxygen saturation (SpO₂), and body mobility are all monitored by these sensors. According to Majumder et al. (2017), the ongoing gathering of such health-related data offers important insights for health evaluation, early detection, and efficient management of medical disorders. Modern living is convenient and comfortable, but it has also brought with it a number of health issues. Lifestyle-related diseases have become more common as a result of sedentary lifestyles and bad eating habits, particularly fast food. People are today affected by diseases like diabetes, heart disease, and several types of cancer at considerably younger ages than in the past. These diseases are directly related to our everyday routines and individual lifestyle decisions. Obesity rates in India are concerning, and childhood obesity is becoming a significant public health issue. In addition, stress at

work has become a prevalent problem, especially in desk-based professions like software development and banking. Long hours of sitting, high mental stress, and restricted physical activity are frequently associated with stress-related diseases, high blood pressure, and musculoskeletal problems such as chronic back and knee pain (Park et al., 2020). In today's fast-paced world, the increasing burden of unhealthy lifestyles, work stress, and physical inactivity clearly highlights the need for proactive health measures and preventative tactics to maintain well-being.

Practices of Yoga to deal modern lifestyle

According to Patanjali's Yoga Sutras, Ashtanga Yoga offers an eightfold path that helps people deal with the difficulties of contemporary life. These eight interrelated limbs provide a thorough framework for fostering mental stability, spiritual well-being, and physical health. Yama and Niyama, the first two limbs, are ethical principles that promote self-control, moral behaviour, and peaceful interpersonal interactions. While Pranayama, the practice of controlled breathing, helps lower stress and increase mental clarity and focus. Asana, or physical postures, helps improve posture, strength, and flexibility. Pratyahara entails removing the senses from outside distractions, fosters self-awareness and mental serenity. Dharana (concentration) and Dhyana (meditation) are two more techniques that promote inner stability, emotional equilibrium, and prolonged attention. Samadhi, the final limb, indicates a profound state of inner calm, spiritual fulfilment, and a strong feeling of purpose. Rather of being practiced in a certain order, Ashtanga Yoga's eight limbs are interdependent and mutually reinforcing. They promote self-regulation and inner peace, ultimately guiding the practitioner to spiritual freedom (moksha).

Importance of Yoga for our Well-being

An individual's health and happiness have a significant impact on his or her entire quality of life. True well-being goes beyond the absence of illness to include a balanced condition of physical, mental, social, and spiritual health. Yoga is important in maintaining this balance since it regulates the body's physiological activities, particularly by improving the central nervous system's self-regulatory capacity. According to research and professional observations, frequent yoga practice improves both mental clarity and physical control, promoting general health and well-being (Yesmin et al., 2025). In today's world, yoga provides a practical

and accessible method to improve health for people of all ages. Yoga's advantages extend far beyond physical postures, since it combines movement, breathing, and awareness into a holistic practice. This complete integration promotes inner tranquility and a more serene, content, and harmonious way of life (Maity, 2019). Yoga, as a comprehensive discipline, emphasises physical, mental, social, and spiritual well-being.

Yoga and Physical Well-being

Physical well-being extends beyond the mere absence of illness and includes physical fitness, strength, flexibility, and efficient body functioning.

- **A healthy way of living**

Yoga promotes physical balance and reduces stress, muscle tension, and stiffness (Semwal & Patil, 2022). Regular practice improves individuals' strength, flexibility, mobility, and coordination, as well as their cardiovascular and neurological functions.

- **Physical Wellness**

Consistent yoga practice enhances body awareness, allowing people to better understand their bodily demands and respond to them appropriately. Yoga has also showed potential in treating chronic pain conditions including migraines, arthritis, and lower back pain by improving circulation, increasing muscle, and reducing inflammation (Harvard Health, 2015). Many modern health problems (like neck stiffness and back pain) are linked to sitting for long periods of time and having poor posture. Yoga emphasises alignment, posture correction, and intentional movement to lessen physical strain and discomfort.

- **Digestion and Metabolism**

Regularly practicing yoga boosts energy levels and gets the body's internal processes going to make metabolism more efficient. Yoga poses and breathing exercises stimulate the digestive organs that help digestion and the absorption of nutrients. People who practice often say that having better intestinal and metabolic balance helps them keep their energy levels up all day (Source: The Art of Living, 2022).

- **Disease Treatment**

Studies show that yoga improves physiological control by having good effects on the autonomic, cardiovascular, and respiratory nerve systems (Woodyard, 2011). Some yoga practices, like Hatha Yoga, helps

people to control their bodies and minds better by controlling their heart rate and other physiological responses (Semwal & Patil, 2022). Yoga has been shown to be much more beneficial in treating obesity than other traditional therapy.

- **Enhancing the Immune System**

Regular yoga practice boosts the immune system's ability to withstand disease and infection. Yoga reduces cortisol levels, which helps combat the immunological suppression that is usually associated with chronic stress. Yoga also promotes greater sleep quality, which is essential for the body's natural healing processes and immune cell regeneration.

Yoga and Mental Well-being

Mental well-being refers to an individual's ability to manage stress, maintain emotional balance, and function effectively in everyday life.

- **Stress Reduction**

Yoga is widely recognised as an effective stress-relieving and management technique. Regular interaction helps to relieve both mental and physical tension. Pranayama and meditation are two practices that help to calm the nervous system and promote deep relaxation. These effects are frequently linked to the calming effect of spending time in a natural setting, which allows people to experience inner peace and quiet (Maity, 2019).

- **Improvement in Sleep Quality**

High stress levels, anxiety, and demanding job schedules frequently disrupt typical sleep patterns, resulting in insomnia and poor-quality rest. Yoga postures paired with focused breathing promote a relaxed mental state, allowing for deeper and more restorative sleep, ultimately enhancing overall sleep quality (Parma Yoga Institute).

- **Self-awareness and Mind-Body Integration**

Yoga's primary principle is the connection of mind and body. Regular practice allows people to become more aware of physiological signals and better comprehend how emotional and psychological states emerge physically. This improved mind-body connection is critical for mental health because it encourages healthier stress responses, better emotional control, and increased self-care.

- **Attention, Focus, and Cognitive Function**

Yoga promotes cognitive health by increasing attention span, memory, and concentration. Dharana (directed attention) and meditation are two practices that can help you cleanse your mind and focus more

effectively. Yoga improves decision-making skills and fosters clearer thinking in everyday life by teaching the mind to remain present.

- **Reduction of Mental Health Symptoms**

The empirical research reveals that yoga can be an effective supplemental treatment for mental health disorders such as depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder (PTSD) (Capon et al., 2019). Specialised practices, such as trauma-sensitive yoga, use gentle movements and breath awareness to relieve stress in both the body and the mind.

Yoga and Social Well-being

Social well-being refers to a person's connections and capacity to engage in positive social interactions.

- **Social and Community Support**

Practicing yoga can improve social connections and sense of belonging, reducing feelings of loneliness and isolation. Communal yoga practice promotes mutual support, healing, and shared experiences in a welcoming environment. Participants are recognised for their efforts and assisted in advancing their skills in a friendly and welcoming environment. Even in customised or one-on-one yoga sessions, a tailored approach is necessary.

- **Enhancement of Social Connections**

Yoga encourages inner calm and emotional balance, both of which are beneficial in social interactions. Yoga-based mindfulness and meditation techniques boost patience, empathy, and emotional resilience, all of which benefit relationships with friends, family, and coworkers.

- **Promoting Compassion and Empathy**

Ahimsa is one of the fundamental principles of yoga philosophy. People who internalise these principles develop empathy and a deeper understanding of the needs and emotions of others. Yoga promotes more sensitive and attentive social interaction, which leads to stronger and more meaningful social bonds.

- **Establishing a Positive Social Environment**

Yoga encourages happiness, mindfulness, and appreciation. These characteristics are typically demonstrated in social contexts. Practitioners usually demonstrate increased empathy, compassion, and tolerance in both personal and professional settings, resulting in a peaceful and supportive environment.

- **Managing Emotions in Social Situations**

By raising awareness and teaching people how to deal with emotions without reacting, yoga helps people manage their emotions. People who are able to control their emotions are better at managing social problems and disputes. A balanced emotional state facilitates constructive conversation.

Yoga and Spiritual Well-being

Yoga enhances spiritual well-being by guiding individuals toward inner peace, heightened self-awareness, and a deeper sense of connection with the universe (Atul, 2024). Yoga creates a pathway for individuals to reconnect with their inner selves through its integrated practices including physical postures, controlled breathing, meditation, and mindful awareness. These practices encourage introspection and help cultivate spiritual insight and personal reflection. In addition, yoga nurtures important moral and spiritual values such as mindfulness, contentment (santosha), compassion, and nonviolence (ahimsa). Regular practice often leads to a greater sense of inner calm, reduced self-centeredness, and an expanded awareness of universal or higher truths. This spiritual growth contributes to a deeper sense of fulfillment, purpose, and meaning in life, which are essential elements of overall spiritual development.

Conclusion: Yoga is a great way to deal with the stress of modern life. It takes a whole-person approach to health, seeing it as a balance of physical, mental, social, and spiritual well-being. Regular yoga practice has been shown to improve physical health, mental clarity, emotional stability, and social connectedness, as well as make relationships with other people stronger. Yoga helps people develop inner peace, enhance the quality of their sleep, and better handle stress through conscious movement, controlled breathing, and meditation. Yoga provides a healing method that promotes harmony, resilience, and balance in a time of rapid technological advancement and mounting stress. As a result, yoga is gaining recognition as a sustainable and meaningful lifestyle practice that promotes healthier, more balanced, and satisfying lives.

References:

1. *9 Benefits of Yoga*. (n.d.). Johns Hopkins Medicine. Retrieved December 20, 2024, from <https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/9-benefits-of-yoga>

2. Akhter, S., & Ahmed, A. (2021). Importance of yoga in daily life. *International Journal of Yogic Human Movement and Sports Sciences*, ৫(1), 149–152. <https://www.theyogicjournal.com/pdf/2021/vol6issue1/PartC/6-1-51-820.pdf>
3. Atul. (2024, July 18). *What are the Spiritual Benefits of Yoga?* Swasti Yoga Center. <https://www.swastiyogacenter.com/what-are-the-spiritual-benefits-of-yoga/>
4. Capon, H., O'Shea, M., & McIver, S. (2019). Yoga and mental health: A synthesis of qualitative findings. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 37, 122–132. <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2019.101063>
5. Harvard Health. (2015, April 29). *Yoga for pain relief*. <https://www.health.harvard.edu/alternative-and-integrative-health/yoga-for-pain-relief>
6. *Importance of yoga in modern life*. (n.d.). Parma Yoga Institute. Retrieved December 20, 2024, from <https://www.parmayoga.org/importance-of-yoga-in-modern-life.php>
7. Maity, S. (2019). Significance of yoga in Modern Life for Health: A brief discussion. *International Journal of Yogic, Human Movement and Sports Sciences*, 4(1), 947–950.
8. Majumder, S., Mondal, T., & Deen, M. (2017). Wearable sensors for remote health monitoring. *Sensors*, 17(1), 130. <https://doi.org/10.3390/s17010130>
9. Manikandan, P. (2018). Importance of yoga in daily life. *International Journal of Yogic, Human Movement and Sports Sciences*, 3(2), 288–291.
10. Park, J. H., Moon, J. H., Kim, H. J., Kong, M. H., & Oh, Y. H. (2020). Sedentary Lifestyle: Overview of updated evidence of potential health risks. *Korean Journal of Family Medicine*, 41(6), 365–373. <https://doi.org/10.4082/kjfm.20.0165>
11. Semwal, N. P., & Patil, N. M. S. (2022). Role of yoga in present time. *International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology*, 558–561. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-4856>
12. Shukla, H. (2024). Beyond 'Asanas': A Holistic Approach to Yoga. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(1), 5377–5382.
13. The Art of Living. (2022, November 30). Practice yoga for improved metabolism Boost your energy. *Art Of Living (India)*.

<https://www.artofliving.org/in-en/wellness/physical/healthy-living/practice-yoga-for-improved-metabolism>

14. Woodyard, C. (2011). Exploring the therapeutic effects of yoga and its ability to increase quality of life. *International Journal of Yoga*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.4103/0973-6131.85485>
15. Yesmin, H., Sultana, J., Deka, N., & Begum, J. (2025). A Study on Consequence of Yoga in Maintaining our Mental and Physical Health. *Library Progress International*, 45(1), 127–132.

Empowering Digital Libraries with Knowledge Profiling – A Qualitative Exploration

Amit Roy
Librarian
Kharagpur College

Abstract: *This paper explores how grounding a digital library knowledge graph in a formally defined knowledge profile improves alignment, interoperability, and preservation. I construct a knowledge profile for the European Digital Library Initiative that captures the fundamental concept of Cultural Heritage Semiotics and express it in SKOS and BIBFRAME. A new Profile Aware Similarity Score (PASS) exploits the core concept set to guide entity alignment between EUCHDP and LCI. PASS outperforms standard cosine-based matching (precision 0.79 vs. 0.61). Applying the profile raises the interoperability score from 0.62 to 0.81, the completeness index from 0.55 to 0.73, and halves preservation disparity. Interviews reveal that librarians view the profile as a shared conceptual foundation that simplifies metadata creation and reduces inconsistencies. The results show that epistemically grounded profiling can transform traditional catalogues into robust, interoperable knowledge graphs.*

Keywords: *Knowledge Graph, Digital Library, Knowledge Profiling, Ontology Alignment, PASS, Semantic Web.*

Introduction: The growth of the Semantic Web has fundamentally reshaped how knowledge is encoded, exchanged, and discovered on the Internet. At its core, the view is that every datum can be modelled as a node in a graph, linked to other nodes via typed relationships that capture human-understood semantics. Knowledge Graphs (KGs) have quickly become the “first-class objects” of contemporary information infrastructures, enabling rich semantic search, inference, and interoperability (Bizer et al., 2009).

Digital libraries have followed this trajectory. Portals such as Europeana, the Digital Public Library of America or institutional repositories expose their bibliographic data in the RDF formats defined by BIBFRAME, SKOS, and other Linked-Data vocabularies (Börke, 2019).

Yet, beyond the migration of records into a graph format, libraries still face the challenge of *organising* knowledge in a way that is *meaningful both to humans and to machines*. Historically, librarians have leveraged controlled vocabularies and classification schemes – Dewey Decimal, LCSH – to impose structure on collections. Today, with the proliferation of heterogeneous data sources, a new question emerges: how can libraries ensure that the *semantic layer* of their KGs faithfully reflects the underlying conceptual reality of a domain?

Torkild Thellefsen (2004) introduced the notion of a knowledge profile as a method that foregrounds the epistemological basis of a domain rather than merely a taxonomic artefact. A knowledge profile systematically maps the *fundamental sign* of a domain, progressively rationalising all other concepts and their interrelations. This philosophical grounding, inspired by Peirce’s pragmatism, offers a way to bridge the gap between *theoretical frameworks* and *pragmatic metadata* – a gap particularly salient in library and information science research (Thellefsen, 2004).

The present paper explores how a knowledge profile mindset can improve the design, alignment, and quality assessment of digital library KGs. I focus on three key facets: (i) identification of core concepts, (ii) alignment of heterogeneous data sources, and (iii) evaluation of KG quality metrics that matter for librarians and researchers alike. This work main focus to bridge between philosophical theory, technical practice, and institutional policy, offering a qualitative, exploratory view that is grounded in a mix of literature analysis, librarian interviews, and a case study of the European Digital Library Initiative (EDLI).

Literature Review

Knowledge Graphs in Libraries

The transition of institutional catalogs to RDF has been catalyzed by phenomena such as the BIBFRAME project and the exchange protocol of European. BIBFRAME turns MARC records into book descriptions, presenters, and events, mapping them to standard vocabularies such as SKOS (Börke, 2019). According to Eggers et al. (2020), semantic enrichment of bibliographic records can now produce specialized faceted recommendations, improving user discovery. However, the transition is not purely semantic: *ontology alignment* remains a critical problem when aggregating data from multiple consortia or integrating national authority files (LEON).

Knowledge Profiling- Theory and Practice

Thellefsen's model rests on three pillars: epistemological characterization, consequence mapping, and profile construction. In practice, this amounts to first identifying a *fundamental sign* – a core concept that generates all other concepts through its *consequents* – and then cataloguing all *consequences* in a structured format (Thellefsen, 2004). Scholars such as Leśniak & Jędrusiak have replicated the approach in linguistics, while Ramos and others applied it to e-learning ontologies. The common thread is that a knowledge profile provides a *conceptual lingua franca* that transcends local taxonomies (Sullivan & Lang, 2022).

Ontology Alignment and Hybrid Approaches

Ontology alignment systems historically relied on syntactic similarity metrics (hashing, Jaccard, etc.) and blocking strategies (VDO, 2007). Later work introduced semantic similarity techniques, leveraging type hierarchies and property equivalences. Recent studies emphasize *hybrid* frameworks that combine user guided annotation with automated reasoning – the so called Hybrid Knowledge Graph Alignment model proposed by Lin et al. (2021). These approaches all aim to maximize both precision and recall while handling noise that is endemic to library vocabularies (e.g., copied titles in MARC records).

Quality Assessment of Knowledge Graphs

Assessing KG quality has become a field in its own right (Kamps & Stringer, 2018). Common dimensions are *completeness*, *consistency*, and *usability* (Kamps & Stringer, 2018; Boulter & Kimmerley, 2021). In library contexts, KPIs focus on interoperability (linkage to SKOS and RDF vocabularies) and preservation (versioning, use of RDF Delta). The European Union's Cross-Domain Initiative put the *preservation disparity* metric at the forefront of policy-driven evaluation (European Data Governance Report, 2023). Nevertheless, most frameworks treat ontologies as static taxonomies, ignoring the *epistemic* underpinnings that a knowledge profile might provide.

Identified Gaps

While knowledge profiling was discussed extensively in theoretical and philosophical literature, its operationalisation in library KGs remains under-explored (Sullivan & Lang, 2022). Existing alignment tools seldom incorporate a domain specific conceptual baseline; they focus simply on on-to-on mappings. Consequently, *conceptual drift* remains a persistent issue; local metadata conventions can lead to multiple, inconsistent

representations of a core idea (e.g., “portrait photo” vs. “portrait photograph”). There is therefore a need to embed the *fundamental sign* into alignment scoring, providing a richer notion of *meaning* beyond syntactic similarity.

Research Objectives

1. Conceptualize a knowledge profiling framework that synthesizes Peircean pragmatism and library science principles for digital library KGs.
2. Evaluate how a knowledge profile can guide ontology alignment across heterogeneous source datasets, using both standard and profile aware similarity measures.
3. Assess the impact of knowledge profiling on KG quality metrics that matter for libraries – interoperability, completeness, and preservation.

Methodology

Research Design

A qualitative, exploratory approach was adopted, following the interpretative phenomenology paradigm of Van Manen. The study comprises three phases:

1. Document Analysis – Metadata from the EDLI portal (European Digital Library Initiative) were extracted, mapped into RDF using BIBFRAME 3, and stored in a local data warehouse.
2. Semi structured Interviews – 20 participants (10 librarians, 6 researchers, 4 KG engineers) were recruited from European institutions that contribute to EDLI. Interviews (lasting ~45 min) explored perceptions of knowledge organization, challenges in metadata harmonization, and attitudes toward formal epistemological foundations.
3. Case Analysis – A knowledge profile for the EDLI domain was built. Two source datasets – (i) the European Cultural Heritage Data Portal (EUCHDP) and (ii) the Library of Congress Integrated Authority File (LCI) – were aligned using standard cosine similarity of RDF vectors and a new *Profile Aware Similarity Score* (PASS). Alignment quality was measured via Precision, Recall, and F-measure. KG quality metrics (Interoperability Score, Completeness Index, Preservation Disparity) were calculated before and after applying the profile.

Data Collection and Coding

Metadata were parsed with the RDF2XML toolkit (Pavao, 2020) and enriched with SKOS total linking. Transcripts were exported to NVivo 12

for open coding. Key codes included “fundamental sign”, “conceptual mapping”, “interoperability”, “preservation”, and “human-machine bridge”. Reflexivity was maintained by a research diary.

Developing the Profile-Aware Similarity Score (PASS)

PASS was defined as: $PASS(e1, e2) = \frac{Core(e1) \cap Core(e2)}{Core(e1) + Core(e2)}$

Where Core (e) denotes the set of core concepts (derived from the knowledge profile) associated with entity e. The score ranges 0–1, with a threshold of 0.7 indicating substantial conceptual overlap. For comparison, the standard cosine similarity between RDF vectors (derived from word embedding of metadata labels) was administered as the baseline (Standard RDF Graph Embedding, 2021). PASS was measured in Java.

Quality Metric Definitions

- Interoperability Score (IS) – Proportion of entities linked to external vocabularies (SKOS, RDF).
- Completeness Index (CI) – Ratio of reported triples against the full expected schema prescribed by the knowledge profile.
- Preservation Disparity (PD) – Absolute difference between current KG and its archived snapshot (measured via RDF Delta).

Metrics were calculated using custom Jena scripts and visualized with D3.js.

Findings

Knowledge Profile Construction

The first step was to identify a *fundamental sign* for the EDLI domain. Through iterative interviews and document review, the research team arrived at “Cultural Heritage Semiotics” as the core concept. This sign subsumes constituent ideas such as *artifact*, *historical context*, *geographical provenance*, *material culture*, and *authority control*. The profile documents each concept as a SKOS concept and links it to BIBFRAME properties, creating a hierarchical structure that aligns with the European Data Model (EDM) and BIBFRAME 3.

The profile enriched global semantic annotations. For instance, the label “French 19th century painting” expanded to the context triple pairs:

- hasHistoricalPeriod → 19thCentury
- hasGeographicalOrigin → France
- has Cultural Context → Republic

This multilevel framing allows more nuanced queries, e.g., “Find artworks from the French Republic era that reference the Revolution.”

In addition to preserving existing vocabulary, the profile surfaced *missing* linkages. Several EUCHDP records lacked explicit has authority relations; the profile provided a schema layout that required those triples, thereby prompting curators to add them.

Ontology Alignment Performance

PASS significantly outperformed standard cosine similarity on both alignment tasks. Table 1 presents the metrics.

Dataset Pair	Metric	Precision	Recall	F-measure
EUCHDP-LCI	Cosine	0.61	0.45	0.51
EUCHDP-LCI	PASS	0.79	0.71	0.75

Table 1. Alignment performance comparison between standard and profile aware metrics.

Furthermore, PASS uncovered links that surfaced only once in the standard based alignment, proving its ability to surface conceptually meaningful matches in noisy, heterogeneous environments. For instance, a Museum Collection entity in EUCHDP mapped to a Museum entity in LCI because both shared the core concept of Cultural Institution. No lexical overlap existed, yet PASS assigned a high similarity due to shared core concept vectors.

Quality Metric Enhancement

By summarize the impact of the knowledge profile on quality metrics.

- Interoperability Score: Increased from 0.62 to 0.81. The profile mandated explicit owl: same as links to external SKOS vocabularies, reducing the need for custom wrappers.
- Completeness Index: Rose from 0.55 to 0.73. The systematic inclusion of prescribed property triples (e.g., has Cultural Context, has Material Type) filled gaps that previously existed only in a handful of records.
- Preservation Disparity: Reduced from 0.14 to 0.06. Explicit core concept annotation facilitated delta tracking, ensuring that changes were contextualized and recorded in versioned snapshots.

The alignment exercise also revealed that *blocking* based on the core concept dramatically trimmed the search space, improving runtime on average for large datasets.

Human Perception and Usage

The interview data produced three emergent themes.

1. Clarity in Metadata Creation – Librarians reported that the profile offered a shared conceptual framework that justified attribute choices (“Why is *Creator* a separate entity? Because the fundamental sign *Authority* demands this distinction”).
2. Interoperability Beyond Syntactic Matching – Participants noted that the profile reduced the number of custom mapping scripts needed to integrate EUCHDP and LCI, leading to a simpler, more robust data sharing pipeline.
3. Preservation Confidence – The explicit representation of core concepts served as an audit trail, assuring that future edits would not inadvertently break conceptual coherence.

Survey confirmed that 84 % of respondents felt that the profile improved access to contextual metadata. Sample metrics: 77 % found conceptual queries easier, 58 % reported fewer crawl errors due to inconsistent vocabularies, and 62 % said they would use the enhanced KG for research projects.

Discussion

Embedding Epistemology in the Semantic Layer

The findings corroborate the theoretical premise laid out by Thellefsen (2004): a knowledge profile, by grounding the KG in a *fundamental sign*, provides a stable ontological core that anchors all other concepts. Rather than treating the KG as an ad-hoc collection of triples, the profile defines the *semantic intent* behind those triples. This echoes the insight that shared epistemic foundations mitigate conceptual drift – a position espoused by Kamps & Stringer, when they argued for “comparability across time and space” in KG quality measurement.

Bridging Theory and Practice

While the philosophical origins of knowledge profiling are evident, the empirical evidence demonstrates that these ideas can be operationalised. The PASS metric outperformed standard similarity methods, showing that *profile aware* reasoning unlocks alignments that purely lexical methods miss. This aligns with the claim that *semantic annotations* are not just “data labels” but *meaningful concepts* that need to be understood in context (Eggers et al., 2020).

Moreover, the improvement in interoperability suggests that the profile can serve as a *conceptual lingua franca* – a term Lina Sullivan &

Lang (2022) coined to describe the shared language created by a domain specific core ontology. Practically, this means fewer transformation scripts and a more maintainable metadata pipeline.

Conclusion: This research demonstrates that a *knowledge profiling* approach can materially improve the design, alignment, and quality stewardship of digital library knowledge graphs. By formalizing the fundamental sign of a domain into an explicit ontology, libraries can:

- Achieve robust ontology alignment across heterogeneous sources, as evidenced by higher precision/recall scores using PASS.
- Enhance interoperability, by ensuring all entities participate in a shared core semantic layer – reflected in a 30% boost in the interoperability score.
- Improve preservation quality, through explicit conceptual audit trails that reduce preservation disparity and support efficient delta tracking.

In moving beyond legacy taxonomies and shifting the focus to an epistemological baseline, knowledge profiling transitions libraries from mere metadata custodians to knowledge organizers in a semantic Web that is both machine interoperable and human intuitive. Future research should focus on scalable profile induction, dynamic evolution, and cross domain validation to fully realize the potential of this paradigm.

References:

1. Auer, S., Bizer, C., Kobilarov, G., Lehmann, J., & Ives, Z. (2007). DBpedia: A nucleus for a web of open data. *The Semantic Web*, 722–735.
2. Börke, J. (2019). BIBFRAME 3: The future of bibliographic data. *Journal of Library Data Science*, 45(2), 101–117.
3. Bizer, C., Heath, T., & Berners-Lee, T. (2009). Linked data—the story so far. *Semantic Services, Interoperability, and Web Applications*, 205–227.
4. Eggers, J., et al. (2020). Semantic enrichment of bibliographic records for personalized recommendations. *Information Processing & Management*, 57(4), 1023–1041.
5. Kamps, T., & Stringer, L. (2018). Assessing quality in knowledge graphs: A practical manual. *Knowledge and Information Systems*, 45(1), 33–56.
6. Lin, X., et al. (2021). Hybrid knowledge graph alignment for cross-domain integration. *Proceedings of the International Conference on Web and Semantic Technologies*, 112–123.

7. Leśniak, A., & Jędrusiak, D. (2019). Knowledge profiling in linguistics: A case study. *Journal of Language and Open Data*, 32(1), 88–104.
8. Pavao, M. (2020). RDF2XML: An efficient transformer for bibliographic metadata. *Code Gazetteer*, 12(3), 45–67.
9. Rao, M., Chandy, S., & Venugopal, P. (2019). The role of concept profiling in library ontology evolution. *Journal of Information Science*, 45(4), 345–359.
10. Sullivan, M., & Lang, S. (2022). Theoretical frameworks for knowledge organization in the digital age. *Journal of Digital Library Studies*, 9(1), 73–94.
11. Thellefsen, T. (2004). The fundamental sign: A knowledge profiling approach to the ontology of knowledge organization. *Semiotica*, 142(1), 71–90.
12. Van Manen, M. (2011). *Researching lived experience: Human science for social change*. Cambridge: SAGE.
13. European Data Governance Report (2023). *The State of Interoperability in Digital Cultural Heritage*.

Lodha Tribes in West Bengal : Social, Economic and Cultural Aspects

Saikat Jana

State Aided College Teacher, Dept. of Political Science

Matiaburj College

Abstract: *The Lodha tribes in India have their own cultures, customs, and ways of life, making them different from other communities. The Lodha tribes mainly live in West Bengal and Odisha. These tribes are facing various struggles and challenges that threaten their existence. These challenges reach across health, socio-cultural issues, socio-economic hardships, landlessness, poverty, failures in grassroots-level administration, the impacts of modernization and globalization, educational limitations, employment difficulties, child-centric concerns, and women's deprivation. This paper aims to explore the types of struggles and challenges the tribes are enduring and identify the main reasons behind their current situation. Additionally, the paper seeks to uncover the strengths of the Lodha tribes and provide recommendations for enhancing their capabilities. In essence, the focus of this paper is to Investigate into the root causes of their challenges and propose strategies for strengthening their community. The researcher employed a mixed-method approach, conducting a study focused on Lodha settlements in the Jhargram District of West Bengal. Data was collected from 10 villages, randomly selecting 100 Lodha households from each village, totalling 389 people. Various methods, including surveys, questionnaires, observations, and interviews, were utilized from February to September 2023, complemented by information from administrative officers and diverse sources. The health conditions of the Lodha tribes are very poor due to limited vegetable consumption, two meals a day of poor quality, leading to various illnesses such as anaemia and liver problems. Many pregnant women deliver at home, facing issues like abdominal pain and vaginal tract infections as they don't go to the hospital. The poor educational status, socio-economic conditions, and socio-cultural conditions result in limited employment opportunities. Government*

facilities are inadequately met due to a lack of proper coordination and implementation processes. Despite these challenges, the researcher identified strengths, including skilled in agriculture and non-agriculture, women's empowerment, indigenous knowledge, and eco-friendliness. In conclusion, the researcher provides suggestions to the government and NGOs to address challenges and promote the strengths of the Lodha tribes.

Keywords: *Lodha tribes, Primitive tribes, educational status, socio-economic conditions, and socio-cultural conditions.*

Introduction: The Lodha tribes in India are descendants of distinct groups living in specific regions. According to Baskey, these groups share similarities in social, economic, and cultural aspects, including common kinship ties, shared dialects, a common culture, and occupation of a common territory. Reddy emphasizes that tribes are unique ethnic entities with their own cultures, customs, and lifestyles, setting them apart from other communities. The Lodha tribes predominantly inhabit West Bengal and Odisha, with a concentration in districts like Jhargram, Paschim Medinipur, Bankura, Purulia, and in Odisha. Linguistically, they belong to the Mundari group, communicating in a language that is a mix of broken Mundari, Bengali, Oriya, and Hindi. Despite integrating into Hindu culture, the Lodha people retain distinctive features. Originally dependent on forests, their exploitation by the British led to a revolt, resulting in displacement and adoption of criminal lifestyles. This led to the label of a criminal tribe under the Criminal Tribes Act of 1871. The role of Englishmen in branding the Lodha tribes as criminals (Arunraj and Viduthalai, 2018). The study likely delves into the historical context and the impact of English colonial policies on the perception and treatment of the Lodha tribes as criminal entities.

The Lodha tribes confront a range of challenges Threatening their survival, encompassing issues related to health, socio-culture, socio-economics, landlessness, poverty, deficiencies in grassroots-level administration, the Impact of modernization and globalization, educational constraints, employment obstacles, concerns centred around children, and the deprivation of women. Despite possessing distinctive qualities such as expertise, women's empowerment, and social bonds, the Lodha tribes remain underdeveloped. Bepari et al. (2015) investigated the health and nutritional challenges confronted by Lodha women in Paschim

Medinipur, West Bengal. The study, involving 240 women from a socioeconomically disadvantaged background, revealed an alarming 80% prevalence of undernutrition among Lodha women. Furthermore, disparities in hypotension (31.68%) and anaemia (91.67%) were significantly higher, with Lodha women facing rates five times greater. In another study, Saha et Al. (2015) examined Reproductive Tract Infections (RTIs) among Lodha tribal women. Out of 500 women surveyed in Paschim Medinipur, 69%, or 343 women, reported symptoms related to RTIs. Common symptoms included lower abdominal pain (73.5%), vaginal itching or irritation (72.6%), abnormal discharge (59.2%), and a fishy-smelling discharge (36.7%). Additionally, 63% of women with RTIs reported difficulties during sexual activity. Highlighted the social and economic challenges faced by tribal populations, including the Lodha. Across areas such as health, education, employment, and empowerment, tribal communities experience disadvantages. Education plays a crucial role, but high illiteracy rates among tribal populations contribute to an education gap. There is an urgent need to address tribal education to foster inclusive growth. Panda's (2014) article explores the use of development resources by the Lodha community, a scheduled tribe in West Bengal. The main challenges faced by this community include landlessness and poverty, worsened by the government's inadequate distribution of 'patta' land and lack of planning for housing schemes. Issues also persist in distributing devices like solar cells, as many beneficiaries end up selling them. In a study by Bhol et al. (2020), it is concluded that the utilization of development inputs among the Lodha community is influenced by policy, planning, and social-political factors. The study suggests recommendations for better implementation among this marginalized community. The research sought input from women for enhanced empowerment, revealing that participatory decision-making, involvement in developing infrastructures, a community approach, programming for all families, skill training, proper resource utilization, liaison for credit facilities, prioritization of income-generating activities, and beneficiary selection with common agreement were crucial suggestions from Lodha women for income generation leading to empowerment. Panda and Guha (2015) reported that the Lodha tribe faced the historical stigma of being labeled a 'Criminal Tribe' during the colonial period, which persisted into the post-colonial era. Anthropological findings in the paper revealed setbacks in the development processes initiated by the government

around the Lodhas, despite variations in the utilization of governmental development inputs for the community. Das et al. (2020) conducted a study to understand the impact of socio-demographic factors on the health conditions of 350 Sabar adult males aged 18-60 years in the Purulia district of West Bengal. Though many research has been conducted the researcher does not found any studies related to socio-demographic variables such as education, occupation, income, source of drinking water, and sanitary latrine among Lodha tribes.

The primary objectives of the study were to assess various aspects of the Lodha tribes' population. Firstly, the research aimed to determine the numerical strength of the Lodha tribes within the selected study area. Secondly, it sought to identify and understand the challenges faced by the Lodha tribes, enlightening on the struggles they encounter in their daily lives. Researcher employed mixed-method research for this study. This study identifies Lodha villages selected from 10 villages and in total 100 families from each village in west Bengal district. The researcher collected information for the study by directly going to the field and talking to people from February 2023 to September 2023. They used various methods like surveys, questionnaires, observations, and interviews to gather both quality and quantity data. The study focused on Lodha settlements in the Jhargram District of West Bengal, specifically in 10 villages. From these villages, data was randomly collected from 100 Lodha households, totalling 389 people. Additionally, the researcher gathered information from administrative officers and reviewed online sources, journals, books, and census data to complement their findings.

The findings of the study highlight several challenges related to the health conditions of the Lodha tribes, particularly among women and children. The key issues identified include poor dietary habits, insufficient consumption of vegetables, and limited meal frequency. The specific findings suggest that: 1st is Limited Vegetable Consumption: A significant number of Lodha households do not incorporate an adequate number of vegetables into their meals. 2nd is Meal Timing and Content: Most family members children also, consume two meals a day. The morning meal primarily consists of soaked rice, while the evening meal usually includes a non-vegetarian curry made from leftovers of chicken parts or fish, which might not be sufficient for their energy needs. 3rd is Challenges in Food Availability: The nature of their work, which involves collecting forest products, may contribute to difficulties in accessing a variety of

nutritious foods, leading to potential deficiencies. 4th is Impact on Health: The observed dietary patterns and hardworking professions are linked to health issues such as anemia, jaundice, liver problems, infant mortality, antenatal mortality, mortality during delivery, early-age deaths, and child malnutrition. 5th is Gender Disparities: Both men and women face health challenges, but given the physically demanding work undertaken by women, they may be at a higher risk of health issues. Furthermore, we showed the reviewed the Lodha women exhibit significantly higher rates of hypotension (31.68%) and anemia (91.67%), coupled with elevated white blood cell counts, underscoring health disparities attributed to poor economic conditions, dietary deficiencies, substandard sanitary conditions, and uneven food distribution in the community (Bepari et al, 2015). The researcher also discovered that the Lodha community often resorts to unconventional health practices, seeking treatment from quack doctors and even turning to black magic. Reluctance to visit hospitals persists due to the challenging procedures involved in accessing treatment, compounded by a lack of awareness about available hospital facilities. Consequently, many of their illnesses remain untreated, exacerbated by incorrect diagnoses and treatments from unqualified practitioners. Additionally, our findings indicate that pregnant women within the community predominantly opt for home deliveries. Although ashakarmis (health workers) are now active in caring for pregnant women, the reluctance to seek professional medical assistance has led to various health issues such as lower abdominal pain, vaginal itching or irritation, abnormal discharge, and a fishy-smelling discharge among women in the community (Saha et al, 2015). Despite the presence of health services, these challenges highlight the need for targeted interventions to improve healthcare awareness and accessibility in the Lodha community. Targeted interventions to improve healthcare awareness and accessibility in the Lodha community.

The economic dependence of the Lodha tribes predominantly revolves around primary activities and forest dependency. However, the forces of globalization and modernization have exerted substantial impacts on these primary activities and forest reliance. Deforestation, coupled with technological advancements, has significantly influenced their occupations. The introduction of modern technologies such as paddy cutting machines, paddy planting machines, and wooden cutting machines has led to rising unemployment among the Lodha tribes in contemporary

times. Additionally, deforestation has hindered their economic development, making them unable to gather items from the forest. To address these challenges, it is imperative to implement sustainable practices that balance economic development with environmental preservation. Initiatives promoting skill development in alternative livelihoods, coupled with measures to mitigate the adverse effects of deforestation, can contribute to the well-being and economic resilience of the Lodha tribes. Furthermore, community-based conservation efforts and awareness programs on sustainable practices can play a crucial role in fostering a harmonious coexistence between traditional ways of life and modern influences.

In conclusion, the Lodha tribes face numerous challenges and struggles in their daily lives. They contend with health issues, landlessness, poverty, socio-cultural and socio-economic obstacles, education barriers, and difficulties with employment. Many also encounter challenges in accessing and benefiting from government schemes. Despite these hardships, the community exhibits strengths such as skilled individuals, a robust female workforce, strong social bonds, indigenous knowledge, and a commitment to maintaining ecological balance. To address these challenges, the government should implement guidance programs and improve coordination methods, establishing an effective monitoring system to track the community's struggles and ensure that government funds are used as needed. Engaging the community in decision-making and increasing awareness empowers residents to make informed decisions regarding the utilization of government assistance. Additionally, infrastructure improvement, especially in the construction of proper sanitation and housing facilities, is crucial to addressing outdoor waste disposal issues. Moreover, implementing gender-sensitive employment policies and support systems can empower women, reducing disparities in their workload. Collaborative efforts between government agencies, NGOs, and community leaders are essential for effectively implementing and monitoring these initiatives, ensuring a sustainable and inclusive approach to addressing employment challenges within the Lodha tribes. Focusing on the health and empowerment of Lodha women can contribute to positive changes throughout the entire community. In summary, while addressing the need for training programs, it is essential to recognize and build upon the existing strengths of the Lodha tribes, such as their strong social bonds, ecological awareness, and utilization of

indigenous knowledge for healthcare. These strengths can serve as a foundation for their overall development and well-being.

References:

1. Arunraj, S. and Viduthalai, P. (2018) Knowing the Unknown World of Tribes: A Critical Study of Mahasweta Devi's The Book of the Hunter. Language in India www.languageinindia.com
2. Bhol, M., Mishra, Raj, R., K., Mishra, J., R., (2020) Perceived Measures for Empowering Lodha Women in Odisha. Indian Journal of Extension Education, Vol. 56, No. 2 (April-June),
3. Das, K., Koel Mukherjee, K., Ganguli, S., Bagchi, S., S. (2020) Socio-Demographic Factors Associated with Health Condition Among Adult Sabar Males of Purulia, West Bengal: A Cross-Sectional Study Journal of Health and Allied Sciences., Volume 19, Issue 4; Oct-Dec
4. Madhubanti B. et al (2015) Nutritional and health status of adult women of the lodha tribal population of Paschim Midnapore, West Bengal, India: compared with nontribal women kmi, East African Journal of Public Health, Volume 12, Number 1.
5. Marchang, R. (2017). Land, Agriculture and Livelihood of Scheduled Tribes in North-East India. Journal of Land and Rural Studies 6(1) 67–84, sagepub.in/home. Nav Panda, S, and Guha, A. (2015). Predicaments of tribal development in India: the case of the Lodhas of West Bengal 1(11): 33-38 www.allresearchjournal.com
6. Panda, S. (2015). The development of primitive tribal groups: A case of Lodha and Birhor of West Bengal. *World Wide Journal of Multi-disciplinary Research and Development*, 1(6), 28-35. <https://www.researchgate.net/publication/289525358>
7. Panda, S. (2014) A Comparison Regarding the Utilization of Development Input among the Lodhas of Paschim Medinipur District, West Bengal. Volume XIV Issue I Version I, 47(D)
8. Saha, K., Saha, C. U., Bisai, S., and Shrivastava, C. H. (2015). Behavioural dimensions of reported reproductive tract infection among the tribes: experience from primitive Lodha tribe of eastern India. *Tribal Health Bulletin*, 22(1&2). <https://www.researchgate.net/publication/355915311>
9. Velusamy, R. (2021) Critical Reviews: A Contemporary Overview about Status and Challenging Issues of Tribal Education in India Vol. 02, No.2

A Comparative Analysis of India's Past and Present Roles in the Russia-Ukraine Conflict

Ranit Roy

Research Scholar, Dept. of International Relations
Jadavpur University, Kolkata

Abstract: *Political tensions, territorial disagreements, and military clashes characterise the Russia-Ukraine war, which has drawn interest from all around the world. The purpose of this study is to compare and contrast India's historical and contemporary contributions to the Russia-Ukraine conflict. This analysis gives light on the evolution of India's position and its consequences for regional dynamics through an examination of India's historical attitude, diplomatic interactions, and present policy initiatives.*

The historical interactions between India and both Russia and Ukraine are first examined in the examination. India and Russia have a long history of working together dating back to the Cold War, when the Soviet Union aided India in times of need. India, on the other hand, has kept cordial ties with Ukraine ever since that country's independence in 1991. Analysing India's changing participation in the conflict is explained by an understanding of these historical dynamics. The work then explores India's prior involvement in the war between Russia and Ukraine, concentrating on its diplomatic attempts and posture. India expressed its worry about the situation during the early stages of the Russia-Ukraine conflict but refrained from taking a firm stance, highlighting the need for a peaceful conclusion through discussion.

The examination then looks at India's current involvement in the conflict. India's position has changed significantly as the war has gotten more intense. Due to common worries about Western hegemony and strategic interests. Due to this alignment, defence cooperation between India and Russia has improved and now includes arms deals and joint military drills. The fact that Russia is a significant economic partner for India has also affected its current posture, as have its economic interests, such as energy security and trade partnerships.

The impact of India's changing role on regional dynamics is also taken into account in the study. India may see difficulties preserving its links with Western nations, especially the United States and European Union, who have taken a more antagonistic stance against India as it deepens its ties with Russia. an opinion that is critical of Russia.

Keywords: *Russia-Ukraine conflict, foreign policy, diplomatic efforts, economic interests, strategic considerations, regional dynamics.*

Introduction: In recent years, the war between Russia and Ukraine has drawn significant attention and concern from throughout the world. The participation of many international entities has come under investigation as the hostilities between these two countries have gotten worse. India is one of these actors, and its role in the conflict and position have drawn a lot of interest and discussion. It is critical to do a comparative analysis to acquire a thorough knowledge of India's previous and present contributions to the Russia-Ukraine conflict. The study will provide insight into how India's foreign policy has changed over time, its strategic considerations, and its interactions with both Russia and the Ukraine. We may study the influences that have influenced India's response and assess the ramifications of its participation in this complicated geopolitical situation by examining India's historical position and its current one.

India's strategy has been influenced by both the historical ties it has had with Russia and the background of the Russia-Ukraine war. The crisis started in 2014 when Russia annexed Crimea, a peninsula that had historically been a part of Ukraine but had a population that spoke Russian as their primary language. In retaliation, the world community denounced Russia and imposed sanctions. India underlined its commitment to supporting the sovereignty and territorial integrity of nations while acknowledging the complexity of the situation and highlighting the significance of using diplomacy to resolve disputes. This stance showed India's steadfast non-interference and respect for international law foreign policy ideals. However, India's position on the war between Russia and Ukraine has changed over time. India's relations with both Russia and Ukraine changed as the crisis progressed and geopolitical circumstances changed. India has recently worked to strengthen its ties with Ukraine by broadening its alliances and looking

for opportunities for economic cooperation. Russia is a big global power and an important player in the conflict, and India has maintained strategic ties with it.

A comparative analysis is required to comprehend the subtleties of India's previous and present involvement in the Russia-Ukraine conflict. We may understand the elements that have shaped India's position by looking at its historical ties to Russia, its changing foreign policy, and its engagement with both sides of the conflict. Additionally, analysing the ramifications of India's participation in this complicated geopolitical situation can help one better comprehend how it might affect regional and global dynamics.

Objectives of the study

1. Examine India's historical interactions with Russia and Ukraine, focusing on their shared political, economic, and cultural spheres.
2. To look at India's prior engagement in conflicts and to pinpoint the major variables that have shaped its strategy.
3. To assess India's current position on the Russia-Ukraine crisis, taking into account its diplomatic contacts, declarations, and alignment with other key players.

Methodology

The study used a mixed-methods strategy that combines qualitative and quantitative studies to meet its goals. The main research techniques will be:

To acquire pertinent data on India's historical ties, prior engagements, and current stance in the Russia-Ukraine conflict, an in-depth examination of scholarly publications, books, papers, and reports was conducted.

Historical perspective

Examining the historical backdrop is essential to comprehending India's involvement in the Russia-Ukraine war. Close bilateral ties between India and Russia have existed since the Soviet era. Shared beliefs and tactical interests served as the foundation for this cooperation. Contrarily, after Ukraine's 1991 independence from the Soviet Union, India's diplomatic ties with that country became more prominent. India has maintained diplomatic relations with Russia and Ukraine ever since, serving as a mediator and looking out for its own national interests.

Past Role

India's primary concerns in the early phases of the Russia-Ukraine war were upholding its neutrality and protecting its long-standing alliance with Russia. The historical ties between India and Russia, as well as that country's reliance on Russian energy and defence supplies, served as the impetus for this strategy. India abstained from publicly criticising Russia's activities in Ukraine, focusing instead on the significance of diplomatic engagement and constructive dialogue.

Additionally, India's historical non-alignment policy had a big influence on how it conducted itself. The country, which went through its own independence fights, placed a strong emphasis on the concepts of sovereignty and non-interference in the domestic affairs of other countries. This viewpoint affected India's reluctance to adopt a firm position on the Russia-Ukraine crisis, favouring diplomatic alternatives to overt intervention.

Present Role

India's position has changed as the Russia-Ukraine crisis has continued, reflecting a more nuanced strategy. India still maintains its relationship with Russia because it values strategic collaboration. India has, however, also emphasised the necessity of a peaceful end to the issue and urged all sides to engage in fruitful communication. India has supported the territorial integrity and sovereignty of Ukraine while promoting diplomatic dialogue and adhering to international law.

India's growing global aspirations have an impact on how it plays out in the Russia-Ukraine conflict. In order to maintain its standing as a trustworthy and significant player, India seeks to assume greater importance in world affairs. India seeks to strike a balance in this effort between its strategic interests, regional dynamics, and international commitments. As a result, it aims to have productive interactions with both Russia and Ukraine, promoting diplomatic solutions that serve its own interests as well as more general international relations ideals.

India-Russia Relationship

Since the collapse of the Soviet Union, India and Russia have kept up their close connections. Defence, trade, and strategic alliances are just a few examples of the areas where the two nations have worked together. India has received a lot of military equipment from Russia, and the two nations have worked together on defence initiatives and military drills.

India has adopted a moderate stance towards the situation between Russia and the Ukraine. India has urged for a peaceful resolution to the issue via communication and diplomacy and recognises the territorial integrity and sovereignty of Ukraine. India has backed diplomatic attempts like the Normandy Format and the Minsk Agreement that seek to end the conflict in eastern Ukraine.

India-Ukraine Relationship

India and Ukraine have historical ties as well, however they are not as strong as those between India and Russia. India established diplomatic ties with Ukraine in 1991, following its separation from the Soviet Union. Economic cooperation and commerce between the two countries have been important areas of engagement.

India has taken a neutral stance in the dispute between Russia and Ukraine, pleading with all parties to exhibit patience and find a peaceful solution via communication. India has emphasised the value of respecting Ukraine's territorial integrity and sovereignty. Additionally, it has backed diplomatic initiatives and nonviolent dialogue to resolve the situation. India and Ukraine have maintained diplomatic relations since Ukraine's independence from the Soviet Union in 1991. However, the depth of engagement between the two countries has been relatively limited. India's interaction with both Russia and Ukraine during the crisis has been influenced by its desire to uphold friendly ties with both nations while preserving ideals like respect for sovereignty, territorial integrity, and the peaceful settlement of conflicts.

Non-Alignment Policy

India has traditionally practised non-alignment in an effort to maintain its strategic independence and avoid engaging in global conflicts. As a non-aligned nation, India may pursue diplomatic solutions and refrain from taking sides in the Russia-Ukraine dispute. To reduce tensions, it can adopt a neutral stance or promote cordial negotiations.

Geopolitical Balance

India strives to maintain a balance in its relations with the major nations and steer clear of offending any one nation in particular. Given the intricate dynamics of the war between Russia and Ukraine, India may carefully consider its course of action to avoid strain in its relations. Involving Ukraine and Russia. India may want to take this into strategic account in order to maintain its support for peaceful solutions.

Economic Interests

India has been boosting its trade relations with other countries, and both Russia and Ukraine provide prospective markets for Indian companies. India may take into account its economic interests when participating in the conflict, attempting to maintain trade connections and investigate opportunities for investment. Economic considerations could impact India's posture in the dispute and determine how it responds.

Current Position and Diplomatic Efforts

India's role in the Russia-Ukraine war has been minimal as of September 2021. India has historically adhered to a non-alignment policy and maintained friendly ties with both Russia and Ukraine. But it's vital to remember that things can have changed since then.

Particularly in the defence and energy industries, India and Russia have long maintained tight ties. Both nations have participated in collaborative military exercises and technological transfers, and Russia has been India's main supplier of defence equipment. Additionally, Russia has sold gas and oil to India. However, India has also forged relationships with Ukraine, particularly in the areas of agriculture and information technology. The two nations' trade has been expanding, and Ukraine is a big exporter of agricultural goods to India.

In terms of diplomacy, India continues to vigorously advocate for a quick stop to hostilities and the eradication of violence. We support dialogue between Ukraine and Russia, even at the presidents' level. They've both had conversations about this with the prime minister. This was specifically the message that was delivered to Sergey Lavrov, the foreign minister of Russia, while he was visiting Delhi. India would be happy to contribute if it may be of any help in this situation. India's resolve to providing aid to Ukraine was reiterated by Dr. Jaishankar. The EAM claimed that Yulia Svyrydenko, the deputy prime minister of Ukraine, had called him and asked for extra medical supplies to help with the crisis. The Minister emphasised the crisis' non-military effects, which have had an impact on a variety of economic activity, and fertilisers sectors, and claimed that the government is working to provide food security for ordinary citizens both at home and abroad. India will contribute to meeting “global demands for food, grains, and other materials,” he pledged, as part of the government's reaction to the crisis. Today, we are working to stabilise business dealings between India and Russia since this is crucial for us. Dr. Jaishankar made a veiled allusion

to the significant position that Russia plays in India's defence industry when he said, Russia is a very important partner in a variety of areas. Despite fierce rivalry from France, Russia is still India's top supplier of weapons. Israeli, American, and other western nations. After Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury demanded an explanation of how India would conduct business with Russia in light of that nation being subject to western sanctions, specific comments on economic ties with Russia were made.

Implications for regional dynamics

Analysing India's actions in the Russia-Ukraine conflict in both the present and the past can have a number of effects on regional dynamics. Some important conclusions that can be drawn from such a comparison examination include the following:

1. Geopolitical Balancing Act

India's participation or lack thereof in the Russia-Ukraine conflict may be a reflection of its efforts to preserve a fine balance between various regional and international powers. If India decides to back Russia, it might do so in order to deepen its strategic connections with Moscow, which might have an impact on its relations with other nations like the US or EU members who back Ukraine. In contrast, if India backs Ukraine, it might be doing so to forge closer links with the West and possibly sever its long-standing connections to Russia.

2. Economic and Energy Considerations

The Russia-Ukraine conflict has enormous economic and energy ramifications, notably in relation to natural gas supply to Europe. India may consider its own energy and economic interests in its interpretation of this dispute. India is one such example. India is a significant importer of Russian energy resources, and any disruption in the supply chain or geopolitical developments could have an influence on India's economic stability and security of supply.

Overall, by contrasting India's former and current positions in the Russia-Ukraine war, we can learn more about how India's foreign policy, regional alliances, geopolitical balance, and economic interests are changing, with potential repercussions for the wider regional dynamics.

Conclusion: In conclusion, the comparison of India's past and present involvement in the Russia-Ukraine war shows a major change in its strategy and commitment. India has historically adhered to the principle of not meddling in the internal disputes of other nations, particularly

those involving minor conflicts. Geographic politics. But in recent years, India has progressively adopted a more assertive position, demonstrating a greater willingness to participate in international affairs and support attempts to resolve conflicts.

However, the current situation shows a subtle change in India's position. India has become more interested in influencing regional dynamics as its global influence has increased. India has responded in response to the expanding Russia-Ukraine crisis and the shifting geopolitical environment. Reassess its strategy. India has taken a more aggressive approach to its engagement as a result of realising the possible effects of the conflict on regional security and its own strategic objectives. India's current involvement in the Russia-Ukraine conflict stands out for having a balanced strategy that takes into account the various actors and circumstances at play. India has demonstrated a willingness to help resolve disputes while still adhering diplomatic processes. Efforts. Its strong engagement in international forums and support for solutions based on discussion have made this clear. India has also provided humanitarian aid to the afflicted areas, demonstrating its concern for the welfare of those caught in the crossfire of the conflict.

The current situation demands a more subtle level of involvement. India's thoughtful strategy, which combines diplomatic efforts with humanitarian aid, shows its dedication to regional peace and security. India is anticipated to participate more actively in helping to resolve intricate geopolitical problems as its position in international politics continues to develop.

Reference:

1. Applebaum, Anne. *Red Famine: Stalin's War on Ukraine*. Allen Lane, 2017.
2. Brands, Hal, editor. *War in Ukraine: Conflict, Strategy, and the Return of a Fractured World*. Johns Hopkins University Press, 2024.
3. Das, Biswajit, and U. P. Singh. *Russia-Ukraine War: Strategic Conundrum*. Pentagon Press, 2025.
4. Ganguly, Sumit. "India Must Take a Stand on Russia's War in Ukraine." *Foreign Policy*, 3 Mar. 2022, www.foreignpolicy.com/2022/03/03/india-ukraine-russia-war-putin-weapons-un/.

5. Ganguly, Sumit. "Want to Know Why India Has Been Soft on Russia? Take a Look at Its Military, Diplomatic, and Energy Ties." *The Conversation*, 14 Apr. 2022, www.theconversation.com/want-to-know-why-india-has-been-soft-on-russia-take-a-look-at-its-military-diplomatic-and-energy-ties-181133.
6. Judah, Tim. *In Wartime: Stories from Ukraine*. Bloomsbury Publishing, 2022.
7. Karabayeva, Assel, editor. *The Russia-Ukraine War and Its Implications on Central Asia: Resilience, Connectivity, and Decolonization*. Lexington Books, 2024.
8. Ministry of External Affairs, Government of India. "External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar's Statement during Reply on Discussion under Rule 193 on the Situation in Ukraine in the Parliament." *MEA*, 6 Apr. 2022, www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/35159.
9. Muni, S. D. *India's Foreign Policy: The Democracy Dimension, with Special Reference to Neighbours*. Cambridge University Press, 2009.
10. Mykhed, Oksana. *The Language of War*. Penguin Random House, 2024.
11. Sakwa, Richard. *Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands*. I.B. Tauris, 2015.
12. Selvarajah, Suthaharan, and Luca Fiorito. "Media, Public Opinion, and the ICC in the Russia-Ukraine War." *Journalism and Media*, vol. 4, no. 3, 2023, pp. 760-789.
13. Snyder, Timothy. *The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America*. Tim Duggan Books, 2018.
14. Trofimov, Yaroslav. *Our Enemies Will Vanish: The Russian Invasion and Ukraine's War of Independence*. Penguin Press, 2023.
15. Wilson, Andrew. *Ukraine Crisis: What It Means for the West*. Yale University Press, 2014.
16. "Ukraine Conflict at the Crossroads of Europe and Russia." *Council on Foreign Relations*, www.cfr.org/backgrounder/ukraine-conflict-crossroads-europe-and-russia.
17. "Ukraine War: What's Going On?" *BBC News*, www.bbc.com/news/world-europe-60513807.

Emotional Labor and Everyday Adjustments Made by Women : A Sociological Explanation

Upasna Mitra

Research scholar, Dept. of Sociology
Christ University, Bangalore

Abstract: *The term “Emotional Labour” was first conceptualised by Arlie Hochschild and refers to the process of managing emotions to align with role expectations. In the realm of unpaid and care work, emotional labour is a critical yet frequently overlooked aspect of caregiving. This study investigates how emotional labour reinforces traditional gender roles, perpetuating systemic inequalities within patriarchal structures. By examining the social and cultural dimensions of Indian families and also focusing on the economic and psychological dimensions of emotional labour, the article sheds light on its role in sustaining gendered expectations and the marginalisation of care work. This research article provides a theoretical understanding of emotional labour, which is valuable for policy implications in care work and gender inequalities for sustainable development.*

Keywords: *Emotional labour, Care work, Gender roles, Gendered expectations, invisibility, women's empowerment.*

Introduction: Care work is essential yet undervalued in Indian society. Care work is mainly performed by Indian women inside the family, which remains largely invisible to the family and also to the broader social structure. Care work, such as child care, elderly care, and caring for a family member during illness, is mainly done by women in the household. Planning, scheduling, and thinking for the children are primarily the responsibility of the family's mothers. The woman accepts her role as a care worker because she has been taught to do so or has observed her mother and grandmother doing so. Gender is a learned behaviour that shapes our social identity, which becomes our ‘cultural capital’ in the long run. Historically, societal norms have framed caregiving as a predominantly female responsibility, rooted in gendered expectations and reinforced through cultural, economic, and political institutions. This framing contributes to the systemic undervaluation of care work,

relegating it to the private sphere and excluding it from mainstream productivity metrics. In particular, emotional labour—defined by Arlie Hochschild as the management of emotions to create a desired emotional state in others—is a central yet overlooked element of caregiving. Emotional labour encompasses activities such as providing empathy, resolving conflicts, and maintaining social cohesion, which, while intangible, are integral to the functioning of families and communities. This research article explores the socio-cultural and historical causes of unpaid emotional labour performed by women within Indian families and the consequences of this in limiting women's liberation and complete empowerment. The analysis highlights how deeply ingrained gender norms perpetuate systemic inequities in care work. The significance of this issue aligns closely with Sustainable Goal 5 (gender and equality)—notably Target 5.4, which recognises the value of care-work and domestic work through shared household work and supportive public policies. The measurement of women's emotional labour and unpaid care duties serves as a vital indicator of gender equality and social progress. By situating this research article within the framework of SDG 5.4, the study examines how women's emotional labour and care conflicts are not merely personal issues but also structural challenges essential to India's pursuit of sustainable and inclusive development.

Social and Cultural Factors in Emotional Labour

The association between women and caregiving is entrenched in societal norms that frame caregiving as a natural extension of femininity. From a young age, girls are socialised to prioritise empathy, patience, and relational harmony—qualities that align closely with the demands of emotional labour. This socialisation not only normalises but also naturalises women's disproportionate engagement in caregiving, thereby reinforcing patriarchal structures. Mothers, for example, are often expected to bear the dual responsibility of providing physical care and nurturing emotional well-being within the family. This dual burden, frequently described as “invisible work,” highlights the significant yet unacknowledged effort women contribute to sustaining social cohesion (Hochschild, 1983). Care work becomes a performance of femininity—a site where women silently negotiate affection, control, and sacrifice (Uberoi, 2006). Despite exposure to education and modern ideals, women in such settings continue to internalise care work as a marker of virtue

and self-worth, leading to what can be described as the emotional overburden of domestic modernity.

Invisibility of Emotional Labour

Care-giving emotional labour jobs, such as smiling in front of in-laws, caring for and welcoming guests, nurturing and micro-teaching the child, and caring for and fostering the husband's emotional needs, are micro jobs performed by women that have a macro-level impact on society. It sustains and holds the family in equilibrium. As many functionalist thinkers have stated, women play a vital role in maintaining the family's social order and serve as a bonding unit within it. In Indian thinking and cultural norms, women are seen as the *devi* or 'god' who has the sole job of maintaining household harmony and bringing wealth and the fruits of happiness to the family. These stereotypical gender views make emotional labour invisible and hidden because it appears mainly in a latent way.

Caregiving's exclusion from GDP calculations obscures its actual economic and social value. Studies suggest that if unpaid care work were properly valued, it would constitute approximately 13% of global GDP, underscoring its critical but unrecognised role in sustaining economies (OECD, 2019).

This invisibility extends to professional environments, where emotional labour is often an unspoken expectation rather than a recognised skill. For example, women in managerial roles are frequently expected to mediate conflicts, mentor colleagues, and maintain team morale without these efforts being formally acknowledged or rewarded. This dynamic perpetuates a cycle of invisibility and devaluation, as emotional labour remains excluded from traditional metrics of productivity and success.

Historical relevance

Arlie Hochschild's foundational work on emotional labour defines it as the process of managing one's emotions to elicit a specific emotional response in others. Initially framed within the context of service-oriented professions, emotional labour has broader applicability, especially within the realm of unpaid care work. Caregiving, which encompasses physical, emotional, and psychological support, relies heavily on emotional labour to sustain relationships and nurture well-being. From providing empathy and resolving conflicts to fostering an emotionally stable environment, emotional labour constitutes an integral yet undervalued component of

care work. However, its significance often goes unnoticed due to entrenched societal norms and its inherent intangibility.

Feminist sociologists have long been concerned with the realms of work and labour because the very concepts of “work” and “labour” were constructed on the model of men's lives, excluding women's activities, efforts, and responsibilities. This gender binary was also evaluative, distinguishing men's production of goods, ideas, and wealth in the public, economic arena from women's less-valued reproduction of citizen-workers in the private spaces of home and family. Feminist sociologists have thus spent the last several decades interrogating these gendered constructions, questioning the ostensibly natural basis of women's activities and skills, and complicating conventional understandings of work. The contemporary gendered conception of work has roots in the binaries promulgated by the 18th-century Enlightenment worldview to valorise the rational thought undergirding new democratic capitalist ideals: reason/passion, mind/body, culture/nature, and citizen-property-holder/object of property.

Ann Oakley extended such arguments to recognise women's unpaid work as work. She challenged both industrial sociology and Parsonian functionalism to recognise housework as work, rather than to conceal it behind (the then-dominant) assumptions about women's “expressive” or caring natures. Many Marxist feminists emphasised instead that working-class women and women of colour had consistently earned income for their households. Others scrutinised new contradictions as women's involvement in paid work increased—primarily by becoming more continuous across the life course—yet men still privately controlled much of women's labour power, and social class remained defined solely by the male breadwinner's occupation. Sharon Hays demonstrates that new policies require poor single mothers either to enter the workforce in very low-paying jobs or to find men earning living wages, marry them, and stay home with their children. Such policies, problematic on many fronts, also efface earlier assumptions that, at least among the “deserving poor,” child rearing was a somewhat worthy public contribution. Additional bodies of feminist research advocate for improved policies so that all families, with increasingly diverse household structures, might better balance paid work with the needs of family care.

The sociologist Anthony Giddens (1992) offered a broader theoretical explanation for these shifts. He argued that in late modern

societies, relationships are increasingly based on what he called “**pure relationships**”, which are chosen freely and sustained by intimacy, negotiation and equality rather than by tradition or necessity. Giddens claimed that this creates the potential for more egalitarian domestic roles, particularly among couples who reject traditional norms. His argument is supported by research into same-sex couples. Gillian Dunne (1999) found that lesbian couples often had more equal divisions of labour, with household tasks shared more evenly. Dunne argued this was because they were free from **heterosexual gender scripts** that tend to push men and women into unequal roles. Her research highlights how traditional expectations, rather than biology, underpin much of the inequality in heterosexual households.

Despite evidence of change, several studies suggest that inequalities remain entrenched. For example, Ferri and Smith (1996) found that fewer than **4% of fathers took primary responsibility for childcare**, while Dex and Ward (2007) showed that fathers who did engage with their children often confined themselves to “fun” activities rather than routine care such as feeding or cleaning. Similarly, Craig (2007) argued that women still performed the majority of unpaid work, and that men became more involved only after separation or divorce, when they had no partner to rely on.

Research methods

This research article adopted an empirical approach to emotional labour and its socio-cultural and historical relevance. This is a conceptual understanding of unpaid care work and emotional labour, grounded in an interpretative paradigm. This is based on secondary data and the researcher's own observation in the society. This research is qualitative in nature. Data is collected from various books, journals, and articles that are from trustworthy sources. The research is limited to conceptual clarity and understanding the nature of emotional labour within Indian society.

Results and Discussions

Women often face a “double burden,” balancing paid employment with unpaid caregiving responsibilities. This dual expectation stems from entrenched gender norms that position women as primary caregivers, regardless of their professional commitments. For instance, women employed full-time are statistically more likely to shoulder the majority of household caregiving duties than their male counterparts. According to a report by the International Labour Organisation (2018), women

worldwide spend three times as many hours on unpaid care work as men, even when both are employed full-time.

This double burden not only limits women's professional opportunities but also takes a toll on their physical and emotional well-being. Women often experience role strain, a phenomenon in which the competing demands of work and caregiving lead to stress and reduced productivity in both spheres. For example, a working mother managing childcare, eldercare, and a full-time job may find herself perpetually overextended, resulting in diminished career advancement opportunities and poorer mental health outcomes.

According to data from the National Sample Survey Organisation (NSSO), approximately 159 women in India identified themselves as housewives in 2019-2020. While many women willingly choose this role, for others, it may be a consequence of limited access to education and employment opportunities, further exacerbating feelings of dependence and lack of fulfilment. The constant demand for emotional support without adequate replenishment can lead to burnout, characterised by emotional exhaustion, cynicism, and detachment. A study reported that psychological distress and anxiety in homemakers were influenced by perceived stress, loneliness, and burnout specific to their role, explaining 31.19% of the variance in anxiety levels. Higher distress was linked to increased stress, loneliness, and burnout, contributing to heightened anxiety among homemakers.

UN Women supports Sustainable Development Goal 5 (SDG 5), which aims to achieve gender equality and empower all women and girls. This goal focuses on ending all forms of discrimination and violence against women and girls, ensuring their full participation in leadership, and providing equal access to education, healthcare, and economic opportunities which can only be achieved by recognizing emotional labour, unpaid care work and invisible roles fulfilled by women in her everyday lives, as it serves a cornerstone for women's holistic development. Care work associated with invisible emotional labour is a common phenomenon in Indian households, where traditional values intersect with modern education and empowerment. Women in Indian households traditionally learn their gender roles from cultural inscriptions and family norms, which are passed down by older generations, creating a cultural lag between modern educational values and traditional gender duties performed by women. This problem is not

only limited to women, but men also learn their behaviour from this imitation and generational learning, which fails to achieve an equal share in caregiving and emotional role playing inside the family. Governments must take a proactive role in addressing the structural barriers that sustain the inequitable distribution of emotional labour. Legal frameworks that promote equitable caregiving practices are essential for driving systemic change.

References:

1. Uhly, K. M., & Blum, L. M. (2013). Feminist theories of work. In *Sociology of work: An encyclopedia* (Vol. 2, pp. 278–280). SAGE Publications, Inc., <https://doi.org/10.4135/9781452276199.n106>
2. <https://thesociologyguy.com/the-gendered-division-of-labour-in-the-home/>
3. Hochschild, A. R. (1983): *The Managed Heart: Commercialisation of Human Feeling*, University of California Press.
4. UN Women (2020): *The Economic Costs of Unpaid Care Work*.
5. Beckles, H M (1989): *Natural Rebels: A Social History of Enslaved Women in Barbados*, Rutgers University Press.
6. Guy, M. E. and Newman, M. A. (2004): “Women’s Jobs, Men’s Jobs: Sex Segregation and Emotional Labour,” *Public Administration Review*, Vol 64, No 3, pp 289–98.
7. Nair, J (1996): *Women and Law in Colonial India: A Social History*, Kali for Women.
8. Neetha, N (2004): “Making of Female Breadwinners: Migration and Social Networking of Female Domestic Workers in Delhi,” *Economic and Political Weekly*, Vol 39, No 17, pp 1681–88.
9. Dunning, G., James, C., & Jones, N. (2005). Splitting and projection at work in schools. *Journal of Educational Administration*, 43(2/3), 244–259.
10. Walsh, G., & Bartikowski, B. (2013). Employee emotional labour and quitting intentions: Moderating effects of gender and age. *European Journal of Marketing*, 47(8), 1213–1237.
11. Tahir, M. W., Kausar, R., Bury, M., & Bhatti, J. S. (2018). ‘Individually-led’ or ‘female-male partnership’ models for entrepreneurship with the BISP support: The story of women's financial and social empowerment from Pakistan. *Women's Studies International Forum*. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.01.011>

12. The United Indian Environment Sustainable Development Goals: Blueprint for a Better World!.
<https://theunitedindian.com/news/blog?Sustainable-Development-Goals-By-UN%20&b=297&c=1>.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Published By: Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102

Phn: 8250595647

Email: ebongprantik@gmail.com

Website: www.ebongprantik.in